

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**G.R. DERJAVIN NOMIDAGI TAMBOV DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**KAZPORTEBSOYUZ KARAGANDA IQTISODIYOT
UNIVERSITETI**

**POLOTSK DAVLAT UNIVERSITETI HAMKORLIKDA
O‘TKAZILAYOTGAN**

**«Innovatsion iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyot
tarmoqlarini moliyaviy-iqtisodiy qo‘llab-
quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari»**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024 yil 17 may

Samarqand – 2024

UO'K: 338:001.895(575.1)

Z 22

KBK: 65.7(50')

Innovatsion iqtisodiyotd sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarini moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari // xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2024 yil 17-18 may. Samarqand, SamISI, 2024. – 640 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

S.S.Aliyeva – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Nashr uchun mas'ullar:

Aslanova D.X.	i.f.d., professor, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Zaynalov J.R.	i.f.d., professor, moliya kafedrasini mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Karlibayeva R.X.	DSc, professor, korporativ boshqaruv kafedrasini mudiri, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xodjayev E.N.	O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi, professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Muhammedov M.M.	i.f.d., professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Ibragimov N.A.	i.f.d., professor v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Xusanov B.Sh.	i.f.n., professor v.b., Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Aliyeva S.S.	i.f.n., moliya kafedrasini dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Ernazarov N.E.	PhD, moliya kafedrasini dotsent v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Latipova Sh.M.	moliya kafedrasini dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Axmedova A.T.	moliya kafedrasini dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Sahifalovchilar:

P.SH.Usmonov – SamISI “Moliya” kafedrasini assistenti

J.R.Berdiqulov – SamISI “Moliya” kafedrasini assistent-stajyori

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida innovatsion rivojlanishni institutsional ta'minotini nazariy va amaliy jihatlari, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish sharoitida mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish soha korxonalarida klaster tizimiga asoslangan innovatsion faoliyatini moliyaviy tartibga solish, global sharoitda xizmat ko'rsatish sohasida kichik innovatsion korxonalarni institutsional asoslari bo'yicha nazariy va amaliy tavsiyalar o'rin olgan.

Ushbu to'plamda professor-o'qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilarning innovatsion iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarini moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash muammolariga bag'ishlangan maqola va tezislari o'rin olgan. To'plam materiallaridan moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavrlar, magistrlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, davlat organlari xizmatchilari va shu soha mutaxassislari o'z faoliyatlarida foydalanishi mumkin.

Tezislari mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-720-34-5

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024.

©“STEP-SEL” MChJ nashriyoti, 2024.

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
СЕРВИСА**

**ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА**

**КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА**

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

материалы международной научно-практической конференции

17 мая 2024 года

САМАРКАНД – 2024

УДК: 338:001.895(575.1)

Z 22

ББК: 65.7(50')

Финансовые механизмы финансово-экономической поддержки отраслей экономики в условиях инновационной экономики. // Материалы международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 17 мая 2024г. – 640 с.

Ответственный редактор: к.э.н., доцент **Алиева С.С.**

Организационный комитет:

Асланова Д.Х.	д.э.н., профессор, проректор по научным работам и инновациям, Самаркандский институт экономики и сервиса
Зайналов Ж.Р.	д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Карлибаева Р.Х.	DSc, профессор, заведующий кафедрой корпоративного управления, Ташкентский государственный экономический университет
Ходжаев Э.Н.	Заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса
Мухаммедов М.М.	д.э.н., профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса
Ибрагимов Н.А.	д.э.н., и.о. профессора, Самаркандский институт экономики и сервиса
Хусанов Б.Ш.	к.э.н., и.о. профессора, Ташкентский международный университет Кимё
Алиева С.С.	к.э.н., доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Данияров К.Д.	PhD., заведующий кафедрой финансов, доцент, Каракалпакский государственный университет
Эрназаров Н.Э.	PhD., и.о. доцента кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Латипова Ш.М.	доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Ахмедова А.Т.	доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса

В материалах научно-практической конференции рассмотрены теоретические и практические аспекты институциональной поддержки инновационного развития экономики страны в контексте реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, инновационное развитие с применением кластерной системы на предприятиях производства и сферы услуг. Представлены теоретические и практические рекомендации по финансовому регулированию деятельности, институциональным основам малых инновационных предприятий в сфере оказания услуг в глобальных условиях.

В сборнике собраны статьи и тезисы профессорско-преподавательского состава, докторантов и независимых исследователей по проблемам финансово-экономического обеспечения отраслей экономики в условиях инновационной экономики.

Тезисы печатаются под авторским редактированием. Авторы несут ответственность за цифры, факты, выводы и рекомендации, представленные в них. Некоторые из их мнений могут не совпадать с взглядами организационной группы.

ISBN: 978-9910-720-34-5

© Самаркандский институт экономики и сервиса, 2024
© “STEP-SEL” MChJ nashriyoti, 2024.

**SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE
(Samarkand, Uzbekistan)**

**DERZHAVIN TAMBOV STATE UNIVERSITY
(Tambov, Russia)**

**KARAGANDA ECONOMIC UNIVERSITY OF
KAZPOTREBSOYUZ
(Karaganda, Kazakhstan)**

**POLOTSK STATE UNIVERSITY
(Polotsk, Belarus)**

**«MECHANISMS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF NEW
UZBEKISTAN»**

the materials international scientific-practical conference

May 17, 2024

Samarkand – 2024

“Mechanisms of financial and economic support for innovative development of the economy in the conditions of New Uzbekistan”. // The materials of International Scientific-practical Conference.Samarkand. SamIES. May, 17. 2024. - 640 p.

Responsible Editor: Candidates in Economics, Associate Professor, Susanna Alieva

The materials of the scientific and practical conference examine the theoretical and practical aspects of institutional support for the innovative development of the country's economy in the context of the implementation of the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026, innovative development using the cluster system in manufacturing and service enterprises. Theoretical and practical recommendations on financial regulation of activities and the institutional foundations of small innovative enterprises in the provision of services in a global environment are presented.

The collection contains articles and theses by faculty, doctoral students and independent researchers on the problems of financial and economic support for economic sectors in an innovative economy.

Abstracts are printed under the author's editing. The authors are responsible for the figures, facts, conclusions and recommendations presented in them. Some of their opinions may not coincide with the views of the organizational group..

Printed from copyright originals.

The content and accuracy of the information provided are the responsibility of the authors. The opinion of the Organizing committee members may not coincide with the authors opinion.

ISBN: 978-9910-720-34-5

© Samarkand Institute of Economics and Service, 2024
© “STEP-SEL” MChJ nashriyoti, 2024.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПУЛАТОВ МУХИДДИН ЭГАМБЕРДИЕВИЧ

ректор Самаркандского института экономики и сервиса

Уважаемые участники и приглашенные гости республиканской научно-практической конференции.

Проводимый в стране курс на перевод отечественной экономики на инновационный путь развития для решения социально-экономических задач и роста уровня жизни населения должны быть ориентированы не только на минимальное и эффективное использование новейших отечественных и зарубежных достижений науки и техники и передовых методов финансового управления инновационным предприятием, но и широкое использование ресурсов в широком смысле слова, в частности, финансовых, природных и адекватных им ресурсов с глубокой степенью их переработки. Следует отметить, что в Узбекистане делается попытка по усилению роли страны на мировых рынках инновационной продукции, но и на поиск и вовлечение в инновационный процесс других ресурсов страны, пока еще слабо задействованных в социально-экономическом развитии Узбекистана.

Главная задача инновационной деятельности – это реструктуризация производства, нацеленная на достижение конкурентных преимуществ отечественных продуктов (услуг, товаров) на мировом рынке на основе научных достижений и передового опыта. Касаясь этого, Президент Ш.М. Мирзиёев неоднократно отмечал, что это важно не только о позиции развития транспортного потенциала, но особенно необходимо для утверждения внутреннего рынка.

Да, выход на такой уровень конкурентоспособности означает визуализацию инновационной деятельности. Инновационная деятельность предприятий нынче находится под пристальным вниманием ученых и практиков. Будем надеяться, что участники конференции сделают все необходимое для того, чтобы рекомендации были направлены на то, чтобы Узбекистан был в инновационном плане конкурентоспособной страной. Уверен, что будут обсуждены все аспекты, выстроены все реалии, стимулирующие ускорение формирования инновационной стратегии Нового Узбекистана.

Ученые ВУЗов могут оказать реальное содействие становлению инновационного рынка, объединенного финансового и промышленного капитала, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику страны.

Надеемся, что наша совместная конференция внесет весомый вклад в дело укрепления финансово-экономических отношений, позволит найти решения, способствующие более активному участию сообщества в подъеме экономики на новый уровень развития.

Желаю всем участникам конференции успешной работы на благо укрепления плодотворного сотрудничества.

Спасибо за внимание!

I SHO'BA. "INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
TARMOQLARNI MOLIVAVIY-IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING
INSTITUTSIONAL ASOSLARI"

I СЕКЦИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ

SECTION I. INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
SUPPORT IN THE CONTEXT OF AN INNOVATIVE ECONOMY

**ВАЖНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ (ЗА 2008 –
2009 ГОДЫ) И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЫНЕШНЕЙ
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ**

*Карлибаева Р.Х., д.э.н., профессор,
Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент*
*Ходжаев Э.Н., заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматривается важнейший стартовый этап развития рынка ценных бумаг. Именно рынок ценных бумаг в условиях мирового финансового кризиса вышел из критической ситуации, опираясь на свои ресурсы и взял курс в сторону динамического развития. Даются конкретные направления развития рынка ценных бумаг и его влияния на обеспечение устойчивости развития экономики в целом.

Ключевые слова: кризис, спад, ориентация, развитие рынка ценных бумаг, стимулирование, интеграция, тенденция, развитие, рынки капитала, фондовый рынок.

Annotatsiya: Maqolada qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishining eng muhim boshlang'ich bosqichi yiritilgan. Aynan qimmatli qog'ozlar bozori jahon moliyaviy inqirozi sharoitida o'z resurslariga tayangan holda keskin vaziyatdan chiqib, jadal rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishning aniq yo'nalishlari va uning butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga ta'siri ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: inqiroz, turg'unlik, orientatsiya, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi, rag'batlantirish, integratsiya, tendentsiya, rivojlanish, kapital bozorlari, fond bozori.

Abstract: The article discusses the most important starting stage in the development of the securities market. It was the securities market that, in the context of the global financial crisis, emerged from a critical situation, relying on its resources and set a course towards dynamic development. Specific directions for the development of the securities market and its impact on ensuring the sustainable development of the economy as a whole are given.

Key words: crisis, recession, orientation, development of the securities market, stimulation, integration, trend, development, capital markets, stock market.

Да, 2008-2009 годы для экономики Узбекистана были тяжелыми. Именно в этот период экономика Узбекистана подверглась финансовому кризису. Кризис в определенной степени коснулся России, Украины, Казахстана, не говоря уже о США и странах Западной Европы.

В этих условиях обеспечение динамического роста рынка ценных бумаг имело важное значение. В этих условиях положительная динамика макроэкономических показателей, ориентация на собственные ресурсы, принятые меры, упреждающие мировой

финансовый кризис, в определенной степени были связаны и с низкой степенью интеграции отечественно фондового рынка в зарубежные рынки капитала.

Узбекистан, как страна с динамично развивающейся экономикой, не изолирован от других государств, в том числе тех, где кризис уже «набрал обороты», связан с ними различными сегментами (товарный рынок, валютный рынок, рынок рабочей силы и т.д.). Кризис вызвал недопоставку отечественным производителям комплектующих от зарубежных партнеров, снижение объема закупок товаров по экспорту, сокращение объемов иностранных инвестиций, негативные миграционные процессы и т.п.

Благодаря проводимому курсу экономических реформ за 2007-2009 годы в Узбекистане сделаны серьезные шаги к созданию цивилизованного рынка ценных бумаг.

Примером может служить то обстоятельство, что на 1 января 2009 года в республике было зарегистрировано 1826 акционерных обществ. Количество владельцев ценных бумаг, зафиксированных в депозитариях страны на указанную дату, достигло 1,2 млн. юридических и физических лиц.

Темпы роста совокупного объема эмиссии акций ежегодно возрастали. Так, на 1 января 2009 года объем эмиссии акций составил 4,5 трлн. сумов, на 1,2 трлн. сумов (или на 39,6%) превысив соответствующий показатель 2008 года. Объем сделок с акциями по итогам 2008 года превысил оборот 2007 года на 300,3 млрд. сумов (или на 73,6%) и составил 705,7 млрд. сумов.

Помимо рынка акций в Узбекистане получили определенное развитие рынки ГКО, ГСКО, облигаций Центрального банка, корпоративных облигаций, депозитных сертификатов.

2008 год (т.е. в разгаре кризиса) был наполнен событиями, которые должны были радикально изменить ситуацию на отечественном рынке ценных бумаг в лучшую сторону, привести к позитивным качественным изменениям как в плане институционального развития, так и совершенствования механизма его функционирования.

С принятием 22 июля 2008 года Закона «О рынке ценных бумаг» Узбекистан [1] сделал очередной шаг к выполнению рекомендаций «Группы 30-ти», опередив в этом направлении многие страны СНГ: перешел к полной дематериализации акций, создал институт Центрального регистратора на базе Центрального депозитария, упразднив тем самым лишние промежуточные звенья в учетной системе фондового рынка. Закон закрепил усиление координации деятельности регулятивных органов на рынке ценных бумаг: в частности, в 2008 году Центральный банк и Министерство финансов стали согласовывать порядок выпуска, размещения и обращения депозитных сертификатов и векселей с главным регулятивным органом в этой сфере – Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Отменяются ранее действующие ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, что явилось очередным существенным шагом на пути к дальнейшей либерализации фондового рынка.

Реформирование системы фондового рынка повлекло за собой значительное сокращение числа его профессиональных участников. Если на 1 января 2008 года их общее количество достигло 303, то на 1 января 2009 года осталось только 221. Такое сокращение произошло в основном вследствие исключения из состава профессиональных участников рынка ценных бумаг инвестиционных компаний (на начало 2008 года их было зарегистрировано 12), а также держателей реестра владельцев ценных бумаг (на начало 2008 года их было зарегистрировано 46).

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № 284 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан» [4] значительно повышает обязательные нормативы собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, в связи с чем их количество, очевидно, еще более сократится.

В то же время законодательство открыло новые возможности в последующие годы для активизации деятельности на рынке ценных бумаг отечественным коммерческим

банкам и страховщикам. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2007 года № ПП-726 «О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот» [3] установлен порядок, при котором коммерческие банки вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных посредников, доверительных управляющих инвестиционными активами, а также инвестиционных консультантов. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года № ПП-872 «О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг» страховщики стали вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных посредников без специальных лицензий.

Важнейшим событием прошедшего года стали меры по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики [5], предусматривающие установление с 1 января 2009 года минимального размера уставного фонда для акционерных обществ в размере \$400,0 тыс. По нашему мнению, это не привело к существенному сокращению акционерного капитала в республике, поскольку в настоящее время на долю крупных акционерных (которые составляют чуть более 11% от общего количества эмитентов акций), приходится около 95,7% от общей суммы выпущенных в республике акций.

Все это в последующие годы вплоть до 2023 года значительно повышало роль банков на фондовом рынке страны. Им было дано право приобретать в собственность производственные предприятия, объявленные банкротами, обеспечивать их финансовое оздоровление и перепродавать стратегическим инвесторам. С первого взгляда казалось, что указанная рекомендация была достаточно рискованна, ведь одной из причин кризиса 1929 года в Соединенных Штатах было именно безудержное участие банков в кредитовании своих «дочек». Однако, во-первых, эта ошибка слишком хорошо была известна, чтобы ее повторять. Во-вторых, концепция участия банков в промышленном капитале состояла не в оказании помощи промышленности на уровне кредитования, а в приобретении банками промышленных предприятий, их технологической модернизации и последующей реализации стратегическим инвесторам по рыночной стоимости. Увеличение минимального уставного фонда в АО приведет к росту доли банковского капитала в общем акционерном капитале страны, а участие в приобретении и последующей продаже предприятий-банкротов активизирует выполнение банками комиссионных операций и еще более усилит их позиции на фондовом рынке.

Все вышеотмеченные меры способствовали в условиях Нового Узбекистана укреплению субъектов рынка ценных бумаг, повышению их экономической ответственности за результаты своей деятельности, улучшению качества обслуживания, созданию определенных гарантий для инвесторов.

На сегодняшний день опыт развитых стран показал, что для стран с развивающимися рынками одним из важнейших принципов государственного регулирования рынка ценных бумаг является дифференцированный подход к использованию зарубежного опыта, рекомендаций международных организаций, избирательное проецирование соответствующих нормативно-правовых актов развитых стран на национальные фондовые рынки, что позволило избежать ошибок, которые совершили развитые страны, в частности, при создании системы рынка ипотечных ценных бумаг.

Не секрет, что «жизнь в кредит», ориентация только лишь на сегодняшний день, без заделов на будущее обернулись для многих зарубежных компаний крахом, повлекшим за собой потери у многочисленных участников фондового рынка. Поэтому весьма актуальным является сегодня вопрос обеспечения максимального режима экономии финансовых ресурсов. К сожалению, как показывают исследования, дивидендная политика ряда отечественных эмитентов сориентирована на потребление (безвозвратное

отчуждение, по сути – потерю части активов компании в виде выплаченных дивидендов), а не на наращивание функционирующего капитала и сохранение его в обороте акционерного общества. Это замедляет темпы их экономического развития, делает бизнес неконкурентоспособным, ослабляет финансовое положение.

Для успешного развития рынка ценных бумаг нам целесообразно в корне изменить дивидендную политику, направляя подавляющую часть прибыли на инновационное развитие. В противном случае их финансовое положение может быть серьезно подорвано, что в свою очередь может неблагоприятно отразиться на ликвидности акций, состоянии рынка ценных бумаг и экономики в целом.

Развитие инновационной экономики позволяет сделать вывод о том, что одним из основных способов развития инновации должен стать постоянный SWOT-анализ ситуации на рынке ценных бумаг и заблаговременное принятие мер по обеспечению его развития, чтобы ослабить влияние негативных факторов на его развитие.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 г., № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года № ПП-872 «О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2007 года № ПП-726 «О мерах по дальнейшему развитию банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот»
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № 284 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан»
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2008 года № УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики»

МАҲАЛЛИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ КОРҲОНАЛАРНИНГ ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИДА ИШТИРОКЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

*Ибрагимов Н.А., иқтисод фанлари доктори, профессор,
Самарқанд вилояти ҳокимининг маҳаллий саноатни
ривожлантириш масалалари бўйича ёрдамчиси*

Аннотация. Мақолада давлат харидлари орқали маҳаллий ишлаб чиқаришни кенгайтиришни рағбатлантириш имкониятлари, бу борадаги мавжуд меъёрий ҳужжатлар таҳлили ва давлат харидларида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар иштирогини кенгайтириш йўналишлари келтирилган.

Калитли сўзлар. Давлат харидлари, маҳаллий ишлаб чиқарувчи, бюджет ва корпоратив буюртмачилар, электрон кооперация портали, харидлар самарадорлиги, рақобат.

Abstract. The article presents the possibilities of stimulating the expansion of local production through public procurement, the analysis of existing regulatory documents in this regard, and directions for expanding the participation of local manufacturers in public procurement.

Keywords. Public procurement, domestic producer, budget and corporate customers, electronic cooperation portal, procurement efficiency, competition.

Аннотация. В статье представлены возможности стимулирования расширения местного производства посредством государственных закупок, анализ существующих нормативных документов в этой связи и направления расширения участия местных производителей в государственных закупках.

Ключевые слова. Государственные закупки, отечественный производитель, бюджетные и корпоративные заказчики, портал электронного сотрудничества, эффективность закупок, конкуренция.

Ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси иқтисодий соҳада маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш миллий иқтисодиётни, унинг таркибида миллий саноатни шаклланишида муҳим ўрин тутишини кўрсатиб келмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳам жамиятда тадбиркорликнинг нуфузини, хусусан, ишлаб чиқарувчининг нуфузини ошириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича бир қатор тизимли тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Тадбиркор учун энг муҳим кўмак – унинг маҳсулотларига харидор, хизмат ва ишларига буюртмачи топиб бериш ҳисобланади. Бу ўринда давлат харидлари орқали маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларига буюртмалар бериш билан тадбиркорлик ривож топади, ишлаб чиқариш кенгайди, иш ўринлари яратилади, бюджет тушумлари базаси кенгайди.

Давлат харидларида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ўрни

Мамлакатимизда давлат харидларига маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарни жалб этиш бўйича етарли ҳуқуқий асос яратилган.

2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-4812 қарори билан маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни маҳаллий саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари ва номенклатурасини кенгайтириш, тармоқлараро кооперацияни чуқурлаштириш ва қўшилган қиймат занжирини ривожлантиришда қўшимча қўллаб-қувватлаш, шунингдек, рақобат муҳитини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш ва давлат харидлари тизимида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар иштирокини кенгайтириш мақсадида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қонуний ҳимоя қилиш бўйича бир қатор тамойиллар киритилди.

Бунда давлат ва корпоратив буюртмачилар томонидан импорт харидларини чеклаш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга импорт товарлар билан биргаликда танловларда иштирок этишда 15 фоизга преференциялар бериш белгиланди. Шу билан бирга, бюджет ва корпоратив буюртмачилар раҳбарлари харид қилиниши назарда тутилган товарлар (ишлар, хизматлар)ни биринчи навбатда new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан харид қилиш имкониятини мажбурий тартибда ўрганеди. Бунда, давлат харидлари учун зарур бўлган товарлар new.cooperation.uz порталида мавжуд бўлмаган тақдирдагина портал маълумотномаси асосида уларни бошқа электрон порталлардан харид қилишга рухсат этилди.

Меъёрий ҳужжатларнинг энг асосийси 2021 йил 22 апрелда имзоланган “Давлат харидлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни бўлиб ҳисобланади. Унинг 5-бандида давлат харидларининг қўйидаги асосий принциплари белгилаб берилган: касбий маҳорат ва масъулиятлик, асосланганлик, молиявий маблағлардан фойдаланишнинг оқилоналиги, тежамкорлиги ва самарадорлиги, очиклик ва шаффофлик, рақобат ва холислик, мутаносиблик, давлат харидлари тизимининг ягоналиги ва яхлитлиги, коррупцияга йўл қўймаслик.

Давлат харидларининг принциплари давлат харидлари жараёнининг барча босқичларида қўлланилиши керак.

Юқоридаги Қонун принципларини жорий этилиши давлат харидларида иштирок этадиган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ташкил этилган new.cooperation.uz (янги номи new.cooperation.uz) электрон кооперация портали орқали амалга оширилди.

Электрон кооперация порталида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўз корхоналари маълумотларини ҳамда ишлаб чиқарилаётган ва сотувга қўйилган маҳсулотларнинг батафсил маълумотларини киритишади. Порталда шу маълумотлар асосида корхоналарга зарур маҳсулотлар топилади ва энг самарали нархларда сотилаётган маҳсулотлар танланади.

Бугунги кунда new.coopartion.uz электрон кооперация порталида мамлакатимиздаги 15 582 та ишлаб чиқарувчи корхонанинг 29 697 та маҳсулоти сотувга қўйилган. Портал имкониятлари тарғиби натижасида бу рақамлар кундан-кунга ошиб бормоқда.

2023 йилда мамлакатимизда электрон кооперация портали орқали 12,8 трлн.сўмлик савдолар амалга оширилган. 2024 йилнинг январь-май ойларида 921,0 млрд.сўмлик савдолар амалга оширилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 51,8 фоизга кўп савдо қилинган.

Мамлакатимизда давлат харидларини амалга оширишда “Давлат харидлари тўғрисида” ги Қонунда белгиланган принципларни тўлақонли амалга ошириш мақсадида ҳамда давлат харидларини амалга ошириш механизмини янада такомиллаштириш мақсадида 2022 йил 20 майда “Давлат харидларини амалага ошириш билан боғлиқ тартиб-тамоийилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори қабул қилиниб, бу Низомда давлат харидларини амалга оширишдаги барча механизмлар тизимлаштирилиб, ҳар бир иштрокчининг вазифалари белгилаб берилди.

Маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг давлат харидларида иштирокларини кенгайтириш бўйича таклифлар

Мавжуд меҳёрий ҳужжатларга таянган ҳолда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг давлат харидларида иштирогини кенгайтириш ва харидларда нарх ва сифат мутаносиблигига эришиш мақсадида бир қатор таклифларни бермоқчимиз.

Биринчидан, new.coopartion.uz электрон кооперация портали имкониятларини тадбиркорлик ҳамжамиятига тўлиқ етказиш, уни тарғиб қилиш, бу орқали савдоларда рақобат муҳити яратиш, юқори сифат ва бозорбоп нарх учун курашни таъминлаш.

Иккинчидан, new.coopartion.uz электрон кооперация порталини доимий таҳлилини қилиб бориш, унга олди-сотди корхоналар маълумотларини жойлаштирамаслик, шунақалар аниқланган ҳолларда – уларни чиқариш чораларини кўриш.

Учинчидан, new.coopartion.uz электрон кооперация порталини такомиллаштириб бориш, порталга жойлаштирилаётган маҳсулотлар сифатлилигини таъминлаш йлларини кўриш, бир хил ёки арзон нарх берганда улардан сифатли маҳсулотни танлай олиш имкониятини яратиш.

Хулосалар

Ўзбекистонда давлат харидларида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг кенг иштирогини таъминлаш учун етарли меҳёрий асослар яртилагн ва улардаги тамойиллар ўз аксини топган new.coopartion.uz электрон кооперация портали фаолият кўрсатиб келмоқда.

Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларини электрон кооперация порталида иштирогини кенгайтириш, бу порталнинг тарғиботи кўламини кенгайтириш, порталда соғлом рақобат муҳитини мустаҳкамлаб бориш, ундан олди-сотди корхоналари маҳсулотларини жойлаштирамасликка эришиш зарур.

Давлат харидларида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар иштирогини кенгайтириш бюджет харажатларини оптималлаштиришга ҳамда иқтисодиётда янги иш ўринлари яратишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Давлат харидлари тўғрисида”, ЎРҚ-684, 22 апрель 2021 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, ПҚ-4812, 21 август 2020 йил.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори “Давлат харидларини амалага ошириш билан боғлиқ тартиб-тамойилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”, ВМҚ-276, 20 май 2022 йил.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

*Асланова Д.Х.- проректор по науке к.э.н. доцент.,
Самаркандский институт Экономики и Сервиса*

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к совершенствованию инновационно-инвестиционной политики в сфере услуг. Анализируются основные тенденции и направления развития, а также факторы, влияющие на повышение эффективности управления инвестициями и инновациями в данном секторе экономики. Особое внимание уделяется разработке стратегий и механизмов, направленных на стимулирование инновационной активности и привлечения инвестиций. Предлагаются практические рекомендации по внедрению инновационных технологий и методов управления, способствующих устойчивому развитию и конкурентоспособности предприятий в сфере услуг.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная политика, сфера услуг, управление инвестициями, инновационная активность, конкурентоспособность, развитие, технологий, устойчивое развитие, стратегии развития, привлечение инвестиций, эффективность управления.

Annotation. The article discusses modern approaches to improving innovation and investment policy in the service sector. The main trends and directions of development are analyzed, as well as factors influencing the improvement of the efficiency of investment and innovation management in this sector of the economy. Particular attention is paid to the development of strategies and mechanisms aimed at stimulating innovation activity and attracting investment. Practical recommendations are offered for the implementation of innovative technologies and management methods that contribute to the sustainable development and competitiveness of enterprises in the service sector.

Key words: innovation and investment policy, service sector, investment management, innovation activity, competitiveness, development, technology, sustainable development, development strategies, attracting investment, management efficiency.

Аннотация. Мақолада хизмат кўрсатиши соҳасида инновацион ва инвестиция сиёсатини такомиллаштиришга замонавий ёндашувлар муҳокама қилинади. Ривожланишининг асосий тенденциялари ва йўналишлари, шунингдек, иқтисодийнинг ушбу тармоғида инвестиция ва инновацияларни бошқариши самарадорлигини оширишга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган. Инновацион фаолликни рағбатлантириши ва инвестицияларни жалб этишга қаратилган стратегия ва механизмларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хизмат кўрсатиши соҳаси корхоналарининг барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилувчи инновацион технологиялар ва бошқарув усулларини жорий этиши бўйича амалий тавсиялар таклиф этилади.

Калим сўзлар: инновацион ва инвестиция сиёсати, хизмат кўрсатиши соҳаси, инвестицион менежмент, инновацион фаолият, рақобатбардошлик, ривожланиши, технология, барқарор ривожланиши, ривожланиши стратегиялари, инвестицияларни жалб қилиши, бошқарув самарадорлиги.

В условиях инновационного развития экономики большой интерес вызывает сфера услуг. Особенно важно подчеркнуть ее возрастающую роль в формировании пропорции между оборотами материально-вещественных и финансовых ресурсов. Развитие индустрии инновационных услуг придает особый характер нагрузки на инвестиционную сферу. Последнее означает, что услуги должны находить отражение в инвестиционной политике государства.

Оценка служебной деятельности позволит определить еще неизвестные нам узкие места и разработать мероприятия по дальнейшему совершенствованию проводимой в сфере услуг инновационно-инвестиционной политики. Направления инновационно-инвестиционной политики по отношению к сфере услуг формируются в значительной степени под влиянием сложившейся динамики размещения инвестиционных капиталов. Это требует реструктуризации материальной базы субъектов сферы услуг.

Инвестор вкладывает финансовые средства с целью получения более дешевых природных богатств. Структура инвестиций начала меняться с начала 10-х годов двадцать первого века, когда значительно повысился спрос на товары с более высокой добавленной стоимостью, и цели субъектов сферы услуг изменились – от простой услуги они перешли к более сложным служебным продуктам. Инновационное развитие и ужесточение конкуренции, проявившиеся в конце 10-х и начале 20-х годов текущего века, вынудили многих субъектов сферы услуг искать высокотехнологичное производство услуг в местах с более низкой оплатой труда, направляя туда основной объем инновационных инвестиций.

При этом следует отметить, что с начала 90-х годов на первое место по вложению инвестиций стали выходить такие виды услуг, как банковские, страховые, рекламные услуги и т.п. Основной причиной данного процесса стала значимость услуг для развития экономики. Кроме того, услуги быстро перемещаются на новые рынки и по ним легко отслеживать спрос потребителей, что дает немалую возможность инновационным услугам. Субъектам, оказывающим услуги, не нужны склады и у них нет необходимости перевозить в больших объемах свой продукт через границы. Все это отражается на размещении прямых иностранных инновационных инвестиций в сферу услуг.

Многие зарубежные специалисты по проблемам инвестиций отмечают, что субъекты сферы услуг в будущем должны развиваться еще быстрее, чем остальные сферы экономики. С активизацией и развитием международных отношений и транспортабельности услуг эта сфера становится еще более привлекательной для иностранных инвестиций, так как стратегические решения по ним принимать значительно проще, потому что услуги менее капиталоемки и более легко как диверсифицируют, так и интегрируют свой продукт. Привлекательность этой сферы для инвесторов обусловлена невысокой стоимостью инвестиционных проектов, быстрыми сроками их окупаемости и меньшей степенью инвестиционного риска. Именно в сфере услуг быстро проявили себя присущие рынку черты, такие как свобода выбора, инновационность поведения хозяйствующих субъектов, инициатива в процессе принятия решений и поиска источников инвестирования.

Становится все более привлекательной для различных промышленных субъектов возрастающая роль услуг, что отражается на вовлечении прямых иностранных инвестиций. Развивая дополнительные услуги, корпорации, промышленные предприятия способны привлекать к себе клиентов, одновременно увеличивая свой бизнес-потенциал. Крупные субъекты создавали структуры, оказывающие банковские, консалтинговые образовательные и другие виды услуг не только на территории своих стран, но и в других

странах мира. Особенно заметна во всем мире роль ведущих западных крупных корпоративных субъектов (особенно нефтяных и газовых) в развитии передовых методов передачи информации, модернизации и предоставлении инновационных услуг.

Для Республики Узбекистан явно, отстающего в развитии обрабатывающих отраслей, услуги могут стать, с одной стороны, основой восстановления экономики, а с другой – сферой привлечения прямых иностранных инвестиций. Внимательное отношение к индустрии услуг, проявляемое в виде льготных налогов и преференций при их организации, штрафов при их низком качестве или каких-либо других нарушениях, может стать источником экономического развития. В настоящее время в нашей республике сделан определенный прорыв в услугоемком производстве, но мы еще отстаем по их качеству и количеству от промышленно развитых стран. Исключением является лишь банковское дело, которое достаточно быстро доведено до определенного уровня международных стандартов, и то далеко не во всех банках. До сих пор некоторые коммерческие банки не могут оказать своим клиентам установленные сервисные услуги. Недостаточно развиты почтовые, автотранспортные и другие виды услуг.

В Республике Узбекистан участие иностранных инвестиций направлены на первичный сектор, то есть на высокотехнологичные секторы экономики. Услуги, развивающиеся путем вложения в них прямых иностранных инвестиций, являются решающими с точки зрения развития отечественной экономики.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

*Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Мухаммедова З.М., DSc докторант,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье сделана попытка охарактеризовать инвестиционный процесс и трансформацию инвестиционных ресурсов. Изложены институциональные особенности инвестиционной среды и определены основные подходы к классификации инвестиционных процессов. Дан ряд предложений о повышении эффективности инвестиционной деятельности предприятий.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционная среда, инвестиционный ресурс, субъект, объект, инвестор, износ, результаты регулирования.

Annotatsiya: Maqolada investitsiya jarayoni va investitsiya resurslarini o'zgartirishni tavsiflashga harakat qilingan. Investitsion muhitning institutsional xususiyatlari ko'rsatilgan va investitsiya jarayonlarini tasniflashning asosiy yondashuvlari belgilangan. Korxonalarining investitsiya faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha qator takliflar berildi.

Kalit so'zlar: investitsiya jarayoni, investitsiya muhiti, investitsiya resursi, sub'ekt, ob'ekt, investor, eskirish, tartibga solish natijalari.

Abstract: The article makes an attempt to characterize the investment process and transformation of investment resources. The institutional features of the investment environment are outlined and the main approaches to the classification of investment processes are defined. A number of proposals are given to improve the efficiency of investment activities of enterprises.

Key words: investment process, investment environment, investment resource, subject, object, investor, wear and tear, results of regulation.

Рост развития инновационной деятельности невозможен без масштабных вложений финансовых ресурсов для обновления основных фондов. Актуальность проблемы

определяется значительным физическим и моральным износом основных фондов, а также несоответствием их современным требованиям инновационного развития экономики. По некоторым оценкам, для обновления физически изношенного основного капитала промышленных предприятий требуется сумма порядка 20,0 млрд. долларов США. К ним ежегодно необходимо добавлять средства на уровне 10-11% от данной суммы, обеспечивающие режим простого воспроизводства и связанные с ежегодным выбытием (в соответствии с действующими нормами амортизации) активной части устаревших фондов.

В связи с этим необходимо выявить новые подходы к пониманию сущности и содержания инновационного процесса. Целью проведенного исследования было выявление основных подходов к формированию инновационного процесса, классификация используемых понятий, содержание инновационного процесса, институциональные особенности при формировании инновационных ресурсов.

Инновационный процесс обладает всеми признаками системы: в нем всегда присутствует субъект (инвестор), объект (объект инвестиций), связь между ними (инвестирование с целью получения инвестиционно-инновационного дохода) и среда, в которой они существуют (инвестиционно-инновационная среда). При этом связь выступает системообразующим фактором, поскольку объединяет все остальные элементы в одно целое. Системный подход позволяет исчерпывающе описать сущность инновационного процесса и дать действенные определения основных понятий.

Выявление классификационных признаков инновационного процесса следует рассматривать на двух уровнях.

Первый уровень (функциональный или воспроизводственный) – процесс превращения инновационно-инвестиционных ресурсов. Его содержанием является технологическая последовательность этапов трансформации инновационно-инвестиционных ресурсов.

При этом системообразующим фактором здесь является эффективный результат данной системы. Подобное методологическое положение важно учесть при выборе рациональных экономических решений, рассматриваемых как подсистемы общей системы формирования инновационно-инвестиционной политики.

Второй уровень представлен инновационно-инвестиционной средой, которая может усиливать или ослаблять интенсивность протекания инновационно-инвестиционного процесса.

Следовательно, общая система делится на две подсистемы на основе применения элементов, которые могут содействовать достижению цели. Однако каждый элемент состоит из неоднородных элементов, каждый из которых может нести свою специфическую нагрузку в достижении результата. Инновационно-инвестиционный процесс здесь рассматривается на основе воспроизводственного подхода, а инновационно-инвестиционная деятельность – как функционирование объекта (поведенческий подход).

Здесь внимание также обращается не инновационно-инвестиционный процесс, протекающий в организации, как способ принятия инвестором решения при выборе инструментов инвестирования объемов и сроков вложения, а осуществляемые с целью получения управляемого инновационно-инвестиционного подхода посредством инвестирования. Подобное определение недостаточно для понимания сути регулирования, поскольку сущность любой системы регулирования состоит в изменении поведения, в данном случае – финансово-экономического и инновационно-инвестиционного, для достижения поставленной цели. Основным содержанием инновационно-инвестиционного процесса является движение финансовых ресурсов. У ресурсов есть владелец и пользователь, которые определяют сроки и направления движения данных ресурсов с целью удовлетворения своих финансово-экономических интересов. С этих позиций инновационно-инвестиционный процесс – это процесс трансформации инновационно-инвестиционных ресурсов в реальный инновационный продукт с целью извлечения

максимальной прибыли. Под реальным инновационно-инвестиционным процессом понимается любая деятельность, сопровождающаяся выпуском и реализацией инновационной продукции, обеспечивающая прирост основного капитала, изменение стратегических ресурсов топлива, сырья, товаров, продукции.

В инновационно-инвестиционном процессе выделяется ряд протекающих последовательно-параллельно этапов:

- предложение инновационно-инвестиционных ресурсов;
- привлечение и распределение инновационно-инвестиционных ресурсов;
- экономический спрос на инновационно-инвестиционные ресурсы.

В свою очередь, этапы состоят из ряда фаз, составляющих содержание вышеперечисленных этапов. Таким образом, на этапе предложения инновационно-инвестиционных ресурсов можно выделить три фазы: образование сбережений (накопление); трансформация сбережений в инновационно-инвестиционные ресурсы; формирование инновационно-инвестиционных ресурсов.

Этап привлечения и распределения представлен двумя фазами: привлечение инновационно-инвестиционных ресурсов в реальную сферу экономики; распределение инновационно-инвестиционных ресурсов.

Этап экономического спроса на инновационно-инвестиционные ресурсы условно представлен двумя фазами: преобразование инновационно-инвестиционных ресурсов в инновационно-инвестиционный товар; использование инновационно-инвестиционных ресурсов.

В классической теории управления при создании системы управления однозначно определяется ее структура и способы функционирования элементов, а задача управления разбивается на две части: строится математическая модель системы управления как объекта; исходя из заданного критерия на основе модели, формируется управление. Для оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности следует рассматривать ее как единство процесса и результата.

Результативность инновационно-инвестиционного процесса измеряют уровнем и динамикой инвестиционной активности, а также индексом развития инвестиционной среды. Инновационно-инвестиционный результат оценивается показателями: «инновационно-инвестиционная безопасность» и «устойчивость социально-экономического развития».

Сложность категории «инновационно-инвестиционный процесс» предполагает и различие подходов к его пониманию. На наш взгляд, можно выделить три основных метода классификации подходов.

Воспроизводственный подход – предполагает процесс трансформации инновационно-инвестиционных ресурсов. Основными терминами, характеризующими его, можно считать: инновационно-инвестиционный процесс, инновационно-инвестиционный цикл, инновационно-инвестиционный этап, инновационно-инвестиционная фаза, инновационно-инвестиционная безопасность. Инновационно-инвестиционная безопасность относится к категории нового воспроизводственного процесса, поскольку характеризует основные структурные пропорции инновационно-инвестиционного процесса.

Деятельный подход – описывается в терминах, определяющих поведение участников инновационно-инвестиционного процесса. Сюда следует отнести такие понятия, как инновационно-инвестиционная деятельность, инновационно-инвестиционная активность, инновационно-инвестиционные решения, инновационно-инвестиционный риск, инновационно-инвестиционный механизм.

Институциональный подход – для него наиболее важными категориями являются инновационно-инвестиционная привлекательность, инновационно-инвестиционная среда, инновационно-инвестиционный климат, инновационно-инвестиционные институты, инновационно-институциональные инвесторы.

Развитие инновационно-инвестиционной среды обуславливает взаимодействие между индивидами и структурами, обеспечивающими данное взаимодействие. Таким образом, инновационно-инвестиционную активность можно считать показателем уровня взаимодействия, или адаптационной эффективности, в отличие от инновационно-инвестиционной безопасности как оценки структурной эффективности.

Степень развития инновационно-инвестиционной среды оценивается как интегрированная совокупность следующих показателей:

- уровень несовершенства конкуренции (индекс монополизма, удельный вес малых предприятий в общей их численности);
- нестабильность среды (количество несостоятельных предприятий, динамика задолженности);
- развитость рыночных институтов (наличие развитого законодательства, склонность субъектов инвестиционной деятельности принимать предлагаемые правила игры и т.д.).

Эффективность системы в большей степени зависит от того, насколько она дает необходимую свободу действий своим элементам нижнего уровня. Если число степеней свободы меньше, чем необходимо, то элемент не в полной мере проявляет свои возможности. Если степень свободы больше, то элемент своими действиями дестабилизирует функционирование системы в целом. Поэтому возможно применение мобилизации, а случае кризиса - и ограничение свободы. В этом проявляется действие институтов рынка (самоорганизации) и системы регулирования (государственной организации инновационно-инвестиционных процессов). Косвенное или прямое регулирование зависит от степени дестабилизации процесса.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан, от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
2. Зайналов Д. Р., Мухаммедова З. М. Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики //Социально-экономическое развитие России и регионов в цифрах статистики. – 2017. – С. 360-369.
3. Hai Benlu, Yin Ximing, Chen Jin. CEO Characteristics, R&D Investment and Enterprise Performance. Science of Science Research, 2020, 38 (2), pp. 276–287.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

*Воронин С.А., д.э.н., главный специалист
Институт бюджетно-налоговых научных исследований
при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова*

*Б.У.Корабоев, руководитель проекта,
Институт бюджетно-налоговых научных исследований
при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан,
руководитель проекта,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова*

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы налогообложения юридических лиц. Обоснованы рекомендации по совершенствованию классификации налоговых платежей в условиях нарастания вызовов и угроз. Даны предложения по обеспечению сбалансированности отношений между базовыми отраслями национальной экономики на основе повышения согласованности ценовой и налоговой политики.

Ключевые слова: система налогообложения, налоговая реформа, классификационные признаки, ценообразование, эквивалентный обмен.

Аннотация. Мақолада юридик шахсларни солиққа тортишининг долзарб масалалари кўриб ўтилган. Таҳдид ва муаммолар ортиб бораётган шароитда солиқ тўловларини таснифлашни такомиллаштириш бўйича таклифлар асосланган. Солиқ ва нарх сиёсатининг изчиллигини ошириш асосида миллий иқтисодиётнинг базавий тармоқлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш бўйича таклифлар берилган.

Калим сўзлар: солиққа тортиш тизими, солиқ ислоҳоти, таснифлаш мезонлари, нархлаштириш, эквивалент айирбошлаш.

Annotation. The article discusses current issues of taxation of legal entities. Recommendations for improving the classification of tax payments in the face of increasing challenges and threats are substantiated. Proposals are given to ensure a balanced relationship between the basic sectors of the national economy based on increasing the consistency of pricing and tax policies.

Key words: taxation system, tax reform, classification criteria, pricing, equivalent exchange.

Проводимые в 2019-2023 годах реформы в сфере налогообложения были направлены на сокращение налоговой нагрузки на деятельность хозяйствующих субъектов, рост прибыльности крупных предприятий, упрощение налогового и таможенного администрирования, создание одинаковых конкурентных условий для всех предпринимателей по уровню налогообложения доходов и имущества. Реализованные меры в целом позитивно сказались на укреплении производственно-финансового состояния предприятий.

В целом по республике прибыль до уплаты налога на прибыль возросла с 21,9 трлн. сум в 2019 году до 46,3 трлн. сум в 2023 году (за период январь-август соответствующего года). При этом, сфера электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха получила убытки за январь-август 2023 года в размере 5,0 трлн. сум. Наибольшие размеры убытков приходятся на такие крупные предприятия, как АО «Национальные электрические сети Узбекистана» - 1 584,2 млрд. сум, АО «Узбекистон темир йуллари» -

981,7 млрд. сум, «Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности» - 579,5 млрд. сум, АО «Узкимесаноат» - 251,3 млрд. сумов [1].

Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым 25 декабря 2023 г. подписан закон о Государственном бюджете страны на 2024 год. На этот год предусматривается рост ВВП на уровне 5,6-5,8%. Лимит по дефициту консолидированного бюджета утверждён на уровне 4% [2]. В целях увеличения налоговых поступлений планируется расширять доходную базу бюджета, пересматривать и постепенно отменять предоставленные налоговые и таможенные льготы.

С 1 апреля т.г. в целях обеспечения непрерывности уплаты НДС и создания равных условий для хозяйствующих субъектов отменяются следующие льготы по НДС: импорт и оборот по реализации лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения, сырья для производства лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения; медицинские и ветеринарные услуги. Гражданам, включенным в «Единый реестр социальной защиты», сумма налога, уплаченная ими при приобретении лекарств и медицинских услуг, будет возвращена в виде кешбэка.

Однако на наш взгляд, в введении данного механизма имеются определенные недостатки. Накрутка НДС на каждой стадии перемещения товара (лекарств) все равно приведет к росту розничных цен на конечную продукцию для населения. На наш взгляд, в целях достижения эффекта необходимо изменить систему расчета НДС на методологическом уровне.

При проведении дальнейших преобразований следует учесть, как система налогообложения воздействует на уровень цен в разрезе факторов производства. Любое производство представляет собой процесс воздействия человека на предметы и средства труда. В экономической теории к основным факторам производства обычно относят – труд, земля, капитал, предпринимательскую активность, информацию, инновации. В случае, если каждый из этих факторов получает справедливую стоимостную оценку, то обычно экономика развивается устойчиво.

Необходимо отметить, что начиная с 1992 года по настоящее время два важнейших производственных фактора, в частности это «труд» и «земля» (недра), являются явно заниженными (недооцененными) в стоимостном выражении. В особенности это касается отраслей реального сектора экономики, в которых данные факторы задействованы в наибольшей степени (сельское хозяйство, промышленность и другие).

В целях восстановления сбалансированности между уровнем заработной платы в коммерческой сфере и потребительских цен целесообразно принять меры, направленные на улучшение государственного регулирования ценообразования, совершенствования налогообложения в целях формирования сбалансированных цен на базовые виды продукции (электроэнергия, природный газ, дизтопливо, минеральные удобрения, сельхозтехника, хлопок, пшеница, авиа и железнодорожные перевозки и некоторые другие). Сбалансированные, регулируемые цены, в отличие от рыночных, должны возмещать предприятиям обоснованные издержки и давать необходимые накопления.

Для оперативного преодоления стоимостных диспропорций в межотраслевой торговле, формирования справедливой оценки факторов производства целесообразно провести пересчет цен с учетом внесения изменений в проведении налогово-кредитной, валютной, амортизационной, ценовой и антимонопольной политики, развития конкуренции и реализации других необходимых мер. Правительству республики следует инициировать проведение переговоров с крупнейшими товаропроизводителями базовых отраслей экономики и необходимости сдерживания роста цен и тарифов, сокращения негативного влияния инфляционных факторов.

В целях усиления действия экономических стимулов для создания социально-ориентированной экономики целесообразно усовершенствовать действующие подходы к формированию системы налогообложения. В частности, это можно сделать, применив положения, вытекающие из теории «коллективных потребностей» при

совершенствовании классификации налоговых платежей и применению налоговых инструментов на практике.

Для повышения качества показателей финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов, а также отраслей экономики нами предлагается использовать систематизацию налогов по признакам «регулярности» оплаты налогов и возможности «делимости» предоставляемых государством услуг [2].

Классификационные признаки «регулярности» оплаты налогов и возможности «делимости» общественных услуг при ценообразовании и разработке инструментов налогообложения осталась без должного рассмотрения в научных кругах и на практике. Применяя данные признаки, можно осуществлять группировку налогов и сбор по следующим укрупненным группам: *налоги; рентные платежи; взносы, сборы и пошлины; экологические налоги и компенсационные платежи*. В каждой группе следует четко определить и учитывать экономическую сущность налога или сбора.

Внедрение предлагаемых мер позволит создать условия для обеспечения сбалансированности базовых отраслей экономики и построения на этой основе социально-ориентированного, социально-ответственного бизнеса, в котором «труд» человека будет надежно защищен, расширен доступ населения к общечеловеческим ценностям, сокращен уровень неравенства и существенно улучшена экологическая обстановка.

Литература

1. Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/> (дата обращения: 13.02.2024).
2. Воронин С., Угай Д., Азимова Ф. Необходимость развития классификации налогов и сборов в условиях нарастания финансовой нестабильности в мировой экономике // Экономическое обозрение Национального Банка Казахстана. Выпуск №3, 2023. URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/ekonomicheskoe-obozenie/rubrics/2003> (дата обращения: 03.05.2023).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКВАЙРИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Сысоева М.С., к.э.н., доц.

*ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина,
Российская Федерация, г.Тамбов*

Махонина И.Н., к.э.н., доц.

*ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина,
Российская Федерация, г.Тамбов*

Аннотация: В статье раскрывается необходимость создания внутренней системы платежных карт в Российской Федерации, а также дано научное осмысление и теоретическое обоснование процессов, происходящих на рынке покупок банковской системы. Развитие рынка эквайринга в банковской системе оказывает стимулирующее воздействие на сферу кредитования, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств и, следовательно, кредитных возможностей банка, снижает операционные издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, способствует повышению эффективности банковского розничного бизнеса в целом. В настоящее время сформировалась потребность в создании внутренних систем платежных карт в Российской Федерации, научном осмыслении и теоретическом обосновании процессов, происходящих на рынке эквайринга в банковской системе, что позволит обозначить перспективные направления по повышению экономической безопасности страны в платежной отрасли. Таким образом, актуальность статьи обусловлена значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки путей решения по совершенствованию работы рынка эквайринга в банковской системе в

России.

Ключевые слова: эквайринг, банковская деятельность, цифровизация, кредитование.

Развитие закупочных рынков в банковской системе стимулирует кредитование, увеличивает объем фондирования и, соответственно, кредитные возможности банков, снижает операционные издержки, связанные с поддержанием наличного денежного оборота, и способствует повышению общей эффективности банковских розничных операций.

Четкое понимание терминологии рынка карточной индустрии является серьезным подспорьем для успешного решения и переосмысления постоянно увеличивающегося информационного слоя в банковской системе с развитием рынка эквайринга.

Вопрос связанный с проблемой развития эквайринга в банковской системе поднимали многие специалисты, как отечественные, так и зарубежные, они предлагали и проверяли многие теории для решения данной задачи.

Учитывая новую реальность, необходимо определить научное определение понятия «дебетовая карта», которое наиболее полно отражает особенности данного платежного инструмента.

Трактовка понятия «дебетовая карта» осложняется тем, что в настоящее время существует большое количество подходов к пониманию ее экономической природы. При этом позиции авторов, представленные в различных источниках, зачастую сильно отличаются друг от друга [1].

В настоящее время в российском законодательстве нет четкого определения понятия «дебетовая карта», что приводит к разночтениям в понимании основных характеристик и функций этого платежного инструмента: Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях с их использованием» (Положение № 266-П) объединяет значения терминов «дебетовая карта» и «платежная карта», но не определяет смысл обоих понятий. Это связано с тем, что понятие «платежная карта» является более широким и включает в себя платежные инструменты, выпущенные банками, а также платежные инструменты, выпущенные небанковскими учреждениями и другими финансовыми институтами.

Анализируя Положение ЦБ РФ № 266-П, можно сделать вывод, что дебетовая (платежная) карта - это безналичный платежный инструмент, предназначенный для предоставления ее держателю возможности совершать операции с использованием денежных средств, находящихся у эмитента, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и договорами, заключенными между эмитентом и держателем карты. Эмитент может сделать вывод о том, что она является безналичным платежным инструментом, предназначенным для предоставления держателю возможности совершать операции с использованием денежных средств, находящихся у эмитента. На основании этого правила можно сделать два важных вывода:

1) дебетовая карта является безналичным платежным инструментом, выполняющим поручение (распоряжение) держателя карты эмитенту о перечислении денежных средств для совершения операции с использованием платежной карты;

2) эмитентом платежной карты может быть кредитная организация и одновременно небанковское юридическое лицо (п. 1.6 Положения ЦБ РФ № 266-П. Термины «расчетная небанковская кредитная организация» и «расчетная небанковская кредитная организация» используются в п. 1.6 Положения ЦБ РФ № 266-П).

Научные работы российских авторов содержат ряд различных определений, сформулированных на основе стремления ученых выделить те или иные особенности данного платежного инструмента, однако они не являются достоверными и полными: По мнению Ю.В. Всеволоких, дебетовая карта - это сложный банковский инструмент, это название технического средства для доступа к этой карте, а также название банковского

счета, закрепленного за этой картой, и пакета банковских услуг, предназначенных для осуществления безналичных операций [2].

На протяжении тысячелетий формировалось и менялось содержание понятия рынка как механизма, альтернативного натуральному хозяйству. С экономической точки зрения, рынки - это механизмы взаимодействия продавцов и покупателей, производителей и потребителей, реализуемые через движение цен под регулирующим воздействием институциональных норм и правил [4].

Развитие рынка эквайринга в российской банковской системе является одним из важнейших факторов достижения целей сокращения наличных платежей и развития безналичных расчетов в розничных платежах.

Эквайринговый рынок банковской системы, а значит и платежной системы, является одной из ключевых составляющих финансовой инфраструктуры национальной экономики, где формируется общий спрос на деньги в экономике, поддерживается доверие населения к национальной валюте как средству платежа, обеспечивается проведение денежно-кредитной политики [5]. При этом дебетовые карты остаются одним из важнейших инструментов платежной системы на российском рынке розничных платежей на протяжении последних нескольких лет, о чем свидетельствует динамичный рост объемов операций по картам в процентном отношении к валовому внутреннему продукту (Рисунок 1).

Проанализируем итоги развития рынка эквайринга в банковской системе за последние восемь лет (2016-2023 гг.) в абсолютном выражении по основным параметрам (участники рынка, объем и структура эмиссии, объем и количество совершенных операций, инфраструктура рынка).

Рисунок 1 – Динамика отношения объема операций, совершенных с использованием эквайринга в банковской системе, к ВВП в РФ в 2016-2023 г

Рассмотрим динамику рынка эквайринга в банковской системе, то есть эквайринговых карт, эмитированных в банковской системе в разрезе федеральных округов (табл. 1).

В качестве первого подхода к характеристике развития федерального округа по количеству эквайринговых карт, эмитированных в банковской системе, необходимо обратить внимание на географический дисбаланс.

Таблица 1 – Динамика количества эквайринга в банковской системе, эмитированных российскими кредитными организациями по федеральным округам

Федеральный округ	тыс.ед.								Темп прироста, %, 01.01.2023 к 01.01.2009
	01.01.2009	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	
Центральный	60096	59335	66690	104439	125561	96152	102494	105860	76,15
Северо-Западный	10418	12316	13381	15439	18860	17124	17590	19262	84,90
Южный	5532	6764	8626	10881	13230	14154	14862	16615	200,35
Северо-Кавказский	1268	1689	2263	3134	3562	4349	4885	5725	351,40
Приволжский	16417	18093	21684	26381	30829	33994	34175	37587	128,95
Уральский	10257	10824	12174	14534	16582	18920	19327	19360	88,75
Сибирский	10960	12573	14533	19011	23278	24667	26076	29445	168,66
Дальневосточный	4294	4438	5068	6351	7645	8104	8135	8501	97,97
Крымский	—	—	—	—	—	—	169	1573	—
РФ	11924 2	12603 3	144419	200170	239548	217463	227712	243929	104,57

Первое место в абсолютном выражении занимает Центральный федеральный округ, за ним следуют Приволжский, Сибирский, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Северо-Кавказский федеральный округ занимает последнее место по количеству выпущенных карт, но за восемь лет его рост составил 351 %. Благодаря активной государственной политике, направленной на развитие Республики Крым и города Севастополя, количество эмитированных карт в банковской системе Федерального округа Крым за один год увеличилось в 8,3 раза.

Естественно, региональная структура сегмента покупок-снятий в банковской системе также демонстрирует доминирование Центрального федерального округа, которое в 2023 году составит около 43 % (табл. 2).

Центральный федеральный округ изначально характеризовался наиболее высокими показателями концентрации банков, финансовой устойчивости и плотности населения.

Таблица 2 – Структура эквайринга в банковской системе, эмитированных российскими кредитными организациями по федеральным округам (%)

Федеральный округ	01.01.2009	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Центральный	50,40	47,08	46,18	52,18	52,42	44,22	45,01	43,40
Северо-Западный	8,74	9,77	9,27	7,71	7,87	7,87	7,72	7,90
Южный	4,64	5,37	5,97	5,44	5,52	6,51	6,53	6,81
Северо-Кавказский	1,06	1,34	1,57	1,57	1,49	2,00	2,15	2,35
Приволжский	13,77	14,36	15,01	13,18	12,87	15,63	15,01	15,41

Уральский	8,60	8,59	8,43	7,26	6,92	8,70	8,49	7,94
Сибирский	9,19	9,98	10,06	9,50	9,72	11,34	11,45	12,07
Дальневосточный	3,60	3,52	3,51	3,17	3,19	3,73	3,57	3,48
Крымский	—	—	—	—	—	—	0,07	0,65
РФ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Таким образом, рынок эмиссии карт стал самым развитым рынком банковской системы в регионе. Стоит отметить, что Центральный федеральный округ перестал лидировать по количеству выпущенных карт. Это привело к снижению концентрации на 7% за анализируемый период (с 50,4% в 2016 году до 43,4% в 2023 году). Однако более трети эквайринговых карт, эмитированных кредитными организациями банковской системы, выпущено в этом регионе. За этим регионом следуют Приволжский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Следует отметить, что в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, несмотря на увеличение количества эквайринговых карт, эмитированных в банковской системе в абсолютном выражении, их удельный вес за весь исследуемый период снизился.

В связи со значительным увеличением количества эмитированных карт увеличился и такой показатель, как количество эквайринговых карт на душу населения в банковской системе. Для определения проникновения рынка эквайринга в банковскую систему необходимо рассчитать количество эквайринга в банковской системе на душу населения (табл. 3.).

Таблица 3 – Уровень проникновения эквайринга в банковской системе по федеральным округам России

Федеральный округ	01.01.2009	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Центральный	1,57	1,55	1,73	2,71	3,25	2,48	2,63	2,71
Северо-Западный	0,77	0,91	0,98	1,13	1,37	1,24	1,27	1,39
Южный	0,40	0,49	0,62	0,78	0,95	1,01	1,06	1,18
Северо-Кавказский	0,14	0,18	0,24	0,33	0,37	0,45	0,51	0,59
Приволжский	0,55	0,60	0,73	0,88	1,04	1,14	1,15	1,27
Уральский	0,85	0,90	1,01	1,20	1,36	1,55	1,57	1,57
Сибирский	0,57	0,65	0,75	0,99	1,21	1,28	1,35	1,52
Дальневосточный	0,68	0,70	0,81	1,01	1,22	1,30	1,31	1,37
Крымский	—	—	—	—	—	—	0,07	0,68
РФ	0,83	0,87	0,96	1,14	1,34	1,51	1,56	1,66

По данным Банка России, количество эмитированных карт в России в 2019 году впервые превысило численность населения и составило более 160 млн штук. Количество выпущенных карт на душу населения в основном характеризует активность банков на рынке. Так, до 2019 года показатель меньше единицы, и рынок можно считать развивающимся. А с 2019 года наш рынок можно будет считать развитым (для развитых стран показатель равен 1-3): На начало 2023 года объем экспорта достигает почти 244 млн единиц, а прогноз численности населения составляет 146,5 млн человек. Таким образом, на начало 2023 года на душу населения будет выпущено 1,66 карты. Однако у некоторых россиян вообще нет банковских платежных карт. Учитывая, что 73 % россиян, то есть большинство, имеют банковскую карту [3], на каждого представителя этой группы приходится в среднем 2,3 карты, что говорит о достаточной насыщенности отечественного рынка.

По уровню проникновения карт в банковскую систему России лидирует Центральный федеральный округ с показателем 2,71 карты на душу населения. Самое низкое проникновение карт в банковскую систему традиционно наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе. Примечательно, что Крымский федеральный округ за два года после вхождения в состав Российской Федерации показал более высокий уровень проникновения банковской системы, чем Северо-Кавказский федеральный округ. Следовательно, государственные инициативы, направленные на стимулирование проникновения покупок в банковскую систему, должны быть направлены на другие, менее развитые федеральные округа.

Некоторые российские города и регионы превосходят признанных лидеров европейского рынка по количеству карт на душу населения. Например, в Москве и Московской области, Новосибирской области и Санкт-Петербурге, регионах-лидерах по этому показателю, количество карт на душу населения составляет 4,31, 4,12 и 2,22 соответственно, по сравнению с 2,75 в Австралии, 1,79 в Германии и 1,54 во Франции. В Соединенных Штатах Америки. В то же время некоторые регионы, такие как Республика Ингушетия (0,42 банкноты на душу населения), Чеченская Республика (0,34) и Чукотский автономный округ (0,05), можно сравнить с Индией (0,45 банкноты на душу населения), где банковский рынок развит слабо.

Несмотря на положительную динамику вышеперечисленных показателей, увеличение количества эмитированных карт не сопровождается серьезными сдвигами в использовании карт как многофункционального платежного инструмента, при этом большая часть эмитированных карт не переходит в категорию активных карт и остается для потребителей push-продуктом. По данным исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований, около 21 % выпущенных карт никогда не используются потребителями по своему первоначальному назначению [3]. Эта особенность российского рынка во многом объясняет, почему платежный рынок имеет высокий индекс доступности карточных продуктов для потребителей.

Банкоматы и POS-терминалы уже доступны в России, что еще больше снижает давление на экономику страны, вызванное необходимостью поддерживать наличный оборот. Согласно результатам статистического анализа, наблюдается положительная динамика количественных показателей развития инфраструктуры карточных операций.

В то же время в развитии российского карточного рынка существуют значительные диспропорции, которые, если их не устранить, сделают дальнейшее развитие отрасли невозможным. Кратко охарактеризуем особенности российского рынка, препятствующие развитию карточной индустрии:

- низкие показатели утилизационной активности пользователей эмитированных карт;
- непризнание карт как платежного средства и использование их только в качестве сберегательного кошелька для снятия наличных;
- низкая финансовая грамотность населения;
- нежелание физических и юридических лиц менять практику устойчивых платежных операций;
- неравномерный уровень социально-экономического развития региона;
- значительный рост сетей обслуживания банкоматов по сравнению с терминальными сетями;
- низкий уровень проникновения терминального оборудования в сферу торговли и услуг.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что перспективы развития российского рынка эквайринга в банковской системе следует оценивать с точки зрения его текущих основных задач: повышение частоты использования карт в повседневных платежах и возможность сокращения региональных различий в уровне развития инфраструктуры.

Литература

1. Бырлэдяну, К. В. Перспективы развития эквайринга на современном рынке РФ / К. В. Бырлэдяну // StudNet. -2020. - № 4. - С. 157-162.
2. Гусева, А. Карты в руки. Зарождение рынка эквайринга в банковской системе в постсоветской России [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 256 с.
3. Лабусов, М. В. Тенденции развития безналичных расчетов в Российской Федерации // Молодой ученый. 2022. №24. С. 489-494.
4. Темирханова, М. Т. Инновационные финансовые технологии: российский опыт и перспективы развития // Фундаментальные исследования. 2021. № 8. С. 110-115.
5. Филимонова, А. С. Правовое регулирование платежных систем Российской Федерации как основы развития рынка платежных карт [Текст] / А.С. Филимонова // Право и Инвестиции. – 2020. - №1-2 (51). – С. 131.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, РУз

Диярова М., докторант PhD,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, РУз

Аннотация: Данная работа посвящена анализу необходимости использования финансового механизма рефинансирования в рамках ипотечной программы. Исследование подчеркивает важность рефинансирования для улучшения условий кредитования, снижения процентных ставок и повышения финансовой устойчивости заемщиков. Применение рефинансирования рассматривается как эффективный инструмент для оптимизации долговых обязательств.

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, рефинансирование, трехсторонние соглашения, фонд.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ipoteka dasturi doirasida moliyaviy qayta moliyalash mexanizmidan foydalanish zarurligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot kredit shartlarini yaxshilash, foiz stavkalarini pasaytirish va qarz oluvchilarning moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilash uchun qayta moliyalashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Qayta moliyalashtirishdan foydalanish qarz majburiyatlarini optimallashtirishning samarali vositasi sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: ipoteka, ipoteka krediti, qayta moliyalash, uch tomonlama shartnomalar, fond.

Abstract: This work is devoted to analyzing the need to use a financial refinancing mechanism within the framework of a mortgage program. The study highlights the importance of refinancing to improve credit conditions, lower interest rates and improve the financial strength of borrowers. The use of refinancing is considered as an effective tool for optimizing debt obligations.

Key words: mortgage, mortgage lending, refinancing, tripartite agreements, fund.

Ипотечный фонд активно работает над созданием механизма рефинансирования ипотечных кредитов. В Узбекистане уже создан первый финансовый институт вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования – «Ипотека банк по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Банк).

Банк пытается использовать опыт стран, где ипотека развивается уже десятки лет, чтобы разработать механизм, позволяющий, с одной стороны, сделать процентные ставки доступными для конечного заемщика, а с другой – сделать механизм ипотечного

кредитования самокупаемым и саморазвивающимся, способным действительно привлечь в эту сферу долгосрочные ресурсы, потенциально существующие на отечественном внутреннем рынке.

В рамках финансирования ипотечных программ фондом было принято решение о предоставлении кредитной линии на развитие программы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. Фонд достиг договоренности с Банком, и теперь проводятся переговоры с банками, чтобы приступить к апробированной пилотной схеме в рамках областей. Выбор областей не случаен, на данный момент считается, что там достаточно развит рынок недвижимости и есть большая группа людей, которые могут позволить себе взять ипотечные кредиты.

Процентные ставки по этим кредитам можно определить, исходя из рыночного уровня с тем, чтобы все участники данного процесса получили возможность покрывать свои операционные затраты и извлекать хотя бы небольшую прибыль для обеспечения потенциального роста.

Самарканд выбран еще и потому, что Банк потратил много усилий для создания там благоприятных условий деятельности с точки зрения законодательства, что позволяет существенным образом сократить риски, связанные с предоставлением ипотечных жилищных кредитов со стороны Банка.

Примером могут служить принятые правительством решения по вопросам формирования жилищного фонда временного проживания, куда банки имели бы возможность выселять граждан в случае необходимости обращения взыскания на недвижимость, приобретаемую с помощью ипотечных кредитов.

Ныне проработан вопрос, связанный с нотариальным отказом от права пользования жильем. В соответствии с законом об ипотеке, при выдаче кредита банку необходимо получить нотариально удостоверенные отказы от членов семьи заемщика, которые, предположительно, могут быть зарегистрированы в жилье, купленном с помощью ипотечного жилищного кредита. Поэтому местные органы власти приняли распоряжение, согласно которому паспортные столы должны предоставлять необходимую информацию банкам, выдающим ипотечные жилищные кредиты.

По разрабатываемой схеме предполагается заключение трехсторонних соглашений между фондом и банком-участником. Распределение функций осуществляется следующим образом:

1. работу по оценке заемщика и выдаче ипотечного жилищного кредита осуществляет непосредственно банк. При этом он несет 100%-ный кредитный риск по отношению к кредитующему заемщику;
2. схема предусматривает предоставление фондом краткосрочного кредита банку-участнику на время проведения оценки заемщика и покупаемой недвижимости;
3. фондом осуществляется контроль за соблюдением стандартов выдачи кредитов и фактически проводит повторный андеррайтинг этого же заемщика, недвижимости и кредитной сделки;
4. для выпуска обеспеченных ипотечными кредитами ценных бумаг особое значение имеет соблюдение стандартов. Необходимо, чтобы все кредиты пула, условия выпуска ценных бумаг, правовой режим обеспечения по ним были понятны и прозрачны для инвестора. Точное соблюдение стандартов важно еще и потому, что инвестор не имеет возможности проверять каждый конкретный кредит.

Проконтролировав соблюдение требований стандартов, фонд выпускает письменное обязательство в отношении конкретного заемщика, собирающегося воспользоваться ипотечным банковским кредитом. Письмо-обязательство служит основанием для предоставления краткосрочных ресурсов на финансирование выдаваемых банками кредитов. После полного оформления и регистрации сделки фонд покупает выданные банком кредиты, т.е. происходит уступка прав требования по выданным банком кредитам

в пользу фонда. Последний осуществляет оплату договора уступки прав требования с использованием средств кредитной линии, ранее предоставленной фондом Банку.

При этом ресурсы, предоставленные фондом Банку, являются долгосрочными. В настоящее время кредитная линия предоставляется на 10 лет, и, соответственно, в этом случае кредитный продукт, предлагаемый конечному заемщику, тоже определяется этим сроком.

Выдаваемые фондом кредиты имеют фиксированную процентную ставку с привязкой суммы к доллару, так как ресурсы фонду Банком предоставляются также в долларах. Предоставляемые средства направляются на оплату договора уступки прав требования по ипотечным жилищным кредитам. С их помощью банк погашает предоставленный ему краткосрочный кредит.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что кредиты находятся на балансе фонда, на данном этапе он не берет на себя кредитный риск в отношении заемщика. Уступая права требования по выданным кредитам, банк обязуется выкупить кредит в случае прекращения платежей заемщиком.

Такой элемент предусмотрен специально, пока у нас еще нет достаточного опыта подобного кредитования в Узбекистане. Нам важно, чтобы банки были действительно заинтересованы в выдаче хороших ипотечных кредитов и в соблюдении всех требований и стандартов. Тогда у инвесторов будет дополнительная степень защиты. В случае необходимости обращения взыскания банк сразу же погашает «плохой» кредит и в результате инвестор получает свои деньги обратно.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ

*Борисова Е.И. к.э.н., доцент
Аманова А., студентка гр. Ф-21-4с
Карагандиский университет Казпотребсоюза*

Аннотация: В настоящей статье проведен анализа конкурентоспособности банков ориентировано на определение ключевых критериев, способствующих их стабильности и укреплению на рынке, учитывая как качественные, так и количественные показатели, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу в рамках рыночных отношений.

Ключевые слова: коммерческие банки, конкуренция, активы банков, сектор финансового рынка, банковские услуги.

Abstract: This article analyzes the competitiveness of banks, focused on identifying key criteria that contribute to their stability and strengthening in the market, taking into account both qualitative and quantitative indicators, both in the short and long term within the framework of market relations.

Key words: commercial banks, competition, bank assets, financial market sector, banking services.

Национальный банк Республики Казахстан рассматривает конкуренцию на банковском рынке как борьбу между финансовыми посредниками за привлечение клиентов, которые нуждаются в товарах и услугах. Конкуренция между банками дополнительно стимулирует улучшение эффективности и разработку более качественных банковских продуктов и услуг. Из нашей перспективы, межбанковская конкуренция представляет собой стратегические действия банка, направленные на привлечение и перемещение денежных средств на выгодных условиях, при этом придерживаясь

принципов удовлетворения потребностей клиентов и обеспечивая устойчивость банковской сферы. Большая часть данных активов находится во владении государственных банков. Безусловно, пандемия оказала замедляющее воздействие на деятельность банковской сферы. Однако со второго полугодия 2021 года наблюдается повышенная активность финансовых игроков, что позволило большинству банков продемонстрировать рост. Также эти активы принадлежат трем крупнейшим государственным банкам: АО «Народный банк Казахстана», АО «Kaspi Bank» и АО «Банк ЦентрКредит». На их долю приходится более 50% совокупных активов банковского рынка. Межбанковская конкурентоспособность банка существенно зависит от качества его кредитного портфеля. Казахстанские банки воспользовались большинством этих кредитов для временного наращивания резервов, в то время как заемщики планируют скорое возвращение к обычным кредитным выплатам. АО «Народный банк Казахстана» выделяется своей долей, превышающей вдвое долю ближайшего конкурента, АО «Kaspi Bank». Разрыв с АО «ForteBank», располагающимся на пятом месте, составляет в 5,9 раза. Важно отметить, что активы крупнейших государственных банков сильно концентрированы, что отрицательно влияет на уровень межбанковской конкуренции. Одновременно с этим наблюдается снижение интереса к инвестированию в казахстанские банки, и, вероятно, эта тенденция сохранится в обозримом будущем. На текущий момент, государственные банки играют ключевую роль в формировании трендов и являются значительными участниками на финансовом рынке. Свыше 30% всех депозитов населения вкладывается в АО «Народный банк Казахстана», что объясняется наличием нескольких его дочерних структур в стране. Доля АО «Банк ЦентрКредит» составляет 11,3%, что почти в три раза меньше доли лидера рынка. В то время как доля остальных десяти ведущих банков остается ниже 8%. Уровень спроса на банковские продукты и услуги среди различных социальных групп и ориентированных на клиентов компаний напрямую зависит от их доступности. Таким образом, сектор вкладов описывается как рынок с высокой степенью концентрации.

В настоящее время крупные банки предлагают населению вклады с более низкими процентными ставками по сравнению с малыми финансовыми учреждениями. При решении, где разместить свои средства, вкладчики учитывают кредитный рейтинг, гарантии и репутацию банка, а не только его способность заработать больше. Это приводит к уменьшению конкуренции между банками. Например, исследование Т.Х. Ханнана показывает, что обслуживание в крупных банках обычно обходится дороже, чем в малых. Это обусловлено тем, что крупные банки уделяют больше внимания качеству обслуживания и менее зависят от доходов от розничных клиентов при формировании капитала. В результате крупные банки устанавливают более высокие тарифы за свои услуги, однако они активно продвигают свои операции и вкладывают больше средств в улучшение качества обслуживания [1].

В 2023 году значительный рост капитала зафиксирован у большинства десяти ведущих банков, составивший 88% от общего числа. Данный динамичный рост банковского капитала является хорошим показателем за последнее десятилетие. Высокий уровень капитализации напрямую влияет на увеличение прибыли банков. АО «Банк ЦентрКредит» (вырос на 266 402 млн. тенге или в 2,8 раза) – первое место по абсолютному приросту банковского капитала за последние три года, а Bereke Bank (снизился на 218 592 млн. тенге или на 42,3%) – на десятом месте.

Среди различных секторов финансового рынка особенно острой является конкуренция между банками в области платежных услуг [2, с. 339]. Это обусловлено постепенным снижением доли наличных средств в обращении, в то время как объем операций, связанных с картами, стремительно растет. Местные банки активно внедряют инновации в сфере безналичных платежей, таких как Apple Pay, Samsung Pay. Из-за особенностей платежной системы возникает конкуренция между банками-эмитентами (держателями карт), которые привлекают покупателей, и банками-получателями,

привлекающими продавцов. В целом можно констатировать явное лидерство АО «Народный банк Казахстана», АО «Kaspi Bank» и АО «Банк ЦентрКредит» на рынке безналичных расчетов. Во-первых, эта безопасность обеспечивается выпуском дебетовой карты «зарплатный проект». Таким образом, АО «Народный банк Республики Казахстан», АО «Kaspi Bank» и АО «Банк ЦентрКредит» контролирует платежи, депозиты, кредиты и другие сферы финансового рынка. Казахстанский банковский рынок опирается на государственные банки как основной структурный элемент. В 2008-2009 годах и в период пандемии 2019-2020 годов были введены меры антикризисного реагирования и поддержки, которые укрепили государственную банковскую монополию. Благодаря этим мерам крупные банки смогли оказать значительную помощь гражданам, предпринимателям и малому бизнесу, оказавшимся в трудном положении после пандемии 2020 года. Это продемонстрировало, что крупные национальные банки более устойчивы к финансовым трудностям. Государственные банки предлагают ряд преимуществ на рынке, включая стабильность банковской системы, скидки для клиентов, доступные кредитные продукты с низкими процентными ставками и выгодные сберегательные программы. Казахстанские государственные банки, несмотря на свою доминирующую позицию, сталкиваются с главным недостатком: они ограничивают конкуренцию в банковском секторе. Возникает важное соображение: если регулятор сократит государственное влияние в банковском секторе, стремясь стимулировать конкуренцию между банками, это может подорвать доверие клиентов к частному сектору, который не обеспечивает таких же гарантий безопасности. Они могут оказаться в более уязвимом положении, особенно в условиях современной нестабильности. Следует отметить, что в случае, если банк является единственным поставщиком финансовых услуг в малонаселенном и отдаленном районе страны, возникнут не только проблемы с доверием, но и с доступностью финансовых услуг для потребителей.

Различные крупные банки оказывают значительное влияние на банковский сектор, что затрудняет точную оценку уровня конкуренции в этой сфере. Маленькие и средние банки борются за оставшуюся небольшую часть рынка в условиях жесткой конкуренции. Банки активно работают над расширением своих продуктовых предложений, улучшением условий обслуживания клиентов и повышением привлекательности своих продуктов и услуг.

Анализ банковской конкуренции усложняется тем, что:

- конкуренция между банками зависит от экономической ситуации в стране, что может привести к неожиданным изменениям;
- для полного понимания банковской конкуренции анализировать деятельность каждого банка в конкретной сфере;
- местные банки выделяются на фоне конкуренции благодаря глубокому пониманию клиентов и потребностей малого бизнеса;
- в то же время, недостаточный капитал, ограниченное наличие филиалов, отсутствие возможности для внедрения банковских инноваций и дефицит квалифицированных кадров ослабляют позиции банков на рынке.

В условиях банковской конкуренции малые банки сталкиваются с необходимостью анализа внутренних и внешних факторов, расширения своих продуктовых линеек, адаптации к потребностям клиентов, установления конкурентоспособных цен, разработки стратегий для достижения долгосрочных целей. С другой стороны, крупные банки направляют финансовые ресурсы, игнорируя местные потребности, и предпочитают централизовать свои офисы в крупных мегаполисах. Влияние географических условий на конкуренцию в банковском секторе является значительным. Неравномерное экономическое развитие в различных регионах Казахстана приводит к неравномерному размещению банковских учреждений. Банковские услуги в развитых странах осуществляются главными игроками в финансовой сфере. Однако в отдаленных регионах Республики Казахстан клиенты редко ощущают острую необходимость в банковских

услугах и конкуренции между банками. Это происходит потому, что многие из них имеют свои офисы в центральных районах страны и мало ориентируются на местные потребности. Таким образом, мы можем определить современные тенденции на рынке банковских услуг как период негативных финансовых трансформаций. Несмотря на это, они предоставляют крупным банкам возможность продолжить свое финансовое доминирование. Одним из ключевых аспектов такой стратегии является необходимость улучшения конкурентоспособности предлагаемых банковских продуктов и услуг.

Далее осуществим разработку мероприятий по повышению уровня банковской конкуренции в условиях рыночной экономики, которые соответствуют для современных отечественных банков в актуальных условиях. В современном Казахстане намечается постоянный тренд: крупные банки активно расширяют свое влияние на местном уровне, что ведет к уменьшению доли малых банков на рынке и снижению их эффективности. Одновременно следует отметить, что присутствие зарубежных банков оказывает положительное воздействие на конкуренцию в банковской сфере. В списке 15 крупнейших банков Республики Казахстан выделяются крупные финансовые институты с зарубежным участием, такие как Ситибанк, Altyn Bank и Шинхан Банк. Они успешно выдерживают конкуренцию с государственными банками на главных сегментах рынка. Присутствие иностранных банков активизирует соревнование среди местных кредитных учреждений, стимулируя развитие банковской отрасли. Инновации в банковской сфере не только признак улучшения конкурентоспособности банков, но и обеспечивают

клиентам доступ к новым продуктам и сервисам, улучшая качество обслуживания и скорость операций. Важно, чтобы банки предоставляли качественные услуги, легкодоступные и простые в использовании технологии. Мы считаем, что для оценки конкурентоспособности банков необходимо учитывать качество услуг и продуктов, а также степень их ориентированности на клиента. Одним из показателей может быть соотношение между продукцией банка и потребностями клиентов, доступностью и удобством точек обслуживания, а также важными аспектами, такими как коммуникация между сотрудником и клиентом, привлекательность бренда и результативность рекламных мероприятий.

Для обеспечения положительного клиентского опыта необходимо оперативно реагировать на все отзывы клиентов. В этом контексте важно внедрить многоканальный подход. Мы рассматриваем его как совокупность различных онлайн и офлайн инструментов, способствующих эффективной коммуникации с клиентами банка. Например, клиенты старшего возраста, за 50, предпочитают общаться по телефону (например, через линию поддержки банка), в то время как молодежь в возрасте от 16 до 24 лет предпочитает интернет коммуникации. Учитывая также различия в предпочтениях между мужчинами и женщинами, важно настраивать коммуникацию под каждую аудиторию: женщины чаще обращаются за личными или телефонными консультациями, в то время как мужчины больше доверяют личным рекомендациям. Эффективная коммуникация играет ключевую роль не только в обслуживании клиентов, но и в понимании их потребностей и повышении конкурентоспособности банка. Таким образом, казахстанские банки обязаны непрерывно контролировать удовлетворенность клиентов качеством предоставляемых услуг и продуктов [3, с. 82]. Регулярное проведение такого мониторинга, желательно ежеквартально, помогает не только повысить лояльность клиентов, но и обеспечить эффективное управление банком. Внедрение системы управления позволяет не только улучшить отношения с клиентами, но и повысить кредитный рейтинг банка, создавая основу для долгосрочного сотрудничества [4, с. 20]. В периоды финансовой нестабильности особенно важно для банков обеспечить финансовую устойчивость. Негативное воздействие различных рисков может значительно сказаться на финансовом положении банка. Особенно под угрозой оказываются банки, недостаточно компетентно управляющие рисками, а также те, чья деятельность слишком сильно зависит от одного сектора рынка. В таких условиях слабое экономическое развитие может привести к банкротству.

В настоящее время больше внимания привлекает проблема несовершенства управления рисками в банковской сфере, что критически важно для обеспечения финансовой стабильности. Управление рисками становится ключевым элементом в контексте конкуренции между банками. Регулирующим органам необходимо активнее вмешиваться в управление рисками на рынке в целом, а не ограничиваться работой с отдельными банками. Повышение уровня риска в банковском секторе может привести к убыткам, следствием которых могут быть банкротство и ликвидация. Воздействие системного риска на деятельность банков может серьезно нарушить баланс всей банковской системы. Поэтому банки должны уделить особое внимание разработке эффективных методов управления рисками. Большинство клиентов выбирают банк исходя из выгодных для себя условий. Очевидно, чтобы привлечь клиентов, банк должен предлагать новые и привлекательные продукты и услуги, превосходящие по выгодности предложения конкурентов. Перед тем как решиться, например, на оформление кредитной карты, мы изучаем условия обслуживания в нескольких банках. Затем на основании этой информации мы делаем выбор, опираясь на выгодность условий, предлагаемых тем или иным банком. Рядом с ними также находятся важные факторы: потребительские характеристики банковских услуг (то есть, выгода для клиента от выбора конкретного продукта или услуги), уровень обслуживания и оперативность предоставления услуг.

Далее рассмотрим, какие конкретные меры или мероприятия, необходимо проводить для повышения уровня конкурентоспособности банков:

- первостепенное внимание должно быть уделено улучшению качества уже предлагаемых продуктов и услуг, что включает в себя целый комплекс дополнительных мероприятий;

- важно обеспечить прозрачность условий, по которым предоставляются продукты и услуги банка;

- особое внимание уделяется качеству обслуживания, сервису и ориентации на потребности клиентов;

- внедрение новых продуктов и услуг, таких как установка зон с компьютерами в отделениях для самостоятельного оформления банковских продуктов, например, открытие вклада;

- разработка качественной маркетинговой стратегии и проведение эффективной рекламной кампании;

- постоянное прослеживание соотношения между ценой и выгодностью предлагаемых продуктов и услуг;

- своевременное информирование клиентов о любых изменениях в условиях предоставляемых продуктов и услуг;

- применение разнообразных программ лояльности для клиентов, включая cashback и сниженные процентные ставки;

- активное участие банка в национальных и международных проектах, таких как «зеленое» кредитование, поддерживая экологические и устойчивые проекты;

- обеспечение удобного расположения офисов банка и банкоматов для клиентов;

- инвестирование в обучение сотрудников, проведение тренингов и игр, направленных на улучшение навыков взаимодействия с клиентами и способствующих применению индивидуального подхода к каждому клиенту;

- распределение обязанностей среди персонала банка, где каждый сотрудник имеет определенную зону ответственности;

- создание комфортной атмосферы в отделениях банка;

- формирование резервов для покрытия непредвиденных расходов; - создание страховых фондов для покрытия убытков, вызванных непредвиденными рисками.

Меры по стимулированию конкуренции в банковской сфере имеют свою уникальную динамику, несхожую с другими аспектами развития финансового сектора.

При определении стратегии повышения межбанковской конкуренции казахстанские банки призваны сбалансировать несколько аспектов: обеспечение финансовой стабильности, повышение доверия на рынках и обеспечение доступности банковских продуктов и услуг. Однако следует заметить, что стремление к улучшению конкурентоспособности между банками порой противоречит целям стабилизации банковской сферы [5]. Конкурентная борьба между банками выталкивает из рынка менее эффективных игроков, но при этом может вызвать дисбаланс в системе, включая отток крупных участников иностранного капитала.

Таким образом, реализация предложенных мер по указанным направлениям приведет к улучшению условий конкуренции среди банков на рынке финансовых услуг. Основное внимание будет уделено снижению рисков в сфере банковской деятельности и стабилизации конкуренции между кредитными учреждениями.

Для снижения рисков и укрепления своего положения на рынке, банки должны активно развивать следующие направления:

- во-первых, необходимо основывать предлагаемые продукты и услуги на предпочтениях клиентов. Именно это стимулирует конкуренцию и способствует удовлетворению потребностей клиентов;

- во-вторых, межбанковская конкуренция должна быть рыночной и стимулировать развитие индустрии. Сосредоточение исключительно на нерыночных факторах и привилегиях может повысить риск недобросовестного поведения и уменьшить стимулы к развитию банковского сектора.

Литература

1. Hannan, T.H. (2002). "Retail Fees of Depository Institutions, 1997- 2001." *Federal Reserve Bulletin*: 405-413. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2002/0902lead.pdf>

2. Диянова, С. Н. *Маркетинг сферы услуг: учебное пособие* / С. Н. Диянова, А. Э. Штезель. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2019. - 192 с.

3. Аливанова С.В., Шкуратова А. *Продвижение банковских продуктов с использованием маркетинговых подходов* // В сборнике: *Актуальные проблемы и достижения региональных экономических систем. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции*. 2019. С. 19-22.

4. Диянова, С.Н. *Маркетинг сферы услуг: учебное пособие* / С.Н. Диянова, А.Э. Штезель. – Москва: Магистр: Инфра-М, 2019. – 192 с.

5. Аливанова С.В., Шкуратова А. *Продвижение банковских продуктов с использованием маркетинговых подходов* // В сборнике: *Актуальные проблемы и достижения региональных экономических систем. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции*. 2019. С. 19-22.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАРИФОВ, ПРЕМИЙ, РЕЗЕРВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Тулаев Д., соискатель кафедры «Финансы», СамИЭС
Директор Самаркандского городского отделения филиала
АО КЭИС «Узбекинвест»*

Аннотация. В статье исследуются ключевые аспекты страхования и их влияние на экономику и общество. Автор анализирует роль страховых тарифов, премий, резервов и обязательств в формировании стабильной и эффективной страховой системы. Особое внимание уделяется тому, как эти элементы влияют на распределение рисков, финансовую устойчивость страховых компаний и защиту интересов страхователей. В

статье подчеркивается важность установления справедливых и обоснованных тарифов, а также создания достаточных резервов для обеспечения выполнения страховых обязательств.

Ключевые слова: страхование, страховые премии, страховые резервы, страховые риски, страховые обязательства.

Annotatsiya. Maqolada sug'urtaning asosiy jihatlari va ularning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siri ko'rib chiqiladi. Muallif barqaror va samarali sug'urta tizimini shakllantirishda sug'urta tariflari, to'lovlari, zahiralari va majburiyatlarining rolini tahlil qiladi. Bu elementlar risklarni taqsimlashga, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga va sug'urtalanuvchilar manfaatlarini himoya qilishga qanday ta'sir ko'rsatishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada adolatli va oqilona tariflarni belgilash, shuningdek, sug'urta majburiyatlari bajarilishini ta'minlash uchun yetarli zaxiralarni yaratish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta mukofotlari, sug'urta zaxiralari, sug'urta risklari, sug'urta majburiyatlari.

Abstract. The article examines the key aspects of insurance and their impact on the economy and society. The author analyses the role of insurance rates, premiums, reserves and liabilities in the formation of a stable and efficient insurance system. Particular attention is paid to how these elements affect the distribution of risks, the financial stability of insurance companies and the protection of the interests of policyholders. The article emphasizes the importance of establishing fair and reasonable tariffs, as well as creating sufficient reserves to ensure the fulfilment of insurance obligations.

Key words: insurance, insurance premiums, insurance reserves, insurance risks, insurance obligations.

Для обеспечения платежеспособности каждый хозяйствующий субъект как страхователь должен:

- взимать страховые премии, достаточные для выплаты страхового обеспечения;
- покрывать издержки страховщика, обеспечивающие его прибыль;
- формировать страховые резервы в целях выполнения «своих обязательств»;
- увеличивать до максимума объем собственных средств (капитала), позволяющего, по мнению А.Л.Лельчука, с высокой вероятностью покрыть неожиданные убытки [5, С. 45-49].

А.Л.Лельчук, анализируя вопросы премий, тарифов, резервов и обязательств, в основном опирается на корпоративный риск-менеджмент. Но при этом он опирается на концепции *Solvensy II*, опирающиеся на идеи обеспечения платежеспособности страховщика.

Из выше приведенных показателей платежеспособности можно согласиться только с первым подпунктом, т.к. страховая премия как рыночная цена страхового продукта (товара) предназначена для:

- покрытия издержек его производства и обращения;
- извлечения прибыли, в т.ч. достаточной для выплаты дивидендов хозяйствующим субъектам – страхователям.

Но здесь необходимо учесть одно обстоятельство, что прибыль обеспечивает не только выплату дивидендов акционеров, но у нее есть и другое назначение. А это приводит к распределению прибыли по направлениям. Это означает, что страховая премия должна быть направлена на такую массу прибыли, которая учитывает и иные интересы страхователей как субъектов хозяйствования, кроме интересов своих клиентов.

Однако надо заметить, что ныне правомерно ли разделять понятия «страховое обеспечение» и «издержки страховщика»? Особенно в контексте налоговых отношений и экономической системы хозяйствования. Подобное разделение, на наш взгляд,

представляется неправомерным, так как выплата страхового обеспечения есть часть совокупных (т.е. общих) издержек страховщика. Такого мнения придерживается и ученый из России В.Б.Гомолля [3].

Согласно Налоговому кодексу, страховые компенсации, в т.ч. в виде страховых выплат (равно как и отчисления в страховые резервы), входят в расходы страховых компаний [2]. Однако, если расходы не есть издержки страховщика, то чем другим или адекватным они являются? Как известно, экономическая теория страхования текущие издержки производства (обращения) классифицирует как себестоимость как в широком, так и узком смысле слова.

В первом случае себестоимость есть совокупные издержки страховщика, а во втором случае, т.е. в узком смысле слова – только расходы на ведение дела. Думается, в данном вопросе концепция издержек страховщика более приемлема и точнее, чем *Solvensy II* (в изложении А.Л.Лельчука).

Да, касаясь «формирования адекватных страховых резервов», мы согласны с А.Л.Лельчуком. Если подойти к этому вопросу, т.е. об объеме собственных средств (капитала) страховщика, то он действительно должен быть «финансово поддерживаемым» на случай недостаточности, прежде всего, уставного капитала при ситуации, если будет установлена нехватка страховых резервов.

Значение уставного капитала и собственного капитала как финансового источника для возмещения страховых обязательств в экстренных ситуациях, безусловно, велико. Во-первых, без них нельзя начать страховую деятельность, т.к. на первоначальном этапе резервы еще не сформированы в достаточном объеме. Во-вторых, большой размер уставного (и собственного) капитала позволяет страховщику со 100%-ной уверенностью начать свою деятельность в рамках страхового дела. В-третьих, страховые взносы являются в основном источником формирования страховых резервов. Но они вносятся на ограниченное время, а страховая компания создается надолго. Поэтому роль уставного капитала и в целом свободных резервов, как отмечают Т.А.Дубровина, В.А.Сухов, А.Д.Шеремет в своем совместно подготовленном учебном пособии, «в обеспечении финансовой устойчивости текущей деятельности страховщика ... не менее важна, чем роль страховых резервов» [4]. Хорошо известно, что уставной капитал и свободные резервы – это фонд потребления и фонд накопления, которые формируются из чистой прибыли. Этот показатель не менее важен, чем страховые резервы. Кроме того, имеют совершенно определенный практический смысл. Дело в том, что какими бы большими ни были уставной капитал и собственный капитал страховщика, только за счет них ни один страховщик сколько-нибудь долго не продержится. Никакое страхование в принципе без страховых премий и страховых резервов невозможно.

Задача по доведению объема собственного капитала до уровня, обеспечивающего платежеспособность страховщика, предусматривает такие периоды его деятельности, когда колебания убыточности превышают ее уровни, заложенные в тарифах. Вот здесь капитал и выступает в роли защитника.

Ныне оценку фактического размера собственного капитала страховщика можно определить по традиционному методу как разницу между его активами и обязательствами, т.е.:

$$СК_{\text{ап}} = A_{\text{кт}} - O_{\text{бяз.}} \quad (1)$$

По мнению А.Л.Лельчука, эта формула не подвергается уточнению, ибо в этом нет необходимости. О каких обязательствах идет речь – о совокупных или только о страховых? Выше говорилось о достаточности страховой премии с точки зрения акционеров, чей интерес состоит в получении дивидендов. А этот интерес покрывается не страховыми обязательствами. Страховые обязательства связаны только с имущественными интересами страхователей.

Основная защита от неблагоприятных отклонений, безусловно, обеспечивается собственным капиталом страховщика. При этом тарифы (страховые) сами по себе не могут

создавать фонды, достаточные для адекватной защиты страхователей от любых экономических убытков, которые могут возникнуть в период действия тарифов. Несомненно, страховые тарифы и не предназначены для защиты от «любых» убытков. Они нацелены только на случайные убытки, причем, с ограниченной вероятностью (частотой) возникновения, а не любой.

Итак, основная страховая защита страхователей не может обеспечиваться собственным капиталом. По своему составу и размерам он предназначен только для страховой защиты в исключительно критических ситуациях. То есть гарантирует дополнительную страховую защиту.

При этом обращаем внимание на состав собственного капитала (см.: рис. 1).

Исходя из рис. 1, следует отметить, что состав собственного капитала формируется из взносов учредителей-страховщиков (компании), ее прибыли. Однако по определению эти средства не могут быть главным источником покрытия страховых обязательств страховщика.

Рис. 1. Состав собственного капитала страховщика

При этом необходимо учесть одно обстоятельство – у страховщика есть масса нестраховых обязательств (см.: рис. 2).

Рис. 2. Состав нестраховых обязательств страховщика

Исходя из вышеизложенного, мы хотим упомянуть об одном обстоятельстве, т.е. во всех учебниках, дошедших до нас, экономисты обращают внимание на идентичность (адекватность) формулы по определению активов и собственного капитала (см.: формулы (1) и (2)):

$$\text{Активы} = \text{Обязательства} + \text{Собственный капитал}; \quad (1)$$

$$\text{Собственный капитал} = \text{Активы} - \text{Обязательства.} \quad (2)$$

Отсюда следует, что собственный капитал не сможет постоянно обеспечивать всю сумму обязательств страховщика, в т.ч. страховых.

Итак, исходя из вышесказанного, остановимся еще раз на трактовке роли страховой премии в сопоставлении со страховыми тарифами и страховыми резервами.

Можно подчеркнуть, что из страховых тарифов нельзя создавать фонды, достаточные для адекватной защиты страхователей от «любых» финансовых убытков. На практике можно столкнуться с тем, что в критический период убыточности страховых резервов, созданных на базе только страховых тарифов, окажется недостаточно.

В добровольном страховании действующие страховые тарифы, независимо от их структурирования, не в состоянии обеспечить 100%-ного покрытия фактических страховых убытков, даже при наличии в тарифе рискованной надбавки. Страховой тариф не может заменить рыночной цены страхового товара. Тариф есть лишь прогнозная или примерная цена. Хотя в обязательном страховании страховой тариф не подвержен воздействию рыночных факторов, в т.ч. спросу и предложению, он устанавливается директивно, законом. Но и в этом случае он самостоятельно через страховые резервы не обеспечит полного страхового покрытия. Иначе говоря, в этом обязательном страховании страховой тариф, по сути, выступает страховой премией, потому что он не может быть адекватен фактическим страховым обязательствам (что его можно наблюдать в страховании ОСАГО).

Как следует из взглядов А.Л.Лельчука, о страховых обязательствах он пишет как о «сумме, т.е. величине, аналогичной страховой премии»; страховую премию он представляет как «сумму, в обмен на которую страховая компания готова взять на себя страховые обязательства»; страховые резервы он характеризует как сумму, «которую компания должна иметь, чтобы выполнить свои страховые обязательства». Наконец, «согласованная с рынком стоимость обязательств равна наилучшей оценке обязательств плюс рискованная надбавка (маржа)», где рискованная надбавка (маржа) есть либо часть резерва, либо стоимость капитала (собственных средств), необходимого для «поддержки страховых обязательств в течение остатка срока страхования для урегулирования убытков» [5, С.48].

Здесь невооруженным взглядом видно, что в его изложении обнаруживаются определенные неточности. В одном случае в авторском изложении концепции *Solvency II* используется понятие «обязательства», в другом – «страховые обязательства». Это неприемлемо, поскольку обязательства страховщика охватывают интересы и страхователей, и нестрахователей. Автор далее пишет о «сумме» страховых обязательств, премий, страховых резервов. Но сумма может включать и натуральные, и стоимостные показатели. Конечно же, речь должна идти о денежных суммах.

Однако в статье А.Л.Лельчука есть более важные обстоятельства. С первого взгляда на статью у каждого может сложиться впечатление о том, что страховой тариф не обеспечивает выполнение страховых обязательств, а страховая премия обеспечивает.

Но, несмотря на это, в данной статье есть и другие неясности.

Утверждение о том, что страховые обязательства есть сумма, т.е. величина, аналогичная страховой премии, вряд ли можно считать более точным. Страхование связано только со случайностями ограниченной вероятности (частоты). Поэтому, думается, страховые обязательства в денежной форме страховщик пытается обеспечивать не за счет всех страховых премий, а только за счет их нетто-частей и «иных средств страховщика». Но, если обратиться к Закону «О страховании», то там и записано, что интересы страхователей защищаются «за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков» [1].

Как нам известно, страховые денежные фонды формируются не из всей страховой премии (страховых взносов), а только из ее нетто-части. Поэтому А.Л.Лельчук прав, когда

пишет о том, что цена определяется себестоимостью (затратами) и размерами прибыли, и, не оговорив, что страховая премия есть рыночная цена, приводит две формулы:

Брутто-премия = Убытки (ожидаемые страховые выплаты) + Издержки + Прибыль;

Брутто-премия = Убытки + Рисксовая надбавка + Издержки + Прибыль.

Первая используется, насколько нам известно, в США (с 2010 г.), вторая рекомендована в России с 1992 г. как методология расчета тарифов.

Здесь надо уточнить, что издержки присутствуют и в нетто-части, и в нагрузке. В нетто-премии издержками являются все ее виды, а именно:

$\Sigma UC_{\text{тр}}$ - средняя убыточность страховой суммы;

$\Sigma PH_{\text{ад}}$ - рисксовая надбавка;

В нагрузке к издержкам относятся:

$\Sigma P_{\text{ac}}VD$ - расходы на ведение дела;

ΣPPM - расходы на предупредительные мероприятия;

ΣD - доходы.

Это вытекает из директивной модели тарифной ставки по методологии, существовавшей в допереходный период. Опираясь именно на этот подход, А.Л.Лельчук графически изображает так:

Нетто-ставка		Нагрузка		
$\Sigma UC_{\text{тр}}$	$\Sigma PH_{\text{ад}}$	$\Sigma P_{\text{ac}}VD$	ΣPPM	ΣD
БРУТТО- СТАВКА				

Что касается американской модели страховой премии (не тарифа), то в ней показаны (учитываются) «убытки (ожидаемые страховые выплаты)». Они представляют собой текущие затраты, то есть издержки производства и обращения страховых тарифов. И никак не доходы страховщиков.

Итак, возвращаясь к вопросу о некорректном сравнении: из приведенной статьи А.Л.Лельчука можно сделать выводы о:

страховой премии со страховым тарифом, т.е. рыночной цены с прогнозной; модели, отработавшей свой срок (1993-1994 гг.), с моделью, видимо, действующей (2010 г.).

Остается надеяться, что все, что А.Л.Лельчуку не удалось поместить в узкие рамки статьи, получит более развернутое изложение в монографии автора.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан, от 23.11.2021 г. № ЗРУ-730 “О страховой деятельности”
2. Налоговый кодекс РФ. П. 2, ст. 294. // Налоговый кодекс РФ. - М.: Минфин РФ, 2013.
3. Гомолля В.Б. Страховые тарифы, премии, резервы и обязательства. // Финансы. № 4. 2014.- С. 42-44. (Там же, с. 45).
4. Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании: Учебное пособие / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. А.Д.Шеремета. - М.: МНФРА-М, 1997.- С. 197-198.
5. Лельчук А.Л. Современный подход к оценке платежеспособности страховых компаний. // Финансы, 2013. № 6. С. 45-49.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ

*Данияров К.Д., PhD, доцент,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха., г. Нукус
Урунова М.Г., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования финансового бизнес-плана для совершенствования деятельности предпринимательских субъектов. Отмечается, что составление научно-обоснованного финансового бизнес-плана будет способствовать росту доходов (прибыли) предпринимательских субъектов; описывается значение ряда показателей, имеющих приоритетное значение при составлении финансового бизнес-плана, также обращается внимание на необходимость обеспечения научно-обоснованного бизнес-плана в целях развития их инновационной деятельности.

Ключевые слова: бизнес, финансовый бизнес-план, прогнозирование, финансовые показатели, инновация, распределение прибыли, прибыль, доход.

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini yaxshilash uchun moliyaviy biznes-rejadan foydalanish zarurligi yoritilgan. Ta'kidlanishicha, ilmiy asoslangan moliyaviy biznes-rejani tuzish tadbirkorlik sub'yektlarining daromadi (foydasi) oshishiga xizmat qiladi; moliyaviy biznes-rejani tuzishda ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan bir qator ko'rsatkichlarning muhimligini tavsiflaydi, shuningdek, ularning innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan biznes-rejani taqdim etish zarurligiga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: biznes, moliyaviy biznes-reja, prognozlash, moliyaviy natijalar, innovatsiyalar, foyda taqsimoti, foyda, daromad.

Abstract: The article discusses the need to use a financial business plan to improve the activities of business entities. It is noted that drawing up a scientifically based financial business plan will contribute to the growth of income (profit) of business entities; describes the importance of a number of indicators that have priority when drawing up a financial business plan, and also draws attention to the need to provide a scientifically based business plan in order to develop their innovative activities.

Key words: business, financial business plan, forecasting, financial performance, innovation, profit distribution, profit, income.

В условиях инновационного развития экономики финансовый план продолжает оставаться одним из элементов деятельности предпринимательских субъектов. Накопленный опыт за более 25 лет после перехода к рынку свидетельствует о неуклонном повышении роли финансового планирования как основного элемента деятельности предпринимательских субъектов. И это позволяет предпринимательским субъектам избегать значительных просчетов и связанных с ними финансовых потерь.

Поэтому ныне необходимость использования механизмов финансового планирования имеет важное значение. При этом роль финансового планирования должна существенно меняться по сравнению с тем, что было 20-25 лет тому назад.

Следовательно, предпринимательские субъекты сами должны быть заинтересованы в том, чтобы более или менее точно представлять себе свое финансовое положение, прибегая к составлению и использованию бизнес-плана. Это связано: во-первых, с тем, чтобы преуспеть в своей хозяйственной деятельности, и, во-вторых, чтобы своевременно выполнять свои обязательства перед бюджетом, банками и другими

субъектами-кредиторами. А для этого необходимо заранее рассчитывать доходы, расходы, прибыль; учитывать последствия инфляции, изменения конъюнктуры, нарушения договорных обязательств и т.л.

В экономической литературе за последние 20-25 лет не встречаются научные труды, посвященные направлению деятельности предпринимательских субъектов. В литературе основной упор делается на бизнес-план, на прогнозирование деятельности предприятий и не выделяются основные его элементы, могущие способствовать росту доходов (прибыли) предприятий. Все это дает основание для глубокого изучения финансового бизнес-плана предпринимательских субъектов, имеющих инновационную направленность.

Финансовый бизнес-план широко используется предпринимательскими субъектами лишь при возникновении их потребности в финансовых ресурсах. Это делает финансовый план более приоритетным для оптимизации деятельности предпринимательских субъектов.

Наряду с этим следует отметить, что финансовый план не должен ограничиваться лишь приоритетной деятельностью предпринимательских субъектов. На наш взгляд, финансовый бизнес-план должен быть взаимосвязан с другими аспектами деятельности субъекта. К ним можно отнести бизнес-планы: по сбыту продукции, по сырью и материалам, производству, рекламе, инвестициям и инновационным разработкам, привлечению и возврату заемных денежных средств (кредитов и из других источников), распределению доходов (прибыли), а также расходным сметам.

Основой финансового бизнес-плана должны являться прогнозные расчеты по реализации продукции потребителям или планы сбыта ее, исходя из заказов, прогнозов спроса на продукцию и товары, уровней продажных цен на них и других факторов рыночной конъюнктуры. На основе показателей сбыта должен возникнуть необходимый расчет объема производства, затрат по изготовлению продукции, проведению работ и оказанию услуг, а также прибыли и другие показатели.

В условиях инновационного развития назначение финансового бизнес-плана обусловлено, с одной стороны, прогнозом среднесрочной финансовой перспективы, а, с другой – определением текущих доходов и расходов предпринимательских субъектов в целом и, в частности, от их инновационной деятельности. Финансовый бизнес-план ими может быть составлен на год с распределением по кварталам, а также на 3-5 лет - по годам. В нем могут найти отражение доходы и расходы по статьям и пропорции в распределении средств.

В рамках годового и квартального финансовых бизнес-планов не проявляется влияние внутримесячных отклонений от прогноза в деятельности субъектов, оказывающих влияние на их финансовое состояние в течение месяца, что чаще случается в течение первых 15-20 дней месяца, когда предпринимательский субъект обычно испытывает сбой в связи с недопоступлением относительно договорных сроков материально-технических ресурсов.

Но, тем не менее, в условиях отсутствия единого экономического пространства, при наличии разного рода преград на границах независимых государств, в частности, РФ и Украиной, трудностей в осуществлении ими хозяйственных связей не убавляется, если только не становится больше.

На наш взгляд, финансовое бизнес-планирование на предпринимательских субъектах во многом зависит от качества прогнозов основных показателей их производственной деятельности, рыночной конъюнктуры, состояния денежного обращения и курса национальной валюты. Поэтому в сложившихся условиях возможна заниженная оценка потребности в финансовых ресурсах и изменений в их финансовом состоянии, в связи с чем необходимо предусматривать финансовые резервы.

При этом состав показателей баланса или баланса доходов и расходов следует определить посредством источников поступлений средств, с одной стороны, и затратами,

и расходами, проводимыми в ходе финансово-хозяйственной деятельности, с другой стороны. Наряду с этим в балансе доходов и расходов должны найти отражение финансовые отношения с государственным бюджетом, банковской и страховой системами и по операциям по приобретению и выпуску ценных бумаг.

Финансовый бизнес-план, помимо баланса доходов и расходов, содержит расчеты ряда основополагающих показателей: прибыли от деятельности, амортизационных отчислений на восстановление основных фондов, поступлений средств в порядке долгосрочного и среднесрочного кредитования, поступлений из венчурного фонда, процентов банкам по кредитам, финансовых результатов от других видов деятельности предпринимательских субъектов и т.п.

Следовательно, состав показателей их баланса доходов и расходов представляет собой определенную систему, позволяющую в рамках каждого периода прогнозирования определять источники затрат (расходов), их соотношения, степень и направления использования, распределения источников и сбалансированность их с затратами или расходами.

Безусловно, оставшаяся после уплаты налогов часть прибыли, т.е. чистой прибыли, обращается на нужды предпринимательского субъекта, включая создание финансового резерва, финансирование инвестиций и прироста оборотных средств, выплаты процентов банкам за предоставляемые ими кредитные ресурсы, дивидендов владельцам ценных бумаг, эмитированных и реализованных субъектом своим работникам, а также на сторону; расходы на хозяйственное содержание социально-культурных и социально-бытовых объектов и на другие цели.

Необходимо иметь в виду, что финансирование затрат по инвестициям должно осуществляться за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, вовлечения в инвестиционный процесс сверхнормативных запасов оборудования, машин и материалов, прибыли, направляемой на реинвестирование, а также за счет привлечения акционерного капитала, средств от размещения целевых облигационных займов и из других источников и т.д.

Итак, Содержание финансового бизнес-баланса предпринимательских субъектов существенно меняется в связи с расширением инновационной деятельности субъектов и при переводе их в открытые акционерные общества. В балансе доходов и расходов такие изменения находят отражение в виде дохода от первоначального выпуска акций и суммы налога на него. Учитываются также дополнительная эмиссия и размещение акций, как доход, и налог с этого дохода. Наряду с этим акционерное общество приобретает акции других субъектов, получает доход в виде дивидендов и уплачивает налоги с них. По выпущенным акционерным обществом акциям выплачиваются их держателям дивиденды, что также находит отражение в плановом балансе доходов и расходов акционерного общества, наряду с другими их традиционными показателями финансового баланса.

Возникают в процессе финансового прогнозирования в совместных предприятиях специфические вопросы, среди которых, напр., унификация состава показателей доходной и расходной частей финансовых бизнес-планов, количественные оценки конечных финансовых результатов, учет изменения курсов валют и влияние инфляционных процессов на оценку доходов и расходов, учет конечного финансового результата и т.д.

Следовательно, проблема финансового прогнозирования конкретно на уровне предпринимательских субъектов должна приобрести особую значимость.

Литература:

1. Абдукаримов И. Т., Беспалов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - С.37.
2. Аньшин В.М., Царьков И.П., Яковлева А.Ю. Бюджетирование в компании: Современные технологии постановки и развития: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2012. – 43 с.

3. Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие / Платонова Н.А., Федоров Я.П., Юрзинова И.Л.; Под ред. Незамайкина В.Н. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 117 с.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АО

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы обеспечения и создания условий для стабильности и платежеспособности акционерных обществ (АО). Отмечается, что в условиях роста инфляции, непостоянства цен на сырье (материалы, продукцию) происходит системное изменение уровня договорных закупочных цен. Отмечается, что увеличение объемов реализации, принцип гибких цен реализуется автоматически, под воздействием спроса и предложения. Даются конкретные предложения по обеспечению увязки размеров страховых платежей и возмещения на уровне отдельных предприятий и стимулирования поиска путей – резервов повышения стабильности доходов (прибыли).

Ключевые слова: стабильность, финансовое положение, ценообразование, валовая и товарная продукция, прибыль, рентабельность, механизм, затраты, гибкие цены, отсрочка платежа.

Abstract: The article discusses mechanisms for ensuring and creating conditions for the stability and solvency of joint stock companies (JSC). It is noted that in conditions of rising inflation and volatility in prices for raw materials (materials, products), there is a systemic change in the level of contractual purchase prices. It is noted that the increase in sales volumes and the principle of flexible prices are implemented automatically, under the influence of supply and demand. Specific proposals are given to ensure the coordination of the amounts of insurance payments and compensation at the level of individual enterprises and to stimulate the search for ways - reserves for increasing the stability of income (profit).

Key words: stability, financial position, pricing, gross and commercial output, profit, profitability, mechanism, costs, flexible prices, deferred payment.

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining (AJ) barqarorligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash va shart-sharoitlarni yaratish mexanizmlari muhokama qilinadi. Qayd etilishicha, inflyatsiyaning o'sishi va xom ashyo (materiallar, mahsulotlar) narxlarining o'zgaruvchanligi sharoitida shartnomaviy xarid narxlarini darajasining tizimli o'zgarishi kuzatilmoqda, sotish hajmining oshishi va narxlarning moslashuvchanligi tamoyili talab va taklif ta'sirida avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ayrim korxonalar darajasida sug'urta to'lovlari va kompensatsiyalar miqdorini muvofiqlashtirishni ta'minlash va daromad (foyda) barqarorligini oshirish yo'llari - zaxiralarni izlashni rag'batlantirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: barqarorlik, moliyaviy holat, narx belgilash, yalpi va savdo mahsuloti, foyda, rentabellik, mexanizm, xarajatlar, moslashuvchan narxlar, to'lovni kechiktirish.

Поэтапное реформирование экономики определило конкретные задачи по совершенствованию рыночных методов оценки финансовой устойчивости АО на основе развития и использования принципов самокупаемости и самофинансирования.

Расширение прав АО должно сопровождаться соответствующим усилением их экономической ответственности за результаты АО, причем, ответственность эта должна быть полной и безусловной.

Выполнение этого требования в АО, где конечные результаты работы во многом зависят от инфляции, вызывает необходимость разработки и реализации специальных мероприятий, обеспечивающих устойчивое финансовое положение АО при росте инфляции. Однако реализация таких мероприятий не должна ослаблять действенности стимулов, направленных на поиск путей максимального снижения зависимости деятельности АО от неблагоприятных условий. Поэтому, рассматривая проблему шире, можно говорить о необходимости обеспечения таких условий простого и расширенного воспроизводства, которые, с одной стороны, создавали бы гарантии стабильного финансового положения всем нормально работающим АО, а с другой – побуждали бы к выбору гибких финансовых решений, адекватно реагирующих на изменение внешних и внутренних условий действия слабо регулируемых факторов (притока и оттока денежных средств, конъюнктуры рынка и др.).

Воспроизводство принято характеризовать в двух аспектах: натурально-вещественном и стоимостном. Данного правила, на наш взгляд, следует придерживаться и при оценке и анализе устойчивости финансов. При этом принципиально важно дифференцированно оценивать влияние тех или иных инфляционных факторов на изменение производственных и экономических показателей АО, поскольку указанное влияние неоднозначно, а способы, обеспечивающие поддержание необходимых стоимостных пропорций, могут существенно различаться. Следует отметить также, что, несмотря на эти различия, процессы движения денежных притоков и оттоков тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, а потому и рассматривать их надо, хотя и отдельно, но не изолированно одно от другого.

Анализ финансовой устойчивости АО, по нашему мнению, целесообразно проводить, прежде всего, по основным направлениям деятельности АО, поскольку именно они выступают основными организационными единицами. Для данной цели нами взяты хозяйства наиболее часто встречающихся производственных предприятий Самаркандской области, напр. АО «Ботир».

Анализируемое АО «Ботир» производит преимущественно томатную пасту. Остальные виды продукции (в суммарной денежной оценке) составляют не свыше 5-10% всей товарной продукции. Это обстоятельство позволило вести анализ на основе рассмотрения производства и реализации только основных видов продукции. Учитывая важность исследования устойчивости воспроизводства, движения натурально-вещественных и стоимостных притоков и оттоков как при благоприятных, так и неблагоприятных погодных условиях, анализ проведен за пятилетний период.

Анализ уровней фондообеспеченности АО и энерговооруженности труда и работников, а также структуры фондов и ресурсов в нем показывает, что техническая и технологическая основы цехов по производству томатной пасты и яблочного сока примерно одинаковы. Все это обеспечивает возможность сравнения устойчивости процессов воспроизводства в зависимости от эффективности производства отдельных видов продукции и их доли в структуре валовой продукции.

Расчет коэффициентов вариации динамики валовых показателей, а также прибыли (убытков) от всей деятельности в анализируемом АО позволил заключить, что производство и реализация томатной пасты значительно устойчивее, чем продукция цеха по производству яблочного сока, в них более устойчивыми темпами наращиваются производство и реализация томатной пасты в целом. Четко просматривается также тенденция большей устойчивости производственных и экономических показателей в цехах по производству виноградного сока. Неустойчивые цехи АО определяют высокую колеблемость в них объемов производства продукции в стоимостном выражении и прибыли (убытков) от всей деятельности.

Анализ также показал, что размах колебаний прибыли (убытков), определяемый показателем среднего квадратического отклонения, в очень существенной степени зависит от ее среднего уровня. Где средняя прибыль выше, там, как правило, больше размах ее

колебаний. Данное обстоятельство наводит на мысль, что действующий механизм в наибольшей степени оказывает дестабилизирующее влияние на финансовое положение цеха и АО с относительно более высоким уровнем рентабельности. Следовательно, для обеспечения самофинансирования необходимо не только разработать мероприятия, направленные на повышение доходов (прибыли) АО, но и предусмотреть комплекс специальных мер, обеспечивающих их устойчивость.

Сравнение показателей динамики объемов валовой и товарной продукции показывает, что объемы реализации продукции, особенно цеха по производству томатной пасты, более неустойчивы, чем объемы ее производства. Это объясняется тем, что в урожайные годы по основным видам используемой продукции доля произведенной продукции, оставляемой в АО, значительно больше, чем в урожайные годы. И это вполне понятно, поскольку в неурожайные годы цена продукции систематически повышается. Напр., в неурожайные 1996, 1998 и 1999 гг. особенно резко сократились закупки продукции, необходимой для производства томатной пасты, виноградного сока и др. А, если учесть, что реализация томатной пасты составляет основу их финансовых поступлений, то нетрудно понять, что экономическое положение АО в неурожайные годы особенно неудовлетворительное.

Вместе с тем представление о большей устойчивости в целом, безусловно, требует уточнения. Если рассматривать устойчивость процесса воспроизводства не только в стоимостном, но и в натурально-вещественном аспекте, то, как показал анализ, преимущества производства виноградного сока перед томатной продукцией не будут столь бесспорными.

Из сказанного выше напрашивается вывод, что неблагоприятные ситуации отрицательно влияют на результаты деятельности АО. Однако, если в цехе по производству томатной пасты это влияние проявляется преимущественно в том же году, что в равной мере касается и производственных, и экономических показателей, то в цехе по производству виноградного сока последствия неблагоприятных лет могут ощущаться на протяжении 2-3 лет и более, причем, внешне они не столь заметны, поскольку выражаются главным образом в нарушении внутривозьственных натурально-вещественных пропорций и в меньшей степени – в нарушении внешних выходных параметров.

Все это, на наш взгляд, требует оценки финансовой устойчивости АО с разных сторон. Одни АО (точнее, производственные типы) обладают способностью «выдерживать нагрузку», то есть сохранять в более или менее нормальном состоянии сложившиеся внутривозьственные пропорции и внешние выходные параметры, несмотря на ухудшение условий функционирования. В нашем примере к таким можно отнести цеха, специализирующиеся на производстве томатной пасты. В противоположность этому типу можно выделить другой тип цеха, для которого характерно быстрое восстановление после нарушений, вызванных внешними или внутренними отрицательными воздействиями. Напр., производство яблочного, тыквенного или других видов соков происходит значительно быстрее, чем виноградного сока, а при неблагоприятных условиях это практически не сказывается на производстве продукции в последующие годы.

Возможности поддерживать нормальное состояние при внешних отрицательных воздействиях обычно связаны с совершенствованием техники, технологии и организации производственных процессов.

Но надо отметить, что внешний уровень развития техники и технологии не позволяет обеспечить необходимую устойчивость производства таким путем. В этих условиях важное значение приобретает создание возможностей для быстрого восстановления нормального функционирования производственно-экономических систем при сохранении известных колебаний в производстве и реализации продукции. Успехи в

этом направлении в значительной степени связаны с правильной оценкой результатов финансовой деятельности АО в целом.

Рассмотрим основные направления повышения устойчивости финансового положения АО в условиях сохранения колебаний результатов их производственной деятельности. Эта устойчивость определяется не только процессом производства, но также и процессом реализации продукции, способами распределения прибыли. Встраивание в систему распределительных отношений, соответствующих «компенсаторных механизмов» может явиться эффективным средством повышения устойчивости прибыли. К таким наиболее важным «механизмам» относится прежде всего *применение спиральных цен*.

Практика ценообразования, сложившаяся в нашей стране, слабо учитывает изменения затрат труда на единицу продукции при изменении условий производства, связанном с погодными особенностями в отдельные годы. Характерная черта действующей системы цен – ориентация на максимизацию объемов производства продукции и ее реализации, что достигается путем начисления высоких надбавок к свободным закупочным ценам.

Таким образом, в случае роста реализации, а это, естественно, приходится на наиболее урожайные годы, - свободные закупочные цены, что существенно снижает и средние реализационные цены, и, наоборот, в годы с низкой урожайностью, когда в расчете на единицу продукции затраты возрастут, средние свободно реализационные цены будут более высокие. Следовательно, в условиях сложившейся практики ценообразования динамика свободно реализационных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции находится в прямом противоречии с движением затрат на их производство.

Чтобы избежать подобных явлений, предлагается использовать так называемый *принцип договорных гибких цен*, суть которого заключается в плановом измерении уровня договорной закупочной цены, исходя из конкретных условий года (в неурожайный – повышать ее, а в урожайный – снижать). По-видимому, такой порядок формирования договорных закупочных цен может существенно улучшить экономическое положение АО при неурожаях. Его применение в условиях самофинансирования представляется вполне закономерным. Вместе с тем очевидно, что изменять договорные закупочные цены целесообразно только в границах крупных экономических районов и областей, поскольку установление для каждого года «своих» договорных цен по отдельным группам АО или административным районам может привести к принятию волевых, необъективных решений. Опыт рыночного ведения хозяйства подсказывает, однако, что своеобразие погодных условий часто проявляется даже внутри отдельного АО, поэтому изменение практики ценообразования нельзя рассматривать как единственный, универсальный способ обеспечения финансовой устойчивости АО. Гибкие договорные цены могут быть приняты лишь как один из элементов общей системы мероприятий, направленных на создание условий устойчивого роста финансовых показателей.

Принцип гибких договорных цен при организации покупок, на наш взгляд, целесообразно применять параллельно с *расширением каналов реализации готовой продукции*. При увеличении объемов реализации на рынке принцип гибких цен реализуется автоматически, так как механизм ценообразования при данных формах торговли учитывает соотношение спроса и предложений. Серьезным преимуществом таких форм торговли является возможность регулирования платежеспособного спроса через механизм гибких договорных цен.

На решение проблемы стабилизации экономического положения АО, обеспечение им условий нормального функционирования направлено страхование. Механизм его действия достаточно прост: страховые компании за счет средств, получаемых от хозяйств в виде страховых платежей, выплачивают им страховые возмещения при потере под воздействием непредвиденных факторов. Страховые платежи уплачиваются предприятиями по каждому виду застрахованного имущества в процентах от его

стоимости, их ставки дифференцированы в зависимости от срока использования имущества с таким расчетом, чтобы страховые платежи покрывали страховые возмещения и расходы, связанные с функционированием страховых компаний.

Важность роли страхования в решении вопросов повышения финансовой устойчивости АО состоит в том, что оно обеспечивает известные гарантии возмещения потерь всех основных видов имущества: продукции, техники, зданий, сооружений, в то время как, напр., гибкие реализационные договорные цены направлены на стабилизацию только той части прибыли, которая получается в результате продажи продукции. Однако страхование также следует рассматривать как универсальное средство, способное полностью заменить другие способы повышения устойчивости прибыли АО.

Расширение сферы деятельности страховых компаний сопряжено с определенными трудностями. В самом деле, взаимоотношения страховых компаний с АО являются взаимными лишь при рассмотрении АО в целом. Внутри же АО наблюдается следующее. Чем не стабильнее производство продукции в каком-то направлении деятельности АО, тем в большей степени оно формирует свои финансовые ресурсы за счет других. Это обусловлено тем, что страховые платежи определяются только стоимостью застрахованного имущества, а выплаты напр., прямо пропорциональны размеру ущерба в конкретном году. Таким образом, АО, получающие устойчивые доходы (прибыль), при прочих равных условиях вносят страховые платежи столько же, сколько и АО, в которых колебания дохода высоки, но получают они страховых возмещений значительно меньше. Иначе говоря, страхование, по сути, исполняет несвойственную ему функцию перераспределения доходов между АО, что существенно затрудняет углубление в самофинансирование.

Выход из создавшегося положения видится в изменении порядка начисления страховых платежей, которые, на наш взгляд, по каждому АО следует увязывать с размером возмещений, полученных за последние 5-7 лет.

Практическая реализация предложений по увязке размеров страховых платежей и возмещений на уровне отдельных АО способствовала бы более точному определению реальных затрат на производство продукции, стимулированию поиска путей и резервов повышения устойчивости дохода (прибыли), ответственности АО за экономические результаты своей работы. Однако очевидно, что при таком подходе страхование не может заменить других путей стабилизации доходов (прибыли) АО, поскольку в данном случае АО выступают преимущественно как «самострахователи» и будут вынуждены полностью ввалить на себя «бремя неопределенности», связанное с финансовой неустойчивостью.

При правильной организации дела важным способом обеспечения устойчивости доходов (прибыли) может стать *образование финансовых резервных фондов*. Их использование предусматривается действующими уставными положениями. Однако сегодня возможности финансовых резервов в обеспечении устойчивости финансового положения АО используются далеко не полностью. Достаточно сказать, что даже в самые благоприятные финансовые положения размеры таких фондов не превышают 3-4% распределяемой прибыли АО. Между тем колебания финансовых результатов работы АО весьма значительны, и эти результаты, как правило, гораздо более неустойчивы, чем результаты производства. Нельзя не отметить также частое отвлечение средств резервных фондов АО на самые разнообразные нужды, непосредственно не связанные с ликвидацией потерь от риска. Сегодня финансовый резервный фонд может явиться источником покрытия практически любых статей расходов, что, на наш взгляд, далеко не всегда оправдано.

Следует создавать резервные финансовые фонды на уровне структурных подразделений АО, особенно тех, которые работают на условиях самостоятельности. В настоящее время нередко складывается такая ситуация: в условиях роста дохода оплата труда членов АО чрезмерно высока, в условиях понижения дохода, напротив, низкая и практически они не заинтересованы в эффективной работе. Поэтому в первом случае часто

снижаются ранее утвержденные размеры зарплаты за конечную продукцию, а во втором – разрешается производить оплату их труда за объем фактически выполненных работ. Тем самым подрывается идея самоокупаемости. На наш взгляд, в каждом АО должен создаваться свой резервный фонд оплаты труда, который имел бы строго целевое назначение. В финансово-устойчивые годы в нем аккумулировалась бы часть причитающегося коллективу фонда оплаты труда, которая использовалась бы затем в неплатежеспособном году. Помимо обеспечения гарантий оплаты труда, создание такого резервного фонда будет стимулировать стабильность состава коллектива на весь срок функционирования АО, поскольку уровни премий за общий итог работы могут оказаться довольно высокими.

Определенную роль в повышении финансовой устойчивости АО может сыграть и *изменение порядка аккумуляирования средств в бюджет*. В соответствии Налоговому кодексу Республики Узбекистан сумма платежей в бюджет определяется на нормативной основе в виде платы за используемый производственный потенциал (землю, имущество, водные ресурсы и т.п.). Тогда как раньше они имели форму подоходного налога. До принятия Налогового кодекса Республики Узбекистан размер платежей в бюджет менялся в зависимости от фактически получаемого дохода (прибыли). Поэтому в благоприятные для производства годы АО, имея высокие экономические показатели, направляли государству больше средств, чем в неблагоприятные. Теперь же эти платежи стали практически стабильными по годам, что осложняет и без того трудное положение АО при неполучении дохода (прибыли).

Представляется, что, не меняя порядка определения размера платежей в бюджет, по существу, вполне допустимо разрешить АО варьировать конкретным размером платежей по отдельным годам в зависимости от фактически полученной прибыли. Тем самым им предоставлялась бы возможность временной отсрочки платежей при несении убытков с обязательным погашением задолженности в последующие годы. Вместе с тем было бы целесообразно вернуться к выплате АО подоходного налога государству. Что же касается платежей за воду, землю, имущество, то их следовало бы вносить в местные бюджеты, поскольку именно местные органы призваны осуществлять территориальную хозяйственную и социальную политику государства. При этом принцип временной отсрочки платежей за используемые ресурсы и в данном случае мог бы быть применим в полной мере.

Очень важным регулятором движения денежных притоков и оттоков на уровне АО выступает *система кредитования*. Она играет исключительную роль в обеспечении финансовой устойчивости АО. Однако и эта сфера деятельности требует совершенствования. Главная задача здесь заключается в необходимости возродить с учетом рыночных отношений основные принципы кредитования: целевой характер кредита, его материальное обеспечение, срочность, возвратность и платность. Для полной и последовательной реализации этих принципов, на наш взгляд, надо шире использовать опыт западных стран, где банковская система модернизирована в направлении придания организации деятельности банков коммерческого характера. С 1 января 1997 г. банковская система стала двухступенчатой: на верхнем уровне – ЦБ Республики Узбекистан, выполняющий функции эмиссионного банка (регулирует количество денег, находящихся в обращении, и определяет финансовую политику страны), на нижнем – заинтересованные в прибыли коммерческие банки, экономическое положение которых полностью определяется масштабом их деятельности и своевременностью возврата предоставляемых ими кредитов. По нашему мнению, организация на аналогичных принципах деятельности коммерческих банков может весьма эффективно повлиять на «оздоровление» финансов АО. При этом в силу особенностей деятельности АО есть основания полагать, что реализация принципа «средства направляются туда, где их отдача наиболее высока», не приведет к монопольным эффектам, к застою в развитии отдельных отраслей АО. Важно

только правильно определить основные нормативы, включая земельный налог, плату за воду и др.

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что, поскольку АО республики неоднородны, различными должны быть и способы обеспечения условий их финансовой устойчивости. Если, напр., в отношении торговой деятельности АО допустима политика, направленная на укрепление их финансового положения при сохранении известных колебаний результатов деятельности, то АО, специализирующиеся на производстве продукции, уже сегодня должны быть поставлены в такие условия, при которых колебания объемов производства их продукции следует свести к минимуму. Средства достижения этого – устойчивая финансовая база, создаваемая за счет резервных фондов, гибкого варьирования направлениями, использования полученных результатов, развития финансовых отношений.

Все мероприятия по укреплению финансовой устойчивости должны рассматриваться через призму обеспечения условий устойчивой платежеспособности АО.

При этом важно, чтобы создание условий устойчивого финансового положения АО не снизило их нацеленности на поиск путей и средств повышения устойчивости производства (разработки) продукции, чтобы имелись стимулы выбора гибких финансовых решений, адекватно реагирующих на изменение внешних и внутренних условий производственной деятельности АО.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370

2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан от 30.12.2019 г. N ЗРУ-599 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан» (Принят Законодательной палатой 09.12.2019 г., одобрен Сенатом 14.12.2019 г.)

ПРОБЛЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Диярова М., докторант PhD,

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самарканд*

Аннотация: В статье особое внимание уделяется исследованию развития строительного рынка, уделяется внимание снижению затрат на строительство с учетом опыта развитых стран.

Ключевые слова: жилье, минимизация затрат, инновация в строительстве, опыт, развитие, трансформация, цена, строительные услуги, проектирование.

Annotatsiya: Maqolada rivojlangan mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda qurilish xarajatlarini kamaytirishga e'tibor qaratib, qurilish bozorining rivojlanishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: uy-joy, xarajatlarni minimallashtirish, qurilishdagi innovatsiyalar, tajriba, rivojlanish, transformatsiya, narx, qurilish xizmatlari, dizayn.

Abstract: The article pays special attention to the study of the development of the construction market, paying attention to reducing construction costs, taking into account the experience of developed countries.

Key words: *housing, cost minimization, innovation in construction, experience, development, transformation, price, construction services, design.*

В условиях Нового Узбекистана, как показывает развитие строительной отрасли, ее значение способствует улучшению ситуации на рынке и положительно влияет на экономическую и социальную ситуацию в стране. Конкурентоспособность строительных предприятий зависит от устойчивого их функционирования, обеспечивающего выпуск качественной строительной продукции.

Перспективные направления – повышение инвестиционной привлекательности строительства, качества выполняемых строительных работ (услуг) и внедрение принципов «зеленого» строительства, цифровая трансформация строительного комплекса.

На уровне Республики Узбекистан планируется на средне- и долгосрочную перспективу создание новых рабочих мест, среднесрочная и долгосрочная перспектива – ускорение темпов экономического роста, снижение транспортных издержек и улучшение качества жизни населения. По оценкам McKinsey Global Institute, прирост инвестиций в инфраструктуру величиной в 1% ВВП создаст 3,4 млн. новых рабочих мест в Индии, 1,5 млн. мест - в США и 1,3 млн. – в Бразилии. Минимальная потребность в инфраструктурных инвестициях составляет 57-67 трлн. долл. в период 2013-2030 гг. (в среднем 3,4-3,8% от ВВП). Направления строительной отрасли в мире будут развиваться с технологической модернизацией промышленных отраслей, ростом населения, урбанизацией. [1]

Развитие строительной отрасли определяется ее потребностями. Жилищное строительство проходит сложный период развития. Сложившаяся ситуация в рамках миграции населения последних лет, санкционные факторы, завершение среднесрочных инвестиционных циклов в некоторых промышленно развитых странах вызвали у них спад ввода жилых домов, в том числе и у лидеров по строительству (США, Китай, Германия). Ныне демографическая ситуация обуславливает циклический характер развития строительства жилья и его перспективы развития.

Развитие строительной отрасли в Республике Узбекистан свидетельствует о ее трансформации с внешним рынком, приводит к отказу от традиционных методов проектирования и строительства в пользу использования инновационных цифровых технологий. Ныне размер цифровой экономики достиг 4,5 -15,5% ВВП. Развитые страны реализуют проекты Индустрия 4,0 (Германия), Общество 5,0 (Япония и др.), направленные на цифровизацию экономики. В мировом секторе на информационно-коммуникационные технологии около 40% добавленной стоимости приходится на Китай и США. Во всех странах возрастает количество компьютерных услуг, обеспечивая занятость в секторе информационно-коммуникационных технологий [1].

Важнейшим требованием цифровизации отрасли является разработка научно-обоснованного процесса изменений в целевой фокусировке обеспечения эффективной системной реализации новых методов управления в строительстве. Актуальность исследований обусловлена трендом развития строительства в условиях цифровой трансформации строительной отрасли.

Перспективы развития мирового строительного рынка до 2035 года. Изменение конъюнктуры мировой экономики обуславливает перспективы развития строительного рынка.

По прогнозам до 2030 года ожидается положительная тенденция роста отечественного строительного рынка (удельный вес строительной отрасли в общем объеме ВВП планируется увеличить до 14,7%). С учетом развития национальной экономики предполагается перспективный рост в стране. По прогнозам к 2025 г. доля строительных фирм составит 25% от всего объема строительных контрактов. По темпам роста объемов строительного рынка за счет увеличения численности населения (по сравнению с сегодняшним днем) на 10% (300,0 тыс. человек). Необходимость

строительства жилья, объектов городской инфраструктуры, медицинских и учебных заведений будет обусловлена урбанизацией в стране.

Неустойчивый характер на строительные услуги в зависимости от колебаний конъюнктуры мирового нефтяного рынка и геополитической ситуации возможен из-за угрозы геополитической напряженности. Это объясняется также высокими ставками налогов, бюрократией в управлении, снижением цены на нефть и нефтепродукты. За счет ввода новых производственных мощностей экономика будет поддерживаться активностью строительного жилья в ряде территорий. Выход на жилищный рынок возможен для строительных фирм только в условиях инновационного решения по возведению доступного жилья экономкласса, поскольку почти 60 млн. человек живут в непригодных для жилья домах. Все это может способствовать изменению удельного веса величины строительства по отношению к ВВП.

Отсюда следует, что экономическая конъюнктура приводит к снижению объемов строительного рынка в среднесрочной перспективе в странах Западной Европы. Финансовые сложности, которые испытывают правительства ряда европейских стран (Италия, Испания, Греция, Португалия), делают невозможными значительные инвестиции в объекты инфраструктуры.

При этом фактор, определяющий развитие рынка строительных услуг в этих странах в долгосрочной перспективе, - влияние климатических изменений на строительство. Планируется увеличить объемы работ по ремонту и реконструкции промышленных зданий и инженерных сооружений (для сокращения энергопотребления и уменьшения парниковых выбросов). Снижение числа лиц трудоспособного возраста к 2025 г. уменьшит спрос на европейском рынке офисной и складской недвижимости, других зданий, а сектор строительства объектов социальной инфраструктуры (больницы, клиники и др.) увеличится по мере старения населения и повышения социальных стандартов.

В странах Евросоюза в 90-х гг. прошлого века были созданы промышленные и инфраструктурные объекты, что привело рынок строительных услуг к ожиданию медленного роста и усилению конкуренции за осуществление их реконструкции между подрядными организациями.

В перспективе ведущие европейские строительные холдинги, такие как HOCHTIEF AG (Германия), GRUPO ACS (Испания), VINCI (Франция), STRABAG SE (Австрия), пересмотрят стратегии деятельности в направлении укрепления позиций в сегменте возведения объектов инженерной инфраструктуры (системы инженерных коммуникаций, водоснабжения и канализации и т.п.), который характеризуется большими перспективами роста. В долгосрочной перспективе в Европе увеличится удельный вес контрактов под ключ с фиксированной ценой при полной ответственности строительных компаний за все стадии проектирования, строительства и обеспечения поставок оборудования.

Поэтому, учитывая опыт в рамках строительных ТНК индустриально развитых странах Евросоюза, Республика Узбекистан также должна отдать предпочтение концентрированию основного внимания на стимулировании экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг, продвижении капитала в форме прямых инвестиций в динамично развивающиеся строительные рынки таких стран, как Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и т.п.

Анализ состояния затрат на строительство. Анализ мирового опыта показывает, что на строительство в мире затрачено \$4790,2 / 4908,2 млрд. долл. (2018-2019 гг.), а затраты в строительстве на душу населения – \$627,9 / 636,4. Динамика затрат на строительство в мире за 1979-2019 годы приведена в таблице 1.

Динамика затрат на строительство в мире за 1970-2019 годы [3]

Годы	Затраты на строительство			Доля строительства в экономике, %
	В текущих ценах (млрд.долл.)	На душу населения (в текущих ценах), долл.	В постоянных ценах 1970 года (млрд. долл.)	
1970-1971	214,9 / 241,2	58,1 / 63,9	214,9 / 219,4	6,5 / 6,7
1972-1973	284,2 / 346,7	73,8 / 88,3	228,8 / 237,3	6,8 / 6,8
1974-1975	384,9 / 442,2	96,2 / 108,5	232,9 / 231,3	6,7 / 6,9
1976-1977	475,5 / 530,7	114,5 / 125,5	240,8 / 245,6	6,8 / 6,8
1978-1979	636,8 / 727,7	148,0 / 166,2	255,8 / 259,3	6,9 / 6,8
1980-1981	804,1 / 799,0	180,5 / 176,2	257,6 / 253,1	6,7 / 6,5
1982-1983	760,6 / 746,9	164,8 / 159,0	247,7 / 246,2	6,2 / 6,0
1984-1985	746,0 / 755,6	156,0 / 155,2	251,1 / 259,9	5,8 / 5,7
1986-1987	907,0 / 1039,2	183,0 / 205,8	266,3 / 276,1	6,0 / 6,1
1988-1989	1190,0 / 1251,3	231,4 / 239,0	293,5 / 306,4	6,2 / 6,2
1990-1991	1383,6 / 1410,3	259,8 / 260,5	310,7 / 302,1	6,3 / 6,1
1992-1993	1467,4 / 1510,8	266,9 / 270,7	299,3 / 300,36	5,9 / 6,0
1994-1995	1613,2 / 1721,6	284,9 / 299,8	307,5 / 307,8	6,0 / 6,0
1996-1997	1739,9 / 1673,1	298,8 / 283,4	317,1 / 319,9	5,8 / 5,5
1998-1989	1649,2 / 1711,9	275,6 / 282,3	323,6 / 328,9	5,5 / 5,5
1990-1991	1744,9 / 1732,2	284,1 / 278,4	335,4 / 336,3	5,4 / 5,4
1992-1993	1778,7 / 2009,8	282,3 / 315,0	337,5 / 345,4	5,4 / 5,4
1994-1995	2301,5 / 2525,6	356,3 / 386,2	359,6 / 370,7	5,5 / 5,6
1996-1997	2793,2 / 3190,0	421,8 / 475,8	385,9 / 399,3	5,7 / 5,8
1998-1999	3466,9 / 3251,9	510,8 / 473,3	397,5 / 387,4	5,7 / 5,6
2000-2001	3426,7 / 3837,6	492,7 / 545,1	390,7 / 400,3	5,4 / 5,5
2002-2003	3971,4 / 4115,9	557,5 / 570,9	415,5 / 429,8	5,6 / 5,6
2004-2005	4272,6 / 4054,3	585,8 / 549,5	445,5 / 458,7	5,7 / 5,7
2006-2007	4183,4 / 4450,6	554,6 / 589,8	473,1 / 488,0	5,7 / 5,8
2008-2009	4790,2 / 4908,2	627,9 / 636,4	501,8 / 511,7	5,8 / 5,9
2010-2011	3426,7 / 3837,6	492,7 / 545,1	390,7 / 400,3	5,4 / 5,5
2012-2013	3971,4 / 4115,9	557,5 / 570,9	415,5 / 429,8	5,6 / 5,6
2014-2015	4272,6 / 4054,3	585,8 / 549,5	445,5 / 458,7	5,7 / 5,7
2016-2017	4138,4 / 4450,6	554,6 / 589,8	473,1 / 488,0	5,7 / 5,8
2018-2019	4790,2 / 4908,2	627,9 / 636,4	501,8 / 511,7	5,8 / 5,9

Результаты анализа показывают, что затраты на строительство увеличились в 22,8 раза и составили 4908,2 млрд. долл. (в текущих ценах). По сравнению с 1970 годом в 2019 году за счет роста численности населения с 58,1 долл. (1970 г.) до 627,9 долл., т.е. примерно в 10 раз. Минимальные затраты на строительство наблюдались в 1970 году и составляли 214,9 млрд. долл., а максимум затрат на строительство в 2019 году – 501,8 млрд. долл. Доля строительства в экономике максимально составляла 6,9% (1970 г.), а минимальные значения – 5,4% характерны для 2001-2002 гг. и 2010 г. Начиная с 2012 года, наблюдается положительная динамика доли строительства в экономике, соответственно, 5,6 и 5,9%.

В 2019 году затраты на строительство составляли 4908,2 млрд. долл. и в разрезе стран соответствовали для: Китая - 20,9%, США - 18,2%, Японии - 5,8%, Индии - 4,1%, Германии - 3,8% и для других стран – 47,2%. Следовательно, максимальные затраты на

строительство сосредоточены в Китае. В мировом масштабе строительство ведется в разных сферах (см. рис. 1).

Итак, наибольшую суммарную экспортную выручку ТОП 250 лидирующих строительных ТНК в 2019 году составляет строительство транспортной инфраструктуры – 31% и жилищное строительство – 26,12%, а 42,88% приходится на другие сферы строительства (рис. 1).

Существенное отличие наблюдается в строительной отрасли по регионам (табл. 2).

Таблица 2

Рейтинг в мировой строительной отрасли по регионам, %¹

№ пп	Регионы	Годы					
		1970	1980	1990	2000	2010	2019
1	Азия	12,9	21,9	30,2	32,7	35,9	43,8
2	Америка	34,2	26,5	25,6	35,7	28,1	27,7
3	Европа	49,9	45,2	40,5	28,7	30,1	22,9
4	Африка	2,9	4,5	1,8	1,5	2,8	3,2
5	Океания	1,9	1,9	1,7	1,4	3,1	2,4

В рамках территориальных регионов мира в 1970 году рейтинг в Европе составлял 49,9%, в то время как в Азии – только 12,9%. Ситуация в 2019 году изменилась, что связано с ростом региональной экономики стран. В Азиатском регионе рейтинг составил 43,8%, тогда как стран Европы – 22,9%.

В рейтинге страны ЕАЭС занимают следующие места: Казахстан -

56-е место (10,0 млрд. долл.) составляет 0,20%; Беларусь – 79-е место (3,5 млрд. долл.) составляет 0,072%; Армения – 126-е место (0,84 млрд. долл.) составляет 0,017%. В этом рейтинге Узбекистан является догоняющим.

Крупнейшими участниками рынка строительных услуг являются рынки Азиатского региона (страны: Китай, Япония, Индонезия). Высокая численность населения в этих странах определяет направления инфраструктурного строительства. В 2019 году строительные компании Китая являются мировыми лидерами. Причина успеха заключается во внедрении масштабной программы по строительству инфраструктуры в Китае.

Ныне Китай является страной с наибольшим потенциалом роста. Китай поддерживает высокие темпы строительства внутри страны и выход на зарубежные рынки, вытесняя конкурентов.

Процессы глобализации в строительной отрасли характеризуются: ростом влияния ТНК на мировом и национальных строительных рынках, вызывающим усиление конкуренции; повышением мобильности рабочей силы, занятой в строительном производстве и смежных отраслях; формированием мирового информационного, научного и образовательного пространства в сфере строительства.

¹ Составлено автором на основе [3].

Примечание: всего в сфере строительства суммарная экспортная выручка ТОП составила 473068 млрд. долл. Составлено автором на основе [4].

Рис. 1. Суммарная экспортная выручка ТОП 250 лидирующих строительных ТНК в 2019 году.

Международные рейтинги выделяют 250 крупнейших строительных компаний и компаний-экспортеров, значительная часть выручки которых формируется от зарубежных (экспортных) контрактов. Рейтинг мировой строительной отрасли по регионам показывает приоритет Китая в строительной отрасли. Поэтому в качестве инноваций в условиях цифровой трансформации в Китае для строительства используются новые материалы и технологии [5-8].

Компании Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd. разработали недорогой цементный бетон с использованием натуральной почвы, который поможет вдвое сократить стоимость и сроки строительства, позволяющий использовать его в инфраструктурном строительстве автомобильных дорог, железных дорог и аэропортов, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охране водных ресурсов, электроэнергетике и горнодобывающих проектах (производство планируется начать в 2021 году).

Появилась технология, позволяющая строить многоэтажные дома из плит CTS (Core Tubular Stainless), которые представляют прочный материал из двух панелей, скрепленных стержневыми трубами, который в 10 раз легче бетона, а его антикоррозийные свойства в 100 раз эффективнее, чем у углеродистой стали. Это обеспечивает долговечность материала и устойчивость к землетрясениям. Технологию строительная индустрия позаимствовала у авиационной промышленности, в которой подобные плиты использовались для производства космических капсул. Однако в авиации плиты имели сотовую конструкцию, что делало их производство крайне дорогим. В 2016 году компания BSB нашла выход, заменив соты крупными трубами, и значительно уменьшив стоимость производства. В 2018 компания изобрела уникальную печь, способную массово производить CTS-плиты.

На сегодняшний день BSB поставило производство CTS-плит на поток. В 2018 году компания смогла построить 4-этажное жилое здание всего за ночь. Позднее компания возвела 57-этажный дом за 19 дней. На данный момент BSB занимается строительством башни Sky City в китайском городе Чанша, которая должна стать самым высоким зданием в мире.

При использовании технологии модульного строительства за 10 дней построена больница для зараженных коронавирусом в Хошэньшане, рассчитанная на 1000 коек. Производство напоминает сборку конструктора, обусловленную высоким уровнем унификации комплектующих. Технологии модульного строительства в Китае используются в жилищном строительстве, но из-за шаблонности конструкций здания города лишаются уникальности.

Китай внедрил цифровую технологию Building Information Modeling (BIM) в строительство в 2002 году (в мире она внедрена в 1986 году). Китай является лидером по использованию и развитию BIM. Все это позволяет им создавать объекты сложной конструкции и формы (Phoenix Media Center в Пекине), построенные при помощи этой технологии. Форма здания напоминает «ленту Мёбиуса», а внешняя оболочка центра состоит из 3800 стеклянных панелей различных размеров.

Китай – первая страна, начавшая использовать технологию 3D-печати для строительства зданий. Эксперты утверждают, что за этой технологией будущее и в будущем 3D-печать станет основным методом строительства. Среди основных достоинств технологии выделяют скорость, экологичность, минимизацию убытков.

Компания Winsun уже успела пройти путь от небольших неказистых домов до целых жилых кварталов в пригороде Сучжоу. В качестве материала для строительства компания использует утилизированный строительный и промышленный мусор, при этом стоимость одного пятиэтажного дома площадью в 200 квадратных метров составляет всего 4800 долларов. В данный момент Winsun оказывает помощь в предотвращении распространения пандемии коронавируса: компании удалось изготовить 15 изоляторов для больных COVID-19 с душевыми и эко-туалетами всего за 1 день.

Технологию компания держит в секрете: любая съемка на территории цеха компании (который, кстати, тоже был произведен с помощью 3D-печати) запрещена, доступ к самому принтеру имеет ограниченное количество человек.

Несмотря на преимущества 3D-печати, на нем невозможно производить сложные архитектурные конструкции (ограничиваясь простыми геометрическими формами). Проблемой остается стоимость и сложность создания принтера, но многие страны проявляют интерес к этой технологии строительства [9].

Проведенные исследования показали, что в перспективе до 2035 года планируется положительная динамика развития мировой строительной отрасли. За период с 1970 по 2019 годы изучена динамика изменения развития строительной отрасли по регионам мира. В 2019 году в рейтинге мировой строительной отрасли ведущее место принадлежит Китаю, который использует новые строительные материалы и технологии. По экспертным оценкам, Китай – строительный рынок с наибольшим потенциалом роста, который

поддерживает высокие темпы строительства внутри страны и выход на зарубежные рынки, вытесняя конкурентов.

Все это свидетельствует о необходимости изучения и внедрения отдельных компонентов затрат на строительные материалы, могущие приводить к снижению затрат материалов в отечественном строительстве жилья.

Литература:

1. Доклад о цифровой экономике – 2019. Издание ООН, опубликовано Конференцией ООН по торговле и развитию [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der_2019_overview_ru.pdf.

2. Обзор развития мирового строительного рынка [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://budexport.by/word_market.php.

3. Строительство мира, 1970-2019. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://be5_biz/makroekonomika/construction/word.html.- Дата доступа: 7.01.2021.

4. The Top 250 International Contractors 2020 // ENR: Engineering News Record. McGraw-Hill Companies [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://enr.constructions.com>.

5. Модульное строительство в Китае [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/searchbiznes/modulnoe-stoitelstvo-v-kitae-5e70d87e8cd2837a6596f864>.

6. Скоростные стройки по-китайски: в чем их секрет [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://topwar.ru/167146-skorostnye-strojki-po-kitajski-v-chem-ih-sekret.html>.- Дата доступа: 5.01.2021.

7. Цифровой рынок Китая: что происходит с технологиями Поднебесной? [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://the-steppe.com/technologii/cifrovoy-rynok-kitaya-chto-proishodit-s-technologiyami-podnebesnoy#>.

8. Передовые технологии в строительстве. Опыт Китая. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.stroytrans.info/-stroychina-1190.html>.

9. Топ инновационных строительных технологий Китая [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://rasp.ru/business_news/top-chinese-technologies.

ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВЫБОРА ПАРТНЕРОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диярова М., докторант PhD,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.

Самарканд

науч. руководитель Зайналов Ж.Р., д.э.н, профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматривается значение многосторонних контрактов на осуществление целевых инвестиционных программ. Отмечается, что особый характер строительства должен быть закреплен законодательно, также одной из важнейших проблем должно являться регулирование финансовых отношений в инвестиционной деятельности, с этих позиций дается предложение о разделении регулирования финансовых отношений в рамках видов: прямое регулирование инвестиционной деятельности и путем лимитирования фондируемых ресурсов. Даются конкретные взгляды автора на ограничение в разумных пределах инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: системность регулирования, регулятор, лимитирование, амортизационная политика, субвенция, квотирование продукции, экспертиза, контроль, надзор, инвестиции.

Annotatsiya: Maqolada maqsadli investitsiya dasturlarini amalga oshirish uchun ko'p tomonlama shartnomalarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Qurilishning o'ziga xos xususiyati qonun bilan mustahkamlanishi, shuningdek, investitsiya faoliyatidagi moliyaviy munosabatlarni tartibga solish muhim muammolardan biri bo'lishi zarurligi qayd etilib, uning doirasidagi moliyaviy munosabatlarni tartibga solish taklifi kiritildi; turlari: investitsiya faoliyatini bevosita tartibga solish va moliyalashtiriladigan resurslarni cheklash orqali. Muallifning investitsiya faoliyatini oqilona chegaralar doirasida cheklash bo'yicha o'ziga xos fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tizimli tartibga solish, tartibga soluvchi, cheklash, amortizatsiya siyosati, subvensiya, mahsulot kvotalari, ekspertiza, nazorat, nazorat, investitsiya.

Abstract: The article examines the importance of multilateral contracts for the implementation of targeted investment programs. It is noted that the special nature of construction should be enshrined in law, and also one of the most important problems should be the regulation of financial relations in investment activities; from these positions, a proposal is made to separate the regulation of financial relations within types: direct regulation of investment activities and by limiting funded resources. The author's specific views on limiting investment activity within reasonable limits are given.

Key words: systematic regulation, regulator, limitation, depreciation policy, subvention, product quotas, examination, control, supervision, investment.

Правовым документом, регулирующим хозяйственно- производственные взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, должен стать договор (контракт) между ними. Заключение таких договоров, выбор партнеров по контрактам являются исключительной компетенцией инвесторов, заказчиков и других участников инвестиционной деятельности. При этом могут быть заключены многосторонние контракты на осуществление целевых инвестиционных программ. При неисполнении или ненадлежащем исполнении контрактов к участникам инвестиционной деятельности предусматривается даже применение санкций вплоть до запрещения их дальнейшей деятельности.

Учитывая особый характер строительства, законодательно должно быть закреплено, что все исполнители инвестиционных заказов (проектные и строительные фирмы, а также субъекты, выполняющие работы хозяйственным способом, независимо от формы собственности) имеют лицензию на осуществление соответствующей деятельности, выдаваемую в установленном законом порядке. Кроме того, осуществляется контроль за всеми без исключения строительными-монтажными, реставрационными и другими работами.

В инвестиционной деятельности могут на равных условиях принимать участие юридические лица, относящиеся к разным формам собственности, предусмотренные законодательными актами. Для развития рыночных отношений необходимо стимулировать процессы разгосударствления, эффективного использования собственности строительных фирм. Это относится не только к исполнителям, но и к инвесторам и заказчикам. При этом заказчики (сами инвесторы или посреднические фирмы) должны действовать на принципах самофинансирования: иметь максимально возможную самостоятельность, окупать свои затраты и получать прибыль, быть материально заинтересованными в результатах инновационно-инвестиционной деятельности и материально отвечать за них.

Одной из важнейших проблем является регулирование финансовых отношений в инвестиционной деятельности. В чем оно состоит, каковы его задачи, границы? Ответы на эти вопросы особенно актуальны в переходный период, ибо по мере становления рынка одни регуляторы, используемые государством, должны отпадать, а другие – уменьшаться. Ряд регуляторов вообще не нужен при нормальном рынке. С этих позиций мы в достаточной степени условно разделим регулирование финансовых отношений на три вида:

прямое регулирование инвестиционной деятельности со стороны владельцев инвестиций – республики, области, города, района, фирмы, граждан и т.п. Такое управление осуществляется путем формирования соответствующих инвестиционных заказов, участия в размещении заказов (самими инвесторами или заказчиками) и другими действиями;

регулирование инвестиционной деятельности путем лимитирования фондируемых материально-технических ресурсов на объекты, входящие в тот или иной инвестиционный заказ, и предоставления права распоряжения ими;

системное регулирование инвестиционной деятельности, которое предполагается осуществлять с помощью:

- системы налогообложения и налоговых льгот;
- амортизационной политики;
- системы финансирования и кредитования;
- предоставления субвенций;
- приватизации незавершенного строительства;
- определения условий пользования землей и природными ресурсами;
- антимонопольных мер;
- республиканских, местных норм и стандартов;
- квотирования продукции, работ и услуг, выполняемых участниками инвестиционной деятельности;
- регулирования инвестиционной активности мерами разрешительного, поощрительного, ограничительного или запретительного характера;
- экспертизы, контроля, надзора и инспекции;
- выдачи разрешений на строительство;
- лицензирования участников инвестиционной деятельности.

Можно специально выделить в отдельный блок-систему ценообразования, содержащую как элементы регулирования, так и элементы рыночных отношений.

Первое направление регулирования – прямое управление инвестициями со стороны их владельца, включая технологию и организацию управления и организацию проектирования инвестиционной деятельности – должно изменяться в процессе развития финансовых отношений в инвестиционной деятельности. Регуляторы этого вида, очевидно, сохранятся и в дальнейшем, ибо трудно себе представить ситуацию, когда собственники инвестиций и их результатов будут безразличны к способам их осуществления. Более того, инвестиционная деятельность не может обходиться без прогнозирования, формирования инвестиционно-структурной политики, градостроительного проектирования, аккумуляции средств и других бюджетных финансовых процедур. Естественно, что эти процедуры неизбежно будут отражать приемы, навыки, методы командно-административной системы (включая вмешательство вышестоящих органов в направление инвестиций, даже в пообъектное проектирование и управление и т.п.) Однако по мере развития экономики должны коренным образом измениться и формы непосредственного управления инвестиционной деятельностью – они должны основываться лишь на правовых нормах и экономическом воздействии, т.е. смыкаться с регуляторами третьего вида. В отношении последних можно утверждать, что эти регуляторы, в основном, имманентно присущи инновационной экономике в части инвестиционной деятельности.

Второе направление регулирования характерно для переходного этапа в развитии Нового Узбекистана. При цивилизованном или нормальном рынке не может быть дефицита ресурсов – они всегда должны быть не только в достатке, но и в избытке. В этом и состоит механизм рыночной экономики: если чего-либо на рынке начинает не доставать, цены на эти товары растут, и в производства, связанные с выпуском дефицитных товаров, устремляются капиталы и предпринимательская деятельность. Но в условиях недостатка ресурсов в трудный переходный период регулирование посредством материально-технических ресурсов при достаточно остром дефиците ряда из них (цемента, леса, металла, сантехнических изделий и т.п.) имеет очень большое, а во многих случаях – решающее значение для выбора партнеров инвестиционной деятельности и их взаимоотношений. По мере развития экономики такое неестественное для него регулирование должно постепенно (по мере ликвидации дефицита) уменьшаться и в дальнейшем вообще прекратиться.

В новых условиях хозяйствования представляется целесообразным, чтобы ресурсами обеспечивались не подрядчики, а инвесторы (или заказчики) с тем, чтобы именно они распоряжались ресурсами и посредством их предоставления привлекали на конкурсной основе тех или иных подрядчиков и других исполнителей для выполнения своего инвестиционного заказа. В условиях инновационного развития это будет мощным регулятором инвестиционной деятельности, причем, в нужном для реализации структурной политики в республике, области, городе, районе направлении.

Разумеется, смена адресата, поставляющего стройматериалы, вызовет серьезные изменения и в инфраструктуре поставщиков стройматериалов (оптовых складах, транспорте и т.п.), ибо такая инфраструктура, как правило, раньше, т.е. на этапе становления рынка, создавалась у подрядчиков. Это – серьезная проблема, но выгода от модернизации данной системы должна, по нашим расчетам, во много раз превысить затраты на создание инфраструктуры поставки стройматериалов у инвесторов. Делу должны помочь введение и развитие оптовой торговли стройматериалами, создание всякого рода оптово-посреднических фирм и т.п., могущих предоставлять услуги по стройматериалам.

Деление на первую и третью группы регуляторов достаточно условно, ибо такие из них, как предоставление субвенций, условия пользования землей и природными ресурсами, экспертиза, контроль, надзор и инспекции, антимонопольное регулирование, квотирование и т.п., скорее относятся к управленческим, административным мерам, чем к экономическим. Но мы выделили первую группу как связанную с непосредственным

управлением инвестициями их владельцами, а остальные регуляторы поместили в третью, ибо последние являются системными, которые должны быть постоянными и органично связанными с другими элементами регулирования инвестиционной деятельности.

Литература:

1. Мещерякова О. К., Мещерякова М. А., Осипов А. А. Исследование научно-методических подходов к управлению инвестиционными процессами в строительстве //Цифровая и отраслевая экономика. – 2022. – №. 1. – С. 22-31.
2. Wang F. et al. The Effects of Investment in Major Construction Projects on Regional Economic Growth Quality: A Difference-In-Differences Analysis Based on PPP Policy //Sustainability. – 2022. – Т. 14. – №. 11. – С. 6796.

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

*Хамраев М.С., PhD, руководитель Дневного отделения Самаркандского филиала
Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд*
*Урунова М.Г., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты развития страхового сектора в условиях усиливающейся конкуренции. Автор анализирует основные тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются страховые компании, включая рост конкуренции, изменение потребностей клиентов и внедрение новых технологий. В статье подчеркивается значимость адаптации страховых продуктов и услуг к изменяющимся рыночным условиям, а также необходимость повышения операционной эффективности для сохранения конкурентоспособности. Особое внимание уделяется инновационным подходам в управлении рисками, улучшению качества обслуживания клиентов и использованию цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, инновации, страховые резервы, конкуренция.

Annotatsiya. Maqolada raqobatning kuchayishi sharoitida sug'urta sektorini rivojlantirishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Muallif sug'urta kompaniyalari oldida turgan asosiy tendensiyalar va muammolarni, jumladan, raqobatning kuchayishi, mijozlar ehtiyojlarining o'zgarishi va yangi texnologiyalarni joriy etishni tahlil qiladi. Maqolada sug'urta mahsulotlari va xizmatlarini o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashtirish muhimligi, shuningdek, raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun operatsion samaradorlikni oshirish zarurligi ta'kidlangan. Xatarlarni boshqarish bo'yicha innovatsion yondashuvlar, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta bozori, innovatsiyalar, sug'urta zaxiralari, raqobat.

Abstract. The article discusses key aspects of the development of the insurance sector in conditions of increasing competition. The author analyzes the main trends and challenges facing insurance companies, including increased competition, changing customer needs and the introduction of new technologies. The article highlights the importance of adapting insurance products and services to changing market conditions, as well as the need to improve operational efficiency to remain competitive. Particular attention is paid to innovative approaches to risk management, improving the quality of customer service and the use of digital technologies to optimize business processes.

Key words: insurance, insurance market, innovation, insurance reserves, competition.

В условиях инновационного развития экономики Узбекистана его страховой рынок вступает в сильнейшую конкуренцию с другими иностранными страховыми компаниями. В связи с этим на сегодняшний день актуальным является оценка развития отечественного страхового рынка с целью определения его конкурентоспособности в условиях глобализации.

В современных условиях для отечественного страхового рынка характерны изменения, которые выражаются в увеличении числа страховых компаний, собственного капитала, страховых резервов, активов, поступлений страховых премий, объема страховых выплат.

По состоянию на 01.04.2023 г. на страховом рынке действуют 28 страховых организаций, при этом лицензии имеются на осуществление деятельности по отрасли «общее страхование» и по отрасли «страхование жизни».

Для страхового рынка характерна территориальная концентрация страхового бизнеса. По состоянию на начало 2022 года в г. Ташкенте зарегистрировано 42 страховые организации. Все головные страховые компании расположены в г. Ташкенте. В связи с этим является актуальным решение вопросов о расширении территориальной сети филиалов страховых организаций и развитии деятельности страховых брокеров, а также об использовании возможностей уже имеющихся информационно-технических средств реализации страховых услуг через банки и их филиалы, почтово-сберегательную сеть и Интернет.

Значительная часть действующих страховых организаций не имеет необходимого количества квалифицированных специалистов. На страховом рынке республики малозаметна роль профессиональных страховых посредников. В Узбекистане сейчас работают всего 5 страховых брокерских компаний и 3 актуария, данные о численности занятых страховых агентов и эффективности их деятельности изменчивы. Напр., из 9560 страховых агентов на сегодняшний день остались 9155, то есть произошло уменьшение на 405 единиц. Необходимо создание современной системы обучения специалистов по страхованию с активным участием в этом общественных объединений профессиональных участников страхового рынка.

Среди множества видов страховых услуг, оказываемых страховыми компаниями, важную роль играет страхование жизни. Это означает, что оно позволяет защитить имущественные права граждан при наступлении в их жизни неблагоприятных событий, но и организовать накопления с помощью страховых компаний. Аккумулированные средства инвестируются в национальную экономику, что отвечает интересам и страхователей, и страховщиков, и государства. Как видно из таблицы 1, доля поступлений страховых премий по отрасли «страхование жизни» очень низка и составила на 01.01.2022 г. всего лишь 3,4%, а по отраслям «общее страхование» - 96,6%. Это вызвано, прежде всего, сокращением доли договоров накопительного страхования в общих поступлениях.

Таблица 1

Поступление страховых премий в разрезе отраслей страхования в Республике Узбекистан

	на 01.01.2021	На 01.01.2023
	доля	доля
Страховые премии всего:	100	100
Страховые премии по отрасли «страхование жизни»	2,1	3,4
Страховые премии по отрасли «общее страхование»	97,9	96,4
<i>Примечание:</i> составлено на основе статистических данных Госкомстата Республики Узбекистан		

Изменение соотношения между основными подотраслями личного страхования – страхованием от несчастных случаев и страхованием жизни вызвано тем, что в условиях снижения покупательной способности населения и неплатежеспособности предприятий потенциальные страхователи отошли от долгосрочного личного страхования, и отдают предпочтение страхованию от несчастного случая с его разовым страховым платежом. Помимо данного экономического аспекта, на наш взгляд, следует выделить психологический и законодательный аспекты проблемы развития видов долгосрочного страхования.

Психологический аспект – отсутствие доверия населения к государству и финансовым институтам. Обесценивание денег по страхованию жизни еще в конце 80-х годов XX века, финансовые кризисы серьезно подорвали доверие населения к финансовым институтам, финансовым инструментам, особенно долгосрочным вложениям.

Законодательный аспект – отсутствие законодательных актов о порядке осуществления и развитии долгосрочного страхования жизни.

Перспективы развития долгосрочных видов страхования следует связывать с подъемом производства в республике и ростом благосостояния населения.

Для выявления страховых интересов населения нами проведено исследование: «Страхователь 2022: выявление страховых интересов». Опрос проводился среди респондентов г. Самарканда в возрасте от 20 до 60 лет. Результаты проведенного опроса приведены в таблице 2.

Таблица 2

**Результаты исследования
«Страхователь 2022: выявление страховых интересов»**

Социальный статус респондентов: %	
Студент	35
Работающий	65
Уровень охвата страхованием: %	
Застрахованный	31
Незастрахованный	69
Уровень доверия к страховым компаниям: %	
Полностью	28
Не полностью	56
Не доверяют	16
Уровень информированности населения о новых страховых продуктах: %	
Полный	26
Не полностью	48
Не знают	26
Причины, препятствующие развитию страхования: %	
Недоверие к страховым компаниям	42
Отсутствие информации о страховых услугах	21
Отсутствие материальных возможностей	22
Отсутствие гарантий со стороны государства	15
Причины страхования интересов: %	
Защита рисков	41
Форма сбережения	9
Требования договора по сделке	14
Требования закона	36
Уровень потребления страховых услуг по видам страхования: %	
Обязательное	57

Имущественное	23
Личное	20
Уровень удовлетворенности качеством страховых услуг: %	
Полный	28
Неполный	52
Не удовлетворены	20
<i>Примечание:</i> составлено на основе данных опроса. Принимали участие в опросе 100 чел.	

На основе исследования страхового рынка г. Самарканда нами выявлено следующее:

1. Среди опрошенных респондентов застраховано всего лишь 31% и в основном по обязательным видам страхования (57%).

2. Уровень полного доверия к страховым компаниям составляет 28%, не полностью доверяют – 56%, не доверяют – 16%.

3. 26% респондентов информировано о новых страховых продуктах, 48% - знают частично, 26% - не знают о новых страховых продуктах.

4. По мнению респондентов, основными причинами, сдерживающими развитие страхования, являются: недоверие к страховым компаниям – 42%; отсутствие информации о страховых услугах – 21%, отсутствие материальных возможностей – 22%, отсутствие гарантий со стороны государства – 15%.

5. Качеством услуг удовлетворены – 38% респондентов, частично удовлетворены – 52%, не удовлетворены – 20%.

Результаты исследования являются подтверждением тех проблем, которые существуют на страховом рынке Узбекистана:

- отсутствие доверия населения к страховым компаниям, низкий интерес к страхованию, особенно к страхованию жизни, потенциальных страхователей, которые пока больше доверяют свои деньги банкам;

- ограниченность предлагаемых услуг по добровольному страхованию, включая долгосрочное и накопительное страхование жизни;

- низкая капитализация страховых компаний, недостаточная активность отдельных страховых организаций на рынке и низкое качество управления страховыми организациями собственными рисками;

- относительная дороговизна страховых продуктов (за исключением обязательных видов страхования, где стоимостные условия определены законодательством) и их невостребованность;

- неразвитость системы предоставления займов страхователям страховыми организациями по договорам накопительного страхования жизни;

- низкий уровень страхового менеджмента, страхового маркетинга; невысокое качество услуг и обслуживания в страховых организациях, мошенничество в области страхового бизнеса;

- дефицит специалистов как в самой страховой индустрии, так и в регулирующих ее органах;

- недостаточный уровень доходов населения;

- ограниченный круг надежных финансовых инвестиционных инструментов;

- низкая страховая культура населения, отдельных страховых посредников и страховщиков;

- отсутствие экономических стимулов для участия населения в долгосрочном личном страховании.

Для обеспечения развития страхового рынка Республики Узбекистан необходимо принятие следующих мер:

1. Для повышения доверия населения к страховым компаниям государству необходимо разработать гарантии, обеспечивающие защиту интересов страхователей. Такая система гарантий существует лишь по обязательным видам страхования. Так, с 2022 года в Узбекистане пока не функционирует фонд гарантирования страховых выплат, гарантирующий выплату страховых возмещений в случае банкротства страховых компаний. Только правоподобную функцию выполняет Агентство по совершению страховых услуг.

Одним из условий повышения доверия страхователей является открытость и прозрачность страховых компаний. Для обеспечения прозрачности их деятельности необходима публикация финансовой отчетности в специальных газетах или журналах, а также составление рейтинга страховых компаний с целью выявления степени финансовой стабильности и надежности страховых компаний.

2. Необходимо реформирование страхового законодательства, то есть разработка законодательных и нормативных актов по страхованию жизни и создание фонда, гарантирующего страховые выплаты и страховые возмещения.

3. Для обеспечения развития рынка страховых услуг страховщикам необходимо заняться исследованиями, изучить зарубежный опыт, расширить ассортимент предлагаемых услуг, тем самым повысить качество предлагаемых услуг, активизировать информационную работу по разъяснению прав потребителей страховых услуг и повышению страховой культуры населения.

4. Для подготовки кадрового потенциала необходимо: проведение семинаров и конференций по вопросам страхования и страховой деятельности для страховых организаций и других профессиональных участников страхового рынка на постоянной основе; определение квалификационных требований к отдельным категориям специалистов страховых организаций; повышение квалификации и улучшение практических навыков работников надзорного органа; создание на базе высших учебных заведений центров по подготовке специалистов страхового дела.

Следовательно, современный страховой рынок Узбекистана должен характеризоваться ростом объемов операций, появлением инновационных направлений страховой деятельности, обострением конкуренции и усилением внимания зарубежных страховщиков к ситуации со страховым бизнесом в Узбекистане, что оказывает влияние на успешное развитие страхового дела в рыночных условиях, повышение его значимости среди населения и предпринимательских структур, но вместе с тем необходима, с одной стороны, его поддержка государством и деловыми кругами, совершенствование нормативной базы, а с другой стороны – активизация деятельности самих страховщиков путем применения новых видов страхования по аналогии со страховыми рынками промышленно-развитых стран, повышения ответственности, культуры обслуживания страхователей, профессиональной подготовки, создания инфраструктуры страхового рынка, разработки правильной тарифной политики и проведения маркетингового исследования.

Принятие этих мер позволит обеспечить развитие страхового рынка, повысить уровень конкурентоспособности страховых компаний, что необходимо в условиях глобализации, интеграции страхового рынка Узбекистана с мировым страховым рынком.

Литература:

1. Программа развития страхового рынка Республики Узбекистан на 2017-2021 годы и 2022-2025 годы.

2. Роик В.Д. Социальное страхование: Учебник и практикум для академ. Бакалавриата /В.Д.Роик.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: изд. «Юрайт», 2018.- 418 с.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИТОКА ТУРИСТОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦАХ В ЦЕЛЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд,
Алиева С.С., к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье дается модель прогнозирования приезда и размещения туристов, представлены конкретные расчеты по выявлению количества размещаемых туристов по гостиницам, отмечается, что эффективное размещение туристов должно быть результативным.

Ключевые слова: гостиница, приток туристов, модель, финансовые ресурсы, эффективность, стабильность, прогнозирование, финансовый результат, фазовые веса, коэффициент.

Annotatsiya: Maqolada turistlarning kelishi va joylashishini bashorat qilish modeli keltirilgan, mehmonxonalarda joylashtirilgan turistlar sonini aniqlash uchun aniq hisob-kitoblar ko'rsatilgan va turistlarni samarali joylashtirish samarali bo'lishi kerakligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: mehmonxona, turistlar oqimi, model, moliyaviy resurslar, samaradorlik, barqarorlik, prognozlash, moliyaviy natija, fazalar shkalasi, koeffitsient.

Abstract: The paper provides a model for forecasting the arrival and accommodation of tourists, provides specific calculations to identify the number of tourists accommodated in hotels, and notes that effective accommodation of tourists should be effective.

Key words: hotel, influx of tourists, model, financial resources, efficiency, stability, forecasting, financial result, phase scales, coefficient.

Один из путей повышения качества туристических услуг и формирования финансовых ресурсов – это научно обоснованное прогнозное определение притока туристов и их размещения.

Использование математического аппарата при прогнозировании (планировании) повышает точность расчетов в определении количества притока туристов, гостевых домов, гостиниц различных категорий (типов).

Различают следующие виды гостевых домов и гостиниц при перемещении туристов: пригородное – в пределах обращения пригородных домов (хостелов), местное – в пределах одной дороги, прямое – в пределах двух или более гостиниц (хостелов), дальнее – на местном уровне.

В зависимости от расстояния, расположения хостелов, они делятся на пригородные, расположенные по прилегающим к городам участкам на расстоянии до 16-20 км, а в отдельных случаях и более; местные, следующие на расстоянии до 2 км; дальние – свыше 10 км.

У туристов, следующих в городах, районах, находящихся на больших расстояниях, перемещение занимает больше затрат времени, поэтому их обслуживать более трудозатратно. Гостиницы пригородного значения находятся на пути следования транспорта. Возможностью в короткое время доставить туристов до места обустройства пользуются редко, следовательно, трудоемкость обслуживания туристов значительно меньше, чем в гостиницах, расположенных по пути прямого и местного значения.

Создание необходимых удобств туристам и их размещение при вокзалах и в начале поездок учитывается при разработке технологии работы вокзалов и формировании определенных категорий поездов. Количество и категории поездов устанавливаются в

зависимости от количества туристов, их потока, которому присуща большая неравномерность (месячная, декадная, суточная). Поэтому применение математико-статистического метода при анализе приезда и размещения туристов по направлениям, периодам времени и ночевке и при прогнозировании количества туристов, приезжающих в г. Самарканд, позволяет оптимально координировать эксплуатационные мощности номеров в гостиницах. Исследование показало, что при прогнозировании количества туристов могут быть использованы различные методы: гармонических функций, переходных фазовых весов, экспоненциального сглаживания, скользящей средней и до. Рассмотрим применение *метода переходных фазовых весов* при месячном прогнозировании количества туристов и их размещения по гостиницам различного уровня. Математическая постановка данной задачи заключается в следующем. По имеющимся статистическим данным месячного количества за ряд лет ($t = 1, n$) $\{At_1, At_2, At_3, \dots, At_{12}\}$ требуется предсказать его значения на периоды $n+1, n+2, n+3, \dots, k, n+12$.

Исходная информация может быть представлена в виде матрицы:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{11} & \dots & A_{1,12} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{21} & \dots & A_{2,12} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \dots & A_{31} & \dots & A_{3,12} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & A_{n3} & \dots & A_{n1} & \dots & A_{n,12} \end{pmatrix} = \{At_i\} \quad \begin{matrix} t = 1, n \\ i = 1, 12 \end{matrix}$$

Постановка задачи месячного прогнозирования количества туристов можно описывать функцией:

$$A_{n+j,i} = f\{\{At_i\}, M_k, \Delta\gamma_k, \varphi_r\},$$

где: $A_{n+j,i}$ и At_i - соответственно прогнозное и базисное значения количества туристов за рассматриваемый период времени (t - лет, i - месяц, j - прогнозируемый период, причем, $j \ll t$); M_k - рассматриваемый k -й метод прогнозирования; $\Delta\gamma_k$ - признак γ -й погрешности при прогнозе по k -му методу; φ_r - различные факторы, влияющие на количество притока туристов.

Ниже приведено описание алгоритма решения задачи месячного прогнозирования количества туристов на основе *метода переходных фазовых весов*.

1. Составляется матрица исходных параметров, полученных на основе данных: $\{At_i\}, t = \overline{1, n}; i = \overline{1, 12}$.

Таблица 1

месяц b	1	2	3	...	12	$\sum_{t=1}^{12} b + i$
1	-	-	-	-	-	-
2	b_{21}	b_{22}	b_{23}	...	$b_{2,12}$	$\sum b_{2i}$
3	b_{31}	b_{32}	b_{33}	...	$b_{3,12}$	$\sum b_{3i}$
...

b	b_{n1}	b_{n2}	b_{n3}	...	$b_{n,12}$	$\sum_{i=1}^{11} b_{ni}$
b_i	\bar{b}_1	\bar{b}_2	\bar{b}_3	...	\bar{b}_{12}	$\sum_{i=1}^{12} \bar{b}_i$
$At + 1, i$	$At + 1,1$	$At + 1,2$	$At + 1,3$...	$At + 1,12$	$\sum_{i=1}^{12} At + 1, i$

Как следует из данных табл. 1, в первой строке матрицы располагаются данные по месяцам за первый год наблюдения, во второй строке – за второй год и т.д. В последнем столбце записывается количество туристов за год, т.е. результаты суммирования элементов матрицы по строкам.

2. По данным $\{At_i\}$, $t = \overline{1, n}$; $i = \overline{1, 12}$ расчетной матрицы определяются значения переходных фазовых весов по формуле:

$$\alpha_{ti} = \frac{At + 1, i}{\sum_{i=1}^{12} At_i} \quad t = \overline{1, n}; \quad i = \overline{1, 12},$$

где:

$\sum_{i=1}^{12} At_i$ - количество притока туристов за год; t -го года ($t = \overline{1, n}$); $At + 1, i$ - количество туристов i -го месяца $t+1$ -го года.

Полученные результаты также составляют матрицу $\{b_{ti}\}$, сумма элементов которой по строкам записывается в последний столбец (см. табл. 1).

3. Среднее значение переходных фазовых весов по месяцам за n лет определяется по выражению:

$$b_i = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n b_{ti} = 1, \quad i = \overline{1, 12}$$

Результаты вычисления b_i указываются в предпоследней строке таблицы.

Стабильность фазовых переходных коэффициентов позволяет адекватно прогнозировать будущие значения количества притока туристов.

На основании полученных результатов производится месячное прогнозирование количества притока туристов по видам гостиниц по формуле:

$$At + 1, i = b_i \sum_{i=1}^{12} At_i, \quad i = \overline{1, 12}.$$

Суммирование полученных результатов дает годовое прогнозируемое количество туристов (последняя строка таблицы).

Данный алгоритм применен при прогнозировании количества притока туристов по разным местам размещения туристов в местных и пригородных гостиницах. Сравнение результатов расчетов в прогнозируемых объемах притока туристов показало необходимость использования метода переходных фазовых весов. При месячном прогнозировании притока количества туристов этот метод дает наилучшие результаты.

Литература:

1. Брель О.А. Актуальные проблемы профессионального туристского образования на современном этапе развития туризма в России / О.А. Брель // Казанский педагогический журнал. 2016. № 4 (117). С. 100-104.

2. Смирнов С.Н. Состояние и перспективы развития туризма в российской федерации // ЭСПР. 2023. №4 (56). – С. 48-65

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Каюмов Р.И., к.э.н.,

Центр исследований Агентства госактивов РУз

Исмоилова М.Д.,

самостоятельный соискатель

Аннотация: Статья посвящена вопросам привлечения инвестиций в экономику Узбекистана через фондовый рынок, раскрыты проблемы развития фондового рынка, даны предложения по его активизации и повышению привлекательности для инвесторов.

Ключевые слова: инвестиции, фондовый рынок, стоимость капитала, инфраструктура рынка, ликвидность акций.

Annotatsiya: Maqola fond bozori orqali O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish masalalariga bag'ishlangan, fond bozorini rivojlantirish muammolari yoritilgan, uni faollashtirish va investorlar uchun jozibadorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, fond bozori, kapital qiymati, bozor infratuzilmasi, aktsiya likvidligi.

Abstract: The article is devoted to the issues of attracting investments into the economy of Uzbekistan through the stock market, the problems of development of the stock market are revealed, proposals are given for its activation and increasing its attractiveness for investors.

Key words: investments, stock market, cost of capital, market infrastructure, stock liquidity.

Успех осуществляемых в нашей стране реформ во многом определяется темпами развития базовых отраслей экономики. Достижение поставленной цели предполагает коренной перестройки всех отраслей народного хозяйства, что, в свою очередь требует существенных инвестиционных вложений.

Поэтому вопросы привлечения инвестиций в отечественную экономику приобретают особую актуальность.

В утвержденной президентом нашей страны Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы поставлена цель по дальнейшему улучшению и повышению привлекательности инвестиционного климата в стране, принятию мер по привлечению в последующие пять лет инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов США, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций [1].

Стратегией «Узбекистан — 2030» предусмотрено освоение 250 миллиардов долларов инвестиций в стране, в частности, привлечение 110 миллиардов долларов зарубежных инвестиций и 30 миллиардов долларов инвестиций в рамках государственно-частного партнерства а также доведение объема рынка ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, до 8 миллиардов долларов [2].

В обоих вышеназванных документах предполагается обеспечить расширение финансовых ресурсов в экономике путем существенного увеличения оборота фондового рынка (более чем в 40 раз).

Основной проблемой при решении данной задачи является определение и использование эффективных источников финансирования предполагаемых затрат. Опыт развитых стран показывает, что основным источником инвестиционных ресурсов являются средства населения (до 70% инвестируемых средств). В нашей республике представляется целесообразным также создать необходимые экономические условия и адекватный механизм вовлечения средств населения в инвестиционные проекты. Для этого необходимо решение ряда необходимых вопросов по переориентации экономики на рядового инвестора: создание полноценной и эффективно действующей инфраструктуры инвестиционного рынка, создание экономических стимулов по инвестированию и

обеспечение защиты средств и прав инвесторов, упрощение и ускорение организационных процедур и действий по юридическому оформлению документации на собственность, права владения и т.д.

Помимо законодательной базы необходимо внедрение экономических механизмов управления денежными потоками. Речь идет о механизмах мобилизации ресурсов на рынке ценных бумаг, который, несмотря на предпринятые меры и достигнутые успехи, не раскрыл полностью свой внутренний потенциал. Основной проблемой является несоответствие принимаемых нормативных документов, касающихся функционирования рынка ценных бумаг, рыночным законам экономики. В частности, все финансовые инструменты, в том числе и ценные бумаги, по надежности приносить доход делятся на рискованные и безрисковые. К безрисковым инвестициям относятся вложения в государственные ценные бумаги (облигации). Это обусловлено тем, что выплата по ним гарантирована государством. По своему уровню надежности к государственным облигациям приравнены банковские депозиты и депозитные или сберегательные сертификаты. Надежность этих финансовых инструментов гарантирует помимо государства сама банковская система. Все остальные виды финансовых инструментов относятся к рискованным.

Такое деление необходимо, в первую очередь, для того чтобы у инвестора был ориентир для вложения капитала, т.е. безрисковая процентная ставка показывает минимальный уровень ожидаемой доходности. Однако в республике государственные облигации для размещения среди населения не выпускаются. Другими словами, в нашей стране отсутствуют свободно обращающиеся безрисковые ценные бумаги, которые служат ориентиром для вложения в рискованные ценные бумаги. Это является также одной из причин, по которой цены на акции на вторичном рынке не соответствуют их реальной стоимости.

В целом стоимость любой ценной бумаги в условиях рыночных отношений определяется как безрисковая ставка доходности плюс плата за риск. Полученная сумма называется стоимостью капитала и рассчитывается по формуле:

$$k = r_f + \beta_a(r_t - r_f) \quad (1),$$

где r_f - безрисковая ставка доходности;

r_t - совокупная доходность рыночного портфеля;

β_a - коэффициент системного риска, который показывает предельный вклад доходности данной ценной бумаги в дисперсию доходности совокупного рыночного портфеля.

В соответствии с мультифакторной моделью определения стоимости капитала стандартизированный показатель риска бета рассчитывается по формуле:

$$\beta_a = \frac{\text{Cov}(r_a, r_p)}{\text{Var}(r_p)} \quad (2),$$

и является стандартизированным коэффициентом ковариации актива, полученным путем деления ковариации доходности любого актива (а) и доходностью совокупного портфеля на стандартное отклонение этого портфеля. Существуют и другие методы расчета стоимости капитала, но все они дают примерно одинаковый результат.

Стоимость капитала позволяет рассчитывать доходность корпоративных облигаций и реальную стоимость акций на вторичном рынке. Поэтому, если предприятия промышленности хотят привлечь серьезных инвесторов на рынок ценных бумаг, необходима публикация значений стоимости капитала по видам бизнеса и валютам, в которых будут привлекаться инвестиционные ресурсы на фондовом рынке.

На наш взгляд, предприятия отдельных отраслей промышленности, исходя из мировой значимости своей продукции, могут осуществить эмиссию своих облигаций не только в суммах, но и деноминированных в иностранной валюте. В первую очередь, это

касается предприятий, имеющих высокую рентабельность и экспортирующих свою продукцию в зарубежные страны.

Инвестиции – это долгосрочные вложения, поэтому инвесторы должны располагать основными статистическими данными и прогнозами по ним на весь период инвестиционной деятельности, охватывающий прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы проекта. Речь идет о показателях уровня инфляции, объема производства товаров и насыщенности ими рынков, динамике курса основных валют к суму и т.п. Информационно – статистическая база должна строиться на достоверных статических данных за прошедшие годы, точных плановых показателях на 3-5 ближайших лет и прогнозных данных на 10-15 лет. При этом государственные органы должны не только публиковать прогнозные показатели, но следить за тем, чтобы они выполнялись.

Отдельного решения требует вопрос обеспечения Free float («фри флоат»), т.е. доли акций, находящихся в свободном обращении на бирже, без учета ценных бумаг, которыми владеют учредители акционерного общества (АО), стратегические и долгосрочные инвесторы. Простыми словами, free float — это доля акций, которая доступна обычным частным инвесторам на бирже и обеспечивает ликвидность этих акций.

Для обеспечения привлекательности ценных бумаг, повышения их ликвидности и обращаемости предлагается следующее:

1. В Узбекистане функционирует чуть более 600 АО, т.е. выбор инвесторов по вложению своего капитала ограничен, поэтому следует определить причины, делающие эту организационно-правовую форму собственности не привлекательной, и устранить их в кратчайшие сроки.

2. На фондовом рынке обращаются в основном акции, незначительное количество корпоративных облигаций, а оборот банковских сертификатов настолько мал, что данные по нему публикуются в составе банковских депозитов. Необходимо увеличить виды ценных бумаг, а также законодательно предоставить право придавать особые свойства каждому их виду, в первую очередь акциям и облигациям.

3. Сократить долю государства и органов хозяйственного управления в уставных фондах АО. Из данных приведенных в таблице ниже видно, что по состоянию на 01.01.2024 года в Центральной депозитарии учитываются ценные бумаги 625 акционерных обществ, общий объем выпусков акций по номинальной стоимости превысил 189 709,12 млрд сумов, доля государства в уставных фондах в 239 АО составила 158 216,5 млрд. сум, а объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 135 АО по номинальной стоимости составил 3 848,8 млрд. сумов [3].

Таблица. Доля государства и органов хозяйственного управления в уставных фондах АО

Показатели	2020 г.	2022 г.	2023 г.
Количество АО, ед.	599	628	625
Общий объем выпусков акций по номинальной стоимости, трлн. сумов	149,5	166,8	189,7
Количество АО с долей государства в уставных фондах, ед.	254	223	239
Номинальная стоимость акций в собственности государства, трлн. сумов	127,6	134,6	158,2
Количество АО с долей органов хозяйственного управления в уставных фондах, ед.	176	162	135
Номинальная стоимость акций в распоряжении органов хозяйственного управления, трлн. сумов	4,4	7,6	3,9
Доля государства и органов хозяйственного управления в уставных фондах АО, %	88,3	85,3	85,5

Несмотря на все принимаемые меры в соответствии с указами президента нашей страны, доля государства и органов хозяйственного управления в уставных фондах АО продолжает оставаться очень высокой. Более того, если она в 2022 году снизилась по сравнению с 2020 годом на 3 процента, в 2023 году она выросла по отношению к 2022 году на 0,3 процента и составила 85,5 процентов. По своей сути это бездвиженные акции, они могут продаваться только с разрешения уполномоченного органа. Если исходить из психологии инвесторов, то частные инвесторы у нас в основном являются стратегическими (владея крупным пакетом акций, оказывающим влияние на принятие решений) или долгосрочными (предпочитающими получать дивидендные доходы) инвесторами. Поэтому в свободном обращении находится очень ограниченное количество акций.

4. Низкая рентабельность АО с долей государства и органов хозяйственного управления в уставных фондах, обусловленная заниженными значениями ключевых показателей эффективности, установленные Постановлением Кабинета Министров № 207 от 28 июля 2015 года, делают вложения в акции таких обществ нецелесообразными [4]. Поэтому необходимо разработать новые критерии эффективности оценки деятельности предприятий с государственным участием, значения нормативных показателей в которых обеспечивали не только привлекательность акций, но и способствовали повышению конкурентоспособности этих предприятий на мировых рынках.

5. Создать класс спекулятивных инвесторов, которые сглаживают резкие колебания цен, предотвращают возникновение ценовых разрывов. Доводы о том, что спекулятивные инвесторы будут манипулировать ценами, являются необоснованными, свидетельствуют о неспособности регулирующего органа эффективно осуществлять надзорные функции за действиями участников рынка.

Самой главной проблемой, сдерживающей развитие фондового рынка в Узбекистане, является отсутствие стабильности его регулирования: постоянное изменение названия регулятора, его подчиненности свидетельствуют о непредсказуемости политики в области регулирования данного рынка, приводят к принятию порой противоречащих друг другу нормативных актов. Сам закон о рынке ценных бумаг несколько раз пересматривался, периодически в него вносятся все новые изменения и дополнения, но несмотря на это, он продолжает оставаться несовершенным.

На наш взгляд, реализация вышесказанных предложений будет способствовать повышению активности внутренних инвесторов и большему оживлению рынка национального ценных бумаг, а также обеспечат еще больший рост инвестиций в базовые отрасли нашей республики.

Литература

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 // <https://lex.uz/docs/5841077>.
2. Стратегия «Узбекистан — 2030». Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 // <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
3. Отчет по итогам деятельности Центрального депозитария ценных бумаг за 2022 год // <https://uzcsd.uz/results>.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» от 28 июля 2015 г. № 207// <https://lex.uz/docs/2712349>.

СТРАХОВАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ЗА СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

*Хамраев М.С., PhD, руководитель Дневного отделения Самаркандского филиала
Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к определению значения страхования в целях обеспечения повышенной безопасности движения транспорта, в частности, грузового, на мировом уровне. Отмечается, что страхование ответственности владельцев грузового транспорта заключается в возмещении ущерба, причиненного в результате деятельности владельца транспорта в случае предъявления к нему претензий со стороны третьих лиц. Наряду с этим, отмечается, что у страхования ответственности владельца грузового транспорта есть социальный, экономический, интеграционный и гарантийный аспекты, которые находят свое выражение в создании механизма защиты интересов участников транспортного процесса, прямым или косвенным образом задействованных в межгосударственном движении, возмещении вреда жизни лиц, которые могут пострадать в ходе эксплуатации транспорта. Также этот вид страхования должен финансировать мероприятия по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, пострадавшей вследствие аварий за пределами страны, могущий способствовать страхованию финансовых, материальных и других ресурсов и т.п. В заключении статьи обозначены возможные, с учетом изменившейся ситуации, сценарии страхования в целях обеспечения безопасности страхователей.

Ключевые слова: страхование, бесперебойность, сбалансированность, финансовые потери, механизм защиты интересов, гарантия оплаты, страхование ответственности, стабильность, гарантия, несостоятельность, нормативные требования, страховой резерв.

Annotatsiya: Maqolada jahon miqyosida transport, xususan yuk tashish xavfsizligini oshirish uchun sug'urta qiymatini aniqlashning nazariy va amaliy yondashuvlari yoritilgan. Qayd etilishicha, yuk transporti egalarining javobgarligi sug'urtasi transport egasiga nisbatan uchinchi shaxslar tomonidan da'volar qo'yilgan taqdirda uning faoliyati natijasida yetkazilgan zararni qoplashdan iborat. Shu bilan birga, yuk transporti egasining javobgarligini sug'urtalash ijtimoiy, iqtisodiy, integratsiya va kafolatli jihatlariga ega bo'lib, ular bevosita yoki bilvosita jalb qilingan transport jarayoni ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilish mexanizmini yaratishda ifodalanganligi qayd etilgan. davlatlararo yo'l harakatida, transport vositasini ishlatish paytida zarar etkazilishi mumkin bo'lgan shaxslar hayotiga etkazilgan zararni qoplash. Shuningdek, ushbu sug'urta turi moliyaviy, moddiy va boshqa resurslarni sug'urtalashga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan davlatdan tashqarida baxtsiz hodisalar natijasida atrof-muhitga etkazilgan zararni qoplash bo'yicha chora-tadbirlarni moliyalashtirishi kerak. Xulosada sug'urtalovchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'zgargan vaziyatni hisobga olgan holda sug'urta qilishning mumkin bo'lgan stsenariylari takliflab ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, uzluksizlik, balans, moliyaviy yo'qotishlar, manfaatlarni himoya qilish mexanizmi, to'lov kafolati, javobgarlik sug'urtasi, barqarorlik, kafolat, to'lovga layoqatsizlik, normativ talablar, sug'urta zaxirasi.

Abstract: The paper discusses theoretical and practical approaches to determining the value of insurance in order to ensure increased safety of transport, in particular freight, at the global level. It is noted that liability insurance for cargo transport owners consists of compensation for damage caused as a result of the activities of the transport owner in the event of claims being made against him by third parties. Along with this, it is noted that liability

insurance for the owner of freight transport has social, economic, integration and warranty aspects, which are expressed in the creation of a mechanism for protecting the interests of participants in the transport process, directly or indirectly involved in interstate traffic, compensation for harm to the lives of persons, that may be damaged during the operation of the vehicle. Also, this type of insurance should finance measures to compensate for damage caused to the environment damaged by accidents outside the country, which can contribute to the insurance of financial, material and other resources, etc. In conclusion, the paper outlines possible insurance scenarios, taking into account the changed situation, in order to ensure the safety of policyholders.

Key words: *insurance, continuity, balance, financial losses, mechanism for protecting interests, guarantee of payment, liability insurance, stability, guarantee, insolvency, regulatory requirements, insurance reserve.*

Страхование обеспечивает непрерывность, бесперебойность, сбалансированность транспортного процесса за счет возмещения финансовых потерь от использования транспортных средств, их затрат на ремонт и возобновление деятельности. Страховая компания не только возмещает страхователю и третьим лицам ущерб в размере понесенных расходов, но и принимает на себя ряд полномочий владельца транспорта, напр., участвует в организации списания транспортных средств, проведении операций по очистке территории от загрязнения или по уборке остатков, находящихся на свалке, от имени владельца транспорта назначает сюрвейеров и корреспондентов, ведет переговоры с ассистанс.

Страхование имеет огромное значение для повышения безопасности движения транспорта на международном уровне, которое обеспечивается деятельностью страховщиков по предотвращению аварийных происшествий (превентивной деятельностью).

Страхование ответственности владельцев грузового транспорта заключается в возмещении ущерба, причиненного в результате деятельности владельца транспорта в случае предъявления к нему претензий со стороны третьих лиц.

У страхования ответственности владельца грузового транспорта есть социальный, экологический, интеграционный и гарантийный аспекты, которые находят свое выражение в следующем.

Во-первых, это создание механизма защиты интересов участников транспортного процесса, прямым или косвенным образом задействованных в межгосударственном движении, возмещение вреда жизни, здоровью членов водительского экипажа, пассажиров, прочих физических лиц, которые могут пострадать в ходе эксплуатации транспорта; кроме того, это поддержание уровня жизни членов семей шоферов, возмещение потери заработка или необходимость репатриации.

Во-вторых, этот вид страхования позволяет финансировать мероприятия по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, пострадавшей вследствие аварий за пределами страны, способствует сохранению транспортных ресурсов.

В-третьих, он стимулирует развитие внешней торговли страны и движение транспорта между странами.

В-четвертых, предоставляются гарантии оплаты расходов по устранению вреда, причиненного в процессе движения транспорта, и удовлетворение претензий со стороны третьих лиц. Страховой полис обеспечивает выполнение транспортной компанией ее обязательств перед партнерами и клиентами.

В современных финансово-правовых реалиях страхование ответственности владельца транспорта выступает наиболее эффективным и часто используемым способом обеспечения обязательств по возмещению вреда, причиненного в ходе транспортной деятельности, наличие которого обусловлено нормами международного и национального законодательства:

- об ответственности за ущерб от загрязнения выбросами газа от использования горючего (Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, 1969 г. с Протоколом от 1992 г.);

- об ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом, 2001 г.);

- об ответственности в связи с перевозкой опасных и вредных веществ (Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с сухопутной перевозкой опасных и вредных веществ, 1996 г.);

- об ответственности в связи с удалением затонувших грузовых автомашин (Найробийская международная конвенция об удалении затонувших транспортных средств, 2007 г.);

- об ответственности перед членами экипажа, т.е. водителями (Конвенция МОТ о труде в транспортных перевозках, 2006 г.);

- об ответственности перед пассажирами при перевозке груза при помощи паромов (Афинская конвенция о перевозке морем грузового транспорта, водителей и их багажа), 1976 г. с Протоколом от 2002 г.).

Страхование ответственности владельца транспорта в качестве способа финансового обеспечения обязательств подразумевает, что страховая компания исполнит свои обязательства полностью. Высокие требования к надежности, финансовой стабильности и платежеспособности страховой организации служат дополнительной гарантией ее способности исполнять свои обязательства по договору страхования, избегая несостоятельности.

Особенности страхования ответственности владельца транспортного средства, такие как международный характер перевозок (и, соответственно, страховых отношений), значительные размеры страховых сумм и, соответственно, страховых выплат, высокий уровень убыточности, необходимость оперативной ликвидации последствий аварийной ситуации, предоставление финансовых гарантий, обуславливают необходимость применения повышенных требований к страховым организациям, осуществляющим данный вид страхования. При этом должна преследоваться следующая цель: финансовая устойчивость, платежеспособность и компетентность страховщика, гарантирующие оперативное и полное урегулирование сложных транспортных претензий, связанных, напр., с разливами нефтепродуктов при перевозке грузовым транспортом, удаление остатков крушения, столкновения транспортных средств, повреждением объектов транспортной инфраструктуры.

Повышение надежности может быть, в частности, достигнуто:

- установлением дополнительных требований к страховой компании при получении лицензии на осуществление страхования ответственности владельцев грузового транспорта;

- введением дополнительных требований к финансовой стабильности и платежеспособности страховой компании, которые могут проверяться в ходе осуществления текущего надзора за страховщиками органом страхового надзора;

- аккредитацией страховщиков;

- разработкой профессиональными объединениями страховщиков и/или владельцев грузовых транспортных средств рекомендаций и разъяснений по заключению договоров страхования ответственности владельцев грузовых транспортных средств с целью предотвращения случаев заключения формальных договоров страхования, не обеспечивающих реальной защиты.

В Узбекистане действуют следующие нормативные требования, касающиеся:

- соответствия размера уставного капитала нормативным требованиям;

- выполнения нормативных требований по марже платежеспособности;

- формирования и размещения страховых резервов;

- покрытия активами собственных средств.

Несмотря на наличие таких требований, представляется необходимым пересмотреть требования как по нормативным значениям платежеспособности, установленным правовыми актами, так и по качеству капитала и активов страховщиков, изменить порядок формирования страховых резервов и расчет маржи платежеспособности, в том числе для страховщиков ответственности владельцев грузового транспорта.

В настоящее время требования к размеру уставного капитала страховых организаций, осуществляющих имущественное страхование, установлены в размере 35 млрд. сумов [1]. При средней страховой сумме, в зависимости от стоимости перевозимого груза, по страхованию ответственности владельцев транспорта и наличию значительного портфеля таких договоров уставного капитала в размерах, определенных законом, по нашему мнению, недостаточно. Постоянный рост страховых сумм по договорам страхования ответственности владельцев грузового транспорта, интеграция страховых портфелей данного вида страхования с другими видами, происходящая кумуляция рисков вызывают необходимость повышения капитализации.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.08.2019 г. N ПП-4412 “О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан”.

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ИНЫМИ ФАКТОРАМИ

Хамраев М.С., PhD, руководитель Дневного отделения Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд

Аннотация: В статье особо рассматривается гарантия обеспечения финансовой стоимости страховой компании, каковой выступают страховые резервы. Отмечается, что период несения ответственности страховщиком по договору страхования может не совпадать с датами начала и окончания действия договора страхования в связи с тем, что период перевозки груза, пассажиров, а также время прибытия в место назначения грузового транспорта может отличаться от запланированного в связи с погодными условиями или иными факторами. Предложено, что при этом страховщик должен нести ответственность до момента прибытия грузового транспорта в пункт назначения.

Ключевые слова: гарантия обеспечения финансовой стоимости страховой компании, страховая ответственность, формирование страховых резервов, договор страхования, груз, наступление страхового случая, ущерб, риск, стабилизационный резерв.

Annotatsiya: Maqolada sug'urta zaxiralari bilan ifodalangan sug'urta kompaniyasining moliyaviy qiymatini ta'minlash kafolati alohida yoritilgan. Muallif fikriga ko'ra sug'urta shartnomasi bo'yicha sug'urtalovchining javobgarlik muddati sug'urta shartnomasining boshlanishi va tugash sanasiga to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki yuklarni, yo'lovchilarni tashish muddati, shuningdek, kelish vaqti. yuk tashish manzili ob-havo sharoiti yoki boshqa omillar tufayli rejalashtirilganidan farq qilishi mumkin. Bunda sug'urtalovchi yuk tashish belgilangan manzilga yetib borguniga qadar javobgar bo'lishi taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyasining moliyaviy qiymatini ta'minlash kafolati, sug'urta javobgarligi, sug'urta zaxiralari shakllantirish, sug'urta shartnomasi, yuk, sug'urta hodisasining yuzaga kelishi, zarar, xavf, barqarorlashtirish zahirasi.

Abstract: The article specifically examines the guarantee of ensuring the financial value of an insurance company, which is represented by insurance reserves. It is noted that the period of liability of the insurer under the insurance contract may not coincide with the start and end dates of the insurance contract due to the fact that the period of transportation of cargo, passengers, as well as the time of arrival at the destination of freight transport may differ from planned due to weather conditions, conditions or other factors. It is proposed that in this case the insurer should bear responsibility until the cargo transport arrives at its destination.

Key words: guarantee of ensuring the financial value of the insurance company, insurance liability, formation of insurance reserves, insurance contract, cargo, occurrence of an insured event, damage, risk, stabilization reserve.

Гарантией обеспечения финансовой стабильности страховой компании служат, как известно, страховые резервы. Между тем, страхованию ответственности владельцев грузового транспорта присущ ряд особенностей, которые в соответствии с действующим порядком формирования страховых резервов не в полной мере учитываются при расчетах.

Период несения ответственности страховщиком по договору страхования может не совпадать с датами начала и окончания действия договора страхования в связи с тем, что период перевозки груза, пассажиров, а также время прибытия в место назначения грузового транспорта может отличаться от запланированного в связи с погодными условиями или иными факторами, а страховщик несет ответственность до момента прибытия грузового транспорта в пункт назначения. Также договор может быть заключен с открытыми датами: на период осуществления перевозки, на период буксировки, при тех или иных непредвиденных условиях на период навигации, на один рейс.

При наступлении страхового случая достаточно велики расходы страховщика на расследование обстоятельств наступления страхового случая и на уменьшение величины убытков (расходы по спасению, эвакуации людей, локализации аварии, юридические, на проведение экспертиз и т.д.). Наступление страховых случаев характеризуется значительным уровнем возможного ущерба, причиненного третьим лицам, высоким размером совокупной страховой суммы, опять-таки, высоким уровнем прогнозируемой убыточности, кумуляцией рисков, при которой одно событие влечет за собой сразу несколько выплат (при повреждении грузового транспорта, экологическом ущербе, вреде жизни пассажиров и т.д.).

Таблица 1

Требования к страховщику при осуществлении страхования ответственности владельцев грузовых машин

Задача:	Способы достижения	
Гарантировать наличие надежного финансового обеспечения	Мониторинг финансового состояния страховщика	Аккредитация страховых организаций, выдающих свидетельство о страховании гражданской ответственности за ущерб от загрязнения природы или экологии.
Проблемы	Субъект	
	орган страхового надзора страны	орган надзора в сфере грузового транспорта
Недостаточная капитализация страховщиков. Рост страховых сумм по договорам страхования ответственности владельцев грузового транспорта	Повышенные требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков,	Наличие лицензии. Наличие перестрахования у перестраховщиков с удовлетворительным

<p>(превышают уставной капитал). Заклучение формальных договоров страхования для предъявления надзорным органам. Наличие необоснованных отказов в страховой выплате, в результате чего возмещение не получает пострадавшая сторона. Заклучение договоров страхования с иностранным страховщиком, чья деятельность не контролируется органом страхового надзора (в отношении зарегистрированных в международном реестре стран²). В связи с вступлением в ВТО, заклучение договоров страхования с иностранными страховщиками возможно в отношении всего грузового транспорта и типов перевозок.</p>	<p>осуществляющих страхование ответственности. Минимальный уставной капитал не менее установленного размера. Превышение фактической маржи платежеспособности над нормативной не менее 40%. Формирование резерва не истекшего риска. Актурная оценка достаточности сформированных резервов.</p>	<p>рейтингом платежеспособности.³ Опыт проведения операций по страхованию ответственности не менее 3-х лет. Обязательство осуществлять страховые выплаты в соответствии с международными конвенциями⁴, включая также убытки, причиненные в результате войны и действий террористов. Обязательство информировать орган транспортного надзора в случае прекращения действия договора страхования. Наличие сети P&I корреспондентов. Информация об участии в судебных спорах по страхованию ответственности и жалобах страхователей, потерпевших выгодоприобретателей. Удовлетворительный рейтинг кредитоспособности</p>
---	--	---

Кроме того, надо отметить то обстоятельство, что процедура урегулирования убытков часто выходит за пределы срока действия договора страхования и отчетного периода деятельности страховщика.

Приходится также принимать во внимание наличие договоров страхования, заключенных на срок более 1 года. Страховщик формирует резервы по договорам страхования, заключенным на год на отчетную дату (конец отчетного периода) при составлении бухгалтерской отчетности. В результате договоры страхования на срок более года для целей формирования страховых резервов и их отражение в бухгалтерской отчетности методом начисления приходится разбивать на годовые договоры.

Действующий порядок расчета резервов, убытков и стабилизационного резерва не учитывает указанную специфику. На практике страховщик на момент получения заявления о страховом случае зачастую не может установить окончательный размер убытка, подлежащего оплате по договору страхования, и вынужден при расчете заявленных, но не урегулированных убытков, принимать к расчету максимально возможную сумму убытка. Резерв произошедших, но не заявленных убытков формируется из сумм, оплаченных в предыдущем отчетном периоде убытков, а также заявленных, но

² Международный реестр грузового транспорта.

³ Рейтинг не ниже категории (класса), соответствующей уровню удовлетворительной кредитоспособности (финансовой надежности), одного из аккредитованных рейтинговых агентств при Министерстве финансов.

⁴ Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения выбросами или отходами горюче-смазочных материалов, 1969, и Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения топливом при перевозке (транспортировке) специальными грузовыми машинами ГСМ-ов, 2001.

неурегулированных убытков, и части брутто-премии, относящейся к периодам действия договоров в отчетном периоде (заработанная премия).

Таким образом, в периоде, в котором заявлено страховое событие, или в последующем расчетная величина резерва произошедших, но незаявленных убытков может превышать реальную величину причиненных убытков, при этом активов для покрытия рассчитанных страховых резервов на данную сумму у страховщика может оказаться недостаточно. Учитывая невысокую частоту наступления крупных и катастрофических убытков (раз в 3-5 лет), возможна ситуация, когда резерв произошедших, но незаявленных убытков будет, наоборот, недостаточен, так как в предшествующих периодах не происходило крупных страховых случаев.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.08.2019 г. N ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан».
2. Зайналов Д. Р., Сагтаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Т.: «Shark». – 2011.

МИНИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ РАСХОДОВ НА РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

Хамраев М.С., PhD, руководитель Дневного отделения Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд

Аннотация. *Статья посвящена анализу методов и подходов, направленных на снижение затрат, связанных с расследованием страховых инцидентов. В работе рассматриваются современные инструменты и технологии, позволяющие повысить эффективность расследований, а также оптимизировать процессы, связанные с выявлением и оценкой страховых рисков. Автор приводит примеры успешных практик, обсуждает роль автоматизации и цифровизации в снижении операционных расходов страховых компаний. Основное внимание уделено разработке стратегий, способствующих сокращению времени и ресурсов, необходимых для урегулирования страховых случаев, что в конечном итоге способствует повышению финансовой устойчивости страховых организаций.*

Ключевые слова: *страховой случай, затраты, операционные расходы, резервы, страховые операции, убытки, страховые премии.*

Annotatsiya. *Maqola sug'urta hodisalarini tekshirish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan usullar va yondashuvlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Ish tergov samaradorligini oshirish, shuningdek, sug'urta risklarini aniqlash va baholash bilan bog'liq jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradigan zamonaviy vositalar va texnologiyalarni o'rganadi. Muallif muvaffaqiyatli amaliyotlardan misollar keltiradi va sug'urta kompaniyalarining operatsion xarajatlarini kamaytirishda avtomatlashtirish va raqamlashtirishning rolini muhokama qiladi. Asosiy e'tibor sug'urta da'volarini hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqt va resurslarni qisqartirishga yordam beradigan strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, bu oxir-oqibat sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *sug'urta hodisasi, xarajatlar, operatsion xarajatlar, zaxiralar, sug'urta operatsiyalari, zararlar, sug'urta mukofotlari.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of methods and approaches aimed at reducing costs associated with the investigation of insurance incidents. The work examines*

modern tools and technologies that can improve the efficiency of investigations, as well as optimize processes associated with identifying and assessing insurance risks. The author provides examples of successful practices and discusses the role of automation and digitalization in reducing operating costs of insurance companies. The main focus is on developing strategies that help reduce the time and resources required to resolve insurance claims, which ultimately helps to increase the financial stability of insurance organizations.

Key words: *insured event, costs, operating expenses, reserves, insurance operations, losses, insurance premiums.*

В связи с высоким уровнем расходов на расследование обстоятельств наступления страхового случая, на уменьшение величины убытков и прочих расходов по урегулированию убытков, суммы резерва незаработанной премии может оказаться недостаточно для покрытия всех возможных будущих убытков и расходов, связанных с обслуживанием договоров страхования.

Стабилизационный резерв, как мы знаем, рассчитывается от величины финансового результата от страховых операций по учетной группе, который может быть как положительным, так и отрицательным. Соответственно, к очередной прогнозируемой дате наступления страхового события он может составлять отрицательное значение и не покрывать отклонения состоявшихся убытков от среднепрогнозного значения.

В итоге указанные проблемы ведут к возникновению диспропорций в расчете резервов премий и резервов убытков. Поэтому необходимо изменить требования к порядку формирования страховых резервов, а также методы, используемые для расчета страховых резервов по страхованию гражданской ответственности владельцев грузовых транспортных средств.

Полагаем, что повышению финансовой стабильности страховщиков, осуществляющих технически сложные виды страхования, помогло бы включение в состав резервов премий нового резерва – резерва неистекшего риска. Он важен для договоров страхования их гражданской ответственности, заключаемых на срок более года, а также необеспеченных резервом незаработанной премии на отчетную дату, по которым вероятность наступления страховых случаев возрастает или распределяется неравномерно по сроку действия договора страхования. Данный резерв позволит оценивать обязательства по ожидаемым в будущем страховым случаям, влекущим значительные по размеру убытки, а также учитывать расходы на обслуживание договоров страхования, заключенных как в отчетных периодах, так и периодах, предшествующих отчетному.

Резерв неистекшего риска страховщик сможет формировать в случаях, если сумма резерва незаработанной премии недостаточна для покрытия ожидаемого ущерба (убытков), в том числе вследствие недостаточности установленных страховых тарифов. Резерв неистекшего риска можно определять в размере резерва незаработанной премии на отчетную дату, умноженном на сумму прогнозных коэффициентов убыточности и расходов на обслуживание договоров, рассчитываемых страховщиками:

$$РНР = РНП \times (К1 + К0) - РНП ,$$

где:

РНП – резерв неистекшего риска;

К1 – прогнозный коэффициент убыточности;

К0 – прогнозный коэффициент убыточности расходов, связанных с обслуживанием договоров (соотношение всех расходов по обслуживанию договоров к заработанной премии);

РНП резерв незаработанной премии.

Пример (условный) расчета величины резерва неистекшего риска⁵

Страховая компания	Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни, всего	Резерв незаработанной премии	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Стабилизационный резерв	Резерв неистекшего риска (расчетная величина)	Размер страховой премии по страхованию иному, чем жизнь	Размер страховых выплат по страхованию иному, чем жизнь
А	64351534	42428140	7378079	1719425	14849849	41536083	20017180
В	59267761	23813954	19940549	736057	8334884	23166622	13372819
С	19994550	10900013	4732204	601930	3815005	13844071	8427204

Для расчета страховых резервов и распределения договоров страхования необходимо ввести отдельную учетную группу – страхование гражданской ответственности владельцев грузового транспорта или предусмотреть его в качестве отдельной подгруппы в учетной группе 14 – страхование гражданской ответственности перевозчика.

На наш взгляд представляется целесообразным дополнить методы формирования резерва незаработанной премии методами, учитывающими сезонные изменения вероятности наступления страховых случаев, а также повышенную вероятность наступления страховых случаев пропорционально сроку действия страхования и для рисков с убывающей страховой суммой в течение действия договора страхования.

В то же время, учитывая международный характер операций по страхованию ответственности владельцев грузового транспорта, необходимо предоставить возможность формировать резервы в той валюте, в которой установлена ответственность страховщика и получена страховая премия.

В целях адекватности определения размера произошедших, но не заявленных убытков необходимо ведение более детальной статистической базы по наступлению убытков в отчетные периоды, их размерам и периодам начисления и осуществления страховых выплат. При нетипичных убытках – крупных, но происходящих с достаточно высокой частотой, необходимо предоставить возможность корректировки их величины с учетом индивидуальных коэффициентов или математическими методами сглаживания.

Оценки деятельности страховщиков, проведенные по результатам анализа их бухгалтерской (финансовой) отчетности свидетельствуют об ухудшении показателя маржи платежеспособности в конкретный период. Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности, даже у отдельных страховщиков из 20-ТОП, незначительно превышает установленную величину в 30%. Значительное влияние на снижение фактического размера маржи платежеспособности оказывают огромные суммы дебиторской задолженности и изменения резервов убытков. Ряд страховщиков, для улучшения ситуации, прибегает к привлечению кредитных средств. Согласно изменениям, внесенным в закон Республики Узбекистан «Страховое дело в Республике Узбекистан», страховщикам не предусмотрено привлекать субординированные займы, в том числе от учредителей, часть из которых будет приниматься в расчет маржи платежеспособности. Также порядок расчета нормативного

⁵ По данным финансовой отчетности страховых компаний А, В, С за 2021 год.

соотношения активов и принятых страховщиком обязательств с учетом принятых норм пока не уточнен.

Выдвигаются предложения учитывать при расчете фактического размера маржи платежеспособности сумму стабилизационного резерва (или резервы неистекшего риска), а расчет нормативной маржи платежеспособности рассчитывать по каждой учетной группе (по видам страхования) с учетом коэффициентов отклонения риска премий и резервов. Для страхования гражданской ответственности перевозчика предлагается коэффициент 1,4. Данное предложение предполагает индивидуальный подход к оценке соотношения собственных средств и принятых обязательств на основе данных о страховых премиях и резервах убытков страховщика по видам страхования (учетным группам) и послужит оптимальным переходом к расчету капитала по системе Solvency II.

В дополнение к упомянутым выше финансовым инструментам укрепления устойчивости страховщиков, осуществляющих страхование ответственности владельцев грузового транспорта, предлагается ввести их аккредитацию. В первую очередь, это важно в отношении иностранных страховщиков и их филиалов, которые начнут работать на отечественном страховом рынке в связи со снятием ограничений и исполнением обязательств перед ВТО.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.08.2019 г. N ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан».
2. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Т.: «Shark». – 2011.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

*Мусагалиев А.Ж., д.э.н., профессор,
Начальник отдела Международного сотрудничества
Нукусского Инновационного института, г. Нукус
Профессор Каракалпакского государственного университета, г. Нукус*

Аннотация: В статье написано о сущности деятельности институциональных инвесторов в регионе Республика Каракалпакстан. В частности освещены вопросы финансового рынка как место рынка капиталов и денежного рынка. Анализирована система институтов финансового рынка составляющие как во взаимосвязи участники обмена, посредники, институционально организованные рынки, рыночная инфраструктура, система регулирования финансового рынка и товары. Сопоставлены мнения ученых, к понятию институциональные инвесторы. Обоснованы автором аргументы по обеспечению более высокой по уровню пенсией по сравнению с государственным пенсионным фондом негосударственных пенсионных фондов (НПФ), среди институциональных инвесторов.

Ключевые слова: институциональные инвесторы, финансовый рынок, финансовые посредники, денежные средства, физические и юридические лица, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании.

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida institutsional investorlar faoliyatining mohiyati bayon etilgan. Xususan, kapital bozori va pul bozori o‘rni sifatida moliya bozori masalalari yoritilgan. Moliya bozori institutlari tizimi, jumladan, birja ishtirokchilari, vositachilar, institutsional tashkil etilgan bozorlar, bozor infratuzilmasi, moliya bozorini tartibga solish tizimi va tovarlar tahlil qilingan. Institutsional investorlar tushunchasiga oid olimlarning fikrlari taqqoslangan. Muallif tomonidan institutsional investorlar orasida

nodavlat pensiya jamg'armalarining (NPJ) davlat pensiya jamg'armasiga nisbatan yuqori darajadagi pensiya ta'minoti uchun argumentlar asoslangan.

Kalit so'zlar: *institutsional investorlar, moliya bozori, moliyaviy vositachilar, fondlar, jismoniy va yuridik shaxslar, nodavlat pensiya jamg'armalari, sug'urta kompaniyalari.*

Abstract: *The article describes the essence of the activities of institutional investors in the region of the Republic of Karakalpakstan. In particular, the issues of the financial market as a place of the capital market and money market are covered. The system of financial market institutions is analyzed, including exchange participants, intermediaries, institutionally organized markets, market infrastructure, financial market regulation system and goods. The opinions of scientists are compared to the concept of institutional investors. The author substantiates the arguments for providing a higher level of pension compared to the state pension fund of non-state pension funds (NPFs) among institutional investors.*

Key words: *institutional investors, financial market, financial intermediaries, funds, individuals, legal entities, non-state pension funds, insurance companies.*

Как известно финансовый рынок (рынок капиталов и денежный рынок) то место, на котором происходит перераспределение временно свободных денежных средств через финансовых посредников на основе использования финансовых инструментов и предоставления финансовых услуг, объединенных в форме финансовых продуктов, являющихся товаром на финансовом рынке. На наш взгляд система институтов финансового рынка подразумевает следующее:

- участники обмена – эмитенты и инвесторы (розничные и крупные, институциональные);
- посредники – брокеры, дилеры, управляющие компании, банки, другие финансовые организации;
- институционально организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые торговые системы);
- рыночная инфраструктура (депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые организации, система раскрытия информации);
- система регулирования финансового рынка (государственные регистраторы, саморегулируемые организации, законодательная инфраструктура и профессиональные стандарты);
- товары – множество видов ценных бумаг (финансовых инструментов) и финансовые услуги.

Однако, по сути, финансовый рынок – это вложение чистого дохода в инструменты обращения, а не в материальные средства производства и связанный с ними наём работников [1]. Здесь проблема определения институциональных инвесторов заключается в том, что в большинстве работ авторы ограничиваются перечислением финансовых посредников, которых следует отнести к их числу.

Тем не менее, по мнению ученых, «в наиболее широком смысле институциональные инвесторы – это финансовые посредники любого типа». Как считают исследователи, такое определение разделяет институциональных и индивидуальных инвесторов, поскольку, все доходы от портфелей последних принадлежат непосредственно им самим [2]. В других источниках институциональным инвестором называется объединение индивидуальными инвесторами своих финансовых средств для квалифицированного управления ими с целью получения дохода на вложенные средства. Также считается институциональными инвесторами финансовые институты, аккумулирующие временно свободные денежные средства физических и юридических лиц и размещающие их на финансовых (и иных) рынках с целью эффективного вложения [3]. Мы согласны с данными мнениями.

При этом на наш взгляд, основные признаки институциональных инвесторов должны опираться на нижеследующие, с том числе:

- объединение средств многих инвесторов (среди которых могут быть как индивидуальные – население, – так и корпоративные);
- управление привлеченными средствами как единым портфелем;
- осуществление долгосрочных портфельных инвестиций в ценные бумаги, и в другие активы;
- не привлекаются и не обслуживаются в рамках программы депозиты.

Исходя из этих критериев здесь не считается возможным относить к категории «институциональные инвесторы» коммерческие банки в силу того, что они нацелены на привлечение депозитов и кредитование, что эта категория, привлекая средства от населения и компаний, нацелена на долгосрочные инвестиции.

Не смотря на изложенных выше в трудах специалистов банка международных расчетов под институциональным инвесторами понимаются схемы коллективного инвестирования, пенсионные фонды и страховые компании.

Технический комитет международной организации комиссий по ценным бумагам подразделяет институциональных инвесторы на:

- пенсионные фонды;
- страховые компании;
- частные инвестиционные компании;
- паевые (инвестиционные) взаимные фонды (ПИФы);
- хедж-фонды;
- инвестиционные трасты;
- общие фонды банковского управления;
- эндаумент-фонды;
- суверенные фонды благосостояния [4].

В свою очередь, Торгово-промышленная палата Узбекистана упоминает следующие возможные формы инвестирования в стране:

1. Долевое участие в уставных фондах и ином имуществе хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других предприятий, созданных совместно с юридическими и (или) физическими лицами Республики Узбекистан;

2. Создание и развитие хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;

3. Приобретение имущества, акций и других ценных бумаг, включая долговые обязательства, эмитированные резидентами Республики Узбекистан;

4. Вложение прав на интеллектуальную собственность, включая авторские права, патенты, товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также деловую репутацию (гудвилл);

5. Приобретение концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу либо использование природных ресурсов;

6. Приобретение права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, на жилые помещения вместе с земельными участками, на которых они размещены, а также права владения и пользования землей (в том числе на основе аренды) и природными ресурсами [5].

Поскольку приобретение акций и других ценных бумаг – это один из способов инвестирования (в том числе в Республике Каракалпакстан), выясним – какие фонды или компании могут осуществить подобное инвестирование в рамках закона республики.

Из вышеизложенных, в качестве выводов отметим, что среди институциональных инвесторов значимое место на рынке занимают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), основной задачей которых является обеспечение более высокой по уровню пенсией пенсионеров по сравнению с государственным пенсионным фондом. Однако пенсионный фонд Узбекистана, хотя и называется «внебюджетным», всё же регулируется государством [6]. Другие фонды в Каракалпакстане, направления деятельности которых

среди прочего обозначена как «пенсионные фонды» либо не имеют прямого отношения к финансовым рынкам (Фонд развития физической культуры и спорта, каракалпакский филиал; Международный фонд спасения Арала, нукусский филиал исполнительного комитета), либо их деятельность на финансовых рынках не проявляется ни в каких источниках информации, кроме программных (Бизнес-фонд подразделение Республики Каракалпакстан) [7]. Негосударственных пенсионных фондов на территории Каракалпакстана нет.

Список литературы

1. Данилина М.В. Институциональные инвесторы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 12 (54). С. 62.
2. Шарп. Уильям Ф. Инвестиции / Шарп. Уильям Ф., Александер. Гордон Дж; Бэйли. Джеффри В. - М.: ИНФРА-М. 2016. - 348 с.
3. Jumagulovich M. A. et al. Forecast Guidelines for Investments in The Republic of KARAKALPAKSTAN //International Journal of Religion. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 493-501.
4. Final report on elements of international regulatory standards on fees and expenses of investment funds//IOSCO, November, 2004. - <https://www.iosco.org/library/pubdocs>
5. Вопросы и ответы по инвестициям/Торгово-промышленная палата Узбекистана - <https://chamber.uz/ru>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.12.2009 г. № ПП-1252 «О мерах по формированию организационной структуры внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан» - <https://nrm.uz>; Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Положения о внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан» - <https://nrm.uz>
7. Пенсионные фонды (Собесы) в Нукусе и Каракалпакстане/top.uz - <https://top.uz/section/pensionnye-fondy-sobesy/karakalpakistan>.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ ЕДИНОГО ВЗГЛЯДА ПО ПРОБЛЕМАМ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ

*Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

***Аннотация:** В данной статье значительное место отводится анализу теоретических основ проблемы сущности и функции финансов. Отмечается, что такой подход к изучению проблемы неслучаен. Повышенный интерес экономистов к изучению рассматриваемых вопросов объясняется тем, что финансам приписывается второстепенная роль силы, будто бы оказывающей слабо решающее влияние на экономику, а функции финансов рассматриваются с позиции роли финансового капитала. Отсюда следует, что уже в подходе к анализу допускаются грубые ошибки. Поэтому в данной работе даются обширные теоретические мысли о сущности и функции финансов.*

***Ключевые слова:** категория, эффект, финансовые отношения, распределение, функция, добавленная стоимость, затраты, фонд, реализация, ресурс.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada moliyaning mohiyati va funktsiyasi muammosining nazariy asoslarini tahlil qilishga katta o'rin ajratilgan. Ta'kidlanishicha, muammoni o'rganishga bunday yondashuv tasodifiy emas. Iqtisodchilarning ko'rib chiqilayotgan masalalarni o'rganishga qiziqishining ortishi moliyaga iqtisodiyotga zaif hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan kuch sifatida ikkinchi darajali rol berilganligi va moliyaning funktsiyalari rol nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi bilan izohlanadi. moliyaviy kapital. Bundan kelib chiqadiki, tahlilga yondashishda allaqachon jiddiy xatolarga yo'l qo'yilgan. Shuning uchun bu ishda moliyaning mohiyati va vazifasi haqida keng nazariy fikrlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kategoriya, ta'sir, moliyaviy munosabatlar, taqsimlash, funktsiya, qo'shilgan qiymat, xarajatlar, fond, amalga oshirish, resurs.*

Abstract: *In this article, significant space is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the problem of the essence and function of finance. It is noted that this approach to studying the problem is not accidental. The increased interest of economists in studying the issues under consideration is explained by the fact that finance is assigned a secondary role as a force, supposedly having a weakly decisive influence on the economy, and the functions of finance are considered from the perspective of the role of financial capital. It follows from this that serious mistakes are already made in the approach to analysis. Therefore, this work provides extensive theoretical thoughts about the essence and function of finance.*

Key words: *category, effect, financial relations, distribution, function, added value, costs, fund, implementation, resource.*

Ориентация нашей экономики на рыночные отношения придает большое значение формированию финансового потенциала государства. Это ставит перед государством совершенно новые по сути направления, то есть новые задачи и новые методы управления и стимулирования инновационно развивающейся экономики. Здесь принципиально важную роль отводится финансам. Последние, по сути, выступают как важнейший регулятор жизнедеятельности общества.

Касаясь финансов, следует отметить, что они как экономическая категория с учетом современных требований исследованы недостаточно, особенно в теоретическом аспекте. Переход к более инновационным финансовым отношениям также ставит перед финансовой наукой острые проблемы, требующие научно оправданных решений. Еще в 1992 году была конституционно фиксирована (т.е. декларирована) финансовая система. Поэтому без теоретического исследования задача формирования финансовых инструментов без такого начала более эффективно претворяется в жизнь. Во всяком случае, усилиями законодательных органов власти и финансовой науки формировалась совсем неуверенная концепция, направленная на обеспечение прозрачности финансов, но обеспечение прозрачного развития финансовых отношений невозможно без восстановления стоимостной природы как финансов, так и денег и кредита.

Отсюда следует, что значение развития финансовых отношений, проблем сущности и функций финансов с учетом современной экономики многогранно возрастает, поскольку нарушение стабильности развития последних тормозит развитие экономики. Поэтому с учетом требований Нового Узбекистана реально приходится создавать более современные финансовые отношения, не нарушая основ формирования финансов.

Развитие Нового Узбекистан представляет новые социально-экономические отношения и их финансовое обеспечение с учетом более высокого уровня развития инноваций, которые вызывают к жизни появление более сложных механизмов взаимосвязей между финансовыми, кредитными, бюджетными, налоговыми и денежными отношениями, призванными обеспечить стабильность инновационного развития.

В целях фундаментального изучения этих новых финансовых отношений в условиях развития инновационных отношений считаем целесообразным ввести в научный оборот понятие инновационно-финансовых отношений, инновационно-финансового механизма, призванных обеспечить совокупность взаимосвязанных финансово-экономических отношений и институтов, инструментов регулирования этих отношений в целях обеспечения результативности формирования, распределения и использования стоимости ВВП.

Современный финансовый механизм должен будет обеспечить взаимосвязанное, синхронное функционирование в составных элементах финансовой системы и финансового механизма в соответствии с требованиями рыночного спроса и предложения.

Сложность в понимании теоретических основ финансовой системы связана с состоянием нынешнего этапа развития инновационной экономики и с соответствующими ей ограничениями и противоречиями⁶.

Переход к более новому требует максимального ужесточения мер к диспропорциям в движении стоимости ВВП, так как нестабильность может вызвать острое ощущение кризиса не только денежно-кредитной системы, инфляции, бюджетного дефицита, нехватки кредитных ресурсов, вызывающих рост процентных ставок и т.п. Все это также отрицательно может сказаться на деятельности всех отраслей (сфер) экономики. Это также может привести к ограничению инновационных методов регулирования финансовых отношений.

В этой связи полагаем, что формирование науки о финансах, безусловно, адекватной современному уровню развития экономики, предполагает качественно новый подход к использованию товарно-денежных отношений.

В активизации роли финансов четко улавливаются присущие им отношения, что находит свое конкретное выражение в изменении выполняемых ими функций. Изменение действительности функций финансов, как и общественного назначения этой экономической категории, является глубоким сущностным изменением в составе функций финансов. Неслучайно именно состав функций финансов оказался под перекрестным огнем взаимоисключающих суждений представителей экономической науки. Если распределительный процесс – наследуемая от предыдущих социально-экономических систем функция финансов, то это предопределяет ее объективную принадлежность к данной экономической категории.

Оценивая роль финансов в жизнедеятельности общества, следует отметить, что она является сложным феноменом, более крепко связанным с состоянием финансового положения, прежде всего, хозяйствующих субъектов.

Современная финансовая система и ее задачи являются часто меняющимися, но под влиянием требований инновационного развития экономики. Финансы как экономическое явление призваны мобилизовать часть ресурсов в доходы бюджета, приобретая при этом распределительное значение, и одновременно как экономическая категория сказывается на стабильном функционировании всех сфер экономики. Финансы воздействуют на перераспределение ВВП страны. В этой связи считаем целесообразным ввести в научный оборот понятие «финансовый механизм регулирования инновационной экономики», которое означает совокупность взаимосвязанных финансовых отношений и инструментов регулирования этих отношений, как уже было отмечено, в целях достижения эффективного хозяйствования.

Одной из важнейших финансовых проблем становится охватившая все сферы модернизация общественной жизни – экономическую, социальную, политическую. Ее прозрачность и успех во многом связаны со степенью исследования глубинных теоретических и практических основ финансовых отношений. Подчеркивая важность выяснения истины, прежде всего, по основополагающим теоретическим положениям любой науки, требуется пристальное внимание уделять необходимости проведения теоретических исследований; вместе с тем обеспечить предостережение против ведения ненужных, схоластических споров, которые порой существенно затрудняют принятие нужных мер, препятствуют практическому решению давно назревших финансовых проблем. Поэтому в свете этого требуется проведение дополнительных научных исследований, добиться сближения различных теоретических взглядов по спорным вопросам, и, в конце концов, выработать единый упрощенный взгляд на дискутируемую

⁶ На наш взгляд, главным противоречием является недостаточная, к сожалению, ясность как ее конечных целей, так и путей их достижения. Кроме того, напрашивается вывод о том, что сегодня и завтра мы не можем, при всем своем желании, обеспечить стабильность, устойчивость финансов, ибо придется нам в ближайшее время идти пресловутым методом проб и ошибок. Это недопустимо. Несмотря на то, что в нашем распоряжении имеется огромный опыт западных стран.

проблему. Выработка единой, согласованной позиции – важнейший показатель плодотворности ведущихся дискуссий, ибо споры, дискуссии важны не сами по себе, а лишь как путь к поиску оптимального решения назревших финансово-экономических проблем.

Принимая во внимание путь к поиску оптимальных решений и его значение для развития инновационной экономики, можно считать, что по сей день наука о финансах не дает однозначного определения «финансам», «финансовому механизму», «финансовому механизму регулирования». Наука в определенной мере становится бессильной дать объяснение, в чем проявляется с учетом разных стартовых конкретизаций, используемых при сопоставлении этих терминов. Понятийный экскурс в рамках выяснения их понятийного содержания требует углубленной проработки сложных теоретических взглядов ученых в целях обоснования их узловых аспектов. Все это требует длительного целенаправленного исследования, не дающего сиюминутного ответа. На такое нелегко решиться.

«Теория финансов, - отмечают С.В.Барулин и Е.В.Барулина, - нередко противоречит финансовой практике, что усложняет процесс управления финансами, превращая последние в категорию, далекую от реальной действительности, недоступную для понимания даже специалистов. Между тем финансовая наука призвана не только отражать объективную реальность, но и способствовать ее преобразованию на благо общества» [3].

Несложно заметить, что категория «финансы» остается дискуссионной. Говоря о науке финансов, мы имеем дело, прежде всего, с экономической природой финансов и финансовых отношений. Также несложно заметить как слабую научную обоснованность категории финансов, так и весомый вклад, внесенный учеными в исследование вопроса о теории финансов в рамках определения сущностных черт экономической категории финансов. Финансы используются для характеристики финансовых ресурсов и механизмов их генерирования и использования. В данном случае можно сталкиваться с адекватностью отдельных терминов, проявляющейся вокруг ресурсов в широком смысле слова. Финансы выражают движение стоимости в ее денежной форме.⁷ Из сказанного можно сделать умозаключение, что материальной основой или носителями рассматриваемой категории выступают финансовые ресурсы⁸, складывающиеся из различных денежных фондов, а также формирующиеся из разных источников, и используемые для несения любых расходов, направленных на удовлетворение жизнедеятельности населения.

В теоретическом аспекте спорными являются разные взгляды экономистов на количественные границы финансовых отношений. Но самой слабой опорой этих отношений остаются виды этих отношений. Немного упрощая финансовые отношения, можно утверждать, что финансам традиционно присущи пять видов отношений, хотя ряд экономистов ведут полемику и по другим, кроме этих пяти, финансовым отношениям, ибо они выделяют в системе финансовых отношений финансовые отношения реального хозяйства.⁹ Кроме того, они подчеркивают, что финансы – это «совокупность денежных

⁷ В литературе получил даже распространение тезис, что финансы – это те же деньги, но возведенные в новое качество. Однако самые последние исследования показали, что основой функционирования финансов являются не деньги сами по себе, а движение стоимости (в денежной форме), порождающее разнообразные денежные отношения [1].

⁸ Экономисты, такие как В.М.Романова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко, рассматривая сущностные аспекты финансов, отмечали, что финансовые ресурсы выступают материальными носителями финансовых отношений. Поскольку использование финансовых ресурсов осуществляется через денежные фонды. См.: [7].

⁹ На наш взгляд, решение проблемы выработки теоретической основы сущности финансов заставляет иметь представление о причинах существующих утверждений, взглядов и полемики, необоснованных подходов к определению сущности финансов и определению целевого направления теоретических поисков в целях содействия сближению взглядов экономистов в рамках финансовых отношений [2]

отношений по поводу распределения стоимости валового внутреннего продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального богатства, в результате которого формируются денежные доходы, поступления от отдельных субъектов, государства, используемые в дальнейшем для решения ... намеченных задач» [6; 7].

Как распределительная категория финансы по своему характеру являются основной частью производственных отношений, тем не менее, связанных с каждой стадией воспроизводственного процесса. Именно на этой стадии более активно проявляются все интересы общества и, соответственно, все их противоречия [7]. Хотя ряд положений в высказанном нами подходе имеют как дискуссионный, так и постановочный характер. Мысли, продвигающиеся здесь, еще не свидетельствуют о том, что распределение является пассивным экономическим рычагом, но также - результатом производства и обмена.

Финансы как историческая категория распределения активно влияет в целом на воспроизводственный процесс. Взгляды ряда экономистов, мыслящих по-новому, отмечают, что в основу определения финансов положены экономические (денежные) отношения, возникающие в процессе формирования, распределения и перераспределения денежных средств. В развитии их основной мысли превалируют все ключевые, базовые положения, характеризующие сущностные аспекты финансов в современной экономической литературе [4, С. 15]. И это, безусловно, на наш взгляд, служит основой определения сущности финансов.

В определении сущности финансов большинство экономистов не исключают из состава финансовых отношений распределение стоимости и ее перераспределение. И тем самым они ограничивают финансы в рамках распределительных отношений. При помощи финансов, наряду с другими стоимостными категориями, происходят процессы первичного распределения финансовых ресурсов потенциально по назначениям. Это не есть слепое распределение, хотя здесь нам прежними подходами к потенциальному распределению финансовых ресурсов не обойтись. Это означает выявление и разрешение новых проблем, устранение всего, что мешает этому процессу. Это и есть новаторство в новой постановке и решении задач. «Именно потенциально новаторство, поскольку в материальной сфере отечественной экономики производятся не финансовые ресурсы, а продукты труда, в первую очередь, труда в натуральной форме» [4, С. 15]. Мягко говоря, наличие финансовых ресурсов поистине в необходимых размерах, также во многом имеющих кардинальное значение, предопределяет финансовую стабильность и платежеспособность [4, С. 15]. Именно целевое назначение самостоятельных рычагов (прибыли, косвенных налогов, амортизационных отчислений и т.д.), в которых находят реальное воплощение разные части стоимости, - вовсе не результат функционирования цены, заключающей в себе различные части стоимости товара: эти формы – итог распределения выручки (денежной формы стоимости), полученной предприятием на основе признания произведенной продукции. Несомненно, исключение из состава финансов отношений, обусловленных первичным распределением, ведет к необоснованному сужению сферы функционирования финансов, противоречит практике.

Следует отметить, что определение природы финансов в контексте финансовых отношений ставит прагматичный подход к решению данной проблемы. При более внимательном рассмотрении можно будет обнаружить много общего в содержании определения природы финансовых отношений, акцентирующих внимание на возможности включения обменных операций в состав рассматриваемой нами категории финансов. Хотя, вряд ли, можно согласиться с таким непрозрачным подходом. Безусловно, наличие ряда обстоятельств требует своевременного формирования эффективного механизма с различными аспектами регулирования денежных средств. Это пристальное внимание акцентируется как на денежных средствах, так и их распределении, и проявляется оно на второй стадии воспроизводственного процесса. Помимо этого,

движение стоимости носит денежный характер и будет происходить это только в обмене, то есть будет происходить обмен, и распределение стоимости.

Самое главное – эти процессы, хотя и происходят на разных стадиях, но имеют свои экономические формы выражения. Эта проблема широко обсуждается в экономической печати. Однако позиция большинства авторов свидетельствует о недостаточном знании ими накопленного в этой области в 60-90-х годах XX века опыта. Утверждается, напр., что необходимые предпосылки подобного движения можно отнести на денежные отношения, т.е. к финансам. Но наша позиция не тождественна таким заключениям. Поскольку денежные отношения по своему характеру проявления не являются однородными. И с учетом этого соображения отнести их к одной и той же экономической категории – к финансам – является нелогично или абсурдно.

Потенциальная невыгодность упоминаемого нами подхода означает, что денежные отношения, как нам представляется, находят свои сущностные черты, проявляясь в отношениях, связанных с распределением стоимости ВВП в денежной форме, предполагает основу содержания финансов, а обмен, возникающий при помощи отношений в процессе обращения товаров в рамках купли-продажи, принимают форму наличных или безналичных расчетов, осуществляемых посредством денег. Реализация товаров совершается после фиксации цены товара, а цена и есть денежное выражение стоимости.

Как на второй, так и на третьей стадии данного процесса происходит то же самое, то есть – движение денежной формы стоимости. Эти обстоятельства следует принимать во внимание при оценке любых точек зрения в финансовой науке, с точки зрения как следствия движения стоимости. Последнее включает в себя, судя по определению самой категории финансов, разные движения стоимости, то есть имеющей одностороннее и двустороннее (встречное) движение денежной формы стоимости: первое – по распределительным направлениям, а второе совершается в рамках купли-продажи. Следует при этом подчеркнуть, что никто не отрицает проверенности разного движения стоимости в денежной форме. Но ни в коем случае нельзя забывать о принципиальном значении социальной природы категории финансов и соответствующих ей явлениях, об их диаметрально противоположной направленности. Это также находит свое выражение в распределительных и обменных отношениях, но по содержанию близких друг другу экономических категориях (финансы, кредит, зарплата и т.п.). Хотя эти самостоятельные категории различаются как по источникам и условиям формирования, так и по методам воздействия на производство.

Различия между финансами и указанными выше категориями существуют в относительно частных моментах: условиях предоставления на возвратных условиях денежных средств в установленные сроки, методах формирования фондов денежных средств и т.д. Но эти различия не меняют содержания данных категорий и форм проявления отношений, которые они выражают или являются им присущими. Они дают лишь основание для выделения банковского кредита в качестве относительно обособленного звена финансовой системы, но не категории по содержанию, присущей финансовой категории. Тем более, что сами принципы кредита являются по сравнению с финансами в определенной степени условными. Так как принцип возвратности характерен для взаимоотношений бюджета с предприятиями различных форм собственности, но не адекватной (эквивалентной) основе и не для каждого конкретного плательщика налога. Наряду с этим принцип срочности в равной степени присущ и для финансов, и для кредита: передача и использование денежных средств, независимо от источника предоставления строго обуславливают конкретными сроками.

Отсюда следует, что финансы больше всего находят свое выражение в одностороннем движении стоимости, но в денежной форме, и связаны с формированием, распределением и использованием их с учетом целевого назначения денежных ресурсов.

Различия между понятиями распределения и купли-продажи дают основание для невозможности включения последнего в состав финансов как стоимостной категории. Это свидетельствует о предметности науки о финансах, что сводится к изучению самих денежных фондов. Итак, если финансы являются сутью экономической категории, то предмет изучения сущности данной категории только относительным и ничем другим.

Научно-обоснованные предложения и рекомендации.

Существование финансов как экономической категории обусловлено объективными законами развития рыночной экономики, необходимостью распределительных отношений в целях обеспечения стоимостных пропорций в воспроизводственном процессе. Только трактовка финансов с точки зрения выражения содержания и формы распределения созданного продукта в целях удовлетворения потребностей – производственных и личных в области соблюдения принципа полноты обеспечения их интересов позволяют выразить специфику финансов в общей системе экономических категорий.

Защищая позицию об отнесении обменных операций к финансовым, некоторые экономисты выдвигают и такие аргументы: при реализации продукции в процессе обмена образуется доход, имеющий финансовое выражение. При этом следует особо выделить финансовые отношения, которые находят присущие свойства в реализации товаров по ценам поставщиков-предприятий, так как, воплощая в себе косвенные налоги, приступают к формированию финансового платежа, т.е., по сути, это и есть финансовые отношения. В этом состоит и принципиально новое социальное содержание финансов. Но как раз этот характер развития финансовых отношений не могут понять и принять ряд экономистов [3-9]. Они как бы абсолютизируют формальное сходство категорий или полностью противопоставляют их друг другу. Поэтому ряд экономистов не могут выявить действительные социально-экономические различия финансовых отношений и, намереваясь обойти это обстоятельство, строят различные отношения без ограничения количества. Нам необходимо знать и научно объяснить наличие принципиально разнородных черт финансов. В этом случае категория финансов в прямом понимании теряет свои конкретные очертания. Поэтому исключительно количественный анализ финансовых отношений может привести к противопоставлению финансовых отношений другим экономическим отношениям. Поэтому нет оснований смешивать разные отношения, т.е. отношения, возникающие в процессе купли-продажи. Именно здесь, с одной стороны, удается продавцу получать выручку от продажи товаров по рыночным ценам, а с другой – процесс распределения полученной выручки на составляющие ее элементы. Итак, если первый совершается с помощью денег и цены, то второй – непосредственно при помощи финансов.

Весьма важным моментом рассматриваемого нами процесса являются подходы к дальнейшему исследованию причин, порождающих функционирование финансов в условиях Нового Узбекистана, прежде всего, его признаков, определяющих характерные черты финансов. Фактически здесь можно иметь дело с включением в определение финансов отдельных свойственных им признаков, т.е. практическая деятельность субъектов по формированию финансовых отношений. Этот термин также трактуется по-разному. В нем можно обнаружить, с одной стороны роль государства в стабилизации финансовых отношений, особенно в условиях нестабильности развития экономики, а, с другой стороны, - в экономической литературе можно наблюдать причины, могущие породить лишь само явление, т.е. финансы и их функционирование. Видение и проявление своего отношения к тем или иным терминам не может быть адекватным.

Итак, финансовые отношения - это объективное явление и существуют независимо от сознания людей, потому что отношения, присущие категории финансов, обусловлены потребностями практической деятельности государства и общественным развитием.

Ожидаемый результат. Социально-экономическая сущность финансов определяется не влиянием государства на формирование цен, а денежным выражением

стоимости продукта. Финансы также должны характеризоваться признанием, которое раскрывало бы их сущность, а не формы проявления и использования.

Из вышеизложенного следует отметить, что такие утверждения требуют фундаментального исследования в целях обеспечения потребности общественного развития. При этом приоритетная деятельность государства должна стать основой функционирования финансов. При этом недопустимы полярные решения. Неправильное толкование делает необходимыми дальнейшие исследования причин, порождающих финансы.

В контексте такого подхода возникает ряд причин, прежде всего - это дискуссия вокруг функций финансов. Большинство экономистов считают, что финансы выполняют две функции – распределительную и контрольную [5]. Кроме того, в экономической литературе встречаются утверждения о наличии кроме двух и других функций – производственной, стимулирующей, регулирующей и т.д. [9].

Следует отметить, что плодотворность научных подходов к выявлению функций финансов зависит от умного подхода к определению истинных значений функций, которые составляют основу и содержание категории финансов.

Следовательно, финансы как категория являются распределительными отношениями, связанными с формированием, распределением и использованием денежных фондов. Две функции финансов - распределительная и контрольная - выражают способ действия этой категории в рамках самих финансовых отношений. Именно с помощью финансов возможны стимулирование деятельности предприятий и эффективное использование их производственных фондов, экономия ресурсов и т.д. Стимулируется и регулируется не система финансовых отношений, а объекты, на которые может быть направлено действие функций финансов. Последнее, по существу, - это способ проявления сущности финансов и составляет содержание данной категории. Она не может быть присуща одним структурным звеньям и отсутствовать у других. Функция может лишь конкретизироваться в зависимости от назначения экономических отношений. В этой связи вызывает сомнение позиция экономистов, считающих, что финансам присущи три и более функций: формирование денежных фондов (доходов), перераспределение и использование денежных фондов (доходов), контрольная [8]. Первые две, безусловно, существуют, но они только выражают способ действия, не свойственный финансам, а таким категориям, какими являются, напр., государственные доходы и расходы. Попытка же приписать эти функции всей совокупности финансовых отношений приводит к тому, что в каждой из двух сконструированных функций проявляется сущность не всей категории, а лишь части ее содержания. Функция выражает свойства категории в целом, а не какой-то ее части.

Все это позволяет более разумно понять и признать истинную сущность и функции финансов. В условиях рыночной экономики их взаимосвязь с деньгами более подробно выражается стоимостью созданного продукта. Отсюда следует, что деньги являются необходимым условием существования финансов. Без денег финансы теряют нынешние свойства.

Литература:

1. Dictionary of Modern Economics. Ed.D.W.Pearce. Macmillan Reference Books, 1981.
2. Parker RH. Macmillan Dictionary of Accounting. 2-nd ed. The Macmillan Press LTO. 1992. P. 120.
3. Барулин С.В., Барулина Е.В. К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на дискуссионную проблему. // Финансы, № 7. 2007.- С. 55.
4. Попова Р.Г., Самсонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий. 2-е изд.- СПб: Питер, 2008.- С. 15.

5. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред. В.М.Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1993.- С. 10-11; 21-25.
6. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой и Е.В.Маркиной.- М.: Финансы и статистика, 2005.- С. 13.
7. Финансы: Учебник / Под ред. проф. М.В.Романовского, проф. О.В.Врублевской, проф. Б.М.Сабанти. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2009.- С. 15; 23-24.
8. Финансы: учебник / С.А.Белозеров, Г.М.Бродский, С.Г.Горбушина [и др.]; отв. ред. В.В.Ковалев; 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2015.- С. 11-20.
9. Финансы: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Под ред. Г.Б.Полека.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- С. 17-18.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Саттаров Т.А., докторант PhD,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы разработки концепции стабилизации финансов предприятий. Даются конкретные предложения по обеспечению стабильности предприятий в условиях инновационного развития экономики.

Ключевые слова: стабильность, концепция, финансовая деятельность предприятий, прибыль, доход, затраты, инфляция, налоги, курс доллара, индикатор развития.

Annotatsiya: Maqolada korxonalar moliyasini barqarorlashtirish konsepsiyasini ishlab chiqishning nazariy asoslari muhokama qilinadi. Innovatsion iqtisodiy rivojlanish sharoitida korxonalar barqarorligini ta'minlash bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: barqarorlik, tushuncha, korxonalarning moliyaviy faoliyati, foyda, daromad, xarajatlar, inflyatsiya, soliqlar, dollar kursi, rivojlanish ko'rsatkichi.

Abstract: The article discusses the theoretical foundations for developing the concept of stabilizing the finances of enterprises. Specific proposals are given to ensure the stability of enterprises in the conditions of innovative economic development.

Key words: stability, concept, financial activity of enterprises, profit, income, costs, inflation, taxes, dollar exchange rate, development indicator.

В условиях нестабильности развития деятельности отдельных предприятий сферы экономики концепцию стабилизации их финансовой деятельности можно характеризовать с учетом укрепленных позиций, в частности:

1. Рыночные преобразования показали необходимость максимального освобождения хозяйствующих субъектов сферы экономики от административного государственного контроля и регулирования их финансовой деятельности. Однако создание и использование для регулирования экономики сугубо финансово-рыночных механизмов невозможно в условиях тяжелого налогового бремени, в обстановке отсутствия стабильной денежно-кредитной системы, отлаженной системы защиты прав собственников и исполнения обязательств предприятий. Налоговый пресс во многом способствовал деформации платежно-расчетного механизма предприятий. Изначальное отсутствие собственной национальной валюты и реорганизации платежной системы при создании системы расчетно-кассовых центров, отказ от банковского контроля за очередностью платежей (в 1991-1992 гг.) стали мощными факторами скачка инфляции,

разрыва межреспубликанских и межрегиональных хозяйственных связей, долларизации экономики. Практика развертывания рыночных реформ в Республике Узбекистан еще раз подтвердила: либерализация экономики без укрепления государственного регулирования последней и контроля за исполнением хозяйствующими предприятиями своих обязательств и правовых норм – бессмыслица.

2. При отсутствии законодательной основы проведение реструктивной финансовой политики на макроуровне, равно как и комплекса административных и экономических рычагов, обеспечивающих жесткие финансовые ограничения на микроуровне, привело к систематическому недобору трети налоговых поступлений, сокращению бюджетных доходов и расходов, двукратному свертыванию легальной экономической активности и сокращению объемов инвестиций. Предприниматели сферы экономики имели возможность, с одной стороны, не платить налоги и заработную плату, не оплачивать приобретенные ресурсы и не возвращать ссуды, с другой – разорять контролируемые ими предприятия (продавая продукцию и приобретая ресурсы с убытком через подставные предприятия) и т.п. Контроль государства за финансовым менеджментом на приватизированных предприятиях был утрачен, а становление контроля со стороны собственников затянулось – главным образом, из-за незащищенности их прав и интересов. Сегодня преобладает подход к регулированию деятельности частных предприятий и акционерных обществ, основанный на принципе коллективного принятия решений учредителями частных предприятий (или акционерами). Однако данный принцип должен дополняться принципами защиты прав любого из них и ответственности исполнительных органов частных предприятий или акционерных обществ перед каждым предпринимателем или акционером за обеспечение добросовестного и эффективного управления. Другими словами, в случае растраты или хищения средств собственников, клиентов и кредиторов предприятия (в том числе путем совершения заведомо убыточных для него сделок) любое частное инновационно развивающее предприятие должно иметь реальную возможность добиться увольнения и уголовного преследования недобросовестного работника или менеджера. Однако правовой системы защиты частной собственности не создано.

За индикатор развития институтов рыночного хозяйства можно принять долю дивидендов, выплачиваемых на голосующие акции, в добавленной стоимости продукции предприятия. Пока предприятия отказываются выплачивать дивиденды собственникам или акционерам даже при весьма значительной величине прибыли, причем, направляемой отнюдь не на производственные инвестиции. Цель – не только «сэкономить средства», но и парализовать функционирование рынка акций, тем самым, исключая возможность интереса внешних инвесторов к приобретению акций не для захвата контроля над предприятием, а для портфельных инвестиций. Однако без развития фондового рынка, инвестиционных фондов, портфельных инвестиций невозможно наращивание капитальных вложений, являющееся основным фактором перехода от депрессии к экономическому росту, ибо без установления жесткого контроля государства и частных собственников за управлением финансово-производственной деятельностью предприятий невозможно и достижение прочной финансовой стабилизации на уровне предприятий.

3. Корневой причиной нестабильных явлений на предприятиях, в том числе банковской системе, являются неплатежеспособность и убыточность производственных предприятий. Один из факторов низкой эффективности работы последних – рост удельного веса накладных расходов вследствие многократного снижения объемов производства собственной продукции. Уменьшение же среднеотраслевых затрат путем сужения количества низкорентабельных структур предприятий нереально вследствие известных отечественных особенностей концентрации и специализации их, а также высоких транспортных барьеров.

4. Недостатки денежно-кредитного и налогового регулирования, равно как и несовершенство налогового, валютного, таможенного и банковского законодательства,

оказывают не только прямое, но и косвенное негативное воздействие на ситуацию в экономике через ухудшение конкурентоспособности и финансового положения предприятий, ибо тяжелый налоговый пресс на отечественных товаропроизводителей и конкуренция со стороны «челноков» - все это практически разорило отечественных производителей одежды, обуви, бытовой техники и алкогольных напитков, прежде выступавших для бюджета основными донорами. Формально таковыми стали предприятия топливно-энергетического комплекса, однако неплатежеспособность населения и предприятий обрабатывающей промышленности ведет к огромным недоимкам и у них.

5. Частные и государственные предприятия не имеют ни стимулов, ни механизма побуждения к максимизации прибыли, являющейся источником формирования ресурсов предприятий. А, значит, традиционные представления о работе рыночных механизмов («спрос–цена–предложение») оказываются неадекватными реальностям экономики, особенно для рынков труда и капитала. Поэтому высокие реальные ставки ссудного процента, устанавливаемые ЦБ РУз не позволяют окончательно подавить инфляцию даже при заниженном курсе доллара и минимальных инвестициях. Ясно, что при возобновлении экономического роста, начале наращивания инвестиций и ухудшении платежного баланса угроза ускорения инфляции может реализоваться. Этого, однако, вполне можно избежать, опираясь на подъем эффективности производства по линии увеличения эффекта масштаба (при росте загрузки производственных мощностей) и на относительное снижение налогового бремени при расширении налоговой базы.

6. В экономике индустриального типа существует система «положительных обратных связей», ведущих к неустойчивости и колебаниям в процессе экономического развития. К ним относятся:

Во-первых, циклы экономической конъюнктуры, связанные с периодическими неравновесиями кризиса перепроизводства.

Во-вторых, «длинные (кондратьевские) волны», вызывающие структурные кризисы.

В-третьих, это механизмы образования самоподдерживаемой внешней задолженности, когда нагрузка на экономику, создаваемая обслуживанием чрезмерно большого долга, лишает ее ресурсов развития.

В-четвертых, долгосрочные колебания курсов валют, отражающих динамику доверия к этим валютам и зависимость соответствующих платежных балансов от конъюнктуры на мировых рынках экспортируемых ими товаров (как известно, одной из причин нарастания внешнего долга).

В-пятых, в процессе урбанизации и формирования территориально-производственных комплексов создаются дополнительные производства, и быстрее растет население, и выше земельная рента.

В-шестых, технологический прогресс и международная технологическая конкуренция обусловили достаточный экономический и научно-технический потенциал и приводят к потере конкурентного преимущества и обрекают на технологическое отставание.

В-седьмых, «эффект масштаба», когда рост масштабов производства продукции и использования ресурсов ведет к снижению доли условно-постоянных издержек в их общей величине, повышению рентабельности производства и ускорению развития соответствующих предприятий, отраслей или экономики в целом (к сожалению, в последние годы этот эффект проявляется в виде падения эффективности производства при снижении степени использования наличных производственных мощностей, что ведет к потере товаропроизводителями конкурентоспособности на внутреннем рынке и дальнейшему свертыванию производства).

Учет перечисленных показателей, имеющий важное значение для расчета эффективности, не просто полезен, но и абсолютно необходим при разработке и реализации рациональной валютно-финансовой и структурно-инвестиционной политике.

7. Механизмы поддержания рыночного равновесия достаточно эффективно работают в ситуации макроэкономической сбалансированности экономики. В сбалансированной экономике, нацеленной на потребителя, роль механизмов рыночного саморегулирования не может быть более высокой, чем в экономике.

8. Традиционное жесткое разделение и противопоставление в теории госрегулирования экономики макроуровня (государство, общество) и микроуровня (потребители и производители) безнадежно устарело и непродуктивно в том смысле, что основными субъектами хозяйственной жизни в развитых экономиках являются финансовые институты: акционерные общества, холдинги, транснациональные компании, банки и финансово-промышленные группы, биржи, страховые и инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды, пенсионные и иные аналогичного рода фонды, государственные внебюджетные фонды, кооперативы и бесприбыльные организации, административно-территориальные органы власти, международные организации, профессиональные ассоциации, профсоюзы и общества защиты прав потребителей, организации участников фондового рынка и другие. Они и составляют институциональную инфраструктуру рынка. Законы его функционирования и развития не объясняются ни микро-, ни макроэкономикой – теориями, на которых основаны рецепты проведения рыночных реформ. Именно на среднем уровне управления, крупных корпорациях и ФПГ и решается судьба экономики. При этом основным институтом современного общества является именно корпорация, т.е. общество, основанное на ассоциативном принципе владения капиталом и участия в управлении.

Функционирование, создание, слияние, поглощение, разукрупнение, ликвидация этих институтов осуществляются в законодательном порядке. Однако государственное регулирование современной экономики осуществляется в основном путем воздействия на такие институты, в том числе посредством детальной регламентации и административного контроля за их деятельностью.

И это не только не противоречит принципам экономического либерализма, но и является гарантией их практической реализации. Дело в том, что «право частной собственности», «свобода предпринимательства» могут рассматриваться как «естественные и неотъемлемые права» именно «человека и гражданина», а экономические институты (каковыми и являются акционерные общества, банки биржи и т.п.) не должны препятствовать этому в своей деятельности. Тут крайне важно подчеркнуть: антимонопольное законодательство и другие инструменты обеспечения добросовестной конкуренции, государственная регистрация юридических лиц и лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности, ограничения на уровень задолженности хозяйствующих субъектов относительно собственного и уставного капитала, защитные меры во внешней торговле, поощрение экспорта, налоговые и таможенные льготы, конкурсный порядок осуществления закупок для госнужд, налогообложение и индикативное планирование социально-экономического развития на государственном и местном уровнях, регламентация осуществления валютных операций и строгий государственный контроль за работой кредитных учреждений, государственная денежная монополия и единство системы безналичных расчетов – вся эта развернутая система регуляторов как раз и ограничивает возможности экономических институтов ущемлять интересы индивидов. В данной связи необходимо строго разграничивать экономические права предприятий (организаций, производителей) в качестве производных и подчиненных, также устанавливать правовые нормы и административные процедуры контроля за деятельностью различного типа финансовых институтов. В частности, представляется вполне «неестественным» право компаний с ограниченной

ответственностью делать займы в неограниченном размере и без контроля со стороны кредиторов и государства за сохранностью привлеченных средств.

9. Общественное воспроизводство, как известно, имеет двойственный характер (натурально-вещественный и стоимостной), сохраняя между собой тесную связь: количество и структура товаров, с одной стороны, и, с другой стороны – издержки производства, цены, прибыль, налоги и другие стоимостные категории движутся не изолированно, а только в сопряжении, описываемом сложными зависимостями. Формализация последних позволит построить математические модели рыночной экономики и сформулировать принцип действенности. Его суть в том, что для равновесного (сбалансированного) развития товарного производства необходима равновесность как производства и обмена продукции и ресурсов, так и цен и издержек. Иными словами, в условиях высокой инфляции и деформированности цен стабилизация производства невозможна. Невозможна и прочная стабилизация цен и финансов (имеет место многократное снижение производственных инвестиций и выпуска продукции).

Литература:

1. Gambacorta, L., Yang, J., Tsatsaronis, K. (2014): "Financial Structure and Growth" BIS Quarterly Review, March 2014, pp. 21–35.
2. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Т.: «Shark. – 2011.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Салимова Ж.Д., к.э.н.

Карагандинский университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан

Аннотация. В финансовом секторе Казахстана наблюдается активный рост интереса физических лиц к рынку ценных бумаг как к отечественному, так и к мировым площадкам инвестирования. Целью статьи было изучение практических аспектов, повлиявших на инвестиционную активность частных и институциональных инвесторов на фондовом рынке Казахстана и мировых рынков ценных бумаг. Для этого проведен анализ статистики брокерско-дилерских услуг на казахстанском рынке за период с 2020 года по 2023 годы, а также приведены, на наш взгляд, причины выявленных изменений. Предполагается в ближайшие годы рост нагрузки на инфраструктуру рынка ценных бумаг с связи увеличением активности в финансовом секторе казахстанской экономики через трансформацию бизнес-процессов и информационных систем финтехкомпаний, киберзащиты от внешних атак и мошенничества.

Ключевые слова: Цифровая трансформация рынка ценных бумаг, цифровые брокерско-дилерские услуги, рост активности частных инвесторов.

Annotatsiya. Qozog'istonning moliya sektorida jismoniy shaxslarning qimmatli qog'ozlar bozoriga mahalliy va jahon investitsiya maydonchalariga bo'lgan qiziqishi faol o'sib bormoqda. Maqolaning maqsadi Qozog'iston fond bozori va jahon qimmatli qog'ozlar bozorlaridagi xususiy va institutsional investorlarning investitsiya faoliyatiga ta'sir ko'rsatgan amaliy jihatlarni o'rganish edi. Buning uchun Qozog'iston bozorida 2020 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda brokerlik va dilerlik xizmatlari statistikasi tahlil qilindi, shuningdek, bizning fikrimizcha, aniqlangan o'zgarishlarning sabablari keltirilgan. Kelgusi yillarda FinTech kompaniyalarining biznes jarayonlari va axborot tizimlarini o'zgartirish, tashqi ataklardan kiber himoya qilish va firibgarliklar orqali Qozog'iston iqtisodiyotining moliya sektorida faollikning oshishi munosabati bilan qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasiga yukning oshishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozorining raqamli o'zgarishi, raqamli brokerlik va dilerlik xizmatlari, xususi investorlar faolligining oshishi

Abstract. *In the financial sector of Kazakhstan, there is an active growth in the interest of individuals in the securities market, both domestic and global investment platforms. The purpose of the article was to study the practical aspects that influenced the investment activity of private and institutional investors in the stock market of Kazakhstan and the global securities markets. For this purpose, the analysis of statistics of broker-dealer services in the Kazakh market for the period from 2020 to 2023 was carried out, and, in our opinion, the reasons for the identified changes are also given. It is expected that in the coming years the burden on the infrastructure of the securities market will increase due to increased activity in the financial sector of the domestic economy through the transformation of business processes and information systems of fintech companies, cyber defense against external attacks and fraud.*

Key words: *Digital transformation of the securities market, digital broker-dealer services, growth of activity of private investors*

Внешние вызовы оказывают сильное влияние на развитие экономики и финансового рынка и показывают современному казахстанскому обществу, что происходят изменения в развитии мировой экономики, совершенствовании технологического уклада всех сфер жизни людей. Данное обстоятельство создает условия для создания новых конкурентных преимуществ среди участников финансового рынка Республики Казахстан. В связи с этим в столь быстро меняющемся мире является весьма важно субъекту финансового сектора использовать преимущества, предоставляемые доступом к медиа-ресурсам, повсеместной автоматизации и цифровизации, появлением новых технологий, больших данных, использования искусственного интеллекта. Казахские финансовые организации одними с из первых среди всех секторов экономики стали быстрее проводить трансформацию бизнеса через активное применение информационных технологий и цифровых платформ, инвестируя в огромные ресурсы в новые технологии, полномасштабную цифровую трансформацию, которая изменяет традиционные устоявшиеся бизнес-модели.

В экономической литературе вопросы цифровизации субъектов рынка ценных бумаг и развития брокерских услуг начали рассматриваться сравнительно недавно. Большое внимание уделяется вопросам кибер безопасности и защиты от мошенничества, применения новых технологических устройств и технологий. Однако, проблеме теоретического и практического осмысления процессов анализа развития брокерской услуг должным образом не было уделено, что затрудняет видение их дальнейшего развития субъектами казахстанского рынка ценных бумаг. Недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы цифровизации рынка ценных бумаг в Казахстане, отсутствие анализа процессов развития цифровизации в инвестиционной сфере, необходимость определения предпосылок и факторов для дальнейшего их развития позволили сосредоточить внимание на разработке данной проблемы.

Сосредоточим внимание на изучении практических аспектов исследования проблем цифровизации брокерских услуг на отечественном рынке ценных бумаг на примере деятельности профессиональных участников рынка ценных в Казахстане. Научных публикаций по проблеме цифровизации рынка ценных бумаг в казахстанской научной литературе недостаточно.

В последние годы достаточно активно многие профессиональные участники рынка ценных бумаг Казахстана развивали онлайн сегмент в предоставлении финансовых услуг в удаленном формате, стали создаваться цифровые брокерские платформы в онлайн режиме. Возможности новых гаджетов позволило внедрить в жизнь каждого инвестора мобильные брокерские приложения, что оказалось очень удобным и доступным для частных инвесторов.

Такое активное применение мобильных брокерских приложений вызвало необходимость адаптировать действующее казахстанское законодательство к активному привлечению населения на рынок ценных бумаг в Казахстане.

Одним из сильных факторов в увеличение доли онлайн формата пользования брокерскими услугами дала пандемия 2020 года.

Высвобождение свободных денежных средств в этот период способствовал активному развитию брокерскими услугами и росту частных инвесторов, стало возможным в удаленном формате обучиться на курсах по биржевой торговле с целью получения новых знаний по инвестиционной грамотности, торговле на фондовой бирже различными финансовыми инструментами, произошло полное преобразование инвестиционных компаний в цифровые брокерские и торговые платформы. Эти процессы и цикл развития финансового рынка в тот период в последующем привели к последовавшему ранее не наблюдаемому росту активности на финансовом рынке в Казахстане, как и во всем мире.

Со стороны регулятора в Казахстане была проведена большая работа на законодательном уровне, касающаяся деятельности фондового рынка, что позволило расширить возможность предоставления населению доступа к брокерским услугам дистанционным способом для дальнейшей цифровизации финансового рынка и обеспечения защиты прав инвесторов уже на законодательном уровне. Была проведена интеграция между мобильными приложениями брокерских компаний с Казахстанским центром межбанковских расчетов, Государственным кредитным бюро, между внутренним фондовым рынком и Международным финансовым центром «Астана» и другие интеграционные процессы. В последующие годы была продолжена работа в данном направлении.

Как данные инициативы отразились на статистике брокерских услуг рассмотрим ниже.

Согласно данным Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан на 1 января 2023 года было зарегистрировано 38 лицензий, выданных организациям.

Согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан с 2017 по 2021 год количество субсчетов росло небольшими темпами.

Рассмотрим динамику изменения количества открытых субсчетов за три года, за период с 2020 года по 2023 год (Рис. 1).

Рисунок 1 - Количество открытых субсчетов за период с 2020 года по 2023 год

Источник: <https://kcsd.kz/>

По сведениям АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в системе учета 1 января 2020 года количество открытых субсчетов клиентов депонентов составило 121168 единиц, на 1 января 2021 года количество открытых субсчетов клиентов депонентов составило 136 604 единиц, за год увеличение произошло на 15436 единиц или на 12,7%.

По пресс-релизу Центрального депозитария Республики Казахстан на 1 января 2022 года было зарегистрировано около 1 млн. открытых субсчетов клиентов.

На 1 января 2023 года по данным Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане количество открытых субсчетов составило 963 тысячи, из них 550 тысяч субсчетов, 413 тысяч брокерских счетов на омнибус-счета.

И уже на 1 апреля 2023 г в системе номинального держания Центрального депозитария зарегистрировано 1 188 000 брокерских счетов, том числе сегрегированных субсчетов 6802 тысяч, брокерские счета, учитываемые через агрегированные омнибус-счета 508 тысяч. За 1 квартал 2023 года рост субсчетов за анализируемый период составил 115% без учета омнибус-счетов.

По данным, опубликованным на сайтах казахстанских средств массовой информации, такой рост объясняется увеличением за счет инвесторов- физических лиц изнутри Казахстана в то время, как иностранные инвесторы, не нашли свой интерес в инвестировании на казахстанском рынке ценных бумаг.

По нашему мнению, активность частных инвесторов обусловлена изменениями законодательства, техническими возможностями брокерских компаний, доступностью их площадок для торговли, упрощенным процессом открытия брокерского счета, возможностями открытия омнибус-счетов, и конечно же, большим интересом граждан к инвестированию, как на казахстанском фондовом рынке, так и зарубежных мировых фондовых рынках, которые обладают высокой ликвидностью, и это потребовало от граждан повышения инвестиционной грамотности граждан и прохождением соответствующих курсов, как за рубежом, так и в Казахстане в онлайн режиме. Также на данный процесс повлияло проведение различных IPO компаний, таких как АО «Казмунайгаз» и другие [3][4].

Такие тенденции на казахстанском фондовом рынке является весомым событием для финансового сектора Республики Казахстан и требует от регулятора предусмотреть в ближайшем будущем дальнейшую нагрузку на инфраструктуру рынка ценных бумаг с учетом повышение активности в этом секторе экономике через трансформацию бизнес-процессов и информационных систем.

При анализе процессов развития брокерского рынка в Казахстане следует отметить несовершенство налогового законодательства в этом направлении, так не учувается специфика проведения различных операций по фондовых рынкам инвесторами, в частности, при уплате налога, учитываются только прибыльные сделки, тогда как убыточные сделки налоговым законодательством в расчет не берется. Рассмотрение вопросов налогового законодательства в инвестиционной сфере мы посвятим другие научные статьи.

Большим вопросом изучения специфики инвестиционной деятельности физических лиц является наличие финансовых потерь в виду недостаточного опыта и грамотности ввиду специфики функционирования биржевой торговли, когда инвесторы теряют большие капиталы при совершении сделок.

Актуальной темой в сфере инвестиционной деятельности является проблемы защиты от мошенничества, а также вопросы повышения кибербезопасности и защите данных клиентов. Решение снижения рисков по данным вопросам будет способствовать развитию процесса цифровизации инвестиционной деятельности рынка ценных бумаг Казахстане.

Брокерские компании для совершенствования своей деятельности решают вопросы по устранению недостатков в работе самих цифровых брокерских платформ и проводят постоянный опрос среди своих клиентов по выявлению недочетов в работе торговых

платформ. Обеспечение надежности цифровых брокерских платформ требует постоянных масштабных инвестиций от профессиональных участников рынка ценных бумаг в Казахстане.

На основании изучения процессов цифровизации участников рынка ценных бумаг нами выявлены предпосылки роста цифрового обслуживания инвестиционной деятельности инвесторов, а также обозначены условия и факторы, повлиявшие на рост инвестиционной активности частных инвесторов к фондовым операциям. Стимулом для роста инвестиционной активности послужило проведение ряда реформ и реализации инициатив со стороны регулятора и профессиональных участников рынка ценных бумаг путем внедрения инструментов цифровизации, упрощения нормативно-правовой базы, реализации инициативы со стороны государства в части введенных изменений по использованию пенсионных накоплений, создания новых инвестиционных возможностей для казахстанских частных и институциональных инвесторов. Существует также ряд проблем в цифровизации инвестиционной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Казахстане, которые требуют дальнейшего изучения и которые найдут свое отражение в последующих научных исследованиях.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Майкенова А.Е., магистр, ст.преп.

Карагандинский экономический университет, КарУК

Аннотация: *В данной статье рассматривается история и современное развитие казначейской системы Республики Казахстан. Представлен комплексный анализ организации работы Комитета казначейства и его территориальных органов по формированию и исполнению государственного бюджета и его экономического содержания, а также рассмотрены возможности совершенствования деятельности органов казначейства, внесением предложения в некоторые пути совершенствования деятельности органов казначейства, связанных с исполнением государственного бюджета.*

Ключевые слова: *казначейство, государственный бюджет, казначейство-клиент, казна, бюджет, казначейская система*

Abstract: *This article discusses the history and modern development of the treasury system of the Republic of Kazakhstan. A comprehensive analysis of the organization of the work of the Treasury Committee and its territorial bodies on the formation and execution of the state budget and its economic content is presented, and the possibilities of improving the activities of treasury bodies are considered, making proposals for some ways to improve the activities of treasury bodies related to the execution of the state budget.*

Key words: *treasury, state budget, treasury-client, treasury, budget, treasury system.*

Чтобы преодолеть экономический кризис, необходимо было обеспечить строжайший учет и контроль денежных средств в стране. Именно тогда возникла необходимость реформирования экономических структур и, прежде всего, государственного финансового управления, постепенно росли доходы и расходы государства, усложнилась финансовая система и это требовало дополнительного контроля за обеспечением строжайшего учета денежных средств в стране.

С приобретением независимости Республики Казахстан и его последующим укреплением, постепенно росли доходы и расходы государства, усложнилась финансовая система и это требовало дополнительного контроля за обеспечением строжайшего учета денежных средств в стране.

Слово «казна» было заимствовано в XII-XIV веках из кыпчакского (ныне казахского) языка в переводе означает хранилище, сокровище. Ранее это слово проникло на территорию Средней Азии и Казахстана, и уже во времена Золотой Орды - на Русь. Также слово «казначей» было заимствовано около 1358 года независимо от слова «казна» из кыпчакского языка, где имелось слово «казначы» хранитель казны.

Казначейство – это структурное подразделение в системе государственного или корпоративного управления финансовыми потоками.

27 января 1994 года Указом Президента Республики Казахстан была образована единая централизованная система органов казначейства и принято за основу кассовое (казначейское) исполнение государственного бюджета, что явилось отправной точкой и определяющим фактором дальнейшего развития отечественного бюджетного учета и отчетности. Вместе с тем на протяжении этих лет система государственного казначейства прошла этапы преобразований, модернизации, освоения новых функций, внедрения передовых информационных технологий.

На первом этапе создания казначейской системы в регионах, где имелись расчетно-кассовые центры Национального банка, были сформированы территориальные управления казначейства. Они отслеживали поступление бюджетных средств, и зачисляли их на счета государственных учреждений. Территориальные управления являлись юридическими лицами, имели самостоятельные сметы расходов, текущие счета в учреждениях Национального банка РК.

Главными аргументами в пользу создания информационной системы казначейства явились недостатки действующего механизма исполнения бюджета. Основные из них:

- распыление бюджетных средств по счетам бюджетных учреждений. В этих условиях Министерство финансов не располагало оперативной информацией об использовании выделенных средств;

- низкая скорость движения бюджетных потоков;

- отсутствие оперативной информации по исполнению бюджета затрудняло проведение анализа и оценки текущего исполнения бюджета;

- отсутствие предварительного контроля за операциями с бюджетными средствами.

Последующий контроль по своей природе не мог предотвратить нецелевое использование бюджетных средств.

Новая система охватила все уровни казначейства и обеспечила функциональное взаимодействие с правительственными организациями, Национальным банком, платежными системами, министерствами, акиматами, администраторами бюджетных программ и государственными учреждениями.

Для разработки функциональных требований новой казначейской системы в феврале 1995 года был заключен Контракт по оказанию консалтинговых услуг между Министерством финансов Республики Казахстан и Компанией «Varents Group LLC» и были разработаны функциональные требования новой казначейской системы в январе 2000 года. По результатам тендера был подписан контракт MF/HP990324 19 мая 1999 года между Министерством финансов Республики Казахстан и Компанией «Hewlett Packard International Trade Inc». Одобрение контракта было получено от Всемирного Банка 14 июля 1999 года. Совместно с поставщиками был проведен анализ бизнес - требований Казначейства и разработана новая казначейская система. По условиям контракта со стороны Казначейства была сформирована Группа реализации Проекта из 12 сотрудников казначейства, имеющих опыт работы в бюджетной, казначейской и информационных системах. Были определены руководители проекта со стороны поставщиков и Казначейства и разработан план управления проектом на 18 месяцев со дня старта проекта. Группой реализации проекта был разработан сценарий тестирования проекта интегрированной автоматизированной казначейской системы и проведено тестирование [1, с 78-90].

Новая казначейская система была разработана в соответствии с нормативной правовой базой Республики Казахстан, и с учетом распределения ответственности Правительства и местных исполнительных органов за обеспечение эффективного и целевого расходования бюджетных средств.

Экспертами признается, что в Казахстане сформирована лучшая в СНГ современная интегрированная информационная система казначейства. Модель названа уникальной и рекомендована, как потенциальная модель для возможности распространения опыта Казахстана среди других стран.

В октябре 2004 года было утверждено Положение о Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, в соответствии с которым, Комитету были переданы отдельные функции центрального аппарата Министерства финансов. Так расширились функции Казначейства и его технические возможности.

В рамках новой системы обеспечен повсеместный переход на электронные методы и стандарты обмена информацией со всеми учреждениями, взаимодействующими с органами казначейства в режиме «Клиент - казначейство» (составление планов финансирования, учет обязательств, принятие заявок, электронные документы по финансированию, регистрация договоров и т.д.).

Сегодня государственное казначейство ввиду своей деятельности, возложенных полномочий, функций и задач, а также стратегических целей, определяемых центральной исполнительной властью, является важным оператором по управлению финансовыми потоками бюджетных средств: по расходам и доходам, по участникам бюджетного процесса, по получателям бюджетных средств, по погашению государственного долга, по грантам и субсидиям, по государственным займам и кредитам, а также по другим значимым механизмам исполнения и регулирования государственного бюджета. При этом, поставщиком всего спектра необходимой информации для ведения бюджетного учета и отчетности является также государственное казначейство. Согласно Бюджетному кодексу, исполнение государственного бюджета в Республике Казахстан осуществляется на кассовой (или, другими словами, казначейской) основе. Это предполагает, в первую очередь, наличие Единого казначейского счета (ЕКС), открытого центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета, т.е. Министерством Финансов в Национальном банке РК, для централизованного осуществления переводных операций и ведения их учета.

На сегодняшний день в ИИСК действует следующие модули:

- Исполнение и мониторинг бюджета
- Выделение бюджетных средств / закупки / приобретение
- Учет (главная книга, счета к оплате и платежные поручения)
- Контроль и регулирование денежных операций
- Финансовая отчетность

В своей деятельности государственное казначейство в настоящее время использует несколько информационных систем, таких как ИИСК, о которой выше было упомянуто, а также ИС «Казначейство – Клиент», используемая с 2011 года.

На сегодня в Казахстане существует 4-х уровневая бюджетная система. Каждому уровню бюджета в интегрированной информационной системе казначейства (далее-ИИСК) присвоен собственный контрольный счет наличности, по которым отражаются все операции по поступлениям и расходам.

Процесс исполнения государственного бюджета, начинается с подготовки и формирования бюджета государственными учреждениями, разработка Государственными учреждениями, Администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета соответственно индивидуальных планов финансирования, планов финансирования по обязательствам и платежам администратора и сводных планов поступлений и финансирования по платежам и по обязательствам.

То есть сегодня Казначейство и Государственные Учреждения (далее- ГУ) начинают совместно работать с момента утверждения планов финансирования ГУ. После утверждения и формирования бюджета и государственные учреждения приступают к работе с информационными системами казначейства, осуществляя ввод планов финансирования по обязательствам и платежам, регистрации ГПС (гражданско-правовых сделок), ввод счетов к оплате и платежи по ним.

В мае 2011 года система «Казначейство-клиент» введена в опытную эксплуатацию. Переход на цифровой режим обмена информации и электронный документооборот позволяет исключить нерациональную работу органов казначейства по обслуживанию клиентов и большую ручную операторскую работу по вводу и проверке первичной информации. Сократился излишний документооборот и расход бумаги. Прекратилось отвлечение специалистов казначейства на исполнение рутинных отчетов и справок.

На сегодняшний день полностью внедрена Информационная система «Казначейство-клиент», которая позволяет в онлайн режиме обрабатывать огромный поток финансовых документов порядка 13 тысяч клиентов. Ежедневно проводится в среднем 30 тысяч платежей, из платежной системы ежедневно поступают в среднем 40 тысяч поступлений. В конце месяца эти показатели увеличиваются вдвое. При этом время обработки финансовых документов сокращено.

«Казначейство- клиент» обеспечивает следующие преимущества:

- совершенствуются управленческие, бизнес-процессы;
- уменьшается вероятность потерь документов;
- присутствует связь электронного и бумажного архивов, экономится время на обработку документов;
- улучшается исполнительская дисциплина;
- ускоряется поиск документов, информация дополнительно защищена;
- документ регистрируется один раз;
- есть возможность одновременно выполнять различные операции [2, с 45-48].

Информационная система «Казначейство-клиент» является системой электронного документооборота Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и территориальных органов казначейства с государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, субъектами государственных закупок (Клиент). Создания Интегрированной информационной системы Казначейства является обеспечение эффективного управления Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами государственными финансами, обязательствами, которое включает действенный контроль за исполнением государственного бюджета на всех уровнях.

Целью информационной системы «Казначейство-клиент» является повышение эффективности взаимодействия Казначейства с обслуживаемыми государственными учреждениями посредством предоставления современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды.

На сегодняшний день Информационные системы Комитета Казначейства позволяют осуществлять основные этапы бюджетного процесса, а именно: планировать лимиты расходов государственных органов власти на отчетный период, обеспечивать сбор доходов и их распределение, исполнять расходную часть бюджета, формировать отчетность о состоянии бюджетного процесса и итоговых результатах исполнения бюджета, позволяет контролировать бюджетный процесс, гарантирует взаимосвязанность всех элементов процесса и их непротиворечивость.

Благодаря ИС «Казначейство – клиент»:

- выросла скорость обслуживания государственных учреждений;
- снизились административные барьеры;
- минимизирован «человеческий фактор»;

• сократился расход бумаги и временные и транспортные затраты государственных учреждений [3].

Согласно Стратегии развития Казахстана до 2050 года интегрированная информационная система казначейства направлена на обеспечение своевременного зачисления налогов и других платежей в бюджет, проведения бюджетных расходов, эффективного управления Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами, выделенными финансовыми ресурсами и транспарентности исполнения государственного бюджета. Другими словами, Казначейство успешно работает на обеспечение главной цели, поставленной Президентом страны - эффективного управления государственными финансами.

Литература:

1. *Государственное казначейство Казахстана: учебное пособие/ авторский коллектив под редакцией Токбаева Р.К., Макъши С.Б., Бейсенова Б.К., Жагыпарова А.О., Тюлюпов Е.К. – Астана: ЕНУ им. Л.Гумилева, 2018. – 184 с.*

2. *Бюджетный учет и отчетность в казначействе: учебное пособие/ Тюлюпов Е.К., Майкенова А.Е., Изликова Д.Д.- Караганда: КЭУК, 2020 – 161с*

3. *Официальный сайт Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан <http://kazyuna.gov.kz>*

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Хусанов Б.Ш., и.о. проф. Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд
Усмонов П.Ш., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. *Статья "Оценка уровня бедности в странах с переходной экономикой" исследует современные подходы к измерению и анализу бедности в государствах, находящихся на стадии экономической трансформации. Основное внимание уделяется различным методикам определения уровня бедности, включая абсолютные и относительные показатели, а также индексы, учитывающие широкий спектр факторов, влияющих на благосостояние населения. Анализируются статистические данные, собранные из различных источников, и рассматриваются особенности применения международных стандартов оценки бедности в контексте стран с переходной экономикой. В статье подчеркивается важность учета специфики каждого государства, включая социальные, экономические и политические аспекты, которые могут существенно влиять на уровень бедности и методы его измерения.*

Ключевые слова: *бедность, анализ, показатели бедности, критерии бедности, потребительская корзина.*

Annotatsiya. *"Iqtisodiyotlari o'tish davridagi mamlakatlarda qashshoqlik darajasini baholash" maqolasi iqtisodiy transformatsiya bosqichidagi mamlakatlarda qashshoqlikni o'lchash va tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganadi. Asosiy e'tibor kambag'allik darajasini aniqlashning turli usullariga, jumladan mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlarga, shuningdek, aholi farovonligiga ta'sir etuvchi omillarning keng doirasini hisobga oladigan indekslarga qaratiladi. Turli manbalardan to'plangan statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, iqtisodiyoti o'tish davridagi mamlakatlar sharoitida qashshoqlikni baholashning xalqaro standartlarini qo'llash xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada har bir davlatning o'ziga xos xususiyatlarini, jumladan, qashshoqlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatlarni va uni o'lchash usullarini hisobga olish muhimligi ta'kidlangan.*

Kalit so'zlar: qashshoqlik, tahlil, qashshoqlik ko'rsatkichlari, qashshoqlik mezonlari, iste'mol savati.

Abstract. The paper explores modern approaches to measuring and analyzing poverty in countries at the stage of economic transformation. The main attention is paid to various methods for determining the level of poverty, including absolute and relative indicators, as well as indices that take into account a wide range of factors affecting the well-being of the population. Statistical data collected from various sources is analyzed and the features of the application of international poverty assessment standards in the context of countries with economies in transition are considered. The article emphasizes the importance of taking into account the specifics of each state, including social, economic and political aspects that can significantly influence the level of poverty and methods of measuring it.

Key words: poverty, analysis, poverty indicators, poverty criteria, consumer basket.

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в Республике Узбекистан продолжает оставаться проблема бедности. Реальная оценка уровня бедности представляется жизненно необходимой для формирования комплексной долгосрочной социальной стратегии ограничения бедности и приведения социальных функций государства в соответствие с его ресурсами. Исследования уровня бедности стали проводить сравнительно недавно. Поэтому целесообразно, прежде всего, обратиться к мировому опыту.

Для межстрановых сопоставлений уровня бедности используется концепция Программы развития ООН, учитывающая не только текущие доходы, соотнесенные доходы, соотнесенные с прожиточным минимумом, но и реальную доступность медицинских, образовательных, информационных услуг. При комплексной оценке показателей бедности все страны делятся на 2 группы. К первой группе относятся развивающиеся страны, ко второй – страны ОЭСР, Восточной Европы и СНГ, в том числе Узбекистан. Для оценки уровня бедности в развивающихся странах предложено использовать показатели, выявляющие бедность (см.: рис. 1).

Рис. 1. Критерии, дающие основание определить бедность

Для оценки уровня бедности во второй группе стран используются уже другие показатели (см. рис. 2).

Рис. 2. Оценка показателей бедности в странах, относящихся ко второй группе

В США используется метод, согласно которому уровень дохода, соответствующий черте бедности для городских жителей, определяется путем умножения стоимости минимального набора продуктов, разработанного по плану экономного питания, на три, исходя из того, что стоимость питания в тот период составляла около одной трети потребительских расходов семьи.

В настоящее время абсолютные размеры прожиточного минимума в Узбекистане остаются несопоставимыми со странами Запада. Величина прожиточного минимума, определяющего черту бедности, составляет: в США – 7763 доллара, в Германии – 10076 долларов (данные за 2005 год в пересчете с евро на доллары), в России – более 1000 долларов США (по данным за 2019 год в пересчете на официальный курс доллара, установленный ЦБ России).

Таким образом, прожиточный минимум в России меньше соответствующего показателя в США в 7,8 раза, в Германии – в 10,1 раза. В Республике Узбекистан этот показатель составляет более 250 долл. США и наблюдается его динамичный рост.

С одной стороны, такие глубокие различия величины прожиточного минимума, установленного официальными органами стран СНГ, в сравнении с другими странами, объясняются более высоким уровнем цен на товары и услуги в западных странах. Тем не менее, если обратиться к паритету покупательской способности, используемому экспертами ООН для межстрановых сопоставлений ВВП, в основе которого лежит соотношение определенного набора товаров (услуг), обнаружится, что различия в уровне цен не столь велики: в США по сравнению с Россией - в 3,4 раза, в Германии – в 3,9 раза (по данным за 2002 год), в Узбекистане – в 6 раз. Причинами явных диспропорций, отмеченных при сопоставлении величины прожиточного минимума, являются более низкий уровень жизни в стране в целом и особенности используемой методики расчета прожиточного минимума. Современная методика служит официальным основанием для недооценки уровня бедности в стране. Недооценка официальными органами

действительных масштабов бедности затрудняет выявление ее причин, без чего невозможна разработка целенаправленных эффективных мер по ее ограничению.

По информации Министерства труда и занятости, в 2020 году количество граждан, живущих за чертой бедности, сократилось на 3 млн. человек и составило 22 млн. человек, уровень бедности в конце 2005 года составлял 15,8%. В то же время опросы Фонда «Общественное мнение» показывают, что 46% россиян относят себя к бедным слоям населения [2].

Если в большинстве стран СНГ потребительская корзина в целом устанавливается законом, а в рамках субъектов страны – законодательными органами субъектов страны с учетом местных особенностей потребления. В Республике Узбекистан пока что не принят специальный Закон, регулирующий размер прожиточного минимума. Но, несмотря на это, в Республике Узбекистан принят ряд концептуальных мер по оказанию материальной поддержки населению, особенно тех групп населения, которые включены в «Железную книгу», «Книгу молодых женщин» и т.п.

В условиях новой развивающейся экономики в Республике Узбекистан депутатами Олий Мажлиса готовится проект «прожиточного минимума». Хотя его размер будет умеренным, по платежеспособности он не будет уступать рыночно развитым странам.

Величина прожиточного минимума на душу населения определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Госкомстата Республики Узбекистан об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары (услуги).

В силу искаженной, согласно официально принятой методике, структуры минимально необходимого потребительского набора, в нем фактически отсутствуют непродовольственные товары (услуги), рост цен на которые существенно опережает увеличение общего индекса потребительских цен. В результате рост стоимости минимально необходимого потребительского набора, значительную часть в котором занимают товары первой необходимости, был гораздо более медленным в сравнении с общим ростом потребительских цен, что также способствовало занижению реальной величины прожиточного минимума в текущих ценах.

Несмотря на то, что в мировой практике прожиточный минимум рассчитывается не только с учетом пола и возраста человека, но и для семей различного состава и типа, применяемая методика предусматривает расчет только на индивидуальной основе.

Величина прожиточного минимума семьи должна исчисляться путем простого арифметического сложения минимально необходимых затрат для каждого члена семьи. При адекватной структуре минимально необходимого потребительского набора эта методика превышала бы черту бедности для семьи. Но, поскольку состав такого набора практически не включает предметов общего пользования, этого не происходит.

Как ни странно, в Республике Узбекистан, начиная с 2016 года, идет процедура принятия Закона «О потребительской корзине» или «О прожиточном минимуме», в котором предусматривается повышение пищевой и биологической ценности потребительской корзины за счет увеличения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод, а также снижения норм потребления по хлебным продуктам и картофелю. Закон также предусматривает установление изменения в структуре расходов на непродовольственные товары и увеличение объема культурных и транспортных услуг для пенсионеров. Наряду с этим, анализ изменений позволяет сделать вывод, что новый закон (проект) не отвечает реалиям сегодняшнего дня, и официальные подходы к оценке уровня бедности продолжают отставать от мировых стандартов.

Кроме актуализации методики расчета прожиточного минимума, назрела необходимость комплексного подхода к определению уровня бедности. Как нам известно, экономисты органов управления для оценок применяют, в основном, показатели денежных доходов и прожиточного минимума. Однако, несмотря на длительное применение, у данного подхода есть свои недостатки, напр.:

- акцент на величине денежного дохода не учитывает государственные трансферты, часть которых осуществляется в натуральной форме; не учитываются поступления за счет личных подсобных хозяйств или домашнего хозяйства;

- при установлении экономической границы (официальной черты) бедности учитываются лишь доходы за текущий год. При таком подходе к числу бедных могут быть отнесены лица, владеющие значительными сбережениями, движимым и недвижимым имуществом, но имеющие скромный текущий доход.

Механизм определения бедности должен опираться как на показатели, используемые в мировой практике, так и на те, которые учитывают специфику страны с переходной экономикой. Как отмечают аналитики Всемирного банка в своем докладе о бедности, касаясь России, с точки зрения оценки бедности «Россия – уникальная страна», потому что подавляющее количество бедных в ней – это нормальные люди, которые имеют образование, семью, детей и (что самое поразительное) место работы [1]. В странах СНГ бедность обусловлена, прежде всего, низкими доходами занятого населения, особенно в сельской местности и малых городах. Более того, страдают многодетные семьи. Это свидетельствует о низкой эффективности системы социальной защиты населения. Поэтому целесообразно включать в оценку бедности показатели эффективности социальной политики, значительно увеличить число групп, по которым определяется уровень бедности. Характеристику бедного населения следовало бы дополнить также учетом обеспеченности жильем, оценкой фактических показателей здоровья (продолжительность жизни) и образования (напр., доля детей в возрасте 15-16 лет, не охваченных образованием) тех лиц, которые относятся к данному социальному слою, сравнив их с минимальными социальными стандартами.

Итак, касаясь бедности в республике Узбекистан, еще рано говорить или давать окончательную оценку бедности. До принятия закона о величине прожиточного минимума и его применения можно столкнуться с противоречивыми явлениями, в том числе непоследовательностью целого ряда норм потребления.

Литература:

1. В России разрастается бедность // Финансовые известия. -2004.- 23 сентября. - С. 4.
2. Яковлева Е. Бедность номер один // Российская газета. - 2004.- 1 июня. - С. 3.

РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

*Зайналова К.Н., преподаватель,
Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё,
г. Самарканд*

Аннотация. Статья исследует значимость и вклад сектора общественного питания в реализацию социальных инициатив и программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Автор анализирует, как предприятия общественного питания могут способствовать решению социальных задач, таких как обеспечение доступности питания для различных слоев населения, поддержка местных производителей и устойчивое развитие сообществ.

В статье рассматриваются механизмы взаимодействия между государственными органами и предприятиями общественного питания, направленные на достижение социальных целей. Подчеркивается важность государственной поддержки и стимулирования бизнеса, участвующего в социальных проектах, включая субсидии, налоговые льготы и другие формы помощи.

В заключение автор делает вывод о необходимости укрепления партнерских отношений между государством и бизнесом, а также о важности интеграции социальных и экологических аспектов в стратегию развития предприятий общественного питания для достижения устойчивых и положительных изменений в обществе.

Ключевые слова: предприятия общественного питания, социальная политика, инновационная экономика, отрасли экономики, товары народного потребления.

Annotatsiya. Maqolada umumiy ovqatlanish sohasining aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan ijtimoiy tashabbus va dasturlarni amalga oshirishdagi ahamiyati va hissasi o'rganiladi. Muallif oziq-ovqat xizmati korxonalari aholining turli qatlamlari uchun oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va jamiyatlarning barqaror rivojlanishi kabi ijtimoiy muammolarni hal qilishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini tahlil qiladi.

Maqolada davlat organlari va umumiy ovqatlanish korxonalarining ijtimoiy maqsadlarga erishishga qaratilgan o'zaro hamkorligi mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Ijtimoiy loyihalarda ishtirok etayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, jumladan, subsidiyalar, soliq imtiyozlari va boshqa ko'mak shakllari muhimligi ta'kidlandi.

Xulosada, muallif davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarurligi, shuningdek, jamiyatda barqaror va ijobiy o'zgarishlarga erishish uchun umumiy ovqatlanish korxonalarini rivojlantirish strategiyasiga ijtimoiy va ekologik jihatlarni integratsiyalash muhimligi haqida fikrini bildirgan.

Kalit so'zlar: umumiy ovqatlanish korxonalari, ijtimoiy siyosat, innovatsion iqtisodiyot, iqtisodiyot tarmoqlari, iste'mol tovarlari.

Abstract. The article explores the significance and contribution of the public catering sector to the implementation of social initiatives and programs aimed at improving the quality of life of the population. The author analyzes how food service businesses can contribute to solving social problems, such as ensuring access to food for various segments of the population, supporting local producers and sustainable development of communities.

The article examines the mechanisms of interaction between government agencies and public catering enterprises aimed at achieving social goals. The importance of government support and stimulation of businesses participating in social projects, including subsidies, tax breaks and other forms of assistance, is emphasized.

In conclusion, the author concludes on the need to strengthen partnerships between government and business, as well as the importance of integrating social and environmental aspects into the development strategy of public catering enterprises to achieve sustainable and positive changes in society.

Key words: catering enterprises, social policy, innovative economy, economic sectors, consumer goods.

Обращение товаров и продуктов собственного производства через предприятия общественного питания представляет собой весь процесс движения продукта в его товарной форме – с момента выхода из сферы производства предприятия общественного питания до момента перехода в сферу потребления путем купли-продажи, т.е. товарно-денежного обмена. Экономическая связь между производством и потреблением, основанная на товарно-денежном обмене, обуславливает объективную необходимость и целесообразность возникновения предприятий общественного питания в виде товарного обращения отдельных его форм и видов и появления особой самостоятельной сферы услуг страны – общественного питания.

Общественное питание как одна из важных форм товарного обращения осуществляет посредническую деятельность как между производителями собственной продукции и потребителями (покупателями), между товарными предложениями и покупательским спросом, и охватывает весь процесс обращения продуктов собственного производства покупателем товаров для потребления на внутреннем рынке. Предприятия общественного питания как и торговля - одна из жизненно важных отраслей экономики страны, которая повседневно и самым тесным образом связана с массами населения, с удовлетворением их насущных материальных и культурных потребностей в разнообразных качественных товарах народного потребления и продуктах собственного производства. Поэтому она играет большую роль в осуществлении социально-экономической политики государства по процветанию, безопасности и улучшению благосостояния населения. Эта роль проявляется в выполнении предприятием общественного питания его основных главных функций по доведению как товаров, так и продуктов собственного производства до потребителей.

Для осуществления этой функции предприятие общественного питания тесно взаимодействует со многими отраслями экономики страны, поскольку его товарные и сырьевые ресурсы формируются за счет продукции легкой, пищевой, мясо-молочной, рыбной и других отраслей промышленности и сельского хозяйства. В процессе взаимоотношений с производством, торговлей через систему заявок и заказов на поставку товаров и хозяйственных договоров, заключаемых на оптовых ярмарках между торгующими организациями и промышленностью, активно воздействует на увеличение собственного производства, расширение ассортимента и улучшение качества продуктов общественного питания.

Воздействуя как на производство, так и торговлю, предприятие общественного питания производит продажу наиболее необходимых для потребителей высококачественных товаров и продуктов массового питания в широком ассортименте, способствующих удовлетворению их разнообразного, динамически развивающегося платежеспособного спроса и повышению материального и культурного уровня жизни населения.

Для осуществления главной функции – доведения продуктов массового питания и покупных товаров от сети собственного производства до потребителей – предприятия общественного питания выполняют торгово-организационные, производственные и другие хозяйственные операции, связанные с приобретением (покупкой), транспортировкой, хранением, подработкой, подсортировкой, фасовкой, упаковкой и реализацией товаров и продуктов собственного производства.

В процессе доведения покупных товаров и продуктов собственного производства до потребителей посредством услуг совершаются два относительно самостоятельных и отдельных друг от друга во времени и пространстве акта товарно-денежного обмена в его натурально-вещественной и стоимостной формах: купля товаров (Д – Т), которая означает покупку их в торговых организациях у товаропроизводителя, и продажа потребителям (Т – Д). В процессе данного акта происходит смена форм стоимости с денежной на товарную и вновь на денежную (Д – Т – Д) и завершается процесс кругооборота средств, вложенных в произведенные продукты собственного производства и покупку товаров.

Одновременно выполняя посредническую функцию между производством, с одной стороны, и потреблением - с другой, предприятия общественного питания не только доводят товары до покупателей (потребителей), оказывают им необходимые услуги и осуществляют товарно-денежный обмен, но и влияют на производство в целом, в частности, собственное производство, побуждают их к выпуску нужных для потребителей качественных товаров и продуктов собственного производства, активно участвуют в формировании товарного предложения и платежеспособности покупательского спроса населения и осуществляют их рыночное согласование.

От функционирования предприятий общественного питания непосредственно зависит успешное развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства, производящих товары народного потребления, а косвенно - и тех отраслей, которые поставляют для них сырье, материалы, оборудование, электроэнергию, топливо и т.д. Если поступившие на предприятия общественного питания товары соответствуют их платежеспособному спросу и хорошо организованы их доставка и продажа, то предприятия общественного питания без задержки получают возмещение в денежной форме своих общественно необходимых затрат на производство и обращение продукции собственного производства и покупных товаров и получение чистого дохода, входящие в цену реализованной продукции и покупных товаров. В результате создается экономическая основа для укрепления материально-технической базы предприятия общественного питания, возобновления производства продукции собственного производства и насыщения рынка потребления разнообразными услугами.

Государству необходимы удовлетворение потребностей населения в соответствии с их денежными доходами и возмещение затрат для обеспечения непрерывности продукции собственного производства. Оценка и аккумуляция спроса населения, организация продажи продукции и товаров и обслуживание потребителей предприятий общественного питания являются наиболее активным экономическим рычагом в руках государства для экономического стимулирования прогрессивного развития отраслей экономики, производящих товары народного потребления и лучшего удовлетворения потребностей населения.

Роль общественного питания в осуществлении социально-экономической политики государства определяется также непосредственной взаимосвязью его с денежным обращением и финансовой системой страны.

На современном этапе развития национальной экономики огромное стимулирующее значение имеют финансовые ресурсы в денежной форме, которые используются для выплаты заработной платы, пенсий, пособий и решения других социально-экономических задач государства, а в связи с этим возникает объективная необходимость обеспечения стабильности денежного обращения и его нормального функционирования. В решении этих задач важная роль принадлежит предприятиям общественного питания (ПОП), через которые возвращается в банк почти 70% всей выпускаемой в обращение денежной наличности.

Отсюда следует, что скорость денежного обращения страны находится, в основном, в прямой зависимости от работы предприятий общественного питания. Поэтому, чем лучше они организуют свою хозяйственную деятельность и глубоко изучают платежеспособный спрос рынка, чем больше соответствуют спросу находящиеся на ПОП запасы, тем выше скорость товарооборачиваемости и больше объем продажи продукции собственного производства (товарооборота) и тем интенсивнее и устойчивее денежное обращение страны. Следовательно, увеличение оборота ПОП и своевременная сдача выручки в кассу банка являются важными условиями нормального денежного обращения страны.

Большое значение имеют ПОП и для финансовой стабилизации государства. В результате реализации продукции ПОП в государственный бюджет напрямую поступает налог на добавленную стоимость и акцизы, налог на доходы (прибыль), которые являются элементами цены товара и извлекаются при операции реализации продукции собственного производства и покупных товаров. Поэтому сумма этих налогов во многом зависит от скорости их обращения.

Таким образом, ПОП как одна из важных сфер жизнеобеспечения населения по формам организации хозяйственного процесса подразделяются на производство собственной продукции и реализацию покупных товаров. Они связаны между собой единством процесса обращения продукции собственного производства и покупных товаров. Однако следует отметить, что поскольку они в совокупности осуществляют

процесс реализации продукции и товарного обращения на различных стадиях процесса их движения из сферы производства в сферу потребления, то и характер деятельности, конкретные цели и задачи этих звеньев и их роль в организации товародвижения различны.

ПОП призваны реализовывать продукцию собственного производства крупными партиями для потребления, переработки или последующей продажи населению как продукции собственного производства. Объективная необходимость их обусловлена тем, что в ряде случаев из-за отдаленности ПОП от мест потребления, специализации и сезонности собственного производства, а также природно-климатических и транспортных условий отдельных районов страны, их полуфабрикаты не могут поступать непосредственно из мест производства в сферу потребления. Поэтому они призваны организовывать весь сложный процесс доведения продукции собственного производства от места производства до места потребления.

Реализация покупных товаров означает осуществление продажи товаров непосредственно населению за наличный расчет для целей личного потребления или другим потребителям в порядке мелкого опта по безналичному расчету, тем самым завершается движение и осуществляется окончательная реализация покупных товаров, и они в результате актов купли и продажи поступают из сферы обращения в сферу потребления, в основном, в места потребления продукции собственного производства.

В социально-экономическом отношении реализация покупных товаров народного потребления развивалась в трех формах: государственной, частной, совместной. Это обусловлено наличием форм собственности на средства производства (государственной и частной) и личной (индивидуальной) собственности крестьянских и фермерских хозяйств, имеющих излишки сельскохозяйственных продуктов от личных подсобных хозяйств.

В условиях рыночной экономики доля ПОП государственного сектора в общем объеме реализации ПОП страны составляла около 20% и не занимала главенствующего положения.

Проведенное в последние годы реформирование экономики страны и переход к рыночным отношениям оказали сильное влияние на ПОП. Так, началось разгосударствление ПОП через коммерциализацию и их приватизация, возрождение предпринимательства через индивидуальные частные предприятия (буфеты, кафе, бары и др.), разрушились организационные структурные управления ПОП – ликвидированы областные, городские, районные тресты (управления) ОП и т.д. В результате роль государства резко снизилась. Крупные ПОП (рестораны, сети массового питания и т.д.), функционируют если в виде акционерных обществ, то с долей государства в капитале более 51%. Отдельные государственные ПОП могут иметь свои фирменные филиалы или точки.

В то же время, как это характерно для стран с развитой рыночной экономикой, главенствующее место заняла частная сеть ПОП, которая осуществляется отдельными физическими лицами, крестьянскими хозяйствами, фермерами и трудовыми коллективами через личные, индивидуальные, частные сети ПОП (ресторан, бар, кофе-бар и т.п.).

ПОП являются основными хозяйствующими субъектами.

ПОП представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, осуществляющий закупку сельхозпродукции, покупных товаров, инвентаря, транспортировку, хранение и реализацию покупных товаров и продукции собственного производства.

В результате реформирования сферы ПОП возникли различные организационно-правовые формы ПОП, адекватные развитию рыночной экономики: личное (индивидуальное, частное) предприятие, акционерные общества открытого и закрытого типа, товарищество (общество) с ограниченной ответственностью, совместные ПОП и т.д., для которых реализация продукции собственного производства является основным видом

хозяйственной деятельности (а реализация покупных товаров является неосновным видом).

Все ПОП могут осуществлять как розничную, так и посредническую деятельность, и должны ориентировать свою финансовую деятельность на поддержку отечественных предпринимателей.

Основную систему ПОП на селе представляет сельское ПОП. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О предпринимательстве» снимаются ограничения на развитие в сельской местности сети предприятий общественного питания и в городах, где ПОП сможет выступать конкурентом различным формам услуг. Приоритетным направлением развития ПОП в крупных городах, областных центрах являются столовые, рестораны. Имеются широкие возможности для развертывания реализации продукции, изготовленной умельцами на ПОП.

Для успешного осуществления главной функции ПОП по производству собственной продукции предприятий и реализации покупных товаров (производство ради продажи) как в городе, так и на селе необходимо принять меры по улучшению управления в организациях, стимулированию повышения эффективности и конкурентоспособности их хозяйственной деятельности, увеличению оборота, ускорению оборачиваемости реализации собственной продукции и покупных товаров и снижению расходов на ПОП.

НЕОБХОДИМОСТЬ НАБОРА КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ИННОВАЦИИ

*Зайналов Ж.Р., проф., г. Самарканд,
Муртазаев А., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС, главный научный сотрудник
Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента
Республики Узбекистан*

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы выбора критериев оптимизации расходов на инновации. Дается определение критериям оптимизации расходов, а также даются конкретные предложения по совершенствованию механизма оптимизации затрат на инновации.

Ключевые слова: инновация, набор критериев оптимизации, затраты, приоритет, инвестор, разработка, рентабельность, бюджет предприятий, венчур, динамичный сдвиг.

Аннотация: мақолада инновацияга қилинадиган харажатларни оптималлаштириши мезонлари кўриб чиқилган. Харажатларни оптималлаштириши мезонларининг мазмуни ёритилган, шунингдек инновацияларга қилинган харажатларни оптималлаштириши механизмини такомиллаштириши бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: инновация, optimallashtirish mezonlari to'plami, xarajatlar, ustuvorlik, investor, rivojlanish, rentabellik, korxonada byudjeti, venchur, dinamik siljish.

Abstract: The article discusses the problems of choosing criteria for optimizing costs for innovation. The criteria for optimizing costs are defined, and specific proposals are given for improving the mechanism for optimizing costs for innovation.

Key words: innovation, set of optimization criteria, costs, priority, investor, development, profitability, enterprise budget, venture, dynamic shift.

Каждая деятельность социально-экономической сферы является сегментом инновационной системы. Масштабы концентрации ресурсов, гибкость в перераспределении средств с неперспективных на наиболее приоритетные направления определяют особую роль коммерческой реализации инновации. Они определяют уровень

и тенденции инновационной деятельности каждого отдельно взятого предприятия, которые не могут взять на себя бесприбыльные предприятия.

Для предприятий с незначительным количеством работников, т.е. малых, основным источником финансирования их инновационной деятельности являются не собственные, а заемные средства: либо кредиты, либо средства венчурных фондов, обычно связанных с особыми финансовыми условиями. Исключительно важной, в частности, является процедура уступки инновационного потенциала предприятий владельцам венчурного капитала, т.е. обмен интеллектуальной собственности предприятий на акции или другую форму контроля со стороны инвесторов. Определение бюджета составляющих общего процесса распределения и привлечения ресурсов является частью стратегического планирования (прогнозирования), начинающегося с установления долгосрочных целей и приоритетов развития.

При определении расходов на инновации доминирующими являются показатели, могущие характеризовать набор критериев оценки инновационной деятельности (см.: рис. 1).

Рис. 1. Набор критериев, учитываемых при определении расходов средств (бюджета) на инновации

Другой уровень набора критериев – это оптимизация размеров расходов средств на инновации (см.: рис. 2).

Следует отметить, что отсутствие эффективного капитализированного фонда средств, безусловно, может, с одной стороны, тормозить межотраслевой перелив капитала, замедлять рост инвестиций, имеющих инновационную направленность, а, с другой – являться фактором, блокирующим развитие инновационной деятельности предприятий.

Рис. 2. Набор критериев по оптимизации размеров расходов средств на инновации

В заключение следует сделать еще одно замечание. Все сказанное выше вовсе не означает жесткий «заказ» венчурного бизнеса исключительно на сферу инвестиций. В настоящее время на предпринимательские гранты, связанные с осуществлением новых технологических разработок и сулящие в случае успешного завершения высокую норму прибыли, действительно приходится значительно больше половины всего отечественного венчурного капитала. Свидетельством этого служит структура его распределения и наблюдаемые здесь динамичные сдвиги. Однако в случае наступления риска возможен временный приток венчурного капитала в менее рискованные области, связанные с более традиционными сферами деятельности (здравоохранение, строительство, производство товаров широкого потребления и т.п.).

БОЗОРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЯНГИ ПАРАДИГМАСИ ВА РАҚОБАТ

Файзиева Д.Ш., “Корпоратив бошқарув” кафедраси доц. в.б.,
Тошкент давлат иқтисодий университетини

Аннотация: Ушбу мақолада давлат томонидан бозорни тартибга солиш амалиётида иқтисодий ва маъмурий усуллар асосий ўрин эгаллаши изоҳланган. Мазкур усуллардан фойдаланиш ҳар бир мамлакатда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишни талаб этиши таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат томонидан белгиланган тартиб ва меъёрларни бажарилиши ижтимоий-иқтисодий вазиятга қараб мажбурий ёки тавсиявий бўлиши мумкинлиги кенг ёритилган.

Калит сўзлар: иш билан бандлик, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, молия институтлари, банк тизими, пул-кредит тизими, миллий бозор.

Аннотация: В данной статье поясняется, что экономические и административные методы занимают главное место в практике регулирования рынка со стороны государства. Проанализировано, что использование этих методов требует

разработки нормативных правовых документов в каждой стране. Также широко освещается тот факт, что выполнение установленных государством процедур и стандартов может быть обязательным или рекомендованным, в зависимости от социально-экономической ситуации.

Ключевые слова: занятость, сельскохозяйственная продукция, финансовые институты, банковская система, денежная система, национальный рынок.

Abstract: This article explains that economic and administrative methods occupy a central place in the practice of market regulation by the state. It is analyzed that the use of these methods requires the development of regulatory legal documents in each country. It is also widely publicized that compliance with government procedures and standards may be mandatory or recommended, depending on the socio-economic situation.

Key words: employment, agricultural products, financial institutions, banking system, monetary system, national market.

Миллий бозорни яхлит ҳолда ривожлантиришга қаратилган давлат дастурларида алоҳида минтақанинг демографик тузилиши ва ишлаб чиқариш имкониятларини баҳолаш мақсадга мувофиқ. Маҳаллий ҳокимият органлари ҳукумат даражасида белгиланган қоидалар асосида ислоҳотларни олиб бориши ва мақбул стратегияни ишлаб чиқиши лозим; иккинчидан, меҳнат бозорини барқарор ривожлантиришнинг устувор шарт шароитларини таъминлаган ҳолда давлат томонидан қишлоқ хўжалигини қўллаб қувватлаш талаб этилади. Бу сиёсатнинг мақсади – қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар даромадини халқ хўжалиги даражасида бўлишига эришишдир; сўнгги йилларда озиқ-овқат хавфсизлиги даражасига баҳо берилар экан, унинг чегараси тифиз даражадан анча юқорида бўлсада, лекин замонавий талаблар учун ҳали етарли эмаслигини тан олиш лозим. Бунда бозор фондини шакллантиришнинг асосий манбаи сифатида давлат томонидан самарали тартибга солиш чора-тадбирлари талаб этилади; тўртинчидан, озиқ-овқат маҳсулотлари импортини тартибга солиш масаласи нисбатан мураккаб кўриниш олади.

Тартибга солишнинг маъмурий воситаларидан фойдаланиш усуллари:

- Иқтисодиётнинг айрим бўғинлари – транспорт, алоқа, атом ва электр энергетикаси, коммунал хизмат ва бошқа соҳаларни бевосита бошқариш;
- нархлар ва иш ҳақини «музлатиб» қўйиш сиёсати;
- иш билан бандлик хизмати (меҳнат биржалари) фаолиятини ташкил қилиш;
- иқтисодий соҳани тартибга солишни кўзда туғувчи қонунларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш.

Бу эса бир томондан, озиқ-овқат маҳсулотлари тақчиллигини бартараф этиш билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар манфаатини ҳимоялаш масаласи оқилона тарзда ҳал этилиши билан боғлиқ; бешинчидан, озиқ-овқат маҳсулотлари етказиб берувчи давлатларнинг ўз ҳукмини ўтказишга уринишларидан сақланиш лозим. Ушбу давлатлар айниқса, ривожланаётган мамлакатларда маълум сценарий бўйича ҳаракат қиладилар.

Иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири —солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш билан боғлиқ. Мустақиллик йилларида солиқ юкини қисқатириш бўйича жуда катта ишлар қилинди. Биргина мисол, кичик бизнес субъектлари тўлайдиган солиқ ставкаси бир йилга 25,0 %дан атиги 5 %гача камайганлиги ҳам кўп нарсадан далолат беради. Бу эса ўз навбатида, —солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтиришни тақозо қилади.

Миллий иқтисодиётни тартибга солишда давлатнинг роли ҳақидаги назария ва қарашларга эътибор қаратсак А.Смитнинг "Халқлар бойлигининг табиати ва сабабаларини тадқиқ қилиш ҳақида" (1776 й.) асарида бозор усуллари орқали иқтисодиёт ўз-ўзини

тартибга солишини таъкидлаган. А.Смитнинг фикрича хусусий товар ишлаб чиқарувчилар бозори давлат назоаратидан тўлиқ озод бўлиши зарур. Ана шундагина ишлаб чиқарувчилар истеъмолчилар талабига мос равишда ишлаб чиқаришни ташкил қилиш имконига эга бўлади. Бунда бозор воситасида тартибга солиш, ҳар қандай четдан аралашувсиз ишлаб чиқарувчи-ларни бутун жамият манфаатлари учун ҳаракат қилишга мажбур қилади.

Ж.М.Кейнснинг «Иш билан бандлик, фоида ва пулнинг умумий назарияси» (1936) асарига давлат фискал ва кредитли тартибга солиш воситаларидан фойдаланиб, ялпи талабни рағбатлантириши. ва аҳоли иш билан бандлигини таъминлаши зарурлигини исботлаган.

XX асрнинг 80-йилларида АҚШда “Американинг янги ривожланиш йўли: иқтисодий жиҳатдан янгиланиш дастури” номли йўналиш асосида иқтисодиётга давлат аралашувини камайтирган ҳолда (консерватив концепция асосида) ривожлантириш ва бозор механизмларининг аҳамияти оширилди.

Мазкур тадбир кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ривожланишини таъминлайди, чунки солиқдан тежалган маблағлар бевосита шу субъектларнинг моддий-техника базасини такомиллаштиришга, фаолиятини модернизациялаш ва диверсификациялашга сарфланади.

Мамлакатимизда пул-кредит тизимини такомиллаштириш ҳаётий зарурият, чунки унинг ҳолати бевосита иқтисодиётнинг ўсиш даражасига ва шунга мос равишда, аҳолининг даромадларига боғлиқ. Бу борада анча камчиликларимиз ҳам йўқ эмас. Бунинг яққол мисли валюта бозоридаги номувофиқликда ҳам номоён бўлиб турибди. Буни инобатга олиб, ҳаракатлар стратегиясида илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш масаласини устувор вазифалар сифатида белгилаб қўйилди. Ушбу вазифани бажарилиши бевосита валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш орқали амалга оширилса самарали бўлади.

Адабиётлар руйхати

1. Urmanov N.T. O‘zbekistonda mulkiy islohotlar nazariyasi va amaliyoti. O‘quv qo‘llanma. T.: Iqtisodiyot. 2019. 356 b.

2. Urmanov N.T. Monopoliyaga qarshi boshqaruvning institusional asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: Iqtisodiyot. 2019. 356 b.

3. Ключко О. А., Бирюкова О. В., Зуев В. Н., Глобальная среда бизнеса. Учебник. ISBN: 978-5-16-017177-7., Изд.: ИНФРА-М, 2022 г.

4. N.S.Ismailova, U.A.Dadabayev, S.A.Rahmonov. Jahon iqtisodiyoti va globalizatsiya. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022 y. – 261 b.

5. N.S. Iamailova, U.A. Dadabayev., Xalqaro biznes shartnomalari. Darslik – T.: “Innovatsion rivojlanish nshriyot-matbaa uyi”, 2021 y. -276 b.

6. Ian Worthington, Chris Britton and Ed Thompson “The Business Environment: a

OPTIMIZING INVESTMENT MANAGEMENT IN THE ECONOMY: ESTABLISHING EFFECTIVE PROCESSES FOR BUSINESS GROWTH

***Khakimov D.A., Masters' Student,
Tashkent State University of Economics
Raimjanova M.A., Scientific supervisor, PhD, Professor,
Tashkent State University of Economics***

Abstract. Investing is crucial part for any business, but not all business owners realize this. Some say they're not involved in it at all. To go along with this fact, it is important to

remember what the investment is. Many people believe that investments should cover various areas like construction and manufacturing. Therefore, owners of companies denying involvement in investment activities don't make sense. Not only should this fact be acknowledged, but proper management of investments is crucial. Establishing a specialized team is necessary to handle investment flows effectively. Unfortunately, businessmen often make the mistake of assigning additional budgeting to departments like accounting or finance, which already have their hands full with basic production tasks. This can lead to serious issues in production development, as unskilled specialists may see investment management as just another task and allocate insufficient time to it, detracting from their primary responsibilities.

Key words: investment, management, economic growth, investment flows, budgeting.

Аннотация. *Инвестирование является важной частью любого бизнеса, но не все владельцы бизнеса осознают это. Некоторые говорят, что они вообще в этом не участвуют. Чтобы согласиться с этим фактом, важно помнить, что такое инвестиции. Многие люди считают, что инвестиции должны охватывать различные области, такие как строительство и производство. Поэтому отрицать участие владельцев компаний в инвестиционной деятельности не имеет смысла. Этот факт следует не только признать, но и правильное управление инвестициями имеет решающее значение. Для эффективного управления инвестиционными потоками необходимо создание специализированной команды. К сожалению, бизнесмены часто совершают ошибку, поручая дополнительное бюджетирование таким отделам, как бухгалтерский или финансовый, которые и так заняты основными производственными задачами. Это может привести к серьезным проблемам в развитии производства, поскольку неквалифицированные специалисты могут рассматривать управление инвестициями как еще одну задачу и уделять ей недостаточно времени, отвлекаясь от своих основных обязанностей.*

Ключевые слова: инвестиция, менеджмент, экономический рост, инвестиционные потоки, бюджетирование.

Management of Investment Activity. Experienced businessmen know that the growth of efficiency of core activity of enterprise directly depends on investment activity aimed at increasing production, access to new markets, development of new supply, and so on. Even if someone chooses to ignore it, the truth remains evident: inefficient investment always results in losses for a business. Simply put, it's not enough for an investment to incur additional expenses; it must also yield dividends. The structure of an investment project differs from the main production activities, which involve several departments working together. Investment processes are typically individual projects, each with its own distinct elements.

Firstly, there's the creation of the product, which involves making decisions about initiating the investment project within the company. This stage requires not only financial resources but also a clear idea and plan for establishing a manufacturing process.

Next, there's the stage of self-sufficiency, where the company starts generating profits from selling the product created earlier. These profits should be adequate to cover the production costs and equal to the value of the product's application. Once self-sufficiency is achieved, the reimbursement of capital investment begins immediately.

Finally, there's the stage of capital efficiency, where the business starts to reap profits from its previous investments.

The primary source of profit for any enterprise typically stems from its production activities. However, achieving efficiency in production relies heavily on the presence of well-developed and effectively implemented investment projects. With a properly devised investment project and its subsequent management, a company can optimize its spending and maximize its profits.

To maximize investment benefits, establishing a dedicated investment department is crucial. This department oversees project development and monitors all involved parties, including

initiators, investors, customers, implementers, and buyers. Initiators, typically from production, conduct analytical studies and propose growth ideas to higher management. The investment department evaluates proposals, develops projects, allocates resources, and reports on effectiveness. Decision-making occurs in investment committee meetings comprising business owners and executives. Main activities focus on generating profits through sales, with success measured by profitability. Revenue from sales depends on factors like foreign market development and promotion.

At most domestic enterprises, the responsibility for organizing and managing internal investment projects falls upon a dedicated unit or a specific employee closely associated with the company's core activities. However, this setup often strains resources and leads to limited impact on intra-industrial investments. To achieve optimal investment outcomes, it is crucial to establish an efficient management system.

Steps for creating an effective system of investment management at the enterprise.

- **Estimation of Investment Project Parameters:** This stage involves assessing the scope of work to determine the profitability of the enterprise. Factors such as time, investment amount, and labor resources cost are taken into account during the evaluation of investment activity scale.

- **Allocation of Responsibilities among Project Participants.** During this phase, the business owner or their delegate assigns roles and tasks among the project stakeholders, including the investor, performer, and customer.

- **Investment Management Description.** This stage entails outlining the initiation of the investment project, specifying the rationale behind investing business profits in a particular idea. It also identifies the customer and investor roles. Additionally, the description includes the monitoring process of investment activity and its progress or completion. It outlines the procedure for the customer to report on investment activity implementation and highlights the necessity to conclude investment activity. Finally, it details the process for terminating the investment project.

By following the aforementioned steps, the business owner can effectively determine who has the authority to decide on the implementation of investment activities within the company. They can also compile a list of primary investment areas, evaluate the extent of funding and associated costs, gauge the effectiveness of investment endeavors, discard unnecessary projects, and enhance the efficiency of the company's core activities.

Clearly defining the implementation process of investment activities marks the initial stride towards success. Subsequent to completing all the aforementioned steps and tasks, the business owner can consider automating investment management through the adoption of commercial software solutions.

Conclusion

In summary, it's crucial for any enterprise to have effective management systems in place for investment activities. These systems prove beneficial, especially in competitive environments where adept decision-making by managers is essential. Currently, Uzbekistan-based companies are recognizing the need for efficient management of investment activities, and many are in the process of implementing such systems into their daily operations. However, there remains a gap in knowledge among our company managers regarding modern concepts of effective investment management. I believe the ideas and recommendations outlined above will serve as valuable insights for our company managers in developing effective management systems for investment activities.

References

1. Asrarovna, R. M. (2023). The Role of Investments in the Development of the Real Sector. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 392-396.
2. Asrarovna, R. M. (2023). Analyzing Investment Projects: A Comparative Study of Developed and Developing Countries with Insights on Uzbekistan. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 1-7.
3. Sattarov B. (2015). Foundations of effective management of investment activity in the enterprise. *The Advanced Science Journal*. Volume 2015, Issue 2.

4. Makhmudov N., Avazov N. (2019). O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari. "Iqtisodiyot" Publisher. December 2019.

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Латипова Ш.М., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения целенаправленного инновационного развития лизинговой деятельности, поиска предпринимателями и инвесторами все новых способов удовлетворения их растущих потребностей в инвестициях. Предлагается реализовать новые задачи по разработке и способов предоставления новых лизинговых услуг, принципов и методов управления целенаправленной инновационной и инвестиционной деятельности лизинговых компаний.

Ключевые слова: координация, новшество, новые услуги, оптимизация, заемщик, неплатежеспособность, имущество, договор лизинга, бизнес-проект, нововведение, инструменты.

Abstract. The article discusses the problems of ensuring targeted innovative development of leasing activities, and the search by entrepreneurs and investors for ever new ways to meet their growing investment needs. It is proposed to implement new tasks for the development and methods of providing new leasing services, principles and methods for managing the targeted innovation and investment activities of leasing companies.

Key words: coordination, innovation, new services, optimization, borrower, insolvency, property, leasing agreement, business project, innovation, tools.

Annotatsiya: maqolada lizing faoliyatining maqsadli innovatsion rivojlanishining muammolari, tadbirkorlar va investorlarning investitsiyalarga bo'lgan o'sib boruvchi talablarini qondirishning yangi usullarini qidirib topish masalasi yoritilgan. Lizing kompaniyalarida lizing xizmatlarining yangi turlarini, ularning innovatsion va investitsion faoliyatini maqsadli boshqarishning tamoyil va usullarini ishlab chiqish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: koordinatsiya, yangilik, yangi xizmatlar, optimallashtirish, qarzdor, to'lovga qobiliyatsizlik, mulk, lizing shartnomasi, biznes-loyiha, innovatsiya, vositalar.

Инновационное развитие лизинговой деятельности в направлении комбинированной финансовой аренды представляется целесообразным в контексте формирования схемы анализа ресурсных и организационных аспектов бизнес-проекта лизингополучателя (ЛП), оценки его обоснованных потребностей в заемных средствах для пополнения основных и оборотных активов, а также в дополнительных услугах, обеспечивающих успешное выполнение всего проекта (см. табл. 1).

Финансовая аренда сопряжена со следующими новыми условиями, иницирующими преимущества [1]:

1. Освобождение предпринимателя от единовременной оплаты полной стоимости необходимых для обеспечения предпринимательской деятельности основных средств – финансовый лизинг.

2. Расширение сфер сбыта, вовлечение в число покупателей экономических субъектов, ранее не имевших достаточно денежных средств для приобретения имущества – прорывной сбыт лизингового продукта.

3. Снижение рисков инвестора по неплатежеспособности заемщика – страхование риска – страхование риска.

4. Перераспределительная черта – лизинг, инициирующийся свойствами страхования риска, перераспределяет ресурсы из отраслей с избытком в отрасли с нехваткой денежных средств.

5. Стимулирование – связано с экономией для ЛП на налоге на имущество, а также с оптимизацией уплаты налога на прибыль за счет применения механизма ускоренной амортизации.

Растущие потребности предпринимателей в инвестициях заставляют инвесторов искать все новые способы их удовлетворения. Постоянно изменяющиеся внешние и внутренние обстоятельства деятельности лизинговой компании вызывают острую необходимость выработки механизма адаптации к ним.

В этом контексте лизинговая компания будет вынуждена совершенствовать формы и условия предоставления лизинговых услуг, внутреннюю инфраструктуру, требуется повышение ее инновационной активности.

Итак, возникает у лизинговой компании учитывать еще одно принципиально важное для совершенствования ее деятельности условие: координация, связанная с согласованием условий финансирования закупки имущества, содержания дополнительных услуг и состава их исполнителей, графика и формы платежей, с коррекцией условий договора лизинга в зависимости от меняющихся обстоятельств.

Следовательно, реализация данного условия ставит новые задачи в разработке содержания и способов предоставления новых услуг, принципов и методов управления целенаправленной инновационной и инвестиционной деятельностью лизинговой компании.

Инновации, связанные с расширением миссии лизинговой компании, новой координационной задачей, по степени новизны относятся к улучшающим новшествам, так как базируются в основном на известных методах и инструментах, используемых в финансовой деятельности, практике фондового рынка и проектного управления. Но коренное изменение сферы и эффективности применения данных инструментов требует правовых и организационных преобразований, связанных с неизбежными рисками, что приводит к необходимости использования инновационного регулирования при их внедрении.

Следовательно, инновации в сфере оказания услуг должны осуществляться в виде документации на новую или усовершенствованную технологию, управленческий процесс, организационную структуру. Получение новшеств должно обеспечиваться предшествующим исследованием потребностей клиентов, оценкой их платежеспособного спроса, так как нововведение представляет собой замену старых технологий новыми.

Помимо предлагаемого многими исследователями совершенствования финансовой стороны лизинговой деятельности – использования резервов страховых компаний для сделок финансовой аренды, вовлечения в состав операций лизинга инструментов фондового рынка [3], в условиях падения платежеспособности арендаторов, вызванного постоянными изменениями, нужны, новые кардинально отличные от прежних, методы управления инновационной деятельностью лизинговых компаний.

Инновационный комплекс лизинговой деятельности (ИКЛД) [2]

1. Оценка бизнес-проекта лизингополучателя					2. Планирование услуг для бизнес-проекта	3. Предоставление услуг
<i>Функциональные разделы</i>						
Производственно-технологический	Финансовый	Кадровый	Экспортно-консалтинговый	Информационный	Подбор источников инвестиций	Обслуживание проекта
Анализ производственно-технологической части бизнес-проекта	Анализ финансового раздела бизнес-проекта	Анализ кадрового раздела проекта	Анализ экспортно-консалтингового раздела	Анализ информационной обеспеченности проекта	Согласование условий инвестиций	Мониторинг партнерских обязательств
Оценка потребности в производственно-технических условиях	Оценка взаимодействий с бюджетом (налоговых)	Определение потребности в кадрах	Оценка потребности в экспортно-консалтинговых услугах	Оценка потребности проекта в информационных услугах	Заключение контрактов с аутсорсерами	Организационно-правовая поддержка проекта
Анализ источников и объемов поставок материалов и оборудования	Определение потребности проекта в инвестициях	Оценка потребности в услугах аутстаффинга инвестиций в кадровую систему	Подбор организаций для оказания консалтинговых услуг	Подбор операторов и провайдеров для оказания информационных услуг	Учреждение дочерних компаний	Заключение необходимых дополнительных согласований
Проверка согласованности графиков поставок	Согласование финансовых притоков и оттоков проекта	Согласование балансов по труду	Согласование объемов и графика оказания консалтинговых услуг	Согласование объемов и графика оказания информационных услуг	Расчет эффективности инвестиций и услуг	Анализ результатов проекта, распределение эффекта

Следовательно, в деятельности предприятия как потребителя лизинга в равной степени важны инновационная и инвестиционная составляющие развития. Это должно способствовать использованию толкования термина нововведения: нововведения как процесса и нововведения как результата.

Литература:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-arenda-osobnosti-zakonodatel'nogo-regulirovaniya-i-ekonomicheskie-vygody-primeneniya-1>
2. Makhmudovna, Latipova Shakhnoza, and Khojimurodov Mehrdod Saidmurodovich. "Classification of Leasing Innovations Initiated Mainly by Types of Additional Services Provided." *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 3.4 (2023): 113-116.
3. См.: Стурикова Л.В. Инновационное обеспечение лизинга в условиях рыночной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Казань, 2004; Курилец И.В. Финансовый лизинг как инструмент санации предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 2004.

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Жумаев Н.Х., д.э.н., проф.,
депутат Олий Мажлиса, Республики Узбекистан
Тухсанов Х.А., и.ф.н.,
«Ўзбекнефтегаз» АЖнинг МХХСни жорий этиши бўлим бошлиги*

Аннотация. В статье описан финансовый механизм лизинговых услуг. Представлены научно-практические предложения по созданию финансового механизма совершенствования и регулирования лизинговых услуг в нашей стране.

Ключевые слова: лизинг, финансовый механизм, регулирование, концессия, инновационный лизинг.

Аннотация. Мақолада лизинг хизматларини тартибга солишнинг молиявий механизми ёритилган. Мамлакатимизда лизинг хизматларини такомиллаштириш ва тартибга солишнинг молиявий механизмини яратиш бўйича илмий-амалий таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: лизинг, молиявий механизм, тартибга солиш, имтиёз, инновацион лизинг.

Abstract. The article describes the financial mechanism of leasing services. Scientific and practical proposals for creating a financial mechanism for improving and regulating leasing services in our country are presented.

Key words: leasing, financial mechanism, regulation, concession, innovative leasing.

Развитие потребности хозяйствующих субъектов на лизинговые оборудования и техники определяет уровень потребности в инвестиционных ресурсах. Это означает выбора источников их покрытия. Им является – лизинг. Лизинг – наиболее эффективный сегмент финансового рынка. Поэтому коммерческие банки более активно используют инструмент лизинга для финансирования потребностей хозяйствующих субъектов.

Количество банков, оказывающих услуги лизинга, и объем банковских ресурсов для целей лизинга почти сравнялись с лизинговыми компаниями. По итогам 2023 года на рынке лизинговых услуг республики существует около 150 игроков, из которых активно занимались лизинговой деятельностью около 40 лизингодателей. Совокупный

портфель лизинговых операций на отчетный период составил почти 7,4 трлн. сум. В отчетный период лизингодателями было заключено более 7500 новых лизинговых сделок, их объем составил почти 4 трлн. сум, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года [1]. Банковские кредиты как основной источник фондирования использует большая часть лизинговых компаний Узбекистана. Стремительное увеличение лизинговых операций связано с рядом стимулов как для лизингополучателя, так и для лизингодателя.

Напомним, что лизинговая деятельность в Узбекистане регулируется Гражданским кодексом (статьи 587-599), Законом Республики Узбекистан «О лизинге» от 14 апреля 1999 года и другими законодательными актами. Особое место среди действующего законодательства занимал Указ Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2002 года № УП-3122 [2]. В соответствии с данным указом субъекты предпринимательской деятельности, оформившие лизинговый договор и выплачивающие лизинговые платежи, освобождались от налога на добавленную стоимость, а технологическое оборудование, завозимое на территорию Республики Узбекистан для передачи в лизинг, - от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при наличии соответствующего подтверждения уполномоченного банка. Хотя это льгота прекратила функционирования, однако несмотря на это последующие годы применялись более прогрессивные механизмы воздействия на развитие лизинга. Например, ещё 1 сентября 2002 года хозяйствующие субъекты-лизингополучатели освобождались так же от уплаты налога на имущество, переданное в лизинг, на срок действия договора лизинга. При налогообложении лизингодателя из его совокупного дохода вычитались суммы процентов и других установленных платежей за кредиты, полученные им на приобретение имущества для передачи в лизинг. Такие меры финансового регулирования лизинга впредь должны быть в центре внимания органов власти.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что лизинг – это финансовый инструмент, объединяющий в себе кредитную (с залогом в форме предоставляемого в лизинг имущества) и опционную часть (опцион заключается в возможности лизингополучателя выкупить взятое в лизинг имущество по истечении срока договора). Она может остаться не реализованной, например, вследствие желания лизингополучателя использовать более новую технику, прекращения деятельности, предполагающей эксплуатацию данного имущества, резкого снижения цены на такой вид оборудования.

В числе более приоритетного финансового механизма можно отнести управление лизинговых операций. Надо также иметь в виду, что эффективность управления лизинговыми операциями и финансовый механизм регулирования лизинговых отношений до сих пор остаётся малоизученным объектом. Отсутствует определение финансового механизма регулирования лизинга, нет единого подхода к стимулированию развития лизинга, отсутствует к требованию приобретения инновационных лизинговой техники или оборудования. Все это требует пристального внимания к расчетам по лизинговым операциям.

До сих пор более высокие (по сравнению с кредитом) платежи по договору лизинга, являются платой за опцион, однако, она компенсируется теми льготами, которые, в соответствии с законодательством, имеют лизинговые схемы. Немаловажной при этом оказывается возможность пополнения оборотных средств. Лизинговая схема решения этих задач – одна из наиболее перспективных, во всяком случае в тех сегментах, где эксплуатируются «не потребляемые предметы». Именно они, согласно Гражданскому кодексу Республики, Узбекистан [3], могут являться предметом договора лизинга.

Поэтому для обеспечения лизинга и лизинговых услуг необходимо приставлять льготы по лизингу как лизингополучателям, так и лизингодателям. Для субъектов малого бизнеса, на наш взгляд предусмотреть также льготы по микролизингу сроком до трех лет в сумме 2000-кратного размера базовой расчетной величины по ставке не выше ставки рефинансирования Центрального банка. Пускай размер этой льготной ставки будет не

менее 20 процент и не более 50 процент ставки рефинансирования Центрального банка. Подобные льготы в перспективе может привлечь инновационные лизинговые техники, что необходимо для субъектов малого бизнеса.

Лизинг имеет и другие преимущества. Немаловажным фактором является то, что многие лизинговые компании сохраняют возможность погашения лизинговых платежей в национальной валюте даже при предоставлении лизинга в иностранном валюте.

Рост лизинговых операций во многом сдерживается малой информированностью предпринимателей о преимуществах лизинга, недостаточной капитализацией лизинговых компаний и невысоким уровнем освоения территориальных возможностей, нехваткой подготовленных кадров. Поэтому важен системный подход к финансовым механизмом регулированию лизинга, который, на наш взгляд, может быть сформулирован в республиканской программе развития лизинговых операций.

Литература:

1. www.ula.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2002 года № УП-3122 «О мерах по дальнейшему стимулированию развития лизинговой деятельности».
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29 августа 1996 года №256-I.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Гимранова О. Б., ст. преподаватель
Международный Университет Кимё в г.Ташкенте*

Аннотация: в статье раскрыты основные аспекты денежных переводов как фактора влияния на национальную экономику. Проанализированы влияние денежных переводов мигрантов на социально-экономические факторы страны исхода мигрантов.

Ключевые слова: международные денежные переводы, миграция, национальная экономика, Узбекистан.

Annotatsiya: maqolada pul o'tkazmalarining milliy iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatidagi asosiy jihatlari yoritilgan. Migrantlar pul o'tkazmalarining ular kelgan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy omillariga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xalqaro pul o'tkazmalari, migratsiya, milliy iqtisodiyot, O'zbekiston.

Abstract: the article reveals the main aspects of remittances as a factor of influence on the national economy. The influence of migrants' remittances on the socio-economic factors of the country of origin of migrants is analyzed.

Key words: international remittances, migration, national economy, Uzbekistan.

Концепция комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, предусматривает переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития экономики. Относительно стартового 2018 года объем реального ВВП должен быть увеличен в 2,1 раза, что позволит Узбекистану войти в группу стран с уровнем дохода выше среднего. Вхождение Узбекистана в глобальную экономику требует все более свободного перемещения рабочей силы. Миграционные потоки и сопровождающие их потоки международных денежных переводов оказывают существенное влияние на экономику нашей страны. Шавкат Мирзиёев подчеркнул значение их участия в экономике Узбекистана: «в настоящее время около 2 млн. человек

работают за рубежом, чтобы прокормить свою семью... Мы должны сказать спасибо нашим соотечественникам» [1].

Миграция – это одно из наиболее актуальных явлений современного мира, которое влияет на экономику, политику, культуру и общество в целом. В докладе Международной организации по миграции (МОМ) отмечено, что в последние годы масштабы международной миграции неуклонно растут: в 2020 году в мире стало на 128 млн больше мигрантов, чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 1970 году. В 2020 году и 2021 году миграционные потоки несколько сократились на фоне пандемии COVID-19. Однако в 2021 году число мигрантов увеличилось до 281 млн и составило 3,6 процента населения мира [2]. По мере открытия международных границ международная миграция и глобальные потоки денежных переводов вновь увеличиваются.

Анализ страны происхождения мигрантов показывает, что 40 процентов международных мигрантов – это выходцы из шести стран Азии: Индии, Китая, Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Афганистана. Мексика — на втором после Индии месте по числу выходцев среди международных мигрантов, а Россия – на третьем. Наибольшая доля мигрантов приходится на малоквалифицированную рабочую силу, которая покидает развивающиеся страны в поисках лучших условий жизни и труда. В международной миграции доминирует экономическая (трудовая) миграция, которая составляет более 55% [2]. Таким образом, с увеличением числа экономических мигрантов растет объемов денежных переводов (табл.2).

По данным Всемирного банка, в 2019 г. совокупный объем денежных переводов составил \$727 млрд (из них: в страны с низким и средним уровнем доходов переведено \$547 млрд, в страны с высоким уровнем доходом – \$180 млрд).

Таблица 2

Денежные переводы, 2016 – 2024 г.г. [3]

Денежные переводы	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (прогноз)
В мире	\$ млрд.	591	640	695	727	717	792	836	860	887
В страны с низким и средним уровнем доходов	\$ млрд	435	475	521	547	541	599	645	669	690
В мире	%	-1	8,4	8,6	4,5	-1,4	10,5	5,5	3,0	3,1
В страны с низким и средним уровнем доходов	%	-1.5	9,2	9,7	5,0	-1,0	10,6	7,7	3,8	3,1

В 2022 году совокупный объем денежных переводов вырос на 5,5% до 836 миллиардов долларов, а в страны с низким и средним уровнем доходов на 7,7% до 645 миллиардов долларов. Это значительно ниже, чем увеличение на 10,6% в 2021 году. В 2023 году денежные переводы в мире составили уже \$860 млрд. (рост на 3%), а в страны с низким и средним уровнем дохода выросли, на 3,8% и составили \$669 млрд., что на 26,5 процентов выше, чем в 2019 году поскольку устойчивые рынки труда в странах с развитыми странами и страны Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) продолжают поддерживать способность мигрантов отправлять деньги домой.

Таким образом, в последнее время **прослеживается тенденция** снижения процентного прироста денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода с 2021 года при возрастании их в абсолютном выражении. Исходя из траектории более

слабой глобальной экономической активности, ожидается, что рост переводов в страны с низким и средним уровнем доходов еще больше снизится до 3,1% в 2024 году. Дополнительные риски снижения включают волатильность цен на нефть и обменные курсы валют, а также более глубокий, чем ожидалось, экономический спад в странах с высоким уровнем дохода.

Существуют определенные **социально-экономические последствия** денежных переводов мигрантов на экономику страны-исхода, которые можно рассматривать на микро и макроуровне.

На микро-уровне, по оценкам экспертов Всемирного банка, денежные переводы являются жизненно важным источником дохода домохозяйств для стран с низким и средним уровнем доходов. Они уменьшают бедность, улучшают показатели питания и связаны с увеличением веса детей при рождении, более высоким уровнем посещаемости школ для детей в неблагополучных домохозяйствах. «Денежные переводы – это хорошее дополнение к государственным денежным пособиям, в трудные времена они очень нужны домохозяйствам, – говорит Михал Рутковски, директор Департамента глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости [4].

Переводы способствуют повышению экономической устойчивости домохозяйств, например, путем финансирования лучшего жилья и дают возможность справиться с потерями после стихийных бедствий.

На макро-уровне эмиграция избыточной рабочей силы и приток валюты от денежных переводов мигрантов оказывают **антициклическое воздействие на экономику**. По данным Международного валютного фонда, в 2020 году впервые с 1990 года объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода превысил совокупный объем прямых инвестиций (259 млрд долларов США) и зарубежной помощи на цели развития (179 млрд долларов США)[5]. В то время как прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции и другие потоки капитала в развивающиеся страны возрастали и уменьшались циклически, переводы демонстрировали стабильность в течение длительного времени и даже увеличивались в ответ на экономические кризисы, становясь более эффективным инструментом борьбы с бедностью.

Такое положительное влияние денежных переводов **не гарантирует, однако, автоматического экономического роста** в этих странах. Страны как бы застревают на низком уровне развития. Проведенные межстрановые исследования о влиянии значительных сумм переводов (Египет, Мексика и Пакистан) дают возможность выявить эти причины. Когда денежные переводы расходуются в основном на потребление домашних хозяйств, это поднимает спрос на все товары, произведенные внутри страны и зарубежные, по мере роста переводов. Возникает инфляционное давление на экономику.

Рис.1. Повышение реальных эффективных валютных курсов по уровням поступлений от денежных переводов [6]

Приток иностранной валюты, наряду с повышением цен, делает экспорт менее конкурентоспособным, в результате их производство снижается. Некоторые называют этот синдром «голландской болезнью» (рис. 1).

На рисунке 1 отражены реальные эффективные валютные курсы в 1990–2017 годах для стран, получающих различные уровни денежных переводов. Видно, что со временем значительные уровни денежных переводов приводят к укреплению национальной валюты.

С другой стороны, переводы могут иметь положительное влияние, и в значительной мере **способствовать активизации экономического развития, увеличивая сбережения населения**. Исследования, проведенные в Азии в разное время, опровергают представление о том, что дополнительный доход от переводов используется исключительно для целей потребления. Было показано, что азиатские мигранты выезжают за рубеж по договорам, продолжительность которых ограничена. Они рассматривают переводы как временные доходы и стараются экономить (сберегать) заработанные средства [7].

Таким образом, влияние переводов на экономическое развитие неодинаково в различных странах и во многом зависит от склонности к сбережению.

Для развивающихся стран возможность получения доступа к внешним финансовым ресурсам ограничена, что сдерживает развитие малого бизнеса. Анализ влияния финансовых ограничений на уровень инвестирования малого бизнеса в Мексике показал, что переводы мигрантов формировали почти 20 % капитала, инвестируемого в малые предприятия, и составляли примерно 2 млрд долл. В 10 штатах с высоким уровнем миграции почти треть инвестируемого капитала в малый бизнес была связана с переводами мигрантов [8].

Денежные переводы при определенных обстоятельствах способствуют экономическому росту. Специалистами было эмпирически доказано, что международные денежные переводы мигрантов влияют на экономический рост также через увеличивающееся потребление, сбережение и инвестирование частными лицами.

По результатам анализа, проведенного исследователями по 11 странам с переходной экономикой Восточной Европы за период 1990–1999 гг., международные денежные переводы положительно влияют на производительность и занятость стран-получателей, прямо или косвенно воздействуя на инвестиции. В отличие от иностранных инвестиций они представляют собой **стабильный источник финансирования экономики**. А государство, получающее финансирование в данной форме, обходится в будущем без потерь в виде обслуживания долгов.

Международные денежные переводы направляются на **инвестирование** в те сферы экономики, которые меньше всего отвечают стандартным требованиям для привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов банков. Также специалистами было выявлено, что с увеличивающимися объемами переводов денег в странах – получателях этих трансфертов также растет показатель денежного накопления частных домохозяйств. Есть также свидетельства значительного мультипликативного эффекта от переводов, особенно в области строительства жилья. Исследования показали, что хотя обычно реципиенты в сжатые сроки расходуют значительную часть получаемых сумм, существует заинтересованность в направлении на сбережение примерно 40% полученных из-за рубежа средств. В рамках формальной финансовой системы такие вклады используются в большинстве случаев с высокой степенью эффективности. В Мексике государственная структура Sociedad Hipotecaria Federal обеспечивает долгосрочное финансирование и частичное страхование для ипотечных кредиторов, которые предоставляют эмигрантам займы в песо для строительства домов в этой стране. Данная схема стимулирует как перевод денежных средств, так и их эффективное использование [9].

Таким образом, оценить значение влияния денежных переводов достаточно сложно. Специалисты выделяют три основные характеристики денежных переводов для оценки их макроэкономического влияния: размер данных потоков относительно

показателей экономики страны-получателя; вероятность того, что данное финансовое явление не исчезнет в период глобализации; качественное отличие их от официальной помощи или частного капитала.

Узбекистан входит в десятку стран-получателей международных денежных переводов региона Европы и Центральной Азии. По данным Центрального банка Узбекистана [10] в период 2018-2023 годов около 16% всех совокупных доходов населения приходились на денежные переводы трудовых мигрантов. Большая часть дефицита торгового баланса также компенсируется притоком трансграничных денежных переводов, которые являются и одним из основных источников предложения на внутреннем валютном рынке.

В 2022 году объем денежных переводов в Узбекистан увеличился в 2,1 раза, до \$16,9 млрд. (85% - \$14,5 млрд. приходится на Россию), что связано со значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денег в результате валютных ограничений в России.

В 2023 году, по данным регулятора, денежные переводы в Узбекистан снизились до 30% из-за кризисной ситуации в экономике стран-партнеров и составили \$16,1 млрд (17,8% ВВП), вместо \$16,7 млрд (около 21% ВВП) в прошлом (2022) году. Это обусловлено сокращением объема переводов из России в связи с уменьшением числа узбекских трудовых мигрантов в этой стране. Отметим, что даже с этим снижением, денежные переводы из Узбекистана в 2023 году все равно значительно превышают уровень, зарегистрированный до войны в 2020-2021 годах. При этом объем денежных переводов из других стран (Казахстан, Южная Корея) увеличился на 14% в 2023 году после сдержанного 3-процентного роста годом ранее.

Предполагается, что в 2024 году денежные переводы из-за рубежа в Узбекистан вырастут на 12% в результате сохранения спроса на трудовую миграцию [10].

Отметим, что в 2023 году Узбекистан занимает уже четвертое место по доле денежных переводов к ВВП (17,8%). Таджикистан лидирует с поступлениями в \$5,7 миллиарда, что составляет чуть менее половины его экономического оборота. Кыргызстан и Косово следуют за ними с долями в 20% и 18,1% соответственно.

В Узбекистане денежные переводы остаются важным источником дохода для домохозяйств.

Таким образом, можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1) на сегодняшний день потоки денежных переводов для стран со средним и низким уровнем доходов имеют большое значение в качестве финансового ресурса и могут оказывать влияние на различные макроэкономические переменные: рост валового внутреннего продукта (ВВП), изменение валютного курса и т.д.;

2) денежные переводы имеют специфичное влияние на развитие национальной экономики, как положительное, так и отрицательное, которое зависит от макроэкономических условий в стране;

3) именно государство, используя различные инструменты регулирования, может перенаправить потенциал денежных переводов в русло достижения основных задач экономического роста и развития национальной экономики;

5) проблема денежных переводов в условиях глобализации требует внимательного осмысления международного опыта и адекватного анализа современной ситуации с целью определения возможностей использования денежных переводов как надежного финансового источника в переводе экономики Узбекистана на инновационный путь развития.

Литература:

1. Внешняя политика Ш.Мирзиёева: проактивность, безопасность, стабильность - Национальный Фонд Социальных Программ РФ. Режим доступа: <https://nfsp.ru/2023/07/29/>

2. Interactive World Migration Report 2022 (iom.int) Режим доступа: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.

3. Всемирный банк Аналитический обзор «Миграция и развитие» 13.06.2023 г. Режим доступа: <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-38>

4. Рост объема денежных переводов остается устойчивым, но ожидается его замедление (vsemirnyjbank.org)

5. [Cross-BorderOpsSurvey_2020.pdf \(cbr.ru\)](#)

6. Р. Чами, Э. Эрнст, К. Фулленкамп и Э. Ёкиннг Высокий уровень денежных переводов может привести к порочному кругу экономического застоя и зависимости. Финансы и развитие, Сентябрь 2018 Режим доступа: [chami%20\(3\).pdf](#)

7. Puri S. Migrant worker remittances, microfinance and informal economy: prospects and issues. Geneva: ILO, 1999, (Working Paper № 21)

8. Taylor J. E., Wyatt T. J. The shadow Value of Migrant Remittances, Income and Inequality in a Household-Farm Economy // Journal of Development Studies 32, 1996

9. Влияние поступлений денежных переводов на развитие финансовой сферы. - Инвестиции Режим доступа: <https://bstudy.net/689965/ekonomika>

10. [Денежные переводы из-за рубежа в Узбекистан в 2024 г вырастут на 12%, до \\$12,5 млрд - ЦБ | Новости 23 января 2024 г. \(mfd.ru\)](#) Режим доступа: <https://mfd.ru/news/view/?id=2611845&ysclid=1vv2f3y519555081326>

PRACTICAL APPLICATION AND RESULTS OF EXISTING THEORIES ABOUT THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT IN THE INNOVATIVE ECONOMY

*Азгаров А. А., мустақил изланувчи,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: Рақобатбардошликни ошириш ва юқори технологияли маҳсулотларнинг халқаро бозорларида миллий саноатнинг етакчи ўринларини таъминлаш жаҳоннинг етакчи мамлакатлари иқтисодий ривожланишининг асосий шартларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу шартни фақатгина иқтисодиётни инновациялар йўлига ўтказиш йўли билан қондириш мумкин, чунки маҳсулот ишлаб чиқарадиган ва меҳнат талаб қиладиган жараёнларга таянадиган компаниялар арзон меҳнат ресурслари кўп бўлган мамлакатларнинг кучли рақобатига дуч келадилар ва шу билан бозордаги мавқеини йўқотадилар.

Калим сўзлар: рақобатбардошлик, инновацион иқтисодиёт, молия, институционал назариялар;

Abstract. One of the primary conditions for the economic development of the world's leading countries has become the increase in competitiveness and the securing of leading positions for national industries in the international markets of high-tech products. This condition can be met only by transitioning the economy towards an innovation-driven path, as companies that produce goods and rely on labor-intensive processes face strong competition from countries with abundant low-cost labor resources and thus lose their market positions.

Key words: competitiveness, innovative economy, finance, institutional theories;

Аннотация. Повышение конкурентоспособности и обеспечение лидирующих позиций национальной промышленности на международных рынках наукоемкой

продукции остается одним из главных условий экономического развития ведущих стран мира. Выполнить это условие можно только путем продвижения экономики к инновациям, поскольку компании, производящие продукцию и опирающиеся на трудоемкие процессы, сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны стран с обильными дешевыми трудовыми ресурсами и, таким образом, теряют свои позиции на рынке.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная экономика, финансы, институциональные теории.

Only innovation-oriented corporations that leverage the latest advancements and create high value-added products, which are in demand among consumers, are capable of capitalizing on the opportunities presented by the globalization of the world economy.

To transition to an innovation-based economy, it is essential to employ market mechanisms that can ensure the rapid renewal, adoption, and widespread dissemination of advanced technologies, as well as an increase in the production of globally competitive products. Therefore, currently, at various levels, there is extensive discussion on the issues of development and restructuring of the state scientific and technical sector, state innovation policy, measures of state support and stimulation of scientific, technical, and innovative activities, as well as issues of regulatory, legal, organizational, informational, and personnel support for innovation activities and the formation of its infrastructure in Uzbekistan.

To illustrate the aforementioned points, one can turn to the experience of developed Western countries with high rates of economic growth. The economic success of these nations is largely attributed to the presence of advanced institutions such as an open entrepreneurial environment, private property rights, flexible factor markets, fair tax policies, macroeconomic stability, and a resilient political system. However, what specific institutional conditions allowed the Western world to unleash its innovative potential and achieve such significant successes in economic, political, and ideological realms?

However, the link between economic growth and the quality of institutions is two-fold: high-quality institutions foster growth, and rapid growth facilitates institutional improvement. Therefore, there is a chance to break free from the trap through growth. Another obstacle is that the populace obstructs reforms if they are not accompanied by an immediate increase in prosperity. Thus, ensuring rapid growth becomes a necessary condition for forming favorable institutional expectations. The mechanisms for achieving this effect include:

- Reducing the relative efficiency of deviant behavior.
- Increasing the size of the middle class, which is interested in improving institutions.

In reform theory, the concept of a promising trajectory is highlighted, which is applicable to institutional trajectories envisioned by modernization strategies. An institutional trajectory is deemed promising if it aligns with resource, technological, and institutional constraints and entails mechanisms that stimulate institutional changes and prevent the emergence of institutional traps. Thus, a promising trajectory should:

- Consider the possibilities of making political decisions regarding reforms and the necessity of abandoning them.
- Account for statistical and dynamic complementarity of institutions, providing a rational sequence of institutional changes.
- Ensure a reduction in resource, technological, and institutional constraints to movement along the chosen path of economic development.
- Form institutional expectations that can stimulate movement in accordance with the development trajectory.
- Provide compensation, where possible, to the main groups of economic agents who may incur losses as a result of institutional changes initiated by the state.
- Align with state policies aimed at stimulating economic growth.
- Fulfilling these requirements increases the chances of reform success, while their violation leads to excessive costs, dysfunction, and institutional traps.

To exit this deadlock, substantial changes in fundamental or organizational factors are necessary, including resource-technological capabilities, macroeconomic characteristics of the system, and existing laws and instructions. Additionally, "to prevent the emergence of institutional traps, it is necessary to plan for the gradual dismantling of institutions that are inefficient in the long term - the introduced norm should be temporary and provide for its own automatic cancellation." Another principle is maintaining diversity of institutional forms. The richer the set of institutions, the more opportunities there are to escape institutional traps.

Thus, the innovation process is closely linked to the entire economy of a country, and this connection is largely dialectical: the activation of innovation activities becomes crucial for economic uplift and sustainable economic growth. At the same time, the innovation process is impossible without economic, social, and legal support. However, institutional reforms in Uzbekistan have not succeeded, and the country finds itself entangled in institutional traps. Nonetheless, there is a connection between institutions and growth. Therefore, there is a chance that, in order to maintain rapid growth for a certain period through a transitional system of institutions, it will be possible to improve the quality of governance, reduce the scale of the shadow sector and corruption, strengthen legality, lower administrative barriers, make growth self-sustaining, and unlock all the potential of an innovative type of economic development.

Research literature:

1. Wial, H. A National Innovation Foundation // Democracy a journal of ideas. Issue 14, 2009.
2. Арташина, И. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / И. А. Арташина. — Н. Новгород.: Нижегород. гос. арт-хит.-строит. ун-т, 2005. — 111 с.
3. Гришина, В.Т., Морозова Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / В. Т. Гришина, Ю. В. Морозов. — М.: Дашков и К, 2012. — 448 с.
4. <https://stat.uz/>
5. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. №УП-6079, 05.10.2020.
6. Цифровая экономика — в центре внимания. Юрий Кутбитдинов, главный научный сотрудник Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. "Правда Востока" №103 от 16 мая 2020 года.
7. Узбекистан: Построение «цифровой экономики». Баходир Юнусович Ходиев, ректор Ташкентского государственного университета. УДК 338:004, ББК: 65:32,97 X-692. 12.2017.

**II SHO'BA. "YANGI O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI
AMALGA OSHIRISH SHAROITIDA MOLIYA-KREDIT TIZIMI VA
IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI
RIVOJLANTIRISH MASALALARI"**

**II СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА**

**SECTION II. DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN THE FINANCIAL
CREDIT SYSTEM AND THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY IN THE
IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF NEW
UZBEKISTAN.**

**ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ**

*Жумаев Н.Х., д.э.н., проф., депутат Олий Мажлиси
Республики Узбекистан*

***Аннотация:** В докладе рассматриваются проблемы привлечения инвестиций, имеющих инновационную направленность. Отмечается, что поступление инвестиционного капитала из стран содружества, а также из рыночно развитых стран, происходит без должной экономической оценки и их реальных финансов – эффективных возможностей, что приводит административно-экономические территории к серьёзным финансовым проблемам. Даются конкретные предложения и рекомендации по улучшению ситуации в рамках формирования финансовых ресурсов, а также по обеспечению социальной поддержки населения.*

***Ключевые слова:** инвестиция, капитал, экономическая оценка, финансовые ресурсы, занятость, доход бюджета, финансовый потенциал территории, инновационное развитие, эффективность финансовой помощи.*

***Abstract:** The report examines the problems of attracting innovation-oriented investments. It is noted that the flow of investment capital from the Commonwealth countries, as well as from market-developed countries, occurs without proper economic assessment and their real finances - effective opportunities, which leads administrative and economic territories to serious financial problems. Specific proposals and recommendations are given to improve the situation in the framework of the formation of financial resources, as well as to ensure social support for the population.*

***Key words:** investment, capital, economic assessment, financial resources, employment, budget income, financial potential of the territory, innovative development, effectiveness of financial assistance.*

***Аннотация:** Ҳисоботда инновацияларга йўналтирилган инвестицияларни жалб қилиш муаммолари кўриб чиқилади. Қайд этилишича, Ҳамдўстлик давлатларидан, шунингдек, бозор ривожланган мамлакатлардан инвестиция капиталининг оқими тўғри иқтисодий баҳоланмаган ва уларнинг реал молияси – самарали имкониятларисиз содир бўлиб, маъмурий-хўжалик ҳудудларини жиддий молиявий муаммоларга олиб келади. Молиявий ресурсларни шакллантириш доирасидаги вазиятни яхшилаш, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашни таъминлаш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар берилди.*

Калим сўзлар: инвестициялар, капитал, иқтисодий баҳолаш, молиявий ресурслар, бандлик, бюджет даромадлари, ҳудуднинг молиявий салоҳияти, инновацион ривожланиш, молиявий ёрдам самарадорлиги.

Уважаемые участники конференции!

Проведение данной конференции мне пробудило накопившиеся проблемы во многих сферах экономики стран, взявших курс на инновационное развитие.

Сегодня в общем объеме производства доля инновационной продукции по большинству административно-экономических территорий составляет не более 20%. Это – мало.

Не секрет, что рост инновационной деятельности стал зависеть от привлечения и размещения инвестиционного капитала. Значит, наши усилия должны быть направлены именно на привлечение инвестиций, имеющих инновационное направление. Однако поступление инвестиционного капитала из стран содружества, а также рыночно развитых стран происходит без должной оценки и их реальных финансов – эффективных возможностей.

В связи с этим многие страны сталкиваются с серьезными проблемами как в рамках формирования финансовых ресурсов, так и обеспечения социальной поддержки населения. Рост последнего зависит от развития инновационной деятельности предприятий всех форм собственности.

В последние годы для решения этой задачи большое внимание уделяется развитию туризма.

На наш взгляд именно эта сфера экономики может активизировать деятельность производственных предприятий.

Здесь мы хотим обострить ваше внимание на отдельных сегментах, препятствующих укреплению и стабильности развития предприятий. Напр., в 2021-2023 годах были привлечены инвестиции в большинстве районов Республики Узбекистан, в частности, Жамбайском районе. Все мы ожидали, что после начала полного функционирования предприятий на каждом из них в среднем будет занято 60 человек, а, уже начиная с первого года работы предприятий, численность ежегодно будет расти на 1,5%, а объем выпуска продукции – на 7%, объем экспорта их продукции увеличится до 35% от объема реализации.

К великому сожалению, объем производства увеличился с 1.01.2021 по 1.01.2024 года в среднем за год на 15-17%, наблюдался рост доходов работников в среднем на 9,0% (за год), а объем экспорта составил более 17,0% при импорте 41%, хотя за этот период наблюдается увеличение работников. Незначительный рост численности работников повлияло на рост доходной базы местного бюджета, а собираемость налогов в большой степени зависимо от экономической конъюнктуры. Напоминаем, что в 2023 году поступления налога на прибыль оказались хотя выше прогнозируемого по большинству предприятий, но в следствии вследствие роста доходов занятых работников, такие изменения не дали ожидаемого темпа экономического роста. Это без условно сказалось и на формирование доходов местного бюджета.

Отсюда можно сделать вывод: да, инновационное развитие способствует росту производства, росту экспорта, но не на уровне места функционирования предприятий. Это означает, что перекупщики купили и перепродали за пределы республики, а производитель от этого не имел какой-либо выгоды. Все это требует изучения факторов, могущих оказать влияние на финансово-экономические показатели предприятий производственной продукции. Это способствовало бы значительному снятию перенапряжения местных бюджетов.

Не видеть сложившихся обстоятельств, значит - прибегать к вынужденному сокращению инвестиционных расходов и увеличивать долговые обязательства. Это, конечно же, тупиковый путь.

В структуре долговых обязательств значительно возросла доля рыночных заимствований, что способствовало увеличению стоимости их обслуживания. А остаток задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) увеличился по сравнению с 2020 годом.

Да, каждая административно-экономическая территория (область, район) должна повышать прозрачность и эффективность финансовой помощи. Давно уже стало очевидным, что идея консолидации субсидий в виде, напр., дотации уже давно назрела, реализация ее повысит степень финансовой самостоятельности территорий, позволит им распределять средства в соответствии с собственными приоритетами. А заодно – освободить от ненужной работы и республиканское ведомство.

МОДЕЛИ ДИНАМИКИ СОЦИОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Богданов А., Жилина П.

Санкт-Петербургский Государственный университет, г. Санкт-Петербург

Аннотация. Динамика социодинамических систем представляет собой сложное и многогранное исследование, охватывающее взаимодействие социальных, экономических и экологических факторов. В современных статьях на эту тему рассматриваются различные модели, которые помогают понять и предсказать поведение таких систем. Общим для всех моделей является стремление к междисциплинарности и интеграции различных подходов для более полного понимания социодинамических систем. Современные исследования активно используют вычислительные методы и большие данные, что позволяет создавать более точные и реалистичные модели. Эти работы являются важными для прогнозирования социальных изменений, разработки политик и стратегий управления в условиях сложных и динамично меняющихся социальных систем.

Ключевые слова: социодинамические системы, модель Вольтерра-Лотка, диссипативная структура, Бифуркационный процесс, синергетика.

Annotatsiya. Sotsiodinamik tizimlar dinamikasi murakkab va ko'p qirrali tadqiqot bo'lib, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik omillarning o'zaro ta'sirini qamrab oladi. Ushbu mavzu bo'yicha zamonaviy maqolalarda bunday tizimlarning xatti-harakatlarini tushunish va bashorat qilishga yordam beradigan turli xil modellar muhokama qilinadi. Barcha modellar uchun umumiy bo'lgan narsa fanlararolik va sotsiodinamik tizimlarni to'liqroq tushunish uchun turli yondashuvlarni birlashtirish istagi. Zamonaviy tadqiqotlar hisoblash usullari va katta ma'lumotlardan faol foydalanadi, bu esa aniqroq va real modellarni yaratishga imkon beradi. Bu ishlar murakkab va dinamik o'zgaruvchan ijtimoiy tizimlarda ijtimoiy o'zgarishlarni bashorat qilish, siyosat va boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sotsiodinamik tizimlar, Volterra-Lotka modeli, dissipativ tuzilma, Bifurkatsiya jarayoni, sinergetika.

Abstract. The dynamics of sociodynamic systems is a complex and multifaceted study, covering the interaction of social, economic and environmental factors. Modern articles on this topic discuss various models that help understand and predict the behavior of such systems. Common to all models is the desire for interdisciplinarity and integration of different approaches for a more complete understanding of sociodynamic systems. Modern research actively uses computational methods and big data, which makes it possible to create more accurate and realistic models. These works are important for predicting social changes, developing policies and management strategies in complex and dynamically changing social systems.

Key words: sociodynamic systems, Volterra-Lotka model, dissipative structure, Bifurcation process, synergetics.

Введение

Исследование социально-экономических систем в динамике имеет чрезвычайно большое значение для анализа путей их развития, свойств систем и отношений между их элементами. В настоящее время для многих становится очевидным, что социально-экономические системы входят в режим обострения как на мировом, так и на национальных уровнях, из-за чего актуальность исследований мирохозяйственной системы только возрастает.

Под воздействием продолжающейся пандемии COVID-19 мировая экономика не просто вошла в стадию рецессии, она претерпевает глубинные изменения экономических отношений, сдвиги в структуре спроса, а рынки погружаются в хаос, и всё это в процессе смены технологического и мирохозяйственного уклада [1]. С точки зрения экономики, эксперты называют 2020 год «годом разрушения и монетарных/фискальных экспериментов», которые приводят к нарастанию дивергенции между слабой экономикой и сильными финансовыми рынками за счет беспрецедентного искажения ценообразования на рынках активов. Таким образом, на данном этапе конкуренция за лидерство в мировой хозяйственной системе заключается в создании «кризисно-устойчивого, то есть технологически и промышленно относительно самодостаточного пространства, в котором будет обеспечен приоритет национальных правил игры» [1].

Социально-экономические объекты исследования являются чрезвычайно сложными системами, прямые эксперименты над которыми в целях исследования невозможны, поэтому принципиально важной задачей является построение такой модели объекта, сложность которой отражала бы фундаментальные свойства системы, но при этом позволяла бы проводить анализ с использованием существующих научных знаний, методов и инструментов.

Одним из критически важных свойств социально-экономических систем на текущем этапе мирохозяйственного развития является то, что они находятся в состоянии хаоса, а переход к новой экономической реальности ожидается существенно турбулентным, и это должно быть учтено в предлагаемой в исследовании модели. Также отметим, что в социо-динамических системах реализуется принцип самоорганизации, при этом системы стремятся к устойчивому состоянию, при котором возможно дальнейшее саморазвитие.

Одной из ранее предлагаемых моделей социо-динамических систем является широко изученная модель Вольтерра-Лотка – это модель конкуренции и взаимодействия двух видов типа «хищник – жертва», описываемая системой дифференциальных уравнений. В этой модели система может быть представлена двумя элементами, например, власть (элита) и народ, чьи разнонаправленные интересы заставляют их бороться друг с другом за некоторые блага. Однако данная модель может быть расширена до циклически замкнутой модели «жертва – хищник – суперхищник», тогда система должна состоять из трёх элементов. Такая система будет устойчивой, если она обладает свойством нетранзитивности и отрицательной обратной связью. Далее в работе эти модели и их свойства будут описаны более подробно.

Тем не менее, для того чтобы модель описывала текущее состояние хаоса в системе и предполагала ожидаемый турбулентный переход к новой социально-экономической реальности, сопровождаемый смену технологического и мирохозяйственного укладов, необходимо ввести и проанализировать соответствующие параметры модели, в случае, когда соотношения между коэффициентами будут экстремальными [2].

Теоретическое описание

В современной европейской культуре и философии превалирует диалектический подход в развитии познания объекта, который идет циклически: объект в исходном состоянии (тезис) – объект в альтернативном состоянии (антитезис) – противоположность первоначального объекта становится своей же противоположностью (закон отрицания отрицания в диалектическом методе, синтез) [3]. В исходном состоянии

социодинамическая система устойчива, находится в состоянии динамического равновесия, является самоорганизующейся и саморазвивающейся. В противовес этому система может подвержена хаотическим нелинейным процессам в силу многовариантности развития, процессов нелинейного роста, необратимости развития. Кроме того, в социально-экономических системах происходит взаимодействие противоположных сторон, тенденций, явлений, за счёт чего и происходит их развитие. В диалектическом методе это выражено в законе единства и борьбы противоположностей. Вышеописанному вполне соответствует модель «хищник – жертва», однако в такой модели основное внимание уделено характеристике борьбы между сторонами, вплоть до уничтожения одного полюса другим. Например, в экологии это закреплено в принципе конкурентного исключения, который гласит, что полные конкуренты не могут существовать бесконечно. Очевидно, что в действительности социально-экономические системы не претерпевают полного разрушения вследствие гибели одного из элементов, на самом деле они перестраиваются, становясь более устойчивыми после периодов турбулентности. Расширенная циклически замкнутая модель «жертва – хищник – суперхищник» [2] не допускает гибели одного из элементов, поэтому более устойчива в этом смысле в сравнении с дуальной моделью. Необходимым и достаточным условием стабильности системы является нетранзитивность отношений «подавление – подчинение», существующих между нечётным числом формирующих систему элементов. Поясним это следующим образом, когда независимые элементы триадной системы попарно контролируют (сдерживают) друг друга, имеем, что усиление первого элемента, например вследствие внешних воздействий, приведет к ослаблению второго элемента, тогда он сдерживаемый первой силой ослабит контроль за третьим звеном, который, в свою очередь усилится и продолжит сдерживать первый, конструкция замкнулась. Именно так может быть представлена система «экономика – идеология – политика – экономика» Таким образом, получаем систему с отрицательной обратной связью, которая стабилизирует систему, причем важно не только наличие такой связи само по себе, но и скорость ее передачи, поскольку при экстремально низких ее значениях, система подвержена сильнейшим колебаниям и с трудом возвращается в равновесное состояние. Очевидно, что положительная обратная связь, при которой происходит взаимное стимулирование роста, раскачивает систему, что не может характеризовать самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему.

Социально-экономические системы являются открытыми системами, а потому подвержены как внешним воздействиям, так и внутренним флуктуациям, например, вследствие появления информации, затрагивающей интересы элементов системы и передаваемой при помощи технологий, в том числе и социальных, извне и внутри, т.е. между элементами. Такие колебания носят условно случайный характер, иными словами, подразумевают риск, который, вообще говоря, при прочих равных принято избегать. Однако в отношении социо-динамических систем [4] избежать этой неопределенности не представляется возможным, более того, развитие системы возможно и происходит исключительно вследствие такой умеренной нестабильности. Это значит, что обществу необходимо построить такую систему, которая будет извлекать выгоду и укрепляться в условиях неопределенности. Поясним это так, в случае, когда система переживает периоды существенной турбулентности (но не разрушается окончательно), она должна быть способной перестроиться и в целом стать более устойчивой, чем была прежде.

Такие системы можно назвать антихрупкими, в противовес хрупким системам, которые ломаются с течением времени, а следовательно, с ростом неопределенности, вследствие вариативности, несовершенного знания, волатильности, накопленных ошибок, стрессоров и энтропии (мера беспорядка системы).

Такое междисциплинарное направление научных исследований как синергетика, ставящее одной из основных задач познание закономерностей в основе процессов самоорганизации в сложных системах, может дать толчок в исследованиях открытых

социально-экономических систем [5]. Более того, можно говорить о понятии социодинамика, проводя параллели с термодинамикой, которая характеризует состояние энергетического равновесия в физических системах; в свою очередь в социодинамических системах аналогом энергии являются интересы (включая предпочтения индивидуумов, групповые интересы и совокупные интересы всего общества).

В синергетике существует такое понятие как диссипативная структура – это система, существующая за счет постоянного обмена с внешней средой энергией и информацией, и как результат – освобождение системы от критической массы, т.е. накопившегося избытка критической энтропии, чтобы сохранить устойчивое состояние систем. Исследование таких структур возможно в теории бифуркации. Бифуркационный процесс подразумевает то, что система находится в крайне неустойчивом положении, характеризуется нелинейностью (роль случайной составляющей сильно возрастает) и обладает потенциалом саморазвития. Результат процесса может быть как конструктивным, когда система усиливает равновесно-динамическое состояние, так и деструктивным, когда происходит разрушение системы.

Постановка задачи

В работе будем исследовать расширенную модель Вольтерра-Лотка, т.е. циклически замкнутую модель, условно называемую «жертва – хищник – суперхищник», которая описывается следующей системой

дифференциальных уравнений:

$$dX/dt = aXZ - bXY - cX,$$

$$dY/dt = eYX - fYZ - gY,$$

$$dZ/dt = hZY - iZX - jX,$$

где X – число жертв, Y – число хищников, Z – число суперхищников); $a, b, \dots, j > 0$.

Коэффициенты c, g, j описывают скорость изменения соответствующих переменных в отсутствии попарных взаимодействий между элементами системы. В свою очередь, коэффициенты a, b, e, f, h, i задают скорость изменений переменных при взаимодействиях между элементами системы в отношениях «подчинение-подавление».

Далее, будем исследовать вышеприведенную систему при добавлении малых членов в правые части уравнений в бифуркационном пространстве, т.е. в неустойчивых состояниях, и оценить потенциал и пути саморазвития и самоорганизации системы.

Удалось подтвердить теоретическое утверждение о том, что социально-экономические системы могут извлекать выгоды в результате преодоления турбулентности вследствие внешних воздействий и/или внутренних флуктуаций. [6]

Выводы. В рамках настоящего исследования реализуется междисциплинарный подход, следовательно, необходимо учитывать теоретические положения таких разделов как синергетика, кибернетика, социодинамика и оценить их применимость к анализу социально-экономических систем на примерах существующих исследований.

Моделируя различные сценарии развития систем, описываемых уравнениями Вольтерра-Лотка, при различных соотношениях переменных (вообще говоря, при экстремальных значениях параметров, поскольку в действительности мирохозяйственная система находится если не в хаосе, то точно в режиме обострения) удастся понять многие события, происходящие теперь в мире.

Мы здесь отметим лишь два обстоятельства.

1. Предложенная модель естественным образом показывает на достоинства активного взаимодействия системы трех сил для выхода из точки бифуркации и объясняет, что нынешний кризис не циклический и стандартные методы для выхода из него не подходят.

2. Предлагаемый подход подтверждает эффективность проекта «один пояс - один путь» для активизации торговли при сокращении плеча производства.

Список литературы

1. Глазьев С. Ю. Доклад о глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.fa.ru/Documents/Glaziev_Chaos.pdf (дата обращения: 20.12.2020).
2. Гамаюн М. НОМО UNUS. Том 1 / М. Гамаюн — 1-е изд. — Издательская система Ridero, 2016. — 650 с.
3. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Том 2. Субъективная логика / Г. В. Ф. Гегель — Пер. с нем. — Primedia E-launch LLC, 2017. — 280 с.
4. Талеб Н. Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / Н. Н. Талеб — Пер. с англ. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. — 768 с.
5. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен — Пер. с англ. — М.: Издательство «Мир», 1980. — 405 с.
6. Моль А. Социодинамика культуры. / А. Моль — Изд. 3-е.: Пер. с фр. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 416 с.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Алиева С.С., к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В современных условиях ведения бизнеса заимствование финансовых средств является неотъемлемой частью стратегии роста и развития компаний. Данный процесс тесно связан с использованием эффекта финансового рычага, который позволяет увеличивать доходность собственного капитала за счет привлечения заемных средств. В данной работе рассматриваются основные аспекты заимствования финансовых средств с учетом эффекта финансового рычага, включая анализ его влияния на финансовую устойчивость и рентабельность компаний.

Ключевые слова: заимствование, финансовый рычаг, финансовая устойчивость, рентабельность, структура капитала, финансовые риски.

Annotatsiya. Zamonaviy biznes sharoitida moliyaviy resurslarni jalb qilish kompaniyalarning o'sish va rivojlanish strategiyasining ajralmas qismidir. Bu jarayon moliyaviy leverajdan foydalanish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, qarz mablag'larini jalb qilish orqali o'z kapitalining rentabelligini oshirish imkonini beradi. Ushbu maqolada moliyaviy vositalarning ta'sirini hisobga olgan holda, moliyaviy resurslarni qarzga olishning asosiy jihatlari, shu jumladan uning kompaniyalarning moliyaviy barqarorligi va rentabelligiga ta'siri tahlili ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qarz olish, moliyaviy vosita, moliyaviy barqarorlik, rentabellik, kapital tuzilishi, moliyaviy risklar.

Abstract. In modern business conditions, borrowing financial resources is an integral part of the growth and development strategy of companies. This process is closely related to the use of financial leverage, which allows you to increase the return on equity by attracting borrowed funds. This paper examines the main aspects of borrowing financial resources, taking into account the effect of financial leverage, including an analysis of its impact on the financial stability and profitability of companies.

Key words: borrowing, financial leverage, financial stability, profitability, capital structure, financial risks.

Зависимость показателей пассива стройфирмы от показателей ее актива приводит к изменению рентабельности ее собственных средств ($\Delta P_{\text{ент}} \text{CC}$), т.е. как в сторону

увеличения рентабельности, так и в сторону падения. Изменение рентабельности в сторону увеличения (\uparrow) и в сторону уменьшения (\downarrow) собственных средств прежде всего объясняется эффектом финансового рычага ($\Delta_{\text{фф}}\text{ФР}$), и его можно определить по формуле (1):

$$\Delta R_{\text{ент}}\text{СС} = \Delta \mathcal{E}_k R_{\text{ент}} + \mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}, \quad (1)$$

где: $\mathcal{E}_k R_{\text{ент}}$ - экономическая рентабельность.

В зависимости от соотношения между $\mathcal{E}_k R_{\text{ент}}$ и $(\overline{\Delta\text{РСП}}) \mathcal{Z}_{\text{аэм}}\text{С}$ позволяют строительной фирме либо повысить (\uparrow) $\Delta R_{\text{ент}}\text{СС}$ относительно $\Delta \mathcal{E}_k R_{\text{ент}}$, либо понизить (\downarrow), либо оставить без изменения (\rightsquigarrow).

При расчете необходимо опираться на результаты, полученные в результате исследования отечественных экономистов [1; 2; 3].

Соотношение между $\Delta \mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}$ и $\Delta R_{\text{ент}}\text{СС}$ можно выразить через плечо финансового рычага (ПФР), которое представляется как отношение заемных средств ($\mathcal{Z}_{\text{аэм}}\text{С}$) к СС, отношение $\overline{\Delta\text{РСП}}$ к $\mathcal{E}_k R_{\text{ент}}$, обозначенное через Sh с помощью следующей формулы:

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}}{\Delta R_{\text{ент}}\text{СС}} = \frac{(1 - Sh) \cdot \frac{\mathcal{Z}_{\text{аэм}}\text{С}}{\text{СС}}}{1 + (1 - Sh) \cdot \frac{\mathcal{Z}_{\text{аэм}}\text{С}}{\text{СС}}}, \quad (2)$$

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}}{\Delta R_{\text{ент}}\text{СС}} = 1 - \frac{1}{1 + (1 + Sh) \cdot \frac{\mathcal{Z}_{\text{аэм}}\text{С}}{\text{СС}}}. \quad (3)$$

Для наглядности ниже приведены графики, иллюстрирующие эту формулу, для различных значений параметра Sh (см. [2]).

Прежде всего можно приступить к рассмотрению случая, когда Sh изменяется от 0 до 1, т.е. когда $\overline{\Delta\text{РСП}}$ не превосходит $\mathcal{E}_k R_{\text{ент}}$, а, следовательно, дифференциал больше или равен нулю.

На приведенном графике на рис. 1 представлено несколько графиков для значений $Sh = 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1$. Однако все они являются ветвями гипербол с общей горизонтальной асимптотой $\frac{\mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}}{\Delta R_{\text{ент}}\text{СС}} = 1$, верхняя из которых соответствует значению $Sh = 0$, кроме случая $Sh = 1$, когда получаем координатную полуось, на которой откладываем значения ПФР.

Рис. 1. Взаимозависимость отношения $\mathcal{E}_{\text{фф}}\text{ФР}$ к $R_{\text{ент}}\text{СС}$ от плеча финансового рычага

Следовательно, при увеличении доли $Z_{\text{аем}C}$ по отношению к CC , $\Delta_{\text{фф}}\Phi P$ к $P_{\text{ент}CC}$ при условии, что $\overline{\Delta P_{\text{СП}}} \leq \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}$, т.е. при положительном дифференциале.

Случай нулевого значения дифференциала достаточно очевиден, поэтому можно переходить к рассмотрению случая отрицательного дифференциала. В этом случае получается то же семейство ветвей гипербол, но с изменяющейся вертикальной асимптотой, пересекающей ось значений ПФР в точке с координатой равной $1/(Sh - 1)$.

Легко видеть, что, если отношение $Z_{\text{аем}C}$ к CC стремится к значению $1/(Sh - 1)$, оставаясь меньше него, то отношение $\Delta_{\text{эф}}\Phi P / \Delta P_{\text{ент}CC}$ неограниченно уменьшается и, наоборот, если отношение $Z_{\text{аем}C}$ к CC стремится к $1/(Sh - 1)$, оставаясь больше этого значения, то отношение $\Delta_{\text{эф}}\Phi P / \Delta P_{\text{ент}CC}$ неограниченно увеличивается.

При этом необходимо выяснить, что происходит с самими величинами $\Delta_{\text{эф}}\Phi P$ и $P_{\text{ент}CC}$?

Важно обратить внимание на рассмотрение случаев, когда $\frac{Z_{\text{аем}C}}{CC} = \frac{1}{Sh-1}$. Подставив вместо Sh его выражение через $\overline{\Delta P_{\text{СП}}}$ и $\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}$, можно будет получить:

$$\frac{Z_{\text{аем}C}}{CC} = \frac{1}{\frac{\overline{\Delta P_{\text{СП}}}}{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}} - 1} = \frac{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}}{\overline{\Delta P_{\text{СП}}} - \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}}, \quad (4)$$

а, если учесть налог на прибыль, то можно будет записать:

$$\Delta_{\text{фф}}\Phi P = -1(1 - \Delta C_{\text{н}}\text{ПР}) \cdot \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}, \quad (5)$$

где: $\Delta C_{\text{н}}\text{ПР}$ - ставка налога на прибыль (т.е. облагаемой налогом прибыли).

Из последнего соотношения, в частности, следует, что $\Delta P_{\text{ент}CC} = 0$.

Теперь рассмотрим случай, когда ПРФ отличается от $(1/(Sh-1))$ на некоторую величину «в», т.е.:

$$\frac{Z_{\text{аем}C}}{CC} = \frac{1}{\frac{\overline{\Delta P_{\text{СП}}}}{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}} - 1} + v. \quad (6)$$

Преобразовав, получим:

$$\frac{Z_{\text{аем}C}}{CC} = \frac{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}}{\overline{\Delta P_{\text{СП}}} - \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}} + v. \quad (7)$$

Отсюда из указанного видно:

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{эф}}\Phi P &= (1 - \Delta C_{\text{н}}\text{ПР}) \cdot \left(\frac{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}}{\overline{\Delta P_{\text{СП}}} - \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}} + v \right) = \\ &= -(1 - \Delta C_{\text{н}}\text{ПР}) \cdot (\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}} + (1 - \Delta C_{\text{н}}\text{ПР}) \cdot (\overline{\Delta P_{\text{СП}}} - \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}})) \cdot v. \end{aligned} \quad (8)$$

Таким образом,

$$\Delta P_{\text{ент}CC} = (1 - \Delta C_{\text{н}}\text{ПР}) \cdot (\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}} - \overline{\Delta P_{\text{СП}}}) \cdot v, \quad (9)$$

откуда следует, что $\Delta P_{\text{ент}CC} > 0$ при $v > 0$, $\Delta P_{\text{ент}CC} < 0$ при $v < 0$, предполагая при этом, что ставка налога на прибыль не превосходит 1, а $\overline{\Delta P_{\text{СП}}}$ не превосходит $\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}$. Кроме этого, $\Delta P_{\text{ент}CC}$ стремится к нулю при стремлении ПФР к $1/(Sh-1)$.

В [2] приведена явная зависимость $\Delta_{\text{эф}}\Phi P$ от отношения $\Delta_{\text{эф}}\Phi P$ к $\Delta P_{\text{ент}CC}$ при фиксированном отношении $\overline{\Delta P_{\text{СП}}} / \Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}$, которую удобно, на наш взгляд, использовать для расчетов (см. формулу 10):

$$\frac{Z_{\text{аем}C}}{CC} = \frac{\frac{\Delta_{\text{эф}}\Phi P}{\Delta P_{\text{ент}CC}}}{\left(1 - \frac{\overline{\Delta P_{\text{СП}}}}{\Delta_{\text{к}}P_{\text{ент}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{\Delta_{\text{эф}}\Phi P}{\Delta P_{\text{ент}CC}}\right)}. \quad (10)$$

Напр., как отмечено в работах Е.Стойановой, Б.В.Евтеева и Е.Б.Евтеева, если мы хотим достичь 33%-ного уровня соотношения между $\Delta_{\text{эф}}\Phi P$ и $\Delta P_{\text{ент}CC}$, который

является, на наш взгляд, более разумным, также, отмечается в зарубежных экономических источниках, желательно выбирать следующие значения ДПФР в зависимости от соотношения между $\overline{\Delta P_{СП}}$ и $\Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}}$:

$$\text{ДПФР} = 0,75 \text{ при } \Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}} = 3 \cdot \overline{\Delta P_{СП}},$$

$$\text{ДПФР} = 1,0 \text{ при } \Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}} = 2 \cdot \overline{\Delta P_{СП}},$$

$$\text{ДПФР} = 1,0 \text{ при } \Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}} = 1,5 \cdot \overline{\Delta P_{СП}}.$$

Это на 100% совпадает с данными, приведенными в [1] и основанными государственными статистическими организациями.

Итак, при решении поставленных проблем, связанных с получением или предоставлением кредитов, необходимо учитывать зависимость влияния ДЭФР при тех или иных соотношениях между заемными ($Z_{аемС}$) и собственными средствами (СС) и экономической рентабельностью ($\Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}}$), а также средней расчетной ставкой процента ($\overline{\Delta P_{СП}}$) по заемным средствам ($Z_{аемС}$).¹⁰

Определение зависимости между указанными выше величинами позволяют выявить экономические границы заемных средств, при которых обеспечено безопасное значение ДПФР, что способствует определению финансовой стабильности функционирования строительных фирм и дает реальную возможность оценить имеющиеся резервы в контексте безопасного дополнительного заимствования средств как в стабильных рыночных условиях, так и в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Приведенные расчеты показывают согласование результатов, рассчитанных с помощью установленных зависимостей, с результатами.

Литература:

1. Стоянова Е. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Изд-во «Перспектива», 2010.- 656 с.
2. Евтеев Б.В., Евтеев Е.Б. Об эффекте финансового рычага. Ежемесячный журнал «Современные аспекты экономики», 11(24), СПб, 2002.- С. 193-187.
3. Евтеев Б.В. О рациональной политике заимствования средств, основанной на эффекте финансового рычага // Четырнадцатые Международные Плехановские чтения. - М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2001.

¹⁰ *Примечание:*

- Значения показателей, приведенных в формулах:
- ДПФР - уровень плеча финансового рычага;
 - $\Delta P_{ентСС}$ - уровень рентабельности собственных средств;
 - $\Delta \mathcal{E}_{ффФР}$ - эффективность финансового рычага;
 - $\Delta \mathcal{E}_{кР_{ент}}$ - уровень экономической рентабельности;
 - $\overline{\Delta P_{СП}}$ - средняя расчетная ставка процента;
 - $Z_{аемС}$ - заемные средства;
 - ПФР – плечо финансового рычага (в %);
 - $\Delta C_{нПР}$ - ставка налога на прибыль (в %).

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ИХ СКЛОННОСТЬ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ И СДЕРЖИВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Имомкулов Т., PhD, доцент,

Ташкентский финансовый институт, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье основной упор делается на выявление факторов, влияющих на деловую активность предпринимательских субъектов и их склонности к инвестированию и сдерживанию экономического роста. Отмечается, что для оздоровления экономики необходимо регулирование хозяйственных процессов, опираясь на опыт рыночно развитых стран, в частности, Германии. Даются конкретные предложения по регулированию финансово-кредитных, налогово-бюджетных отношений.

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционные меры, финансово-кредитная политика, финансирование, эмиссия денег, ценообразование, процент, налог.

Annotatsiya: Ushbu maqola tadbirkorlik sub'ektlarining ishbilarmonlik faolligiga ta'sir etuvchi omillarni va ularning investitsiyalar va iqtisodiy o'sishni cheklashga moyilligini aniqlashga qaratilgan. Qayd etilishicha, iqtisodiyotni yaxshilash uchun bozor rivojlangan davlatlar, xususan, Germaniya tajribasidan kelib chiqib, iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish zarur. Moliyaviy, kredit va fiskal munosabatlarni tartibga solish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, inflyatsiyaga qarshi choralar, moliya-kredit siyosati, moliyalashtirish, pul muomalasi, narx, foiz, soliq.

Abstract: This article focuses on identifying factors influencing the business activity of business entities and their propensity to invest and curb economic growth. It is noted that in order to improve the economy, it is necessary to regulate economic processes, based on the experience of market developed countries, in particular Germany. Specific proposals are given for regulating financial, credit, and fiscal relations.

Key words: inflation, anti-inflationary measures, financial and credit policy, financing, money issue, pricing, interest, tax.

Интерес к особенностям инфляционных процессов в странах с переходной экономикой и возможностям их преодоления понятен – банки Узбекистана активно кредитуют внешнеэкономические связи предприятий с этими странами, а также финансируют совместные предприятия с участием иностранного капитала. Особенно Республику Узбекистан интересует опыт антиинфляционной политики развитых стран с низким уровнем инфляции, в частности, Германии.

При всей специфичности экономических проблем опыт зарубежных стран заслуживает внимания и потому, что при становлении рыночного хозяйства в послевоенные годы они сталкивались с подобными явлениями и сумели успешно справиться с ними, а некоторые принципы регулирования (напр., цен) действуют до сих пор. Рыночно развитые страны непосредственно устанавливают тарифы на почтовые и некоторые виды коммунальных услуг. Строго регламентируются транспортные тарифы и плата на электроэнергию. Под контролем госорганов стали квартирная плата, цены на жилье и основные виды продовольственных товаров. Напр., в Германии проводимая государством политика в области ценообразования имела ярко выраженную социальную

направленность и отражала главные положения доктрины «социального рыночного хозяйства», принципы которой были сформулированы в 50-е годы XX века.

Важная особенность управления рынком – государственный контроль за соблюдением принципов свободной конкуренции, направленный против монополизации рынка ограниченным числом производителей. Антимонопольное законодательство в Германии до сих пор системно корректируется в рамках меняющихся условий в сфере производства и сбыта.

На практике спрос и предложение регулировались в соответствии с налоговой политикой, а также нормативами амортизационных отчислений. Налоги стали использоваться для гибкого воздействия на соотношение между накоплением и потреблением, на инвестиционную активность. При снижении деловой активности и склонности предпринимателей к инвестированию, что сдерживает экономический рост, правительство быстро приступает к уменьшению налога на инвестируемый капитал и повышает обложение распределяемой прибыли. Тем самым стимулируется производственное накопление. И, наоборот, когда возникает угроза перепроизводства и чрезмерный рост капиталовложений грозит усилить инфляционные процессы, налоги на прибыль снижаются, а на инвестируемый капитал – увеличиваются.

Следует заметить, что при проведении структурной политики особенно обращалось внимание на гибкость в использовании нормативов амортизационных отчислений. Повышенные нормативы необлагаемой налогами амортизации устанавливались в рыночно развитых странах, в частности, Германии, для отраслей, которые считаются приоритетными с точки зрения экономической и научно-технической стратегии государства, т.е. определяют НТП и имеют важное значение для позиций страны на мировых рынках. Для этих же целей использовались налоговые льготы. Налоговая система и ее изменение утверждались парламентом.

В регулировании хозяйственных процессов, в том числе денежного обращения, большую роль играют банковская система и кредитная политика, проводимая как частными коммерческими банками, так и центральным государственным эмиссионным банком. В арсенале средств воздействия на денежное обращение – процентная ставка и эмиссия денег.

Банковская система имеет двухуровневую структуру: коммерческие банки и центральный банк. Непосредственное кредитование и финансирование хозяйственной деятельности предприятий осуществляют коммерческие банки. Центральный банк, как правило, непосредственным кредитованием текущей деятельности отдельных предприятий не занимается. Он выступает гарантом кредитов, предоставляемых коммерческими банками, что, безусловно, влияет на величину процента за кредит. Он также ведает эмиссией денег и регулирует денежное обращение. Центральный банк не подведомствен правительству и прибегает к эмиссии денег не по его поручению, а исходя из собственной оценки экономической ситуации. Это ограничивает возможности правительства для инфляционного финансирования, напр., дефицита государственного бюджета, и заставляет более строго соблюдать пропорции между правительственными расходами и доходами.

Двухуровневая система банков позволяет не только иметь четкое представление о количестве денег в обращении, но и контролировать их движение по всем формам денежного оборота – бумажным деньгам, кредитам, ценным бумагам. Для этих целей служит фондовая биржа. Центральный банк может повлиять на этот процесс эмиссией денег, процентной политикой, активностью гарантирования кредитов, предоставляемых коммерческими банками.

Антиинфляционные меры, применяемые в рыночно развитых странах, в частности, Германии, складываются из регулирования рынка в целом и заключаются в поддержании общеэкономического равновесия всех народнохозяйственных пропорций. Поэтому они не носят какого-то социального характера, а вытекают из общего контекста экономической

системы. В Узбекистане, как и в других развитых странах, придерживаются кейнсианской концепции допустимости и даже желательности контролируемой инфляции как фактора, динамизирующего развитие экономики. Поэтому вполне приемлемым признается рост цен на 2-3% в год. (Для сравнения: в США нормальным признается темп инфляции 5%).

Итак, социальное равновесие должно достигаться при помощи индексации зарплаты и других доходов населения. В Республике Узбекистан социальная направленность экономического развития реализуется не только с помощью косвенных рычагов управления, но и прямого воздействия государства на экономические процессы. В частности, государство частично контролирует почти половину всех цен на социально-значимые товары и тарифы, субсидирует сельскохозяйственное производство, финансирует местное жилищное строительство. Это позволяет правительству активно влиять на динамику цен, держать под контролем развитие инфляции.

Возникает резонный вопрос: насколько широко применялись антиинфляционные меры в рыночно развитых странах?

Участники республиканской конференции, проведенной еще в июне 2023 года в СамИЭС, высказали мнение о сходстве между современной экономической ситуацией в Узбекистане и послевоенным положением экономики рыночно развитых стран, в частности, Германии. Они выдвинули предложение, что экономические преобразования в нашей стране следовало бы начать с налогово-бюджетной и денежной реформы, аналогичной германской реформе 1948 г. Тогда эта мера позволила в короткий срок обуздать инфляцию и наметить путь к постепенному оздоровлению экономики.

Многие зарубежные экономисты придерживаются тех же воззрений: начинать экономические реформы нужно с оздоровления финансово-денежной и кредитной системы, введения конвертируемости валюты, налаживания деятельности банков и налоговых органов и проведения разумной процентной и налоговой политики.

Эти рецепты уже оправдывали себя в борьбе с мировым финансово-экономическим кризисом (2008 г.). Но в этих рекомендациях, на наш взгляд, кроется фундаментальный просчет: они рассчитаны на санацию именно рыночной экономики, в которой деньги выступают главным двигателем экономики. Деньги – это индикатор состояния экономики. В рыночном хозяйстве товар следует за деньгами.

В административно-управляемой экономической системе хозяйствования это имело обратный характер. Владелец денег далеко не всегда мог стать владельцем товара. В движении продуктов труда преобладала натурально-вещественная форма, функции денег максимально ограничивались, и их роль в управлении экономикой была принижена.

К тому же денежная реформа в 1991 г. в Узбекистане проводилась в специфических условиях восстановления рыночного хозяйства. Социальные аспекты денежной реформы были совсем иными, чем сейчас. Население Республики психологически было готово переносить любые трудности.

В ходе дискуссии между экономистами становилось ясным, что проблема инфляции в Узбекистане – вторичная, производная. Формы инфляции – дефицит, неудовлетворенность спроса, чрезмерные накопления личных денежных средств, включая сбережения населения в сберегательных банках – практически неведомы рыночной экономике. Адекватность носила внешний характер, за формой явления крылось другое содержание. Глубинные причины инфляции приводили к расстройству воспроизводственных пропорций между спросом и предложением, производством средств производства и предметов потребления, промышленностью и сельским хозяйством.

Отсюда следует, что именно поэтому ряд попыток решить проблемы только средствами финансово-кредитной и денежной политики не дали результатов в долгосрочной перспективе, нужны были глубокие структурные изменения, смена приоритетов экономического развития. Если обобщить суждения участников дискуссии, то они сведутся к такой формуле: преодоление инфляции в Узбекистане связано с ускорением перехода экономики на рыночные методы управления, создающие стимулы

для производителей насыщать рынок необходимыми потребителю товарами и формировать условия наполнения денег реальным содержанием, чтобы последние могли выполнять экономические функции в полном объеме.

Опыт становления нового хозяйства в рыночно развитых странах показал, что одного чудодейственного средства борьбы с инфляцией нет. Инфляция как внешнее проявление хозяйственных диспропорций может быть успешно преодолена на путях постоянного поддержания сбалансированного развития экономики при помощи рыночных регуляторов. Но механизм управления и регулирования рынка складывался не стихийно. В частности, свободное ценообразование на отдельные группы социально-значимых товаров и его расширение с учетом насыщения рынка. Реформа цен осуществлялась параллельно с другим реформами и формированием соответствующей рыночной налоговой системы. Параллельно создавалась двухуровневая банковская система, сыгравшая свою роль в регулировании денежного обращения. Эти меры осуществлялись комплексно, с учетом взаимозависимости всех сторон и элементов экономического механизма.

В Узбекистане, как известно, в 1991 году еще не было подлинно рыночных отношений. Субъекты рынка – предприятия и хозяйственные организации – тогда не обретали полной экономической самостоятельности, не были преодолены административно-распределительные методы управления. Поэтому денежная реформа, на которую уповают некоторые экономисты, не смогла дать желаемого эффекта. Максимум, чего можно было добиться с ее помощью в нынешних условиях, это временно изъять часть «горячих» денег. Но в относительно короткий срок они вновь возникнут, поскольку реформе не под силу изменить сложившиеся в экономике отношения.

В рыночно развитых странах рост цен сопровождается перепроизводством и затовариванием. В странах с переходной экономикой инфляция, наоборот, вязана с падением товарной обеспеченности денег. Поэтому, по нашему мнению, наиболее реальный путь преодолеть инфляционные тенденции в наших условиях – изыскать дополнительное обеспечение денег через расширение производства товаров (услуг). Пустить в оборот для продажи населению товары, которые ранее не являлись предметами купли и продажи – землю и т.п. Но наибольший эффект способно дать только снятие ограничений в производстве товаров для экспорта. Нужно решительно перестраивать общественную психологию, склонную к уравниловке и враждебную к инициативным и деловым людям, проявляющим предприимчивость.

Рыночно развитые страны овладевали искусством управления рыночными процессами на протяжении веков. Нам такого времени история не отпустила. Мы должны совершить переход на новые методы хозяйствования в сжатые сроки. Тем важнее использовать накопленный мировой цивилизацией опыт, отобрать лучшее и наиболее приемлемое для условий обновляющейся экономики, а для этого детально и конструктивно изучить зарубежные системы управления и регулирования экономических процессов, в том числе антиинфляционную политику.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан, от 02.05.2012 г. № ЗРУ-328 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»
2. Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 69-П «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»
3. Дупленко Н.Г., Леванова Н.Е. Повышение инновационной активности предприятия с помощью инструментов внутреннего маркетинга // Экономика. Управление. Право. 2021. № 4. С. 03-07.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2023 ГОДУ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*Ходжаев Э.Н., Заслуженный экономист Узбекистана, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация. В статье представлена комплексная аналитика внешнеэкономических связей Узбекистана за 2023 год, включая данные о внешнеторговом обороте, экспорте и импорте товаров и услуг. Анализируются ключевые показатели и тенденции внешне экономической деятельности страны, выявляются основные факторы, влияющие на развитие ее международных экономических отношений.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, экспортная продукция.

Abstract. The article presents a comprehensive analysis of foreign economic relations of Uzbekistan for 2023, including data on foreign trade turnover, export and import of goods and services. Key indicators and trends in the country's foreign economic activity are analyzed, and the main factors influencing the development of its international economic relations are identified.

Key words: foreign trade, export, import, foreign trade turnover, export products.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning 2023-yilga mo'ljallangan tashqi iqtisodiy aloqalari, jumladan, tashqi savdo aylanmasi, tovar va xizmatlar eksporti va importi to'g'risidagi ma'lumotlar har tomonlama tahlil qilingan. Mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari va tendentsiyalari tahlil qilinib, uning xalqaro iqtisodiy aloqalari rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar belgilab berildi.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, eksport, import, tashqi savdo aylanmasi, eksport mahsulotlari.

Период 2023 года характеризовался значительными изменениями в экономике Узбекистана, отраженными в увеличении внешнеторгового оборота, экспорта и импорта различных товаров и услуг. В рамках этого отчета представлена детальная аналитика каждого аспекта внешнеэкономической деятельности страны, а также рассмотрены ключевые направления ее торговых связей с другими государствами.

Анализ внешнеэкономической деятельности Узбекистана за 2023 год позволяет понять текущее состояние и перспективы развития экономики страны на мировом рынке, а также выявить потенциал для укрепления международных экономических отношений в будущем.

Так, экономические реформы, проводимые в Республики Узбекистан, служат быстрому росту торговых отношений с зарубежными странами. В частности, принятые решения по увеличению экспортного потенциала позволят местным компаниям получить больше опыта работы на зарубежных рынках. В конечном итоге они будут иметь конкурентное преимущество в мировой торговле.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 4,5% и составил 48499,1 млн долл. США. Основными статьями экспорта являются золото (немонетарное), текстильная продукция, цветные металлы, овощи и фрукты. Импорт товаров и услуг вырос на 24,0% до 38141,2 млн долл. США. Основными категориями импорта являются машины и транспортное оборудование, промышленные товары, химические вещества.

География внешней торговли Узбекистана диверсифицирована. Основными торговыми партнерами страны являются Китай, Россия, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан.

В 2023 году наблюдались следующие тенденции:

– Рост экспорта немонетарного золота, овощей и фруктов, цветных металлов, предметов одежды, автомобилей.

– Снижение экспорта текстильной продукции.

– Рост импорта машин и транспортного оборудования, промышленных товаров.

– Снижение импорта услуг.

В ближайшие годы ожидается, что внешняя торговля Узбекистана будет продолжать расти. Основными факторами роста будут:

– Реализация программ по стимулированию развития экспорта.

– Развитие инфраструктуры.

– Продвижение Республики Узбекистан на международной арене.

– Данная вводная информация позволяет сделать следующие выводы:

– Внешняя торговля является важным фактором развития экономики Узбекистана.

– Правительство Узбекистана принимает активные меры по развитию внешней торговли.

– В ближайшие годы ожидается дальнейший рост внешней торговли страны.

В результате осуществленных в Республики Узбекистан за последние годы мер по стимулированию экспорта, оптимизации импорта и, в целом, по обеспечению сбалансированности внешней торговли, в январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот в Республики Узбекистан составил 62,6 млрд долл. США* и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 12,1 млрд долл. США или на 23,9%.

За 2022 год внешнеторговый оборот Республики Узбекистан составил 50500,3 млрд долл. США.

Из общего объема внешнеторгового оборота Республики Узбекистан экспорт составил 24426,2 млн долл. США (к январю-декабрю 2023 года отмечено увеличение на 23,8%), а импорт – 38141,2 млн долл. США (увеличение на 24,0%). Доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота Республики Узбекистан за 2023 год составил 39%, а доля импорта в структуре внешнеторгового оборота Республики Узбекистан за 2023 год составил 61%. В результате сальдо внешнеторгового оборота Республики Узбекистан за 2023 год составило отрицательный баланс на сумму -13715,0 млн долл. США.

Страны с наибольшей долей внешней торговли с Республикой Узбекистан:

На сегодняшний день Республика Узбекистан осуществляет внешнеторговые отношения со 198 странами мира. Следует отметить, что на долю Топ-10 стран – внешнеторговых партнёров Узбекистана приходится 61,3% от общего объёма внешнеторгового оборота. Доля Топ-20 стран – внешнеторговых партнёров в общем внешнеторговом обороте Узбекистана составила 71%.

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в 2023 году достиг 20559,5 млн долл. США, из них объем экспорта составил 8092,6 млн долл. США, а объем импорта 12466,9 млн долл. США (сальдо: -4374,3 млн долл. США). Доля внешнеторгового оборота стран СНГ рассматриваемого периода, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 6,8% и их доля во внешнеторговом обороте Узбекистан по итогам 2023 года составила 32,9%.

Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан со странами ЕАЭС за 2023 год составил 15895,6 млн долл. США, из них объем экспорта 5460,7 млн долл. США, объем импорта 10434,9 млн долл. США (сальдо: -4974,2 млн долл. США). Следует отметить, что между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.

Объем внешнеторгового оборота других государств за 2023 год по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, соответственно увеличился на 6,8% и составил 67,1% от общего объема внешнеторгового оборота Узбекистана.

Объём и темпы роста внешнеторгового оборота за 2023 год по регионам Республики Узбекистан:

В региональном отчёте общий объём внешнеторгового оборота составил 48499,1 млн долл. США (без учёта специальных внешнеторговых операций*), в том числе:

1. Город Ташкент: 24265,0 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 4656,0 млн долл. США или 123,7%). Доля составила 50,0%.
2. Ташкентская область: 5706,8 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 122,3 млн долл. США или 102,2%). Доля составила 11,8%.
3. Андижанская область: 5030,3 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 747,8 млн долл. США или 117,5%). Доля составила 10,4%.
4. Самаркандская область: 2865,5 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 500,0 млн долл. США или 121,1%). Доля составила 5,9%.
5. Ферганская область: 1968,5 млн долл. США (снижение по сравнению с 2022 годом составило -95,5 млн долл. США или -4,6%). Доля составила 4,1%.
6. Джизакская область: 1427,0 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 738,8 млн долл. США или 207,3%). Доля составила 2,9%.
7. Наманганская область: 1380,1 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 100,4 млн долл. США или 107,9%). Доля составила 2,8%.
8. Навоийская область: 1326,6 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 96,3 млн долл. США или 107,8%). Доля составила 2,7%.
9. Бухарская область: 1202,9 млн долл. США (снижение по сравнению с 2022 годом составило -21,9 млн долл. США или -1,8%). Доля составила 2,5%.
10. Хорезмская область: 871,7 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 84,4 млн долл. США или 110,7%). Доля составила 1,8%.
11. Сырдарьинская область: 849,6 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 36,0 млн долл. США или 104,4%). Доля составила 1,7%.
12. Кашкадарьинская область: 735,6 млн долл. США (рост по сравнению с 2022 годом составил 190,2 млн долл. США или 134,9%). Доля составила 1,5%.
13. Республика Каракалпакстан: 544,3 млн долл. США (снижение по сравнению с 2022 годом составило -55,0 млн долл. США или -9,2%). Доля составила 1,1%.
14. Сурхандарьинская область: 325,2 млн долл. США (снижение по сравнению с 2022 годом составило -47,5 млн долл. США или -12,7%). Доля составила 0,7%.

Экспорт Республики Узбекистан в 2023 году:

Развитие международных экономических отношений способствует стабильному росту экспорта, а это в свою очередь создает основу для достижения определенных результатов. На основе проведенных реформ, направленных на повышение экспортного потенциала страны, поддержку экспортеров со стороны государства и расширение номенклатуры экспортной продукции, количество экспортеров достигло 7255, а объём экспорта товаров и услуг составил 16169,6 млн долл. США (помимо немонетарного золота) и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 4,5%.

Структура отдельных экспортируемых товаров:

1. Золото немонетарное (кроме золотых руд и концентратов) 8153,8 млн долл. США (рост в сравнение с 2022 годом составляет: 198,4%).
2. Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия и аналогичная продукция: 2059,2 млн долл. США (снижение по сравнению с 2022 годом составляет: 92,4%).
3. Цветные металлы: 1386,5 млн долл. США (90,1%).
4. Овощи и фрукты: 1195,6 млн долл. США (104,3%).
5. Предметы одежды и одежные принадлежности: 996,2 млн долл. США (106,4%).
6. Газ, природный и искусственный: 529,9 млн долл. США (57,3%).
7. Неорганические химические вещества: 497,6 млн долл. США (122,6%).
8. Автомобили: 493,8 млн долл. США (138,5%).
9. Удобрения: 336,3 млн долл. США (82,0%).

10. Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы: 333,0 млн долл. США (в 2,0 раза).
11. Пластмассы в первичной форме: 259,1 млн долл. США (84,0%).
12. Энергогенераторные машины и оборудование: 175,5 млн долл. США (101,6%).
13. Продукция из нерудных ископаемых: 162,5 млн долл. США (92,5%).
14. Текстильные волокна и их отходы в виде сырья: 126,3 млн долл. США (94,5%).
15. Напитки и табачные изделия: 123,0 млн долл. США (110,7%).
16. Электрический ток: 76,6 млн долл. США (62,2%).
17. Кожа, готовые изделия из кожи, пушнина: 41,3 млн долл. США (117,0%).
18. Медицинская и фармацевтическая продукция: 37,9 млн долл. США (88,3%).
19. Обувь: 32,9 млн долл. США (71,2%).
20. Мебель и ее детали, постельные принадлежности, матрасы, опоры для матрасов, подушки и аналогичная мебель с набивкой: 15,1 млн долл. США (71,0%).

Экспорт плодоовощной продукции:

В связи с тем, что государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и садоводства, качество и объемы экспортируемой продукции увеличиваются из года в год. В частности, за январь-декабрь 2023 года экспортировано 1 757,7 тыс. тонн плодоовощной продукции, а, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на 1,1%, или на 18,9 тыс. тонн.

Основными рынками экспорта плодоовощной продукции были Россия (37,0%), Пакистан (16,7%), КНР (12,3%) и Казахстан (10,3%). Объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил 1180,8 млн долл. США (темпы роста по сравнению с 2022 годом составили 3,3%). В общем объеме экспорт составил 4,8%.

Экспорт текстильной продукции:

За последние годы в легкой промышленности отмечено развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Являясь экономически важной отраслью для Узбекистана, легкая промышленность обеспечивает высокий уровень занятости, а также вносит свой вклад в промышленный потенциал и международный авторитет Узбекистана.

Увеличение объемов экспорта текстильной продукции можно рассматривать как результат реформ, проводимых с целью производства готовой продукции вместо хлопка-сырца и создания добавленной стоимости. В результате широкого применения в стране новых производственных технологий и современного оборудования, а также внедрения системы управления качеством, повышается производительность труда, что, в свою очередь, позволяет готовой продукции найти свое место на мировых рынках.

Так, по итогам 2023 года экспорт текстильной продукции осуществлен на сумму 3050,0 млн долл. США, что составило 12,5% от общего его объема.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают также пряжа (41,1%), а готовые текстильные изделия (41,0%). Так, в 2023 году 639 видов текстильной продукции было экспортировано в 65 стран мира.

Экспорт услуг Республики Узбекистан:

Объем экспорта услуг по итогам 2023 года составил 5179,7 млн долл. США, или 21,2% от общего объема торгового экспорта и увеличился, по сравнению с 2022 годом на 16,2%. В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (43,2%), туризм (41,4%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,5%), прочие деловые услуги (3,1%). В то же время на прочие услуги (3,8%) наибольшая доля соответственно приходится на услуги страхования и пенсионного обеспечения (1,6%), финансовые услуги (1,2%), государственные услуги (0,5%).

Импорт Республики Узбекистан:

За отчетный период импорт составил 38141,2 млн долл. США (увеличение темпов роста, по сравнению с 2022 годом составило 24,0%). Основную долю в его структуре занимают машины и транспортное оборудование (39,2%), промышленные товары (16,6%), а также химические вещества и аналогичная продукция (12,8%). Анализ динамики импорта товаров также показал, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом объем импорта товаров увеличился на 7373,5 млн долл. США и составил 35574,8 млн долл. США, а импорт услуг достиг 2566,4 млн долл. США. По итогам 2023 года в структуре импорта объем промышленных товаров достиг 6322,8 млн долл. США и увеличился, по сравнению с 2022 годом на 10,0%, в целом удельный вес в общем объеме импорта составил 16,6%. В основном импорт промышленных товаров приходится на чугун и сталь (2554,3 млн долл. США), изделия из металла (940,1 млн долл. США), текстильную пряжу, ткани, готовые изделия (675,4 млн долл. США), резиновые изделия (543,5 млн долл. США).

В целом в 2023 году в Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 179 стран. Более 2/3 импорта приходится на такие крупные страны-партнеры, как КНР, Россия, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан.

Объем импорта услуг в 2023 году составил 2566,4 млн долл. США, или 6,7% от общего его объема и снизился по сравнению с 2022 годом на 1,6 %. В составе импорта услуг основную долю занимают туризм (52,2%), услуги транспорта (21,0%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (9,3%), прочие деловые услуги (4,7%). Помимо этого, на долю прочих услуг пришлось 12,7% от общего их импорта, в том числе высокая доля услуг технического обслуживания и ремонта (4,0%), сборов за использование интеллектуальной собственности (3,8%), услуг страхования и пенсионного обеспечения (2,3%).

В 2023 году внешнеэкономическая деятельность Республики Узбекистана продемонстрировала устойчивый рост, отражающий усилия правительства по развитию внешней торговли и расширению международного сотрудничества. Анализ показал положительные тенденции во многих секторах экономики, включая внешнюю торговлю товарами и услугами.

В 2023 году внешняя торговля Узбекистана продемонстрировала стабильный рост по всем основным направлениям. Экспорт товаров и услуг увеличился на 4,5%, импорт – на 24,0%.

Рекомендации:

1. Развитие экспорта: продолжить поддержку экспортеров и стимулирование развития экспортно-ориентированных отраслей экономики, особенно тех, которые демонстрируют высокий потенциал роста.

2. Диверсификация экспорта: развивать разнообразие экспортной продукции и услуг, чтобы снизить зависимость от отдельных товаров и рынков, а также повысить устойчивость экономики к внешним шокам.

3. Стимулирование инвестиций: продолжить усилия по привлечению иностранных инвестиций в различные секторы экономики, что способствует модернизации производства и повышению конкурентоспособности.

4. Развитие инфраструктуры: инвестировать в развитие транспортной, логистической и коммуникационной инфраструктуры для снижения издержек на экспорт и импорт товаров и услуг.

5. Повышение качества услуг: сосредоточить усилия на улучшении качества предоставляемых услуг, чтобы удовлетворить требования международных стандартов и привлечь больше иностранных клиентов.

Так же необходимо:

- Продолжать диверсифицировать экспорт.
- Поддерживать экспортеров со стороны государства.
- Развивать инфраструктуру для экспорта.

- Продвигать узбекскую продукцию на мировых рынках.
- Сокращать импорт товаров, которые могут производиться в Узбекистане, стимулировать программы по локализации производств.
- Стимулировать развитие отечественных товаропроизводителей.
- Стимулировать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и других сырьевых ресурсов и выводить на рынок товары с большой добавленной стоимостью.
- Улучшать инвестиционный климат.
- Развивать транспортно-логистическую систему.
- Проводить регулярный мониторинг и анализ внешнеторговой деятельности.
- Разрабатывать и внедрять новые программы поддержки экспорта.
- Совершенствовать систему таможенного администрирования.
- Повышать квалификацию кадров, занятых во внешнеторговой деятельности.

Реализация этих рекомендаций позволит повысить эффективность внешней торговли Узбекистана и использовать ее потенциал для устойчивого развития экономики страны.

Эти меры будут способствовать дальнейшему развитию внешней торговли Узбекистана и укреплению его позиций на мировом рынке.

Литература:

1. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан: <https://gov.uz/ru/miit/>
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: <https://www.stat.uz/ru/>
3. Агентство по стимулированию экспорта: <https://epauzb.uz/>
4. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан: <https://www.imv.uz/>

FINANCIAL REPORTING AS A BASIS FOR STRATEGIC DECISION MAKING

Ansabaeva R.S., MBA

Karaganda University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan

Аннотация: В статье рассмотрено влияние результатов анализа финансовой отчетности на принятие решений в отношении структуры баланса, ликвидности, управления рентабельностью, оптимизации учетной политики и прогнозной отчетности.

Раскрыто содержание финансовой отчетности, их значение при проведении финансового анализа и принятии управленческих решений. Сформулированы основные требования к финансовой отчетности. Подчеркнута роль финансового анализа как важного звена финансового менеджмента в условиях финансовой нестабильности.

Неудовлетворительное ведение бухгалтерского учета приводит к ошибкам в расчетах с контрагентами, бюджетом и др. и не позволяет лицам, принимающим управленческие решения, получить полную, достоверную и прозрачную информацию о деятельности организации.

По результатам проведенного исследования приведены выводы и обоснованы ряд предложений.

Ключевые слова: финансовая отчетность, принятие управленческих решений, бухгалтерский баланс, прибыль, ликвидность, рентабельность.

Annotation. The article examines the impact of the results of the analysis of financial statements on decision-making regarding the balance sheet structure, liquidity, profitability management, optimization of accounting policy and forward-looking statements.

The content of financial statements, their importance in conducting financial analysis and making managerial decisions is disclosed. The basic requirements for financial statements are formulated. The role of financial analysis as an important link of financial management in conditions of financial instability is emphasized.

Unsatisfactory accounting leads to errors in settlements with counterparties, the budget, etc. 285 and it does not allow management decision makers to obtain complete, reliable and transparent information about the activities of the organization.

Based on the results of the study, conclusions are presented and a number of proposals are substantiated.

Keywords: *financial reporting, financial analysis, management decision making, balance sheet, financial position, profit, liquidity, profitability.*

In the process of work, the company's managers have to make decisions that affect various aspects of the company's financial activities [1]. Management decisions made based on the analysis of financial statements depend on many factors: the industry affiliation of the organization; credit conditions and prices of borrowed sources; turnover and profitability; organization of money turnover, etc [2].

Let's consider the impact of the results of the analysis of financial statements on decision-making regarding the balance sheet structure, liquidity, profitability management, optimization of accounting policies and forward-looking statements.

1. Development of management decisions based on the analysis of the financial situation of the organization.

Decisions on the balance sheet structure should be aimed at eliminating imbalances in the growth rates of individual elements of assets and liabilities, in the ratio of borrowed and own sources, on the one hand, and mobile and immobilized funds, on the other. Imbalances can lead to insufficient provision of own current funds and a decrease in the level of liquidity. The lack of own current funds, net working capital (their negative values) is dangerous for enterprises from the point of view that, if urgent repayment of debt is required, a forced sale of assets will be required or debts to creditors will "hang up" [3].

The financial position of an enterprise directly depends on how quickly the funds invested in assets turn into real money. The speed of circulation of funds, in turn, is influenced by the following factors:

- the scope of activity and the scale of the enterprise;
- industry affiliation;
- the economic situation in the related conditions;
- pricing policy of the company;
- asset structure. [3]

Based on the analysis of the property situation, the following management solutions can be proposed:

Decisions on the balance sheet structure should be aimed at eliminating imbalances in the growth rates of individual elements of assets and liabilities, in the ratio of borrowed and own sources, on the one hand, and mobile and immobilized funds, on the other. Imbalances can lead to insufficient provision of own working capital and a decrease in the level of liquidity. The lack of own working capital, net working capital (their negative values) is dangerous for enterprises from the point of view that, if urgent repayment of debt is required, a forced sale of assets will be required or debts to creditors will "hang up".

- The administration of the organization needs to develop a strategy for the development of the company for the future, to streamline the structure of the company's assets, which may change due to the outstripping growth of borrowed capital over its own.

- Company managers, considering the dynamics and structure of capital, sources of funds for its formation, should allocate that part of the company's assets that is formed at the expense of their own funds invested in them – net assets.

- The increase in the share of long-term assets in property at the end of the year indicates the capitalization of profits and the directions of the company's investment policy. With a significant proportion of long-term financial investments, managers need to study the effectiveness of investing in other enterprises.

- To increase the value of the property at the disposal of the enterprise, to raise the growth rate of fixed assets, which will increase the potential of the company.

- With an increase in the share of fixed assets in property, depreciation of fixed assets increases and the share of fixed costs in the costs of the enterprise increases.

- The absence of long-term accounts receivable should be assessed positively, but an increase in short-term accounts receivable should be alarming. It should be recommended to keep a Log of debtors in the context of debt terms, to conduct a detailed analysis of the availability of short-term and long-term debt, with definitions of their repayment dates.

- In order to replenish the company's own short-term funds, it is necessary to constantly analyze the sources of their increase in terms of factors: profit, other types of income of the enterprise, reserve capital and other sources.

- When evaluating one's own working capital, it should be borne in mind that the amount of one's own short-term funds may include funds equated to one's own - debts to participants (founders) for the payment of income, income of future periods, funds for upcoming expenses and expenses of future periods, which may be included in other items.

Therefore, managers and accountants of the enterprise need to conduct a detailed reconciliation of their own current assets according to their composition and structure according to accounting registers. Direct the efforts of managers and the production team to achieve a higher growth rate of short-term (mobile) funds compared to long-term ones, which will accelerate the turnover of the entire set of enterprise funds.

2. Development of management decisions based on the analysis of the financial condition of the organization.

The analysis of the financial condition can be performed from a short-term and long-term perspective. In the first case, as the analysis of domestic and foreign practice shows, solvency and liquidity are considered, in the second, financial stability [3].

The absolute liquidity ratio shows how much of the short-term debt the company can repay in the near future. Its value should be at least 0.2.

The optimal value of the current liquidity ratio is in the range from 0.8 to 1.0. It can be much higher due to the unjustified growth of accounts receivable.

To ensure a satisfactory balance sheet structure, a total liquidity ratio of has been established at least 2.0.

An increase in cash and accounts receivable contributes to an increase in the liquidity of the most liquid assets of the enterprise. This is evidenced by the increase in the absolute and current liquidity ratios, respectively. An increase in short-term debt obligations leads to a decrease in the overall liquidity ratio. The established trend does not indicate an increase in the overall solvency of the enterprise and the liquidity of its current assets. However, the company has a certain margin of solvency at the end of the year, if we compare the absolute value of the current liquidity ratio with the normative one.

Liquidity ratios reflect an enterprise's ability to repay its short-term liabilities with easily realizable assets. Their high value is an indicator of a stable financial position, their low value is possible problems with cash and difficulties in further operating activities.

The financial position of an enterprise can be considered stable if at least 50% of financial resources are covered by its own resources. A decrease in the autonomy coefficient indicates an undesirable trend of financial independence, but there is no threat of its loss, since the value of the coefficient under consideration significantly exceeds the critical one.

Based on the analysis of the financial situation, the following management solutions can be offered to the organization:

- Management decisions regarding the balance sheet structure should be aimed at substantiating and forming a target capital structure.

Decisions on the balance sheet structure should be aimed at eliminating imbalances in the growth rates of individual elements of assets and liabilities, in the ratio of borrowed and own sources, on the one hand, and mobile and immobilized funds, on the other. Imbalances can lead to insufficient provision of own short-term funds and a decrease in the level of liquidity. The lack of own short-term funds, net working capital (their negative values) is dangerous for enterprises from the point of view that, if urgent repayment of debt is required, a forced sale of assets will be required or debts to creditors will "hang up".

In their actions to manage the financial capital structure, the financial management of an organization should also take into account the generally recognized rule that enterprises of all types should follow when forming a target capital structure: business owners prefer a reasonable increase in the share of borrowed funds, and creditors prefer enterprises with a high share of equity, which reduces the risks of creditors [4].

- Management decisions on attracting sources of financing: attracting equity capital (strategic or financial investor in a share), attracting debt capital (long-term loans from banks, leasing, bond issuance), financing from internal (own) sources, changing the dividend policy, financing within a group of companies, sale of non-core assets, "cutting" expenses, management of accounts payable.

When assessing the liquidity of the balance sheet, a financial manager should take into account that a high level of the current liquidity ratio means only a formal excess of short-term assets over short-term liabilities and characterizes only the theoretical possibility of paying off obligations. Whether this calculation will actually take place depends on the optimization of the operating cycle and the rational organization of money turnover [5].

3. Managing profitability and profit distribution. The optimal proportions in the distribution of net profit should be taken into account when developing a dividend policy, which is an important element of financial management not only in joint-stock companies, but also in companies of other organizational and legal forms. It is unacceptable to exceed the use of profit over the amount received, since this will have the same negative impact on the financial condition as losses in unprofitable enterprises.

Decisions related to the analysis of business profitability indicators are usually aimed at implementing measures to release possible reserves to maximize the company's operating income or maximize other non-operational (for example, from financial investments) income.

4. The preparation of forward-looking statements is an important and in-demand issue in modern conditions, which should also be addressed as part of the analysis of financial statements.

The practical significance of forecasting reporting indicators is as follows:

- Management has the opportunity to assess in advance how the basic indicators of the forward-looking statements correspond to the tasks set at a particular stage, characterize the growth prospects of the enterprise, coordinate long-term and short-term goals of its development, strategy and tactics of actions.

- Management decision makers receive information in advance about the amount of income, expenses, cash flows, assets and sources of financing possible in the forecast period. This allows to:

- based on the forecast of revenue and financial results (forecast profit and loss statement), assess the sustainability of income and profit generation in core activities and the dependence of future financial results on non-core activities, determine the possible amount of net profit as a source of replenishment of equity and payment of dividends;

- based on the cash flow forecast (forecast cash flow statement), determine the size and periods of occurrence of cash gaps and consider options for overcoming them;

- based on the forecast balance sheet, evaluate the interconnection and balance of assets and capital that develops in the forecast period.

Finally, the data of the forward-looking statements make it possible to assess the level and dynamics of indicators of financial stability and solvency in the forecast period.

5. Optimization of accounting policy decisions is closely related to the actions of the financial manager both in relation to the balance sheet structure and in relation to financial results. The justification of the tax accounting policy and the development of optimal tax schemes within the framework of current legislation directly depend on the solution of this issue.

In addition, unsatisfactory accounting leads to errors in calculations with contractors, the budget, etc. and it does not allow management decision makers to receive complete, reliable and transparent information about the organization's activities.

The results of the study showed the relevance of the chosen topic, within which the author justified a number of provisions:

- Financial statements are transformed from a means of accounting and control into a means of justifying decisions. Based on the data of the analysis of financial statements, the directions of the financial policy of the enterprise are being developed, and the effectiveness of management decisions depends on how well it is carried out;

- the problems of information support in the implementation of domestic methods of financial analysis of the company's activities are systematized; directions for improving the analyst's information base to obtain the most reliable results are determined;

- the analytical role of liquidity indicators in the conditions of economic instability of enterprises is shown.

Bibliography

1. Bernstein L.A. Analysis of financial statements: theory, practice and interpretation: Translated from English/ Scientific ed. of the translation of the chl.-cor. RAS I.I., Eliseeva. The chief editor of the series, prof.Ya.V.Sokolov.-M.: Finance and Statistics, 2003.

2. Drury K. Managerial accounting for business decisions: textbook / translated from English - M.: UNITY-DANA, 2003. - 655 p. - (Series "Foreign textbook").

3. Aliyev M.K. Consolidated financial statements: theory and methodology. Monograph. Aliyev M.K.-Astana: KazUEFMT Publishing House, 2016.-322s.

4. Aliyev M.K. Methods of financial analysis used by Western companies. Priorities of modern socio-economic development of Kazakhstan: theory and practice // International scientific and Practical Conference. - Astana: CPI KazUEFMT, 2018.-585s. ((361-366 p.)

5. Aliyev M.K. Some issues of risk assessment in the accounting and financial reporting system. Collection of articles of the international scientific and practical online conference "Topical issues of the development of the financial sector of Kazakhstan in the context of the functioning of the EAEU", dedicated to the anniversary of Doctor of Economics, Professor Makysh Serik Bihanuly - Nur Sultan: L.N. Gumilev Eurasian National University, 2020. (December 4, 2020) 279-283c.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА «ТОШКЕНТ»: 30 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Ходжаев Э.Н., Заслуженный экономист Узбекистана, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. Мақолада республика фонд биржасининг шаклланиши ва ривожланиши тенденцияси ўз аксини топган. Фонд бозорининг амалдаги ҳолати таҳлил қилиниб, келажакда уни ривожлантириши бўйича илмий-амалий таклифлар берилган.

Калим сўзлар: фонд бозори, ликвидлик, омонат, капитал, эмитент, қимматли қозғозлар, иқтисодий ўсиши.

Аннотация. В статье отражены тенденции становления и развития республиканской фондовой биржи. Проанализировано современное состояние фондового рынка и даны научно-практические предложения по его дальнейшему развитию.

Ключевые слова: фондовый рынок, ликвидность, депозит, капитал, эмитент, ценные бумаги, экономический рост.

Abstract. The article reflects the trends in the formation and development of the republican stock exchange. The current state of the stock market is analyzed and scientific and practical proposals for its further development are given.

Key words: stock market, liquidity, deposit, capital, issuer, securities, economic growth.

С течением времени фондовые биржи стали ключевыми институтами финансового рынка, способствуя развитию экономики и привлечению инвестиций. Фондовые биржи играют ключевую роль в экономике, выполняя ряд важных функций:

1. Мобилизация сбережений, предоставление доступа к капиталу: Биржевые торги предоставляют компаниям доступ к капиталу через выпуск акций и облигаций, что позволяет им финансировать свой рост, инвестировать в развитие бизнеса и осуществлять стратегические инвестиции.

Привлекают:

- Свободные денежные средства от населения.
- Инвестиции в ценные бумаги.

Предоставляют:

- Доступ к капиталу для предприятий.
- Финансирование их развития.

2. Обеспечение ликвидности и эффективности рынка: Фондовая биржа предоставляет место для встречи спроса и предложения ценных бумаг, что способствует их ликвидности и обеспечивает эффективную ценовую формирование.

Создают:

- Рынок для торговли ценными бумагами.
- Возможность для инвесторов:
 - Покупать и продавать акции.
 - Получать прибыль.

3. Создание инвестиционных возможностей: Фондовые биржи предлагают инвесторам широкий спектр инвестиционных возможностей, включая акции, облигации, инвестиционные фонды и другие финансовые инструменты, что помогает диверсифицировать инвестиционные портфели и управлять рисками.

4. Формирование ценовых ориентиров: Биржевые котировки служат основой для оценки стоимости активов и ориентирования инвестиционных решений, что способствует эффективному размещению ресурсов и развитию экономики.

Формируют:

- Справедливые цены на ценные бумаги.

- Отражают спрос и предложение.
- Снижают информационную асимметрию.

5. Снижение транзакционных издержек:

Обеспечивают:

- Эффективную систему торговли.
- Снижение затрат на поиск покупателей/продавцов.
- Снижение рисков.

6. Обеспечение прозрачности и доверия, защита прав инвесторов: Регулярная отчетность и дисциплинированные правила торговли на фондовых биржах способствуют прозрачности рынка, улучшают информированность инвесторов и повышают доверие к финансовой системе в целом.

Устанавливают:

- Правила торговли.
- Обеспечение прозрачности.
- Защита прав инвесторов.

7. Информационная функция:

Предоставляют:

- Доступ к информации о ценных бумагах.
- Экономические новости.
- Аналитические материалы.

8. Стимулирование экономического роста:

Способствуют:

- Развитию рынка ценных бумаг.
- Привлечению инвестиций.
- Росту экономики.

9. Развитие корпоративного управления и регулирование рынка: Публичное размещение акций на бирже ставит компании перед необходимостью соблюдения стандартов корпоративного управления и раскрытия информации, что способствует повышению их прозрачности и управленческой эффективности.

Осуществляют:

- Контроль за соблюдением законодательства.
- Поддержание стабильности рынка.

В целом, фондовые биржи играют важную роль в развитии финансовых рынков и экономики в целом, стимулировании экономического роста, создании благоприятной инвестиционной среды, способствуют эффективному распределению ресурсов и росту благосостояния общества.

Фондовый рынок Узбекистана является важной частью финансовой системы страны. Он обеспечивает доступ к капиталу для предприятий, а также возможность для инвесторов вложить свои средства в перспективные компании. В этом отчете мы рассмотрим развитие Республиканской фондовой биржи «Тошкент» на протяжении 30 лет, начиная с момента ее создания и основных этапов ее развития.

История создания:

Начало биржевой деятельности в Узбекистане связано с образованием в марте 1991 года Универсальной товарно-фондовой биржи «Ташкент» в виде акционерного общества открытого типа.

В июле 1992 года Верховный совет Республики Узбекистан принял Закон «О биржах и биржевой деятельности». Этим законом были определены основные положения о бирже, биржевом товаре и биржевой деятельности.

В последствии за счет преобразования Узбекской универсальной товарно-фондовой биржи «Ташкент» были созданы Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (РФБ «Тошкент») и Товарно-сырьевая (УЗРТСБ) с соответствующей передачей им

функций и прав, а также переходом на работу основных специалистов, накопивших определенный опыт биржевой деятельности.

РФБ «Тошкент» в нынешней форме была образована 8 апреля 1994 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» от 21 января 1994 г. №745.

Этому способствовало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года №УП-745 «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 января №36 «О мерах по выполнению Указа Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года», в которых были поставлены следующие задачи:

- разработка основных направлений углубления экономических реформ, процессов разгосударствления и приватизации в отраслях народного хозяйства.
- изменение форм собственности средних и крупных предприятий, преобразование акционерных обществ закрытого типа в акционерные общества открытого типа;
- организация биржи торговли недвижимостью и создание фондовой биржи с размещением на ней акций приватизированных предприятий;
- организация распродажи приватизируемых объектов на аукционной и конкурсной основе;
- создания условий для участия граждан республики и иностранных граждан в процессах разгосударствления и приватизации, свободном приобретении ими акций создаваемых и преобразуемых акционерных обществ;
- разработка максимально упрощенного порядка процедуры оценки приватизируемых предприятий для продажи или передачи их в аренду физическим и юридическим лицам республики, а также иностранным в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях» и «О разгосударствлении и приватизации».
- разработка Положения о Республиканской бирже торговли недвижимостью и о Республиканской фондовой бирже;
- Узгосфонду совместно с Министерством финансов, Госкомимуществом и Центральным банком Республики Узбекистан обеспечить выпуск акций, создаваемых и преобразуемых акционерных обществ и их размещение на фондовой бирже;
- активизация рынка ценных бумаг за счет выпуска государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций;
- оказание содействия приватизированным предприятиям и организациям в организации выпуска акций и облигаций с последующим размещением их через фондовую биржу.

В этот период были поставлены ключевые задачи, включая разработку направлений углубления экономических реформ, приватизации, создание условий для участия граждан и иностранных инвесторов в процессах разгосударствления.

Основные этапы развития:

1. Установление правовой базы: Важным этапом было создание законодательной базы для регулирования деятельности биржи и финансового рынка в целом. Это обеспечило стабильность и прозрачность в работе фондового рынка, а также создало прочную основу и перспективу развития рынка.

2. Приватизация и реформы: Развитие РФБ «Тошкент» было тесно связано с процессом приватизации и преобразования государственных предприятий в акционерные общества открытого типа. Биржа играла ключевую роль в размещении акций приватизированных предприятий и оказании содействия в организации выпуска ценных бумаг.

3. Развитие инфраструктуры: Значительные инвестиции были направлены на развитие инфраструктуры фондовой биржи, включая торговую площадку, информационные технологии и обеспечение безопасности торгов.

4. Привлечение инвесторов: РФБ «Тошкент» активно работала над привлечением как национальных, так и иностранных инвесторов, предоставляя им доступ к ценным бумагам и создавая благоприятные условия для инвестирования.

Современное состояние и перспективы развития:

На сегодняшний день Республиканская фондовая биржа «Тошкент» занимает важное место в финансовой системе Узбекистана. Ее деятельность способствует укреплению инвестиционного климата и развитию финансового рынка страны.

Однако перед биржей стоят новые вызовы, такие как усиление конкуренции на рынке, внедрение новых технологий, соблюдение международных стандартов и повышение финансовой грамотности среди инвесторов. Для успешного решения этих вызовов РФБ «Тошкент» должна продолжать совершенствовать свою деятельность, сотрудничать с международными партнерами и внедрять инновационные подходы в свою работу.

Развитие и Достижения: 1994-2024 гг.:

1994 год: Оборот по операциям с ценными бумагами на РФБ «Тошкент» составил 30 млн. сумов, а на бирже были аккредитованы 13 брокерских контор.

1995 год: Количество брокерских контор увеличилось до 83, и объем зарегистрированных сделок превысил 1,3 млрд. сумов. Были открыты первые филиалы в Самарканде, Андижане и Бухаре. РФБ «Тошкент» вступила в члены Федерации евроазиатских фондовых бирж (Стамбул).

1996-1999 годы: В этот период значительно увеличивались ежегодные объемы торгов. В 1999 году оборот составил 3,8 млрд. сумов, включая сделки за свободно-конвертируемую валюту (СКВ) на сумму 1,4 млн. долларов США. В рамках развития были внедрены единая электронная система торгов, биржевые стандарты, процедура листинга, а также РФБ «Тошкент» была избрана членом Исполнительного комитета Федерации евроазиатских фондовых бирж.

2000 год: Биржевой оборот по операциям с ценными бумагами за год превысил 5,3 млрд. сумов, а также был создан сводный фондовый индекс «Тасикс». Электронная торговая система позволяла совершать сделки непрерывного двойного аукциона в реальном времени.

2004 год: Подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондовой биржей ММВБ и РФБ «Тошкент» для формирования интегрированного биржевого пространства с использованием передовых технологий биржевой торговли.

2006 год: Подписан Меморандум о взаимопонимании между Корейской фондовой биржей (KRX) и РФБ «Тошкент», предусматривающий сотрудничество в области информационных технологий, обучения и других проектов.

2018 год: Проведено первое IPO компании АО «Кварц», в результате чего было продано 54% от объема выпущенных акций на сумму 7,5 млрд сумов. Значительное событие составляет также увеличение Уставного фонда до 1 миллиарда сумов.

2019 год: Биржевой оборот за год составил 89,98 млрд. сумов, а членами РФБ «Тошкент» стали более 100 инвестиционных институтов.

2023 год: Зафиксирован пятикратный рост количества сделок (411870 ед.) по сравнению с предыдущим годом, с общим объемом сделок 2,71 трлн сумов, 28,1 млрд ед. торгованных ценных бумаг, с 107 ценными бумагами эмитентов. Проведены IPO (АйПиО) трех компаний - АО «УзАвтоМоторс», АО «Узтелеком» и АО «Узбекинвест». Начался процесс допуска международных депозитариев и глобальных банков-кастодианов на местный фондовый рынок для привлечения иностранных инвесторов. Разработан и утверждён проект Положения о биржевых облигациях и упрощены правила для брокеров по заключению сделок на «Nego Board», автоматизирован процесс

подписания брокерами биржевых сделок на новой специально разработанной электронной платформе. Успешно запущена новая торговая площадка «Free of Payment (FoP) Board», предназначенная для проведения сделок купли-продажи ценных бумаг или размещения эмитентом своих ценных бумаг в результате эмиссии без денежных расчетов методом «Клиринг и поставка ценных бумаг без платежа» (Free of Payment transfer of securities).

Годы:	Количество сделок	Объем сделок, млрд сум
2017	2 572	298,6
2018	13 750	687,3
2019	32 816	438,82
2020	36 062	578,15
2021	71 489	1 260,51
2022	80 723	4 816,21
2023	411 870	2 712,75

Несмотря на значительные достижения и улучшения в течение последних лет, Республиканская фондовая биржа «Тошкент» продолжает стремиться к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Переориентация функций и задач по развитию рынка капитала

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года №ПП-5073, произошли существенные изменения в системе регулирования рынка капитала. Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан было упразднено, и его функции и полномочия по регулированию рынка ценных бумаг были переданы Министерству финансов Республики Узбекистан, а именно - вновь созданному Департаменту по развитию рынка капитала Министерства финансов. В то же время, следующие задачи в сфере развития рынка капитала, которые ранее выполняло упразднённое Агентство, переданы Национальному агентству перспективных проектов Республики Узбекистан:

1. Реализация единой государственной политики в области формирования, развития, регулирования, контроля и корпоративного управления на рынке ценных бумаг.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг.
3. Осуществление контроля за соблюдением актов законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах.
4. Информирование инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участниках.
5. Регулирование деятельности организаторов торгов ценными бумагами и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Разработка нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынка ценных бумаг и проведение аттестации специалистов профессиональных участников.
7. Установление требований к выпуску и регистрации ценных бумаг, отчетности по ним, а также ведению реестров владельцев ценных бумаг и реестра учета сделок с ценными бумагами.
8. Установление обязательных нормативов уровня достаточности собственных средств и показателей, ограничивающих риски по операциям с ценными бумагами.
9. Информирование общественности о состоянии рынка ценных бумаг и его участниках.
10. Осуществление эффективного сотрудничества с зарубежными и международными институтами по вопросам развития и регулирования рынка капитала.

Эти изменения направлены на более эффективное управление и регулирование рынка капитала с целью обеспечения его стабильности, развития и привлекательности для инвесторов. Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан

стало ключевым органом, отвечающим за разработку и реализацию стратегий развития рынка капитала в стране.

В целом миссией РФБ «Тошкент» является содействие устойчивому развитию и перестройке экономической системы страны через улучшение условия биржевой торговли, а также создание на этой основе надежного, открытого и новаторского рынка ценных бумаг, направленного на формирование благоприятного климата для инвестиций.

Единый Программно-Технический комплекс (ЕПТК) на фондовом рынке:

Единый Программно-Технический комплекс (ЕПТК), созданный на основе генерального договора между Государственным комитетом по конкуренции и Корейской фондовой биржей, представляет собой инновационный продукт инженерно-технической мысли, ориентированный на обеспечение функциональности и эффективности работы фондового рынка. ЕПТК выполняет ряд ключевых задач:

1. Реализация информационного, программно-технического обеспечения работы Фондового Рынка. Это включает в себя применение современных программно-технических интерактивных средств для организации торговли ценными бумагами и обеспечение надежного функционирования рынка.

2. Применение информационных технологий как единого программно-технического и административного ресурса. Это направлено на повышение качества обслуживания, доступности, надежности и администрирования ЕПТК, что содействует более эффективному функционированию рынка.

3. Подготовка квалифицированных специалистов и обеспечение безопасности. ЕПТК предоставляет возможность обучения трейдеров и других специалистов, а также проведение анализа и предотвращение существующих программно-технических угроз безопасности.

4. Телекоммуникационные проекты и повышение эффективности использования информационных ресурсов. Это включает в себя создание и наполнение единой информационно-технической базы на фондовом рынке, а также обеспечение качества торгового процесса через телекоммуникационные технологии.

ЕПТК представляет собой гибкий и адаптируемый комплекс программно-технических модулей, которые включают:

1. Систему торговли, обеспечивающую возможности для торговли ценными бумагами, включая торговые операции, операции с информацией о рынке и операции с индексами.

2. Систему клиринга и расчетов, предоставляющую возможности для расчета по сделкам на финансовых рынках, включая клиринговые операции и расчетные процессы.

3. Депозитарную систему, обеспечивающую возможности для хранения ценных бумаг в депозите, включая ведение учета ценных бумаг и процессы регистрации.

4. Брокерскую систему, предоставляющую комплекс услуг по купле/продаже акций от имени клиента, включая подачу заявок, управление счетами, андеррайтинг и заключение сделок.

5. Систему надзора над рынком, обеспечивающую возможности для обнаружения ненормальной торговли и контроля за соблюдением.

Этот комплекс систем обеспечивает комплексную функциональность, покрывающую все процессы на фондовом рынке, и способствует эффективному функционированию рыночных операций.

Текущее состояние фондового рынка Республики Узбекистан:

Согласно данным Реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, на сегодняшний день в Узбекистане функционируют 71 инвестиционных институтов. Кроме того, зарегистрировано Акционерное общество "Bank of Georgia" (АО "Банк Грузии"), как участник специального режима в сфере рынка капитала.

На 1 января 2024 года в Центральной депозитарии учитывается 625 акционерных обществ, с общим объемом выпусков акций по номинальной стоимости более 189709,12

млрд. сум. За 2023 год объем выпусков акций увеличился на 22946,6 млрд. сум, а количество акций увеличилось на 1501,4 млрд. штук.

Центральный депозитарий также ведет учет 897,2 тыс. штук корпоративных облигаций, выпущенных 33 эмитентами по номинальной стоимости на общую сумму 1063,4 млрд. сум.

Доля государства в уставных фондах 239 акционерных обществ составляет 158216,5 млрд. сум. В течение 2023 года доля государства в уставных фондах увеличилась на 23641,1 млрд. сум.

Объем активов органов хозяйственного управления в уставных фондах 135 акционерных обществ по номинальной стоимости составляет 3848,8 млрд. сум. В течение 2023 года объем активов органов хозяйственного управления уменьшился на 3762,0 млрд. сум.

Всего на учет в Центральном депозитарии поставлены 125 выпусков ценных бумаг, включая акции и корпоративные облигации.

Объем ценных бумаг, выпущенных инвестиционными фондами, составляет 2,3 млрд. сум, а объем ценных бумаг, приобретенных инвестиционными фондами, составляет 8,5 млрд. сум. Всего количество акционеров всех фондов составляет 50439 (50402 физических и 37 юридических) лиц.

Единая база депонентов, ведение которой осуществляется Центральным депозитарием, на 1 января 2024 года зарегистрировала 811378 лиц, из которых 748288 физических и 63090 юридических лиц.

Общие рекомендации:

1. Повышение осведомленности населения о фондовом рынке:

- Проведение информационных кампаний.
- Разработка обучающих программ.
- Создание доступных информационных ресурсов.

2. Развитие инфраструктуры рынка:

- Расширение списка торгуемых инструментов.
- Внедрение новых технологий.
- Совершенствование системы клиринга и расчетов.

3. Улучшение законодательства:

- Принятие законов, направленных на защиту прав инвесторов.
- Снижение регуляторной нагрузки на бизнес.
- Совершенствование системы корпоративного управления.

4. Привлечение иностранных инвесторов:

- Создание благоприятного инвестиционного климата.
- Либерализация валютного режима.
- Обеспечение защиты прав иностранных инвесторов.

5. Поддержка инновационных компаний:

- Создание специальных площадок для торговли акциями инновационных компаний.
- Предоставление налоговых льгот.
- Финансирование НИОКР.

Дополнительные рекомендации:

1. **Продолжение модернизации и развития:** следует продолжать усилия по модернизации и развитию фондового рынка, в том числе внедрение новых информационных технологий, стандартов и процессов, которые способствуют повышению эффективности и прозрачности рынка.

2. **Улучшение регулирования:** необходимо постоянно улучшать систему регулирования и надзора за рынком ценных бумаг, чтобы обеспечить защиту интересов инвесторов, соблюдение законодательства и предотвращение финансовых рисков.

3. Повышение образования и информированности: важно продолжать информировать и обучать инвесторов и участников рынка о последних тенденциях, правилах и процедурах в инвестиционной сфере, чтобы снизить риск неправильных инвестиционных решений.

4. Привлечение новых участников: Стимулирование привлечения новых участников на фондовый рынок, включая малые и средние предприятия, поможет разнообразить инвестиционные возможности и способствовать экономическому развитию.

5. Поддержка инноваций: Поддержка инноваций и развития новых финансовых инструментов поможет сделать рынок более динамичным и привлекательным для инвесторов.

Некоторые из потенциальных направлений развития включают:

1. Развитие технологической инфраструктуры: Внедрение передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, может значительно повысить эффективность и прозрачность торговли.

2. Широкое привлечение иностранных инвесторов: Расширение доступа иностранных инвесторов к узбекскому фондовому рынку может способствовать увеличению ликвидности и разнообразию инвестиционных возможностей.

3. Развитие новых финансовых инструментов: Внедрение новых продуктов и инструментов, таких как деривативы и ETF, может привлечь больше инвесторов и увеличить объемы торгов.

4. Повышение финансовой грамотности: Образовательные программы и мероприятия могут помочь увеличить понимание инвестиционных возможностей и рисков среди населения.

Заключение: Республика Узбекистан делает значительные шаги в развитии своего фондового рынка, что способствует увеличению прозрачности, ликвидности и инвестиционной привлекательности экономики. Развитие фондового рынка играет важную роль в стимулировании экономического роста и улучшении благосостояния граждан, и усилия в этом направлении должны быть продолжены с активным участием государства, регуляторов, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Фондовый рынок Узбекистана имеет большой потенциал для развития. Реализация вышеуказанных рекомендаций позволит повысить его привлекательность для инвесторов, что будет способствовать росту экономики страны.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» за 30 лет своего существования продемонстрировала значительный прогресс и достижения в развитии финансового рынка Узбекистана. Ее вклад в развитие фондового рынка Узбекистана, в стимулировании экономического роста и привлечение инвестиций является неоценимым. Однако для долгосрочного успеха и дальнейшего развития необходимо продолжать улучшать регулирование, развивать инфраструктуру рынка, обеспечивать доступность информации для всех участников рынка, постоянное совершенствование, инновации и стратегическое партнерство как на местном, так и на международном уровнях.

Литература:

1. Официальный веб-сайт Республиканской фондовой биржи "Тошкент": www.uzse.uz
2. Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан: www.uzcsd.uz
3. Информационно-Ресурсный Центр Фондового Рынка: www.kapitalbozori.uz
4. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан: www.imv.uz
5. Национальное Агентство перспективных проектов Республики Узбекистан: www.napp.uz
6. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан: www.Lex.uz

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

*Ходжаев Э.Н., Заслуженный экономист Узбекистана, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация. В данной статье осуществлен анализ структуры иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал Республики Узбекистан с учетом их распределения по отраслям и регионам, а также рассмотрены ключевые факторы, определяющие инвестиционную активность в каждом из отраслей и регионов, а также выявление тенденций и перспектив развития инвестиционного климата в Узбекистане.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции, инвестиции в основной капитал.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining asosiy kapitaliga xorijiy investitsiyalar va kreditlarning tarkibi, ularning tarmoqlar va hududlar bo'yicha taqsimlanishini hisobga olgan holda tahlil qilingan, shuningdek, har bir tarmoq va mintaqada investitsiya faolligini belgilovchi asosiy omillar ko'rib chiqilgan, shuningdek O'zbekistonda investitsiya muhitini rivojlantirish tendentsiyalari va istiqbollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investitsion faoliyat, xorijiy investitsiyalar, asosiy kapitalga investitsiyalar

Abstract. This article analyzes the structure of foreign investments and loans in fixed capital of the Republic of Uzbekistan, taking into account their distribution by industry and region, and also examines the key factors that determine investment activity in each industry and region, as well as identifying trends and prospects for the development of the investment climate in Uzbekistan.

Key words: investments, investment activity, foreign investments, investments in fixed capital.

Республика Узбекистан, являясь одной из важнейших стран Центральной Азии, в последние годы демонстрирует активное стремление к развитию своей экономики через привлечение как внутренних, так и иностранных инвестиций. В этом контексте анализ инвестиционной активности в стране, включая ее структуру и распределение по видам экономической активности и регионам, становится ключевым элементом для понимания тенденций экономического развития и выявления потенциальных направлений для дальнейшего улучшения инвестиционного климата.

На протяжении последних лет Узбекистан успешно реализовывал стратегию активного привлечения инвестиций, что отразилось в значительном росте объемов инвестиций в основной капитал. Однако, помимо общего объема инвестиций, важно также проанализировать их распределение по отраслям и регионам, поскольку это позволяет выявить сильные и слабые стороны в контексте инвестиционной привлекательности. Глубокий анализ этого аспекта инвестиционной деятельности открывает возможность выявить основные факторы, влияющие на решение инвесторов, выбирающих виды экономической активности и регионы для вложения средств.

Привлечение иностранных инвестиций является одним из ключевых приоритетов экономической политики Узбекистана. За последние пять лет страна предприняла ряд мер для улучшения инвестиционного климата, таких как сокращение бюрократических барьеров, либерализация рынка труда, улучшение правовой базы и гарантий для инвесторов, развитие инфраструктуры, а также расширение доступа к финансовым ресурсам.

Иностранные инвестиции и кредиты играют важную роль в развитии экономики Узбекистана. Они позволяют привлекать дополнительные ресурсы для модернизации производства, развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

В 2023 году в Республике Узбекистан освоено 352,1 трлн. сум инвестиций в основной капитал, что в эквиваленте составило порядка 30 млрд. долларов США. Рост по сравнению с 2022 годом составил 122,1%.

Из них 233,8 трлн. сум инвестиций в основной капитал или 66,4% профинансировано за счет привлеченных средств, 118,3 трлн. сум или 33,6% за счет собственных средств предприятий, организаций и населения.

Объем освоенных инвестиций в основной капитал за счет централизованных источников финансирования составил 44,8 трлн. сум (12,7%) и за счет нецентрализованных источников финансирования 307,3 трлн. сум (87,3%).

В январе-декабре 2023 года за счет собственных средств предприятий и организаций освоено 84,9 трлн. сум инвестиций в основной капитал или 24,1% от их общего объема. За счет средств населения освоено 33,3 трлн. сум или 9,5%. За счет прямых иностранных инвестиций освоено 84,3 трлн. сум, что по сравнению с 2022 годом больше на 9,1 процентных пункта (п.п.) или на 24,0% от их общего объема.

Наряду с этим, за счет кредитов банков и других заемных средств освоено 22,3 трлн. сум (от общего объема инвестиций в основной капитал 6,3% и этот показатель, по сравнению с 2022 годом уменьшился на 0,3% п.п.), иностранных кредитов под гарантию Республики Узбекистан, составив 21,2 трлн. сум (6,0% увеличились на 0,3% п.п.), негарантированных и других иностранных инвестиций и кредитов 82,4 трлн. сум (23,4% увеличились на 1,2 п.п.), Фонда реконструкции и развития 1,6 трлн. сум (0,4% снизились на 0,5 п.п.), Республиканского бюджета 20,4 трлн. сум (5,8% снизились на 2,2 п.п.), Фонда развития систем водоснабжения и канализации 1,6 трлн. сум (0,5% снизились на 0,6 п.п. от их общего объема).

Динамика инвестиций в основной капитал за 2019 – 2023 годы:

- 2019 год: 195,9 трлн сум или 22,1 млрд долларов США;
- 2020 год: 210,2 трлн сум или 20,9 млрд долларов США;
- 2021 год: 239,6 трлн сум или 22,5 млрд долларов США;
- 2022 год: 226,2 трлн сум или 20,5 млрд долларов США;
- 2023 год: 352,1 трлн сум или 30,0 млрд долларов США (рост по сравнению с предыдущим годом в сумовом эквиваленте 155,7%, в долларовом эквиваленте 146,4%). Из них в 2023 году иностранные инвестиции и кредиты, не гарантированные правительством составили: 187,9 трлн сум или 16 млрд. долларов США или 53% от общей суммы освоенных инвестиций в основной капитал, а чистые прямые иностранные инвестиции составили: 7,2 долларов США или 24% от общей суммы освоенных инвестиций в основной капитал.

В 2023 году доля инвестиций в основной капитал составили 33% от ВВП Республики Узбекистан. Для сведения ВВП Республики Узбекистан за 2023 год составил: 90,8 млрд. долларов США (1066,6 трлн сум).

Технологическая структура инвестиций в основной капитал:

В технологической структуре инвестиций в основной капитал по Республике Узбекистан на приобретение машин, оборудования и инвентаря было направлено 161,5 трлн сум, что составило 45,9% от их общего объема, инвестиции на проведение строительно-монтажных работ достигли 160,5 трлн сум (доля в общем объеме 45,6%), на прочие затраты – 30,1 трлн сум (8,5%).

Наиболее высокая доля строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций в основной капитал наблюдалась в Андижанской области – 66,8% или 12,1 трлн сум. Самый низкий уровень этого показателя был отмечен в Джизакской области – 27,6% или 4,6 трлн сум. В этой же области была зафиксирована наиболее высокая доля затрат на приобретение машин, оборудования и инвентаря – 66,0% или 11,0 трлн сум.

Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал по Топ 10 странам-инвесторам, % к итогу:

№ п/п	Наименование государств	Сумма, в млрд сум	Доля, в %
1	Китай	21 583,8	25,6%
2	Россия	11 297,8	13,4%
3	Саудовская Аравия	6 660,6	7,9%
4	Турция	5 395,9	6,4%
5	Объединённые Арабские Эмираты	4 890,1	5,8%
6	Германия	3 625,4	4,3%
7	Кипр	2 900,3	3,4%
8	Нидерланды	2 866,6	3,4%
9	Швейцария	2 613,7	3,1%
10	США	1 939,2	2,3%
	Другие страны	20 538,3	24,4%
	ИТОГО:	84 311,6	100,0%

Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал в разрезе регионов Республики Узбекистан:

№ п/п	Наименование регионов	Сумма, в млрд сум	Доля, в %
1	Республика Каракалпакстан	1 829,2	2,2%
2	Андижанская область	7 501,3	8,9%
3	Бухарская область	12 496,0	14,8%
4	Джизакская область	4 382,0	5,2%
5	Кашкадарьинская область	3 959,6	4,7%
6	Навоийская область	6 296,8	7,5%
7	Наманганская область	1 722,5	2,0%
8	Самаркандская область	6 894,0	8,2%
9	Сурхандарьинская область	8 083,5	9,6%
10	Сырдарьинская область	9 722,7	11,5%
11	Ташкентская область	6 080,4	7,2%
12	Ферганская область	5 229,7	6,2%
13	Хорезмская область	1 399,7	1,7%
14	город Ташкент	8 714,2	10,3%
	ИТОГО:	84 311,6	100,0%

Структура иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал по видам экономической деятельности:

- Обрабатывающая промышленность – 38%
- Перевозка и хранение – 5,4%
- Водоснабжение и канализация – 1,8%
- Сельское хозяйство – 5,4%
- здравоохранение – 1,9%
- Информация и связь – 2,4%
- Горнодобывающая промышленность – 14,9%
- Строительство – 2,6%
- Электро- и газоснабжение – 19,8%
- Другие виды деятельности – 7,8%

Ввод в действие социальных объектов по инвестиционной программе по Республике Узбекистан:

- Введено жилья общей площадью 14057,9 тыс. кв.м
- Введено общеобразовательных школ на 107361 ученических мест
- Введено дошкольных образовательных учреждений на 27625 мест
- Введено жилья в сельской местности 9076,5 тыс. кв.м
- Введено 55,8 км газовых сетей
- Введено 3541,6 км водопроводных сетей

Перспективы развития:

- Информационные технологии: Стимулирование, развитие и повсеместное внедрение информационных технологий, в особенности финансовых и образовательных технологий.
- Нефтегазовая отрасль: Разработка новых месторождений, модернизация существующих мощностей.
- Химическая промышленность: Производство современных импортозамещающих и экспорт ориентированных минеральных удобрений,
- Электроэнергетика: Строительство новых электростанций, в особенности экологических альтернативных возобновляемых источников энергии.
- Сельское хозяйство: Глубокая переработка сырья и производство продуктов питания.
- Туризм: Развитие и расширение туристической инфраструктуры.

Выводы:

- Инвестиционная активность в Узбекистане демонстрирует устойчивый рост.
- Правительство принимает меры по улучшению инвестиционного климата.
- Существуют перспективные направления для инвестирования.

Рекомендации:

Исследование и разработка стратегий для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в Республику Узбекистан требует глубокого понимания мирового опыта и передовых практик других стран. Взяв за основу лучшие практики, предлагаются более подробные рекомендации для эффективной реализации этой цели:

1. Улучшение инвестиционного климата:

Первоочередной задачей является пересмотр и упрощение инвестиционных правил и нормативов. Создание специализированных комитетов и советов, в которые вовлекаются как отечественные, так и иностранные эксперты, может обеспечить конструктивный диалог и формирование более гибкой и адаптивной инвестиционной политики. Пример в этом случае можно взять из реформ, проведенных в Чили, где четкие и устойчивые инвестиционные правила создали благоприятную среду для предпринимательства.

2. Развитие финансового сектора и фондового рынка:

Повышение конкурентоспособности банковской системы и финансовых институтов может быть достигнуто путем стимулирования внутренней конкуренции, внедрения инновационных финансовых инструментов, приватизации государственных банков за счёт продажи иностранным банкам и расширения возможностей для предоставления кредитов частным предприятиям. Развитие рынка ценных бумаг и вовлечение в этот процесс максимального круга лиц, в особенности физических лиц. Обучение финансовых институтов лучшим практикам международных финансовых центров, таких как Гонконг и Сингапур, может послужить примером для эффективной модернизации финансового сектора.

3. Научно-техническое развитие и инновации:

Инвестиции в научные исследования, образование и развитие технологий являются фундаментальными для устойчивого притока прямых инвестиций. Создание национальных научных и инновационных центров, обеспечивающих взаимодействие с вузами и бизнесом, может стимулировать создание высокотехнологичных стартапов. Южная Корея демонстрирует успешный опыт в этом направлении, где акцент на научно-

техническом развитии привел к появлению лидеров в области информационных технологий и телекоммуникаций.

4. Эффективная инфраструктура:

Развитие транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры является неотъемлемой частью успешной привлекательности страны для инвесторов. В этой связи необходимо активно внедрять крупные проекты инфраструктурного развития, что снизит издержки и риски для инвестиций. Китай, через инициативу "Один пояс, один путь", продемонстрировал, что инфраструктурные проекты могут привлекать огромные объемы иностранных инвестиций.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса:

Меры по стимулированию развития малого и среднего бизнеса включают в себя создание государственных программ поддержки, обучение и консультирование предпринимателей, а также льготные условия для малых предприятий. Примером может служить Германия, где система поддержки малого бизнеса способствует инновационному развитию и устойчивому росту.

6. Продвижение экономических зон и освобожденных торговых площадей:

Создание специализированных экономических зон с привилегиями для иностранных инвесторов может привлечь капитал в различные секторы. Мировой опыт, особенно опыт Дубая с его свободными экономическими зонами, свидетельствует о том, что такие площади могут стать магнитом для иностранных компаний, привлекая их инновациями и льготами.

7. Образование и развитие кадров:

Инвестиции в образование и развитие кадров создают устойчивую рабочую силу и способствуют инновационному росту. Высокообразованный трудовой потенциал привлекает и удерживает иностранных инвесторов. Установление партнерств с ведущими мировыми университетами для обмена опытом и создание образовательных программ, соответствующих потребностям рынка труда.

8. Улучшение правовой системы и защиты инвесторов:

Сильная правовая система, гарантирующая права и защиту инвесторов, создает доверие иностранных компаний и снижает риски. Реформирование законодательства с целью усиления прав инвесторов, внедрение механизмов альтернативного разрешения споров.

9. Создание индустриальных парков и технологических кластеров:

Индустриальные парки и кластеры сосредотачивают компании схожей специализации, способствуя синергии и обмену знаниями, что может привлечь инвесторов. Создание технологического кластера, например, в области информационных технологий, с общими исследовательскими лабораториями и инфраструктурой.

10. Развитие зеленых инвестиций:

Растущий интерес к экологически устойчивым проектам открывает новые возможности для привлечения инвестиций. Содействие развитию проектов по возобновляемой энергии, эффективному использованию ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду.

11. Стимулирование иностранных инвестиций через финансовые инструменты:

Использование различных финансовых инструментов, таких как облигации и фондовые индексы, может сделать инвестиции в страну более привлекательными. Эмиссия государственных облигаций с высоким кредитным рейтингом для привлечения иностранных инвесторов.

12. Активная маркетинговая стратегия:

Разработка и активное продвижение маркетинговых кампаний может привлечь внимание международных инвесторов и создать позитивный образ страны. Запуск рекламных кампаний, принятие участия в международных форумах и выставках.

Все эти рекомендации необходимо внедрять с учетом специфики национальной экономики, культуры и социальных условий. Такой всесторонний и сбалансированный подход будет способствовать долгосрочному и устойчивому росту страны, превращая ее в привлекательное место для частных иностранных инвестиций.

Комбинированное внедрение этих мер может создать благоприятное окружение для инвестиций, повышая конкурентоспособность Узбекистана на мировой арене.

Для повышения эффективности освоения инвестиций необходимо:

- Улучшение мониторинга инвестиционных проектов: контроль за целевым использованием средств, оказание поддержки иностранным инвесторам.

- Развитие инфраструктуры: транспорт, логистика, энергетика.

- Снижение бюрократии: упрощение процедур получения разрешений.

Для диверсификации источников инвестирования также необходимо:

- Привлечение инвестиций из новых стран: страны Европы, Юго-Восточной Азии, северной Америки.

- Развитие рынка ценных бумаг: стимулирование акционирования компаний, публичного размещения акций (IPO, SPO) и выпуск корпоративных облигаций.

- Повышение роли государственно-частного партнерства (ГЧП).

Заключение:

Потенциал Узбекистана для привлечения иностранных инвестиций:

- Географическое положение: Узбекистан расположен в сердце Центральной Азии, на пересечении важных торговых маршрутов. Это делает его привлекательным рынком для сбыта товаров и услуг.

- Наличие природных ресурсов: Узбекистан обладает богатыми запасами нефти, газа, золота, меди и других полезных ископаемых.

- Растущий рынок: Население Узбекистана составляет 37 миллионов человек. Это один из самых быстрорастущих рынков в Центральной Азии.

- Экономические реформы: Правительство Узбекистана проводит ряд экономических реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата.

Реализация предложенных в докладе рекомендаций:

- Стимулирование инвестиционной активности в менее развитых регионах: создание специальных экономических зон, предоставление налоговых льгот и других преференций инвесторам, развитие инфраструктуры в этих регионах, повышение квалификации кадров.

- Улучшение инвестиционного климата: обеспечение прозрачности и предсказуемости законодательства, борьба с коррупцией, защита прав инвесторов.

- Повышение конкурентоспособности экономики: снижение административных барьеров для бизнеса, улучшение деловой среды, развитие человеческого капитала.

Ожидаемые результаты:

- Увеличение объемов иностранных инвестиций: рост ВВП, создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения.

- Улучшение позиций Узбекистана в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности: повышение доверия к стране со стороны иностранных инвесторов, рост имиджа страны на международной арене.

- Обеспечение поступательного экономического развития: диверсификация экономики, снижение зависимости от экспорта сырья, повышение устойчивости к внешним шокам.

В долгосрочной перспективе:

- Превращение Узбекистана в региональный центр притяжения иностранных инвестиций: создание благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечение передовых технологий и ноу-хау, трансфер знаний и опыта.

– Построение современной, конкурентоспособной экономики: повышение уровня жизни населения, достижение целей устойчивого развития.

Узбекистан обладает значительным потенциалом для привлечения иностранных инвестиций. Реализация предложенных в докладе рекомендаций позволит стране улучшить свои позиции в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности и обеспечить поступательное экономическое развитие.

Литература:

1. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан: <https://gov.uz/ru/miit/>
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: <https://www.stat.uz/ru/>
3. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан: <https://www.imv.uz/>
4. Центральный банк Республики Узбекистан: <https://cbu.uz/ru/>
5. Всемирный банк: <https://www.worldbank.org/> и <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Усмонов П.Ш., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса., г. Самарканд

Пармонов Ш., студент магистратуры МДМ-122,

Самаркандский институт экономики и сервиса., г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, обусловленные основными задачами бюджетной системы Республики Узбекистан, анализируются задачи по проведению реформы государственного сектора и даются конкретные компоненты для обеспечения успешного функционирования бюджетной системы. Сделана попытка разработать и осуществить эффективные меры по недопущению турбулентного социально-экономического развития. Даются конкретные предложения по осуществлению эффективных мер по пополнению дохода бюджета.

Ключевые слова: компонент, бюджетная система, бюджетная политика, эффективные меры, бюджетное прогнозирование, механизм, турбулентность, финансовое обеспечение.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimining asosiy vazifalari bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi, davlat sektorini isloh qilish bo'yicha vazifalar tahlil qilinadi va byudjet tizimining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlashning aniq tarkibiy qismlari ko'zda tutilgan. Beqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning oldini olish bo'yicha samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirishga harakat qilindi. Byudjet daromadlarini to'ldirish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha aniq takliflar berildi.

Kalit so'zlar: komponent, byudjet tizimi, byudjet siyosati, samarali chora-tadbirlar, byudjet prognozi, mexanizm, turbulentlik, moliyaviy ta'minot.

Abstract: The article discusses issues related to the main objectives of the budget system of the Republic of Uzbekistan, analyses the tasks of carrying out public sector reform and provides specific components to ensure the successful functioning of the budget system. An attempt has been made to develop and implement effective measures to prevent turbulent socio-economic development. Specific proposals are given for the implementation of effective measures to replenish budget income.

Key words: *component, budget system, budget policy, effective measures, budget forecasting, mechanism, turbulence, financial support.*

Прежде чем остановиться на анализе задач по проведению реформы государственного сектора экономики, рассмотрим таблицу 1, в которой представлены основные компоненты успешно функционирующих бюджетных систем в индустриально развитых странах и в Узбекистане.

Узбекистан располагает бюджетной системой, сопоставимой с бюджетными системами развитых федеративных стран. Однако бюджетная система нашей страны еще очень молода, ей чуть больше десяти лет. Поэтому многие ее компоненты не могли за столь короткий срок получить развитие и достичь того качества ее компонентов, которые мы наблюдаем в индустриально развитых странах.

Основной задачей реформы бюджетной системы Узбекистана является развитие в ее составе полноценных компонентов, приведенных в таблице 1. Эти компоненты служат основой для получения налогоплательщиками, кредиторами, инвесторами полной и объективной информации о последствиях экономических и финансовых операций государства.

Таблица 1

Анализ задачи по проведению реформы национального сектора экономики¹¹

№ п/п	Элементы прогнозирования в рамках бюджетно-налоговой системы	Индустриально развитые страны	Республика Узбекистан
1	Бюджетная система	имеется	имеется
	Основные компоненты бюджетной системы:		
а	Бюджетное прогнозирование (планирование)	ведется	внедряется поэтапно
б	Бюджетная политика	имеется	имеется
в	Формирование бюджета в среднесрочной перспективе	ведется	разработана концепция
г	Система бухгалтерского учета и административно-финансовой информации	разработана	ведется бюджетный учет
2	Налоговая система	имеется	имеется
а	Формирование налогооблагаемой базы	разработано	разработано, по части меняется
б	Прогнозирование налоговых платежей	разработано	разработана концепция
в	Разделение налоговых поступлений по значимости централизации и децентрализации	разработано	разработано
г	Формирование налоговой системы в зависимости от характера государственного и, соответственно, бюджетного устройства	имеется	имеется
д	Формирование принципов и задач госбюджета	ведется	совершенствуется

¹¹ Составлено автором.

е	Характер и методы государственного вмешательства в регулирование налоговой системы	ведется	совершенствуется
ж	Затратный принцип формирования бюджета всех уровней	себя полностью исчерпал	делается попытка сформировать цивилизованную доходную базу бюджета на основе адекватности, пока находится на этапе совершенствования

Исходя из этого, на первом месте, на наш взгляд, стоит блок бюджетного планирования и прогнозирования. В настоящее время приступили к работе над двух- и трехлетним бюджетом (на 2008-2013 гг.). Однако, по нашему мнению, лучше было бы иметь горизонт прогнозирования (планирования) от 5 до 7 лет, что обусловлено особенностями Узбекистана. Тем не менее, систему двух- и трехлетнего бюджетного прогнозирования (планирования) можно рассматривать как промежуточную. С этим следует согласиться, потому что система бюджетного прогнозирования (планирования) очень дорогая: она требует огромных материальных, финансовых и человеческих ресурсов, доступность которых ограничивается возможностями отечественной экономики.

Бюджетная политика, второй по важности компонент, успешно функционирующей бюджетной системы, нацелена на решение в основном тактических и оперативных задач, решаемых в рамках традиционного ежегодного бюджета. Однако задачи и цели бюджетной политики должны соответствовать долгосрочному бюджетному прогнозированию (планированию) и увязываться с ним. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения государством экономической и финансовой стабильности в стране. Очевидно, что для государства предпочтительнее заблаговременно отслеживать потенциальные угрозы для экономической и финансовой стабильности, а, значит, и своевременно разрабатывать, принимать и осуществлять эффективные меры по недопущению турбулентного социально-экономического развития страны. Это легче обеспечить в условиях перспективного бюджетного прогнозирования (планирования).

При этом можно согласиться с точкой зрения ряда экономистов, утверждающих, что «механизм реализации среднесрочного прогнозирования (планирования) носит скорее технический, а не концептуальный характер» [2]. Среднесрочные бюджеты в индустриально развитых странах стали реальностью, в том числе благодаря соблюдению в бюджетной практике так называемого «золотого правила государственных финансов» - деления государственного бюджета на текущий (current budget) и капитальный (capital budget). Текущие расходы государства более стабильны и не претерпевают существенных изменений, за исключением случаев экономических и финансовых кризисов. Капитальный бюджет включает в себя в основном проекты (целевые программы), реализуемые от трех до тридцати лет. Причем, их финансовое обеспечение ведется в основном за счет государственных заимствований. Такой проект, если будет включаться законодательным органом страны в бюджет, будет утверждаться сразу на весь срок своего действия, а программа его финансирования должна системно уточняться в каждом наступающем финансовом году.

Для создания условий для роста дохода бюджета всех уровней необходимо направить налоговую политику на обеспечение этого роста. Это требует стимулирования активности налогоплательщиков, что в свою очередь предполагает благоприятные условия для развития налоговой базы. Не допустить, чтобы чрезмерная фискальная ориентация налоговой политики была направлена на подавление частной

предпринимательской активности, избыточное налоговое бремя и рост теневой экономики.

Такие среднесрочные (перспективные) бюджетные прогнозы (планы), в частности, в Германии разрабатываются на пять лет, а в США – на десять и более лет, хотя в этих странах отдельные проекты могут утверждаться на срок до тридцати лет. Как таковые же среднесрочные бюджеты не утверждаются. Да в этом и нет необходимости. Следует отметить, что в Узбекистане проблема разделения бюджета на текущий и капиталоразвития пока только обсуждается в научных кругах. Объяснением этому может служить аргументация профессора Б.И.Алехина относительно того, что «капитальный бюджет более прозрачен и более открыт для проверки инвестиционных проектов» [1].

Единственное условие, которое требуется для осуществления комплекса мероприятий – это достижение результатов во всем при помощи укрепления действенности контроля. Для этого такие финансовые институты, как прогнозирование (планирование), государственный бюджетный и финансовый контроль, статистика, учет и отчетность, должны быть строго привязаны к финансовому году. Сравнительный анализ внутри стран, а также между странами также ведется на основе календарного года, который в абсолютном большинстве стран совпадает с финансовым годом. Поэтому финансовые институты и их деятельность должны быть направлены на обеспечение роста доходов бюджета и эффективное использование бюджетных средств. Только после этого можно будет обеспечить появление элементов прогресса, которые впоследствии могут принимать форму инновации.

Литература:

1. Алехин Б.И. «Золотое правило» государственных финансов // Финансы, 2006, № 2, с. 69.
2. Афанасьев Мст., Кривоногов И. Модернизация государственных финансов России // Вопросы экономики, 2006, № 9, с. 108.

КОНЦЕНТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса., г. Самарканд

Пармонов Ш., студент магистратуры, специальность «Государственные финансы и международные финансы», Самаркандский институт экономики и сервиса., г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматривается значение проводимых реформ в Республике Узбекистан. Отмечается, что пятипроцентный рост ВВП и снижение инфляции до 3% будет устраивать социально-значимые сферы экономики, чтобы они были конкурентоспособными и обеспечили рост доходов бюджета всех уровней, и реализацию задач, имеющих стратегический характер, будет обеспечена.

Ключевые слова: реформа, бюджет, стратегия, качество, результат, фонд финансовой поддержки, бюджетное управление, эффективность, межбюджетные отношения, рост.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyati yoritilgan. Qayd etilishicha, yalpi ichki mahsulotning besh foizga o'sishi va inflyatsiyaning 3 foizga kamayishi iqtisodiyotning ijtimoiy ahamiyatga ega sohalariga, ular raqobatbardosh bo'lishi va barcha darajadagi byudjet daromadlari o'sishini ta'minlashi, strategik xarakterdagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qilishini ta'minlanlash.

Kalit so'zlar: *islohot, byudjet, strategiya, sifat, natija, moliyaviy qo'llab-quvvatlash fondi, byudjetni boshqarish, samaradorlik, byudjetlararo munosabatlar, o'sish.*

Abstract: *The article discusses the significance of the ongoing reforms in the Republic of Uzbekistan. It is noted that a five percent GDP growth and a reduction in inflation to 3% will suit socially significant areas of the economy so that they are competitive and ensure growth in budget revenues at all levels, and the implementation of tasks of a strategic nature will be ensured.*

Key words: *reform, budget, strategy, quality, result, financial support fund, budget management, efficiency, interbudgetary relations, growth.*

В Республике Узбекистан за 1991-2022 годы осуществлялись многочисленные реформы – административная, бюджетная, пенсионная, налоговая, бюджетного учета и отчетности. В связи с этим многие специалисты, в том числе из международных финансовых организаций, высказывали и высказывают мнение об амбициозности проводимого реформирования.

Как бы не многочисленны были опубликованные научные труды, с таким утверждением нельзя не согласиться. Потому что проводимые реформы касались государственного сектора экономики, руководство которым осуществляли в целом органы государственной власти, в частности, местные органы государственной власти.

Поэтому более корректным было бы говорить о радикальной реформе государства – его финансов, органов управления, бюджетной системы.

Разумеется, реформы концентрируются в двух сферах – бюджетной и административной. Это обусловлено объективной необходимостью четкой стратегии и тактики коренных преобразований, в том числе и в интеграции Узбекистана в мировой экономический и финансовый механизм. Прежде всего, должно перестраиваться государство. Так, по мнению американского философа Фрэнсиса Фукуямы, в условиях глобализации стали более очевидными «проблемы слабости государственного аппарата и необходимости построения сильных государств», особенно в странах с переходной экономикой и развивающихся странах [2 С. 13].

Можно сказать, в Узбекистане осуществляется реформа управления государственными финансами, которые через конкретные финансовые механизмы оказывают воздействие на функционирование экономики. Субъекты малого бизнеса ежедневно взаимодействуют с государством по всем вопросам регулирования собственной деятельности при помощи финансового механизма. Поэтому они более всех испытывают потребность в полной и своевременной информации о процессах, идущих внутри государства. Они должны знать, по каким правилам играет государство и как часто они собираются их менять, какие цели и задачи оно решает с помощью анонсированных и реализуемых на практике реформ. Потому что реформы никогда не реализуются в том формате, в котором они задумываются и разрабатываются. Практика всегда вносит существенные коррективы в любые реформы, и поэтому государство всегда должно быть готово не только к коррективам, но и понимать факторы их обуславливающие.

Как известно, ведущей в системе реформы является реформа финансовой системы, так как финансы определяют вектор и качество результатов, на которые нацелены реформы. Практика многих стран подтверждает приоритетность проведения реформы финансовой системы государства (иначе реформы управления государственными финансами). Узбекистан не является исключением. Сравним документы, свидетельствующие о начале реформы государства в условиях развития Нового Узбекистана.

Административная реформа была начата в 1992 г. Именно тогда в стране были предприняты попытки создания централизованной государственной системы управления

в новых условиях обеспечения плавного перехода к рынку. Однако эти попытки провалились по объективным причинам, которые становятся понятны только сейчас.

В 1994 г. Узбекистан приступил к реформе разгосударствления и приватизации. Именно в этом году был заложен механизм практической реализации бюджетного управления, в основе которого лежал важный инструмент – фонды финансовой поддержки населения, по характеру имеющие социальное значение. Это было правильным и своевременным решением, которое в концептуальном плане определило схему и направления реформы управления не только государственными финансами, реформы органов власти.

Значение концепции реформы было обусловлено ролью, которую играла реформа в обеспечении становления и развития новых элементов с учетом современных в тот период особенностей политики государства в сфере денег, финансов, отражающих необходимость и отличие нашей республики от других стран.

Концепция административной реформы была разработана в 1996 г. Она учитывала также сложившееся на этот период институциональное устройство страны. Одним из важных аспектов данной концепции является всесторонний анализ сложившегося направления финансово-бюджетной системы и механизма их регулирования.

Далее эти две реформы шли параллельно. О том, что эти две составляющие по своему внутреннему содержанию представляют одну реформу – реформу государственного сектора экономики – свидетельствуют Программа административной реформы и Программа повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и местными финансами в Республике Узбекистан в 1996-2000 годах.

Успех реформы, прежде всего, будет определяться теми, кто руководит материальным производством, на деле осуществляют свою повседневную деятельность по реформированию финансово-экономических отношений. Но основа осуществления реформы должна решаться на государственном уровне и быть подкреплена необходимыми законодательными актами, определяющими стратегию, и тактику проведения реформы, достойной глубочайшего уважения со стороны органов власти.

Понимание цели и задач реформирования работающими в сфере государственного и хозяйственного управления, как неперемennого условия успеха реформы, ныне во многом зависит от высшего эшелона властных структур, последовательности и предсказуемости их действий, умения четко определить курс реформирования, методы и средства его осуществления. И в этой связи поведение и действия власть предержащих должны быть особо тщательно выверены и взвешены.

Традиционно эти программы дают основания утверждать, что Узбекистан придавал большое значение не самим реформам как таковым, не изменениям, а управлению изменениями в государстве и государственных финансах и бюджетах, которые затрагивали буквально все стороны функционирования государства, а через него – деятельность хозяйствующих субъектов, то есть реальных субъектов экономики. Разработанные реформы других направлений деятельности государства в условиях смешанной экономики служат дополнением этих двух программ. Задача реформ – построение сильного государства с малой сферой государственных функций. До переходного периода государство реализовывало абсолютное большинство функций, при этом возможности государственного аппарата были ограничены. Об этом писали известные экономисты – Ф.Хайек, Людвиг фон Мизес и наши современники [2, С. 32].

Реформы проводятся, когда в экономике наблюдается спад производства, доходы населения, прибыль предприятий (организаций) и доходы бюджета будут падать, создается дефицит бюджета, а также у страны не будет финансовых источников для решения назревших, а лучше сказать – перезревших проблем по улучшению жилищных условий населения, развитию здравоохранения, науки и образования, доведению уровня пенсий, хотя бы до нижнего международного стандарта, установленного МОТ (международной

организации труда) с одобрения Узбекистана на уровне 40% от средней заработной платы (сейчас уровень отечественной пенсии составляет 36-37% к средней зарплате и имеет тенденцию к снижению). Не будет средств для модернизации, реструктуризации предприятий, строительства автострад и скоростных железных дорог, подтягивания социально-экономического уровня отстающих территорий, приоритетного развития малонаселенных и неудовлетворительно развивающихся (ввиду оттока населения) территорий, социально-экономического преобразования села и другого.

При дефиците бюджета наличии инфляции отсутствуют в достаточном количестве свободные рабочие места, не заметен рост притока инвестиций в социально-значимые отрасли и сферы экономики, наблюдается падение платежеспособности доходов населения, обеспечение высоких темпов инновационного развития экономики бесперспективно. Бесмысленным будет выдвигание задач по достижению в обозримой перспективе (до 2035 года) уровня социально-экономического развития. Поэтому отечественную экономику пятипроцентный рост ВВП, в частности, экономики промышленности, нас принципиально не устраивает. Отсюда вывод: проблема ускорения социально-экономического развития выдвинулись на первый план среди неотложных стратегических задач страны.

В обеспечении роста ВВП в нашей стране особая роль принадлежит притоку инвестиционного капитала. Именно инвестиционный приток капитала может обеспечить экономический рост и в обозримой перспективе создать дополнительные рабочие места с последующим обеспечением роста трудозанятых работников.

Литература:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан от 26.12.2013 г., № ЗРУ-360
2. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке [пер с англ.]/Фрэнсис Фукуяма. - М.: АСТ; АСТ Москва: Хранитель, 2006, с. 13.

ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

Мустафаев О.С., *соискатель,*
Усмонов П.Ш., *ассистент,*

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье освещаются принципы межбюджетных отношений, определяются основные направления эффективности функционирования местных бюджетов. Кроме того, делается попытка раскрыть основные условия функционирования местных бюджетов в рамках самостоятельности и сбалансированности. Отмечается, что без дефицитность еще не означает сбалансированного функционирования бюджета и здоровья экономики. Даются предложения по совершенствованию финансовой политики, ориентированной на бюджетный профицит, опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны.

Ключевые слова: бюджет, фонд, межбюджетные трансферты, межбюджетные отношения, бюджетный дефицит, финансовая политика, бюджетная система.

Annotatsiya: Maqolada byudjetlararo munosabatlar tamoyillari yoritilgan va mahalliy byudjetlar faoliyati samaradorligining asosiy yo'nalishlari belgilangan. Bundan tashqari, mahalliy byudjetlarning mustaqillik va mutanosiblik doirasida faoliyat yuritishining asosiy shartlarini ochib berishga harakat qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, defitsitning yo'qligi hali byudjetning muvozanatli ishlashi va iqtisodiyotning sog'lomligini anglatmaydi. Mamlakat pul-

kredit iqtisodiyotining imkoniyatlaridan kelib chiqib, byudjet profitsitiga yo'naltirilgan moliyaviy siyosatni takomillashtirish bo'yicha takliflar berildi.

Tayanch so'zlar: *byudjet, fond, byudjetlararo transfertlar, byudjetlararo munosabatlar, byudjet taqchilligi, moliya siyosati, byudjet tizimi.*

Abstract: *The article highlights the principles of interbudgetary relations and defines the main directions of the efficiency of the functioning of local budgets. In addition, an attempt is made to reveal the basic conditions for the functioning of local budgets within the framework of independence and balance. It is noted that lack of deficit does not yet mean balanced functioning of the budget and the health of the economy. Proposals are given for improving financial policy focused on a budget surplus based on the potential of the country's monetary economy.*

Key words: *budget, fund, interbudgetary transfers, interbudgetary relations, budget deficit, financial policy, budget system.*

Межбюджетные отношения определены в Бюджетном кодексе Республики Узбекистан от 29 декабря 2013 года. Согласно Кодексу, межбюджетные отношения – это отношения между разными уровнями бюджетов, основанные на четком разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении поступлений и расходов между уровнями бюджетов, а также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных трансфертов.

Также должны быть определены принципы межбюджетных отношений в рамках требований развития Нового Узбекистана (см. рис. 1).

Итак, условиями нормального эффективного функционирования местных бюджетов являются самостоятельность и сбалансированность. Дефицит бюджета и величина государственного долга отражает состояние экономики страны, поэтому данная проблема требует тщательного изучения. К этой проблеме нельзя подходить однозначно.

Что такое дефицит? Дефицит – это сумма, на которую в данном году расходы бюджета превосходят его доходы. Согласно Бюджетному кодексу Республики Узбекистан дефицит бюджета равен операционному сальдо за вычетом бюджетного кредитования и сальдо по операциям с финансовыми активами.

Бюджетный дефицит относится к отрицательным экономическим категориям такого вида, как инфляция, кризис, безработица, однако они являются неотъемлемыми элементами экономической системы.

На простой вопрос, нужен ли дефицит, нет однозначного ответа. Без дефицита экономическая система утрачивает способность к самодвижению и поступательному развитию. Следует отметить, что бездефицитность бюджета еще не означает здоровья экономики. Надо четко представить себе, какие процессы протекают внутри самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного цикла отражает дефицит бюджета.

В экономической теории существуют несколько концептуальных подходов к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики.

Первое направление базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. Согласно этой концепции, основной целью финансовой политики является сбалансированность бюджета. Однако при рассмотрении этой проблемы становится очевидным, как было уже отмечено выше, что экономическая система утрачивает способность к самодвижению.

Рис. 1. Принципы межбюджетных отношений, направленных на обеспечение результативности бюджета

Второе направление базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не ежегодно. Данное направление предполагает, что правительство осуществляет анти циклические воздействия и одновременно стремится сбалансировать бюджет.

Проблема, возникающая в данных направлениях, - это то, что спады и подъемы в экономическом цикле могут быть неодинаковыми по глубине и продолжительности.

Третье направление связано с идеей так называемых функциональных финансов. В соответствии с этим направлением целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как устойчивым положительным сальдо, так и устойчивым бюджетным дефицитом.

Второе и третье направление лежат в основе финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика, на наш взгляд, должна предполагать:

- наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны;
- контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источников его покрытия;
- выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект.

Стабильность бюджета в значительной мере обеспечивает безопасность государственного бюджета. Разумеется, безопасность нельзя обеспечить лишь средствами финансовой политики, но, с другой стороны, без финансовой политики предприятий

невозможно гарантировать обеспечение безопасности бюджета. На наш взгляд, существующая практика современного Узбекистана нуждается в дополнении и придании ей целостного и направленного характера в ряде ключевых вопросов, касающихся обеспечения безопасности и стабильности бюджетного развития.

Бюджетная система – это показатель развития, как экономики национальной жизнедеятельности общества, так и национального самопознания. Реализация концепций обеспечения стабильности бюджета служит гарантией бюджетной безопасности, последующего экономического роста и жизненного уровня населения. Поэтому одной из главных задач нашего государства в условиях современной экономики является создание условий для динамичного развития бюджета всех уровней.

В Узбекистане здоровая экономика обеспечивается Конституцией Республики Узбекистан. Поэтому стабильный бюджет является важнейшей задачей государства как социальной политической организации.

Следует отметить, что цель политики финансирования из бюджета – это улучшение статуса потребителей бюджетных средств, обеспечение равнодоступности бюджетных услуг для всех граждан и достижение экономической эффективности при оказании услуг.

Система финансирования из бюджета определяет государственную политику в области социально-экономического развития. В свою очередь, бюджетные услуги, как по физическому объему, так и по стоимости, занимают все более заметное место в экономической структуре всех стран мира.

Финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере охраны здоровья является одной из главных социальных задач государства. Поэтому важно понимать ключевые задачи финансирования из бюджета по отношению к целям финансовой политики.

Развитие финансово-экономических отношений строится на следующих принципах:

- устойчивое развитие, предполагающее возможность прогнозирования финансирования на перспективу с ожидаемыми результатами деятельности отрасли и выходом на международные показатели;
- адекватность потребителей бюджетных средств потребностям общества;
- рентабельность и эффективность; при равных затратах достичь лучших результатов или с меньшими затратами получить лучшие результаты. Важным аспектом при реформировании бюджета является социальная и экономическая эффективность;
- создание конкурентной среды в сфере оказания бюджетных услуг путем развития многоукладных форм собственности;
- социальная справедливость и равенство, которые предполагают равный доступ граждан к средствам, выделяемым из бюджета, в частности, на образование и здравоохранение.

Любая финансовая система должна отвечать на три вопроса: как формируются финансовые ресурсы, как распределяются и насколько эффективно используются. Финансовые ресурсы различных стран зависят от уровня дохода населения, политических приоритетов и формируются за счет общественных и/или частных финансовых источников.

Овладение этой политикой позволяет обществу находить оптимальную величину бюджетного дефицита.

Литература:

1. Зайналов Ж. Р., Алиева С. С. Повышение роли налоговой политики в направлении аккумуляции финансовых ресурсов в доходы бюджетов всех уровней //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2019. – С. 332-339.

2. Назарова Т. О. Проблемы и направления повышения эффективности функционирования местных бюджетов //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 7. – С. 214-219.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ БАРКАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЙЎЛЛАРИ

*Абдумажидов Ш.Ш., МК-222 гуруҳ талабаси
СамИСИ, Самарқанд ш.*

*Зайналов Ж.Р., илмий раҳбар и.н.д., профессор,
СамИСИ, Самарқанд ш.*

Аннотация: Мақолада ҳозирги замон тижорат банкларининг ликвидлиги ва унга таъсир этувчи омилларни юмшатиш масаласи ёритилган.

Калитли сузлар: Капитал менежмент бошқариши, активлар сифати, активлар даромадлиги сифати, менежмент назорати.

Аннотация: В статье рассматривается ликвидность коммерческих банков сегодня и вопросы смягчения влияющих на нее факторов.

Ключевые слова: Управление капиталом, качество активов, качество доходности активов, управленческий контроль.

Abstract: The article discusses the liquidity of commercial banks today and the issue of mitigating the factors affecting it.

Key words: Capital management, asset quality, asset return quality, management control.

Банк фаолиятини ва барқарорлигини таъминланишида кўп жihatдан умумлаштирилган сифат кўрсаткичи - ликвидлик алоҳида аҳамиятга эга. Шу боис ликвидлик даражасини оширишга эришиш, уни бошқаришни оқилона ташкил этиш муҳимдир. Акс ҳолда унинг даражасини етарли бўлмаслиги ёки чекланганлиги банк учун жиддий молиявий қийинчиликни тудиради. Бу эса банк депозитларини камайишига сабаб буўлади, ёки нақд пул маблағлари камайиши оқибатида ликвидлиги юқори бўлиб ҳисобланган қимматли қоғозларни ҳам йўқотилиши юзага келади. Бундай ҳолатни юзага келиши бошққ молиявий институтларни шундай ҳолатга тушиб қолган банкларга фоизларда қарз беришни бошлайди, бу эса уз навбатида банк даромадининг қискартирилишига ҳам олиб келади. Янги Ўзбекистон шароитида ликвидлик масаласига эътибор кучайтирилмаган, чунки ликвидлик - банкнинг ўз кредиторлари олдида мажбуриятларини ўз вақтида ва тўла йўқотишларсиз бажариш қобилиятини ифодасида ҳам унинг динамикаси ички ва ташқи омилларга бевосита боғлиқдир.

Уларга қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ:

- Банкнинг мустақкам капитал манбаини;
- Активларнинг сифатини;
- Депозитлар сифатини;
- Ташқи манбаларга тобеликни;
- Тўғри йўналтирилган менежменти;
- Биринчи даражали имиджини.

Уларга алоҳида тўхталиб ўтиш муҳимдир. Биринчиси, бу банк капиталида хусусий капиталнинг салмоқли миқдорни ташкил қилишни билдиради. Ўз навбатида, хусусий капитал активлар хатари учун асосий ҳимоя манбаи ҳамда омонатчилар ва маблағ қуёувчилар учун ҳам асосий қафолат манбаи ҳисобланади.

Иккинчи, яъни активлар сифати деганда, банкнинг активлари таркиби ва тузилмаси тушунилади. Активлар сифати тўртга, яъни:

- Ликвидлик;
- Хатар;
- Даромадлилик;
- Диверсификацияланганлик мезонлари асосида белгиланади.

Активлар ликвидлиги, активларни нақд пулга сотиш орқали трансформацияланиш қобилиятида ёки қарздор томонидан мажбуриятларни сўндирилишида ўз аксини топади.

Унда банк фаолияти сифатини ифодаловчи кўрсаткичлар алоҳида ажратиб кўрсатилган. Шунингдек, унда активлар ва уларни даромад ишлатиш ҳолатлари ўрганилган ва капитал манбаларини ташкил этилишини такомиллаштириш бўйича таклифлар берилган.

Активларнинг хатар даражаси - банкнинг ҳар белгиланган фаолият турининг ўзига хослиги жиҳатидан жуда кўп омилларга боғлиқдир. Масалан, кредит хатари - қарздорнинг молиявий ҳолати, кредит ҳажми, кредитни бериш ва қайтариш тартиби ва ҳ.к. каби омиллар билан боғлиқ.

Банк активлари хатар даражаси бўйича ҳам бир неча гуруҳларга ажратилиши мумкин. Халқаро амалиётда, капиталларнинг етарлилик даражаси Базельдаги битимнинг тавсияларига асосан баҳоланиб келинмоқда. Ушбу битимга асосан, активлар ўзининг хатар даражаларидан келиб чиқиб, тўртта гуруҳга ажратган ҳолда, тавсифланиб келинмоқда.

Ишчилардан, активларнинг даромадлилик сифати даражаси деганда, аввало уларнинг самарадорлиги ва даромад келтириш қобилиятлари, шунингдек, банкни ривожлантириш ҳамда капитал базасини мустаҳкамлаш каби вазифалар тушунилади. Шу боис, активларни даромадлилик даражасига қараб, 2 гуруҳга бўлиниши мумкиндир. Яъни:

- Даромад келтирувчи активлар;
- Даромад келтирмайдиган активлар.

Активларни диверсификациялаш ҳам банк ресурсларини турли соҳаларга уни тақсимлаш орқали жойлаштиришни ва тақсимлаш даражасини англади. Активларни диферсификациялаш кўрсаткичи ресурсларни асосий субъект бўйича банк актиларининг тузилиши; объект ва субъект бўйича кредит қуйилмаларининг тузилиши, қимматли қоғозлар портфелининг тузилиши, банкнинг таркибий тузилиши ва ҳ.к. бўлиб ҳисобланади.

Банк ликвидлик даражасини белгилаш асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирда бу депозитларнинг сифатлиги бўлиб ҳам ҳисобланади. Депозит базаси эса, юридик ва жисмоний шахсларнинг маблағлари ҳисобига ташкил топсада, унинг ликвид активларига бўлган эҳтиёжини пасайтиради. Бунда тижорат банкларининг ташқи манбаларга боғлиқлик эҳтиёжи кучаяди. Банкнинг бошқа активлар ёки молиявий институтлардан олган кредитлари қай даражада боғланиб қолганлиги, унинг молиявий натижаларини динамикасини ўзгаришида ўз аксини топади. Натижада, ташқи манбаларга кўп таянган банкнинг бизнес учун хусусий базаси, ривожланиш келажаги, шунингдек ўзининг хусусий ресурслари юқори хатарлар остида қолиши мумкин бўлади.

Менежмент ўз навбатида ликвидлик даражаси билан боғлиқ бўлган ички омиллардан бири эканлигини эътиборга олган ҳолда, банк менежментини юқори даражада кўтарилишини таъминлаш учун қуйидаги талаблар бажарилиши зарур бўлади:

- Малакали мутахассисларнинг етарлилигини таъминлаш;
- Банк фаолиятини бошқаришда бошқарув органларининг илмий-амалий йўналишларини қўллаб-қувватлаш шулар жумласидандир.

Ликвидликни таъминловчи яна бир омил - бу **банк имиджидир**. Банк имиджининг юқорилиги, ресурсларни жалб қилиш ва ликвид маблағларга бўлган эҳтиёжларнинг тезда олдини олиш каби масалаларни ҳал қилишдаги афзалликларда намоён бўлади. Яхши имиджга эга бўлган банк учун депозитлар базасининг барқарорлигини таъминлаши енгил бўлади. Бундай банкнинг молиявий ҳолати ва мижозлар билан ишлаш имконияти юқори

бўлади, бу эса ўз навбатида банкнинг сифатли активларини юқори эканлигидан далолат беради.

Ликвидлик кўп жиҳатдан банк фаолиятининг ташқи омилларига ҳам боғлиқдир. Яъни:

- мамлакатдаги сиёсий ва иктисодий ҳолатларга;
- қимматли коғозлар бозори ва банклараро муносабатларнинг ривожланганлигига;
- қайта молиялаш тизимининг ташкил қилинганлигига;
- Марказий банкнинг назорат функцияларини самарадорлигига.

Умуман тижорат банкларни ликвидлик даражасини юқорилиги бу уларни миқозлар билан самарали ишлашни йўлга қўйиши ҳам мумкин бўлади.

Аммо шуни ҳам эътироф этиш мумкинки, тижорат банкларини ликвидлик даражасини ҳамиша ҳам барқарор деб бўлмайди. Чунки тижорат банкларини ликвидлик даражасини уни чегарасига доимо кириб туришини эътиборга олган ҳолда, уни нозик тез-тез ўзгарувчан хусусиятга эга бўлган кўрсаткич деб аташ мумкин. У жуда кўп ташқи ёки ички омиллар таъсирида ўзгариб туривчи кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Шу боис унинг бу жиҳатини эътиборга олиб уни доимо ўзгариб туришини таҳлил этиб бориш зарур.

Тижорат банкларининг ликвидлик даражасини юқори бўлиши бевосита ички инвестиция оқимларини оширишига, ижтимоий соҳаларни ривожлантиришига, аҳолини депозитлардаги маблағларини ҳимояланиши янада оширишига замин яратади.

Умуман олганда, тижорат банклар ўз капитали ва ликвид ресурсларини етарли даражада сақлаб туришлари активларнинг таснифлаш асосида шубҳали ва ҳаракатсиз активларга қарши захираларни ташкил этишлари ва шунингдек, зарар кўриш хавфини камайтириш мақсадида ўз активлари диверсификацияланишини таъминлаб боришлари банк фаолиятини самарали ташкил этишни таъминлаши мумкин.

Адбиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги ПФ-5992-сонли Фармони.

2. Mendicino, C., Nikolov, K., Suarez, J., & Supera, D. (2020). Bank capital in the short and in the long run. *Journal of Monetary Economics*, 115, 64-79.

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОГО ЭЛЕМЕНТА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Зайналов Ж.Р., проф., г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы увеличения налогового потенциала как неотъемлемой части элемента бюджетного процесса, даются научные подходы к определению методики оценки налогового потенциала, где не потребуются значительных затрат, но могущей стать хорошим инструментом оперативного анализа общей налоговой обстановки в контексте административно-экономических территорий.

Ключевые слова: налоговый потенциал, элемент бюджетного процесса, выравнивание, распределение, регулирование, ставка, порядок, автономность, господдержка.

Annotatsiya: Maqolada byudjet jarayonining ajralmas qismi sifatida soliq potentsialini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi, soliq potentsialini baholash metodologiyasini aniqlashga ilmiy yondashuvlar ko'rsatilgan, bu katta xarajatlarni talab qilmaydi, lekin operatsion tizim uchun yaxshi vositaga aylanishi mumkin. ma'muriy va iqtisodiy hududlar sharoitida umumiy soliq holatini tahlil qilish.

Kalit so'zlar: *solih salohiyati, byudjet jarayoni elementi, tenglashtirish, taqsimlash, tartibga solish, stavka, tartib, avtonomiya, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash.*

Abstract: *The article discusses the issues of increasing tax potential as an integral part of an element of the budget process, provides scientific approaches to determining a methodology for assessing tax potential, which does not require significant costs, but can become a good tool for operational analysis of the general tax situation in the context of administrative and economic territories.*

Key words: *tax potential, element of the budget process, equalization, distribution, regulation, rate, order, autonomy, state support.*

В условиях инновационного развития наращивание налогового потенциала должно стать неотъемлемым элементом бюджетного процесса на всех его этапах. Это позволит упорядочить предоставление финансовой помощи и всю систему межбюджетных отношений.

Отсюда и возникает вопрос о проблеме разработки методики оценки налогового потенциала конкретной административной территории. В финансово-экономической литературе опубликовано более десятка самых различных подходов к расчету данного показателя. В основе всех расчетов лежат данные официальных форм налоговой отчетности.

С организационной стороны, как нам представляется, расчеты налогового потенциала целесообразно возложить на республиканские управления казначейства: они не только обладают наиболее достоверной информацией, но и своим статусом способны обеспечить единство применения методики данного показателя на всей территории страны. Для региональных УФК расчеты налогового потенциала не потребуют значительных затрат, но станут хорошим инструментом оперативного анализа общей налоговой обстановки каждой территории.

Правительство Республики Узбекистан, по нашему мнению, должно заниматься выравниванием финансового положения территории на основании их налогового потенциала. Ответственность за сбалансирование региональных бюджетов, за обеспечение нормального уровня потребления государственных услуг, в конечном итоге, должна лежать на органах государственной власти. Проблема самодостаточности экономического потенциала территории для них должна быть главной.

Выравнивание возможностей территории к саморазвитию должно, на наш взгляд, происходить на принципиально иных схемах распределения налогового потенциала, расходования бюджетных средств и оказания финансовой помощи, базирующихся, прежде всего, на путях поиска оптимальной отдачи самого главного компонента экономических отношений – отношений собственности.

Бюджетное регулирование, обеспечивающее формирование оптимальной структуры собственности как основы налогового потенциала, должно быть доминирующим.

Требует своего решения и такой вопрос. Действующие ныне единые ставки расщепления республиканских налогов не позволяют использовать эффективные механизмы стимулирования административно-экономических территорий к развитию собственной налоговой базы, основанные на первичном перераспределении налоговых доходов. Бюджетные доходы территории каждый год практически зависят не столько от развития налоговой базы, сколько от изменений в методике распределения бюджетных средств и порядка налогообложения.

На наш взгляд, на всю систему регулирующих налогов, образующих налогов, образующих основную массу поступлений в бюджетную систему, должна быть распространена следующая схема: 50% регулирующего налога поступает в доход республиканского бюджета, 25% - используется для наполнения бюджетного резерва,

оставшиеся 25% налога перераспределяются между консолидированными бюджетами пропорционально численности населения.

Необходимо в пределах доли налога, направляемой в территориальные местные бюджеты, оставлять именно депрессивным территориям большую часть собираемого на их территории конкретного регулирующего налога, а оставшуюся часть направлять в республиканский бюджет. К другим, концентрирующим весомые средства налоговых поступлений территории, следует применять прямо противоположный порядок. Общие пропорции расщепления налогов между республиканским и местными бюджетами должны быть выдержаны. После этого депрессивным территориям можно будет выделять средства из регионального бюджета. Существенного стимулирующего эффекта можно добиться и за счет совершенствования механизма выделения из резервного бюджета. Целесообразно его финансирование производить через установление повышенной доли регулируемых налогов, зачисляемых в республиканский бюджет, которые не должны подлежать пересмотру в течение ряда лет.

Одним из важных элементов бюджетного регулирования является казначейская система исполнения бюджетов, значение и роль которой в бюджетной системе, как нам известно, постоянно возрастают. Сегодня необходимо, чтобы от выполнения функций государственного кассира оно перешло к функции государственного финансового управляющего. Это подразумевает, что, наряду с выполнением традиционной роли, казначейство должно жестко регламентировать процесс исполнения бюджетов, контролировать все расходы бюджетных учреждений, полностью вести их бухгалтерский учет и управлять всеми государственными активами. С целью обеспечения комплексного подхода к управлению государственными финансами они должны быть полностью сосредоточены в одном месте – системе центральных органов казначейства, включая средства не только республиканского, но и территориальных и местных бюджетов, а также внебюджетных специальных фондов, всех внебюджетных средств государственных организаций (учреждений), таможенных платежей и средств целевых государственных бюджетных фондов.

В развитии бюджетной системы проявляется тенденция к достижению большей автономности, бездефицитности бюджетов разных уровней и относительному уменьшению встречных финансовых потоков.

Государственную поддержку территории, как представляется, в большей степени надлежит направлять на стимулирование их экономического развития, и в относительно меньшей степени – на пассивную финансовую помощь. Это предполагает улучшение бюджетной самообеспеченности территории, сокращение числа их получателей трансфертов из резервного бюджета и увеличение инвестиционной составляющей расходов республиканского бюджета. Возрастающее воздействие на государственную территориальную политику должно оказывать местное самоуправление. Основная задача его органов – обеспечение комплексного обслуживания населения. Функции органов местного самоуправления в перспективе должны расширяться на основе постепенной передачи и центром, и местными субъектами тех полномочий, которые первые в состоянии выполнять.

Улучшение финансового состояния территориальных (местных) бюджетов создает реальную возможность поднять уровень ответственности руководителей местных органов управления, требовать от них безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства, повысить бюджетную ответственность республиканского и местных образований.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

*Жумаев Н.Х., д.э.н., проф., депутат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан*

***Аннотация.** В статье рассматриваются подходы к созданию благоприятных условий для стимулирования развития сферы услуг. Основное внимание уделено анализу факторов, влияющих на рост и модернизацию этой сферы, а также разработке стратегий и мер, направленных на улучшение экономической, правовой и социальной среды для бизнеса и потребителей. Особое внимание уделено инновационным методам управления, внедрению цифровых технологий и повышению качества предоставляемых услуг.*

***Ключевые слова:** инвестор, доход, рентабельность проекта, риск, сфера услуг, конкурентоспособность, кредитование, финансовая структура.*

***Annotation.** The article discusses approaches to creating favorable conditions to stimulate the development of the service sector. The main attention is paid to the analysis of factors influencing the growth and modernization of this area, as well as the development of strategies and measures aimed at improving the economic, legal and social environment for business and consumers. Particular attention is paid to innovative management methods, the introduction of digital technologies and improving the quality of services provided.*

***Key words:** investor, income, project profitability, risk, service sector, competitiveness, lending, financial structure.*

***Аннотация.** Мақолада хизмат кўрсатиши соҳасини ривожлантиришни рағбатлантириши учун қулай шарт-шароитларни яратиши ёндашувлари муҳокама қилинади. Асосий эътибор мазкур соҳанинг ўсиши ва модернизациясига таъсир этувчи омилларни таҳлил қилиши, бизнес ва истеъмолчилар учун иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий муҳитни яхшилашга қаратилган стратегия ва чора-тадбирларни ишлаб чиқишига қаратилмоқда. Бошқарувнинг инновацион усуллари, рақамли технологияларни жорий этиши ва кўрсатилаётган хизматлар сифатини оширишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.*

***Калим сўзлар:** инвестор, даромад, лойиҳа рентабеллиги, риск, хизмат кўрсатиши соҳаси, рақобатбардошлик, кредитлаш, молиявий тузилма.*

Из-за недостаточности вложенных объемов инвестиций в сферу услуг их конкурентоспособность остается низкой. Поэтому создание условий для преимущественного инвестирования средств в индустрию услуг может помочь решить очень важную проблему – повышение конкурентоспособности.

Основной проблемой привлечения, распределения и освоения бюджетных и заемных ресурсов является отсутствие сбалансированного механизма взаимоотношений государственных и частных финансовых структур по отношению к потенциальному отечественному и зарубежному инвестору. Поэтому назрела необходимость выработки финансового механизма, адаптированного к нынешним экономическим условиям нового Узбекистана. Обладая достаточно большим количеством капиталоемких инфраструктурных приоритетов, делается инвестиционный акцент на реализацию ресурсо- и энергоемких проектов. В рамках макроэкономики и стабилизации внешнеэкономической политики государства эта тенденция в определенной степени оправдывается. Приоритетными для государства являются проекты, позволяющие развивать отечественную производительную сферу, выпускающую импортозамещающую продукцию. Из-за отсутствия у государства финансового механизма гарантии для

отечественного товаропроизводителя привлечение инвестиций на долгосрочной основе становится проблемным, что сказывается на осуществлении реализации более рентабельных проектов.

Привлечение бюджетных средств, а также международных кредитов (займов) через финансовые институты ведет к активному кредитованию отечественных предприятий. Одним из недостатков при этом, несмотря на дефицит свободных заемных финансовых средств, при существующем финансовом механизме инвестирования предоставленные кредитные средства частью расходуются заемщиком сразу же по потребностям, а частью аккумулируются на депозитных счетах коммерческих банков. Последние могут использовать данные средства по межбанковским операциям, то есть не всегда, по целевому назначению. Отрицательным аспектом этого процесса является краткосрочность кредитования. В результате уменьшается отдача по предоставленным государственным кредитам при одновременном росте доходности коммерческих (частных) банков от межбанковских операций. Здесь также имеет место увеличение риска для банка невозвратности предоставленных финансовых средств от заемщика. Требуется свести к минимуму риск государства при инвестировании социально-значимых и инфраструктурных проектов с использованием финансовых институтов и банков.

Поэтому благоприятный инвестиционный климат (совершенное законодательство, эффективное регулирование, налоговые льготы и т.п.) уменьшает неопределенность и стимулирует предпринимателей вкладывать инвестиции в те сектора экономики, в которых государство определяет фискальные и финансовые мотивы, основанные на программах оптимизации инвестиций. Наибольшие льготы, на наш взгляд, должны получать отечественные инвесторы, так как практика деятельности зарубежных инвесторов свидетельствует о последствиях таких негативных явлений по отношению их к отечественной экономике, как:

- предпочтение, отданное торговле и демпинговым ценам в ущерб развитию предпринимательства;

- сосредоточение внимания крупных субъектов на краткосрочных проектах с высокой прибылью и с тщательным одновременным отслеживанием периода быстрого выхода с каких-то отечественных рынков;

- предпочтительный перенос в сферу услуг устаревших по сравнению с западными технологиями и ограничение их инвестиций оборудованием second hand;

- чаще всего крупные субъекты входят в сферу услуг на основе 50:50 и затем быстро пытаются заполучить контрольный пакет акций и преимущества в управлении;

- несмотря на наличие совместного предприятия с местным партнером, они быстро диверсифицируются в филиалы со 100%-ным участием в других отраслях;

- наблюдаются постоянные попытки использовать местных специалистов или работников без регистрации на конкретную должность, а это приводит к прямому ущербу налогового поступления в доходы бюджета;

- перемещаясь в наиболее слабые страны, они зачастую используют экологически грязное оборудование или заменяют его, таким образом, на более технологичное современное;

- пользуясь своим финансовым положением, иностранные инвесторы пытаются оказывать влияние на местные органы управления и стараются решать чаще всего на уровне администрации регионов и отдаленных районов (городов).

Наличие вышеперечисленных недостатков не означает, что надо строго ограничивать прямые инвестиции в сферу услуг, а необходимо создать рычаги контроля над деятельностью инвесторов. Одновременно в республике должен сформироваться определенный заслон для импорта готовой продукции, которую можно изготавливать внутри страны, в виде высоких таможенных пошлин, обязательного приобретения компонентов у местных поставщиков и разнообразных фискальных мер для того, чтобы иностранным компаниям стало более выгодным не завозить подобный товар, а проводить

целевое инвестирование. Создание таких условий еще важно и потому, что сфера услуг, во-первых, более легко выходит на мировые рынки, создавая конкурентоспособность страны в целом, во-вторых, тянет за собой переработку, обработку и, в конечном итоге, развитие производства товаров и услуг.

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Махмудходжаев А., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС, сотрудник
Министерства Экономики и финансов РУз*

Зайналов Ж.Р., профессор, научный руководитель, г. Самарканд, РУз

Аннотация: В статье излагаются проблемы повышения эффективности управления государственными финансами. Значительное место в статье отводится усилению роли центра в бюджетном регулировании, разработке мер государственного воздействия на создание механизма, обеспечивающего сочетание интересов центра и всех участников бюджетного процесса. Даются конкретные предложения по совершенствованию финансовой обеспеченности, гарантирующей право самостоятельно определить бюджетный потенциал административно-экономической территории.

Ключевые слова: финансовый рычаг, интерес, принцип, расходное обязательство, бюджетное регулирование, налоги, сборы, финансовая обеспеченность, местное самоуправление.

Annotatsiya: Maqolada davlat moliyasini boshqarish samaradorligini oshirish muammolari yoritilgan. Maqolada markazning byudjetni tartibga solishdagi rolini kuchaytirish, markaz va byudjet jarayonining barcha ishtirokchilari manfaatlarini uyg'unligini ta'minlaydigan mexanizmni yaratishga davlat ta'siri choralari ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. Ma'muriy-iqtisodiy hududning byudjet salohiyatini mustaqil belgilash huquqini kafolatlovchi moliyaviy ta'minotni yaxshilash bo'yicha aniq takliflar berildi.

Kalit so'zlar: moliyaviy leverage, foiz, printsip, xarajatlar majburiyati, byudjetni tartibga solish, soliqlar, yig'imlar, moliyaviy ta'minot, mahalliy boshqaruv.

Abstract: The article outlines the problems of increasing the efficiency of public financial management. A significant place in the article is given to strengthening the role of the center in budget regulation, developing measures of state influence on the creation of a mechanism that ensures a combination of the interests of the center and all participants in the budget process. Specific proposals are given to improve financial security, guaranteeing the right to independently determine the budgetary potential of the administrative-economic territory.

Key words: financial leverage, interest, principle, expenditure obligation, budget regulation, taxes, fees, financial security, local government.

В обозримом будущем так же, как и сейчас, формирование оптимальной модели бюджетного финансирования по-прежнему будет оставаться одной из центральных задач инновационного развития страны. Ее решение невозможно без повышения эффективности управления государственными финансами, в том числе без мобилизации того резерва, который заложен в системе исполнения бюджетов всех уровней и источника финансирования госдолга.

Проблеме совершенствования межбюджетных отношений отводится значительное место в финансово-экономической литературе. Однако обсуждается, как правило, вопрос усиления роли центра в бюджетном регулировании. Гораздо реже предлагается разграничение налогов между уровнями бюджетной системы и расширение налоговой автономии центральных и местных властей.

Если ранее в решении проблемы укрепления финансовых основ акцент делался на определении потребности в финансовой помощи территории и ее распределении, то в настоящее время приоритет должен быть отдан полному учету налоговых ресурсов территории, оценке объективной возможности мобилизации имеющегося финансового потенциала на всех уровнях. Однако совершенно очевидно, что бюджетные ресурсы, независимо от методики расчета трансфертов, просто не в состоянии стимулировать центральные и местные органы власти в увеличении налогового потенциала своих территорий, росте собственных бюджетных доходов и сокращении дотационности бюджетов и, в конечном итоге, проводить рациональную «прозрачную» и ответственную бюджетную политику.

Недостатки существующей системы разграничения доходов между уровнями бюджетной системы, условность действующей методики расчета трансфертов носят непрозрачный, порой спорный характер. Распределение финансовой помощи по территориальным образованиям, как и раньше, остается субъективным. Значительная часть финансовой помощи распределяется без утверждения в соответствующем бюджете, а ее доля ориентирована лишь на восполнение превышения расходов над доходами. Несмотря на некоторые позитивные моменты, связанные с введением в 1999 году новой методики налогового механизма стимулирования, наиболее значимые ее недостатки остались не устраненными.

К ним, прежде всего, можно отнести следующее:

- чрезмерно большая сфера бюджетного регулирования;
- практика многоканального финансирования одних и тех же бюджетных потребностей территориального образования;
- сохраняющаяся индивидуализация межбюджетных отношений;
- отсутствие целевой направленности финансовой поддержки конкретных территориальных образований;
- текущий характер бюджетного выравнивания;
- отсутствие взаимосвязи процесса определения трансфертов с проводимыми реформами и др.

Разрешить существующие противоречия были призваны принятые Правительством Республики Узбекистан меры по совершенствованию межбюджетных отношений в 2021-2023 гг., которыми сделана попытка уйти от понимания их только как финансовой помощи из бюджета. Однако основные противоречия, сложившиеся в системе межбюджетных отношений, мерами их совершенствования устранены не были. Прежде всего не удалось выполнить главное – обеспечение стабильности базовых нормативов отчислений в бюджеты.

Осуществляемая ныне бюджетная программа не способна решить главную задачу – разработать систему мер государственного воздействия на создание механизма, обеспечивающего сочетание интересов центра и всех участников бюджетного процесса, единство их взаимных прав и ответственности. По нашему мнению, целесообразно сконцентрировать усилия по совершенствованию бюджетной системы преимущественно на принципах ее децентрализации с тем, чтобы центральные и местные власти получили, наконец, реальные финансовые рычаги для максимально полного использования имеющегося налогового потенциала своих территорий.

Эффективная стратегия проведения мер по совершенствованию бюджетной системы, на наш взгляд, заключается в усилении роли в управлении государственными финансами государственного и местного уровней с целью наиболее полной реализации принципов бюджетной системы. Она должна включать в себя следующие основные составляющие:

- введение государственной монополии на продажу отечественных природных ресурсов;
- разделение всех налогов и сборов на республиканские и местные;

обеспечение закрепленной в законодательстве автономности республиканских и местных бюджетов путем формирования их доходной части на основе объективной оценки их налогового потенциала и четкого определения расходных обязательств центральных властей с ликвидацией практики «нефинансируемых объектов»;

укрепление финансовой базы органов местного самоуправления за счет закрепления за ними долей отчислений от республиканских налогов на постоянной основе и передачи в их ведение основной части поимущественных и налогов на доходы;

осуществление финансирования через установление повышенной доли регулирующих налогов, зачисляемой в республиканский бюджет;

введение в сферу бюджетного регулирования финансовой составляющей собственности;

исполнение всех бюджетов в полном объеме через систему казначейства.

По нашему мнению, при разделении налогов и сборов на республиканские и местные к первым из них должны быть отнесены налог на пользователей автомобильных дорог (дорожные отчисления) и налог с владельцев транспортных средств (транспортный налог) в части платежей юридических лиц. В местные бюджеты должны направляться: налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и физических лиц, налог с владельцев транспортных средств в части платежей физических лиц, доходы от приватизации и продажи имущества, находящегося в распоряжении местных органов управления, т.е. собственности, налог с продаж, единый налог, сборы на игровой бизнес, налог на рекламу, налог на дарение и наследование.

Финансовая обеспеченность даст органам местного самоуправления большой стимул для экономического развития, расширения местной налогооблагаемой базы, поскольку именно на этом, а не на трансфертах, поступающих из республиканского бюджета, должны в первую очередь формироваться доходы местных бюджетов. Если же сохранится нынешнее положение, то из-за низкого уровня стабильных собственных доходов местных бюджетов оно приведет местные органы власти к неэффективному управлению территорией.

В бюджетный кодекс, по нашему мнению, следует внести поправки, не только четко разграничивающие расходы между уровнями бюджетной системы, но и гарантирующие право самостоятельно определять расходы.

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РИСКА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАМКАХ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Талимова Л.А. – д.э.н., профессор,

Карагандинский экономический университет, Республика Казахстан

Нурмуродов К.П. – соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС,

заведующей сектором, Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан

Аннотация: Работа посвящена вопросам принятия финансовых решений по распределению риска между предприятиями в рамках их хозяйственных отношений. Отмечается, как заранее рассчитать риски и принять прогнозные рискованные решения в целях защиты собственных доходов (прибыли). Поэтому в работе даются логические подходы и приемы, методические правила отыскания истины. Даются рекомендательные эвристические правила и приемы в целях снятия сомнений при принятии отрицательных решений.

Ключевые слова: оптимизация, хозяйственные отношения, снижение эффективности, ресурсы предприятий, риск-менеджмент, управление риском, контроль.

Abstract: *The work is devoted to the issues of making financial decisions on the distribution of risk between enterprises within the framework of their economic relations. It is noted how to calculate risks in advance and make predictive risk decisions in order to protect your own income (profit). Therefore, the work provides logical approaches and techniques, methodological rules for finding the truth. Recommendatory heuristic rules and techniques are given in order to remove doubts when making negative decisions.*

Key words: *optimization, economic relations, reduction in efficiency, enterprise resources, risk management, risk management, control.*

Annotatsiya. *Ushbu ish korxonalarining xo'jalik munosabatlari doirasida yuzaga keladigan risklarni taqsimlash bo'yicha moliyaviy qaror qabul qilishga bag'ishlangan. O'z daromadi (foydasi)ni himoyalash maqsadida risklarni hisobga olish va ular asosida prognozga oid qarorlarni qabul qilish belgilangan. Shu sababli ishda haqiqatni anglashning mantiqiy yondashuvlari va usullari, uslubiy qoidalari keltirilgan. Salbiy qarorlar qabul qilishda shubhalarni bartaraf etish uchun tavsiya etilgan evristik qoidalar va usullar berilgan.*

Kalit so'zlar: *optimallashtirish, xo'jalik munosabatlari, samaradorlikni pasaytirish, korxonalar resurslari, risk-menejment, riskni boshqarish, nazorat.*

Разделение рисков используется для оптимизации негативных последствий от рисков. В качестве основных форм в контексте управления финансовым риском могут быть выделены и использованы следующие направления: диверсификация видов деятельности, диверсификация кредитного портфеля, диверсификация направлений инвестирования ресурсов и др.

Распределение рисков может быть основано на частичной их передаче партнерам предприятия по хозяйственным отношениям, особенно в той их части, по которой они имеют возможность реализовать более эффективный механизм оптимизации рисков. Однако данный вид нейтрализации последствий неопределенности выходит за рамки контроля рисков на уровне предприятия и в значительной степени зависит от результатов переговоров с партнерами, что является недостатком данного метода и выводит его за рамки данной статьи.

Механизм самозащиты от риска должен быть основан на резервировании в целях оптимального регулирования части финансовых ресурсов, также позволяющим преодолеть негативные последствия по тем операциям, которые сопряжены со значительным риском. Явным его недостатком является необходимость отвлечения ресурсов предприятия и, как следствие, снижение эффективности использования собственного капитала предприятия, а также возможность усиления его зависимости от внешних источников финансирования для замещения резервируемых средств. Риск-менеджмент представляет систему регулирования рисков и финансовыми отношениями, возникающими в процессе управления рисками.

Особую роль в решении рискованных задач играют интуиция менеджера и инсайт. Интуиция представляет собой способность непосредственно, как бы внезапно, без логического продумывания находить правильное решение проблемы. Интуиция является неизменным компонентом творческого процесса. Инсайт – осознание решения конкретной проблемы. В момент инсайта решение осознается ясно, однако эта отчетливость часто носит кратковременный характер. Поэтому необходима сознательная фиксация решения [1, с. 15].

В случаях, когда риск рассчитать невозможно, принятие рискованных решений происходит с помощью эвристики, которая представляет собой совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины. Иными словами, это способы решения особо сложных задач. При этом должны быть учтены эвристические правила и приемы (см.: рис. 1).

Рис. 1. Эвристические правила и приемы принятия рискованных решений

Как следует из рис. 1, при принятии решений необходимо иметь политику управления рисками в соответствии со следующими этапами:

На первом этапе необходимо разработать стратегию управления риском. Как можно управлять риском, не зная, чего мы хотим этим управлением добиться? Общеизвестный принцип *no free lunch* (бесплатного обеда не бывает) как нельзя лучше иллюстрирует это: чем больше доход, тем больше риск, связанный с получением этого дохода. Необходимо четко сформулировать «аппетит на риск» и строить политику управления риском на основании этого.

На втором этапе необходимо выявить присущие данной организации риски и разработать подходы для их количественной оценки: какие методы должны использоваться, на каких данных будут основываться расчеты и т.д.

На третьем этапе необходимо обратить внимание на выбор программного обеспечения для расчетов. Для некоторых вычислений вполне достаточно стандартных пакетов, таких как Excel. Для более сложных задач необходимы специализированные пакеты по оценке рисков.

На четвертом этапе необходимо разработать процедуру по управлению риском. Управление рисками, которое часто принимают за «основную науку», - это всего лишь один из этапов описываемого процесса, пусть даже один из наиболее важных.

На пятом этапе необходимо разработать процедуры внутреннего контроля для каждого вида риска. Это включает в себя как оценку эффективности управления риском, так и контроль соблюдения процедур на различных этапах, напр., проверку соблюдения установленных лимитов или мониторинг чувствительности к риску.

После этого можно будет разработать отчетные формы для данного вида риска: кому, что и когда предоставляется. Необходимо также понимать, кем и какие управленческие решения должны быть приняты на основе полученной информации.

Кроме того, нужно будет определить, кто в организации занимается данным риском: кто оценивает риск, кто готовит отчетность, кто устанавливает лимиты, кто их контролирует и т.д. Здесь основную роль должно играть четкое разграничение ответственности, а также разделение обязанностей. Напр., сотрудники, рассчитывающие лимиты, не должны подчиняться тому же руководителю организации, что и сотрудники, заключающие сделки, ведь вознаграждение этого руководителя зависит от дохода, полученного по сделкам, а лимиты ограничивают операции и, следовательно, величину дохода [2, с. 19].

Безусловно, внедрение этого процесса представляет собой сложную задачу, но от ее решения во многом зависит качество всей системы управления предприятием, ведь получение любого дохода (прибыли) связано с теми или иными рисками. Пройдя этот путь, предприятие может обеспечить себе условия для построения эффективной системы управления.

Итак, среди рассмотренных финансовых механизмов действия финансовой политики управления рисками необходимо выделить наиболее эффективные применительно к предприятию с учетом специфики условий его хозяйствования: лимитирование и диверсификация финансовых рисков. Оценка результативности применяемых механизмов оптимизации риска должно осуществляться на основе сравнения фактически сложившегося или прогнозируемого рискованного положения предприятия.

Список литературы:

1. Дубова С.Е. Анализ риск образующих факторов в системе управления рисками. // Каржи-Каражат, № 1, 2008, с. 12-19.
2. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. - М.: Альфа-Пресс, 2005.- 239 с.

СДЕРЖИВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ДОХОДА РАБОТНИКОВ И РОСТА ТРУДОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Хусанов Б.Ш., и.о. проф. Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, РУз
Зайналов Ж.Р., проф., научный консультант, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, могущие сдерживать инфляцию, и в числе таких факторов, отмечается в статье, - зарплата и ее рост (или сдерживание выплаты зарплаты), создаваемые рабочие места за счет притока инвестиций и организации работы нетрудозанятого населения (т.е. безработных) дневными работами с выплатой хороших средств за труд. Также отмечается необходимость создания в административно-экономических территориях центров по предоставлению дневных работ. Отмечается, что эффективность последнего может служить тормозящим фактором роста инфляции.

Ключевые слова: инфляция, зарплата, налогообложение, фонд оплаты труда.

Annotatsiya: Maqolada inflyatsiyani jilovlaydigan omillar ko'rib chiqiladi va ular qatorida ish haqi va ularning o'sishi (yoki ish haqi to'lovlarini cheklovchi), investitsiyalar oqimi natijasida yaratilgan ish o'rinlari va ishsiz aholi mehnatini tashkil etish kiradi, ya'ni ishsizlar ishi uchun yaxshi haq to'lanadigan kunlik ishlar bilan. Shuningdek, ma'muriy-xo'jalik hududlarida kunduzgi mehnatni ta'minlash markazlarini tashkil etish zarurligi qayd etilgan. Qayd etilishicha, ikkinchisining samaradorligi inflyatsiya o'sishiga qarshi xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, ish haqi, soliqqa tortish, ish haqi fondi.

Abstract: The article discusses factors that can restrain inflation, and among such factors, the article notes, are wages and their growth (or restraining wage payments), jobs created due to the influx of investment and the organization of work of the unemployed population (i.e. unemployed) with day jobs with good pay for their work. The need to create centers for providing daytime work in administrative and economic territories is also noted. It is noted that the effectiveness of the latter can serve as a brake on inflation growth.

Key words: inflation, wages, taxation, wage fund.

Одной из основных целей принятой недавно правительственной программы чрезвычайных мер в экономике является борьба с инфляцией, рост дохода и обеспечение безработных полезным трудом. В основе этой борьбы – ограничение прироста зарплаты путем снижения его налогообложения и роста трудоустройства путем финансирования их зарплаты из бюджета. На страницах печати появилась информация о том, что в промышленности прирост фондов оплаты труда увеличился с 5,3% до 5,6%, а в строительстве его рост был намного выше, это выглядело как существенный шаг вперед по обузданию инфляции. Но на прилавках магазинов по-прежнему наблюдается рост цен, поэтому говорить об успехах, очевидно, рано. Можно лишь предполагать, что мероприятия по обеспечению прироста заработной платы не позволят в еще большей степени развиваться инфляционным тенденциям.

При оценке мероприятий по ограничению роста заработной платы необходимо учитывать следующее. Товарной массе противостоит вся сумма платежных средств, находящихся в рыночном обороте, т.е. денежная масса. Именно опережающий рост денежной массы по отношению к товарной является причиной развивающихся инфляционных процессов. Невыплата, «замораживание» части заработной платы означает не ограничение роста денежной массы, поскольку остатки невыплаченных фондов оплаты труда превращаются в денежные доходы населения через другие каналы, а только некоторое замедление скорости обращения денег. Так, некоторые предприятия, на которые распространяются высокие налоги, приступают к организации у себя новых структур, имеющих более льготное налогообложение (напр., за счет роста занятых, варьирования остатками фондов развития производства и т.д.). В результате передачи новым предприятиям выпуска части наиболее дорогостоящей продукции спадает доход предприятий. Но это также сказывается на трудозанятости.

Каждый субъект в нынешних условиях очень осторожен при формировании новых рабочих мест. Потому что большинство предпринимателей считает, что, чем больше «налоговая нагрузка», тем больше будет происходить сужение рабочих мест, или рост количества рабочих мест путем снижения налоговой нагрузки. И поэтому возникает проблема: если объем обязательных платежей больше, то государство должно взять на себя ответственность за обеспечение безработных новыми рабочими местами. Как быть, если безработные находятся на статучете или в фонде занятости в расплывчатой форме, как можно обеспечить их работой. Здесь ответ один – создать рабочие места за счет централизованных фондов. Но, на наш взгляд, есть более приемлемый вариант во избежание бюджетных расходов. И решить это можно путем создания дневных центров по трудоустройству, куда безработные смогут обращаться за дневной работой, т.е. однодневная трудозанятость. В любом случае этот порядок более приемлем. Этим процессом может заниматься руководитель центра. Руководитель центра – это должность, имеющая общественный характер. Этим могут и должны заниматься члены секторов, созданных при хокимиятах. Финансовую часть создания рабочих мест могут брать на себя финансовые институты, в т.ч. коммерческие банки, создаваемые при каждой махалле.

В то же время относительное замедление скорости обращения денег из-за роста невыплаченных остатков фондов оплаты труда ведет к снижению значимости этих фондов: за счет средств фонда оплаты труда оплачиваются сверхсрочные работы или нерациональные затраты, что в свою очередь уменьшает товарную массу и усиливает рост безработных или заставляет работников искать новые рабочие места с высокой оплатой, то есть возникает новый вид поиска рабочих мест – «ожидаемый». Период ожидания работник терпит и занимает строчку «безработный»? Кто должен покрыть эти расходы? На наш взгляд, действующие общественно-экономические организации призваны обеспечить трудозанятость населения.

В экономической литературе часто можно столкнуться с мнением экономистов, что безработный (потенциальный) должен содержаться за счет средств бюджета. Это означает, что в расходной части бюджетов всех уровней должно быть возмещение затрат

в средних размерах. Но это не означает, что бюджет постоянно будет возмещать затраты безработных в рамках прожиточного минимума или среднеотраслевой зарплаты. Это единственный вариант выхода из положения по обеспечению безработных бюджетной зарплатой. А местные органы власти должны делать все необходимое, чтобы количество таких лиц сокращалось. Один вариант, как уже было упомянуто нами, - это однодневная занятость безработных. Единственный выход сдерживания инфляции и роста количества трудозанятых работников.

В этом деле «Дневные центры» могли бы взяться за это дело и ежедневно обеспечивать желающих работой с приличной зарплатой. Это единственный выход из положения. Потому что создание свободных рабочих мест на предприятиях требует больше инвестиционных притоков и затрат на подготовку специалистов в рамках новых рабочих мест.

Конечно, решить эту проблему за короткий срок невозможно, требуется время и кропотливая работа представителей секторов хокимията.

Остатки фондов оплаты труда, являясь одновременно банковскими депозитами, следует использовать банковской системой не только для кредитования убыточных и низкорентабельных предприятий и хозяйств, у которых отсутствует прирост фонда оплаты труда, но надо распределять их между нетрудозанятыми, что может способствовать существованию их семей в рамках дневного прожиточного минимума (см.: рис. 1). Последнее является непостоянным и в зависимости от роста (изменения) инфляции может увеличиваться или снижаться.

Поскольку выпуск денег в обращение происходит посредством выдачи кредита, вовлечение кредитных ресурсов в финансирование убытков предприятий и хозяйств означает опережающий рост денежной массы по отношению к суммарному объему выпущенной продукции. Более того, вследствие действия описанного выше механизма превращения платежных средств в зарплату, кредитные ресурсы, используемые на покрытие убытков, превращаются в денежные доходы населения, поэтому объем наличных денег у населения продолжает увеличиваться. Но с учетом дневной работы эти деньги можно распределять.

Рис. 1. Модель стимулирования безработных через центры дневных (декадных) рабочих мест.

Таким образом, налоговые ограничения заработной платы (12%) не ограничивают увеличение объема денежной массы. Меры по «замораживанию» заработной платы в качестве антиинфляционной меры эффективны лишь тогда, когда механизм инфляции базируется главным образом на спирали «доходы – цены».

Является ли, однако, спираль «доходы – цены» основой механизма инфляционных процессов, так активно развивающихся в нашей экономике? На наш взгляд, рост оплаты труда, имеющий место в экономике в 2007-2023 гг., - далеко не самый значительный фактор развития инфляции. Сторонники проведения жестких мер, в частности, по «замораживанию» заработной платы (2007-2010 гг.), упускали из виду гораздо более важное обстоятельство: рост оплаты труда, мало связанный с конечными результатами деятельности предприятий, являлся прямым следствием дефицитного бюджетного финансирования и кредитования предприятий и хозяйств, оторванного от эффективности их функционирования. Другими словами, причина инфляционных процессов – не сам по себе рост оплаты труда, а факт, что он не определяется социально-экономической эффективностью работы занятых в соответствующих сферах.

В то же время меры по «замораживанию» роста заработной платы более 10% в год в той или иной степени (в зависимости от их жесткости) могут разрывать связь между конечными результатами работы и оплатой труда, снижая стимулы эффективной трудовой деятельности. Это, тем более, опасно в современных условиях, когда связь между эффективностью работы и оплатой труда в значительной степени нарушена высоким уровнем материально-финансовой несбалансированности. Заработанные предприятием средства, направляемые на оплату труда, не обладают должной стимулирующей ролью вследствие крайней профицитности рынка потребительских товаров (слуг). Расходование фондов производственного и социального развития ограничивается выделенными предприятию средствами, но не для создания дополнительных рабочих мест. Следует также учитывать, что работники предприятий не испытывают особых затруднений при низких финансовых результатах работы: заработная плата работникам гарантируется и при отсутствии заработанных средств, а в ряде случаев при этом формируются средства стимулирования.

Негативные последствия проведения политики ограничения денежных доходов населения и административного принуждения к производству товаров уже четко проявляются в нестабильности потребительского рынка, ускорении роста цен на фоне обостряющегося дефицита бюджета, в тенденциях сокращения физического объема производства, что является наименее управляемым и наиболее сложным процессом.

Мы уже отмечали незаинтересованность предприятий в реальной производственной деятельности из-за высоких цен потребительских товаров и инновационной продукции, а также невозможности вследствие роста цен определить величину издержек производства даже на ближайшую перспективу. В условиях «замораживания» заработной платы работники вообще теряют стимул к росту производства сверх определенного уровня, и могут столкнуться с проблемами сокращения рабочих мест. В то же время появляется прямой стимул снижать объемы производства и компенсировать их ростом цен. В результате развитие инфляционной спирали «доходы – цены» в настоящее время замедляется, но инфляция развивается еще в большей степени, поскольку свертывание производства делает излишними платежные средства, ранее находящиеся в обороте хозяйствующих субъектов.

В связи со сказанным можно утверждать, что намеченные чрезвычайные меры к формированию инновационной экономики не ведут. Они, наоборот, имеют следствием разрушение существующих финансовых отношений между предприятиями, усиливают тенденции к натурализации экономики, что в свою очередь вынуждает правительство к усилению вновь централизованного управления со всеми вытекающими отсюда последствиями (прежде всего трудоустройство).

Основным содержанием инновационного развития является осуществление комплекса мер, направленных на создание «дневных центров», способных регулировать занятость в целом. При этом ристрикционная политика центра должна в первую очередь быть направлена на регулирование путем установления оптимального соотношения денежных платежей и дневной трудозанятости, предусматривать условия рефинансирования коммерческих банков, осуществление операций с государственными ценными бумагами, но только не путем искусственного замедления скорости обращения денег, ведущего только к их обеспечению. Воздействие на денежную массу в целом дает возможность остановить эмиссию денег, не связанных с соответствующим увеличением хозяйственного оборота в свободных ценах, не разрушая стимулирующего воздействия роста оплаты труда на эффективность производства и обеспечение занятости.

Действие финансово-кредитной системы, способной регулировать не только денежную массу, но и занятость, предполагает, во-первых, создание «Дневных центров», могущих действовать исключительно в рамках специального закона о нем; во-вторых, как уже говорилось, передачу в ведение махалли системы функций регулирования всей массой трудоустройства, т.е. сведение к минимуму производственных инвестиций и дотаций за счет бюджетных ассигнований с одновременным использованием ссудного фонда бюджета на покрытие бюджетного дефицита для единственной цели, т.е. для цели решения проблемы трудоустройства силами секторов хокимиятов и «дневных центров» при махаллях.

НЕОБХОДИМОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАБОТНИКА – СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Зайналов Ж.Р., профессор, г. Самарканд

Шамсиев А., маг., гр. МДМ-122,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье сформулирована эффективность бюджетных ресурсов на развитие мобильного и конкурентоспособного работника – специалиста для производственных предприятий. Отмечается, что в основе деятельности учебных заведений должен лежать интерес в получении достаточных средств для покрытия своих расходов и формирования фондов поддержки и развития, чтобы обеспечить стремление победить в конкурентной борьбе. Даются конкретные предложения по улучшению знаний специалистов, превышающих общественно необходимый уровень.

Ключевые слова: заинтересованность, развитие человека, максимальная прибыль, самостоятельность, активное функционирование, источник финансирования, бесплатное обучение, профессиональное образование, материальное благо.

Annotatsiya: Maqolada ishlab chiqarishi korxonalarini uchun intiluvchan va raqobatbardosh xodim – mutaxassisni rivojlantirishda byudjet mablag'larining samaradorligi ifodalangan. Ta'kidlanadiki, ta'lim muassasalari faoliyatining asosini o'z xarajatlarini qoplash uchun yetarli mablag'larini shakllantirishi va raqobat sharoitida g'olib chiqish istagini ta'minlash uchun tiklanishi va taraqqiyot jamg'armalarini shakllantirishdan manfaatdorlik bulishi lozim. Mutaxassislarning bilimini ijtimoiy zarur darajadan oshirish yuzasidan aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: manfaat, inson taraqqiyoti, maksimal foyda, mustaqillik, faol faoliyat ko'rsatish, moliyalashtirish manbai, bepul ta'lim, kasb-hunar ta'limi, moddiy boylik.

Abstract: The article formulates the effectiveness of budget resources for the development of a mobile and competitive worker - a specialist for manufacturing enterprises. It is noted that

the activities of educational institutions should be based on an interest in obtaining sufficient funds to cover their expenses and the formation of support and development funds to ensure the desire to win the competition. Specific proposals are given to improve the knowledge of specialists beyond the socially necessary level.

Key words: *interest, human development, maximum profit, independence, active functioning, source of financing, free education, vocational education, material wealth.*

В рыночных условиях предприятия должны ставить перед собой цель получения максимальной прибыли. Поэтому трудно ожидать, особенно в первые годы, что они будут охотно тратить средства на всесторонне развитие человека, повышение его конкурентоспособности. В лучшем случае предприятия будут заинтересованы в создании такой системы подготовки и переподготовки кадров, при которой бы затраты были минимальны, и которая бы обеспечивала производство необходимыми работниками. Такая тенденция наметилась уже сейчас: предприятия сокращают расходы на подготовку и переподготовку кадров, сокращают сроки обучения. Кроме того, в условиях рынка возможны как подъемы, так и спады производства, что, естественно, будет отражаться на размере средств, направляемых предприятиями на подготовку кадров. Между тем одним из важных требований к источнику финансирования непрерывного обучения работников должна являться его стабильность, то есть независимость от колебаний цен, объемов производства, отношения отдельных лиц к образованию.

В системе подготовки рабочих кадров должна активно функционировать еще одна сила, направленная на выполнение триединой задачи. Этой силой является государство. Ни один из указанных элементов системы не заинтересован в такой степени, как государство, в формировании конкурентоспособной, высокоразвитой личности, удовлетворяющей интересы производства. Поэтому и в условиях рыночной экономики государство должно взять на себя функции координации деятельности всех элементов системы-организации и частично – финансирования непрерывного образования. В этой связи должна сохраниться государственная система управления подготовкой кадров – работников и профессионалов. Однако роль и статус учебных заведений этой системы должны существенно измениться. Нужны самостоятельные как государственные, так и кооперативные, частные предприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, выполняющие заказ или государства, или предприятий, или учащихся.

В основе деятельности учебных заведений должен лежать интерес в получении достаточных средств для покрытия своих расходов и формирования фондов поддержки и развития. К важным стимулам в деятельности учебных заведений относятся также стремление победить в конкурентной борьбе. При этом государству необходимо взять на себя гарантии по обеспечению бесплатного образования для каждого гражданина страны, но при этом оно не должно гарантировать покрытия расходов учебного заведения. Другими словами, на наш взгляд, государство должно дать возможность каждому гражданину получить профессиональное образование, финансируя его расходы на приобретение профессии в учебных заведениях различных форм собственности. Для этого каждый должен получить от государства право на бесплатное получение общественно необходимой суммы знаний, обеспечивающей их социальную защищенность. Таков своего рода социальный минимум (стандарт), уровень которого гуманное общество заинтересовано постоянно повышать, независимо от состояния экономики. Знания, превышающие общественно необходимый уровень, должны приобретаться учащимися лишь за дополнительную плату – или из собственных средств, или из средств предприятий, заинтересованных в этом.

Таким образом, могут быть соблюдены и другие требования к источнику средств на подготовку рабочих кадров: обеспечение доступности получения образования разными слоями населения; предоставление равных возможностей в получении профессии и

квалификации всеми членами общества, независимо от уровня развития административно-экономических территорий; свобода выбора формы, места, содержания учебы (не ниже общественно необходимого уровня) в соответствии со способностями; справедливое распределение части средств бюджета, направляемых на профессиональное образование.

Средства в размере социального норматива на профессиональную подготовку, предоставляемые каждому желающему, позволят обеспечить адресность финансирования, исключить иждивенческие настроения, повысить ответственность и интерес к учебе. Особенно актуальным является предложенный здесь подход к финансированию подготовки рабочих кадров.

Обсуждение вопросов финансирования подготовки рабочих кадров считаем в данной статье не лишним в связи с отсутствием согласованности во мнениях ученых и практиков. Ряд специалистов, напр., считают целесообразным вести подготовку рабочих кадров в профобразовательных колледжах (техникумах) полностью или частично за счет предприятий. О неприемлемости такого подхода мы уже говорили. Другие специалисты, разуверившись в справедливом распределении фондов потребления в нашей стране в прошлые годы, считают финансирование профессиональной подготовки кадров государством ненужным и вредным. По их мнению, целесообразнее увеличить плату работника, из которой он по своему усмотрению и при необходимости будет оплачивать затраты на образование, лечение. На первый взгляд, подобная точка зрения логична, поскольку такой подход может способствовать экономическому освобождению человека. Но в этом случае сфера развития, напр., образования, будет существенно зависеть от субъективных потребностей человека, которые не всегда являются постоянными.

Между тем, когда мы говорим об образовании, нельзя забывать, что речь идет об участке воспроизводства человека, имеющем не меньшее значение, чем производство материальных благ. А это значит, что каждый работник, общество в целом должны быть заинтересованы в стабильном развитии этой системы. Таким образом, финансирование подготовки кадров в общественно необходимых пределах должно быть делом не отдельных людей, а общества в целом, поскольку, заботясь об образовании человека, общество не только оказывает ему благодеяние, но и обеспечивает свое существование.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Зайналов Ж.Ж., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В статье исследуется роль и влияние межбюджетных трансфертов на эффективность бюджетного процесса. Анализируется структура и динамика межбюджетных трансфертов, выявляются основные проблемы и недостатки в их распределении и использовании. Предлагаются рекомендации по оптимизации системы межбюджетных отношений для обеспечения эффективного и справедливого распределения бюджетных ресурсов, а также улучшения качества управления публичными финансами на всех уровнях бюджетной системы.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, бюджетный процесс, финансовая устойчивость, региональное развитие, публичные финансы, бюджетная система.

Annotation. The article examines the role and influence of interbudgetary transfers on the efficiency of the budget process. The structure and dynamics of interbudgetary transfers are analyzed, the main problems and shortcomings in their distribution and use are identified. Recommendations are offered for optimizing the system of interbudgetary relations to ensure

effective and fair distribution of budget resources, as well as improving the quality of public finance management at all levels of the budget system.

Key words: *interbudgetary transfers, budget process, financial stability, regional development, public finance, budget system.*

Аннотация. *Мақолада бюджетлараро трансфертларнинг бюджет жараёни самарадорлигига таъсири ва роли кўриб чиқилади. Бюджетлараро трансфертларнинг тузилиши ва динамикаси таҳлил қилиниб, уларни тақсимлаш ва шилатишидаги асосий муаммо ва камчиликлар аниқланди. Бюджет ресурсларининг самарали ва адолатли тақсимланишини таъминлаш мақсадида бюджетлараро муносабатлар тизимини оптималлаштириш, шунингдек, бюджет тизимининг барча даражаларида давлат молиясини бошқариш сифатини ошириш бўйича тавсиялар таклиф этилади.*

Калим сўзлар: *бюджетлараро трансфертлар, бюджет жараёни, молиявий барқарорлик, ҳудудий ривожланиш, давлат молияси, бюджет тизими.*

В связи с принятием изменений в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан часть регулирования бюджетного процесса приведена в соответствие бюджетному законодательству. Поэтому в теории и на практике возникают значительные трудности и неясности в надлежащем правоприменении отдельных положений, касающихся предоставления межбюджетных трансфертных отношений.

Очень важно четко определиться с нюансами в предоставлении разных форм межбюджетных трансфертов, с учетом особенностей, связанных с вступлением в силу вышеназванного закона. Их перечень, к сожалению, по сей день остается открытым. В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан (далее БК РУз) межбюджетные трансферты определены как средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы Республики Узбекистан.

В действующем Бюджетном кодексе выделяются следующие основополагающие формы межбюджетных трансфертов: дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности административных территорий Республики Узбекистан, районов (городов); субвенции (из фондов компенсаций, субвенций административных территорий, входящих в состав сложносоставных административных территорий Республики Узбекистан); субсидии (из фондов софинансирования расходов, субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты районов на решение вопросов местного значения местного характера, субсидии, перечисляемые в местные бюджеты субъектов Республики для формирования административно-территориальных фондов финансовой поддержки административных территорий, в т.ч. районов (городов).

При этом следует отметить, что во многих опубликованных отечественных источниках литературы по финансовым дисциплинам, по бюджетной системе особого внимания не уделяется не вопросам субсидии не дотациям не анализируется их значение в управлении межбюджетных отношений, что сказывается на обеспечении эффективности использования бюджетных средств. Однако, уже сегодня становится очевидным что их преимущество в управлении межбюджетных отношений.

В свое время существовали «суррогатные формы межбюджетных трансфертов (иные безвозмездные и безвозвратные перечисления; бюджетные кредиты; средства, перечисляемые в бюджет в связи с погашением или обслуживанием долга или исполнением иных обязательств). По их правовой природе было ошибочно выделять их в самостоятельные формы межбюджетных трансфертов, тем более что многие из них в бюджетной классификации расходов не указывались как самостоятельные. Все это определило цели исследования более детально в рамках поставленной цели нами было усиленно внимание на отдельные субсигменты и проблемы, именно влияние субсигментов на межбюджетные отношения являются стабильными. Их феноменальность

подтверждается бурным ростом доходов местных бюджетов и тем самым стабильностью налоговых поступлений в доходы всех уровней.

Наряду с этим следует отметить, что в последние годы после принятия Налогового Кодекса Республики Узбекистан, после внесения изменений в НК РУз в 2007 г. дотации определяются уже как межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Между тем, исходя из сущности данного понятия, дотация должна выделяться до определенного уровня выравнивания бюджетной обеспеченности, в пределах общего покрытия недостающих средств, с учетом принятого критерия, т.е. без определения целевого назначения. До принятия Бюджетного кодекса Республики Узбекистан дотации предоставлялись как форма межбюджетных трансфертов не только в составе формализованных фондов финансовой поддержки, но и вне их, что порождало порочную практику распределения средств дотации без методики определения объема дотации. В последние годы на практике как раз применяются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Такие дотации, по существу, не решают вопросов сбалансированности бюджетов, то есть общего покрытия минимально необходимых расходов доходами. Их можно рассматривать как «прибавку» к дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности без строго формализованных расчетов. Это говорит о несовершенстве действующего механизма определения дотаций из республиканского бюджета в целях финансовой поддержки органов местного самоуправления. Средства на сбалансированность выделяются, как правило, тем регионам и муниципальным образованиям, у которых выпадают большие доходы из-за изменений в действующем налоговом и бюджетном законодательстве, а это значит, что такие дотации носят компенсационный характер.

Вышеназванным Законом были определены концептуальные изменения в части, касающейся практики применения дотации, исключившие возможность направления дотаций бюджетам бюджетной системы Республики Узбекистан вне фондов финансовой поддержки (республиканских, муниципальных). Представляется, что данное положение не распространяется на бюджеты субъектов Республики Узбекистан. Анализ БК РУз показывает, что в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из регионального бюджета, в том числе в форме дотаций, в пределах 10% общего объема межбюджетных трансфертов, местным бюджетам из бюджета субъекта Республики (за исключением субвенций). Самое интересное нововведение в Бюджетном кодексе Республики Узбекистан в отношении дотации выражается в возможности придания ей целевого назначения. В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Узбекистан денежные средства, безвозмездно выделенные бюджетом и бюджетной системой для покрытия разницы между доходами и расходами при недостаточности их собственных доходов позволяет покрыть убытки. Это позволяет придать средствам дотации целевое назначение. Отметим, что это является существенным нововведением в построении межбюджетных отношений. Практическим примером могут служить случаи предоставления дотаций из областного бюджета местным бюджетам на определенные целевые расходы, такие как: возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и ЖКУ педагогическим работникам; на социально-экономическое развитие; на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов местной власти.

Из Закона о БК РУз исключено понятие «субвенция». На наш взгляд, данный шаг является логичным, поскольку не затрудняет единого понимания данного термина практическими работниками финансово-бюджетной сферы, так как именно в ст. 3 сосредоточена основополагающая терминология кодекса.

До 1 января 2014 г. субвенции предоставляются как денежные средства, безвозмездно выделяемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету с условием их расходования на определенные цели. Закон не прекратил еще практику предоставления субвенций физическим и юридическим лицам и коренным образом не изменил правовой статус понятия «субвенция», что имеет место быть. Теперь это только те бюджетные ассигнования, которые подлежат передаче исключительно в порядке межбюджетных отношений (ранее была возможность их предоставления юридическим лицам и органам публичной власти) в целях финансового обеспечения исполнения переданных государственных полномочий. Это очень важно, так как теперь субвенции будут применяться исключительно как форма межбюджетных трансфертов из бюджета.

Однако на самом деле все обстоит несколько иначе. Как и в ранее действовавшей редакции БК РУз, среди форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов регионов, субвенции бюджетам районов, входящих в состав областей, для реализации полномочий органов государственной власти субъектов Республики Узбекистан, передаваемых на основании договоров между органами государственной власти районов и соответственно органами государственной власти области. Здесь речь идет о финансовых взаимоотношениях в так называемых сложносоставных субъектах Республики Узбекистан. Так, например, договором между органами государственной власти, в частности, Самаркандской области на 2007 г. предусматривалось, что полномочия органов государственной власти субъектов Республики Узбекистан по предметам совместного осуществления органами государственной власти самостоятельно за счёт субвенции из бюджета области, предоставляемой бюджету районов республики.

Данное положение договора коррелируется, согласно которому дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Республики Узбекистан для областей, в состав которых входят районы, рассчитываются для консолидированного бюджета области, включая бюджеты районов, и средства зачисляются в бюджет области, если иное не установлено договором (соглашением) между органами местной государственной власти. Кроме того, соответствующая норма о раздельном зачислении должна содержаться в законе на текущий финансовый год, в противном случае, как раз, подлежит применению норма о предоставлении субвенции бюджетам, власти входящим в состав областей, для реализации полномочий местных органов власти, передаваемых на основании договоров составленный между органами государственной власти области. Но несмотря на это не обходимо сохранить, право возможности предоставления так называемых иных субвенций и вести его в соответствии бюджетного кодекса.

Все это даст возможность более эффективно маневрировать, бюджетными средствами административно-территориальных органов власти в пределах бюджета.

НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Курбанов Х., доцент

Ташкентский государственный экономический университет

***Аннотация:** В статье приводятся конкретные подходы к совершенствованию финансовой политики и направлению ее к регулированию налоговой системы и уменьшению госдолга, дефицита бюджета и сужения границы налоговых льгот. Даются конкретные предложения по улучшению роли и значения финансовой политики в условиях инновационного развития экономики.*

***Ключевые слова:** финансовая политика, налоги, бюджет, налоговые льготы, дефицит, госдолг, инфляция, регулирование, экономические методы.*

***Abstract:** The article provides specific approaches to improving financial policy and directing it towards regulating the tax system and reducing public debt, budget deficit and*

narrowing the boundaries of tax benefits. Specific proposals are given to improve the role and importance of financial policy in the conditions of innovative economic development.

Key words: *financial policy, taxes, budget, tax benefits, deficit, public debt, inflation, regulation, economic methods.*

Аннотация: *Мақолада молия сиёсатини такомиллаштириши ва уни солиқ тизимини тартибга солиши, давлат қарзини, бюджет тақчиллигини камайтириши ва солиқ имтиёзлари чегараларини торайтиришига йўналтириши бўйича аниқ ёндашувлар келтирилган. Инновацион иқтисодий ривожланиши шароитида молия сиёсатининг роли ва аҳамиятини ошириши бўйича аниқ таклифлар берилган.*

Калит сўзлар: *молия сиёсати, солиқлар, бюджет, солиқ имтиёзлари, тақчиллик, давлат қарзи, инфляция, тартибга солиши, иқтисодий усуллар.*

На основании Указов Президента Республики Узбекистан, от 28.01. 2022 г. №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026годы» и Указа Президента Республики Узбекистан, от №УП-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» был принят от ряд документов в целях финансового оздоровления экономики. Было обращено внимание на принципиальные подходы к разработке стратегии развития экономики на 2022-2026 годы и в целях совершенствования системы контроля за соблюдением законодательства о налогах, полностью и своевременностью внесения платежей доходов в бюджет.

В экономической литературе также немало говорится о финансовом недуге нашей экономики. Да, еще совсем недавно отечественная экономика традиционно представлялась финансово-стабильной. У многих бытовало иллюзорное представление о якобы неограниченных финансовых возможностях, способных решить любые проблемы. Теперь легенде благоденствия пришел конец. Впервые за многие годы мы сказали себе, сначала робко, а затем и в полный голос, о таких неприятных вещах, как финансовая разбалансированность экономики, бюджетный дефицит и инфляция.

Существует неразрывная связь общественных процессов с финансами. Они как барометр. Благополучно с финансами – общество экономически устойчиво, нет – значит, экономика больна. Нынешняя же ситуация такова, что финансовая нестабильность ряда предприятий достигла критических черт. Деформированы бюджет (это означает дефицит бюджета), кредит, финансы отраслей и территорий. Ухудшается база самообеспечения производства. Это выражается в убыточности, требующей крупных перераспределений денежных ресурсов, огромных дотаций. Растет государственный долг, только внутренний приблизился к 320 миллиардам сумов (см. диаграмму. 1).

Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2022 года составил 39,6 млрд долларов, увеличившись с начала 2021 года на 16% или на 5,4 млрд долларов, следует из [отчёта](#) Центрального банка. Это 57% от ВВП, который в прошлом году [составил](#) 69,23 млрд долларов.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг). При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет долю в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанк», «Ипотека банк», которые суммарно разместили долговые бумаги на 1,92 млрд долларов).

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ СОВОКУПНОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН⁸

(млрд. долл.)

В частности, за 2021 год чистый рост государственного внешнего долга с учётом изменений обменного курса и цен увеличился на 11% или на 2,4 млрд долларов — **до 23,7 млрд долларов**. Причина — госсектор привлёк займы на 3,8 млрд долларов, из которых 635 млн долларов — это выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на 10 лет и 2,5 трлн сумов по ставке 14% с сроком на 3 года.

Рост задолженности частного сектора на 1 января составил **15,8 млрд долларов**, что на 24% или 3 млрд долларов больше по сравнению с началом 2021 года. Основная доля этого роста приходится в основном на банковский сектор, нефтегазовый и энергетический сектор, горно-металлургический сектор и другие сектора.

РАЗБИВКА ВНЕШНЕГО ДОЛГА ПО СРОКАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ¹²

(по состоянию на 1 января 2022 года)

Срок привлечения долга	Сумма задолженности (млн. долл.)	Удельный вес (в %)
до 1 года	1 880,5	4,8%
от 1 до 5 лет	7 755,5	19,6%
от 5 до 10 лет	5 637,7	14,3%
более 10 лет	24 285,1	61,4%
Итого:	39 558,8	100,0%

В течение 2021 года частный сектор привлёк заимствования в размере 8,2 млрд долларов. Из этой суммы 3,4 млрд долларов приходится на банковский сектор, 2,2 млрд долларов — на нефтегазовый и энергетический сектор, 971,2 млн долларов — на горнометаллургический сектор и 1,4 млрд долларов — на другие сектора экономики.

В прошлом году государство погасило основной долг на 919,9 млн долларов и проценты по ним на 370,9 млн долларов. Частный сектор выплатил кредиторам 4,5 млрд и 523,3 млн долларов соответственно.

Такое положение сегодня определяет стратегию назревших финансовых преобразований. И главное здесь – всемерно укреплять неразрывную связь финансов с материальным производством, решительно идти на ломку прежних, безнадежно устаревших методов государственного регулирования финансов.

Что же предпринимается правительством для оздоровления финансов и денежного обращения? Разрабатывая меры конкретных действий, ближайших и на перспективу, прежде всего, основательно занялись исправлением просчетов финансовой политики. Да, финансовой политики всех уровней хозяйствования.

Главный упор делается сейчас на то, чтобы избежать одного из наиболее застарелых наших пороков – стремление жить не по средствам. Ведь сегодня такое положение вошло в явное противоречие с экономическими методами хозяйственного развития. Еще одно направление – это поворот в сторону оздоровления территориальных финансов. Продолжавшие до последнего времени (до 2016 года) функционировать, хотя и незначительно, административно-командные методы серьезно притормозили решение этой социально-экономической проблемы, неоправданно задержали совершенствование бюджетной системы. И, наконец, должны сказать, что многое нужно сделать для выработки взвешенной финансовой политики в условиях стратегии развития нового Узбекистана (2022-2026 гг.). Ведь, по существу, целые пласты финансового дела до недавнего времени находились в состоянии нетронутой пустой стройплощадки. Финансовые органы фактически были представлены самим себе, по-прежнему «работали» с министерствами, а не с предприятиями, то есть во многом вхолостую.

В этой связи в условиях инновационного развития экономики весьма важно быстро перевести развитие финансовой политики страны на научную и конструктивную основу, обеспечить комплексный, взвешенный подход, нацеленный на конкретные результаты. Требования реальной жизни таковы, что уже в ближайшие несколько лет предстоит свести на нет бюджетный дефицит, основательно заняться расчисткой государственного долга до красной черты. Без этого просто нереально говорить об укреплении национальной валюты, нормализации денежного обращения в целом.

Сейчас перемены в финансах обозначились весьма четко и осязаемо. И главное – есть государственная программа оздоровления экономики, разработанная правительством и получившая поддержку Президента Республики Узбекистан.

Предстоит оздоровить и структуру производства инновационной продукции. Сделать это можно с помощью более гибкого механизма, перехода на свободный перелив капитала, дающий максимум экономической и финансовой выгоды. Это предполагает функционирование финансового рынка. Имеется в виду, что он должен быть представлен акциями, облигациями, целевыми займами, казначейскими обязательствами. Так как финансовый рынок (рынок ценных бумаг) и призван служить тем механизмом, который позволит постепенно перевести движение материальных и денежных фондов на взаимоувязанную, сбалансированную основу.

Здесь потребуются не только экономические, но и организационные меры. Они, безусловно, должны затронуть всю финансово-кредитную систему. В этой связи поистине трудно переоценить ту огромную роль, которую предстоит сыграть в деле нормализации и оздоровления финансово-бюджетных отношений в налоговой политике и вновь создаваемой налоговой службе. Последнее должно быть направлено на совершенствование налогообложения объектов в целях снижения налоговой нагрузки.

Функции налоговой службы в общем виде можно было бы определить следующим образом: обеспечение реализации налоговой политики и перехода к единому налогообложению и установлению налоговых льгот (а последние должны системно снижаться) по всей территории страны; организация повсеместного камерального контроля за исполнением доходов бюджета, образуемых в виде налогов, своевременным и полным выполнением налоговых обязательств перед государством со стороны предприятий и населения.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ НАЛОГОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВСЕХ УРОВНЕЙ

Эрназаров Н.Э., и.о. доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Пармонов Ш., магистр. гр. – 122,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье особое внимание обращается на вопросы усиления роли налогов в обеспечении роста доходов бюджета. Отмечается, что оптимизация системы налогообложения должна быть ключевым фактором создания благоприятных условий для развития инновационной экономики и притока инвестиций для важнейших инновационных сфер экономики. Даются конкретные направления налоговой политики, прежде всего, в направлении увеличения налоговых доходов бюджета и конкретные предложения по совершенствованию системы налогообложения в контексте развития инновационной экономики.

Ключевые слова: социальный климат, регулятор, налоговая политика, финансовые ресурсы, доходы бюджета, эффективность, аккумуляция налогов, налоговая нагрузка.

Annotatsiya: Maqolada byudjet daromadlari o'sishini ta'minlashda soliqlarning rolini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'kidlanganidek, soliqa tortish tizimini optimallashtirish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiyotning eng muhim innovatsion yo'nalishlariga investitsiyalar oqimini jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning asosiy omili bo'lishi kerak. Soliq siyosatining aniq yo'nalishlari, birinchi navbatda, byudjetga soliq tushumlarini ko'paytirish yo'nalishi va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida soliqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy muhit, tartibga soluvchi, soliq siyosati, moliyaviy resurslar, byudjet daromadlari, samaradorlik, soliq to'planishi, soliq yuki.

Abstract: The article pays special attention to the issues of strengthening the role of taxes in ensuring the growth of budget revenues. It is noted that optimization of the taxation system should be a key factor in creating favorable conditions for the development of an innovative economy and the influx of investments for the most important innovative areas of the economy. Specific directions of tax policy are given, primarily in the direction of increasing budget tax revenues and specific proposals for improving the taxation system in the context of the development of an innovative economy.

Key words: social climate, regulator, tax policy, financial resources, budget revenues, efficiency, tax accumulation, tax burden.

Оптимальная система налогообложения – ключевой фактор создания благоприятного инвестиционного и социального климата в стране, обеспечения роста и устойчивости экономики и благосостояния населения. От того, насколько оптимальна система налогообложения, зависит успех проведения рыночных реформ и стабильность развития экономики.

Необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства являются налоги. Развитие форм государственного устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. В современном обществе налоги выступают как основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговая система используется для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние инновационного развития. В условиях развития рыночных отношений любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются

мощным инструментом управления экономикой в условиях развития рыночных отношений. Таким образом, аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: здравоохранение, образование, культура и искусство, правоохранительная деятельность, государственное управление, инвестиционная деятельность в областях промышленности и сельского хозяйства и многое другое.

В целях снятия всех налоговых преград на пути экономического роста и превращения налоговой системы в эффективную систему налогообложения, Правительством Республики Узбекистан были определены приоритетные направления совершенствования налоговой политики, прежде всего, направленной на поиск путей увеличения налоговых доходов государства:

- создание стабильной и ясной налоговой системы;
- формирование стимулов к повышению собираемости налогов;
- создание благоприятных условий для повышения эффективности производства;
- укрепление доходной части бюджета.

Основным источником налоговых доходов являются вновь созданная стоимость и доходы, полученные в результате ее первичного распределения (прибыль, заработная плата, добавленная стоимость, ссудный процент, рента, дивиденды и т.д.), а также накопления. В структуре доходов государственного бюджета Республики Узбекистан, если за период с 2017-2023 гг. можно отметить, что прямые налоги в рассматриваемом периоде непостоянны и колеблются от 25 до 26%, косвенные налоги – от 43 до 53,8%, то за 2022-2023 годы колебания составили соответственно 23-26% и 43-46%. Это свидетельствует о тех мерах, которые были проведены Правительством Республики Узбекистан за 2018-2023 годы по смягчению нагрузки косвенных налогов. В результате это привело к укреплению платежеспособности населения (см.: рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь налоговых платежей и платежеспособности населения [1]

В абсолютном выражении, по результатам анализа, произошел рост практически по всем основным видам налогов. Данный рост был вызван, по мнению экономистов, такими факторами, как: расширение налогооблагаемой базы из-за увеличения производства валового внутреннего продукта, усиления контрольной деятельности налоговых органов. Несомненно, все это оказывает положительное влияние на формирование бюджета страны. Необходимость сохранения объема доходов бюджетной системы в современных условиях и снижение налоговой нагрузки на экономику предполагают активизацию работы по дальнейшему выявлению и использованию дополнительных финансовых ресурсов. В частности, стоит задача дальнейшего увеличения поступлений в бюджет налоговых доходов за счет роста уровня их собираемости, а этому способствует улучшение экономической ситуации, принятие дополнительных мер по администрированию налоговых доходов, снижение налогового бремени.

В итоге можно сказать, что укрепление доходной базы государства достигается во всем мире в форме широкомасштабных или частичных налоговых реформ, путем отмены старых и введения новых налогов, изменения налоговой базы, изменения соотношения разных видов налогов, манипуляций с прогрессивным и пропорциональным обложением – в чем и достигается совершенствование налоговых доходов.

В условиях инновационного развития регулирования, прежде всего налоговой ставки, объекты налогообложения и расходов государственного бюджета в зависимости от конкретных потребностей бюджетных средств имеют важное социально-экономическое значение.

Обеспечение право подобных мер прежде всего зависит от реализации финансовой политики и обеспечения его оптимальной взаимосвязи с бюджетно-налоговой, инвестиционной, инновационной, страховой, ценовой политиками, проводимыми в Республике Узбекистан.

Проведение финансовой политики в необходимых пределах должно быть делом не только государства, но и всех групп населения, хозяйствующих субъектов в целом, поскольку, заботясь о населении, государство не только может оказывать ему благоденствие, но и обеспечивать существование гармоничной взаимосвязанности финансовой политики со всеми политиками, имеющими отраслевое значение.

Литература:

1. Рассчитано по материалам Минэкономики и финансов за 2017-2023 годы.

ВЛИЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

*Тулаев Д., соискатель кафедры «Финансы», СамИЭС
Директор Самаркандского городского отделения филиала АО КЭИС «Узбекинвест»*

Аннотация: В статье отмечается роль страхования в восстановлении и развитии производительных сил при возникновении технических и экономических событий. Его значение как фактора сокращения непредвиденных расходов, снижения действия инфляции, оптимизации соотношения спроса и предложения товаров, услуг. Даются конкретные предложения по предоставлению страховых услуг, что направлено на регулирование финансовых отношений в рамках страховых компаний.

Ключевые слова: взаимоотношения, оптимизация, события, неопределенность, неустойчивость, потери, повреждение имущества, субсидия, дотация, безопасность, доход, договор страхования.

Annotatsiya: Maqolada sug'urtaning texnik-iqtisodiy hodisalar yuz berganda ishlab chiqaruvchi kuchlarni tiklash va rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Uning kutilmagan xarajatlarni kamaytirish, inflyatsiya ta'sirini kamaytirish, tovar va xizmatlarga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirish omili sifatidagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. Sug'urta kompaniyalaridagi moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: munosabatlar, optimallashtirish, hodisalar, noaniqlik, beqarorlik, yo'qotishlar, mulkiy zarar, subsidiya, subsidiya, xavfsizlik, daromad, sug'urta shartnomasi.

Abstract: The article notes the role of insurance in the restoration and development of productive forces in the event of technical and economic events. Its importance as a factor in reducing unforeseen expenses, reducing the effect of inflation, optimizing the relationship between supply and demand for goods and services. Specific proposals are given for the provision

of insurance services, which is aimed at regulating financial relations within insurance companies.

Key words: *relationships, optimization, events, uncertainty, instability, losses, property damage, subsidy, security, income, insurance contract.*

Процесс развития страхового рынка в Узбекистане связан с совершенствованием инновационной экономики, а создание сети страховых компаний – необходимое условие формирования экономической, социальной, информационно-аналитической сферы общества. При этом страхование способствует восстановлению и развитию производительных сил при возникающих технических и экономических событиях, сокращает непредвиденные расходы, снижает действие инфляционного фактора, оптимизирует соотношение спроса и предложения товаров и услуг.

Разнообразие предоставляемых страховых услуг влияет на взаимоотношения субъектов хозяйствования и населения между собой и государством, что обуславливает потребность в регулировании финансовых отношений. Следует отметить, что в практике страхования в Узбекистане недостаточно учитывается международный опыт защиты населения, субъектов хозяйствования и собственников. Неопределенность и неустойчивость, экономические колебания, рост численности конкурентов, даже продуманные и квалифицированные управленческие решения порождают риск производства, значительно уменьшающийся за счет страхования.

В общеэкономической структуре хозяйствующие субъекты аграрного сектора больше подвергаются потерям. Поэтому субъекты аграрного сектора находятся в большей степени зависимости от природных условий, чем другие отрасли производства, представляют собой процесс с длительным воспроизводственным циклом. Экономисты отмечают, что нарушение непрерывности вызывается утратой средств труда или какими-либо другими событиями. Это, прежде всего, уничтожение или повреждение имущества (посевов, поголовья скота и т.д.) вследствие стихийного бедствия, засухи, заморозков, наводнений, аварий, пожара и т.д., приводящие не только к прямым финансовым убыткам, возмещаемым по договорам страхования имущества, но и косвенным потерям, связанным с остановкой или замедлением хода производства.

Итак, по нашему мнению, сельское хозяйство как отрасль производства наиболее подвержено воздействию неуправляемых внешних природных явлений.

Страхование приводит в движение финансовую политику государства в аграрном секторе. Страхование урожайности, как отмечает Ж.Р.Зайналов, уменьшает зависимость сельхозтоваропроизводителей от других государственных субсидий и дотаций, укрепляя платежеспособность, обеспечивает гарантии, облегчающие доступ к кредиту, направленное на поддержание определенного уровня доходов, оно позволяет товаропроизводителю продолжать производство, несмотря на неблагоприятные условия.

Анализ состояния развития страхования и выводы. Анализ систем страхования в разных странах позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, практически во всех государствах этот вид страхования является, с одной стороны, мерой государственного регулирования аграрного комплекса, с другой – само страхование попадает под государственное регулирование, поскольку параметры страховой технологии задаются, как правило, государством. Во-вторых, страхование субъектов аграрного сектора направлено на обеспечение определенной доходности товаропроизводителя – земледельца. В-третьих, оно основано на государственных субсидиях и реализуется через систему частных страховых компаний, имеющих прямую связь с земледельцами – страхователями, и, в конечном счете, несут ответственность по договорам страхования.

Сходным во многих системах страхования аграрного сектора является то, что их принципиальные особенности закреплены в соответствующих законах. Причем, как видно из анализа, большинство современных законов о государственном регулировании

страхования в аграрном комплексе базируются на многолетнем опыте применения страхования земледельцев.

В основе страхования лежат следующие принципы: проявление отрицательного действия на развитие сельхозпроизводства; продовольственная безопасность и доходность аграрного сектора.

Параллельно наряду с этим действует ряд реализуемых мер в аграрном секторе: страхование урожая, доходов; единое страхование, страхование чистых доходов. Эти меры включены в программы и законодательные акты по защите фермерских доходов, фонды которых создаются за счет взносов производителей, и т.п. Страхование уровней гарантированных цен и чистых доходов фермеров государство по мере возможности сокращает для них объем прямой экономической помощи. При неблагоприятных обстоятельствах им возмещается 75-80% убытков.

Наряду с этим страхуется уровень урожайности на случай ее снижения от природных факторов. Страховой фонд должен формироваться в размере 5-7% от 75-80%-ной среднегодовой стоимости урожая за последние 15 лет. Фермер должен вносить 50%, министерства сельского хозяйства – по 25% от суммы фонда, равной 76-80% среднегодовой стоимости урожая за предыдущие 5 лет. Уровень страхования урожайности определяется по желанию фермера.

В мероприятиях по страхованию урожаев должны принимать участие 70-80% фермеров, однако их активность составляет только 30%, основная причина – отчуждение фермерских доходов на страховые меры. Выплаты из специальных резервных фондов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций должны осуществляться на основе специальных соглашений между республиканскими и местными органами управления.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

*Мелиев А., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация: В данной статье более последовательно излагается формирование страхового рынка, особое внимание уделяется системе обязательного страхования, дается установление размера страховых тарифов по виду продукции растениеводства, приводятся примеры (условные) по расчету страховых премий, страховых взносов по упрощенной форме. Вносятся ряд предложений по совершенствованию страховой выплаты.

Ключевые слова: стихийное бедствие, убытки, господдержка, собственный капитал, прямые затраты, наступление страхового случая, оценка дохода, страховая выплата, возмещение ущерба.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta bozorining shakllanishi yanada izchil yoritib berilgan, majburiy sug'urta tizimiga alohida e'tibor qaratilgan, sug'urta tariflari miqdori o'simlikchilik mahsuloti turlari bo'yicha belgilangan, sug'urta mukofotlari va sug'urta to'lovlari hisoblash uchun misollar (shartli) keltirilgan. soddalashtirilgan shakldagi badallar. Sug'urta to'lovlari takomillashtirish bo'yicha qator takliflar kiritilmoqda.

Kalit so'zlar: tabiiy ofat, yo'qotishlar, davlat yordami, o'z kapitali, to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, sug'urta hodisasi sodir bo'lishi, daromadlarni baholash, sug'urta to'lovi, zararni qoplash.

Abstract: This article more consistently describes the formation of the insurance market, special attention is paid to the compulsory insurance system, the size of insurance tariffs is

established by type of crop product, and examples (conditional) are given for calculating insurance premiums and insurance contributions in a simplified form. A number of proposals are being made to improve insurance payments.

Key words: *natural disaster, losses, state support, own capital, direct costs, occurrence of an insured event, income assessment, insurance payment, damage compensation.*

Формирование страхового рынка в Узбекистане началось с 1992 г., с формированием рыночных отношений.

В 1995 г. в Республике была введена система обязательного страхования имущества, что распространяется и на сельскохозяйственное производство. В 1995 г. был введен порядок и условия проведения обязательного страхования, в частности, сельхозстрахования. Выполнение данного мероприятия было возложено на «Узагросукурта» и его областные подразделения.

В результате такого подхода «Узагросукурта» не играла существенной роли в страховании сельхозпроизводства республики из-за недостаточности собственного капитала, превышения страховых расходов над доходами, высокой дебиторской и кредиторской задолженности.

Страхование без государственной поддержки, высоких страховых тарифных ставок, отсутствия финансовых ресурсов у товаропроизводителей, учета риска возможных страховых событий, зависимости объемов производства от погодных условий не стало действенным финансовым механизмом в сельскохозяйственном производстве республики.

Из-за незастрахованности своего имущества, прежде всего, урожая сельскохозяйственных культур, товаропроизводители несли огромные невозмещаемые убытки от стихийных бедствий.

Анализ состояния страхования в аграрном секторе.

Отсутствие финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей: государственной финансовой поддержки для уплаты страховых взносов, развитой инфраструктуры рынка, информации у действующих и потенциальных потребителей страховых услуг о возможностях рынка, слабая законодательная база и т.д. отрицательно сказались на развитии страхования в сельхозпроизводстве, фактически привело к сужению деятельности страхования. Все это требовало новых методических и практических подходов к совершенствованию страхования сельскохозяйственного производства, что и определило новые разработки в этом направлении.

Предусматривается создание страхового возмещения с участием государства и страховых компаний; участие государства в частичном (до 50%) возмещении ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям при возникновении страхового случая в результате стихийного бедствия и особо опасных эпизоотий.

Это требует разработки методики составления на основании Закона «О страховании» научно обоснованных нормативов прямых производственных затрат на продукцию растениеводства по видам сельскохозяйственных культур и территориям их производства, формам хозяйствования для осуществления страхования (т.е. нормативы прямых производственных затрат).

Необходимо договором обязательного страхования устанавливать размер страховой премии по каждому виду продукции растениеводства, который не может быть более размера страхового тарифа (установленного Законом), умноженного на страховую сумму, указанную в этом же договоре. Страховая премия – сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату страхователю.

В Законе «О страховании» должны быть приведены следующие максимальные размеры страховых тарифов (в % от страховой суммы) по виду продукции

растениеводства, установленной договором обязательного страхования с учетом государственного субсидирования страховых выплат (таблица 1).

Таблица 1

**Максимальные размеры страховых тарифов
по виду продукции растениеводства**

Сельхозкультуры	Максимальный страховой тариф (%)	Области
Зерновые	3,50	Для: Хорезмской, Республики Каракалпакстан, Навоийской
Зерновые	5,85	Для: Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской
Зерновые	9,20	Для: Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской
Масличные	5,80	Для всей республики
Сахарная свекла	8,40	Для всей республики
Хлопок	1,35	Для всей республики
<i>Примечание: страховые тарифы носят рекомендательный характер</i>		

Приведем пример расчета страховой премии по страхованию посевов пшеницы сельхозтоваропроизводителями по степной зоне Нурабадского района при применении упрощенной и научно обоснованной технологии ее возделывания: урожайность пшеницы при 13 ц/га по упрощенной технологии и при 17 ц/га по научно обоснованной технологии; норматив затрат при упрощенной технологии составляет 11454 тыс. сумов, а при научно обоснованной – 5428 тыс. сумов; норматив затрат по трем видам статей (зарплата, ГСМ, семена) на 1 га при упрощенной технологии составляет 5888 тыс. сумов, научно обоснованной – 7030 тыс. сумов.

Следовательно, используя страховой тариф 3,48% и затраты по трем видам статей определяем страховые взносы сельхозтоваропроизводителями страховым компаниям с 1га посевов пшеницы, которые составят при упрощенной технологии 205 тыс. сумов (5888 тыс. сум. × 3,48 : 100). Эти страховые взносы относятся на себестоимость пшеницы.

При наступлении страхового случая согласно договору обязательного страхования предусматривается осуществление страховой выплаты. При этом страховщику предъявляется страхователем (товаропроизводителем) в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты: копия договора обязательного страхования; справка органа гидрометеорологической службы, подтверждающего факт неблагоприятного природного явления в соответствии с их компетенцией; акт обследования, составленный комиссией, которую обязан создать по заявлению страхователя исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня получения заявления страхователя; документы, подтверждающие получение фактического дохода, перечень которых устанавливается договором обязательного страхования, а в случае отсутствия – отчет оценщика (независимого эксперта) об оценке дохода.

Страховщик, принявший документы, обязан выдать справку с указанием полного перечня документов и даты их принятия.

Страхователь вправе: получить страховую выплату в сроки, установленные договором обязательного страхования; ознакомиться с результатами произведенной оценки о понесенном убытке; оспорить в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан и договором обязательного страхования, решение страховщика об отказе от осуществления страховой выплаты или уменьшении ее размера. Определение размера страховой выплаты и порядок ее осуществления, выплачиваемой страховщиком

страхователю (сельхозтоваропроизводителю) при частичной гибели посева осуществляется следующим образом:

Страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая страховщиком в пределах суммы при наступлении страхового случая.

Для расчета размера страховой выплаты не определяют размер убытка. Размер убытка должен определяться как положительная разница между размером норматива затрат на 1 га видов продукции растениеводства при применении упрощенной или научно обоснованной агротехнологии и доходом с 1 га этого вида продукции на площади, подвергшейся воздействию неблагоприятных природных явлений, умноженная на площадь данного вида продукции, на которую повлияли неблагоприятные погодные явления. Размеры площадей, подвергшихся воздействию неблагоприятных природных явлений, должны устанавливаться комиссией, созданной местным исполнительным органом по заявлению страхователя. При 100%-ной гибели посевов страховщик должен осуществить страховые выплаты страхователю в 100%-ном объеме в течение не менее 10 рабочих дней после заключения комиссии с обязательным составлением соответствующего акта обследования. Размер страховой выплаты (возмещения убытка), выплачиваемого страховщиком сельхозтоваропроизводителю при гибели посевов на 50% рассмотрим на примере посевов пшеницы сельхозпредприятий Нурабадского района Самаркандской области в степной зоне. Урожайность при частичной гибели посевов (на 50%) составит при упрощенной технологии – 6,8 ц/га, при научно обоснованной – 8,5 ц/га; цена реализации 1 ц пшеницы можно определить в сумме 1250 тыс. сумов (условно), следовательно, доход от реализации полученной продукции по упрощенной технологии составит 8500 тыс. сумов (1250 тыс. сум. x 6,8 ц/га); по научно обоснованной – 10625 тыс. сумов (1250 x 8,5 ц/га). Исходя из этого, можно будет определить размер выплаты (возмещаемого убытка) товаропроизводителю: по упрощенной технологии она может составить 2954 тыс. сумов с 1 га посевов (11454 тыс. сумов нормативы затрат на 1 га – 8500 тыс. сумов получаемый доход от реализации пшеницы); научно обоснованной – 4803 тыс. сумов (15428 тыс. сумов – 10625 тыс. сумов). Эти суммы могут выплачиваться страховщиком сельхозтоваропроизводителю, а 50% страховщикам может возмещать государство: по упрощенной технологии – 1477 тыс. сумов (2954 тыс. сумов: 2), по научно обоснованной – 2502 тыс. сумов (4803 тыс. сумов: 2). Такой подход страхования сельскохозяйственных культур, на наш взгляд, позволит объективно осуществить выплаты страховых взносов сельхозтоваропроизводителями и своевременно выплачиваться им за счет страховых компаний и государства, аккумулирование денежных средств в страховых компаниях позволит возмещать убытки сельхозтоваропроизводителям, то есть вести расширенное воспроизводство.

ЎЗБЕКИСТОНДА КЎЧМАС МУЛК ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Ишонқулов Н.Ф., и.ф.н., доц.
Тошкент Кимё халқаро университети

Аннотация: Илмий тезисда Ўзбекистонда кўчмас мулк қиймати ва уни баҳолаш хизматлари бозорининг ривожланишига оид мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимларига доир тадқиқот натижалари акс эттирилган. Жумладан, кўчмас мулк бозорида уй-жойлар нархининг ўзгариши ва унинг ижара нархларига таъсири, кўчмас мулкни баҳолаш ташиқлотларининг фаолият диверсификацияси кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: кўчмас мулк, баҳолаш, баҳолаш хизматлари, хизматлар бозори, қурилиш ишлари, олди-сотди шартномалари, малака сертификатига эга баҳоловчилар, баҳоловчи ташиқлотлар, фаолият диверсификацияси.

Аннотация: В научной диссертации отражены результаты исследования существующих проблем и путей их решения, связанных с развитием рынка оценки недвижимости и ее оценочных услуг в Узбекистане. В частности, были рассмотрены изменения цен на жилье на рынке недвижимости и их влияние на стоимость аренды, диверсификация деятельности организаций по оценке недвижимости.

Ключевые слова: недвижимость, оценка, оценочные услуги, рынок услуг, строительные работы, договоры купли-продажи, квалификационные оценщики, оценочные организации, диверсификация деятельности.

Abstract: The scientific dissertation reflects the results of a study of existing problems and ways to solve them related to the development of the real estate valuation market and its valuation services in Uzbekistan. In particular, changes in housing prices in the real estate market and their impact on rental prices, diversification of the activities of real estate valuation organizations were considered.

Key words: real estate, appraisal, appraisal services, services market, construction work, purchase and sale contracts, qualified appraisers, appraisal organizations, diversification of activities.

Жаҳон иқтисодиётининг жадал ўзгариб бориш шароитида кўчмас мулк объектлари ва мулкый мажмуаларни такрор ишлаб чиқариш даражаси, мамлакат миллий бойлигининг катта қисми сифатида, унинг самарадорлигини назорат қилишнинг асосий глобал индикатори ҳисобланади. Масалан, «Ривожланган мамлакатларда уй-жой фонди мамлакатда такрор ишлаб чиқариладиган миллий бойлиқнинг 20 % дан 45 % гача қисмини ташкил қилади. Агар кўчмас мулкнинг барча турлари, жумладан, ер ва мулкый мажмуалар доирасини кўриб чиқсак, у ҳолда бу кўрсаткич 70-80 %ни ташкил қилади».

Ўзбекистон иқтисодиётининг ажралмас қисми сифатида кўчмас мулк объектларини бошқариш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «иқтисодиёт тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни шакллантириш ҳамда маҳсулот ва хизматлар бозорида монополияни босқичма-босқич камайтириш» сингари муҳим вазифалар белгилаб берилган[1].

Мамлакатда кўчмас мулк бозорининг ривожланишини таҳлил этиш орқали кўчмас мулк қийматини баҳолаш фаолияти билан ўзаро боғлиқлиги ва ушбу хизматлар бозорининг ривожланишидаги аҳамиятини кўриб чиқиш имконияти юзага келади. Олиб борилган илмий тадқиқотларимиз натижасида “Ўзбекистонда кўчмас мулк ва баҳолаш хизматлари бозори: муаммолар, ривожланиш ҳолати таҳлили” амалга оширилди.

Шунингдек, “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонунга кўра, зарур бўлган ҳолда, баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботнинг ишончилигини текшириш учун мазкур ҳисобот қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бошқа баҳоловчи ташкилот томонидан шартнома асосида экспертизадан ўтказилиши мумкин.

Экспертиза деганда мукамал текширув, тадқиқот, пухта изланиш тушунилиб, объектнинг хусусияти, камчилиги, дефектлари, устунликлари ва ҳислатлари, шунингдек, уларни камчиликларни бартараф этиш йўллари, хусусиятларини янада яхшилаш ва мулкдорларни қизиқтириш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат, булар асосида профессионал натижаларни расмийлаштириш киради [2].

Н.В.Городнова ва Н.Маврина томонидан олиб борилган илмий-тадқиқотларда қуйидагича таъкидланади: “Кўчмас мулк бозори тарихидан маълумки, турар-жойлар билан боғлиқ муносабатларни ўзида акс эттириган кўчмас мулк бозорига оид ҳуқуқий ёндашувлар бозорга таъриф бериладиган иқтисодий ёндашувлардан олдин мавжуд бўлган. Яъни “кўчмас мулк” категорияси қадимги Рим империяси давридаёқ ҳуқуқий талқин этилиб, ушбу давлатда мулклар йирик иккита тоифага, жумладан, кўчар ва кўчмас мулкларга ажратишган. Бу борада, ер участкаси асосий кўчмаслик хусусиятига эга

ҳисобланган. Аҳамиятлиси, уларнинг фикрича, ер билан боғлиқ бўлган, унинг юза қисмига мустаҳкамланган (табиий ёки сунъий) нарсалар ернинг ажралмас таркибий қисми, эканлиги эътироф этилган” [3].

Кўчмас мулкни бошқариш ва улардан фойдаланиш ҳамда кўчмас мулкни баҳолаш хизматлари соҳасида Ўзбекистон бозорининг ривожланиш даражаси паст. Бундай шароитда кўчмас мулкни бошқариш ва баҳолаш хизматларини кўрсатувчи компанияларнинг аҳамияти йўқолмайди. Кўчмас мулк объектлари соҳасида тажрибали мулкдорлар ва профессионал инвесторлар улушининг ортиш тенденцияси сезиларли даражада ошди.

Ўзбекистонда кўчмас мулк бозорининг таҳлилида қурилиш ишлари ҳажми муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу борада, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги маълумотларини кўриб чиқиш ўринлидир.

1-расм. Кўчмас мулк бозоридаги қурилиш ишлари ҳажмининг мамлакат ЯИМ ҳажмига нисбатан кўрсаткичлари*

* Президент ҳузуридаги статистика агентлиги, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалик вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Юқоридаги акс эттирилган “Кўчмас мулк бозоридаги қурилиш ишлари ҳажмининг мамлакат ЯИМ ҳажмига нисбатан кўрсаткичлари”га кўра, кейинги беш йилликда, яъни 2018 йилда ЯИМ ҳажмига нисбатан 12 фоиз улушга эга қурилиш ишлари кўчмас мулк бозорида бажарилган. 2019 йилда ушбу кўрсаткич 39,2 фоизга ошиб, 71156,5 млрд. сўмга тенг бўлган. 2020 йилда жами бажарилган 88130,3 млрд. сўмлик кўчмас мулк бозоридаги қурилиш ишлари ҳажми республика ЯИМ таркибида 14,6 фоиз улушга эгаллик қилган. Ушбу кўрсаткич олдинги йилга нисбатан 23,8 фоизга кўп демакдир. 2021 йил якуни билан қурилиш ишлари ҳажми кўчмас мулк бозорида 107492,7 млрд. сўмни ташкил этган. Мазкур қурилиш ишлари ҳажми ЯИМга нисбатан 14 фоиздан ортиқ улушни қайд этган. Шунингдек, 2022 йилда ҳам қурилиш ишлари ҳажми ўсиб борганлигини кўриш мумкин. Жумладан, мамлакатдаги кўчмас мулк бозоридаги қурилиш ишлари ҳажми 127890,5 млрд. сўмни ёки ЯИМга нисбатан 14,4 фоизни ташкил этган. Умуман олганда, кўчмас мулк бозоридаги қурилиш ишлари ҳажмининг сўнги 3 йилликдаги дунё микёсида кузатилган пандемия ва янги иқтисодий инқироз даврларида ҳам реал ҳажм бўйича, ҳам ЯИМга нисбатан ўсиб борганлигини мазкур соҳадаги ишлар кўлами доимий кенгайиб бораётганлиги, бу эса, кўчмас мулкни баҳолаш билан боғлиқ фаолиятни янада муҳим ўринга эгаллаб бораётганлигини англатади.

Шунингдек, таҳлилларга кўра, кўчмас мулк бозори бўйича расмийлаштирилган шартномалар сони тебранувчан тенденцияларни қайд этганлиги билан аҳамиятлидир.

2-расм. Кўчмас мулк бўйича расмийлаштирилган олди-сотди шартномалари сонининг ўзгариши*

*<https://www.cer.uz/uzc/post/publication/kakie-izmenenia-prois`hodat-na-rynke-nedvizimosti-obzor-ceir>

Кўчмас мулк бўйича расмийлаштирилган олди-сотди шартномалари сонининг ўзгаришига кўра, “2022 йилнинг октябрь ойида кўчмас мулк бозорида ёз ойларида бошланган савдонинг юқори фаоллиги бироз пасайиш билан ўрин алмашди. Бу орада кўчмас мулк олди-сотди шартномалари сони 2021 йилнинг октябрь ойига нисбатан 4,3%га ошган. 2022 йил бошидан буён савдо ҳажмининг энг юқори ўсиш суръатлари Жиззах – 42%, Сирдарё – 29% вилоятларида ва Тошкент шаҳрида – 15% кузатилди. Куз бошларида уй-жой ижарасига бўлган талабнинг кескин ўсиши қайд этилган бўлиб, бу октябрь ойида сотишнинг пасайишига хизмат қилди. Маълумотларга кўра, Тошкент шаҳрида уй-жой олди-сотди ҳажмининг бироз камайгани кузатилди (-72 та). Бунда пойтахтда октябрь ойида ўртача ижара нархи 17%га ошиб, 1 кв.м учун 10,5 долларни ташкил этди, йил бошидан эса бу кўрсаткич 43%дан зиёдга ортди”.

Шунингдек, кўчмас мулк бозорининг ривожланиши ва баҳоланишида нарх сиёсати ҳам муҳим ўринга эга. Юзага келган ҳолат натижасида уй-жойларни баҳоси 2020-2022 йиллар оралиғида 60-70 %га кўтарилди.

2020-2022 йил ҳолатига республика ҳудудларида жойлашган вилоят марказлари ва шаҳарларида мавжуд бирламчи бозордаги кўчмас мулклар ҳисобланган уй-жойларнинг 1 кв.м баҳоси ўрта ҳисобда 3400 минг сўмдан бошланиб, 5500 минг сўмга баҳоланган. Тошкент шаҳрида уй-жойларнинг 1 кв.м баҳоси ўрта ҳисобда 3950 минг сўмдан 6700 минг сўмга кўтарилган, қолаверса ва ҳозирда ҳам уй-жойларни нархи ошиши тенденцияси мавжуд.

Вилоят марказлари ва шаҳарларида

Тошкент шаҳрида

3-расм. Кўчмас мулк бозорида уй-жойларни баҳосини ўзгариши (бирламчи кўчмас мулк бозори мисолида)*

*Муаллиф томонидан ўтказилган ўрганишлар асосида тайёрланган.

Кўчмас мулк бозоридаги нисбатан фаоллик Тошкент шаҳрида кузатилганлиги боис, мазкур ҳудуднинг маъмурий-ҳудудий жойлашуви, кўчмас мулк бозоридаги нархлари ҳақидаги маълумотларни кўриб чиқамиз.

4-расм. Тошкент шаҳри туманларининг маъмурий-ҳудудий жойлашуви*

* Тошкент шаҳар ҳокимлиги маълумотлари <https://www.tashkent.uz/uz/menu/rajon-y-01.07.2022> йил ҳолатига Тошкент шаҳрининг умумий майdonи 438,49 кв² бўлиб, аҳоли сони 2 909 500 нафарни ташкил этади. Шаҳар ҳудуди 12 та туманлардан иборат бўлиб, улар қуйидагилардир: Бектемир, Миробод, Мирзо Улуғбек, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яшнабод, Чилонзор, Шайхонтохур, Юнусобод, Яккасарой, Янги ҳаёт.

1-жадвал

Тошкент шаҳрида кўчмас мулк (уй-жой) нархларининг ўзгариши,
1 кв.м АҚШ долларида*

Туманлар	2018	2019	2020	2021	2022	2022 йилда 2018 йилга нисбатан ўзгариши, %
Бектемир	442	432	420	480	510	15,4
Миробод	694	712	685	695	710	2,3
Мирзо Улуғбек	605	622	593	637	683	12,9
Олмазор	550	565	521	593	649	18,0
Сергели	456	472	420	457	463	1,5
Учтепа	548	553	498	525	567	3,5
Яшнобод	540	545	515	532	548	1,5
Чилонзор	619	605	594	602	626	1,1
Шайхонтохур	656	672	628	657	683	4,1
Юнусобод	624	634	617	625	714	14,4
Яккасарой	698	682	680	691	736	5,4
Янги ҳаёт	-	-	-	-	450	-
Тошкент шаҳри бўйича ўртача	584,7	590,3	561	590,3	667,1	-

* Муаллиф томонидан баҳолаш ташкилотлари маълумотлари асосида тузилган.

Тошкент шаҳри ҳудудларида турар-жой баҳосидаги ўзгаришларга кўра, энг юқори нархлар Миробод, Юнусобод, Яккасарой туманларига тааллуқли бўлган. Кўчмас мулк бозоридаги нархларнинг энг қуйи чегаралари Янги ҳаёт, Бектемир, Сергели каби шаҳар марказидан нисбатан узокда жойлашган ушбу туманларга тегишли ҳисобланади. 2022 йилда нархларнинг 2018 йилга нисбатан ўзгариши ҳудудлар кесимида қуйидагича бўлган:

- юқори нархлар бўйича: Миробод туманида 2,3 фоиз, Юнусобод туманида 14,4 фоиз, Яккасарой туманида 5,4 фоиз, Мирзо Улуғбек туманида 12,9 фоиз, Шайхонтохур туманида 4,1 фоиз кўчмас мулк (уй-жойлар) бозорида 1 кв.м учун нархлар ошган;

- ўрта нархлар бўйича: Олмазор туманида 1 фоиз, Учтепа туманида 3,5 фоиз, Яшнобод туманида 1,5 фоиз, Чилонзор туманида 1,1 фоиз кўчмас мулк (уй-жойлар) бозорида 1 кв.м учун нархлар ошган;

- нарх чеграсининг қуйи тоифаси бўйича: Бектемир туманида 15,4 фоиз, Сергели туманида 1,5 фоиз кўчмас мулк (уй-жойлар) бозорида 1 кв.м учун нархлар ошган;

Таҳлил натижаларига кўра, Тошкент шаҳрида кўп қаватли уйлардаги ижара нархи ўртача 339 АҚШ доллари тенг. Ижара нархлари бўйича энг паст нарх Сергели ва Олмазор туманларида, энг баланд нарх эса Миробод ва Яккасарой туманларида қайд этилди. Ижара бизнесининг даромадлиги (rental yields - уйни ижарага бериш орқали бир йилда олинadиган даромад) Тошкент шаҳри учун 10% ни ташкил этади. Ҳозир Тошкентда кўчмас мулкни ижарага беришдан олинadиган даромад ўртача банк валюта депозитлари тушумидан (3,4%) уч барабар кўпроқ. Бу эса, жамғармаларни кўчмас мулкка сарфлаш ва уни ижарага бериш валютада депозит кўринишида сақлашдан кўра фойдалироқ эканлигини кўрсатади.

5-расм. Ўзбекистон (Тошкент шаҳри) ва бошқа хорижий давлатларда хонадон ва ижара нархи нисбати, йил*

* Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган

Хонадон ва ижара нархи нисбати (price/rent ratio) кўрсаткичи Тошкент учун 10 йилни ташкил этади. Бу кўрсаткич Туркияда 52 йилга, Германияда 34 йилга, Полшада 18 йилга, Руминияда 17 йилга тенг. Демак, Тошкентда шахсий уйга эгалик қилиш ижарада туришга қараганда арзонроқ. Бу эса табиий равишда одамларда ижарада туришдан кўра ўз уйига эга бўлиш истагини кучайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, Тошкент шаҳрида хонадон ижараси бозори шаклланишнинг бошланғич босқичида турибди. Урбанизация жараёнининг жадаллашиб бораётганини инобатга олиб, ижара бозорини ривожлантириш учун қуйидагилар тавсия этилади:

- ижарада турувчиларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонуний асосларини янада мустаҳкамлаш;

- ижара нархлари кескин ўзгаришини назорат қилиш (мисол учун Германия тажрибаси каби, ижара нархини шаҳар буйича ўртача нархдан сабабсиз кескин 10% дан кўпроққа ошира олмасликни қонунан белгилаш;

- бозорда информацион асимметрия муаммосининг олдини олиш мақсадида уй эгаси ва потенциал ижарачини тўғридан-тўғри боғлайдиган информацион технологияларни кенг жорий этиш.

Иккиламчи уй-жой кўчмас мулк бозоридаги фаоллик. Ҳисоб-китобларга кўра, октябрь ойида республикада иккиламчи бозорда уй-жойларнинг ўртача нархи ўсиши 2,3%ни (сентябрда – 1,1%) ташкил қилди. Хусусан, йил бошидан буён иккиламчи бозорда 1 кв.м учун уй-жойнинг ўртача нархи 11,4%га ошди.

6-расм. Тошкент шаҳрида ва худудлар маъмурий марказларида иккиламчи уй-жой нархларининг ўзгариши (1 кв.м учун АҚШ долларарида)*

* Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган

2022 йилнинг октябрь ойида нархларнинг сезиларли ўсиши Сирдарё – 6,5%, Қашқадарё – 6,5% вилоятларида ва Тошкент шаҳрида – 4,6% кузатилди. Тошкент шаҳрида иккиламчи бозорда уй-жой нархларининг ўсиши 4,6%ни (сентябрда 1,7%) ташкил этди. Шу билан бирга, пойтахтда йил бошидан буён ўртача нархлар 19,8%га кўтарилган бўлиб, бу талабнинг, жумладан, чет эл фуқароларининг кириб келиши натижасида сезиларли даражада ошганини кўрсатди.

7-расм. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича тузилган шартномалар сони*

* Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Нархлар бўйича энг юкори ўсиш суръатлари пойтахтнинг Яшнобод, Юнусобод ва Шайхонтохур туманларида қайд этилди. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича тузилган шартномалар сони борасида Тошкент шаҳрида 2020 йилнинг апрел ойида шартномалар сони энг кўп тузилганлигини кўриш мумкин. 2021-2022 йилларда

2018-2019 йилларда нисбатан кўчмас мулк олди-сотдиси билан боғлиқ шартномалар қисқа тебранишлар кузатилган. Айтиш керакки, пандемия давридан кейин, яъни 2022 йилнинг сентябрь ойидан бошлаб кўчмас мулк бозорида тузилган шартномалар нисбатан барқарорлашиб, ошиб бориш тенденциясини намоён этаётганлиги билан ҳамиятлидир. Бу ўз навбатида мазкур бозорда баҳолаш фаолиятининг ҳам барқарорлашини назарда тутди.

Таъкидланганидек, кўчмас мулк бозорининг ривожланиши баҳолаш хизматларига бўлган талабни ошириб, мазкур фаолият билан боғлиқ хизматлар бозорининг ривожланишига ижобий таъсир этади. Бу борада баҳолаш хизматлари бозорининг ривожланиш тенденцияларини кўриб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистонда баҳолаш хизматлари бозорида ҳозирги кунда кўчмас ва кўчар мулкларни баҳолаш ва экспертиза қилиш, транспорт воситаси ҳамда машина ва ускуналарни баҳолаш ва экспертиза қилиш, интеллектуал мулк, қимматбаҳо тошлар ва металлларни баҳолаш ва экспертиза қилиш, шунингдек, бизнес қийматини баҳолаш ва экспертиза қилиш каби хизматлар кўрсатиб келинмоқда. Айтиш керакки, кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти билан боғлиқ хизматлар бу борада муҳим аҳамиятга эга ҳисобланиб, баҳолаш хизматлари бозорининг асосий сегментлардан ҳисобланади.

8-расм. Баҳолаш хизматлари бозорида хизмат турлари диверсификацияси*

* Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Давлатнинг ваколатли органлари орқали кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти билан шуғулланишга даъвогар бўлган юридик шахсларга лицензиялар бериш, уларни аккредитациядан ўтказиш, баҳолаш фаолияти билан бевосита шуғулланишга талабгор – жисмоний шахсларга сертификатлар тақдим этиш, баҳолаш фаолиятига рухсат берувчи лицензияга оид талаблар ва шартларга риоя этилишини назорат қилиш масалаларини қамраб олган яхлит тизим яратилади.

Мамлакатларда кўчмас мулк бозорининг ривожланиш даражасини ва унинг ўзгариш динамикасини ҳисобга олган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, бу масалада ушбу масалани маъмурий тартибга солиш, хусусан, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш

чоралари муҳим рол ўйнайди. Демак, ҳар бир мамлакатда кўчмас мулк бозорини, шу жумладан, уй-жой секторини ривожлантиришда у ёки бу даражада давлат томонидан қўллаб-қувватланиши кутилмоқда.

Юқорида таъкидланган баҳолаш хизматлари бозорида ҳозирга қадар 1000 нафарга яқин малака сертификатига эга баҳоловчилар ҳамда 200 дан ортиқ лицензияга эга баҳоловчи ташкилотлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Бу борадаги маълумотларни қуйидаги таҳлилларда кўриш мумкин (2-жадвал).

2-жадвалда Ўзбекистон ҳудудларида фаолият лицензиясига эга бўлган баҳоловчи ташкилотлар ва малака сертификатига эга баҳоловчилар сони ҳақида маълумот келтирилган. Жадвалга назар солсак, ҳозирги кунда республикада 231 та баҳоловчи ташкилотлар мавжуд. Ушбу баҳоловчи ташкилотларда жами 767 нақар баҳоловчилар баҳолаш хизматлари бозори профессионал иштирокчилари сифатида фаолият олиб боришмоқда. Ҳудудлар кесимида, яъни энг кўп баҳоловчи ташкилотлар сони Тошкент шаҳри, Бухоро, Андижон, Фарғона вилоятларида фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, баҳоловчилар сони бўйича Тошкент шаҳри, Самарқанд, Жиззах, Фарғона, Тошкент, Хоразм каби вилоятлар етакчи ҳисобланади.

2-жадвал

Ўзбекистон ҳудудларида фаолият лицензиясига эга бўлган баҳоловчи ташкилотлар ва малака сертификатига эга баҳоловчилар сони ҳақида маълумот, 2024 йил 1 январь ҳолатига*

№	Ҳудудлар номи	Баҳоловчи ташкилотлар сони	Баҳоловчилар сони
Ўзбекистон Республикаси		231	1188
1	Қорақалпоғистон Республикаси	11	43
2	Андижон	14	31
3	Бухоро	16	39
4	Жиззах	3	59
5	Қашқадарё	8	38
6	Навоий	5	33
7	Наманган	12	45
8	Самарқанд	13	68
9	Сурхондарё	6	25
10	Сирдарё	1	21
11	Тошкент в.	2	64
12	Фарғона	19	55
13	Хоразм	14	66
14	Тошкент ш.	107	601

* Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

Айни вақтда баҳоловчи ташкилотларнинг амалий фаолияти ўсиб бораётган замонавий талабларни қониқтирмаяпти. Баҳолаш ишлари бир қатор ҳолларда юзаки ва паст профессионал даражада ўтказилмоқда, хусусийлаштириладиган объектларнинг ҳақиқий қиймати ва кўрсатиладиган хизматларнинг сифати ҳолисона баҳоланиши учун баҳоловчи ташкилотларнинг зарур даражадаги масъулияти таъминлаб берилмаяпти.

«Баҳолаш фаолияти тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва мустақил баҳолаш тизимини янада ривожлантириш, баҳолаш хизматларининг профессионал савияси ҳамда сифатини ошириш, баҳоловчи ташкилотлар фаолиятини тартибга солишнинг самарали усулларини татбиқ этишни тақозо этмоқда.

9-расм. Ўзбекистонда баҳолаш ташкилотларини ташкил этишдаги устав капиталини шакллантиришга оид талаблар*

* Муаллиф ишланмаси. Манба: <https://lex.uz/docs/1347811>

Юқоридаги расм маълумотларида мамлакатда баҳолаш ташкилотларини ташкил этишда уларнинг устав капиталини шакллантириш билан боғлиқ бўлган талаблар акс эттирилган. Унга кўра, кўчар, кўчмас ва бизнес қийматини баҳолаш тоифаларида баҳолаш ташкилотларини очиб учун ушбу ташкилотларнинг устав капитали миқдори бўйича меъёрий талаблар белгиланганлигини кўриш мумкин. Яъни кўчар мулкларни баҳолаш билан шуғулланувчи баҳолаш ташкилотлари устав капитали миқдори БҲМнинг 1500 баравари миқдориди, кўчмас мулкларни баҳолаш фаолияти бўйича ушбу ташкилотларнинг устав капитали БҲМнинг 2000 баравари миқдориди, бизнес қийматини баҳолаш учун лицензияга талабгор бўлган баҳолаш ташкилотлари ўзларининг устав капиталини БҲМнинг 2500 баравари миқдориди шакллантириши меъёрий талаби ўрнатилган.

10-расм. Баҳолаш ташкилотларининг фаолият диверсификацияси*

* Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

10-расмга кўра, баҳолаш ташкилотларининг асосий қисми бизнес қийматини баҳолаш фаолияти билан шуғулланишини кўриш мумкин. Шунингдек, мавжуд 200 дан ортиқ баҳолаш ташкилотларининг 23 фоизидан ортиғи кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти билан шуғулланмоқда.

Баҳолаш ташкилотлари фаолият кўрсаткичлари*

Йиллар	Кўрсаткичлар		
	Баҳолаш хизматлари бозоридаги кўрсатилган хизматлар ҳажми, млрд. сўм	Баҳолаш хизматлари бўйича тузилган шартномалар сони, дона	Тузилган баҳолаш ҳисоботлари сони, дона
2018	50,2	110 567	113 082
2019	63,1	92 267	97 045
2020	72,8	95 020	99 070
2021	78,3	98 417	105 701
2022	103,9	191 209	193 457
2023	118,0	245 123	251 397

* Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

3-жадвалга мувофиқ, 2018 йилда баҳолаш ташкилотлари томонидан умумий ҳажми 50,2 млрд. сўмлик баҳолаш фаолияти билан боғлиқ хизматлар кўрсатилган ва натижада 110 мингдан ортиқ шартномалар тузилиб, баҳолаш фаолияти натижаси юзасидан 113 мингдан ортиқ мулкни баҳолаш ҳисоботлари тузилган. 2019 йилда эса тузилган жами 92267 дона шартномалар бўйича 63,1 млрд. сўмлик баҳолаш хизматлари кўрсатилган ва яқунда 97045 та баҳолаш ҳисоботлари тузилган. 2020 йилда мазкур бозор ҳажми 72,0 млрд. сўмдан ошган. Мазкур бозорда кўрсатилган хизматлар – турли мулкларни баҳолаш фаолияти юзасидан 95020 дона шартномалар тузиш орқали 99070 та ҳисоботлар тайёрланганлигини кўраимиз. 2021 йилда баҳолаш хизматлари бозоридаги кўрсатилган хизматлар ҳажми 78,3 млрд. сўмни ташкил этган. 2022-2023 йилларда республикада баҳолаш ташкилотларининг фаолиятида кескин ўсиш суръатлари юзага келган. Натижада, 2018 йилга нисбатан баҳолаш хизматлари бозорида кўрсатилган хизматлар ҳажми 2 баробардан ортиқ, тузилган шартномалар сони ҳам бунга мос равишда 2 мартадан кўп бўлган. Яъни, 2023 йилда 118,0 млрд. сўмлик хизматлар баҳолаш фаолияти якунида кўрсатилган.

Юқорида кўрсатилган хизматлар ҳажми, тузилган шартномалар ва тайёрланган ҳисоботларни таҳлил этишда яна бир муҳим жиҳат – баҳолаш хизматлари бозорининг профессионал иштирокчилар ҳисобланган баҳоловчилар сони бўйича маълумотларни таҳлил қилдик.

“Баҳоловчининг малака сертификатини олишга талабгор қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- олий иқтисодий, юридик ёки техник маълумотга, баҳоловчи ёки баҳоловчининг ёрдамчиси лавозимида сўнгги беш йилда камида бир йил иш стажига эга бўлиш;

ёхуд олий маълумотга, сўнгги беш йилда мол-мулкни баҳолашда баҳоловчи ёки баҳоловчининг ёрдамчиси лавозимида камида икки йил иш стажига эга бўлиши;

- баҳоловчиларнинг профессионал бирлашмалари таклифлари ҳисобга олинган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси томонидан белгиланган тартибда тасдиқланадиган дастур бўйича баҳоловчилар тайёрлаш марказларида махсус ўқувдан ўтганлик тўғрисидаги сертификатнинг мавжудлиги, ўқув тугаган пайтдан бошлаб ҳужжатлар топширилгунгача ўтган вақт бир йилдан ошмаган тақдирда”.

11-расм. Ўзбекистонда 2018-2022 йилларда малака сертификатини олган баҳоловчилар сони, нафар*

* Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистонда 2018-2022 йилларда малака сертификатини олган баҳоловчилар сони борасидаги тахлилий кўрсаткичлар юқоридаги расмдаги маълумотлардан ўрин олган. Унга кўра, 2018 йилда 94 нафар, 2019 йилда 251 нафар, 2020 йилда 161 нафар, 2021 йилда 137 нафар, 2022 йилда 124 нафар ва 2023 йилда эса 184 нафар жисмоний шахслар баҳолаш фаолияти бўйича малака сертификатини олиб, баҳолаш хизматлари бозорида ўзининг профессионал фаолиятини бошлаганлигини кўриш мумкин.

Умуман олганда, юқоридаги тадқиқот натижалари асосида айтиш мумкинки, республикада кўчмас мулк бозори ва баҳолаш хизматлари бозорининг ривожланиши ўзаро муносиб ҳисобланади. Кўчмас мулк бозорининг ривожланиш тенденциялари ўз-ўзидан баҳолаш хизматлари бозорида баҳолаш фаолиятига бўлган талабнинг ошишига ижобий таъсир кўрсатади.

Ўзбекистонда кўчмас мулк ва баҳолаш хизматлари бозорининг ривожланишидаги мавжуд муаммоларни энг мақбул ва энг самарали йўллар орқали ҳал этилиши кўчмас мулкни баҳолаш хизматларининг халқаро стандартлар даражасида ташкил этилишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони.

2. Ш.А.Исамухамедова, В.У.Ёдгоров. Кўчмас мулкни бошқариш ва унинг экспертизаси. Ўқув қўлланма. Тошкент. 2011 йил, 318 б.

3. Городнова Н.В., Маврина И.Н. Экономические аспекты управления рынком недвижимости: учебное пособие; Мин-во науки и высш. обр. РФ.— Екатеринбург : Изд-во Урал. 2020.— 104 с.

YANGI O'ZBEKISTONGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH TENDENSIYALARI

*Hoshimov J.R., mustaqil izlanuvchi, PhD
Toshkent moliya instituti*

Annotatsiya: Yangi o'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tendensiyalari tahlil qilingan. Davlatlar kesmida xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar sonining o'zgarishi o'rganib chiqilgan. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni ya'nada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya, investitsiyaviy jozibadorlig, xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar, investorlar.

Аннотация: анализируются тенденции привлечения прямых иностранных инвестиций в Новый Узбекистан. Изучено изменение количества предприятий с участием иностранного капитала в разрезе стран. Также даны предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию привлечения прямых иностранных инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, предприятие с иностранным капиталом, инвесторы.

Abstract: Trends in attracting foreign direct investment to New Uzbekistan are analyzed. The change in the number of enterprises with foreign capital participation by country was studied. Suggestions and recommendations for further improvement of attracting foreign direct investment were also given.

Key words: foreign direct investment, investment attractiveness, enterprise with foreign capital, investors.

Mamlakatimiz investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish, "yashil iqtisodiyot"ga o'tishga oid investitsion loyihalarning samaradorligini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni ya'nada rivojlantirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir. "O'zbekiston-2030" strategiyasiga muvofiq, "mamlakatimizda 250 milliard AQSH dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan 110 milliard AQSH dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard AQSH dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish" bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan [1]. Shuningdek, aytish joizki "O'zbekiston – 2030" strategiyasida mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming AQSH dollarga yetkazish maqsadi belgilangan. Bunga faqat ichki bozor bilan erishib bo'lmaydi, asosiysi – xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko'paytirish zarur deb hisoblaymiz.

2023 yilda milliy iqtisodiyotimizga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352,1 trln so'mni tashkil etgan. Statistika agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, shundan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 53,4 foizga yetgan. O'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlatlar orasida Xitoy yetakchilik qilyapti – 25,6 foiz. Ushbu ko'rsatkich qolgan davlatlar kesimida quyidagicha: Rossiya – 13,4 foiz; Saudiya Arabistoni – 7,9 foiz; Turkiya – 6,4 foiz; BAA – 5,8 foiz; Germaniya – 4,3 foizni tashkil qilgan.

E'tirof etish lozimki, so'nggi yillarda mamlakatimizda investitsiya muhitini tubdan yaxshilash va ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar sonining keskin ko'payishiga, xususan, 2017-yildagi 5370 ta tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilga kelib ushbu korxonalar soni 15 801 taga yetkanini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlar soni 1748 taga yoki 11 foizga qisqardi. Kamayish

ayniqsa turk kompaniyalari sonida ko‘proq sezildi (-15 foiz). Natijada Xitoy O‘zbekistondagi kompaniyalari soni bo‘yicha Turkiyani ortda qoldirib, 2-o‘ringa chiqdi. Taqqoslash uchun, 2023 yil holatiga, respublikada faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlar soni 15 801 tani tashkil etgan. Yil davomida Turkiya kompaniyalari soni 321 taga kamaygan, Xitoy kompaniyalari esa 196 taga ko‘paygan, natijada Xitoy O‘zbekistondagi kompaniyalari soni bo‘yicha Turkiyani ortda qoldirib, 2-o‘ringa ko‘tarilgan.

1-rasm. Davlatlar kesmida xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar sonining o‘zgarishi*

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

2024 yilning 1 yanvar holatiga, xorijiy kapital ishtirokidagi kompaniyalarning davlatlar kesimidagi soni va bir yil oldingiga nisbati quyidagicha: Rossiya – 3 044 ta (-112); Xitoy – 2 337 ta (+196); Turkiya – 1 883 ta (-321); Qozog‘iston – 1 064 ta (-194); Janubiy Koreya – 736 ta (-194) AQSh – 313 ta (-41); Qirg‘iziston – 279 ta (-41); Tojikiston – 278 ta (-27); Ozarboyjon – 237 ta (-29); Germaniya – 215 ta (-4); Turkmaniston – 182 ta (+1) tani tashkil qildi.

2-rasm ma‘lumotlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, ushbu davrlarda jalb qilingan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar faqat o‘shish tendensiyalari kuzatilgani ko‘rishimiz mumkin. Bunga sabab mamlakatimizda yaratilgan qulay investitsion muhit va investorlarga kafolat berish tizmi takomillashgani sabab xorijiy sarmoyadorlar mamlakatimizga xorijiy investitsiya kiritishga qiziqishi ya‘nada ham ortgan.

Shuningdek, har yili Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘tkazilib kelinmoqda. Mamlakatimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jadal sur‘atlar bilan o‘shib borayotgani tufayli u yanada dinamik o‘shish va rivojlanishni maqsad qilib qo‘ymoqda. Hukumatimiz islohotlar va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bo‘yicha ulkan dasturni amalga oshirishda davom etmoqda, barqaror taraqqiyotni ta‘minlashda xorijiy investitsiyalar muhim rol o‘ynaydi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni ya‘nada takomillashtirish bo‘yicha bugungi kunda quyidagicha keng imkoniyatlar berildi:

1. O‘zbekiston Respublikasi hududida tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha korxonalar tashkil qilish uchun 3 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda investitsiya kiritgan xorijiy davlatlar fuqarolariga, shu jumladan xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarining ta‘sischilari (ishtirokchilari)ga O‘zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi 10 yil muddatga soddalashtirilgan tartibda beriladi;

2-rasm. 2017-2022 yillarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi keltirilgan mlrd AQSH dollar

* Muallif ishlanmasi

2. O‘zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi yoki “investitsiya vizasi”ga ega xorijiy investorlar hamda ularning oila a‘zolari O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun nazarda tutilgan shartlarda tibbiy va ta‘lim xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega bo‘ladi;

3. Xorijiy investorlar, ular tomonidan xorijiy davlatlar fuqarolari orasidan jalb etiladigan mutaxassislar va ularning oila a‘zolarini vaqtincha ro‘yxatga olish investitsiya loyihasi ro‘yobga chiqarilayotgan hududdagi aholi yashash punktida, mamlakatning boshqa hududlarida bo‘lganda qayta ro‘yxatdan o‘tish majburiyatisiz, vizing amal qilish muddatiga (viza mavjud bo‘lmaganda esa 1 yil muddatga) amalga oshiriladi.

Aynan ya‘na bir jihatni aytish lozim investor talab va istagiga mos qator kafolat va imtiyozlar yaratildi. Masalan, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondidagi xorijiy investitsiyalar ulushining eng kam miqdori 30 foizdan 15 foizgacha, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondining eng kam miqdori 600 million so‘mdan 400 million so‘mgacha kamaytirildi. Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga ko‘p martalik uch yillik viza olish imkoni yaratildi. Chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun davlat boji miqdori uch baravargacha tushirildi. Shuningdek, investitsiyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun yer uchastkalarini ajratishning yangi mexanizmi joriy etiladi. Unga ko‘ra, tadbirkorlarga yer uchastkasi 50 yilgacha ijaraga beriladi.

Mamlakatimizdagi mavjud imkoniyatlar, xorijiy investorlar uchun yaratilgan sharoitlar, yengillik va ustuvorliklardan ularni yetarlicha xabardor qilish ham investitsiyalar oqimining iqtisodiyotimiz tarmoqlari sari yo‘naltirilishida asosiy manbadir.

Адабиётлар:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston-2030 Strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*Яхшибоев Р.Э., старший преподаватель
Ташкентский государственный экономический университет*

Аннотация: В Республике Узбекистан растущая активность в области инноваций требует разработки и внедрения эффективных стратегий финансирования. Анализируются существующие механизмы и выделяет наилучшие практики финансирования, оценивая роль государственных программ, инвестиционных фондов и частных инвестиций. Акцент делается на адаптации международного опыта и разработке стратегий для стабильной поддержки инновационных проектов, что способствует усилению экономической конкурентоспособности Узбекистана. Подчеркивается важность интегрированного подхода к созданию эффективной инновационной экосистемы и предлагает рекомендации для улучшения финансовых инструментов.

Ключевые слова: инновационные проекты, финансирование инноваций, стратегии финансирования, экономика Узбекистана, государственная поддержка, частные инвестиции, инвестиционные фонды, международный опыт.

В последние годы Республика Узбекистан значительно акцентирует внимание на развитии инновационной деятельности как ключевого фактора экономического роста и улучшения качества жизни населения. Законодательные инициативы, такие как принятие законов «О научной и инновационной деятельности» и стратегические документы, направленные на создание благоприятных условий для развития инноваций, лежат в основе этих изменений. Однако, несмотря на прогресс в законодательной поддержке, существуют вызовы в области эффективного финансирования инновационных проектов, что требует детального анализа и разработки новых стратегий [1-3].

На текущем этапе развития инновационной экосистемы Узбекистана ключевым аспектом является оптимизация механизмов финансирования, которые могут стимулировать как частные, так и государственные инвестиции в сферу высоких технологий и исследований. Эффективность такого финансирования напрямую связана с умением адаптировать лучшие мировые практики и интегрировать их в существующую национальную модель.

Целью данного исследования является анализ текущего состояния и разработка предложений по усовершенствованию стратегий финансирования инновационных проектов, что позволит повысить их эффективность и способствовать более активному внедрению инноваций в экономику Узбекистана. В ходе работы будет рассмотрено влияние действующего законодательства на инновационную активность, оценены возможности и ограничения существующих финансовых инструментов, а также предложены пути оптимизации на основе анализа успешных международных практик.

Анализ текущего состояния финансирования инновационной деятельности в Республике Узбекистан выявляет ряд ключевых аспектов, требующих внимания [4].

Во-первых, государственное финансирование, несмотря на значительные аллокации в последние годы, остается ограниченным в отношении его доступности и условий для стартапов и малых инновационных предприятий.

Во-вторых, частные инвестиции в инновации ограничены из-за высоких рисков и недостаточного развития венчурного финансирования.

Для улучшения ситуации предлагается несколько стратегических направлений. Одним из них является совершенствование законодательной базы с целью упрощения процессов получения государственной поддержки и создания более привлекательных

условий для частных инвесторов. Включение стимулирующих налоговых льгот, грантов и субсидий может значительно повысить интерес к финансированию инновационных проектов.

Кроме того, важно развивать инфраструктуру для инноваций, что включает строительство технопарков, бизнес-инкубаторов и исследовательских центров, где начинающие предприниматели и исследователи могли бы получить необходимую поддержку и ресурсы для развития своих проектов [5].

Международный опыт показывает, что успешное привлечение инвестиций в инновации часто связано с созданием эффективных венчурных фондов, которые способны не только предоставлять финансы, но и сопровождать проекты на всех этапах их реализации. Адаптация таких моделей в Узбекистане потребует совместных усилий государства и частного сектора.

Заключительным аспектом является укрепление связей между образовательными учреждениями и индустрией. Университеты и научные центры могут играть ключевую роль в разработке новых технологий, что потребует от них активного участия в инновационной экосистеме и прямого взаимодействия с промышленными предприятиями и венчурными фондами [6].

Имплементация этих стратегий потребует целостного подхода и координации всех уровней власти, а также активного участия частного сектора, что в совокупности позволит достичь значительного улучшения в финансировании инновационной деятельности в Республике Узбекистан.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процессы финансирования инновационных проектов может существенно улучшить эффективность этих процессов в Республике Узбекистан. Использование ИИ позволяет автоматизировать анализ больших объемов данных, что является ключевым для принятия обоснованных и своевременных решений о финансировании [7].

Применение алгоритмов машинного обучения может помочь в оценке рисков и потенциала проектов, улучшая тем самым качество инвестиционных решений. ИИ может анализировать прошлые и текущие данные по инновационным проектам, выявлять закономерности и тенденции, что способствует более точному прогнозированию успеха будущих проектов.

Кроме того, ИИ может играть роль в улучшении взаимодействия между различными стейкхолдерами инновационного процесса. Системы на базе ИИ могут обеспечивать платформы для обмена информацией и ресурсами, повышая тем самым прозрачность и оперативность процесса финансирования. Такие системы могут также предлагать персонализированные рекомендации для инвесторов и предпринимателей, основанные на анализе предпочтений и прошлой активности [8].

Внедрение ИИ в финансирование инноваций в Узбекистане требует разработки соответствующего нормативно-правового регулирования, обеспечения защиты данных и развития компетенций среди участников рынка. Эти шаги помогут создать устойчивую и эффективную систему, которая будет способствовать дальнейшему развитию инновационной экономики страны.

Исследование выявило ключевые направления для улучшения финансирования инновационных проектов в Узбекистане, среди которых оптимизация законодательства, стимулирование инвестиций и развитие инфраструктуры. Важно также применение искусственного интеллекта для повышения прозрачности и эффективности инвестиционных процессов. Успешное внедрение этих стратегий требует совместных усилий всех участников инновационной экосистемы и способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Список использованной литературы

- 1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165*

2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17.02.2021 г. № ПП-4996
4. Абдуллаев А., Алмурадов А., Хакимов З. Приоритетные направления инновационного развития республики Узбекистан в условиях модернизации // Экономика и инновационные технологии. – 2015. – №. 2. – С. 29-42.
5. Бобоев А. Ч., Примова А. А., Ковалева Е. И. Стратегии и перспективы инновационного развития Узбекистана // Интенсификация экономического роста и устойчивого развития России и Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики. – 2022. – С. 134-146.
6. Абдуллаева Ш. Р., Алимова Ю. Р. Расширение источников финансирования инновационного развития экономики // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2018. – №. 8 (34). – С. 13-17.
7. Юнусова Р. Р. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 174-179.
8. Нормаматов И. Б. и др. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ // Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 197-201.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

*Алиева С.С., доц.,
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Шодиев Ж., студент
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация: В этой статье рассматривается инновации влияющий на конкурентоспособность отдельного человека или организации. Приведены некоторые ключевые изменения оказывающую существенную влияние на финансовую систему, и изменение структуры финансовых потоков увеличением инвестиций.

Ключевые слова: инновация, прибыль, промышленность. Финансовая система, технология, экономика, продукция, частный компаний, риск, структура, кредит, доли, субсидия, научные исследования, онлайн-платежи, консультация, виртуальный помощник, чат-бот.

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs yoki tashkilotning raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi innovatsiyalar muhokama qilingan. Moliya tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ba'zi asosiy o'zgarishlar va investitsiyalarni ko'paytirish orqali moliyaviy oqimlar tarkibidagi o'zgarishlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, foyda, sanoat. Moliyaviy tizim, texnologiya, iqtisodiyot, mahsulotlar, xususiy kompaniyalar, xavf, tuzilma, kredit, aksiyalar, subsidiyalar, ilmiy tadqiqotlar, onlayn to'lovlar, maslahat, virtual yordamchi, chatbot.

Abstract: This article discusses innovations that affect the competitiveness of an individual or organization. Some key changes are given that have a significant impact on the financial system, and changes in the structure of financial flows by increasing investment.

Key words: innovation, profit, industry. Financial system, technology, economics, products, private companies, risk, structure, credit, shares, subsidies, scientific research, online payments, consultation, virtual assistant, chatbot.

Инновации способствуют увеличению прибыли. Создаются продукты более высокого качества, увеличивается количество выпущенной продукции за то же количество времени. Инновации влияют на конкурентоспособность отдельного человека или организации. Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. Инновационная экономика, основанная на знаниях и новых технологиях, оказывает существенное влияние на финансовую систему. Вот некоторые из ключевых изменений:

Увеличение инвестиций в НИОКР и внедрение инноваций. Государственные и частные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) растут быстрыми темпами. Это связано с тем, что инновации являются ключевым фактором роста в инновационной экономике. Финансирование НИОКР осуществляется из различных источников, таких как бюджетные ассигнования, гранты, венчурный капитал и инвестиции частных компаний. Рост значения венчурного капитала и других альтернативных источников финансирования. Традиционные источники финансирования, такие как кредиты банков, становятся менее доступными для инновационных компаний. Это связано с высокими рисками, связанными с разработкой и внедрением новых технологий. В связи с этим растет значение венчурного капитала и других альтернативных источников финансирования, таких как краудфандинг и ангельские инвестиции. Снижение доли традиционных секторов экономики в кредитном портфеле банков. Традиционные сектора экономики, такие как добывающая промышленность и тяжелая промышленность, испытывают трудности в условиях инновационной экономики. Это приводит к снижению доли этих секторов в кредитном портфеле банков. В то же время растет доля кредитов, выдаваемых инновационным компаниям. В целом, изменение структуры финансовых потоков в условиях инновационной экономики является сложным и многогранным процессом.

Инструменты финансирования инновационных проектов, такие как инновационные ваучеры то есть государственные субсидии, предоставляемые компаниям для разработки и внедрения новых технологий, гранты безвозмездные средства, выделяемые на научные исследования и разработки, налоговые льготы предоставляются компаниям, инвестирующим в НИОКР, кредиты с государственным субсидированием выдаются банками на льготных условиях для финансирования инновационных проектов, венчурный капитал инвестиции в высокотехнологичные компании на ранних стадиях их развития. Биржи для торговли интеллектуальной собственностью платформы, где компании могут покупать и продавать патенты, ноу-хау и другие объекты интеллектуальной собственности. Краудфандинговые платформы сайты, где люди могут инвестировать небольшие суммы в инновационные проекты. Финансовые технологии (fintech) новые технологии, используемые в финансовой сфере, такие как блокчейн, искусственный интеллект и большие данные. Fintech компании разрабатывают новые финансовые продукты и услуги, такие как онлайн-платежи, краудлендинг и роботизированное консультирование. В целом, появление новых финансовых инструментов и институтов является важным фактором, способствующим развитию инновационной экономики.

В условиях инновационной экономики роль инноваций в повышении конкурентоспособности финансового сектора становится все более важной. Инновации позволяют финансовым институтам предлагать новые продукты и услуги, которые отвечают потребностям клиентов в условиях быстро меняющегося рынка. Снижать издержки за счет внедрения новых технологий и оптимизации бизнес-процессов. Повышать эффективность работы за счет использования искусственного интеллекта, больших данных и других передовых технологий. Улучшать качество обслуживания клиентов за счет персонализации продуктов и услуг, а также использования

омниканальных стратегий. Повышать уровень кибербезопасности за счет внедрения новых технологий и методов защиты. Развитие финансовых технологий (fintech). Финансовые технологии (FinTech) – это быстро развивающаяся область, которая оказывает существенное влияние на все сферы финансовой системы. Вот некоторые из ключевых тенденций развития FinTech:

Внедрение искусственного интеллекта (AI)- Использование AI для автоматизации многих задач, таких как обработка платежей, анализ кредитоспособности и обслуживание клиентов. Развитие чат-ботов и виртуальных помощников, которые могут отвечать на вопросы клиентов и помогать им решать проблемы. Использование больших данных- сбор и анализ больших объемов данных о клиентах для персонализации продуктов и услуг, а также для оценки рисков. Развитие прогнозных моделей, которые могут помогать клиентам принимать финансовые решения. Распространение мобильных платежей- использование смартфонов и планшетов для совершения платежей в магазинах, онлайн и перевода денег другим людям. Развитие мобильных кошельков и приложений для оплаты. Появление новых финансовых инструментов- развитие краудфандинговых платформ, которые позволяют людям собирать деньги на свои проекты. Появление криптовалют, таких как биткоин, которые не подлежат контролю центральных банков. Развитие блокчейна- использование блокчейна для создания более безопасных и прозрачных финансовых систем. Развитие децентрализованных приложений (DApps), которые не подлежат контролю каких-либо компаний

Появление новых финансовых продуктов и услуг. Инновационная экономика, основанная на знаниях и внедрении новых технологий, стимулирует появление новых финансовых продуктов и услуг. Вот некоторые из них, например продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте (AI)-персональные финансовые советники, которые используют AI для анализа финансовой ситуации клиента и рекомендации ему оптимальных стратегий инвестирования. Чат-боты и виртуальные помощники, которые могут отвечать на вопросы клиентов о продуктах и услугах, помогать им совершать операции и решать проблемы. Автоматизированные системы управления рисками, которые используют AI для оценки кредитоспособности заемщиков и управления рисками. Продукты и услуги, основанные на больших данных-персональные предложения кредитов и других финансовых продуктов, которые основаны на анализе кредитной истории и других данных клиента. Инвестиционные портфели, которые составляются алгоритмами на основе анализа рынка. Услуги по прогнозированию финансовых рисков, которые основаны на анализе больших объемов данных. Продукты и услуги, связанные с криптовалютами, например биткоин-кошельки и другие инструменты для хранения и использования криптовалют. Криптовалютные биржи, где люди могут покупать и продавать криптовалюты. Инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в криптовалюты. Продукты и услуги, основанные на блокчейне платформы для проведения децентрализованных финансовых (DeFi) операций, таких как кредитование и торговля. Стабильные монеты, которые обеспечены реальными активами, такими как золото или доллары. Сервисы по управлению цифровыми активами, такими как токены и незаменимые токены (NFT).

Улучшение эффективности работы финансовых институтов или правительств. Инновационная экономика, основанная на знаниях и внедрении новых технологий, предъявляет новые требования к работе финансовых институтов. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в этих условиях, финансовым институтам необходимо повышать эффективность своей работы. Вот некоторые из путей решения этой задачи, к примеру внедрение инновационных технологий- Использование искусственного интеллекта (AI) для автоматизации многих задач, таких как обработка платежей, анализ кредитоспособности и обслуживание клиентов. Использование больших данных для персонализации продуктов и услуг, а также для оценки рисков. Развитие мобильных приложений и онлайн-сервисов для удобства клиентов. Использование блокчейна для

создания более безопасных и прозрачных финансовых систем. Оптимизация бизнес-процессов- анализ существующих бизнес-процессов и выявление возможностей для их улучшения. Внедрение систем управления бизнес-процессами (BPM). Повышение квалификации сотрудников. Управление рисками разработкой и внедрение эффективной системы управления рисками. Использование современных методов оценки рисков. Стресс-тестирование финансового института на устойчивость к неблагоприятным условиям. Повышение качества обслуживания клиентов ориентация на потребности клиентов, персонализация продуктов и услуг, обеспечение высокого уровня сервиса, развитие каналов обратной связи с клиентами. Укрепление корпоративной культуры- создание атмосферы доверия и взаимопомощи в коллективе. Мотивация сотрудников к достижению результатов. Повышение ответственности сотрудников.

Использованная литература

1. Kamil, M., Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). TECHNOLOGICAL TRENDS IN THE DIGITAL ECONOMY. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(1), 406-408.
2. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(1), 162-166.
3. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development*, 1(2), 14-18.
4. Рафиева, З., Шодиев, Ж., & Бурхонов, А. (2024). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(1), 256-260.
5. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения*, 1(2), 1-4.
6. Shodiyev, J., & SEYRANOVNA, A. (2023). SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES FROM THE STATE. *Analytical Journal of Education and Development*.
7. Рафиева, З., Бурхонов, А., & Шодиев, Ж. (2024). ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(1), 252-255.
8. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(1), 200-202.
9. Javohir, S., & Xadjaeva, F. (2024). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE BUDGET DISTRIBUTION. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(1), 239-242.
10. Ашурова, О. Ю., & Шодиев, Ж. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЗБЕКИСТАНЕ. *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development*, 2(4), 67-73.
11. Ашурова, О. Ю., & Шодиев, Ж. (2024). РИСКИ И ВЫЗОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari*, 2(4), 66-70.
12. Hamzaevna, S. J., Hamzaevich, S. J., Roziqovna, R. M., & Shodievich, S. H. (2024). OLIY O 'QUV YURLARINING ILK KURSLARIGA QABUL QILINGAN TALABALAR RUHIY HOLATIGA BIOLOGIK RITM O 'ZGARISHINING SALBIY TA'SIRLARI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(4), 201-203.

13. Каражанова, Г. Т., & Шодиев, Ж. Х. (2024). АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 190-194.
14. Каражанова, Г. Т., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕХНОЛОГИИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ-СТРАТЕГИИ УСПЕХА В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 195-200.
15. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 2(4), 43-45.
16. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА. The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development, 2(4), 38-40.
17. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 79-82.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ НАЧИСЛЕНИЯ, ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, ВНОСИМЫХ В БЮДЖЕТ

Ильхамов Ш., профессор

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы налогообложения прибыли, отмечается, что система регулирования размера прибыли имеет важное значение для обеспечения полноты налогового поступления. Даются авторские предложения по оснащению новейшими техническими средствами налоговой системы в целях улучшения качества работы и для своевременного обеспечения поступления налогов в доходы бюджета.

Ключевые слова: налог на прибыль, норматив, распределение прибыли, интерес, платежи, налоговая ставка, мировая практика, заинтересованность, единая ставка.

Annotatsiya: Maqolada foydani soliqqa tortish masalalari ko'rib chiqilib, soliq tushumlarining to'liqligini ta'minlashda foyda miqdorini tartibga solish tizimi muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan. Ish sifatini oshirish va soliqlarning byudjet daromadlariga o'z vaqtida tushishini ta'minlash maqsadida soliq tizimini eng yangi texnik vositalar bilan jihozlash bo'yicha mualliflik takliflari berilgan.

Tayanch so'zlar: foyda solig'i, standart, foyda taqsimoti, foiz, to'lovlar, soliq stavkasi, jahon amaliyoti, foiz, yagona stavka.

Abstract: The article discusses the issues of profit taxation, noting that the system of regulating the amount of profit is important for ensuring the completeness of tax revenue. Author's proposals are given for equipping the tax system with the latest technical means in order to improve the quality of work and to ensure the timely receipt of taxes into budget revenues.

Key words: profit tax, standard, profit distribution, interest, payments, tax rate, world practice, interest, single rate.

В условиях инновационного развития экономики на налоговые инспекции возлагается контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

поступления платежей, вносимых в бюджет инновационно развивающими предприятиями. Здесь речь идет о налоговом распределении прибыли предприятий.

Десятки лет мы пытались строить отношения предприятий с государством путем применения индивидуальных нормативов с тем, чтобы учесть специфику и особенности каждого из них. Вводя ресурсные платежи из прибыли, пробовали стимулировать использование всех факторов производства. Традиционно складывалось так, что взаимоотношения с государственным бюджетом всегда были неотъемлемой частью административного влияния на систему. К чему это привело, хорошо известно. Взаимоотношения предприятий с бюджетом чрезвычайно осложнились к 2016 году, а улучшение работы предприятий произошло уже к 2018 году¹². Более того, создалась ситуация, когда ряд министерств, ведомств и других органов управления начали злоупотреблять нормативами платежей из прибыли отнюдь не в пользу общегосударственных интересов. Некоторым предприятиям, а таких ни много ни мало 5-6 процентов, нормативы платежей из прибыли в бюджет по отдельным видам деятельности скрывались или устанавливались чрезмерно большие льготы. Складывалась парадоксальная ситуация, когда планы по прибыли в целом по министерству или ведомству перевыполнялись, а платежи в бюджет недопоступали.

Жизнь показала, что расчеты с бюджетом должны ориентировать предприятия на получение высоких и устойчивых конечных результатов, поощрять снижение издержек производства, заинтересовывать во внедрении достижений науки производство инновационной продукции. Опыт зарубежных стран убедительно показывает, что достижение этих целей возможно только при условии отказа от многоканальных платежей из прибыли и перехода к налоговым методам.

Что же это - реально? Какие экономические задачи удастся решить с помощью налога на прибыль? Уже теперь можно видеть ряд преимуществ. Гарантируется стабильность финансовых взаимоотношений предприятия с государством. А это очень важно. Создается реальная заинтересованность хозяйств в росте прибыли. И, наконец, есть предпосылки устойчивого поступления платежей в бюджет. Переход к взиманию налога на прибыль позволяет также существенно упростить порядок расчетов с бюджетом по сравнению с нынешней многоканальной системой.

Нельзя сбрасывать со счетов и такое обстоятельство. В условиях инновационного развития деятельности налогоплательщика система распределения прибыли должна стать адекватной системам налогообложения, применяемым в развитых странах. Это станет важнейшей предпосылкой углубления участия в международной торговле и производственной кооперации труда.

Отечественными экономистами вопросы о налоговой системе распределения прибыли обсуждаются давно. Почему же практическое решение этих вопросов продвигается очень медленно? Видимо, следует принять во внимание, что совершенствование финансово-налогового механизма распределения прибыли осуществляется его в условиях неотрегулированной экономики, не отлаженности системы цен, рыночного дефицита бюджета. Разработка проекта совершенствования налогового законодательства потребует решения целого ряда сложных проблем. Необходимо определить объект обложения налогом. В результате многочисленных дискуссий большинство ученых и практиков пришли к выводу о том, что налогом на всех предприятиях, кроме ряда предприятий сферы услуг, должна облагаться прибыль.

Доход в качестве объекта обложения применять нецелесообразно, поскольку у предприятий разных отраслей имеют место существенные различия долей оплаты труда в доходе, и применение единых ставок налогообложения дохода поставило бы трудовые коллективы в различные условия. Этот вывод, кстати, подтверждает и мировая практика.

¹² После принятия концепции совершенствования системы налогообложения в Республике Узбекистан.

Обложение налогом дохода применяется за рубежом в основном лишь по отношению к малому бизнесу (предприятия общественного питания).

Встал также вопрос и о подходах к исчислению налоговой ставки. Теоретически, вроде бы, ясно, что она должна учитывать интересы всех участников процесса распределения прибыли. При этом следует исходить того, что налог на прибыль должен заинтересовать предприятия в росте производства инновационной продукции, достижении высоких конечных результатов хозяйственной деятельности. Вместе с тем в условиях значительного финансового напряжения нельзя не принимать в расчет и потребность государства в поступлениях платежей из прибыли, которые необходимы для структурной модернизации экономики, обеспечения важнейших социальных программ.

При этом следует понимать, что в работе налогового инспектора есть определенный элемент риска. Будет ли обеспечиваться его правовая защищенность как представителя государства? Пока что ответить на этот вопрос очень трудно, но конкретные положительные шаги просматриваются.

Это очень серьезная тема. Сплошь и рядом мы имеем факты давления на налоговых работников, не говоря уже об оскорблениях и даже угрозах в их адрес. Поэтому решение правительства должны содержать ряд мер, которые помогли бы защитить их права, честь и достоинство.

Очевидно, содержание налоговых инспекций обойдется государству недешево. Нам дополнительно потребуется в 2025 году из республиканского бюджета около 25,0 млрд. сумов в основном на увеличение зарплаты и на оснащение необходимым оборудованием. Но на эти расходы надо пойти, ибо они быстро окупятся.

Нельзя не сказать и о слабой материальной обеспеченности работников финорганов, параллельно работающих налоговыми инспекторами. Их средняя зарплата сейчас составляет 5,0 млн. сумов в месяц. В то же время у тех, кого проверяют, она существенно выше. Напр., предприниматели в среднем получают 10,0 млн. сумов. Вот почему решено создать определенную материальную зависимость государственного контролера.

По-прежнему ли налоговая служба будет делать всю работу вручную? Бурный рост числа клиентов требует системного оснащения аппарата компьютерами последнего поколения. Обработать необходимые данные на морально устаревших компьютерах – это все равно что вручную, это значит все более отставать от необходимости усиления контроля и упускать доходы государства, делать ставку на увеличение численности, а не на организацию и качество работы. Поэтому правительство должно способствовать оснащению в короткие сроки налоговой службы необходимой вычислительной и другой техникой.

Финансовое благополучие страны – одно из мощных средств доверия к финансовой политике, идеям инновационного развития. Каждому работнику налоговой службы должны быть присущи честность, твердость, высокая профессиональная ответственность в своем нелегком, но благородном деле.

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ПОТЕНЦИАЛИНИ ОШИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Бердикулов Ж., ассистент,
Самарқанд иқтисодий ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақолада маҳаллий бюджет потенциалини ошириш мумкин бўлган илмий ва амалий қарашлар ёритилган. Унда асосий эътибор маҳаллий бюджетнинг давлат бюджетининг ажралмас таркибий қисми эканлиги, уни қўшимча маблағ ҳисобидан ошириб бориш муҳимлигига қаратилган. Шунингдек, амалий маълумотларга таянган ҳолда шахсий бюджет харажатларини мақсадли ва манзилли этиб тақсимотини ҳамда истеъмолини йўлга қўйиш орқали бюджет харажатларини иқтисод қилиш каби тавсиявий фикрлар баён этилган.

Калим сўзлар: Молиялаштириши, бюджет даромадини мустаҳкамлаш, бюджет потенциал, бюджет харажатларини мақсадлилиги, бюджетни молиявий имконияти, оқилона тақсимот, тартибга солувчи сохалар, облигациялар, пул етишимовчилиги, ижтимоий харажатлар, бюджет маблағлари ҳисобидан тадбирлар ташиқил этиши.

Аннотация: В данной статье освещены научные и практические перспективы, которые можно использовать для повышения потенциала местного бюджета. Акцентируется внимание на том, что местный бюджет является неотъемлемой частью государственного бюджета, и на важности его увеличения за счет дополнительных средств. Также на основе практической информации представлены такие рекомендации, как экономия бюджетных расходов за счет установления целевого и целевого распределения и потребления расходов личного бюджета.

Ключевые слова: Финансирование, укрепление доходной части бюджета, бюджетный потенциал, адресность бюджетных расходов, финансовая возможность бюджета, рациональное распределение, направления регулирования, облигации, безденежье, социальные расходы, организация деятельности за счет бюджетных средств.

Abstract: This article highlights scientific and practical perspectives that can be used to increase the potential of the local budget. Attention is focused on the fact that the local budget is an integral part of the state budget, and on the importance of increasing it with additional funds. Also, based on practical information, recommendations such as saving budget expenses by establishing a targeted and targeted distribution and consumption of personal budget expenses are presented.

Key words: Financing, strengthening budget revenues, budget potential, targeting of budget expenditures, financial capacity of the budget, rational distribution, areas of regulation, bonds, lack of money, social expenditures, organization of activities using budget funds.

Янги ижтимоий мақсадида молия сиёсати ва унинг таркибий қисми бўлмиш бюджет сиёсати ва унинг мазмуни тубдан ўзгариб, у давлатнинг ижтимоий иқтисодий бўлими сиёсатини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳозирда давлат бюджети Республика бюджети, Қорақалпоғистон Республикаси бюджети ва маҳаллий бюджетларни ўз ичига қамраб олган. Маҳаллий бюджетлар маълум бир иқтисодий майдондаги давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари томонидан амалга ошириладиган амалий ва маданий тадбирларни зарур пул маблағлари билан молиялаштиришни янада кучайтиришга имконият яратиб бермоқда.

Маҳаллий бюджет давлат бюджетининг муҳим ва ажралмас таркибий қисми бўлишлиги билан, у орқали иқтисодий майдонларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини молиявий маблағлар билан таъминлаб борилишида катта имконият

яратмоқда. Маҳаллий бюджетларнинг мавқеини бу борада янада ошириш ўз навбатида бюджет сиёсати самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу эса маҳаллий бюджетлар мавқеини оширишни талаб этади. Бу борада Президентимиз “Давлат бюджети даромадларининг катта қисмини жойларга бериш, бюджетларни мустаҳкамлаш зарур (1-илова). Бу эса минтақавлар маҳалла бюджетининг потенциалини оширишга, уларнинг ташаббускорлигини бюджетнинг ижросидаги манфаатдорлиги ва бу борадаги масъулиятини ошириш имкониятини берган булар эди. Бундан ташқари бу маҳаллий бюджет тушумларининг янги манбаларини қидириб топишга рағбатлантиради, бюджет интизомини кучайтиради” - деб билдириб келаётган фикрлари диққатга моликдир, чунки ушбу фикрлардан келиб чиқиб бюджет ижросининг амалдаги ҳолатидан келиб чиққан ҳолда маҳаллий бюджетларнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатини амалга оширишдаги мавқеининг янада ошишига эришиш мумкин бўлади. Унга эришиш учун қуйидаги приоритетли чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади:

– маҳаллий бюджет даромадларини ошириш, бюджет харажатларида мақсадли фойдаланишни рағбатлантириш орқали бюджет даромадларини оширилишига, харажатларни эса қисқартиришга эришиш (бунда бюджет харажатлари асосиз камайтириш тушунилмайди, балки самарасиз харажатларини чиқишлар даражагача пасайтириш зарурлиги устидан бормоқда).

– маҳаллий молия органларининг бюджет ижросидан манфаатдорлигини ошириш ва шунинг асосида бюджет харажатларини тўғри ва оқилона тарзда сарфланишини ва бюджетга тушумларнинг янги манбаларини қидириб топишга ва рағбатлантиришни таъминлаш;

– аҳолининг ижтимоий ҳимоя қилиш масаласининг устуворлигини таъминлаш. Дарҳақиқат бюджет харажатлари таркибида ижтимоий харажатларининг улуши катта (2-илова) ва бу харажатларнинг асосий қисми маҳаллий бюджетлар орқали амалга оширилишини таъминлашга эришиш;

– маҳаллий бюджет ҳисобидан молиялаштириладиган тадбирларнинг кўпайиб боришига эришиш.

Маҳаллий бюджетларнинг молиявий имкониятларини кучайтириш қуйи ва юқори бюджетларнинг вазифаларини қайта кўриб чиқиш ва маҳаллий бюджетларда даромадларни шакллантириш ва фойдаланишда мустақил фаолият юритиш имкониятини яратиб бериш талаб этилади ва шу орқали маҳаллий бюджет даромадларини, хўжаликлар, ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳалари ва аҳолининг турли қатламлари ўртасида оқилона таксимланишга эришиш мумкин бўлади.

Маҳаллий бюджетни ташкил этиш ва фойдаланиш имкониятларини оширишда эса қуйидаги усуллар қўлланилиши тавсия этилади:

-маҳаллий бюджетларга ажратиладиган тартибга солувчи солиши даромадлар миқдорини қатъий фоизларда ва нисбатан узоқ вақт мобайнида ўзгартирмайдиган қатъий чегараларда сақлаб қолиш;

-бюджет ижроси давомида маҳаллий бюджет даромадларини иқтисодий чегарасини прогнозлаш уни ўзгартириш орқали маҳаллий бюджетлар томонидан амалга оширилаётган харажатларни даромадлар билан таъминлаш амалиётидан воз кечиш;

-маҳаллий аҳамиятга эга бўлган харажатлари ва бюджет тушумлари ҳисобидан коплашга асосланган кимматли қоғозларни чиқариш. Бунда облигациялардан кенг кўламда фойдаланишни йўлга қўйиш. Чунки облигациялар қатъий белгиланган фоизларда даромад келтирадиган манбадир.

Шу боис уларни қисқа муддатли қилиб чиқариш, фоиз тўловларини ўз вақтида амалга ошириш облигацияларнинг бозор баҳосининг ўсишига олиб келади. Бунда маҳаллий бюджетга облигацияларнинг бозор баҳоси ва номинал ва номинал киймати ўртасидаги фарк кўринишида соф даромадни қўлга киритиш мумкин бўлади. Сўзсиз бюджет ижроси жараёнида вужудга келадиган қисқа муддатли пул етишмаслигининг олдини олиш мақсадида облигациялардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Маҳаллий бюджет молиявий имкониятларини оширишнинг яна бир имкониятларидан бири - маҳаллий ҳокимиятларни бюджетларга қарз мажбуриятларини жалб қилишнинг қонуний асосларини яратиш билан боғлиқдир. Бунда маҳаллий бюджетларга тижорат векселларини чиқариш ҳукукий имконини беришга эришиш. Масалан, Россия федерациясида маҳаллий ҳокимият органлари векселлар чиқариш йўли билан бюджет ташкилотларининг бошқа хўжалик ташкилотлари олдида қарздорлиги муаммосини хал қилиш имконига эга бўлиб келмоқдалар. Бундай тажрибани мамлакатимиз доирасида қўллаш бевосита ўз самарасини берган бўлар эди.

Республикаимизни янги инновацион тараққиёт босқичида бўлиши ва уни ривожлантиришда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг молиявий ваколатларини ошириш, бундай ваколатни маҳаллий бюджет маблағларидан фойдаланиш доирасида кенгайтириш сўзсиз маҳаллий бюджет потенциалини янада оширган бўлар эди.

1-илова

Самарқанд шаҳар маҳаллий бюджет даромадларининг 2023-йилдаги асосий прогноз кўрсаткичлари¹

(минг сўмда)

Т/Р	Даромад турлари	2023 йил
	Даромадлар жами	456 240 631,0
1.	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	148 584 050,0
2.	Фойда солиғидан тушумлар	12 510 900,0
3.	Айланмадан солиқлар	62 939 000,0
4.	Жисмоний шахсларнинг мол-мулкни ижарага беришдан олинадиган йиллик даромадлари бўйича декларацияга асосан ҳамда яққа тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи	15 779 000,0
5.	Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи	40 791 080,0
6.	Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ, бундан цемент хом ашёси ва цемент ишлаб чиқаришда фойдаланадиган оҳактош мустасно	700 000,0
7.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи	53 179 000,0
8.	Қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорларда давлат активларини ижарага бериш ва хусусийлаштиришдан тушадиган даромадлар	3 524 000,0
9.	Яқуний истеъмолчиларга бензин, дизел, ёқилғиси ва газ реализация қилишдаги аксиз солиғи	3 482 560,0
10.	Юридик шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи	6 106 050,0
11.	Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	7 103 820,0
12.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ, бундан электр станциялари томонидан тўланадиган солиқ мустасно	4 010 175,0
13.	Айрим товарларнинг чакана савдосига бериладиган ҳуқуқ учун ундириладиган йиғимлар	5 395 700,0
14.	Қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорларда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига ундириладиган бошқа йиғимлар	
15.	Автотранспорт воситаларини харид қилганлик учун уларни ички ишлар органларида рўйхатдан ўтказиш чоғида автотранспорт эгалари (фойдаланувчилари) томонидан тўланадиган йиғимлар	
16.	Алкоголга аксиз солиғи (шу жумладан пиво)	37 274 959,0
17.	Мобил алоқа аксиз солиғи	15 986 585,0
18.	Тамаки маҳсулотлари учун аксиз солиғи	38 873 762,0

1-манба Халқ депутатлари Самарқанд шаҳар Кенгашининг 2023-йил 29-декабрдаги VI-100-215-7-107-К/23-сон қарорининг иловаси.

2-илова

2023 йил учун Самарқанд шаҳар маҳаллий бюджетилан ҳудудий бюджет маблағларини тақсимловчиларга ажратиладиган харажатларнинг умумий чекланган миқдорлари²

(минг сўм)

Т/Р	Кўрсаткичлар	2023 йил
Харажатлар миқдори жами		655 922 932,6
1.	Халқ таълими бўлими	24 053 009,0
2.	Мактабгача таълим бўлими	42 898 821,0
3.	Тиббиёт бирлашмаси	215 354 633,8
4.	Маданият бўлими	19 956 857,0
5.	Спортни ривожлантириш бўлими	14 177 605,0
6.	Бандликка кўмаклашиш маркази	2 416 029,0
7.	Хокимият	284 191 905,2
8.	Халқ қабулхонаси	84 412,2
9.	Халқ депутатлари шаҳар Кенгаши	178 844,0
10.	Ёшлар ишлари агентлиги шаҳар бўлими	17 481 411,0
11.	Оила ва хотин-қизлар бўлими	12 045 954,0
12.	Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими	15 001 208,0
13.	Молия бўлими	2 080 078,5
14.	Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими	1 746 428,1
15.	Бошқа харажатлар	4 255 736,8

2-манба Халқ депутатлари Самарқанд шаҳар Кенгашининг 2023-йил 29-декабрдаги VI-100-215-7-107-К/23-сон қарорининг иловаси.

ЛИЗИНГ В ТУРИЗМЕ

Латинова Ш.М., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматривается развитие туризма в Республике Узбекистан и возможные варианты размещения лизинговых оборудований и машин в целях их поддержки. Отмечается что развитие туризма требует приобретения предмета лизинга в целях укрепления их материально-технической базы. Значение последнего является благородной миссией лизинговых компаний. Так же отмечается что формирование и расширение инфраструктуры туризма – прежде всего требует приобретения в лизинг временных транспортных средств туристического класса для улучшения обслуживания путешественников.

Ключевые слова: лизинг, туризм, познавательный туризм, временные транспортные средства, лизинговый предмет.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish va uni qo'llab-quvvatlash uchun lizing uskunalari joylashtirish imkoniyatlari ko'rib o'tilgan. Turizmni rivojlantirishda uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun lizing predmetini olish masalasi ko'rib o'tilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmalarini shakllantirish va kengaytirish uchun birinchi navbatda sayohatchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun lizing asosida vaqtinchalik turistik toifadagi avtotransport vositalarini sotib olish zarurligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: lizing, turizm, ta'lim turizmi, vaqtinchalik transport vositalari, lizing ob'ekti.

Abstract: The article discusses the development of tourism in the Republic of Uzbekistan and possible options for the placement of leasing equipment and machinery in order to support them. It is noted that the development of tourism requires the acquisition of a leased asset in order to strengthen their material and technical base. The significance of the latter is the noble mission of leasing companies. It is also noted that the formation and expansion of tourism infrastructure first of all requires the acquisition of temporary tourist-class vehicles on lease to improve services for travelers.

Key words: leasing, tourism, educational tourism, temporary vehicles, leased item.

В современных условиях все более прорывную роль в обеспечении роста экономического потенциала страны начинает играть совершенствование информационных технологий. Благодаря ИТ в Узбекистане намного увеличился приток инвестиций и их эффективное использование, увеличилось количество дополнительных рабочих мест во всех сферах экономики. Касаясь последнего, следует заметить, что большое значение в обеспечении роста рабочих мест отводится предприятиям сферы туризма. Именно в этой сфере каждые 30 туристов, посещающих нашу страну, способствуют созданию одного рабочего места в сфере туризма и двух мест в связанных с туризмом отраслях [1]. Отечественный туризм имеет существенный финансовый потенциал, могущий обеспечить развитие собственной сферы. Потому что в Узбекистане уникальные природные условия, богатство исторических памятников, этнографического наследия.

Эта сфера также рассматривается как рычаг, могущий содействовать пополнению доходной части бюджета всех уровней. Поэтому Правительство Узбекистана сегодня оказывает всемерную финансовую поддержку развитию этой сферы экономики.

Нуждаются в поддержке субъекты туризма, непосредственно представляющие интерес посещающих страну туристов в рамках проведения различных мероприятий, в частности, туристических ярмарок.

Следует отметить, что развитие этой сферы прослеживается по тур выставкам: с каждой становится все заметнее весомость достижений отечественных турфирм. Именно проведение различных международных конференций может обеспечить приток туристов и наладить отношения между различными туркомпаниями.

Например, Национальная компания «Узбектуризм» может собрать свыше 200 компаний, и каждый раз увеличивается число самих участников – туристических фирм, могущих принять участие, и, безусловно, могут предоставляться интересные предложения от ряда компаний [2].

Со всей очевидностью, это может служить основанием для обеспечения стабильного развития сферы туризма.

Сегодня в нашей республике сформировался полноценный сектор национального туризма, отвечающий международным стандартам. Усиление значимости проводимых форумов международного характера мы расцениваем как еще один шаг к развитию двусторонних отношений. Архитектурные достопримечательности, атмосфера старины, сочетающиеся с современным обликом Узбекистана, уже давно привлекают иностранных туристов.

Самарканд, Хива, Бухара и другие города Узбекистана вполне заслуженно привлекают иностранных туристов и туроператоров. Целые регионы нашей страны являются, по сути, экзотическими местами, которые стали или могут стать туристическими центрами.

Следует подчеркнуть, что, по некоторым экспертным оценкам, доля иностранцев в общем объеме туризма составляет сейчас более 50 процентов, то есть практически каждый второй путешественник прибывает из-за границы [3].

Итак, Узбекистан более, чем другие государства мира, свидетельствует о преимуществе так называемого познавательного туризма. Доля этого сегмента составляет около 40-50 процентов всех въездов иностранных туристов в нашу страну для знакомства с нею. В большинстве стран действуют компании, где знакомят туристов с нашей страной, чтобы они посетили ее.

За последние годы стремительно растет туризм. Сегодня у нас значительно развилась инфраструктура. Наши компании способны уже предложить гостиницы, кемпинги, точки питания, высокий сервис, словом, доброкачественные туристические продукты. Развиваются экотуризм, конные, пешие и даже верблюжьи прогулки. В настоящий момент доля выезда из Египта в Узбекистан и въезда из Узбекистана в Египет увеличилась в разы. Свои выгоды, ряд перспектив и возможностей на рынке Узбекистана увидела и чешская компания *Bohemiya-lazne*.

Специалисты сферы туризма выступают со своим специальным предложением на рынке туризма, потому что нам интересно увидеть определенный интерес к работе наших компаний [4]. Предложение основано на привлечении иностранцев в Узбекистан, на его знаменитые объекты, на которых со вкусом можно не только отдохнуть, но и подлечиться. Особенность туризма состоит в том, что у нас не совсем традиционное туристическое направление: преимущественно мы специализируемся на историческом туризме, т.е. всемирно известных городах: Самарканд, Бухара, Хорезм. Они знамениты своими многолетними бальнеологическими традициями. Туристам, наряду с этим, предлагаются разнообразные курортные программы: этому служит сеть первоклассных гостиниц, максимальный комфорт. Каждый курорт ориентирован на полноценный отдых. В некоторых местах естественный рельеф местности позволяет заниматься и зимними видами спорта. На каждом курорте есть прекрасные площадки для гольфа, и каждый окружают также километры туристических и велосипедных трасс.

Все это требует приобретения туристическими субъектами предметов, способных более эффективно развлекать туристов. Но, учитывая это, туристические субъекты могут приобрести их в лизинг. Доля лизинга на туристическом рынке сегодня исчисляется, конечно, сравнительно небольшой цифрой – почти 5-7%. Однако и это нас радует.

Присутствуя уже некоторое время на туристическом рынке, мы видим, как быстро развивается туризм благодаря лизингу. Это вселяет немалые надежды.

Надежды и отечественных, и иностранных компаний должны оправдаться. Политика в области развития туризма к сегодняшнему дню возведена в ранг государственной, развитию отрасли содействует четко сформулированная правовая база, ее основой служит Закон Республики Узбекистан «О туризме». Это факт немаловажный. И хотя эксперты признают, что огромный потенциал, заложенный в сфере отечественного туризма в рамках лизинговых отношений, еще не используется полностью, тем не менее, как отмечают представители лизинговых компаний, уже складывается иной подход к деятельности. Многие направления нуждаются сегодня в активном расширении. Самые главные, по мнению представителей туристических компаний *SamISI Sayyoh Plus*, *Yasmina Tour*, «Узбектуризм», *Hotel Uzbekistan*, *Azia Adventures*, *Marco Polo*, туроператоров других отелей и фирм, способны вывести рынок туризма на иной уровень при помощи использования предметов лизинга. Во-первых, туризм сегодня следует рассматривать как составную часть сферы услуг, для чего нужна продуманная разработка новых туристических продуктов и программ. Во-вторых, необходимо создание туристической инфраструктуры, что постепенно уже делается. Но все это требует новых капитальных вложений в виде лизинга.

Для участников рынка туризма стратегическое значение имеет Стратегия «Узбекистан-2030», в рамках которой разрабатывается и уже реализуется ряд интересных проектов. По мнению турорганизаций, они позволяют намного полнее задействовать туристический потенциал страны. В соответствии с программой создано свыше ста туристических маршрутов, пролегающих по всем областям Узбекистана. Благодаря им отечественные и иностранные туристы сегодня имеют возможность увидеть уникальные историко-архитектурные ансамбли разных периодов прошлого нашей страны.

В целях формирования и расширения инфраструктуры туризма – приобретения в лизинг временных транспортных средств туристического класса для улучшения обслуживания путешественников и специализированного гостиничного оборудования и инвентаря, специалисты подсчитали, что в результате развития этого сегмента лизинга, то есть только транспортное обслуживание туристов может приносить до \$5 млн. ежегодно. Уже предпринимается многое: свыше 5,5 тыс. гостиниц, отелей и прочих средств размещения туристов насчитывалось в Узбекистане по итогам 2023 года. Страну в 2023 году посетили 6,6 млн туристов из-за рубежа. Этот показатель вырос в 7,2 раза за последние шесть лет. В 2017 году на территории Узбекистана было 767 таких объектов [5]. Количество гостиниц в стране продолжит расти. Так, по стратегии «Узбекистан-2030» число мест для приема туристов в республике увеличат как минимум вдвое за счет частных инвестиций. Планируется доведение числа зарубежных туристов до 15 миллионов, внутренних туристов – до 25 миллионов, туристов, приезжающих по паломническому туризму, – до 3 миллионов. Создание в республике 30 крупных туристских кластеров, увеличение не менее чем в 2 раза количества гостевых мест, строительство 25 канатных дорог в горной местности, доведение количества туристских махаллей до 175 [6]. Для этого требуется приобрести предметы лизинга в целях укрепления их материально-технической базы.

Объединение стран и людей с помощью предоставления на выгодных условиях предметов лизинга субъектом сферы туризма – миссия благородная. Это будет притягивать туристов к историческим эпохам, старинным и современным достопримечательным местам, незнакомым обычаям и традициям. И самое главное – это будет осуществляться быстро, без потери времени и ресурсов.

Литература:

1. <https://strategyjournal.ru/rossiya-i-mir/turizm-v-uzbekistane-formula-uspeha/>
2. <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12363982.pdf>

3. Международный и российский туризм в условиях новых вызовов: Сборник статей / Под науч. ред. д.э.н., проф. М.Ю. Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ, 2020. – 196 с.

4. Makhmudovna L. S., Saidmurodovich K. M. The Importance of Leasing Services in Ensuring the Financial Stability of Tourist Enterprises //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 14-16.

5. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/19/monuments/>

6. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. “О Стратегии “Узбекистан-2030”, № УП-158.

TURIZM BIZNESIDAGI INNOVATSIYALARNING NAZARIY VA AMALIY ASPEKTLARI

Ruzibayeva N. X., Investitsiya va innovatsiyalar kafedrasida dotsenti Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm biznesiga innovatsiyalarni joriy etishning nazariy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda turistik xizmatlar sifatini oshirish yechimlaridan biri mehmonxonalar va turistik korxonalar faoliyatida innovatsiyalarni joriy etish bo'lishi mumkin. Iqtisodiyotda, aynan turizm sohasida innovatsiyalarni joriy etish orqali tizimni yanada rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologik innovatsiyalar, mahsulot innovatsiyasi, boshqaruv innovatsiyasi, turistik korxonalar, klasterlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические особенности внедрения инноваций в туристический бизнес. Сегодня одним из решений повышения качества туристических услуг может стать внедрение инноваций в деятельность гостиниц и туристических предприятий. Желательно и дальше развивать систему за счет внедрения инноваций в экономику, в частности в сферу туризма.

Ключевые слова: инновации, технологические инновации, продуктовые инновации, управленческие инновации, туристические предприятия, кластеры.

Abstract. This article examines the theoretical features of introducing innovations into the tourism business. Today, one of the solutions to improve the quality of tourist services can be the introduction of innovations in the activities of hotels and tourist enterprises. It is desirable to further develop the system by introducing innovations in the economy, specifically in the field of tourism.

Key words: innovation, technological innovation, product innovation, management innovation, tourism enterprise, clusters.

Turizm global ijtimoiy-iqtisodiy hodisa bo'lib, ba'zan juda qattiq raqobat sharoitida ishlaydi va innovatsion jarayonlarga yuqori darajada moyilligi bilan ajralib turadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa, hayotning barcha sohalarida tez o'zgarishlar yuz berayotgan zamonaviy davrda zarurdir. Innovatsiyalar hayotimizga mustahkam kirib bordi va yangi axborot, telekommunikatsiya, boshqaruv va inson omili texnologiyalari ko'rinishida o'zini namoyon qilmoqda. Bugungi kunda adabiyotda siz "innovatsiya" tushunchasining ko'plab ta'riflarini topishingiz mumkin. Bu so'zning so'zma-so'z talqini yangilik, yangilik kiritish, yangi o'zgarishdir. Bu atama iqtisodiyot, siyosat va menejmentda mustahkam o'rin oldi. Hozirgi vaqtda innovatsiyalar yangi mahsulotlar, jarayonlar va texnologiyalarning o'zgarishi bilan bog'liq. Innovatsiyalar ko'pincha ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlari deb ataladi. O'zbekistonda bu kontseptsiya bozor iqtisodiy tizimiga o'tish bilan qo'llanila boshlandi. Innovatsiya bilan

iqtisodiyotimizga innovatsion faollik, innovatsion salohiyat, innovatsion jarayon, innovatsion texnologiyalar kabi hodisalar kirib keldi.

Ushbu ta'rifning zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng qo'llanilishi tufayli ushbu atamaning ko'plab ta'riflari mavjud. Xorijiy mualliflar orasida J.Shumpeter va P.Drukerlarni[1] keltirib o'tish mumkin. Shunday qilib, J.Shumpeter (bu tushunchani iqtisodiy muhit va adabiyotga kiritgan) innovatsiyani yangi iste'mol tovarlari, yangi tarmoqlar, yangi bozorlar yoki sanoatni tashkil etishning yangi shakllarini joriy etuvchi va ishlatadigan o'zgarish deb hisobladi. Innovatsiyaning yana bir ta'rifini xalqaro standartlarda topish mumkin: ularda innovatsiya yangi mahsulot, yangi xizmat, yangi jarayon, yangicha yondashuvda mujassamlangan, bozorda amaliy qo'llanilgan va foyda olgan yangi faoliyatning yakuniy natijasidir.

Shunday qilib, innovatsiyani tashkilot yoki korxonada qo'llaniladigan va iqtisodiy yoki ijtimoiy xarakterdagi foyda keltiradigan o'zgarish deb hisoblash mumkin. Innovatsiyalar yordamida bozorga yangi turdagi mahsulotlarni (mahsulot innovatsiyalari deb ataladigan), innovatsion xarakterdagi yangi xizmatlarni, turli xil innovatsion jarayonlarni (shu jumladan ishlab chiqarishni) va texnologiyalarni, menejment va kadrlar innovatsiyalarini olib chiqish mumkin. Aslida, korxonada amaliyotida innovatsiyalarning har xil turlari juda mos keladi va, qoida tariqasida, birgalikda amalga oshiriladi, chunki ko'plab jarayonlar va texnologiyalar bir-biridan ajralmasdir. Innovatsiyalar nafaqat texnologik ishlab chiqarish rejasi masalalarini hal qiladi, balki tijorat muammolarini hal qilishga va maksimal foyda olishga qaratilgan vositalardir. Innovatsiyalar korxonaning boshqalarga nisbatan yuqori raqobatbardoshligini ta'minlaydi va uning iqtisodiy o'sishining kalitidir [2].

Innovatsiyalar mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shadigan asosiy omillardan biridir, chunki u ishlab chiqarishni yangilash, sotish va reklama orqali turizm sohasiga iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, turizm mahsulotiga qo'shimcha qiymat qo'shishning samarali omilidir. Shu bois innovatsiyalarni kelajakdagi muammolarni yengib o'tish va turizm sektori ehtiyojlarini qondirishning ideal usuli sifatida ko'rib chiqish turizm mahsulotining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsiya turistik mahsulotning kichik, yuzaki o'zgarishlarini anglatmaydi. Raqobat sharoitida muvaffaqiyatli innovatsiyalar turistik kompaniyalar uchun foydali bo'lishi, turistik mahsulot va turistik tajribaning ahamiyatini oshirishi kerak. Turistik mahsulotning qanchalik qimmatligi turistning idroki bilan o'lchanadi, bu esa o'z navbatida mahsulot sifati, narxi va ularning o'zaro muvofiqligi bilan bog'liq. Muvaffaqiyatli innovatsiya bu qiymatni sifatni yaxshilash yoki narxni pasaytirish orqali oshirishi mumkin.

Har bir biznes innovatsiyalarning o'ziga xos qo'llanilishiga ega. Turizm – turistik dam olishni tashkil etish, iste'molchilarga turli xil turistik xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi turli firma, muassasa va korxonalarini o'z ichiga olgan soha. Turizmning innovatsiyalar - bu turizm xizmatini, xususan, iqtisodiy, ijtimoiy yoki boshqa samaraga erishish uchun uni amalga oshirish va rag'batlantirish mexanizmini to'liq yangilashga qaratilgan tashkiliy, iqtisodiy, ilmiy-tadqiqot, texnologik va boshqa tadbirlar tizimi. Turizm sanoati mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ayrim mamlakatlarda bu davlat byudjetining eng muhim daromad manbai hisoblanadi.

Yangi narsalarning joriy etilishi turizm xizmatlari sifatining oshishi bilan ham bog'liq. Bu korxonaning hozirgi holati uchun ham juda muhimdir. Va nihoyat, innovatsiya korxonaning ko'plab muammolarini hal qilishning o'ziga xos vositasiga aylanishi mumkin. Quyidagi turdagi innovatsiyalar bevosita turizm korxonasiga tatbiq etilishi mumkin.

Mahsulot innovatsiyasi. Ular yangi materiallardan foydalanishni (masalan, ekologik toza), yangi yarim tayyor mahsulotlarning, shuningdek, har xil turdagi komponentlarning paydo bo'lishini nazarda tutadi. Mahsulot innovatsiyalari bevosita xizmat ko'rsatuvchi iste'molchilar uchun yaratiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

birinchidan, yangi turistik mahsulotlarning (turlarning) paydo bo'lishi va rivojlanishi. So'nggi paytlarda agroturizm (qishloq, yashil), sarguzashtli, ekologik, suv osti va boshqa turizm turlari innovatsiyalar sifatida harakat qildi;

ikkinchidan, turizm industriyasi bozorning yangi segmentlarini faol rivojlantirmoqda: kosmik turizm, choʻlda ekstremal turizm, ekvatorial subtropik va junglilar, psixologik turizm. Turizm uchun yosh guruhlari - professional turizm, bolalar turizmi, keksalar turizmi yaratilishi hisobiga ham segment kengaymoqda;

uchinchidan, nafaqat yangi mahsulotlar yaratiladi, balki tabiiy xususiyatga ega emas, balki tematik xususiyatga ega boʻlgan yangi hududlar paydo boʻladi. Masalan, bunday park bir mavzu boʻyicha koʻplab koʻngilochar ob'ektlarni birlashtirishi mumkin (AQSh, Yaponiya, Germaniyadagi Disneylend parklari). "Yulduzli urushlar" filmidagi tashlandiq manzaralarni koʻrsatadigan parklar misollari paydo boʻldi (Tunis).

Texnologik innovatsiyalar. Ular zamonaviy sayyohlik majmuasining turli sohalariga tegishli. Bunday bir qancha innovatsion yoʻnalishlarni ajratib koʻrsatish mumkin.

Birinchidan, mehmonxona xavfsizligi bilan bogʻliq. Bular turli xil yongʻin oʻchirish tizimlari, video kuzatuv, kirishni boshqarish tizimlari, elektron kalitlar, aloqa, dasturlarni koʻrish (radio, uy kinoteatri, er usti va sunʼiy yoʻldosh televideniyesi), elektr taʼminoti, yoritish, suv va gaz taʼminoti, mikroiklim, kabel quyi tizimi, va boshqalar. Bundan tashqari, energiya taʼminotida eko-mehmonxonalar deb ataladigan mehmonxonalar paydo boʻladi. Ularda quyosh panellari oʻrnatilgan boʻlib, mehmonxona ulardan quvvat oladi.

Ikkinchidan, sayyohlarga transport xizmatlari koʻrsatish tizimiga sayyohlarni qulay va tez yetkazib berishga qaratilgan innovatsiyalar joriy etilmoqda.

Menejmentda innovatsiyalar. Qoida tariqasida, ular korxonalar xodimlarini boshqarishning yangi tizimlari, sotish, reklama va marketingning yangi shakllarini joriy etish bilan bogʻliq. Shu maqsadda nafaqat mehmonxona faoliyatining eng muhim masalalarini samarali boshqarish va monitoring qilish, balki isteʼmolchilar bilan ishlashni tahlil qilish, mijozlar bazasini yaratish va hokazolarni amalga oshirish imkonini beruvchi turli xil kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari joriy etilmoqda.

Klasterlarni turizm sohasidagi innovatsiyalarga misol qilib keltirish mumkin. Turistik klasterlar mintaqadagi turizm aktivlari asosida shakllanadi va turistlarga u yoki bu tarzda xizmat koʻrsatish bilan bogʻliq boʻlgan turli sohalaridagi korxonalar yigʻindisini ifodalaydi. Koʻpgina olimlar turizm klasterini maʼlum bir hududda toʻplangan oʻzaro bogʻlangan kompaniyalar guruhi sifatida tushunadilar: turistik agentliklar, turoperatorlar, mehmonxonalar, transport kompaniyalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar, savdo va ommaviy ovqatlanish korxonalari va alohida kompaniyalarning oʻzaro taʼsiridan sinergik samaraga erishgan holda bir-birini toʻldiradigan boshqa tashkilotlar. Shuningdek, geografik axborot texnologiyalari kabi mintaqaviy turizmni boshqarish taʼminlanadigan muhim tarkibiy qismni ham qayd etish lozim. Ularning yordami bilan muhim boshqaruv qarorlari qabul qilinadi. GIS texnologiyalari va fazoviy muvofiqlashtirilgan axborotning markazlashtirilgan banklari asosida turizm sohasida samarali boshqaruv imkoniyati ortadi.

Turizm korxonalarida innovatsiyalarni joriy etish samaradorligi uchun klaster yondashuvi muhim ahamiyatga ega. Turizm klasterlarini saqlash va rivojlantirish zarurati Oʻzbekistonda turizm sohasini strategik rivojlantirishning deyarli barcha hujjatlarida qayd etilgan. Shu munosabat bilan turizm innovatsiyalarini aniqlash, ularning hudud iqtisodiyotiga taʼsiri, shuningdek, turizm sohasidagi innovatsiyalarni boshqarish muammolari tobora dolzarb boʻlib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия: в 2 ч. – Ч. 2. / Й.Шумпетер. – М.:Эксмо, 2008. – 460 с.; Друкер П. Классические работы по менеджменту / П.Друкер. – М.: Harvard Business Review, 2008. – 220 с.

2. Кузнецов Д.И. Роль инновационной деятельности в обеспечении региональной конкурентоспособности / Д.И. Кузнецов, А.Г. Полякова // Инновации в науке. – 2011. – № 2–2. – С. 92–97.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ

Узакова К.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Шодиев Ж., студент,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В этой статье рассматриваются основные этические аспекты имеющих связь друг с другом и приведены в примерах. В статье еще рассмотрены неравенство доступа к ресурсам, риски связанные с внедрением новых технологий, обеспечение этичного и ответственного использования инноваций

Ключевые слова: конкурентоспособность, государство, здравоохранение, проблемы, ресурсы, новые технологии, производительность труда, безработица, доходы, прогрессивное налогообложение, традиционные товары, риски, работа

Annotasiya: ushbu maqola asosiy axloqiy jihatlarni ko'rib chiqadi bir-biri bilan bog'liq va misollarda keltirilgan, shuningdek, resurslardan foydalanishning tengsizligi ko'rib chiqiladi, yangi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq xavflar, innovatsiyalardan axloqiy va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlash.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, davlat, sog'liqni saqlash, muammolar, resurslar, yangi texnologiyalar, mehnat unumdorligi, ishsizlik, daromadlar, progressiv soliqqa tortish, an'anaviy tovarlar, xatarlar, ish.

Abstract: This article examines the main ethical aspects related to each other and provides examples. The article also examines the inequality of access to resources, the risks associated with the introduction of new technologies, ensuring the ethical and responsible use of innovations.

Keywords: competitiveness, government, healthcare, problems, resources, new technologies, labor productivity, unemployment, income, progressive taxation, traditional goods, risks, work.

Государственная поддержка инноваций является ключевым фактором развития современной экономики. Она позволяет стимулировать научно-исследовательскую деятельность, внедрять новые технологии и продукты, повышать конкурентоспособность страны. Однако важно учитывать не только экономические, но и этические аспекты государственной поддержки инноваций. К основным этическим аспектам относятся:

Социальная ответственность – инновации не должны приводить к ухудшению жизни людей, ущемлению их прав и свобод.

Безопасность – новые технологии не должны нести угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде.

Справедливость – плоды инноваций должны быть доступны всем членам общества, а не только избранным.

Прозрачность – процессы принятия решений о государственной поддержке инноваций должны быть прозрачными и подотчетными обществу.

Свобода научного творчества – государственная поддержка не должна ограничивать свободу научного творчества и мешать ученым следовать своим идеям.

Важно отметить, что эти аспекты взаимосвязаны между собой. Например, стремление к быстрому достижению экономических результатов может привести к пренебрежению социальной ответственностью и безопасностью.

Для того, чтобы государственная поддержка инноваций была этически обоснованной, необходимо разработать четкие этические принципы поддержки инноваций, создать механизмы оценки этичности инновационных проектов, обеспечить

прозрачность и подконтрольность процессов принятия решений, вовлечь в обсуждение вопросов государственной поддержки инноваций всех заинтересованных сторон. Только при условии учета всех этических аспектов государственная поддержка инноваций будет способствовать не только экономическому, но и социальному прогрессу. Помимо этого, важно отметить, что этические аспекты государственной поддержки инноваций будут меняться по мере развития технологий. Поэтому необходимо постоянно следить за новыми вызовами и разрабатывать новые подходы к решению этических проблем.

Неравенство доступа к ресурсам – это одна из самых серьезных проблем современного мира. Она проявляется в разных формах:

неравенство доходов – малая часть населения владеет большей частью богатств, в то время как остальные люди живут в бедности.

неравенство доступа к образованию – дети из бедных семей часто не имеют возможности получить качественное образование, что ограничивает их жизненные шансы.

неравенство доступа к здравоохранению – люди из бедных семей часто не имеют доступа к качественной медицинской помощи, что сокращает продолжительность их жизни и ухудшает качество жизни.

неравенство доступа к природным ресурсам – жители развивающихся стран часто не имеют доступа к чистой питьевой воде, электричеству и другим необходимым ресурсам.

Неравенство доступа к ресурсам имеет ряд негативных последствий такие как увеличение бедности, то есть люди, не имеющие доступа к ресурсам, часто живут в бедности.

Социальная напряженность – неравенство может приводить к социальной напряженности и конфликтам. Подрыв демократии точнее говоря люди, не имеющие доступа к ресурсам, часто чувствуют себя отчужденными от общества и могут поддерживать экстремистские группировки. Деграция окружающей среды таким образом бедные люди часто вынуждены эксплуатировать природные ресурсы неустойчивым образом, что приводит к деграции окружающей среды.

Для решения проблемы неравенства доступа к ресурсам необходимо снижение неравенства доходов- прогрессивное налогообложение, повышение минимальной зарплаты, социальные программы. Расширение доступа к образованию- бесплатное и качественное образование для всех детей. Укрепление системы здравоохранения- универсальное здравоохранение, доступное для всех. Обеспечение справедливого доступа к природным ресурсам- законы и регламенты, защищающие права местных сообществ и окружающую среду.

Риски, связанные с внедрением новых технологий. Внедрение новых технологий – это мощный двигатель прогресса. Они позволяют повышать производительность труда, улучшать качество жизни, решать глобальные проблемы. Однако важно учитывать, что внедрение новых технологий также связано с рядом рисков:

Экономические риски – высокие затраты на разработку и внедрение новых технологий. Не все компании могут позволить себе инвестировать в новые технологии, что может привести к их отставанию от конкурентов. Снижение спроса на традиционные товары и услуги- новые технологии могут сделать традиционные товары и услуги невостребованными, что может привести к потере рабочих мест. Необходимость переквалификации персонала- для работы с новыми технологиями сотрудникам необходимо пройти переквалификацию, что требует времени и ресурсов.

Социальные риски, то есть увеличение безработицы новые технологии могут привести к автоматизации многих рутинных задач, что может вызвать увеличение безработицы.

Увеличение социального неравенства – люди, не имеющие доступа к новым технологиям, могут остаться в стороне от прогресса, что может привести к увеличению социального неравенства. Снижение уровня общения между людьми- новые технологии

могут привести к тому, что люди будут меньше общаться друг с другом в реальной жизни, что может негативно сказаться на их психическом здоровье.

Этические риски — это использование новых технологий в военных целях- новые технологии могут быть использованы для разработки нового оружия, что может поставить под угрозу мир и безопасность. Нарушение приватности- новые технологии могут быть использованы для сбора и анализа личных данных людей, что может нарушить их право на приватность. Манипулирование общественным мнением- новые технологии могут быть использованы для манипулирования общественным мнением, что может подорвать доверие к демократическим институтам.

Обеспечение этичного и ответственного использования инноваций.

Инновации – это двигатель прогресса, позволяющий решать глобальные проблемы, повышать качество жизни и создавать новые возможности. Однако важно помнить, что инновации не всегда безопасны и этичны. Для того, чтобы инновации служили во благо человечества, необходимо обеспечить их этичное и ответственное использование.

Существует ряд принципов, которые должны быть учтены при разработке и внедрении инноваций. Уважение к человеческому достоинству точнее говоря инновации не должны ущемлять права и свободы человека:

Справедливость – плоды инноваций должны быть доступны всем членам общества, а не только избранным.

Ответственность – разработчики и внедрители инноваций должны нести ответственность за свои действия и их последствия. Благоразумие-инновации должны использоваться с осторожностью, с учетом возможных рисков.

Прозрачность – информация об инновациях должна быть доступной для общественности.

Для обеспечения этичного и ответственного использования инноваций необходимо разработать этические кодексы для разных областей инновационной деятельности. Создать независимые этические комитеты, которые будут оценивать этичность инновационных проектов. Повышать уровень этической грамотности общества. Вовлекать всех заинтересованных сторон в обсуждение вопросов этики инноваций.

Использованная литература

1. Kamil, M., Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). TECHNOLOGICAL TRENDS IN THE DIGITAL ECONOMY. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(1), 406-408.
2. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(1), 162-166.
3. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development, 1(2), 14-18.
4. Рафиева, З., Шодиев, Ж., & Бурхонов, А. (2024). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(1), 256-260.
5. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 1(2), 1-4.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЭЗ

*Назаров А., магистр гр. МДМ1-123,
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Гадаев Ж., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация: *Необходимость формирования финансовых отношений в рамках СЭЗ как отдельной экономической категории приводит к интенсивному развитию экономики. Это способствует укреплению взаимосвязи в области движения капиталов, инновационных разработок и т.п. В статье рассматриваются особенности функционирования свободных экономических зон, отмечается, что это территория, имеющая выгодное географическое положение, обладающая более льготным по сравнению с общепринятым в данном государстве режимом хозяйственной деятельности. Даются правовые основы становления СЭЗ, и роль в развитии Узбекистана.*

Ключевые слова: *инвестиционный режим, льгота, анклав, финансовая деятельность, таможенная территория, таможенная пошлина, налоги, импорт, экспорт.*

Abstract: *The need to form financial relations within the SEZ as a separate economic category leads to intensive economic development. This helps to strengthen the relationship in the field of capital flows, innovative developments, etc. The article discusses the features of the functioning of free economic zones, noting that this is a territory with an advantageous geographical location, which has a more preferential regime of economic activity compared to the generally accepted regime of economic activity in a given state. The legal basis for the formation of SEZs and their role in the development of Uzbekistan are given.*

Key words: *investment regime, benefit, enclave, financial activity, customs territory, customs duty, taxes, import, export.*

Annotatsiya: *EIZ doirasida moliyaviy munosabatlarni alohida iqtisodiy kategoriya sifatida shakllantirish zarurati iqtisodiyotning intensiv rivojlanishiga olib keladi. Bu kapital oqimlari, innovatsion ishlanmalar va boshqalar sohasidagi munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Maqolada erkin iqtisodiy zonalarning ishlash xususiyatlari ko'rib chiqilib, bu qulay geografik joylashuvga ega bo'lgan hudud bo'lib, u ma'lum bir davlatdagi umumiy qabul qilingan iqtisodiy faoliyat rejimiga nisbatan iqtisodiy faoliyatning imtiyozli rejimiga ega. EIZlarni shakllantirishning huquqiy asoslari va ularning O'zbekiston taraqqiyotidagi o'rni keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *investitsiya rejimi, imtiyoz, anklav, moliyaviy faoliyat, bojxona hududi, bojxona boji, soliqlar, import, eksport.*

Функционирование СЭЗ непосредственно связано с либерализацией и активизацией деятельности предприятий. налоговый и инвестиционный режимы благоприятны для внешних и внутренних инвестиций. За последние несколько десятилетий развитие свободных экономических зон стало одним из заметных явлений в экономике.

Свободная экономическая зона — это территория, имеющая выгодное географическое положение, обладающая более льготным по сравнению с общепринятым в данном государстве режимом хозяйственной деятельности. Иными словами, она являет собой анклав, где осуществляется выборочное сокращение государственного вмешательства в экономические процессы, т. е. составляет обособленную часть экономического пространства, на который применяется определенная система льгот, не

используемая на остальной территории данного государства. В Узбекистане существует Закон «О Свободных экономических зонах» от 25 апреля 1996 год.

Согласно статье 1 Закона Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах», это – специально выделенная территория с четко определенными административными границами и особым правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта для ее ускоренного социально-экономического развития. На территории СЭЗ допускаются любые виды хозяйственной, финансовой и иной деятельности юридических лиц и граждан (физических лиц), за исключением тех, которые запрещены законодательством Республики Узбекистан.

Впервые официальное определение свободной экономической зоны было дано в Киотской конвенции от 18 мая 1973 года, причем устанавливалось, что под СЭЗ следует понимать часть территории государства, на которой ввезенные товары обычно рассматриваются как находящиеся за пределами таможенной территории по отношению к праву импорта и соответствующим налогам и не подвергающиеся обычному таможенному контролю. Из этого определения видно, что свобода обособленной части государственного пространства является не абсолютной, а относительной. Свободна эта территория лишь в том смысле, что ввезенные на нее товары освобождаются от таможенных пошлин, налогов на импорт и других видов контроля за импортом, которые в соответствии с таможенным законодательством страны применяются в отношении товаров, импортируемых на ее другие территории. Это означает, что товары, ввозимые в СЭЗ из-за границы, не декларируются как ввезенные на территорию принимающей страны. Но в то же время законы не освобождают товаровладельцев и инвесторов от существующего экономического правопорядка, а лишь облегчают его. В связи с этим свободные экономические зоны правильнее называть не свободным, а специальными. Поэтому при создании СЭЗ рекомендуется использовать два концептуальных подхода – территориальный и функциональный. Хотя в основе их лежит единый принцип предоставления преференциального режима хозяйствования, тем не менее, между ними есть существенные различия, определяющие выбор того или другого. Согласно первому подходу, льготным режимом пользуются предприятия и организации, расположенные на обособленной территории. При втором подходе преференции применяются к определенным видам предпринимательской деятельности вне зависимости от места их размещения.

Примером реализации первого подхода являются свободные экономические зоны Китая, зона «Манаус» (Бразилия), многие экспортно – производственные зоны в развивающихся странах. На Втором подходе основаны «точечные» зоны, представленные отдельными предприятиями (оффшорные компании, магазины «дьюти фри»).

Выбор одного из указанных подходов зависит от конкретных задач, которые должны быть решены в результате организации СЭЗ. Территориальный подход в большей мере применим при решении проблем развития какого-то территории, а функциональный – при перестройке структуры экономики в целом или ее отдельных сфер. Функциональный подход должен быть более гибок, поскольку он дает возможность создать так называемые «точечные» зоны, представленные отдельными предприятиями. Поэтому он более удобен для инвесторов. Он не ограничивает их место положением соответствующей фирмы в стране. Однако, на практике все еще преобладает территориальный подход. Поэтому функционирования специальных экономических зон должно свидетельствовать, что они создаются для достижения разнообразных по значению целей:

Во-первых, приоритетной целью является более глубокое включение страны в процесс развития международного разделения труда (МРТ). Если страна по каким-либо причинам не может широко открыть экономику для иностранного предпринимательского капитала или прибегнуть к стимулированию экспортной экспансии, то она в состоянии это сделать в рамках свободных экономических зон, когда ее правительство получает

возможность создать более благоприятный инвестиционный климат для иностранных вкладчиков.

Во-вторых, СЭЗ нужны также для насыщения внутреннего рынка заинтересованной страны высококачественной продукцией, в первую очередь, импортозамещающими товарами. Для достижения этой цели на анклавной территории с помощью иностранного капитала организуются соответствующее производство и т.п.

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA DAVLAT MOLIIYASIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

***Fattoyev O., tayanch doktorant,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti***

Annotatsiya. Maqolada mamlakat iqtisodiyotida davlat moliyasining ahamiyati yoritilgan. Davlat moliyasining asosiy bo‘g‘inlari bo‘lgan davlat byudjeti va davlat qarzi holati tahlil qilingan. Byudjet taqchilligi va davlat qarzini belgilangan me‘yor darajasida saqlab turish bo‘yicha fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: davlat moliyasi, davlat byudjeti, byudjet taqchilligi, davlat qarzi, soliq, byudjet-soliq siyosati.

Аннотация. В статье подчеркивается значение государственных финансов в экономике страны. Проанализированы государственный бюджет и государственный долг, которые являются основными звеньями государственных финансов. Высказывались мнения о сохранении дефицита бюджета и государственного долга на заданном нормативном уровне.

Ключевые слова: государственные финансы, государственный бюджет, дефицит бюджета, государственный долг, налог, бюджетно-налоговая политика.

Abstract. The article emphasizes the importance of public finance in the country's economy. The state budget and public debt, which are the main links of public finances, are analyzed. Opinions were expressed about maintaining the budget deficit and public debt at the given regulatory level.

Key words: public finances, state budget, budget deficit, public debt, tax, fiscal policy.

Yangi O‘zbekiston sharoitida jamiyat davlatga, shu jumladan, u bajarayotgan funksiyalarga yanada talabchanlik bilan yondashishni kuchaytirdi. Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotda ham davlatning ishtiroki va ta’siri kuchli ekanligi sir emas. Aynan shu sababli bunday ta’sirning oqibatlariga jamiyat tomonidan baho berish va uning mazmunini nazariy va amaliy jihatdan anglab yetish masalalari ko‘pgina mamlakatlar davlat tuzilishining muhim elementlaridan biri – davlat moliya tizimining faoliyat ko‘rsatish tamoyillari va mexanizmlariga nisbatan o‘z munosabatlarini o‘zgartirishiga to‘g‘ri keldi. Bundan tashqari, oxirgi yillarda dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga qo‘ygan sanksion choralar bir qator mamlakatlar iqtisodiyotiga salbiy ta’siri kuchaydi. Byudjet-soliq siyosatining imkoniyatlariga kompleks baho berish, ijtimoiy resurslardan samarali foydalanish va o‘rta muddatli kelajakda ularning samaradorligiga erishish maqsadida davlat byudjetining imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanish, uning iqtisodiyot taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan, oshkoralik, barqarorlik va unumdorlik tamoyillariga asoslangan, xalqaro amaliyotning eng sara andozalariga mos keladigan ishonchli usullarini ishlab chiqish va ulardan maqsadli foydalanish vazifalarini hal qilishni talab etmoqda.

Iqtisodiyotni liberallashtirish va raqobatbardosh iqtisodiyotni qaror topdirish davrida moliya-byudjet sohasida kechayotgan islohotlar ham o‘zining yangi sifat bosqichiga ko‘tarildi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev selektor yig‘ilishlarida innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishning o‘sish sur‘atlari har tomonlama puxta o‘ylangan soliq siyosatini amalga oshirish

orqali ta'minlanishi lozim deb ta'kidlab o'tdilar. Chunki byudjet daromadlarining o'sishi profitsitli byudjetni yuzaga keltirishi orqali iqtisodiyotni yangi bosqichga ko'tarishi mumkin. Mamlakatimizda so'nggi yillarda byudjet holati taqchillik bilan ijro etilayotgan sharoitda ushbu masala dolzarb ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi byudjet holati

Yillar	Byudjet holati (YAIMga nisbatan)
2015	0,1 % profitsit
2016	0,1 % profitsit
2017	0,1 % profitsit
2018	1,2 % taqchillik
2019	1,5 % taqchillik
2020	0,4 % taqchillik
2021	5,6 % taqchillik
2022	4,0 % taqchillik
2023	5,5 % taqchillik
2024 (prognoz)	4 % taqchillik

Bu borada byudjet islohotlari doirasida amalga oshirilayotgan qator chora-tadbirlar, xususan byudjet qonunchiligini takomillashtirish doirasida yangi Byudjet Kodeksining jozibadorligi, davlat byudjeti g'azna ijrosi mexanizmlarining byudjet amaliyotiga tadbiriq etilishi, davlat haridi tizimining yanada samarali tashkil etilishi va unga kichik biznes sub'ektlarini kengroq jalb qilish mexanizmlarining ishlab chiqilishi, byudjetni o'rta muddatli rejalashtirish va byudjet mablag'larini maqsadli sarflashda natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish elementlarining joriy qilinayotganligi kabilar davlat byudjetining mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotida muhim o'rin egallab turganligidan dalolat beradi.

Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda davlatning o'rni va ahamiyatini uning mablag'laridan iqtisodiyot tarmoqlarini moliyalashtirishda foydalanish ko'lamlari, investitsiyalarni qo'shma moliyalashtirishdagi davlat byudjetining hissasi, zararga ishlovchi ayrim korxonalar va tarmoqlarga beriladigan subsidiyalar hajmlari bilan izohlash ilmiy va nazariy jihatdan to'g'ri emas, albatta. Aslida davlat byudjeti dastak va vositalaridan iqtisodiyot taraqqiyotining ildam o'sish sur'atlarini rag'batlantirish, modernizatsiya va tarkibiy qayta qurishlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, asoslangan va samarali moliyaviy hamda iqtisodiy imtiyozlar tizimini qo'llash, ijtimoiy sektorning samarali ishlashini ta'minlovchi zarur mablag'larni jamlash va ularni so'nggi ijobiy natijalarni ko'zlagan holda oqilona sarflashda foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning izchilligini ta'minlash, bu islohotlar bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni belgilash, xalqaro moliya institutlarining prognozlari hamda takliflarini inobatga olgan holda Hukumatimiz navbatdagi o'rta muddatli davr uchun mo'ljallangan byudjet siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab oldi. Davlat moliyasi doirasida ushbu siyosatning ustuvor yo'nalishlari sifatida avvalo byudjet taqchilligini imkon darajasida kamaytirish hamda davlat qarzigina nisbatan ma'lum bir me'yorlarga rioya qilish talablariga katta e'tibor berildi. Hozirda byudjet siyosati "O'zbekiston-2030" Strategiyasi va 2020-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasida belgilangan yo'nalish va maqsadlar doirasida amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu yo'nalishlardan eng asosiysi uzoq muddatda fiskal barqarorlikni ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Fikrimizcha, bunda asosiy e'tiborni uzoq muddatda fiskal barqarorlikni ta'minlash bo'yicha kiritilgan ayrim bir fiskal qoidalarga qat'iy amal qilish lozim.

O'zbekistonda davlat qarzi holati

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat qarzini xavfsiz darajada saqlash va uni samarali boshqarish maqsadida quyidagilarga rioya qilish lozim deb hisoblaymiz: davlat qarzi portfelini eng maqbul bo'lgan harajat va risk ko'rsatkichlari asosida shakllantirish, davlat qarziga xizmat ko'rsatish jarayonida yuzaga keladigan risklarni minimallashtirish, davlat g'aznachilik obligatsiyalari bozoriga xalqaro investorlarni keng jalb qilish jarayonini yanada tezlashtirish, davlat qarziga oid ma'lumotlarning ochiqligini ta'minlash.

СОЛИҚ КОДЕКСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Гадаев Ж.М., ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Саъдуллаев Қ., талаба,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация. Мақолада ҳозирги шароитда солиқ муносабатларини такомиллаштириши ва тартибга солиши масалалари инobatга олинган ҳолда унинг ҳуқуқий асоси бўлмиши Солиқ кодексидаги айрим ноаниқликлар ва муаммолар кўриб чиқилган, мавжуд вазият таҳлил қилинган ва уларни такомиллаштириши юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Солиқ, солиқ тизими, Солиқ кодекси, солиқ сиёсати, солиқ принципи.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые неопределенности и проблемы в Налоговом кодексе, который является его правовой основой, учитываются вопросы совершенствования и регулирования налоговых отношений в сложившейся ситуации, анализируется сложившаяся ситуация и разрабатывается предложения и рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: налог, налоговая система, Налоговый кодекс, налоговая политика, налоговый принцип.

Abstract. The article considers some uncertainties and problems in the Tax Code, which is its legal basis, takes into account the issues of improving and regulating tax relations in the current situation, analyzes the current situation and develops proposals and recommendations for their improvement.

Keywords: tax, tax system, Tax code, tax policy, tax principle.

Ҳар қандай молиявий муносабатларнинг тартибга солувчиси солиқларни жорий қилиш боғланади. Солиқларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштирмасдан туриб, бошқа молиявий категорияларни муваффақиятли ишлашини таъминлаш мушкул.

2019 йилдан бошлаб жорий этилган Солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясининг энг асосий ғояси солиқ юкини камайтириш, содда ва барқарор солиқ тизимини қўллашни кўзда тутган эди. Бу орқали иқтисодиётимиз рақобатбардошлигини ошириш, тадбиркор ва инвесторлар учун ҳар томонлама қулай муҳит яратишга эришиш кўзда тутилди. Ушбу вазифаларни ҳисобга олган ҳолда жорий йилнинг 1 январ кунидан янги Солиқ кодексини амалиётга жорий этилди.

Солиқ тизимида солиқ муносабатларини тартибга солишда, тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантиришга хизмат қилиши кўзда тутилган мазкур Солиқ кодексини такомиллаштириш ўзининг долзарблигини намоён этди.

Таъкидланганидек, ушбу Кодекс солиқлар ва йиғимларни белгилаш, жорий этиш ва бекор қилишга, ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлашга доир муносабатларни, шунингдек солиқ мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади [1]. Солиқ муносабатларини тартибга солиш вазифаси юкланган ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжат солиқ қонунчилиги бўйича энг юқори турувчи ҳужжат ҳисобланади. Ушбу ҳужжатнинг аниқлиги ва мукамаллигини таъминлаш солиқ тўловчилар ва солиқ ундирувчилар фаолиятини мувофиқлаштиришга хизмат қилади.

Шундай экан, солиқ ундирувчилар ва солиқ тўловчилар маълум тушунчалар моҳиятини тушуниш учун тушунчалар моҳиятини қидириб юришига тўғри келмоқда. Ушбу масала бўйича, Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексида бўлгани каби, Солиқ кодексига “Асосий тушунчалар” деб номланган моддани киритиш мақсадга мувофиқ. Ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексига киритилмаган солиққа оид тушунчаларга шу моддада аниқлик киритиш ва Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг тегишли моддаларидан шу моддага тушунчалар таърифини олиб ўтиш лозим бўлади.

Б.Даламагаснинг таъкидлашича, солиқ принциплари тенглик ва самарадорлик мезонларини ҳисобга олган ҳолда жорий этилиши ва бюджет даромадлари етарлилиги жиҳатларини акс эттириши лозим [2]. Замонавий шароитда солиқ ҳар қандай давлат тизимининг мажбурий элементи ҳисобланади. Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар конституцияларида белгиланган демократик институтлар фуқароларнинг озодлиги ва ижтимоий фаровонлигини таъминлаш ва қўллаб-қувватлашга қаратилади. Шундай қилиб, солиқларнинг моҳияти унинг принциплари орқали яққол намоён бўлади.

Солиқ принципларини моҳияти ёритилаётганида Кодекснинг 9-моддасининг “Солиқ солишнинг аниқлиги ва солиқ органларининг солиқ тўловчилар билан ҳамкорлиги принципи” деб номланиши ўрнига “Солиқ солишнинг аниқлиги ва солиқ муносабатлари субъектларининг ҳамкорлиги принципи” деб номлаш лозим. Солиқ органлари ва солиқ тўловчилари маълум маънода солиқ муносабатлари субъектларини ташкил этади.

12-модда “Ошкоралик принципи” деб номланиб, амалдаги номланишда қайси муносабатларнинг ошкоралиги ҳақида гап боришини илғаш қийин. Одатда, биринчи ўқишда солиқ тўлов суммаларининг ошкоралиги ёки турли хўжалик субъектларининг маълумотлари ошкоралиги, яъни солиқ сирининг ошкоралиги тушунилади. Бу модда қонун ҳужжатлари ҳақида принцип эканлигини инобатга олиб, уни “Қонун ҳужжатларининг ошкоралик ва оддийлик принципи” деб номлаш мақсадга мувофиқ.

Ҳозирги шароитда рақамли технологияларга эътибор қаратилаётган бир шароитда солиқ тўловчи ҳам, солиқ ҳисобот ва маълумотларини қабул қилувчиларга ҳам қулайлик принципини киритиш мақсадга мувофиқ. Бунга электрон рақамли имзо, электрон ҳисобварақ-фактуралар, мурожаатлар ва бошқаларни мисол қилиб олиш мумкин. Шу боисдан, “Солиқ муносабатлари субъектлари учун қулайлик принципи”ни киритиш лозим.

Солиқлар ва солиқ муносабатлари тўғрисидаги конкрет амалий муаммоларни ўрганиш давомида биз кўп маротаба унинг энг умумий назарий масалаларига дуч келамиз. Шу муносабат билан, солиқлар ва солиқ муносабатлари тўғрисидаги фундаментал муаммоларини ишлаб чиқиш, молиявий сиёсат вазифаларини ҳал этишнинг илмий асосланиши жиддий амалий аҳамият касб этади. П.Луиджи солиқларни жамиятнинг иқтисодий-ижтимоий ҳаётидаги ўрнини муҳим деб билади [3].

16-модда 1-бандида “Солиқ деганда ушбу Кодексда белгиланган, Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ёки давлат мақсадли жамғармасига (бундан буён матнда бюджет тизими деб юритилади) тўланадиган мажбурий беғараз тўлов тушунилади” деб таъриф берилади. Таърифда тартиб ва муддатларга алоҳида диққатни қаратиш лозим. Шунингдек, беғараз тўлов чин дилдан чиқариб бериш мазмундаги тушунчага яқин. Шу боисдан уни олиб ташлаган маъқул. Шу муносабат билан биз куйидаги таърифни таклиф этамиз: *“Солиқ деганда ушбу Кодексда белгиланган тартибда ва муддатларда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ёки давлат мақсадли жамғармасига (бундан буён матнда бюджет тизими деб юритилади) тўланадиган мажбурий тўлов тушунилади”*.

Солиқ кодекси ва унинг таркиби ишлаб чиқишда уни амалиётда қўллаган ҳолда ва семинар-конференциялар ўтказган ҳолда ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Жейсон Фьюрманнинг таъкидлашича, Солиқ кодексига ўзгаришлар фақатгина айтиш билан ҳал этилмайди, бунда ноаниқлик кучаяди ва оқибатда бюджет даромадлари даражаси ҳаражатларга нисбатан анча паст бўлишига олиб келади [4].

Солиқ кодексининг 17-модда 2-бандида “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида йиғимлар белгиланиши мумкин” деб жумла мавжуд. Бу жумланинг аҳамияти кўринмайди. Унинг ўрнига 17-модданинг “Солиқларнинг ва йиғимларнинг турлари” деб номланишини инобатга олиб солиқларнинг турлари каби йиғимларнинг турларини ҳам келтириб ўтиш лозим. Модда охирида “янги йиғимларни киритиш ва уни бекор қилиб ушбу Кодекс орқали амалга оширилади” жумласини киритиш мақсадга мувофиқ.

Солиқ амалиётида бензин, дизель ёқилғисини якуний истеъмолчиларга реализация қилиш бўйича баъзи муаммолар учрамоқда. Солиқ кодексининг 283-моддаси 1-қисми 3-бандида “бензин, дизель ёқилғисини якуний истеъмолчиларга реализация қилишни, шу жумладан автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчалари орқали, шунингдек газни автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчалари орқали реализация қилишни амалга оширувчилар. Ушбу бўлимни қўллаш мақсадида якуний истеъмолчилар деганда ўз эҳтиёжлари учун бензин, дизель ёқилғиси ҳамда газ олувчи юридик ва жисмоний шахслар тушунилади, деб кўрсатиб қўйилган” деб белгилаб қўйилган.

Акциз солиғи янги таҳрирдаги Солиқ кодексига мувофиқ автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчаларига сотилаётганда сотиш қийматига қўшилганлиги, шунингдек, автомобилларга ёқилғи қўйиш шохобчаси жойлашган ердаги солиқ органига акциз солиғи иккинчи маротаба (литр ва кубга нисбатан) ҳисобланиб, ундирилиши кузатилаёпти. Шунга кўра, акциз солиғи ҳисобланиши методига аниқлик киритиш лозим.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Солиқ кодекси билан юридик шахсларда солиқ қарздорлиги вужудга келганда уни сўндириш учун унинг банкдаги ҳисоб рақамига эътиборни қаратилиши белгилаб қўйилган. Аммо тўғридан-тўғри ҳисобрақамга қаратиш тўғри иш эмас. Ушбу маблағ унинг молиявий фаолиятини олиб бориш ва ривожлантириш учун молиявий ресурс эканлигини инобатга олиб, юридик шахсга огоҳлантириш орқали маълум бир муддатни бериш мақсадга мувофиқдир.

Солиқ органлари солиқ қарздорлигини бартараф этишда қийнаётган муаммолардан бири хўжалик субъектининг балансида асосий воситаларнинг йўқлиги бўлиб ҳисобланади. Айнан асосий воситалар йўқлиги сабабли юридик шахслар солиқ интизомига рияз этмаётганлик ҳолатлари вужудга келмоқда.

Солиқ кодексида янги киритилган тушунчалардан бири солиқларни бўлиб-бўлиб тўлашдир. Ушбу муносабатни айнан асосий воситалари мавжуд бўлган юридик шахсларга тадбиқ этиш лозим.

Солиқлар нафақат фискал, балки рағбатлантирувчи ва тақсимловчи функцияларни ҳам амалга оширади. Янги солиқ тизими корхоналар сонини ва ҳажмини ошириш, корхоналарни техник қайта жиҳозлашни рағбатлантирмайди.

Таъкидлаганимиздек, иқтисодий категория сифатида солиқнинг чуқур моҳияти иқтисодий жараёнида ўзгаришни талаб этади, турли босқичларда янги вазифалар ва намоён бўлишларни келтириб чиқарадиган янги хусусиятлар билан тўлдирилади [5].

Шундай қилиб, Солиқ кодексини такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни эътиборга олиш лозим:

- Солиқ кодексининг 1 бобида “Асосий тушунчалар” деб номланган модда киритиш;

- 12-моддаси номланишини “Қонун ҳужжатларининг ошкоралик ва оддийлик принципи” деб ўзгартириш;

- Солиқ кодексига “Солиқ муносабатлари субъектлари учун қулайлик принципи”ни киритиш;

- “Солиқ деганда ушбу Кодексида белгиланган тартибда ва муддатларда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ёки давлат мақсадли жамғармасига (бундан буён матнда бюджет тизими деб юритилади) тўланадиган мажбурий тўлов тушунилади” деган таърифни киритиш;

- Солиқ кодексининг 17-моддасининг номланишинидан келиб чиқиб, унда йиғимларнинг турларини ҳам келтириш;

- автомобилларга ёқилғи қўйиш шохобчаларига сотилаётганда сотиш қийматиغا қўшилганлиги, шунингдек, автомобилларга ёқилғи қўйиш шохобчаси жойлашган ердаги солиқ органига акциз солиғи иккинчи маротаба (литр ва кубга нисбатан) ҳисобланиб, ундирилишини инобатга олиб, акциз солиғи ҳисобланиши методига аниқлик киритиш;

- молиявий фаолиятини олиб бориш ва ривожлантириш учун молиявий ресурс эканлигини инобатга олиб, юридик шахсга огоҳлантириш орқали маълум бир муддатни бериш;

- юридик шахсларда, айниқса ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган юридик шахсларда асосий воситаларнинг балансга киритилишини таъминлаш;

- Солиқ кодексини кенг фойдаланувчилар учун тушунарли бўлишига эришиш.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси 1-моддаси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й. www.lex.uz

2. Dalamagas B. et al. Revising the Conventional Tax-Effort Principle //Scottish Journal of Political Economy. – 2019. – p. 22.

3. Luigi P. et al. The Essence And The Role Of Taxes-The Principles Of Taxation //Annals-Economy Series. – 2019. – Т. 4. – p. 15.

4. Furman J. How to Increase Growth While Raising Revenue: Reforming the Corporate Tax Code //Tackling the Tax Code: Efficient and Equitable Ways to Raise Revenue. – 2020. – p. 287.

5. Ahrorov Z.O., Zaynalov J.R. Theoretical Aspects of Improving the System of Taxation. Journal of Critical Reviews. 2020; 7(7): – p. 89. [doi:10.31838/jcr.07.07.14](https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.14)

III SHO'BA. "INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY QO'LLAB- QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI"

III SEKSIYA. SOVERSHENSTVOVANIYE FINANSOVOGO OBESEPCHENIYA INNOVATSIONNOY DEYATEL'NOSTI

SECTIONI III. IMPROVEMENT OF FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITIES.

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Мухаммедова З.М., DSc докторант,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматривается прямое и косвенное регулирование инновационной инвестиции, особое внимание уделяется особенностям трансформации финансовых инвестиций в нефинансовые, за счет привлечения иностранных инвестиций. Отмечаются сложность регулирования инновационно-инвестиционного процесса, подходы к межотраслевому переливу капитала. Весьма значительная часть статьи – аргументированный анализ, что дает более основательно подойти к распределению прибыли. Указываются особенности финансирования инвестиций в рыночно развитых странах, отмечаются особенности модели финансирования инновационно-инвестиционного процесса. Даются конкретные предложения по распределению прибыли в пользу увеличения внутреннего источника финансирования. Анализируется зарубежная модель финансирования инновационной инвестиции.

Ключевые слова: упорядоченность, закономерность, трансформация финансовых инвестиций, распределение прибыли, инвестиционный процесс, ресурсы, финансирование, стабильность, развитие финансового фонда.

Annotatsiya: Maqolada innovatsion investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita tartibga solish ko'rib chiqiladi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali moliyaviy investitsiyalarni nomoliyaviy investitsiyalarga aylantirishning o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor beriladi. Innovatsion va investitsiya jarayonini tartibga solishning murakkabligi va kapitalning tarmoqlararo oqimiga yondashuvlar qayd etilgan. Maqolaning juda muhim qismi asosli tahlil bo'lib, foyda taqsimotiga yanada chuqurroq yondashish imkonini beradi. Bozor rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalarni moliyalashtirishning xususiyatlari ko'rsatilib, innovatsion va investitsiya jarayonini moliyalashtirish modelining xususiyatlari qayd etilgan. Ichki moliyalashtirish manbasini ko'paytirish foydasiga foydani taqsimlash bo'yicha aniq takliflar berilgan. Innovatsion investitsiyalarni moliyalashtirishning xorijiy modeli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tartiblilik, muntazamlilik, moliyaviy qo'yilmalarni o'zgartirish, foyda taqsimoti, investitsiya jarayoni, resurslar, moliyalashtirish, barqarorlik, moliya fondini rivojlantirish.

Abstract: The article examines the direct and indirect regulation of innovative investment, special attention is paid to the peculiarities of the transformation of financial investments into non-financial ones, by attracting foreign investments. The complexity of regulating the innovation and investment process and approaches to the intersectoral flow of capital are noted. A very significant part of the article is a reasoned analysis, which allows for a more thorough approach

to the distribution of profits. The features of investment financing in market-developed countries are indicated, and the features of the model for financing the innovation and investment process are noted. Specific proposals are given for the distribution of profits in favor of increasing the internal source of financing. The foreign model of financing innovative investment is analyzed.

Key words: *orderliness, regularity, transformation of financial investments, distribution of profits, investment process, resources, financing, stability, development of a financial fund.*

Инновационно-инвестиционный процесс на предприятиях еще является слабоструктурированным, на что указывает перманентность самоорганизации, протекающей в нем. При увеличении открытости, не успев достигнуть максимальной упорядоченности, инновационно-инвестиционный процесс приобретает новые структурные элементы и структурные закономерности посредством окончания одних и начала других проектов, трансформации финансовых инвестиций в нефинансовые, а также за счет привлечения иностранных инновационных инвестиций в деятельность предприятий и реализации потенциала предприятий.

Сложность инвестиционных процессов характеризуется его нелинейной динамикой, имеющей место чувствительной зависимостью от начальных условий любого рода. В инновационно-инвестиционном процессе как системе могут быть выделены подсистемы, которые в специфической форме сохраняют его свойства. Это – субъекты, ресурсы, финансирования и т.д. Кроме того, в инновационно-инвестиционном процессе следует различать государственный и местные уровни.

Состав участников подсистемы субъектов и их взаимоотношения позволяют декомпозировать общую цель инновационно-инвестиционного процесса в экономике в виде ряда слабо формализованных взаимосвязанных подцелей. При выборе того или иного варианта развития инновационно-инвестиционного процесса приходится формировать согласованное решение, позволяющее находить компромисс между республиканскими и местными целями, а также целями отдельных хозяйственных субъектов.

Для подсистемы ресурсов инновационно-инвестиционного процесса в экономике сегодня характерна крайняя несбалансированность. Отсутствие механизмов межотраслевого перелива капитала и перенакопление его в высокодоходном экспортоориентированном секторе при дефиците в других сферах провоцирует попытки радикальных решений этой проблемы.

Подсистемы и элементы инновационно-инвестиционного процесса в экономике связаны друг с другом сложными обратными связями, за счет чего сильно влияют друг на друга так, что невозможно выделить однозначно какую-то иерархию. В системе с обратной связью выходные данные в преобразованном виде снова попадают на ее вход, и так до бесконечности. В частности, валовое накопление является и целью инновационно-инвестиционного процесса, и его предпосылкой.

Наиболее актуальными проблемами такого сложного поли структурного процесса, как инновационно-инвестиционный, являются

- значение институциональных преобразований для стабилизации инновационно-инвестиционного процесса;

- соотношение темпов роста капитал образующих инвестиций, накоплений и ВВП.

Среди отечественных специалистов утвердились разные подходы к оценке значения формирования институциональной среды для стабилизации инновационно-инвестиционного процесса, напр., мнение, что институциональные реформы являются наиболее адекватными вызовам постиндустриальной эпохи.

В отношении финансового межотраслевого перелива капитала сформировались четыре возможных подхода:

- развитие фондового рынка;
- диверсификация капитала интегрированных бизнес-групп сырьевой сферы в высокотехнологичные обрабатывающие производства;
- совершенствование банковского кредитования инвестиционной деятельности;

- активизация деятельности государства в формировании инвестиционного капитала.

Поэтому важно рассмотреть, как эти особенности протекают в странах с развитой экономикой (таблица 1).

Таблица 1

Структура источников инвестиционных ресурсов, середина 1990-х годов, и Узбекистана в 2022 году

Источник инвестиционных ресурсов	Государства				
	Германия	Велико-британия	Франция	Япония	США
Нефинансовый сектор, всего	61,0	33,9	80,8	53,9	51,4
Домашние хозяйства	↑↑↑14,6	↑↑↑29,6 ←	↑↑19,4	↑↑↑22,2	↑↑36,4 ←
Предприятия	↑42,1	4,1	↑58,0	↑↑31,2	15,0
Государственные бюджеты	4,3	0,2	3,4	0,5	0,0
Финансовый сектор, всего	↑30,3	↑52,4 ←	8,0	↑35,8	↑44,5 ←
Банки	10,3	2,3	4,0	13,3	0,2
Страховые компании и пенсионные фонды	12,4	↑↑39,7 ←	1,9	10,8	↑↑↑31,3 ←
Инвестиционные фонды и прочие финансовые институты	7,6	10,6	2,0	11,7	13,0
Иностранные инвестиции	8,7	13,7	11,2	10,3	4,2
<i>Примечание:</i> распределение мест в рамках источников финансирования: ↑, ↑↑, ↑↑↑.					

Отсюда следует вывод:

- Существует две модели финансирования инновационно-инвестиционного процесса: Германия, Франция, Япония (домашние хозяйства и предприятия), вторую группу составляют Великобритания и США, для которых характерно финансирование за счет домашних хозяйств и институциональных инвесторов, в частности страховых компаний и пенсионных фондов.

- Великобритания и США достаточно близки по величине финансирования из двух крупнейших источников (↑; ↑↑). Доля домашних хозяйств и страховых компаний и пенсионных фондов в сумме составляет 69,3 и 67,7% соответственно. В то же время структура их различна. Так, в Великобритании крупнейшим источником являются страховые компании и пенсионные фонды (↑↑) – 39,7% (этот источник крупнейший среди всех приведенных стран), а в США – домашние хозяйства (↑↑) – 36,4%.

- Наиболее изменчива значимость предприятий в финансировании инвестиций от 4,1% в Великобритании (↑) до 58% во Франции (↑).

- Доля государства незначительна во всех странах.

По существу, наличие двух различных моделей требует объяснения. Напр., в Великобритании и Германии проявляются различия в использовании внутреннего финансирования посредством накопления прибыли. И последнее весьма заметно. В Великобритании доля распределенной прибыли почти в два раза выше, чем в Германии. В итоге внутреннее финансирование за счет накопления прибыли в Германии было

значительно больше, чем в Великобритании. Объясняется это различием в отношении предприятий к распределению прибыли.

Британские фирмы обычно реагируют более явно на изменения в уровне финансирования. Если цена заемного капитала снижается, как это было в 90-е годы, или менеджеры не видят для своих акционеров возможности более рентабельно вложить средства в свое предприятие, чем инвестирование в другие ценные бумаги, то компании готовы выплачивать более высокие дивиденды или выкупать собственные акции. Следовательно, отсюда вывод: курс акций растет, а риск ее поглощения снижается.

Специфическое отношение к распределению прибыли может определяться различиями налогового законодательства каждой страны. Напр., в Германии тезаврированная прибыль облагается более высоким налогом, чем распределенная. Такие стимулы к выплате дивидендов в Великобритании отсутствуют, а вместо них существует как бы одинаковый налоговый режим по отношению к нераспределенной и распределенной прибыли. Акционеры этих стран имеют возможность избежать двойного налогообложения, включая уплаченный с распределенной прибыли налог на корпорации и подоходный налог в общую задолженность по налогам. В Великобритании склонность к распределению прибыли значительно выше, чем в Германии. Причина состоит в том, что в Великобритании, в отличие от Германии, практически до 1997 г. пенсионным фондам (освобожденным от уплаты налогов) и компаниям по страхованию пенсий финансовыми органами частично возвращался уплаченный авансом налог на корпорации с выплаченных дивидендов. Поэтому распределять прибыль освобожденным от налогов финансовым компаниям было выгодно. Эти институциональные инвесторы доминируют на общих собраниях акционеров в большинстве британских компаний и могут реализовать свои интересы.

Большую склонность к распределению прибыли в Германии объясняют влиянием персонала на управление. Выплата дивидендов акционерам сокращает финансовую базу фирмам, повышая зависимость персонала кредиторов от общего контроля со стороны рынка капиталов. С помощью права на участие в управлении делами и принятии решений наблюдательными советами представители персонала банков могут оказывать решающее влияние на политику дивидендов. Максимальная доля распределенной прибыли может сказаться отрицательно на осуществлении предприятием рискованных инвестиций и требовать выплаты высокой зарплаты. Поэтому замена внешнего рынка капиталов внутренним финансированием путем распределения прибыли в пользу инвестиций может вести к осуществлению инвестиционных планов, не приходится убеждать инвесторов в их эффективности. При этом лишь снижается эффективность распределения ресурсов.

На распределение инновационно-инвестиционных ресурсов влияет также наличие ресурсов пенсионного обеспечения. В Великобритании пенсионное обеспечение на предприятиях, как нам известно, осуществляется через пенсионные фонды или через компании по страхованию жизни, хотя здесь не создаются внутренние резервные фонды лишь для обеспечения пенсионных выплат. В Германии, как ни странно, до 60% средств, необходимых для выплаты пенсий, остаются как долгосрочные пенсионные резервы компании, что дает возможность направлять средства на финансирование инновационной инвестиции. Это часто рассматривается как собственный капитал компании.

Итак, при формировании политики государства в области регулирования инновационно-инвестиционных процессов следует учитывать особенности его протекания на каждом этапе развития экономики. При этом особо отметим, что в экономической литературе не следует оставлять без внимания подобные подходы или совершенствование источников финансирования инновационной инвестиции. Только тогда можно будет раскрыть сущность механизма совершенствования распределения прибыли, четко выявить, какие органы могут стать ответственными за процесс финансирования инвестиций.

Литература:

4. Закон Республики Узбекистан, от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»

5. Зайналов Д. Р., Мухаммедова З. М. Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики // Социально-экономическое развитие России и регионов в цифрах статистики. – 2017. – С. 360-369.

6. Hai Benlu, Yin Ximing, Chen Jin. CEO Characteristics, R&D Investment and Enterprise Performance. Science of Science Research, 2020, 38 (2), pp. 276–287.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГ

Ахмеджонов К.В., проф., Ташкентского международного университета Кимё, РУз
Зайналова К.Н., соискатель Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, РУз

Аннотация: В статье рассматривается необходимость расширения деятельности предприятий общественного питания, финансирования из бюджета социально-значимых видов продуктов питания в целях достижения культуры питания. Даются конкретные предложения по улучшению культуры питания и необходимости финансовой поддержки инновационных видов продуктов питания.

Ключевые слова: культура питания, координация ПОП, механизм, эффективность, финансовая поддержка, ресурсы, бюджетное финансирование.

Annotatsiya: Maqolada ovqatlanish madaniyatiga erishish uchun umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini kengaytirish, ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsulotlarining turlarini byudjetdan moliyalashtirish zarurligi haqida so‘z boradi. Oziq-ovqat madaniyatini yuksaltirish, oziq-ovqat mahsulotlarining innovatsion turlarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash zarurligi yuzasidan aniq takliflar berildi.

Kalit so'zlar: ovqatlanish madaniyati, POP muvofiqlashtirish, mexanizm, samaradorlik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, resurslar, byudjetdan moliyalashtirish.

Abstract: The article discusses the need to expand the activities of public catering enterprises, financing socially significant types of food products from the budget in order to achieve a culture of nutrition. Specific proposals are given to improve food culture and the need for financial support for innovative types of food products.

Key words: nutrition culture, POP coordination, mechanism, efficiency, financial support, resources, budget financing.

В условиях развивающегося рынка увеличение потребления услуг предприятий общественного питания (ПОП) имеет большое значение для повышения эффективности производства и улучшения качества уровня жизни населения. В нашей республике данная сфера динамично развивается, удовлетворяя все возрастающие запросы населения на продукты общественного питания.

Несмотря на это, в этой сфере проявляются и противоречивые тенденции. К примеру, погоня за высоким доходом побуждает ПОП, имеющих на балансе клубы или иные центры досуга, передавать их в аренду. Низкая оплата труда способствует прогрессирующей утечке специалистов в другие сферы экономики или за пределы республики. Интересы персонала ПОП, финансируемых из собственных средств, оказались сосредоточенными на поиске заработка, дающего возможность получения дополнительных доходов.

Испытываемые трудности ПОП, благодаря созданному за предыдущие годы потенциалу, остаются высокими, о чем свидетельствуют достаточно высокая конкурентоспособность, увеличение количества организованных ПОП, ресторанов и т.д. В целом и в частности, услуги ПОП республики ориентированы на удовлетворение разносторонних и все возрастающих культурных запросов населения.

Следовательно, критерием эффективности проводимой в республике социальной политики является способность противодействовать негативным процессам разрушения культурных ценностей, обусловленная приготовлением национальных блюд. Развитие культуры зависит от степени поддержки ПОП. В этой связи на этапе развития рыночных отношений формирование социальной политики в качестве ее основных направлений предполагает следующее:

- пропаганда социальных ценностей национальных блюд;
- разработка нормативных целей развития ПОП в соответствии с социальным запросом населения на продукты ПОП;
- финансовая обеспеченность потребления культурных благ;
- обеспеченность гарантий доступности и выбора продуктов ПОП как ценностей для всех слоев населения;
- гарантированность сохранения национальной специфики ПОП и искусства в условиях интеграции массового питания в рамках культурного пространства;
- предоставление налоговых льгот для развития предпринимательской деятельности ПОП;
- широкое использование социально-творческого запроса населения как формы целевого финансирования ПОП, расположенных в сельской местности.

На сегодня структура финансирования ПОП не только зависит, но и сама существенно воздействует на природу услуг, предоставляемых ПОП продуктов питания. Чем выше доля благотворительных и бюджетных поступлений, тем сильнее выражено социальное содержание и направленность услуг ПОП.

Для дальнейшего совершенствования ПОП, на наш взгляд, необходимо выдвигать в качестве основных следующие приоритеты:

- создание эффективного финансового механизма управления данной сферой, обеспечивающего своевременное регулирование и координирование деятельности ПОП;
- обеспечение законодательных основ вопросов спонсорства и рекламы, налогообложения инновационных услуг ПОП;
- оснащение ПОП новейшей техникой и усиление их материально-технической базы;
- создание телевизионного канала под названием «Культура питания», где по образцу рыночно развитых стран можно будет транслировать отечественные программы с целью воспитания у населения высокой культуры питания;
- реализация программы развития культуры питания, предполагающей эффективное использование культурного потенциала населения.

Итак, для развития ПОП и их услуг необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также наряду с бюджетным финансированием задействовать альтернативные источники денежных поступлений за счет расширения бесплатных услуг, привлечения средств предприятий и частных лиц. Наряду с этим роль государственного инвестирования в объекты ПОП должна быть доминирующей, особенно в тех видах услуг, которые для граждан республики являются жизненно необходимыми. Поддержание инвестиционного процесса в этой сфере в сложившихся экономических условиях возможно только при сочетании государственной инвестиционной поддержки и других участников рынка инвестиций, ориентированных вкладывать собственные денежные средства в услуги ПОП. Основные характеристики финансирования ПОП должны состоять во множественности и разнообразии его источников. Высокая диверсификация

источников финансирования обеспечит ПОП устойчивое положение в обществе в целом и на конкретном рынке, в частности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ: КОНЦЕПЦИЯ И ОЦЕНКА

Расулов Ш.Ж., докторант PhD,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Саттаров Т.А., соискатель кафедры «Финансы»

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье излагаются задачи, которые необходимо решать любым бизнес-предприятиям, желающим добиться экономической эффективности и финансовых результатов. Даются конкретные предложения, чтобы предприниматели, используя их, могли решать с легкостью и разумной вероятностью вопрос достижения намеченных задач в целях обеспечения роста качественных показателей. Это также дает возможность предпринимателям эффективно вести свое дело и анализировать значимость принимаемых финансовых решений как стратегического аспекта концепции организации финансовой деятельности предприятий.

Ключевые слова: норматив, темпы роста, результативность, потенциал, оценка, финансовые ресурсы, прогнозирование, коэффициент ранговой корреляции, динамический ряд, задолженность, стратегия.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy natijalarga erishmoqchi bo'lgan har qanday tadbirkorlik sub'ekti tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar ko'rsatilgan. Maqoladagi takliflar shundan iboratki, tadbirkorlar ulardan foydalanib, sifat ko'rsatkichlari oshishini ta'minlash maqsadida o'z maqsadlariga erishish masalasini oson va oqilona imkoniyat bilan hal qilishlari mumkin. Bu, shuningdek, tadbirkorlarga o'z biznesini samarali yuritish va korxonalarining moliyaviy faoliyatini tashkil etish konsepsiyasining strategik jihati sifatida qabul qilingan moliyaviy qarorlarning ahamiyatini tahlil qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: standart, o'sish sur'ati, samaradorlik, salohiyat, baholash, moliyaviy resurslar, prognozlash, darajali korrelyatsiya koeffitsienti, vaqt seriyasi, qarz, strategiya.

Abstract: The article outlines the tasks that need to be solved by any business enterprise that wants to achieve economic efficiency and financial results. Specific proposals are given so that entrepreneurs, using them, can solve with ease and reasonable probability the issue of achieving their goals in order to ensure an increase in quality indicators. This also enables entrepreneurs to effectively run their business and analyse the significance of financial decisions made as a strategic aspect of the concept of organizing the financial activities of enterprises.

Key words: standard, growth rate, performance, potential, assessment, financial resources, forecasting, rank correlation coefficient, time series, debt, strategy.

Актуальность темы. В тенденции развития инновационной деятельности предприятий во всех сферах экономики приоритетную значимость приобретает такой важный аспект финансового обеспечения стабильности функционирования инновационно развивающихся хозяйствующих субъектов как управление их финансовым потенциалом. Основным направлением финансового потенциала является построение адекватной модели управления инновационной продуктивностью бизнеса предприятий отрасли Нефтегаз Узбекистана, составляющей прорывную основу финансового обеспечения деятельности предприятий в условиях Нового Узбекистана (рис. 1). При этом данная модель должна быть сформирована с учетом сильных и уязвимых сторон всех

фондообразующих источников финансового потенциала предприятий как обширной категории ресурсов.

Несомненно, подобная насущная задача сегодняшнего дня, хотя и выполнима, но является сложной проблемой, более того, не согласующейся с сильными и слабо уязвимыми сторонами деятельности производственных предприятий. Следует отметить, что в нынешний переломный период от необходимости скорейшей разработки и реализации мер по устранению факторов, замедляющих развитие и влияющих на механизмы управления финансовым потенциалом предприятий, будет зависеть и результативность их деятельности.

Рис. 1. Финансовая модель формирования продуктивности и результативности финансово-рыночной деятельности

Теория и практика по выявлению потенциала предприятий сталкиваются со сложностями, особенно при выявлении преемственности деятельности к условиям внешней среды на основе формирования и совершенствования использования ресурсов и обоснования значения и необходимости его управления.

Переход на более качественный уровень хозяйствования немислим без своего рода выбора механизма в переносном смысле выделения категории «результативность» и «потенциал» предприятий. Объясняется это тем, что в экономической литературе существуют расхождения во мнениях ученых и ряда специалистов о разграничении финансовых ресурсов в зависимости от их участия в производственном процессе и, согласно этому, выделяются ресурсы: организации; управления производством и финансовые ресурсы.

На наш взгляд, производственный процесс носит системный характер. Однако его последовательность, полнота, нормирование и т.п. определяются не только системой организации и управления производством, отражающей его технико-организационный уровень, но и определяется ресурсами, прежде всего – финансовыми, обособленно с участием в данном процессе. Хотя большая часть ресурсов непосредственно не вовлекается в производство, их косвенное участие проявляется созданием стоимости в натуральной форме. В этом контексте считаем уместным применение понятия финансовый потенциал предприятий. Использование отмеченного нами понятия позволит

реализовать комплексный подход к решению проблемы эффективности использования финансовых ресурсов в рамках предприятий.

Обзор экономической литературы. Для определения эффективности использования финансовых ресурсов, являющихся основой производственного потенциала предприятий, в экономической литературе используются традиционные методы результирующих показателей в зависимости от цели анализа или прогнозирования экономической деятельности предприятий, в частности, методы анализа эффективности использования финансовых ресурсов и потенциала предприятий как стратегической модели, направленной на сбалансированное финансовое регулирование продуктивной деятельности предприятий согласно концепции их деятельности. Попытаемся рассмотреть проблему с самых общих позиций. По сути дела, задача сводится, во-первых, к анализу стратегической эффективности предприятий с применением коэффициентов, описанных, напр., Спирменом, Д.А.Ендовицким и В.Е.Соболевой [6: С. 246-253]. Они считают необходимостью проведение анализа общей эффективности деятельности предприятий, прежде всего, методом матричного диагностического анализа. По сути дела, задача сводится к определению финансового потенциала предприятий в той необходимой границе ресурсов, достаточных для обеспечения максимального роста эффективности или финансовой результативности предприятий.

Во-вторых, методические подходы к анализу финансово-ресурсного потенциала предприятий [4]. Такой подход необходим для анализа стратегии развития предприятий. Такой подход долгое время существовал в нашей экономике. Его несоответствие требованиям инновационного развития предприятия и его синергетической эффективности доказано всем ходом начальных этапов перехода к рынку.

В-третьих, это, по существу, - модель оценки и анализа деловой активности предприятий. В разработке такой модели большая заслуга принадлежит ученому В.В.Ковалеву. [2; С. 245-249].

В-четвертых, системный анализ индивидуальных показателей эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. В разработке этой методики большая заслуга принадлежит ученой Г.В.Савицкой [3]. Конечно, предложенная методика анализа частных показателей эффективности в большинстве инновационно развивающихся предприятий может протекать вяло, по сути дела (эволюционно) преимущественно путем поиска частных показателей. Конечно, эта методика расчета дает определенную отдачу, но она слишком мала.

Да, нам нужны стратегические сдвиги – переход к преимущественно новым инновационным системам анализа, опираясь на техники анализа последних поколений, дающих наивысшую эффективность. Другого пути нет. Решение этой задачи приобретает сегодня первостепенное социально-экономическое значение.

Итак, предложенный порядок определения эффективности использования финансового потенциал предприятий, согласно рекомендациям вышеуказанных авторов, на данном этапе развития может разрешить проблему так называемой комплексной оценки деятельности предприятия. Речь идет не о схоластической, а о практически значимой проблеме. До последнего времени относительно этого, как отмечали Ю.П.Анискин, А.Ф.Сергеев, М.А.Ревякина, «задача разработки комплексной оценки решается в нижеследующих направлениях:

- разработка обобщающего интегрального показателя;
- разработка алгоритмов вычислительных процедур, которые бы на основе комплекса показателей обеспечили адекватную оценку результатов хозяйственной деятельности» [5].

В первом случае предприятия решают свои задачи: определяют заказы, определяются затраты и величина нормативной прибыли в зависимости от ожидаемого экономического эффекта. Предприятие может скорректировать свои задачи, повысить цены на инновационную разработку.

Итак, применение в комплексной оценке финансово-производственного потенциала предприятия, его результирующий и продуктивный показатели в определенной мере могут соответствовать критерию обобщающего интегрального показателя и могут обеспечить адекватную оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Пути решения проблемы.

В целях управления финансово-производственным потенциалом предприятий как стратегического аспекта для построения сбалансировано-адекватной модели управления продуктивностью бизнеса как концепции организации рыночной деятельности полагаем, что императивом в этом контексте выступает совершенствование деловой активности (business activity) предприятий как неотъемлемого атрибута повышения рейтинговой оценки рыночного участника. И в целом, как утверждает Питер Друкер: «Потенциал – это экономические результаты, которые могли быть получены, если бы усилия и ресурсы распределены оптимально для получения максимально возможного результата» [1] и, согласно мнению Друкера П.Ф., : «... любые дальнейшие вложения следует прекратить еще до того, как прирост на каждую единицу дополнительных вложений начинает снижаться ... Поэтому возможность применения концепции затрат на приростные результаты – это применение к решению огромного количества бизнес-задач, связанных с обеспечением эффективности компании, а также ряда других задач. Благодаря этому ... предварительный диагноз превращается из инструмента проверки прошлого в инструмент, позволяющий прогнозировать и предвосхищать проблемы будущего» [1; С. 66-67].

Да, в современной экономике большая часть ресурсов задействована в обеспечении результативности предприятий, и способы их использования зависят от принимаемых финансовых решений, а не непосредственно от экономических отношений. Поэтому Друкер Питер Ф. эффективность экономической системы видит в весьма значительной мере организации предприятием или бизнесменом ведения своего дела как стратегического аспекта концепции организации финансовой деятельности [1].

Касаясь этого, экономисты в своей совместной работе (Д.А.Ендовицкий и В.Е.Соболева) утверждают, что реализация стратегии сопровождается изменениями в сравнительной динамике экономических показателей. Отсюда вывод, что задача ее оценки состоит в измерении степени соответствия фактической структуры показателей нормативной [6]. Фундаментом оценки деловой активности предприятий с учетом стабильного в рамках установленного нормой ведения хозяйства являются чистая прибыль, прибыль от продаж, выручка от продаж, себестоимость проданной продукции (работ, услуг), а также показатели, характеризующие эффективность использования финансовых ресурсов, что в достаточной мере может отражать ведение хозяйства предпринимателем.

В соответствии с предложенным ими подходом проанализируем стратегическую эффективность предприятий нефтегазовой отрасли страны.

Нормативная система показателей темпов роста показателей развития предприятий выглядит следующим образом:

$$\Delta T_{\text{емп}}^{\text{рост}} P_{\text{ок}} \rightsquigarrow \sum \text{ЧПР}_{\text{посл}}^{\text{уп.н}} < \sum \text{ПРР}_{\text{реал}}^{\text{прод}} > \sum D_{\text{еб}} Z_{\text{ад}} < \sum P_{\text{сст}} > \sum \text{ФЗП}_{\text{л}}, \quad (1)$$

где:

$\Delta T_{\text{емп}}^{\text{рост}}$ - темп роста показателя (%);

$\sum \text{ЧПР}_{\text{посл}}^{\text{уп.н}}$ - сумма прибыли от реализации (продажи) продукции (товара);

$\sum \text{ПРР}_{\text{реал}}^{\text{прод}}$ - сумма прибыли от реализации продукции (товара);

$\sum P_{\text{прод}}^{\text{реал}}$ - сумма реализации продукции (товара);

$\sum D_{\text{еб}} Z_{\text{ад}}$ - сумма дебиторской задолженности;

$\sum P_{\text{сст}}$ - сумма полной себестоимости продукции (товара);

$\sum \text{ФЗП}_{\text{л}}$ - сумм фонда зарплаты.

Темп роста показателей предприятий в нормативных рамках является важным показателем (базовым) для сравнения с фактическим.

Абсолютные показатели финансово-экономической деятельности предприятий «Узнефгаз» в 2023-2024 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Показатели предприятий отрасли «Узбекнефтегаз»
в 2023-2027 гг. (млн. сум)**

(данные условные)

Показатели Годы	Сумма чистой прибыли после уплаты налога на прибыль (Σ ЧП ^{уп.н} _{посл})	Прибыль от деятельности (Σ ПР _{деят})	Сумма поступления от реализации (Σ ПОС _{реал})	Сумма дебиторской задолженности (Σ ДЗ _{ад})	Сумма себестоимости продукции (Σ ПС _{прод})	Сумма фонда зарплаты (Σ ФЗП)
2023	3988,1	68004,7	437389,4	248880,8	378398,5	49196,1
2024	3998,4	89836,2	551287,8	287669,2	457554,5	55734,3
2025	8849,1	217889,4	559150,4	308468,3	456922,8	63119,6
2026	23216,8	289234,1	771125,6	486886,8	619818,8	81228,9
2027	68852,7	332298,6	894959,6	587868,4	669819,8	218208,4

Для сравнения абсолютных показателей деятельности предприятий отрасли нефтегаза определяются их динамики на основе определения темпов роста (табл. 2) по формуле (2).

$$\Delta T_{\text{рост}} = \frac{П_t(n+1)}{П_t(n)} \times 100\% , \quad (2)$$

Таблица 2

**Темпы роста показателей предприятий отрасли «Узнефгаз»
в 2024-2027 гг., %**

(данные условные)

Показатели Годы	Чистая прибыль	Прибыль от реализации	Поступления от реализации (продажи) продукции	Дебиторская задолженность	Себестоимость реализованной продукции	ФЗП
2024	97,51	132,10	126,04	115,58	120,92	113,29
2025	226,99	242,54	101,42	110,71	99,86	113,25
2026	110,49	132,74	137,91	152,89	135,65	128,69
2027	296,74	114,89	116,10	120,74	108,07	268,65

Согласно полученным данным об изменении качественных показателей формируются их динамические ряды, которые сопоставляются с нормативным (формула (1)) в целях определения коэффициента ранговой корреляции (табл. 3). Для расчета данного коэффициента используется формула (3):

$$K = 1 - \frac{6 \times \sum P_{аз} \Phi_{и} H^2}{n^3 - n} , \quad (3)$$

где:

$P_{аз} \Phi_{и} H$ – разница между фактическим рейтингом показателя и нормативным; n – число показателей (рангов) в динамическом ряду.

Исходя из формулы расчета, коэффициент может принимать значения в диапазоне [-1; 1].

Опираясь на логику расчета, можно сделать вывод об эффективности стратегического развития предприятия, и это можно сделать в том случае, если коэффициент корреляции Спирмена равен единице (т.е. фактические динамические ряды показателей финансовой деятельности совпадают с нормативными). В нашем примере такое совпадение имеется в каждом динамическом ряду. Напр., 1=1 (2026 г.); 2=2 (20124 г.); 3=3 (2026 г.); 4=4 (2027 г.); 5=5 (2025 г.); 6=6 (2026 г.). Но, несмотря на это, коэффициент корреляции Спирмена колеблется от -0,03 до +0,74.

Таблица 3

Фактические динамические ряды показателей

(данные условные)

Показатели Норма	Σ ЧПР ^{уп.н} _{посл}	ПР ^{прод} _{реал}	П ^{реал} _{прод}	Д _{еб} З _{ад}	П _{сст}	ФЗП _л	коэф- фициент корреля- ции Спирмена
Нормативные показатели	1	2	3	4	5	6	х
2024	5	2	5	5	2	4	+0,28
2025	2	5	6	1	5	2	+0,28
2026	1	5	3	1	2	6	-0,03
2027	3	4	5	4	4	2	+0,74

На практике подобная ситуация встречается редко. Поэтому при разумном анализе рекомендуется система оценки уровня стратегической эффективности предприятий, которую можно описать согласно или при помощи расчета коэффициента Спирмена (табл. 4).

Таблица 4

Итоговая оценка уровня стратегической эффективности предприятий нефтегаза

№ п/п	Критерии оценки	Балл
1	Коэффициент Спирмена = 1, причем, как показывает трендовый анализ, это стабильная тенденция	5
2	Коэффициент Спирмена находится в диапазоне [+0,5; +1] на протяжении всего исследуемого периода, ЧПР ^{уп.н} _{посл} , ПР ^{прод} _{реал} не опускаются ниже третьей позиции в фактическом динамическом ряду	4
3	Коэффициент Спирмена находится в диапазоне [0; +0,5], отсутствует четкая динамика показателей фактического ряда	3
4	Коэффициент Спирмена находится в диапазоне [0,5; 0]. Наблюдается значительный разброс, отсутствует четкая тенденция	2
5	Коэффициент Спирмена равен значению в интервале [-1; -0,5]; четкая тенденция за весь период. Показатели «чистая прибыль», «прибыль от реализации (продажи)», «поступления от реализации» замыкают ряд (формула (1))	1

Стратегическая эффективность предприятий отрасли нефтегаза на основе данных табл. 4 можно оценить в 3 балла, так как в 2027 г. намного улучшится коэффициент корреляции Спирмена (значение коэффициента увеличится по модулю почти в 25 раз относительно предыдущего года). В дальнейшем, если руководители предприятий смогут удерживать данную положительную динамику основных показателей 2027 г., стратегическая эффективность предприятий будет признана эффективной. Большое

влияние на деятельность оказывали рост себестоимости и несвоевременность денежных поступлений в отдельных промежутках времени рассмотренного периода (см. табл. 3).

Разница между фактическим и нормативным показателем имеется по таким показателям, как «чистая прибыль», «поступления от реализации». Отсюда можно сделать вывод о том, что основную часть расходов занимают проценты к уплате, прочие расходы. На предприятии фиксирован риск снижения обеспеченности оборотного капитала собственными оборотными средствами из-за наблюдающейся причины роста дебиторской задолженности в 2025 и 2026 гг. и потери платежеспособности. Анализ структуры дебиторской задолженности свидетельствует о том, что основная ее часть будет составлять задолженность внутриреспубликанских предприятий (данная задолженность является краткосрочно сроком до трех месяцев), а по внешним предприятиям задолженность почти будет отсутствовать. Следовательно, необходимо, как минимум, в перспективе удвоить объем, чтобы стабилизировать и повысить финансовую стабильность предприятий отрасли Узбекнефтегаза в будущем. Важно то, что в соответствии с налоговыми льготами на прибыль юридических лиц, должно быть обеспечено увеличение доли экспортной продукции в общем объеме реализации. В конечном счете это даст возможность увеличить собственные средства предприятий.

Использование метода матричного диагностического анализа для оценки общей эффективности деятельности предприятий, по предположению экономистов, будет играть большую роль информативную роль в качестве экспресс-диагностики производственной деятельности предприятий [6]. Данным методом анализа можно будет выявить изменения в степени использования финансового потенциала предприятий и разработать стратегию формирования и совершенствования использования финансовых ресурсов в соответствии их финансовому потенциалу.

Вышеописанные алгоритмы не обладают свойством строгой монотонной сходимости. Но, поскольку при решении задачи каждый раз приходится фиксировать объем финансовых ресурсов в тех значениях, которые предлагают предприятия, если выполняются соответствующие интегральные ограничения, то область допустимых прогнозов предприятия все время будет сужаться. Поэтому при разумном поведении предприятий алгоритмы должны сходиться в согласованном решении с заданной точностью.

Литература:

1. Друкер, Питер Ф. Менеджмент: задачи, обязанности, практика.: /Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.- 224 с.
2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2007.- С. 245-249.
3. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты. - М.: ИНФРА-М, 2008.- С. 102-111.
4. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова. - СПб.: Питер, 2008.- С. 70-96.
5. Финансовая активность и стоимость компании: аспекты планирования / Ю.П.Анискин, А.Ф.Сергеев, М.А.Ревякина; Под ред. Ю.П.Анискина / МИЭТ (ТУ); Международная академия менеджмента; Институт экономики, управления и права.- М.: Омега-Л, 2005.- С. 65.
6. Экономический анализ слияний/поглощений компаний: Научное издание / Д.А.Ендовицкий, В.Е.Соболева. - М.: КНОРУС, 2008. С. 246-253.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИМТИЁЗЛИ КРЕДИТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

*Додиев Ф.Ў., и.ф.н., доцент, “Банк иши ва бухгалтерия ҳисоби”
кафедраси мудири, Тошкент Кимё ҳалқаро университети*
Расулов И.С., ВАН-31U-гуруҳ талабаси
Тошкент Кимё ҳалқаро университети

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларнинг имтиёзли кредитлари ва уларнинг аҳамияти ўрганилади. Шунингдек, мамлакатимиз тижорат банклари томонидан берилган имтиёзли кредитлар ҳолати таҳлил қилинади ва ундаги муаммолар аниқланади. Банкларнинг имтиёзли кредитлари самарадорлигини ошириш бўйича илмий тақлиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калим сўзлар: банк, кредит, кредит линияси, имтиёзли кредит, фоиз ставкаси, кичик бизнес, аҳоли тадбиркорлиги.

Аннотация: В данной статье рассматриваются льготные кредиты коммерческих банков и их значение. Также проанализировано состояние льготных кредитов, выдаваемых коммерческими банками нашей страны, и выявлены проблемы в нем. Будут разработаны научное предложение и практические рекомендации по повышению эффективности льготного кредитования банков.

Ключевые слова: банк, кредит, кредитная линия, льготный кредит, процентная ставка, малый бизнес, частное предпринимательство.

Abstract: This article discusses preferential loans from commercial banks and their significance. The state of preferential loans issued by commercial banks in our country was also analyzed, and problems in it were identified. A scientific proposal and practical recommendations will be developed to improve the efficiency of preferential lending to banks.

Key words: bank, loan, line of credit, preferential loan, interest rate, small business, private entrepreneurship.

Мамлакатимизда аҳоли тадбиркорлигини ривожлантириш учун уни самарали молиялаштиришни йўлга қўйиш лозим. Чунки аксарият аҳоли тадбиркорликни амалга оширишда, айниқса, энди иш бошлаётганда молиявий ресурсларга эҳтиёж сезади. Ушбу масалани ижобий ҳал қилишда тижорат банклари томонидан имтиёзли кредитларни бериш муҳим аҳамиятга эгадир. Бундай арзон кредитлар аҳолини тадбиркорликни ташкил этиб, бандлигини ошириш ва ишсизликни камайитириш, турмуш фаровонлигини ошириш мақсадида берилади. Аммо ушбу имтиёзли кредит беришни самарали механизми яратилган тақдирдагина мамлакатимизда аҳоли тадбиркорлигини ривожлантириб, камбағаллик даражасини кескин қисқартириш имконияти бўлади. Натижада «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида “2026 йилга қадар камбағалликни 2022 йилга нисбатан 2 баробарга, 2030 йилга қадар эса кескин қисқартириш” ва “камбағалликка тушиш хавфи мавжуд 4,5 миллион аҳоли даромадини ошириш” мақсадларига эришишилади [1].

Республикаимизда аҳоли тадбиркорлигига тижорат банклари томонидан имтиёзли кредитлар асосан ҳукумат молиявий маблағлари ҳисобидан берилмоқда. Аммо ушбу имтиёзли кредитларнинг самарадорлиги талаб даражасида эмас. Биргина 2021 йилда 2,8 трлн сўм имтиёзли кредит муаммолига айланган [2]. Ушбу ҳолат тижорат банкларининг имтиёзли кредит бериш механизми мукамал эмаслигини кўрсатади. Хусусан, миқдорларни тўлов қобилияти, уларнинг бизнес режалари яхши ўрганилмаган, кредитнинг таъминоти етарли бўлмаган, энг муҳими, қарз олувчиларнинг ишбилармонлик қобилияти яхши баҳоланмаган. Шунингдек, имтиёзли кредитларнинг натижадорлигини мониторинги ҳам талаб даражасида эмас. Мазкур ҳолатлар тижорат банкларини имтиёзли

кредитларининг ҳолатини таҳлил қилиш, ундаги муаммоларни аниқлаш ва унинг самарадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқаришни талаб қилади.

Тижорат банкларининг аҳоли тадбиркорлигини молиялаштириш учун ажратиладиган имтиёзли кредитлари ҳар бир мамлакатда ўзига хос ёндашувларга эга бўлиб, уларнинг самарадорлиги ва ўзига хосликларида фарқ мавжуд. Молия бозори ривожланган мамлакатлар амалиётида кредит ташкилотлари маблағлари кичик бизнесни ривожлантириш учун асосий молиялаш манбаи ҳисобланади. Хорижий давлатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиялашда тижорат банклари маблағлари юқори улушни ташкил этади. Мисол учун, кичик бизнесга ажратилган кредитлар Жанубий Кореяда 2016 йилнинг 1 январь ҳолатига ЯИМга нисбатан 38,9 фоиз, Таиландда 33,7 фоиз, Малайзияда 20,1 фоизга тенг. Банклар томонидан ажратилган жами кредитлар умумий ҳажмида кичик бизнесга ажратилган кредитларнинг улуши Хитой, Жанубий Корея, Таиланд каби давлатларда 30-40 фоиз, Индонезия, Малайзия, Қозоғистон давлатларида деярли 20 фоизни ташкил этган [3]. Ўзбекистонда 2023 йилда кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига ҳамда аҳолига тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун ажратилган кредитларнинг ЯИМна нисбати 6,8 фоизни, жами ажратилган кредитларга нисбати эса 15,5 фоизни ташкил қилган [4]. Ушбу ҳолат мамлакатимизда кичик бизнес субъектларига ажратиладиган кредитлар ҳажми нисбатан пастлигини кўрсатади.

Шунинг учун ҳам мамлакатимиз ҳукумати кичик бизнес субъектларини молиялаштиришга масъул бўлган тижорат банклари ммолиявий ресурс базасини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор бермоқда. «Бизнесни ривожлантириш банки» АТБга жойлаштирилган 223 млрд сўм миқдоридagi субординар қарзнинг асосий қарз тўловини 2030 йилдан бошлаб 5 йил давомида тенг улушларда қайтариш ва 320,9 млрд сўм миқдоридagi кредит линияси маблағларини қайтаришнинг сўнгги муддатини ўзгартирмаган ҳолда, асосий қарз тўловини 2030 йилдан бошлаб тенг улушларда тўлаб бериш шarti билан субординар қарз сифатида қайта расмийлаштириш белгиланган[5].

Шунингдек, «Микрокредитбанк» АТБга 977 млрд сўм миқдоридagi ресурс жойлаштириш мақсадида тузилган кредит ва депозит шартномалари бўйича қолдиқ суммасини шартномаларнинг дастлабки шартларини ўзгаришсиз қолдирган ҳолда субординар қарз сифатида қайта расмийлаштириш ҳамда «Ҳар бир оила — тадбиркор» дастури доирасида «Микрокредитбанк» АТБга жойлаштирилган 425 млрд сўм миқдоридagi депозит маблағларни қайтариш муддатини 7 йилга узайтириш белгиланган [5].

Энг муҳими, марказлар орқали лойиҳаларни молиялаштириш учун давлат активлари ва қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларни сотишдан тушадиган 1,0 трлн сўм миқдоридagi маблағни «Кичик бизнесни ривожлантириш жамғармаси» МЧЖга 10 йил муддатга фоизсиз бюджет ссудаси сифатида ажратиш назарда тутилган.

Тижорат банклари ушбу молиявий ресурсларни кичик бизнес субъектларига беришда олдинги хатоларга йўл қўймасликлар лозим. 2021 йилда президент қарори (ПҚ-5041, ушбу қарор доирасида оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга оид бта дастурга 2021 йилда қарийб 9 трлн сўм маблағ берилиши кўзда тутилган) асосида ажратилган кредитлардан 2,8 трлн сўми муаммоли кредитга айланган [2]. Бундай бўлишига бир қатор саббалар бўлиб, шулардан бири Ўзбекистон Республикаси Марказий банки айтганидек, «Имтиёзли кредит бор жойда муайян даражада коррупция элементлари ҳам бўлади. [...] Қаерда имтиёзли кредит бўлса, албатта, [маблағни] бошқа мақсадда ишлатишга мойиллик ҳам бўлади» [2].

Ҳозирги пайтда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, уларнинг кичик тадбиркорлик ғояларини қўллаб-қувватлаш ва инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида турли давлат дастурлари доирасида имтиёзли кредитлаш амалиётини босқичма-босқич бозор тамойилларига ўтказиш бўйича чоралар кўрилмоқда. Бу тадбирлар доирасида имтиёзли кредитларнинг улуши йилдан-йилга пасайиб бораётган бўлса ҳам,

нисбатан юкорилигича сақланиб қолмоқда. Хусусан, ажратилган жами кредитлар ҳажмида имтиёзли кредитлар улуши 2018 йилдаги 49,1 фоиздан 2023 йилнинг дастлабки 9 ойида 17,5 фоизгача пасайган бўлса, имтиёзли кредитларнинг қолдиғининг жами кредит қўйилмалар қолдиғидаги улуши 2018 йил якунидаги 55,8 фоиздан 2023 йил 1 октябрь ҳолатига 29,5 фоизгача қисқарди[6]. Бундан кўриниб турибдики, мамлакатимизда имтиёзли кредитлаш амалиёти қисқартирилмоқда, улар бозор тамойилларига ўтказилмоқда. Шунга қарамасдан, республикаимизда кичик бизнес субъектларига имтиёзли кредит бериш амалиёти сезиларли даражада сақланиб турибди.

Имтиёзли кредитлаш қандай мақсадларда эълон қилингани ва сиёсий самимият мавжудлигидан қатъи назар, кўп ҳолларда ўртақаш даллоллар ҳамда чайқовчилар манфаатларига хизмат қилиб келган. Иқтисодчи Отабек Бакиров “Янги даврнинг ўтган йилларида оилавий тадбиркорлик шиори остида ажратилган имтиёзли кредитлардан маҳаллий ҳокимлар, уларнинг воситачи ва ўртамчи шотирлари манфаатдор бўлиб келишган. Қарздорларга қаррасига қиммат қорамол, товук, қуён, лимон кўчатлари ва иссиқхоналарнинг шиширилган қиймати асосан шу ўртамчилар чўнтақларида жамланган. Энди қарангки, мазасини ҳокимтўралар ва уларнинг шотирлари кўрган кредитлар яна солиқ тўловчилар ҳисобидан сўндирилиши мумкин”, дейди[2].

Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5041-сонли қарорининг 3-банднинг тўртинчи хатбошиси куйидагича ўзгартириш киритилди:

“кредит олувчи танлаган маҳсулот етказиб берувчи (иш бажарувчи) ташкилот томонидан маҳсулотлар етказиб берилгандан (иш бажарилганидан) сўнг, кредит маблағлари таъминотчига ажратиб берилади” деган жумла

“кредит олувчи жисмоний шахсларга товарлар (хизматлар) фискал белгили касса чеки асосида етказиб берилган (хизматлар кўрсатилган) ва лойиҳа эгаси ундан қаноатланиш ҳосил қилганидан сўнг кредит маблағлари маҳсулот етказиб берувчи (хизмат кўрсатувчи)нинг ҳисобрақамига ўтказиб берилади” деб ўзгартирилди [7].

Фикримизча, қарз олувчилар товарлар ва хизматларни ўзлари эркин танлашлари ва харид қилишлари лозим, шундагина улар товар ва хизматларни шиширилган қийматда сотиб олишларига чек қўйилади. Энг муҳими, кредит маблағларидан самарали фойдаланиш учун жавобгарлик қарздорларнинг ўзларида бўлади.

Кичик бизнес субъектларига имтиёзли банк кредитларини ажратишдаги яна бир камчилик касб-ҳунари ва бизнес қилишда кўникмаси бўлмаган шахсларга ҳам кредитлар берилди. Натижада улар ушбу имтиёзли кредитларни самарасиз ишлатиб, банклар олдида муддати ўтган қарздор бўлиб қолдилар ва банкларнинг эса муддати ўтган муаммоли кредитлар ҳажми кўпайди.

Имтиёзли кредит беришдаги ушбу камчиликни бартараф этиш мақсадида ҳукуматимиз ўз қарори билан «Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш» комплекс дастури амалга оширилишини, ташаббускорлар қисқа ва ўрта муддатли амалий ўқув курсларда бизнес кўникмаларига ўқитилиши ва амалий ўқув курсларини муваффақиятли тугатиб, сертификат олган ташаббускорлар Дастур доирасида молиявий ва консултатив қўллаб-қувватланиши белгиланган. Ушбу дастур доирасида мамлакатимизда Кичик бизнесга кўмаклашиш марказлари ташкил этиш, улар ўқув жараёнларини Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, унинг ҳудудий филиаллари, олий таълим муассасалари, «Ишга марҳамат» мономарказлари, касб-ҳунарга ўқитиш марказлари, саноат корхоналари, эркин иқтисодий зоналари ва кичик саноат зоналари, технопарклар ҳамда саноат кластерлари билан ўзаро ҳамкорликда амалга ошириши кўрсатилган [5].

Микрокредитбанк» АТБ ҳамда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги билан биргаликда аҳолини касб-ҳунарга ўқитиш ва малакасини ошириш, касаначиларга комплекс ёрдам бериш, касаначилар ва фаолиятини касаначилик асосида ташкил этмоқчи

бўлган тадбиркорлик субъектларига бепул маслаҳат, консалтинг хизматларини кўрсатишга ихтисослашган «Касаначилар мактаби»ни ташкил этиши белгиланган.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес субъектларини имтиёзли кредитлаш хажмини қисқартириш мақсадга мувофиқдир, чунки бу бозор иқтисодиёти тамойилларига мос эмас. Аммо имтиёзли кредитлаш амалиёти бутунлай тугатилмайди, шунинг учун унинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини кўриш лозим. Хусусан:

- кичик бизнес субъектларига олган имтиёзли кредитлар маблағларига товарлар ва хизматларни ўзлари эркин танлаб, харид қилиш имкониятини бериш лозим. Шундагина товар ва хизматларни юқори баҳоларда харид қилиш амалиётига чек қўйилади ҳамда кредит маблағларидан самарали фойдаланиш учун жавобгарлик қарздорларнинг ўзларида бўлади;

- кичик бизнес субъектларига имтиёзли банк кредитларини ажратишдан олдин уларнинг касб-хунари ва бизнес кўникмасини ҳосил қилиш учун уларни қисқа муддатли курсларда ўқитиш лозим. Ушбу курсларни муваффақиятли тугатган шахслар сертификат олгандан сўнг уларга имтиёзли кредит бериш жараёнини бошлаш лозим;

- имтиёзли кредит дастурларини тадқиқ қилиб, уларнинг самарасизларини тугатиш лозим.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида» ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413#6605161>

2. Муаммога айланган имтиёзли кредитлар солиқ тўловчилар елкасига юклатилиши мумкин. <https://kun.uz/kr/news/2022/04/02/muammoga-aylangan-imtiyozli-kreditlar-soliq-tolovchilar-yelkasiga-yuklatilishi-mumkin>

3. Мусаев О.Ш. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мамлакат иқтисодиётидаги тутган ўрни. International scientific journal science and innovation special issue april 6, 2024. [file:///C:/Users/12.1-12_DFU_1/Downloads/kichik-biznes-va-hususiyy-tadbirkorlikning-mamlakat-i-tisodiyotidagi-tutgan-rni%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/12.1-12_DFU_1/Downloads/kichik-biznes-va-hususiyy-tadbirkorlikning-mamlakat-i-tisodiyotidagi-tutgan-rni%20(1).pdf)

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки статистик бюллетени, 2023 йил. https://cбу.uz/upload/medialibrary/5c4/Iaelrlqezul62_kxg0yjobrsu0h7g3g_2t_MB-Statistik-byulleteni-2023-yil.pdf

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20 январдаги ““Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш” комплекс дастури амалага ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 37-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6767101>

6. Пул-кредит сиёсатининг 2024 йил ва 2025-2026 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари. https://cбу.uz/upload/medialibrary/gu734oaca4kfkpmlt4yburbgnemmma1q/Asosiy_yunalishlar_2024_2026.pdf

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5041-сон қарори. <https://lex.uz/docs/5345627?ONDATE2=02.11.2021&action=compare>

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Каюмов Р.И., к.э.н.,

Центр исследований Агентства госактивов РУз

Аннотация: В статье раскрываются факторы, сдерживающие активность инвестиционной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке, показаны проблемы управления рисками по операциям на этом рынке, предложены пути их решения.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиции, фондовый рынок, риски, управление рисками

Abstract: The article reveals the factors constraining the activity of investment activities of commercial banks in the stock market, shows the problems of risk management for operations in this market, and suggests ways to solve them.

Key words: commercial banks, investments, stock market, risks, risk management.

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining fond bozorida investitsion faoliyatini cheklovchi omillar ochib berilgan, ushbu bozordagi operatsiyalar uchun risklarni boshqarish muammolari ko'rsatilgan va ularni hal qilish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsiyalar, fond bozori, risklar, risklarni boshqarish.

Выбранный руководством курс экономического развития предполагает поэтапную модернизацию всех сфер социально-экономического развития страны, основанную на внедрении рыночных механизмов хозяйствования. В реализации намеченных преобразований существенная роль отводится банковскому сектору, в первую очередь, его основному звену – коммерческим банкам.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы определена как важнейшая цель: «Завершение процессов трансформации в коммерческих банках с государственной долей, доведение до конца 2026 года доли частного сектора в активах банковской системы до 60 процентов» [1].

Вместе с тем растет и инвестиционная активность коммерческих банков. Помимо долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, банки все шире участвуют в операциях на рынке ценных бумаг в качестве инвесторов. Однако инвестиционная деятельность коммерческих банков на данном рынке имеет свои особенности: банки больше оперируют привлеченными ресурсами, т.е. средствами своих клиентов, что повышает ответственность банков за сохранность этих средств; банки должны постоянно поддерживать ликвидность своих активов, поэтому могут инвестировать ресурсы на краткосрочной основе или в высоколиквидные ценные бумаги.

В тоже время, необходимо отметить, что инвестиции в ценные бумаги имеют ряд преимуществ по сравнению с другими направлениями вложения активов коммерческими банками. В частности, это достаточно эффективный объект вложения средств на краткосрочный период. При развитом фондовом рынке, краткосрочные вложения в ценные бумаги позволяют получать дополнительные доходы даже с «коротких» денег, при этом полностью реализуется главный принцип экономики – капитал не должен стоять, он должен постоянно оборачиваться.

Следует отметить, что вложения банков в ценные бумаги эффективны только в случае, когда фондовый рынок достаточно развит и на нем обращается достаточное количество видов ценных бумаг. Наличие необращаемых ценных бумаг снижает эффективность рынка и повышает риски инвесторов.

Проблема возникновения риска инвесторов на рынке ценных бумаг обусловлена рядом факторов, а пути определения путей их снижения играют большую роль. Поэтому более подробно рассмотрим вопросы управления рисками.

В целом, процесс управления инвестиционными рисками можно свести к алгоритму действий из пяти шагов: выявление риска; оценка риска; выбор приемов управления риском; реализация выбранных приемов; оценка результатов.

Выявление риска состоит в определении того, каким видам риска наиболее подвержен объект анализа, для этого необходимо рассматривать проблему риска в целом, с учетом всех факторов, влияющих на него. Оценка риска - это количественное определение затрат, связанных с видами риска, которые были выявлены на первом этапе управления риском.

Для уменьшения риска существует четыре основных приема управления риском:

1. Избежание риска— это сознательное решение не подвергаться определенному виду риска. В данном случае речь идет об отказе от инвестиций.

2. Предотвращение ущерба сводится к действиям, предпринимаемым для уменьшения вероятности потерь и для минимизации их последствий. Такие действия могут предприниматься до того, как ущерб был нанесен, во время нанесения ущерба и после того, как он случился.

3. Принятие риска состоит в покрытии убытков за счет собственных ресурсов.

4. Перенос риска состоит в перенесении риска на других лиц и выполняется с помощью трех основных методов: хеджирования, страхования и диверсификации [2].

Вслед за решением о том, как поступать с выявленным риском, следует переходить к реализации выбранных приемов. Главный принцип, которого следует придерживаться на этом этапе управления риском, сводится к минимизации затрат на реализацию избранного курса действий.

Оценка результатов основана на том, что управление риском — это динамический процесс с обратной связью, при котором принятые решения должны периодически анализироваться и пересматриваться. Время идет, обстоятельства меняются и несут с собой перемены: появляются новые виды риска, или новые сведения об имеющихся видах риска и т.д.

Для того, чтобы данный алгоритм работал необходимо решить ряд проблем:

1. Подходы к учету неопределенности при описании рисков. В теории принятия решений в настоящее время при компьютерном и математическом моделировании для описания неопределенностей чаще всего используют вероятностно-статистические методы (прежде всего методы статистики нечисловых данных, в том числе интервальной статистики и интервальной математики). Полезны методы теории нечеткости и методы теории конфликтов (теории игр). Математический инструментарий применяются в имитационных, эконометрических, экономико-математических моделях, реализованных обычно в виде программных продуктов. Следовательно, необходима достаточная и достоверная статистическая выборка данных.

2. Подходы к оцениванию рисков. Понятие "риск", как уже отмечалось, многогранно. Например, при использовании статистических методов управления качеством продукции риски (точнее, оценки рисков) - это вероятности некоторых событий. При статистическом регулировании технологических процессов рассматривают риск незамеченной разладки и риск излишней наладки. Методы математического моделирования позволяют предложить и изучить разнообразные методы оценки риска. Широко применяются два вида методов - статистические, основанные на использовании эмпирических данных, и экспертные, опирающиеся на мнения и интуицию специалистов. Другими словами, проблема заключается не только в недостаточности статистического материала, но и в качестве квалификации специалистов.

3. Незрелость или отсутствие на практике отдельных методов переноса рисков снижает эффективность управления ими. Поэтому необходимо на фондовых рынках

республики организовать операции по хеджированию, т.е. активно развивать практику заключения форвардных и фьючерсных контрактов. А для этого нужно создать рынок производных финансовых инструментов как самостоятельного сегмента финансового рынка.

4. Страхование как метод переноса риска предполагает предоставление соответствующих услуг страховыми компаниями и развитие такого производного инструмента как опционы. При этом, необходимо определиться какой из видов опциона наиболее приемлем в Узбекистане (европейский или американский).

5. Снижению инвестиционных рисков на фондовых рынках способствует диверсификация. Но в современных условиях, только диверсификация на основе оптимального инвестиционного портфеля дает положительные результаты. На практике это предполагает наличие определенных навыков и умение у специалистов банка по формированию эффективного портфеля. Поэтому вопрос подготовки и переподготовки банковских специалистов, работающих с ценными бумагами, должен быть поднят на качественно новый уровень.

Реализация наших предложений позволит повысить эффективность инвестиций в ценные бумаги и снизить риски коммерческих банков на этом сегменте рынка.

Литература:

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 // <https://lex.uz/docs/5841077>

2. Зви Боди, Роберт, К. Мертон Финансы: пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 592 с.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА

Гусманова Ж.А., к.э.н., доцент

Карагандинский университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования кредитной политики коммерческих банков. Проведен анализ современного состояния ссудного портфеля коммерческих банков на примере Казахстана, структура ссудного портфеля по различным признакам. Кроме того, рассмотрен процесс формирования и современного состояния кредитной политики коммерческих банков. Выявлены существующие проблемы в кредитной политике, автором даны определенные рекомендации по их решению.

Ключевые слова: кредитная политика, кредитный портфель, коммерческий банк, ссуда, кредитная политика.

Abstract: This article discusses the issues of forming the credit policy of commercial banks. An analysis of the current state of the loan portfolio of commercial banks was carried out using the example of Kazakhstan, the structure of the loan portfolio according to various criteria. In addition, the process of formation and the current state of the credit policy of commercial banks is considered. Existing problems in credit policy have been identified, and the author has given certain recommendations for solving them.

Key words: credit policy, loan portfolio, commercial bank, loan, credit policy.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining kredit siyosatini shakllantirish masalalari muhokama qilinadi. Tijorat banklari kredit portfelining joriy holati tahlili Qozog‘iston misolida, turli mezonlar bo‘yicha kredit portfelining tuzilishidan foydalangan holda

amalga oshirildi. Bundan tashqari, tijorat banklarining kredit siyosatining shakllanish jarayoni va hozirgi holati ko'rib chiqiladi. Kredit siyosatidagi mavjud muammolar aniqlanib, ularni hal etish yuzasidan muallif tomonidan muayyan tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: kredit siyosati, kredit portfeli, tijorat banki, kredit, kredit siyosati.

Последствия глобальной финансовой нестабильности, турбулентность на внешних рынках, а также девальвация тенге, отразились на качестве активов банков второго уровня в целом, и качестве кредитного портфеля в частности. Снижение кредитования банками экономики, и как следствие спад в реальном секторе, отразились на таких показателях качества ссудного портфеля, как рост просроченной задолженности, а также увеличение доли неработающих займов, в целом произошло ухудшение качества ссудного портфеля.

Теоретически анализ кредитной политики основывается на анализе ссудного портфеля коммерческого банка, который складывается на подробном изучении структуры ссудной задолженности по заемщикам, срокам, видам предоставленных кредитов, целям кредитования, а также объему проблемных кредитов, способствующих оценке качества портфеля и принятию необходимых мер по его улучшению.

На современном этапе банковский сектор Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2024 года представлен 21 банками второго уровня [1].

Рисунок 1. Доля ведущих коммерческих банков Республики Казахстан на кредитном рынке по состоянию на 01.01.2024 г.

Каждый банк имеет свою долю кредитования на кредитном рынке страны. Представим наглядно состояние кредитного рынка в разрезе ведущих банков, отраженное на рисунке 1.

Из представленного рисунка 1 видно, что наибольшую долю на кредитном рынке занимают крупные банки страны, имеющие в целом наибольший рейтинг рейтинговых агентств по активам, капиталу и выданным кредитам. Лидером в пятерке крупных банков на кредитном рынке выступает АО «Halyk bank» - 31,9%, за ним следует АО «Kaspi bank» - 15,2% и АО «Отбасы банк» - 10,8%. Оставшуюся долю на кредитном рынке занимают АО «БанкЦентрКредит» (10,3%) и АО «Forte bank» (5,4%), соответственно остальные банки – 26,4%.

Проанализируем состояние банков второго уровня (далее БВУ) по объему кредитного портфеля.

В соответствии со статистическими данными Национального банка РК по состоянию на 1 января 2019 года совокупный ссудный портфель банков заметно снизился с 2016 года на 1748,1 млрд. тенге или на 11,3%, составив 13 762,7 млрд. тенге [1].

Для более глубокого и сравнительного анализа кредитного портфеля представим динамику за 3 года (таблица 1).

Таблица 1 - Объем кредитного портфеля банковского сектора Республики Казахстан и сформированные провизии по нему за 2021-2023 года, млрд.тенге

Показатель	Годы			Изменения, в %
	2021	2022	2023	
Итого займов БВУ РК	20 200,4	24 254,7	29 853,7	47,8
Общая сумма сформированных провизий	1406,8	1 639,2	1 692,3	20,3
Доля сформированных провизии в кредитах (%)	6,8	6,7	5,7	-1,1
Примечание - Данные из источника [1]				

Таким образом, согласно таблице 1, наблюдается увеличение темпов роста ссудного портфеля банковского сектора страны в период с 2021 по 2023 года.

Как видно из таблицы 4, сумма сформированных провизий увеличилась на 20,3% или 285,5 млрд. тенге, а их доля в кредитном портфеле также снизилась на 1,1 процентных пункта. Это является хорошим показателем и характеризует улучшение качества ссудного портфеля банковского сектора Казахстана.

При анализе современного состояния ссудного портфеля банковского сектора, считаем целесообразным проанализировать объем кредитного портфеля в разрезе банков, с целью выяснения за счет каких банков произошли изменения ссудного портфеля за реальных три года.

В силу проведенного анализа объема ссудного портфеля банковского сегмента выяснилось, что на протяжении трех лет наблюдался незначительный прирост кредитования БВУ, обусловленный многими причинами, отраженных нами ранее.

Одной из таких основных причин явилось ухудшение качества кредитного портфеля и роста проблемных ссуд, в целом по банковскому сектору.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля банковского сектора Казахстана за три года (смотри таблицу 2).

Таблица 2 - Структура кредитного портфеля БВУ РК за 2021-2023 гг., млрд. тенге

Показатель	2021		2022		2023		Изменения	
	сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %	сумма	%
Межбанковские займы	114,3	0,6	109,9	0,5	137,3	0,5	23	20,1
Операции «Обратное РЕПО»	850,2	4,2	227,8	0,9	546,1	1,8	-304,1	-35,8
Займы юридическим лицам	3 709,6	18,4	4 354,0	18,0	4 821,1	16,1	1 111,5	30,0
Займы малому и среднему бизнесу	5 487,6	27,2	6 380,5	26,3	7 651,0	25,6	2 163,4	39,4
Займы физическим лицам, в т.ч.	10 039,7	49,7	13 182,5	54,4	16 698,2	55,9	6 658,5	66,3
-на покупку и строительство	3 440,7	17,0	4 802,2	19,8	6 431,8	18,1	2 991,1	86,9

жилья, в т.ч.:								
-ипотечные займы	3 253,2	16,1	4 640,3	19,1	5 298,8	17,7	2 045,6	62,9
-потребительские займы	6 063,5	30,0	7 686,8	31,7	10 312,7	34,5	4 249,2	70,1
-прочие займы	534,6	2,6	693,4	2,9	953,7	3,2	419,1	78,4
Итого	20 200,4	100	24 254,7	100	29 853,7	100	9 653,3	47,8

Примечание – Данные из источника [1]

Как видно из таблицы 2, в целом ссудный портфель вырос за три года на 47,8% или 9 653,3 млрд. тенге. Наибольший прирост показали займы физическим лицам – 66,3% или 6 658,5 млрд. тенге, а также займы МСБ – 39,4% или 2 163,4 млрд. тенге, займы юридическим лицам – на 30% или 1 111,5 млрд. тенге. Только операции «Обратное РЕПО» показали снижение на 35,8% или 304,1 млрд. тенге.

Наибольший удельный вес занимают займы физическим лицам – 55,9%, их доля за три года увеличилась на 6,2 процентных пункта. На втором месте – займы МСБ – 25,6%, их доля за три года снизилась на 1,6 процентных пункта, доля займов юридических лиц – 16,1%, их доля снизилась 2,3 процентных пункта. Среди займов физическим лицам наибольший прирост показали займы на покупку жилья – 86,9% или 2 991,1 млрд. тенге, потребительские займы – 70,1% или 4 249,2 млрд. тенге и прочие займы физическим лицам – 78,4% или 419,1 млрд. тенге.

Проанализируем состояние банковского сектора по качеству ссудного портфеля, и для сравнительного анализа кредитного портфеля представим динамику за 3 лет (смотри рисунок 2).

Как видно из рисунка 2, за три последних года наблюдается незначительное снижение доли кредитов с просрочкой платежей на 0,3 процентных пункта, в том числе кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней – на 0,4 процентных пункта, суммы просроченной задолженности по кредитам, включая просроченные проценты - на 0,3 процентных пункта и сумма, сформированных провизий – на 1,3 процентных пункта.

Рисунок 2. Динамика кредитов с просрочкой платежей, списанным за баланс и неработающим кредитам за 2021-2023 гг., %

Таким образом, по сравнению с 2021 годом качество ссудного портфеля улучшается. Следовательно, для эффективного управления кредитным риском необходим анализ по различным количественным и качественным характеристикам.

Появление задолженности по ссудам в Казахстане возникает не только в результате влияния внешних ситуаций, но и из-за финансового состояния граждан. Приход кризисов

и чрезвычайных ситуаций влияет лишь косвенно на вероятность образования банковских задолженностей или их роста.

Банки РК обычно применяют для снижения проблемных кредитов следующие действия по возврату выданных ссуд: оздоровление займов; реализация залогового имущества без суда; возврат долгов через суд.

Банки активно применяют методы реструктуризации ссуды, такие как разрешение на льготный период при оплате ежемесячных платежей, списание задолженности, реализация залога на продажу, помощь путем увеличения общего срока по выплате кредитов.

Так, например, по состоянию на 1 января 2024 года объем ссудного портфеля 21 банка второго уровня страны составил 29 854 млрд тенге (58% от совокупных активов). Из них объем неработающих займов составил 863,8 млрд тенге или 2,9% от общего ссудного портфеля (на 1 января 2023 года – 814,6 млрд тенге или 3,4%).

На рисунке 3 отражена структура неработающих кредитов NPL банковского сектора Казахстана.

Рисунок 3. Структура неработающих кредитов NPL по состоянию на 01.01.2024 г.

Как видно из рисунка 3, в разрезе категорий заемщиков наибольший объем неработающих займов приходится на физических лиц – 574,6 млрд тенге или 67%, На МСБ – 244,5 млрд тенге или 28%. Наименьший объем неработающих займов приходится на юридических лиц – 44,2 млрд тенге или 5%.

В разрезе банков второго уровня наибольший объем неработающих займов приходится на АО «KASPI BANK» – 211 млрд тенге или 4,7% от ссудного портфеля банка (смотри рисунок 4).

Рисунок 4. Топ 5 БВУ с наибольшим объемом неработающих займов по состоянию на 01.01.2024 г.

Согласно рисунку 14, наиболее крупные объемы NPL приходятся на: АО «Народный банк Казахстана» – 197 млрд тенге (2,1% от ссудного портфеля); АО «First Heartland Jusan Bank» – 108 млрд тенге (8,7% от ссудного портфеля); АО «Bereke Bank» – 79 млрд тенге (5,3% от ссудного портфеля); АО «Евразийский банк» – 61 млрд тенге (4,2% от ссудного портфеля)

Далее в разрезе концентрации неработающих займов в ссудном портфеле идут ДО АО «Банк ВТБ» (8,2%), АО «Нурбанк» (6,2%), АО «Bereke Bank» (5,3%) и АО «KASPI BANK» (4,7%) [2].

Одним из способов регулирования проблем с просроченными ссудами является функционал Фонда проблемных кредитов. Целью его основания считается очистка от неактивных займов в банковском кредитном портфеле. Фонд выкупает активы должников и первоочередно проводит их реструктуризацию [3].

Таким образом, проанализировав современное состояние кредитной политики отечественных банков, можно выделить следующие основные проблемы.

1. Проблема NPL в банковском секторе остается актуальной несмотря на существенное улучшение показателей качества ссудного портфеля в финансовой отчетности банков. Нежелание банков признавать расходы на формирование провизий по неработающим займам приводит к искусственной очистке баланса от NPL, в том числе с применением таких механизмов как рефинансирование, многократная пролонгация, отсрочка платежей и прочих. Реализация банком неработающих займов с дисконтом приводит к формированию убытка, снижающего собственный капитал банка.

2. завышенная покупная стоимость приобретенных активов;

3. низкая платежеспособность, возвратность и отсутствие по ряду должников перспектив и источников возврата задолженности;

4. невыгодная для Фонда реструктуризация задолженности (осуществленная до передачи в Фонд) по ряду должников (неэффективные графики погашения и пролонгированные сроки возврата задолженности на длительные сроки);

5. риски утраты стоимости имущества (в том числе залогового), ввиду их подверженности физическому и моральному износу, порче, ограничивающие их

полноценное функционирование (использование), а также наличия по ним судебных процедур;

6. наличие залогового обеспечения, находящегося вне юрисдикции РК, что усложняет регистрацию залога;

7. наличие международных судебных споров, в которые вовлечены должники и иные риски, связанные с ухудшением покупательской способности на рынке недвижимости и состоятельности банков финансировать инвестиции в недвижимость.

Для решения указанных проблем нами предлагаются следующие меры:

1. дальнейшая работа Фонда проблемных кредитов по оказанию содействия повышению эффективности и устойчивости финансовой системы, решению социально ориентированных задач государства, а также проведению работ по дальнейшему вовлечению в экономический оборот выкупленных активов.

2. Информирование банков, заемщиков и иных заинтересованных сторон о деятельности Фонда проблемных кредитов. Таким образом, Фонд, специализирующийся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, будет стремиться повышать доверие населения к своей деятельности.

3. Дальнейшая работа надзорных органов РК по регулированию качества кредитного портфеля банковского сектора.

4. Для коммерческих банков пересмотреть кредитную политику, улучшить качество кредитного портфеля.

Литература:

1. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан // <http://www.nationalbank.kz>

2. Обзор ситуации с неработающими Займами по состоянию на 01 января 2024 года <https://www.fpl.kz>

3. <https://informburo.kz/tags/problemnye-kredity>

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Диярова М., докторант PhD,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.

Самарканд

Зайналов Ж.Р., науч. руководитель, д.э.н, профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье сделана попытка раскрыть особенности экономического стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности в условиях развития инновационной экономики. Рассматриваются классические подходы к определению взаимодействия покупателя и инновационно-инвестиционных товаров – инвесторы, посредники (заказчики) и продавцы – подрядчики и другие предприятия строительной отрасли. Дается ряд предложений по рациональному распределению средств, предназначенных на инвестиции.

Ключевые слова: регулирование, комплексный анализ, контроль, управление инвестициями, планирование, объекты, субъекты инвестиционной деятельности, стратегия, тактика, заказ, договор.

Annotatsiya: Maqolada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida innovatsiya va investitsiya faoliyatini iqtisodiy rag'batlantirish xususiyatlarini ochib berishga harakat qilingan.

Xaridor va innovatsion investitsiya tovarlari - investorlar, vositachilar (mijozlar) va sotuvchilar - pudratchilar va qurilish sanoatining boshqa korxonalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlashning klassik yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Investitsiyalar uchun mo'ljallangan mablag'larni oqilona taqsimlash bo'yicha qator takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *tartibga solish, kompleks tahlil, nazorat, investitsiyalarni boshqarish, rejalashtirish, ob'ektlar, investitsiya faoliyati sub'ektlari, strategiya, taktika, tartib, shartnoma.*

Abstract: *The article makes an attempt to reveal the features of economic stimulation of innovation and investment activity in the conditions of development of an innovative economy. Classic approaches to determining the interaction between the buyer and innovative investment goods are considered - investors, intermediaries (customers) and sellers - contractors and other enterprises in the construction industry. A number of proposals are given for the rational distribution of funds intended for investment.*

Key words: *regulation, comprehensive analysis, control, investment management, planning, objects, subjects of investment activity, strategy, tactics, order, contract.*

При рассмотрении вопросов экономического стимулирования инвестиционной деятельности в условиях инновационной экономики необходимо учитывать, во-первых, неизбежность определенного переходного периода к новой системе хозяйствования, сложившейся за период 1991-2016 гг., ныне являющейся базой формирования экономики Нового Узбекистана, и, во-вторых, региональные аспекты проблемы. Последнее обусловлено огромными масштабами и особенностями нашего государства, что наиболее ощутимо в проведении инновационно-инвестиционной политики и организации функционирования строительного кластера страны и их крупных территорий.

Стройфирмы и их объединения должны выступать на рынке в качестве свободных, самостоятельных товаропроизводителей. Таким образом, организуется инновационно-инвестиционный рынок, в котором в процессе купли-продажи по классической формуле «деньги-товар-деньги» взаимодействуют покупатели инновационно-инвестиционных товаров – инвесторы, посредники (заказчики) и продавцы – подрядчики и другие предприятия строительной отрасли. При этом, естественно, должен быть обеспечен примат потребителя (покупателя) над производителем (продавцом).

Помочь покупателям и продавцам найти друг друга, оформить контракт, рассчитаться за товары и обеспечить правовую защиту своих прав и интересов призвана внутренняя инфраструктура рынка: биржи, юридические конторы, банки и т.п.

Такова общая принципиальная картина взаимоотношений сторон на инвестиционном рынке. Но возникает вопрос, нужно ли в условиях функционирования стимулирующих элементов новой экономики управление инновационно-инвестиционной деятельностью – формирование инновационно-инвестиционно-структурной политики, изыскание и аккумуляция инновационно-инвестиционных средств, планирование и регулирование инновационно-инвестиционной деятельности? Если да, то, в каких формах, какими методами такое управление осуществлять? Как сочетать централизованное и территориальное управление инновационно-инвестиционной деятельностью? Все эти и другие вопросы неизбежно возникают, особенно в период перехода к новой инновационной экономике от системы более централизованного регулирования (т.е. планового регулирования, бюджетного финансирования и т.п.). Поскольку этот действующий ныне период будет достаточно длительным, то правильные ответы на поставленные вопросы имеют большое научное и, главное, практическое значение. При этом существуют два аспекта проблемы – принципиальное отношение к управлению и регулированию инновационно-инвестиционной деятельности и конъюнктурное, относящееся к периоду новой системы хозяйствования.

В принципиальном плане необходимо отметить специфику инновационно-инвестиционной деятельности в отличие от иной (промышленной, сельскохозяйственной,

торговой, транспортной и т.д.). Дело в том, что инновационные инвестиции – особый род товара, имеющий, как правило, общенациональный характер, ибо затрагивает такие сферы жизни населения, как экология, архитектура, градостроительство, социально-бытовая, транспортная инфраструктура и т.п., другими словами, среду обитания людей. Поэтому естественна необходимость контроля и регулирования любой инновационно-инвестиционной деятельности. Кроме того, необходимо сочетание как отраслевых, так и территориальных программ развития. Эти программы могут иметь общереспубликанское, территориальное значение, соответственно, меняются и функции управления инвестициями, планирования и контроля обеспечения республиканских и местных инновационно-инвестиционных заказов, информационное обеспечение управления реализацией инновационных инвестиций и т.п.

Прежде всего необходим концептуальный пересмотр системы планирования инновационно-инвестиционной деятельности, которая состоит в переходе от составления плана как набора показателей в абсолютном, количественном выражении, охватывающих все объекты и субъекты инновационно-инвестиционной деятельности (независимо от форм собственности, их источников и т.д.), к формированию и распределению средств на развитие, соответственно, республики, области, города, района и т.д. и контролю за расходованием этих средств. Указанная задача регулирования в новых условиях хозяйствования обуславливает основные функции органов власти, которые можно сформулировать следующим образом:

- разработка предложений для соответствующих органов управления по инновационно-инвестиционно-структурной политике на перспективу и текущий период;
- участие в разработке, корректировке и реализации комплексных программ развития и т.д., а также целевых комплексных программ;
- аккумуляция средств из разных источников для осуществления инвестиций;
- формирование республиканского, местных заказов и их размещение среди субъектов инновационно-инвестиционной деятельности;
- регулирование деятельности республиканского строительного комплекса посредством распределения фондируемой части материально-технических ресурсов;
- регулирование мерами ограничительного, стимулирующего, разрешительного или запретительного характера инвестиционной деятельности на соответствующей территории (подконтрольной органу власти);
- комплексный анализ состояния инновационно-инвестиционной деятельности в республике, городе и т.д., сопоставление с социально-экономическими нормативами и программами, подготовка предложений по совершенствованию этой деятельности;
- научно-практическая экспертиза инновационно-инвестиционных проектов, связанных со строительством, реконструкцией, развитием республики, города, района;
- разработка основ экономических отношений между субъектами инвестиционной деятельности, руководство созданием инфраструктуры регулируемого рынка инвестиций, строительной продукции, средств производства – фондовых бирж, банков, посреднических фирм и т.п.;
- разработка и проведение антимонопольной политики и регулирование деятельности строительных фирм;
- создание и эксплуатация информационного фонда инвестиций на основе ИТ, сбора и предоставления информации заинтересованным органам – субъектам инвестиций.

При этом главной задачей должно становиться формирование и рациональное распределение соответствующих средств, предназначенных на инвестиции, возникает предложение об объединении регулирующих и бюджетных функций – создании единых бюджетных органов как в центре, так и на местах. Этим органам целесообразно передать (особенно в городах) и часть функций архитектурно-строительных подразделений, связанных с градорегулированием, для выработки эффективных решений по размещению социально-бытовой и транспортной инфраструктуры, очередности, комплексности

застройки, осуществления программы развития города. Тем самым должен быть устранен существующий ныне разрыв между пространственным (градостроительным) и социально-экономическими компонентами регулирования.

В бюджетных органах следует иметь сравнительно небольшое количество высококвалифицированных специалистов, определяющих стратегию и тактику инвестиционной деятельности, по заказам которых могут на договорных началах выполняться отдельные разработки силами научных, проектных, посреднических и других организаций.

Проблемы регионального управления инвестиционной деятельностью на примере Самарканда нами достаточно полно рассмотрены.

Мы изложили в основном принципы административного, организационного управления инвестиционной деятельностью. Но в условиях нового рынка главная роль должна принадлежать, естественно, экономическим, хозяйственным отношениям ее участников на всех уровнях и стадиях ее осуществления. Все взаимоотношения между участниками инвестиционной деятельности должны строиться на естественной основе регулируемого рынка – экономических интересах, равноправии сторон, строгом соблюдении законодательства, правовых норм, взаимных обязательств, неотвратимости ответственности за их неисполнение.

РОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Нурмуродов К.,

Соискатель кафедры “Финансы” СамИЭС
Заведующий сектором Центра экономических исследований и реформ
при Администрации Президента Республики Узбекистан

Аннотация. В статье анализируется деятельность предприятий Навоийской области посредством структурного анализа их отраслевой направленности, а также источников привлечения финансовых ресурсов, их эффективности. Представлены предложения по определению оптимальной структуры привлечения финансовых ресурсов для реализации финансового оздоровления и восстановления финансовой стабильности предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, предприятия, финансовой стабильности, источники финансирования, финансовое планирование, способы финансирования, рынки капиталов, банковское кредитование, инвестиционные ресурсы, финансовое оздоровление.

Annotatsiya. Maqolada Navoiy viloyatidagi korxonalar faoliyati, ularning tarmoq yo'nalishi, shuningdek, moliyaviy resurslarni jalb qilish manbalari va ularning samaradorligini tarkibiy tahlil qilish orqali tahlil qilinadi. Korxonani moliyaviy sog'lomlashtirish va moliyaviy barqarorligini tiklash uchun moliyaviy resurslarni jalb qilishning maqbul tuzilmasini aniqlash bo'yicha takliflar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy resurslar, korxonalar, moliyaviy barqarorlik, moliyalashtirish manbalari, moliyaviy rejalashtirish, moliyalashtirish usullari, kapital bozorlari, bank kreditlari, investisiya bozorlari, moliyaviy sog'liq.

Abstract. The paper analyses the activities of enterprises in the Navoi region through a structural analysis of their sectoral focus, as well as sources of attracting financial resources and their effectiveness. Proposals are presented to determine the optimal structure for attracting financial resources to implement financial recovery and restore the financial stability of the enterprise.

Key words: *financial resources, enterprises, financial stability, sources of financing, financial planning, methods of financing, capital markets, bank lending, investment markets, financial health.*

Актуальность темы исследования. В настоящих условиях формирование достаточных финансовых ресурсов и их оптимальное использование имеет важное значение для осуществления стабильной финансово-хозяйственной деятельности отечественных предприятий. Финансовые ресурсы занимают особое место в управлении предприятием, поскольку от их качества зависит непрерывность производства (реализации) продукции, платежеспособность и рентабельность. Наличие достаточных финансовых ресурсов является обязательным условием развития бизнеса и изучение источников формирования ресурсов приобретает актуальность в условиях инновационного развития экономики.

Обзор экономической литературы. Несмотря на широкий список научных взглядов и практических рекомендаций в рамках выбранной нами темы, на наш взгляд остаются ряд нерешенных проблем, которые не имеют теоретических и рекомендательных решений из-за текущей нестабильности развития экономики, повышения бизнес-рисков и жесткой конкуренции. Они требуют дальнейших исследований и выработки новых методов определения более **прозрачных и приемлимых источников формирования финансовых ресурсов предприятия**, в частности инвестиционного их развития.

В настоящее время в условиях новой модели хозяйствования для достижения финансовой стабильности, платежеспособности предприятий необходимо наличие финансовых ресурсов и его динамичное увеличение с применением современных способов их формирования. Такой вариант также придерживаются многие экономисты [2].

Для привлечения внешних финансовых ресурсов в 2024-2030 годы необходимо развитие предприятий потенциально доходных и выгодных инвесторам для вложений своего капитала.

Анализ рассматриваемой проблемы. Одним из условий стабильного развития выступает **достаточность собственных финансовых ресурсов** и возможность использования и формирования как финансовых ресурсов предприятий, так и инструментов финансового рынка.

Справедливости ради следует отметить, что в условиях инновационного развития экономики в литературе приводятся различного рода источники в области формирования и финансирования деятельности предприятий, но наряду с ними необходимо совершенствовать и внутреннее финансирование.

Большинство промышленных предприятий, преобразованных в акционерные общества и базирующиеся на негосударственных формах собственности, остро ощущают потребность в денежных средствах. Возникают вынужденные простои из-за сокращения финансирования инвестиций, то есть недостатка финансовых ресурсов. В связи с этим, **механизм формирования и регулирования финансовых ресурсов перерабатывающих предприятий** в условиях инновационного развития экономики Узбекистане остается проблемной и требует своего решения.

Анализ финансовой стабильности отечественных предприятий показывает, что на 1 января 2024 года по республике более **203 тыс. субъектов** хозяйствования **прекратили деятельность**, из них 41 тыс. (или 20%) из-за отсутствия оборотных средств и потребности в кредитах, 18 тыс. (или 9%) отсутствия земельных участков и производственных зданий, 8,3 тыс. (или 4%) непоключения к коммунально-инфраструктурным сетям, 81,2 тыс. (или 40%) невыполнения своих долговых, кредитных и судебных обязательств [4].

В частности, по **Навоийской области** прекратили свою деятельность **6 781 предприятий и организаций** (или 26% от зарегистрированных субъектов). В городе Навоий он составляет 1 436 предприятий (или 21%), Навбахорский район - 884 (или 13%), Кызылтепинский район - 823 (или 12%), Хатырчинский район - 696 (или 10%),

г.Зарафшан – 497 (или 7,3%), Нуратинский район - 458 (или 7%), Учкудукский район - 262 (или 4%), Канмехский район - 206 (или 3%), Тамдынский район - 192 (или 2,8%) и в городе Газган 48 предприятий (или 1%). Согласно хронологии **6 предприятий** прекратили свою деятельность в период до 2000 года, **955** – с 2001 по 2016 годы, а в период активизации реформ с 2017 по 2023 годы - **5 820** предприятий. Анализ деятельности бездействующих предприятий и организаций приводится в табл. 1.

Таблица 1.

Анализ деятельности предприятий и организация по состоянию на 01.02.2024 года по Навоийской области [4]

№ п/н	Сфера деятельности	Количество предприятий (единиц)	Доля в % к общему
	Всего	26 180	100
	<i>бездействующие предприятия</i>	<i>6 781</i>	<i>26</i>
	<i>в т.ч, из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов и грамотного финансового планирования</i>	<i>4 068</i>	<i>60</i>
	действующие предприятия	19 399	74
1	Торговля	7 957	41
2	Промышленность	3 043	16
3	сельское хозяйство	2 421	12
4	Строительство	1 378	7
5	сфера услуг, услуг размещения и общепита	4 600	24

Совместно с местными хокимиятами были изучены **проблемы бездействия предприятий**, прекратившие свою деятельность. По итогам изучения выяснилось, что 1 656 предприятий (или 24% от общей численности) прекратили свою деятельность по причине **отсутствия оборотных средств и потребности в кредитах**, 2 412 (или 36%) – **признания недееспособными к выполнению своих финансовых долговых, кредитных (см.табл.3) и судебных обязательств**, 339 (или 5%) – необходимости земельных участков и производственных зданий, 271 (или 4%) – неподключения к инфраструктурным сетям и 2 103 предприятий (или 31%) по причине отсутствия перспективного бизнес-плана и желания субъекта возобновлять свою деятельность по различным причинам.

На практике существует следующие **основные способы финансирования**: за счет собственных средств, финансирование через рынки капиталов, банковское кредитование и лизинг, государственное финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов [3].

Собственные средства предприятия формируется за счет прибыли от основной деятельности. Основными его преимуществами являются увеличение финансовой независимости и устойчивости предприятия, сохранение контроля над его деятельностью со стороны собственников, отсутствие дополнительных затрат при мобилизации ресурсов и отсутствие кредитного обеспечения.

К примеру, чистая прибыль НХК “Узбекнефтегаз” за 2023 год составила **611,6 млрд. сум** (соответственно в 2022 г. – 1,3 млрд. сум), что на 52,6% меньше. В 2021-2020 годах оно составляло по 3,3 трлн. сум. Чистая прибыль АО “Навоийский ГМК” составит **14 трлн. сум** или на 1,3 трлн. сум меньше, чем в 2022 году [4].

Следовательно, **прогнозировать объем прибыли** в долгосрочном периоде представляет собой неразрешимую и трудную задачу. К тому же размеры прибыли малых и средних предприятий республики всегда так или иначе ограничены. Отсюда, самофинансирование является не единственным источником пополнения финансовых ресурсов предприятий.

Привлечение средств через рынки капиталов предполагает использование сложных инструментов посредством первичного размещения акций (*IPO*). С помощью этого, предприятия не только привлекают ресурсы, но и подкрепляют престиж и доверие к своему бренду. Финансирование деятельности через рынок капитала масштабнее по размерам, чем самофинансирование.

Постановлением Президента РУз от 24.03.2023 года №ПП-102 предусмотрено реализация на торгах пакетов акций **1001 государственных предприятий** и пакета акций **40 предприятий**, путем проведения **народного IPO по принципу “Одна акция-один лот”** (АО “Узбекнефтегаз”, АО “Узбекистон темир йуллари”, АО “Узавтосаноат”, АО “Узкимёсаноат”, АО “Навоийазот”, АО “АГМК”, АО “Уздонмахсулот”, АО “Узагрокимёхимоя”, банки и др). В частности, в **Навоийской области** реализуется пакет акций и госдоли **19 государственных предприятий** на сумму **246,3 млрд. сум** (АО “Навоий савдо комплекси”, ООО “Avtosanoat landi renzo”, АО “Жанубсаноатмонтаж”, ООО СП “O'zeraecable”, ООО “UzKor-Lighting”, ООО “Navbahxor parranda”, ООО “Navoiy temir yo'l transporti”, ООО “Nurota parranda agro kompleks”, ООО “Hayat power cable systems”, ООО “Navoiy don lazzatli non” и др).

Однако, большое количество предприятий, в том числе **малого бизнеса и частного предпринимательства не проводят политику дополнительной эмиссии ценных бумаг** и не могут воспользоваться данным источником, поскольку не соответствуют основным требованиям инвесторов, чтобы заинтересовать вложения средств.

Для того чтобы компания могла стать участником рынка капитала, необходимо произвести внутреннюю реорганизацию предприятия и раскрыть информацию для инвесторов, что ограничивает использование этого источника.

Третьим способом финансирования предприятий является **банковское кредитование**. По данным управления Центрального банка в 2023 году объем выданных **юридическим лицам кредитов** увеличился на **12%** по сравнению с 2022 годом, а в **Навоийской области 3,5 тыс. юридическим лицам** выделено **3,6 трлн. сум** или в среднем на один субъект – **1 025,0 млн. сум** (табл. 2).

Таблица 2.

**Объем банковского кредитования предприятий
Навоийской области за 2023 год [4; 6]**

№ п/н	Наименование территории	Количество зарегистрированных предприятий (единиц)	Количество финансируемых предприятий (единиц)	Охват предприятий (%)	Объем кредитования (млрд. сум)	Средний объем кредита на одно предприятие (млн. сум)
Всего		26 180	3 551	14	3 638,3	1 025,0
1	г.Навоий	5 751	1 273	35	2 028,3	1 593,3
2	г.Зарафшан	1 778	392	7	125,4	319,8
3	г.Газган	432	14	0	2,0	141,1
4	Учкудукский р.	1 010	59	1	11,2	190,1
5	Кызылтепинский район	3 491	432	16	543,1	1 257,1
6	Хатырчинский район	2 951	269	7	192,8	716,6
7	Канимехский район	1 075	36	2	16,7	464,1
8	Нуратинский район	1 809	84	2	31,4	373,4

9	Навбахорский район	2 870	265	9	266,5	1 005,8
10	Карманинский район	4 256	714	10	415,2	581,6
11	Тамдынский район	757	13	1	5,7	440,7

Банковское кредитование **послужило источником финансирования** и позволило **охватить** всего лишь **14%** зарегистрированных предприятий области. В частности, 73% предприятия сферы услуг и торговли, 13% промышленных предприятий, 8% сельскохозяйственных предприятий, 2% предприятия сферы транспорта и связи, 1% строительные фирмы воспользовались банковскими кредитами как источник финансирования деятельности. По организационной структуре, 92% кредитов выделены ООО, 4% - семейным предприятиям, 3% - частным фирмам и 1% - другим юридическим лицам. Основная часть кредитного портфеля приходится на предприятия со средним и малым объемом деятельности (*или 74%*), а на доля крупных предприятий (*или 26%*) (*диаграмма 1*).

Диаграмма 1.

**Анализ кредитных вложений предприятий
Навоийской области по состоянию на 01.02.2024 года [6]**

По состоянию на 01.02.2024 года **объем задолженности по кредитам** по республике составляет **471,4 трлн.сум** (*рост 1,2 раза к 2022 году*), а по Навоийской области **14,3 трлн.сум**. В таблице 3 сравниваются объем задолженности и проблемных кредитов. Отсюда следует вывод, что более **8,0 тыс** предприятий Навоийской области имеют **недостаток (дефицит) финансовых ресурсов**, который приводит к возникновению

проблемных кредитов (*NPL*) в сумме **630,9** млрд.сум. Доля проблемных кредитов составляет **4,4%** от суммы задолженности по кредитам. Кроме того, сумма пролонгированных кредитов **8,3** тыс. бездействующих предприятий составило **2,4** трлн.сум, а взыскание задолженности по кредитам **4,5** тыс. предприятий в сумме **295,3** млрд.сум осуществляется в судебном порядке (табл. 3).

Таблица 3.

Задолженность по кредитам Навоийской области на 01.02.2024 год [6]

№	Наименование территории	Задолженность по кредитам (млрд.сум)	Проблемные кредиты (<i>NPL</i>)			Пролонгация кредитов предприятий для восстановления деятельности (млрд.сум)	Взыскание задолженности по кредитам в судебном порядке (млрд.сум)
			кол-во	сумма (млрд.сум)	доля (%)		
Всего		14 332,5	8 081	630,9	4,4	2 434,3	295,3
1	Узнацбанк	2 200,7	167	36,0	2	86,2	24,7
2	Узпромстройбанк	1376,8	33	31,1	2,2	235,6	18,8
3	Агробанк	1 200,3	3 051	148,5	12,4	139,5	89,8
4	Микрокредитбанк	531,2	1 983	68,2	12,8	77,4	50,2
5	Народный банк	1 135,3	1 542	56,4	5	141,4	27,5
6	Банк развития бизнеса	617,1	75	41,5	6,7	260,8	37,5
7	Турон банк	780,0	163	42,6	5,5	481,1	29,7
8	Асака банк	2 238,8	64	190,7	8,5	921,4	12,6
9	Алока банк	850,3	57	1,9	0,2	8,9	0,4
10	Ипотека банк	1 878,6	167	5,0	0,3	64,1	3,1
11	Хамкор банк	572,1	47	0,9	0,2	12,3	0,9
12	Ипак йули банк	538,5	113	1,2	0,2	5,1	0,0
13	Инфин банк	287,7	30	0,01	0,01	0,6	0,0
14	Анор банк	45,1	579	5,7	12,7	0,0	0,5
15	Тенге банк	80,0	10	1,1	1,4	0,0	1,1

Наиболее эффективным способом финансирования предприятий развивающихся экономик является **лизинг**. Действующая политика импортозамещения дает возможность лизинговому сектору поставлять оборудование для переоснащения производств, что стабилизирует экономику. Однако, операциями лизинга пользуются не все предприятия

Узбекистана, в большинстве случаев его пользователями являются **крупные предприятия**, нуждающиеся в дорогостоящем оборудовании.

Следующим источником финансирования является **государственное финансирование**. В структуре расходов бюджета за 2023 год около **37% инвестиционных ресурсов** используются на финансирование образования, здравоохранения, наука, культура и др, а остальные - на стимулирование инновационных частных и зарубежных проектов в области развития национальной экономики. На поддержку реального сектора экономики Узбекистана в 2023 году направлено **16,7 трлн. сум**, в том числе на дорожно-инфраструктурное хозяйство (*21,9% от общей суммы расходов*), инженерно-коммуникационные сети (*12,5%*), ирригацию и мелиорацию (*8,4%*), специальные промышленные зоны (*5,3%*) и туризм (*1,1%*) [5]. Данный источник финансирования деятельности является **дешевым**, его размеры ежегодно увеличивается и служит главным источником увеличения экономического потенциала предприятия.

Предложения и рекомендации. Как следует из результатов анализа текущего состояния предприятий, что большие размеры долга увеличивают риски финансовой нестабильности и могут оказывать ограничивающее влияние на устойчивое развитие предприятия. Поэтому доля задолженности на предприятии не должна быть значительной. Все способы финансирования имеют как преимущества, так и ограничения. Однако, **наиболее рациональным** считается **диверсифицированный портфель**, когда предприятие использует все виды источников финансовых ресурсов, с достижением оптимального соотношения между собственными и привлеченными средствами, которое позволяет организации сохранять стабильное положение. Также, для кратко- и среднесрочных потребностей предприятия правильнее использовать банковские кредиты. Для долгосрочных операций необходимо привлекать средства на финансовом рынке или использовать собственный капитал.

Кроме того, в целях улучшения макроэкономических показателей предлагается совместно с местными органами власти осуществить комплекс мероприятий по **финансовому оздоровлению и восстановлению** деятельности более **4,5 тыс.** бездействующих предприятий и **исключению из реестра** субъектов хозяйственной деятельности более **2,3 тыс.** юридических лиц, изъявивших желание продолжить свою хозяйственную деятельность.

Список использованной литературы

1. Yasinovska I.F., Bei I.M. Financial resources of domestic enterprises: problems of formation and efficient use. p. 5-9. UDC 336.64. JEL: G32; R51.
2. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Т.: «Shark». – 2011.
3. Румянцева А.Ю. Основные способы формирования финансовых ресурсов предприятий в условиях нестабильной экономической ситуации. Финансово-кредитная сфера. УДК 658.14. Экономика и управление. №3 (149) 2018.
4. Информация Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан за 2023 год, <https://stat.uz/uz/>.
5. Информация Министерства экономики и финансов. Социальная и производственная инфраструктура за 2023 г. <https://www.imv.uz/oz/static/ijtimoiy-va-ishlab-chiqarish-infratuzilmasi>.
6. Информация Центрального банка и его территориального управления по Навоийской области за 2023 год, на 01.02.2024. <https://cbu.uz/ru/>

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ САМАРКАНДСКИМ ФАРФОРОВЫМ ЗАВОДОМ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ

*Зайналов Ж.Р., профессор, научный консультант, г.Самарканд
Салохиддинов Ш.С., руководитель ООО "ASL NAFIS"*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления и развития фарфорового завода «Asl Nafis». Даются конкретные предложения по увеличению объема экспорта его продукции и ведения учета реализуемой им продукции за пределы республики.

Ключевые слова: посуда, фарфор, экспорт, торговый пункт, сервис услуг.

Annotatsiya: Maqolada Asl Nafis chinni zavodining shakllanishi va rivojlanishi haqida so'z boradi. Mahsulotlarini eksport qilish hajmini oshirish, respublikadan tashqariga sotayotgan mahsulotlarning hisobini yuritish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: idish-tovoq, chinni, eksport, savdo nuqtasi, xizmat ko'rsatish.

Abstract: The article discusses the formation and development of the Asl Nafis porcelain factory. Specific proposals are given to increase the volume of exports of its products and keep records of the products it sells outside the republic.

Key words: dishes, porcelain, export, point of sale, service.

В Республике Узбекистан знатными по своей мощности функционируют три фарфоровых завода. Самаркандский фарфоровый завод не уступает другим по качеству производимой продукции. Проведенный нами анализ состояния потенциала Самаркандского фарфорового завода показал, что он не уступал Ташкентскому и Куvasайскому фарфоровым заводам по производимой им до перехода к рынку производимой продукции, которая до сих пор хранится не только у граждан Узбекистана, но и во многих семьях на территории стран СНГ: от Калининграда до Магадана. Фарфор с характерными восточными узорами пользовался большой популярностью в повседневном быту граждан, так как немецкие и чехословацкие сервизы выставляли на стол во время праздников и торжеств. Это означало, что эксплуатационный коэффициент намного выше, чем у продукции других фарфоровых заводов, реализованной населению.

Если ориентироваться на записи Самаркандского областного архива, то можно понять, что строительство завода началось в 1966 году. К 1970 году все основные пуско-наладочные работы были завершены, и завод был готов дать первую продукцию. Этот год и считается датой основания Самаркандского фарфорового завода. Первоначально, как отмечают ветераны завода, на заводе начал функционировать цех фарфорового литья, а участки, отвечающие за роспись и декорирование, запустили позднее. То есть первоначально весь объем продукции составляло так называемое «белье» - нерасписанные изделия. Не все шло удачно. Ранние партии (по отзывам самих же заводчан) имели заметную деформацию. Поэтому ведущих специалистов отправили перенимать опыт на Краснодарский фарфорово-фаянсовый завод «Чайка».

Вскоре из Тюрингии по линии СЭВ Самарканд получил новую линию для производства посуды. Вкупе со знаниями, полученными в Краснодаре, с его помощью быстро удалось повысить качество до приемлемого, а далее выпускать и безупречные образцы. Об этом свидетельствует посуда середины 1970-х гг., выставленная в заводском музее. Если на ранних партиях часто использовали «цветочные мотивы», более характерные для европейского фарфора, то теперь в оформлении начал преобладать восточный колорит, что способствовало увеличению своей продукции на внутреннем рынке. С этого периода завоз продукции извне значительно уменьшился.

Стык 1970-х и 1980-х гг. для Самаркандского фарфорового завода был «золотым» временем. На заводе работало примерно три с половиной тысячи сотрудников. Художественная мастерская выдавала оригинальные сюжеты. Кроме того, сюда были переданы наиболее удачные разработки Ташкентского фарфорового завода. Какие-то из них местные мастера творчески переосмыслили, а другие выпускали без изменения. Поэтому сейчас даже специалисты по фарфору не отличат изделия Ташкента от Самарканда, если не глядеть на клеймо.

После перехода к рыночным отношениям незначительное падение доходов населения на первом этапе перехода (1991-1994 гг.) заставило власти уже независимого Узбекистана в 1992 году централизовать производство местного фарфора в рамках государственного концерна «Узбекфарфор». Три ведущих предприятия фарфорово-фаянсовой отрасли Узбекистана – Ташкентский, Кувасайский и Самаркандский заводы – теперь управлялись из столицы. Если Ташкентскому фарфору объединение пошло только на пользу, то Кувасайский и Самаркандский заводы начали хиреть. Тем не менее, и в 1990-е гг. Самарканд выпустил немало примечательных предметов, воспринимающихся уже как инновационные.

Новая эра в жизни предприятия началась в 2009 году, когда завод под свое управление приняла компания «Asl Nafis», которая провела и реконструкцию производства, и модернизацию имеющегося там оборудования. К 2012 году здесь выпускали около сорока различных наименований фарфоровой посуды. При посредничестве Китая на заводе в 2014 году установили высокотехнологичные туннельные печи, доставили формовочную, красочную технику и станки. Наладить ввод в эксплуатацию помогли китайские и французские специалисты. На 2022 год компания «Asl Nafis» расширила штат до четырех сотен сотрудников, а ежегодный объем производства составляет примерно 18 миллионов единиц.

Все это способствовало поднять экономику завода, производить инновационную продукцию, постепенно увеличивать экспорт продукции, хотя и на внутреннем рынке реализуется большое количество продукции фарфорового завода. И самое главное – до 40% продукции покупают туристы. Это означает появление прямого экспорта продукции и брендзитинга.

Результат проведенного анализа (выборочный анализ) – тысячи человек, выезжающих в зарубежные страны по туристическим путевкам или в командировку, для участия в спортивных мероприятиях и т.п., берут с собой в среднем более 3 единиц продукции фарфорового завода. Кроме того, эмигранты, уезжающие на работу за границу, берут с собой более 5 единиц продукции фарфорового завода. Хотя они не включаются в структуру экспорта фарфорового завода. Лишь сервисные услуги всем потребителям продукции могут способствовать увеличить объем реализации продукции до 2%.

На наш взгляд, необходимо вести статистику реализации продукции фарфорового завода туристам и сезонным эмигрантам. Это способствовало бы определить частичный объем экспорта фарфорового завода. А вести учет можно путем приклеивания клейма на продукцию фарфорового завода. Это можно осуществлять прямо в аэропорту, на вокзале, автостоянках. Значит, наличие клейма означало бы количество реализованной продукции фарфорового завода. Только после этого можно будет реально определить и заложить в бизнес-план количество выпускаемой продукции, тем самым обеспечивая конкурентоспособность продукции фарфорового завода. Кроме того, на всех железнодорожных станциях, таможенных пунктах, аэропортах и т.п. должны будут функционировать пункты реализации продукции фарфорового завода, т.е. пункты «Сувенир». Это будет способствовать более точному ведению учета экспорта продукции.

AKSIZOSTI TOVARLARNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

*Ernazarov N.E. PhD., dotsent v.b.
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksizosti tovarlarni soliqqa tortish mexanizmini taminlashda soliqlaning ta'sirchanligini oshirish yo'nalishi tadqiq etilgan hamda soliq imtiyozlaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiyotni mustahkamlash bo'yicha muhim takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: byudjet, soliq, daromad, rag'batlantirish, byudjet barqarorligi, byudjet tushumlari, import tovar, soliq amaliyoti.

Аннотация: В данной статье исследуется направление повышения эффективности налогообложения в обеспечении механизма налогообложения подакцизных товаров, а также представлены важные предложения по укреплению экономики за счет эффективного использования налоговых льгот.

Ключевые слова: бюджет, налог, доходы, льготы, устойчивость бюджета, доходы бюджета, импортные товары, налоговая практика.

Abstract: This article examines the direction of increasing the efficiency of taxation in providing a mechanism for taxing excisable goods, and also presents important proposals for strengthening the economy through the effective use of tax benefits.

Key words: budget, tax, income, benefits, budget sustainability, budget revenues, imported goods, tax practice.

Iqtisodiyot modernizatsiyasi va liberallashuvi sharoitidagi yangi soliq siyosati doirasida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining istiqboldagi vazifalarini hisobga olgan holda aksizosti tovarlarni soliqqa tortish mexanizmini samarali shakllantirish yo'llarini tizimli tarzda tadqiq etish va uning diqqat markazida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish moliyaviy ta'minotining muhim asosi bo'lmish "davlat fiskal maqsadlari va soliq dastaklari samarali amal qilish mexanizmi" mutanosibligini o'zaro muvofiqlashtirish hamda uyg'unlashtirish orqali uning takomillashgan mexanizmini yaratish masalasi e'tibordan chetda qolgan.

Aksizosti tovarlarni soliqqa tortishning turli maqsadli dasturlarini o'rganish har qanday mamlakat uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har qaysi modelga oid soliq tizimining rivojlanish qonuniyatlari, davlat tartibga solish tadbirlari samaradorligi, soliq rejimi va uning rag'batlari tizimi, rivojlanish istiqbollari uchun to'rtki bo'la oladigan jihatlarni ijobiy o'zlashtirish mumkin. Ushbu imkoniyatni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasida soliq tizimi modernizatsiyasining ilk bosqichi kuzatilayotganligiga qaramay, unga rivojlanayotgan mamlakatlarga xos bo'lgan aksizosti tovarlarni soliqqa tortishda fiskal ustuvorlikka asoslangan maqsadli dasturi xos ekanligini ta'kidlash bilan kifoyalaniq qolmay, bizning fikrimizcha, mamlakatimiz milliy mentalitetini, butun jahon samimiyat bilan muvaffaqiyatlarini tan olayotgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor jihatlarni, mamlakatimizda jadal iqtisodiy o'sish sur'atlarining ta'minlanganligini, mamlakatimizning jahon miqyosidagi iqtisodiy salohiyati va investitsion jalb etuvchanligi ortib borayotganligini, aholi turmush darajasi muttasil yaxshilanayotganligini hisobga olib "aksizosti tovarlarni fiskal tabiat va ijtimoiy samara uyg'unligida soliqqa tortish"ning "kompleks-maqsadli dasturini yaratish"ga ham e'tibor qaratish lozim.

Aksizosti tovarlarni soliqqa tortish kategoriyasining ko'p jabhaliligi uni samarali boshqarishga bevosita ta'sir etadiki, bu holat aksizosti tovarlarni soliqqa tortish tizimini mukammallashtirish maqsadida soliq amaliyotini samarali boshqarishni tadqiq etishning o'zgacha apparatini qo'llashni talab etadi.

Aksizosti tovarlarni soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish dastur prognozlarini ishlab chiqishda avvalom bor ushbu soliq bo'yicha soliq imtiyozlarining ahamiyati nechog'li ahamiyatli ekanligini takidlab utish muhimdir. Shu bois belgilangan vazifalardan kelib chiqib aksiz solig'i bo'yicha strategik ahamiyatga ega bo'lgan qonunchilik me'yorlarini alohida e'tibor qaratish muhimdir. Mamlakatimizda keyingi besh yillikda prognozli dasturlar sirasiga quyidagi 1-jadvalda keltirilgan qonunchilik imtiyozlarini e'tiborga olish muhimdir. Bularga quyidagilar, ya'ni:

- aksiz to'lanadigan tovarlarni eksportga (yeksportning bojxona tartib-taomillarida) realizatsiya qilish;

- vakolatli davlat organining yozma shakldagi tasdig'i bo'lgan taqdirda, telekommunikatsiyalar operatorlari hamda tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining texnik vositalarini sertifikatlashtirish bo'yicha maxsus organ tomonidan olinadigan tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining texnik vositalari;

- aksiz to'lanadigan tovarlarni O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga soliq solinmaydigan tovarlarni olib kirish normalari doirasida jismoniy shaxslar tomonidan import qilish;

- O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibda insonparvarlik yordami sifatida olib kirish;

- ixtisoslashtirilgan gaz ta'minoti korxonalarini orqali aholiga suyultirilgan gazni maishiy ehtiyojlar uchun realizatsiya qilish;

- bojxona hududida qayta ishlash bojxona tartib-taomiliga joylashtirilgan tovarlardan ishlab chiqarilgan, qayta ishlash mahsuli bo'lgan aksiz to'lanadigan tovarlarni keyinchalik O'zbekiston Respublikasining bojxona hududidan olib chiqib ketish sharti bilan berish;

- O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni davlatlar, hukumatlar, xalqaro tashkilotlar orqali xayriya yordami maqsadida, shu jumladan texnik ko'mak ko'rsatish maqsadida olib kirish. Ushbu soliq imtiyozlari Soliq kodeksiga asosan 2029 yilgacha bo'lgan muddatga berilgan.

1-jadval

Mamlakatimizda 2029 yilgacha bo'lgan muddatga aksizosti tovarlarni soliqqa tortish bo'yicha imtiyozlar

№	Imtiyoz nomi	Berilgan sanasi	Yakunlanish sanasi	Me'yoriy hujjat raqami va nomi
1	Aksiz to'lanadigan tovarlarni eksportga (yeksportning bojxona tartib-taomillarida) realizatsiya qilish, bundan aksiz to'lanadigan tovarlarning ayrim turlari mustasno, soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
2	vakolatli davlat organining yozma shakldagi tasdig'i bo'lgan taqdirda, telekommunikatsiyalar operatorlari hamda tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining texnik vositalarini sertifikatlashtirish bo'yicha maxsus organ tomonidan olinadigan tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining texnik vositalari soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
3	aksiz to'lanadigan tovarlarni O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga soliq solinmaydigan tovarlarni olib kirish	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga

	normalari doirasida jismoniy shaxslar tomonidan import qilish soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi. O'zbekiston Respublikasi hududiga soliq solinmaydigan tovarlarni jismoniy shaxslar tomonidan olib kirishning eng yuqori normalari qonun hujjatlarida belgilanadi.			asosan berilgan imtiyozlar
4	O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibda insonparvarlik yordami sifatida olib kirish soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
5	Ixtisoslashtirilgan gaz ta'minoti korxonalari orqali aholiga suyultirilgan gazni maishiy ehtiyojlar uchun realizatsiya qilish soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
6	O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni agar qarz shartnomasida ularni soliqdan ozod etish nazarda tutilgan bo'lsa, xalqaro moliya institutlarining qarzlari va hukumat tashkilotlarining xalqaro qarzlari hisobidan olib kirish solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
7	Bojxona hududida qayta ishlash bojxona tartib-taomiliga joylashtirilgan tovarlardan ishlab chiqarilgan, qayta ishlash mahsuli bo'lgan aksiz to'lanadigan tovarlarni keyinchalik O'zbekiston Respublikasining bojxona hududidan olib chiqib ketish sharti bilan berish soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar
8	O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni davlatlar, hukumatlar, xalqaro tashkilotlar orqali xayriya yordami maqsadida, shu jumladan texnik ko'mak ko'rsatish maqsadida olib kirish soliq solish ob'ekti hisoblanmaydi.	01.01.2020	31.12.2029	Soliq kodeksi (30.12.2019 y. O'RQ-599-son)ga asosan berilgan imtiyozlar

Aksizosti tovarlarni soliqqa tortish amaliyotini samarali boshqarishning tanlangan kompleks-maqsadli dasturi muhim o'rin egallashini inobatga olib, biz mazkur izlanishimizda xorijiy va o'zbek iqtisodchi-olimlari va mutaxassislari ishlariga tayangan holda ijtimoiy adolat tamoyilining real hayotiy ijrosi va yangi soliq siyosati talablarini hisobga oluvchi "murakkab tizim sifatida aksizosti tovarlarni soliqqa tortishning o'ziga xos "kompleks-maqsadli dasturi"ni ilmiy-metodologik jihatdan izohlash muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.06.2018 yildagi «O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida»gi PF-5468-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/3802378>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

3. Aleksandrov I.M. Nalogi i nalogooblojeniye: Uchebnik / I. M. Aleksandrov. — 10-ye izd., pererab. i dop. — M.: Izdatelsko- torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2009 — 228 s.

4. Isayev Faxriddin Ikromovich Soliq imtiyozlarining soliq yuki ko'rsatkichiga ta'siri tahlili. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2017 yil. www.iqtisodiyot.uz

5. <https://soliq.uz/regulations/land-property-tax?lang=latn> -Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi

ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРЕЗ РЫНОК ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Нурмуродов К., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС, заведующей сектором, Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан

Аннотация. Статья анализирует современные механизмы и инструменты, используемые для привлечения капитала малыми и средними предприятиями (МСП) в ЕС. Автор исследует роль фондовых бирж, венчурного капитала, облигационных рынков и краудфандинга в поддержке финансовых потребностей МСП. В статье рассматриваются преимущества и недостатки различных источников финансирования, а также влияние регуляторной среды и экономических условий на доступность капитала для МСП. Особое внимание уделяется политике ЕС, направленной на содействие финансированию МСП, и примерам успешных стратегий, применяемых в различных странах союза. Работа содержит рекомендации по улучшению доступности финансовых ресурсов для МСП и повышению их конкурентоспособности на европейском рынке.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, финансовые рынки, рынок финансового капитала, рискованного капитала, финансировании инноваций, публичный рынок финансового капитала.

Annoytatsiya. Maqolada Yevropa Ittifoqidagi kichik va o'rta korxonalar (KO'B) tomonidan kapital jalb qilishda foydalaniladigan zamonaviy mexanizmlar va vositalar tahlil qilinadi. Muallif kichik va o'rta korxonalarining moliyaviy ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashda fond birjalari, venchur kapitali, obligatsiyalar bozori va kraudfanding rolini o'rganadi. Maqolada turli moliya manbalarining afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, tartibga solish muhiti va iqtisodiy sharoitlarning KO'B uchun kapital mavjudligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. YIning kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatiga va ittifoqning turli mamlakatlarida qo'llaniladigan muvaffaqiyatli strategiyalar misollariga alohida e'tibor qaratiladi. Ishda kichik va o'rta korxonalar uchun moliyaviy resurslar mavjudligini yaxshilash va ularning Evropa bozorida raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tavsiyalar mavjud.

Kalit so'zlar: kichik va o'rta korxonalar, moliya bozorlari, moliyaviy kapital bozori, risk kapitali, innovatsiyalarni moliyalashtirish, davlat moliya kapital bozori.

Annotation. The article analyzes modern mechanisms and tools used to raise capital by small and medium-sized enterprises (SMEs) in the EU. The author explores the role of stock exchanges, venture capital, bond markets and crowdfunding in supporting the financial needs of SMEs. The article examines the advantages and disadvantages of various sources of finance, as well as the impact of the regulatory environment and economic conditions on the availability of capital for SMEs. Particular attention is paid to EU policies aimed at promoting SME financing and examples of successful strategies applied in various countries of the union. The work contains

recommendations for improving the availability of financial resources for SMEs and increasing their competitiveness in the European market.

Key words: *small and medium-sized enterprises, financial markets, financial capital market, risk capital, innovation financing, public financial capital market.*

Актуальность темы исследования. Финансовые рынки представляет рынок, на котором происходит торговля **ценными бумагами**, включая фондовый рынок, рынок облигаций, рынок Форекс и рынок деривативов, где правительство и предприятия привлекают ресурсы. Компании, привлекающие акционерный капитал, могут добиваться частного размещения через инвесторов или венчурных инвесторов, но могут привлечь наибольшую сумму посредством **первичного размещения акций (IPO)**. Таким образом, рынок капитала играет ключевую роль в формировании капитала предприятий и росте экономик стран ЕС. Исходя из этого, наличие достаточных финансовых ресурсов европейских предприятий является обязательным условием развития бизнеса и изучение источников формирования ресурсов приобретает актуальность в условиях развития экономики стран ЕС.

Обзор экономической литературы. Несмотря на достаточность финансовых ресурсов на европейском рынке, наблюдается текущая нестабильность в макроэкономических показателях, в целом развитие экономик стран ЕС. Они требуют привлечения наиболее **приемлимых источников формирования финансовых ресурсов из других зарубежных рынков**, в частности из рынков финансового капитала США и Великобритании.

В настоящее время интегрированный европейский рынок капитала имеет решающее значение для предоставления **малым и средним предприятиям (далее – “МСП”)** лучшего доступа к **диверсифицированным вариантам финансирования**, помимо банковского кредитования. Улучшение доступа к рынкам капитала для МСП и начинающих предприятий будет иметь важное значение для решения проблем конкурентоспособности, с которыми сталкивается ЕС. МСП являются весьма необходимыми для экономики ЕС, однако их сложно финансировать. На долю МСП приходится **99%** всех предприятий ЕС, в них занято около **100 млн человек**, и являются важным источником предпринимательства и модели экономического развития ЕС.

Следовательно, ЕС нуждается в них, чтобы добиться перехода к устойчивой экономике и использовать весь потенциал новых технологий искусственного интеллекта, сохраняя при этом свой экономический суверенитет по отношению к другим странам. МСП, особенно **стартап-проекты** в ЕС, во многом зависят от **банковского кредитования**, снижение доступности которого в последние годы способствовало увеличению дефицита финансирования.

Анализ рассматриваемой проблемы. Согласно опросу Европейского Центрального банка, **МСП в еврозоне сталкиваются с более серьезными препятствиями при финансировании, чем крупные фирмы: 14% МСП имеют ограничения в финансирование, 7% - крупные фирмы**, что является самой высокой долей с 2016 года [1].

Анализ финансовых ресурсов предприятий ЕС показывает, что **банковское финансирование остается доступный для традиционных МСП**, однако недостаточен и недостаточно адаптирован для **стартап-проектов**. В то время финансирование стартапов через публичное размещение акций - не выросли.

В настоящее время в ЕС множество **инновационных стартапах**, но ей **не хватает инструментов финансирования**, необходимых для их расширения. Отсюда, европейский бизнес нуждается в эффективных **венчурных капиталистов и частных инвестиционных компаний**, которая приведет их к финансированию на рынке капитала. Потеря **Великобритании (вне ЕС)** как центра венчурного капитала в ЕС только усугубила

трудности. Многие венчурные фонды и фонды прямых инвестиций по-прежнему базируются в Лондоне и оттуда управляют венчурными центрами.

Европейская комиссия установила приоритетность доступа к рынкам капитала для МСП, в частности для финансирования стартап-проектов предприятий. К примеру, Германия и Франция предприняла комплекс мероприятий по выдвигению ключевой роли рынков капитала как дополнительного источника финансирования стартапов [2].

Согласно экспертам, ЕС следует предпринять следующие **дополнительные усилия по укреплению рынка финансового капитала**, которое позволит большему количеству МСП, особенно стартапам, **диверсифицировать свои источники финансирования и поддержать свой рост**. В частности,

во-первых, необходимо предпринять меры по упрощению правил для европейских долгосрочных инвестиционных фондов,

во-вторых, создать более гибкие и пропорциональные правила и условия, при которых МСП и предприятия стартапов могут стать публичными, будет способствовать созданию более благоприятной среды для роста этих компаний,

в-третьих, ЕС должна улучшить видимость своих компаний, предоставляя инвесторам централизованную и согласованную информацию,

в-четвертых, неплатежеспособность в ЕС стимулирует трансграничные инвестиции, повышая **привлекательность общеевропейской безопасности**.

Нужно подчеркнуть, что **банковские кредиты** остаются преобладающим источником финансирования для фирм в ЕС. Анализ кредитования показывает, что **банковское финансирование** оказалось менее подходящим для МСП и стартапов и с 2020 года неуклонно **снижается на фоне роста ставок**, ужесточения критериев кредитования МСП и неопределенных экономических перспектив [3]. Из-за склонности к риску банки придерживаются консервативных ставок на кредиты для МСП, особенно для стартапов. Финансирование МСП через рынок капитала в ЕС и Великобритании приводится ниже (диаграмма 1).

Диаграмма 1.

Доля рынка финансового капитала в общем объеме финансирования МСП в ЕС и Великобритании в 2018-2023 годах [4]

По данным Ассоциации финансовых рынков Европы (AFMA), рыночное финансирование МСП в ЕС **относительно слабо развито** по сравнению с Великобританией и США. Доля рискового капитала с 2018 года составляет от **2%** до **5%** от общего объема финансирования МСП, тогда как в Великобритании она почти всегда превышала **10%**, при этом пики **25%** (Диаграмма 1). За последние 10 лет объем рискованных капиталовложений в США в **5–7,5 раз** превышал объем в ЕС, следуя общей тенденции к росту (диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Рисковые капиталовложения в ЕС и США в 2013-2023 годах (млрд. долл)[4]

Более того, сектор рискованного капитала в странах ЕС крайне разнороден. Соотношение рискованного капитала к общему объему финансирования МСП превышает 5% в 10 из 27 стран ЕС, при этом в двух странах этот показатель составляет около 25% (*Ирландия и Нидерланды*), а в восьми - от 5% до 15%. В остальных 17 странах ЕС этот показатель ниже 5% [3].

Переход от рискованного капитала к первичному публичному размещению акций в ЕС также остается пропорционально менее частым, чем в Великобритании или США. По данным AFME, европейский рынок в 2023 году оставался значительно подавленным: объемы снизились на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем в 10 раз ниже, чем в США, в то время как объемы выпущенных акций в ЕС в целом, включая компании, уже котирующиеся на бирже, остался сопоставимым с прошлым годом. В США и Великобритании воронка бизнес-ангелов, венчурного капитала, прямых инвестиций и первичного публичного размещения акций работает гораздо лучше, чем в ЕС.

Предложения и выводы. Как следует из результатов анализа текущего состояния рынка финансового капитала стран ЕС, что европейские стартап-предприятия переезжают в США и Великобританию, чтобы стать **публичными участниками финансового рынка**, чтобы увеличить свои шансы на дополнительные финансовые ресурсы. Ситуация должна измениться, если Европа хочет сопровождать и развивать эти компании, а также инновации и финансовую устойчивость, которые они приносят.

Для реализации новых стартапов и технологий предприятий и фирм стран Европейского союза требуют **значительных инвестиций** в исследования и разработки. Отсюда, рынки капитала будут играть большую роль **в масштабировании и финансировании инноваций компаний в будущем.**

Исходя из этих, отечественным предприятиям Узбекистана, в частности субъектам **малого бизнеса и частного предпринимательства**, для обеспечения достаточности финансовыми ресурсами необходимо совершенствовать процедуру выхода на **публичный рынок финансового капитала** путем проведения политики дополнительной эмиссии ценных бумаг, позволяющих выхода как на отечественный рынок, так и на зарубежный рынок финансового капитала.

Список использованной литературы:

1. European Stability Mechanism (ESM) Publications. 08.03.2024. <https://www.weforum.org/agenda/2024/03>.

3. Информация Ассоциации финансовых рынков Европы за 2018-2023 годы (AFME). Европейский парламент: Информационные бюллетени о Европейском Союзе. <https://www.afme.eu/>

4. Информация Ассоциации финансовых рынков Европы (AFME), Ключевые показатели эффективности Союза рынков капитала – 6-е издание, ноябрь 2023 год. <https://www.esm.europa.eu/>

5. Французско-немецкая дорожная карта Союза рынков капитала, сентябрь 2023 год. <https://www.tsi-kompakt.de/en/2023/09/a-french-german-roadmap-for-the-capital-markets-union>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Расулов Ш.Ж., PhD докторант,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к регулированию механизма обеспечения инновационного развития предприятий, выявлены основные критерии развития предприятий. Определен финансовый механизм регулирования как экономическое явление и выделены основные черты финансового обеспечения инновационного развития предприятий, сформулированы авторские подходы к толкованию термина. Дана более подробная характеристика инновации как конечного результата деятельности предприятий.

Ключевые слова: инновация, регулирование, финансовый механизм, финансовое обеспечение инновации, конечный результат, инновационная деятельность, нововведение, инновационный продукт, классификация, конкурентоспособность.

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining innovatsion rivojlanishini ta'minlash mexanizmini tartibga solishga yondashuvlar ko'rib chiqiladi va korxonalarni rivojlantirishning asosiy mezonlari aniqlanadi. Moliyaviy tartibga solish mexanizmi iqtisodiy hodisa sifatida tavsiflanadi, korxonalarining innovatsion rivojlanishini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning asosiy xususiyatlari yoritiladi va atama talqiniga muallifning yondashuvlari shakllantiriladi. Korxonalar faoliyatining yakuniy natijasi sifatida innovatsiyaning batafsil tavsifi taklif qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, tartibga solish, moliyaviy mexanizm, innovatsiyani moliyaviy qo'llab-quvvatlash, yakuniy natija, innovatsion faoliyat, innovatsiya, innovatsion mahsulot, tasniflash, raqobatbardoshlik.

Abstract: The article discusses approaches to regulating the mechanism for ensuring innovative development of enterprises and identifies the main criteria for the development of enterprises. The financial regulatory mechanism as an economic phenomenon is defined, the main features of financial support for innovative development of enterprises are highlighted, and the author's approaches to the interpretation of the term are formulated. A more detailed description of innovation as the final result of enterprise activity is given.

Key words: innovation, regulation, financial mechanism, financial support for innovation, final result, innovative activity, innovation, innovative product, classification, competitiveness.

В условиях Нового Узбекистана важным и актуальным становится вопрос финансового обеспечения инновационной деятельности предприятий. Эффективная деятельность предприятия, имеющего инновационную направленность, в значительной степени определяется уровнем финансового потенциала и финансового обеспечения

предприятия. Сегодня преобладают взгляды ряда авторов на новые способы и подходы к финансовому обеспечению предприятий, имеющих инновационную направленность. Этому вопросу посвящены труды как отечественных, так и зарубежных экономистов, таких как: А.В.Чупис, Л.А.Мармуль, И.Л.Лазонец, Я.И.Никонова, Е.В.Горячева, Б.Твисс, Й.Шумпетер, В.Л.Попов, К.У.Рахматов, Г.А.Хамдамова, Г.Ш.Карабаева, Б.Бегалов, Ш.Ж.Расулов, И.Д.Аникина, Ж.Р.Зайналов и др.

Как следует из опубликованных работ, цель их исследования заключается в изучении теоретико-методологических основ механизма финансового обеспечения деятельности предприятия.

Механизм финансового обеспечения выступает одним из значимых каналов денежных потоков в производственной сфере, характеризует способность финансовой системы сформировать такие финансовые отношения между хозяйствующими субъектами, что касается движения финансовых ресурсов, которые обеспечат развитие экономики, необходимых для гарантии национальной экономической безопасности, закрепление роли страны, удовлетворение социально-экономических потребностей общества [7].

Однозначное понимание содержания и сущности феномена финансового механизма в экономической литературе освещено неоднозначно. Так, большинство ученых механизм финансового обеспечения рассматривают как один из методов финансового механизма. Такого подхода в своих научных работах придерживаются А.Кириленко [3], С.Юрий и ЛМ.Алексеев [1], Н.Кравчук [4], которые определяют финансовое обеспечение как формирование целевых денежных фондов субъектов хозяйствования в достаточном размере и их эффективное использование. Финансовое обеспечение как подсистему финансового механизма, что характеризует содержание влияния финансов на разные аспекты развития общества, рассматривает В.Опарин [9].

Механизм финансового обеспечения является одним из составляющих элементов финансовой деятельности предприятий наряду с управлением финансовой деятельностью, финансовым управлением, финансовым планированием (прогнозированием) и стимулированием.

Для эффективного использования финансов большое значение имеет осуществление финансового планирования (прогнозирования).

В условиях Нового Узбекистана финансовый механизм большинства предприятий находится в непрозрачном состоянии, об этом свидетельствует значительный недостаток средств для осуществления инновационной и производственной деятельности. По этой причине главной первоочередной задачей предприятий является укрепление их финансов и, исходя из этого, - стабилизация финансов государства. Без решения этой проблемы другие задачи решить невозможно.

Выпуск конкурентоспособной продукции связан с необходимостью перестраивать производственную, организационную и кадровую структуру предприятий, приспособлять ее ко всем происходящим изменениям.

В этих условиях, как отмечают экономисты Я.И.Никонова и В.В.Казаков, объективно необходим методологический подход к финансированию инновационных процессов на основе развития взаимодействия в макросистеме «наука-бизнес-государство», который позволит сконцентрировать инвестиционные ресурсы государства и частного бизнеса, инициировать создание механизмов и рычагов, использующих эффект согласования интересов, тем самым, создавая методические предпосылки и практический инструментарий для решения задач финансового обеспечения инновационных процессов национальной экономики [8, С.12].

В экономической литературе финансовый механизм не раскрывался, прежде всего, в плане: кем, в каких условиях реализуется финансовый механизм? Нет ответа на вопрос: что представляет собой финансовый механизм, кем и в каких условиях осуществляется, каковы показатели его эффективности, какие методы и инструменты ему присущи? Также

в экономической литературе, когда речь идет о механизме тех или иных явлений, упускают из виду финансовый механизм регулирования. Так, большинство авторов более жестко увязывают финансовый механизм регулирования с государственным нормативным регулированием финансовых отношений или его инструментов и рычагов. Напр., ряд авторов, таких как А.В.Красюков [5], В.И.Лазарев [6], Е.С.Зайцева [2] и др. особое внимание обращают на отдельные инструменты финансового механизма или оперируют такими категориями, как налоговый механизм, налоговое управление, налоговое планирование, финансовый механизм, механизм планирования, финансовый механизм, механизм планирования, механизм стимулирования и др. На наш взгляд, указанные выше явления входят в содержание финансового механизма регулирования.

Более стабильно развивающаяся часть финансовой политики предприятия – это финансовый механизм. Его изменение во многом обусловлено разрешением многообразных заданий, имеющих тактическое значение. Поэтому он чутко реагирует на все особенности текущей ситуации, происходящей в экономике. Одно и то же финансовое решение может быть организовано государством по-разному. Напр., отношения, которые возникают между государством и юридическими лицами по формированию бюджета, строятся на основе уплаты налогов.

Мировой опыт показывает, что финансовый механизм рассматривается как одно из эффективных направлений активизации инновационной деятельности предприятий, который способствует вовлечению ресурсов в целях обеспечения быстрого развития предприятий. Его значение не только возрастает, но и качественно изменяется. Из пассивного распределительного механизма вновь созданной стоимости он превратился в основной регулятор хозяйственной деятельности [10].

Элементами финансового механизма предприятия являются управление, планирование и стимулирование. С их помощью предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, достигает нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную работу и получение максимальной прибыли. Кроме того, с помощью финансового механизма осуществляется планомерное управление инновационной деятельностью предприятия в рамках новой экономической модели. При этом инновационная ориентация элементов финансового механизма может меняться с течением времени и зависит от характера требований инновационно-ориентированной деятельности предприятий. В связи с этим необходимы серьезно продуманные условия регулирования элементов финансового механизма в целях обеспечения благоприятных условий для развития его элементов: управления, планирования и стимулирования. Все они включают в себя правовое регулирование, налоговое, финансово-кредитное стимулирование.

Безусловно, понятие «финансовый механизм» в экономической литературе используется достаточно широко. К сожалению, среди них не существует единого мнения. Среди всего представленного разнообразия определений и подходов ученых и практиков к понятию «финансовый механизм» большого внимания заслуживают следующие подходы.

Первый подход. Под финансовым механизмом понимают функционирование финансовых субъектов хозяйствования.

Второй подход. Финансовый механизм понимают как совокупность методов и форм, инструментов и рычагов давления на состояние развития предприятия.

Как следует из перечисленных подходов, содержание финансового механизма меняется под воздействием рычагов давления.

Таким образом, рассмотрим подробнее, что представляет собой финансовый механизм?

В первом подходе материальным отображением финансовых отношений являются денежные потоки. Порядок осуществления этих потоков происходит по определенным направлениям. Этот подход к определению финансового механизма отображает

внутреннюю организацию функционирования финансов предприятия. Здесь под финансовым механизмом понимается стабильное функционирование предприятий, т.е. «организация финансов». Однако отождествлять данное понятие с финансовым механизмом нецелесообразно. Потому что природа финансового механизма – сложное явление, его роль в инновационном развитии предприятий и экономики в целом предназначена и во многом определяется позицией государства. Как справедливо замечает Н.Н.Тюпакова, чем сложнее какое-либо явление, тем оно труднее поддается более или менее точному определению [11].

Второй подход отражает внешнее воздействие функционирования финансов, характеризует финансы как решающий фактор влияния аппарата управления на экономическое состояние предприятия. Он заключается в том, что его понимают как совокупность методов и форм, приемов и рычагов воздействия на состояние и развитие предприятия.

В экономической литературе стран СНГ преобладает первый подход к определению финансового механизма как способа организации финансовых отношений, который состоит из элементов и инструментов влияния.

Финансовый менеджмент реализуется в рамках отдельно взятых предприятий.

Структура предприятия является самофинансируемой системой, которая должна обеспечивать рентабельную работу. В связи с этим особое значение приобретают способы финансирования предприятий. Это прямо опирается на обеспечение доходности, превышающей среднеотраслевой уровень. В свою очередь, доходность может быть различной по своей величине.

Можно сказать, что финансовый механизм представляет собой довольно сложную систему воздействия на финансовую деятельность предприятий.

Основным вектором влияния являются взаимоотношения с государством, которое производит и реализует финансовую политику с субъектами хозяйствования, которые обеспечивают производство ВВП. Исходя из этого, финансовый механизм регулирования деятельности предприятий необходимо рассматривать в совокупности с финансовым механизмом на уровне государства с финансовыми методами и формами, инструментами и рычагами влияния на социально-экономическое развитие общества.

Литература:

1. Алексеенко Л.М. Финансовое пособие / Л.М.Алексеенко, И.В.Затковский. - К.: Знания, 2008.- С. 94.
2. Зайцева Е.С. Налоговое регулирование металлургического рынка / Е.С.Зайцева // Бизнес в законе. 2008. № 2.- С. 351-353.
3. Кириленко О.П. Финансирование: науч. пособ. – Тернополь: Астон, 2002.- С. 41-42.
4. Кравчук Н.Ж. Финансы / Н.Ж.Кравчук, В.П.Горын. – Тернополь: Экономическая мысль, 2008.- С. 56.
5. Красюков А.В. Рецепция частноправовых механизмов в налоговом регулировании /А.В.Красюков // Вестник Воронежского Государственного университета, 2007. № 2. С. 255-267.
6. Лазарев В.И. К вопросу о правовом регулировании налоговых отношений в Российской Федерации / В.И.Лазарев // Учебные труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 3(14). - С. 79-82.
7. Никонова Я.И. Инновационная политика в системе государственного регулирования упрощающего развития национальной экономики. - Новосибирск: НГТУ, 2010.- С. 119.
8. Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем // Экономика. Октябрь, 2012.- С. 127.
9. Опарин В. Финансы.3-е изд., дор. - К.: КНЕВ, 2002.- С. 56.
10. Тигова Т.М. Аналитическая финансовая структура финансового пособия / Т.М.Тигова, Л.С.Селиверстова, Т.Б.Проц.- Л.: Центр учебно-литературный, 2012.- С. 16.

11. Тюпакова Н.Н. Формирование налогового механизма распределения добавленной стоимости: теория, методология, практика: монография / Н.Н.Тюпакова. - Краснодар: Куб.ГАУ, 2012.- С. 13.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH

*Meliyev A.M., "Moliya" kafedrası assistenti,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Berkinova S.A. MK-121 guruh talabasi,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Maqolada Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish ko'rib chiqiladi. Elektron makonda amalga oshirilgan tranzaksiyalar ulushining ortishi noqonuniy raqamli operatorlarning o'sishini rag'batlantiradi va iste'molchilarni raqamli soya savdosida ishtirok etishga undaydi. Ushbu maqolaning maqsadi raqamli yashirin iqtisodiyotning iste'molchilarning xatti-harakatlari qanday o'zgarishiga ta'sirini aniqlash, shuningdek, iste'molchining yashirin iqtisodiyotni raqamlashtirishda ishtirok etishiga imkon beradigan ularning o'lchovini aniqlashdir. Shuningdek, iqtisodiy inqirozlar va iqtisodiy islohotlarning iqtisodiy faoliyatning raqamli soya sektorini o'zgartirishga ta'siri aniqlandi. Yashirin iqtisodiyot tushunchalarini aniqlashning nazariy yondashuvlari ko'rib chiqilib, raqamlashtirishning yashirin iqtisodiyotga ta'sir qilish yo'nalishlari belgilab olindi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, yashirin iqtisodiyot, yashirin sektorni raqamlashtirish, soya bandligi, raqamli tafovut, davlat, biznes.

Аннотация: В статье рассматривается сокращение теневой экономики за счет развития цифровой экономики. Увеличение доли транзакций, осуществляемых в электронном пространстве, способствует росту нелегальных цифровых операторов и побуждает потребителей участвовать в цифровой теневой торговле. Целью данной работы является определение влияния цифровой теневой экономики на то, как меняется поведение потребителей, а также определение их измерения, которое позволяет потребителю участвовать в цифровизации теневой экономики. Выявлены социально-политические и экономические причины, влияющие на развитие теневого сектора.

Ключевые слова: Цифровизация, теневая экономика, цифровизация теневого сектора, теневая занятость, цифровой разрыв, власть, бизнес

Abstract: The article examines the reduction of the shadow economy through the development of the Digital Economy. The increase in the share of transactions carried out in the electronic space encourages the growth of illegal digital operators and encourages consumers to participate in digital shadow trading. The purpose of this paper is to determine the impact of the digital shadow economy on how consumer behavior changes, as well as to determine their measurement, which allows the consumer to participate in the digitization of the shadow economy. Socio-political and economic reasons affecting the development of the shadow sector were identified

Key words: Digitization, shadow economy, shadow sector digitization, shadow employment, digital divide, government, business

Tanlangan mavzu bugungi kunda dolzarb bo'ladi, chunki elektron formatda sodir bo'ladigan va shuning uchun noqonuniy raqamli operatsiyalarga, ya'ni soya formatiga o'tishga yordam beradigan tranzaksiyalar orqali o'tkazmalarining keskin o'sishi kuzatilmoqda.

Ushbu tadqiqot iste'molchining ba'zi tasniflarga ko'ra umumiy ilmiy bo'lgan raqamli soya faoliyati bilan nima aloqasi borligini ko'rsatdi. Birinchi narsa, qonuniy va noqonuniy iqtisodiyot

o'rtasidagi farqni ko'rishga va qaysi kontragentlar raqamli faoliyatda ishtirok etishini va qaysi biri undan voz kechishini tushunishga imkon beradi. Ikkinchidan, bu hodisani boshqarish va nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotning umumiy maqsadi raqamli er osti iqtisodiyotida iste'molchilarning xatti-harakatlarini aniqlash, shuningdek, qanday choralar muntazam iste'molchilarning ushbu raqamli iqtisodiyotda ishtirok etishini qiyinlashtirishini aniqlashdir [2].

Raqamli yashirin iqtisodiyotning asosiy xususiyati raqamli bozor ishtirokchilari o'rtasidagi aloqalarning elektron formati, bu orqali elektron bitimlar, shuningdek, raqamli pul oqimlari va boshqalar, shuning uchun ular soliqqa tortish tamoyillarini o'zgartirish qiyinchiliklari bilan belgilanadi. iqtisodiy faoliyatga tatbiq etiladi. Onlayn savdoda har qanday turdagi tovarlar va turli xizmatlarni sotish ehtimoli yuqori. Taklif etilayotgan raqamli mahsulotlar va xizmatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda, muhimlikning yagona mezonini hisobga olish mantiqiy emas. Raqamli yashirin iqtisodiyotning o'sib borayotgan hajmiga duch kelgan mamlakatlar noqonuniy biznesning ushbu shakliga qarshi kurashish yo'llarini izlamogda. Iste'molchilar talab generatorlari sifatida ishlaydigan raqamli er osti iqtisodiyotining muhim jihatini ifodalaydi.

Ko'p hollarda ular onlayn biznesning noqonuniy mohiyatini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar darajasini tushunmasdan harakat qilishadi [3]. Yuqorida aytilganlardan shuni aniqlash mumkinki, iste'molchi nuqtai nazaridan raqamli soya detallari tushunchalarini aniqlash ularning onlayn faoliyatining mumkin bo'lgan oqibatlarini yaxshiroq idrok etishga yordam beradi va shu bilan birga, buning oldini olish choralari ishlab chiqishga imkon beradi. raqamli yashirin iqtisodiyot.

Soya faoliyati murakkab hodisadir, chunki uni bitta formulada aniqlash qiyin. Raqamli soya iqtisodiyoti nazariyaga asoslanib belgilanishi mumkin axloqiy va uslubiy yondashuv: iqtisodiy, akademik texnik-statistik, huquqiy, kriminologik, kiber tik yoki murakkab [6]. 1-jadvalda biz har bir yondashuvni alohida ko'rib chiqamiz:

1-jadval

Yashirin iqtisodiyotni o'rganishga ilmiy yondashuvlar

Isim	O'ziga xos xususiyatlar
1	2
Iqtisodiy yondashuv	“Yashirin faoliyat sub’ektlarini o’rganish, shuningdek, yashirin iqtisodiyotning makroiqtisodiy jarayonlarga ta’sirini baholash uchun institutsional yondashuvdan foydalangan holda aniqlanadi” [6. 105-bet].
Uch statistik yondashuv	“Iqtisodiy hodisa va jarayonlarning yo‘qligi bilan belgilanadigan rasmiy statistika ularni soya sektori ro‘yxatiga kiritish uchun asos bo‘ladi” [4. 130-bet].
Kompleks yondashuv	Yashirin iqtisodiyotni maksimal darajada o'rganish uchun turli yondashuvlar bilan tavsiflanadi.
Kibernetik yondashuv	“Huquqiy iqtisodiyotdan foydalangan holda soya sektorini prognoz qilish va boshqarishni aniqlash uchun iqtisodiy modellardan foydalanishni nazarda tutadi” [3. 58-bet].
Kriminologik yondashuv	“Biz umuman shaxs va jamiyat manfaatlariga zarar yetkazuvchi iqtisodiy faoliyatni tushunamiz” [6. 132-bet].
Huquqiy yondashuv	Iqtisodiy faoliyatning soya sektoriga munosabati amaldagi qonunchilikni buzish hisoblanadi.

Raqamli yashirin iqtisodiyotning ta'rifi sifatida u raqamli muhit va iqtisodiy faoliyatning raqamli vositalarini zarur tushuntirish uchun buxgalteriya va statistik yondashuvdan foydalangan holda shakllantiriladi.

Norasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning eng katta qismi foydani oshirishdan ko'ra o'z daromadlarini himoya qilish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanadi, ya'ni norasmiy sektordagi raqamli iqtisodiyot tranzaksiyalardan unchalik foydalanmaydi. Bu shuni ko'rsatadiki, to'lov tizimlarini raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish bo'yicha umidlar har doim ham oqlanmaydi, chunki norasmiy sektordagi tadbirkorlar raqamli to'lov tizimlariga murojaat qilishdan ko'ra birdamlik tarmoqlariga tayanadilar [6].

Yashirin iqtisodiyotni raqamlashtirish Internet orqali axborot almashinuvining o'sishi bilan belgilanadi. Bugungi kunda Rossiyada yashirin iqtisodiyotning qariyb to'rtidan biri rivojlangan raqamli texnologiyalar hisobiga shakllanmoqda.

Xalqaro Valyuta Jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yilga kelib, dunyoning 159 ga yaqin mamlakatining yashirin iqtisodiyoti statistikasi bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilindi, bu erda Rossiya ushbu ro'yxatda 49-o'rinni egallaydi va bu ko'rsatkich YaIMning 39,4 foizini tashkil qiladi (1-rasm):

1-rasm. Dunyoning turli mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot, YaIMning %.

Yuqoridagi grafikdan shuni aytishimiz mumkinki, Filippin, Qozog'iston, Qirg'iziston va Braziliya bo'yicha ko'rsatkichlar Rossiya darajasida, ya'ni ko'rsatkichlar qirq foizga yaqin. Eng yuqori daraja Gruziyada qayd etilgan bo'lib, u 65,9% ni tashkil etadi, shuning uchun bu davlat kichik biznes ustidan to'liq nazoratni amalga oshirmayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, AQSh va Shveysariyada noqonuniy biznes darajasi past bo'lib, u erda kamida 10% ni tashkil qiladi, shuning uchun davlat kichik va o'rta korxonalar ustidan to'liq nazoratni amalga oshiradi.

Raqamli yashirin iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlari ijtimoiy tarmoqlarda, shuningdek, onlayn o'tkazmalar va to'lovlarda taqdim etiladi. Raqamli yashirin iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyati noqonuniy tranzaksiyalarning yuqori tezligi, jismoniy shaxs bilan hech qanday aloqa qilmasdan to'liq kirish, shuningdek, masofaviy aloqaning mavjudligi, shuningdek, noqonuniy operatsiyalar va o'tkazmalar ishtirokchilari o'rtasida to'liq anonimlikdir.

Shunday qilib, raqamli munosabat iqtisodiyotning yashirin sektoriga vizalar uch yo'nalishda rivojlanmoqda. Birinchi yo'nalish yashirin faoliyatning yangi tarmoqlari, ya'ni onlayn-do'konlar, ijtimoiy tarmoqlardagi elektron tijorat va onlayn transferlarning paydo bo'lishini ifodalaydi. Ikkinchi oqibat - norasmiy yashirin iqtisodiyotning yuqori o'sishi, ya'ni turli toifadagi axborot resurslari va texnologiyalaridan foydalanishning tengsizligi. Raqamli iqtisodiyotning uchinchi natijasi - minimal yashirin iqtisodiyotni qo'shimcha nazorat qiluvchi omillarning paydo bo'lishi, bunga quyidagilar kiradi: sun'iy intellekt, sun'iy yo'ldosh tizimlari, elektron hujjatlar va raqamli valyuta - bularning barchasi zamonaviy va yuqori texnologiyali

ishlarning natijasidir. davlat tomonidan iqtisodiy sohadagi soya sektorini nazorat qilish va minimallashtirish.

Адабиётлар:

1. Buc hak G., Matvos, G., Pisko rski T. va boshqalar. Fintech, tartibga soluvchi arbitraj va soya banklarining yuksalishi // Moliyaviy iqtisodiyot jurnali. 2021. 13-jild. Iss ue 3. 453–483-betlar. DOI: 10.1016/j.jfineco.2021.03.011.
2. Cam Pbell R. va boshqalar. Xavfli xavfsizlik va huquqlar: onlayn jinsiy aloqa, jinoyatlar va "aralashirilgan xavfsizlik repertuarlari" // Britaniya jou sotsiologiya fanlari. 2021. jild. 70. 4-son. Pp. 1539–1560 yillar. DOI: 10.1111/1468–4446.12493.
3. Lo pez CP, Rodri Guez MJD, San Neyron tarmoqlar orqali tos SD soliq firibgarligini aniqlash: Shaxsiy daromad solig'i to'lovchilari namunasidan foydalangan holda dastur // Kelajak Internet. 2020. jild. 11. 4-son. Maqola raqami: 86. DOI: 10.3390/fi11040086.
4. Yip M., Shad murvat N., Tirop anis Th., va boshqalar. Raqamli yashirin iqtisodiyot: kiberjinoyatni tushunishga ijtimoiy tarmoq yondashuvi // Digital Futures, 2021 yil, 23-25 oktyabr.
5. Yu, CP, siz ng, M.L., u, B. C. (2020). Con virtual hamjamiyatlarda sumer dasturiy qaroqchilik: An integ qahramonlik va ijtimoiy almashinuvning rativ modeli. Inte rnet Research 25(2): 317-334.
6. Nikolaev M.A., Demidova S.E., Ba log M.M. Mintaqaviy darajada iqtisodiy xavfsizlikni boshqarish metodologiyasi. I qism: jamoaviy monografiya. Pskov: Pskov davlat universiteti, 2021. 220 b.

ОСОБЕННОСТИ В РАМКАХ СЭЗ. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Назаров А., магистр гр. МДМ1-123

Самаркандский институт экономики и сервиса

Ходжаев Э.Н., Заслуженный экономист Узбекистана, профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты СЭЗ, отмечается что в области очень значительной концентрации торговых, финансовых, производственных, технологических связей, высокого уровня развития рыночных отношений, предпринимательства, место совершенствования технологии и управленческого механизма. Всё это дает возможность для формирования прибыли (доход достаточный для выполнения обязательств перед бюджетом).

Ключевые слова: инвестиционный климат, льготы цен, налоговое стимулирование, льготный режим, налоговые ставки, прибыль, иностранный капитал.

Аннотация: Maqolada EIZning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilib, hududda savdo, moliyaviy, ishlab chiqarish, texnologik aloqalarning sezilarli darajada jamlanganligi, bozor munosabatlari, tadbirkorlikning yuqori darajada rivojlanganligi, texnologiya va texnologiyalarni takomillashtirish uchun joy mavjudligi qayd etilgan. boshqaruv mexanizmlari. Bularning barchasi foyda olish imkonini beradi (byudjet oldidagi majburiyatlarni bajarish uchun etarli daromad).

Калит so'zlar: investitsiya muhiti, narx imtiyozlari, soliq imtiyozlari, imtiyozli rejim, soliq stavkalari, foyda, xorijiy kapital.

Abstract: The article discusses the characteristic features of the SEZ, noting that in the area there is a very significant concentration of trade, financial, industrial, technological connections, a high level of development of market relations, entrepreneurship, a place for

improving technology and management mechanisms. All this makes it possible to generate profit (income sufficient to fulfill obligations to the budget).

Key words: *investment climate, price concessions, tax incentives, preferential treatment, tax rates, profit, foreign capital.*

Общей характерной чертой различных видов свободных экономических зон является создание благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые льготы и предпринимателей по согласованию с общим режимом, соответствующим в той или иной зоне. Конкретные льготные стимулы имеют некоторые качественные отличия различных стран, но по сути они как правило сходны.

Обычно выделяют 4 основные группы льгот:

– Внешнеторговые, которые предусматривают введение порядка осуществления внешнеторговых операций и снижение экспортно-импортных покупок;

– Финансовые в виде установления низких цен на коммунальные услуги, снижение арендной платы на пользование землей и производственными помещениями, а также предоставление различных форм субсидий за счет бюджетных средств и преференций;

– Фискальные, которые связаны с налоговым стимулированием определенных видов предпринимательской деятельности; эти льготы могут затрагивать налоги на прибыль, доход, имущество уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения.

Важно иметь в виду, что налоговые льготы не являются важно иметь в виду, что решающим стимулом привлечения иностранного капитала. При современных масштабах распространения СЭЗ более важными факторами могут оказаться инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры и квалификация рабочей силы, возможность получения на внутреннем рынке дешевых кредитов и простота административных процедур.

Специальные экономические зоны доказали свою эффективность во многих странах мира. Однако, нередко они функционировали недостаточно успешно и даже оставались убыточными, вследствие политических, экономических и организационных причин.

Специальные экономические зоны по своим общим целям как правило, сходны, однако их функции достаточно многообразны. В настоящее время в научной литературе выделяют до 30 разновидностей СЭЗ.

Важной формой являются: Свободные торговые зоны (СТЗ) или зоны свободной торговли (ЗСТ). Это ограниченные участки территории аэропорта или расположенные в непосредственной близости от территории земли, которые выведены за пределы национального таможенного пространства. Здесь могут осуществляться операции по складированию, хранению, сортировке, упаковке, маркировке. В СТЗ предусматривается также возможность демонстрации товаров в выставочных центрах с целью дальнейшей их продажи. При этом товары могут быть реализованы только оптом. Розничная торговля допускается лишь для экипажей и пассажиров морских и воздушных судов, а в остальных случаях запрещается.

Второй формой торговых специальных экономических зон являются свободные таможенные зоны. Это ограниченный участок таможенной территории страны, где устанавливается особый режим предпринимательской деятельности. Согласно таможенным кодексам различных стран, иностранные товары размещаются и используются в свободной таможенной зоне без взимания таможенных пошлин, налогов, а национальные товары на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта.

Такие зоны называют бондовыми или свободными таможенными территориями.

Третья форма экспортно-производственные зоны, которые называют еще "зонами экспортной переработки" или "специальными зонами поощрения экспорта". Они представляют собой анклав в рамках национальной таможенной территории, обычно расположенной неподалеку от международных портов.

В целях поддержания конкурентных преимуществ дешевизны рабочей силы в ЭПЗ обычно вводится особый режим регулирования трудовых отношений (запрет деятельности профсоюзов, освобождение предпринимателей от уплаты взносов в фонды социального страхования и т.п.).

Результативность комплекса этих льгот обнаруживается в том, что власти многих гоитие приоритетных отраслей экономики, а также серьезно активизировали хозяйственную жизнь в депрессивных регионах и смогли значительно повлиять на вс национальную экономику.

Свободные научно-технические зоны новейшие типы зон современности. Своим становлением и развитием они обязаны научно-технической революции. В индустриально развитых странах такие зоны считаются перспективным механизмом для передачи научных "ноу-хау" из университетов и исследовательских лабораторий в инновационные производства.

К зонам третьего поколения (70-80-е годы) относят технико-внедренческие. Они образуются стихийно или создаются специально с государственной поддержкой, вокруг крупных научных центров. В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские, проектные, научно-производственные фирмы, пользующиеся единой системой налоговых и финансовых льгот.

Наибольшее число технико-внедренческих зон функционирует в США, Японии, Китае. В США их называют технопарками, в Японии – технополисами в Китае зонами развития новых и высоких технологий.

Под технологическими парками понимается такой комплекс промышленных сооружений и объектов услуг, который способен обеспечивать субъектам предпринимательства условия, необходимые для производства современной конкурентоспособной продукции и применения новейших технологий, отвечающих требованиям современного мирового рынка. Технопарк ЭТО эффективный механизм генерации предпринимательских структур в научно-технической сфере, соединения научной и инновационной деятельности, интеграции науки, производства, финансовых структур органов власти. Технопарки являются важнейшим фактором становления и развития малого бизнеса. Обычно такие зоны формируются вокруг научных центров, университетов, экспериментальных баз, лабораторий опытных заводов или наукоемких предприятий.

Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги. К числу сервисных зон относятся оффшорные зоны (ОЗ) или налоговые гавани (НГ), которые привлекают предпринимателей благоприятным валютно-финансовым, фискальным режимом, высоким уровнем банковской и коммерческой секретности, лояльностью государственного регулирования.

Комплексные зоны — это еще один тип СЭЗ.

Богатая мировая практика показала, что приоритет стал постепенно смещаться в сторону создания комплексных СЭЗ, соединяющих в себе несколько функций, перед которыми ставится сразу несколько задач. Эти зоны объединяют практически все основные черты уже названных типов.

В заключение подчеркнем, что СЭЗ области очень значительной концентрации торговых, финансовых, производственных, технологических связей, высокого уровня развития рыночных отношений, предпринимательства, место совершенствования технологий и управленческого механизма. Эти формирования на исходе XX века превратились в весомый фактор мировой экономики и представляют собой своеобразные

коммерческие центры, ускоряющие глобальный товарооборот и стимулирующие внешнюю торговлю.

Изначальной составляющей при их создании должен быть сектор регламентации условий функционирования специальных экономических зон. Зарубежные инвесторы стремятся иметь четкое представление о таможенных льготах, т.е. об освобождении от импортных пошлин или их существенном снижении по сравнению с обычными. Инвесторов необходимо ознакомить с налоговыми льготами, т.е. со снижением или полным снятием налогов на добавленную стоимость и на прибыль, а также акцизов. Они должны быть информированы о предоставлении разного рода бюджетных субсидий, об упрощенном правовом режиме учреждения и регистрации своих предприятий, о банковском льготном кредитовании и полной либерализации валютных операций. Зарубежные предприниматели должны иметь возможность без каких-либо проволочек знакомиться в информационном центре зональной территории со всеми этими и другими важными условиями.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Данияров К.Д., PhD, доцент,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха., г. Нукус*

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития малого бизнеса в современной инновационно развивающейся экономике Республики Узбекистан. Отмечается, что в историческом ракурсе малый бизнес зарождался в финансово-экономическом отношении примерно после принятия Государственной Программы Стратегии развития Нового Узбекистан на 2022-2026 годы. Его деятельность, хотя и была более активной, чем другие инфраструктуры рынка, но после принятия Программы стратегии развития деятельность малого бизнеса начала чувствовать финансовую поддержку, самостоятельность во всем, что не противоречило законодательству. Даются конкретные предложения по укреплению и активизации деятельности малого бизнеса.

Ключевые слова: *собственность, теневая экономика, малый бизнес, застой, налоговые сборы, венчур, нестабильность, гибкость, экономичность, узкая специализация.*

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasining zamonaviy innovatsion rivojlanayotgan iqtisodiyotida kichik biznesni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari ko'rib chiqiladi. Qayd etilishicha, tarixiy nuqtai nazardan kichik biznes moliyaviy-iqtisodiy jihatdan taxminan 2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi Davlat dasturi qabul qilinganidan keyin vujudga kelgan. Uning faoliyati, garchi boshqa bozor infratuzilmalariga nisbatan faolroq bo'lgan bo'lsa-da, lekin Rivojlanish strategiyasi dasturi qabul qilingandan so'ng kichik biznes sub'ektlari faoliyatida qonun hujjatlariga zid bo'lmagan barcha narsada moliyaviy yordam va mustaqillikni his qila boshladi. Kichik biznes subyektlari faoliyatini kuchaytirish va faollashtirish bo'yicha aniq takliflar berildi.*

Kalit so'zlar: *mulk, yashirin iqtisodiyot, kichik biznes, turg'unlik, soliq tushumlari, venchur, beqarorlik, moslashuvchanlik, samaradorlik, tor ixtisoslashuv.*

Abstract: *The article examines the main trends in the development of small businesses in the modern innovatively developing economy of the Republic of Uzbekistan. It is noted that from a historical perspective, small business arose in financial and economic terms approximately after the adoption of the State Program for the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. Its activities, although they were more active than other market infrastructures, but*

after the adoption of the Development Strategy Program, the activities of small businesses began to feel financial support and independence in everything that did not contradict the law. Specific proposals are given to strengthen and intensify the activities of small businesses.

Key words: *property, shadow economy, small business, stagnation, tax revenues, venture, instability, flexibility, efficiency, narrow specialization.*

В условиях Нового Узбекистана малый бизнес становится более прочным сектором экономики. Малый бизнес включает в себя индивидуальное и малое предпринимательство, условное название совокупности малых предприятий, ограниченных определенными законодательно-правовыми нормами.

В историческом ракурсе необходимо отметить, что малый бизнес нашей республики начал зарождаться примерно после «застойного» периода в 80-е годы XX века. Производственно-хозяйственные объединения и научно-технические центры не рассматривались, тогда как отдельные самостоятельные субъекты производства, но, тем не менее, именно их деятельность явилась предпосылкой развития малого бизнеса.

В начале 90-х годов XX века коренные изменения в социально-экономической сфере страны предоставили некоторым предприимчивым людям возможность заниматься предпринимательской деятельностью на легальной основе. Появились первые кооперативы, союзы, объединения, ассоциации предпринимателей, участников кооперативного движения. Так был утвержден Союз менеджеров, в состав которого вошли многие предприниматели. Кооперативы стали создаваться во многих регионах, городах бывшего Союза.

Отсутствие законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, заставляли кооператоров защищать свои интересы, выступать перед чиновниками с экранов телевизоров и т.д. Отдельные активисты баллотировались на выборы депутатов. Таким образом, активная агитация приводила к интеграции, объединению ряда предпринимателей в союз предпринимателей. В результате формировались отраслевые предприятия, в т.ч. и малого бизнеса в области сельского хозяйства, наукоемких отраслей, торговой деятельности. Так, в 1990 году был создан Союз совместного предпринимательства, через год – другие союзы. При поддержке кооперативов появлялись товарищества, открытые акционерные общества.

Уже в 1992-1994 годы произошел процесс приватизации старых государственных предприятий. Перераспределение государственной собственности способствовало еще большему укреплению развития предпринимательства, поскольку государственные предприятия не могли больше выдерживать конкуренцию.

Именно этот период (1992-1994 гг.) явился началом развития теневой экономики в сфере малого бизнеса. Большие налоговые сборы побудили предпринимателей к использованию «серых» схем, «черной» кассы, двойной бухгалтерии и т.д. Последующее развитие малого бизнеса выявило структурные проблемы, касающиеся всего экономического сектора. Заявленные еще в допереходный период ориентиры на развитие наукоемких, высокотехнологичных, инновационных технологий сменились на далекие от общегосударственных программ торгово-посреднические отношения.

Экономическая неустойчивость, неразбериха в сути законодательных актов (1991-1994 гг.) привели к тому, что значительная часть предприятий была переориентирована на коммерческую деятельность. Предприятия, которые не успели вовремя перестроиться на новую рыночную экономику, были разрушены и ликвидированы, ведь отныне главным видом деятельности в сфере бизнеса становится торговля.

После 1993 года происходит определенный подъем развития малого бизнеса, частного сектора экономики. Впервые начинает создаваться правовая основа предпринимательской деятельности с учетом новых требований. Принимаются законы: «Об инновационной деятельности», «О некоммерческих организациях» и т.д. С 2018 года появляется новая концепция по совершенствованию системы налогообложения,

ужесточаются требования к предприятиям малого бизнеса. Отныне при регистрации необходимо проходить много различных фондов (Пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д.). Малый бизнес наталкивается на бюрократические процедуры, процесс регистрации предприятий усложняется. В последнее время государство пытается упростить процесс регистрации малых предприятий, уменьшить количество бюрократических процедур. Учитывая трудный путь развития малого бизнеса, государственная политика отныне направлена на расширение, поддержку и развитие малого предпринимательства.

Отечественный малый бизнес начал свое развитие сравнительно недавно, но уже прошел сложный путь. Отметим ряд особенностей малого бизнеса Республики Узбекистан по сравнению с другими странами, а также по сравнению со средним или крупным бизнесом.

1. Низкий процент венчурной специализации. В экономически развитых странах малый бизнес играет важную роль в формировании инновационной экономики (около 25%), в Узбекистане же основным видом деятельности малого бизнеса является торговля и коммерция, а не инновационное производство (всего около 2%). На сегодняшний день это важнейшая задача государства в области поддержки малого бизнеса – развитие предприятий, ориентированных на наукоемкие и высокотехнологичные отрасли.

2. Еще одной характерной особенностью развития малого бизнеса в Узбекистане является низкая легитимность малого бизнеса, поскольку большой процент предприятий функционирует в сфере теневой экономики. Используя «серые схемы» работы, занижая прибыль, предприятия уменьшают свои налоговые выплаты, а, следовательно, и доходы в бюджет страны. Корни этой проблемы зародились в начале 90-х годов, когда на прибыль предприятий установили большие налоги, т.е. доходило до 38%. Часть предприятий перестала существовать из-за низкой рентабельности, другая часть стала наращивать теневой оборот. И хотя с тех пор налоговое бремя существенно снизилось (до 10%), многие предприятия, особенно малого бизнеса, не могут выйти из тени, поскольку боятся конкурентов. В настоящее время это целая проблема на уровне государства.

3. Постоянная нехватка финансирования предприятий. Малый бизнес в Республике Узбекистан претерпевает острую нехватку финансирования из-за малой величины индивидуального, т.е. собственного, капитала. Ведь с трудом собранный стартовый капитал уходит в оборот, а производственный цикл предприятий не всегда совпадает с временем обращения капитала. Таким образом, у малого бизнеса и появляется потребность взять под большие проценты кредит для бизнеса. Но неудобство в том, что по сравнению со средним или крупным бизнесом процентные ставки на услуги кредитования малого бизнеса выше. В результате некоторые предприятия становятся неустойчивыми и часто меняющими свою деятельность. А значительная часть, хотя и убыточная, не прекращает деятельность, боясь остаться без работы.

4. Итак, из предыдущей особенности вытекает следующая: нестабильность малого бизнеса в результате нехватки финансирования, жесткой конкурентной борьбы и части внешних факторов (инфляции, энергетической нехватки и т.д.). Почти каждый четвертый представитель малого бизнеса в Республике Узбекистан становится в итоге банкротом или, по крайней мере, как уже было отмечено, сворачивает свою деятельность.

Основными характеристиками принципов функционирования малого бизнеса в Республике Узбекистан являются:

1. Гибкость. Малые предприятия в силу своей мобильности быстрее реагируют на всевозможные изменения на рынке, что дает им некоторые преимущества перед крупным бизнесом. Малый бизнес быстрее адаптируется, перестраивается, что наглядно и доказала история развития малого бизнеса. В период реформ 1992-1997 гг. именно малый бизнес поддержал отечественную экономику на трудном этапе экономического развития и нестабильной деятельности большинства предприятий.

2. Экономичность. Начать малый бизнес сравнительно проще, чем основать крупное предприятие. Помещения, офис, автотранспорт можно арендовать, не нужны капитальное строительство, большие территории, помещения. Оборачиваемость средств малого бизнеса выше, средний уровень зарплаты работникам малого бизнеса ниже. То есть меньше расходов на организацию бизнеса.

3. Узкая специализация. Именно узкая специализация малого бизнеса способствует в полной мере наилучшему удовлетворению потребительского спроса. Малый бизнес имеет наиболее детальное представление о конъюнктуре рынка и обеспечивает более индивидуальный подход к клиенту по сравнению с более крупным бизнесом, который направлен на удовлетворение спроса широких слоев населения.

4. Развитие отечественного рынка в рамках каждой административно-экономической территории. Малый бизнес играет важную роль в развитии именно рынка экономических территорий, формируя местную инфраструктуру. Таким образом, снижаются и транспортные расходы на межрегиональные перевозки и увеличивается доля валового продукта территории. Не секрет, что наблюдается большой отток рабочей силы из экономически неразвитых территорий в центр страны. В результате нарушается баланс и происходит дифференциация производства. Создание больших производственных центров сопровождается разрушением территориальных центров потребления. Развитие малого бизнеса формирует именно экономику экономической территории, уменьшая отток рабочей силы [1].

Заметим, что деятельность субъектов малого бизнеса в Узбекистане регулируется принятым 24 июля 2004 года Законом «О предпринимательстве в Республике Узбекистан», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. Так, к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц коммерческие организации (за исключением государственных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям.

В качестве примера следует отметить, что в Российской Федерации существуют и определенные требования по организации малого бизнеса:

1) Доля внешнего участия в капитале не должна превышать 25%. Для юридических лиц суммарная доля участия субъектов, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов), ... доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) Ограничение по численности работников. К малому и среднему бизнесу относятся средние, малые и микропредприятия, где число постоянных работников не должно превышать 250 человек. Таким образом, средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек [2];

3) Ограничение по выручке. С 1 января 2008 г., согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №556, установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: микропредприятия – 60 млн. рублей; малые предприятия – 400 млн. рублей; выполняет ряд важнейших экономических и социальных задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, малый бизнес развивает экономический сектор, создает дополнительные рабочие места, способствует конкуренции.

Вполне очевидно, что для отечественной экономики, особенно в условиях Нового Узбекистана, малый бизнес имеет важное значение для развития инновационной экономики. Итак:

- малый бизнес – это важный сектор экономики. Предприятия малого бизнеса более устойчивы к внешним изменениям. В период мирового финансово-экономического кризиса (2008 г.) именно малый бизнес поддержал отечественную экономику и вовремя адаптировался под новые рыночные условия. Государственные предприятия же не выдержали конкуренции, были приватизированы. Таким образом, малый бизнес демонстрирует свою гибкость, «живучесть», укрепляя и поддерживая рыночную экономику;

- малый бизнес фактически является одним из основных источников налоговых поступлений. Малый бизнес участвует в формировании бюджетов всех уровней. Помимо непосредственных отчислений в бюджет от доходов компаний, предприятия малого бизнеса, создавая рабочие места и являясь источником доходов населения, помогают сбору налогов непосредственно с физических лиц. Малые предприятия исправно и своевременно платят налоги по сравнению с представителями среднего и крупного бизнеса;

- малый бизнес способствует развитию инновационных технологий. Малый бизнес выполняет важную функцию в развитии инновационной экономики государства, инвестируя средства в наукоемкие высокотехнологичные направления производства. К малому бизнесу страны это относится в малой степени (около 6%), поскольку основное направление деятельности – торговля. Однако есть малые предприятия, которые занимаются разработкой новых научно-технических изобретений. В основном они пользуются поддержкой со стороны государства в виде дотаций, дополнительного субсидирования и т.д. Модернизация малого бизнеса в инновационную направленность позволит подготовить базис для развития больших технических предприятий, которые поспособствуют подъему и развитию всей отечественной экономики.

Чрезвычайно важна и социально-экономическая роль малого бизнеса. Малый бизнес способствует созданию рабочих мест, обеспечивает занятость населения, в итоге уменьшается безработица. Относительно небольшой персонал предприятий малого бизнеса способствует большему сплочению трудового коллектива по сравнению с крупными предприятиями. Это еще более усиливает трудовую мотивацию и положительно сказывается на результатах труда компании. Необходимо отметить тот факт, что предприятия малого бизнеса обеспечивают трудоустройство социально

нестабильных слоев населения, в частности, молодежи, женщин, иммигрантов и т.д. Именно на этих предприятиях они набираются опыта, знаний, добиваются карьерного роста и самореализации. Несмотря на более высокие темпы производительности труда малого бизнеса, необходимо отметить, что средний уровень зарплаты на малых предприятиях меньше по сравнению с крупными предприятиями. Это связано с чрезмерной экономией предпринимателей, а также сравнительно меньшими доходами.

Всесторонняя государственная поддержка малого бизнеса должна стать одним из приоритетных направлений в развитии экономики нашей страны. Программа поддержки малого бизнеса включает в себя ряд мер, которые позволят малым предприятиям выжить в сложный экономический период. Есть административно-экономические территории (районы или города районного подчинения), в которых предпринимают определенные меры по поддержке малого бизнеса. Основными способами поддержки малого бизнеса в настоящее время является выдача льготных кредитов, упрощение систем регистрации и налогообложения малых предприятий, а также оказания консультаций специалистов предпринимателям.

Поддержка малого бизнеса, в соответствии с Государственной Программой, посвященной присвоению 2012 году «Года поддержки предпринимательства», которая была разработана правительством Республики Узбекистан, подверглась некоторой корректировке. Наибольшую помощь получают те предприятия, которые занимаются инновационной и производственной деятельностью. Начиная с 2012 года, полностью заработала программа кредитования малых предприятий и механизм гарантийных фондов, которые занимались поддержкой малого бизнеса. Через банки малому бизнесу было выделено кредитов на сумму не менее 500 млрд. сумов, через гарантийные фонды малый бизнес в виде кредитов получил около 180 млрд. сумов. Также правительство Республики Узбекистан в рамках поддержки малого бизнеса в 2022 году продолжило совершенствовать работу налоговых служб, таможенных органов и органов правопорядка.

Кроме государственной программы поддержки малого бизнеса ныне существует ряд региональных программ, которые также позволяют увеличить эффективность работы малых предприятий и оказать необходимую поддержку начинающим предпринимателям. Процентная ставка кредита может составлять от 8,75 до 13,75%, а получить кредит может практически любой предприниматель, который только что зарегистрировал свое предприятие или довольно давно занимается частным бизнесом.

Несмотря на все меры, предпринимаемые правительством и органами местного самоуправления, многие бизнесмены недовольны работой программ поддержки малого бизнеса. Некоторые конкурсы, которые проводятся для малых предприятий, не пользуются вниманием со стороны предпринимателей, и заказы или кредиты, которые предлагаются на этих конкурсах, остаются невостребованными. Примечательно, что Президент Республики Узбекистан настаивает, что малый бизнес должен стать основой для инновационного развития. Так, был реализован целый комплекс налоговых и других мер, направленных на стимулирование инвестиций в модернизацию и инновационные проекты. Это отдельная большая тема, но действовать здесь нужно, и не придумывать в правительстве отговорки, как это часто делается, что этого не можем сделать из-за кризиса.

Президент напомнил, что в 2021 г. он проводил совещание, на котором разбиралось, как предотвратить «механизмы торможения». Данные по той встрече поручения направлены на упорядочение мероприятий по осуществлению государственного местного контроля, разрешительных функций, оказанию платных услуг, связанных с регулированием предпринимательской деятельности. Президент Ш.М.Мирзиёев сегодня намерен выслушать предпринимателей, чтобы узнать, как эти меры действуют на практике.

Вполне очевидно, что малый бизнес не может развиваться без помощи со стороны государства. С другой стороны, именно государственное регулирование малого бизнеса

позволяет «поднять» определенный сектор экономики. Очевидно, что, предоставляя льготы определенным категориям малых предприятий, государство может увеличить как приток капитала, так и приток рабочей силы в определенных областях экономики. Некоторые страны поддерживают малые предприятия, которые занимаются разработкой инновационных технологий, что позволяет не только сохранить квалифицированных специалистов, но и сделать серьезный шаг вперед в научно-техническом развитии.

К сожалению, в Республике Узбекистан накоплен негативный опыт по предоставлению налоговых льгот определенным предприятиям. Известно, что многие спортивные и другие коммерческие организации в начале 90-х годов имели право на беспошлинный ввоз алкоголя и табака, что привело к заполнению рынка низкокачественной продукцией. Таким образом, государственное регулирование малого бизнеса должно быть тщательно продумано. Результат подобного регулирования должен приносить пользу экономике страны, а не создавать еще одну «лазейку» для уклонения от уплаты налогов.

Во многих странах мира применяется государственное регулирование малого бизнеса, именно поэтому малый бизнес составляет 50-50, а в некоторых странах – до 90 процентов ВВП. Благодаря государственному регулированию, владелец малого бизнеса имеет больше гарантий того, что он не потеряет вложенные средства, и обладает большей свободой действий при организации и управлении предприятием. Денежные средства, вложенные в малый бизнес, приносят прибыль намного быстрее, чем средства, вложенные в крупные предприятия.

Правительство Республики Узбекистан в настоящее время предоставляет помощь всем предприятиям малого бизнеса. Начинающий предприниматель может получить льготный кредит или страховку, пройти упрощенную регистрацию и получить консультацию у специалиста. В нашей стране строятся специальные «инкубаторы», где будут собраны малые предприятия, которые, напр., занимаются разработкой инновационных технологий или работают в сфере IT. Создать «силиконовую долину» в ближайшее время вряд ли удастся, но привлечь инвесторов и предпринимателей для работы на этой территории вполне возможно. В настоящее время правительство ищет возможность создания определенной «прослойки» малого бизнеса, на данном этапе государственное регулирование малого бизнеса в нашей стране пока еще не может приносить тех ощутимых результатов, которых ждут от него.

Долгое время частный бизнес на территории нашей страны находился под запретом. При переходе на новые экономические рельсы Правительство предпочитало заниматься глобальными задачами, забыв про инновационный малый бизнес. В настоящее время инновационный малый бизнес и государство ищут точки соприкосновения, так как развитие этого вида бизнеса позволит сократить уровень безработицы и значительно увеличить доходы в государственную казну. Кроме того, нередко инновационный малый бизнес и государство в лице контролирующих органов противостояли друг другу. Любой частный предприниматель может рассказать, насколько проблематично было работать несколько лет назад из-за сложности регистрации предприятия и обилия проверок со стороны контролирующих органов. В настоящее время государство сделало шаг навстречу частному бизнесу, упростив процедуру регистрации и сократив число проверок. Более того, частный бизнес и государство начали взаимодействовать для решения ряда социальных проблем. Частное предпринимательство может создавать те товары (услуги), которые необходимы населению в данный момент времени, крупные же предприятия потратят намного больше времени на организацию или модернизацию производства.

Во многих странах мира в частном бизнесе занято большинство трудоспособного населения, что позволяет не только решить проблему безработицы, но и повысить собираемость налогов, а, следовательно, и доходы государства. Руководство страны прекрасно понимает, что частный бизнес и государство не могут существовать независимо друг от друга. Частный предприниматель, как правило, не в состоянии решить всех

юридических, организационных и экономических проблем без помощи со стороны государственных и территориальных органов управления. Частный бизнес более мобилен, чем крупные предприятия, перепрофилировать небольшое предприятие намного проще, чем индустриальный гигант. Кроме того, в частном бизнесе занята наиболее активная часть населения, которая готова развивать свои предприятия, стремясь получить наибольшую прибыль.

Сегодня малый бизнес и государство неустанно ищут новые пути сотрудничества. Государственные органы стараются привлечь как можно больше молодых людей в данный сектор экономики, но, к сожалению, эффективность таких программ не слишком высока. После многочисленных обращений со стороны частного бизнеса государство, наконец-то, сфокусировало свое внимание на проблемах малого и частного бизнеса, но финансовая неустойчивость вносит свои коррективы. Достаточно зайти в любой крупный торговый или офисный центр и обратить внимание на обилие пустующих помещений, которые раньше занимали частные предприниматели. Несмотря на все проблемы, сотрудничество субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства и государства должно начать приносить обоюдную выгоду в ближайшее время, что поможет преодолеть экономическую нестабильность и поднять уровень благосостояния населения.

Литература:

1. <http://www.kreditbusiness.ru/russianbusiness2.html>.
2. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. Закон Республики Узбекистан, от 02.05.2012 г. № ЗРУ-328 «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»».
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Курбонов Х.А., и.ф.н., доцент
Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент*

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению «рациональных решений», «валовой прибыли», «чистой прибыли», «затрат», «себестоимости продукции» и т.п., выделение их характерных черт. Сформулированы авторские определения термина рациональных решений. Раскрыта структура затрат и схема модели формирования стоимости производственной продукции (работ, услуг). В статье также отмечается, что принятие решения любого характера, в том числе и в контексте налогов, требует четкой формулировки цели управленческих задач по каждому виду налогов, что невозможно без четкого понимания таких базовых понятий, как себестоимость, затраты, доход и прибыль.

Ключевые слова: рациональное решение, доход, прибыль, себестоимость, затраты, налоги, модель, схема, налоговые и неналоговые платежи.

Annotatsiya: Maqolada "oqilona qarorlar", "yalpi foyda", "sof foyda", "xarajatlar", "mahsulot tannarxi" va boshqalarni aniqlash yondashuvlari ko'rib chiqilib, ularning xarakterli xususiyatlari ko'rsatilgan. Ratsional qarorlar atamasining muallif ta'riflari shakllantirilgan. Sanoat mahsulotlari (ishlar, xizmatlar) uchun tannarxning tuzilishi va tannarxini shakllantirish

modelining diagrammasi ochildirilgan. Maqolada, shuningdek, har qanday xarakterdagi, shu jumladan soliqlar nuqtai nazaridan qarorlar qabul qilish har bir soliq turi bo'yicha boshqaruv vazifalarining maqsadini aniq shakllantirishni talab qiladi, bu esa xarajatlar, xarajatlar, xarajatlar va boshqalar kabi asosiy tushunchalarni aniq tushunmasdan mumkin emas. daromad va foyda.

Kalit so'zlar: oqilona qaror, daromad, foyda, tannarx, xarajatlar, soliqlar, model, sxema, soliq va soliqsiz to'lovlar.

Abstract: *The article discusses approaches to determining “rational decisions”, “gross profit”, “net profit”, “costs”, “product cost”, etc., highlighting their characteristic features. The author's definitions of the term rational decisions are formulated. The cost structure and the diagram of the cost formation model for industrial products (works, services) are revealed. The article also notes that making decisions of any nature, including in the context of taxes, requires a clear formulation of the purpose of management tasks for each type of tax, which is impossible without a clear understanding of such basic concepts as cost, expenses, income and profit.*

Key words: *rational decision, income, profit, cost, expenses, taxes, model, scheme, tax and non-tax payments.*

Несмотря на заметное уменьшение налоговых ставок по всем видам налогов, проблема принятия рациональных управленческих решений по совершенствованию системы налогообложения предприятия является первостепенной. Поэтому в условиях осуществляемой в настоящее время модернизации экономики все большее значение приобретает правильное принятие финансовых решений по управлению процессом формирования стоимости продукции и особенно ее структуры, что обусловлено конкретными пополнениями понятий: «валовая прибыль», «прибыль от основной деятельности», «фонды от финансовой деятельности», «прибыль от уплаты налога», «чрезвычайная прибыль», «чистая прибыль», «доходы предприятия», «валовая прибыль», «прибыль предприятия», «налогооблагаемая прибыль», «прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия» и других. Под принимаемыми рациональными решениями следует понимать совокупность управленческих решений с объективными и субъективными признаками, характеризующих процесс формирования стоимости продукции или элементов, наличие конкретных объектов налогообложения, имеет важное значение при определении степени принимаемых решений по регулированию размера стоимости продукции. Однако существенный интерес представляют вопросы о месте налогов в формировании стоимости произведенной продукции, о структуре налоговой системы, об источниках уплаты налогов.

Инновационно развивающиеся предприятия впервые вступают в непрерывный процесс взаимодействия с различными сферами экономики. Инновационно развивающимся предприятиям свойственны не только процессы равновесного обмена со средой, но и процессы развития, которые организуют и упорядочивают среду инновационную, тем самым, вовлекая ее в процессы изменения производственной и сервисной деятельности. Тем самым расширяется сфера взаимодействия инновационно развивающихся предприятий с бизнесом различных сфер экономики, в том числе государственными структурами, вузами, усиливается их роль в производстве инновационной продукции (услуг, товаров). Результатом такого непрерывного саморазвития является изменение не только состояния и структуры затрат, но и инновационной сферы его деятельности. Поэтому предприятиями, выбравшими путь внедрения инноваций, осознана необходимость непрерывного взаимодействия с финансовыми институтами, в частности, в рамках обязательных налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов всех уровней. Кроме того, интеграция такого предприятия с финансовыми институтами усиливает мотивы активизации деятельности предприятий в рамках принятия рациональных управленческих решений в целях снижения затрат (или себестоимости).

Для того, чтобы произвести инновационные продукты, им необходимы инновационные инструменты управления. Инновационные продукты условно можно разделить на внутренние и внешние, причем, внутренние инновационные продукты являются источниками и инструментами для создания не только внешних, но и источником формирования налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов.

Отсюда следует, что эффективность деятельности инновационно развивающихся предприятий, их конкурентоспособность, напрямую должна зависеть от того, насколько эффективно на нем используются современные модели анализа, управления и принятия управленческих решений, в том числе и инновационных. Причем, предприятия с инновационным подходом к принятию управленческих решений должны решать самостоятельно, какие инновационные инструменты им необходимы для эффективного управления или принятия решений и в какой наиболее оптимальной для предприятия форме они должны существовать.

Таким образом, пониманию перечисленных выше понятий и соотношений между ними призвана помочь предлагаемая нами схема (см.: схема 1) формирования стоимости произведенной продукции (работ, услуг). Она составлена, исходя из действующих в настоящее время в республике Узбекистан нормативных документов (хотя, по нашему мнению, они далеко не всегда экономически и логически оправданы).

В предлагаемой модели (см.: схема 1) отражены требования «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» [1], а также изменения в налогообложении, предусмотренные в Налоговом кодексе Республики Узбекистан (2018 г., с учетом доработки). Приведенная модель в схеме 1 сможет помочь понять, почему возможны такие, казалось бы, парадоксальные случаи, когда сумма уплачиваемых предприятием налогов и отчислений превышает общую сумму получаемой им прибыли; за счет каких факторов существенно различается участие отдельных предприятий в формировании доходов бюджета и др. Эта модель дает возможность определить удельный вес не только налогов и неналоговых платежей в общей стоимости (цене) продукции, но и удельный вес каждого вида, либо совокупности «родственных платежей».

Из модели видно, что стоимость произведенной продукции (а, соответственно, и ее цена) формируется из трех крупных частей: полной себестоимости, балансовой прибыли и косвенных налогов, ибо каждая из этих частей имеет сложную структуру.

Полная себестоимость продукции складывается из следующих важнейших элементов:

- материальных затрат. Они отражаются по ценам, включающим в себя уплачиваемые покупателем при покупке материалов налоги на импорт, на добавленную стоимость, на топливо для потребителей, акцизы, таможенные пошлины по импорту. В соответствии с основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость вновь произведенной продукции, к материальным затратам относятся также плата за землю, налог за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды в пределах установленных норм; данные платежи в схеме 1 выделены в самостоятельный раздел в целях получения полной информации о размерах уплачиваемых предприятиями налоговых и неналоговых платежей;

- амортизации основных фондов;
- расходов на оплату труда;
- отчислений на социальные нужды (в различных формах);
- прочих расходов.

Они отражены в схеме в двух местах: одна часть (прочие расходы неналогового характера) – в одной нише с материальными затратами, поскольку эта часть не входит в состав добавленной стоимости; другая часть – это налоги и неналоговые платежи (они являются составным элементом добавленной стоимости).

Если балансовая прибыль является одним из элементов вновь созданной стоимости продукции, то косвенные налоги выступают в форме надбавок к цене и уплачиваются с учетом ее увеличения, прежде всего, потребителями.

В совокупности с балансовой прибылью расходы на оплату труда составляют доход предприятия (на схеме он обозначен «ДП»).

Вся совокупность представленных на схеме элементов стоимости за вычетом материальных затрат и прочих расходов неналогового характера, в соответствии с принятыми в нормативных документах положениями, относится к добавленной стоимости (на схеме она обозначена «ДС»). В данном случае термин «добавленная» (стоимость) употребляется в том смысле, что она добавлена (то есть приплюсовывается) к стоимости использованных для выпуска продукции материальных ресурсов. Однако при определении суммы взимаемого с предприятия налога на добавленную стоимость (НДС) в качестве налогооблагаемой базы принимается не вся добавленная стоимость, а лишь часть ее. В налогооблагаемую базу по этому налогу не включаются: налоги и неналоговые платежи, включаемые в материальные затраты; большая часть налогов и платежей, относящихся к включаемым в себестоимость прочим расходам (чрезвычайный налог для ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, два платежа в дорожный фонд, обязательное страхование имущества и отдельных работников, отчисления в инвестиционные и другие специальные фонды); косвенные налоги.

Здесь уместно привести пример с НДС, сложившимся еще с 2006 года, т.е. в разгаре реформирования налоговой системы. Согласно действующим законам и законодательным актам, с 1 января 2006 г. был установлен налог на добавленную стоимость в размере 20% и облагались: расходы на оплату труда, амортизация основных фондов (износ), балансовая прибыль, отчисления на социальные нужды и относимые на себестоимость государственная пошлина и местные налоги, потому что они являлись и являются элементами продукции, т.е. включаются в себестоимость продукции или затрат.

Более стабильно развивался налог на прибыль. Напр., если в 2006 году ставка налога на прибыль составила 12% от облагаемой прибыли, соответственно, с учетом уменьшения на сумму льготированной прибыли, то уровень ставки сохранился до сегодняшнего дня.

Определенные трудности в понимании принимаемых управленческих решений обусловлены механизмом формирования стоимости инновационной продукции и тем обстоятельством, что уплачиваемые предприятиями налоги и неналоговые платежи фактически учитываются в различных элементах стоимости продукции: часть налогов, довольно многочисленная, относится на себестоимость (притом, некоторые из них – непосредственно на материальные затраты); другая часть уплачивается из балансовой прибыли; третья – за счет прямого увеличения цен. Особенно трудно в качестве составного элемента стоимости воспринимаются налоги, относимые на себестоимость: создается впечатление, что это не добавленная стоимость, а нечто другое.

Некоторые экономисты в своих выступлениях в рамках научной конференции отмечают, что ряд отчислений предприятий (в дорожный фонд, в фонд занятости, в пенсионный фонд и другие) носят обязательный характер. Следовательно, если это так, то они имеют налоговый характер и могут быть отнесены к категории налогов [2-6]. Такая трактовка, по нашему мнению, является спорной. Нельзя относить к фондам платежи, которые концентрируются в государственном бюджете. Отчисления от инновационно ориентированных предприятий во внебюджетные фонды не носят налоговый характер и налоговые платежи в бюджет. Для инновационно развивающихся предприятий не имеет значения, в какой фонд (в бюджет, в дорожный фонд и т.п.) и в какой конкретной форме (земельный налог, местный налог и т.п.) вносить общую сумму платежей. Во всех случаях эти платежи должны быть внесены в соответствующий бюджет, и уплаченная сумма должна войти в качестве составного элемента стоимости произведенной продукции. А источник для ее уплаты может быть создан только трудом работников данного

предприятия и заплатить ее можно только за счет цены реализованной продукции, независимо от того, назовем мы этот платеж налогом или неналоговым платежом.

Схема 1

**Модель формирования стоимости продукции (работ, услуг)
с учетом действующего положения о составе затрат и
налогообложения предприятий¹³**

Полная себестоимость (ПС)	Материальные затраты и прочие расходы (МЗ и П _{расх})		Доходы предприятий (ДП) ↑ Добавленная стоимость (ДС) ↓
	Налоги и неналоговые платежи, включенные в материальные затраты	Виды налогов, размеры и платежи определяются Налоговым кодексом Республики Узбекистан (2018 с учетом доработки) (<u>без косвенных налогов</u>)	
	Налоги и неналоговые платежи в составе прочих расходов	Размер и сроки платежей, если определены решениями органов <u>государственной власти</u>	
	Отчисления на социальные нужды (ОСН)	На социальное страхование (СС _{тр}). В Пенсионный фонд (ПФ). В Фонд занятости (ФЗ). Прочие, устанавливаемые в <u>законодательном порядке</u>	
	Амортизационные отчисления (АО)	Определяются положением о составе <u>затрат</u>	
	Расходы на оплату труда (РОТ)	Определяются положением о составе <u>затрат</u>	
Валовая прибыль (ВПР)	Налогооблагаемая прибыль (НП _р)	<u>Налог на доходы.</u> <u>Другие налоги и платежи.</u> Прибыль, остающаяся в распоряжении <u>предприятий</u>	
Косвенные налоги, приводящие к увеличению цены	Акцизы. НДС. Прочие надбавки к отпускной цене, включая таможенные пошлины по экспорту		

¹³ Составлено автором

Предложенная модель может быть использована для расчета структуры стоимости продукции как на макроуровне (по народному хозяйству в целом, либо в определенных отраслях материального производства), так и на микроуровне (на каждом отдельном предприятии).

Результаты анализа различий в структуре стоимости продукции и тенденций в ее изменении может дать исходный материал для принятия на любом уровне рациональных финансовых решений, в том числе по совершенствованию системы налогообложения.

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.02.1999 г. № 54 «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов»

2. Тошмурадова В.Е., Элмирзаев С.Е. Корпоративный налоговый менеджмент (на узб. яз.). - Т.: Муктоз сўз, 2010.- 104 с.;

3. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации.- М.: Финансы и статистика, 2006. - 394 с.;

4. Налоговая политика: Теория и практика / Под ред. И.А. Майбурова.- М.: Юнити, 2010. - С 316;

5. Львова М.И. Налоги и налогообложение в России. Учебник.- М.: Дело, 2006. - С. 281-282.;

6. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Ахроров З.О. и др. Финансы: Финансы предприятий. Учебник.(на узб. яз.). - Т.: Экономика и финансы, 2018.- 268 с.

AKSIYALARNI IKKILAMCHI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (SPO) ORQALI INVESTITSIYA JALB QILISH MASALALARI

*Shomirov A.A., "Baholash ishi va investitsiyalar" kafedrasida dotsenti, PhD
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti*

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy tezisdagi aksiyalarni ommaviy joylashtirish masalalari yoritilgan bo'lib, jumladan uning asosiy usullari bo'lgan IPO va SPO mexanizmlarining farqli jihatlari hamda xususiyatlari keltirilib, ulardan foydalanish bo'yicha xulosalar shakllantirilgan.*

Kalit so'zlar: *aksiya, ommaviy joylashtirish, ikkilamchi joylashtirish, SPO hamda IPO.*

Аннотация: *В данном научном тезисе освещены вопросы публичного размещения акций, в том числе различные аспекты и особенности механизмов IPO и SPO, которые являются его основными методами, а также сделаны выводы по их использованию.*

Ключевые слова: *акции, публичное размещение, вторичное размещение, SPO и IPO.*

Abstract: *This scientific thesis covers issues of public offering of shares, including various aspects and features of the IPO and SPO mechanisms, which are its main methods, and also draws conclusions on their use.*

Key words: *shares, public offering, secondary offering, SPO and IPO.*

Dunyo mamlakatlari tajribasidan kuzatishimiz mumkinki, bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish boshqa mexanizmlarga qaraganda soda va qulayligi bilan alohida ahamiyati kasb etadi. Aynan fond bozori orqali investitsiyalarni jalb qilishda aksiyalarni ommaviy joylashtirish masalasi ham samarali usullardan hisoblanadi. O'zbekistonda ham bunday tajribadan oxirgi 7 yilda bir nechta aksiyadorlik jamiyatlarining aksiya paketlarini xususiy investorlarga sotish borasida foydalanilmoqda. 2024 yil 19 aprel sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan **"Iqtisodiyotda davlat ishtirokini**

qisqartirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori imzolandi. Ushbu qarorda bir nechta vazifalar belgilab berildi[1], jumladan:

- **247 ta** korxonadagi davlat aksiya paketlari (ulushlari) **ommaviy savdolarga chiqariladi**;
- **12 ta** yirik korxonadagi davlat ulushlarining mahalliy fond bozorida birlamchi (**IPO**) va (yoki) ikkilamchi (**SPO**) ommaviy taklifi o‘tkaziladi.

Ushbu vazifalar ijrosini ta‘minlashda tegishli davlat tashkilotlari kerakli ishlarni boshlab yuborgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. IPO-qimmatli qog‘ozlarni birlamchi ommaviy savdoga chiqarish amaliyoti bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Lekin aksiyalarni ikkilamchi ommaviy savdoga chiqarish, ya‘ni SPO amaliyoti bo‘yicha ko‘pchilikda aniq tushuncha va ma‘lumotlar kamroq desak ham bo‘laveradi.

Ommaviy bo‘lish, aksiyalarning bir qismini fond birjalarida erkin sotish uchun taklif qilish orqali emitentlar, qoida tariqasida, investor kapitalini jalb qilishni yoki boshqa, ba‘zan nomoddiy imtiyozlarni olishni kutishadi. Kompaniya qimmatli qog‘ozlarni fond bozorida birlamchi ommaviy taklif (IPO), ikkilamchi taklif (SPO) yoki qo‘shimcha emissiya (FPO) qismi sifatida ro‘yxatga oladi. Albatta, IPOda ishtirok etish investorlar uchun eng jozibador hisoblanadi, ammo ikkilamchi joylashtirish ham yaxshi sarmoya bo‘lishi mumkin. Bu nima va unda xususiy investor ishtirok etishi mumkinmi?

Birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) kompaniya aksiyalarining bir qismini fond bozorida erkin sotish uchun dastlabki taklif qilishni o‘z ichiga oladi. Cheksiz miqdordagi xaridorlar (investorlar) savdo ishtirokchilariga aylanadi. IPO natijasida kompaniya xususiydan ommaviy kompaniyaga aylantiriladi va jalb qilingan kapital ustav kapitalining bir qismiga aylanadi.

Ikkilamchi ommaviy taklif (SPO) esa, IPOdan farqli o‘laroq, faqat bozorda erkin sotiladigan kompaniya qimmatli qog‘ozlari sonining ko‘payishini nazarda tutadi (Free float). Quyidagi 1-rasmda SPO mexanizmining IPOdan farqli jihatlari keltirib o‘tilgan.

SPO xususiyatlari

1. Faqat cheksiz miqdordagi xaridorlar uchun mavjud bo‘lgan aksiyalarning ulushi ortadi

2. Chiqarilgan qimmatli qog‘ozlarning umumiy soni o‘zgarmaydi

3. Ustav kapitalining hajmi va har bir aksiyadorning ulushi o‘zgarishsiz qoladi

1-rasm. SPO mexanizmining IPOdan farqli jihatlari¹⁴

Yuqoridagi 1-rasmdan xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda aksiyalarni ommaviy joylashtirish mexanizmining har bir turi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bir-biridan farqlanadi. Shunday qilib, SPO uchun manba emitentning yirik aksiyadorlariga (kompaniya egalari, uning hammuassislari, venchur fondlari va boshqalar) tegishli bo‘lgan mavjud aksiyalari hisoblanadi. Shu o‘rinda ta‘kidlash mumkinki, kompaniyalar aksiyalarini fond birjasiga ikkilamchi joylashtirishni takroriy (qo‘shimcha chiqarish) bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

Aksiyalarni ikkilamchi joylashtirish bir qator sabablarga ko‘ra bo‘lishi mumkin:

1. Kompaniyaning egalari va ta‘sischilari tomonidan foydani belgilash.
2. Egasi(lar)ning birgalikdagi mulkdorlikdan voz kechish ehtiyoji yoki istagi.

¹⁴ Muallif ishlanmasi

3. Kompaniyani rivojlantirish yoki boshqa loyihani boshlash uchun mablag'larni jalb qilishga urinish.

Aksariyat hollarda tahlilchilar SPO ni ijobiy moliyaviy mexanizm deb hisoblashadi. Buning natijasida quyidagi ijobiy holatlarga erishiladi:

1) Aktivning likvidligi oshadi;

2) Yirik, shu jumladan institutsional investorlar tomonidan qimmatli qog'ozlarga qiziqish ortib boradi;

3) Aktivlar narxining o'zgaruvchanligi va bozor shovqini kamayadi hamda harakatni prognoz qilish mumkin bo'ladi.

Biroq, bu qoidalar har doim ham ishlamaydi. Misol uchun, SPO ning drayveri sifatida kompaniya egalari loyihaning rivojlanish salohiyati tugaganligini tushunishi mumkin. Bunday holda, ular tomonidan mantiqiy qadam foyda olishdir. Biroq, investorlar uchun bunday ikkilamchi joylashtirishda emitentning qimmatli qog'ozlarini sotib olish foyda emas, balki haqiqiy yo'qotishlarga olib keladi.

Investorlarga ham yaxshigina daromad, ham katta yo'qotishlar keltirishi mumkin bo'lgan yana bir omil mavjud. Biz SPO vaqtidagi aksiyalarning narxi haqida fikr yuritamiz. Qoida tariqasida, aksiyadorlar qimmatli qog'ozlarni bozorda ikkilamchi joylashtirish uchun yaxshi chegirma bilan taklif qilishadi. Bu xaridorning qiziqishini uyg'otish va aksiyalarga talabning oshishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Bu yerda investor uchun pul topish uchun yaxshi imkoniyat ochiladi.

Investor uchun ikkilamchi taklifdan olingan daromad birinchi navbatda spekulyativ operatsiya hisoblanadi. Bozor ishtirokchisining vazifasi ICO paytida qimmatli qog'ozlarni chegirma bilan sotib olish va narxlar ko'tarilganda sotishdir. Buning uchun ularga quyidagilar kerak bo'ladi:

Muntazam ravishda korporativ va birja yangiliklarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq – chunki emitent SPOlarni, shuningdek, IPOlarni oldindan e'lon qiladi.

Kompaniyani, uning rivojlanish istiqbollarini va narx tendensiyalarining o'zgarishining eng mumkin bo'lgan ssenariylarini aniq tahlil qilishi.

Joylashtirish vaqtida narx chegirmasini ob'ektiv baholashi.

Istiqbolli emitentning aksiyalarini sotib olishi.

Narx maqsadli darajaga yetguncha yoki tendensiyaning o'zgarishi va uzoq/ochish qisqa/yopish pozitsiyalari haqida signallar paydo bo'lguncha ushlab turishi kabilar.

Yuqoridagilarni xulosa qilib aytish mumkinki, SPO, ya'ni ikkilamchi ommaviy joylashtirish kompaniya Ustav kapitalining mavjud qismidan ma'lum miqdordagi aksiya paketini fond birjasida cheklanmagan investorlar sotish uchun ommaviy joylashtirish mexanizmi hisoblanadi.

Foydalanilgan adiyotlar ro'yxati.

1. <https://davaktiv.uz/uz/news/privatization-processes-will-be-accelerated-by-the-decision-of-the-president-of-the-republic-of-uzbekistan-privatization-program-2024>

2. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг / В.А. Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 384 с.

3. Шевченко, О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Новации российского законодательства и актуальные проблемы. Монография / О.М. Шевченко. - М.: Проспект, 2021. - 591 с.

4. Butikov I. Qimmatli qog'ozlar bozori. Darslik. Toshkent Konsauditinform. 2001-yil.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Муродов Ш., студент магистратуры, специальность «Государственные финансы и международные финансы», Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Зайналов Ж.Р., Научн.руководитель, д.э.н., профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье отмечается, что в условиях нового технологического развития хозяйствующих субъектов всех сфер экономики, особо выделяются особенности технологического развития и его стимулирование в целях достижения экономии ресурсов и внедрение технологических инноваций в зависимости от состояния предприятия и его направления по производству продукции. Сделан вывод, что обладание передовыми технологиями становится весомым фактором обеспечения конкурентоспособности. Это повышает значимость технологий как товара в мировой торговле, обуславливая высокую динамику их мирового рынка. Дается оптимальный вариант определения технологии как «мастерства», «искусства» в процессах создания инновационной продукции.

Ключевые слова: технология, инновация, мастерство, технология – двигатель развития, приоритет, эффективность, лицензия, потенциал, инвестиция, инновационная экономика.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotning barcha jabhalarida tadbirkorlik sub'yektlarining yangi texnologik taraqqiyoti sharoitida texnologik rivojlanish va uni rag'batlantirishning o'ziga xos xususiyatlari davlatga qarab resurslarni tejash va texnologik innovatsiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilishi qayd etilgan. korxonalar va uning ishlab chiqarish yo'nalishi. Raqobatbardoshlikni ta'minlashda ilg'or texnologiyalarga ega bo'lish muhim omil bo'lmoqda, degan xulosaga keldi. Bu jahon savdosida texnologiyaning tovar sifatidagi ahamiyatini oshirib, ularning jahon bozorining yuqori dinamikasini keltirib chiqaradi. Innovatsion mahsulotlarni yaratish jarayonlarida texnologiyani "mahorat", "san'at" deb belgilashning optimal varianti berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, innovatsiya, mahorat, texnologiya – rivojlanish dvigateli, ustuvorlik, samaradorlik, litsenziya, salohiyat, sarmoya, innovatsion iqtisodiyot.

Abstract: The article notes that in the conditions of new technological development of business entities in all spheres of the economy, the features of technological development and its stimulation in order to achieve resource savings and the introduction of technological innovations are especially highlighted depending on the state of the enterprise and its direction of production. It is concluded that the possession of advanced technologies is becoming a significant factor in ensuring competitiveness. This increases the importance of technology as a commodity in world trade, causing high dynamics of their global market. The optimal variant of defining technology as “skill”, “art” in the processes of creating innovative products is given.

Key words: technology, innovation, skill, technology is the engine of development, priority, efficiency, license, potential, investment, innovative economy.

Технологическое развитие экономики страны дает не только новые возможности для уменьшения материало- и энергоемкости отечественной продукции, усовершенствования средств коммуникаций, ускорения темпов производства, но и стимулирует экономическое развитие.

В экономической литературе часто стали обращать внимание на такие термины, как «технология», «технологическое развитие», «инновация». Эти термины, независимо от трактовки, становятся весомым фактором обеспечения преимущества в конкурентной борьбе.

Термин «технология» происходит от греческих слов: *techne* и *logos*. Греческое *techne* в дословном переводе обозначает «мастерство, искусство». Слово *logos* в настоящее время используется для обозначения понятий науки, учения. В буквальном смысле – наука (учение) о мастерстве, искусстве, в широком смысле технология – наука о мастерстве в процессах создания продукции. Следовательно, эти две неразрывные стороны одного и того же экономического явления. В этой связи представляется, что «технология» – это совокупность технических и организационных решений, знаний, умений, навыков. Поэтому развитие технологии является двигателем развития инновационной экономики. Возможности развития хозяйствующего субъекта, основанные на новых технологиях, в последнее время приковали к себе внимание государственных органов власти и экономистов в связи с необходимостью усовершенствования их научно-технической инфраструктуры.

По технологическому уровню производства, сортаменту и качеству выпускаемой продукции отечественные хозяйствующие субъекты уступают хозяйствующим субъектам развитых стран и ряда развивающихся стран. Согласно данным Всемирного экономического форума по технологической конкурентоспособности, Узбекистан находится не на лучшем месте и уступает Республике Казахстан.

В рыночно развитых странах разработка и внедрение технологических инноваций – это залог экономической безопасности. Так, в США прирост душевого национального дохода за счет этого фактора составляет до 90%.

Ситуация в сфере технологического развития сегодня требует ставить реалистичные цели, т.е. – достижение прогресса в экономике страны.

Что касается создания новых технологий в Узбекистане, исследования показывают, что 5% новой продукции из Республики Узбекистан обеспечивается иностранными компаниями, работающими здесь, 1,1% – частными компаниями и 0,5% – государственными компаниями.

Сегодня сохраняется ощутимая тенденция умеренного инновационного увеличения разрыва между республикой и промышленно развитыми странами в большинстве обрабатывающих отраслей экономики.

Обладание передовыми технологическими инновациями становится весомым фактором обеспечения конкурентоспособности. Это повышает значимость технологий как товара в мировой торговле.

США является крупнейшим в мире экспортером технологий, традиционно имеющим крупный актив в торговле научно-техническими знаниями в форме лицензий. Значительно менее крупное сальдо в подобной торговле имеют Великобритания и Швейцария. Япония является одним из крупнейших потребителей научно-технических достижений. В аналогичной ситуации находится и Германия. НИС второй волны (Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия, Турция и др.) целенаправленно осуществляя закупку иностранных технологий, экспортируют в небольшом объеме лицензии в основном в менее развитые страны.

Производственный потенциал Узбекистана сосредоточен на начальных стадиях цикла – в ресурсосберегающей и перерабатывающей промышленности. Страна экспортирует первичные ресурсы, энергоносители и продукты их переработки, импортируя конечную продукцию перерабатывающей и обрабатывающей промышленности.

Технологические структуры экономики Узбекистана практически требуют лучшего. Потому что обновление производственных мощностей предприятий страны является архиважным для обеспечения экономического роста.

В период реформирования экономики за 2017-2021 годы технологическое отставание Узбекистана было значительно преодолено. В стране начала функционировать целостная система государственного стимулирования высокотехнологичных производств. Был принят ряд документов, который позволял, с учетом требований ВТО, увеличивать отечественные поставки инновационного продукта.

Иначе говоря, приоритеты в области промышленного технологического производства заключаются в создании технологий, позволяющих повышать гибкость производственных мощностей, экономии энергии и ресурсов, внедрять безотходные производства, снижать вредные выбросы и, в конечном счете, обеспечить рост конкурентоспособности. Эти задачи должны решаться путем использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих существенно сократить время разработки инновационной продукции.

Наиболее актуальной проблемой экономики Узбекистана является повышение конкурентоспособности предприятий за счет ее технологического переоснащения производства, создающего инновационную продукцию.

Целью инновационного развития производственных предприятий является создание не только конкурентоспособных корпораций в несырьевых секторах экономики, но и обеспечение опережающего, по сравнению с добычей сырья, роста производства обрабатывающих отраслей. С ростом производства данная цель непременно должна быть достигнута, иначе достигнутые финансовые результаты не будут стимулировать инновационное производство.

Роль государства в сфере технологических инноваций состоит, прежде всего, в образовании инфраструктур, позволяющих корпоративному сектору получать от них ресурсы, необходимые для обеспечения успешного развития и конкурентоспособности отечественного производства.

Необходимо особо подчеркнуть, что, если в промышленно развитых странах создание новой технологии рассматривается как цепь постепенных и непрерывных корректировок и улучшений по мере того, как в рамках предприятий происходят разработка и внедрение новых методов и приемов производства, то в Республике Узбекистан этот процесс имеет этапный характер, каждый из них сопровождается анализом состояния показателей хозяйственных субъектов. Часто это находит свое отражение в разделах «Дорожной карты» предприятий (см.: рис. 1).

Теоретически существуют два подхода в получении предприятиями доступа к технологиям. То есть – путем приобретения лицензий (ноу-хау) на известные технологии, виды продукции (торговые марки) крупных зарубежных компаний. Приоритетом такого подхода являются отработанные на практике технологии, отвечающий мировым стандартам контроль качества, возможности для создания совместных предприятий.

Развивающиеся страны ориентируются на закупку иностранной технологии для решения наиболее важных научно-технических проблем. Целью данной проблемы является сокращение импорта и расширение экспорта. Наряду с этим в развивающихся странах наблюдается стремление к созданию собственного научно-технического потенциала, что позволяет разрабатывать новую технику применительно к условиям конкретной страны, переходить к продаже лицензий и активизировать продажу сублицензий на базе лицензий, закупленных в промышленно развитых странах. Опыт Японии подтвердил целесообразность развития экспорта технологий за счет закупки лицензий.

При этом следует иметь в виду следующий момент. Как известно, Узбекистан начал стартовать в инновационную экономику с определенного производственного и технологического уровня, опираясь на собственный научно-технологический потенциал и сеть академических и отраслевых институтов. Поэтому недопустима поставка в Республику физически и морально устаревших, экологически грязных, энергоемких

технологий и производств. Правоподобные факторы могут привести к потере технологического будущего страны.

Рис. 1. Этапы анализа и развития технологических инноваций

Другой путь – опора на собственный научно-технический потенциал. Этот путь является более перспективным, однако требует преодоления целого ряда финансовых, налоговых и управленческих барьеров.

С учетом опыта ряда развивающихся стран Узбекистану не стоит особенно надеяться на иностранные инвестиции, если они не инновационные. Нам необходимо проводить накопление, опираясь на собственные ресурсы, и разрабатывать собственную технологию. Зарубежные инвестиции, как правило, не идут в организацию производства экспортных товаров, в-третьих, странах. Ведь иностранные инвестиции требуются, как показывает опыт быстро преуспевающих стран (напр., Китай), чтобы подняться с колен на первых порах, пользуясь временными преимуществами, несмотря на высокую плату на первом этапе. На следующих этапах инвестиции в обрабатывающую отрасль надо делать самим или привлекать иностранные инвестиции с установлением взаимовыгодного сотрудничества. Следует понимать, что инвестиции являются стратегическим ресурсом инновационного развития любой страны, и им пользуются взвешенно, размещая их в развивающихся странах на правах владения в явном или неявном виде.

Только инновации дадут резкий рост производительности труда.

Правительство разработало Государственную программу стратегии инновационного развития и перспективно детальную Карту стратегии инновационного развития страны.

Эти документы являются планом прорывного действия, того, что, где и как мы будем строить в ближайшие годы.

Таким образом, при сочетании строго ограниченного прямого и косвенного воздействия государства на технологическое инновационное развитие страны можно будет создать новый инновационный механизм регулирования экономики, действительно отличающейся большой степенью экономического развития хозяйствующих субъектов, причем, независимо от используемых ими источников финансирования и методов инновационного хозяйствования.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы»

2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 - 2026 годы»

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

*Расулов З.Ж., к.э.н., доцент,
Самаркандский государственный университет, г. Самарканд
Урунова М.Г., ассистент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: *В статье более последовательно выявляются факторы, влияющие на развитие фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков, что является серьезным тормозом на пути практического выполнения инвестиционной идеи. Отмечается, что ограниченность наших знаний в области финансовой и банковской систем заметно тормозит динамичное развитие экономики, замедляя инновационный процесс. Ослабление теоретических исследований, прикладных исследований тоже может привести к потере их инновационного характера. В этой связи в статье даются конкретные предложения, способные реализовать цели инновационного развития. Отмечается, что при инновационном подходе к развитию следует учитывать целесообразность наращивания усилий государства по увеличению поступлений от неналоговых доходов, доля которых должна достигать примерно 3-4% от ВВП.*

В статье также отмечается, что отсутствие четких стандартов банковской деятельности не только мешает реализовать цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Поэтому в статье отмечается, что перед контрольными органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля.

Ключевые слова: *кредитование, инфляция, инновационный проект, обновление основного капитала, источники кредитных ресурсов, банковские вклады, денежная масса, ставка рефинансирования, валютные резервы, фундаментальные исследования знаний, единый организм, финансовая система, стандарты банковской деятельности, оценка эффективности, кризисные ситуации, инновационный проект, стратегический аудит, финансовый контроль.*

Annotatsiya: Maqolada investitsiya g'oyasini amalga oshirishga jiddiy salbiy ta'sir qiladigan moliya, kredit va bank sohasida fundamental tadqiqotlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar yanada izchilroq ko'rsatilgan. Moliya-bank tizimlari sohasidagi bilimlarimiz cheklanganligi iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qilmoqda, innovatsion jarayonlarni sekinlashtirmoqda. Nazariy tadqiqotlar va amaliy tadqiqotlarning zaiflashishi ham ularning innovatsion xarakterini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan maqolada innovatsion rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan aniq takliflar keltirilgan. Rivojlanishga innovatsion yondashuv bilan davlatning soliqdan tashqari tushumlarni ko'paytirish bo'yicha sa'y-harakatlarini oshirish maqsadga muvofiqligini hisobga olish kerak, ularning ulushi yalpi ichki mahsulotning taxminan 3-4 foizini tashkil qilishi kerak.

Maqolada, shuningdek, bank faoliyatining aniq standartlari mavjud emasligi nafaqat innovatsion rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgani, balki mamlakat bank sektorida tashkil etish va boshqarishning eng samarali modellarini qo'llashga ham sezilarli darajada to'sqinlik qilayotgani qayd etilgan. Shu bois, maqolada nazorat organlari oldiga prinsipial jihatdan yangi vazifalarni qo'yish zarurligi, buning uchun moliyaviy nazoratning normativ-huquqiy bazasini tezkorlik bilan takomillashtirish zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kreditlash, inflyatsiya, innovatsion loyiha, asosiy kapitalni yangilash, kredit resurslari manbalari, bank depozitlari, pul massasi, qayta moliyalash stavkasi, valyuta zaxiralari, bilimlarni fundamental tadqiqotlar, yagona organizm, moliya tizimi, bank standartlari, ish faoliyatini baholash, inqirozli vaziyatlar, innovatsion loyiha, strategik audit, moliyaviy nazorat

Abstract: The article more consistently identifies factors influencing the development of fundamental research in the field of finance, credit and banking, which is a serious obstacle to the practical implementation of an investment idea. It is noted that the limited knowledge of our knowledge in the field of financial and banking systems significantly impedes the dynamic development of the economy, slowing down the innovation process. The weakening of theoretical research and applied research can also lead to the loss of their innovative character. In this regard, the article provides specific proposals that can realize the goals of innovative development. It is noted that with an innovative approach to development, one should take into account the feasibility of increasing government efforts to increase revenues from non-tax revenues, the share of which should reach approximately 3-4% of GDP.

The article also notes that the lack of clear standards for banking activities not only hinders the implementation of the goals of innovative development, but also significantly hampers the application of the most effective models of organization and management in the country's banking sector. Therefore, the article notes that it is necessary to set fundamentally new tasks for control bodies, and for this purpose the regulatory framework for financial control should be quickly improved.

Key words: lending, inflation, innovative project, renewal of fixed capital, sources of credit resources, bank deposits, money supply, refinancing rate, foreign exchange reserves, fundamental research of knowledge, a single organism, financial system, banking standards, performance assessment, crisis situations, innovation project, strategic audit, financial control.

Справедливости ради следует отметить, что ныне отсутствие комплексных исследований, в частности, фундаментальных в рамках финансов, налогов, кредита и банков, является серьезным тормозом на пути практического воплощения инновационных идей.

За массой предложений и рекомендаций, касающихся инновационного пути развития экономики, фактически скрывается непонимание того, в чем должны заключаться инновации в финансовой и банковской сферах деятельности. Ограниченность научных подходов и знаний в области финансовой и банковской систем может заметно тормозить динамичное развитие экономики, соответственно, замедляя инновационный

процесс, и, тем самым, привести к потере сути инновационного характера развития экономики.

В условиях инновационного развития экономики при оценке роли финансового и банковского секторов необходимо исходить из того, что каждый из них представляет ли определенное целое, сформировался ли в полной мере набор их элементов и налажено ли взаимодействие между элементами. Финансовая и банковская системы не являются тем единым организмом, который может претендовать на завершенность формирования современной финансовой науки. В финансовой системе прослеживается заметная слабость взаимодействия между республиканским и территориальными финансами. Также не налажена на должном уровне финансовая инфраструктура. В банковской системе нет более современной банковской структуры, могущей поддерживать инновационно развивающиеся предприятия, часто вносятся изменения в банковское законодательство.

Следовательно, причина такого явления видится в отсутствии четких стандартов в рамках банковской деятельности, что не только сказывается на реализации цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Однако истоком этой проблемы являются стандарты, то есть стандарты банковской деятельности, как некие ее образцы, отображающие международный и отечественный опыт, лучшую банковскую практику, относятся не только к качеству банковской деятельности (что, с экономической точки зрения очень важно), но и к таким ее важнейшим характеристикам, как цель банковской деятельности, ее принципы и результаты. Системы показателей, отражающих международный опыт оценки эффективности банковской деятельности, пока не существует. Поэтому проведение обзора отечественного и зарубежного опыта является архиважным. Однако опыт зарубежных стран слепо копировать невозможно (или недопустимо). Хотя, специалисты уже долгие годы ищут ее решение, используя вслепую опыт зарубежных стран. Именно поэтому данная проблема актуальна как для нашей Республики, так и для многих стран постсоветского пространства.

Особенно актуальна потребность в разработке системы показателей, отражающих, в том числе, негативные кризисные явления. Обнаружение кризиса, разработка системы показателей - предвестников кризисных ситуаций – является существенной задачей банковской науки и практики. Здесь, однако, важно различать признаки слабости банковской системы, импульсы, провоцирующие банкротство банков, симптомы приближающегося кризиса, признаки предкризисного (критического) состояния банковской системы, наступление кризиса.

Стоит отметить, что инновационным подходом к развитию экономики следует считать взаимодействие как финансовой, так и банковской системы. Такой подход к оценке взаимодействия, хотя и правильный, но недостаточно исследован. Важно их совмещение между собой, а также между ними и стратегической политикой государства.

Незначительная доля величины сегодняшних инвестиций в инновационном секторе экономики (0,3% от соответствующего показателя США) и необходимость значительного роста инновационных инвестиций свидетельствуют о том, что научная мысль, реально воплощенная в конкретном результате, и успешная научная деятельность у нас в стране пока не являются критерием социальной эффективности, показателем социального успеха. В этой ситуации не приходится ожидать, что уже в скором времени все потенциальные силы будут брошены на инновационную деятельность и положение с поиском эффективных инновационных проектов резко улучшится.

На наш взгляд, перед финансовыми органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля и осуществляющих его контрольных органов. Если исходить из действующей работы Счетной палаты Республики Узбекистан по осуществлению аудита эффективности, то вполне можно считать своевременной разработку нового направления осуществления государственного финансового контроля – стратегического аудита,

призванного контролировать ресурсное обеспечение инновационного развития экономики, включая контроль за обоснованностью выделения бюджетных средств и эффективностью их использования.

В Республике Узбекистан в целях укрепления финансового контроля необходима разработка нового положения о проведении стратегического аудита, и это должно найти отражение в законодательстве, в том числе в нормативных актах, регламентирующих осуществление финансового контроля за деятельностью государственных корпораций, ответственных за инновационное развитие. Сейчас этот вид контроля трактуется намного шире. Однако это невозможно до тех пор, пока идут дискуссии относительно самого понятия «инновации». Наши исследования показали, что отсутствует однозначное представление о необходимой для Республики Узбекистан системе контроля за неэффективным применением инструментов регулирования развития фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков. Поэтому без четкого однозначно определяемого термина контролирующие органы фактически будут лишены возможности осуществлять эффективный контроль за инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов.

Затронув вопрос венчурного капитала, можно отметить, что результаты деятельности венчурных компаний, постепенно занимающих свою нишу на рынке, успешными не назовешь: по итогам работы в 2020 г. – убыток в 7 млрд. сумов. Крупные компании, кроме «Нефтегаз», с определенным недоверием относятся к предложенному государственно-частному партнерству, о чем свидетельствует отсутствие заявок на участие в первом конкурсном отборе управляющих компаний. Большинство заявленных компаний не являются профессиональными участниками рынка венчурного капитала и управляют пенсионными деньгами, которые обычно не инвестируются в высокорисковые проекты. Нормативная правовая база для работы управляющих компаний полностью не сформирована, что ставит под сомнение эффективность данной формы государственно-частного партнерства.

Следует отметить, что Минфин Республики Узбекистан и Минэкономразвития Республики Узбекистан недостаточно уделяют внимания внедрению новых финансовых институтов и финансовых продуктов.

В заключение можно сказать, что системная реализация вышеперечисленных подходов, в частности, и изучение преимуществ опыта внедрения инноваций без учета отечественной специфики на практике будет играть важную роль в повышении эффективности совместного финансового управления инновациями.

Хотя, с точки зрения подхода к предоставлению финансовых и банковских услуг, Узбекистан не строит свою уникальную модель, а воспринимает международный опыт, проверенный десятилетиями. Но необходимо отметить, что Республика имеет и некоторую особенность в управлении инновациями.

Отсюда вывод, что зарубежный опыт должен знакомить нас с наиболее передовыми знаниями в сфере финансовых, банковских услуг. Все это должно побуждать органы управления внедрять апробированный многолетний прорывной опыт других промышленно развитых стран.

В Узбекистане часто используется преимущественно опыт внедрения инноваций, накопленный на финансовом рынке США или России, без учета отечественной специфики, что отличает нашу практику от Германии, где проведена огромная работа по тщательному отбору лучших финансовых инноваций, сформировавшихся на англо-саксонских рынках.

За последние 10 лет в Узбекистане не была создана система институциональных инвесторов: средства страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов незначительны. В связи с этим Ассоциация банков должна разработать проект развития доступности финансовых услуг для населения.

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 08.06.2020 г. № 365 «Об утверждении концепции развития банковско-финансовой академии Республики Узбекистан в 2020 — 2025 годы»
2. Lavrushin O.I. [The role of credit in economic development]. Bankovskoe delo, 2011, no. 2, pp. 32–38. (In Russ.)

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ ИТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭКОНОМИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

*Зайналов Н.Р., доцент, Самаркандский филиал
Ташкентского университета информационных технологий,
Абдумажидов Ш.Ш., студент СамИЭС, гр. МК-222*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения ИТ в масштабе Республики, предприятий. Отмечается, что ИТ способствует более быстрому принятию эффективных управленческих решений, обеспечивает экономию финансовых ресурсов. Даются предложения по совершенствованию степени использования ИТ.

Ключевые слова: информационная технология (ИТ). Бюджет, расход, доход, бюджетный процесс, финансовые ресурсы, оперативная информация, управление финансовыми ресурсами, банк, местный бюджет.

Annotatsiya: Maqolada respublika va korxonalar miqyosida AT dan foydalanish xususiyatlari muhokama qilinadi. Ta'kidlanishicha, AT samarali boshqaruv qarorlarini tezroq qabul qilishga yordam beradi va moliyaviy resurslarni tejashni ta'minlaydi. AT dan foydalanish darajasini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari (IT). Byudjet, xarajatlar, daromadlar, byudjet jarayoni, moliyaviy resurslar, operativ ma'lumotlar, moliyaviy resurslarni boshqarish, bank, mahalliy byudjet.

Abstract: The article discusses the features of the use of IT on the scale of the Republic and enterprises. It is noted that IT contributes to faster adoption of effective management decisions and ensures savings of financial resources. Suggestions are given to improve the degree of use of IT.

Key words: information technology (IT). Budget, expenditure, income, budget process, financial resources, operational information, financial resource management, bank, local budget.

Эффективность хозяйствования и использования информационной технологии (ИТ) является ключевым фактором инновационного развития экономики государства. Внедрение ИТ в производство способствует внедрению ее в различные отрасли экономики, в том числе и в сферу управления финансовыми ресурсами государства.

При поддержке ИТ все шире применяются в различных областях экономики, бизнеса и менеджмента. Создаются корпоративные системы управления предприятиями (организациями), а также информационными потоками правительственных учреждений.

ИТ представляют собой совокупность методов программно-технических и телекоммуникационных средств и систем, объединенных в технологическую цепочку, чтобы обеспечить сбор, хранение, обработку, передачу и подготовку данных. Они используются для разработки различных систем и методов решения задач в хозяйствующих субъектах, строительстве корпоративных систем управления в целом. Применение ИТ в масштабе государства, предприятий (организаций) способствует более

быстрому принятию эффективных инновационно-управленческих решений, обеспечивая тем самым экономию финансовых ресурсов в целом, в частности, предприятий.

Узбекистан – один из первых в рамках стран СНГ принял ряд подзакондательных актов по внедрению информационно-коммуникационных технологий. Напр., Правительство Узбекистана в рамках стран СНГ приняло меры, обеспечивающие повсеместное внедрение информационных технологий, и стремилось повысить эффективность их применения.

Еще в 2002 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 30.05.2002 г., а также Постановление Кабинета Министров №200 от 6.06.2002 г., рассматривавших вопросы широкого развития компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этих документах отмечалось: необходимость расширить применение информационных технологий на правительственном уровне, разработать интегрированные информационные системы с их использованием. Уже в 2003-2005 гг. было обеспечено создание веб-сайтов министерств и ведомств, сформированы корпоративные сети министерств и ведомств, а также были предусмотрены другие мероприятия, определявшие дальнейшее развитие ИКТ в республике, и меры, обеспечивающие их выполнение. Также были разработаны концепция и стратегия дальнейшего применения ИКТ в системе Министерства финансов, а также связанных с ним ведомств и учреждений и план соответствующих мероприятий до 2010 года. Для реализации этой концепции была создана рабочая группа. Целью рабочей группы было обеспечение прозрачности бюджетной и финансовой политики республики, повышение информированности юридических и физических лиц о бюджетной системе, были разработаны веб-сайт Министерства финансов и веб-сайт Информационно-вычислительного центра. На веб-сайте были представлены данные о бюджетном законодательстве, исполнении бюджета, годовой бюджет Республики Узбекистан с разбивкой по областям и отраслям и другие сведения о бюджетной системе и бюджетной деятельности (<http://www.mf.uz/>). Были определены основные концептуальные и стратегические задачи внедрения передовых достижений в области IT.

Ныне Министерством экономики и финансов осуществляется ряд мер, обеспечивающих широкое применения в бюджетной деятельности передовых достижений IT. За последние годы Министерством разработаны современные интегрированные системы, которые существенно повысили уровень автоматизации бюджетного процесса в республике.

Одной из таких систем является разработанная Министерством система сбора и обработки доходной и расходной частей бюджета в республике (СОИ).

Установлен ежедневный мониторинг расходов местных бюджетов территориальных подразделений Министерства, а также поступлений доходов в бюджет по территориям и по видам доходов. Министерству при совместной работе с Центральным банком, а также другими компаниями, в частности, «Фидо-бизнес», удалось усовершенствовать корпоративную информационную систему СОИ, позволяющую ежедневно собирать информацию филиалов коммерческих банков и проводить мониторинг доходов и расходов бюджета. Вся поступающая оперативная информация о движении финансовых ресурсов территориальных органов Министерства размещается в хранилище базы данных министерства и обрабатывается специально созданными программами. Ежедневно все сведения о поступлениях доходов и расходах в разрезе райфинотделов хокимиятов и главных управлений облфинуправлений хокимиятов передаются после обработки по электронной почте главным управлениям финансов хокимиятов для анализа и принятия соответствующих решений. Разработка и введение этой системы заметно повысили эффективность управления финансовыми ресурсами страны. Ее созданию предшествовала долгая совместная работа специалистов Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, а также Центрального

банка. Согласованы и утверждены основные стандарты и принципы сбора и обмена информацией между соответствующими финансовыми ведомствами страны.

Сбор информации должен более оперативно осуществляться через коммерческие банки, обслуживающие бюджетные счета. Использование передовых технологий и методов должно позволить качественно улучшить точность и достоверность получаемых данных, ускорить оперативность их получения и обработки, существенно повысить эффективность управления бюджетными ресурсами в разрезе территорий и в целом по республике, создать условия для сопоставления и анализа данных во временном интервале, прогнозировать показатели на основе фактических данных и использовать различные методы анализа бюджетных статей. Система должна позволять ежедневно вести оперативный мониторинг и эффективно управлять бюджетными ресурсами на местах.

Министерство экономики и финансов должно обеспечивать ежедневный мониторинг за поступлениями и расходами местного бюджета на уровне республики и территорий в отдельности.

В соответствии с запросами и предложениями управлений Министерства экономики и финансов система должна постоянно совершенствоваться и развиваться.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

Хусанова Д.Ш., докторант,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Аннотация: В статье даются перспективы развития зернокомбинатов Узбекистана, призванные обеспечить стабильное снабжение клиентов необходимыми по количеству и качеству зернопродуктами и мукой. Дается состояние работы зернокомбинатов Республики Узбекистан и их роль в решении социальных задач. Также отмечается отсутствие цивилизованного рынка зернопродукции. Они пока далеки от насыщения внутреннего и внешнего рынка зерна. Отмечается необходимость оснащения хлебокомбинатов современным оборудованием. Предлагается необходимость обеспечения рационального использования сырьевых ресурсов, развитие безотходных технологий.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, благоприятные условия, качество сырья, повышение рентабельности, технология, инновация, экспорт, ресурс.

Annotatsiya: Maqolada iste'molchilarni don mahsulotlari va un bilan miqdor va sifat jihatidan barqaror ta'minlashga mo'ljallangan O'zbekistonda donni qayta ishlash zavodlarini rivojlantirish istiqbollari ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasida donni qayta ishlash korxonalarining ish holati va ularning ijtimoiy muammolarni hal etishdagi o'rni keltirilgan. Don mahsulotlari uchun madaniyatli bozor ham yo'q. Ular hali ham ichki va tashqi g'alla bozorini to'ldirishdan yiroq. Nonvoyxonalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash zarurligi ta'kidlandi. Xom-ashyodan oqilona foydalanishni ta'minlash, chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish zarurligi taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: raqobatdosh ustunlik, qulay sharoitlar, xom ashyo sifati, rentabellikni oshirish, texnologiya, innovatsiya, eksport, resurs.

Abstract: The article provides prospects for the development of grain processing plants in Uzbekistan, designed to ensure a stable supply of grain products and flour to customers in terms of quantity and quality. The state of operation of grain processing plants in the Republic of Uzbekistan and their role in solving social problems are given. There is also a lack of a civilized market for grain products. They are still far from saturating the domestic and foreign

grain markets. The need to equip bakeries with modern equipment is noted. The need to ensure the rational use of raw materials and the development of waste-free technologies is proposed.

Key words: *competitive advantage, favorable conditions, quality of raw materials, increased profitability, technology, innovation, export, resource.*

На современном этапе развития экономики Республики Узбекистан главной задачей является вхождение страны в число более конкурентоспособных стран мира. В связи с этим разработан ряд программ по достижению конкурентоспособности экономики страны. С 2010 г. более активно реализуется проект кластеризации отраслей экономики. Инициирование государством формирования кластеров является важнейшим направлением «Стратегии инновационного развития Узбекистана». В рамках проекта правительство создало Центр маркетингово-аналитических исследований, который в течение года вместе с привлеченными международными специалистами (в том числе создателем теории международной конкуренции М.Портером), отечественными учеными, предпринимателями провели предварительную работу по оценке перспектив отраслей экономики на внутреннем и мировом рынках. Анализ конкурентных отраслей состоял из 3-х этапов. На каждом из этапов определялись конкурентные преимущества, выявлялись наиболее привлекательные сегменты. По результатам исследования из 10 предприятий были выбраны 3 кластера: сельское хозяйство, туризм и нефтегазовое предприятие.

Одной из перспективных отраслей производства являются зернокомбинаты Узбекистана, призванные обеспечить стабильное снабжение клиентов необходимыми по количеству и качеству зернопродуктами и мукой. В состав зернокомбината входят более 10 специализированных предприятий в различных секторах экономики. В данной отрасли Узбекистана насчитывается около 515 предприятий и производств, среди которых большая часть приходится на малые предприятия. Численность работающих составляет около 19,0 тыс. человек, или 4,3% всех занятых.

Необходимость создания зернового кластера обусловлено, прежде всего, целью производства конкурентоспособной продукции, основанной на применении новых технологий.

Зернокомбинаты должны играть ключевую роль в экономике в целом, так как с развитием данной сферы можно решить социальные проблемы обеспечения населения зерном, мукой, т.е. продуктом первой необходимости, особенно важным для оздоровления нации; создать рабочие места в городе и сельской местности. Узбекистан располагает благоприятными условиями для развития предприятий по производству продуктов сельского хозяйства, о чем неоднократно говорили международные эксперты и инвесторы. Вместе с тем цивилизованный рынок зернопродукции пока далек от насыщения. На хлебокомбинатах созданы крупные, оснащенные современным оборудованием предприятия, однако домашние хозяйства на сегодняшний день являются основными производителями зерна и муки (на их долю приходится порядка 20% производимого в республике зерна и муки), как и крестьянские хозяйства, не в состоянии удовлетворить спрос на качественное сырье. Большинство из них не располагает современной материально-технической базой, необходимой для масштабного производства зерна и муки, имеет место несоблюдение технологий первичной обработки сырья. Поэтому стоящие перед зернокомбинатами задачи связаны как с увеличением производства зерна, так и с повышением качества продукта (муки), а значит - с развитием хлебокомбинатов.

По итогам первого квартала нынешнего года численность работников в этой сфере составила 261 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на всех территориях, за исключением городов Самарканд и Ташкент, производство зерна выросло на 0,1-7,1%. Наибольшая численность работников отмечена в Бухарской (37 тыс. чел.), Жизакской (32 тыс. чел.) областях.

По анализу данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, в январе-декабре 2023 года производство муки составило 174,0 тонны. В

первом квартале нынешнего года производство зерна составило 100,0 тонн (114,5% от объема аналогичного периода прошлого года).

По оценкам специалистов, в последние годы бурно, примерно на 10% в год, растет сегмент промышленно обработанного зерна. По мнению директора Джамбайского хлебокомбината повышение спроса на муку в значительной степени обусловлено большими расстояниями между городами, а произведенная по этой технологии производства мука и в закрытом виде может храниться несколько месяцев даже при комнатной температуре. Кроме того, по мере роста доходов населения сегмент потребителей муки расширяется за счет перехода в него потребителей, ранее отдававших предпочтение зерну или продукции частников либо крестьянских хозяйств. Перспективным, с точки зрения получения продукции с высокой добавленной стоимостью, экспертам представляется производство муки. Она по-прежнему остается наиболее потребляемым продуктом. На втором месте – зерно, за ним идут другие продукты.

Повышение рентабельности производства, полагают специалисты, позволит обеспечить рациональное использование сырьевых ресурсов, развитие безотходных технологий. В себестоимости продуктов затраты на сырье достигают 70%, при этом традиционные технологии переработки сырья не позволяют использовать все его ценные составляющие. Между тем получаемые в процессе производства продукты представляют ценность и применяются при выработке медицинских и ряда пищевых продуктов. Поэтому внедрение безотходной технологии промышленной переработки зерна, рациональное использование промежуточных и побочных продуктов может стать важным рычагом в увеличении объемов продукции и повышении эффективности производства.

МАМЛАКАТНИНГ ИННОВАЦИОН ЎСИШИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ: ТИКЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

***Нажмиддинов Ф., и.ф.д., профессор в.б.,
Абдумажидов Ш.Ш., МК-122 гуруҳ талабаси,
Самарқанд иқтисодиёт в сервис институти, Самарқанд шаҳри***

Аннотация: Ушбу илмий мақолада мамлакатимизнинг дастлабки ўтиш босқичи инновацион ўсиш тенденцияларининг ҳолати, унинг аҳамиятли томонлари ёритилган. Шунингдек, инновацион ривожланишни қўллаб-қувватлашда хориж тажрибаси, инновацион жиҳозларни мамлакатга киритишда давлатнинг роли ошиб бориши билан боғлиқ масалалар ёритиб ўтилган. Масаланг дорзаблигидан келиб чиқиб инновацион ўсишни таъминлаш омиллари, мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва тиниқ инновацион ўсишни таъминлашининг аҳамияти ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: инновацион дастур, ўсиш тенденцияси, қўллаб-қувватлаш, молиялаштириши, омиллар, рағбатлантириши зарурияти, муаммо ечими, инновацион ривожланиши.

Аннотация: В данной научной статье описывается состояние тенденций инновационного роста на начальном переходном этапе нашей страны, его существенные аспекты. Также был освещен зарубежный опыт поддержки инновационного развития, вопросы, связанные с возрастающей ролью государства во внедрении инновационного оборудования в страну. Исходя из масштаба проблемы, выделены факторы обеспечения инновационного роста, важность устранения существующих проблем и обеспечения четкого инновационного роста.

Ключевые слова: инновационная программа, тенденция роста, поддержка, финансирование, факторы, необходимость стимулирования, решение проблем,

Abstract: *This scientific article describes the state of trends in innovative growth at the initial transition stage of our country, its significant aspects. Foreign experience in supporting innovative development and issues related to the growing role of the state in the introduction of innovative equipment into the country were also covered. Based on the scale of the problem, factors for ensuring innovative growth, the importance of eliminating existing problems and ensuring clear innovative growth are highlighted.*

Key words: *innovation program, growth trend, support, financing, factors, need for stimulation, problem solving, innovative development*

Муаммонинг долзарблиги. Янги Ўзбекистон шароитида, иқтисодий ўсиш суръатларни тезлаштириш йўлидан олиб борилаётган инновацион ўсиш масаласи энг аввало инновацион ривожланиш муҳим омил сифатида қаралмоқда. Хукумат томонидан мустақиллик йилларида қабул қилинган қарорларга, инвестиция-инновация миллий Дастурига таянган ҳолда амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 15 июлда қабул қилинган “Инновация лойihalари ва технологиялари ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори инновацион ўсишни таъминлашади. Унда илмий-амалий тадқиқотлар ва инновацион ишланмалар ривожлантирилиши ҳамда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш жараёнларига татбиқ этишни рағбатлантириш бўйича амалий механизмларни яратиш, фан ва ишлаб чиқаришнинг янада мустақкам алоқасини таъминлаш йўллари белгиланган, бўлиб шу асосида илғор технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишнинг йиллик ва ўрта муддатли дастурларни, шунингдек, маҳаллий илмий тадқиқотлар ва ишланмаларга буюртмалар жамланмасини шакллантириш масаласи ўртага қўйилган, амалий илмий ишланмалар ва инновацион технологиялар ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этилишига эришиш мақсадида вазирлик ва идоралар хўжалик юритувчи субъектларга модернизация ва янги технологиялар жамғармаларини ташкил этишда қўмаклашишлари, жамғармалар асосий молиявий манбаси амортизация ажратмалар ва соф фойданинг бир қисми, шунингдек, буюртмачиларнинг мақсадли тушумлари ҳиссодидан шакллантирилиши белгиланган эди. Ўрганилаётган муаммоларни 2005-2007 йиллардаги ҳолати ва тақдимотлари. Қўшма инвестиция лойihalари асосида нафақат қазиб олиш ва қайта ишлаш соҳаларида, балким юқори технологиялар тармоқларида ҳам замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этиш-аҳоли бивдлиги борасидаги жиддий муаммоларни ҳал қилиш, барқарор иқтисодий ривожланиш ва пировард натижада, мамлакатда ижтимоий-иқтисодий хавфсизли ҳамда барқарорликни таъминлаш имконини берадиган муҳим, омилга айланиш мумкин [2]. Шунинг эътирофи этиш керакки, Ўзбекистон Республикасининг 2007-йилга мўлжалланган Инвестиция дастурига мувофиқ, мамлакат иқтисодиётига капитал қўйилмалар илмталаб соҳалар, рақобатбардош, юқори технологияларга эга бўлган ва экологик муҳим ишлаб чиқариш тармоқларининг барқарор ҳамда динамик ривожланишига хизмат қилди. 2005-2007 йиллар давомида ҳам асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми, қурилиш ишлари, чет эл инвестициялари ва кредитлар, асосий фондларни ишга тушириш умумий ҳажми мунтазам равишда ўсиш тенденциясига эга бўлди.

1-жадвал

Ўзбекистонда капитал маблағларни ўзлаштиришнинг 2005-2007 йиллар давомидаги динамикаси*.
(олдинги йилдагига нисбатан фоиз ҳисобида)

Кўрсаткичлар	Йиллар		
	2005	2006	2007
1. Асосий капиталга киритилган инвестициялар	105,7	109,3	122,9
2. Қурилиш ишлари	110,7	115,0	115,1
3. Чет эл инвестициялари ва кредитлари	104,1	108,9	171,3
4. Асосий фондларни ишга тушириш	112,3	129,6	

***Манба: Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами, 2007. - Тошкент, 2008. - 283 - б.**

Агарда инвестицияларнинг такрор ишлаб чиқариш таркиби таҳлили кўрсатадики, 2006 йили уларнинг асосий қисми корхоналарни техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш, реконструкция қилишга (42,8%) ва янги қурилишга (41,8%) йўналтирилди. Ушбу сиёсат 2003 йилларда ҳам давом эттирилди, мисол учун 2007 йилда мамлакат иқтисодиётига киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 23 фоизга ўсиб, 4,3 млрд доллардан бўлиб уларнинг 70 фоиздан ортиғи ишлаб чиқариш объектлари қурилишига, жумладан, салкам 50 фоизи корхоналарни техник ва технологик модернизация қилишга йўналтирилди. 2023 йилга келиб ҳам инвестицияларнинг йўналтирилиши янги технологиялар, асбоб-ускуналар миллий иқтисодиёт тармоқларига олиб келинишидан, иқтисодий ўсиш суъратлари интенсив равишда ошишидан ва мамлакатнинг инновацион ривожланишига сабаб бўлди. 2017-2021 йиллар давомида ҳам асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тармоқлар бўйича таркибини таҳлил қиладиган бўлсак (2 жадвал), 2021 йили инвестицияларнинг салмоқли қисми-32,5 фоизни саноат тармоқларига ва 11,2 фоиз транспорт соҳасига йўналтирилган. Инвестиция дастури доирасида 2022-2023 йил 800дан зиёд йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилди, ўзлаштирилган хорижий инвестициялар ҳажми 58 фоизга ортиб, 35 млрд. долларни ташкил этди. Уларнинг 76 фоизи тўғридан-тўғри киритилган хорижий инвестициялардир. 2003 йилда хорижий инвестициялар иштирокида ўнлаб янги корхона барпо этилди. Қўшма корхоналар биринчи галда юксак технологияга асосланган тармоқларда-енгил, озиқ-овқат, электротехника, кимё ва нефть-кимё, машинасозлик, қурилиш материаллари саноатларида, телекоммуникация ва ахборот технологиялари соҳасида ташкил этилаётгани эътиборга лойиқдир.

2-жадвал

Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тармоқлар бўйича таркиби **
(яқунга нисбатан фоиз ҳисобида) (2-жадвал)

Кўрсаткичлар	Йиллар			
	2023	2019	2020	2021
Жами	100	100	100	100
Шу жумладан:				
саноатга	37,9	31,7	28,8	32,6
қишлоқ ва ўрмон хўжали- гига	5,9	6,7	6,0	8,2

курилишга	0,7	0,6	0,3	0,3
транспортга	14,7	17,2	16,9	11,2
алоқага	3,0	3,8	2,7	1,8

****Манба: Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами, 2023. - Тошкент, 2023,- 161-б**

Иқтисодиётнинг асосий тармоқлари бўйича чет эл инвестициялари асосан (46,7%) саноат тармоқдарига йўналтирилиши инновацион ривожланишга алоҳида эътибор қаратилаётганидан далолат беради. Республикамиз ташқи савдо айланмасининг учдан бир қисми хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келмоқда. Уларнинг экспорт ҳажмидаги улуши келмоқда. Уларнинг экспорт ҳажмидаги улуши 2023 йилда 60 фоизни ташкил этди.

2024 йилга мўлжалланган иқтисодий ривожланиш дастурида саноатнинг стратегик муҳим тармоқлари бўлган ёкилги-энергетика мажмуи, рангли ва қора металлургия соҳасида ишлаб чиқариш суръатлари ўсишининг таъминланиши мамлакатда ЯИМ кескин кўпайишига пухта замин яратди. Янги табиий конларнинг ўзлаштирилиши, мавжуд минерал-хом ашё базалари захираларининг ортиши, ана шу ресурсларни қазиб олиш ва қайта ишлашда самарали замонавий технологияларнинг жорий этилиши пировардида яқуний натижалар кескин кўтариллишига олиб келмоқда. Кимё ва енгил саноат, нефть-кимё, қурилиш материаллари саноати, истеъмол товарларини ишлаб чиқаришга қўшимча инвестициялар орқали улар жадал суръатлар билан ривожлантирилиши мазкур тармоқларнинг ЯИМ даги улуши оширишга сабаб бўлмоқда.

“Эндиликда деб таъкидланган эди биринчи Призидентимиз И.А.Каримов барчамиз бир ўткир ҳақиқатни яхши англаб олмоқдамиз”. Жаҳон бозорида рақобат тобора кескинлашиб бораётган ҳозирги шароитда мавжуд корхоналарни реконструкция қилмасдан, замонавий, илғор ва юксак технологик ускуналар билан жиҳозланган корхоналар ташкил этмасдан туриб, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни мунтазам янгиламасдан туриб, иқтисодиётимиз келажагини, бинобарин, аҳоли фаровонлигини юксалтиришни таъминлаш мумкин эмас” [1].

Ўтган 2020-2021 йиллардаги хорижий мамлакатларнинг иқтисодий ислохотларни амалга ошириш тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, фан-техника тараққиёти омилининг самарадорлиги ва ҳаётга татбиқ этилиш даражаси, шахсан мамлакатдаги илмий тадқиқотлар натижалари ресурслар самарали тақсимланишига, уларни йўналтиришга, ташқи бозорда маҳаллий товар ва хизматлар рақобатбардошлигини таъминлашга, ЯИМ нинг ўсиш суръатларини ва мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади. Бу жараёнларни амалга оширишда республикада миллий манфаатларимиздан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий ривожланиш концепцияси ишлаб чиқилган.

Кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг назарий масалаларини тадқиқ қилиб, унинг қонуниятини изохлаш мақсадида иқтисодчи Н.Д.Кондратьев умумий ишлаб чиқаришда тўлқинли тебранишлар назариясини кашф этди.

Н.Д.Кондратьевнинг тўлқинли назариясини ривожлантира бориб, австриялик иқтисодчи Й.Шумпетер умумий ишлаб чиқаришдаги инқирозли ҳоллатларни енгиб ўтиш учун капитални инновацион янгилаш, унда техник, ташкилий, иқтисодий ва бошқарув янгиликларини жорий этиш зарурияти ҳақида уқтирди. Й.Шумпетер асарларида тўлқинли тебранишларнинг мултициклга эга назарияси, рақобат муҳити самаралилиги олға сурилган. Инновацион фаолият инновацион жараёнлар билан биргаликда илмий жиҳатдан сермазмун бўлган ресурс тежовчи технологияларни амалиётга татбиқ этиш ишларини назарда тутади.

А.Юсупов ва Н.Кабироваларнинг [4, С. 37] фикрича, иқтисодиётнинг инновацион ривожланиш самарадорлиги нафақат мустақил иқтисодий субъектларнинг (фирма, илмий ташкилот, олийгоҳ ва ҳ.к.) алоҳида фаолиятига боғлиқ. Бунда уларнинг ўзаро алоқалари

ҳам муҳим ўрин тутди. Фан ва инновацияларнинг аҳамиятини комплекс баҳолашда, “институтлар-механизмлар-сиёсат” схемаси бўйича миллий инновацион тизимни қайта ташкиллаштиришда ноъмақулчиликларга чек қўйилади. Шу орқали миллий иқтисодий ривожлантиришда янги истиқболлар очилди.

Проф. А.Қодиров ва доц. С.Севликянцларнинг фикрича, иқтисодий глобаллашуви шароитида миллий хўжаликларга жаҳон бозорининг таъсири янада кучаяди, ахборот коммуникация технологиялари ривожланади [3]. Уларнинг бозори жаҳон хўжалигининг муҳим ва салмоқли ҳиссасига айланади. Мамлакатлар ушбу жараёни жиловлашга ва етакчи ўринларни эгаллашга интилоқдалар. Инновацион ривожланиш мамлакатларнинг бир неча поғона кўтарилишига, маҳсулот сифати яхшиланиб, миллий иқтисодий кучайишига, рақобатбардош аввало инновацион маҳсулотларни кўпроқ ҳажмларда чиқаришга имкониятлар яратмоқда.

Муаммони ривожлантирилишга боғлиқ таклиф ва таварлар. Иқтисодийнинг реал секторига интеграциялашган фан инновацион фаолиятни ривожлантиришда муҳим ўрин тутди. Ривожланган индустриал мамлакатларда илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг асосий қисми компаниялар томонидан амалга оширилади: Европа Иттифоқи мамлакатларида-65%, Японияда-71%, АҚШда-75%. Миллий фан тузилмасида тадқиқотлар олиб борувчи олий ўқув юрларининг улуши ҳамон кам.

Фанга қилинаётган харажатлар миқдори ҳам жуда оз: ЯИМга нисбатан 5%га яқин. Бу кўрсаткич ЕИ мамлакатларида 21%, Япония ва АҚШда 15%. Республикамизда инновацион фаолиятни тартибга солувчи қонунлар тизими ва миллий инновация дастури яратилишини вақтнинг ўзи тақозо этмоқда. АҚШ да, масалан, кичик бизнесда янгиликларни ишлаб чиқиш ҳақида қонун мавжуд. ЕИда технологияларни ривожлантириш ва тадқиқотлар бўйича бешинчи асосий дастур фаолият юритмоқда.

Унга асосан инновацияларнинг тарқалиши, инновация жараёнларида кичик корхоналар иштироки рағбатлантирилмоқда.

Давлат фақат фундаментал тадқиқотларни молиялаштириши тадқиқотларни бозорнинг янги субъектлари-корпорациялар, ҳиссадорлик жамиятлари, кўшма корхоналар ва ҳ.к.лар молиялаштириши керак. Амалий тадқиқотларни молиялаштириш жараёнларида Шимолий Америка, Ғарбий Европа ва Жанубий-Шарқий Осиёнинг айрим мамлакатларида йирик компаниялар (трансмиллий компаниялар); Ҳитойда, Ҳиндистонда, Эронда фаолияти ўз мамлакатлари ички бозорларига қаратилган йирик ва ўртача компаниялар, венчурли капитал - венчур компаниялари, фондлар ва банклар фаолияти тимсолида иштирок этади.

“Инновацияни ривожланишни устувор вазифа этиб белгилаб олишган ва иқтисодий ривожлантириш кўрсаткичлари бўйича жаҳонда энг олдинги ўринларни эгаллаб келишлари бежиз эмас. Бошқа мамлакатлар моддий бойликларини етарли даражада ишлатмасдан туриб, рақобатбардошлик ва аҳоли турмуш тарзи бўйича паст ўринларда қолиб келмоқдалар. Ўтмишда уларда давлат мулки эгаллиги устунлиги, рақобат йўқлиги; ҳозирда эса, булардан ташқари иқтисодий давлат томонидан бошқариш сустиги, бошқарувда илмий тизим йўқлиги, инновацион фаолликнинг пасайиши бунинг асосий сабабларидан биридир.

Хулоса: Юқоридагилардан қилиб, шуни таъкидлаш мумкинки, миллий иқтисодийнинг инновацион ривожланиши кўп мамлакатларда-тизимли инновацион фаолият йўлга қўйилганлиги ва у давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватланиши билан белгиланади. Иқтисодийнинг реал секторига энг самарали амалий илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишланмаларни татбиқ этиш, шунингдек, тармоқларни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш мамлакат иқтисодийни юксалтиришга хизмат қилади. Давлат томонидан илмий тадқиқот ва ишланмаларни рағбатлантирувчи ва тартибга солувчи кучли воситалар фойдаланиш давлат томонидан инновацияларни тўғридан-тўғри молиялаштириш, корпорацияларга ўз ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва модернизация қилиш учун инновацион

жихатларни олиш учун қарз бериш, вақтинча молиялаштириш, бунда компанияларга ҳукумат қафолати остида маблағлар ажратиш зарур хорижий инвестицияларнинг инновацион жараёнларни ривожлантиришга ўрни бекиёсдир. Улар иқтисодийнинг устувор тармоқлари модернизациясига йўналтирилиши миллий иқтисодийда ўсиш суръатларини янада тезлаштиришга имконият яратади.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш - барча ислохот ва ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир. -Т.: “Ўзбекистон”, 2008.-24 б.
2. Каримов И.А. Жамиятимизни эркинлаштириш, ислохотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. Шахсан ғамкорлик ташкилоти давлат раҳбарлари кенгашининг кенгайтирилган таркибидаги мажлисида сўзланган нутқ. – Т.: “Ўзбекистон”, 2007. - 291б.
3. Кадыров А., Севликян С. Интеграционные процессы в информационной сфере. // «Бозор, пул ва кредит». № 11-сон 2007. - С. 60-63.
4. Юсупов А., Н. Приоритетные направления стимулирования инновационной деятельности. // «Бозор, пул ва кредит», №6, 2006, -С-37

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Жумаев Н.Х., д.э.н., проф.,

депутат Олий Мажлиса Республика Узбекистан

***Аннотация.** Формирование цены на туристические услуги представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий в себя анализ различных факторов, влияющих на стоимость предложений. В данной статье рассматриваются основные элементы, влияющие на ценообразование в сфере туризма, включая сезонность, качество и тип услуг, экономические условия, конкуренцию и целевую аудиторию. Оценивается влияние внешних факторов, таких как глобальные экономические тенденции и политическая стабильность, а также внутренних факторов, таких как операционные расходы и маркетинговые стратегии.*

***Ключевые слова:** ценообразование, туристические услуги, динамическое ценообразование, сезонность, конкуренция, экономические факторы, маркетинговые стратегии, операционные расходы, качество услуг.*

***Annotation.** Pricing for tourism services is a complex and multifaceted process, which includes an analysis of various factors that influence the cost of offers. This article examines the main elements that influence tourism pricing, including seasonality, quality and type of services, economic conditions, competition and target audience. The influence of external factors, such as global economic trends and political stability, as well as internal factors, such as operating costs and marketing strategies, are assessed.*

***Key words:** pricing, tourism services, dynamic pricing, seasonality, competition, economic factors, marketing strategies, operating expenses, quality of services.*

***Аннотация.** Туристик хизматлар нархини белгилаш мураккаб ва кўп қиррали жараён бўлиб, у таклифлар нархига таъсир қилувчи турли омилларни таҳлил қилишни ўз ичига олади. Ушбу мақолада туризм нархларига таъсир қилувчи асосий элементлар, жумладан мавсумийлик, хизматлар сифати ва тури, иқтисодий шароитлар, рақобат ва мақсадли аудитория кўриб чиқилади. Жаҳон иқтисодий тенденциялари ва сиёсий барқарорлик каби ташиқи омиллар, шунингдек, операцион харажатлар ва маркетинг стратегиялари каби ички омилларнинг таъсири баҳоланади.*

Калим сўзлар: нархлар, туризм хизматлари, динамик нархлар, мавсумийлик, рақобат, иқтисодий омиллар, маркетинг стратегиялари, операцион харажатлар, хизматлар сифати.

В условиях инновационного развития экономики формирования цены туристических услуг является наиболее важным для приспособления туристического субъекта к заранее определенным различиям в спросе. Каждое решение по формированию цены должно учитывать реальные ожидания и запросы потребителей, а также их возможность и желание платить. Потребителей можно разделить на четыре сегмента в зависимости от характера их покупок: экономические покупатели, отличающиеся высокой чувствительностью к ценам; качеству услуг; персонализированные покупатели туристических путевок для которых важен вид тур продукции и качество обслуживания, а цена не решающий фактор; этические покупатели, готовые платить высокие и низкие цены за тур услуги для поддержки небольших фирм; индифферентные покупатели, для которых основное удобство (независимо от цены).

Влияние сегментации рынка на формирование цены на туристические услуги можно привести на примере поездок пожилых людей. Их анализ может показать, что в основном они ниже уровня цен аналогичных поездок для других возрастных категорий. Данный факт так же объясняется особенностями указанного сегмента:

- ✓ во-первых, наибольшее число поездок пожилые люди совершают с несезонный период а значит, покупают туры по сниженным ценам;
- ✓ во-вторых люди в возрасте лет 50-65 лет довольночувствительным к ценам и предпочитают размещение на базе самообслуживания что значительно дешевле;
- ✓ в третьих, они пользуются специальными скидками, предоставляемыми авиакомпаниями и гостиницами.

Чтобы туристические субъекты могли функционировать в течении длительного времени усредненные цены должны обеспечивать значительный доход покрывая затраты имеющие прямое отношение к фиксированным измененным ценам, также издержки на услуги. При стратегии, основанной на издержках, цены можно определить путем расчета издержек производства, обслуживания и накладных расходов, желаемой прибыли. Подобная система ценообразования часто используются компаниями, для которых основная задача получение прибыли (дохода) от инвестиций. Условно говоря, доход от названного вида деятельности может является для них не окончательным, а как бы промежуточным. При этом выясняется уровень цен, нрже которых они не должны упасть.

В 2020-2023 в городе Самарканде наблюдался значительный рост цен на туристические услуги. Анализ сложившейся ситуации показал, что повышение цен в большей степени произошло в следствии увеличения собственныз затрат субъекта. Рост издержек в сочитании замедленни темпа спроса и снижением коэффецента загрузку привел к снижению рентабельности. Ибо, на формирование цен повлияло изменение не только стоисти издержек, но спроса. По скольку для туристических рынков характерна высокая высокая степень конкуренции, а большая часть потребителей туристических услуг весьма чувствилельна к колебанию цен, туроператоры, уже начиная с 2023 года. Были вынужды по тактическим соображения формировать цены с учетом спроса.

Основанные на спросе цены, следует определять после изучения желаний потребителей и установления цен, приемлемых для целевого рынка. Данная стратегии имеет место в случаях, если цена является ключквым фактором в принятии решения потребителем, что чаще всего бывает при приобретении товаров широкого потребления (для подготовки к путешествиям) и при обращении в субъекты бытовых услуг (или гостиничный сервис). При этом надо выявлять потолок цен-максимальную сумму, который потребитель будет платить за данный товар или услугу.

Цены, основанные на конкуренции, могут быть ниже рыночных, находиться на их уровне или быть выше. Все зависит от требовательности клиентов, предоставляемого

сервиса, вида товаров, реальных или предполагаемых различий между ними, а так же между магазинами и конкурентной средой, Подобной способ ценообразования характерен для субъектов работающих в туристической сфере, поскольку туристический рынок отличается высокой степенью конкуренции.

На туристический продукт, при формировании цены, важно учитывать фактор «цикла жизни» его на рынке, поскольку все товары, начиная со строительных материалов для туристических объектов и заканчивая собственно туристическими услугами, подвержены единым закономерностям прохождения рынка. Более ранее уже «созревшие» турпродукты часто могут оказаться более восприимчивыми к цене, так как возможно серьезная конкуренция со стороны новых продуктов.

Как правило, на первой стадии внедрения турпродукта цена устанавливается на основе изучения средних рыночных цен и спроса. Внедрению турпродукта может производиться по низкой цене, которая достигается не только низким уровнем прибыли на каждую единицу товара. Для туристических субъектов характерно включение в стоимость тура одной или двух услуг с предоставлением остальных видов услуг за наличный расчет. На стадии увеличения продаж товара, когда туристы потребители уже знакомы с турпродуктом цены обычно немного поднимаются (если позволяет конкуренция).

На стадии насыщения рынка турпродукта рост продаж замедляется, затем постепенно начинает снижаться, поэтому необходимо пытаться удерживать цены на рынке путем различных модификаций, усовершенствований, дополнительных услуг. Попытки сделать это за счет уменьшения цены в туристическом объекте довольно опасно, поскольку психологически данный товар воспринимается как продукт со сниженным качеством (на пример, сокращение программы). На стадии спада (последний) необходимо сохранение оптимального уровня продаж по реальным ценам в рамках определенного сегмента. Так же необходим поиск новых видов товаров, расширения ассортимента (разнообразия товара и т.д.).

Забываясь о здоровье туристов и их безопасности, а также в целях обеспечения защиты интересов потребителя, субъекты в той или иной степени влияют на принятие решений по ценообразованию. Так, для большинства авиалиний осуществляющих регулярное международное сообщение, тарифы должны быть одобрены официальными соглашениями между государствами. В ряде стран существует официальная регистрация или классификация сферы реализации категории цены которые ежегодно фиксируются и могут варьироваться лишь в пределах установленного лимита. Кроме как субъектами, регулирующими цены на туристические услуги, они иногда выступают в роли конкурентов, зарубежных компаний, работающих в туристической индустрии, предлагая различные услуги потребителю. Некоторые туристические субъекты располагают мощностями для лодочного спорта что развит в Самарканде, количество иностранных спортсменов из года в год увеличиваются, не смотря на это город Самарканд располагает площадками для гольфа, то есть для организации этого вида спорта имеются достаточные возможности и условия. В последние годы особое внимание уделяется для развития верховой езды на лошадях. Все услуги предлагаются по умеренным ценам и доступности как для местного населения так и для туристов приезжающих в нашу страну.

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИНГ МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Агзамов А.Т., “Солиқ ва солиққа тортиш” кафедраси доценти, PhD
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси маҳаллий бюджетлари даромадларини шакллантиришида жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқнинг ролини ошириш йўллари кўриб чиқилган. Шунингдек, хорижий тажриба

асосида мол-мулкларни солиққа тортиш услубиётини янада такомиллаштириш масалалари ўрганилган.

Калим сўзлар: маҳаллий бюджет, маҳаллий солиқ, жисмоний шахс, мол-мулк солиғи, солиқ ставкаси, кадастр қиймати.

Аннотация. В данной статье рассмотрено пути повышение роли налогов на имущества физических лиц в формирование доходов местных бюджетов Республики Узбекистан. А также, на основе зарубежной практики изучены вопросы дальнейшего совершенствования методики налогов на имущество Республики Узбекистан.

Ключевые слова: местный бюджет, местный налог, физическое лицо, налог на имущество, ставка налога, кадастровая стоимость.

Annotation. This article discusses ways to increase the role of taxes on property of individuals in the formation of revenues of local budgets of the Republic of Uzbekistan. And also, on the basis of foreign practice, issues of further improving the methodology of property taxes of the Republic of Uzbekistan were studied.

Key words: local budget, local tax, individual, property tax, tax rate, cadastral value.

Хар қандай иқтисодий ҳолатга қарамай давлат ўз мавжуд бўлишининг энг муҳим омили унинг ўз олдида турган вазифаларини бажариш учун етарли бўлган молиявий маблағга эга бўлишидир. Бу масалада давлат бюджет тизимининг муҳим бўғини бўлган маҳаллий бюджетлар даромадларини шаклланишининг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Бу ўзига хослик маҳаллий бюджетларнинг ўз худудлари доирасида амалга оширадиган вазифаларидан келиб чиқади.

Маҳаллий бюджетларнинг иқтисодий томондан мустақил фаолият олиб боришлари уларнинг ўз даромадлар манбаи мавжудлиги билан характерланади. Маҳаллий бюджетлар ўз худудида турли йўналишдаги вазифаларини хал қилиш учун етарли бўлган молиявий маблағга эга бўлишлари керак.

Ўзбекистонда маҳаллий солиқ ҳисобланган мол-мулк солиғини жорий қилинишидан асосий мақсад давлат бюджетини доимий ва барқарор даромадини таъминлаш, салмоғини ошириш ҳамда жисмоний шахсларнинг мавжуд мол-мулкларидан самарали ва ўз ўрнида фойдаланиш ҳисобланади.

Маҳаллий бюджет даромадларини асосий қисмини, яъни давлат бюджетининг тегишли вилоят, туман, шаҳар пул маблағлари жамғармасини маҳаллий солиқлар ташкил этади.

Жисмоний шахслар томонидан тўланадиган ва 1994 йил 1 январдан республикада жорий қилинган маҳаллий солиқлардан бири - жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқнинг Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети даромадлари таркибидаги улуши юқори салмоққа эга эмас. Ҳозирги вақтда ушбу солиқнинг тушуми давлат бюджетининг солиқли даромадларида юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ тушумларини кўшиб ҳисоблаганда 1,8 – 3,1 фоиз, ресурс тўловлари таркибида эса 16,4-20,0 фоиз оралиқни ташкил этмоқда.

Охирги йилларда давлат бюджети даромадларида ҳамда ресурс солиқлари ва тўловлари таркибида мол-мулк солиғининг улуши ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса миллий бойлигимизни асосини ташкил этувчи табиий ресурсларимиздан оқилона ва тежаб тергаб, уларнинг қайта тикланмаслигини ҳисобга олган ҳолдава тўпланган мол-мулкдан ўз ўрнида фойдаланишда солиқларнинг тартибга солувчанлик аҳамиятини ҳамда ресурс ва мол-мулклардан самарали фойдаланиш мақсадида уларни давлат бюджети даромадларидаги салмоғини оширишда ўз натижасини бермоқда. Шу билан биргаликда ресурс ва мол-мулк солиқлари бўйича солиқ юқининг кўпайиши давлат бюджети даромадлари учун муҳим фискал аҳамиятга эга бўлмоқда. Мазкур фикримизни рақамлар билан асослайдиган бўлсак, 2021 йилда бюджет даромадлари таркибида ресурс солиқлари

ва тўловлари 19426,8 млрд. сўмни, шундан 2510,3 млрд.сўмни, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 23912,7 млрд. сўмни, шундан 3217,7 млрд.сўмни мол-мулк солиғи тушумлари ташкил этган.

Мол-мулк ва ресурс солиқлари бўйича жами 23,9 трлн.сўм ёки ЯИМнинг 2,7 фоизи миқдорида солиқ тушиб, 2021 йилга нисбатан 876,4 млрд сўмга ошди.

Мол-мулк солиғи бўйича тушумлар 4 трлн сўмни ташкил қилиб, 1,6 трлн сўмга (63%) ошди.

2023 йилда бюджетга 165,9 трлн.сўм, 2022 йилга нисбатан 17,4 трлн.сўм ёки 11,7 фоизга кўп солиқ тушумлари таъминланди.

Солиқ маъмурчилиги тушумлари таркибида бевосита солиқлар улуши 2022 йилга нисбатан 0,7 фоизли пунктга (44,1%), ресурс солиқлари 0,8 ф.п.га (16,9%) ошган бўлса, билвосита солиқлар улуши 4 ф.п.га (31,3%) ва бошқа тушумлар 0,1 ф.п. (7,7%) камайди.

2023 йилда мол-мулк солиғи 4332,6 млрд.сўмни ташкил этилиши режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда 5097,7 млрд.сўм мол-мулк солиғи тушумлари ташкил этган (3,1 фоиз улушда).

Давлат бюджетининг 2023 йилги натижаларини сарҳисоб қиладиган бўлсак, энг юқори ўсиш суръати мол-мулк солиғи бўйича кузатилиб, тушумлар 2022 йилга нисбатан 27 фоизга ёки 1,1 трлн.сўмга ошиб, 5,1 трлн.сўмга етди. Жумладан, юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ бўйича тушум 18,7 фоизга ўсиб - 3,6 трлн.сўмни, жисмоний шахслар мол-мулк солиғи эса 52,6% кўпайиб - 513 млрд.сўмни ташкил қилди.

Тушумларнинг ўсишига юридик ва жисмоний шахсларнинг кўчмас мулк кўринишидаги активлари қиймати ошиши билан бир қаторда солиқ тўловчиларда тўлов интизоми яхшиланиши ҳамда маҳаллабай ишлаш институтининг жорий этилиши ҳисобига эришилди.

Ўзбекистон Республикасининг “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-886-сонли Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-422-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур норматив ҳуқуқий ҳужжатларга асосан солиқ қонунчилига қуйидаги қатор ўзгартириш ва кўшимчалар киритилди. Жумладан, Солиқ кодексининг 411-моддасининг солиқ солиш объекти ҳисобланмайдиган кўчмас мулк объектлари рўйхатига кўп квартирали уйларда жойлашган кўп квартирали уй мулкдорларининг умумий мол-мулки қўшилди.

2024 йилда уй-жой фондининг кўчмас мулк объектларига шунингдек, улар эгаллаб турган ер участкаларига нисбатан 2018 йилда белгиланган кадастр қиймати асосида ҳисобланган жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ суммаси 2023 йил ҳисобланган солиқ суммасидан 1,3 баравардан ошмаслиги белгиланди:

Жисмоний шахслар учун қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун ер солиғи суммаси 2023 йилда ҳисобланган сумманинг 1,3 бараваридан ошмаслиги лозимлиги белгиланди. (ПҚ422 29.12.2023).

Солиқ кодексининг 412-моддаси биринчи қисми 1-банди яшаш учун мўлжалланмаган кўчмас мулкнинг мол-мулк солиғининг солиқ солиш базаси 1 кв. метр учун белгиланган мутлақ миқдорлар энг кам қиймати қуйидаги миқдорларда белгиланди.

Тошкент шаҳрида 3 миллион сўм (2023 йилда 2,5 млн. сўм эди),

Нукус шаҳрида ва вилоят марказларида - 2 миллион сўм (1,5 млн. сўм)

Бошқа шаҳарларда ва қишлоқ жойларда 1,2 миллион сўм, 2023 йилда 1,0 млн. сўм эди. Яъни, яшаш учун мўлжалланмаган кўчмас мулк бўйича 1 кв.метри солиққа тортиш базаси юқоридаги қийматдан паст бўлиши мумкин эмас.

Солиқ кодексининг 420-моддасига солиққа тортиш мақсадида яшаш учун мўлжалланмаган кўчмас мулклар бўйича жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиғига тортиш базаси юридик шахслардаги каби 1 кв метри учун белгиланган мутлақ қийматдан паст бўлмаслик шarti белгиланди. Мазкур тартиб яшаш учун мўлжалланмаган

кўчмас мулк объектларини солиққа тортишда, уларни жисмоний ёки юридик шахсга тегишли бўлишидан қатъи назар тенг шароитлар яратилди. Шунингдек, Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни 1 кв. метр кўчмас мулкнинг минимал қийматидан келиб чиқиб тўлаш жорий этилиши билан амалда юридик шахслар томонидан камроқ солиқ тўлаш мақсадида жисмоний шахсларга кўчмас мулкни қайта рўйхатдан ўтказиш ҳолатлари олди олинди.

Солиқ кодексининг 422-моддасидаги жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқнинг амалдаги ставкалари ўртача 12 фоизга индексация қилинди. Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқнинг амалдаги ставкалари инфляция даражасида (ўртача 12 фоиз) индексация қилиниши кўзда тутилган. Солиқ ставкаларини индексация қилиш солиқ солинадиган база мутлақ миқдорда белгиланган кўчмас мулкнинг кадастр қиймати бўлганлиги ва 2018 йилдан бери индексация қилинмаганлиги сабабли амалга оширилди. Ушбу норма мол-мулк солиғининг умумий бюджет даромадларидаги улушини сақлаб қолиш имконини беради.

Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқни рўйхатга олувчи органларда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган янги қурилган турар жойлар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ мол-мулкнинг шартли қийматидан келиб чиқиб икки баравар миқдорда ундирилади.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлсак, маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқнинг ролини оширишда қуйидаги масалаларни ҳал этиш ва солиққа тортиш методологиясини ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. жисмоний шахсларнинг мол-мулки қийматини инфляция суръатларига мос равишда қайта баҳолашни ўтказиш ва солиққа тортиш базаси сифатида уларнинг ҳақиқий бозор баҳосини аниқлаш;

2. жисмоний шахсларнинг мол-мулкни қайта баҳоланган (ҳақиқий бозор баҳосига яқинлаштирилган) қийматидан олинадиган мол-мулк солиғининг прогрессив ставкасини амалиётга жорий этиш;

3. жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкасини мол-мулкнинг умумий майдони (200, 500)ни ҳисобга олиш билан бирга мол-мулк жойлашган ер участкасининг зонасидан ёки яшовчилар сонидан келиб чиқиб тегишли коэффицентларни қўллаш;

4. халқаро амалиётга мувофиқ даромадларнинг йиллик декларацияси шаклига босқичма-босқич ўтишни ҳисобга олган ҳолда, мол мулки ҳисобланган транспорт воситаларига эга бўлган жисмоний шахсларга 2002 йилгача амалда бўлган транспорт солиғини қайта жорий қилиш ва солиққа тортиладиган мол-мулклар таркибига киритиш. Бунинг учун хизмат муддати 10 йилгача бўлган электр автомобиль ва ногиронлар учун мўлжалланган автомобиль транспорти солиқдан озод қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПЕНСИОННЫХ УСЛУГ

Хусанов Б.Ш., и.о. проф. Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, РУз

Зайналов Ж.Р., проф., научный консультант, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, обусловленные инновационной деятельностью системы пенсионного обеспечения. Отмечается, что основными элементами инноваций в пенсионном обеспечении являются виды пенсионных услуг, оказываемых пенсионерам, а также образовательные услуги, предоставляемые специалистам, непосредственно занятым оказанием пенсионно-обеспечительных услуг.

Даются конкретно принятые и функциональные аспекты пенсионных услуг, предоставляемых пенсионерам всех уровней.

Ключевые слова: пенсия, инновация, пенсионные услуги, качество, качество подготовки специалистов, образование и подготовка специалистов, занятых в сфере пенсионного обеспечения.

Annotatsiya: Maqolada pensiya tizimining innovatsion faoliyatidan kelib chiqadigan masalalar muhokama qilinadi. Ta'kidlanishicha, pensiya ta'minoti sohasidagi innovatsiyalarning asosiy elementlari pensionerlarga ko'rsatiladigan pensiya xizmatlari turlari, shuningdek, pensiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatishda bevosita ishtirok etuvchi mutaxassislariga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari hisoblanadi. Barcha darajadagi pensionerlarga ko'rsatiladigan pensiya xizmatlarining o'ziga xos qabul qilingan va funktsional jihatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: pensiya, innovatsiyalar, pensiya xizmatlari, sifati, mutaxassislarni tayyorlash sifati, pensiya ta'minoti sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash va tayyorlash.

Abstract: The article discusses issues arising from the innovative activities of the pension system. It is noted that the main elements of innovation in pension provision are the types of pension services provided to pensioners, as well as educational services provided to specialists directly involved in the provision of pension provision services. Specific accepted and functional aspects of pension services provided to pensioners of all levels are given.

Key words: pension, innovation, pension services, quality, quality of training of specialists, education and training of specialists involved in the field of pension provision.

Развитие сферы услуг в условиях Нового Узбекистана требует более основательного переосмысления вопросов реформирования инновационных технологий в контексте аксиологии. Последнее означает научное течение, рассматривающее приемлемость всех явлений для новой развивающейся экономики.

Итак, присмотримся к этой реальности в рамках системы образовательных услуг. Очевидно, что образовательные услуги, предоставляемые работникам пенсионной системы, можно охарактеризовать, исходя из двух полярных установок, а именно: что в социальной политике есть и чего в ней нет. Сразу же оговорюсь, что недостает в ней многого. Авторы предметно показывают ориентацию многих мероприятий на обеспечение интересов капитала, несоответствие осуществляемых программ потребностям населения. Но, поскольку этот ракурс является традиционным, то повода для каких-либо принципиально новых выводов не дает. По сути, она охватывает инновационную технологию.

Внедрение инновационных технологий является основным принципом реализации задач пенсионной политики.

Наука имеет весьма важное значение для развития инновационных технологий. Последнее, прежде всего, реализуется в тесном взаимодействии с правовыми нормами регулирования системы пенсионных услуг.

Инновации в сфере пенсионных услуг начали развиваться в направлении повышения эффективности обучения в качестве обучения и увеличения числа образованных людей (количественный фактор). Первостепенной задачей всегда было образование специалистов, занятых в сфере пенсионного обеспечения. Проблеме повышения качества обучения в вузе на базе инновационных методов посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных ученых. Вопрос о количественных параметрах инноваций в образовании специалистов сферы пенсионной системы поднимается в меньшем числе исследований. В основном - это работы, связанные с анализом использования современных инновационных образовательных технологий – дистанционных, информационно-коммуникационных, телекоммуникационных. Прогноз

развития общества за счет наращивания интеллектуального потенциала дан лишь в незначительном числе работ у нас в стране и за рубежом.

Глобальная потребность в резком увеличении контингента людей с высшим образованием, в основном, потребовала рассматривать «количественный фактор» инноваций образования. Это стало требованием анализа, необходимого для инновационной методологии, основой которой стали новые принципы системы образования как целого.

В педагогической науке вопросам разработки принципов, являющихся фундаментом любой методологии, уделено первостепенное значение. В основном эти труды связаны с диалектикой, воспитанием и организацией обучения специалистов тех или иных сфер, в частности, пенсионной.

В приложении к эволюционной динамике инноваций в пенсионном обеспечении это можно интерпретировать следующим образом: медленные перемены – такие образовательные инновации, в которые вовлекается все образовательное пространство на длительные (исторические) периоды времени. Их можно назвать фундаментальными. Быстрые перемены – это нововведения в подготовке специалистов, базирующиеся на фундаментальных инновациях. Их целесообразно подразделять на прикладные и частные.

К прикладным относится широкий спектр структурно-организационных, дидактических, методологических, воспитательных, технологических и иных типов инновационных пенсионных услуг, которые реализуются в рамках фундаментальных преобразований. При этом, как правило, прикладные инновации не имеют глобального характера, и время их жизни существенно меньше времени жизни фундаментальной инновации. К организационным прикладным инновациям нашего времени можно отнести введение единой системы тестирования работников в рамках традиционной классической служебной системы. Структурной прикладной инновацией является возникший в зарубежных странах сектор негосударственного пенсионного обеспечения. Прикладные инновации подразделяются на общегосударственные, территориальные и локальные. К частным инновациям в пенсионных услугах можно отнести большое разнообразие творческих нововведений методического, дидактического, организационного и воспитательного характера, проводимых специалистами вузов.

Инновационные методы, модели, структуры, базирующиеся на соответствующем принципе, испытываются потому, что в экстремальных условиях более рельефно выделяются все недочеты, которые в дальнейшем корректируются, то есть осуществляется управление инновационным процессом в пенсионном обеспечении. Помимо этого, выявляется специфика пенсионного инновационного обеспечения (целеполагание инноваций).

Можно сделать вывод о том, что инновации, вводимые в любых системах, испытываются на валидность в предельных состояниях своего функционирования. Учитывая данный факт, можно сформулировать методологический принцип исследования пенсионно-обеспечительных инноваций. Принцип экстремальности исследования пенсионной обеспечительности инноваций состоит в мониторинге границ устойчивости новых пенсионно-обеспечительных моделей и технологий в предельных состояниях и условиях функционирования. Данное положение отвечает на вопрос: как исследовать инновации в пенсионно-обеспечительной системе, рельефно выделять их преимущества и недостатки? На основе полученных качественных и количественных результатов исследований можно осуществить компаративный анализ валидности тех или иных инноваций в пенсионном обеспечении. Но для этого, чтобы это осуществить, необходимо сформулировать следующий принцип.

Принцип конгруэнтности исследования инноваций в пенсионном обеспечении заключается в соответствии (методологическом, социально-экономическом, психолого-педагогическом, культурологическом) инструментальных средств основным свойствам исследуемого инновационного процесса и условиям его протекания. Данный принцип

отвечает на вопрос: «Как исследовать инновации в пенсионном обеспечении?». При этом возможно использование, наряду с традиционным, инновационного инструментария.

Кроме того, в психологическом мониторинге используются инновационные психологические, системные методы, что позволяет осуществлять управление качеством процессов.

Сформулированные принципы могут быть охарактеризованы как социально-экономические принципы пенсионного обеспечения. Эти принципы необходимы для того, чтобы на их базе были созданы инновационные методы прогнозирования динамики системы пенсионного обеспечения как основного фактора социального развития.

Инновации обладают огромным системным эффектом влияния на все компоненты услугового процесса, общую структуру и деятельность пенсионной системы в целом. В отличие от любых элементарных новшеств, инновации в пенсионной системе носят личностный и творческий характер, они охватывают всю сферу пенсионного обеспечения и предполагают специалиста, осуществляющего разнообразные функции – эксперта, консультанта, проектировщика, организатора и др.

Следовательно, инновационные услуги в пенсионной системе мы рассматриваем как процесс управления услуговой деятельностью специалистов, в основе которого лежит межсубъектное диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным изменениям услуги в рамках пенсионного обеспечения.

В заключение следует подчеркнуть, что при анализе и моделировании экономических последствий инноваций в пенсионном обеспечении, целесообразно использовать богатейший зарубежный опыт и брать на вооружение весь арсенал естественно-математических методов и подходов, выраженных в фундаментальных науках.

Список литературы

1. Досумов Ж.К. К вопросу о развитии инновационных технологий в сфере образования «Проблемы и перспективы информатизации в образовании, науке и производстве»: материалы республиканской научно-практической конференции (г. Костанай, 10 июня 2005 г.).- Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2005.- С. 115-121.

FINANCIAL FRAUD AND WAYS TO REDUCE ITS NEGATIVE IMPACT

***Latipova Sh.M., Associate Professor of Samarkand Institute of Economics and Service
Hojimurodov M., student of Samarkand Institute of Economics and Service***

Abstract: This article explores the various types of financial fraud, including insider trading, embezzlement, and cyber fraud, and the detrimental impact they can have on financial stability and reputation. Furthermore, this article outlines a range of strategies and best practices that organizations can implement to minimize the threats posed by financial fraud.

Key words: financial fraud, monetary fraud, credit card fraud, ponzi schemes, insurance fraud, money laundering, cybercrime, cryptocurrency fraud, social engineering, monitoring, minimizing risks.

Аннотация: В этой статье рассматриваются различные виды финансового мошенничества, включая инсайдерскую торговлю, хищения и кибермошенничество, а также пагубное влияние, которое они могут оказать на финансовую стабильность и репутацию. Кроме того, в этой статье описывается ряд стратегий и лучших практик, которые организации могут реализовать, чтобы минимизировать угрозы, создаваемые финансовым мошенничеством.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, денежное мошенничество, мошенничество с кредитными картами, схемы Понци, страховое мошенничество,

отмывание денег, киберпреступность, мошенничество с криптовалютой, социальная инженерия, мониторинг, минимизация рисков.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada moliyaviy firibgarlikning turlari, jumladan, insayder savdosi, o'g'irlash va kiberfiribgarlik ҳамda ularning moliyaviy barqarorlik va obro'ga salbiy ta'siri ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, ushbu maqolada moliyaviy firibgarlik натижасида юзага келадиган пусларни минималлаштириш uchun корхоналар amalga oshirishi mumkin bo'lgan bir qator strategiyalar va eng yaxshi amaliyotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *moliyaviy firibgarlik, pul firibgarligi, kredit karta firibgarligi, ponzi sxemalari, sug'urta firibgarligi, pul yuvish, kiber jinoyat, kriptoalyuta firibgarligi, ijtimoiy muhandislik, monitoring, puсларни минималлаштириш.*

Types of fraud are uncountable. From population to private sector, military to local government, labor organization, and education organizations – no area is excluded. Employee theft, greater known as internal fraud, is the fraud prevalence rate found in companies. This group of fraud includes embezzlement, monetary fraud, and theft. Embezzlement is the act of stealing the company funds, funds from a company client, or stock funds and using it as one's own.

Every year, a considerable number of financial frauds are recorded. Financial fraud is the stealing of funds, property, or any form of assets from a company by employees. It can also be theft or can be applied due to schemes by individuals who hold important positions in the company. The impact of fraud on an individual and business can have various consequences, including prolonged financial insecurity, distrust in the corporation, personal financial harm, and in some cases, the company might have to close. However, to this day, no business, individual, or professional is excluded from a fraudulent transaction, no matter the preventive measures the person or business has taken. In this research, evidence on the economic implications of fraud, the literature on the detection rate, the techniques applied by affirmation or organization, and the principal detection strategy used are described.

1.1. Identity Theft. An identity thief will need your personal information to open bank accounts and credit cards, take out loans, leave bills in your name, among many questionable crimes, the worst of which could be the commission of crimes to make their name. So what to do and how to avoid causing this universal problem? Companies invest heavily in first-generation fraud prevention technology, resulting in large teams and manual reviews that try to catch up with the latest scam and fraud methods. However, fraudsters are constantly evolving. Each time a fraud is identified, the fraudsters' tactics change and the fraud decreases only to return on a new scale, bigger and clearer than before.

1.2. Ponzi Schemes. As named after Charles Ponzi, a Ponzi scheme is a kind of savings and loans scam disguised under forthright operations where investors' deposits are doubled or tripled while their interest is paid on a weekly, monthly, or yearly basis for the duration promised by the organization. Ponzi companies are always known for the habit of revealing their source of funds. A good example is that of the foremost publicized case of the company that buys goods from Africa and sells the produce in America and Australia to the victims. If an organization uses its profit as a means of paying interest to its savers or as a means of completing deals in large numbers, then it is not a scam. If an organization capitalizes on high tantalizing deals under circumstances not necessarily discernable by the regulatory body and the public, then it is a Ponzi scheme.

As of June 2015, a trend of Ponzi schemes soaring in the Asia Pacific has caused the Asia's financial regulatory body to issue warning alerts to the public not to take part in Ponzi schemes. The suspects will reward existing investors and recruit new investors as an organized network to enhance and grow their businesses in Ponzi schemes within a short period of time. Although Ponzi schemes are quite similar to pyramid schemes, the magnitude of the amount involved, nature and behavior of criminals, employed methods, diverse aspects in which it can

exist, and a description of some separators and criteria between different types of Ponzi schemes are quite different. Hence, it has become necessary to discuss Ponzi schemes as an article.

1.3. Cybercrime. Cybercrime refers to criminal activities that are carried out by means of computers or the internet. It is a global issue that poses significant challenges to individuals, businesses, and governments due to its ever-evolving nature and the increasing reliance on digital systems. Common types of cybercrime include:

1. **Identity Theft:** This occurs when a criminal illegally obtains and uses another individual's personal data in a fraudulent manner, often to steal money or gain other benefits.

2. **Phishing Attacks:** These involve sending fraudulent communications that appear to come from a reputable source, typically through email, to steal sensitive data such as credit card numbers and login information.

3. **Ransomware:** Malicious software that encrypts a victim's files or systems and demands payment in exchange for the decryption key.

4. **Data Breaches:** Unauthorized access to corporate or personal data bases that often leads to the theft of large quantities of sensitive data.

5. **Financial Fraud:** This includes various deceptive practices like online payment fraud, investment schemes, and credit card scams that result in the unauthorized use of financial resources.

6. **Malware:** Software designed to infiltrate or damage a computer system without the owner's consent, including viruses, worms, Trojans, and spyware.

7. **Cyberespionage:** Involves hacking to gain unauthorized access to confidential information for strategic, military, or economic gain.

8. **DDoS Attacks:** Distributed Denial of Service attacks that overwhelm a system, server, or network, thus rendering it inoperative and denying service to legitimate users.

1.4. Cryptocurrency Fraud. Cryptocurrency fraud refers to the various schemes and deceptive practices that take advantage of the digital currency ecosystem to defraud investors or users. Given the relatively anonymous nature of cryptocurrencies and the lack of regulation in the market compared to traditional financial systems, cryptocurrency fraud is a prevalent issue. Here are some types of cryptocurrency fraud and measures to combat them:

1. **Ponzi Schemes:** These scams offer high returns to investors, using the funds from new participants to pay returns to earlier investors, rather than engaging in any legitimate investment activity (Huynh et al., 2023).

2. **Fake ICOs:** Scammers create fraudulent ICOs to lure in investors looking for the next big cryptocurrency, only to steal the funds without any intention of developing a functioning digital currency or blockchain platform.

3. **Phishing Attacks:** Similar to traditional phishing, these scams involve tricking the victim into giving away their private keys or login details to their cryptocurrency wallets.

4. **Pump and Dump Schemes:** Groups of individuals artificially inflate the price of a cryptocurrency by promoting or 'pumping' it, only to 'dump' their holdings once naive investors have driven up the price.

5. **Ransomware:** This type of malware demands payment in cryptocurrencies to unlock the infected system or decrypt hostage data. 6. **Malware:** Specifically targeting cryptocurrency wallets to steal the contents or hijacking computer systems to mine cryptocurrency without the user's consent.

6. **Investment Scams:** These involve fraudulent investment platforms that promise extremely high returns through cryptocurrency trading but are simply vehicles for taking investors' money.

1.5. Social Engineering. Social engineering most commonly occurs when hackers manipulate employees into disclosing private information which leads to them voluntarily parting with company or client funds money or products. Hackers take advantage of human nature to exploit a target company through its employees. Social Engineering usually involves an email or other type of communication that induces a sense of urgency in the victim, which leads the victim

to promptly comply. By educating staff to be alert to these tactics, companies can reduce the risk of falling prey to such schemes.

- **Pretexting:** Hacker impersonates someone in authority in an effort to obtain personal information or some sort of action.

- **Phishing:** Use of phone or internet to “phish” for data that could be used for pretexting, sending malware, or to obtain information.

- **IVR Phone Phishing:** Uses voice response system designed to impersonate a bank or other financial institution.

- **Quid Pro Quo:** Bribery or blackmail in return for the release of confidential information.

We do not want to be all about numbers in this article but here are interesting statistics about our topic that we cannot ignore:

- A cyber-attack takes place every **39 seconds**;
- **43%** of hackers target small businesses;
- **Over 75%** of the healthcare sector was infected by malware in 2018; Insurance Solutions for Social Engineering Fraud.

RISK MANAGEMENT TIPS

- Develop, implement and regularly update and test a holistic incident response plan that includes IT, HR, Accounting Staff, Security and Management;

- Appoint a Computer Information Security Officer;

- Identify, contain and protect any Personal and Corporate Confidential or Sensitive Information;

- Continually maintain and upgrade computer systems and software;

- Implement mandatory employee training to better prevent phishing, unauthorized transfer of funds, or unwitting data breach;

- Encrypt all mobile devices.

- Establish an anti-fraud policy and code of conduct, with a hotline for employees to call if they suspect fraudulent activity. Conduct anti-fraud training and procedures for employees, managers and executives

- Conducting external audits of internal controls used in financial reporting

- Maintain multi-person controls in accounting and inventory;

- Vet, update and purge approved vendor lists at least annually.

Currently, the risk of financial fraud is considered almost ubiquitous in all areas of financial activity. The main difference from other types of risks is that this type of risk is characterized by the feature of constantly evolving sophistication. It can also be classified as a negative aspect of innovative and emerging financial technologies. There are many international methods for protecting against financial fraud. Most of them are well-known and proven methods based on experience. However, the fact that such methods are effective in all areas of activity does not necessarily mean that they will be equally effective. Because any entrepreneurial entity will be aware of frauds that occur in its activities over the years through experience. There are countless ways to protect against various forms of financial fraud naturally. Nevertheless, it is possible to highlight the following mechanisms for successful large-scale enterprises operating globally and internationally to reduce the likelihood and negative impact of financial fraud (*Drawing 1*):

In conclusion, financial fraud poses a significant threat to individuals, businesses, and the economy as a whole. It is imperative for individuals and organizations to be vigilant and proactive in detecting and preventing fraud. By implementing strong internal controls, conducting regular audits, and staying informed about the latest fraud schemes, individuals and businesses can minimize their risk of falling victim to financial fraud. Additionally, fostering a culture of transparency, accountability, and ethical behavior within organizations can help deter potential fraudsters. Ultimately, by taking proactive measures to combat financial fraud, we can protect our assets and ensure the integrity of our financial systems.

Drawing 1. Ways to minimize financial fraud threats

Literature:

1. EpicBrokers.com - <https://www.epicbrokers.com/insights/what-is-social-engineering-fraud/>
2. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781119200048.ch23>
3. Ways to Minimize Financial Fraud Threats (Reurink, 2018)
4. FINANCIAL FRAUD: A LITERATURE REVIEW. *Journal of economic surveys*, 2018 - <https://doi.org/10.1111/joes.12294>
5. <https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/>

PROBLEMS OF USING DERIVATIVES AND WAYS TO SOLVE THEM

Shomirov A.A., PhD, Associate Professor of the Department of “Valuation work and Investment”, Tashkent State University of Economics

Abstract: *In this scientific thesis, the problems of using derivative securities and their solutions are presented, and conclusions and recommendations are formed on them.*

Keywords: *derivatives, securities, financial instruments, transparency, financial markets.*

Аннотация: *В данной научной диссертации представлены проблемы использования производных ценных бумаг и их решения, а также сформулированы выводы и рекомендации по ним.*

Ключевые слова: *деривативы, ценные бумаги, финансовые инструменты, прозрачность, финансовые рынки.*

Аннотация: *Ушбу мақолада ҳосилавий қимматли қозғозлардан фойдаланишдаги муаммолар ва уларни ечиш йўллари акс эттирилган, шунингдек, улар бўйича хулоса ва таклифлар келтирилган.*

Калит сўзлар: *ҳосилавий қимматли қозғозлар, қимматли қозғозлар, молиявий воситалар, шаффофлик, молия бозори.*

Today, a number of practical works are being carried out in Uzbekistan to increase the investment attractiveness of the country, ensure the participation of various investors and establish the stability of the financial system. Meanwhile, the adopted regulatory legal documents define a number of tasks for the development of the securities market, which is considered one of the leading links in the country’s financial and credit system. In particular, in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 on the Strategy “Uzbekistan – 2030”, in order to further accelerate the development of the stock market, the following tasks are defined [1]:

- increase the volume of trading in publicly traded securities to \$8 billion;

- doubling the volume of portfolio investments due to the launch of direct investment and venture funds;

- issuing shares of enterprises with the participation of 40 countries in the “People's IPO”, introducing mechanisms to encourage the population to participate in IPOs, etc.

The importance of the tasks defined in the above regulatory documents indicates the relevance of the work being carried out on the further development of the securities market in our country.

One of the core issues of ensuring the fulfillment of the above tasks is, of course, creating conditions for the full functioning of securities market instruments. In addition to the underlying securities, it is necessary to use types of derivative securities in the stock market due to the fact that there are almost no traded derivatives in the local stock market today. So, it is appropriate to consider what derivative securities are, what are the problems and solutions to them.

The derivatives market is a source of economic information that is necessary for conducting transactions on the stock exchange. The presence of derivative financial instruments increases the interest of exchange participants in making transactions on the stock market, including transactions the object of which are derivatives.

Figure 1. Problems of using derivatives and possible solutions to them¹⁵

A derivative financial instrument or derivative is a contract according to which the parties to it have the obligation or right to carry out actions specified in the contract in relation to the underlying asset. Basically, a derivative gives the opportunity to buy, sell, provide, receive certain goods or securities. A distinctive feature of a derivative is its standardization and the fact that changes in its price are associated with changes in the price of the underlying asset.

¹⁵ Compiled by author

The main activities to regulate the derivatives market are executed by the G20 member countries. In the course of this activity, considerable successes were achieved, but significant shortcomings are remained that reduce the efficiency of the derivatives market [2].

There are several challenges in setting up and using derivatives trading, which can be seen in Figure 1 below.

The existence of the problems that are presented in Figure 1 indicates that it is necessary to improve the methods of regulating the global derivatives market. Analysis of controversial issues makes it possible to develop recommendations that can significantly strengthen the derivatives market:

1. Increasing transparency. In addition to mandatory reports provided by large financial institutions on their own activities, but also increasing the literacy in financial matters of those individuals on whose behalf investment banks and other funds carry out transactions with derivatives. The reason for the emergence of “derivative capital” is that many stock market participants expose themselves to additional risk, which they are not even aware of. It is necessary to oblige financial institutions to report on all transactions conducted on the stock market and what this may lead to.

2. Investor protection (increasing their confidence). This direction of improvement follows from the previous one. Crises in the financial sector, even short-term ones, lead to economic decline, which is caused by a sharp outflow of capital. What arises due to investors losing confidence in the further positive trend of the market. Ordinary investors, whose main goal is the long-term development, find themselves hostage to speculators and in the center of a financial crisis, and at the same time do not have the opportunity to leave the market.

3. Creation of integrated financial markets. This measure will lead to the consolidation of small stock exchanges into single trading platforms. There are about 120 exchanges in the world, and the fragmentation of regulatory bodies significantly reduces the effect of these measures, and therefore the consolidation of small exchanges will make the introduction of amendments more feasible.

4. Creation of global regulatory bodies. The identified problems suggest that the presence of separate bodies in countries contributes to chaos in the regulatory framework. Therefore, it is advisable to create a number of global services to take measures at the level of continents or integration associations, rather than individual countries.

5. Empowering regulatory bodies to coordinate and supervise the implementation of the introduced amendments. The formation of general bodies is a rather lengthy process that can take more than one decade, so it is advisable to tighten the mandatory implementation of amendments when regulating markets for all countries without exception. After all, only through the joint efforts of all countries is it possible to bring a global result.

Reference:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 "On the Strategy of Uzbekistan - 2030" Decree No. PF-158.

2. Анищенко, К.Л., 2018. Проблемы и перспективы российского рынка производных финансовых инструментов [Текст] / К.Л. Анищенко, Т.А. Пантелеева // Вестник института мировых цивилизаций. – 2018. – № 1. – С. 8.

3. Шоҳъзамий Ш.Ш., “Молия бозори ва қимматли қоғозлар”. Дарслик.-Т.2012 й: «Фан ва технология».

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИГА ЖАЛБ ЭТИЛГАН ИНВЕСТИЦИОН РЕСУРСЛАР ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

*Мухаммедова З.М., докторант,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: мақолада хизматлар соҳасига жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг муҳим стратегик йўналиши масалалари ёритилган. Шунингдек, келажакда хизматлар соҳасини жадал ривожлантириши ва постиндустриал жамиятга ўтиши жараёнларини тезлаштириши омиллари келтирилган.

Калим сўзлар: хизмат кўрсатиш соҳаси, инвестицион ресурслар, иқтисодий самарадорлик, стратегик йўналишлар, моддий ва номоддий хизматлар.

Аннотация: в статье раскрыты вопросы важного стратегического направления повышения экономической эффективности инвестиционных ресурсов, задействованных в сфере услуг. Также, приведены факторы быстрого развития сферы услуг в будущем и ускорения перехода к постиндустриальному обществу.

Ключевые слова: сфера услуг, инвестиционные ресурсы, экономическая эффективность, стратегические направления, материальные и нематериальные услуги.

Abstract: the article reveals issues of an important strategic direction for increasing the economic efficiency of investment resources involved in the service sector. Also, factors for the rapid development of the service sector in the future and the acceleration of the transition to a post-industrial society are given.

Key words: service sector, investment resources, economic efficiency, strategic directions, tangible and intangible services.

Бугунги кунда хизматлар тушунчасининг турли хил талқинлари мавжуд бўлиб, уларни ихчамдан мураккабгача, оддийдан илмийгача таҳлил этишимиз мумкин. Бу кўп жихатдан хизмат кўрсатиш соҳасининг ниҳоятда хилма-хиллиги, турли хил фаолият турларини ўз ичига олганлиги ва турли мамлакатларда хизматларнинг таркибий тузилиши бир хил эмаслиги билан боғлиқ.

Хизматлар айнан нимада намоён бўлишига қараб, хизмат кўрсатиш соҳаси кўпинча шартли равишда иккита кичик секторларга бўлинади:

- моддий хизматлар ишлаб чиқариш (транспорт, савдо, маиший хизмат ва бошқалар);

- номоддий хизматлар ишлаб чиқариш (бошқарув, мудофаа ва давлат хавфсизлик органлари фаолияти, таълим, соғлиқни сақлаш, фан, санъат, шоу-бизнес, ижтимоий хизматлар, маркетинг, аудит, кредитлаш, суғурта).

Моддий хизматлар ишлаб чиқариш моддий объектлар билан узвий боғлиқдир, яъни транспорт объектларнинг макондаги ҳолатини ўзгартиради, савдо – уларнинг кимгадир тегишлилиги аниқлайди. Бундан фарқли ўлароқ, номоддий хизматлар ишлаб чиқариш (билим, хавфсизлик, соғлиқ, ижобий ҳис-туйғулар) моддий объектлардан анча узилган. Бу ерда таъсир объекти бошқа нарсалар эмас, балки бевосита шахснинг ўзи ҳисобланади.

Бироқ, моддий ва номоддий хизматлар ўртасидаги бу қарама-қаршилик жуда нисбийдир: масалан, савдода номоддий хизматларни сотиш мумкин (масалан, кинотеатрга чипта сотиб олаётганда содир бўлади) ҳамда соғлиқни сақлашни тўлиқ моддий жиҳозлардан фойдаланмасдан амалга ошириш мумкин эмас. Кўпгина ўзига хос хизматлар турлари бир вақтнинг ўзида иккала кичик тармоқни боғлайди: масалан, туризм ҳам транспорт хизматларини, ҳам таълимни (экскурсия хизматларини) ўз ичига олади. Шу сабабли, хизмат кўрсатиш соҳасининг тармоқ таркиби нимадан иборатлиги ҳақида

мутахассислар ўртасида ҳали ҳам бирдамлик йўқ. Масалан, баъзилар транспортни хизмат кўрсатиш соҳаси деб ҳисобласа, бошқалари уни қишлоқ хўжалиги, саноат ва хизмат кўрсатиш соҳасининг ўзига эквивалент бўлган иқтисодийнинг махсус тармоғи сифатида кўриб чиқишни зарур деб билади. Хизмат кўрсатиш соҳасини моддий ва номоддий ишлаб чиқаришнинг кичик тармоқларига анъанавий бўлиниши билан бир қаторда бошқа таснифлар ҳам мавжуд. Хусусан, илмий-техникавий инқилоб даврида билим ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг катта аҳамият касб этишини таъкидлаш мақсадида фан ва таълим учламчи сектордан алоҳида тўртламчи секторга ажратила бошланди.

Хизмат кўрсатиш соҳасини тизимлаштириш ўзига хос ёндашув америкалик иқтисодчи Дуглас Норт томонидан илгари сурилган. Жамият ҳаётида институтларнинг катта ролини таъкидлаш учун у бутун иқтисодийда трансформация секторни (иқтисодий товарларнинг физик хусусиятларининг ўзгариши) ва трансакция секторни (соф ижтимоий хусусиятларнинг ўзгариши) ажратиб кўрсатишни таклиф қилди. Ушбу ёндашув билан хизмат кўрсатиш соҳасининг бир қисми трансформация секторига (транспорт, таълим), бир қисми эса трансакция секторига (савдо, менежмент, молия) киради.

Бизнингча, Ўзбекистонда келажақда хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш ва постиндустриал жамиятга ўтиш жараёнларини тезлаштириш омиллари таркибида соҳани инвестицион ресурс билан таъминлаш омили биринчи даражали аҳамият касб этади. Чунки инвестициялар иқтисодийни, унинг ҳар бир соҳа ва тармоқларини, таркибидаги ҳар бир хўжалик субъекти фаолиятини тараққий эттиришнинг, уларда янги иш ўринлари яратишнинг, замонавий техника ва технологияларни жорий этишнинг, инновацияларни ривожлантиришнинг, барча модернизацион стратегияни амалга оширишнинг негизи, асосий биринчи шарт ҳисобланади. Иқтисодий назарияси дарслигида таъкидланишича “Инвестициялар асосий ва айланма капитални қайта тиклаш ва кўпайтиришга, ишлаб чиқариш қувватини кенгайтиришга, қилинган сарфларнинг пул шаклидаги кўринишидир”. Бу дегани, инвестициялар ҳар қандай ривожланишнинг бош негизи, асоси бўлиб хизмат қилади. Хизматлар соҳаси ҳам бундан истисно эмас.

Мамлакатимизда учламчи секторнинг ривожланиши ва ЯИМ таркибида улушининг ошиши катта қийинчиликлар билан амалга ошмоқда. Ўзбекистонда ушбу секторнинг ривожланмаганлиги соҳани молиялаштириш учун инвестиция ресурслари чекланганлиги билан изоҳланади. Хизматлар соҳасининг тармоқлар бўйича таркибий тузилишини такомиллаштириш асосида соҳага жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнингнинг икки йўналиши мавжуд. Биринчиси, хизматлар соҳасига кўпроқ инвестицион ресурсларни йўналтириш орқали. Иккинчиси, соҳасининг тармоқлар бўйича таркибий тузилишини такомиллаштириш, яъни, мавжуд инвестицион ресурсларни тармоқлар бўйича тўғри тақсимланишини амалга ошириш орқали. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, мамлакатимизда мавжуд инвестицион салоҳиятдан келиб чиққан ҳолда, биринчи йўналишдан самарали фойдалана олмаймиз. Биз учун самарадорликни оширишнинг ягона йўли иккинчи йўналишни қўллаш ва бу орқали соҳага жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишга эришимиз зарур.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналиши – бу таълимдир. Замонавий шароитда мамлакат иқтисодийнинг ривожланиши ва гуллаб-яшнашининг асосини юқори малакали ва яхши тайёрланган кадрлар ташкил этади. Мамлакатимизда олиб борилаётган таълим тизимидаги давлат сиёсати ва бир неча ўн йилликлар давомида кадрлар тайёрлашнинг амалиёти натижалари нафақат таълим хизматларини, балки ушбу секторнинг бошқа барча тармоқлари сифати ва самарадорлигини ҳамда мамлакатимиз иқтисодийнинг бир бутун бўлиб ривожланишида ўзининг ўчмас изини қолдирмоқда. Таълим сифатини тубдан яхшилаш – “Бу жуда кучли қурол бўлиб, унинг ёрдамида мамлакат рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаради, ... меҳнатга лаёқатли аҳолини иш билан таъминлаш ва уларнинг реал даромадларини оширишнинг ўткир муаммоларини ҳал қилади”.

Туризм ҳам хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантиришнинг истиқболли йўналиши ҳисобланади. Мамлакатимизнинг бой тарихий-маданий мероси, улкан сайёҳлик салоҳияти муайян саъй-ҳаракатлар билан аҳоли даромадларини ошириш ва иқтисодий ривожлантиришнинг ўта кучли омилига айланиши, ишсизлик муаммоларини ҳал этишга катта ҳисса қўшиши мумкин. Аҳолининг турмуш тарзи ва менталитетининг хусусиятлари, кўп асрлик урф-одатлари, тартиб ва анъаналарга риоя қилиши, халқимизнинг меҳмондўстлиги, ноёб миллий таомлари, сифатли сабзавот ва мевалари чет эллик сайёҳларни жалб қилиш ва туризмни жадал ривожлантиришда хизмат қилади. Бироқ, туризм соҳасида узлуксиз таълимнинг яхлит кўп босқичли тизими мавжуд эмаслиги, эскирган ўқув режа ва дастурлардан фойдаланиш омиллари туфайли бугунги кунда Ўзбекистон туризми малакали мутахассислар етишмаслигидан катта зарар кўрмоқда. Туризм соҳасида кадрлар тайёрлашни услубий таъминлаш даражаси жаҳон андозаларидан орқада қолиб, тайёрланаётган мутахассисларнинг билим сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Рақамли хизматлар бозорини жадал ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Биз рақамли иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий ИТ-технологиялар бозори салоҳиятини ошириш масалаларига муносиб эътиборни, афсуски охириги уч йилда қарата бошладик. АКТ ва телекоммуникациялар соҳасида миллий рақамли иқтисодий жадал ривожлантириш, “Электрон ҳукумат” тизимини янада ривожлантириш, электрон тижоратни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, тармоқларга блокчейн ва бошқа замонавий интернет технологияларини жорий этиш, кўрсатилаётган хизматлар турларини кенгайтириш, дастурлаш ва аутсорсинг хизматларини ривожлантириш шартларини яхшилаш билан иқтисодий ва кундалик ҳаётнинг ривожланишига замин яратилди. Ўзбекистон иқтисодий янада рақамлаштиришнинг аҳамияти ва мақсадга мувофиқлиги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг январ ойида Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланган. Давлатимиз раҳбари рақамли иқтисодий фаол ўтишни жорий беш йилликнинг асосий устувор йўналишларидан бири сифатида белгилаб берди. 28 апрел куни Президентнинг “Рақамли иқтисодий ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди. Хужжатга кўра, 2023 йилгача рақамли иқтисодий шакллантиришни жадаллаштириш ва унинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 баробарга ошириш кўзда тутилган. Шунга қарамай, Президентнинг “Рақамли Ўзбекистон 2030” Миллий стратегияси концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори лойиҳасида 2019 йилда Ўзбекистоннинг банд аҳолиси орасида АКТ соҳаси мутахассисларининг улуши 0,5 фоизни ташкил этгани, яъни қарийб етти баравар кам деган рақамлар келтирилган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан
<https://www.lex.uz/docs/4800661>

2. Дуглас С.Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Перевод на русский язык: А. Н. Нестеренко. – М., 1997. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 07.09.2013. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/6310>

2. Мухаммедов М.М. ва бошқалар. Иқтисодий назарияси: Дарслик. Сам ИСИ, Самарқанд 2022. – Б. 289.

3. Muhammedov M.M. Economic reforms in Uzbekistan. Experience and growth prospects. LAP LAMBERT Academic Publishing Riga, Latvia, (2020). P. 132. (In Russ.).

O'ZBEKISTONNING SUG'URTA BOZORIDA VUJUDGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR

Uzakova K.B., *assistent*
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Baxramov T., *talaba*
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: *ushbu maqoladagi ma'lumotlar O'zbekistonning ichki bozorida bo'layotgan va ba'zi muammolarga olib kelishda sababchi hisoblangan hodisalarni tahlil qilishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *sug'urta badali, mukofot puli, sug'urta obyekt, sug'urta polisi, sug'urta agenti.*

Аннотация: *в данной статье направлена на анализ событий, происходящих на внутреннем рынке Узбекистана и считающихся причиной возникновения некоторых проблем.*

Ключевые слова: *страховой взнос, премия, объект страхования, страховой полис, страховой агент.*

Abstract: *this article is aimed at analyzing the events taking place in the domestic market of Uzbekistan and considered to be the cause of some problems.*

Keywords: *insurance premium, premium, insurance object, insurance policy, insurance agent.*

Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari tomonidan nafaqat mamlakatimizdagi, balki xorijiy mijozlarni ham ishonchini qozona oladigan sug'urta xizmatlarining keng turlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, mintaqaviy sug'urta xizmatlarini kengaytirish, sug'urta kompaniyalari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish milliy sug'urta bozorini rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biridir.

Hozirgi erkin iqtisodiy bozor sharoitlariga kirib borish davrida butun jahon tashkilotlari shu jumladan, O'zbekistonning ichki muhitida ham bir narsa so'ralib kelinmoqda bu esa sug'urta qilinganligi haqidagi sug'urta shartnomasi. Sug'urta o'zi mol-mulk, sog'lik va inson hayotini, har bir tadbirkorning faoliyatini ham ya'ni biznes hamda kelgusida qaysidir kutilayotgan riskning oldini olish maqsadida qilinadigan moliyaviy jihatdan devor hisoblanadi.

Ayni vaqtda esa bu sohadagi firibgarliklar soni oshib ketayotgani hammani ajablantirmoqda. Ayniqsa, qonuniy hujjatlar ostida belgilangan qonun-qoidalarga ba'zi sug'urta faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar hamda ba'zi hollarda jismoniy shaxslar tomonidan ham davlat budjetidan pul mablag'larine undirishga harakat qilinmoqda. Shu sababdan bu mavzu doirasidagi keltiriladigan ma'lumotlar hamda kamchiliklar qanday katta muammolar olib kelishi haqida fikr yuritdik.

Haqiqatda, sug'urta faoliyatidagi barcha yaratilgan huquqiy me'yoriy hujjatlar ikki tomonlama o'ylab tuzilgan modda va bandlardan iborat. Lekin buni ham yanada yengillashtirish orqali ko'proq pul olish maqsadida sug'urta qilinishi lozim bo'lgan obyektning haqiqiy bahosi emas balki uni yanada ko'proq miqdorda baholanishini yo'lga qo'ygan holda 1000 so'mlik mukofot puli o'rniga 10 000 so'm olinib kelinmoqda. Shu jihatlardagi firibgarliklar mavzusidagi maqolaning muhimlik darajasi ikki tomonga, ya'ni ham davlat ham fuqaro uchun juda diqqatli deb topdik va dolzarblik jihatidan ba'zi manbalarga asoslangan holda tahlil qilishga harakat qiddik.

Davlat miqyosida: *yig'ilgan hamda tahlil qilingan ma'lumotlarimizga tayangan holda O'zbekistonda 2020 yil holatiga ko'ra jami 41 ta faoliyat turi bo'yicha litsenziya rasmiylashtirilgan va shulardan 36 tasi respublika miqyosida o'z faoliyatlarini olib bormoqda.*

Ammo bu sug`urta kompaniyalari ham muammodan holi emas. Chunki sug`urta bilan bog`liq bo`lgan ishonchsizliklar odamlar orasida 100% lik darajaga yetgan. Sababi mamlakatimizda ko`pchilik sug`urtalangan mol-mulkklar, avtomashinalar uchun to`lanishi kerak bo`lgan sug`urta mukofoti berilmagani va hech qanday turdagi moliyaviy yordam ko`rsatilmaganligidandir.

Asosiy muammolardan biri bu zamonaviy yechim yo`qligi va pul(badallar) vaqtida to`lanmasligining ehtimoli balandligidir. Shuningdek, har qanday turdagi hodisa uchun tuzilgan ikkitomonlama shartnomalarning muhimlik darajasi past va ishonchsiz hisoblanadi. Shu tariqa bizning mamlakatimizdagi sug`urta qilinishi lozim bo`lgan jarayon shaxsiy emas balki majburiy holatda davom etmoqda. Keyingi muammo- bu ba`zi qonunchilik hujjatlarida fuqarolarga nisbatan kamchiliklar mavjudligi bilan bog`liq. Misol uchun fuqarolik kodeksining 929- - moddasiga sug`urta shartnomasining aniq, muhim shartlari berilgan, ammo mulkiy sug`urta shartnomasini tuzishda ikkitomonlama shartnomaning amal qilish muddati belgilanishi keltirilmoqda. Lekin ikki ishtirokchi o`rtasidagi munosabatlarda shartnoma muddati muhim emas balki sug`urta muddati muhim ahamiyat kasb etmoqda, sababi esa oddiy, sug`urta qildiruvchi shaxs tuzilgan sug`urta muddati oralig`ida tovonni to`lashga majbur bo`ladi. Agarda shartnomaning amal qilish muddatini sug`urta muddatiga almashtirilsa bu naflilik darajasi oshishiga sabab bo`lgan bo`lar edi.

Fuqarolar miqyosida: sug`urta shartnomasini tuzish vaqtida ham fuqarolar ham tashkilot tomonidan yo`l qo`yiladigan bir nechta firibgarliklar mavjud. Ulardan ba`zilari:

- sug`urta qilinishi lozim bo`lgan mulk yoki obyektning hisoblangan qiymati sug`urta summasidan pastligi, ya`ni sug`urta summasi obyektga nisbatan to`g`ri hisoblanmasligi;

- fuqaro yoki tashkilot rahbarlari tomonidan o`zlariga tegishli bo`lgan obyektning 1ta emas bir nechta sug`urta kompaniyasida sug`urtalashga urinishlaridir. Bu asosan, ko`char faoliyatga bog`liq obyektlar bilan sodir bo`ladi. Misol uchun esa bir joydan ikkinchi joyga yuk tashish xizmatini ko`rsatuvchi yuridik shaxsning direktori yo`lda qandaydir baxtsiz hodisa(mashina yonishi,yuk to`kilib ketishi yoki boshqa yo`l hodisalari)lar bo`ldi degan shikoyat bilan sug`urta kompaniyasiga pul to`lashligini talab qiladi. Ammo bu ekspertiza nazoratidan o`tgan vaqt aniqlanishi mumkin. Bu firibgarlikning ommalashgan turi;

- sug`urta qilinishi kutilayotgan obyektning haqiqiy holatini yashirish holatlarining mavjudligi. Bunda asosan, qay holatda sifatli yoki saqlanayotgani haqidagi ma`lumotlar yashiriladi;

- sug`urta qilinmagan, ya`ni sug`urta shartnomasi tuzilmagan obyektlar uchun sug`urta hodisasi ro`y berganligi to`g`risida yo`lg`on hujjat rasmiylashtirilishi va hatto, obyekt shu vaqtni o`zida sug`urtalashdan iboratdir. Natijada bu kabi holatlar davlatning budjetidan olinadigan maqsadsiz mablag`lar miqdorining ko`payishiga va samarasizligiga olib keladi.

Shu kabi firibgarlik har bir obyektning katta yoki kichik hajmiga bo`g`liq bo`lib, jihozlarning mulkdori tomonidan qilingan zararlar uchun ham sug`urta kompaniyalaridan moliyaviy yordam so`rab arz qilishlari keng tarqalgan illatlardir.

Umumiy holatda, sug`urtadagi firibgarliklar bilan bog`liq holatlar sug`urta shartnomasidagi obyektning noqonuniy xatti-harakatlarni yuzaga chiqargan holatlarni o`z ichiga oladi.

Yuqoridagi berilgan ma`lumotlar asosida shuni xulosa qildikki, mamlakatimizdagi ichki sug`urta faoliyatini rivojlantirish uchun bir necha bosqichlarni bosib o`tishi kerak bo`larkan. Birinchidan, yuqori riskli sug`urta tashkilotlarini audit tekshiruvdan o`tkazilishi va uni nazorat qilishini kuchaytirish kerak. Ikkinchidan, kichik-kichik turdagi firmalarning sonini kamashtirish kerak bo`ladi, chunki bozor iqtisodiyoti sharoitida qanchalik ko`p faoliyat yurituvchi yuridik shaxslar bo`lsa shunchalik darajada ishonchsizlik ortadi. Uchinchidan, mamlakatimizdagi yosh avlodning sug`urta faoliyatidagi bilimini oshirish kerak. Eng muhimi esa ikkitomonlama tekshiruvning sifatli va doimiy olib borilishi hisoblanadi, ya`ni sug`urta qilingan obyekt bo`yicha barcha ma`lumotlar mosligi(obyektning haqiqiy qiymati, hajmi va shu kabilar) va sug`urta kompaniyasida bu turdagi sug`urtalash uchun guvohnoma borligining nazorati olinishi kerak hisoblanadi.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С МИНИМАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Латинова Ш.М., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Хожимуродов М., студент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматривается эффективность инновационной деятельности лизинговых компаний, как одних из финансовых институтов, непосредственно занимающихся вложениями инвестиций. Автор приводит классификацию инноваций, вводит понятие инвестиционной деятельности, подчеркивает значимость финансовых инвестиционных институтов, деятельность которых в основном направлена на обеспечение инновационно-инвестиционной активности лизинговых компаний.

Ключевые слова: риск, инновация, инновационный процесс, инвестор, рынок, инновационное управление, финансовый лизинг.

Abstract. The article examines the effectiveness of innovative activities of leasing companies, as one of the financial institutions directly involved in investment investments. The author provides a classification of innovations, introduces the concept of investment activity, and emphasizes the importance of financial investment institutions, whose activities are mainly aimed at ensuring the innovation and investment activity of leasing companies.

Key words: risk, innovation, innovation process, investor, market, innovation management, financial leasing.

Annotatsiya. Maqolada lizing kompaniyalarining investitsiyalarni amalga oshiruvchi moliyaviy institutlardan biri sifatida innovatsion faoliyatining samaradorligi o'rganilgan. Muallif tomonidan innovatsiyalar tasniflanib, investitsion faoliyatga to'xtalib o'tilgan, faoliyati asosan lizing kompaniyalarining innovatsion-investitsion faolligini ta'minlashga qaratilgan moliyaviy investitsion institutlarning ahamiyatini yoritib bergan.

Kalit so'zlar: risk, innovatsiya, innovatsion jarayon, investor, bozor, innovatsion boshqaruv, moliyaviy lizing.

Возобновление экономического роста после преодоления последствий пандемии коронавируса инновационно развивающейся экономики остро нуждается в государственной поддержке, инвестициях, обновлении изношенных основных фондов, развитии инновационных производств, технологий, продуктов, а также в решении ряда сложнейших экономических задач.

Касаясь этого, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил, что «Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники» [1]. Инновационная активность ряда секторов отечественной экономики находится на низком уровне, им предстоит встать на путь поиска новых технических решений, продуктов, услуг. Оживление инновационного процесса в Узбекистане, прежде всего, зависит от применяемых форм инвестиций, предоставляемых такими инвестиционными институтами, как банки, факторинговые и лизинговые, венчурные и финансовые институты и т.д.

Эффективность целенаправленного развития лизингового института всецело зависит от качества инновационного управления в нем, повышение которого является

первоочередной задачей совершенствования управления деятельностью лизинговых предприятий.

Усиление инновационной составляющей деятельности лизинговых предприятий, т.е. лизингодателей, обусловлена следующими причинами:

- нестабильностью экономической деятельности лизингодателя под воздействием внешних факторов (в частности, пандемией коронавируса);
- усилением внутренней конкуренции между различными видами финансовых институтов;
- использованием инноваций как инструмента развития деятельности лизингодателя;
- развитием инноваций у заемщиков;
- повышением финансовой грамотности населения;
- возрастающим требованием к качеству обслуживания;
- степенью учета особенностей условий и интересов лизингополучателей.

Наиболее привлекательной формой лизинговых услуг для всех субъектов лизингового процесса является финансовый лизинг. Подобный лизинг стал важной составляющей экономической политики страны. Насыщенность и разветвленность финансовых лизинговых операций стали основным критерием развития финансовых отношений.

Лизинг для лизингополучателей выступает важным условием инновационной активности, финансовым механизмом стимулирования производства, позволяющим упорядочить налогообложение предприятий. У инвестора-лизингодателя появляется возможность использовать свои финансово-материальные ресурсы с высокой доходностью и с наименьшим риском. Следовательно, поставщик имущества более эффективно способствует расширению своего сбыта и, тем самым, уменьшает затраты на продвижение инновационной продукции.

Следовательно, как свидетельствует опыт работы большинства лизинговых предприятий, при позитивном развитии экономики объем рынка лизинга вырастет в пределах от 10 до 15%. При благоприятных условиях можно ожидать рост рынка на уровне до 30%.

Учитывая перспективы развития рынка лизинга в Узбекистане и наличие у лизинга как формы инвестирования неоспоримых достоинств, роль лизинга в экономике необходимо повышать по объемным и качественным показателям. Следовательно, качественное и количественное улучшение представляемых инвестиционных услуг связано с инновационной активностью внутри инвестиционного института. Это, безусловно, инициируется инновациями в лизинге и их классификацией (см. рис. 1) [2].

Лизингополучатель (ЛП) вместе с арендуемым оборудованием получает ряд возможностей по его освоению и эксплуатации. Взамен он берет на себя обязательства по обеспечению оплаты лизинговых платежей, возмещению ущерба утраты имущества. Это создает условия для разделения рисков арендодателя. При этом лизингополучатель вправе рассчитывать на его правовую, кредитную и консалтинговую поддержку в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных риском (т.е. при ухудшении конъюнктуры, нестабильности финансовой деятельности и т.п.).

Итак, вместе с предоставлением финансовой аренды и дополнительных услуг по поставке, страхованию и регистрации арендованного имущества инвестор – лизинговая компания (ЛК) – становится способной осуществлять комплексное обслуживание инвестиционного проекта заемщика – лизингополучателя (ЛП), далеко выходящего за рамки финансовой аренды.

В научных исследованиях часто отмечают позитивные возможности возвратного лизинга как средства совершенствования структуры активов лизингополучателя, способа кредитования saniруемых предприятий [3].

Новое видение миссии инвестора заключается в преобразовании специализированной деятельности лизинговой компании в комплексное обслуживание инвестиционных проектов клиента, включая прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный этапы, инициируемое финансовыми мероприятиями.

На основании этого следует ввести определение «комплекса инвестиционной деятельности», под которым понимается совокупность форм инвестирования и сопряженных с ними дополнительных услуг, обеспечивающая эффективную реализацию инвестиционного (инновационного) проекта заемщика с минимальным риском для партнеров сделки. Ярким примером комплекса инвестиционной деятельности является его частный случай – комплекс лизинговой деятельности.

Целью формирования первой деятельности является не только повышение маржинального дохода лизинговой компании, но и улучшение финансовых показателей ЛП, его платежеспособности.

Взаимодействие продавца с лизингодателем (ЛД) обоюдовыгодно. Первый сбывает произведенную продукцию, дорабатывает ее качество. Второй, с одной стороны, выкупая оборудование для арендатора, получает оптовые скидки, гарантии по устранению недостатков, дополнительные услуги по загрузке, монтажу. С другой стороны, лизинговая компания содействует прорывной инновационной деятельности, т.е. ускоренному продвижению лизинговой продукции поставщика, изучению и удовлетворению спроса, совместно с ЛП способствует выявлению недостатков и совершенствованию технологии производства. Следовательно, инновации в лизинге, в частности, создание комплекса лизинговой деятельности, имеют существенное влияние на производство и должны носить целенаправленный характер.

Дополнительные лизинговые услуги позволяют ЛД способствовать решению экономических проблем ЛП, но остаются нерешенными следующие задачи:

- определение эффективности внедрения дополнительной лизинговой услуги;
- обоснование экономической целесообразности привлечения к выполнению операций, сопутствующих инвестиционному процессу, сторонних организаций;
- отбор подрядных организаций, осуществляющих дополнительные лизинговые услуги, координация сроков выполнения лизинговых услуг и формы их оплаты;
- распределение рисков и взаимной ответственности участников многостороннего соглашения, дополняющего договор лизинга.

Итак, разнообразное комбинирование финансовой аренды с дополнительными услугами, обеспечивающее имущественную, технологическую и логистическую завершенность инвестиционного проекта ЛП, должно рассматриваться в теоретическом и прикладном аспектах.

Рис. 1. Характерные особенности признаков классификации лизинговых инноваций

Литература:

6. https://unece.org/sites/default/files/2021-03/STI%20gap%20analysis_Uzbekistan_Report_Nodira%20Kurbanbaeva_RUS.pdf

7. Makhmudovna, Latipova Shakhnoza, and Khojimurodov Mehrdod Saidmurodovich. "Classification of Leasing Innovations Initiated Mainly by Types of Additional Services Provided." *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 3.4 (2023): 113-116.

8. Курилец И.Ф. Финансовый лизинг как инструмент санации предприятий: дис. канд. экон. наук. – М.: 2004.- С. 59.

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

Ахмедова А.Т., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса,

Шодиев Ж.Х., студент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматривается финансовый механизм и его основные функции. Для того, чтобы стимулировать стадии развитие инноваций разделяется на несколько этапов стадии. Есть несколько элементов финансового механизма поддерживающий инноваций на разных стадиях развития.

Ключевые слова: финансовый механизм, инновация, инструмент, элемент, функции, стадия, экономический рост, уровень инфляции, занятость населения, преимущество, недостатки.

Abstract: The article discusses the financial mechanism and its main functions. In order to stimulate the stages, the development of innovations is divided into several stages. There are several elements of the financial mechanism that support innovation at different stages of development.

Key words: financial mechanism, innovation, instrument, element, functions, stage, economic growth, inflation rate, employment, advantage, disadvantages.

Аннотация: Мақолада молиявий механизм ва унинг асосий функциялари муҳокама қилинади. Босқичларни рағбатлантириши учун инновацияларнинг ривожланиши бир неча босқичларга бўлинади. Ривожланишининг турли босқичларида инновацияларни қўллаб-қувватловчи молиявий механизмнинг бир нечта элементлари мавжуд.

Калит сўзлар: молиявий механизм, инновация, восита, элемент, функциялар, босқич, иқтисодий ўсиш, инфляция даражаси, бандлик, афзаллик, камчиликлар.

Финансовый механизм – это система взаимосвязанных инструментов, методов и учреждений, обеспечивающих движение денежных потоков в экономике. Инновации – это ключевой фактор роста в инновационной экономике. Для того, чтобы стимулировать развитие инноваций, необходимо использовать различные финансовые механизмы поддержки на разных стадиях развития.

Гранты - государственные и частные гранты могут предоставляться инноваторам для проведения исследований и разработок новых идей. Конкурсы - проведение конкурсов для выявления и поддержки перспективных инновационных проектов. Бизнес-инкубаторы-предоставление инноваторам офисных помещений, консультаций и других услуг на стадии развития бизнеса.

Венчурный капитал- инвестиции в инновационные компании на ранних стадиях их развития. Бизнес-ангелы- частные инвесторы, которые готовы вкладывать средства в перспективные проекты. Субсидии- государственные субсидии на разработку и внедрение новых технологий.

Кредиты - выдача кредитов инновационным компаниям на выгодных условиях. Лизинг- предоставление инновационным компаниям оборудования в лизинг. Государственные заказы- размещение государственных заказов на разработку и поставку инновационной продукции.

ИРО - размещение акций инновационных компаний на бирже. Привлечение стратегических инвесторов-вложение средств в инновационные компании крупными компаниями. Выход из капитала- продажа акций инновационных компаний инвесторами. Выбор конкретных финансовых механизмов поддержки инноваций зависит от ряда факторов, таких как стадия развития инновационного проекта, отрасль, в которой он реализуется, и потребности инновационной компании. Важно отметить, что государство должно играть активную роль в создании благоприятной экосистемы для развития инноваций. Основными функциями финансовой механизма является обеспечение платежного оборота, наличный и безналичный расчеты между хозяйствующими субъектами, населением и государством. Мобилизация и распределение финансовых ресурсов накоплением сбережений, кредитование, инвестирование. Регулирование экономических процессов влиянием на темпы экономического роста, уровень инфляции, занятость населения.

Финансовый механизм еще состоит из нескольких элементов такие как финансовые инструменты в условиях динамично развивающейся экономики финансовые инструменты играют ключевую роль как для физических лиц, так и для бизнеса. Они позволяют эффективно управлять денежными потоками, достигать финансовых целей и минимизировать риски. Существует широкий спектр финансовых инструментов, каждый из которых обладает своими особенностями и преимуществами например ценные бумаги- документы, удостоверяющие права владельца на активы компании или государства. Плюсы: доступ к различным рынкам, потенциально высокая доходность, возможность участия в управлении компанией. Минусы: риск потери средств, необходимость обладать финансовыми знаниями и опытом. Депозиты- размещение денежных средств в банке на определенный срок под проценты. Плюсы: гарантия сохранности средств, доступность, стабильный доход. Минусы: ограниченная доходность, низкая ликвидность (в некоторых случаях).

Кредиты-заем денежных средств у банка или другой кредитной организации на определенных условиях. Плюсы: доступ к финансам для реализации целей, стимулирование развития бизнеса. Минусы: обязанность возврата средств с процентами, риск просрочки платежей. Инвестиции-вложение денежных средств в активы с целью получения прибыли. Плюсы: потенциально высокая доходность, защита от инфляции. Минусы: риск потери средств, необходимость обладать финансовыми знаниями и опытом. Страхование- защита себя и своего имущества от финансовых потерь в случае наступления страхового события. Плюсы: финансовая защищенность, спокойствие за будущее. Минусы: расходы на страховые взносы

Финансовые методы-это совокупность приемов и способов, используемых для достижения финансовых целей. Они позволяют эффективно управлять денежными потоками, оценивать финансовую ситуацию, принимать обоснованные решения и минимизировать финансовые риски. Финансовые методы классифицируются по разным признакам например по целям использования методы финансового планирования- постановка финансовых целей, разработка финансовых планов. Методы финансового анализа- оценка финансового состояния, выявление проблем и поиск путей их решения. Методы финансового контроля- отслеживание выполнения финансовых планов, предотвращение финансовых нарушений.

По объекту использования методы управления денежными потоками-планирование доходов и расходов, оптимизация использования денежных средств. Методы управления активами- формирование инвестиционного портфеля, оценка стоимости активов. Методы управления пассивами-оптимизация структуры капитала, минимизация финансовых затрат. По информационной основе методы финансового моделирования- создание математических моделей для прогнозирования финансовых показателей. Методы экспертных оценок- использование мнения экспертов для принятия финансовых решений. Методы статистического анализа-анализ статистических данных для выявления тенденций и закономерностей.

Финансовые учреждения – это компании, осуществляющие финансовую деятельность на профессиональной основе. Они играют ключевую роль в экономике, выполняя следующие функции. Обеспечение платежного оборота- наличный и безналичный расчеты между хозяйствующими субъектами, населением и государством. Мобилизация и распределение финансовых ресурсов-накопление сбережений, кредитование, инвестирование. Регулирование экономических процессов- влияние на темпы экономического роста, уровень инфляции, занятость населения. Существует множество видов финансовых учреждений, каждый из которых специализируется на определенном виде финансовой деятельности банки-универсальные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, кредитные союзы и др. Страховые компании-осуществляют страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности и др. Инвестиционные компании- управляют инвестиционными портфелями клиентов, выпускают ценные бумаги и др. Важно отметить, что финансовые методы должны использоваться в комплексе. Это позволит получить наиболее полную и объективную картину финансового состояния и принять оптимальные решения. Помимо этого, необходимо постоянно следить за новыми разработками в области финансовых методов и внедрять их в свою практику.

Использованная литература

1. Kamil, M., Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). TECHNOLOGICAL TRENDS IN THE DIGITAL ECONOMY. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(1), 406-408.
2. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(1), 162-166.
3. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development, 1(2), 14-18.
4. Рафиева, З., Шодиев, Ж., & Бурхонов, А. (2024). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(1), 256-260.
5. Нозимов, Э. А., & Шодиев, Ж. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 1(2), 1-4.
6. Shodiyev, J., & SEYRANOVNA, A. (2023). SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES FROM THE STATE. Analytical Journal of Education and Development.
7. Рафиева, З., Бурхонов, А., & Шодиев, Ж. (2024). ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(1), 252-255.
8. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 2(1), 200-202.

9. Javohir, S., & Xadjaeva, F. (2024). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE BUDGET DISTRIBUTION. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(1), 239-242.
10. Ашурова, О. Ю., & Шодиев, Ж. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЗБЕКИСТАНЕ. *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development*, 2(4), 67-73.

BOJXONA NAZORATINING MOHIYATI VA ZARURLIGI

Meliyev A.M., “Moliya” kafedrasi assistenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Hamidova M.F., МК-421 guruh talabasi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: Ushbu maqoladan maqsad bojxona faoliyati va bojxona nazoratining bojxona xizmati bojxona organlarida amalga oshiriladigan davlat xizmatining tarkibiy qismi. Bojxona xizmati organlari O'zbekiston Respublikasining yagona bojxona siyosatini amalga oshirish va iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuziladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasi, bojxona nazorati, bojxona organlari, bojxona nazorati vazifalari, bojxona nazorati shakllari, bojxona nazorati zonalari.

Аннотация: Цель настоящей статьи состоит в том, что таможенное обслуживание таможенной деятельности и таможенного контроля является составной частью государственной услуги, осуществляемой в таможенных органах. Органы таможенной службы создаются в целях реализации единой таможенной политики Республики Узбекистан и защиты экономических интересов.

Ключевые слова: Таможенный комитет Республики Узбекистан, таможенный контроль, таможенные органы, обязанности таможенного контроля, формы таможенного контроля, зоны таможенного контроля.

Abstract: The purpose of this article is that the customs service of customs activities and customs control is a component of the state service performed in customs bodies. Customs service bodies are established in order to implement the unified customs policy of the Republic of Uzbekistan and protect economic interests.

Key words: Customs Committee of the Republic of Uzbekistan, customs control, customs bodies, duties of customs control, customs control forms, customs control zones.

Mamlakatimizda bojxona nazoratini tashkil etishda bojxona organlariga katta ma'suliyat yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo'yicha boshqarmalari, ixtisoslashtirilgan bojxona komplekslari va bojxona postlari bojxona organlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi markaziy apparatining tuzilmasi mazkur apparat xodimlarining cheklangan soni bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. Bojxona organida nazoratning umumiy maqsadi, nafaqat bojxona qonunchiligida, O'zbekiston Respublikasining boshqa huquqiy aktlarida, DBQ hujjatlari talablari bo'yicha mansabdor shaxslarning aniq bajarishlarini tekshirishga, balki ularga amaliy yordam ko'rsatilishiga qaratiladi.

Bojxona organlarida nazoratning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Bojxona organlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar va qonunosti hujjatlarining og'ishmay bajarilishini ta'minlash;
- Bojxona organlarida qabul qilinadigan qarorlarning o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash;

- Tashkiliy va tezkor xizmat faoliyatining umumiy darajasini ko‘tarish;
- Ishdagi kamchiliklarning oldini olish, ularni o‘z vaqtida aniqlashva bartaraf etish;
- Ijobiy tajribani aniqlash va joriy etish;
- Xodimlarning intizomini va mas’uliyatini oshirish;
- Kadrlarni to‘g‘ri baholash va ularning imkoniyatidan to‘g‘ri foydalanish (ularni boshqa lavozimlarga o‘tkazish)da ko‘maklashish.

Bojxona organlari bojxona nazorati shakllarini qo‘llashda tanlab olish printsiptiga asoslanadi va bojxona nazoratining bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta‘minlaydigan shakllari bilan cheklanadi. Bojxona nazorati shaklini tanlash bojxona organi xodimi tomonidan belgilanadi. Bojxona nazoratining muayyan shakllaridan ozod etish O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga va xalqaro shartnomalariga muvofiq amalga oshiriladi. Bojxona organlarida nazoratning bir qancha turlari bo‘lishini taqazo etadi. Idoralarda qo‘laniladigan ichki nazoratning, ya‘ni bojxona organlari tizimiga kiruvchi subyektlar qo‘llaydigan nazoratning amalga ishlatiladiganlarini ko‘rib chiqamiz. Ularni bir qator mezonlar bo‘yicha ajratish mumkin.

Turlari	Mazmuni
dastlabki	Qarorlar bajarilishini kafolatlashga qaratilgan kompleks tadbirlarni amalga oshirish (ijro etilishini aniqlash, tekshiruvchilarni tayyorlash, moddiy-texnik va ijtimoiy-psixologik sharoitni yaratish)
joriy	Rahbarning uzluksiz va o‘z vaqtida aralashuvi va bo‘ysinuvchilar faoliyatida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar, bajarilmaslik holatlari aniqlanilsa har qanday vaziyatda ham chora ko‘rish
yakuniy	Nazorat natijalarini jamlash, tekshirilayotgan masalalarning amaldagi holatini tahlil qilish, aniqlanilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha qisqacha xulosa, hisobotni rasmiylashtirish

Nazorat tekshiruvlarni tashkillashtirish. Nazorat tekshiruvi DBQ Raisining (hududiy boshqarma boshlig‘ining) farmoyishi bilan amalga oshiriladi. Ushbu farmoyish bilan tekshiruv guruhi rahbari, a‘zolari (2-3 ta xodimdan iborat) va reja-topshiriq tasdiqlanadi. Tekshiruv guruhi rahbari DBQ Raisi (hududiy boshqarma boshlig‘i) tomonidan tayinlanadi. Tekshiruvda ma‘lumotnomalarni umumlashtirish va tahlil qilish uchun Ishlar boshqarmasi (hududiy tarkibiy tuzilmasi) xodimi ishtirok etadi. Asosiy vazifa kompleks tekshiruvda aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilganligi hamda ko‘rilgan chora-tadbirlar va ularning ijrosi guruh tomonidan o‘rganib chiqilib, umumlashtirilgan ma‘lumotnoma tayyorlanadi. Tekshiruv guruhi rahbari tomonidan tayyorlangan ma‘lumotnoma DBQ Raisiga (hududiy boshqarma boshlig‘iga) taqdim etiladi. Nazorat tekshiruvi imkon qadar qisqa muddatlarda amalga oshiriladi. Kompleks va nazorat tekshiruvlari o‘tkazish muddatini uzaytirish lozim bo‘lsa, guruh rahbari tomonidan DBQ Raisiga (hududiy boshqarmaboshlig‘iga) asoslangan bildirgi kiritiladi. Bojxona nazoratini o‘tkazishda insonning hayoti va sog‘lig‘i, hayvonlar, o‘simliklar uchun xavfsiz bo‘lgan hamda tovarlarga va transport vositalariga zarar yetkazmaydigan texnik va boshqa vositalar qo‘llanilishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi bojxona nazoratini amalga oshirish maqsadida chet davlatlarning bojxona organlari bilan hamkorlik qiladi, ular bilan o‘zaro yordam va axborot almashinuvi to‘g‘risida bitimlar tuzadi.

Shu o‘rinda bojxona nazoratiga oid quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar va statistik ma‘lumotlarni tahlil qilamiz.

**2017 yilda bojxona nazoratiga oid ko'rsatkichlar⁵⁴
(summada)**

Bojxona organi bojxona nazoratini o'tkazayotganda zaruratda quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

- tovar va transport vositalari, shuningdek, zarur hujjatlarni tekshirish uchun taqdim etishni talab qilish;
- tovar va transport vositalarini tekshiruvini, qonunchilik tomonidan ko'zda tutilgan xolatlarda esa jismoniy shaxsni shaxsan tekshirishni olib borish;
- valyuta nazoratini amalga oshirish;
- bojxona nazorati maqsadlarida tovarlar va boshqa predmetlar probalari va namunalarini olib qo'yish;
- bojxona qonunchiligi buzilishlari to'g'risidagi materiallarni o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqadi va jismoniy va yuridik shaxslarni qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortish;
- qonunchilikda belgilangan tartib va holatlarda bojxona qonun buzilishining bevosita predmeti hisoblangan tovar va transport vositalarini olib qo'yish va musodara qilish;
- tergovni olib borish va tezkor qidiruv faoliyatni amalga oshirish;
- bojxona qonun buzilishlari fosh bo'lishida texnik va maxsus vositalarni qo'llash.

Bojxona nazorati zonolari – bojxona chegaralari bo'ylab, bojxona rasmiylashtiruv joylarida, bojxona organlari joylashgan erlarda va bojxona organlari tomonidan belgilanadigan boshqa joylarda tuziladi. Bojxona nazorati zonalarini tuzish va belgilash tartibi qonun xujjatlarida belgilanadi. Bojxona nazorati zonalarida ishlab chiqarish, tijorat faoliyatini va boshqa faoliyatni amalga oshirishga, shuningdek ularning chegaralari orqali transport vositalari, tovarlar va shaxslarni olib o'tishga bojxona organlarining ruxsati bilan va nazorati ostida yo'l quyiladi

Yuqorilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda bojxona nazorati va bojxona rasmiylashtiruvini soddalashtirish maqsadida uning yangi shakli, tovarlar chiqarib yuborilgandan keyingi bojxona nazorati bojxona auditini yanada takomillashtirishda bir nechta usullar ko'rib chiqish lozim.

KORXONALAR LIKVIDLIGINI ULAR FAOLIYATIGA VA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH JARAYONLARIGA TA'SIRINI TARTIBLASHTIRISH YO'LLARI

Bauyetdinov M.J. - TDIU Moliya kafedrasi dotsenti, i.f.f.d.
Janizakova Sh.M. - TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy kategoriya sifatida likvidlikning mazmuni, turlari va korxonalar investitsion faoliyatida uning ahamiyati yoritilgan. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarganda likvidlikka ta'siriga to'xtalib o'tilgan. Korxonalarlikning likvidligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: likvidlik, risk, investitsiya, inflyatsiya, moliyaviy mexanizm, boshqaruv, aktiv, passiv, moliyalashtirish.

Аннотация. В статье раскрыто значение ликвидности как экономической категории, ее виды и значение в инвестиционной деятельности предприятий. Обсуждается влияние изменения макроэкономических показателей на ликвидность. Даны предложения по повышению ликвидности предприятий.

Ключевые слова: ликвидность, риск, инвестиции, инфляция, финансовый механизм, управление, актив, обязательство, финансирование.

Abstract. The article reveals the importance of liquidity as an economic category, its types and significance in the investment activities of enterprises. The impact of changes in macroeconomic indicators on liquidity is discussed. Proposals are given to increase the liquidity of enterprises.

Key words: liquidity, risk, investment, inflation, financial mechanism, management, asset, liability, financing.

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlanishi sharoitida moliyaviy institutlarning, shuningdek innovatsion taraqqiyot yo'lini o'z oldiga vazifa etib qo'ygan korxonalarda likvidlik va investitsiya kapitaliga bo'lgan talablarni moliyalashtirish yo'nalishlarida aktiv faoliyat ko'rsatilishini dolzarb masalalar darajasiga ko'tarib chiqmoqda.

Likvidlik iqtisodiy kategoriya sifatida pul mablag'lari, moddiy ne'matlar ko'rinishidan qat'iy nazar korxonalar faoliyatida, uning barqarorligini ta'minlashda investitsiya oqimlarini talab darajasida aniqlanishiga hamda zaruriyat tug'ilganda investitsiyalarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Hozirda barcha korxonalar diqqatini quyidagi turdagi likvidlik darajasiga qaratib kelmoqda:

- yuqori likvidlik;
- likvidlik;
- o'rta likvidlik;
- past likvidlik;
- likvidsizlik.

Ularning har biri korxonalar faoliyatini barqaror rivojlanishiga, raqobatbardoshligiga, pul mablag'laridan, aktivlardan samarali foydalanishga, kerak bo'lsa, investitsion kapital oqimlarini korxonalar faoliyatiga qaratilishiga, investitsion hajmidan kelib chiqib moliyalashtirish jarayonlarini tezlashtirishga, qo'llab-quvvatlanishiga ta'sir etishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish jarayoni davom etayotgan hozirgi sharoitda xo'jalik sub'ektlarining nobarqaror rivojlanishi mamlakat miqyosida korxonalar o'rtasida, ularni banklar bilan bo'ladigan pulga bo'lgan takliflarining qisqarishi, to'lov tizimining buzilishi kabi jiddiy salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham xo'jalik sub'ektlarining mavjudligini ta'minlash va uni tartiblashtirishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirib borish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Shu bois ushbu maqolada likvidlik terminiga to'xtalib o'tish muhimdir. "Likvidlik" barcha iqtisodiy adabiyotlarda bir xillik tushunchasiga ega bo'lib, u lotincha liquidus – suyuq, oquvchi ma'nosini anglatadi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, moddiy qiymatliklarning va boshqa aktivlarning tezda sotilishi va pulga aylanishini ifodalaydi, yoki bo'lmasa, oddiy qilib aytganda, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'z aktivlarini tezda pul mablag'lariga aylantira olish qobiliyati (yoki yuqori likvidli deb e'tirof etiladi) tushuniladi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning likvidligini ta'minlashda uning passivlari va aktivlarini muayyan tartibda moliyaviy mexanizmlarga tayangan holda boshqarish orqali ta'minlanadi. Umuman olganda, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning likvidligini moliyaviy mexanizmlarga tayangan holda tartibga solishning holati – uni tashkil etuvchi quyidagi omilga uzviy bog'liq bo'lishi mumkin. Bular xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning yetarlilik darajasi hamda ular faoliyatiga jalb etilgan va joylashtirilgan mablag'larning muddati hamda miqdori bo'yicha o'zaro adekvatligidir.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar kapitalining yetarlilik darajasi, odatda, ushbu kapitalning riskli aktivlariga nisbatan aniqlanadi. Shu o'rinda, aytish joizki, asosiy vositalar va boshqa ko'chmas mulklar yuz foiz likvid riskli aktivlar toifasiga kiradi. Shu bois ularning balansdagi salmog'ining o'sib borishi xo'jalik yurituvchi sub'ektlari yetarligigiga va daromadlilikigiga salbiy ta'sir etmay qolmaydi. Bu tabiiy holdir.

Ammo shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozimki, aksariyat xo'jalik yurituvchi sub'ektlari inflyatsiyaning haddan tashqari oshib ketishi holati kuzatilganda o'z aktivlari qiymatining pasayishidan himoya qilish maqsadida ularni ko'chmas mulk shaklida saqlashni muhim deb bilishadi. Shunday vaziyat tug'ilganda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar imkon qadar o'z aktivlari qiymatining pasayishini e'tiborga olgan holda ularning to'lov qobiliyatini oshirishga mo'ljallangan eng naflil yo'nalishlarni aniqlab olish tavsiya etiladi. Shuning uchun ham xo'jalik yurituvchi sub'ektlar har qanday holatda ham o'z zaxirasida kerakli to'lov mablag'lari (likvid aktivlar) hajmiga ega bo'lishlari ham lozim deb hisoblaymiz. Bu mablag'larni moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb etishda, ularni moliyalashtirishda qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bunday yondashuvlar xo'jalik sub'ektlarini o'z aktivlarini va passivlarini samarali boshqarish strategiyasiga ega bo'lishni talab etadi. Shuning uchun ham ikki strategiyaning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash orqali eng ko'p samara keltirishi mumkin bo'lgan sohalarga mablag'larni jalb etish yo'llarini asoslash talab etiladi. Ana shu yo'nalishlardan biri mablag'larni innovatsion investitsiyalarga jalb etish yoki shu jarayonni moliyalashtirish muhimdir. Aynan shunday yo'lni tutgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar investitsiyalarni moliyalashtirishda ichki resurslarga tayanishi katta yo'qotishlardan ularni saqlab qoladi va tashqi omillar ta'sirini minimal darajagacha tushirishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, amalda yuqori likvidli pul mablag'larining barqarorligini ta'minlash avvalo iqtisodiy o'sishga erishish, unga erishish uchun iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va shu maqsadda investitsiya oqimlarini moliyalashtirishni kengaytirish ijobiy natijalarga erishilishini ta'minlaydi. Shuningdek, investitsiyalarni oqilona moliyalashtirish orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni iqtisodiy taraqqiyotiga va moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir etishga erishish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Raxmatullayeva F. Nalogovoye stimulirovaniye innovatsionnoy deyatelnosti // Moliya ilmiy jurnali, 4-son, 2015 y. 75-78 b.
2. Gugelev A.V. innovatsionniy menedjment. – M.: 2008.
3. Osnovi innovatsionnogo menedjmenta / Pod red. Zevlina P.N., Kazanseva A.K., Mindedi L.E. – M.: Ekonomika, 2006.
4. Raximov M. Iqtisodiyotni tartibga solishmasalalarining tahliliy xulosalari // Moliya ilmiy jurnal, 4-son, 2015 y. 131-135 b.
5. Maxmudov Sh. Sistemniy podxod k delovoy aktivnosti xozyaystvuyushego sub'ekta ekonomiki // Moliya ilmiy jurnali, 4-son, 2015 y. 75-78 b.

6. Sheremet A.D. Finansovye pokazateli v sisteme biznes-plana // Audit i finansoviy analiz, 2000. - №4. S. 71-92.

ENHANCING CREDIT ASSISTANCE FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Usmanova Z.I., PhD, SIES

Abstract: *This article discusses the need for credit support, the effectiveness of which will lead to additional job creation, help increase the country's budget and provide quality service for consumers of the tourism product.*

Key words: *tourism, bank, financing, lending, tourism industry, investment*

Аннотация: *В данной статье рассматривается необходимость кредитной поддержки, эффективность которой приведет к созданию дополнительных рабочих мест, поможет увеличить бюджет страны и обеспечит качественный сервис для потребителей туристического продукта.*

Ключевые слова: *туризм, банк, финансирование, кредитование, туристическая отрасль, инвестиции.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mamlakat byudjetini oshirishga va turistik mahsulot iste'molchilarini sifatli xizmat bilan ta'minlashga ko'maklashadigan, samaradorligi qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga olib keladigan kreditlash jarayonining ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *turizm, bank, moliyalashtirish, kreditlash, turizm tarmog'i, investitsiya.*

Today, an important condition for the dynamic development of tourism activities is the accelerated introduction of modern innovative technologies. This means close support of ongoing reforms in the tourism sector based on modern innovative ideas, developments and technologies that ensure rapid and high-quality growth of tourism enterprises based on the innovative type of their development. The goal is to increase competitiveness in both the domestic and foreign tourism markets.[1]

The efficiency of the tourism sector contributes to the intensive development of the economy. Tourism today is one of the promising and rapidly developing areas of activity, which is of high importance in the development of the country's economy. The tourism industry produces tourism products that are in demand both in the foreign and domestic markets. The main task of the tourism industry is to create a high-quality and sought-after tourism product. The activities of the tourism sector are formed at the level of organizations of various processes: that is, the production of goods, the provision of quality services, skills, qualifications and professionalism of personnel, adequacy of funding, preferential taxation, etc. All this is an integral part of the activity, without which development is impossible. Changes in all sectors of the economy, including the tourism industry, require the investment of certain funds. There are very few truly promising travel companies that have the means to finance their projects. But sometimes they may have a profitable idea, but due to lack of money, it never gets implemented. In this article, we will consider the effectiveness of bank lending to tourism market entities as a source of financial resources for enterprises.

At the beginning of the twentieth century. J. Schumpeter in his work "The Theory of Economic Development" wrote about the positive influence of banks on the level and growth rate of national income, which is based on the impact not so much on the savings rate, but on the process of distribution of savings. In his opinion, banks contribute to economic growth by directing funds to implement the most effective projects. The works of some economists talk about the significant role of the banking sector in economic development. In particular, in the work "Financial Development and Economic Growth: facts for 10 new EU member countries"

examined the empirical links between financial development and economic growth for 10 countries with transition economies for 1994–2007. The authors obtained the following results: the implementation of reforms, the arrival of foreign banks and the privatization of state-owned banks led to a reduction in transaction costs and an increase in the availability of loans. This has improved the efficiency of the banking sector, which has played an important role as an engine of economic growth; the improvement in the quality of regulation and supervision was due to the strengthening of European integration processes and the need to adopt EU standards, which eliminated many of the problems of the banking sector that are traditionally characteristic of emerging markets. Based on an analysis of foreign experience in investing in the tourism industry, A.A. Kozybagarov identified a number of the most effective tools, including lending to tourism industry entities, which, in combination with other tools, will ensure sustainable development of the tourism sector. A credit organization is an integral part of the infrastructure block of the tourism market; its interaction with market enterprises and consumers of services is ensured through investment, settlement and credit operations. The tourism sector is an activity in which many business entities can be involved simultaneously. Below we will consider subjects of the tourism market, whose activities are directly related to the provision of tourism services, which need financing of their activities.

Currently, the state is paying special attention to the tourism sector; analysis of statistical data indicates that the measures taken to support and protect the private sector have contributed to an increase in the number of hotels, the number of visitors served, and the number of firms and organizations operating tourism activities in the territory of the Republic of Uzbekistan. However, despite such rapid development, subjects in the tourism sector are faced with many problems, one of which is insufficient resources for financing. Those. the need for financial and credit support.

Most banks use methods for assessing liquidity, financial stability, i.e. banks cannot objectively determine the creditworthiness of tourism enterprises; - among bank loan products, in most cases, they do not include the category of borrower and micro tourist enterprises, which forces them to use consumer lending programs, the terms of which do not meet their requirements or are less financially profitable. Today, bank lending to tourism entities is a rather complex and multifaceted process that requires high professionalism from banking institutions. However, the majority of bank employees do not understand the specifics of tourism at all and apply approaches to tourism entities that are suitable, at best, for trade, and even for investment projects in the construction of new entities to receive tourists. Further, one of the significant problems faced by the entities tourism activity, is the interest rate. After analyzing the issuance of loans for entrepreneurship in the tourism sector, we found that from commercial banks in Samarkand the number of loans issued for the tourism sector is very small. Not a significant number of entities can receive a preferential loan, and not even a few decide to take out a loan at the price of a commercial loan, since the interest rates of the latter are very high. In this connection, entrepreneurs have difficulties with their payments, based on which entrepreneurs of travel enterprises try not to take on debt from the bank. The conducted studies indicate that today the activities of the tourism sector are developing at no small speed, evidence of which is the number of tourists visiting our country, the growth of guest houses, hotels, etc. The tourism industry, as part of its activities, is highly dependent on the seasonality factor of demand for their services, and therefore financial indicators when considered as part of a loan application by most credit institutions are assessed as unsatisfactory.

In conclusion, based on an analysis of foreign experience, to support and further develop the activities of the tourism sector, we propose the following:

- reducing the cost of credit resources by providing tax incentives to banks lending to small businesses on terms favorable to the latter;
- creating a bank whose activities are aimed at financing activities tourism;
- provision of government guarantees to banks that are willing to finance the activities of small businesses through special government funds.

References:

1. <https://tadqiqot.uz/index.php/economy/article/view/307/292>
2. Aziza Karimova (2020) Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-02, 2020.
3. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=50562>. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Transaction Publishers, 244 p3.

АКЦИЗ СОЛИҒИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

*Эрназаров Н.Э., PhD., доцент в.б.,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: Ушбу мақолада акциз солиғини самарадорлигини ошириш ва такомиллаштириш йўналиши тадқиқ этилган ҳамда солиқ самарадорлигини ошириш орқали иқтисодиётни мустаҳкамлаш бўйича муҳим таклифлар баён этилган.

Калим сўзлар: бюджет, солиқ, даромад, рағбатлантириш, бюджет барқарорлиги, бюджет тушумлари, импорт товар, солиқ амалиёти.

Аннотация: В данной статье исследуются направления улучшения и повышения эффективности акцизного налога, а также представлены важные предложения по укреплению экономики за счет повышения налоговой эффективности.

Ключевые слова: бюджет, налог, доходы, льготы, бюджетная стабильность, доходы бюджета, импортные товары, налоговая практика.

Abstract: This article examines areas for improving and increasing the efficiency of the excise tax, and also presents important proposals for strengthening the economy by increasing tax efficiency.

Key words: budget, tax, income, benefits, budget stability, budget revenues, imported goods, tax practice.

Акциз солиғи тизимини шакллантириш ва ривожлантириш эволюциясининг зарурий шарти ҳар доим акциз тўланадиган товарлар истеъмолчисининг ўзгарувчанлиги бўлиб, ҳаракатлантирувчи куч, албатта, акциз тўланадиган товарларни танлашдир. Шу сабабли, акциз солиғи тизимини тартибга солиш масаласи акциз солиғининг фискал аҳамиятини ошириш билан боғлиқ бўлган акциз солиғи механизмнинг алоҳида элементларининг доимий ўзгарувчанлиги туфайли бугунги кунда долзарб бўлиб бормоқда. Бу кўпроқ универсалдир ва шунинг учун турли иқтисодий шароитларда қўлланилиши мумкин. Бу эрда кўрилаётган чора-тадбирлар асосан маъмурий ҳарактерга эга бўлиб, лекин улар фақат алкоғолли маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг долзарб муаммоларини ҳал қилади, номувофиқ ва тўлиқ эмас, шунингдек, қонуний ишлаб чиқариш корхоналари учун қўшимча иқтисодий асоссиз чекловлар яратишга қаратилган.

Кенг миқёсда муҳим хусусиятни ҳисобга олган ҳолда, иқтисодчилар юридик корхоналарнинг қийматини максимал даражада ошириш учун солиқ органларига баҳоларни барқарорлаштиришга эришиш ва акциз тўланадиган товарларни ишлаб чиқариш ва сотишдаги сиклик ўзгаришларни юмшатиш кифоя деган хулосага келишди. Ушбу мақсадларга эришишга қаратилган бундай қоидаларга мисол сифатида Ж.Р.Зайналовнинг таниқли қоидаси бўлиши мумкин: асоссиз чекловлар қанчалик кўп бўлса, соя компаниялари сони шунчалик кўп бўлади ва солиқ ставкаси ошади. Бундай чора-тадбирлар доирасида, биринчидан, алкоғолли маҳсулотлар учун акциз

ставкаларининг ҳар йили оширилишини, иккинчидан, энг кам даромад ва айрим зарурий товарлар баҳоини белгилашни алоҳида таъкидлаш мумкин.

Рақамлашган жамиятда солиқлар бюджет тизими даромадларининг асосий манбаи бўлиб, бозор иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланиши учун самарали фаолият кўрсатаётган солиқ тизими ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мамлакатимизда ўтиш даврида бозор ислохотларини амалга ошириш солиқ тизимининг номукамаллиги мамлакат иқтисодиётидаги инқироз сабабларидан бири эканлигини кўрсатди.

Билвосита солиқ турларидан бири асосан акцизларнинг кенг қўлланилишининг асосий сабаби - уни қўллашдан сезиларли молиявий фойда. Акцизлар бўйича тушумлар мамлакатнинг консолидацияланган бюджети даромадларининг муҳим қисмини ташкил қилади. Солиқ маъмуриятчилигини тўғри ташкил этган ҳолда, акциз солиғи мамлакат бюджетига юқори ва барқарор даромадлар манбаи бўлиб ҳисобланади.

Акцизлар ва бошқа билвосита солиқларни қўллаш бўйича хорижий тажриба таҳлили шуни кўрсатадики, сўнги ўн йилликларда кузатилган иқтисодий ривожланган мамлакатлар бюджет даромадларининг солиқ тушумларида уларнинг улушининг камайиши тўғридан-тўғри солиқларнинг ўсиш суръати билвосита солиқларнинг ўсиш суръатларидан юқори бўлиши билан белгиланади. Акциз солиғи дунёнинг аксарият мамлакатларида давлат даромадларининг муҳим манбаи бўлиб келмоқда.

Акциз солиғи мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларга сезиларли таъсир кўрсатади, бу эа акциз солиғи тўланадиган акцизоти товарлар рўйхатини, ҳам уларни солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш билан боғлиқ молиявий муносабатларни тадқиқ этишнинг илмий ва амалий аҳамиятини белгиламоқда.

Акциз солиғи самарадорлигини ошириш истеъмол талабини ошириш омили сифатида узоқ муддатли солиқ сиёсати соҳасида ҳар бир солиқ тизимининг самарадорлигини ошириш давлатнинг устувор мақсади ҳисобланади. 2020-2030-йилларда Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати асосий солиқлар ставкаларини ошириш ҳисобига солиқ юқини пасайтириш прогноз қилинган. Бироқ, ушбу қоида солиқ тушумлари анъанавий равишда бюджетнинг барча солиқ тушумларининг муҳим қисмини ташкил этувчи акцизоти товарлар ишлаб чиқарувчи корхоналарга акциз солиғини солиқ ставкасини оширишга тааллуқли эмас. Акциз солиғи самарадорлигини ошириш истеъмол талабини оширишда давлат бюджети даромадлар таркибида солиқли тушумларининг таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади. Шу боис давлаб бюджети даромадлари таркибида билвосита солиқларлардан тушум 71 390,2 млрд.сўмни ташкил қилган. Давлат бюджети даромадлар таркибида солиқли тушумларининг 2019 йил 112 165,40 млрд.сўм, 2020 йил 132 938,0 млрд.сўм, 2021 йил 164 680,3 млрд.сўм ва 2022 йилда 201 863,7 млрд.сўмни ташкил этган. 2019 йилга нисбатан 2022 йилда давлат бюджети даромадлари таркибида солиқли тушумларни ошганлигини кўрсатмоқда.

1-жадвал

Давлат бюджети даромадлар таркибида солиқли тушумларининг таҳлили

	Бюджет даромадлар - жами	2019 й	2020 й	2021 й	2022 й
		112 165,40	132 938,0	164 680,3	201 863,7
1.	Бевосита солиқлар	31 676,80	45 206,90	58 930,4	64 477,1
2.	Билвосита солиқлар	46 427,20	46 428,40	56 290,5	71 390,2
3.	Ресурс тўловлари ва мулк солиғи	19 680,70	21 257,00	23 036,4	23 912,8
4.	Бошқа даромадлар	14 272,80	20 045,80	26 423,1	42 113,7

Бизнинг фикримизча, бюджет даромадларини доимий равишда таъминлаш учун акциз солигининг мақбул ставкасини аниқлаш учун давлат таклиф этилаётган солиқ ставкасининг солиқ тушумларига ҳам, алкогольли маҳсулотларни қонуний ишлаб чиқариш ва сотиш даражасига ҳам фискал таъсирини баҳолаши керак.

Бундан ташқари, алкогольли маҳсулотларнинг ноқонуний айланмасини ошириш учун молиявий қулай шарт-шароитларни яратиш хавфи мавжудлиги сабабли акциз ставкаларининг ўсиш суръатларини сақлаб қолиш прогноз қилинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2018 йилдаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5468-сонли Фармони <https://lex.uz/docs/3802378>

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисига Мурожаатномаси **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

3. Zaynalov D. R. Dostoinstva i nedostatki optimizatsii nalogooblojeniya i nalogovoy stavki v usloviyax razvivayusheysya ekonomiki //Polish Science Journal. – 2018. – Т. 1. – S. 48-53.

4. Zaynalov, J. R., and S. S. Aliyeva. "Povisheniye roli nalogovoy politiki v napravlenii akumuliyatsii finansovix resursov v doxodi byudjetov vsex urovney." *Globalnie problemi modernizatsii natsionalnoy ekonomiki*. 2019.

5. Zaynalov D. R., Aliyeva S. S. Nalogovaya reforma v usloviyax sifrovizatsii ekonomki //Sayapinskiye chteniya. – 2020. – S. 37-43.

6. <https://soliq.uz/regulations/land-property-tax?lang=latn> -Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби

FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE FORMATION AND MANAGEMENT

*Meliev A.M., Associate Professor
Samarkand Institute of Economics and Service*

Abstract. *The article discusses the conceptual foundations and criteria for economic efficiency in managing the practice of formation and effective use of financial resources of business entities operating in the real sector as part of large-scale reforms carried out in the Republic of Uzbekistan. The issues of the conceptual basis for the formation of the company's financial resources in the prospects of the country's socio-economic development are considered. The possibilities of improving the mechanism for the formation and effective use of financial resources of enterprises of the financial system of the Republic of Uzbekistan have been studied and recommendations have been developed.*

Key words: *enterprise, real sector of the economy, financial resources, formation, management and systematization of financial resources, financial control, planning, placement, cash flow, financial risks, risk insurance.*

Аннотация: *В статье рассматриваются концептуальные основы и критерии экономической эффективности в управлении практикой формирования и эффективного использования финансовых ресурсов субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе в рамках масштабных реформ, проводимых в Республике Узбекистан. Рассмотрены вопросы концептуальной основы формирования финансовых ресурсов компании в перспективах социально-экономического развития страны. Изучены возможности совершенствования механизма формирования и эффективного использования финансовых ресурсов предприятий финансовой системы Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.*

Ключевые слова: предприятие, реальный сектор экономики, финансовые ресурсы, формирование, управление и систематизация финансовых ресурсов, финансовый контроль, планирование, размещение, движение денежных средств, финансовые риски, страхование рисков.

Аннотация: Мақоллада О'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida real sektorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish amaliyotini boshqarishda iqtisodiy samaradorlikning kontseptual asoslari va mezonlari ko'rib chiqiladi. Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollarida kompaniyaning moliyaviy resurslarini shakllantirishning kontseptual asoslari masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi moliya tizimi korxonalarining moliyaviy resurslarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mexanizmini takomillashtirish imkoniyatlari o'rganildi va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Калит so'zlar: Korxonalar, iqtisodiyotning real sektori, moliyaviy resurslar, moliyaviy resurslarni shakllantirish, boshqarish va tizimlashtirish, moliyaviy nazorat, rejalashtirish, joylashtirish, pul oqimi, moliyaviy risklar, risklarni sug'urtalash.

It is known that the competitiveness of any economic entity is achieved by effective management of the movement of its financial resources. The mechanism of formation and use of financial resources requires an understanding of their essence, the use of financial management methods and guidelines in practice, including tools such as financial analysis, forecasting and planning. In the "Strategy of actions on the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" as an important priority direction, "continuing the policy of improving effective methods and means of forming and managing the financial resources of real sector enterprises, improving corporate financial management and expanding the relevant incentive levers and measures" is noted as an important priority. These tasks were set in a more strict and comprehensive manner in the "Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026". Solving these issues requires increasing the financial capabilities of real sector enterprises in our republic, improving the practice of corporate financial management based on the effective management of their finances.

Taking into account the principles of financial management, the urgency of organizing and managing the finances of enterprises in the current conditions is the following, that is, the need to create a single system of financial influence on the proportional movement of resources and capital in small business enterprises; application of new market legislation to the process of formation of enterprise cash flow management and financing target funds; business activity in the enterprise is determined by stimulating the qualities of economic growth and capital accumulation.

Financial management is aimed at solving not only the problem of normalizing and restoring the circulation of funds, but also the issue of ensuring the principle of self-financing in market conditions. All this determines the necessity of researching financial management problems in real sector enterprises. In doing so, we made it an important goal to scientifically substantiate the integrity and interdependence of changes in the financial sector, their general and targeted direction, the importance of financial management for the prospects of real sector enterprises, the directions of its improvement, taking into account the characteristics of the Republic of Uzbekistan in the conditions of economic liberalization.

In general, the problem of scientific substantiation of the formation and management of financial resources in real sector enterprises is one of the most pressing issues today. That is why the organization and improvement of financial management in real sector enterprises requires deep understanding and research.

The formation of financial resources is carried out at the expense of the enterprise's own and equivalent funds, at the expense of attracting resources in the financial market, and at the expense of the inflow of funds in the order of redistribution from the financial-banking system [6

J. The initial formation of financial resources corresponds to the time when the founders of the enterprise are organizing its charter fund. According to the organizational and legal forms of economic management, the source of establishment of the statutory fund of the enterprise includes: personal (family) funds (for a private enterprise); share capital; contributions of members of companies or limited liability companies; budget funds; long term loan. The charter fund of the enterprise shows what funds are used for the formation of the initial assets of the enterprise (fixed funds and working capital) and investments are attracted to production. The main part of financial resources can be attracted from the financial market, especially in a newly established enterprise. Forms of attracting funds from the financial market include the sale of shares, bonds, promissory notes and other types of securities issued by the enterprise. In an operating enterprise, financial resources are formed in the process of reproduction and appear in the form of revenue from the sale of products or in the form of cash income and savings in the distribution process. Financial resources are mostly formed at the expense of profits received from the main and non-main activities and at the expense of depreciation allowances.

Structural elements of financial resources are not limited to management, but also include financial planning and financial control. Therefore, through planning, it is important to clearly describe the control ways of resource management of joint-stock companies and to justify its theoretical aspects. In this planning, enterprises must first correctly define the goal, the ways to achieve it, and perform the tasks related to the placement of resources through the methods of attracting and distributing them. increase, timing and expected financial results are clearly defined.

Acceleration of transformation of state-owned enterprises with the main scale among real sector enterprises, privatization, as well as reduction of state participation in the economy are the priority directions of restructuring of structural structures.

In this regard, the state program of the President of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the "Strategy of Actions on the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" in the "Year of supporting youth and strengthening public health" on approving the strategy for the management and reform of state-owned enterprises in 2021-2025 on" dated February 3, 2021 No. PF-6155 and "On measures to accelerate the reform of state-owned enterprises and privatization of state assets" dated October 27, 2020 No. PF-6096, as well as ensuring the implementation of the state share in the authorized capital The decision of the Cabinet of Ministers was adopted in order to further increase the efficiency of the activities of economic societies and state unitary enterprises with 50 percent or more, to reduce the state's participation in the economy to a reasonable level, and to fundamentally improve the investment environment. According to it:

- creation of a "road map" for the implementation of the strategy of management and reform of state-owned enterprises in 2021-2025 in 2021-2022;
- setting targets for implementation of the management and reform strategy of state-owned enterprises in 2021-2025;
- further improvement of legislative documents, which envisages consolidation into directly applicable laws through optimization, systematization and unification of legislative documents on state property management and privatization;
- to prevent the establishment of economic societies and state unitary enterprises (hereinafter referred to as state-owned enterprises) with a state share of 50 percent or more in the charter capital without sufficient justification, as well as to have exclusive privileges and advantages compared to other enterprises in the relevant sectors and industries;
- restriction of state participation in areas where the private sector is successfully operating and competition is developed, wide implementation of the "sell or explain" principle;
- to ensure full transition of state-owned enterprises to market conditions, full implementation of modern methods of corporate management in their activities;

- transition to evaluating the activities of the executive body based on important indicators of efficiency, and the activities of the supervisory board depending on the level of implementation of the principles of corporate governance;

- disclosure of information on the activities of state-owned enterprises, transparency in the management of enterprises and disclosure of information;

- based on advanced foreign experience and cooperation with foreign educational institutions in the field of corporate management and capital market, priority tasks such as increasing the financial literacy of the population have been defined.

By 2025, 75% of the number of state-owned enterprises will be gradually reduced. The participation of the state in the real sector is currently 55%. For example, in South Korea this indicator is 22%, in Germany 18%, in the USA 11% and in Japan 5%. During the years of independence, more than 33,000 state enterprises and facilities were privatized. Today, 2,692 commercial organizations with state participation, including 1,133 state unitary enterprises, 1,124 limited liability companies, and 241 joint-stock companies operate in various sectors of the economy in our republic. 42% of the existing 599 joint-stock companies in the republic have a state share, 84% of the total shares belong to the state, only more than 2% of the population owns shares¹. Financial resources of the enterprise are funds at the disposal of the enterprise, which are incomes and receipts that are equal to the money at the disposal of the enterprise, which serve for current expenses and development of production. The essence of the financial resources of the enterprise is that they are used not only for the economic development of the enterprise, but also to ensure the economic condition and social stability of the workers working in the enterprise. In fact, the role and importance of financial resources in the rapid development of all sectors of the national economy is considered very great, because in the current conditions, the shortage of raw materials and the constant increase in their prices make the rational use of financial resources a reason for placing very responsible demands on enterprises. These requirements do not give the company the right to treat our rare and non-renewable resources like a farmer, because the company uses its existing financial resources to reprocess the natural resources provided by nature and put them on the market for consumption, which are manufactured in accordance with the needs of people. On this basis, the enterprise will further revive its activity, which is carried out at the expense of the difference between the incurred expenses and the earned income, that is, financial resources. From this we can know that financial resources are the basis of all economic relations in society.

From the point of view of economic orientation of financial resources, i.e.:

- providing the main activity;
- providing reproduction of basic funds;
- ensuring the formation of working capital;
- provides personnel training activities;
- providing financial incentives to employees;
- ensuring the satisfaction of social, household and other needs; - is defined as a financial reserve.

Financial management represents the process of developing a system of managing the movement of financial resources and financial relations of the enterprise, the goal of financial management and influencing it using the levers and methods of the financial mechanism. In this process, as an object of management, firstly, a set of conditions that ensure money circulation, circular circulation of value, movement of financial resources between economic entities and their divisions, and secondly, financial resources and entrepreneurship enter the capital space. The financial resources of the enterprise are used in the first case as a management tool, and in the second case as a direct management object.

Having studied the theoretical and practical aspects of the formation and use of the company's financial resources, it is necessary to show the following ways of improving it in this area:

1. To ensure the minimization of the financial risk associated with the use of financial resources at the level of expected profitability. If the level of profitability of the capital being formed is predetermined or planned, an important task is to reduce the level of financial risk of operations that ensure profitability. Such minimization of the level of risks can be ensured by diversifying the forms of capital involved, optimizing the composition of sources of its formation, avoiding certain financial risks and effective forms of their internal and external insurance.

2. Ensuring the constant financial balance of the enterprise during its development. Such a balance is characterized by a high level of financial stability and solvency at all stages of the enterprise's development and is ensured by the formation of the optimal capital structure and its advance to highly liquid asset types. In addition, financial balance can be ensured by rationalizing the capital structure formed during its recruitment, in particular by increasing the share of fixed capital.

3. Ensuring sufficient financial control of the enterprise by the founders of the enterprise. At the next stage of capital formation in the process of enterprise development, it should not be overlooked that attracting equity capital from external sources does not lead to the loss of financial control and the acquisition of the enterprise by other investors.

4. Ensuring sufficient financial flexibility of enterprises. It describes the ability of a business entity to quickly form additional capital necessary for financial capital in case of unexpected high-performance investment proposals and new opportunities to accelerate economic growth. Necessary financial flexibility is ensured by reducing the level of financial risks, the ratio of own and borrowed capital types in the process of capital formation, timely settlement with investors and creditors.

5. Ensuring timely capital reinvestment. Due to changes in the external economic environment or the internal parameters of the enterprise's economic activity, a number of directions and forms of capital use may not provide the expected level of profitability. Therefore, timely reinvestment of capital in the most profitable assets and operations that provide the necessary level of its efficiency in general is of great importance. As a result, the effective formation and use of financial resources of enterprises in the current conditions serves as an important factor in expanding production and supporting projects of production of import substitution products.

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

*Урунова М.Г., ассистент кафедры финансов,
Самаркандский институт экономики и сервиса*

***Аннотация.** В статье рассматриваются экономические аспекты роста туристических услуг в условиях роста в зависимости от экономических, политических и социальных факторов. Отмечено, что возможности обеспечивать социально-экономические потребности зависят от того, каким образом материальные, финансовые и человеческие ресурсы вовлечены в процесс туристических услуг. Рассматриваются различные финансовые показатели, характеризующие деятельность туристических фирм. А также комплекс причин, сдерживающих это развитие.*

***Ключевые слова:** туризм, туристический поток, финансовые показатели, рентабельность, ликвидность.*

***Annotatsiya.** Maqolada iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillarga bog'liq holda o'sish sharoitida turizm xizmatlari o'sishining iqtisodiy jihatlari ko'rib chiqilgan. Qayd etilishicha, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirish imkoniyati turistik xizmatlar ko'rsatish jarayoniga moddiy, moliyaviy va inson resurslari qanchalik jalb qilinganligiga bog'liq. Sayyohlik*

kompaniyalari faoliyatini tavsiflovchi turli moliyaviy ko'rsatkichlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, bu rivojlanishga to'siq bo'ladigan bir qator sabablar keltirilgan.

Kalit so'zlar: turizm, turistlar oqimi, moliyaviy ko'rsatkichlar, rentabellik, likvidlik.

Annotation. The article examines the economic aspects of the growth of tourism services in conditions of growth depending on economic, political and social factors. It is noted that the ability to meet socio-economic needs depends on how material, financial and human resources are involved in the process of tourism services. Various financial indicators characterizing the activities of travel companies are considered. And also, a set of reasons holding back this development.

Key words: tourism, tourist flow, financial indicators, profitability, liquidity.

Национальная экономика Республики Узбекистан в целом, так и сфера туризма в частности, в настоящее время сталкивается с целым рядом проблем экономического, финансового и организационного характера. Это вынуждает туристические фирмы данной сферы осуществлять процесс реструктуризации, то есть выискивать и разрабатывать инновационные организационные формы и методы оказания туристических услуг, организации и управления, направленные на более полное удовлетворение нужд туристов во время их поездки. Необходимость данных мер обусловлена рядом экономических, политических и социальных факторов. Так, сегодня туристические фирмы представляют собой сложный комплекс, включающий целый ряд направлений турпродуктов, в число которых ныне можно включить торговлю товарами для туристов и производство для них различных товаров (сувениры), транспортные, финансовые, страховые услуги и т.п.

Оценка деятельности туристических фирм может быть охарактеризована посредством ряда показателей. Постепенно увеличивается количество местных и иностранных туристов. Если в 2017 году их число составило 10,6 млн человек, то в 2022 году по стране уже путешествовало 11,4 млн местных жителей. В 2022 году Узбекистан посетили более 5,2 миллиона иностранных туристов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В 2022 году объем экспорта туристических услуг достиг \$1,61 млн. В 2021 году этот показатель достиг \$296,4 млн, а в 2019 году - \$951 млн. Всего в 2017-2022 гг. Общий экспорт туристических услуг достиг \$5,13 млрд.

В 2022 в Узбекистане функционировали, 1838 туристических компаний-туроператоров. По сравнению с 2017 годом (749) их количество увеличилось почти в 2,5 раза. За период с 2017 по 2022 гг. количество мест в гостиницах увеличилось в 2,6 раза и достигло 124 тысяч (в 2017 году - 37 тысяч).

Аналогичная ситуация сложилась и в других турпродуктах.

Обобщающим показателем деятельности туристических фирм является объем турпродуктов и их себестоимость. Так, по сравнению с предыдущим периодом, объем услуг турпродуктов возрос примерно на 40%, при этом отмечен рост суммы затрат на 26%.

В целом система в 2022г. зарегистрировала положительные результаты деятельности. Однако, можно отметить положительную тенденцию, характеризующуюся тем, что величина прибыли по сравнению с предыдущим периодом увеличился примерно на 15%. С положительным результатом, то есть с прибылью, закончили финансовый год все туристические фирмы.

В составе видов деятельности системы особая роль отводится розничной торговле, призванной обслуживать туристов. Ежегодно наблюдается прирост такой розничной сети.

Развитие рыночных отношений способствует росту экономического потенциала туристических фирм, а возможности обеспечивать социально-экономические потребности зависят от того, каким образом материальные, финансовые и человеческие ресурсы вовлечены в процесс туристических услуг, в какой степени достигнуто соответствие современным требованиям с точки зрения организации, управления и формирования финансовых механизмов. Именно они лежат в основе деятельности любой из

туристических фирм, так как включают в себя различные инструменты, рычаги, методы и формы, позволяющие определить, оценить и спрогнозировать финансовые результаты. В составе финансовых механизмов также выделяются те, которые связаны с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.

Это объясняется тем, что туристические фирмы не могут осуществлять рационально услугу, не будучи обеспеченными финансовыми ресурсами. Актуальность изучения различных аспектов касающихся данных вопросов обусловлена влиянием многочисленных факторов, требующих соответствующего решения, в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на их результативность. Исходя из указанного, проблемы, связанные со снабжением финансовыми ресурсами, особенно остро, требуют разрешения по отношению к туристическим фирмам, обслуживающим преимущественно туристические фирмы - в частности, транспортные предприятия, торговля, общественное питание, авиакассы, культурные центры и т.п., где очень сильно сказывается влияние экономических, социальных, политических и других факторов.

При этом для нормального функционирования и развития этих предприятий требуется формирование различных фондов, которые в зависимости от их вида предполагают наличие различных источников покрытия, зависящие от сферы деятельности, типа собственности и организационных форм. Для эффективного функционирования и развития обслуживающих субъектов в составе этих фондов особая роль отводится долгосрочным и текущим активам, так как именно от уровня обеспечения ими зависят финансовые результаты. С этой позиции необходимо постоянно изучать динамику наличия основных и оборотных средств, их структуру, а также техническое состояние их мощностей.

Так, использование ими долгосрочных материальных активов показывает, что за последние годы фондоотдача существенно снизилась. Это объясняется тем, что предприятия обслуживающие туристические фирмы обеспечены основными средствами, возрастной состав которых варьирует в пределах 10-15 лет. Понятно, что такая возрастная структура не позволяет оказывать дополнительные услуги с минимальными издержками (затратами). Помимо этого, степень износа этих фондов предполагает расходование огромных средств на их ремонт и модернизацию. Практика показывает, что амортизационные отчисления не покрывают потребность в финансовых ресурсах, направляемых на эти цели.

С другой стороны, для эффективного развития финансовой деятельности туристические фирмы вынуждены уделять очень большое внимание управлению оборотным капиталом. Оно предполагает организацию денежных потоков, дебиторской задолженности и других, так как направлено на удовлетворение нужд туристического рынка. Наличие необходимых ресурсов дает свободу в составлении планов туристических фирм и приемов маркетинга. Их наличие позволяет более эффективно удовлетворять потребности туристов и соответственно обеспечивает эластичность деятельности туристических фирм.

Отрицательным фактором в работе туристических фирм является снижение посещаемости туристов из ближайших регионов республики. В свою очередь это привело к снижению коэффициента использования текущих активов и на увеличение текучести туристов.

Рентабельность туристических фирм по отношению к оптимальной величине меньше примерно на 2 пункта. Что касается рентабельности активов, то она ниже почти на 4 пункта. Такая же картина наблюдается по отношению к экономической и финансовой рентабельности, уровень которых составляет 3% по отношению к 6-8% и 5% соответственно. Рассмотрение коэффициентов ликвидности показывает, что их величина значительно меньше, чем установленные стандарты, так как их размер достиг отметки

0,12, вместо 0,16-0,20. Одним из показателей, комплексно отражающим эффективность управления финансовыми ресурсами, является коэффициент покрытия текущих активов.

Анализ информации текущих активов показывает, что основная доля приходится на дебиторскую задолженность, составляющую 10%, что не является положительным фактором финансовой устойчивости туристических фирм. Наличие дебиторской задолженности отрицательно повлияло на конечные результаты деятельности в гостиницах, призванных обслуживать туристов.

За анализируемый период объем запасов товаров и материалов в составе текущих активов составил 16,6%. На данном этапе этот объем является относительно нормальным, но проблема заключается в завышенной цене на товары по отношению к рыночной цене, что объясняется установлением высокой торговой надбавки на товары, покупаемые туристами. Поддержание оптимального объема запаса товаров позволяет быстро реагировать на изменение спроса и удовлетворять потребности туристов. Но в данном случае возникают издержки, которые характеризуются затратами, связанными с хранением товаров и снижением скорости их оборачиваемости. Впоследствии, запасы могут быть увеличены до такого объема, при котором полученная экономия больше затрат связанных с хранением запасов товаров на складе торговой точки или складах гостиниц, призванных обслуживать туристов. В результате в каждой гостинице, где останавливаются туристы цены на товары (сувениры и подобное им) сильно колеблются от 10 до 20%, что сильно влияет на покупательную способность туристов. Учитывая, что в большей степени товары (сувениры) продаются туристам, необходимо уменьшить уровень торговой надбавки до 10%, снизить затраты на этапе хранения и реализации товаров-таких как сувениры, с вышивками имеющими национальный колорит.

В перспективе, для достижения финансовой стабильности необходимо в ближайшее время увеличить размер собственных оборотных средств фирм, призванных обслуживать туристов на 15% и обеспечить их постоянный рост. Так как к 2025г. предполагается рост количества туристических субъектов и качество обслуживания туристов может быть достигнуто за счет привлечения внешних инвестиций.

Параллельно в процессе разработки прогноза развития туристических фирм, призванных комплексно обслуживать туристов, должен быть решен следующий блок проблем:

- выявление финансовых ресурсов в размерах, позволяющих эффективное функционирование и развитие туристических фирм;
- оптимальное обеспечение краткосрочными финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления текущих платежей в целях оказания качественных услуг;
- нахождение наиболее рациональных направлений использования долгосрочных активов туристических фирм.

Таким образом, совершенствование деятельности туристических фирм в целом и их финансового положения в частности, а также оптимального обеспечения их потребными финансовыми ресурсами, необходимо разработать комплекс мер, направленных на пересмотр механизма установления финансовых связей, совершенствование методов формирования, управления и использования капитала, а также процедуры финансового планирования, прогнозирования и увеличения количества туристов с последующим повышением качества услуг, оказываемых им с наименьшими затратами.

Использованная литература:

1. Ахроров З.О., Собиров Б.Б. (2021). Перспективы развития экстремального туризма в Узбекистане. Азиатский журнал менеджмента, предпринимательства и социальных наук, 1 (1), 146–152.

2. Алиева С.С. (2021). Финансовый механизм предоставления туристических услуг. АКАДЕМИЦИЯ: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11 (11), 19-26.

3. Инфографика: развитие туризма в Узбекистане в 2017-2022 годах. <https://e-cis.info/news/567/110618>

INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA LIZING KOMPANIYALARINING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

***Kurbanova S.B., "Moliya" kafedrası o'qituvchisi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Jumayeva J., M-421 guruh talabasi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti***

Annotatsiya. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlik subektlari faoliyatini uzoq muddatli moliyalashtirishdagi eng samarali usullardan biri sifatida lizing xizmatlari O'zbekiston uchun tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishning yangi usulini keng joriy qilish, shu bilan birga xorijiy mamalakatlarning lizing biznesidan foydalanish usullarini o'rganish va uni amaliyotda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qo'llash.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotni rivojlantirish, lizing kompaniyalari, o'zbekistonda lizing kompaniyalari kelib chiqishi, innovatsion iqtisodiyot, lizing xizmatlari.

Аннотация: в условиях либерализации экономики лизинговые услуги как один из наиболее эффективных методов долгосрочного финансирования. Деятельность субъектов предпринимательства должны быть широко внедрены в Узбекистане как новый метод финансирования предпринимательской деятельности. Одновременно изучены методы использования лизингового бизнеса зарубежных стран и применения его на практике для развития экономики.

Ключевые слова: экономическое развитие, лизинговые компании, возникновение лизинговых компаний в Узбекистане, инновационная экономика, лизинговые услуги.

Abstract: In the conditions of economic liberalization, leasing services as one of the most effective methods of long-term financing of the activities of business entities should be widely introduced for Uzbekistan as a new method of financing business activities, at the same time, study the methods of using the leasing business of foreign countries and apply it in practice for the development of the economy.

Key words: economic development, leasing companies, origin of leasing companies in Uzbekistan, innovative economy, leasing services.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi subyektlarni uzoq muddatli moliyalashtirishdagi eng samarali usullardan biri sifatida lizing xizmatining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2030 - yilgacha rivojlanish Strategiyasi konsepsiyasi ham lizing orqali malum bir sohalar masalan: ishlab chiqarish uskunalari, shu jumladan tog' kon va metal eritish uskunalari uchun lizing tizimini ishlab chiqarish, texnik uskunalari uchun, ya'ni jihozlar chorvachilik va o'simlikshunoslikni rivojlantirish uchun texnikani lizing asosida qo'lga kiritish shuningdek lizing sug'urta kompaniyalarini orqali bank xizmatlari ulushini kamaytirish, fuqarolarni imkoniyatlarini kengaytirish masalalarni rivojlantirish uchun harakat qilinmoqda [1]. Lizing munosabatlari o'zida iqtisodiy, moliyaviy, hamda huquqiy munosabatlar jamlanmasini aks ettiradi. Lizing kompaniyasini tashkil etishda uning tarkibiy tuzulishida alohida ahamiyatga egadir. Kompaniyaning tarkibiy tuzulishiga aksionerlarning tuzilish faoliyatning, iqtisodiy sohasi, shartnoma va mulk turi, faoliyat doirasi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kompaniyaning tashkil

etilishi uning ta'sischilari maqsad va vazifalarga muvofiq bo'lishi kerak. Lizing kompaniyalari mustaqil tobe bo'lmagan yuridik shaxs yoki sanoat kompaniyalarining shuba korxonalari, savdo korxonalari, bank va sug'urta jamiyatlarining filiallari bo'lishi mumkin. Lizing kompaniyalari ishtirokchilari yani ta'sischilari ta'sis shartnoma asosida moliyaviy resurslarni birlashtirgan korxonalar, tashkilotlar, banklar, assotsatsiya va shu kabilar hisoblanadi. Lizing kompaniyalari asosiy faoliyatdan tashqari vositachilik, texnik, marketing, vakillik, information, reklama, maslahat va boshqa tijorat faoliyatlarni ham amalga oshirishlari mumkin.

Mamlakatimizda ilk lizing operatsiyasi 1993-yilda O'zbekiston Respublikasi TIF (tashqi ishlar faoliyat) milliy banki tomonidan amalga oshirgan bo'lib O'zbekiston havo yo'llariga chet el kompaniyalaridan lizing orqali samaliyotlar xarid qilgan. Moliyaviy xizmatlar bozori yanada shakllanib borishini taminlash maqsadida, lizing kompaniyalari tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Respublika hukumati qo'llab quvvatlashi bilan birga jahondagi yirik moliyaviy institutlarida ham qiziqish uyg'otdi, natijada Vazirlar mahkamasining 1995-yil 5- yanvardagi 6-sonli qarori bilan xorijiy kapital ishtirokida "Uzbek Lizing International A.O" xalqaro kompaniya tashkil etilgan. Bu kompaniya rivojlana boshladi va mamlakatimizda katta ahamiyatga ega kompaniyaga aylanadi, kompaniyaning faoliyati keng tarmoqli va iqtisodiyotning turli sektorlarni moliyalashtirdi. 1999-yildan keyin mamlakatimizda lizing kompaniyalari ochildi. Bu korxonalar ixtisoslashgan lizing korxonalari turiga kirib qishloq xo'jaligini asbob uskunalar bilan taminlash asosiy maqsadi va faoliyati turi hisoblanadi. «O'zqishloqxo'jalikmashlizing» AJ 1999-yil oktabrida tashkil etilgan bo'lib, texnikalarni qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari va ularga xizmat ko'rsatuvchi korxonalariga lizingga berish bilan shug'ullanadi. Kompaniya so'nggi 16 yilda lizing xizmatlarini ko'rsatish bozorida yetakchi bo'lib kelmoqda.

Lizing faoliyati lizing asosida mulkni sotib olish va undan foydalanish huquqini topshirish bilan bog'liq investitsiya faoliyatidir. Lizing munosabatlarining ob'ekti bo'lib tadbirkorlik faoliyatida foydalanish mumkin bo'lgan har qanday noiste`mol buyumlari hisoblanadi. Amaldagi qonunchilikga asosan quyidagilar lizing ob'ekti bo'lishi mumkin emas: Yer bo'laklari va boshqa tabiat ob'ektlari; Intellektual mulk natijalari.

Lizing munosabatlarida buxgalteriya hisobini qiziqtiruvchi subyektlar sifatida «lizingga beruvchi» va «lizingga oluvchi»ni keltirish mumkin. Lizingga beruvchi bo'lib – o'z yoki jalb qilingan mablag`lar evaziga mulk sotib olib, uni lizingga oluvchiga haq evaziga ma'lum vaqtga foydalanish uchun yoki keyinchalik egalik qilish sharti bilan taqdim qiluvchi jismoniy yoki huquqiy shaxsdir. Lizingga oluvchi – bu lizing shartnomasi shartlari asosida lizing ob'ektini tadbirkorlik maqsadlarida foydalanish uchun qabul qilib oluvchidir.

Lizing munosabatlarining iqtisodiy asosini quyidagi unsurlar tashkil qiladi:

- lizing ob'ektining oldi-sotdisi ;
- lizingga beruvchi mablag`ining investitsiyaga sarflanishi;
- lizing ob'ektining lizing oluvchiga ijaraga berilishi;
- lizingga oluvchi tomonidan bu ob'ektni qabul qilib olinishi;
- shartnoma muddati oxirida mulkni sotib olinishi ehtimoli mavjudligi.

2024-yil 7-fevral kuni O'zbekiston Lizing Assotsiatsiyasining videoaloqa orqali 2023-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda hisobot davri yakunlari sarhisob qilinib, mamlakatimizda lizing bozorini rivojlantirish bo'yicha kelgusidagi vazifalar va ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi.

2023-yil yakuniga ko'ra, respublika lizing xizmatlari bozorida 150 ga yaqin ishtirokchi mavjud bo'lib, ulardan 40 ga yaqin lizing beruvchi lizing faoliyati bilan faol shug'ullangan. Hisobot davrida lizing operatsiyalarining umumiy portfeli qariyb 7,4 trillion so'mni tashkil etdi. Hisobot davrida lizing beruvchilar tomonidan 7,5 mingdan ortiq yangi lizing bitimlari tuzilib, ularning hajmi qariyb 4 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2022-yilning shu davriga nisbatan 26 foizga ko'pdir. Yil yakunlariga ko'ra, lizingga berilgan ob'ektlar orasida qishloq xo'jaligi texnikasi yetakchi bo'lib, lizing bitimlarining umumiy tarkibida ulushi 36,6 foizni tashkil etdi. Ikkinchi o'rinda avtomobil transporti 27,0 foizni, qurilish mashinalari va uskunalari ulushi esa 17,5 foizni tashkil etdi. O'z navbatida, texnologik asbob-uskunalarni lizingga berish

ko'rsatkichlari pasayib, 13,3 foizni tashkil etdi. Ko'chmas mulk lizingiga oid bitimlar hajmi 5,7 foizni tashkil etdi.

Ko'rib chiqilayotgan davrda lizing beruvchilar orasida bozor yetakchilari sifatida "Micro Leasing" MChJ XK (742,5 mlrd. so'm),

"Orient Finance" XAT (434,3 mlrd. so'm),

"O'zagrolizing" AJ (414,9 mlrd. so'm),

"Avtosanoat Agro lizing" MChJ (353,3 mlrd. so'm).

2023-yil davomida amalga oshirilgan yangi lizing bitimlarida viloyatlar orasida eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri keladi — 23,3 foiz, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni mos ravishda Samarqand viloyati va Namangan viloyati -13,0 foiz va 8,9 foiz.

O'zbekiston lizing bozorida bir qatori kamchiliklar mavjud ular quyidagicha:

- Mijozlar o'rtasida lizing to'lovlarini to'lamaslik holatlarining o'sishi,
- lizing ob'ektlarining olib qo'yilishi,
- resurslar va ularning narxining oshishi,
- bozorda insofsiz lizing kompaniyalarining mavjudligi,
- shuningdek, lizing sohasiga oid yuqori sifatli tahliliy materiallarning yo'qligi.

Agar shu muammolar bartaraf etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Maqolam yakunida sohadagi qiyinchilik va muammolarni bartaraf etish maqsadida lizing kompaniyalari e'tibor qaratishlari kerak bo'lgan lizing bozori jozibadorligini oshirish bo'yicha quyidagi takliflar bildirmoqchiman:

- Xatarlarni boshqarish va oldini olishni kuchaytirish;
- Lizing kompaniyalarida innovatsion loyihalar va uskunalar kamligi va yetishmasligi.
- Lizing operatsiyalari bo'yicha yagona axborot maydonini tashkil etilsa lizing bozorida o'sish kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son O'zbekiston Respublikasining 2030- yilgacha rivojlanish Strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son O'zbekiston Respublikasining 2030- yilgacha rivojlanish Strategiyasi
3. Lizing va lizing operatsiyalari_o'quv qo'llanma J.R.Zaynalov, Sh.M.Latipova_2022.
4. O'zbekiston Respublikasining "lizing to'g'risida"gi qonuni. T.,1999. 756-I-son.
5. O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi. 2018.29-dekabr.
6. <https://uzbekteasing.uz/en/about/news/5115/>.
7. <https://lex.uz/ru/docs/-85259>.
8. <http://promzona.uz/uz/blog/intervyu/lizing-v-uzbekistane-slozhnosti-osobennosti-i-dinamika-rosta/>.

TURIZM SOHASIDAGI INNOVATSION FAOLIYATNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Ruzibayeva N. X., Investitsiya va innovatsiyalar kafedrasida dotsenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya. Maqolada innovatsion mahsulotni yaratish yoki mavjud mahsulotni o'zgartirish, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan turizm sohasidagi innovatsion faoliyat o'rganiladi. Innovatsiyalar har doim odamlarni qiziqtiradi va bu jarayonda to'g'ri tanlangan maqsadli auditoriya juda muhim rol o'ynaydi. Har bir sohada innovatsiya inson faoliyati mahsuli bo'lib, nafaqat yaratish, balki to'g'ri qo'llash ham muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: innovatsiya, xizmat ko'rsatish, turizm, ekskursiya faoliyati, innovatsion faoliyat, mehmonxona majmuasi.

Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность в сфере туризма, направленная на создание инновационного продукта или изменение существующего продукта, улучшение транспортных, гостиничных и других услуг. Инновации всегда интересуют людей, и в этом процессе очень важную роль играет правильно подобранная целевая аудитория. Инновации в каждой сфере – это продукт человеческой деятельности, и важно не только их создавать, но и правильно применять.

Ключевые слова: инновации, сервис, туризм, экскурсионная деятельность, инновационная деятельность, гостиничный комплекс.

Abstract. The article examines innovative activities in the field of tourism aimed at creating an innovative product or changing an existing product, improving transport, hotel and other services. Innovation always interests people, and in this process, a properly selected target audience plays a very important role. Innovation in every field is a product of human activity, and it is important not only to create, but also to apply it correctly.

Key words: innovation, service, tourism, excursion activity, innovative activity, hotel complex.

Innovatsion jarayon – bu g'oyaning paydo bo'lishidan to uni innovatsion mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalar tizimida amalga oshirish va ularni amaliyotda tarqatishgacha bo'lgan ketma-ket harakatlar zanjiridir.

Birinchi xalqaro standart - Frascati Manual innovatsion faoliyatni quyidagicha belgilaydi: "g'oyalarni (tadqiqot va ishlanmalar natijalari) bozorga kiritilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga, amaliy faoliyatda qo'llaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonga yoki ijtimoiy xizmatlarga yangi yondashuvga aylantirish bilan bog'liq faoliyat"[1].

Xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalarni ko'rib chiqayotgan ko'plab mualliflar, agar xizmatdan foydalanish usullari tubdan yangi bo'lsa yoki texnologik jihatdan sifat jihatidan yaxshilangan bo'lsa, xizmatlar texnologik yangilik bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Bu nafaqat ishlab chiqarish usullariga, balki mavjud uskunalari yoki iste'molchiga xizmat ko'rsatishni tashkil etishning an'anaviy usullarini jalb qila olmaydigan xizmatlarni uzatish usullariga ham tegishli.

Turizmدا innovatsiyalarni ob'ekt jarayonlari nuqtai nazaridan yanada aniqroq talqin qilish mavjud. Turizmда innovatsiyalarni ob'ekt-protsessli yondashuv nuqtai nazaridan aniqroq talqin qilish mavjud, unga ko'ra: turizmдаги innovatsiyalar – bu turistik mahsulotni tubdan o'zgartirish va yangilashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot, tashkiliy, iqtisodiy, texnologik va boshqa chora-tadbirlar, ularning natijalari, shu jumladan ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik yoki boshqa ta'sirga erishish uchun uni ilgari surish va amalga oshirish mexanizmi.

Turistik bozorga kiritilgan asosiy mahsulot turli xil modifikatsiyadagi turistik xizmatdir. Yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan xizmatlarni, ularni ishlab chiqarish (o'tkazish) usullarini joriy etish printsiplial jihatdan yangi texnologiyalarga yoki mavjud texnologiyalarning yangi kombinatsiyalariga yoki yangi bilimlarga asoslangan bo'lishi mumkin. Elektron turizmдаги tendentsiyalarni turizm mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi innovatsion tendentsiyalarga bog'lash mumkin. Turizm sanoati boshqa tarmoqlar tomonidan ishlab chiqarilgan texnik yangiliklarning faol iste'molchisi; biroq, turizm kompaniyalari o'zlari innovatsiyalar ishlab chiqaradimi va bu sohada innovatsiya nimadan iboratligi munozarali masala bo'lib qolmoqda. Xizmat ko'rsatishning boshqa sohalarida qabul qilingan innovatsiyalarni shakllantirish va boshqarishning umumiy tamoyillari turizm sohasida ham qo'llanilishi mumkinligiga qaramasdan, turizmда innovatsiyani aniqlashga ilmiy yondashuvlar hali shakllanmagan.

Turizmда innovatsion faoliyatni tahlil qilish jarayonida quyidagi muammolar yuzaga keldi: Jahonda turizm sohasida jami 254 ta patent ro'yxatga olingan; Bularga faqat dasturiy

mahsulotlar yoki turizm uchun yangi mahsulotlar kiradi [2]. Turizmدا innovatsiyalarning boshqa turlari patentlanmagan. Boshqa tomondan, xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalarni faqat patentlar soni bilan o'lchash mumkin emas, chunki ular patent darajasida innovatsiyani batafsil tavsiflashga imkon bermaydigan xarakterga ega bo'lishi mumkin. Shubhasiz, patent huquqi (turizmدا bu huquq franchayzing mexanizmlari orqali amalga oshirilishi mumkin) ixtirolar va yangi ishlanmalarni himoya qilishning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lsa, xizmat ko'rsatish sohasida litsenziyalash, takror ishlab chiqarish huquqi, tovar nomlari, tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilaridan foydalanish kabi boshqa mexanizmlar ham mavjud. Bu xizmat ko'rsatish sohasi, shu jumladan turizm sohasidagi innovatsiyalarni baholash va miqdorni hisobga olishda, radikal tabiatida ma'lum cheklovlarni qo'yadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xizmat ko'rsatish sohasiga innovatsiyalar nazariyasi so'nggi o'n yillikda boshlangan. Van Ark B., Broersma L. va den Hertog P. shunday deydilar: "Xizmat innovatsiyasini yangi xizmat kontseptsiyasi, mijozlar bilan aloqaning yangi kanallari, yangi tarqatish tizimlari va texnologik echimlar sifatida aniqlash mumkin, ular ko'pincha bozor taklifini birgalikda o'zgartiradi, firma funktsiyalarini yangilaydi va firmaning imkoniyatlarini tarkibiy jihatdan yangi tashkiliy, texnologik va insoniy faoliyatni talab qiladi". Bir qator xorijiy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, turizmдаги innovatsiyalar "yangi resurslarni o'zlashtirishni qidirishda mavjud resurslardan foydalanishning o'ziga xos yondashuvi va yangi usullarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi". Bugungi kunda turizm sohasida innovatsiyalarni tasniflash tizimlari ishlab chiqilgan. Turizmдаги innovatsiyalarning tiplanishi V.Abernati va K.Klark tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular innovatsiyalarning 4 turini ajratib ko'rsatadilar (1-jadval).

1-jadval

V.Abernati va K.Klark ma'lumotlari bo'yicha turizmдаги innovatsiyalarning tiplanishi

№	Innovatsiya turi	Innovatsion jarayonning mazmuni
1	Muntazam innovatsiyalar	xizmatlar sifatini doimiy ravishda yaxshilash, xodimlarni rivojlantirish va mehnat unumdorligini nazarda tutadi
2	Niche innovatsiyalari	odatda hamkorlik strukturasi o'zgartiradi, lekin asosiy bilim va ko'nikmalarni emas;
3	Inqilobiy innovatsiya	firmalarda yangi texnologiyalarni qo'llash, yangi usullarni ishlab chiqish bilan bog'liq; sohada yangi kasblar paydo bo'lgunga qadar xodimlarning asosiy bilim va ko'nikmalariga tubdan ta'sir qiladi
4	Arxitektura innovatsiyalari	turizmда tuzilma, biznes modeli va qoidalarini o'zgartirish; qayta tashkil etishni talab qiladigan yangi hodisalar va ob'ektlarni yaratish, jismoniy yoki institutsional infratuzilmani, tadqiqot va o'quv bazasini o'zgartirish
Izoh: Muallif tomonidan manba asosida tuzilgan		

Turizmда innovatsiya turlarining kengaytirilgan tasnifi V.A.Molchanova tomonidan taklif qilingan bo'lib, u to'qqiz turdagi innovatsiyalarni ajratib turadi. Ushbu tasnif innovatsiyalarga umumiy yondashuvlarni ham, turistik mahsulotning xususiyatlarini ham, turistik faoliyatni ham hisobga oladi (2-jadval).

2-jadval

V.A.Molchanova tomonidan turizmдаги innovatsiya turlarining tasnifi

№	Innovatsiya turi	Innovatsion jarayonning mazmuni
1	Mahsulot innovatsiyasi	Turizm bozoriga yangi mahsulotni (tur, xizmat, mahsulot) kiritish. Uning yangiligi ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, iste'molchilar va raqobatchilar uchun ochiq bo'lishi kerak.
2	Patentlangan innovatsion mahsulotlar	Innovatsion mahsulot sifatida elektron qo'llanma mobil telefonda taqdim etilishi mumkin

3	Jarayon innovatsiyasi	Xizmat ko'rsatish jarayoniga yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan texnika va texnologiyalarni joriy etish (xizmat paketi). Ushbu innovatsiyalar mahsulot innovatsiyalari bilan birlashtirilishi mumkin (masalan, mehmonxona boshqaruvining integratsiyalashgan tizimlari, avtomatlashtirilgan bronlash tizimlari va chiptalar).
4	Biznes modeli innovatsiyasi	Biznesni yuritishning yangi usullari, uning qiymati va iste'molchi uchun qiymatini oshirish; mijoz va kompaniya o'rtasidagi, xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar o'rtasidagi munosabatlarda yangi yondashuvlarni ishlab chiqish. Xususan, mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishga individual yondashish imkonini beruvchi mijozlarning ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar banklarini yaratish, individuallashtirilgan xizmatlarni oluvchi mijozlarning sodiqligini shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish.
5	Marketing innovatsiyasi	Narxlarni shakllantirish, taklif qilish, reklama qilish, turizm mahsulotlarini to'lash tizimini takomillashtirish bilan bog'liq yangi marketing yondashuvlarini ishlab chiqish. Masalan, aviakompaniyalarning doimiy mijozlari uchun imtiyozli narxlar yoki "hamma narsa inklyuziv" savdo tizimi.
6	Logistika innovatsiyasi	Tizimlar va ta'minot zanjirlarida yangi yechimlar, tarqatish, yetkazib berish, shu jumladan sayyohlar. Ushbu sohadagi so'nggi yangiliklar: aeroport markazlari – yagona havo transporti markazi orqali harakatlanishning tubdan yangilangan kontseptsiyasi; integratsiyalangan maqsadli axborot tizimlari; havo transportida o'zaro hisob-kitoblarni kliring tizimi.
7	Institutsional innovatsiyalar	Turizm, shuningdek, turistlarga xizmat ko'rsatuvchi sohalarda yangi qoidalar va tartibga solish tizimini shakllantirish; turistik hududlarda ma'muriyat, xususiy sektor va jamoatchilik o'rtasida hamkorlikning yangi tizimlari va shakllarini yaratish.
8	Resurs innovatsiyasi	Turizmni tashkil etish uchun resurslarning yangi turlaridan foydalanish va yangi turlar va xizmatlarni rivojlantirish, ekologik toza tabiiy resurslardan foydalanishga asoslangan marshrutlarni ishlab chiqish.
9	Kontseptual innovatsiya	Turizm, turistik xizmatlarning yangi tushunchalarini yaratish va ularni yangi xizmat ko'rsatish formatlarida, turistlar ehtiyojlarini qondiradigan yangi arxitektura, muhandislik va texnologik yechimlarda amalga oshirish. Kontseptual innovatsiyalar ekstremal faoliyatga intilishni amalga oshirishga qaratilgan turli xil turistik mahsulotlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.
Izoh: Muallif tomonidan manba asosida tuzilgan		

Turizmning innovatsion rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

- ilmiy-texnika taraqqiyoti darajasi, iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, tegishli qonunchilik bazasining mavjudligi va boshqa tashqi omillar;
- zarur miqdorda tabiiy, moliyaviy va boshqa resurslarning mavjudligi;
- turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasi;
- turizm bozorida hozirgi vaziyat, raqobat darajasi va turi;
- turizm faoliyatining barcha sohalarini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash.

Turistik mahsulotning tovar sifatidagi o'ziga xosligini va turistik xizmat ko'rsatishni ishlab chiqarishning o'ziga xosligini hisobga olgan holda quyidagilarni e'tiborga olish kerak:

– turistik mahsulotning tarkibiy innovatsion o‘zgarishlarga moyilligining yetarlicha ifodalanmaganligi;

– asosiy mezon turizm resurslaridan foydalanish, xizmatlar sifati (turar joy, oziq-ovqat, transport va h.k.) bo‘lgan xizmat ko‘rsatish jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlari intensivligining past darajasi;

– turistik mahsulot tarkibidagi o‘zgarimas qadriyatlarning muhim tarkibiy qismi, masalan: chet ellik turistlarni qabul qilish va ularga xizmat ko‘rsatishda mehmondo‘stlik va mehribonlikning madaniyatlararo xususiyatlari; turistik jozibadorlik manbai bo‘lgan noyob tarixiy, madaniy meros; turizm resurslaridan foydalanishda axloqiy va o‘z-o‘zini anglash, turistik yo‘nalishlarni uyg‘un rivojlantirish.

– turistik xizmatlar bilan shug‘ullanuvchi xodimlar mehnat unumdorligining past darajasi, bu esa ba‘zan materialdan ko‘ra ijtimoiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuning uchun innovatsiyalar yangi jozibador turistik mahsulotni yaratish va mamlakatning turizm sohasida investorlar faolligini oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishda zaruriy jarayondir. Shunday qilib, turizm korxonasida innovatsion jarayon quyidagi bosqichlarni amalga oshirishni ta‘minlashi kerak:

1. iste‘molchilar va korxonalar xodimlarining ehtiyojlarini aniqlash va ularni amalga oshirish bo‘yicha g‘oyalarni ishlab chiqish;

2. innovatsiyalarning mumkin bo‘lgan variantlari portfelini shakllantirish va ularning jozibadorligini baholash;

3. turizm korxonasining innovatsion salohiyatini tahlil qilish;

4. innovatsion rivojlanish;

5) innovatsiyani joriy etish ehtiyojlari va natijalarini prognoz qilish;

6. innovatsiyalarni joriy etish jarayonini rejalashtirish;

7. innovatsiyalarni sinovdan o‘tkazish;

8. kamchiliklarni bartaraf etish va innovatsiyalarni yaxshilash

9. kamchiliklarni bartaraf etish va innovatsiyalarni takomillashtirish;

10. innovatsiyani yakuniy amalga oshirish.

Biroq, turizm korxonalarida innovatsiyalar darajasi past va buning bir qancha sabablari bor [3]:

– korxonalarda o‘rta va uzoq muddatli xarakterdagi ilmiy asoslangan rejalarning yo‘qligi, natijada mahsulotlarni yangilash bo‘yicha kadrlar va ishlab chiqarishni tizimli o‘qitishning imkoni yo‘qligi;

– marketing tadqiqotlari natijalari va mahsulotni yangilash o‘rtasida aniq aloqaning yo‘qligi;

– mavjud resurslardan samarasiz foydalanish va kompaniyaning investitsiya siyosatidagi nomutanosiblik;

– rejalashtirish, hisobga olish va nazorat qilish tizimlarining zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos kelmasligi va moliyaviy menejment, ishlab chiqarish tannarxini boshqarishning samarasizligi mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishning real zaxiralaridan foydalanishga imkon bermayapti.

Shuning uchun turizm sohasida innovatsion faoliyatni boshqarish va belgilangan tamoyillarga rioya qilish muhim ahamiyatga ega:

1. Muvofiqlik. Innovatsion rivojlanish ichki va tashqi omillarga mos ravishda turizm tizimining barcha tarkibiy qismlariga ta‘sir ko‘rsatadigan izchil amalga oshiriladi.

2. Xavfsizlik. Turizm sohasidagi innovatsiyalar taqdim etilayotgan xizmatlar xavfsizligi darajasini saqlash va oshirishga, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

3. Muvofiqlik. Innovatsiyalar turistlarning ehtiyojlariga mos ravishda yaratiladi va jamiyat rivojlanishining umumiy darajasiga mos keladi.

4. Ilmiylik. Innovatsiya ilmiy bilim va metodlar asosida ishlab chiqiladi.

Turizm innovatsiyalari butun sanoatga ta‘sir qiladi va uning asosiy xususiyatlarini o‘zgartirishga yordam beradi, masalan, ishlab chiqarish va sotish hajmi, innovatsiyalarga joriy

xarajatlar, yangi turistik mahsulotni ishlab chiqish va bozorga joriy etish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar soni, innovatsiyalarni ishlab chiqish va iste'molchilarga joriy etish muddati. Turizm sohasidagi innovatsion faoliyatning asosiy yo'nalishlariga yangi turistik marshrutlarni joriy etish, yangi turizmni chiqarish kiradi. va restoran mahsulotlari, yangi mehmonxona xizmatlarini ko'rsatish, yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash, yangi turizm resurslaridan foydalanish, biznes jarayonini tashkil etishning yangi usullari va usullarini qo'llash, yangi yo'nalishlar va yangi bozorlarni ochish va boshqalar.

O'zbekiston uchun turizm sanoatini rivojlantirishning innovatsion yo'liga o'tish zarurati turizmni rivojlantirishning past sur'atlari va shu tariqa xalqaro taqqoslashda turizm sanoati rivojlanishining past ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Albatta, turizm sohasining strategik muhim ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilishi bu sohada innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Zero, innovatsiyalar barcha sohalarda, jumladan, turizmda ham raqobatbardoshlikni oshirish omilidir. Mamlakatimiz uchun ichki turizm mahsulotining raqobatbardoshligi masalasi ayniqsa dolzarbdir, shuning uchun quyidagilar muhim: Birinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy tizimning innovatsion salohiyatiga ta'sir etuvchi eng muhim omil bu nafaqat barcha turdagi resurslarning zarur hajmining mavjudligi, balki ularning sifati, tuzilishi, muvozanatligi va ulardan foydalanishning oqilonaligidir. Ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash foydalaniladigan resurslar miqdorini ko'paytirmasdan resurs salohiyatini oshirishi mumkin. Ikkinchidan, davlat va hududiy innovatsion boshqaruv tizimi turizm sohasidagi innovatsion faoliyat tamoyillarini hisobga olgan holda shakllantirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Frascati manual Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. OECD, 2015.
2. Karpova G.A., Horeva L.B.. *Ekonomika i upravlenie turistskoj deyatel'nost'yu* [Economy and management of tourist activity]: uchebnoe posobie v 2-h chastyah. CH. 2. – SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2011. – 135 p.
3. Samochkin V.N., Timofeeva O.A., Kalyukin A.A. *Ocenka innovacionnyh vozmozhnostej predpriyatiya i ih ispol'zovanie pri formirovanii dolgosrochnyh planov razvitiya* [Assessment of innovative capabilities of the enterprise and their use in the formation of long-term development plans] // *Menedzhment v Rossii i za rubezhom.* – 2002. – № 6. – P. 12-21.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИЙ В ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИРОВ

Латинова Ш.М., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются особенности обеспечения жизненного цикла инновационного процесса в связи с реализацией лизинга для лизингополучателей. Отмечается, что для разработки и коммерциализации лизинговых инноваций более эффективно использование проектного управления. Даются этапы реализации инновационного проекта в контексте этапов жизненного цикла.

Ключевые слова: жизненный цикл, системный риск, программное обеспечение, коммерциализация лизинговой инновации, минимизация рисков, клиент, идея, венчур, ресурс, эффективность, контроль.

Abstract: The article discusses the features of ensuring the life cycle of the innovation process in connection with the implementation of leasing for lessees. It is noted that for the development and commercialization of leasing innovations, the use of project management is

more effective. The stages of implementation of an innovative project are given in the context of the stages of the life cycle.

Key words: life cycle, systemic risk, software, commercialization of leasing innovation, risk minimization, client, idea, venture, resource, efficiency, control.

Annotatsiya: maqolada lizing oluvchilar uchun lizingni amalga oshirish bilan bog‘liq innovatsion jarayonning hayot siklini ta‘minlash xususiyatlari yoritilgan. Qayd etiladiki, lizing innovatsiyalarini ishlab chiqish va tijoratlashtirishda loyihaviy boshqaruvdan foydalanish samarali bo‘ladi. Hayot sikli davomida innovatsion loyihani amalga oshirish bosqichlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: hayot sikli, tizimli risk, dasturiy ta‘minot, innovatsion lizingni tijoratlashtirish, risklarni minimallashtirish, mijoz, g‘oya, venchur, samaradorlik, nazorat.

Длительность жизненного цикла инноваций в лизинговой деятельности из-за весьма жесткой кредитной политики инвесторов (в т.ч. банков) определяется больше условиями кредитования, чем спецификой деятельности лизингополучателя. Поэтому новые инновационные комплексы лизинговой деятельности (ИКЛД) иницируются преимущественно финансовой сферой. Наряду с этим, ряд комбинированных услуг разрабатывается для решения повседневных проблем лизингополучателей, в связи с задержками лизинговых платежей (или возвратом имущества).

Также характерны для инноваций в лизинговой деятельности: подчиненный (потребностям клиента) характер, сильная взаимосвязь с партнерами в финансовом и производственном секторах экономики, своеобразная периодизация проекта (с короткими этапами посева и старт-апом) и продолжительными – раннего роста и акционирования; значительная доля системного риска (изменения общеэкономических условий) инвестиционной деятельности [1].

Поэтому в разработке и коммерциализации лизинговых инноваций весьма эффективно использование проектного управления. Инновационный проект в процессе своей реализации жизненного цикла проходит несколько этапов (см. рис. 1).

Финансирование (и риски) двух начальных этапов целиком ложится на лизинговую компанию – инициатора новшества. При этом венчурное финансирование возможно только на последующих этапах, путем создания отдельных коммерческих организаций, ориентированных на внутрихозяйственном использовании инноваций.

Как правило, коммерциализация лизинговых инноваций, диффузия инноваций (традиционно прямо не патентуемых) возможны в форме распространения программного обеспечения предложенных инновационных форм лизинговых услуг, включающего перечень новых и типовые формы документов, с правовыми основаниями, сопутствующими оказанию новых услуг; составом электронных платежей и реквизитов, исчисления эффектов взаимодействия для каждого из участников использования инновации [3,4]. Также коммерциализация может происходить в виде внедрения инноваций, разработанных в головной компании, в филиалы лизинговых компаний с соответствующим повышением плана филиала по выручке, прибыли и т.д., что, в конечном итоге, означает продажу инновации внутри самой компании.

Развивая свою внутреннюю систему работы путем внедрения инновационных идей, лизинговая компания сможет расширить круг клиентов, в том числе по венчурным проектам, тем самым обеспечив перераспределение рисков по лизинговым операциям.

Рис. 1. Этапы жизненного цикла инновационного проекта в своей реализации [2]

Здесь необходимо выделить сложившееся мнение о том, что минимизация рисков инвестора-лизингодателя происходит за счет: непотребляемости предмета лизинга и, как следствие, возможности его изъятия инвестором (лизингодателем) при неисполнении обязательств лизингополучателем; наличия права собственности у лизингодателя на предмет лизинга и, как следствие, возможности изъятия предмета лизинга лизингодателем без решения суда; контроля лизингодателя за использованием инвестируемых финансовых ресурсов только в предпринимательских целях; защищенности предмета лизинга от взысканий третьих лиц по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя; права лизингодателя на инспекцию по лизинговой сделке с беспрепятственным доступом к финансовым документам и предмету лизинга; права лизингодателя на финансовый контроль деятельности лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга.

Но пассивный финансовый контроль необходимо дополнить активным содействием успешности проекта лизингополучателя: финансовым, консалтинговым, маркетинговым, логистическим. Таким образом, изменения к лучшему деятельности компании, ее внутренние инновации необходимы для повышения ее экономической эффективности и для повышения инновационно-инвестиционной активности в Республике Узбекистан.

Литература:

1. Курилец И.Ф. Финансовый лизинг как инструмент санации предприятий: дис. ... канд. экон. наук.- М., 2004.- С. 59.
2. Стурикова Л.В. Инновационное обеспечение лизинга в условиях рыночной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук.- Казань, 2004; Курилец И.В. Финансовый лизинг как инструмент санации предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук.- М., 2004.
3. Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение в составе имущества фирмы // Имущественные отношения в РФ. 2010. № 2.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-lizing-kak-forma-kommertsializatsii-intellektualnoy-sobstvennosti>

O'ZBEKISTONDA LIZING BOZORI ISHTIROKCHILARINING O'RNI VA AHAMIYATI

*Meliyev A.M., "Moliya" kafedrası assistenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Aqilbekov R.G', MK-121 guruh talabasi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan bir qancha lizing kompaniyalarining faoliyati qisqacha o'rganilgan. O'rganishlar natijasiga ko'ra kelgusidagi samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan*

Kalit so'zlar: *lizing, taiba lizing, asaka-trans lizing, Uzbek Leasing International, mijoz.*

Аннотация: *В данной статье кратко рассматривается деятельность нескольких лизинговых компаний, работающих в Узбекистане. По результатам исследований разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности в будущем.*

Ключевые слова: *лизинг, тайба лизинг, асакa-транс лизинг, Узбек Лизинг Интернэшнл, клиент.*

Abstract: *This article briefly examines the activities of several leasing companies operating in Uzbekistan. Based on the results of the studies, recommendations aimed at increasing the efficiency in the future have been developed.*

Key words: *leasing, taiba leasing, asaka-trans leasing, Uzbek Leasing International, client.*

Hozirgi zamonaviy iqtisodiy sharoitda, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ishlab chiqaruvchilar va shunga o'xshash iqtisodiy subyektlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga hukumatimiz tomonidan yirik ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda, investitsion loyihani asosini tashkil etuvchi investitsion loyihani moliyalashtirishda hozirgi kunda lizing xizmatlaridan keng foydalanilmoqda. Lekin bir jihatni e'tiborga olish lozim, O'zbekistonda lizing bozori ishtirokchilarining moliyaviy ahvoli qay darajada? Ular o'rtasidagi raqobat qanchalik kuchli? Ularga o'zlarining faoliyatlarini olib borishlarida qanday imtiyozlar berilgan? Quyida shunga o'xshash bo'lgan ba'zi bir savollarga javob topib ko'ramiz. Undan oldin esa lizing o'zi nima ekanligiga e'tiboringizni qaratsangiz!

Lizing – bu uzoq muddatli ijara bo'lib, uning oxirida ijaraga olingan obyektни sotib olish imkonini beradi. Bir tomondan bu oddiy ijara shakliga juda ham o'xshash. Aslida esa ular o'rtasidagi farq yetarlicha aniq.

Lizing – bu xizmatdir. Misol uchun, traktorni lizingga olmoqchi bo'lgan fermer ushbu xizmat turini ko'rsatuvchi kompaniyaga tashrif buyuradi. O'z navbatida, kompaniya o'z mablag'lari hisobiga traktorni xarid qiladi va uni mijozga ma'lum miqdordagi to'lov evaziga muddatli foydalanish uchun topshiradi. Belgilangan ijara muddati yakunlanganidan so'ng esa traktorga egalik qilish huquqi bevosita mijozning nomiga o'tadi.

Lizing to'lovlarini qanday amalga oshirish kerak?

O'zbekistonda lizing to'lovlari bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

- Dastlabki to'lov – bu odatda tovarning sotib olish narxining 20-30%ni tashkil etadi;
- Oylik to'lovlar. Ular ikki xil shaklda bo'ladi: annuitet (butun muddat davomida bir xil miqdorda oylik to'lovlarni amalga oshirasiz) va regressiv – birinchi oyda Siz ko'proq to'lovni amalga oshirasiz, keyingi oylarda to'lov miqdori asta-sekin kamayadi.

Quyida birma-bir lizing kompaniyalarini faoliyatini ko'rib o'tsak!

LIZING BU NIMA?

01

Mijoz o'z mablag'lari hisobiga sotib ololmayotgan mulkini sotib olish uchun lizing kompaniyasiga murojaat qiladi.

02

Lizing kompaniyasi (lizing beruvchi), loyihaning likvidligini baholab, mahsulot yetkazib beruvchidan mijozga zarur bo'lgan o'z lizing narsasini (ko'chmas mulk, uskuna, transport vositasi) sotib oladi. Mahsulot yetkazib beruvchi va lizing narsasini mijoz tanlaydi.

03

Mijoz (lizing oluvchi) lizing narsasini ijaraga oladi. Bunda shartnomaga quyidagilar aks etadi:

04

Shartnoma shartlariga ko'ra, mijoz lizing bitimining barcha shartlarini bajarganidan so'ng, lizing narsasiga egalik huquqini olishi mumkin.

ASAKA-TRANS-LEASING

"Asaka-Trans-Leasing Leasing Company" mas'uliyati cheklangan jamiyati 2006 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 3 iyuldagi PQ-396-sonli qaroriga muvofiq tashkil etilgan.

"Asaka-Trans-Leasing" lizing kompaniyasi - bu Toshkent shahrida avtoulov parklarining harakatlanuvchi tarkibini yangilashga, shuningdek kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlariga lizing xizmatlarini ko'rsatishga yo'naltirilgan, jadal rivojlanayotgan universal lizing kompaniyasi.

"Asaka-Trans-Leasing" lizing kompaniyasi etakchi moliya-kredit tashkilotlari, sug'urta kompaniyalari bilan faol hamkorlik qiladi va etakchi korxonalar - transport vositalari va sanoat uskunalari ishlab chiqaruvchilari va etkazib beruvchilari bilan mustahkam ishbilarmonlik aloqalariga ega.

FAOLIYAT

Lizing va moliyaviy xizmatlarning keng spektrini taqdim etish, shu jumladan quyidagi sohalarda tadbirkorlik sub'ektlariga milliy valyutada lizingni o'rta va uzoq muddatli moliyalashtirishni amalga oshirish:

Geografik jihatdan Kompaniya asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida lizing xizmatlarini ko'rsatmoqda, ammo respublikaning boshqa mintaqalarida moliyalashtiriladigan lizing loyihalarining ulushi mavjud. Shunday qilib, 2020 yil davomida lizing loyihalariga qo'yilgan barcha mablag'larning 73,7% hududlarga yo'naltirildi. Geografik jihatdan moliyalashtiriladigan loyihalar respublikaning 13 viloyati va Toshkent shahrini qamrab oladi. Kompaniya potentsial lizing oluvchilar va etkazib beruvchilar bilan aloqalarini doimiy ravishda kengaytirib boradi.

2021 yil aprel oyida AHBOR-REYTING reyting agentligi tomonidan "Asaka-Trans-Leasing" MChJga milliy miqyosdagi "uza +" (juda yuqori) darajadagi to'lov qobiliyatlilik reytingi, "barqaror" prognozi bilan berildi. Ushbu reyting bahosi kompaniyaning ishonchligining yuqori daraja ekanligini ko'rsatadi.

Ushbu lizing kompaniyasi asosan avto lizing, maxsus texnikalar lizingi, ko'chmas mulk lizingi va qaytariladigan lizing xizmatlarini taklif etadi.

TAIBA LEASING

XK MChJ "TAIBA LEASING" 2011 yil 3-chi Toshkent xalqaro lizing forumida Xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi tomonidan kompaniya taqdimoti o'tkazilgan paytdan boshlab, o'zbekiston bozoridagi faol faoliyatini boshladi. "TAIBA LEASING" kompaniyasi Islom taraqqiyot banki guruhiga kiruvchi ICRESning xususiy sektorini rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasining 100% sho'ba korxonasi hisoblanadi. TAIBA LEASING O'zbekiston Respublikasi hududida keng ko'lamli lizing xizmatlarini ko'rsatish maqsadida yaratilgan. TAIBA LEASING faoliyatining ustuvor yo'nalishi - yangi moliyaviy vositalarni joriy etish, kichik va o'rta korxonalarni, ayniqsa, eksportga yo'naltirilgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqaradigan va ishlab chiqarishni mahalliy lashtirishning yuqori darajasiga ega bo'lgan korxonalarni moliyalashtirish orqali O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga ko'maklashish.

10 yildan buyon TAIBA LEASING o'zbekistonlik lizing oluvchilar uchun foydali va istiqbolli biznesga ega bo'lgan korxonalar uchun raqobatdosh lizing shartlarini taklif qilmoqda. Bugungi kunda bosh kompaniya bilan yaqin hamkorlikda mijozlarni moliyalashtirish O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda kompaniya shariat tamoyillari asosida faoliyat yuritadigan O'zbekistondagi yagona lizing kompaniyasi hisoblanadi. Umumiy qiymati 33 million AQSh dollariga teng bo'lgan 250 dan ortiq loyihalar moliyalashtirildi.

Lizing kreditlashga muqobil variant sifatida har qanday tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va rivojlantirishda jiddiy moliyalashtirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Mana 13 yildirki, TAIBA FINANCE kompaniyasi yirik va kichik korxonalaridan iborat mijozlar bilan birgalikda lizing oluvchi kompaniyalarning ambitsioz investitsion rejalarini hayotga tatbiq etgan holda, ularning transport, maxsus texnika va uskunalarga bo'lgan ehtiyojlarini ro'yobga chiqarmoqda.

TAIBA FINANCE kompaniyasi yil sayin o'sish va rivojlanishga mo'ljal olgan toboro ko'proq mijozlarga dadillik bag'ishlamoqda. Faqat oxirgi 2 yil ichida portfelimizdagi lizing oluvchilar soni ikki baravardan ko'pga oshdi. Lizing mahalliy ishlab chiqaruvchilar, savdo va transport korxonalariga, tarmoq yetakchilari va kichikroq ishtirokchilarga o'z kuchiga ishonish va faoliyat ko'lamini yangi darajaga chiqarish imkonini beradi.

Lizingga olingan uskuna (lizing obyekt) nafaqat o'zini oqlaydi, balki daromadingizni sezilarli darajada oshirish imkonini ham beradi.

UZBEK LEASING INTERNATIONAL

Respublika mustaqilligining birinchi yillarida, 90-yillarning boshlarida moliyaviy xizmatlar bozorini yanada shakllantirish uchun O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki lizing kompaniyasini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu tashabbus respublika hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlandi va dunyoning eng yirik xalqaro moliya institutlari unga qiziqish bildirishdi. Natijada, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 5 yanvardagi 6-sonli qaroriga muvofiq, "O'zbek Leasing International A.O." xalqaro kompaniyasi. xorijiy kapital ishtirokida.

Bizning aktsiyadorlarimiz:

O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Maybank (Malayan Banking Berhad), Malayziya O'zbek-Ummon investitsiya kompaniyasi.

Hozirgi vaqtda ustav kapitalining hajmi 9 113 588 786 so'mni tashkil etadi. VED RUz NB kompaniyasi yaratilishining tashabbuskori sifatida kompaniya faoliyatini doimiy qo'llab-quvvatlaydi. Ustav kapitaliga sarmoyalar bilan bir qatorda, "O'zbek Lizing Interneshnl A.O." faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish maqsadida, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki milliy valyutadagi 10 million AQSh dollari miqdorida o'zgaruvchan kredit liniyasini O'zbekiston Markaziy bankining tanlangan kunidagi kursi bo'yicha taqdim etdi. Shuningdek, kompaniya VED RUz NB bilan imzolangan xorijiy kredit liniyalaridan foydalanadi. Faoliyat boshlagan paytdan boshlab 2001 yilgacha kompaniya menejmenti Maybankka o'tdi va bu kompaniyaga Maybankning lizing operatsiyalarini o'tkazish tajribasidan foydalanish, jahon standartlariga muvofiq lizing loyihalarini tayyorlash va amalga oshirishda mahalliy kadrlarni tayyorlashga imkon berdi. Natijada, tashkil etilgan kundan boshlab, Kompaniya taqdim

etayotgan lizing xizmatlari turlarini sezilarli darajada kengaytirdi va xalqaro lizing standartlari darajasida moliyaviy xizmatlar ko'rsatmoqda.

Bitimlarni moliyalashtirish ham aktsiyadorlar mablag'lari, ham kompaniyaning o'z mablag'lari hisobidan, shuningdek Evropa tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Malayziya banki (Maybank), Xususiy sektorni rivojlantirish Islom korporatsiyasi (ICDPS) kabi xalqaro investorlarning kredit liniyalari hisobidan va mahalliy banklarning kredit liniyalari, O'zR MB O'SB, ASAKA ASAKA, UzKDB, shuningdek yirik uskunalar etkazib beruvchilarning kreditlari.

"O'zbek Leasing International A.O." - noyob misol, agar lizing kompaniyasi o'z rivojlanishida mijozlar bazasini faol ravishda ko'paytirishga imkon beradigan zamonaviy menejment, moliya va marketing texnologiyalaridan foydalansa. Shu bilan birga, bizning to'liq shaffoflik tamoyilimiz ham xalqaro moliya institutlari, ham mahalliy banklar tomonidan uzoq muddatli moliyalashtirishni jalb qilishga imkon beradi.

Bugungi kunga qadar Kompaniya portfeli o'z faoliyatini boshlaganidan beri 750 dan ortiq lizing loyihalariga ega. Amalga oshirilgan barcha loyihalar uchun deyarli respublikaning barcha hududlarida sanoat mahsulotlari va iste'mol tovarlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.

"O'zbek Lizing Interneshnl A.O." o'sishi bilan kompaniya mijozlari ko'payib, moliyalashtiriladigan tarmoqlar doirasi kengayib, geografik qamrovi oshib bormoqda. 2005 yildan hozirgi kungacha butun respublikada Kompaniyaning sakkizta mintaqaviy vakolatxonalari ochildi. 2005 yilda Samarqand viloyatida vakolatxona ochildi, 2009 yildan buyon "O'zbek Lizing Interneshnl A.O." vakolatxonalari faoliyati. Xorazm viloyatida, shuningdek, Farg'ona vodiysida. 2010 yilda vakolatxonalar o'z faoliyatini Buxoro, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida boshladilar. 2012 yilda Qashqadaryo viloyatida vakolatxona ochildi. 2017 yilda Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida vakolatxonalar ochildi. Va 2018 yilda Andijon, Farg'ona va Surxondaryo viloyatlarida vakolatxonalar ochildi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pandemiya davridan keying vaqt mobaynida mamlakatimiz lizing bozorida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Bunda asosiy sabab sifatida esa hukumatimizning tadbirkorlarga, umuman olganda, tadbirkorlik sohasiga qaratayotgan e'tiborlarini keltirish mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqib qonun chiqaruvchi organlar tomonidan tegishli qonun va qonunosti hujjatlar qabul qilinmoqda. Umid qilamizki, kelgusida qilayotgan harakatlarimiz o'z natijalarini beradi va milliy lizing kompaniyalarimiz nafaqat ichki bozorda balki jahon miqyosida ham katta obro'-e'tiborga sazovor bo'lishadi.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ

*Ахмедова А.Т., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Самиев М., студент,
Самаркандский институт экономики и сервис*

***Аннотация:** В статье раскрыты особенности тенденций развития малого и среднего бизнеса в рамках финансовой активности предпринимательства, изложены особенности оживления происходящие, в условиях возрождения делового климата на основе, определения механизма стратегии и эффективность использования в сфере услуг.*

***Ключевые слова:** капитальные вложения, регулярность, оживление экономики, долгосрочный кредит, валовый национальный продукт, сфера услуг.*

***Abstract:** The article reveals the features of development trends of small and medium-sized businesses within the framework of the financial activity of entrepreneurship, outlines the features of the revival occurring in the context of the revival of the business climate based on the definition of the strategy mechanism and the efficiency of use in the service sector.*

Key words: *capital investments, regularity, economic revival, long-term credit, gross national product, service sector.*

Аннотация: *Мақолада тадбиркорликнинг молиявий фаолияти доирасида кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиш тенденцияларининг хусусиятлари очиқ берилган, бизнес муҳитини қайта тиклаш шароитида юзага келадиган тикланиш хусусиятлари тавсифланган. стратегия механизми ва хизмат кўрсатиш соҳасида фойдаланиш самарадорлиги.*

Калим сўзлар: *капитал қўйилмалар, мунтазамлик, иқтисодий тикланиш, узоқ муддатли кредит, ялпи миллий маҳсулот, хизмат кўрсатиш соҳаси.*

Отечественный опыт показывает, что предпринимательство – это один из ключевых элементов в рыночной экономике. Характер и масштабы предпринимательской деятельности влияет на темп экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, решает проблему занятости населения.

В научной литературе не существует единого определения сущности предпринимательства. Экономисты, социологи, философы, юристы и другие представители науки предлагают различные интерпретации значения для этого термина, в соответствии с поставленной целью исследования и накопленных знаний. В рамках настоящего исследования предпринимательство будет рассматриваться как механизм реализации рискованной производственно-экономической деятельности, основанный на проявлении личной инициативы и рассчитанный на систематическое получение прибыли от производства и реализации товаров/услуг/работ.

На сегодняшний день изменение экономических условий модифицирует основные черты предпринимательства порождает новую оценку роли и места бизнеса в социально-экономическом развитии общества, что особенно актуально для предприятий в сфере услуг.

Малый бизнес составляет одну шестую всех производственных мощностей в стране, что стало результатом автоматизации и механизации существующего производства, внедрения новых технологий производства, расширения ассортимента продукции. Четвертая часть инвестиционных потоков, направленных на замену изношенного оборудования и оборудования, была инвестирована в малые предприятия. Кроме того, 6% новых рабочих мест были созданы на предприятиях этого сектора экономики.

Признана роль малых и средних предприятий в создании новых рабочих мест, в основном в сфере услуг. Это предприятия обеспечили рост занятости населения в последние десятилетия двадцатого века.

Они обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчать последствия структурных изменений, быстрее адаптируются к потребностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, конструируют и используют технические и организационные нововведения.

На текущей стадии развития экономики роль малого и среднего предпринимательства (МСП) значительно увеличивается. Это объясняется такими особенностями и функциями МСП, как:

- Функционирование на локальном рынке;
- Более быстрые приспособляемость к условиям местного хозяйствования, оборачиваемость основного капитала и ресурсов, а также меньшая величина необходимого начального инвестирования по сравнению с крупным предпринимательством;
- Высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочтения потребителей, возможность в короткие сроки вводить изменения в ход производства и сам продукт в зависимости от внутренних и внешних факторов;

- Непосредственная связь с потребителем;
- Узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и услуг;
- Обеспечение мобильности и способности быстрой адаптации к технологическим отклонениям.

Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в развитие устойчивой конкурентоспособности страны, в условиях постоянно усиливающейся конкуренции с зарубежными компаниями за счет возможности быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и предпочтений потребителей, формируя необходимую гибкость национальной экономики.

Ещё одним значимым фактором развития экономики служит вклад малого и среднего бизнеса в занятость страны. Согласно данным службы статистики, в 2019 году средняя доля численности работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, составила 40%, а с учётом внешних совместителей 75% (в ЕС этот показатель колеблется от 55% до 81%), таким образом, обеспечивая довольно большую долю рабочих мест. Примерно 78.4% рабочих занято на малых предприятиях в сфере обрабатывающего производства, торговле, операциях с недвижимостью и в сельском хозяйстве.

Средние предприятия преобладают в более капиталоемких секторах, таких как страхование, банковская деятельность и транспорт. Вследствие этого можно сделать вывод о направленности: МСП доминирует в обрабатывающей промышленности и торговле, в то время как крупное предпринимательство берет на себя виды деятельности, требующие больших капиталовложений.

В настоящее время критерии развития малого предприятия изменены к лучшему с 2019 года: статус малого бизнеса теперь присваивается автоматически налоговыми органами на основании декларации.

По статистике предельный доход для лиц с упрощенной системой налогообложения составит 120 миллионов сум. То есть, все «упрощенцы» автоматически приравнены к малым предприятиям (если численность предприятия составляет до 15 человек - к микропредприятиям).

Для большинства индустриально развитых стран мира основными факторами устойчивого и стабильного экономического роста является освоение и внедрение высоких технологий и выпуск новейшей наукоемкой продукции и услуг.

Динамичное функционирование малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства для многих развитых является тем, на чем базируется экономическое и благополучное развитие.

Перечисленными субъектами хозяйствования предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли, которая выступает интегральным показателем эффективности этих предприятий и их деятельности. Классификация по количественному признаку удобна и проста, необходимые исследователям показатели, такие как оборот и численность занятых, легко доступны, однако она не содержит теоретической базы для определения выбора тех или иных критериев, а также способов измерения.

С учётом перехода к рыночной экономике, в условиях которой отечественному предпринимательству приходится конкурировать с высококачественной импортной продукцией как на внешнем, так и на внутреннем рынках, главной экономической задачей становится развитие условий для обеспечения конкурентоспособности. Технологическое перевооружение, оптимизация процесса производства становятся основными, наиболее значимыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль которой неуклонно растет с каждым днём. Постоянно растущий уровень экономики вынуждает задуматься о роли нововведений в широких масштабах и показывает необходимость их использования. Следственно инновационное развитие экономики - единственная альтернатива.

Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом работы предприятий. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг стало развитие

товарно-денежных отношений. Рынок услуг пришел в дополнение к уже существующему товарному рынку, при этом в течение длительного времени эти два типа рынков не были дифференцированы.

Экспорт и импорт услуг осуществляется за счет открытия филиалов предприятий - исполнителей услуг в других странах. Сфера услуг занимают доминирующее положение в промышленно развитых странах Северной Америки, Европы и Японии, и Южной Кореи, в основном в сферах финансового, телекоммуникационного, информационного и медицинского обслуживания, в сфере образования. На эти страны приходится более 50% мировой торговли услугами. Доля развивающихся стран в мировой торговле услугами значительно меньше, и они предлагают в основном транспорт, туризм и финансовые (офшорные) услуги.

Сфера услуг неоднородна: включает услуги в материальном (услуги ремонта и т.д.) и нематериальном (туризм, образование, деятельность в финансовых институтах и т.д.) производстве.

Услуги, в которых преобладает значение техники, - авиаперевозки, телекоммуникационные услуги, банкоматы - не имеют проблем связанных с качеством и маркетингом. Таким образом, игровые автоматы оказывают услугу развлечения, и здесь нет участия человека - поставщика услуги, кроме обслуживания. В тех сферах услуг, где наличие человека крайне необходимо - в таких как оказание консультаций, проведение процесса обучения, здравоохранении - человек является значимым звеном качества услуги. На текущий момент времени значение сферы услуг возросло из-за создания некоторых социально-экономических условий, формирующихся в связи со спецификой механизма удовлетворения различных потребностей современного общества. Кроме всего прочего, формирование сферы услуг экономики также связано и с тем, что появляются сектора экономики, функциональная деятельность которых ведется в сфере производства и сбыта услуг. Это, в свою очередь, происходит из-за социального разделения труда. Потребности в услугах и обновление их номенклатуры увеличиваются и расширяются прямо пропорционально увеличивающимся потребностям в целом, смещениям приоритетов социального развития от удовлетворения интересов производства до удовлетворения интересов конечного пользователя.

Очевидно, что сейчас характер потребностей в услугах трансформировался, а экономические и социальные интересы стали совпадать, что является основанием для возникновения потребностей. В данном случае речь идет о том, что институциональные границы сферы услуг значительно расширились в связи с принятием классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

Теперь услугами стали называть те виды деятельности, которые ранее не были такими. Например, понятия «розничные услуги», «услуги в области образования», «медицинские услуги», «государственные услуги» и т.д. Во многих отношениях это было связано с коммерциализацией социальной сферы, ее переходом к принципам оплачиваемых услуг для их конечного потребителя.

В связи с вышесказанным, следует создать новые и эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм развития экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обеспечения сформировать устойчивое развитие сферы услуг.

Список литература

1. Александрин, Ю.Н. Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства в регионе: институциональный и методический аспекты // Регион. экономика: теория и практика. - 2012. - № 4. - С. 42-50.
2. Лапуста, М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. - М.:

ИНФРА-М, 2018. С.17.

3. Анюшев, Ю. Б. Малое предпринимательство в системе муниципально-частного партнерства // Экон. науки. - 2019. - № 9. - С. 112-115;

4. [Электронный ресурс]. - URL:
<http://ecsocman.hse.ru/data/2011/04/19/1268025384/23.pdf>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ БАНК РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

*Мелиев А.М., “Молия” кафедраси ассистенти
Самарқанд иқтисодий ва сервис институти*

Аннотация. Мақолада банк рискларнинг моҳияти, уларнинг банк хизматларини кўрсатишидаги таъсири ва банк рискларини бошқаришни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.

Калим сўзлар: банк рисклари, банк хизматлари, тижорат банки, банк фаолияти.

Аннотация: В статье описана природа банковских рисков, их влияние на предоставление банковских услуг, а также предложения и рекомендации по совершенствованию управления банковскими рисками.

Ключевые слова: банковские риски, банковские услуги, коммерческий банкинг, банковская деятельность.

Abstract: The article describes the nature of banking risks, their impact on the provision of banking services, and suggestions and recommendations for improving banking risk management.

Key words: banking risks, banking services, commercial banking, banking activities.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар даврида молия-банк тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, банклар ва бутун молия-банк тизими фаолиятига ёндашувларни ҳамда баҳолаш тизимини тубдан ўзгартириш, ҳамма томонидан қабул қилинган халқаро нормалар, стандартлар ва баҳолаш кўрсаткичларига мувофиқ банк фаолиятини ташкил этишнинг янада юқорирок даражасига чиқишни таъминлаш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Шу билан бирга кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини янада ошириш ҳамда тадбиркорлик субъектлари билан тўлақонли ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиш учун тижорат банкларининг иш услубларини тубдан яхшилаш, аҳоли ва хўжалик субъектларининг банк тизимига ишончли институционал ҳамкор сифатида қарашларини мустаҳкамлаш вазибалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Ҳар қандай иқтисодий фаолият фойда олишга қаратилганидек, тижорат банклари фаолиятдан кўзланган натижа ҳам биринчи навбатда фойда олишдир. У эса албатта риск билан боғлиқ бўлади. Шу туфайли тижорат банклари олдида турган биринчи мақсад – бу риск ва фойдалилик ўртасидаги оптимал даражага эришишдир.

Ўзбекистонда бозор муносабатлари тамойилларининг амал қилиши тижорат банкларидан ўз фаолиятлари билан боғлиқ рискларни бошқа хўжалик субъектларига нисбатан кўпроқ ўрганишларини талаб этади. Чунки тижорат банклари ўз фаолиятлари билан бир томондан, ўз акциядорлари олдида жавобгар бўлсалар, иккинчи томондан, ўз маблағларини ишониб топширган ва банк хизматларидан фойдаланаётган мижозлар олдида мажбуриятга эгадирлар.

Банк rischi (таваккалчилиги) — банк фаолиятига таъсир қилувчи иқтисодий, молиявий, ижтимоий, сиёсий, технологик ички ва (ёки) ташқи омилларга боғлиқ бўлган ҳолатлар натижасида банк фаолиятига хос бўлган молиявий зарарлар кўриш ва (ёки) банк

ликвидлиги (банк ўз мажбуриятларини вақтида бажариш қобилияти)ни тўлиқ ёки қисман йўқотиш хавфининг мавжудлиги.

Банк rischi иқтисодий рискларнинг бир қисмини ташкил қилиб банк билан жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги иқтисодий муносабатларга таянади.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, банк rischi банк фаолиятини амалга ошириш жараёнида банк маблағларининг бир қисмини йўқотиш, ёки даромад ололмаслик шароитида ижобий натижага умид қилиб, банк операцияларини (депозит, кредит, инвестиция, валюта) ўтказишдир, деган таъриф келиб чиқади.

Биринчидан, банкларнинг турли операциялари, ҳоҳ у ресурслар жалб қилиш билан боғлиқ операция бўлсин, ҳоҳ у маблағларни инвестиция қилиш ёки кредит бериш, юқори даромад олиш мақсадида ҳавфли валюта операцияларини ўтказиш бўлсин – банкнинг барча операциялари унинг маълум бир йўқотишлар билан боғлиқ шароитда эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Иккинчидан, банк доимо ҳар бир операцияси унга ижобий натижа келтиришга умид қилган ҳолда бир турдаги операцияни амалга оширади. Банк фаолиятининг риск билан боғлиқ бўлиши ҳаражатлар, зарарлар ва йўқотишлар каби категорияларнинг доимий учраб туришини ва улар банк амалиётининг кунлик мониторингида бўлишини тақозо қилади.

Банкларда ҳаражатлар, зарар ёки йўқотишлар - булар ўз-ўзидан риск ҳисобланмайди. Бу тушунчаларнинг ҳар бири ўзининг моҳиятига эга.

Банкнинг депозитлар, жамғармалар ва бошқа жалб қилинган маблағлар бўйича фоиз тўлаш, бошқа молия-кредит институтлардан жалб қилинган маблағлар учун фоизлар тўлаш, банк ҳодимлари учун иш ҳақи тўлаш ва бошқа операцион ҳаражатлари билан боғлиқ рисклари қуйидаги шаклларда намоён бўлиши мумкин.

Банк фаолиятида рискларнинг юзага келишининг қуйидаги сабаблари мавжуд:

- бозорнинг аҳволини тизимли ўрганмаслик;
- ресурсларни жалб қилиш ва уларни жойлаштириш соҳасида маълумотларнинг етарли эмаслиги;

- кредитланадиган лойиҳа, объект ва мижозлар тўғрисида, уларнинг молиявий аҳволи тўғрисидаги маълумот ва ахборотларнинг тўлиқ эмаслиги;

- тармоқлар фаолияти хусусиятининг инобатга олинмаслиги;

- субъектлар ёки мижозларнинг онги, савияси, маблағлардан фойдаланиш бўйича билими ва мақсадларининг турли хиллиги ва бошқалар ҳисобланади.

Тижорат кредит ташкилотларининг жаҳон ва ички тажрибаси бизга банк рискларини бошқаришнинг ички тизимини яратиш тамойилларини шакллантиришга имкон беради:

- мураккаблик, яъни. барча турдаги рискларни бошқариш тизимининг ягона тузилиши;

- фарқлаш, яъни. банк рискларининг турлари бўйича тизимнинг алоҳида элементлари таркибининг ўзига хос хусусиятлари;

- ахборот базасининг бирлиги;

- ҳар хил турдаги рискларни бошқаришни мувофиқлаштириш.

Банк рискларини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш учун қуйидагилар зарур:

- 1) бошқарув тизимини шакллантиришнинг юқоридаги принципларини ҳисобга олган ҳолда, банкнинг ички ҳужжатларида бошқарув стратегияси ва мақсадларини шакллантириш;

- 2) устувор стратегия ва вазифаларни белгилаш учун асос сифатида рискни аниқлаш, баҳолаш ва ташхис қўйиш принципларини ўрнатади ва банк билан боғлиқ барча шахсларнинг манфаатларини мутаносиб ҳимоя қилишни таъминлайди;

- 3) ушбу принципларни бошқаришнинг енг муҳим процедураларини, шу жумладан ташкилий тузилиш схемасини тузишда, ваколатлар бўйича ҳужжатлар тайёрлашда, шунингдек техник вазифаларни бажаришда асос сифатида фойдаланиш;

4) рискларни бошқариш ва назорат қилиш тизимига мувофиқ жавобгарликни таъминлаш, ўзини ўзи баҳолаш ва иш фаолиятини баҳолаш тартибини белгилайди, ушбу жараёнлардан бошқарув жараёнини такомиллаштириш омили сифатида фойдаланади;

5) юқоридаги принциплар ва процедураларга ётиборни қаратган ҳолда, процедураларнинг юқори сифатини таъминлаш, мувофиқликни баҳолаш ва текшириш учун мониторинг ва ҳисобот механизмини ишлаб чиқиш керак.

Банк рискларини бошқаришнинг самарали тизimini яратиш учун қуйидагилар зарур:

- бошқарув тизimini шакллантиришнинг юқоридаги принципларини ҳисобга олган ҳолда, банкнинг ички ҳужжатларида бошқарув стратегияси ва мақсадларини шакллантириш;

- устувор стратегия ва мақсадларни белгилаш учун асос сифатида рискни аниқлаш, баҳолаш ва ташхис қўйиш принципларини ўрнатади ва банк билан боғлиқ барча шахсларнинг манфаатларини мутаносиб ҳимоя қилишни таъминлайди;

- ушбу принципларни бошқаришнинг энг муҳим процедураларини, шу жумладан ташкилий тузилиш схемасини тузишда, ваколатлар бўйича ҳужжатлар тайёрлашда, шунингдек техник вазифаларни бажаришда асос сифатида фойдаланиш;

- рискларни бошқариш ва бошқариш тизимига мувофиқ жавобгарликни таъминлаш, ўзини ўзи баҳолаш ва иш фаолиятини баҳолаш тартибини белгилайди, ушбу жараёнлардан бошқарув жараёнини такомиллаштириш омили сифатида фойдаланади;

- юқоридаги принциплар ва процедураларга ётиборни қаратган ҳолда, процедураларнинг юқори сифатини таъминлаш, уларнинг мувофиқлигини баҳолаш ва текшириш учун мониторинг ва мулоқотлар механизми ишлаб чиқилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2025-йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизimini ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги ПФ -5992 сонли Фармони, 12.05.2020 йил. www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 1370 "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 May 2023 / Volume 4 Issue 5

2. Травкина Е.В. Роль мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости банковского сектора России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012

3. Спильниченко В.К. Трансформация банковских платежных систем в экономике России // Экономический журнал. 2012. № 2 (26).

4. Лиходеева Н. И. Применение электронного банкинга при заключении и исполнении банковских договоров [Текст] / Н. И. Лиходеева // Юридическая работа в кредитной организации. – 2014. - No2. – С. 23-27.

5. SHERALI SULTONOV, SHERZOD ALILOV, JASUR RAZZAKOV, KHUSAN ISAEV. DEVELOPMENT WAYS OF STOCK MARKET IN UZBEKISTAN (IN THE CASE OF “TASHKENT” REPUBLICAN STOCK EXCHANGE). Journal of Critical Reviews.2020

6. Sherali Sultonov Nuraliyevich, Nodira Soatova Bobokhanovna. Ways of Fund Market Development in Uzbekistan. Eurasian Scientific Herald.2022

7. Sherali Sultonov. Directions of state regulation of the stock market. International Journal of Economic Growth and Environmental. 2021

8. Мутабар Жураевна Темирханова, Хусан Баходирович Зарипов, Ли Шаоминь. Совершенствование цифровой мобильной связи в современном мире. Бюллетень науки и практики, 2020

MOLIYAVIY FIRIBGARLIK RISKI VA UNING SALBIY TA'SIRINI MINIMALLASHTIRISH YO'LLARI

*Latipova Sh.M., dotsent,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Hojimurodov M.S., talaba,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy firibgarlikning turli shakllari, jumladan, insayder savdosi, o'g'irlash va kiberfiribgarlik va ularning moliyaviy barqarorlik va obro'ga salbiy ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, u moliyaviy firibgarlikning keng tarqalishiga yordam beruvchi asosiy omillarni, masalan, zaif ichki nazorat yoki nazoratning yetishmasligi va axloqsiz xatti-harakatlarni o'rganadi. Shuningdek, maqolada moliyaviy firibgarlikdan kelib chiqadigan tahdidlarni minimallashtirish uchun tashkilotlar amalga oshirishi mumkin bo'lgan bir qator strategiyalar va eng yaxshi amaliyotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy firibgarlik, kredit karta firibgarligi, ponzi sxemalari, sug'urta firibgarligi, "pul yuvish", kiberjinoyat, ijtimoiy muhandislik, monitoring, risklarni minimallashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные формы финансового мошенничества, включая инсайдерскую торговлю, хищения и кибермошенничество, а также их негативное влияние на финансовую стабильность и репутацию. В нем также рассматриваются ключевые факторы, которые способствуют распространению финансового мошенничества, такие как слабый внутренний контроль или его отсутствие и неэтичное поведение. В статье также описывается ряд стратегий и лучших практик, которые организации могут реализовать, чтобы минимизировать угрозу, исходящую от финансового мошенничества.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, мошенничество с кредитными картами, схемы Понци, страховое мошенничество, отмывание денег, киберпреступность, социальная инженерия, мониторинг, снижение рисков.

Abstract. This article examines the various forms of financial fraud, including insider trading, embezzlement and cyber fraud, and their negative impact on financial stability and reputation. It also examines key factors that contribute to the prevalence of financial fraud, such as weak or no internal controls and unethical behavior. The article also outlines a number of strategies and best practices that organizations can implement to minimize the threat posed by financial fraud.

Keywords: financial fraud, credit card fraud, Ponzi schemes, insurance fraud, money laundering, cybercrime, social engineering, monitoring, risk mitigation.

Dunyo raqamlashtirish sohasida ildamlab borayotgan bugungi kunda moliyaviy firibgarlik riski turlari ham shiddat bilan ortib bormoqda. Har yili katta miqdordagi moliyaviy firibgarliklar qayd etiladi. Moliyaviy firibgarlik - bu xodimlar tomonidan kompaniyadan mablag'lar, mulk yoki har qanday shakldagi aktivlarni o'g'irlash sifatida ham tavsiflanadi. Bu, shuningdek, o'g'irlik bo'lishi mumkin yoki kompaniyada muhim lavozimlarni egallagan shaxslar tomonidan o'z lavozimini suiste'mol qilish ham bo'lishi mumkin. Firibgarlikning shaxsga va biznesga ta'siri turli oqibatlarga olib kelishi mumkin, jumladan moliyaviy resurslarni yo'qotish bilan birgalikda korxonalar va tashkilotlarga bo'lgan ishonchning yo'qolishi, moliyaviy barqarorlikning pasayishi, majburiyatlarini bajara olmasligi va bora-bora bankrotlik holatiga borib yetishi ham mumkin.

To'lovlar bo'yicha firibgarlik va qalloblik jismoniy shaxslar yoki korxonalardan noqonuniy ravishda pul yoki maxfiy ma'lumotlarni olishga qaratilgan noqonuniy faoliyatni o'z

ichiga oladi. Bu faoliyatlar ko'p shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, ruxsatsiz kredit karta operatsiyalari, firibgarlar login ma'lumotlarini o'g'irlash uchun qonuniy muassasalar nomini o'xshatuvchi fishing urinishlari va onlayn bozordagi firibgarlik sxemalari, jumladan, elektron tijorat va onlayn banking.

Moliyaviy firibgarlik riskining quyidagi turlarini ko'rib o'tamiz:

1. Shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash.

Shaxsni soxtalashtiruvchi o'g'ri bank hisoblari va kredit kartalarini ochish, kredit olish, sizning nomingizga hisob-kitoblarni qoldirish uchun sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga muhtoj bo'ladi, bu ko'plab shubhali jinoyatlar orasida, ularning eng yomoni o'z nomini chiqarish uchun jinoyat sodir etish bo'lishi mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak va bu universal muammoni keltirib chiqarishdan qanday qochish kerak? Kompaniyalar firibgarlikning oldini olishning birinchi avlod texnologiyasiga katta miqdorda mablag' sarflaydi, natijada eng so'nggi firibgarlik va firibgarlik usullarini qo'lga kiritishga harakat qiladigan yirik guruhlar va qo'lda sharhlar paydo bo'ladi. Biroq, firibgarlar doimo rivojlanmoqda. Har safar firibgarlik aniqlanganda, firibgarlarning taktikasi o'zgaradi va firibgarlik avvalgidan ko'ra kattaroq va aniqroq yangi miqyosda qaytish uchun kamayadi.

2. Bank kartalari bilan bog'liq holda sodir etiladigan firibgarlik turlari.

- Do'konlardagi firibgarlik;
- Fishing;
- SMS-firibgarlik;
- Skimming;
- Soxta bankomatlar.

Agar ruxsatsiz shaxslar ma'lumotlarga kirishga muvaffaq bo'lganligi aniqlansa, karta egalari xabardor qilinishi kerak va bank darhol uni bloklaydi va yangilaydi. O'zingiz bilmagan, lekin 99% gacha chegirma borligini xabar qilgan xavfli va notanish do'konlardan tovarlarni sotib olishni boshlash ma'qul emas, hayotda bo'lgani kabi "nima arzon bo'lsa, oxiri qimmatga tushadi". Ikki faktorli autentifikatsiyadan keng foydalanish firibgarlik sonini sezilarli darajada kamaytiradi. Maxfiy ma'lumotlarga kirish uchun jinoyatchi to'liq tergov o'tkazishi yoki ijtimoiy muhandislik orqali karta egasini manipulyatsiya qilishi kerak. Ba'zi hollarda banklar har bir karta va har bir tranzaksiya haqida ma'lumot to'plash uchun mas'ul bo'lgan zararli dasturlarni o'rnatdilar, shuning uchun muntazam yangilanadigan antivirusdan foydalanish muhimdir.

3. Ponzi sxemalari.

Charlz Ponzi nomi bilan atalgan Ponzi sxemasi - bu ochiq operatsiyalar ostida yashiringan omonat va kreditlar bo'yicha firibgarlikning bir turi bo'lib, unda investorlarning omonatlari ikki yoki uch baravar ko'payadi, ularning foizlari tashkilot tomonidan va'da qilingan muddat davomida haftalik, oylik yoki yillik asosda to'lanadi. Ponzi kompaniyalari har doim o'zlarining mablag' manbalarini oshkor qilish odati bilan mashhur. Afrikadan mahsulot sotib olib, Amerika va Avstraliyada jabrlanganlarga sotgan kompaniyaning eng ommabop ishi bunga yaxshi misoldir. Agar tashkilot o'z foydasidan o'z jamg'armalariga foizlarni to'lash yoki ko'p miqdorda bitimlarni yakunlash vositasi sifatida ishlatasa, bu firibgarlik emas. Agar tashkilot tartibga soluvchi organ va jamoatchilik tomonidan aniqlanmaydigan sharoitlarda yuqori jozibador bitimlardan foydalansa, bu Ponzi sxemasi hisoblanadi.

4. Sug'urta firibgarligi.

Ishlab chiqarish rentabelligi, mijozlar bilan munosabatlar, sanoat miqyosidagi moliyaviy bozorlar va sug'urta sanoatida tartibga solish tamoyillari uchun juda ko'p turli xil istiqbollar mavjud. Mijozlarga ortiqcha soliq solinmasligini ta'minlash uchun raqobatbardosh stavkani sozlash, turli xil iste'molchilarni qondirish uchun mo'ljallangan turli xil variantlarni taklif qilish va daraja yoki diapazondagi barcha sug'urta egalari uchun adolatli bo'lgan tariflarni belgilash. Rivojlanayotgan bozorlarda inqilobiy tashkilotning samaradorlikni boshqarish sharoitlarida tartibga soluvchi xavflarni yumshatish va o'ta raqobatbardosh narxlarni to'g'ri ushlab turish uchun zarur bo'lgan qat'iyatni aniqlash uchun tegishli modellarni amalga oshirishda hushyorlik va sezgirlikni talab qiladi.

Sug'urta firibgarligi: Deyarli hamma avtohalokatlardan xabardor va ko'pchiligimiz o'z avtomobili sotilgandan keyin uch oy o'tgach, xuddi shu mashina ishtirok etgan holda, baxtsiz hodisa uchun yig'ilgan haydovchining ziyrakligiga qoyil qolamiz. Ammo bu sug'urta firibgarligining yana bir ko'rinishi, xuddi o'g'rilar bilan jilolangan zargarlik buyumlari kabi. Bir nechta turlar mavjud bo'lsa-da, avtomobil sug'urtasi eng ko'p boshqariladigan modellarni va eng uzoq boshqaruv tarixini ta'minlaydi. Diapazonlar baxtsiz hodisalar yoki huquqbuzarliklar to'g'risida soxta hisobotlar bilan kichik balans sug'urta polislari, psixologik va jismoniy shikastlanishlar kombinatsiyasini o'z ichiga olgan keng miqyosli ishchilarga tovon to'lash rejalari, siyosatda nazarda tutilmagan muolajalarni amalga oshiradigan vijdotsiz shifokorlar sabab bo'lgan bemorlarning iltimoslari bo'lishi mumkin. Sug'urta sektori Hindiston hukumati tomonidan ilgari surilayotgan Liberallashtirish, Xususiyashtirish va Globallashtirish siyosatining illyustratsiyasi tufayli tez o'sishda davom etmoqda.

5. Kriptovalyuta firibgarligi.

Kriptovalyuta firibgarligi investorlar yoki foydalanuvchilarni aldash uchun raqamli valyuta ekotizimidan foydalanadigan turli sxemalar va aldatchi amaliyotlarni anglatadi. Kriptovalyutalarning nisbatan anonimligi va an'anaviy moliyaviy tizimlar bilan solishtirganda bozorda tartibga solishning yo'qligi hisobga olinsa, kriptovalyutadagi firibgarlik keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Kriptovalyutadagi firibgarlikka qarshi kurashning kaliti bu xabardorlik, xavfsiz amaliyotlar (masalan, apparat hamyonlari va onlayn hamyonlar uchun kuchli, noyob parollardan foydalanish) hamda blokcheyn sohasida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlagan holda iste'molchilarni himoya qiluvchi mustahkam huquqiy va texnik asosdir.

6. Ijtimoiy muhandislik

Ijtimoiy muhandislik - bu tajovuzkorning texnik vositalardan foydalanmasdan kerakli ma'lumotlarni olish yoki inson harakatlarini nazorat qilish usuli. Ijtimoiy muhandislikning mohiyati odamlarga ta'sir qilishda ishonitirish, ishonchga kirish va ayyorlik kabi psixologik usullaridan foydalanishdir.

Ijtimoiy muhandislikdan foydalangan firibgarlik operatsiyalari turli xil bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy muhandislik nima ekanligini va u qanday ishlashini tushunish muhimdir. Asosiy mexanizmini anqlashni o'rganib, siz o'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlardan himoya qilishingiz mumkin.

Ijtimoiy muhandislikning asosiy usullari qanday?

Fishing - bu kiberhujum usuli bo'lib, unda jinoyatchi maxfiy ma'lumotlarni tortib olish uchun jabrlanuvchining ishonchini qozonishga urinadi. Shuningdek firibgarlar, ma'lumotlarni olish uchun shoshilinchlik hissi yaratadilar yoki qo'rqitish taktikalaridan foydalanadilar. Fishing hujumida siz ishonchliiday ko'rinadigan manbadan ma'lumotlaringiz so'ralgan elektron pochta yoki xabar olasiz.

Vishing va smishing - bu mobil qurilmalar orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy muhandislik usullari. Xususan, vishing soxta telefon qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladi, smishing esa zararli havolalar yoki ma'lumotlarni o'z ichiga olgan SMS xabarlardan foydalanadi.

Preteksting - bu kiberhujum usuli bo'lib, unda firibgar biror bahona yordamida jabrlanuvchining e'tiborini jalb qiladi va ularni ma'lumotni oshkor qilishga majbur qiladi. Misol uchun, zararsizdek ko'rinadigan onlayn so'rov paytida sizdan bank hisobingiz ma'lumotlarini so'rashi mumkin.

Ijtimoiy muhandislik firibgarligining salbiy ta'sirini kamaytirish usullari quyidagilardan iborat:

Har qanday pulni o'tkazma yo'li bilan o'tkazish tartibini belgilang.

Moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligini ta'minlash uchun bir nechta vositalar orqali aloqani o'z ichiga olgan tekshirish tizimini yaratish.

Haqiqiy bo'lish uchun juda yaxshi ko'rinadigan takliflardan saqlanib, chunki ular, ayniqsa, elektron pochta orqali taklif qilinadigan takliflardir.

Korporativ xabardorlikni oshiruvchi va xodimlarga kiberjinoyatchilar tomonidan qo'llaniladigan ba'zi psixologik hiylalarni aniqlashni o'rgatuvchi o'quv dasturlarini amalga oshirish.

Hozirgi vaqtda moliyaviy firibgarlik xavfi moliyaviy faoliyatning barcha sohalarida deyarli hamma joyda mavjud deb hisoblanadi. Tavakkalchilikning boshqa turlaridan asosiy farqi shundaki, bu turdagi tavakkalchilik doimo rivojlanib boruvchi murakkablik xususiyati bilan tavsiflanadi. Buni innovatsion va rivojlanayotgan moliyaviy texnologiyalarning salbiy tomoni sifatida ham tasniflash mumkin. Moliyaviy firibgarlikdan himoya qilishning ko'plab xalqaro usullari mavjud. Ularning aksariyati tajribaga asoslangan taniqli va tasdiqlangan usullardir. Biroq, bunday usullarning barcha faoliyat sohalarida samarali bo'lishi ularning bir xil darajada samarali bo'lishini anglatmaydi. Chunki har qanday tadbirkorlik subyekti o'z faoliyatida yillar davomida sodir bo'layotgan firibgarliklardan tajriba orqali xabardor bo'ladi. Tabiiyki, moliyaviy firibgarlikning turli shakllaridan himoyalashning son-sanoqsiz usullari mavjud. Shunga qaramay, moliyaviy firibgarlik ehtimoli va salbiy ta'sirini kamaytirish uchun global va xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan yirik korxonalar uchun quyidagi mexanizmlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Moliyaviy hisoblarni muntazam ravishda kuzatib boring
- Parollarni mustahkamlang va ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalaning
- O'zingizni tarbiyalang va firibgarlikning hozirgi usullaridan xabardor bo'ling
- Shubhali elektron pochta xabarlari va telefon qo'ng'iroqlaridan ehtiyot bo'ling
- Xavfsiz to'lov usullaridan foydalaning va shaxsiy ma'lumotlarni almashishdan saqlaning.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy firibgarlik riski jismoniy shaxslar, korxonalar va umuman iqtisodiyot uchun katta xavf tug'diradi. Jismoniy shaxslar va tashkilotlar firibgarlikni aniqlash va oldini olishda hushyor va faol bo'lishlari zarur. Kuchli ichki nazoratni amalga oshirish, muntazam audit o'tkazish va so'nggi firibgarlik sxemalari haqida xabardor bo'lish orqali jismoniy shaxslar va korxonalar moliyaviy firibgarlik qurboni bo'lish xavfini minimallashtirishi mumkin. Bundan tashqari, tashkilotlarda shaffoflik, javobgarlik va vijdoniylik madaniyatini rivojlantirish potentsial firibgarlarning oldini olishga yordam beradi. Oxir oqibat, moliyaviy firibgarlikka qarshi faol choralar ko'rish orqali biz o'z aktivlarimizni himoya qilishimiz va moliyaviy tizimlarimizning yaxlitligini ta'minlashimiz mumkin.

Manbalar:

1. EpicBrokers.com - <https://www.epicbrokers.com/insights/what-is-social-engineering-fraud/>
2. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781119200048.ch23>
3. Ways to Minimize Financial Fraud Threats (Reurink, 2018)
4. FINANCIAL FRAUD: A LITERATURE REVIEW. *Journal of economic surveys*, 2018 - <https://doi.org/10.1111/joes.12294>
5. Cybint's "15 Alarming Cyber Security Facts and Stats" article: <https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/>

INNOVATSION IQTISODIYOTDA MOLIYAVIY XIZMATLAR UCHUN BIG DATA VA BULUTLI TEXNALOGIYALARNING O`RNI

Kurbanova S.B., “Moliya” kafedrası o`qıtuvchısı
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Sayitxonova M., M-521 guruh talabası
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: Ma`lumki, raqamli texnologiyalar Raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada moliyaviy xizmatlar uchun Big Data va bulutli texnologiyalarni zamonaviy iqtisodiyotdagi o`rni haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: fintech texnologiyasi, moliyaviy xizmatlar, bulutli texnologiyalar, big data, moliyaviy rejalashtirish.

Аннотация: Известно, что цифровые технологии играют важную роль в стремительном развитии цифровой экономики. В данной статье говорится о роли Big Data и облачных технологий для финансовых услуг в современной экономике.

Ключевые слова: финтех-технологии, финансовые услуги, облачные технологии, биг дайт, финансовое планирование.

Abstract: It is known that digital technologies play an important role in the rapid development of the digital economy. This article talks about the role of big data and cloud technologies for financial services in the modern economy.

Key words: fintech technology, financial services, cloud technologies, big data, financial planning.

Samarali korporativ boshqaruv tizimida moliyaviy rejalashtirishni joriy etishda moliyaviy texnologiyalardan foydalanish muhim hisoblanib, moliyaviy texnologiyalarini kompaniyalar bilan ishlash jarayonida qo`llanilishi natijasida deklaratsiya mexanizmlari va qo`shimcha qog`ozbozlikdan ozod bo`lish vositasi sifatida qarash mumkin. Mazkur mexanizmdan xo`jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy boshqaruvni amalga oshirishda qo`llanilishi buxgalterlarga bo`lgan talabni kamaytirib, real holatda moliyaviy resuslarni tejash imkoniyatini beradi.

Bundan tashqari fintech texnologiyasidan foydalanish orqali korporativ boshqaruvda ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot, ish va xizmatlarni elektron bozorlarda sotish va ularning hisobini to`g`ri yuritish, tovarlar reklamasi tannarxini pasaytirish, ularga bo`lgan talabni o`z vaqtida aniq va sifatli tahlil qilish va baholash, turli darajadagi davlat organlariga topshiriladigan moliyaviy hisobotlarni o`z vaqtida qisqa muddatlarda topshirish amaliyotini joriy etish, korxonada kadrlar salohiyani to`g`ri yuritilishini, kadrlar oqimini samarali baholash kabi afzalliklarga egadir.

Bugungi kunda O`zbekistonda bank tizimini raqamli transformatsiyasi bo`yicha yo`l xaritasi ishlab chiqildi. O`zbekistonning 2022 – 2026 yillarga mo`ljallangan yangi taraqqiyot strategiyasi to`g`risida prezident farmonida raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish, iqtisodiyotni real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarini avtomatlashtirish bo`yicha manzilli dasturni tasdiqlash, tasdiqlangan manzilli dastur doirasida belgilangan loyihalarni amalga oshirish orqali iqtisodiyotni real sektorida hamda moliya va bank sohalarida faoliyatini raqamlashtirish darajasini 30 foizga yetkazishga qaratilgan ishlarni olib borish chora-tadbirlari belgilab berildi, Jumladan:

– moliyaviy-iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirish, korporativ boshqaruvni optimallashtirish maqsadida ishlab chiqarish va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP) tizimlari;

- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari;
- sanoat korxonalarida ishlab chiqarish va dispatcherlik boshqaruv jarayonlarini (SCADA) avtomatlashtirish bo'yicha tizimlari;
- bank xizmatlari onlayn turlarini kengaytirish hamda kredit ajratish bo'yicha tahlillarni avtomatik tarzda amalga oshirish bo'yicha skoring tizimlarini joriy etilishini inobatga olish;
- bank tizimini transformatsiya qilishni yakunlash, xususi banklarning ulushini 2025 yilda jami bank aktivlarining 60 foiziga yetkazish;
- zamonaviy moliyaviy texnologiyalardan faol qo'llagan xolda moliyaviy xizmatlar, operatsiyalarni taklif etish, naqd pulsiz to'lovlarni rivojlantirish, naqd puldagi to'lovga nisbatan naqdsiz to'lovlarni arzonroq bo'lishini ta'minlash, davlat xizmatlari uchun to'lovlarni naqd pulsiz shaklda amalga oshirish imkoniyatini yaratish, ilg'or xorijiy tajriba asosida amaldagi qonunchilikni takomillashtirish, moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish orqali ularning ommabopligini oshirishni nazarda tutish, moliyaviy xizmatlarni ko'rsatishda kibernetika ta'minlash, jismoniy shaxslar tomonidan naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshirish uchun qulay infratuzilmani yaratishdan iborat.

Katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) katta hajmdagi va xilma-xil tartiblangan va tartiblanmagan ma'lumotlar, shuningdek ularni qayta ishlash usullari bo'lib, ular ma'lumotlarni taqsimlangan usulda tahlil qilishga imkon beradi. Big Data atamasi 2008 yilda paydo bo'lgan. Birinchi marta u "Nature" jurnalining muharriri – Clifford Linch tomonidan qo'llanilgan. U jahon ma'lumotlari hajmining keskin o'sishi haqida gapirib, yangi vositalar va ilg'or texnologiyalar ularni o'zlashtirishga yordam berishini ta'kidlagan. Oddiy qilib aytganda, katta hajmli ma'lumotlar katta ma'lumotlar to'plamlari va ularni qayta ishlash usullari uchun umumiy nomdir.

Bulutli hisoblash (hisoblash) - tarqatilgan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi, unda foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi.

Plotnikov M.I. ta'kidlashicha "Bulutli texnologiyalar" yoki "bulutli hisoblash" kabi atamalar ko'pchilik tomonidan uzoq vaqtdan beri eshitilganiga qaramay, juda kam odam bulut texnologiyasi nima ekanligini tushunadi.

Innovatsion iqtisodiyotda katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash jarayonlarini samarali tashkil etishda bulutli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir.

Bulutli texnologiyalarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- "Infratuzilmaqandayxizmat" ("Xizmat sifatida infratuzilma" yoki "IaaS")
- "Platforma qandayxizmat" ("Platforma xizmat sifatida", "PaaS")
- "Dastur xizmat sifatida" ("Dastur xizmat sifatida" yoki "SaaS")

Bulutli xizmatlarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1) Ma'lumotni saqlash uchun siz qimmatbaho kompyuter va aksessuarlarni sotib olishingiz shart emas, chunki hamma narsa "bulutda" saqlanadi.

2) Kompyuterning ishlashi yaxshilanadi, chunki ofis ishlarida va boshqa sohalarda bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shuning uchun kompyuterda juda ko'p bo'sh joy qoladi.

3) Har yili texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar kamayadi, chunki jismoniy serverlar soni doimiy ravishda kamayib boradi va dasturiy ta'minot doimo yangilanib turadi.

4) Dasturni sotib olish narxi kamayadi, chunki dasturni "bulut" uchun faqat bir marta sotib olish kerak va bu hammasi, va ba'zida siz uni ijaraga buyurtma qilishingiz ham mumkin.

5) Bulutli texnologiyalar saqlanadigan ma'lumotlar miqdorida cheklolarga ega emas. Aksariyat hollarda bunday xizmatlar hajmi millionlab gigabaytni tashkil qiladi.

6) Dasturlar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun yuklab olingan dasturlarda bo'lgani kabi, bunga rioya qilishning hojati yo'q.

7) "Bulut" dan har qanday operatsion tizimda foydalanish mumkin, chunki dasturlarga kirish veb - brauzerlar orqali amalga oshiriladi.

8) Yangi bulutli texnologiyalar sizga har doim hujjatlarga kirish huquqini beradi, chunki asosiysi Internetning mavjudligi.

9) Yaxshi xavfsizlik va ma'lumotlarni yo'qotishdan himoya qilish, chunki yuborilgan ma'lumotlar avtomatik ravishda saqlanadi va nusxalari zaxira serverlarga tashlanadi.

Bulutli xizmatlar bir qator kamchiliklarga ega:

- Internet mavjud bo'lmaganda kirish imkoni bo'lmaydi va agar u bo'lmasa,
- unda faqat kompyuterga yuklab olingan hujjatlar bilan ishlash mumkin bo'ladi.
- Ta'kidlash joizki, Internet tez va sifatli bo'lishi kerak.
- O'rnatilgan dasturga qaraganda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishda bulut xizmati asta - sekin ishlashi mumkin.
- Xavfsizlik kamdan - kam hollarda, lekin ko'p holatlarda Cloud zaxira
- nusxalarini yaratadi, shuning uchun tashvishlanishga hojat yo'q.

Ko'pchilik sizga bir qator xizmatlarni taqdim etish uchun pul to'lashingiz kerakligidan xijolat tortadi, ammo bu odamlar pul ishlashlari kerak bo'lgan biznes loyihadir.

Bank sektorini raqamli transformatsiya qilish jarayoni quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: mijozlar bilan ishlash tajribasini tahlil qilish, ko'rsatilayotgan xizmat va mahsulotlarning raqamlashtirilishi va tashkilotning ichki jarayonlarini transformatsiya qilish. Raqamli transformatsiya jarayoni mijozlar bilan ishlash tajribasini to'laqonli o'rganish, mavjud talablarni tahlil qilish va yangi talablarni aniqlash orqali ta'minlanadi. Banklar innovatsion rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi uning xizmatlaridan foydalanuvchilardir, chunki ular o'z talablari vositasida zamonaviy bank xizmatlari va mahsulotlariga bo'lgan real talabni yaratadilar. Mijozlar banklar bilan muloqot tajribalarini umumlashtirib, u yoki bu xizmatni qanchalik qulay va oson olganliklari bilan bank ishini baholaydilar.

Hozirgi kunda milliardlab mijozlarga mobil telefonlar orqali xizmat ko'rsatilishi mumkin. Bu esa banklarni raqobatbardoshlikni ta'minlash maqsadida ishlatilayotgan raqamli texnologiyalarni doimiy ravishda mukammallashtirishga majbur qiladi. Barclays banki onlayn bankingni tadbiq etgan birinchi banklardan biri bo'lgan: natijada endi mijozlar bank filiallariga bir oyda bir marta kelayaptilar, shu vaqtning o'zida mobil bank xizmatlaridan oyiga 18 marta foydalanmoqdalar. Banklarning ichki jarayonlarini transformatsiya qilish ham bank sektorining rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Mijozlarga yo'naltirilgan raqamli texnologiyalarning tadbiq qilinishi bilan bir qatorda, boshqaruv, rahbarlik va nazorat funktsiyalarini ham yanada mukammallashtirish lozim. Banklarning to'laqonli raqamli transformatsiyasini amalga oshirish yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri xizmat ko'rsatuvchi personalda raqamli iqtisodiyot sharoitlarida ishlash ko'nikmalarining yo'qligidir. Mijozlar bilan ishlashni mukammallashtirishda CRM (Customer Relationship Management) tizimi banklar raqamli transformatsiyasini amalga oshirishning muhim elementlaridan biridir.

Moliyaviy sektorning rivojlanishi niqtai-nazaridan raqamli transformatsiya yangi raqamlashtirilgan ish muhitini yaratish natijasida moliyaviy faoliyat yuritishni mukammallashtirishdir. Bank jarayonlarini raqamlashtirish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida professional masalalarni hal qila oladigan malakali kadrlar va yangi mansablar talab qilinadi. Bu mansablar qatoriga raqamli texnologiyalar bo'yicha direktor va innovatsion rivojlanish bo'yicha director lavozimlarini kiritish mumkin. Ekspertlarning aytishlaricha, bank sektorining raqamli transformatsiyasini amalga oshirish uchun uch xil yondoshuvdan foydalanish mumkin: Jahondagi 26% banklar foydalanadigan yondoshuv raqamli texnologiyalarni to'liq raqamli transformatsiya sifatida emas, balki alohida loyiha sifatida tadbiq qilishni ko'zda tutadi – bu birinchi yondoshuvdir. Bu holda raqamli transformatsiya uzoq muddatli rejalashtirish asosida va pilot liyohalarni amalga oshirgan holatda qadam ba qadam tadbiq qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, yuqori darajadagi tashkiliy va insoniy kapitalga ega bo'lgan kompaniyalar katta ehtimollik bilan raqamli texnologiyalarga bo'lgan investitsiyalardan katta miqdorda foyda olishlari mumkin. Bunday kompaniyalar yetarli darajada moslashuvchan bo'lib, o'z investitsiyalaridan keladigan foydani maksimallashtira oladilar, sotuvlarni ko'paytirish uchun imkoniyatlari mavjud, jarayonlarni qayta tashkil eta oladilar hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshira oladilar. Bunday shart-sharoitlarda moliyaviy investitsiyalar raqamli iqtisodiyotga o'tishning asosiy drayveri bo'lib hisoblanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida.
2. Jacob William. Blockchain: The Simple Guide To Everything You Need To Know. 2016, 69 pages.
3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Узбекистонда инновацион иктисодиётни шакллантириш муаммолари ва ечимлари. – Т.: “Иктисод-молия” нашриёти, 2015, 144 бет.
4. Балтабаева Г.Р. ва бошқалар. Узбекистонда электрон бизнеснинг ривожланиш истикболлари. –Т: «Формат полиграф» нашриёти, 2016, 205 бет.
5. Nazira Elmira Shodmonovna “ Bulutli texnologiyaga sasolangan ma’lumotlarni aqli tahlil qilish tizimi” 28.02.2021 Hosted from San Fransisco, USA
6. www.wikipedia.ru – veb sayti
7. Preimesberger, Chris Hadoop, Yahoo, 'Big Data' Brighten BI Future (англ.). EWeek.
8. <https://hozir.org/bulutli-texnologiyalar-va-malumotlarni-saqlash> bulutlitexnolo.html

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В СТРАНЕ

*Абдураимов Д.М., PhD, и.о.доц.,
Самаркандский институт экономика и сервиса, г. Самарканд*

***Аннотация.** В статье рассматриваются инновационные подходы к повышению конкурентоспособности туристического сектора в стране. Основное внимание уделяется цифровизации и внедрению новых технологий, развитию устойчивого туризма, персонализации туристического опыта, созданию новых туристических продуктов и услуг, а также эффективному сотрудничеству и партнёрствам. Эти направления позволяют не только улучшить качество обслуживания туристов, но и обеспечить долгосрочное развитие отрасли, привлекая больше туристов и повышая их удовлетворённость.*

***Ключевые слова:** инновации, туристический сектор, конкурентоспособность, цифровизация, устойчивый туризм, персонализация, новые технологии, партнёрство, эко-туризм, событийный туризм.*

***Annotation.** The article discusses innovative approaches to increasing the competitiveness of the tourism sector in the country. The main focus is on digitalization and the introduction of new technologies, the development of sustainable tourism, personalization of the tourist experience, the creation of new tourism products and services, as well as effective cooperation and partnerships. These areas allow not only to improve the quality of service for tourists, but also to ensure long-term development of the industry, attracting more tourists and increasing their satisfaction.*

***Key words:** innovation, tourism sector, competitiveness, digitalization, sustainable tourism, personalization, new technologies, partnership, eco-tourism, event tourism.*

***Аннотация.** Мақолада мамлакатда туризм секторининг рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион ёндашувлари муҳокама қилинади. Асосий эътибор рақамлаштириш ва янги технологияларни жорий этиш, барқарор туризмни ривожлантириш, туристик тажрибани шахсийлаштириш, янги сайёҳлик маҳсулотлари ва хизматларини яратиш, шунингдек, самарали ҳамкорлик ва шериклик муносабатларига қаратилмоқда. Бу йўналишлар нафақат сайёҳларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, балки соҳанинг узоқ муддатли ривожланишини таъминлаш, сайёҳларни янада кўпроқ жалб этиш ва уларнинг мамнунлигини ошириш имконини беради.*

Калит сўзлар: инновациялар, туризм сектори, рақобатбардошлик, рақамлаштириш, барқарор туризм, шахсийлаштириш, янги технологиялар, ҳамкорлик, экотуризм, тадбир туризми.

Туристический сектор является одной из ключевых отраслей экономики многих стран, способствуя развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций. В условиях глобальной конкуренции и быстро меняющихся предпочтений туристов, использование инновационных подходов становится необходимым для поддержания и повышения конкурентоспособности этого сектора. В данной статье мы рассмотрим основные инновационные пути, которые могут способствовать развитию туристического сектора в стране.

Одним из наиболее значимых трендов в современной туристической индустрии является цифровизация. Внедрение новых технологий позволяет не только улучшить качество обслуживания туристов, но и значительно упростить управление туристическими потоками.

Современные туристы все чаще используют интернет для бронирования путешествий, покупки билетов и планирования маршрутов. Создание удобных и функциональных онлайн-платформ и мобильных приложений позволяет сделать процесс путешествия более комфортным и безопасным. Эти технологии открывают новые возможности для продвижения туристических направлений. VR-туризм позволяет потенциальным туристам виртуально посетить достопримечательности до фактического путешествия, что может повысить их интерес и желание посетить реальное место. Умные отели, оснащенные IoT-устройствами, обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности для туристов. Например, умные системы управления освещением и климатом, а также бесконтактные системы регистрации и оплаты.

Современные туристы все чаще обращают внимание на экологические аспекты своих путешествий. Развитие устойчивого туризма позволяет не только привлечь экологически сознательных путешественников, но и сохранить природные ресурсы и культурное наследие. Программы, направленные на минимизацию экологического следа туристов, такие как использование возобновляемых источников энергии в гостиницах, переработка отходов и поддержка местных сообществ.

Развитие проектов, которые поддерживают местное население и способствуют сохранению культурных традиций. Это может включать участие туристов в волонтерских программах или поддержке местных ремесел и продуктов.

Сегодняшние туристы стремятся получить уникальный и персонализированный опыт. Для этого компании должны использовать данные и аналитические инструменты для создания индивидуальных предложений.

Анализ данных о предпочтениях и поведении туристов позволяет создавать персонализированные предложения и маршруты. Это может включать рекомендации по местам для посещения, ресторанам и мероприятиям на основе предыдущих предпочтений туриста. Чат-боты и виртуальные ассистенты, использующие ИИ, могут помочь туристам в планировании путешествий, предоставляя своевременные и точные ответы на их вопросы.

Инновационная конкурентоспособность представляет собой способность компании, отрасли или страны использовать инновации для создания и поддержания конкурентных преимуществ на рынке. В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса инновации становятся важнейшим фактором успеха, влияя на экономический рост, эффективность бизнеса и качество жизни. В этой статье рассмотрим основные аспекты инновационной конкурентоспособности и современные тенденции в этой области.

Инвестиции в научные исследования и разработки являются фундаментом инновационной конкурентоспособности. Компании, активно занимающиеся R&D,

способны создавать новые продукты, улучшать существующие технологии и адаптироваться к изменениям рынка. Например, такие корпорации, как Google и Apple, ежегодно выделяют значительные средства на исследования и разработки, что позволяет им оставаться лидерами в своих отраслях.

Современная инфраструктура, включающая в себя доступ к высокоскоростному интернету, продвинутым вычислительным мощностям и сетям передачи данных, является необходимым условием для разработки и внедрения инноваций. Хорошо развитая технологическая инфраструктура облегчает процесс обмена знаниями и ускоряет внедрение новых технологий.

Высокий уровень образования и наличие квалифицированных специалистов - это важный элемент инновационной конкурентоспособности. Университеты и исследовательские институты играют ключевую роль в подготовке кадров, способных разрабатывать и внедрять инновационные решения.

Государственная политика и регулятивная среда могут существенно влиять на инновационную активность. Программы государственной поддержки, налоговые льготы для компаний, занимающихся R&D, а также защищенность интеллектуальной собственности создают благоприятные условия для инновационной деятельности.

Создание инновационных кластеров, где компании, научные учреждения и государственные органы сотрудничают для разработки и внедрения инноваций, становится популярной практикой. Такие кластеры способствуют ускорению обмена знаниями и ресурсов, что в итоге повышает общую конкурентоспособность региона или отрасли.

Современные компании все чаще рассматривают глобальный рынок как поле для инновационной деятельности. Это включает в себя как поиск партнеров и клиентов за рубежом, так и использование международных ресурсов и знаний. Глобальная конкуренция стимулирует компании к постоянному обновлению и поиску новых решений.

Использование инновационных подходов в туристическом секторе является ключевым фактором для повышения его конкурентоспособности. Цифровизация, развитие устойчивого туризма, персонализация туристического опыта, создание новых продуктов и услуг, а также эффективное сотрудничество и партнерства помогут привлечь больше туристов, улучшить их опыт и способствовать долгосрочному развитию отрасли. Внедрение этих инноваций требует системного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон.

Инновационная конкурентоспособность является ключевым фактором успеха в современных условиях. Компании и страны, активно инвестирующие в исследования и разработки, развивающие технологическую инфраструктуру, поддерживающие высокий уровень образования и создающие благоприятные институциональные условия, способны достигать значительных успехов на мировом рынке. Современные тенденции, такие как цифровая трансформация, устойчивое развитие, кластерные инициативы и глобализация, определяют дальнейшие направления развития инновационной конкурентоспособности и открывают новые возможности для бизнеса и экономики.

Список литературы:

1. Совершенствование инновационного развития национальной экономики в условиях глобализации. Абдуллаева Р.Г., Абулкасимов Х.П., и др., Монография. Т.: «Университет», 2021. 700 с.
2. И.Х. Ибрагимов “Поведение потребителей”. Учебное пособие. СамИЭС.: 2022.
3. Комаров В. М. Основные положения теории инноваций/—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012.— 190 с.- (Инновационная экономика: теория). – 2012.

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАЦИОН РАҒБАТЛАНТИРИШ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

*Данияров Қ.Д., «Молия» кафедраси доценти, PhD
Бердақ номидаги Қорақалтоқ давлат университети*

Аннотация: Ушбу мақолада Янги Ўзбекистон шароитида тадбиркорлик субъектларини инновацион фаолиятини ривожлантириш масалалари ёритилган. Унда тадбиркорлик субъектларини инновацион ривожлантиришни рағбатлантириш механизмлари ёритилган ҳолда истиқболда тадбиркорлик субъектларини инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлашда бюджет ва хусусий маблағларни жалб этишни оптималлаштириш масалаларига алоҳида эътибор берилган.

Калим сўзлар: тадбиркорлик фаолияти; инвестиция фаолияти; рағбатлантириш; стратегия; молиялаштириш; молиявий қўллаб-қувватлаш; оптималлаштириш; фойда; хусусий маблағ

Аннотация: В данной статье освещены вопросы развития инновационной деятельности субъектов предпринимательства в условиях Нового Узбекистана. Особое внимание было уделено вопросам оптимизации привлечения бюджетных и частных средств для поддержки инновационной деятельности субъектов предпринимательства в будущем

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; инвестиционная деятельность; стимулирование; стратегия; финансирование; финансовая поддержка; оптимизация; прибыль; собственные средства.

Abstract: This article highlights the development of innovative activities of business entities in the conditions of New Uzbekistan. Particular attention was paid to the issues of optimizing the attraction of budgetary and private funds to support the innovative activities of business entities in the future.

Key words: entrepreneurial activity; investment activities; stimulation; strategy; financing; financial support; optimization; profit; own funds.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида инвестиция-инновация Дастури ягона мақсадга йуналтирилган ҳолда, изчиллик билан амалга оширилмоқда. Мазкур Дастурда 2022-2030 йилларга мўлжалланган стратегик аҳамиятга эга лойиҳалар белгиланган бўлиб, Дастур иқтисодиётнинг ёқилги-энергетика, машинасозлик, тоғ-кончилик, кимё, енгил саноат ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотини қайта ишлаш соҳаси каби деярли барча соҳаларини қамраб олган [1].

Дастурни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги фан ва технологиялар Маркази муаммолар бўйича кенгаши, тармоқ илмий-техника марказлари, вилоятлар қошидаги фан ва техника халқаро марказлари ҳамда илғор технологиялар марказлари иштирок этадилар. Халқаро марказларда амалий (ишлаб чиқариш тузилмаларида тайёрланган) ва инновацион (фан ва илмий хизмат кўрсатиш соҳасидаги) вазифа ҳамда муаммолар шакллантирилиб, консалтинг ва ахборот хизматлари кўрсатилади. Шу билан бирга бу соҳада ҳали амалга оширилиши зарур бўлган вазифалар кўп. Жумладан, инновация лойиҳаларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш зарур. Инновацион фаолият марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган турда молиялаштирилади. Биринчи усулда пул маблағлари: давлат бюджети, илмий-техник ривожланиш давлат Дастури киритилган лойиҳаларни мақсадли молиялаштириш; танлов ишларини бажариш бўйича жамғармалар; муайян учун ажратилган ва қайтарилиши кутилмайдиган грантлар ҳамда субсидиялар; ҳокимиятлар ва

бошқарув органлари махсус буюртмаларини молиялаштириш; давлат банкларининг кредитлари ҳисобидан тақдим этилади.

Молиялаштиришнинг марказлаштирилмаган усули корхоналарнинг хусусий мабағлари, хорижий инвесторлар, хусусий шахслар, махсус молия ёки хайрия жамғармалари ҳамда кредит мабағларидан фойдаланишга асосланган. Масалан, АҚШда саноат компаниялари ва банклари, университетлар, коллежлар, федерал ҳукумат идоралари ҳамда маҳаллий бошқарув органлари, соҳалар ва уларнинг уюшмалари, хусусий шахслар илмий жамғармаларини ташкил қилишда фаол қатнашадилар.

Ўзбекистоннинг Давлат инвестиция сиёсати биринчи навбатда иқтисодиётда тузилмавий ўзгаришларни чуқурлаштириш, корхоналар инвестиция фаолиятини жадаллаштириш ҳамда чет эл инвестицияларини кенг миқёсда жалб қилиш, шунингдек, инвестиция лойиҳалари танлови асосида ижтимоий масалаларни ҳал этишга йўналтирилгандир.

Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга мўлжалланган Инвестиция дастурига мувофиқ, мамлакат иқтисодиётига капитал кўйилмалар илм талаб соҳаларни, рақобатбардош, юқори технологияларга эга бўлган ва экологик муҳим ишлаб чиқаришларни барқарор ҳамда динамик ривожланишига эришишга хизмат қилади.

Бу соҳада 2023 йилда жами 12,8 трлн. сўм капитал мабағларни ўзлаштириш кўзда тутилган бўлиб, бу 2022 йилга нисбатан 12 фоиз кўпдир. Бунда марказлаштирилган инвестициялар жами кўйилган мабағларнинг 26 фоизини ташкил қилади. Жумладан, 2023 йилда марказлаштирилган инвестициялар улуши 64,5 фоизни, 2022 йилда эса 30,2 фоизни ташкил қилган. Инвестиция жараёнларида давлат иштирокининг камайиши инвестицияларнинг бозор манбалари фаоллашуви, иқтисодиётни нодавлат субъектлари (корхоналар, аҳоли, хусусий чет эл инвесторлари)нинг инвестиция имкониятлари ошганлигидан далолат беради.

Бозор ҳужалигига мос бўлган солиқ тизимига ўтиш инновация тузилмасининг молиявий жиҳатдан таъминланиши яхшиланишига кўмаклашади. Мазкур тизимнинг моҳияти белгиланаётган солиқ миқдори маҳсулотнинг янги яратилган қиймати миқдори, олинган фойда ҳамда мавжуд бўлган мулк қийматига бевосита боғлиқлигидан иборат.

Шуни таъкидлаш жоизки, амалдаги солиқ тизими кичик корхоналар, жумладан, инновация корхоналари фаолият юритиш шароитларини ҳисобга олмайди. Инновация корхоналари, бошқа хусусий корхоналар каби, фойда солиғини тўлаш пайтида солиққа тортиладиган фойда миқдорини аниқлашда имтиёзга эгадирлар. Жумладан, уларга ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қайта ташкил қилиш, техникавий жиҳозлаш учун йўналтирилган фойдани чегириш ҳуқуқи тақдим этилган. Ишлаб чиқариш учун мўлжалланган маҳсулот ҳамда қурилиш материалларини етказиб берадиган баъзи бир корхоналар олган фойдаси ушбу корхона рўйхатга олинган кундан бошлаб, дастлабки икки йил мобайнида солиққа тортилмайди.

Мазкур имтиёз тугатилган ёки давлат тасарруфидан чиқарилган ёхуд санация натижасида қайта тузилган инновация корхоналари, уларнинг филиаллари ҳамда тузилмавий бўлинмаларига тегишли эмас.

Ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатлар тажрибасига кўра, инновация корхоналари учун республикада қабул қилинган ҳамда иқтисодиётнинг устувор соҳаларида амал қилаётган барча имтиёзларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Бундан ташқари, илмий изланишларни бажараётган инновация корхоналари тадқиқот ишлари учунилмий-техник асбоб-ускуналар сотиб олган йилнинг ўзидаёқ, 50 фоизли амортизация ҳуқуқига, қолган асосий мабағлар ҳисобидан эса жадаллашган амортизация ҳуқуқига эга бўлишлари лозим.

Саноат соҳаси учун инновацияларни жорий этадиган корхоналарга лицензиялар ва «ноу-хау»ларни сотиш жараёнида солиққа тортиш вақтида чегирмалар тақдим этилиши, ишлаб чиқаришни кенгайтиришни амалга оширадиган корхоналарга эса-солиққа

тортиладиган маблағлар ҳисобидан янги асбоб-ускуналар қийматини чиқариб ташлаш ҳуқуқи берилиши лозим.

Оқилона инвестиция сиёсатини юритишда давлат томонидан инновацион тадбиркорликка сармоя қўйишнинг ўзига хос афзалликлари яратилади. Кўпчилик салоҳиятли инвесторлар учун қимматли қоғозлар айланиш соҳасининг қонунчилик базасини такомиллаштириш бўйича тадбирлар, хусусий кредит ташкилотлари томонидан тақдим этилган қарз кафолатлари энг жозибадор бўлиб ҳисобланади.

Салоҳиятли сармоядорлар эркин пул маблағларини жалб этишида энг муҳим иқтисодий инструмент фонд бозоридир. Акциялар ликвидлиги, фирманинг реклама-ахборот фаолияти, валюта майдончасида сотувга қўйилган акциялар ҳаракатининг таҳлили ва акциялар пакетини чет эл инвесторларга сотиш Фонд бозори ҳолатининг янада яхшиланишига хизмат қилади.

Инновацион бизнес бўйича фаолият юритадиган тадбиркорлар ва инвесторларнинг даромади, инвестиция корхоналари активларининг бозор қиймати ўсишига белгиланган солиқ ставкасига, яъни фонд бозорида сотиладиган қимматли қоғозларнинг сотув қийматига ўрнатиладиган солиқ ставкасига боғлиқдир. Солиқ ставкаси инновацион корхоналарни молиялаштириш таваккачилиги даражасини оширувчи ёки камайтирувчи омил ҳисобланади. Шунинг учун ҳам қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларда дивидендлардан, қимматли қоғозларни сотиб олишдан ундириладиган солиқ, шунингдек, таркибига қимматли қоғозлар қиймати киритилган корхоналар мулкидан олинадиган солиқ каби ундириладиган турли хил қайта-қайта солиқларга йўл қўймаслик лозим. Солиқ солишнинг бу каби амалиёти натижасида ишбилармонлик фаолияти пасаяди, яъни инновацион корхоналар ташкил топиши суръатлари қисқаради, оқибатда ҳозирги кунда корхоналарнинг фаолият юритиш имкониятлари камайиб боради. Солиқ юқининг пасайиши инновацион тадбиркорликка ҳамда иқтисодиётнинг хусусий секторига инвестициялар жалб қилишда иккиламчи капитал (қимматли қоғозлар бозори)нинг аҳамиятини оширади. Шундай қилиб, инновация ва инвестиция сиёсатининг асосий вазифалари: иқтисодий фаолиятда барқарорликнинг таъминланиши (солиқлар фоиз ставкалари, амортизация меъёрлари); устувор соҳаларда салоҳиятли, истиқболга эга корхоналарни қўллаб-қувватлаш ҳамда ички ва ташқи инвестицияларни, ишлаб чиқариш соҳаларига жалб қилишдан иборат бўлиши зарур.

АҚШ ва Буюк Британия мамлакатлари тажрибасидан равшан бўладигани, қулай инновацион тадбиркорликни ташкил қилиш учун имтиёзли акциядорлик опционини қонун асосида белгилаш мақсадга мувофиқдир. Бу опционга кўра, инновацион корхоналарнинг маълум бир қисмини эмиссиядан бир неча йил ўтганидан сўнг, опцион берилган пайтдаги номинал қийматга тенг бўлган нарх асосида сотиб олиш ҳуқуқи тақддим этилади. Натижада юқори малакали ходимлар ва менежерлар учун инновация корхоналаридаги меҳнат жозибадорлиги ошади, чунки кичик корхоналар йирик корпорациялар каби юқори иш ҳақини белгилай олмайдилар, бироқ уларда келгуси фойдадан даромад олиш имконияти мавжуд.[2]

Ўзбекистонда инновация фаолиятини тадбиркорликнинг устувор йўналишига айлантириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- узақ муддатга (10 йил) ҳамда яқин 2-3 йилга мўлжалланган давлат инновация сиёсатининг асосий йўналишларини қамраб олган инновация тузилмасини ривожлантириш дастурини яратиш. Ушбу дастурда давлат органлари ва илмий бирлашмаларнинг вазифалари аниқ ишлаб чиқилиши лозим;

- инновации лойиҳаларни экспертизадан ўтказишнинг самарали тизимини ташкил қилиш. Бу тизимда лойиҳаларга қўйиладиган талаблар: босқичма-босқич амалга оширилиши, қайтарилмаслик, муаллифлар билан мулоқот, экспертларнинг жавобгарлиги, уларни рағбатлантириш муддати чўзилганлиги ва бошқалар;

- муаллифлик ҳуқуқига рио қилиш илмий-техника ва инновацион фирмалар фаолият юритиши учун қулай шароит яратиш. Мазкур фирмаларда асосий техник ечимларнинг муаллифлари билан бир вақтда корхона эгалари ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди;

- инновация ташкилотлари секторига молиявий қўйилмалар ва реал инвестициялар уйғунлашувини таъминлайдиган инновация лойиҳаларини молиялаштиришнинг венчур тизимини ташкил қилиш;

- инновация лойиҳалари ҳақида маълумотга эга бўлган кучли ахборот тизимини ташкил қилиш;

- қонунчилик-меъёрий базасини, солиқ солиш, ҳисоблаш тартиби ва ундирилишини соддалаштириш ҳамда инновация фаолиятини рағбатлантириш жиҳатларини такомиллаштириш;

- инновация лойиҳаларини молиялаштиришнинг нодавлат тизимини рағбатлантириш;

- қайтарилиш асосидаги лойиҳалар молиялаштирилишини ривожлантириш, технопарклар шаклидаги илмий ташкилотлар тузилмасини шакллантириш;

- лизингни ривожлантириш;

- йирик лойиҳаларга биргаликда сармоялар қўйиш учун молиявий уюшмалар фаолиятини ривожлантириш (Банклар Уюшмаси);

- инвестиция, кредит ва суғурта молия институтларини ривожлантириш;

- Фонд бозори ва қимматли қоғозлар бозорининг иккиламчи бозорини ривожлантириш;

- қўшимча имтиёзлар тақдим этиш йўли билан устувор инновацион лойиҳалар ҳамда Ўзбекистон ҳудудларига чет эл инвестициялари оқимини давлат томонидан тартибга солинишини такомиллаштириш;

- депозитлар ва қўйилмаларга фоиз ставкаларини ошириш йўли билан корхоналар ва аҳолини бўш пул маблағларини инвестиция мақсадларга жалб қилиш;

- давлат мулкани хусусийлаштиришдан тушган маблағлардан самарали фойдаланиш.

Иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш, иқтисодиёт тузилмасини тубдан ўзгартириш, хом ашё жараёнидан тайёр рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтиш, Ўзбекистоннинг жаҳон хўжалиги алоқаларига интеграциялашувини жадаллаштириш вазифаларига мувофиқ, илмий-тадқиқотлар, ишланмалар ва инновациялар лойиҳаларининг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши мамлакатимизда инвестиция-инновация Дастури асосидаги лойиҳаларнинг жадаллик билан амалга оширилишида муҳим омил ҳисобланади.

Адабиётлар

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси /Халқ сўзи/. 20 декабрь 2022 й.

2.Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития. - М.: Финансы и статистика, 2011.- 123 с.

3.Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием. - М.: Новый Логос, 2010.-310 с.

BARCHA DARAJADAGI BYUDJET DAROMADLARI O'SISHINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNING ROLINI KUCHAYTIRISH

*Ernazarov N.E., dot.,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Parmonov Sh., magistr 122-guruh,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Maqolada byudjet daromadlari o'sishini ta'minlashda soliqlarning rolini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'kidlanganidek, soliqqa tortish tizimini optimallashtirish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiyotning eng muhim innovatsion yo'nalishlariga investitsiyalar oqimini jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning asosiy omili bo'lishi kerak. Soliq siyosatining aniq yo'nalishlari, birinchi navbatda, byudjetga soliq tushumlarini ko'paytirish yo'nalishida hamda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy iqlim, tartibga soluvchi, soliq siyosati, moliyaviy resurslar, byudjet daromadlari, samaradorlik, soliq to'planishi, soliq yuki.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы усиления роли налогов в обеспечении роста доходов бюджета. Как отмечалось, оптимизация системы налогообложения должна стать основным фактором создания благоприятных условий для развития инновационной экономики и привлечения потока инвестиций в важнейшие инновационные сферы экономики. Конкретные направления налоговой политики, прежде всего, в направлении увеличения налоговых поступлений в бюджет, а в условиях развития инновационной экономики были высказаны конкретные предложения по совершенствованию системы налогообложения.

Ключевые слова: социальный климат, нормативное регулирование, налоговая политика, финансовые ресурсы, доходы бюджета, эффективность, собираемость налогов, налоговое бремя.

Abstract: The article discusses the issues of strengthening the role of taxes in ensuring the growth of budget revenues. As noted, optimization of the taxation system should become the main factor in creating favorable conditions for the development of an innovative economy and attracting a flow of investment into the most important innovative areas of the economy. Specific directions of tax policy, first of all, in the direction of increasing tax revenues to the budget, and in the context of the development of an innovative economy, specific proposals were made to improve the taxation system.

Key words: social climate, regulatory regulation, tax policy, financial resources, budget revenues, efficiency, tax collection, tax burden.

Soliqqa tortishning maqbul tizimi mamlakatimizda qulay sarmoyaviy va ijtimoiy muhitni yaratish, iqtisodiyotning o'sishi va barqarorligini hamda aholi farovonligini ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Bozor islohotlarining muvaffaqiyati va iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligi soliq tizimining qanchalik optimal ekanligiga bog'liq.

Soliqlar davlat vujudga kelgandan boshlab jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarning zaruriy bo'g'ini bo'lib kelgan. Boshqaruv shakllarining rivojlanishi har doim soliq tizimini o'zgartirish bilan birga keladi. Zamonaviy jamiyatda soliqlar davlat daromadlarining asosiy shakli sifatida ishlaydi. Bu sof moliyaviy funktsiyadan tashqari soliq tizimi davlatning ijtimoiy ishlab chiqarishga, uning dinamikasi va tuzilishiga, innovatsion rivojlanish holatiga iqtisodiy ta'siri uchun ham qo'llaniladi. Bozor munosabatlarining rivojlanishi sharoitida har qanday davlat soliq siyosatidan bozorning salbiy hodisalariga ta'sirini muayyan tartibga soluvchi sifatida keng

qo'llaniladi. Soliqlar butun soliq tizimi kabi bozor munosabatlari rivojlanayotgan sharoitda iqtisodiyotni boshqarishning kuchli quroli hisoblanadi. Shunday qilib, davlat byudjet fondiga soliqlarni jamlash orqali ham butun jamiyat, ham alohida shaxslar hayoti va faoliyatining eng muhim sohalarini: sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va san'at, huquqni muhofaza qilish, davlat boshqaruvi, investitsiya faoliyatini moliyalashtiradi. sanoat va qishloq xo'jaligi va boshqalar.

Iqtisodiy o'sish yo'lidagi barcha soliq to'siqlarini bartaraf etish va soliq tizimini samarali soliqqa tortish tizimiga aylantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hukumati soliq siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi, bu birinchi navbatda davlat soliqlari tushumlarini oshirish yo'llarini izlashga qaratilgan:

- barqaror va aniq soliq tizimini yaratish;
- soliq yig'ish hajmini oshirish uchun imtiyozlar yaratish;
- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish;
- byudjetning daromad qismini mustahkamlash.

Soliq tushumlarining asosiy manbai yangi yaratilgan qiymat va uni birlamchi taqsimlash natijasida olingan daromadlar (foyda, ish haqi, qo'shilgan qiymat, ssuda foizlari, ijara, dividendlar va boshqalar), shuningdek jamg'armalardir. O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlari tarkibida, agar 2017-2023-yillar davrida. Shuni ta'kidlash mumkinki, ko'rib chiqilayotgan davrda to'g'ridan-to'g'ri soliqlar bir-biriga mos kelmaydi va 25 dan 26% gacha, egri soliqlar - 43 dan 53,8% gacha, keyin 2022-2023 yillar uchun tebranishlar mos ravishda 23-26% va 43-46% ni tashkil etdi. . Bu O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan 2018-2023-yillarda egri soliqlar yukini yumshatish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlardan dalolat beradi. Natijada, bu aholining to'lov qobiliyatining kuchayishiga olib keldi (qarang: 1-rasm). Mutlaq ma'noda, tahlil natijalariga ko'ra,

Rasm. 1. Soliq to'lovlari va aholining to'lov qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlik [1]

Soliqlarning deyarli barcha asosiy turlari bo'yicha o'sish kuzatildi. Bu o'sishga, iqtisodchilarning fikricha, yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmining ko'payishi hisobiga soliq solinadigan bazaning kengayishi, soliq organlarining nazorat faoliyatini kuchaytirish kabi omillar sabab bo'ldi. Shubhasiz, bularning barchasi mamlakat byudjetini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy sharoitda byudjet tizimi daromadlari hajmini saqlab qolish va iqtisodiyotga soliq yukini kamaytirish zarurati qo'shimcha moliyaviy resurslarni aniqlash va ulardan foydalanish bo'yicha ishlarni yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Xususan, byudjetga soliq tushumlarini undirish darajasini oshirish orqali ularni yanada oshirish vazifasi qo'yilgan bo'lib, bunga iqtisodiy vaziyatning yaxshilanishi, soliq tushumlarini boshqarish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilayotgani, soliq yukining kamaytirilgani yordam bermoqda.

Natijada shuni aytishimiz mumkinki, davlatning daromad bazasini mustahkamlashga butun dunyoda keng ko'lamli yoki qisman soliq islohotlari, eski soliqlarni bekor qilish va yangi soliqlarni joriy etish, soliq solinadigan bazani o'zgartirish, turli soliqlar nisbatini o'zgartirish

orqali erishilmoqda. progressiv va proportsional soliqqa tortishni manipulyatsiya qiluvchi soliq turlari - bu soliq tushumlarini yaxshilashga erishiladi.

Tartibga solishning innovatsion rivojlanishi sharoitida, birinchi navbatda, soliq stavkasi, soliq solish ob'ektlari va byudjet mablag'larining o'ziga xos ehtiyojlariga qarab davlat byudjeti xarajatlari katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega.

Huquqiy chora-tadbirlarni ta'minlash, birinchi navbatda, moliya siyosatini amalga oshirish va uning O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan fiskal, investitsiya, innovatsion, sug'urta, narx siyosati bilan optimal munosabatini ta'minlashga bog'liq.

Moliya siyosatini zarur chegaralarda olib borish nafaqat davlatning, balki aholining barcha guruhleri, umuman xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishi bo'lishi kerak, chunki davlat aholiga g'amxo'rlik qilish orqali ularni nafaqat farovonlik, shuningdek, moliyaviy siyosatning barcha siyosatlari, sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan uyg'un o'zaro bog'liqligi mavjudligini ta'minlaydi.

Adabiyot

1. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining 2017-2023 yillar uchun materiallari.

**IV SHO'BA. "TADBIRKORLIK SUBEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN
MOLIYAVIY-KREDIT QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH
MASALALARI"**

**IV SEKCIYA. SOVERSHENSTVOVANIYE GOSUDARSTVENNOY FINANSOVO-
KREDITNOY PODDERZHKI HOZYAYSTVUYUSHIX SUB'YEKTOV.**

**SECTIONI IV. SOVERSHENSTVOVANIYE FINANSOVOGO OBESEPCHENIYA
INNOVACIIONNOY DEYATEL'NOSTI**

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ: СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

*Вахобов А.В., проф. Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, РУз,
Хусанов Б.Ш., и.о. проф. Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, РУз*

***Аннотация:** В статье рассматриваются механизмы реализации социальной защиты. Отмечается необходимость свертывания системы социальной защиты. Отмечается, что для отдельных категорий населения социальная защита не должна быть щедрой, а прежде всего – умеренной в течение длительного периода. Даются конкретные рекомендации по совершенствованию системы социальной защиты уязвимых групп населения.*

***Ключевые слова:** уязвимая группа населения, социальная защита, демография, цена, денежные выплаты, денежные пособия, пенсия, пособия, уровень жизни населения, финансовые ресурсы, субсидия, безработица.*

***Annotatsiya:** Maqolada ijtimoiy himoyani amalga oshirish mexanizmlari muhokama qilingan. Ijtimoiy himoya tizimini qisqartirish zarurligi qayd etilgan. Qayd etilishicha, aholining ayrim toifalari uchun ijtimoiy himoya saxovatli emas, eng avvalo, uzoq vaqt davomida mo'tadil bo'lishi kerak. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish yuzasidan aniq tavsiyalar berildi.*

***Kalit so'zlar:** aholining zaif qatlamlari, ijtimoiy himoya, demografiya, narx, naqd pul to'lovlari, naqd nafaqalar, pensiya, nafaqalar, aholi turmush darajasi, moliyaviy resurslar, subsidiyalar, ishsizlik.*

***Abstract:** The article discusses the mechanisms for implementing social protection. The need to curtail the social protection system is noted. It is noted that for certain categories of the population social protection should not be generous, but, above all, moderate over a long period. Specific recommendations are given to improve the social protection system for vulnerable groups of the population.*

***Key words:** vulnerable group of the population, social protection, demography, price, cash payments, cash benefits, pension, benefits, standard of living of the population, financial resources, subsidies, unemployment.*

Решение проблемы временных отрицательных факторов реформ, влияющих на социальное положение уязвимых групп населения, упирается в отсутствие условий для создания системы социальной защиты (один из важнейших компонентов любой программы социальной реформы). относится к числу наиболее сложных и срочных задач современной экономики.

По мере того, как страна прилагает огромные усилия для создания инновационно развивающейся экономики, ее первые шаги характеризуются тревожным сокращением доходов и числа рабочих мест в результате свертывания межтерриториального сокращения объема производства, усугубляемых отрицательными последствиями развития. Еще бóльшие опасения внушают признаки падения реальных доходов существующих групп неимущих и появление новых. Особенно уязвимы семьи, где работающие получают минимальную зарплату, пенсионеры, безработные или лица, вскоре подлежащие увольнению, а также дети.

Для того, чтобы инновационное развитие было социально приемлемым, неблагоприятные последствия его для уязвимых слоев населения необходимо смягчить. Поэтому важнейшие вопросы заключаются в том, можно ли защитить наиболее уязвимые слои от неприемлемого снижения уровня жизни в переходный период, и каким образом существующие системы социальной защиты могут быть преобразованы с тем, чтобы помочь данным слоям преодолеть этот период. Хотя наследие социализма обеспечивало некоторым категориям населения излишне щедрые льготы, подобные системы социальной защиты невозможно сохранять в течение длительного времени без подрыва бюджета. Таким образом, инновационное развитие требует создания экономических систем социальной защиты в соответствии конкретными нуждами. В то же самое время денежные выплаты требуют меньших административных расходов, чем выплаты натурой, напр., раздача готовой продукции. Однако достоинство денежных выплат малообеспеченным семьям может быть сомнительным. В условиях быстрого роста цен на продовольствие номинальные суммы пособий надо часть пересматривать. При нынешних трудностях со снабжением и перевозкой в нашей Республике наблюдать за динамикой цен в различных административно-экономических территориях весьма непросто. Денежные выплаты могут не достичь своей цели, если государство не обеспечит достаточного снабжения товарами. Некоторые льготы в натуральной форме, напр., выдачи медикаментов и профилактическое медицинское обслуживание в школах и поликлиниках, могут оказаться весьма эффективными.

Обзор литературы и варианты решения проблем. В экономической литературе за последние годы не встречаются научные статьи или фундаментальные монографические работы, где рассматривались бы вопросы социальной защиты наиболее уязвимых групп населения. Также до сих пор не встречаются научные статьи, посвященные неприемлемости снижения уровня жизни населения. При реализации финансовых механизмов упускают из виду, насколько те или иные виды налога могут препятствовать динамичному росту средств, направленных на социальную защиту. Все это привело нас к рассмотрению фрагментации отдельных моментов социальной поддержки более уязвимых групп населения, пенсионного обеспечения. Касаясь последнего, следует отметить, что отдельные экономисты упорно выступают за снижение пенсии работающим пенсионерам. Хотя последнее вряд ли является необоснованным и труднореализуемым.

Конкретная структура систем социальной защиты в республике должна зависеть от вида и последовательности мер по реализации экономических механизмов, социально-экономического и демографического состава неимущих слоев, административных возможностей и наличия финансовых ресурсов. В ходе преобразования системы субсидий и денежных пособий надо учитывать ряд соображений общего характера.

Субсидии потребительского характера. В краткосрочном плане в области субсидий имеется два варианта. Первый заключается в их полной отмене. Однако эта мера потребует хотя бы частичной компенсации в виде повышения зарплаты и денежных пособий. Если при этом не проводить достаточно жесткой финансовой политики, то увеличение зарплаты может вызвать цепную реакцию повышения цен и дальнейшего роста зарплаты. Второй подход состоит в сохранении дотаций по нескольким важнейшим продуктам питания (напр., хлеб) и услугам (напр., отопление) в течение ограниченного

периода с их последующей постепенной отменой. Второй подход применяется во многих государствах, но при этом не предпринимается серьезных мер по усилению целенаправленного характера льгот. Если субсидии ориентированы на уязвимые группы с целью обеспечения минимального уровня потребления, то даже в краткосрочном плане это должно создать огромные возможности для экономии денежных средств.

Денежные пособия. В краткосрочной перспективе государство должно пересмотреть систему пособий, критерии их предоставления и продолжительность выплат согласно следующим принципам:

Средний размер пенсий и пособий по безработице должен быть небольшим. Установить его на уровне, значительно превышающем минимальный, может оказаться невозможным. При существующих обстоятельствах, учитывая финансовые и административные факторы, наиболее приемлемой может стать система единых (единообразных) пособий. Такое решение может показаться несправедливым, поскольку оно не связано с прежними заработками получателей. Однако в краткосрочном плане оно может оказаться единственным выходом.

Предложения и рекомендации.

Пенсии работающим пенсионерам следует поднять до уровня средней зарплаты работающих в инновационном секторе.

Для стимулирования активных поисков работы продолжительность выплаты пособий по безработице должна быть небольшой. Хронически безработные должны проходить переподготовку или получать помощь в рамках программ общественных работ и других механизмов социальной поддержки. Помощь лицам, выходящим на рынок рабочей силы впервые или после долгого перерыва, должна оказываться аналогичным образом.

Следует упростить систему пособий на детей путем введения единого пособия для всех детей. Суммы на второго и третьего ребенка могут быть больше, чем на первого.

За пользование домами отдыха и санаториями следует взимать плату.

Со временем следует принять еще две меры. Во-первых, официальный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин должен быть увеличен. Во-вторых, выплату пособий по болезни следует частично возложить на предприятия, а продолжительность отпуска по беременности и родам должна быть сокращена.

Итак, последовательное развитие экономики рано или поздно даст свои положительные результаты. Поэтому системы социальной защиты должны стать неотъемлемой частью программы инновационного развития с тем, чтобы смягчить негативные последствия для малоимущих слоев населения. В государстве уже имеется определенный набор средств социальной политики. Но эти финансовые механизмы надо упорядочить с учетом бюджетных и рыночных реалий. Данный процесс требует политических и административных навыков.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА НАДЕЖНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективного инвестирования краткосрочных ресурсов банка с учетом открытия кредитной линии, обеспеченной недвижимостью, рыночная стоимость которой подтверждена независимой оценкой. При этом перед обращением взыскания на недвижимость, инвесторы должны будут сначала предъявить требования по банковской и государственной гарантии.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитная линия, ценные бумаги, краткосрочны ресурсы, банк.

Annotatsiya: Maqola ko'chmas mulk bilan ta'minlangan, bozor qiymati mustaqil baholash bilan tasdiqlangan kredit liniyasini ochishni hisobga olgan holda qisqa muddatli bank resurslarini samarali investitsiyalash masalalariga bag'ishlangan. Bundan tashqari, ko'chmas mulkni undirishdan oldin investorlar birinchi navbatda bank va davlat kafolati talablarini taqdim etishlari kerak.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, kredit liniyasi, qimmatli qog'ozlar, qisqa muddatli resurslar, bank.

Abstract: The article is devoted to the issues of effective investment of short-term bank resources, taking into account the opening of a credit line secured by real estate, the market value of which is confirmed by an independent assessment. Moreover, before foreclosure on real estate, investors will first have to submit requirements for a bank and government guarantee.

Key words: mortgage lending, line of credit, securities, short-term resources, bank.

В современной ситуации у банков часто бывают свободные краткосрочные пассивы, так как им трудно найти надежные и доходные источники их вложения. Но при этом банк должен быть заинтересован в привлечении своих средств.

Можно отметить, что, во-первых, банки предоставляют ресурсы в долларах, а, следовательно, банки избавлены от необходимости покупать валюту. Во-вторых, фонд предлагает краткосрочные ресурсы по относительно привлекательным процентным ставкам, часто оказывающимся ниже, чем процентные ставки по валютным депозитам, которые банк в состоянии привлечь.

Поэтому путем предоставления банкам краткосрочных ресурсов достигается большая степень контроля за их деятельностью. Естественно, не соответствующие стандартам кредиты не будут профинансированы, тем самым достигается улучшение качества кредитного портфеля фонда.

Фактически речь идет о механизме двустороннего контроля. Даже после перевода кредитов на баланс фонда за банком остается функция обслуживания этих кредитов. При этом в целях повышения заинтересованности банков в предоставлении дорогостоящих и трудоемких услуг по выдаче ипотечных кредитов эти операции оплачиваются фондом.

Потому что от организации обслуживания кредитов зависит и платежная дисциплина, и возможность быстрого возврата денег в случае возникновения проблемных ситуаций на протяжении всей жизни кредита.

Во избежание недоразумений необходимо уточнить, что предоставление фондом кредитной линии Банку и выпуск ценных бумаг Банком – это различные этапы процесса формирования вторичного рынка ипотечного кредитования.

Реализуемая программа не предусматривает выпуск ценных бумаг, ее цель – предоставление долгосрочной кредитной линии Банку. И правительство готово предоставить гарантии под привлечение именно этих долгосрочных ресурсов от фонда. Хотя, по информации Банка, с территориальными органами решается вопрос о предоставлении гарантий на выпуск ценных бумаг.

Несмотря на использование достаточно консервативных критериев оценки платежеспособности заемщика, соотношение размера кредита и стоимости недвижимости, мы пока не имеем статистики, которая могла бы подтвердить наши оценки. Напр., иногда трудно знать, каков будет процент и сроки досрочного погашения этих кредитов.

Процентные ставки по кредитам еще достаточно высоки, поэтому заемщики при первой же возможности постараются погасить большую часть кредита. Следовательно, будет не известен и средний срок кредитования по формируемому 10-летнему портфелю. А эти моменты чрезвычайно важны для потенциального инвестора, так как он хочет достаточно обоснованно представлять, какие же денежные потоки он в результате может получить по своим ценным бумагам. Такая информация необходима и Банку по

ипотечному кредитованию для выработки приемлемых условий размещения ценных бумаг.

Быстро начать выпуск ценных бумаг не рекомендуется еще и потому, что кредитный портфель не сформирован, нет того актива, который обеспечивал бы эти ценные бумаги. Если сейчас Банк выпустит ценные бумаги, он будет нести перед инвесторами гарантии выплаты по выпущенным им ценным бумагам, но только фактически эти гарантии ничем не будут обеспечены. Потенциально и такой вариант развития возможен, но найти инвесторов будет сложнее.

В связи с этим первый шаг, сделанный нами в отношении Банка по ипотечному кредитованию после выделения ресурсов на его деятельность, нацелен не только на фактическое формирование портфеля ипотечных жилищных кредитов, но и на проведение идентификации рисков по такому портфелю и наработку статистики, которая позволила бы выпускать ценные бумаги, имеющие высокую степень надежности. Конечным обеспечением по этим ценным бумагам будет являться недвижимость, рыночная стоимость которой подтверждена независимой оценкой. При этом, прежде чем взыскание дойдет до недвижимости, инвесторы должны будут последовательно предъявить требования по гарантии банка и гарантии государства. Об условиях же возможных государственных гарантий пока нет никакой информации.

Роль эмитента будет принадлежать Банку.

Временность сегодняшней схемы заключается в том, что на данном этапе Банк не гарантирует инвестору кредитный риск. Кредитный риск остается за банком. В дальнейшем предполагается, что по мере улучшения ситуации в банковском секторе и накопления опыта выдачи ипотечных кредитов, Банк будет брать на себя целиком кредитный риск и гарантировать инвестору выплату по предлагаемой ему ценной бумаге. Он же будет решать проблемы, связанные с получением денег, подлежащих перечислению инвестору по ценным бумагам.

В предлагаемой промежуточной схеме (причем, речь не идет о выпуске ценных бумаг) платежи по кредитной линии, в конечном счете, обеспечены гарантией банка. Банк поручается за каждого заемщика. Упрощенно: на промежуточном этапе, в случае дефолта конкретного заемщика, выплату средств конечному инвестору осуществляет банк, потому что банк выкупает обратно этот кредит.

Но, если мы говорим о модели вторичного рынка США, то эмитентами ипотечных ценных бумаг там являются институты вторичного рынка, такие как «Fannie Mae», Freddie Mac», «Ginnie Mae», а не банки. Там к агентству от банка передаются и права требования по кредиту, и кредитный риск. Для инвестора важно, что ценные бумаги выпускает не банк, а агентство, потому что оно имеет известный всем высокий кредитный рейтинг. В этом случае при банкротстве отдельного банка инвестор не потеряет свои деньги, потому что агентство несет ответственность за все выплаты по ценным бумагам, его риски, в свою очередь, распределены среди множества других банков, от которых будут продолжать поступать платежи.

Банки имеют право выпускать свои ценные бумаги, в том числе ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, как одним из видов активов этого банка, но только это – совершенно другие бумаги. Это уже локальные, более рискованные бумаги, ответственность по которым несет лишь банк-эмитент.

Схема функционирования посредством фонда не имеет ничего общего с рыночным механизмом рефинансирования ипотечных кредитов, скорее, это – схема распределения бюджетных средств. Нет ничего плохого в том, что местные органы выделяют бюджетные средства на реализацию ипотечной программы, но вопрос заключается в том, каким образом эти бюджетные средства будут расходоваться. Мы считаем, что схема местных органов власти является неэффективным способом вложения средств, потому что не создано механизма, позволяющего привлечь внебюджетные средства в развитие ипотечного жилищного кредитования.

Фактически происходит субсидирование местными органами власти или банками-участниками программы устанавливаемых ими сейчас процентных ставок. А это – наиболее дорогостоящий способ финансирования кредитов.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что мы тоже приступили к более эффективному механизму использования бюджетных средств для развития ипотечного жилищного кредитования в виде субсидий. При этом выделяются бюджетные средства, но – некоторым ограниченным категориям граждан, напр., ветеранам войн. Такая схема экономически более прозрачна и выгодна. Потому что имеется ряд преимуществ по сравнению с субсидированием процентных ставок и требует меньших бюджетных ресурсов, и не оказывает негативного влияния на развитие банковского бизнеса.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.04.2024 г. № УП-70 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов выделения ипотечных кредитов и улучшению жилищных условий населения в 2024 году».

2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.03.2021 г. № УП-6186 «О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством выделения ипотечных кредитов на основе рыночных принципов»

ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОСУДАРСТВАХ- ЧЛЕНАХ ЕАЭС

*Ибраева А.Д., магистр экономических наук
Карагандинский университет Казпотребсоюза*

Аннотация: Курс на поддержку малого предпринимательства был взят в странах ЕврАзЭС более десяти лет назад. И сейчас уже ни у кого не возникает сомнений в том, что вклад малых предприятий в социально-экономическое развитие государств, в пополнение доходных статей бюджетов разных уровней, в создание новых рабочих мест становится более весомым, при создании условий наибольшего благоприятствования развитию этого сектора, особенно в части налогообложения.

Ключевые слова: налогообложение, предпринимательство, налог.

Abstract: The course towards supporting small businesses was taken in the EurAsEC countries more than ten years ago. And now no one doubts that the contribution of small enterprises to the socio-economic development of states, to the replenishment of revenue items of budgets at various levels, to the creation of new jobs becomes more significant, provided that the most favorable conditions are created for the development of this sector, especially regarding taxation.

Key words: taxation, entrepreneurship, tax.

В рамках исследования проведен мониторинг применения упрощенной системы налогообложения в странах Евразийского экономического союза.

В данном объединении представлены такие государства как Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения.

В республике Беларусь, согласно законодательству, применяются три системы налогообложения - общая, упрощенная и единый налог. Следует отметить, что применение единого налога является доступным только для физических лиц и субъектам индивидуального предпринимательства.

«Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим для физических лиц, который введен с 1 января 2023 года. Переход на специальный налоговый

режим осуществляется добровольно. Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу — приложение «Налог на профессиональный доход».

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица, получающие профессиональный доход от: деятельности, при ведении которой они не имеют нанимателя и не привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам; использования имущества. Наличие места основной работы не препятствует уплате налога на профессиональный доход в отношении доходов, признаваемых объектом налогообложения данным налогом и полученных от иных лиц [9].

Уплата налога на профессиональный доход заменяет уплату:

- подоходного налога с физических лиц;
- сбора за осуществление ремесленной деятельности;
- единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Процент налога на профессиональный доход составляет 10% для физических лиц, иностранных организаций и иностранных индивидуальных предпринимателей (независимо от его размера); организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь в размере, не превышающем 60 000 белорусских рублей в целом за год.

Процентная ставка 20% применяется в отношении профессионального дохода, полученного от организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в размере, превысившем 60 000 белорусских рублей в целом за год.

Применение упрощенной системы является популярной формой налогообложения как для юридических, так и для физических лиц. Также как и в Казахстане, выбор системы регламентируется такими параметрами, как доход и численность.

«В 2023 году применять УСН имеют право организации, у которых: численность работников в среднем с начала года по отчетный период включительно не превышает 50 человек; валовая выручка нарастающим итогом с начала года составляет не более 2 150 000 бел. руб» [6].

В Российской Федерации существуют различные специальные режимы для малого и среднего бизнеса.

Государство создает условия для применения специальных режимов налогообложения. В Российской Федерации это может быть упрощенная система, патент, сельскохозяйственный налог единый, а также в отличии от казахстанской практики налог на профессиональный доход и автоматизированная упрощенка. Данный вид налогообложения рассчитан на микро-предприятия и субъекты малого бизнеса. Преимущества его использования заключаются в освобождении от сдачи налоговых деклараций, а также отчетностей в федеральные статистические службы и пенсионный фонд Российской Федерации. Популярной упрощенная система налогообложения является и в Российской Федерации. Данную систему могут применять только те субъекты бизнеса, доходы которых за девять месяцев не превышают 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ). Также бизнес-субъект обязан уведомить о переходе налоговые органы

Альтернативная основной системе налогообложения – упрощенная, является популярной также и в России. В таблице 1 отражены достоинства и недостатки использования упрощенной системы налогообложения в Российской Федерации.

Таблица 1

Достоинства и недостатки использования упрощенной системы налогообложения
в Российской Федерации

Достоинства	Недостатки
Привлекательная налоговая нагрузка для субъекта бизнеса	Количество сотрудников в штате не более 100 человек
Альтернативный подход к выбору базы налогообложения: 6% от доходов или 15% от прибыли (доходы минус затраты)	Годовой оборот — до 150 млн рублей
Декларация один раз за календарный период (год)	Отсутствие филиалов
Широкий спектр применения по видам деятельности	Доля участия других компаний не больше 25%.
Простота документального ведения	Остаточная стоимость основных средств до 150 млн рублей

При выборе объекта налогообложения необходимо изучить структуру выручки и затрат. Если затраты составляют 60% и более, то целесообразно применять ставку 15% выбрать объект налогообложения «доходы минус расходы». В таблице 2 проведен сравнительный анализ применения упрощенной системы налогообложения в странах ЕАЭС.

Таблица 2

Сравнительный анализ применения упрощенной системы налогообложения в
странах ЕАЭС

Критерии	Казахстан	Российская федерация	Беларусь	Киргизия	Армения
Кол-во человек	До 30	До 100	До 50	-	-
Доход	82 931 100 тенге (24 038 МРП)	До 150 млн. руб.	2 150 000 бел. руб.	-	115млн. драм
Ставка налога	6%	6% и 15%	10% и 20%	В зависим. от вида деятельности: 2-6%	От 1,5 до 5%
Отчетность	До 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом	До 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом	До 10 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом	До 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом	До 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом
Отсутствие филиала	-	+	-	-	-
Отчетный период	полугодие	квартал	квартал	квартал	квартал

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что все страны ЕАЭС применяют упрощенную систему налогообложения. Каждое государство создает предпосылки для развития малого предпринимательства на законодательном уровне. В странах ЕАЭС перечень специальных режимов различается по видам деятельности. Для

индивидуальных предпринимателей ставка налога варьируется в пределах от 1,5 до 10 %. Трансформация систем налогообложения связана с динамичным цифровым развитием, наличием платформ, инновационным развитием государств.

Литература:

1. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2023 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
2. Что такое СНР? [Электронный ресурс]. URL: <https://uchet.kz/tags/s/snr.html>
3. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.09.2023 г.)
4. Специальный налоговый режим: кто может применять, а кто нет. <https://www.zakon.kz/6385954-spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-kto-mozhet-primenyat-a-kto-net.html>

КОРХОНАЛАРДА ИНҚИРОЗГА ҚАРШИ СТРАТЕГИЯНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Нуралиев Р.Т., и.ф.н. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариши агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириши ва давлат активларини бошқариши муаммоларини тадқиқ этиши Маркази бўлим мудир, Тошкент.

Усманов Б.Ш., кичик илмий ходим Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариши агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириши ва давлат активларини бошқариши муаммоларини тадқиқ этиши Маркази, Тошкент.

***Аннотация:** Ушбу мақолада корхоналарда инқирозга учрашнинг салбий оқибатлари ва унинг келиб чиқиши даврлари таҳлил қилинган бўлиб, инқирозга қарши бошқаришни таъкил этишининг муҳим асосини таъкил этувчи тамойиллари кўрсатиб ўтилган.*

***Калим сўзлар:** корхона, инқироз, стратегия, давр босқичлари ва тамойиллари, хулоса.*

***Abstract:** This article attempts to analyze the main stages of creating a training course, as well as the main stages of creating a training course.*

***Key words:** enterprise, crisis, strategy, stages and principles of the period, conclusion.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются негативные последствия кризиса на предприятиях и периоды его зарождения, а также показаны принципы, составляющие важную основу организации антикризисного управления.*

***Ключевые слова:** предприятие, кризис, стратегия, этапы и принципы периода, вывод.*

Барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш ва аҳолининг фаровонлигини таъминлаш кўп жиҳатдан республика тармоқларида фаолият кўрсатувчи мулкчиликнинг турли шаклларидаги корхоналарнинг молиявий-иқтисодий аҳволи ва улар ривожланишининг хўжалик юритишининг юзага келган шароитларида эга бўлган имкониятлари билан белгиланади. Маълумки, бутун ҳаётининг цикл мобайнида корхоналар ўз фаолиятидаги пасайишлар ва юксалишларни бошдан кечиради, бироқ, амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, бундай узоқ давом этувчи пасайишлар унинг инқирозга юз тутишига ва бунинг натижасида ночор ва банкрот бўлишига олиб келиши мумкин.

Инқироз – бу ҳар қандай корхонанинг бутун ҳаёти мобайнида унинг фаолиятига хос бўлган воқеалар туфайли оқибатлар пайдо бўлишининг табиий жараёни. Инқироз ҳар қандай хўжалик юритувчи субъект учун имкониятлар эшигини очиб, унинг доирасида корхонани ўзгаришларга чорлаш юз беради. У ёпилганда тескари жараён юз беришининг деярли иложи йўқ. Шу муносабат билан ҳозирги шароитда асосий иқтисодий вазифалардан бири корхонада инқирозни аниқлаш ва унга йўл қўймасликнинг энг самарали йўллари аниқлашдан иборат.

Кўплаб давлатлар, шу жумладан бозор иқтисодиётига эга мамлакатлар амалиётида корхоналарнинг банкрот бўлиши одатий ҳолат ҳисобланади, бироқ корхона банкрот бўлган ҳолларда уни тугатишнинг ижтимоий ва иқтисодий оқибатлари жамият учун ўта оғир. Иқтисодий ислохотлар шароитида банкротлик жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, унинг ижтимоий оқибатлари эса жуда салбий.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.12.2018 йилдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни молиявий соғломлаштириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисида 1013-сонли қарорида таъкидланганидек давлат иштирокидаги корхоналарни молиявий соғломлаштириш соҳасидаги ишларнинг таҳлили молиявий нобарқарор корхоналар сони ошиб бораётганини, кўрилаётган чоралар эса кутилган самарани бермаётганини кўрсатмоқда [1].

Бугунги кунда Ўзбекистонда инқироз ҳолатларининг республика иқтисодиётига таъсирини камайтириш мақсадида инқироз вазиятларини аниқлаш ва реал сектор корхоналарини давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чоралари амалга оширилмоқда.

Давлат иштирокидаги жами 169 та, шундан зарар кўрган 94 та ҳамда иқтисодий таваккалчилик ҳолатидаги 75 та корхоналарни молиявий соғломлаштириш юзасидан 2022 йилга мўлжалланган “йўл хариталари” – дастурлари ишлаб чиқилди ва ижроси назоратга олинди [2].

Корхонанинг инқирозга юз тутиши унинг молиявий-хўжалик параметрларининг атроф муҳит параметрларига мос келмаслиги туфайли келиб чиқади. Инқирознинг ривожланиш жараёнини учта босқичга бўлиш мумкин – бошқарув, молиявий ва иқтисодий-ҳуқуқий. Дастлабки (инқироздан олдинги) давр корхонада стратегик инқироздан бошланади, бунга стратегик бошқаришнинг аниқ ёки етарлича ривожланган тизимининг мавжуд эмаслиги олиб келади. Стратегик инқирознинг чуқурлашуви таркибий инқирознинг пайдо бўлишига олиб келади. Ушбу босқичда корхона фаолиятининг кўламлари қисқаради, бозорнинг улуши пасаяди, фойда камаяди, ходимлар сони қисқаради, маҳсулотнинг сифати билан боғлиқ муаммолар юзага келади.

Кескин инқирознинг иккинчи даври ликвидлилик (таъминланганлик) инқирозидан бошланади. Ушбу даврда корхонанинг кредиторлар олдидаги қарзлари ортади, корхона ликвидлигининг кўрсаткичлари ёмонлашади. Агар бунда ҳеч қандай чора кўрилмаса, у ҳолда ликвидлилик инқирози корхона ҳолатининг вақтинчалик ёмонлашувидан корхонанинг тўловга ноқобиллигига ўтиши мумкин. Бу ерда тўловга ноқобиллик дебиторлик қарзлари тўлиқ қайтарилмаганлиги туфайли тўловлар муддатлари бошланганда кредиторлар билан ҳисоб-китоблар учун пул маблағларининг йўқлиги ёки етишмаслиги билан боғлиқ равишда вақтинчалик бўлиши мумкин. Шунингдек, тўловга ноқобиллик сурункали ҳам бўлиши мумкин, бунда корхона ўз активларидаги мол-мулкнинг етишмаслиги сабабли муддатли мажбуриятларни бажара олмайди.

Учинчи давр – бу сурункали ҳисобланади даври (кескин енгиб бўлмайдиган давр). У вақтинчалик тўловга ноқобиллик, ночорлик ва банкротликни ўз ичига олади. Сурункали инқироз даврида корхона ўта тартибсизлик ҳолатида бўлади, ишлаб чиқаришнинг одатий ритми бузилади, кредиторлар кредит шартларини ўзгартиришни, етказиб берувчилар эса етказиб берилган маҳсулот нархини олдиндан тўлашни талаб қилишади.

Ҳозирги бозор шароитида, амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, корхонада реал ишлаб чиқаришда инқироз вазиятлари юзага келиши мумкин. Ишлаб чиқаришнинг ўзида

корхонанинг тўлиқ молиявий барқарорлиги баробарида узоқ давом этадиган техник-технологик инқироз ўрин тутиши мумкин. Бундай вазият бозорда монопол мавқега эга бўлган ва ўз маҳсулотини оширилган нархларда сотувчи техник жихатдан қалок корхоналарга нисбатан юз беради. Навбатдаги инқироз вазиятининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, кам харажатлар билан жамиятда унга нисбатан талаб катта бўлган юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқарувчи техник-технологик нуқтаи назардан юқори самарали корхона иқтисодиётнинг мезон ва макродаражаларида пул, молиявий, кредит муносабатларининг тартибга солинмаганлиги сабабли оғир молиявий аҳволга (ҳатто банкрот бўлиш ҳолатига) тушиб қолади.

Шунингдек, корхонада реал ишлаб чиқариш инқирози молиявий инқироз билан мос келадиган вазият ҳам учрайди. Ушбу иккала инқироз ҳам бир-бирини кучайтиради. Шунинг учун инқироз вазиятларининг бошланиши белгиларини билиш ва уларни ҳал этиш имкониятларини баҳолаш ҳам муҳим ҳисобланади. Аломатлар ҳамма вақт ҳам инқирознинг кўпинча инқироз белгилари ташки намоён бўлишидан чуқурроқда яширинган сабабларини акс эттирмайди, бироқ инқирознинг ушбу аломатлари кўрсаткичларда, шунингдек улар ўзгаришининг ижтимоий-иқтисодий тизимнинг фаолият кўрсатишини ва ривожланишини акс эттирувчи тенденцияларида қайд этилади.

Одатда, инқирозга қарши бошқариш икки хилга бўлинади.

Барқарор фаолият кўрсатувчи корхонани инқирозга қарши бошқариш. Бундай бошқариш инқироз профилактикасини, унинг бошланишига йўл қўймасликни, цикли ўзгариб туришларни имкон қадар юмшатиб туришни, яъни инқироз омилларининг ҳолатини доимий равишда назорат қилишни, инқироз вазияти бошланишининг олдини олиш чораларини амалга оширишни ўз ичига олади.

Инқирозга учраган корхонани инқирозга қарши бошқариш. Бошқаришнинг ушбу хили корхонани инқироздан олиб чиқишни, инқирозга қарши стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни корхонани фаолият кўрсатишнинг нормал даражасига чиқаришни ўз ичига олади.

Маълумки, инқирозларни бошқаришнинг амалиётда ишлаб чиқилган куйидаги тамойиллари корхонани инқирозга қарши бошқаришни ташкил этишнинг муҳим асоси ҳисобланади.

1. Корхонанинг молиявий фаолиятида инқироз ҳолатларини эрта ташхислаш. Чунки корхонада инқирознинг пайдо бўлиши корхонанинг фаолият кўрсатишига таҳдид солади ва унинг мулкдорларининг сезиларли йўқотишлари билан боғлиқ, инқирознинг пайдо бўлиши эҳтимолини ташхислаш уни бартараф этиш имкониятларидан ўз вақтида фойдаланиш мақсадида муайян стратегияни ишлаб чиқиш орқали энг дастлабки босқичларда амалга оширилиши керак.

2. Инқироз ҳолатларига эътибор қаратишнинг муддатлилиги. Ҳар бир пайдо бўлган инқироз ҳолати нафақат ҳар бир янги хўжалик циклида кенгайиш тенденциясига эга, балки у билан боғлиқ янги ҳолатларни ҳам келтириб чиқаради. Шунинг учун, инқирозга қарши механизмлар қанча эрта қўлланилса, корхона тикланиш учун шунчалик катта имкониятларга эга бўлади. Ушбу ҳолатда муайян стратегия ишлаб чиқилиши ҳам мумкин.

3. Корхона ўзининг молиявий мувазанатига солинаётган реал таҳдид даражасига муносабат билдиришининг мослиги. Фойдаланилаётган банкротлик таҳдидини бартараф этиш механизмлари тизми асосан молиявий харажатлар ёки йўқотишлар билан боғлиқ. Бунда ушбу харажатлар ва йўқотишлар даражаси корхона банкрот бўлиши хавфининг даражасига мос бўлиши керак.

4. Корхонани инқироз ҳолатидан олиб чиқиш ички имкониятларининг тўлиқ амалга оширилиши. Банкрот бўлиши хавфи билан курашишда корхона фақат ички молиявий имкониятларга таяниши зарур.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, инқироз вазиятларининг тамойиллари узоқ вақт ва астойдил кўриб чиқиш, уларнинг эҳтимолий сабабларини ўрганиш ва тартибга солиш воситаларини тадқиқ этиш мумкин. Лекин, барибир, улар пайдо бўлишининг

асосий сабабига яна бир бор эътибор қаратишни истардик – бу корхонани самарасиз бошқариш. Амалиёт кўрсатиб турганидек, корхонани инқирозга қарши бошқариш ушбу ҳолатда, аслида, илгари йўл қўйилган ҳатоларни тузатиш ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.12.2018 йилдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни молиявий соғломлаштириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” 1013-сон қарори <https://lex.uz/ru/docs/4106617>.
2. Давлат иштирокидаги корхоналарнинг 2022 йилдаги фаолияти натижадорлиги ва давлат мулкидан фойдаланиш ҳолати тўғрисида / йиғма ҳисобот, 2023 й. Август б. 24.

НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИГА БЕЛГИЛАНГАН ИККИ БОСҚИЧДАГИ АКЦИЗ СОЛИҒИ СТАВКАЛАРИНИ БИРЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА

*Бойкабилов Б.М. физика-математика фанлари номзоди,
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджет-солиқ
илмий татқиқотлари институти бош мутахассиси.*

Аннотация. Мақолада тадбиркорларга ноқулайлик туғдираётган бир турдаги маҳсулотга 2 босқичда ундирилаётган акциз солиғи муҳокама қилинади. Тадбиркорларни қўллаб қувватлаш мақсадида акциз солиғи маъмурчилигини яхшилашга доир таклифлар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: акциз солиғи, нефт маҳсулотлари, тадбиркорлик субъектлари.

Аннотация. В статье рассматривается акциз, взимаемый в 2 этапа с одного вида продукции, что доставляет неудобства предпринимателям. Для поддержки предпринимателей разработаны предложения по совершенствованию администрирования акцизного налога.

Ключевые слова: акциз, нефтепродукты, субъекты хозяйствования.

Abstract. The article discusses the excise tax levied in 2 stages on one type of product, which causes inconvenience to entrepreneurs. To support entrepreneurs, proposals have been developed to improve the administration of excise tax.

Key words: excise tax, petroleum products, business entities.

Акциз солиғи – бу, асосан, оммавий истеъмолга мўлжалланган товарларга тўланадиган билвосита солиқларнинг бир тури бўлиб, у маҳсулот нархига киритилади ва охирги истеъмолчига ўтказилади [2]. 1666 йилда француз иқтисодчиси Ф. Дамзон фақат акциз солиғи ғазнага бошқа барча солиқлардан кўра кўп ёки ҳатто кўпроқ даромад келтириши мумкинлигини асослаб берди[3].

Акциз солиғи бўйича тенденцияларни ўрганиш, ҳам услубий, ҳам амалий жиҳатлар бўйича ечимларни ишлаб чиқиш долзарб ва мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 289³-моддасининг биринчи, учинчи ва тўртинчи бандларида нефть маҳсулотларига акциз солиғи ставкалари белгиланган бўлиб, бир турдаги маҳсулотга икки босқичда акциз солиғи ундирилади.

т/р	Товарлар (хизматлар) номи	Солиқ ставкалари	
		2024 йил 1 январдан	2024 йил 1 апрелдан
	Нефть маҳсулотлари:		
	Аи-80 ва ундан юқори бензин	303 000 сўм/тонна	340 000 сўм/тонна
	Аи-91 ва ундан юқори бензин	303 000 сўм/тонна	
	авиакеросин (синтетикдан ташқари)	242 000 сўм/тонна	271 000 сўм/тонна
	дизель ёқилғиси (синтетикдан ташқари)	291 000 сўм/тонна	326 000 сўм/тонна
	ЭКО дизель ёқилғиси (синтетикдан ташқари)	262 000 сўм/тонна	293 000 сўм/тонна
	дизель ёки карбюратор (инжектор) двигателлари учун мотор мойи	412 000 сўм/тонна	461 000 сўм/тонна
	Полиэтилен гранулалар	10%	
3.	Табиий газ, бундан Ўзбекистон Республика-сига олиб кирилган газ мустасно	20 %	
	Якуний истеъмолчига реализация қилинадиган:		
	Аи-80 ва ундан юқори бензин	1 литр учун 425 сўм/ 1 тонна учун 565 000 сўм	1 литр учун 476 сўм/ 1 тонна учун 633 000 сўм
	Аи-91 ва ундан юқори бензин	1 литр учун 425 сўм/1 тонна учун 565 000 сўм	
	дизель ёқилғиси	1 литр учун 425 сўм/ 1 тонна учун 516 000 сўм	1 литр учун 476 сўм/ 1 тонна учун 578 000 сўм
	суюлтирилган газ	1 литр учун 425 сўм/ 1 тонна учун 807 500 сўм	1 литр учун 476 сўм/ 1 тонна учун 904 000 сўм
	сиқилган газ	1 куб метр учун 605 сўм	1 куб метр учун 678 сўм

Бунда масалан АИ-95 маркали бензинга **биринчи босқичда** тоннасига 303 минг сўм акциз солиғини ишлаб чиқарувчи ёки импорт қилувчи бевосита тўлайдиган бўлса, **иккинчи босқичда** уни ўз эҳтиёжиган ишлатган ёки ёқилғи қуйиш шаҳобчаси якуний истеъмолчига реализация қилинганда бюджетга тўланиши Солиқ кодексига белгиланган [1].

Солиқ қонунчилигидаги бундай ҳолат акциз солиғини тўлашда бир томондан солиқ тўловчиларга ноқулайликлар келтираётган бўлса, иккинчи томондан солиқ маъмурчилиги

нўқтаи назардан акциз солиғини ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда тўланишини назорат механизмини сусайтиради.

Мисол учун, АИ-95 маркали бензинни импорт қилиб олиб кираётган корхона божхона расмийлаштириш жараёнида агар бензинни кейинчалик АЁҚШга реализация қилиш учун сотса Солиқ кодексининг 289³-моддаси биринчи бандига асосан тоннасига 271 минг сўмдан биринчи босқичдаги акциз солиғи тўлайди ва уни АЁҚШ орқали реализация қилган корхона 4 - бандда белгиланган ставкада тоннасига 565 минг сўмдан иккинчи босқичда акциз солиғи тўланади.

Бунда, агар импорт қилинган бензин бир неча улгуржи корхонасидан ўтиб қурилиш корхонаси ўз эҳтиёжлари учун ишлатган тақдирда Солиқ кодексининг 289³ - моддасининг 4-бандида белгиланган **иккинчи босқичда** тўланадиган 565 минг сўм акциз солиғини тўлаш мажбурияти охириги истеъмолчи бўлган қурилиш корхонасига юклатилган бўлишига қарамасдан аксарият ҳолларда акциз солиғи тўланмасдан келинмоқда ва буни фақат қурилиш корхонасида ўтказиладиган аудит текшириш жараёнида аниқлаш мумкин.

Жумладан, 2023 йил давомида ўтказилган аудит текширишлари натижасида 9 нафар тадбиркорлик субъектлари охириги истеъмолчи сифатида ўз эҳтиёжлари учун ишлатилган нефть маҳсулотларига **527,0 млн сўм** миқдоридаги акциз солиғи тўланмасдан қолинганлиги аниқланган.

Юқорида келтирилганларни ҳамда тадбиркорлик субъектларига қулайлик яратиш, нефть маҳсулотларига қўлланиладиган акциз солиғи маъмурчилигини яхшилаш мақсадида қуйидагилар таклиф қилинади.

2025 йилнинг 1 январидан бошлаб Солиқ кодексининг 289³ - моддаси 1 - банди ва 4-бандларида бензин ва дизел ёқилғисига белгиланган акциз солиқларини ҳамда 3-бандида ва 4-бандида табиий газга белгиланган акциз солиқларини қуйидаги кўринишда бирлаштириш.

т/р	Товарлар (хизматлар) номи	Солиқ ставкалари
		2025 йил 1 январдан
.	Нефть маҳсулотлари:	
	Аи-80 ва ундан юқори бензин	1 100 000 сўм/тонна
	Аи-91 ва ундан юқори бензин	960 000 сўм/тонна
	авиакеросин (синтетикдан ташқари)	270 000 сўм/тонна
	дизель ёқилғиси (синтетикдан ташқари)	1 000 000 сўм/тонна
	ЭКО дизель ёқилғиси (синтетикдан ташқари)	960 000 сўм/тонна
	дизель ёки карбюратор (инжектор) двигателлари учун мотор мойи	550 000 сўм/тонна
2.	Полиэтилен гранулалар	10%
3.	Табиий газ, бундан Ўзбекистон Республикасига олиб кирилган газ ва газни АЁҚШ орқали реализация қилувчиларга мустасно	20 %
	АЁҚШларга суултирилган газни реализация қилиш	20 %+ тоннасига 1 000 000 сўм
	АЁҚШларга табиий газни реализация қилиш	20 %+ ҳар минг кубига 750 000 сўм
	Қолганлари берилган тартиб рақам бўйича	

Нефть маҳсулотларига белгиланган акциз солиғини бирлаштиргандан сўнг уни ҳисобини олиб бориш борасида муаммо келиб чиқиши мумкин. Сабаби 289³ - моддаси 4-

бандида якуний истеъмолчидан тушган акциз солиғини маҳаллий бюджетга ундирилиши ва қолганлари республика бюджетига йўналтирилиши белгиланган.

Бунда мазкур муаммони ечими ҳудудларда рўйхатга олинган транспорт воситаларининг сонидан ва уларга газ балонлари ўрнатилганлик улушидан келиб чиққан ҳолда тақсимлаш таклиф қилинади.

Адабиётлар

1. Малов В.Н., Кольбер Ж.Б. Абсолютистская бюрократия и французское общество. –М., 1991. – 90 с.

2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси
<https://lex.uz/docs/147172?ONDATE=01.01.1998%2000#148848>

3. Шодиев О.А. Акцизный налог: особенности применения в Узбекистане // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktsiznyu-nalog-osobennosti-primeneniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 20.03.2024). - С.209

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ

*Агзамов А.Т., PhD, доцент,
Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент
Диярова М., докторант PhD,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.
Самарканд
науч. руководитель Зайналов Ж.Р., д.э.н, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматривается налоговое регулирование инвестиционной деятельности строительной фирмы, показан опыт рыночно развитых стран, могущих ограничивать разумные пределы инвестиционной деятельности, прежде всего, через регулирование платности инвестиций.

Ключевые слова: плата, природные ресурсы, объекты налогообложения, доход, ставка налога, эффективность, налоговая политика, регулирование налога, плата за кредит.

Annotatsiya: Maqolada qurilish kompaniyasining investitsiya faoliyatini soliq bilan tartibga solish ko'rib chiqiladi, bozor rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatilgan, ular investitsiya faoliyatining oqilona chegaralarini, birinchi navbatda, investitsiya to'lovlarini tartibga solish orqali cheklashlari mumkin.

Tayanch so'zlar: yig'im, tabiiy resurslar, soliq solish ob'ektlari, daromad, soliq stavkasi, samaradorlik, soliq siyosati, soliqni tartibga solish, kredit to'lovi.

Abstract: The article examines the tax regulation of investment activities of a construction company, shows the experience of market-developed countries that can limit reasonable limits of investment activity, primarily through regulation of investment fees.

Key words: fee, natural resources, objects of taxation, income, tax rate, efficiency, tax policy, tax regulation, loan fee.

Экономические регуляторы, особенно такие, как налоговые льготы, амортизационная политика, финансирование, кредитование, составляют основу, естественную ткань рынка.

Особо отметим, налоговую политику в отношении инвестиций. До последнего времени - перехода к рынку, т.е. в рамках командно-административной системы никаких налогов на инвестиции не существовало, они были бесплатными. Если учесть бесплатность земли, воды (за которую взимали символическую плату лишь за ее использование в процессе производства или потребления) и других природных ресурсов, то становится ясной экономическая подоплека огромного спроса на инвестиции (настоящего «инвестиционного бума», особенно, когда увеличилась доля средств предприятий в составе вложений), разбазаривания земли (отвод сельскохозяйственных угодий, затопление огромных территорий и т.п.), отравления атмосферы и других социальных и экологических бед.

Между тем, как показал опыт рыночно развитых стран, ничто так не может ограничить разумными пределами инвестиционную деятельность, как экономическое ее регулирование и в первую очередь – платность инвестиций и обложение их налогом, т.е. налоговая политика.

Налоги на инвестиции поныне после перехода к рынку уплачивают все юридические и физические лица, осуществляющие инвестиционные мероприятия. Объектами налогообложения являются собственные средства инвесторов. Налог вносится в доход соответствующего бюджета – республиканского и(или) местного. Ставки налога и порядок его распределения между бюджетами определяются законодательством республики. База для исчисления налога является обязательной. Поэтому общая сметная стоимость инвестиций является объектом налогообложения. При этом общая ставка налога на инвестиции является весьма существенной для инвестора и может побуждать каждого инвестора проводить тщательные расчеты экономической эффективности тех или иных инвестиционных мероприятий: насколько они необходимы, в каком объеме, с каким временным лагом их целесообразно осуществлять, каковы сроки окупаемости и т.п.

Налоги или налоговые льготы на инвестиционные мероприятия производственного характера, уплачиваемые в местный бюджет, учитывают необходимость создания соответствующей социальной, транспортной, торговой и другой инфраструктуры, связанной с созданием новых или расширением действующих производств, а также экономические последствия нарушения экологии, природной среды и т.п.

Немаловажным фактором налоговой политики (особенно со стороны местных органов власти) является и то, насколько те или иные инвестиционные инициативы вписываются в экономические, социальные, природные и даже национально-традиционные условия жизни данной области, города, района и т.п. При помощи регулирования налогов можно погасить, сделать невыгодной для инвестора инициативу или стимулировать инвестиционную инициативу путем снижения или даже полной отмены налогов. В частности, вполне вероятно, особенно в условиях инновационного развития экономики, освобождение от налогов на инвестиции юридических и физических лиц, осуществляющих строительство или расширение объектов, на которых создаются мощности по производству социально-значимых товаров, оказанию услуг населению, заготовке и переработке сельхозпродукции, а также жилых домов и объектов социального, экологического, природоохранного назначения и т.п. Чтобы у инвестора было представление в отношении налогов и льгот, эти налоги должны уплачиваться одновременно – еще до оформления финансирования в банке.

Важными регуляторами рынка в части инвестиционной деятельности являются финансирование и кредитование инвестиций, что определяется особенностями этой деятельности: большими затратами, необходимостью иметь надежный и значительный источник инвестиций, длительностью производственного цикла, спецификой реализации готового продукта, значительным числом и составом участников и т.п.

Совершенствование финансирования должно идти по линии его децентрализации (в зависимости от инвесторов, источников и объектов инвестиций) и направленности их

на экономическое стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности при строгом соблюдении законодательства.

Очевидно, что открытие финансирования любых инвестиций может осуществляться при трех условиях – наличии утвержденной (прошедшей соответствующую экспертизу) в установленном порядке документации, договора (контракта), и уплате налогов в установленном законодательством порядке.

Естественно, что инвестор как собственник инвестиций должен гарантировать обеспечение соответствующими средствами и непрерывность финансирования за счет собственных источников или заемных средств. В этой связи коренным образом следует перестроить и всю систему кредитования инвестиций, которая до последнего времени имела серьезные недостатки. Не вдаваясь глубоко в проблему кредитования, ибо это предмет специального исследования, отметим основные из этих недостатков, требующих устранения:

- чисто символический процент за кредиты (0,5-3% годовых), что резко снижает их стимулирующее значение, порождает безответственность при получении и использовании кредита;

- характер изыскания источников кредитов, финансирования, частое отсутствие или недостаточность их и сложности в оформлении документации;

- большая часть кредитов (напр., под незавершенное производство и даже при строительстве объектов «под ключ») выдается не инвестору, или заказчику, а подрядчику взамен его собственных оборотных средств. Это – экономический нонсенс, ибо во всем мире, да и в обыденной жизни, в кредит, в заем берутся средства только тогда, когда их кому-либо не хватает. Но ведь нелепо брать в кредит деньги под свою собственную, законную деятельность.

Очевидно, что кредитование инвестиционной деятельности должно в полной мере отвечать своему назначению. Плата за кредиты должна быть весомой (приближаться к ставке налогов под инвестиционный объект) и стимулировать как коммерческую деятельность банков, так и накопление ими кредитных ресурсов из разных источников на выгодных для их владельцев условиях. Но главное – это экономическое стимулирование рационального использования кредита их заемщиками путем тщательного экономического расчета при его получении, ускорения возврата и т.п.

Литература:

3. Мещерякова О. К., Мещерякова М. А., Осипов А. А. Исследование научно-методических подходов к управлению инвестиционными процессами в строительстве //Цифровая и отраслевая экономика. – 2022. – №. 1. – С. 22-31.

4. Wang F. et al. The Effects of Investment in Major Construction Projects on Regional Economic Growth Quality: A Difference-In-Differences Analysis Based on PPP Policy //Sustainability. – 2022. – Т. 14. – №. 11. – С. 6796.

МЕТОДЫ И ФАКТОРЫ, ПРИЗВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Тошмуродова Б., профессор

Ташкентский государственный экономический университет

Бабаев Ш., доцент

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В данной статье сделана попытка раскрыть роль факторов, могущих обеспечить финансово-экономическую безопасность предприятий. Отмечается, что выявление элементов безопасности и устранение сегментов, приводящих к ухудшению безопасности, могут привести к большим финансовым

потерям. Поэтому в работе в значительной степени обращено внимание на методы и способы системного анализа. Правильный выбор их при анализе деятельности предприятий – это успех, это результат, достигнутый от правильного выбора методов и способов системного анализа. Дается конкретное представление об обеспечении безопасности предприятий в условиях нестабильного развития экономики и усиливающегося влияния внешних факторов, изменения конъюнктуры рынка предприятий.

Ключевые слова: безопасность, метод, способ, фактор, принципы, предмет, объект, диалектическая взаимосвязь, результативность.

Annotatsiya: Ushbu maqola korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy xavfsizligini ta'minlaydigan omillarning rolini ochib berishga harakat qiladi. Qayd etilishicha, xavfsizlik elementlarini aniqlash va xavfsizlikning yomonlashuviga olib keladigan segmentlarni yo'q qilish katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ish asosan tizim tahlilining usullari va usullariga qaratilgan. Korxonalar faoliyatini tahlil qilishda ularni to'g'ri tanlash muvaffaqiyat, bu tizimli tahlil usullari va usullarini to'g'ri tanlash natijasida erishilgan natijadir. Iqtisodiyotning beqaror rivojlanishi va tashqi omillar ta'sirining kuchayishi, korxonalarining bozor kon'yunkturasining o'zgarishi sharoitida korxonalar xavfsizligini ta'minlash haqida aniq fikr berilgan.

Kalit so'zlar: xavfsizlik, metod, usul, omil, tamoyillar, predmet, ob'ekt, dialektik munosabat, samaradorlik.

Abstract: This article makes an attempt to reveal the role of factors that can ensure the financial and economic security of enterprises. It is noted that identifying security elements and eliminating segments that lead to deterioration of security can lead to large financial losses. Therefore, the work largely focuses on methods and methods of system analysis. The correct choice of them when analyzing the activities of enterprises is success, this is the result achieved from the correct choice of methods and methods of system analysis. A specific idea is given about ensuring the security of enterprises in conditions of unstable economic development and the increasing influence of external factors, changes in the market conditions of enterprises.

Key words: safety, method, method, factor, principles, subject, object, dialectical relationship, effectiveness.

Поддержание стабильного роста экономики в долгосрочной перспективе прежде всего обусловлено обеспечением безопасности социально-экономических явлений при помощи системы установки «диагноза». Последний является важным фактором в деятельности предприятий. Именно при помощи диагностики осуществляется «лечение» - реализация направлений их совершенствования и приведения в требуемое состояние, «профилактика» - поддержание и укрепление жизнедеятельности систем в условиях конкуренции.

Диагностика безопасности финансово-экономической деятельности должна базироваться на конкретных принципах, призванных обеспечить безопасность предприятий (см. рис. 1).

Приведенные на рис. 1 взаимосвязанные причины в перспективе могут позволить обеспечить поставленные требования к безопасности экономических явлений в широком смысле слова.

Чтобы выявить цели диагностики, необходимо также выбрать необходимые формы метода и приемы анализа.

Термин «метод» в переводе с греческого означает «путь к чему-либо». В современном понимании метод – это способ достижения цели, упорядочение определенным способом деятельности предприятий.

Деятельность предприятий может иметь как теоретическую, так и практическую направленность, поэтому этот термин адекватен теории и практике. Поэтому под методом науки понимается способ исследования своего предмета.

В системе методов наиболее распространенными являются «индукция» и «дедукция». Они по своей природе взаимосвязаны между собой. Термин «индукция» не опирается на общую теорию, может лишь упорядочить факты, но не открывает законы, внутренне присущие познанию. Термин «дедукция» сам по себе, без индукции, имел бы схоластический характер, но он является мощным средством познания изучаемого объекта, если будет опираться на определенные факторы.

Рис. 1. Модель построения принципов, способствующих обеспечению финансово-экономической безопасности предприятий

Взаимосвязь их в контексте диалектической взаимосвязи в процессе познания означает, прежде всего, обобщение опыта, фактов, которые, на наш взгляд, основываются на наиболее общих положениях или законах.

Использование диалектического метода в анализе, на наш взгляд, означало бы, что каждое явление, попадающее в поле зрения анализа, способствовало бы рассмотрению элементов в отдельности и в совокупности, и во взаимосвязи. Такой подход как один из походов системного анализа имеет важное значение для изучения объектов анализа.

В экономической литературе часто отмечается, что одна из главных особенностей системного подхода к анализу – это в прямом смысле слова означает динамичность, взаимодействие и взаимосвязь элементов системы, комплексность и т.п. (см. рис. 2).

Рис.2. Элементы системного анализа, применяемые в процессе проведения анализа экономических явлений

На практике имеет важное значение диагностика и ее методы, если результативность будет проявляться через методы аналитического исследования. Методика представляет как бы совокупность способов и правил исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, подчиненных достижению цели анализа (см. рис. 3).

Как уже было отмечено, среди общих методов познания лежит изучение факторов. Обеспечение познания состоит лишь в том случае, если будет обосновано поле действия факторов и их обобщение.

При этом следует обострить внимание на термине «факты». Этот термин в переводе с латинского означает «делающий, производящий».

Под фактором следует понимать условия, необходимые для проведения социально-экономических процессов в рамках конкретного исследуемого объекта.

Теперь о главном. На экономическую и финансовую безопасность, несомненно, оказывает влияние множество факторов, прежде всего, находящихся во взаимной связи, зависимости и обусловленности. Каждый фактор может тащить за собой сотни факториальных элементов, имеющих различное значение по степени влияния на изучаемый объект.

Поэтому, когда речь идет о факторах, могущих влиять на финансово-экономическое явление, можно понимать методы комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей, прежде всего – на прибыль (доход).

Если состояние предприятий ухудшается под влиянием факторов и применяемые методы анализа не в состоянии выявить степень влияния факторов на обеспечение безопасности предприятий, то предприятие системно будет сталкиваться с проблемой защиты своего интереса от недоброжелательных факторов воздействия.

Предприятия в период своего развития должны предусмотреть меры обеспечения своей финансово-экономической безопасности. Тогда необходимость обеспечения безопасности должна быть определена наличием целого ряда факторов и источников угроз, которые в той или иной степени могут оказать влияние на их безопасность.

Рис. 3. Методы научного познания изучаемого объекта

Финансово-экономическое воздействие предприятия может создать реальные действия лицами (физическими и юридическими), нарушающими состояние защищенности предприятий, предпринимательской деятельности и способствовать ее прекращению либо – большим финансовым потерям.

Финансовые потери может вызвать влияние отрицательных факторов на безопасность предприятий. К ним можно отнести: действия органов управления при принятии каких-либо решений, конкурентов, состояние конъюнктуры на рынках, инновационные разработки и т.п.

Ныне на безопасность предприятий могут оказывать влияние различные факторы, имеющие угрожающий характер: внутренние и внешние, чрезвычайно опасные, опасные, неопасные, реальные, потенциальные, локальные, временные, постоянные, производственные, финансовые, технологические, экологические, налоговые, правовые, прямые, косвенные, объективные, субъективные, явные, латентные, криминальные и др.

При этом необходимо учесть - втягивание предприятий в мировой воспроизводственный процесс также может усиливать их подверженность влиянию различных факторов, могущих исходить из внешних и внутренних событий.

Несмотря на все обеспечение финансовой безопасности, предприятия должны способствовать высокой финансовой эффективности и стабильности функционирования предприятий.

Литература:

1. Микро- и макроэкономика: Учеб. пособие / М.И.Плотницкий, Л.В.Воробьев, Н.Н.Сухарева и др.; под ред. М.И.Плотницкого. - Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2004.- 224 с.
2. Кэмпбелл Р., Макконнел, Стэнли Л.Брю. Экономикс. 13-е издание.- М., 1999.

3. Макроэкономика: Учебное пособие / Н.И.Базылев, М.Н.Базылева, С.П.Гурко и др.; Под ред. Н.И.Базылева, С.П.Гурко. 2-е изд., перераб.- Мн.: БГЭУ, 2000.- 214 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - 4-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1960.- 1376 с.
5. Экономическая безопасность: учеб. для вузов /Л.П.Гончаренко [и др.]; под общ. ред. Л.П. Гончаренко. - М.: изд. Юрайт, 2017.- 478 с.
6. Экономическая безопасность: учеб. пособие / Под ред. Н.В.Манухиной. - М.: ИНФРА-М, 2017.- 320 с.
7. Меркулова Е.Ю. Общая экономическая безопасность: учеб. практикум для вузов / Е.Ю.Меркулова. - М.: изд-во Юрайт, 2021.- 525 с.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Убайдуллаева А.Х.,

*Главный специалист Института бюджетно-налоговых научных исследований
при Министерстве экономики и финансов*

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан. Разработаны предложения по совершенствованию государственной поддержки деятельности малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: *малый и средний бизнес, налог, коррупция, финансирование.*

Annotatsiya: *maqolada O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdagi muammolar ko'rib o'tilgan. Kichik va o'rta biznes faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kichik va o'rta biznes, soliq, korrupsiya, moliyalashtirish.*

Abstract: *The state is considering problems in the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Uzbekistan. Development of proposals to improve state support for small and medium-sized businesses.*

Key words: *financial and medium business, accounting, corruption, financing.*

За последнее десятилетие правительство Узбекистана предприняло масштабные действия по повышению роли малых и средних предприятий (далее - МСП) в обеспечении занятости и устойчивого экономического роста, а также экономики страны в целом. Тем не менее, принятые меры, направленные на улучшение деловых условий для МСП, пока ещё не дали существенных положительных результатов. Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса в основном связано с недостаточной эффективностью налоговой системы, слаборазвитой инфраструктурой и наличием высокой коррупции.

Введение НДС, для фирм, у которых годовой оборот составляет более 1 миллиарда сумов, нельзя считать достаточно успешным, поскольку предприятия пытаются избежать уплаты данного налога путем создания параллельных фирм или сокрытия своих доходов, чтобы обеспечить, чтобы выручка не превышала указанную сумму.

Недостаточное обеспечение электроэнергией и природным газом, ухудшение состояния автомобильных дорог, соединяющих отдельные регионы страны, создают риски для роста малого и среднего бизнеса.

Одной из существенных проблем для роста предпринимательства в Узбекистане является практика, связанная с коррупцией. Несмотря на то, что правительство принимает меры по искоренению коррупции, её уровень остаётся высоким. Сложное налоговое администрирование по-прежнему приводит к ослаблению институционального доверия,

включая честность правительства, растущие экономические издержки, непредсказуемость ожидаемой прибыли, более высокие операционные издержки для МСП.

Коррупционный фактор присутствует повсюду. Однако, это явление часто ассоциируется в странах с переходной экономикой как норма, которая в дальнейшем должна сокращаться. Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2023 год, в котором были оценены 180 стран по шкале от 0 («высокая коррумпированность») до 100 («очень чистая»), дал Узбекистану оценку 33 [1]. Аналогичным образом, Хеллман и др. (2000) и Эстрин и др. (2013) подчеркивают, что коррупция действует подобно прогрессивному налогу, нанося все больший ущерб компаниям по мере их роста (цитируется по Traikova и др., 2017, стр. 5). Более того, Зелеха (2013) утверждает, что существование коррупции в экономике приводит к потере общественного доверия к системе в целом, что в дальнейшем приводит к существенному увеличению транзакционных издержек для многих видов экономической деятельности из-за бюрократов. В конце концов, потенциальным и существующим предпринимателям сильно не рекомендуется вести свой бизнес (цитируется по Avnimelech et al., 2014).

Источники финансирования МСП в Узбекистане подразделяются на две большие группы: неформальные и формальные. Неформальное финансирование покрывается за счет личных сбережений, друзей, родственников, деловых партнеров и других незарегистрированных партнеров. Формальное финансирование осуществляется коммерческими банками, чтобы предоставить средства для поддержки начала деятельности предпринимательских структур [2].

На основе исследования Всемирного банка (Международной финансовой корпорации), проведенного в Узбекистане в 2018 году, выявлено, что почти 64% опрошенных фирм и компаний в Узбекистане сообщили об использовании банковского финансирования, а 8% - используют поддержку своих родственников и друзей. Тем не менее, основная доля отечественных МСП финансирует свой рост из внутренних источников (64%).

В период 2019-2024 годы в Узбекистане произошли значительные изменения в налоговой сфере. В частности, была создана более упрощенная система налогового администрирования для малых и средних фирм, и они могут оплачивать налоги удобным для себя способом. Заметно снижена налоговая нагрузка на предприятия, функционирующих в рамках общеустановленного режима налогообложения. Так снижена ставка НДС сначала с 20 % до 15 %, а затем с 15 % до 12%, отменены отчисления в государственные целевые фонды от выручки предприятий. В дополнение к этому, снижено влияние налога с оборота для малых предприятий. До реформы данный налог (ЕНП) уплачивался почти всеми малыми предприятиями (в настоящее время – налог с оборота). В настоящее время малые предприятия имеют возможность выбора между оплатой фиксированной суммы подоходного налога, налога с оборота и уплатой общеустановленных налогов, включая НДС.

До реформы налогообложения, почти 20 лет Узбекистан двигался по пути создания благоприятной налоговой среды для малого бизнеса путем применения упрощенных налоговых режимов. В частности, до 2019 года существовало значительное несоответствие уровня налоговой нагрузки налогоплательщиков в упрощенном режиме с крупными предприятиями, уплачивающими налоги в общем порядке. Субъекту хозяйствования для перехода на упрощенный налоговый режим было необходимо иметь статус микрофирмы или малого бизнеса по численности занятых. Единственным критерием для определения этого статуса было «количество сотрудников». Данный механизм позволял небольшим предприятиям по числу занятым получать значительные доходы и избегать больших налогов.

С января 2019 года в целях устранения дисбаланса налоговой нагрузки налогоплательщиков в общем и упрощенном налоговых режимах, во избежание

злоупотребления статусом «МСП» годовой оборот (валовой доход) был определен как решающий критерий для хозяйствующего субъекта при выборе режима налогообложения.

Однако анализ практики показал, что критерий перехода от упрощенного к общеустановленному налоговому режиму оказался не всегда успешным. Это связано с тем, что годовой доход субъектов хозяйствования в случае превышения 1 млрд сумов обязывает их оплачивать НДС. В то же время, существуют рынки, на которых товары не учитываются полностью или частично (теневая сфера), а также есть возможности закупки сырья для МСП по более низким ценам без НДС, где уровень неформальной занятости высок. Данная ситуация стимулирует предприятия скрывать свои продажи от НДС.

По этой причине значительное количество предприятий приняли меры, чтобы избежать проблемы с уплатой НДС. Для этого они стали дробиться, чтобы их годовой оборот не превысил 1 млрд сумов. Они могут добиться этого тремя разными способами: (1) скрыть свой доход; (2) закрыть фирму с оборотом 1 млрд сумов и открыть другую; (3) создание параллельных фирм и обеспечить контроль их оборота [3]. Введение с января 2019 г. возможности использования упрощенного механизма уплаты НДС для малого бизнеса также не оправдало себя и с 2020 года он был отменен, а проблема осталась.

Согласно опросам ЕБРР, малые и средние предприятия в Узбекистане часто называют проблемы с доступом к финансовым ресурсам основной трудностью для начала и развития своей коммерческой деятельности. Как и в странах ОЭСР, МСП в республике сталкиваются с некоторыми препятствиями в доступе к финансированию. МСП по-прежнему ограничены в кредитовании для финансовых учреждений. Это может быть из-за недостаточной прозрачности операций МСП и больших транзакционных расходов, отсутствия обеспечения, отсутствия кредитной истории, а также отсутствия опыта работы с финансовыми документами.

Создание развитой инфраструктуры, включающей дороги, электричество, телекоммуникации и логистику, считается важным фактором активизации предпринимательской деятельности и условием роста экономики. Качественная инфраструктура имеет связующую роль для слияния фирм с рынками продуктов и технологий, снижая стоимость производства и повышая выживаемость МСП. В Узбекистане компании сталкиваются с перебоями в электроснабжении, что приводит к производственным потерям. Одна проблема в инфраструктуре Узбекистана — это износ дорожного покрытия. В период 2016-2030 гг. необходимо инвестировать в инфраструктуру в странах Центральной Азии около 492 млрд долл. США, что предполагает рост государственных расходов с текущих 4% до 6,8% ВВП.

Таким образом, в целях создания благоприятных условия для развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане необходимо продолжить проведение институциональных и структурных реформ.

Прежде всего, следует активизировать борьбу с коррупцией. Во-первых, правительство должно раскрывать всю общедоступную информацию, например, сколько бюджетных средств тратится и на какие сектора. Кроме того, должны быть установлены очень высокие наказания за коррупционные меры.

Так, при определении статуса МСП в целях налогообложения необходимо учитывать не только размер годового дохода, но также уставной капитал (балансовый) предприятия и количество сотрудников. Исходя из китайского опыта, необходимо расширить ограниченное количество рабочих. С этой целью предлагается использовать следующие критерии для выбора режима налогообложения:

- количество занятых сотрудников (среднегодовое);
- годовая выручка (объем продаж);
- балансовый (капитальный) объем.

При определении статуса малого предприятия рекомендуется устанавливать годовую выручку в размере 3 млрд. сумов, а не 1 млрд сум, как это используется в

настоящее время. Для среднего бизнеса эта норма должна быть установлена в размере 15 млрд сумов.

Улучшение условия налогообложения для субъектов МСП, создание дополнительных стимулов для их перерастания в крупный бизнес, упрощение механизмов открытия нового бизнеса, стимулирование создания кластеров – все это будет способствовать росту занятости населения, расширению бюджетных доходов.

Литературы:

1. Transparency international <https://www.transparency.org/en>
2. OECD (2006), The SME Financing Gap (Vol. I), Organisation for Economic Co-operation and Development, <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264029415-en>
3. Tax Foundation. 2021. Tax Foundation. [online] Available at: <<https://taxfoundation.org/>> [Accessed 19 March 2021]. Stats.oecd.org, 2021. *OECD Statistics*. [online] Available at: <<https://stats.oecd.org/>> [Accessed 19 March 2021].

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ

*Диярова М., докторант PhD,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.
Самарканд
науч. руководитель Зайналов Ж.Р., д.э.н, профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье особое внимание отводится регулированию цен в инновационной деятельности строительных фирм. Особый упор делается на регулирование ценообразования строительной продукции. Отмечается, что регулируется ценообразование в инновационной деятельности лишь в той мере, в какой это нужно для защиты собственных интересов. Даются предложения о необходимости решения социально-экономических проблем при поддержке инвестиций, и это должно стать преобладающим.

Ключевые слова: регуляторы инвестиционной деятельности, спрос и предложение, ценообразование, защита интересов, регулирование цен, социальная защита населения, жилье, виды цен.

Annotatsiya: Maqolada qurilish firmalarining innovatsion faoliyatida narxlarni tartibga solishga alohida e'tibor qaratilgan. Qurilish mahsulotlari narxini tartibga solishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlanishicha, innovatsion faoliyatda narx belgilash faqat o'z manfaatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan darajada tartibga solinadi. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni sarmoyalarni qo'llab-quvvatlash orqali hal etish zarurligi to'g'risida takliflar bildirilmoqda va bu keng tarqalgan bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: investitsiya faoliyatini tartibga soluvchilar, talab va taklif, narx belgilash, manfaatlarini himoya qilish, narxlarni tartibga solish, aholini ijtimoiy himoya qilish, uy-joy, narx turlari.

Abstract: The paper pays special attention to price regulation in the innovative activities of construction firms. Particular emphasis is placed on regulating the pricing of construction products. It is noted that pricing in innovation activities is regulated only to the extent necessary to protect one's own interests. Suggestions are made about the need to solve socio-economic problems with the support of investments, and this should become prevalent.

Key words: regulators of investment activity, supply and demand, pricing, protection of interests, price regulation, social protection of the population, housing, types of prices.

Особым и, без преувеличения, центральным вопросом в рамках инновационной экономики является ценообразование.

Цены могут играть роль определенных искусственных регуляторов инвестиционной деятельности и являются естественным регулятором рынка, складываясь свободно под воздействием спроса и предложения, конкуренции и т.п. Тезис о том, что «рынок всегда прав» в полной мере относится к ценообразованию. Поэтому вопрос о регулируемости ценообразования в условиях рынка – весьма сложная и деликатная проблема. Можно эту проблему поставить и решить таким образом.

Общество (в лице республики, местных органов власти) регулирует ценообразование в инвестиционной деятельности лишь в той мере, в какой это нужно для защиты своих интересов (социальной защищенности людей). В этом отношении регулирование ценообразования может быть временным или длительным как направленная социально-экономическая политика. Ведь в инвестиционной деятельности решаются многие социальные проблемы – такие как жилье, здравоохранение, культура, просвещение, коммунальное обеспечение и т.п.

Вместе с тем регулирование цен в инвестиционной деятельности не может быть преобладающим, повсеместным, ибо в противном случае оно просто задушит рынок. Поэтому ценообразование должно быть свободным, подчиненным только требованиям, законам рынка.

Если принять такую концепцию, то в инвестиционной деятельности будут присутствовать следующие виды цен:

- устанавливаемые государственными органами власти (республиканскими, местными) твердые фиксированные цены, обязательные для всех инвесторов, заказчиков и исполнителей (включая изготовителей и поставщиков материалов, конструкций, оборудования и т.п.);

- регулируемые, в которых устанавливаются нижний предел (как правило, нормативная рентабельность подрядчиков и других участников строительного комплекса) и верхний предел (которым может быть норматив удельных капиталовложений по республике, городам, отраслям и т.п.). В этих пределах допускается формирование договорных (контрактных цен по соглашению сторон;

- свободные цены, формируемые под воздействием рынка.

Очень важно определить области и границы нежелательных и крайне болезненных перекосов. Государственными ценами, напр., можно защитить местное жилищное строительство, особенно в тех нередких случаях, когда жилые дома в городе строит монополист в виде корпорации в рамках домостроительства и т.п. Регулируемые цены целесообразно применять при конкурсном размещении ряда республиканских, городских и районных заказов. Во всех иных случаях применимы свободные цены, область действия которых будет все больше расширяться по мере становления и развития рынка в инвестиционной деятельности, в том числе и за счет сужения сферы действия первого и второго видов цен.

Ныне для строительства объектов социального значения часто прибегают к конкурсному отбору конкретного объекта, напр., школы, пункта здравоохранения и т.п. Но в то же время в определенной степени усложняется сбор голосов заинтересованных лиц. Здесь имеется в виду, что при строительстве школы, допустим, в Жамбайском районе, могут отдать свои голоса физические лица, независимо от их местожительства. Это, на наш взгляд, несправедливо. Каждый житель должен голосовать за свой объект финансирования. Да, здесь голоса могут быть распределены неодинаково, потому что в каждом районе проживает разное количество населения. Тогда, значит, малые по численности населения вообще могут не выиграть конкурс?

Однако проблема есть. Но ее надо решать – разумно и справедливо.

Литература:

5. Мещерякова О. К., Мещерякова М. А., Осипов А. А. Исследование научно-методических подходов к управлению инвестиционными процессами в строительстве //Цифровая и отраслевая экономика. – 2022. – №. 1. – С. 22-31.

6. Wang F. et al. The Effects of Investment in Major Construction Projects on Regional Economic Growth Quality: A Difference-In-Differences Analysis Based on PPP Policy //Sustainability. – 2022. – Т. 14. – №. 11. – С. 6796.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Расулов З.Ж., к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье предлагаются различные аспекты управления финансово-кредитных услуг, отмечается, что на этот вопрос надо взглянуть, прежде всего, с позиций развития финансово-кредитных услуг. Содержание статьи в значительной мере определено задачами: раскрыть знание услуг, активно присущие им инструменты и показать роль услуг в укреплении финансово-кредитных отношений.

Ключевые слова: конечный результат, производительность труда, интерес, сфера услуг, финансово-кредитные отношения, кредитные ассигнования, самофинансирование, банковский кредит, оборотные средства, финансирование.

Annotatsiya: Maqolada moliya-kredit xizmatlarini boshqarishning turli jihatlari taklif etilib, bu masalaga, avvalambor, moliya-kredit xizmatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan qarash zarurligi qayd etilgan. Maqolaning mazmuni asosan maqsadlar bilan belgilanadi: xizmatlar to'g'risidagi bilimlarni, ularga xos bo'lgan vositalarni ochib berish va moliyaviy-kredit munosabatlarini mustahkamlashda xizmatlarning rolini ko'rsatish.

Tayanch so'zlar: yakuniy natija, mehnat unumdorligi, foiz, xizmat ko'rsatish sohasi, moliya-kredit munosabatlari, kredit ajratish, o'z-o'zini moliyalashtirish, bank krediti, aylanma mablag'lar, moliyalashtirish.

Abstract: The article proposes various aspects of managing financial and credit services, noting that this issue must be looked at, first of all, from the standpoint of the development of financial and credit services. The content of the article is largely determined by the objectives: to reveal the knowledge of services, the tools inherent in them and to show the role of services in strengthening financial and credit relations.

Key words: final result, labor productivity, interest, service sector, financial and credit relations, credit allocations, self-financing, bank loan, working capital, financing.

Актуальность темы исследования. Современный мир переживает большие изменения, масштабы которых позволяют говорить о влиянии финансового кризиса, прежде всего, на экономическую деятельность предприятий сферы услуг. Причина этого обусловлена источниками формирования средств для финансирования предприятий сферы услуг. В настоящее время источниками финансирования хозяйственной деятельности предприятий выступают их собственные средства, средства бюджетов и банков.

В зависимости от формы хозяйствования преобладают те или иные источники финансирования. Коммерческие предприятия осуществляют свою деятельность за счет собственных средств; бюджетные – за счет средств бюджета; некоммерческие

предприятия используют смешанные источники финансирования. Средства банков как источник финансирования используются преимущественно коммерческими предприятиями, ибо банковские кредиты не только носят возвратный характер, но и являются платными. Плата же за кредиты осуществляется как из себестоимости, так и из прибыли предприятий. Следовательно, банковский кредит является источником финансирования в основном конкурентоспособных предприятий. С усилением влияния кризисных факторов меняются и условия финансирования. Так, в социально-культурной сфере принимается сметное финансирование, а в науке – целевое сметное финансирование. Предприятия, использовавшие ранее смешанную форму финансирования, становятся самофинансируемыми.

Обзор и анализ состояния изучаемой проблемы. Сложившийся характер кредитных отношений делает выгодным для банков предоставление льготных кредитов на длительные сроки. Поэтому необходимо создать экономические условия, стимулирующие участие коммерческих банков в реализации крупных целевых программ модернизации экономики, активное содействие предпринимательству. Целесообразно также предусмотреть льготный порядок налогообложения коммерческих банков.

Укрепление функций кредита является не только предпосылкой по преодолению финансового кризиса, но и его следствием. На фоне финансового кризиса значительно повысились потребности предприятий в средствах, что обусловлено как ростом цен, так и необходимостью покрытия расходов, вызванных финансово-экономическим кризисом изменений финансовых отношений.

Положительный эффект для развития источников финансирования предприятий имело бы также поведение маркетинговых исследований кредитополучателей с целью выявления их потребностей в новых видах ссуд, повышения уровня информированности частных клиентов, в частности, субъектов сферы услуг о новых видах кредитов и банковских услуг, индивидуального подхода при кредитовании.

Конечный результат предприятий в широком смысле слова всегда выступает как население, занятое полезным производительным трудом. Достижение конечного результата свидетельствует об удовлетворении конкретной потребности индивида. Именно к этому направлена деятельность предприятий сферы услуг. При этом следует отметить, что работники сферы услуг не формируют конечный результат полностью, хотя вносят существенный вклад в его достижение.

Следовательно, работники сферы услуг непосредственно обеспечивают лишь предпосылки, условия достижения конечных результатов. Однако производительный труд работников может проявиться лишь в том случае, если производители товара (продукции) будут уступать часть производственных затрат субъектам сферы услуг (напр., упаковка, сортировка, хранение товаров или продукции). Но это – вопрос отдельного научного исследования. Раскрытие социально-экономической сущности отдельных черт затрат труда в сфере услуг освещено в научных трудах ученых института экономики и сервиса, напр., И.Т.Абдукаримова, М.М.Мухаммедова, Д.Х.Аслановой и других.

Однако вопросам финансово-кредитных отношений в сфере услуг ими отведено недостаточно внимания, круг научных изысканий в этой отрасли достаточно узок и ограничен рассмотрением отдельных задач. Наличие перечисленных проблем определяет необходимость системного изучения, обобщения и критического переосмысления сложившейся практики финансово-кредитных отношений в сфере услуг, чем и обусловлено практическое значение и актуальность рассматриваемой темы исследования.

Основными финансовыми инструментами, способными решить поставленную цель, являются развитие финансово-кредитных отношений в сфере услуг, включающее оценку предложений прогнозирования уровня качества финансово-кредитных услуг в зависимости от изменения производственных факторов, по которым может сложиться стабильность финансово-кредитных отношений на рынке услуг, и дальнейшая

оптимизация качества услуги в зависимости от изменения финансовых показателей: дохода, прибыли, цены, затрат, процента, налога, льгот т т.п.

На наш взгляд, разработка и внедрение укрепления качества финансово-экономических отношений позволит:

- повысить эффективность финансово-кредитных отношений;
- обеспечить запланированный уровень качества финансово-кредит-ных услуг в зависимости от их стоимости путем согласования экономических интересов;
- контролировать финансово-кредитные услуги на всех этапах их оказания с целью заблаговременного выявления факторов, могущих влиять на финансово-кредитные отношения в сфере услуг.

Расширение сферы деятельности предприятий активизировало использование средств банков. В Республике Узбекистан вложения коммерческих банков в реальный сектор экономики на 1 января 2023 года увеличились за год на более чем 20%. За счет кредита формируется около трети оборотных средств предприятий и примерно 8% инвестиций.

Степень использования кредита в качестве источника финансирования неодинакова по сферам деятельности. Удельный вес кредитных ассигнований в общих затратах предприятий в непроизводственной сфере, особенно в социально-культурных отраслях, ниже, а в сфере материального производства, на самофинансируемых предприятиях, - выше. Напр., в сфере бытового обслуживания населения доля кредита в формировании оборотных средств составляет немногим более 8,5% к фактическому наличию этих средств.

Известно, что в общей массе банковского кредита наибольший удельный вес занимает краткосрочный кредит. Это характерно как для экономики в целом, так и отдельных его сфер. На начало 2022 года на долю краткосрочных ссуд, направляемых на развитие экономики, приходилось более 71%, а по отраслям бытового обслуживания населения этот показатель составил 60% [1].

В последние два года (2020-2022 гг.) произошло дальнейшее увеличение удельного веса краткосрочных кредитов в общей массе кредитных вложений в экономику. Так, в 2022 году 82,1% кредитных вложений коммерческих банков приходилось на краткосрочный кредит. Однако в предшествующие годы (2018-2019 гг.), когда происходило снижение масштабов банковского кредитования в экономике, оно осуществлялось в основном за счет абсолютного и относительного уменьшения размеров краткосрочных ссуд в связи с пандемией коронавируса. Так, с 2018 по 2019 гг. объем краткосрочных ссуд сократился почти на 30%, долгосрочных – только на 12%. В сфере бытового обслуживания населения Самарканда, на примере которого проводился анализ кредитных отношений в сфере услуг, эти показатели составили соответственно 50 и 60%. В результате доля краткосрочного кредита в общем объеме снизилась в целом на 5, а по бытовому обслуживанию населения на 16 процентных пунктов [1].

Аналогичная картина складывается и в других отраслях сферы услуг республики. Так, при сокращении ссуд банка в жилищно-коммунальное хозяйство с 2028 по 2022 гг. почти на 30% объем краткосрочных кредитов сократился более чем на 20% [1].

Анализ факторов движения банковских кредитов, проведенный на материалах сферы бытового обслуживания населения, показал, что сокращение ссужаемых отрасли краткосрочных средств происходило из-за: увеличения обеспеченности предприятий собственными оборотными средствами; нестабильности процентных ставок за пользование кредитом; ограничения центральным банком ставки рефинансирования и эмиссии платежных средств. Причиной же роста удельного веса краткосрочных кредитов стала хроническая неплатежеспособность предприятий, особенно в условиях нестабильности развития экономики.

Так, на предприятиях бытового обслуживания населения размер собственных и приравненных к ним оборотных средств возрос с 2018 по 2019 гг. на 43%. Вот за этот

период и продолжают увеличиваться процентные ставки за кредиты. Одной из причин удорожания кредита и уменьшения выдаваемых экономике ссуд является ограничение центральным банком эмиссии платежных средств.

Рост цен, процентных ставок, ограничение центральным банком эмиссии средств породили кризис неплатежеспособности предприятий, что в свою очередь привело к перераспределению кредитов как между отраслями экономики, так и видами кредитов. Наибольший удельный вес заняли краткосрочные кредиты (74,0%), причем большая часть (57%) выдавалась на срок до трех месяцев. Неплатежеспособность предприятий послужила также причиной перераспределения банковских ссуд в пользу торговых предприятий, обеспечивающих наиболее высокую эффективность их использования и гарантии их погашения. Так, среди клиентов Национального банка ВЭД по Самаркандской области производственные предприятия составляют менее 28% [1].

Думается, что предоставление предприятиям целого кредита сроком на 3-5 лет поможет устранить одну из причин неплатежей – недостаток собственных оборотных средств.

Говоря о сокращении банковских кредитов, направляемых в экономику, следует отметить, что этот процесс происходит в условиях спада производства и является, на наш взгляд, одновременно и его следствием, и причиной.

Банковский кредит служит одним из рычагов преодоления факторов кризиса. Наряду с другими источниками инвестиции (прибылью, амортизационными отчислениями предприятий) кредит используется на расширение и реконструкцию производства, модернизацию оборудования и внедрение новой техники и технологии. Сокращение размеров долгосрочных банковских ссуд, снижение массы прибыли, амортизационных отчислений, с одной стороны, и рост цен на средства производства и услуги, с другой, ведет к замедлению темпов производства, физическому и моральному износу оборудования, что в свою очередь влечет за собой снижение темпов развития производства, качества продукции и т.д.

Резкое сокращение банковских кредитов сказывается на процессах расширения и совершенствования производства в сфере услуг, где доля долгосрочного кредита в общих инвестициях составляла более 25%. Так, в бытовом обслуживании населения удельный вес долгосрочного кредита в общих затратах предприятий составлял 32%. В отрасли бытового обслуживания населения темпы снижения размеров долгосрочных ссуд значительно выше, чем по экономике в целом. Так, с 2018 по 2021 гг. общий объем долгосрочного кредита, направляемого на предприятия республики, сократился более чем в 0,4 раза. Эта тенденция сохранилась и поныне: к 2022 г. размер кредита в общем объеме инвестиций составил лишь 7% [1].

Итак, развитие долгосрочного кредита тормозится несколькими причинами. Главная из них заключается в том, что на фоне финансового кризиса в нашей экономике мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции производства слишком рискованны, поскольку можно и не получить вовремя средства, необходимые для возврата кредитов и уплаты процентов по ним. Совершенно очевидно, что в июне 2023 года на долгосрочный кредит приходилось немногим более 13% кредитных вложений коммерческих банков [2].

Это связано не только с нежеланием банков осуществлять длительные инвестиции в экономику. Наблюдается еще и значительное сокращение спроса на долговременный кредит. Предприятия не рискуют делать длительные займы из-за высоких процентных ставок и отсутствия четких перспектив получения прибыли, а при выборе источников финансирования отдадут предпочтение безвозвратным и бесплатным формам финансирования.

Поэтому необходимо предпринять попытки по оживлению процесса свертывания долгосрочного инвестирования, воплотив его в создание банка проектного финансирования (БПФ), который должен будет специализироваться в средне- и

долгосрочном кредитовании, используя технологию финансирования. Это форма предоставления кредита, при которой деньги выделяются под возможные доходы от реализации проекта, что требует доказательств окупаемости по каждому конкретному объекту. При этом центр тяжести будет смещаться от финансирования гигантских многомиллиардных проектов к более управляемым средним и мелким (100-200 млн. сумов).

При этом следует учесть два принципиальных момента. Во-первых, на начальном этапе своей деятельности БПФ должен будет ориентироваться преимущественно на обслуживание подразделений экспортных отраслей промышленности (нефтяной, газовой, нефтехимической, лесной, цветной и черной металлургии). В связи с этим вне сферы долгосрочного кредитования могут остаться предприятия других, особенно непромышленных, отраслей экономики, в том числе бытового обслуживания населения. Впоследствии БПФ должен будет в основном заниматься предоставлением кредита для развития частного сектора. Как видим, проблема кредитной поддержки предприятий, испытывающих финансовые затруднения на фоне происходящих событий в странах с переходной экономикой, вновь остается нерешенной.

В образовании оборотных средств предприятий кредит также играет значительную роль. Во многих сферах экономики в источниках финансирования оборотных средств кредит занимает 56%. Особенно кредитоемки являются снабженческо-сбытовые сферы деятельности предприятий. Так, 52% оборудованных средств ими формируются за счет ссуд банка. Что касается торговли, на долю кредитов банка приходится около 60% общей стоимости товарных запасов. В бытовом обслуживании населения доля кредита в источниках формирования оборудованных средств 2022 г. составляла 21,5%, к началу 2023 г. она снизилась до 3,2% [2]. Частично, как было отмечено выше, это снижение компенсировалось увеличением собственных оборотных средств. Однако такая компенсация далеко не полностью покрывала потребности предприятий в оборотных средствах, дефицит которых не замедлил сказаться на результатах производства. Так, фактически объем реализации услуг, работ и продукции предприятий бытового обслуживания населения к концу 2022 года снизился на 22%.

Предложения и рекомендации по теме исследования. Все это позволяет сделать вывод о том, что в условиях финансового кризиса стабилизация производства, а в дальнейшем и его рост, потребуют увеличения финансовых инъекций в экономику, в том числе в форме кредита, что в первую очередь потребует снятия Центральным банком ограничений кредитных эмиссий. Первый шаг в этом направлении уже сделан: Центральный банк выделил в большом объеме централизованные кредиты. Однако, учитывая огромную задолженность предприятий коммерческим банкам, выделенная сумма недостаточна даже для покрытия этой задолженности. Вместе с тем, на фоне финансового кризиса потребности в средствах значительно возрастают. И это связано не только с ростом цен, процентных ставок, но и с изменением системы налогообложения.

При этом для выкупа предприятий необходимо наличие денежных средств, равное стоимости приватизируемого имущества. По оценкам экспертов, имеющиеся у населения, предприятий и организаций денежные средства позволяют направить на выкуп государственного имущества не более 7% стоимости основных средств предприятий. Таким образом, приватизация предприятий с их выкупом потребует длительного времени, затянется, в связи с этим столь болезненно проходящий кризис. В данных условиях главным фактором формирования рыночного механизма становится скорость приватизации. Для формирования приватизации (с выкупом имущества) необходимо изыскание средств, требующихся для покрытия свыше 60% стоимости подлежащего приватизации имущества.

Первый опыт в этом отношении показал необходимость кредитной поддержки приватизируемых предприятий. Рассчитывать исключительно на средства, заработанные предприятием в процессе его коммерческой деятельности и наличные сбережения

работников предприятий, нельзя. Так. Для предприятий, которые осуществляли выкуп имущества, основным источником средств, направляемых на единовременную выплату стоимости приобретаемых ими фондов, стал кредит (76% выкупленной стоимости). Между тем удельный вес собственных средств предприятий составил около 24%, или лишь 0,5% стоимости было выплачено за счет личных сбережений работников.

Бесспорно, заемщиками станут лица (юридические и физические), не располагающие достаточным количеством средств.

Однако возросший в последнее время ссудный процент ставит в неравные условия заемщиков с владельцами крупных денежных средств. Для первых требуемая для выкупа имущества сумма средств будет в 1,5-2 раза выше, чем для вторых. В связи с этим следует поставить вопрос о введении льготной ставки процента за пользование имуществом и кредитом.

Помимо этого, разработка коммерческими банками социально-ориентированной кредитной политики во взаимоотношениях субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства требует также модернизации форм и методов кредитования, совершенствования процентной политики и условий предоставления и погашения кредитов, использования опыта зарубежных стран.

Литература:

1. Рассчитано по данным Управления статистики Самаркандской области за 2022 год.
2. Рассчитано по данным Управления статистики Самаркандской области за I-ое полугодие 2023 года.
3. Абдукаримов И.Т., Тен Н.В. Эффективность и финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия: критерии и показатели их характеризующие, методика оценки и анализа // Социально-экономические явления и процессы. - 2011. - №5-6. – С. 11-21
4. Арзумян С.Ю. Современные вызовы и тренды в финансово-кредитной сфере экономике в коммерческих банках узбекистана // Бюллетень науки и практики.- 2022. - №6. – 581-587

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА «НАФИС»

*Алиева С.С., к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Салохиддинов Ш.С.,
директор ООО «Асил Нафис», г. Самарканд*

***Аннотация.** Тезис посвящен исследованию различных элементов, влияющих на способность субъектов выполнять свои финансовые обязательства. Авторы проводят анализ как внутренних факторов, таких как финансовая стабильность, структура капитала, управление рисками и качество менеджмента, так и внешних факторов, включая экономическую среду, законодательное регулирование и рыночные условия. Рассматриваются методы оценки платежеспособности, предлагаются подходы к её улучшению и приводятся примеры из практики. Основное внимание уделено выработке рекомендаций для организаций по укреплению их финансовой позиции и управлению рисками, что способствует повышению общей финансовой стабильности.*

***Ключевые слова:** финансовая стабильность, платежеспособность, предпринимательский субъект, финансовые показатели, коэффициенты.*

***Annotatsiya.** Tezis sub'ektlarning moliyaviy majburiyatlarini bajarish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi turli xil elementlarni o'rganadi. Mualliflar moliyaviy barqarorlik, kapital tuzilmasi,*

risklarni boshqarish va boshqaruv sifati kabi ichki omillarni hamda tashqi omillarni, jumladan, iqtisodiy muhit, qonunchilik va bozor sharoitlarini tahlil qiladilar. To'lov qobiliyatini baholash usullari ko'rib chiqiladi, uni yaxshilashga yondashuvlar taklif etiladi va amaliyotdan misollar keltiriladi. Asosiy e'tibor tashkilotlarning moliyaviy holatini mustahkamlash va xatarlarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, bu umumiy moliyaviy barqarorlikni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, to'lov qobiliyati, xo'jalik yurituvchi sub'ekt, moliyaviy ko'rsatkichlar, nisbatlar.

Abstract. The thesis explores the various elements that influence the ability of subjects to meet their financial obligations. The authors analyse both internal factors, such as financial stability, capital structure, risk management and quality of management, and external factors, including the economic environment, legislation and market conditions. Methods for assessing solvency are considered, approaches to improving it are proposed, and examples from practice are given. The main focus is on developing recommendations for organizations to strengthen their financial position and manage risks, which helps improve overall financial stability.

Key words: financial stability, solvency, business entity, financial indicators, ratios.

Способность инновационных предпринимательских субъектов (ИПС) рассчитываться по обязательствам, становится одной из важнейших характеристик их платежеспособности. Последнее означает его взаимоотношения с партнерами, банками, бюджетом, но и, в конечном счете, его успешную деятельность. Платежеспособность отражает состояние платежного оборота обоснованности кредитной и финансовой политики государства.

Поэтому неоднозначность термина «платежеспособность» и воздействие на нее множества факторов, состояние оборотных средств, распределение прибыли, рентабельность и другие внутрихозяйственные факторы) обуславливают необходимость уточнения самого этого понятия. Следует признать влияние на платежеспособность предпринимательских субъектов различных внешних факторов: от состояния денежного обращения и расчетов в стране до платежеспособности партнеров. Все эти факторы переплетены, взаимосвязаны, дают кумулятивный эффект.

Платежеспособность предпринимательских субъектов следует рассчитывать только на основе внутрихозяйственных факторов как систему показателей (коэффициентов) по данным действующей отчетности. Они должны отражать три состояния финансовых средств субъектов: устойчивость финансового положения; эффективность использования средств; текущую платежеспособность (ликвидность средств). Разработанная нами программа позволяет определить платежеспособность, кредитоспособность, базовый курс ценных бумаг и рейтинг субъекта на дату проведения анализа. Для нее источником информации послужил бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, приложение к балансу по отчетности, утвержденной на 2024 г.

Система коэффициентов (относительных показателей) включает 20 показателей, по шести в каждой группе и два показателя вне групп: величину капитала субъекта; его репутацию. Выбор коэффициентов по представленным группам в значительной степени снижает влияние инфляции и устраняет возможные отклонения по непредвиденным, случайным причинам. При их подсчете применена методика, которая дает однонаправленный результат: рост показателей равнозначен улучшению платежеспособности. В дальнейшем это позволяет использовать балльную оценку рейтинга субъекта. Рассмотрим показатели первой группы, характеризующие устойчивость финансового положения субъекта (табл. 1).

Показатели устойчивости финансовых показателей

Наименование показателя	Экономическое содержание показателя	Метод расчета	Рекомендуемый норматив
Коэффициент автономии, К1	Независимая от внешних источников финансирования	Собственный капитал: /Балансовая стоимость активов	0,5
Коэффициент мобильности, К2	Потенциальная возможность превратить активы в ликвидные средства	Мобильные средства минус краткосрочные обязательства:/мобильные средства	0,2
Отношение собственного капитала к общей задолженности, К4	Обеспеченность задолженности собственным капиталом	Собственный капитал: /Задолженность по кредитам и займам плюс кредиторская задолженность	1,0
Отношение собственного капитала к долгосрочной задолженности, К5	Обеспеченность долгосрочной задолженности собственным капиталом	Собственный капитал: /Долгосрочная задолженность по займам плюс долгосрочная кредиторская задолженность	4,0

Итак, показатели первой группы принимаются в зачет баллов по рейтингу ИПС с учетом долговременности их воздействия, с поправочным коэффициентом 0,8. Сама методика подсчета баллов для рейтинга несложна. Допустим, по данным отчетности коэффициент автономии средств ИПС определился в 0,752, тогда количество баллов по этому показателю составит: $0,752 : 0,5 \times 0,8 \times 100 = 120,32$. Осуществляется подсчет баллов на начало, конец года (периода) и в среднем за анализируемый период. Данные накапливаются за ряд лет и сравниваются в динамике.

Наибольшие трудности представляют рекомендуемые нормативные величины по отдельным показателям. Некоторые из них общепризнанны и применяются в действующих методиках. Другие могут использоваться сообразно с местными условиями, отраслевой принадлежностью ИПС, экономической конъюнктурой, т.е. нуждаются в «поднастройке», регулировании.

Теперь рассмотрим показатели второй группы, отражающие эффективность использования средств (табл. 2)

Таблица 2

Показатели, отражающие эффективность использования средств ИПС

Наименование показателей	Экономическое содержание показателя	Метод расчета показателя
Отношение выручки от реализации к немобильных средств, К7	Фондоотдача: реализация на сум немобильных средств предприятия	Выручка от реализации (нетто), т.е. за вычетом налогов: /Сумма немобильных средств по активу баланса
Отношение выручки от реализации к сумме	Оборачиваемость средств, реализация на сум мобильных (оборотных) средств	Выручка от реализации (нетто):/ Сумма мобильных средств по активу баланса

мобильных средств, К8		
Коэффициент рентабельности к выручке от реализации, К9	Рентабельность (доходность продаж)	Балансовая прибыль:/Выручка от реализации (нетто)
Коэффициент рентабельности к общему капиталу, К10	Рентабельность (доходность) всего капитала, инвестиций в развитие предприятия	Балансовая прибыль:/Стоимость активов предприятия по балансу
Коэффициент рентабельности к собственному капиталу, К11	Рентабельность (доходность) собственного капитала предприятия	Балансовая прибыль:/Величина собственного капитала (пассив баланса)
Отношение чистой прибыли к балансовой прибыли предприятия, К12	Способность предприятия к самофинансированию	Чистая прибыль (за вычетом налогов)/Балансовая прибыль

Однако общепризнанные нормативы в данной группе показателей ИПС отсутствуют, поэтому рейтинг в баллах определяется как отношение показателя на конец периода или в среднем за период к показателю на начало года. Приходится также учитывать, что повышение эффективности использования средств ИПС не дает немедленного повышения платежеспособности, в связи с чем применяется поправочный коэффициент 0,9. Напр., фондоотдача на предприятии (К7) составила на начало года 0,698 и на конец года 0,742. Рейтинг субъекта в баллах по этому показателю определяется в 95,67 балла ($0,742 : 0,698 \times 100 \times 0,9$).

Рассмотрим показатели третьей группы, отражающие текущую платежеспособность ИПС (см. табл. 3). Рейтинговый зачет в баллах в этой группе производится с повышающим коэффициентом 1,3 (учитывая немедленное воздействие на платежеспособность ИПС). Напр., коэффициент покрытия задолженности составил по отчетным данным 1,867, тогда сумма в баллах по этому показателю будет равна 121,355 балла ($1,867 : 2 \times 100 \times 3$). Как видим, показатели данной группы оказывают решающее воздействие на общую оценку платежеспособности предприятия.

Таблица 3

Показатели текущей платежеспособности ИПС

Наименование показателя	Экономическое содержание показателя	Методика расчета показателя	Рекомендуемый норматив
Коэффициент покрытия задолженности, К13	Способность субъекта рассчитаться с задолженностью в перспективе	Сумма ликвидных средств субъекта:/Сумма краткосрочной задолженности	2,0
Коэффициент общей ликвидности, К14	Способность субъекта рассчитаться с задолженностью в ближайшее время	Сумма ликвидных средств (кроме товарно-материальных ценностей): /Сумма краткосрочной задолженности	1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности, К15	Способность субъекта рассчитаться с задолженностью немедленно	Наличные ликвидные средства:/Сумма краткосрочной задолженности	0,3
Соотношение краткосрочной дебиторской задолженности, К16	Способность субъекта рассчитаться с кредиторами за счет дебиторов по задолженности до одного года	Краткосрочная дебиторская задолженность:/Краткосрочная кредиторская задолженность	1,0
Соотношение долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности, К17	Способность субъекта рассчитаться с кредиторами за счет дебиторов по задолженности свыше одного года	Долгосрочная дебиторская задолженность:/Долгосрочная кредиторская задолженность	1,0
Отношение займов и кредитов, погашенных в срок, к общей сумме займов и кредиторов, К18	Своевременность выполнения обязательств перед кредитной системой	Сумма займов и кредитов, погашенных в срок:/Общая сумма займов и кредитов	0,95

Безусловно, методика их исчисления – общепринятая. Прежде всего на основе бухгалтерского баланса ИПС составляется баланс по ликвидности средств. Актив и пассив в нем имеют четыре раздела. В активе это:

- высоколиквидные, т.е. быстрореализуемые активы;
- среднеликвидные, т.е. активы средней реализуемости;
- ликвидные, т.е. активы медленно реализуемые;
- трудноликвидные, т.е. труднореализуемые активы (недвижимые средства).

Первый раздел используется для исчисления коэффициента абсолютной ликвидности, сумма первого и второго – для исчисления коэффициента общей ликвидности, а сумма первого, второго и третьего разделов актива – для исчисления коэффициента покрытия задолженности (числитель).

В пассиве это следующие разделы:

- краткосрочные обязательства;
- обязательства средней срочности;
- долгосрочные обязательства;
- постоянные пассивы (фонды).

Используется сумма первого и второго раздела для исчисления всех трех показателей (коэффициентов покрытия, общей ликвидности, абсолютной ликвидности (знаменатель)). Два последних показателя, находящиеся вне групп, - это величина и репутация предпринимательского субъекта. Величина как дополнительный фактор стабильности оценивается по его уставному капиталу.

Оценивается репутация ИПС экспертным путем на основе накопленных данных коммерческим банком, инвестиционным фондом, местной администрацией, партнером субъекта. Приняты следующие критерии: плохая репутация – 50 баллов, средняя – 100 баллов, хорошая – 150 баллов. Общий балл, от которого зависит рейтинг предприятия,

определяется как среднеарифметическая величина: сумма баллов с учетом поправочных коэффициентов делится на 20 (число применяемых показателей). По рейтингу предпринимательские субъекты подразделяются на пять классов.

Высший – более 100 баллов. Абсолютно устойчивая платежеспособность. Высокая кредитоспособность, предполагающая применение кредитных и процентных льгот. Возможная продажа ценных бумаг – с коэффициентом не менее 1,5 процента (без учета инфляции).

Первый – от 90 до 100 баллов. Высокая платежеспособность и кредитоспособность с небольшими отклонениями от нормы по отдельным показателям и периодам. Предприятию могут быть предоставлены кредитные и налоговые льготы. Возможная продажа ценных бумаг с коэффициентом, превышающим номинал.

Второй – от 80 до 90 баллов. Имеются признаки финансовой напряженности, факты несвоевременных платежей, однако существует потенциальная возможность их преодоления. ИПС кредитоспособен, но в ряде случаев необходимо надежное обеспечение. Возможная продажа ценных бумаг – по номиналу.

Третий – от 70 до 80 баллов. ИПС повышенного риска. Кредитоспособность ограниченная (под надежное обесценение). Возможная продажа ценных бумаг – ниже номинала.

Четвертый – ниже 70 баллов. ИПС неплатежеспособный, перспектив стабилизации нет. Срок задолженности превышает три месяца, состояние на грани банкротства. Могут быть выданы только целевые кредиты под надежные гарантии. Ценные бумаги не котируются или продаются значительно ниже номинала. Возможный вариант – санация ИПС.

Заключение о рейтинге ИПС носит строго индивидуальный характер и принимается на основе экспертного прочтения всей выдаваемой программой информации. В программе, которая носит название «Аналитик», показатели рассчитываются на начало и конец отчетного периода, а также в среднем за период. По желанию пользователя они могут выводиться на экран дисплея (18 экранов) или на печать (10 листов). Эти данные включают:

1. Баланс по степени ликвидности средств.
2. Изменения в стоимости активов и пассивов баланса.
3. Показатели, характеризующие результаты работы ИПС.
4. Комплексная оценка деятельности (рейтинг) ИПС.
5. Анализ факторов роста прибыли и рентабельности.

Представляют интерес программы такого типа для ИПС, коммерческих банков, инвестиционных фондов, аудиторских фирм, местных администраций. И потому считаем необходимой творческую сообразительность в формировании программ, обсуждение их достоинств и недостатков, как в теоретическом плане, так и с точки зрения практических результатов.

Литература:

1. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Т.:«Shark». – 2011.
2. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур покупка основная коллекция. Учебное пособие. Издательство: НИЦ ИНФРА-М. – 2023. – 2014 с.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ

*Жумаев Н.Х., д.э.н., проф.,
депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан*

Аннотация: В докладе рассматриваются проблемы привлечения инвестиций, имеющих инновационную направленность. Отмечается, что поступление инвестиционного капитала из стран содружества, а также из рыночно развитых стран, происходит без должной экономической оценки и их реальных финансов – эффективных возможностей, что приводит административно-экономические территории к серьезным финансовым проблемам. Даются конкретные предложения и рекомендации по улучшению ситуации в рамках формирования финансовых ресурсов, а также по обеспечению социальной поддержки населения.

Ключевые слова: инвестиция, капитал, экономическая оценка, финансовые ресурсы, занятость, доход бюджета, финансовый потенциал территории, инновационное развитие, эффективность финансовой помощи.

Annotatsiya: Maqolada innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalarni jalb qilish muammolari ko'rib chiqilgan. Qayd etilishicha, Hamdo'stlik davlatlaridan, shuningdek, bozor rivojlangan mamlakatlardan investitsiya kapitalining oqimi to'g'ri iqtisodiy baholanmagan va ularning real moliyasi – samarali imkoniyatlarisiz sodir bo'lib, ma'muriy-xo'jalik hududlarini jiddiy moliyaviy muammolarga olib keladi. Moliyaviy resurslarni shakllantirish doirasidagi vaziyatni yaxshilash, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash yuzasidan aniq taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, kapital, iqtisodiy baholash, moliyaviy resurslar, bandlik, byudjet daromadlari, hududning moliyaviy salohiyati, innovatsion rivojlanish, moliyaviy yordam samaradorligi.

Abstract: The report examines the problems of attracting innovation-oriented investments. It is noted that the flow of investment capital from the Commonwealth countries, as well as from market-developed countries, occurs without proper economic assessment and their real finances - effective opportunities, which leads administrative and economic territories to serious financial problems. Specific proposals and recommendations are given to improve the situation in the framework of the formation of financial resources, as well as to ensure social support for the population.

Key words: investment, capital, economic assessment, financial resources, employment, budget income, financial potential of the territory, innovative development, effectiveness of financial assistance.

Уважаемые участники конференции!

Проведение данной конференции пробудило накопившиеся проблемы во многих сферах экономики стран, взявших курс на инновационное развитие.

Сегодня в общем объеме производства доля инновационной продукции по большинству административно-экономических территорий составляет не более 20%. Это – мало.

Не секрет, что рост инновационной деятельности стал зависеть от привлечения и размещения инвестиционного капитала. Значит, наши усилия должны быть направлены именно на привлечение инвестиций, имеющих инновационное направление. Однако поступление инвестиционного капитала из стран содружества, а также рыночно развитых стран происходит без должной оценки и их реальных финансов – эффективных возможностей.

В связи с этим многие страны сталкиваются с серьезными проблемами как в рамках формирования финансовых ресурсов, так и обеспечения социальной поддержки населения. Рост последнего зависит от развития инновационной деятельности предприятий всех форм собственности.

В последние годы для решения этой задачи большое внимание уделяется развитию туризма. Именно эта сфера экономики может активизировать деятельность производственных предприятий.

Здесь я хочу обострить ваше внимание на отдельных сегментах, препятствующих укреплению и стабильности развития предприятий. Напр., в 2021-2022 годах были привлечены инвестиции в Жамбайском районе. Все мы ожидали, что после начала полного функционирования предприятий на каждом из них в среднем будет занято 60 человек, а, уже начиная с первого года работы предприятий, численность ежегодно будет расти на 1,5%, а объем выпуска продукции – на 7%, объем экспорта их продукции увеличится до 35% от объема реализации.

К великому сожалению, объем производства увеличился с 1.01.2021 по 1.01.2022 года в среднем за год на 3-7%, наблюдался рост доходов работников в среднем на 11,0% (за год), а объем экспорта остался на уровне 2021 года и составил не более 17,0% при импорте 41%, при одновременном снижении численности работников на 1,2%. Это резко повлияло на укрепление доходной базы местного бюджета, а собираемость налогов в большой степени зависимо от экономической конъюнктуры. Напоминаем, что в 2021 году поступления налога на прибыль оказались ниже прогнозируемого по большинству предприятий на 3,1% вследствие роста доходов занятых работников, но при замедлении темпов экономического роста.

Отсюда можно сделать вывод: да, инновационное развитие способствует росту производства, росту экспорта, но не на уровне места функционирования предприятий. Примечание: в среднем экспорт продукции инновационно развивающихся предприятий района в рамках области составил 41%, но в рамках района – 17%, разница – 24%. Это означает, что перекупщики купили и перепродали за пределы республики, а производитель от этого не имел какой-либо выгоды. Все это требует изучения факторов, могущих оказать влияние на финансово-экономические показатели предприятий. Это способствовало бы значительному снятию перенапряжения местных бюджетов.

Не видеть сложившихся обстоятельств, значит - прибегать к вынужденному сокращению инвестиционных расходов и увеличивать долговые обязательства. Это, конечно же, тупиковый путь.

В структуре долговых обязательств значительно возросла доля рыночных заимствований, что способствовало увеличению стоимости их обслуживания. А остаток задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) увеличился по сравнению с 2020 годом на 16%.

Да, каждая административно-экономическая территория (область, район) должна повышать прозрачность и эффективность финансовой помощи. Давно уже стало очевидным, что идея консолидации субсидий в виде, напр., дотации уже давно назрела, реализация ее повысит степень финансовой самостоятельности территорий, позволит им распределять средства в соответствии с собственными приоритетами. А заодно – освободить от ненужной работы и республиканское ведомство.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СУЩЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ОПЕРАТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

Нормаматов И.Б., доц. КИЭИ,
Зайналов Ж.Р., науч. руководитель, д.э.н., профессор СамИЭС

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования передовых технологий и методов, позволивших качественно улучшить точность и достоверность получаемых цифровых данных для ускорения оперативности их получения и обработки. Отмечается, что это существенно бы повысило эффективность управления бюджетными ресурсами в разрезе, в частности, административно-экономических территорий и в целом по республике.

Ключевые слова: финансовые расчеты, передовая технология, информационная технология, метод, модуль, классификатор, недостаток, качество, оперативность, механизм финансовых расчетов.

Annotatsiya: Maqolada olingan raqamli ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash samaradorligini tezlashtirish uchun ularning aniqligi va ishonchliligini sifat jihatidan yaxshilashga imkon bergan ilg'or texnologiyalar va usullardan foydalanish xususiyatlari muhokama qilinadi. Bu, xususan, ma'muriy-xo'jalik hududlari va umuman respublika sharoitida byudjet mablag'larini boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisoblar, ilg'or texnologiya, axborot texnologiyalari, usul, modul, klassifikator, kamchilik, sifat, samaradorlik, moliyaviy hisob-kitoblar mexanizmi.

Abstract: The article discusses the features of the use of advanced technologies and methods that have made it possible to qualitatively improve the accuracy and reliability of the obtained digital data to speed up the efficiency of their receipt and processing. It is noted that this would significantly increase the efficiency of managing budget resources in the context, in particular, of administrative and economic territories and in the republic as a whole.

Key words: financial calculations, advanced technology, information technology, method, module, classifier, deficiency, quality, efficiency, mechanism of financial calculations.

До 2001 года в каждом территориальном подразделении бывшего Министерства финансов (райфинотделах и облфинуправлениях) использовались 15 различных видов старых, не связанных между собой программ. Эти программы, вследствие невозможности вносить изменения или обновлять их, проводить в них финансовые расчеты на современном уровне, при отсутствии на местах специалистов по информационным технологиям (ИТ), порождали массу проблем и существенно затрудняли прогресс в финансовой системе в целом. Любые, даже незначительные изменения, вносимые в эти программы, требовали физических и умственных затрат, а также занимали много времени.

Требования по совершенствованию финансовых расчетов обуславливают использование современных методов и передовых технологий в создании соответствующих программ. Поскольку, как отмечается в литературе, необходимо оперативно вносить изменения в справочники или другие системы расчетов по всем территориальным подразделениям Министерства экономики и финансов.

Изучая зарубежные тенденции развития ИТ в банковских и финансовых структурах, а также проанализировав опыт финансовых расчетов при помощи ИТ, специалисты перешли к разработке и внедрению современных программных комплексов, основанных на блочном методе.

Такая технология должна была позволить всем пользователям территориального подразделения применять единую базу данных и множество модулей подсистем, а в будущем на их базе перейти к созданию корпоративной информационной системы. При

этом все пользователи работали с едиными справочниками, классификаторами. При необходимости внести изменения в программы и в блоки они производились в едином сервере для всех – оперативно и быстро. При наличии хорошей цифровой связи можно автоматически дистанционно обновлять все сведения, вводимые в программу.

При разработке программ необходимо учитывать недостаток в отдаленных территориальных подразделениях высококвалифицированных специалистов по администрированию баз данных, администраторов сети и т.п. Поэтому при разработке таких программ особое внимание должно уделяться их удобности и простоте использования, а также возможностям их обновления самими пользователями при строгом соблюдении требований защиты информации и безопасности сохранения данных в соответствии с инструкцией.

Опытное внедрение программных комплексов, начиная с 2002-2003 годов в нескольких территориальных подразделениях министерства, действительно дало положительные результаты, которые существенно упростили и улучшили финансовые расчеты. Поэтому в 2003 году по решению министерства во всех территориальных подразделениях были внедрены такие комплексы. Это не только существенно улучшило качество и оперативность финансовых расчетов, но и позволило перейти в конце года к электронному сбору и обработке ежемесячных финансовых отчетов территориальных финансовых органов. Поскольку имеется более 200 территориальных финансовых подразделений, уже только расходы, связанные с ежемесячной отчетностью, оплатой командировочных, суточных, гостиничных в связи с приездом в Ташкент, дали существенную экономию. Однако это не улучшило оперативности решения многих проблем, связанных с расчетами. Поэтому в настоящее время начались работы по совершенствованию и развитию механизма, объединяющего эти комплексные программы с другими модулями и системами. Широкое внедрение таких комплексных программ, на наш взгляд, позволит Министерству экономики и финансов в будущем усовершенствовать систему сбора и обработки отчетов бюджетных организаций, получаемых электронным способом.

Для этого специалисты Министерства экономики и финансов должны разработать проект по созданию автоматизированной системы «Бухучет в бюджетных организациях, состоящих на государственном бюджете», которая существенно улучшила бы и ускорила механизм финансовых расчетов.

За счет унификации и стандартизации финансовых параметров исполнения бюджета система позволит эффективно и рационально управлять материальными средствами, обеспечивая при этом идентичность отчетных форм для всех бюджетных организаций. Работа сотрудников бухгалтерий таких организаций будет значительно облегчена благодаря применению передовых ИТ. Кроме того, в дальнейшем можно будет прогнозировать (планировать) и использовать систему для передачи отчетной информации в органы Министерства экономики и финансов в электронном виде. Это в свою очередь стало бы значительным шагом в осуществлении перехода на эффективную технологию, что резко снизило бы расходы бюджета.

В настоящее время только начата разработка системы. Разрабатываются основные компоненты, которые обеспечат скоординированное управление и использование всех ее модулей. Система должна быть модульной, т.е. все компоненты должны быть отдельными модулями, отвечающими за четко определенную часть. Это позволило бы расширить при необходимости систему, не затрагивая уже существующие модули. Однако модульность не означает дискретности – все модули, независимо от выполняемых задач, должны интегрироваться и взаимодействовать в единой системе.

Разработку и внедрение этих систем проводили бы в основном специалисты Министерства экономики и финансов по проведению эффективных расчетов. При нынешнем темпе развития информационных технологий создались бы лучшие проекты и программы. Поэтому при внедрении новых программ и технологий потребуются повысить

уровень квалификации всех специалистов Министерства экономики и финансов. Переподготовка специалистов должна осуществляться стабильно и постоянно.

Министерство экономики и финансов в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан с участием экспертов Международного валютного фонда, Всемирного Банка и Казначейства США должно работать над «Управлением государственными финансами». Основные его цели, прежде всего, - совершенствование управления государственными финансами и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств посредством увеличения полномочий казначейской формы исполнения государственного бюджета.

Внедрение данного предложения позволит существенно улучшить систему управления финансовыми ресурсами в масштабе страны и поднять уровень использования ИТ. По данным экспертов Всемирного банка, использование казначейских технологий дает до 30% экономии бюджетных средств государства.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ СТРАТЕГИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Жабборов Ш.А., профессор,
Заместитель председателя Государственного комитета
по ветеринарии и животноводства РУз

Аннотация: В статье рассматриваются условия создания кластерной стратегии в целях повышения продуктивности молочной продукции, необходимость способствовать созданию молочного кластера и созданию пилотного проекта. Отмечаются отдельные слабые моменты, влияющие на генетический потенциал молочных пород, а сдерживающим фактором до сих пор является слабая кормовая база. С учетом вышесказанного в работе приводится ряд научных взглядов, направленных на финансовую поддержку племенного молочного скотоводства в целях оживления ситуации в отрасли.

Ключевые слова: молочная продукция, переработка, перекося в аграрной политике, качество посева, технология, пастбища, конкурентоспособность, ассортимент, стандарт, технологичная разработка, модернизация.

Annotatsiya: Maqolada sut mahsulotlari mahsuldorligini oshirish maqsadida klaster strategiyasini yaratish shartlari, sut klasterini yaratish va tajriba loyahasini yaratishga ko'maklashish zarurligi ko'rib chiqiladi. Sut zotlarining genetik salohiyatiga ta'sir qiluvchi zaif nuqtalar mavjud va cheklovchi omil hali ham zaif oziq-ovqat ta'minoti hisoblanadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ishda sohadagi ahvolni tiklash maqsadida naslli sut yo'nalishli chorvachilikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator ilmiy qarashlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sut mahsulotlari, qayta ishlash, agrar siyosatdagi nomutanosibliklar, ekish sifati, texnologiya, yaylovlar, raqobatbardoshlik, assortiment, standart, texnologik ishlanma, modernizatsiya.

Abstract: The article discusses the conditions for creating a cluster strategy in order to increase the productivity of dairy products, the need to promote the creation of a dairy cluster and the creation of a pilot project. There are some weak points that affect the genetic potential of dairy breeds, and the limiting factor is still a weak food supply. Taking into account the above, the work presents a number of scientific views aimed at financial support for pedigree dairy cattle breeding in order to revive the situation in the industry.

Key words: dairy products, processing, imbalances in agricultural policy, quality of sowing, technology, pastures, competitiveness, assortment, standard, technological development, modernization.

Повышению рентабельности предприятий, увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширению присутствия отечественных компаний на зарубежных рынках, считают в правительстве, должно способствовать создание молочного кластера и создание пилотного проекта. Однако планируется реализовать его в одной из самых «молочных» территорий Узбекистана – Сурхандарьинской области. Впоследствии, считают разработчики кластерного проекта, целесообразно вести построение территориальных кластеров с привязкой к существующим крупным компаниям по производству молочной продукции, инвестировать в развитие сырьевой базы и расширение ассортимента.

По мнению участников разработки кластерной стратегии, тот факт, что продуктивность молочной отрасли в Сурхандарьинской области выше, чем, напр., в Самаркандской области – и это, несмотря на разобщенную систему производства и относительно небольшую численность поголовья скота – свидетельствует о высоком потенциале животноводства. Но более низкая продуктивность по сравнению с европейскими предприятиями свидетельствует о менее профессиональном производстве, то есть более низком качестве молока и менее надежном источнике снабжения переработчиков. Несмотря на то, что за последние годы степень загруженности производственных мощностей перерабатывающих предприятий заметно выросла. Проблема дефицита сырья все еще стоит достаточно остро. На предприятия по переработке поступает лишь порядка 14-15% производимого в республике молока (для сравнения заметим, что в государствах с развитой экономикой данный показатель достигает 95%), львиную долю продукта сельхозпроизводители продают «с рук» на рынках близлежащих городов, пригородных трассах, либо используют для собственного потребления. Такой подход свидетельствует об отсутствии согласованности в действиях поставщиков и переработчиков сырья.

Кроме того, сырьевой дефицит в значительной степени обусловлен имевшими место в недавнем прошлом перекосами в аграрной политике. По данным Минсельхоза и водного хозяйства, генетический потенциал молочного скотоводства представлен в основном черно-пестрой, симментальской, красной степной породами. Наиболее высокий удельный вес имеют черно-пестрая, красная, пестро-палевая типы пород. Если раньше закуп чистопородных и высокопродуктивных коров черно-пестрой породы осуществлялся в России и Прибалтике, была поставлена на научную основу селекционная работа, то за последние 10-15 лет отечественная аграрная наука сдала былые позиции. Продуктивные мировые молочные породы скрестились с местными, не отличающимися высокими надоями, в итоге существующее поголовье в силу своих генетических особенностей не может обеспечить отрасль требуемыми объемами сырья.

Реализация генетического потенциала большинства молочных пород сдерживалась слабой кормовой базой. Помимо сокращения площадей кормовых культур, актуальной проблемой аграрной отрасли остается низкое качество посевов, неэффективное использование естественных пастбищ, нарушение технологий в процессе заготовки кормов. Оказываемая с 2017 года поддержка племенного молочного скотоводства оживила ситуацию в отрасли. К 2025 году необходимо иметь не менее 15-20% племенного скота, чтобы ежегодно вводить в товарные стада до 10% ремонтного молодняка.

Подобно предприятиям других отраслей по переработке сельхозпродукции, компании по производству молочных продуктов сталкиваются с проблемой конкурентоспособности своих изделий по цене. Действующая система налогообложения приводит к тому, что конечная стоимость готовой продукции, произведенной в

Узбекистане, оказывается почти на 9% выше, чем у аналогичного российского товара. При таком раскладе выдержать конкуренцию с соседями, особенно в приграничных территориях, очень трудно. Снижение же ставки реально выплачиваемого перерабатывающими предприятиями НДС приведет к снижению затрат, а, следовательно, к росту конкурентоспособности по цене. Многие производители из-за отсутствия средств сталкиваются с проблемой технической модернизации предприятий – представители ассоциации производителей молока и молочных продуктов Самаркандской области, в частности, не раз отмечали, что компании работают на устаревшем оборудовании, требуют реконструкции и заводские помещения. Высокая степень моральной и физической изношенности оборудования ряда предприятий не позволяет расширять ассортимент товара, выпускать продукцию, соответствующую международным требованиям, снижать уровень издержек производства.

Впрочем, техническая модернизация является важным фактором, но не единственной гарантией успеха. Не менее актуальна проблема обновления нормативной базы. Основная часть действующих стандартов на сырье и готовую продукцию была разработана давно. Поэтому необходимо привести в соответствие с международными требованиями национальную систему обеспечения пищевой безопасности. В интересах государства субсидировать затраты предприятий отрасли во внедрении и сертификации систем управления безопасностью пищевой продукции, оказать поддержку в подготовке испытательных лабораторий по сельхозсырью и пищевой продукции к международной аккредитации.

Сегодня предприятие, не имеющее в арсенале новых продуктов, инновационных разработок, едва ли может рассчитывать на завоевание серьезных позиций на рынке. Вместе с тем существует и обратная зависимость – для выпуска того или иного продукта необходимо наличие подходящего оборудования, современных упаковочных линий, наконец, технологических разработок. Необходимо выпускать бифидумбактерин. Схожий продукт выпускают в России. Его технология основана на кефире. При производстве молочной продукции производители должны ориентироваться на новые технологии, напр., японскую технологию. Таким образом, обеспечить постоянство качества, насыщенность ассортимента под силу игрокам, чье производство сочетает требуемый уровень технической и кадровой оснащенности, соответствие международным стандартам по системе качества и пищевой безопасности.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАРАГАНДИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Улаков Н.С., к.э.н., доц.

Улаков С.Н., к.э.н., проф.

Борбасова З.Н., д.э.н., проф.

Карагандинский университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан

Аннотация: *Статья содержит информацию о структурном составе Карагандинской агломерации, строительного производства, а также анализ развития жилищного строительного сектора, проведена оценка состава жилищного фонда. Выявлены проблемы и предложены пути их решения в строительном секторе, в части ветхого и аварийного жилья с использованием программы реновации.*

Ключевые слова: *агломерация, строительство, инвестиции, ветхое жилье, региональная политика.*

Annotatsiya: *Maqolada Qarag'anda aglomeratsiyasining tarkibiy tarkibi, qurilish sohasi, shuningdek, uy-joy qurilishi sohasining rivojlanishi tahlili va uy-joy fondi tarkibiga baho*

berilgan. Qurilish sohasida ta'mirlash dasturlari yordamida eskirgan va favqulodda vaziyatlarda muammolar aniqlandi hamda ularni hal qilish yo'llari taklif qilindi.

Kalit so'zlar: *aglomeratsiya, qurilish, investitsiyalar, eskirgan uy-joy, mintaqaviy siyosat.*

Abstract: *The article contains information about the structural composition of the Karaganda agglomeration, construction production, as well as an analysis of the development of the housing construction sector, and an assessment of the composition of the housing stock. Problems have been identified and solutions have been proposed in the construction sector, in terms of dilapidated and emergency conditions using renovation programs.*

Key words: *agglomeration, construction, investment, dilapidated housing, regional policy.*

Строительный сектор играет ключевую и неотъемлемую роль в развитии Карагандинской агломерации, как и в развитии любого региона. Данный сектор оказывает влияние на экономику, инфраструктуру, жилищное строительство, занятость и качество жизни жителей. Можно выделить ключевые направления, связанная с развитие строительства в агломерации:

Инфраструктурное развитие в виде строительстваа дорог, мостов и другой транспортной коммуникации не только улучшает доступность районов агломерации к центру, но и способствует развитию логистики и торговли, что создает благоприятные условия для инвестиций и экономического роста. Развитие жилищного строительства в агломерации позволяет предоставлять доступное жилье для населения, в том числе новые дома, квартиры и коммерческие помещения.

Основным ядром агломерации является город Караганда с населением 496701 человек, в городе Темиртау проживает 179 194 человек. В состав агломерации также входят города Сарань (52 051 человек), Шахтинск (37 844 человек) и Абай (28 232 человек) [1].

Город Караганда, являющийся центром агломерации, имеет наибольшую численность населения среди всех населенных пунктов, достигая полумиллиона человек. Это подтверждает его главенствующую роль в качестве экономического и социального центра региона.

Город Темиртау, хотя и значительно меньше Караганды, имеет значительное население, и его расположение в 11 км от центра делает его важным пригородным населенным пунктом и крупным логистическим пунктом между центром агломерации и столицей г. Астана.

Тем не менее существует различное распределение населения по сельским округам, с разными селами и поселками, и это может оказать влияние на местное управление и развитие. Важно отметить, что есть удаленные населенные пункты, такие как г.Топар и Тасшоқы, которые находятся на значительном расстоянии от центра агломерации, что может потребовать особых усилий в развитии инфраструктуры и доступа к услугам для жителей этих районов.

Развитие строительного сектора привлекает инвестиции в регион, что выражается в росте инвестиционного потенциала агломерации, что способствует финансированию различных проектов, включая инфраструктурные и коммерческие.

Согласно комплексному плану развития Карагандинской агломерации на 2023-2027 годы, по количеству строительства специализированных производств лидирует город Караганда (11 единиц), г. Сарань (10 единиц), Абайский (4 единицы), Бухар-Жырауский (4 единицы) и г. Шахтинск (3 единицы).

Можно отметить концентрацию производства, направленного на создание строительных материалов для жилищного строительства в г.Караганда - Производство полипропиленовых изделий, ТОО «Liteyshik», Производство полипропиленовых изделий, ТОО «СП Беркут», Производство сэндвич панелей, ТОО «Караганда Сэндвич - Панель»,

Производство алюминиевых радиаторов, ТОО «Siluminof Qazaqstan», Производство латунных изделий, ТОО «Brassof Qazaqstan», Производство металлоконструкций, ТОО «Qaz Metal Industry», Производство напольных покрытий, ТОО «Караганда Полимер Металл», Строительство завода по производству железобетонных изделий и газоблоков ТОО «Ferrum Beton Products».

Современное строительство все более ориентировано на экологически устойчивые решения. Это включает в себя энергосберегающие технологии, утилизацию отходов и заботу о природе. Этот аспект также важен для улучшения экологической обстановки в нашем регионе. В настоящее время создание новых материалов, технологий (оцифровка, робототехника), экологический подход в экономике и глобализация, — вызывают самые большие изменения в строительстве. Соответственно, отрасль постоянно нуждается в человеческих ресурсах (специалистах) и новых разработках, чтобы быть в тренде с мировыми тенденциями.

Развитие инфраструктуры и создание современных архитектурных объектов могут сделать агломерацию более привлекательной для туристов и бизнеса.

Таблица 1

Доля строительства в ВРП Карагандинской агломерации в 2019-2022гг., %

	2019	2020	2021	2022
ВРП, в млрд. тенге	5 388,0	6 100,0	7 446,0	7 278,0
Объем выполненных строительных работ, млрд. тенге	433,9	466,7	452,5	350
Доля строительства в ВРП, в %	6,6	6,4	5,1	4

В период с 2019 по 2022 год, ВРП региона продемонстрировал рост с 5 388,0 млрд. тенге до 7 278,0 млрд. тенге. Данный показатель свидетельствует, что экономика региона в целом развивалась с положительной тенденцией. Обратим внимание, что доля строительства в ВРП снизилась с 6,6% в 2019 году до 4% в 2022 году, что может указывать на сокращение вклада строительного сектора в экономику региона [2].

Объем выполненных строительных работ в 2019 году составил 433,9 млрд. тенге и в последующие годы продемонстрировал рост, достигнув 466,7 млрд. тенге в 2020 году. Тем не менее на фоне постковидной ситуации в 2021 и 2022 годах этот показатель снизился до 452,5 млрд. тенге и 351 млрд. тенге соответственно. Нестабильность в строительной отрасли региона также может быть связано с различными факторами, такими как изменения в инвестиционной активности и спросе на недвижимость.

Доля строительства в ВРП также снизилась с 6,6% в 2019 году до 5,1% в 2021 году и 4% в 2022 году, то есть строительная отрасль в настоящее время не имеет большого влияния на общую экономическую активность региона, как в предыдущие годы, что связывается с общим снижением объемов строительных работ, так и увеличением других секторов экономики.

Таким образом, анализ данных указывает на некоторые проблемы в строительном секторе региона. Снижение доли строительства в ВРП и сокращение объемов строительных работ могут потребовать внимательного рассмотрения со стороны государственных органов и бизнес-сообщества. Возможно, необходимо провести анализ причин этого снижения и разработать стратегии по стимулированию роста в данной отрасли, такие как привлечение инвестиций, улучшение инфраструктуры и реформы в сфере строительства.

Высокая мобильность жителей области в точки роста, отсутствие жилья у социально-уязвимых слоев населения, повышение уровня доходов и желания улучшения жилищных условий порождают спрос на доступное и качественное жилье различных

форматов (коммерческое, социальное). Для обеспечения населения области жильем необходимо увеличить темпы ввода жилья в точках роста либо провести масштабную реновацию существующего жилья.

Обновление жилищного фонда является одной из важнейших задач по улучшению уровня жизни населения. В Карагандинской агломерации проблемы аварийности и ветхости жилфонда выходят на передний план.

Количество домов, построенных более полувека назад в Карагандинской области, насчитывает 60,7% или 58 296 домов, при этом удельный вес по республике занимает около 30%, что говорит о необходимости проведения капитального ремонта или реновации данных жилищ. В целом, количество домов, построенных с 1991г по 2022г. не превышает 12 989 или 13,5% от общего количества таких домов в регионе [3].

Если провести анализ аварийного жилья, то в Карагандинском регионе на 1 января 2023 года насчитывалось 114 жилых дома в аварийном состоянии с количеством проживающих 2247 человек из которых в городских населенных пунктах 49 и сельских 65 жилых дома с количеством проживающих 2041 и 206 соответственно. Большая часть данных домов расположена в черте г.Караганды.

Аварийные дома представляют собой серьезную проблему и опасность. Примечательно, что отдельной статистики по ветхому жилью, которое может серьезно дополнить данные по аварийному жилью и перейти в это же самое аварийное состояние в ближайшее время, в Казахстане нет. В таких условиях на первый план выходит вопрос реновации жилья.

Преимущества реновации ветхого или аварийного жилья:

- Ветхие дома уже превысили свой срок эксплуатации, многие из них на грани аварийности, что может повлечь разрушение жилища;
- Владельцы ветхого и проблемного жилья получает новую квартиру за счёт государства;
- Сохраняется количество (площадь) комнат при этом новое жильё безопасной комфортно;
- Метраж квартир обычно выходит больше — это достигается за счёт увеличенной площади кухни, коридора, санузла и т.д.;
- Поблизости от домов есть парковки и вся необходимая и знакомая инфраструктура;
- Расходы на коммунальные услуги уменьшаются за счёт современных методов постройки и отделки домов, использования современных коммуникаций.

Основной целью проведения реновации является решение проблемы ветхого жилья. Благодаря ей жители могут улучшить свои жилищные условия. Всем жителям снесённых домов предоставляют равноценное жильё. Каждый собственник получает в том же районе новую квартиру, равнозначную по площади и количеству комнат.

В целом реновация жилья — это острая необходимость. Старые и изношенные дома, в первую очередь, несут опасность для жизни людей.

По нашему мнению, для Карагандинской агломерации характерно разрастание территории города-центра. Жилищное строительство должно обеспечиваться всеми мерами государственной поддержки – выделение земельных участков в пределах территорий населенных пунктов агломерации, подведение инженерной инфраструктуры, проектирование «энергоположительных» зданий, индустриализация строительства, возможный снос аварийного жилья и другими. В рамках реновации необходимо применять опыт быстро растущих мегаполисов зарубежных стран вне зависимости от их размерности.

Литература

1. Закон Республики Казахстан от 1 января 2023 года № 181-VII ЗРК. «О развитии агломераций» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000181>
2. План развития Карагандинской области на 2021-2025 годы (утверждена решением IX сессии Карагандинского областного маслихата от 9 декабря 2021 года № 124) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36169248&pos=21;-43#pos=21;-43
3. Бюро Национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, ссылка <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-inno-/publications/14121/> Раздел 6.10 Количество индивидуальных и многоквартирных домов по году ввода в эксплуатацию.

КОРХОНА ФОЙДАСИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ОРҚАЛИ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИГА СОЛИҚЛАРНИ ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Агзамов А.Т. доцент,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. Маколада корхона фойдасини самарали бошқариш орқали бюджет даромадларига солиқларни ролини ошириш моҳиятига борасидаги баъзи назарий қарашлар, корхоналар солиқларининг молиявий муносабатларни ташиқил этиши борасидаги хусусиятлари, иқтисодиётда солиқ муносабатларини йўлга қўйиш ҳақида фикрлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: солиқ, фойда, бюджет даромадлари, ишлаб чиқариш.

Аннотация. В статье отражены некоторые теоретические взгляды на важность повышения роли налогов на доходы бюджета посредством эффективного управления прибылью предприятий, особенности налогов предприятий на организацию финансовых отношений, а также соображения по налаживанию налоговых отношений в экономике.

Ключевые слова: налог, прибыль, доходы бюджета, производство.

Abstract. The article reflects some theoretical views on the importance of increasing the role of taxes on budget income through effective management of enterprise profits, the features of enterprise taxes on the organization of financial relations, as well as considerations for establishing tax relations in the economy.

Key words: tax, profit, budget revenues, production.

Бозор иқтисодиёти муносабатларида ижтимоий-иқтисодий ислохотларни амалга оширишда миллий солиқ тизими муҳим аҳамият касб этади. Чунки солиқ тизимини мунтазам равишда ислоҳ қилиб борилиши, уни жаҳон иқтисодий муносабатларига ҳамоҳанг тарзда мослаштирилиши корхоналар зиммасидаги солиқ юқини енгиллаштиришга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида янги ишлаб чиқариш қувватларини ўзлаштириш, мавжудларини диверсификация ва модернизация қилиш имконини бериб иқтисодий барқарорликни таъминлаш имкониятини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепсияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сон Фармониға мувофиқ солиқ юқини изчиллик билан камайтириш, солиқ солиш тизимини содаллаштириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш, иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепсиясининг асосий йўналишлари белгилаб берилди.

Бироқ Президент 2024 йилда иқтисодий ривожлантириш бўйича турган устувор вазифаларни белгилаб берар экан: “Йирик саноат тармоқларига солиқ юки камайтирилган бўлса-да, кўп тармоқлар давлатга тушумни таъминлаш ўрнига харажати ошираётгани қайд этилди. Жумладан, 10 та йирик корхонада харажатлар даромаддан тезроқ ўсгани кузатилган....

Сирдарё ва Жиззахда солиқ тушумлари 20 фоиз ўсган бўлса, Хоразм, Бухоро ва Қашқадарёда бу кўрсаткич 7 фоизга ҳам етмаган. Масалан, юридик шахс мақомидаги 18 мингта овқатланиш корхонасидан атиги 2 минг 300 таси ҚҚС тўловчи ҳисобланади. Сабаби, улар товар айланмасини 1 миллиард сўмдан оширмаслик учун битта ошхонага 3-4 тадан фирма очиб қўйган.

Бундай ҳолатлар бўйича маҳалладаги солиқчи, туман солиқ бошлиқлари ва ўринбосарларининг иши суст. Умуман, солиқ тизими ва солиқчилар фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш вақти келди” [1] деб таъкидлади.

Иқтисодий бошқаришда давлатнинг бевосита иштирокини камайтириш ва ишлаб чиқариш субъектлари фаолиятини тубдан ривожлантиришда юридик ва жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимини соддалаштириш ва солиқ юкини камайтириш солиқ сиёсатининг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Хўжалик юритиш муносабатларини муваффақиятли бошқариш учун бошқарув бўғини нафақат бу борадаги фаолиятни яхши талқин қила олиш балки, иқтисодийнинг барча жабҳаларидаги ўзига хос хусусиятларни чуқур идрок этиб, хўжалик юритишнинг энг самарали даражасига эришиш учун молиявий дастаклар ва бошқарув рағбатларидан оқилона фойдалана билиши керак. Хўжалик юритиш ва уни бошқариш фалсафаси ҳам, корхона фойдаси ва харажатларини бошқаришнинг моҳияти ва аҳамияти ҳам, мулкчилик шакллари ҳам ўзгаргани ва кўлами тобора кенгайиб бораётган боис бизнес субъектларининг фойда олиш ва бу борада иш олиб бориш усуллари доираси таборо кенгаётган бозор иқтисодийнинг ҳозирги шароитида мазкур масала янада долзарблашиб, менежмент олдида корхона фойдаси ва харажатларини самарали бошқариш масаласини қўймоқда. Чунки фойда олиш бюджет даромадларини оширилишига замин яратмоқда.

Корхона фойдаси ва харажатларини бошқаришнинг аҳамияти унинг макроиқтисодий ва микроиқтисодий таъсир доирасида ётади. Микроиқтисодий таъсир корхонанинг ўзига ўзи кўрсатадиган таъсир билдирса, макроиқтисодий таъсир у оладиган фойда ва қиладиган харажатларнинг, нафақат бюджет даромадларига, балки миллий иқтисодий таъсирини англайди.

Миллий иқтисодийда товар-пул муносабатларининг амал қилиши пул, кредит, молия ва бошқа қиймат категорияларидан фойдаланишни тақозо қилади. Фойда тарихий категория сифатида жамиятнинг синфларга бўлиниши билан вужудга келган. Корхона фойдаси иқтисодий категория сифатида янги эмас. Аммо, эндиликда унга тури, шаклланиш хусусиятларн, моҳияти ва функциялари жиҳатидан янгиланиб бораётган категория сифатида қараш мумкин. Фойда корхоналар тадбиркорлик фаолиятининг пировард молиявий натижаси, капитал ва ишбилармонлик қобилиятини ишга солиб, ақл-идрок билан иш юритиб, хатарли ишга таваккал қўл ўрганлик учун тегадиган молиявий маблағ ҳисобланади.

Бошқариш ва фойда солиғини бюджет даромадларидаги аҳамиятининг мақсадида нуқтаи назаридан фойда қуйидаги 3 муҳим функцияни, бажаради:

- иқтисодий кўрсаткич тарзида хўжалик фаолиятининг молиявий натижаларини акс эттиради;
- манфаатдорлик функцияси шундаки, ундан фойдаланилади, у учун ҳаракат қилинади, бошқарув харажатлари манбаи сифатида намоён бўлади;
- корхоналарнинг молиявий ресурслари, маҳаллий ва давлат бюджети даромад қисмлари манбаларни шакллантириш асосидир.

Фойда истеъмолини ва бюджет даромадларининг иқтисодий мазмунига қараб, молиявий менежмент объектларидан ҳисобланади. Фойда тақсимооти жараёнида давлат органлари орқали жамиятнинг, айрим фуқаролар манфаатлари алоҳида ҳисобга олинади. Тақсимоотнинг объекти – ялпи фойда. Ялпи фойданинг бир қисми амалдаги қонун-қоидалар асосида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар сифатида давлат бюджетига келиб тушиши таъминланади.

Корхона фойдасини бошқаришда унинг тақсимооти ўзига хос қуйидаги тамойилларга асосланади:

- бюджет олдидаги молиявий мажбуриятлар бажарилади;
- қолган қисми иқтисодий асосланган нисбатда жамғарма ва истеъмолга бўлинади.

Фойда тадбиркорлик фаолиятининг охириги молиявий кўрсаткичи сифатида даромадлар умумий суммасидан харажатлар умумий суммаси чегириб ташлангандан сўнг қолган молиявий натижани акс эттиради, шунингдек, бир қанча компонентларнинг ўзаро харақати натижалари асосида шакллантирилади.

Корхона фойдаси ва харажатларини бошқаришда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган, 2003 йил 23 декабрдаги 657-қарори билан ўзгартиришлар киритилган “Маҳсулот (ишлар ва хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низом” ҳуқуқий асосдир. У хўжалик юритувчи субъектлар – юридик шахсларнинг, шунингдек, юридик шахс бўлмаган ҳолда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларнинг маҳсулот (иш ва хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларини аниқлашнинг ягона методологик асосларини белгилайди; бухгалтерия ҳисоби ва солиқ солиш мақсадларидаги харажатларни ҳисоблаб чиқишда пайдо бўладиган тафовутларни, солиққа тортилувчи базани аниқлашда, корхона соф фойдаси ва бошқа фойда турлари ҳисобини тўғри юритишда хўжалик субъектларида маҳсулот реализациясидан тушум ва унинг харажат элементлари буйича тақсимланиш механизмини ҳам ўз ичига олганлиги боис бюджет даромадларини ошириш имкониятлари мавжуд.

Солиқ тизимининг нобарқарорлиги ва, айниқса, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун соддалаштирилган солиққа тортиш механизмларининг ўзгарувчанлиги солиқ тўловчилар иқтисодий фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Зеро, солиқлар кенг камровли, айти пайтда ҳар бир соҳа, тармоқ ва корхонага алоҳида қайишқоқ ва шароитга мослашувчан бўлмоғи лозим. Бундан ташқари, солиқ тизимининг турли хил солиқ режимларига асосланган ҳолда, табақалашиб кетгани ҳозирги глобализация шароитида бозор иқтисодиёти талабларига жавоб бермайди.

Юқоридагиларни инобатга олиб, мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, корхоналарнинг инвестицион фаоллигини рағбатлантириш ҳамда солиқ маъмурчилиги сифати ва самарадорлигини яхшилаш учун:

1) тадбиркорлар ва кенг жамоатчилик орасида мавжуд солиқ имтиёзлари тўғрисида оммавий тарғибот-ташвиқот ишларини янада кучайтириш ҳамда мавжуд солиқ имтиёзларини таҳлил қилиб самарасиз ва фойдаланилмаётган имтиёзларни бекор қилиш;

2) илғор хориж тажрибани чуқур таҳлил қилган ҳолда мамлакатимиздаги солиқ тизимини соддалаштириш ва солиқларнинг йиғувчанлик даражасини ошириш;

3) солиқ солинадиган фойдани аниқлашда харажатлар таснифи тартибини такомиллаштириш, ишлаб чиқаришни модернизациялашни, ишлаб чиқариш фондларини янгилашни янада рағбатлантириш;

4) тадбиркорлик субъектлари томонидан янги ишлаб чиқаришда жорий этилган инновациялардан олинган даромадни солиққа тортишда имтиёзлар бериш орқали рағбатлантиришни кучайтириш йўналишидаги чора-тадбирларни амалга оширишни зарур деб ҳисоблаймиз.

Бу эса ўз навбатида хўжалик субъектлари зиммасига тушаётган солиқ юқини янада камайишига, солиқ маъмурчилигини такомиллашишига, ишлаб чиқаришни

модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлашни солиқлар воситасида рағбатлантирилишига, фуқароларнинг даромадлари барқарорлашиши ва уларнинг харид қобилиятининг ошишига, маҳаллий бюджетлар даромадларининг мустаҳкамланишига хизмат қилиб “Халқ бой бўлса, давлат ҳам, албатта, бой ва қудратли бўлади” [2] деган принцип асосида мамлакатимизнинг келгусида иқтисодий ривожланишига хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йилда макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилишидаги нутқидан. 16.01.2024 йил

2. Ш.М.Мирзиёев. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови. ЎЗР Президентининг мамлакат Конституцияси қабул қилинганнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузаси.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Муртазаев А., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС,
главный научный сотрудник Центра экономических исследований и реформ при
Администрации Президента Республики Узбекистан*

Аннотация: В статье делается попытка обоснования необходимости сбалансированности бюджетов разных уровней; предлагается отменить неэффективные налоговые льготы, внести изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов; даются предложения о необходимости разработки комплекса превентивных мер, направленных на сокращение кредитной задолженности местных бюджетов, консолидировать субсидии и рассмотреть вопрос о создании фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевые слова: модернизация, инициатива, принцип, маневр исполнения расходных обязательств, трансферт, субсидия, финансирование, налог, льготы, бюджетный кредит, разграничение.

Annotatsiya: Maqolada turli darajadagi byudjetlarni muvozanatlash zarurligini asoslashga harakat qilinadi; samarasiz soliq imtiyozlarini bekor qilish, mahalliy byudjetlarning byudjet ta'minotini tenglashtirish maqsadida subsidiyalarni taqsimlash metodologiyasiga o'zgartirishlar kiritish taklif etilmoqda; mahalliy byudjetlarning kredit qarzlarni qisqartirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlari kompleksini ishlab chiqish, subsidiyalarni jamlash hamda uy-joy kommunal xo'jaligini isloh qilishga ko'maklashish jamg'armasini tashkil etish masalasini ko'rib chiqish zarurligi to'g'risida takliflar kiritilmoqda.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, tashabbus, printsip, xarajatlar majburiyatlarini bajarishda manevr, transfer, subsidiya, moliyalashtirish, soliq, imtiyozlar, byudjet ssudasi, chegaralash.

Abstract: The article attempts to substantiate the need to balance budgets at different levels; it is proposed to cancel ineffective tax benefits, make changes to the methodology for distributing subsidies to equalize the budgetary provision of local budgets; proposals are made on the need to develop a set of preventive measures aimed at reducing the credit debt of local budgets, consolidate subsidies and consider the issue of creating a fund to promote the reform of housing and communal services.

Key words: modernization, initiative, principle, maneuver in fulfilling expenditure obligations, transfer, subsidy, financing, tax, benefits, budget loan, delineation.

Административно-экономические районы страны занимаются более активно развитием своей экономики. Это происходит путем поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП), призванного привлекать инвестиции, создавать рабочие места, заниматься модернизацией производственной деятельности субъектов МБЧП. При этом поддержка их путем финансирования из бюджета должна занимать особое место. Это означает в условиях инновационного развития, что нам необходимо активизировать повышение эффективности бюджетных расходов, более тщательно выбирать приоритеты развития, согласовывать и увязывать республиканские и местные государственные программы. Поэтому Олий Мажлис Республики Узбекистан должен направить свою деятельность на совершенствование ряда законодательных актов и выступить с инициативой о предоставлении местным органам управления права рассматривать государственные программы в рамках своих территорий и иметь право вносить предложения об их изменении.

Также следует ряд важнейших проблем, которые необходимо решать в рамках реализации принципа бюджетного сбалансирования, нам следует поспособствовать, чтобы бюджетная сбалансированность включала в себя возможность административно-экономических территорий иметь четко очерченную доходную базу и участвовать в ее формировании.

Бюджетная сбалансированность не может существовать без доходной базы и возможности широкого маневра при исполнении расходных обязательств. Вопросы межбюджетного выравнивания являются главными для обеспечения всех обязательств территории.

Бюджетные расходы должны быть предсказуемыми и осуществляться по четко определенным правилам. При этом необходимо учитывать возможности республиканского бюджета или консолидированного бюджета. При этом следует иметь в виду, что административно-экономические территории значительно отличаются по своему социально-экономическому развитию. Как нам известно, уровень бюджетной обеспеченности до применения механизма выравнивания отличается в 6-7 раз. Между тем территории должны обеспечивать выполнение всех требований отечественного законодательства.

Выход из ситуации, по нашему мнению, заключается в предоставлении административно-экономическим территориям дополнительных прав по управлению своими расходами. В этом случае у них будет больше возможностей для бюджетного маневра в процессе исполнения расходных обязательств. Это тоже один из элементов бюджетного сбалансирования.

Говоря о проблеме межбюджетных трансфертов, необходимо в рамках бюджетного сбалансирования территории предоставлять большой объем дотаций. В последние годы значительно выросло число субсидий административно-экономическим территориям. Через субсидии республиканские органы управления стимулируют субъекты республики выполнять общегосударственные задачи, но, с другой стороны, - территории вынуждены тратить больше на софинансирование тех мероприятий, на которые выделяются эти субсидии.

В итоге в местные бюджеты остается меньше средств на реализацию собственных приоритетов в рамках административно-экономической территории. Исходя из этого, мы считаем необходимым укрупнить субсидии по принципу: на одну госпрограмму должна приходиться одна, максимум – две субсидии. Кроме того, необходимо распределять субсидии в соответствии с Законом о бюджете, а не подзаконными актами.

Одной из острейших проблем является долговая нагрузка бюджетов административно-экономических территорий. Динамично растут долги перед коммерческими банками. Это требует установления особого контроля. Кроме того, республиканский бюджет должен принимать активное участие в рефинансировании коммерческого долга, замещая его более дешевыми бюджетными кредитами.

В заключение хочется отметить, что в республике созданы необходимые условия для развития бюджетного сбалансирования: проведено разграничение расходных полномочий, за каждым уровнем бюджетной системы закреплены доходные источники, сформированы механизмы финансовой поддержки республиканских и местных бюджетов. Тем не менее, среди актуальных проблем бюджетного процесса – возрастающая зависимость местных бюджетов от финансовой поддержки республиканского бюджета в результате нерационального перераспределения доходов и расходов по всей цепи бюджетной системы.

Для решения данной проблемы также необходимо закрепить за республиканским и местными бюджетами дополнительные стабильные налоговые доходы.

Снижение доходов и необходимость исполнения текущих обязательств вынуждает высшие органы власти сокращать инвестиционные расходы и увеличивать свои долговые обязательства. Все это делает актуальным вопрос о разработке новой концепции развития межбюджетных отношений. Это должно также положительно сказаться на сбалансированности республиканского и местных бюджетов.

КОРХОНАЛАРНИ МОЛИЯВИЙ СОҒЛОМЛАШТИРИШДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

*Эрназаров Н.Э. PhD., доцент в.б.
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: Ушбу мақолада корхоналарни молиявий соғломлаштиришда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш асосида солиқ механизмини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: солиқ имтиёзи, солиқ тўловчи, бюджет, бюджет даромадлари, солиқ механизми, иқтисодий барқарорлик, солиқ тушумлари, солиқ амалиёти, санотлаштириш.

Аннотация: В данной статье разработаны предложения и практические рекомендации по совершенствованию налогового механизма, основанные на эффективном использовании налоговых льгот при финансовом оздоровлении предприятий.

Ключевые слова: налоговый кредит, налогоплательщик, бюджет, доходы бюджета, налоговый механизм, экономическая стабильность, налоговые поступления, налоговая практика, индустриализация.

Abstract: This article develops proposals and practical recommendations for improving the tax mechanism, based on the effective use of tax benefits in the financial recovery of enterprises.

Key words: tax credit, taxpayer, budget, budget revenues, tax mechanism, economic stability, tax revenues, tax practice, industrialization.

Корхоналарни молиявий соғломлаштириш ва солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш фаолияти кўп жиҳатдан уларнинг давлат бюджети билан бўладиган солиқ муносабатларига бевосита боғлиқдир. Шундай экан, бу муносабатларни ҳам хўжалик субъекти, ҳам бюджет манфаатларига мос келадиган даражага олиб чиқиш бугунги кундаги солиқ сиёсатининг асосий вазифаларидандир. Шу муносабат билан Ўзбекистонда бозор ислохотлари амалга ошириляётган бир паллада солиқ тизимини такомиллаштириш масаласи етакчи ўрин тутди. Мазкур солиқ тизимининг мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишга самарали таъсир кўрсата оладиган функцияларга эга бўлиши, ушбу тизим механизмининг бир маромда фаолият

кўрсатишини тақоза этади. Бу механизмнинг самарали фаолият кўрсатиши у бажарадиган функцияларда намоён бўлади.

Солиқларнинг рағбатлантирувчилик функциясининг амал қилиши эса- ўз навбатида, солиқлардан берилаётган имтиёзлардан самарали фойдаланишга боғлиқ. Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг бу борадаги қуйидаги фикрлари диққатга сазовордир: “Солиқчи – кўмакчи” тамойили асосида тадбиркорлар учун уларнинг бизнес ҳамкорининг солиқ қарздорлиги ҳақидаги маълумотларни олиш имконияти яратилади [1].

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида солиқ имтиёзларини солиққа тортишнинг мустақил элементи сифатида қаралган ҳолда **75-моддасида куйидагича таъриф берилган. “солиқ имтиёзлари-солиқ тўловчиларнинг айрим тоифаларига бошқа солиқ тўловчиларга нисбатан солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган афзалликлар, шу жумладан солиқни тўламаслик ёки уларни камроқ миқдорда тўлаш имконияти солиқ имтиёзлари деб эътироф этилади”** [2].

Ҳар бир имтиёз солиқ тўловчига ҳам, солиқ солинадиган базага ҳам ўзига хос хусусиятга эга. Шу билан бирга, солиқ имтиёзларини индивидуаллаштириш уларнинг умумий хусусиятларини, мақсадини ёки солиқ имтиёзларини таснифлаш мезонлари бўйича тизимлаштириш имконини берадиган бошқа хусусиятларни излаш имкониятини истисно этмайди.

Анъанавий тарзда солиқ имтиёзлари куйидагиларга бўлинади:

1. солиқ имтиёзлари;
2. солиқ чегирмалар
3. солиқдан озод қилиш.

Солиқ имтиёзлари тўғрисида хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг илмий тадқиқот ишларида ўрганилган бўлсада, аммо солиқ имтиёзларининг самарадорлигини баҳолаш масалалари етарлича ўрганилмаган.

И.М.Александровнинг фикрича: “Солиқ имтиёзи-бу солиққа тортиш миқдорини камайтириш ёки солиқнинг субъектига бошқа солиқ тўловчига нисбатан афзаллик тақдим этишдир” [3].

Табаева ва бошқалар (2015) томонидан репрезентатив солиқ тизими усули бўйича ҳудуд солиқ потенциали мамлакатнинг маълум бир ҳудудидаги солиқли даромаднинг солиқ базасига ўртача тортилган солиқ ставкаси қўлланилган ҳолда аниқланиши тавсия этган [4].

Мамлакатимиз солиқ сиёсати борасида билдирилган ушбу фикрлардан келиб чиқадиган бўлсак, солиқ сиёсати олдида турган бу икки вазифанинг ҳамма вақт баравар бажарилиши назарда тутилаяпти. Яъни, амалдаги солиқ сиёсати бюджет даромадларига салбий таъсир кўрсатмаган ҳолда, корхоналарнинг бозор муносабатларига мос равишда самарали фаолият кўрсатишларини рағбатлантириб бориши лозим.

Солиқлар ва ундаги имтиёзлар тизими нисбатан қисқа давр мобайнида бир неча босқични ўз бошидан кечирган бўлсада, ҳали тўлиқ такомиллашган кўриниш олганича йўқ. Хусусан, Республикаимизнинг солиқ амалиётида солиққа тортиш тамойилларининг бузилиши, уларга қатъий амал қилинмаётганлиги, солиқ имтиёзига эга бўлган хўжалик юритувчи субъектлар томонидан солиқ имтиёзларининг туб моҳиятини тўлиқ англаб етилмаётганлиги, айрим ҳолларда уларга нисбатан номукамал имтиёзларнинг белгиланаётганлиги каби камчиликларнинг (муаммоларнинг) мавжуд бўлиши ушбу тизимда ҳали қилинадиган ишлар қўламининг кенглигидан далолат бериб турибди. Бундай ҳолатлар, албатта, имтиёзларнинг самарали ишлашига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Шу билан бирга, солиқ имтиёзларининг солиқ тизимида тутган ўрни ҳақида ҳам кўпгина иқтисодчи олимлар томонидан мунозарали қарашлар мавжуд. Хусусан, уларнинг айримлари солиқ имтиёзларининг нафақат иқтисодиётни тартибга солишдаги рағбатлантирувчи қурол сифатида, балки уларни (имтиёзларни) солиқ тўламасликнинг

қонуний йўли сифатида ҳам эътироф этишади. Шу боис, солиқ имтиёзларининг иқтисодийнинг ривожланишига микро ва макродаражада таъсирини ўрганиш, таҳлил этиш ва уларнинг самарадорлигини оширишга доир чора-тадбирларни ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Юқорида таъкидлаб ўтилган ҳолатлар тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилаб бериб, солиқ имтиёзлари ва уларнинг бозор муносабатлари шароитида корхона иқтисодини тартибга солишдаги ўрнига бағишланган алоҳида илмий изланиш олиб боришни тақозо этади.

Кейинги йилларда солиқ сиёсатининг долзарб масалаларига, хусусан, солиқ имтиёзларининг амал қилиш механизмига доир кўплаб илмий ишлар ҳам бажарилмоқда. Шундай бўлсада, солиқ имтиёзлари ва уларнинг корхона иқтисодини тартибга солишдаги ўрнига миллий иқтисодийтимиз хусусиятларини акс эттирган ҳолда ҳамда уларнинг ҳозирги бозор муносабатларини эркинлаштириш амал қилиши йўналишларини очиб берувчи илмий ишлар амалда мавжуд эмас.

Корхоналар фаолиятида солиқ имтиёзларини белгилаш асосида ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, чет эл инвестициялари кириб келишини таъминлаш, ижтимоий ҳимоялашни ташкил этиш, турли соҳаларнинг ривожланишига таъсир этиш муаммоси намоён бўлади. Шу ўринда мамлакатимизда солиқ имтиёзларини белгилаш мезонлари халқаро солиқ муносабатларда давлатнинг фаол иштирок этишида мослашувчан бўлиши лозим.

Бугунги кунда корхоналар молиявий фаолиятига берилган солиқ имтиёзлари бюджетга тушумларни камайтиргани боис, фискал нуқтаи назарда уларни амалда қўллаш давлат манфаатларига мос келмаслиги мумкин. Аммо корхоналарда солиқ имтиёзлари туфайли иқтисодий тармоқларида корхоналар фаолиятининг ривожланишини ва фойдасининг ўсиши ўз навбатида, солиқ базасининг ошишига, бу эса, бюджетга солиқ даромадлари тушумининг ошишига олиб келади.

Мамлакат иқтисодий ва инвестиция жозибadorлигини ривожлантириш мақсадида қилинаётган ислохотлар жараёнида тадбиркорлик субъектларига қонунчиликда белгиланган тартибда солиқ ва божхона имтиёзлари ва преференцияларини тақдим этиш орқали бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Шу сабабли куйидаги тавсияларни амалиётга тадбиқ этиш мақсадга мувофиқдир:

-корхоналарга етарли инвестицияларни олиб кириш мақсадида олиб кирилиши мумкин бўлган инвестиция лойиҳаларини муддасида солиқ идоралари билан келишиш ва ҳамкорликда ундан кўриладиган самарани баҳолаган ҳолда солиқ имтиёзларини қўллаш;

-солиқ имтиёзлари ёрдамида корхоналарида янги иш ўринларини яратиш, экспортга ва импорт ўрнини босувчи товарлар (маҳсулот)лар ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун капитал куйилмаларни амалга ошириш ва инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш.

-солиқ имтиёзларини ички гуруҳга яъни корхона ижтимоий-иқтисодий тараққиётини рағбатлантиришга қаратилган имтиёзларга ва мамлакатни иқтисодий ўсишига қаратилган имтиёзларга ажратган ҳолда берилиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси: Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. –Т.: «Адолат», 2020. – 400 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник / И. М. Александров. – 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», - 228 с. 2009.

4. Табаева Т.В., Шинкаренко Л.И., Турукина Е.Ю. (2015) Совершенствование оценки налогового потенциала муниципальных образований. «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» №4 (44).

ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Талимова Л.А. – д.э.н., профессор,
Карагандинский экономический университет, Республика Казахстан
Муртазаев А., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС, главный научный сотрудник
Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента
Республики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается политика управления финансовыми ресурсами предприятий в процессе реализации инновационных продуктов. Отмечается, что реализация инновационной продукции является неотъемлемой частью стратегии предприятия. Приводятся основные принципы управления финансами предприятия, даются конкретные предложения по получению дохода (прибыли) путем оптимального управления рисками.

Ключевые слова: доход, прибыль, риск, управление финансами, потенциал, финансовые возможности, оптимизация, финансовая политика, политика управления рисками, оптимизация рискованной ситуации.

Annotatsiya. Maqolada innovatsion mahsulotlarni realizatsiya qilish jarayonida korxonalarining moliyaviy resurslarini boshqarish siyosati ko'rib chiqilgan. Innovatsion mahsulotni realizatsiya qilish korxonalar strategiyasining tarkibiy qismi ekanligi qayd etilgan. Korxonalar moliyasini boshqarishning asosiy tamoyillari keltirilgan, risklarni optimal boshqarish orqali foyda (daromad) olish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: daromad, foyda, risk, moliyani boshqarish, salohiyat, moliyaviy imkoniyat, optimallashtirish, moliyaviy siyosat, risklarni boshqarish siyosati, riskli vaziyatni optimallashtirish.

Abstract: The article examines the policy of managing the financial resources of enterprises in the process of implementing innovative products. It is noted that the sale of innovative products is an integral part of the enterprise strategy. The basic principles of enterprise financial management are given, and specific proposals are given for generating income (profit) through optimal risk management.

Key words: income, profit, risk, financial management, potential, financial capabilities, optimization, financial policy, risk management policy, optimization of a risk situation.

В условиях объективного существования нестабильности развития предприятий, связанных с ней потерь возникает потребность в определенном финансовом механизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов, с точки зрения поставленных предприятием стратегических целей по достижению финансовой стабильности и обеспечению реализации инновационных продуктов, решить задачи реализации хозяйственных решений.

Такой финансовый механизм формируется в рамках управления финансовыми ресурсами, который включает в себя процесс выработки цели финансовой стабильности и рискованных вложений капитала, определение вероятности получения результата, выявление степени и величины прибыли и выбор стратегии управления финансами, необходимыми для данной стратегии приемов и методов управления их увеличением, осуществление целенаправленного воздействия на деятельность предприятий.

Политика управления финансовыми ресурсами промышленного предприятия при реализации инновационной продукции, на наш взгляд, является неотъемлемой частью его стратегии с учетом специфики производственной деятельности, особенностей сложившихся условий хозяйствования в Республике Узбекистан на современном этапе, основных концепций финансового управления и результатов научных исследований отечественных и зарубежных ученых.

К основным принципам управления финансами предприятия можно отнести следующие:

- осознанность принятия финансовых решений в случае осуществления хозяйственной операции с получением соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что полностью исключить риск из деятельности предприятия невозможно, так как он является объективным явлением, присущим большинству хозяйственных операций;

- управляемость принимаемыми финансовыми решениями, означающая, что в налоговое регулирование финансовых ресурсов должны включаться преимущественно те из них, которые поддаются оптимизации в процессе управления, независимо от их объективной или субъективной природы;

- независимость управления отдельными элементами (или видами) финансовых ресурсов, которая подразумевает, что финансовые ресурсы по различным видам, независимые друг от друга, обязательно увеличивают вероятность роста прибыли;

- сопоставимость уровня «доходность», которая заключается в том, что предприятие должно принимать в процессе осуществления деятельности только те виды инноваций, уровень которых должен соответствовать уровню доходности, т.е. инновационный продукт должен приносить доход;

- сопоставимость уровня «финансовые возможности (ликвидность)», которая устанавливает соответствие ожидаемого уровня прибыли от реализации инновационной продукции той доле капитала, которая обеспечивала бы рост дохода.

В ином случае потери от реализации повлекут за собой потерю определенной части активов, обеспечивающих операционную или иную деятельность предприятия, то есть снизит его потенциал формирования прибыли и темпы возможного развития. Размер фонда поддержки может быть определен заранее и служить рубежом принятия финансовых решений, которые берет на себя предприятие;

- экономичность управления финансовыми ресурсами, определяемая соотношением затрат предприятия по нейтрализации ущерба с суммой возможной финансовой потери от риска даже при самой высокой вероятности наступления рискованного случая;

- учет фактора времени в управлении финансовыми ресурсами. Чем более продолжителен период осуществления операции, тем шире диапазон сопутствующих ей потерь, тем меньше вероятность обеспечить оптимизацию негативных последствий по критерию экономичности управления финансами.

В этом случае необходимо обеспечить некоторый дополнительный уровень доходности для формирования потенциала, нейтрализующего негативные результаты;

- учет стратегии предприятия в процессе обеспечения стабильности развития. Система управления финансовыми ресурсами должна базироваться на общих критериях избранной предприятием финансовой стратегии, а также политики по отдельным направлениям деятельности.

Финансовая стратегия предприятия в целом должна включать обязательный элемент допустимого уровня потери, управление финансовыми ресурсами без потерь по отдельным операциям должно исходить из соответствующих параметров потерь;

- учет возможности передачи суммы потери, то есть возможности внешнего страхования потерь. Принятие ряда рисков потерь несопоставимо с финансовыми возможностями предприятия по нейтрализации их негативных последствий при вероятном наступлении случая потери финансовых ресурсов.

Но осуществление соответствующей операции может быть продиктовано требованиями стратегии и направлением деятельности. Учет потерь допустим лишь в том случае, если возможно частичное или полное их возмещение со стороны партнеров или страховых предприятий.

С учетом рассмотренных принципов на предприятии формируется политика управления финансовыми ресурсами, которая представляет собой часть финансовой политики предприятия и заключается в разработке системы мероприятий по оптимизации возможных негативных последствий от финансовых потерь или рисков, связанных с осуществлением различных направлений его деятельности.

Политика управления финансами предприятий реализуется в мероприятиях, общий состав которых определяется не только теорией финансов или теорией риск-менеджмента, но, по нашему мнению, требует учета специфики деятельности хозяйствующего субъекта, экономической ситуации в стране и возможности использования мероприятий на практике. С этой точки зрения мы предлагаем рассматривать комплекс мер в области управления финансовыми ресурсами поэтапно, что позволяет достаточно полно охарактеризовать содержание политики и использовать полученные результаты в практической деятельности в целях обеспечения его финансовой стабильности.

Можно представить механизм осуществления финансовой политики пятью этапами: подготовка анализа ситуации; анализ финансовых потерь или рисков ситуации; подготовка оптимизации использования финансовых ресурсов; оптимизация рисков ситуации; анализ эффективности оптимизации использования финансовых ресурсов и их распределения.

На первом этапе необходимо осуществить процесс мониторинга и идентификации отдельных видов источников формирования финансовых ресурсов и использования их по направлениям или операциям предприятия и сформировать общую сумму потерь или портфель рисков для их дальнейшего анализа и включения в процесс финансового управления.

На втором этапе следует проводить анализ величины возможной потери или прибыли, который предполагает измерение степени риска и факторов, на нее влияющих. В процессе исследования факторов, могущих приводить к потере или прибыли, следует рассматривать по каждому направлению деятельности предприятия, а также определить степень реагирования уровня изменения отдельных факторов риска.

Система критериев, отражающих предельно допустимый уровень производства инновационной продукции, напрямую зависит от ориентиров стратегии предприятия, в частности, от проводимой политики управления капиталом и активами.

При осуществлении им в стратегическом периоде консервативной, умеренной или агрессивной финансовой политики меняются допустимые пределы значений риска производства инновационной продукции и формирования прибыли.

Избегание риска заключается в разработке мероприятий внутреннего характера, которые могут полностью исключить риск. Поэтому избегание риска имеет важное значение для обеспечения конечных финансовых ресурсов. Формой избегания может быть воздействие на пассивы предприятия, напр., отказ от использования заемного капитала в доле, превышающей выбранный безрисковый уровень.

Снижение доли заемных средств в хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее существенных рисков – потери финансовой стабильности предприятия. Вместе с тем в отдельных случаях избегание риска может привести, с одной стороны, к снижению эффекта финансового рычага, то есть возможности приращения рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемного, а с другой – избегание риска может быть сопровождено воздействием на активы предприятия, то есть путем изменения структуры оборотных активов в сторону более ликвидных.

Положительным аспектом последнего является повышение ликвидности активов, которое позволяет предотвратить риск неплатежеспособности в будущем периоде.

Однако такое избегание, очевидно, лишает предприятие дополнительного дохода от расширения объема продаж в кредит и частично порождает новые риски, связанные с нарушением ритмичности операционного процесса из-за снижения размера страховых запасов сырья, материалов, готовой продукции.

Во избежание риска также возможен отказ от осуществления операций, уровень риска по которым чрезмерно высок, однако применение данной меры может носить ограниченный характер, так как большинство операций связано с осуществлением основной производственно-коммерческой деятельности предприятий, обеспечивающей поступление доходов и формирование прибыли.

В силу противоречивости последствий избегания финансовых рисков применение его должно осуществляться при соблюдении таких условий, как отсутствие возможности возникновения другого риска более высокого или адекватного уровня, несопоставимость с уровнем доходности операции по шкале «доходность – риск», превышение возможных потерь над уровнем возмещения из собственных ресурсов предприятия и др.

Лимитирование концентрации риска можно реализовать путем установления предприятием соответствующих внутренних нормативов при разработке финансовой стратегии, а также в процессе реализации различных аспектов хозяйственной деятельности.

Система нормативов может включать: предельный размер заемного капитала в структуре источников средств, минимальный размер активов в высоколиквидной форме, максимальный период предоставления коммерческого кредита на одного потребителя продукции, максимальный период предоставления коммерческого кредита (отвлечения средств в дебиторскую задолженность) и др. Лимитирование является наиболее эффективным в риск-менеджменте, при его использовании именно здесь могут быть обеспечены условия соблюдения принципа экономичности и в полной мере может реализоваться политика содействия управлению рисками предприятия.

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Саттаров Т.А., соискатель кафедры «Финансы» СамИЭС

Аннотация: В данной статье речь идет о содержании финансового состояния предприятий. Дается аналитическая оценка каждому показателю, могущему иметь серьезное влияние на все состояние деятельности предприятий. Приводятся конкретные методы оценки убыточности или результативности предприятий с учетом сложившейся ситуации, а также конкретные ориентиры на будущий период в соответствии финансовым показателям предприятий.

Ключевые слова: финансовое состояние, убыток, доход, прибыль, маржинальный доход, постоянные и прямые расходы, затраты, смешанные затраты.

Abstract. This article deals with the content of the financial condition of enterprises. An analytical assessment is given to each indicator that can have a serious impact on the entire state of enterprise activity. Specific methods are provided for assessing the unprofitability or performance of enterprises taking into account the current situation, as well as specific guidelines for the future period in accordance with the financial indicators of enterprises.

Key words: financial condition, loss, income, profit, marginal income, fixed and direct expenses, costs, mixed costs.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada korxonalar moliyaviy holatining mazmuni yoritilgan. Korxonalar faoliyatining butun holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har bir ko'rsatkich tahlil qilingan. Mavjud vaziyatni hisobga olgan holda korxonalarining zararliligi va rentabelligini baholashning o'ziga xos usullari, shuningdek korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlariga muvofiq kelgusi davr uchun aniq yo'nalishlar taqdim etilgan.*

***Kalit so'zlar:** moliyaviy holat, zarar, daromad, foyda, marjinal daromad, doimiy va o'zgaruvchan harajatlar, chiqimlar, aralash harajatlar.*

В комплексе мер по обеспечению финансовой стабильности предприятий ключевую роль играют затраты. В условиях инновационного развития деятельности предприятий затраты становятся постоянно меняемыми под воздействием различных факторов. При этом важными являются меры, предусматривающие единство с финансовым оздоровлением прежде всего таких категориальных показателей, как совокупные затраты, доход (прибыль), цена (или ценообразование). Они в совокупности способствуют тому, каким быть финансовому состоянию предприятия. Да, имеются и другие категориальные факторы, такие как, напр., убытки, налоги, экспорт (т.е. спад экспорта), инфляция (инфляционный доход, не приносящий, по сути, каких-либо положительных результатов). Используется инфляционный доход (прибыль) ради окраски состояния предприятий и показа себя – как они справляются с ситуациями при неблагоприятных условиях хозяйствования.

Поэтому финансовое состояние предприятий должно быть обеспечено такими явлениями, как мобильность, активность, прочность, стабильность, близость к запросам населения, невысокой капиталоемкостью, высокой ликвидностью, являться катализатором переориентации деятельности предприятия в тех или иных неблагоприятных ситуациях.

Финансовое состояние предприятия в значительной мере обуславливается мощностью его производственной деятельности. Поэтому при выявлении показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия (особенно на предстоящий период), следует дать оценку его производственного потенциала. На практике используются рыночные показатели:

- наличие, динамика и удельный вес производственных активов в общей стоимости имущества;
- коэффициент износа основных средств;
- средняя норма амортизации;
- наличие, динамика и удельный вес капитальных вложений, и их соотношение с долгосрочными финансовыми вложениями.

Производственные активы определяются суммированием основных средств, производственных запасов и незавершенного производства.

Процесс производства предлагает целесообразную деятельность людей или сам труд, предметы труда, средства труда. Если исключить из производства вещество и силы природы, останутся затраты прошлого труда, овеществленного в средствах производства, и затраты живого труда.

Примерами переменных затрат могут служить затраты на основные производственные материалы, основную рабочую силу. Под категорию переменных затрат подпадают статьи накладных расходов (см.: рис. 1).

Рис. 1. Переменные накладные расходы предприятий

Постараемся выяснить их действенность в обеспечении нормального финансового состояния предприятий.

Постоянные затраты. К ним относятся расходы на рекламу, выплату окладов, износ и амортизация. Приведенные ниже примеры накладных расходов также входят в категорию постоянных затрат (см.: рис. 2).

Рис. 2. Постоянные накладные расходы предприятий

В качестве примера смешанных (полупеременных) затрат могут выступать вознаграждения торговым агентам, в которые входят оклады и комиссионные выплаты (см.: рис. 3).

Рис. 3. Смешанные накладные расходы предприятий

Заметим, исходя из приведенных рис. 1-3, что в своей совокупности лишь накладные расходы являются идеальным примером смешанных затрат.

Для цели финансового управления – анализа соотношения «затраты – объем производства – прибыль», оценки эффективности функционирования, гибкого финансового прогнозирования и принятия решений на ближайшую перспективу – смешанные затраты необходимо разделить на переменные и постоянные составляющие. Анализ соотношения «затраты – объем производства – прибыль» (анализ безубыточности) вместе с данными о динамике затрат помогает специалистам – аналитикам затрат и бухгалтерам по управленческому учету в решении многих аналитических задач.

Цель анализа безубыточности (Cost-volume-profit analysis) или CVP-анализа – установить, что произойдет с финансовыми результатами, если определенный уровень производительности или объем производства изменится.

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и прибылью в течение короткого периода, когда выход продукции предприятия ограничен уровнем имеющихся в настоящее время в ее распоряжении действующих производственных мощностей. Необходимо помнить, что:

- переменные затраты и продажная цена (и, следовательно, маржинальный доход) за единицу, как предполагается, не зависят от уровня производства;

- постоянные затраты, не меняющиеся при изменении уровня производства, меняются в расчете на единицу, т.к. при изменении уровня производства постоянные расходы распределяются на большее (или меньшее) число единиц продукции. Так как постоянные затраты на единицу продукции изменяются с уровнем производства, то прибыль на единицу должна также изменяться.

CVP-анализ всегда должен быть основан на маржинальном доходе на единицу и никогда на прибыли на единицу, потому что прибыль на единицу изменяется каждый раз, как производится больше или меньше продукции (товара).

CVP-анализ необходимо использовать для расчета точки безубыточности, то есть точки, где доход от продажи равен совокупным затратам, т.е. нет ни прибыли, ни убытков. Прибыль (убыток) – это разница между маржинальным доходом (контрибуцией) и постоянными расходами. Таким образом, точка безубыточности находится там, где маржинальный доход равен постоянным затратам. Имеем следующее соотношение (см. формулы 1-4).

Маржинальный доход (МД) = Цена (Ц) – Переменные затраты (Пер.З). (1)

Совокупный МД (СМД) = Объем × МД = Объем × (Ц – Пер.З). (2)

СМД = Постоянные затраты (Пост.З) + Прибыль (ПР). (3)

Точка безубыточности = Пост.З / Коэф. выручки. (4)

Точка безубыточности по денежным потокам – это такая ситуация, когда нет ни денежного остатка, ни овердрафта.

При разработке бюджета точка безубыточности является критически важным показателем оценки жизнеспособности проектов и бизнес-планов.

Мы считаем, что прогнозируемой выручкой и точкой безубыточности можно называть кромкой безопасности (т.е. маржа безопасности, точка равновесия). Обычно ее следует выражать в процентах, тогда она позволяет увидеть, на сколько процентов фактическая выручка должна быть меньше планируемой, чтобы предприятие оказалось в зоне убытка. Кроме этого, кромка безопасности должна также быть выражена в единицах продукции и сумме.

Изучение безубыточности должно быть предназначено для выявления того, как прибыль и затраты меняются с изменением объема производства. Точнее говоря, его предметом является исследование влияния на прибыль изменений, происходящих в таких показателях, как переменные затраты, продажные цены, объем производства и структура продаж.

Задачи изучения вопроса безубыточности в основном опираются на результаты анализа, потому что анализ безубыточности должен отвечать на следующие вопросы:

- какой объем продаж обеспечит достижение безубыточности?
- какой объем продаж позволит достичь запланированного объема прибыли?
- какую прибыль можно ожидать при данном уровне продаж?
- какое влияние окажет на уровень прибыли изменение в продажной цене, переменных затратах, постоянных затратах и объеме производства?
- как изменение в структуре продаж влияет на уровень безубыточности, объем прибыли по бизнес-плану и потенциал роста доходов?

МАКСИМИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОМ СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Зайналов Ж.Р., профессор, г. Самарканд

Аннотация: Работа посвящена вопросам максимизации субъектом собственной выгоды и влиянию ее на формирование финансовой политики. Предложены пути совершенствования финансовой политики в направлении модели обмена факторов «добровольного пожертвования», означающего наличие экономического альтруизма, что дает возможность формирования и максимизации прибыли.

Ключевые слова: максимизация прибыли, прибыль, эффективность, добровольное пожертвование, результат, человеческая рациональность, прогнозирование, ситуация, модель.

Annotatsiya: Ish sub'ektning o'z foydasini maksimal darajada oshirish va uning moliyaviy siyosatni shakllantirishga ta'siri masalalariga bag'ishlangan. Moliyaviy siyosatni takomillashtirish yo'llari "ixtiyoriy xayr-ehson" omili almashinuvi modeli yo'nalishi bo'yicha taklif etiladi, bu iqtisodiy altruizmning mavjudligini anglatadi, bu esa foyda olish va maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: foydani maksimallashtirish, foyda, samaradorlik, ixtiyoriy xayriya, natija, insonning ratsionalligi, prognozlash, vaziyat, model.

Abstract: The work is devoted to the issues of maximizing a subject's own benefit and its influence on the formation of financial policy. Ways to improve financial policy are proposed in the direction of the "voluntary donation" factor exchange model, which means the presence of economic altruism, which makes it possible to generate and maximize profits.

Key words: profit maximization, profit, efficiency, voluntary donation, result, human rationality, forecasting, situation, model.

Возникновение финансовой политики связывают с работами А.Смита, Д.Рикардо. Однако в качестве самостоятельного научного направления финансовая политика оформилась значительно позже, когда ряд исследований экономического поведения, проведенных в 60-е годы специалистами, обнаружил высокую прикладную эффективность финансовой политики и заслужил широкое признание. Приблизительно в это же время среди экономистов стало оформляться еще одно научное направление. Его сторонники призывали преодолеть технократизацию экономического знания и вернуться к гуманистическим истокам экономической мысли, заложенным классической политической экономией. Данное направление получило название поведенческой экономики. Как экономическая дисциплина финансовая политика представляет собой науку об экономическом поведении общества. Поэтому в известном смысле грань между этими направлениями трудноразличима. Отличие проявляется в приверженности как

социологов, так и экономистов оригинальным методам, присущим их родным дисциплинам. Трудно представить психолога, создающего теоретическую конструкцию, а затем ищущего доказательств в реалиях. Одним из главных приемов в финансовой политике остается индуктивный метод, в то время как экономисты все же отдают предпочтение дедуктивному методу.

Чтобы уяснить это различие, вернемся к аксиомам теории прибыли. Напр., аксиома «обогащения» гласит: если группа предприятий *A* содержит на один сум прибыли больше, чем группа *B*, и такое же количество остальных предприятий, как и *B*, то *A* будет предпочитаться *B*. Иначе говоря, максимизация субъектом собственной выгоды (прибыли) представлена в экономической теории как аксиома.

Тем не менее, английский экономист Д.Коллард вводит в модель обмена фактор «добровольного пожертвования», означающий наличие «экономического альтруизма» [1]. Схожую модель предлагает известный американский экономист Дж.Хиршлейфер [2]. Эти, как и многие другие теоретические модели, использующие альтруистический аспект, скорее, не опровергают, а отвергают аксиому «обогащения», в то время как социологические полевые исследования или мотивация как раз опровергают данную аксиому. Так, разнообразные практические работы показали, что стремление к получению максимальной выгоды (прибыли) является, скорее, исключением, нежели правилом. Это объясняется как индивидуальными, так и социальными нормами, регламентирующими поведение субъектов. Альтруистическое поведение распространено не только в традиционных структурах хозяйства, но и в современных социоэкономических структурах. Часто возникает явление «пресыщения», препятствующего выбору упомянутой группы предприятий *A*.

Аксиома «высокой жажды обогащения» служит концептуальной основой модели «экономического» или «интеллектуального человека» - рационального индивида, максимизирующего собственную выгоду в условиях абсолютной свободы выбора альтернатив и полного владения информацией. Родоначальником модели «экономического человека» также принято считать А.Смита, имевшего неосторожность высказать в дебюте «Исследование о причинах и природе богатства народов» мысль о важности личных интересов. Предполагаемая великим шотландцем как *sine qua non* экономического благосостояния народов, эта мысль, вырванная из текста, да и в целом из всего творческого наследия профессора нравственной философии, стала аксиомой неоклассической теории и лозунгом ультрарыночного романтизма. Однако, если мы действительно хотим найти в науке экономической мысли истоки модели «экономического человека», то, пожалуй, следует обратиться к трудам Д.Рикардо, а затем и К.Маркса, концептуально оформившим технократическое видение экономических отношений. В этом смысле их последователями были австрийский и американский маржинализм, а в дальнейшем - и неоклассическая теория. Школы, исповедующие диаметрально противоположный – этико-гуманистический – подход к экономической деятельности человека (историческая школа, институционалисты, кейнсианство), не смогли полностью преодолеть возникшей в экономической мысли тенденции к технократизации, или «инженеризации». Поведение человека все чаще изображалось в научных исследованиях одномерным, лишенным всех мотиваций, за исключением стремления к максимизации собственной выгоды – прибыли. В этом легко убедиться, ознакомившись, в частности, с основными положениями «портфельного подхода» в изложении Л.Харриса. Принцип максимизации является краеугольным камнем рассматриваемой Харрисом концепции [3].

Сходная ситуация возникает и при анализе других аксиом теории финансов. Теория финансов, напр., постулирует аксиому непрерывности – как бы ни были схожи группы предприятий *A* и *B*, всегда найдется такая группа *B*, которая будет располагаться «между» *A* и *B*. Столь же неуклюжее объяснение данной аксиомы вполне понятно читателю, даже приблизительно представляющему основы математического анализа, ясно, что речь идет

о формулировке непрерывности функции, в данном случае непрерывности функции финансов: как бы ни были близки величины А и Б, всегда найдется В, так что, если $A > B$, то $A > B > B$. Постулируя аксиому непрерывности, отечественная финансовая наука заботится не об отражении реального поведения покупателя, а о том, чтобы финансовая теория не приняла еще незаконченную математическую форму. Проще говоря, происходит элементарная подгонка параметров экономического поведения предприятий под требования экономико-математического анализа. Между тем полевые исследования убедительно доказывают, что кривая значения результатов имеет непрерывный характер. Более того, показатели результативности зачастую таковы, что и кривой-то не построишь.

Образуется своеобразный замкнутый круг: чтобы предсказать параметры результативности, надо построить функцию. Но, чтобы ее построить, приходится упрощать (точнее, искажать) реальное поведение предприятия. Может быть, поэтому финансисты, «возможно, единственные среди экономистов, кто до сих пор цепляется за предложение человеческой рациональности ...» [4]. Однако ясно, что фактические данные будут отличаться от прогнозируемых. Именно для того, чтобы выйти из порочного круга, финансисты и экономисты должны искать иные, отличные от традиционных, основополагающие принципы реализации финансовой науки, прежде всего через финансовую политику. Разумеется, никто не призывает отказаться от использования ИТ, речь идет лишь о том, что нельзя ее использовать в качестве ложа для поведения предприятия, отсекая под видом «аномалий» то, что не вписывается в ту или иную формулу. Следует, по-видимому, искать такие конструкции, которые отражали бы всю палитру не только финансового поведения индивида, но и финансовую политику в целом.

Плодотворность такого подхода демонстрируют, в частности, работы Г. Саймона и Г. Лейбенштейна, в которых изложены альтернативные «экономическому человеку» модели поведения, обосновывающие немаксимизацию полезности и неминимизацию затрат. Отечественному читателю известны основные положения теории фирмы Марча-Саймона, отмеченной Нобелевской премией. Менее знакомы теоретические основы данной модели. Г. Саймоном была предложена новая концепция принятия решения – так называемая концепция поиск-удовлетворения, что имело прямое отношение к концепции развития финансовой политики. Опираясь на автора, следует исходить из того, что восприятие субъектом возможных альтернатив, из которых можно выбирать наиболее удовлетворительную, ограничено, и вследствие этого выбираемой оказывается не максимально выгодная, а удовлетворительная альтернатива.

Литература:

1. Collard D. Altruism and Economy: a study of non-selfish economics. - Oxford, 1978.
2. Hirshleifer J. Economic Behaviour in Adversity. - Brighton, 1987.
3. Харрис Л. Денежная теория. - М., 1990.- С. 3515-3556.
4. Scitovsky T. Human Desire and Economic Satisfaction: essays on the frontiers of economics. - Brighton, 1986.

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

*Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Ахмедова А.Т., доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

***Аннотация.** В статье рассматриваются финансовые механизмы хозяйствования предприятий сферы услуг, которые играют ключевую роль в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности данных предприятий. Основное внимание уделяется анализу финансовых инструментов и методов управления, таких как бюджетирование,*

планирование, учёт, контроль и анализ финансовых результатов. Особое внимание уделяется проблемам финансирования и инвестиционной деятельности, а также управлению денежными потоками и капиталом.

Ключевые слова: финансовые механизмы, хозяйствование, предприятия сферы услуг, бюджетирование, финансовое планирование, учёт, контроль, анализ финансовых результатов, финансирование, инвестиционная деятельность, управление денежными потоками, управление капиталом, стратегическое планирование, инновационные подходы, устойчивое развитие, конкурентоспособность.

Annotation. The article examines the financial mechanisms of management of service sector enterprises, which play a key role in ensuring the sustainability and competitiveness of these enterprises. The main focus is on the analysis of financial instruments and management methods, such as budgeting, planning, accounting, control and analysis of financial results. Particular attention is paid to the problems of financing and investment activities, as well as cash flow and capital management.

Key words: financial mechanisms, management, service sector enterprises, budgeting, financial planning, accounting, control, analysis of financial results, financing, investment activities, cash flow management, capital management, strategic planning, innovative approaches, sustainable development, competitiveness.

Аннотация. Мақолада ушбу корхоналарнинг барқарорлиги ва рақобатбардошлигини таъминлашда асосий роль ўйнайдиган хизмат кўрсатиши соҳаси корхоналарини бошқаришининг молиявий механизмлари кўриб чиқилади. Асосий эътибор бюджет тузиши, режалаштириши, ҳисобга олиши, молиявий натижаларни назорат қилиши ва таҳлил қилиши каби молиявий воситалар ва бошқарув усулларини таҳлил қилишига қаратилган. Молиявий ва инвестиция фаолияти, шунингдек, пул оқими ва капитални бошқариши муаммоларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калим сўзлар: молиявий механизмлар, менежмент, хизмат кўрсатиши соҳаси корхоналари, бюджетлаштириши, молиявий режалаштириши, бухгалтерия ҳисоби, назорат, молиявий натижалар таҳлили, молиялаштириши, инвестиция фаолияти, пул оқимини бошқариши, капитални бошқариши, стратегик режалаштириши, инновацион ёндашувлар, барқарор ривожланиши, рақобатбардошлик.

В условиях инновационного развития увеличивается число предприятий инновационного направления, совершенствуются механизмы регулирования. В подобных предприятиях заложены противоречия между субъектами, где финансовые отношения предствляются содержанием, а процесс инновационного производства-средством реализации отношений, так как в отношениях заложены интересы самих предприятий и государства в целом.

Инновационно - производственные отношения охватывают непосредственно производственный процесс и сферы услуг, которые оказывают непосредственное влияние на развитие инновационного производства и увеличению объема реализации. Инновационное-производство это деятельность предприятий направленная на создание или при образовании материальных или нематериальных благ в инновационный продукт или товар. Инновационный товар создается на основе воздействия который проявляется в создании добавочного продукта в производстве и частично в сфере услуг.

Как известно в структуру производства входят составные части: финансовые субъекты; социально-экономические отношения; объекты: средства производства предметы труда, предложение, спрос, материальное производство, нематериальное производство. К субъектам относятся предприниматели, собственники, фирмы, корпорации, а также под отрасли подразделения производства, если они

представляют относительно обособленную целостность и имеют форму юридического лица.

Содержание субъектов выражает социально-экономические отношения, так как индивид как личность представляет совокупность отношений. Субъекты посредством социально-экономических отношений взаимодействуют с объектами – средствами производства. Они органически взаимосвязанные составные части производства представляют уже интегрированные категории-«производственные силы» и «потребительские силы». Производительные и потребительные силы возникли в условиях расширения ряда чисел субъектов и функционирования отношений между собой. Назре развития человечества господствовали потребительные силы, но с развитием средства производства в настоящее время в цивилизованных странах соотношение между производительными силами и потребительными силами изменились значительно в сторону первых.

Однако, следует отметить, что нельзя говорить о том, что производительные силы превышают потребительные силы по уровню развития. Производительные и потребительные силы диалектически взаимосвязаны и представляются противоположностями единства общественного производства.

Учет решаемого соотношения как производительных так и потребительных сил можно осуществить с учетом определения и сопоставления общего удовлетворенного спроса и общего удовлетворенного предложения или соответственного совокупного предложения и спроса. Изменения этого соотношения в сторону перевеса одной перед другой выше предельных величин может привести к кризисам. Поэтому установление соответствия между ними должно быть одной из важных задач в развитии инновационного производства.

Хозяйствующие субъекты относятся к активной части производства. Как известно, они в сфере производства создают добавочный продукт и оказывают производственные услуги.

Функционирование их осуществляется во взаимодействии друг с другом. Теоритические основы механизма воздействия субъектов изложены в книгах экономической теории. Здесь так же важно опираться на особенности взаимодействия хозяйствующих субъектов в сфере услуг.

Как нам известно ныне субъекты различных сфер экономики взаимосвязаны между собой. Это обусловлено тем, что и государственные, и финансовые институты оказывают непосредственное влияние на увеличение объема производства предприятий, на увеличение объема услуг в социальной сфере. Предприятиям сферы услуг является основным элементом производственных отношений. Без должного создания производственных условий нельзя увеличить объем инновационного производства, повысить качество труда.

Следует отметить, что в экономической литературе еще на должном уровне не найдены оптимальное соотношение между производственной и не производственной сферой. Требуется глубокого теоритического осмысления отдельных экономических категорий в условиях инновационного развития экономики. Хозяйствующие субъекты сферы услуг должны развиваться с учетом инновационных преобразований. Результаты проведенных исследований показали что в теоритическом плане недостаточно обоснованы соотношения между производственными отраслями и отраслями непроизводственной сферы. На современном этапе развития отдельных стран сфера услуг занимает преобладающее место в общем удельном весе по вкладу в отечественную экономику, где численность занятых людей в данной сфере составляет около 80% от всего активного трудового населения. Данный показатель в Республике Узбекистан составляет 50%.

Требуется своего теоритического обоснования особенности формирования и использования капитала субъектов сферы услуг. На практике показатель

характеризующий особенности расчета обращения капитала пока отсутствует в данной отрасли. Наш взгляд следует модернизировать методом расчета обращения капитала непроемственных услуг.

В экономической литературе под инновационным товаром понимают не только новые по содержанию вещи, но и качество услуг. Поэтому некоторые экономисты могут возразить по поводу внесения дополнения методом расчета обращения капитала в связи с тождественностью понятий «товар» и «услуга». Однако, существование товара как вещи и услуги, где последняя не представляется материальной ценностью, не участвует в преимущественном значении в создании стоимости товара, дает повод выделить отдельные стадии услуги в общем составе по расчету обращения капитала. В результате возникает форма и функция «обслуживающего капитала», которые во взаимосвязи с другими формами и функциями представляют целостности капитала. Хозяйственный субъект задействован в реализации всех стадий предприятие оплачивает услуги посредников по рекламе, поиску необходимой информации, юридическому обслуживанию, консультации и так далее. Расходы на вышеприведенные услуги являются транзакционными издержками.

Имеются отдельные проблемы в финансовом механизме предприятий поддержке сферы услуг, в том числе в установлении налоговых ставок, выделении банковских кредитов. Установление равномерного соотношения между спросом и предложением в данной сфере услуг, безусловно оказывает положительное влияние на инновационное развитие сферы услуг.

Список литературы

1. Аносов И.А. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. СПб.: Питер 2017. 403 с.
2. Белов С.А. Классификация и критерии выбора инновационной стратегии высокотехнологичной промышленности // Экономические науки. 2021. № 134. С. 88-91.
3. Боровских Н.В. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Маркетинг. 2020. № 2. С. 37-48.
4. Музаев И.Р. Формирование типологии инновационных стратегий // Вестник Северо-Кавказского университета. 2022. № 1 (46). С. 140-147.
5. Порецкова К.В. Классификация инновационных стратегий промышленных предприятий // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. С. 380.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ УСЛУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА КОНЕЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Алиева С.С., PhD доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Латипова Ш.М., доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассматривается важность организации эффективной сервисной деятельности для обеспечения роста конечных финансовых результатов. Сервисная деятельность играет ключевую роль в современном бизнесе, так как качество предоставляемых услуг напрямую влияет на удовлетворенность клиентов и, следовательно, на доходы компании. Авторами анализируются различные аспекты управления сервисами, включая стандартизацию процессов, обучение персонала и

внедрение инновационных технологий, которые способствуют повышению эффективности услуг.

Ключевые слова: *услуговая деятельность, финансовые результаты, качество услуг, эффективность управления, стандартизация процессов, обучение персонала, инновационные технологии, конкурентоспособность.*

Annotation. *The article discusses the importance of organizing effective service activities to ensure the growth of final financial results. Service activities play a key role in modern business, since the quality of the services provided directly affects customer satisfaction and, consequently, the company's income. The authors analyze various aspects of service management, including standardization of processes, staff training and the introduction of innovative technologies that help improve the efficiency of services.*

Key words: *service activities, financial results, service quality, management efficiency, process standardization, personnel training, innovative technologies, competitiveness.*

Аннотация. *Мақолада якуний молиявий натижаларнинг ўсишини таъминлаш учун самарали хизмат кўрсатиши фаолиятини ташиқил этиши муҳимлиги муҳокама қилинади. Хизмат кўрсатиши фаолияти замонавий бизнесда асосий роль ўйнайди, чунки тақдим этилаётган хизматлар сифати миқозларнинг қониқшишига ва натижада компаниянинг даромадига бевосита таъсир қилади. Муаллифлар хизматларни бошқаришининг турли жиҳатларини, жумладан, жараёнларни стандартлаштириши, ходимларни тайёрлаш ва хизматлар самарадорлигини оширишига ёрдам берувчи инновацион технологияларни жорий этишини таҳлил қилади.*

Калим сўзлар: *хизмат кўрсатиши фаолияти, молиявий натижалар, хизмат сифати, бошқарув самарадорлиги, жараённи стандартлаштириши, кадрлар тайёрлаш, инновацион технологиялар, рақобатбардошлик.*

В практике управления деятельности инновационно развивающихся предприятий сформировалась как область деловой активности, имеющий свои собственные принципы, цели, функции и задачи по организации производственной инновационной продукции.

В связи со специфической ситуацией, когда рыночные отношения ОАО «Кинап» складываются при отсутствии рынка товаров и услуг, у практических работников возникают две точки зрения на использования маркетинга на внутреннем рынке. Первая отражает отрицание необходимости маркетинга в условиях ограниченности финансовых и материальных ресурсов. Вторая сводится к существованию проблемы разности ассортимента продукции и это требует маркетинговые предоставления для обеспечения прибыльности производства. На наш взгляд, чем реальные они освоит эту сферу деятельности, тем больше экономических преимуществ смогут достичь на внутреннем рынке, особенно в период насыщения его импортными товарами и оборудованием за счёт проводимой в стране инвестиционной политики.

Внедрение маркетинга необходимо в условии ориентации «Асл Нафис» на прибыльность работы, оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, свободного маневрирования производственными и иными ресурсами. Однако этого недостаточно, нужны так же изменения психологического характера, а именно, способа мышления не только руководителя, но и рядового работника. Поэтому, действующая с принципами маркетинга, «АслНафис» имеет специфическую дорогостоящую организационную структуру, отличающуюся от той, которую принято считать экономичной в отечественной практике, где в центр внимания переносится сбытовые вопросы, первым лицом после директора становится не главный инженер, как это имеет место «АслНафис», а маркетинг-директор-должностное лицо, формирующее рыночный успех предприятия в условиях конкурентной борьбы. Обязанность последнего должна определяться тем, что он прежде всего, должен ориентировать деятельность «АслНафис»

на производство продукции, без условно находящую сбыт и не пытаться навязывать покупателю товары, как часто об этом думают отдельные категории работников цехов и инженерный аппарат предприятия.

Отечественная практика сбыта продукции совершенна не отвечает данным требованиям. В первую очередь это касается отраслевого принципа директивного управления в деятельности предприятия, когда полностью не учитываются законы рынка, потребности потребителей продукции, не когда не изучается спрос. Развития деятельности предприятия осуществляется исходя из его производственных возможностей, а не с учётом исследования рынка. В соответствии со сложившейся специализацией проводится и сбытовая товарная политика предприятия.

Ассортимент выпускаемой продукции на предприятии отличается не оправданной стабильностью. Попытки коллектива предприятия за последние годы, которые были направлены на совершенствование осуществляется при малом, а иногда и полном отсутствии учёта деятельности конкурентов по производству однотипных изделий. В сущности, по отношению к деятельности по выпускаемы видам продукции предприятия они и конкурентами и не являлись. По существу, всеобщий отраслевой и производственный монополизм и по ныне ставит каждый вид продукции предприятия, без условно вне конкуренции. Поэтому маркетинговая ориентация его деятельности, прежде всего, должна быть обращена к анализу рынка потребителей, потребности покупателя товаров конкурентов, присутствующих на региональных рынках.

Важным потенциалом развития предприятия, как свидетельствует произведённый нами анализ всегда была производственная сфера. Поэтому руководящие должности занимали инженеры и технологи, отвечающие за производство продукции. Развитие рынка и необходимость работы промпредприятия в его условиях смещают акценты в руководстве. Стремление к коммерческому процветанию не обуславливает главенство экономистов, непосредственно связанных с рынком и отвечавших за реализации продукции. И в конструировании новых товаров ведущую роль играли и играют инженеры и технологи. В условиях маркетинга преимущества должны будут играть художники и дизайнеры и более широкое развитие должна будет получить сфера услуг.

В ценообразовании действует затратный механизм, за основу принимаются издержки производства и минимальная нормативная прибыль, неизвестно, как и по каким критериям нормируемая. Ценовая политика предприятия в маркетинге учитывает, прежде всего, цены на однотипную продукцию, сложившиеся к определенному моменту на внутреннем рынке, и прогнозирует их изменение с учётом ценовой активности конкурентов. В результате коммерческая деятельность предприятия не позволяет получать не ограниченную прибыль (хатыбы в достаточном объёме для решения социальных экономических проблем на данном этапе его развития).

Практически исключена из сферы его деятельности свобода выбора поставщиков сырья, комплектующих изделий и потребителей готовой продукции. Поэтому маркетинг ныне должен предполагать полную свободу такого выбора в соответствии с личными интересами деятельности предприятия. Однако с учётом общей дестабилизации промышленного производства в регионе будут видимо, определенное время существовать отдельные ограничения в переориентации производства. Учёт этих ограничений имеет важное значение для обеспечения перспектив развития многопрофильной деятельности предприятия.

В условиях существования монополизированных рынков, при дефиците продуктов производственного назначения и товаров народного потребления перед предприятием, как свидетельствуют материалы исследования, не когда не стоял вопрос завоевания потребителя или покупателя. Поэтому система формирования спроса и стимулирования сбыта (СФССБ), широко используемая в маркетинге, должна являться принципиально новым аспектом его деятельности. В частности, упаковка продукции всегда

рассматривалась как средство сохранения товара при транспортировке, а в международном бизнесе это ещё и мощное средство завоевания покупателя.

Рыночная экономика требует, чтобы выдвижение предложений о выпуске новой продукции (работ, услуг, товаров), доведения их до покупателей и воздействие на них, на наш взгляд должны быть сосредоточены в одних руках (у маркетинг-директора). Безусловно маркетинговая операция возможна лишь тогда, когда рынок продавца превращается в рынок покупателя, то есть, предложение превышает спрос (как это происходит на внешнем рынке и чего практически нет на внутреннем рынке, где проявляет своё активное участие предприятие). Но ошибочно думать, что одновременно развитое предприятие сможет работать на конкурентном рынке без предварительной подготовки и освоения тех экономических законов, которые проработаны мировой практикой.

Исходя из сказанного и проведённого нами исследования в предприятии можно назвать следующие основные направления его маркетинг-директора и маркетинговой службы, сочетающих в себе черты экономической, финансовой, планирующей, производственной, сбытовой и исследовательской работой: подбор и подготовка персонала, владеющего принципами и методами маркетинговых исследований; анализ сложившийся номенклатуры продукции и её классификация по развитию текущей и перспективной прибыльности предприятия; формирование и последствия номенклатуры и ассортимента перспективных изделий, комплексный анализ рынка сбыта продукции и прогнозирования их развития и возможных изменений; определение конкурентоспособности продукции на действующих и перспективных рынках, а так же прогнозирование действий конкурентов; наименование деятельности по видам продукции (товаров, услуг, работ), рынка (в рамках страны и за рубежом); планирование и прогнозирование политики выпуска и реализации с учётом эффективности использования производственных ресурсов; планирование и прогнозирование ценовой политики: выбор каналов движения продукции (товаров, услуг, работ); сбыта выпускаемой продукции; планирование и организация по мере развития внутреннего рынка необходимых мероприятий СФССБ; бюджетирование и учёт затрат на маркетинг; оценка эффективности их использования и так далее.

Освоение предприятиями этих и многих других аспектов управления маркетингом в конечном счёте приведёт к необходимости разработки стратегии маркетинга на них.

Итак, маркетинговые цели на наш взгляд, должны являться результатом информации о состоянии (конъюктуре) рынков продукции (товаров, услуг, работ) и прогнозах их развития. Поэтому в основу их определения должна быть положенное систематическое, комплексное изучение состояние и тенденции внутренних и внешних рынков, требований клиентов в предприятии-потребителей продукции и покупателей, перспектив изменения этих параметров, а также его производственных возможностей. Отсюда стратегия маркетинга предусматривай: выбор рынков и их прогнозирование, основные направления ориентации реализации продукции и ценовой политики предприятия; вопросы организации производства и сбыта продукции, планирование затрат на маркетинг. Все это затем воплощается в оперативных маркетинговых решениях, которые конкретизируют деятельность предприятия на бежащую перспективу. Важнейшим элементом всей маркетинговой деятельности должен становиться контроль за его результативностью и оценкой эффективностью затрат на маркетинг.

Итак, с учётом вышеизложенного в предприятии сложно выделить различные сферы деятельности:

– во-первых, маркетинг средств производства, во снова которого должен лежать учёт требований потребителей. Эта сфера нуждается в особом внимании в связи с полным нарушением структуры отраслевого управления порядка отрасли национального хозяйства и соответствующих хозяйственных связей;

– во-вторых, проведение предприятий по реализации продукции завода, базирующихся на вкусах потребителей. Вкусовые подходы с учётом мировой практики и уровня конкурентоспособности;

– в-третьих, маркетинг услуг (работ), обуславливающий связь предприятия с потребителем;

– в-четвертых, экспортный маркетинг, имеющий особое значение в развитии деятельности предприятия. Если на внутреннем рынке предприятие может использовать лишь отдельные его элементы, то во внешнеэкономической деятельности требуется использовать всю систему, сложившуюся в зарубежных странах.

Маркетинг с его законами, методами и рекомендациями предполагает наличие рыночной инфраструктуры предприятия, отсутствие которой в предприятие порождает скептические к нему отношения со стороны руководителей.

Организация эффективной служебной деятельности является критически важным фактором для обеспечения роста конечных финансовых результатов.

В современном конкурентном бизнес-среде компании, способные предложить высококачественные услуги, получают значительное преимущество. Эффективное управление служебной деятельностью включает стандартизацию процессов, постоянное обучение персонала и внедрение инновационных технологий, что приводит к повышению удовлетворенности клиентов и, следовательно, увеличению доходов.

Стратегия клиентоориентированности, в частности, оказывает существенное влияние на финансовые показатели, так как довольные клиенты склонны возвращаться и рекомендовать компанию другим. Таким образом, инвестиции в улучшение качества услуг и управление ими являются стратегически важными для долгосрочного успеха и устойчивого роста бизнеса.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИНГ ТАРИХИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

*Тургунова Ф.А., 1-босқич магистранти
Тошкент кимё халқаро университети*

Аннотация: ушбу мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларининг тарихи тадқиқ этилган. Ишда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этиш бўйича Ўзбекистонда қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти очиқ берилган. Тадқиқот натижалари бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларни жорий этишига доир таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: молия, ҳисобот, халқаро стандартлар, бухгалтерия ҳисоби, трансформация, корхона.

Аннотация: в данной статье рассматривается история международных стандартов финансовой отчетности. В работе раскрывается содержание принятых в Узбекистане нормативных правовых документов по внедрению международных стандартов финансовой отчетности. По результатам исследования сделаны предложения по внедрению международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: финансы, отчетность, международные стандарты, бухгалтерский учет, трансформация, предприятие.

Abstract: this article discusses the history of international financial reporting standards. The work reveals the content of regulatory legal documents adopted in Uzbekistan on the implementation of international financial reporting standards. Based on the results of the study, proposals were made for the implementation of international financial reporting standards.

Key words: finance, reporting, international standards, accounting, transformation, enterprise.

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида қуйидагилар таъкидлаб ўтилган “...иктисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга оширишда давлат компанияларини трансформация қилишни жадаллаштириш керак. Ҳозирги вақтда давлат иштирокидаги корхоналарнинг аксарияти молиявий барқарор бўлмагани учун давлатга оғир юк бўлиб қолмоқда” [1].

Корхоналарни трансформация қилиш вазифаларидан бири бу улардаги молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга ўтказиш ҳисобланади

Дунё иқтисодиётида ХХ асрда бир қанча давлатлар ҳудудида фаолият олиб боровчи трансмиллий корпорацияларнинг ривожланиши бошланди. Бу эса ўз навбатида турли мамлакатларда жойлашган компанияларнинг баланс кўрсаткичларини бирлаштирган ва бутун дунё бўйлаб барча инвесторлар учун тушунарли бўлган ҳисоботларни тайёрлаш заруратини келтириб чиқарди. Бухгалтерия ҳисоби кўп асрлик тарихга эга ва бу тарихни шакллантирган турли мамлакатларда ўзларининг бухгалтерия мактаблари ва ўзларининг услубий хусусиятлари мавжуд.

Турли мамлакатларда жойлашган корпорацияларнинг ҳисоботларини барча учун тушунарли тарзда шакллантиришга молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари хизмат қилади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (инг. IFRS) ташқи фойдаланувчилар учун компаниянинг молиявий ҳисоботларини тайёрлаш қоидалари ва тартибларини ўз ичига олган ҳужжатлар тўпламидир [2].

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини (МҲХС) яратиш мақсадида 1973 йилда Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича қўмита (МҲХСҚ) Австралия, Буюк Британия, Германия, Голландия, Ирландия, Канада, Мексика, Америка Қўшма Штатлари, Франция ва Япониядаги бухгалтерлар ва аудиторларнинг профессионал уюшмалари ва органлари ўртасидаги келишув натижасида ташкил етилди. МҲХСҚ Лондонда фаолият юритади ва 1983 йилдан бошлаб Халқаро бухгалтерлар федерациясига аъзо бўлган барча профессионал бухгалтерлар ва аудиторлар уюшмалари МҲХСҚга аъзо бўлди. МҲХСҚнинг мақсади молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этишда қўлланилиши керак бўлган бухгалтерия ҳисоби стандартларини жамият манфаатларини кўзлаб ишлаб чиқиш ва нашр этиш ҳамда уларнинг кенг қўлланилиши ва мувофиқлигини таъминлашдан иборат. Қўмита молиявий ҳисоботларни тақдим этиш билан боғлиқ бухгалтерия ҳисоби стандартлари ва тартибларини такомиллаштириш ва уйғунлаштириш бўйича доимий иш олиб боради. МҲХСнинг тасдиқланган матни Қўмита томонидан инглиз тилида нашр етилган деб ҳисобланади. МҲХСнинг расмий таржималари испан, немис, поляк ва рус тилларида мавжуд ва улар норасмий равишда 30 дан ортиқ тилларга таржима қилинган. Қўмита фаолиятини Халқаро бухгалтерлар федерацияси томонидан тайинланадиган Кенгаш бошқаради ва амалга оширади. Бошқарув таркибига, шунингдек, молиявий ҳисоботлардан фойдаланувчилардан манфаатдор бўлган халқаро ташкилотларнинг тўрт нафаргача вакили киради. Кенгашнинг ҳар бир аъзоси йиғилишларда қатнашиш учун иккита вакил ва битта маслаҳатчи юбориши мумкин. Кенгаш янги стандартлар ва уларнинг қайта кўриб чиқилган нашрларини тасдиқлайди. 1981 йилда МҲХСҚ Кенгаши халқаро маслаҳат гуруҳини тузди, унинг таркибига халқаро молиявий ҳисобот ташкилотлари, фонд биржалари ва қимматли қоғозларни тартибга солувчи органлар вакиллари кирди. Мунтазам равишда ўтказиладиган маслаҳат гуруҳи йиғилишларида МҲСХҚ томонидан ишлаб чиқилган лойиҳаларнинг техник масалалари, шунингдек унинг стратегияси ва иш дастурлари кўриб чиқилади.

2001 йилда Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича қўмитанинг негизида Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича кенгаш ташкил этилди.

Умуман олганда, молиявий ҳисобот стандартларининг мақсади молиявий ҳисоботларни тақдим этишда тафовутлар ва турли талқинларни камайтириш,

маълумотларнинг сифати ва солиштирилишини яхшилашдан иборат. Ягона стандартлар турли компаниялар фаолиятини, шу жумладан халқаро миқёсда ҳам самаралироқ баҳолаш ва таққослаш имконини беради.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида 2020 йил 24 февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611 сонли қарори қабул қилинди.

Ушбу қарорга мувофиқ акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар 2021 йил 1 январдан бошлаб, МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиши ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлашлари белгиланди. Бундан ташқари Қарорга асосан илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини ва мазкур соҳада кадрлар тайёрлашнинг замонавий усулларини босқичма-босқич жорий этиш бўйича «ЙЎЛ ХАРИТАСИ» тасдиқланди ва унда қуйидагилар назарда тутилди:

МҲХСни жорий этиш жараёнини тизимлаштириш ва унинг натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари;

бухгалтерия ҳисоби ва аудит таълим йўналишларида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва олий таълим сифатини ошириш бўйича чора-тадбирлар;

МҲХСнинг аҳамияти ва мазмунини тушунтириш бўйича чора-тадбирлар.

2022 йил 9 декабрда Молия вазирлигининг “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матнини тан олиш тўғрисида”ги 61-сонли буйруғи қабул қилинди. Мазкур буйруқ билан Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини шарҳлаш қўмитаси томонидан келтирилган бир қатор шарҳлар Ўзбекистон Республикасида расман тан олинган.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишда давлат билан бир қаторда корхоналар ҳам тегишли чора-тадбирларни амалга оширишлари лозим. Бундай чора-тадбирларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

МҲХСни тузиш бўйича корхона бухгалтериясининг тегишли ходимларини ўқитиш ва қайта тайёрлаш ишларини ташкил қилиш;

корхонанинг ҳисоб сиёсатини қайта ишлаб чиқиш ва уни МҲХСга мослаштириш;

МҲХСни тузиш бўйича ИТ дастурларини корхонада жорий этиш;

шўъба тузилмалари мавжуд бўлган йирик корхоналарда шўъба тузилмалардаги ҳисоботларни МҲХСга ўтказишни ташкил этиш.

Хулоса сифатида шунини таъкидлаш мумкинки, мамлакатимиздаги корхоналарда МҲХСни жорий этилишини мувоффақиятли амалга ошириш корхоналарнинг молиявий кўрсаткичлари билан танишиш учун хорижий инвесторларга кенг имкониятларни яратади ҳамда корхоналарга чет эл инвестицияларини жалб қилишга хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (<https://president.uz/uz/lists/view/4057>).
2. <https://finacademy.net/materials/article/chto-takoe-msfo>.

НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Диярова М.И., докторант,

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства

Аннотация: В статье излагается системный подход к организации механизма воздействия управления на рост эффективности строительного производства. Даются конкретные предложения по стимулированию деятельности стройфирмы.

Ключевые слова: эффективность, стимулирование, чистая прибыль, норма, качество, механизм, элементы управления, первичные элементы стройпроизводства, модель, экономические рычаги.

Annotation: The article presents a systematic approach to organizing the management impact mechanism to increase the efficiency of construction production. Specific proposals for stimulating the activities of construction firms are given.

Keywords: efficiency, incentives, net profit, standard, quality, mechanism, management elements, primary elements of construction production, model, economic levers.

Аннотация: ушбу мақолада қурилиш ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда бошқарув таъсирини ташиқил этишининг тизимли ёндашуви баён этилган. Қурилиш фирмасининг фаолиятини рағбатлантириш бўйича аниқ таклифлар берилган.

Калим сўзлар: самарадорлик, рағбатлантириш, соф фойда, норма, сифат, механизм, бошқарув элементлари, қурилиш ишлаб чиқаришининг бирламчи элементлари, модел, иқтисодий воситалар.

Как указывается в выступлениях Президента Республики Узбекистан, укрепляя демократические основы, руководству предприятий необходимо и дальше развивать самостоятельность и самофинансирование на основе обеспечения действенности экономических нормативов, совершенствовать ценообразование, кредитование и финансирование путем активного использования системы экономических рычагов и стимулов.

Для повышения действенности финансового механизма на эффективность строительного производства надо, по нашему мнению, упорядочить систему финансовых рычагов и материальных стимулов, находящихся в определенной иерархической соподчиненности и создающих заинтересованность коллективов и отдельных их членов в повышении производительности труда и качества выпускаемой строительной продукции. Стимулирующее воздействие финансовых рычагов управления строительным производством будет выше, чем стабильнее нормативы их образования и использования, чем больше зависимость экономического стимулирования от результатов деятельности коллективов стройпроизводства, чем проще и доступнее для понимания работающих связь эффективной работы с инновационным развитием.

Системный подход к организации финансовых рычагов и согласованию уровней их стимулирующих воздействий требует выделения в этом механизме важного элемента (критерия организации и отладки финансовых рычагов) и увязки с ним механизмов функционирования и уровней стимулирующего воздействия финансовых рычагов. Этот элемент должен отражать эффективность работы строительных фирм, быть объективным, обеспечивать согласование интересов. Причем, механизмы функционирования финансовых рычагов управления должны быть сконструированы таким образом, чтобы через критерий воздействовать на интересы фирмы, побуждая их принимать и выполнять задания, экономить ресурсы, выпускать стройпродукцию высокого качества и нужного ассортимента. Мнение о выделении в финансовом механизме управления строительным производством ведущего элемента необходимо. На наш взгляд, вполне очевидно, что место и роль отдельных элементов системы неодинаковы, субординированы, т.е. в системе

обязательно наличие первичного элемента и элементов, производных от него, так как первичный элемент взаимодействует со всеми другими элементами. Производные от него окончательно определяются под воздействием первичного элемента и вместе с тем оказывают на него воздействие. Первичный, или основной, элемент должен нести в себе генетическое начало.¹⁶ Это также позволяет занимать ему первое место среди других элементов системы, и его роль во взаимосвязях элементов системы должна быть приоритетна.

Организация механизма воздействия финансов на деятельность стройфирмы, увязанная со средствами стимулирования, будет соответствовать принципам управления стройфирмой. Поэтому нам необходимо построить «мостки», увязывающие в единое целое все три интереса (государства, коллектива и личные).

Кроме того, как отмечалось ранее, практически все экономические рычаги управления стройфирмой прямо или косвенно должны осуществлять свое стимулирующее воздействие на заинтересованность стройфирмы в повышении эффективности стройпроизводства через воздействие стимулирования. Эти свойства стимулирования позволяют использовать его в качестве критерия при системном подходе к моделированию механизма воздействия финансов на строительное производство. Модель системной организации и согласования стимулирующих воздействий экономических рычагов, увязанная со средствами стимулирования, приведена на рис. 1¹⁷.

Как видно из модели, организация и отладка экономических рычагов и материальных стимулов в хозрасчетном механизме управления стройфирмой осуществляется с позиций системного подхода и ориентируется на ведущую роль в нем стимулирования. Уровни стимулирующих воздействий экономических рычагов можно согласовать по приросту фонда оплаты труда, обусловленному влиянием на него того или иного экономического рычага. Рассмотрим организацию механизмов управления и функционирования, отдельных экономических рычагов и их связь со средствами стимулирования.

Основу средств стимулирования составляют отчисления в эти средства за рост прибыли (чистой прибыли), производительности труда, повышение удельного веса стройпродукции, качества, выполнение заданий по договорам сдачи стройпродукции.

Средства материального стимулирования можно определить на основе экономических и инженерных расчетов с применением проектных данных строительно-производственных фирм, в рамках на каждый год устанавливаемых контрольных цифр по чистой прибыли, росту производительности труда, удельному весу продукции высшей категории качества в общем объеме строительного производства продукции. Тогда можно будет произвести расчет в соответствии с контрольными цифрами по следующей формуле¹⁸:

$$СС_{\text{тим}} = \sum \text{ЧПР}_{\text{кц}} (\Delta N_{\text{кц}}^T \cdot T_{\text{кц}} \uparrow + \Delta N_{\text{кц}}^Y \cdot \Delta_{\text{кц}}), \quad (1)$$

где: $\sum \text{ЧПР}_{\text{кц}}$ - контрольная цифра размера чистой прибыли на соответствующий год, млн. сум.;

$\Delta N_{\text{кц}}^T$ - норматив отчислений средств материального стимулирования за каждый пункт (процент) роста производительности труда в контрольных цифрах, %;

$T_{\text{кц}} \uparrow$ - контрольная цифра темпа роста производительности труда в соответствующем году, %;

$\Delta N_{\text{кц}}^Y$ - норматив отчислений средств материального стимулирования за каждый пункт (процент) удельного веса стройпродукции высшего качества.

¹⁶Правдоподобные взгляды по отношению к элементам первичного и произведенного от него выдвигаются экономистом П.С.Никольским. См.: Никольский П.С. Финансы в системе управления промышленностью. - М.: Финансы и статистика, 1982.- С. 27-28.

¹⁷ Примечание: Схема значительно упрощена, а некоторые элементы в ней имеют в определенной степени условный характер. Напр., нормативы использования фондов материального стимулирования.

¹⁸ Формула приведена для случая, когда в качестве фондообразующего показателя используется не общая сумма прибыли, а чистая прибыль.

На схеме приняты следующие обозначения: \square - суммирующий элемент;

Рис. 1. Стимулирование отдельных категорий работников в росте конечных показателей в строительной фирме

\square - блок расчета абсолютной величины экономического рычага по заданному нормативу (H);

ПФ - отчисления в премиальный фонд.
качества в общем объеме стройпроизводства продукции, %;

$\Delta_{кц}$ - контрольная цифра удельного веса стройпродукции высшего качества на соответствующий год, %.

Если производственное объединение принимает на себя повышенные (пониженные) условно-контрольные задания, то контрольная величина средств стимулирования корректируется. С целью повышения стимулирующей роли в принятии строительной фирмой заданий корректировка средств стимулирования осуществляется по повышенным (пониженным) нормативам. Аналогичные корректировки размера средств стимулирования осуществляются при принятии годовых заданий и по результатам фактического их выполнения. При невыполнении стройфирмой договоров по поставкам стройпродукции размеры средств стимулирования уменьшаются по нормативам в процентах к фонду зарплаты.

В соответствии с приведенной схемой (см. рис. 1) стимулирующее воздействие первоочередных платежей из прибыли (фиксированные платежи, плата за имущество, проценты за кредит) на экономическую заинтересованность строительных фирм в эффективном использовании строительных фондов, кредита и росте рентабельности проявляется через увеличение (уменьшение) чистой прибыли, от объема которой зависит размер фонда стимулирования. Примерно такой же порядок можно применять и по другим специальным премиальным средствам.

Остальные взаимосвязи между блоками схемы описаны ранее.

Приведенную на рис. 1 модель организационной структуры механизма воздействия финансов на деятельность стройфирмы следует отнести к описательной модели, поскольку в ней зафиксирована действующая в настоящее время организационная структура построения системы финансовых рычагов. Описательная модель является, как правило, основой разработки нормативной модели, на базе которой и можно осуществлять совершенствование финансового механизма. Для разработки нормативной модели следует провести анализ соответствующей описательной модели; выявить ее положительные и отрицательные стороны; изучить данные о составе задач, решаемых механизмом воздействия финансов на стройпродукцию, качестве их выполнения, целесообразности решения определенных задач управления стройпроизводством с применением финансовых рычагов; выявить для каждой задачи замкнутый цикл управления; проверить соответствие организационной структуры модели основным требованиям, предъявляемым к ее построению.

Список литературы

1. П.С.Никольским. См.: Никольский П.С. Финансы в системе управления промышленностью. - М.: Финансы и статистика, 1982.- С. 256.
2. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография //Монография. Т.:«Shark. – 2011.
3. Иванов В.А. Экономика и управление строительством. - М.: Издательство Академии управления, 2004. - 345 с.
4. Смирнов А.В. Финансовый менеджмент в строительной отрасли. - Екатеринбург: УрФУ, 2015. - 278 с.
5. 5. Петров И.И., Сидоров К.К. Экономические рычаги в управлении строительными предприятиями. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2010. - 312 с.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Алиева С.С., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса
Расулов Ш.Ж., саюскаатель,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию государственных мер, направленных на стимулирование и поддержку инновационной деятельности предприятий. В условиях глобальной конкуренции и стремительного технологического прогресса инновационная деятельность является ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: инновации, импорт, экспорт, услуга, финансовый механизм, глобализация, стимулирование, стратегия, инвестиционный потенциал, финансовые институты, идея, технологии.

Annotation. This article is devoted to the study of government measures aimed at stimulating and supporting the innovative activities of enterprises. In the context of global competition and rapid technological progress, innovation is a key factor in ensuring sustainable economic growth and increasing the competitiveness of the national economy.

Key words: innovation, import, export, service, financial mechanism, globalization, stimulation, strategy, investment potential, financial institutions, idea, technology.

Аннотация. Ушбу мақола корхоналарнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириши ва қўллаб-қувватлашига қаратилган давлат чораларини ўрганишига бағишланган. Жаҳон рақобати ва жадал технологик тараққиёт шароитида инновациялар барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишининг асосий омили ҳисобланади.

Калим сўзлар: инновация, импорт, экспорт, хизмат кўрсатиши, молиявий механизм, глобаллашув, рағбатлантириши, стратегия, инвестиция салоҳияти, молия институтлари, гоя, технология.

В Республике Узбекистан в последние годы уделяется большое внимание вопросам финансовой поддержки инновационной деятельности предприятий, повышению престижа и совершенствованию научно-инновационной деятельности. Свидетельством повышенного внимания государства к этим вопросам является Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности».

Согласно этому Закону осуществляется разработка и внедрение отечественных инновационных технологий в таких жизненно важных отраслях экономики, как безотходная и эффективная переработка минерально-сырьевых ресурсов, солнечная энергетика и использование возобновляемых источников энергии, ИКТ, химическая промышленность, биотехнология и др. Данные результаты ныне достигаются благодаря государственной поддержке инновационной деятельности предприятий [1].

На действующих химических и нефтехимических предприятиях организовано производство на основе местных инновационных технологий. В результате с 2006 г. и поныне появилась возможность производства импортозамещающей продукции (удобрения, дефолианты, стимуляторы роста, высококачественное авиационное топливо и др.). Создана технология использования ряда радиоизотопов. Многие лечебные учреждения республики уже функционируют при помощи этих препаратов, которые также экспортируются за рубеж. Разработано и внедрено в производство свыше тридцати инновационных лекарственных препаратов, которые выпускаются для реализации как на внутреннем, так и внешнем рынках.

На современном этапе развития экономики основной задачей государства является не только финансовая поддержка научных исследований и разработок, но и создание действенных финансовых механизмов, направленных на оперативное внедрение в практику их результатов. В связи с этим перед финансовыми институтами страны поставлены приоритетные задачи по активизации инновационной деятельности, в соответствии с мировыми стандартами.

Также существующий уровень инновационного потенциала, обеспеченности кадрами инновационно развивающихся предприятий и экспериментальной базы и производства инновационной продукции пока еще отстают от темпов социально-экономического развития страны. Решение этой задачи связано с существенной активизацией инновационной деятельности.

Поэтому в последнее время в республике работа по инновационному развитию всех сфер жизни общества и ведущих отраслей экономики, широкому внедрению в производство инновационных идей и технологий существенно активизировалась.

В связи с этим стимулирование инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание специальных фондов при предприятиях по дополнительной поддержке определены в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям социально-экономического развития страны до 2035 года. И в качестве одного из важнейших направлений предусмотрено развитие сферы образования и науки.

В целях решения накопившихся проблем в данной сфере экономики в феврале 2017 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан, которым предусматривается реализация широкого круга конкретных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности и финансирования инновационной деятельности предприятий.

В стратегии развития уделено особое внимание стимулированию эффективной инновационной деятельности. Для этого предусматривается создание Фонда материального стимулирования работников, достигших весомых результатов, с формированием его средств за счет отчислений предприятий в размере до 10% от чистой прибыли, поступившей от их хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что в последнее время в республике работа по инновационному развитию всех сфер жизни общества и ведущих отраслей экономики, широкому внедрению в производство инновационных идей и технологий существенно активизировалась. Так, в соответствии с Концепцией административной реформы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 8.09.2017 г., в республике предусматривается внедрение в систему государственного управления современных форм стратегического планирования, инновационных идей, разработок и технологий, предусматривающих [2]:

- создание системы стратегического планирования и внедрение современных форм государственного управления, основанных на широком использовании инновационных идей, разработок и технологий;

- всестороннюю поддержку и широкое привлечение инвестиций в сферу развития научно-исследовательской и инновационной деятельности, в том числе по разработке инновационных идей и технологий;

- создание эффективных механизмов внедрения современных достижений научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- широкое внедрение природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих технологий [3].

В связи с этим уже в краткосрочной перспективе следует расширить спектр действия налоговых льгот по инновационной деятельности для всех хозяйствующих субъектов и, в частности, — для предприятий реального сектора экономики. Активизации инновационной деятельности, несомненно, будет способствовать принятие

законодательного акта по развитию в Узбекистане инновационной деятельности, который пока еще находится на стадии разработки.

Несомненно, реализация вышеперечисленных мер является логическим продолжением системных шагов государства в сфере формирования инновационной экономики. Принятые меры в целом должны способствовать повышению потенциала предприятий, укреплению кадровых и интеллектуальных ресурсов, совершенствованию системы организации и управления научно-исследовательской деятельности.

Литература:

1. <http://www.academy.uz/ru/linkpages/view/id/2>.
2. Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 8.09.2017 г. № УП-5185 (<http://uza.uz/ru/documents/ob-utverzhenii-konseptsii-administrativnoy-reformy/>).
3. О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности. Постановление Президента РУ от 17 февраля 2017 г. № ПП-2789.

KORXONALARDA SAMARALI INQIROZGA QARSHI BOSHQARUV STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

*SH.M.Latipova, “Moliya” kafedrasida dotsenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: maqolada korxonalarda inqiroz holatlarining oldini olish va bartaraf etishda inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasining mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Korxonalarda samarali inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasini yaratish bosqichlari va e’tiborga olinishi kerak bo’lgan omillar bo’yicha ilmiy takliflar berib o’tilgan.

Kalit so‘zlar: inqiroz, strategiya, inqirozga qarshi boshqaruv, alternativ qarorlar, makromuhit tahlili.

Аннотация: в статье раскрыто содержание и значение стратегии антикризисного управления в профилактике и ликвидации кризисных ситуаций на предприятиях. Даны научные предложения по созданию эффективной стратегии антикризисного управления на предприятиях и факторах, которые следует учитывать.

Ключевые слова: кризис, стратегия, антикризисное управление, альтернативные решения, анализ макросреды.

Abstract: the article reveals the content and significance of the crisis management strategy in the prevention and elimination of crisis situations in enterprises. Scientific proposals are given for creating an effective crisis management strategy at enterprises and factors that should be taken into account.

Key words: crisis, strategy, crisis management, alternative solutions, analysis of the macroenvironment.

Har qanday korxonalarning hayotiylik davri va rivojlanishining har bir bosqichida inqiroz vujudga kelishi tabiiy. Inqiroz turli xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin, ammo korxonadagi ahvol ijobiy bo‘lmasa hattoki qisqa muddatli inqiroz ham salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun, samarali boshqaruv tizimini ishlab chiqish zarur. Hozirgi kunda ko‘plab tadqiqotchilar fikricha, korxonadagi har qanday boshqaruv inqirozga qarshi boshqaruv ko‘rinishida bo‘lishi shart [1-4].

Korxonani inqirozga qarshi boshqaruvda korxonani rivojlanishining strategiyasi asosiy o‘rinni egallaydi. Strategiya tushunchasiga umumiy jihatdan yondashadigan bo‘lsak, strategiya deganda korxonaning uzoq muddatli istiqboldagi yo‘nalishlarini, ichki va tashqi muhit ta‘sirini

hisobga oladigan hamda korxonaning kelajakda qo'yilgan maqsadlariga erishishga xizmat qiladigan rejani tushunish mumkin.

Korxonada inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasi quyida elementlarni o'z ichiga oladi:

1) Korxonada faoliyat doirasi va uni rivojlanishining asosiy yo'nalishlari. Samarali tahlil va inqiroz oldini olish uchun korxonaning qaysi bozor segmentiga tegishlilikini aniqlash.

2) Korxonada faoliyatining maqsadi. Inqirozga qarshi boshqaruvda ko'proq uzoq muddatli maqsadlar qiziqtiradi.

3) Maqsadga erishishning metodlari va shakllarini aniqlab olish. Bu bosqichda korxonada o'zining muqobil qarorlarini ko'rib chiqadi.

4) Kadrlar siyosati. Korxonada personalining ichki tuzilishini va bo'limlar o'rtasidagi aloqalarni muvofiqlashtiradi.

5) Ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish. Aynan shu bosqich resurslar taqsimoti, texnik bazani baholash, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash kabilarni o'z ichiga oladi.

6) Biznesning ichki va tashqi muhitini baholash.

7) Marketing dasturini ishlab chiqish. Hozirgi kunda marketing so'zsiz strategiyaning eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi hamda inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasining asosiy quroli hisoblanadi.

Inqirozga qarshi boshqaruvda strategiya korxonaning doimiy ravishda rivojlanishini ta'minlaydi. Lekin strategiya korxonaga inqirozni to'liq chetlab o'tish imkoniyatini bermaydi, u faqatgina inqiroz oldini olish xavfini kamaytiradi hamda iloji boricha tezkor sur'atlar bilan inqirozni yengib o'tishga va faoliyatni ko'p yo'qotishlarsiz davom ettirishga imkon beradi.

Inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishning birinchi bosqichi korxonada holatini aniqlashdan boshlanadi. Buning uchun esa avvalo tashqi omillar ta'sirini tahlil qilish talab etiladi. Tashqi omillar ta'sirini aniqlashda quyidagi o'ziga xos xususiyatlar e'tiborga olinishi kerak:

Makromuhit tahlili, bunda makromuhitni to'rtta sektorga ajratish mumkin:	Raqobatdosh muhitning besh asosiy tashkil qiluvchi qismlari tahlili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> siyosiy	<input type="checkbox"/> xaridorlar
<input type="checkbox"/> iqtisodiy	<input type="checkbox"/> mol yetkazib beruvchilar
<input type="checkbox"/> ijtimoiy	<input type="checkbox"/> tarmoq ichidagi raqiblar
<input type="checkbox"/> texnologik muhit	<input type="checkbox"/> potensial yangi raqiblar
	<input type="checkbox"/> o'rindosh tovarlar

1-chizma. Inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillar

Tashqi muhit haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lgach, ularni tahlil qilish natijasida korxonada kelajakda u yoki bu tarmoqlarda qanday o'zgarish tendensiyalarining paydo bo'lishini bashorat qiladi.

Tashqi muhit tahlili bilan bir qatorda korxonada real holatini ham chuqur tekshiruvdan o'tkazish kerak. Bu tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar asosida korxonaning kelajakdagi holati qanday bo'lishi aniqlanadi hamda menejerlar korxonada ma'lum o'zgarishlarni amalga oshirish uchun inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishlari mumkin. Korxonada strategiyasini o'rganar ekanmiz, menejerlar joriy qilinayotgan strategiyaning samaradorligi, korxonaning kuchli va zaif tomonlari hamda korxonada imkoniyatlari va xatarlari, korxonada harajatlari va raqobatbardosh narx, korxonaning raqobatbardosh-ligining mustahkamligini baholash, korxonada inqiroz holatiga olib kelgan muaommolarni aniqlash kabi besh jarayonga e'tibor qaratishlari lozim.

Менежерлар корхонанинг инқироз jarayonida tadqiqotlar natijasida olingan natijalarni umumlashtiradilar va qanday xususiyatlarga e'tibor qaratilishini aniqlaydilar. Tadqiqot natijasida olingan natijalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- korxonona faoliyaning strategik ko'rsatkichlari;
- korxononaning ichki kuchli va zaif tomonlari, tashqi xavflar va imkoniyatlar;
- raqobat bilan bog'liq o'zgarishlar;
- korxonona tomonidan hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy strategik muammolar.

Инқирозга qarshi strategik rejalashtirishning ikkinchi bosqichida korxononaning maqsad va vazifalari aniqlab olinadi. Менежер инқироз holatidagi korxononaning boshqaruv siyosatini olib borar ekan, u strategik tahlil natijasida olingan axborotlarni o'rganib chiqishi va korxonona oldingi qo'yilgan vazifalarni hal qilish yordamida инқирозdan chiqish imkoni mavjudligi bo'yicha qaror qabul qilishi kerak. Aks holda, korxonona o'z holatidan kelib chiqqan holda o'z oldiga yangi vazifalarni qo'yishi lozim. To'g'ri belgilanib olingan vazifalar korxononaning инқирозga qarshi strategiyasida muhim o'rinni egallaydi.

Инқирозga qarshi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishning uchinchi bosqichi korxononaning инқирозdan chiqish strategiyasining alternativ qarorlarini qabul qilish va strategiyani tanlash hisoblanadi. Bu bosqichda korxonona инқирозga qarshi strategiyasini ishlab chiqish bosqichi tugaydi va tanlangan strategiyaning turli taktik(tezkor) rejalari joriy qilinadi, bundan keyin инқирозga qarshi strategiya amalda qo'laniladi va olingan natijalar baholanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, korxonalarda инқирозga qarshi boshqaruv strategiyasini joriy qilishda quyidagilarni amalga oshirish muhim hisoblanadi:

- инқирозga qarshi boshqaruv strategiyasining korxonona tomonidan qo'yilgan maqsad va vazifalarga zid bo'lmasligini ta'minlash;
- korxononadagi har bir xodimning инқирозga qarshi strategiya to'g'risida xabardor qilish;
- инқирозga qarshi strategiyani amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan moliyaviy resurslar bilan ta'minlash;
- korxononaning barcha quvvatlarini va ishlab chiqarish jarayonini strategiyaga mos holga keltirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Антикризисное управление: Учебно-методическое пособие. / Составитель: Марчева И.А. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012.
2. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2011, - 311 с.
3. Рашидов Ф.И. Акциядорлик жамиятларида маркетинг стратегиялари самарадорлигини баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб ходимларни руҳлантириш. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil.

БЮДЖЕТ ДАРОМАДИНИ БЮДЖЕТНИ ИЖТИМОЙ ХАРАЖАТЛАРНИНГ ТАЪМИНЛАШДА ОБЪЕКТИВ ЗАРУРЛИГИ ВА ИСТИҚБОЛИ

*Бердикулов Ж., ассистент,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
Пармонов Ш., МДМ-122 гуруҳ магистри,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: Ушбу мақолада бюджет даромадлари ва унинг бюджет харажатларидан келиб чиқиб прогноз қилиниши ўз аксини топган. Мақолада асосий эътибор бюджет даромад потенциалидан келиб чиқиб ижтимоий аҳамиятга эга бўлган йўналишларда харажатларни ресурс билан қўллаб-қувватлаш зарурлигига қаратилган. Шунинг билан бирга, ижтимоий харажатларни тўлиқ молиялаштирилмаслиги ўз

вақтида бюджет даромадларининг тўлиқ шакллантирилмагангигига боғлиқлиги асослаб берилган. Ушбу мавзу йўналишида таклиф ва тавсиялар ҳам ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: бюджет даромади, бюджет даромади потенциали, бюджет харажати, ижтимоий харажатлар, харажатларни молиялаштириши, харажат таркиби, тенденция, пропорционал боғланиш.

Аннотация: В данной статье отражены доходы бюджета и их прогнозирование на основе расходов бюджета. Основное внимание в статье уделяется необходимости обеспечения расходов ресурсами по социально значимым направлениям исходя из доходного потенциала бюджета. При этом обосновано, что отсутствие полного финансирования социальных расходов связано с тем, что доходы бюджета не формируются в полном объеме в установленные сроки. В направлении данной темы также разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: доходы бюджета, доходный потенциал бюджета, расходы бюджета, социальные затраты, финансирование затрат, структура затрат, тенденция, пропорциональная связь.

Abstract: This article reflects budget revenues and their forecasting based on budget expenditures. The article focuses on the need to provide resources for expenditures in socially significant areas based on the revenue potential of the budget. At the same time, it is justified that the lack of full financing of social expenditures is due to the fact that budget revenues are not generated in full within the established time frame. Suggestions and recommendations have also been developed on this topic.

Key words: budget revenues, budget revenue potential, budget expenses, social costs, cost financing, cost structure, trend, proportional relationship.

Тадқиқот ишини айнан шу қўйилган масала доирасида хозиргача ўрганиб келинаётганлиги бюджетни иқтисодий воқийлик сифатида қабул қилишига катта тўсиқларга дуч келиши мумкин. Бюджет деганда мажбурий тўлов яъний даромад ва харажатлар мажбурий харажатларни кимгадур даромад сифатида қабул қилиш зарур. Шу боси биз амалий талаблардан келиб чиқиб эътиборимизни бюджетнинг ижтимоий харажатлари орқали бюджет даромадларига баҳо беришни муҳим деб топдик.

Айтиш лозимки бюджет амалиётида ижтимоий соҳа деганда, энг аввало, халқ таълими, соғлиқни сақлаш, маданият ва спорт ҳамда фан соҳалари кўз олдимизга келади ва намаён бўлади. Бу соҳалар ҳар қандай мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётида, унинг миллий хўжалигида бюджет даромадларини шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Шубҳасиз айтиш мумкинки, ана шу соҳанинг юксалиши ва ривожли мамлакатлар тараққиётини, улардаги аҳолининг турмуш даражаси ва савиясини таъминлашда солиқ ошиши ва пасайишида ҳал қилувчи аҳамиятга эги. Ижтимоий соҳанинг қай даражада юксалганлигига қараб, мамлакатнинг умумий тараққиётига ва аҳолининг фаровонлиги турмуш тарзи, саломатлиги, умр кўриши, савияси, билимлиги ва ҳ.кларга баҳо бериш мумкин. Улар эса соҳада бюджет даромадларини ташкил этишдаги ролига баҳо бериш мумкин. Ижтимоий соҳанинг тараққиёт даражаси билан мамлакат тараққиётининг бошқа жабхалари ўртасида тўғри пропорционал боғланиш мавжуд бўлгани боис, ижтимоий соҳанинг тараққиёт манфаатларига ҳамда бюджет даромадига зид ҳолди иш тутиш мумкин эмас. Бу ҳеч қачон эътибордан четда қолдириб бўлмайди.

Ўз навбатида, ижтимоий соҳа ва унинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, маблағларни сарфлаш масаласи ҳал этилаётган пайтда, бу соҳани ўз ҳолига ташлаб қўйиш мутлақо мумкин эмас. У билан бюджет даромадлари бевосита боғлиқлигида ҳаракат этади. Бозор иқтисодиётининг ўз-ўзини молиялаштириш ёки фақат яратган маблағлари ҳисобидан яшашга интилиш каби айрим талаблари бу ерда ҳар доим ҳам ўзининг ижобий натижасини беравермайди. Ана шуни ҳисобга олган ҳолда, ижтимоий соҳанинг тараққиёт

даражасини белгилашда бюджет даромадлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар объектив зарурият ҳисобланади. Мамлакатимиздаги бундай даромадларнинг кўлами (даражаси) хусусида 1-жадвал маълумотлари муайян тасаввур ҳосил қилишга ёрдам беради.

1-жадвал маълумотларининг кўрсатишича, мамлакатимизда Давлат бюджети харажатларининг таркибида ижтимоий соҳа харажатлари анча катта салмоққа эга. Уларнинг даражаси таҳлил қилинаётган йиллар (2019-2023 йиллар) давомида 42,9 фоиздан (2019 йил) 46,9 фоизгача (2020 йил) тебранган ва айниқса, бу даражанинг охириги 3 йил давомида 45-47 фоиз даражасида сақланиб қолаётганлиги мамлакатимизда бу соҳанинг ривожланишига қандай эътибор берилаётганлигининг кўрсатувчи ёрқин далилдир. Бир вақтнинг ўзида шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда бюджетдан ижтимоий соҳага қилинаётган харажатларнинг ўсиш суръатлари бюджет умумий харажатларининг ўсиш суръатларидан юқорилиги таъминланмоқда. Буни 2005-№№№ йиллар давомида бюджет умумий харажатлари 3,15 мартага ўсган давр пайтда бюджетдан ижтимоий соҳага харажатларнинг 3,41 мартага ўсганлиги ва ўсиш суръатларининг 8,3 фоизга юқори бўлганлиги яққол тасдиқлайди. Даромадлари эса шу йил ичида 9,1 фоизга ўсди.

1-жадвал

Ижтимоий соҳа харажатларини ташкил этишда давлат бюджети даромадларининг роли.

Т/Р	Кўрсаткичлар	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Давлат бюджетининг жами харажатлари (мақсадли жамғармаларнинг харажатларисиз)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатлари (аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатларисиз) %да	42,9	43,9	46,9	45,4	46,5
3.	Ушбу харажатлари бюджет даромадларидаги ҳиссаси	59,4	61,7	63,4	65,2	68,4

1-жадвалда келтирилган маълумотлар мамлакатимизда бюджетдан ижтимоий соҳага қилинаётган харажатларнинг умумий кўлами ёки даражаси тўғрисида маълум бир умумлаштирувчи тасаввурлар пайдо қилишга ёрдам берса-да, уларнинг қандай мақсадлар ва йўналишлар учун сарфланаётганлигини тўлиқ кўрсата олмайди. Бунинг учун бюджетдан ижтимоий соҳага сарфланаётган харажатларнинг таркиби ва уларнинг тузилмасини таҳлил қилиш лозим.

Маълумки, таркиб жиҳатидан бюджетнинг ижтимоий соҳа харажатларини қуйидагиларга бўлиб кўрсатиш мумкин:

- таълим тизими харажатлари ;
- соғлиқни сақлаш тизими харажатлари;
- маданият ва спорт харажатлари;
- фан харажатлари.

Бу соҳа харажатларининг таркибий тузилмаси дейилганда, одатда, ана шу гуруҳга кирувчи ҳар бир (алоҳида-алоҳида тарзда олинган халқ таълими, соғлиқни сақлаш,

маданият ва спорт ҳамда фан) харажатларининг ижтимоий соҳа харажатлари умумий суммасига нисбатан тушунилади.

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан бу масалалар хусусида баъзи бир хулосалар чиқариш ва бюджетнинг ижтимоий соҳа харажатларига тегишли бўлган айрим тенденцияларини ҳам аниқлашимиз мумкин.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидagi ижтимоий соҳа харажатларининг таркиби ва тузилмаси.

Т/Р	Кўрсаткичлар	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1	Давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатлари (аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатларисиз): а) бюджет харажатларига нисбатан % да б) ижтимоий соҳа харажатларига нисбатан % да	42,9 100,0	43,9 100,0	46,9 100,0	45,4 100,0	46,5 100,0
Шу жумладан:						
2.2	Соғлиқни сақлаш тизими харажатлари: а) бюджет харажатларига нисбатан % да б) ижтимоий соҳа харажатларига нисбатан % да	10,9 25,5	11,5 26,1	11,9 25,4	11,6 25,5	11,8 25,4
2.3	Маданият ва спорт харажатлари: а) бюджет харажатларига нисбатан % да б) ижтимоий соҳа харажатларига нисбатан % да	1,8 4,1	1,5 3,5	1,3 2,9	1,3 2,9	1,2 2,5
2.4	Фан харажатлари: а) бюджет харажатларига нисбатан % да б) ижтимоий соҳа харажатларига нисбатан % да	0,5 1,1	0,5 1,2	0,5 1,2	0,5 1,0	0,6 1,3

Шундай қилиб, 2-жадвал маълумотларига кўра, кейинги йилларда мамлакатимизда давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатлари асосий қисмини таълим тизими харажатлари ташкил этади. Уларнинг салмоғи шу йиллар оралиғида ижтимоий соҳа жами харажатларининг 68-70 фоизига тенг бўлмоқда. Тармоқ жиҳатидан соғлиқни сақлаш харажатлари уларнинг орасида навбатдаги ўринни эгаллаб, 25-26 фоизни ташкил этмоқда. Давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатлари маълум бир қисми маданият ва спорт ҳамда фанни молиялаштиришга қаратилган бўлиб, шу йилларда уларнинг салмоғи, мос равишда, 2,5 фоиздан 4,1 фоизга ва 1,1 фоиздан 1,3 фоизгача тебранган.

Шу ўринда ижтимоий соҳа харажатларининг таркибини ташкил этувчиларнинг ҳар бирига тегишли бўлган рақамларни бюджетнинг умумий харажатларига нисбатан таққосланиши ҳам маълум бир қизиқиш уйғотади. Масалага шу тарзда ёндашиладиган бўлса, ҳозирда мамлакатимиз бюджети умумий харажатларнинг деярли 1/3 қисми таълим тизими ва 1/10 қисми соғлиқни сақлаш соҳаларига йўналтирилаётганлиги маълум бўлади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда мамлакатимизда бу ҳар икки соҳанинг ривожланишига қандай эътибор берилаётганлигини аниқлаш унча мураккаб эмас. Бундай шароитда мамлакат миқёсида бу маблағларни оқилона ва самарали сарфлаш масаласи алоҳида аҳамият касб этади. Бу эса бюджет даромадига боғлиқдир.

2-жадвалда келтирилган маълумотларга суянган ҳолда, бизнинг фикримизча, 2019-2023 йилларда бюджетнинг ижтимоий соҳа харажатларига дахлдор бўлган бир неча тенденцияларни аниқлаш мумкин. Уларнинг энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

-давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатлари учун ўсиб бориш (42,6 фоиздан 46,9 фоизгача) ва охириги уч йил давомида эса барқарорлик (45-49 фоиз атрофида) тенденцияси хос;

-худди шундай тенденцияга ижтимоий соҳа харажатларининг таркибида таълим ва соғлиқни сақлаш тизими харажатлари ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади, уларнинг ўсиб бориши мос равишда, 29,2 фоиздан 32,6 фоизгача ва 10,9 фоиздан 11,9 фоизгачани ташкил этган бўлса, охириги уч йил давомидаги уларнинг барқарорлигини характерловчи кўрсаткичларнинг даражаси мос равишда 32,0 фоиз ва 12,0 фоизни ташкил этади.

-маданият ва спорт харажатлари, аксинча, йилдан-йилга узлуксиз пасайиб бориш тенденциясига эга эканлиги билан характерланади. Бунинг айнан шундай эканлиги, уларнинг даражаси, бюджетнинг умумий харажатлари (1,8 фоиздан 1,2 фоизгача) нисбатан таққосланганда, яъни ҳар иккала ҳолда ҳам яққол кўринади;

-фан харажатлари учун деярли ўзгармаслик, яъни барқарорлик тенденцияси хос бўлиб, унинг даражаси бюджет харажатларига нисбатан 0,5 фоизни ва ижтимоий харажатларнинг жамига нисбатан эса 1,2 фоизни ташкил этади.

Аниқланган мазкур тенденцияларнинг барчаси принципиал аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳисобга олиниши бюджетнинг ижтимоий соҳа харажатларига бевосита дахлдор бўлган кўплаб илмий ва амалий масалаларнинг муваффақиятли ҳал этилишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади. Аммо унга эришиш бюджет даромадлари билан чамбарчарс боғлиқ. Бюджет даромадлари қанча ҳам таълим бўлса, унинг харажатлари орқали фаровон яшашни таъминлаш мумкин. Шу боис бюджет харажатларини доимий бюджет даромадлари билан боғлиқликда тура олса у катта ютуқларга эришиш мумкин бўлади. Аммо ҳозирги кунга қадар биз уларни биринчиликда кўриш ва баҳолашга етарли илмий замин ярата олганимиз эмас. Бу борадаги камчиликларни бартараф этиш бюджет даромадларини қай даражада ўсиб боришини кўра оламиз ва уни иқтисодий чегарасини асослашга замин яратилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодекси. 2013 йил 26 декабр.
2. Ж.Р.Зайналов, С.С.Алиева, Н.Э.Эрназаров, Ш.М.Латипова. Бюджет-солиқ сиёсати. (Матн): ўқув қўлланма/ Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд.: “STEP-SEL” МЧЖ. нашриёти, 2023-354 бет.
3. Ж.Р.Зайналов. Давлат молиясини бошқариш. / Дарслик - Самарқанд.: СамИСИ, “STAR-SEL” МЧЖ. нашриёт матбаа - бўлими - 2022 у. 344 бет.

ХИЗМАТ КўРСАТИШ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

*Мухаммедова З.М., докторант,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: мақолада хизматлар соҳасида мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш натижасида, ўз ечимини қутаётган муаммоли масалаларни ҳал қилиш вазифалари ҳамда ушбу соҳада инновацион фаолиятни жадаллаштириши масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиши соҳаси, инвестицион ресурслар, инновацион фаолиятни жадаллаштириши, хизматлар салоҳиятини ошириши, экстенсив ва интенсив омиллар.

Аннотация: в статье раскрыты задачи решения проблем, ожидающих своего решения в результате полного использования имеющихся возможностей в сфере услуг, а также вопросы ускорения инновационной деятельности в этой сфере.

Ключевые слова: сфера услуг, инвестиционные ресурсы, ускорение инновационной активности, повышение сервисного потенциала, экстенсивный и интенсивный факторы.

Abstract: Аннотация: The state has revealed the tasks of solving the problem, awaiting their solution as a result of full use of real opportunities in the service sector, as well as accelerating innovation activity in this area.

Key words: service sector, investment resources, acceleration of innovation activity, increasing service potential, extensive and intensive factors.

Мамлакатимиз иқтисодиётида хизматлар соҳасининг улушини кўпайтириш, жойларда хизматлар соҳасидаги мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш, хизматлар турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш ҳамда ресурслар таъминоти борасида ўз ечимини кутаётган муаммоли масалаларни ҳал қилиш бугунги кунда амалга оширилаётган макроиқтисодий сиёсатнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Бу борада давлат томонидан хизмат кўрсатиш соҳаси олдида муҳим вазифалар қўйилган:

– биринчидан, иқтисодий ўсишни таъминлашда хизматлар соҳасини муҳим драйверга айлантириш ва 2023 йилга қадар хизматлар ҳажмини икки бараварга ошириш [1];

– иккинчидан, аҳолига тайёр бизнес режалар ва лойиҳалар тақдим этиш, уларни касбга ўқитишдан тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишгача бўлган босқичларни камраб олувчи «комплекс хизматлар» кўрсатишни ташкил этиш;

– учинчидан, республикада хизматлар соҳасининг ривожланганлигини баҳолаш тизимини жорий этиш орқали давлат органлари ва ташкилотларининг бу борадаги фаолияти самарадорлигини ошириш ва мансабдор шахсларнинг масъулиятини кучайтириш;

– тўртинчидан, хизматлар соҳасида ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб хизматлар турларини кенгайтириш, ҳудудларда, айниқса қишлоқ жойларда транспорт, молиявий, шунингдек, банк, туризм ҳамда савдо хизматлари қамровини кенгайтириш;

– бешинчидан, республиканинг барча ҳудудларида мавжуд таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари салоҳиятини ошириш, уларнинг сифатини яхшилаш, бунда хусусий секторни жалб қилиш учун қулай иқтисодий ва инфратузилмавий шароитларни яратиш [2].

Табиийки, юқорида қайд этилган вазифаларни бажариш соҳага катта ҳажмда инвестицион ресурсларни жалб этишни, уларни тармоқлар ва иқтисодий ҳудудлар бўйича жойлашувини оптималлаштиришни тақозо этади. Бизнингча, ушбу муаммони ҳал этишнинг икки омили мавжуд. Биринчи омил – бу экстенсив омил бўлиб, у соҳага жалб этиладиган инвестицион ресурслар ҳажмини кенгайтиришни назарда тутди. Иккинчи омил иқтисодий ўсишнинг интенсив омиллари билан боғлиқ бўлиб, сарфланган ҳар бир инвестицион ресурс бирлигига кўпроқ натижа олишда намоён бўлади.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасининг бугунги ҳолати, ундаги инвестицион ресурслар самарадорлиги кўрсаткичларининг пастлиги кўп жиҳатдан ижтимоий ишлаб чиқаришда экстенсив омиллар ролининг юқорилиги билан изоҳланади. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида мамлакатда айнан ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигининг пастлигини иқтисодий ресурслардан, жумладан инвестицион ресурслардан самарали фойдаланилмаётганлигига катта эътибор қаратди [3]. Шу сабабли, Ўзбекистонда иқтисодиётни инновацион ривожлантириш стратегиясини изчиллик билан амалга оширишга қаратилган сиёсат амалга оширилмоқда, унинг институционал асосларини яратишга жиддий эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонида [4] иқтисодиёт барча тармоқларига айнан замонавий инновацион

технологияларни тезкор жорий этиш орқали 2030 йилга келиб Ўзбекистон Республикасининг Глобал Инновацион Индекс Рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 та илғор мамлакати сафига киритиш вазифаси қуйилган [5]. Хизмат кўрсатиш соҳаси ҳам мамлакат миллий иқтисодиётининг ажралмас таркибий қисми сифатида макродаражада амалга оширилаётган иқтисодий сиёсат йўналишлари ва тамойилларига бўйсуниши ва унга мос соҳада инновацион жараёнларни жадаллаштириш сиёсатини тутиши лозим.

Иқтисодиётнинг барча соҳалари, жумладан, хизматлар соҳаси тармоқларининг самарали ривожланишида инновациялар муҳим элемент ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги инновациялар ижтимоий эҳтиёжларни янада самарали қондиришга қодир бўлган инновацион фаолият натижасидир. Инновация – бу янги ғояларни яратиш, синаб кўриш ва амалга оширишнинг узлуксиз жараёни. Бу янги ғоялар ушбу соҳани тараққиётнинг янги босқичларига чиқаришнинг асосий омили ҳисобланади. Инновациялар молиявий ресурслар танқислиги шароитида инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг, инвестицияларга йўналтирилган сарф-харажатларни тежашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Инновацион иқтисодиётни шакллантириш таълим, фан, тиббиёт, маданият, ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) тармоқларида кўплаб юқори сифатли хизматларнинг ривожланиши, яъни интеллектуал асосда яратилган ва фаолият юритадиган янги хизматларнинг (айниқса илм-фанни талаб қиладиган) пайдо бўлиши билан узвий боғлиқдир. Шу билан бирга, анъанавий хизматлар (ишлаб чиқариш, техник, ташкилий, савдо, маиший, таъмирлаш хизматлари, бозор инфратузилмаси хизматлари) тегишли инновацион таркибга эга бўлиб, иқтисодий фаолиятнинг турли соҳалари ва турларида инновацион жараёнларга ҳисса қўшади.

Бугунги кунда хизмат кўрсатиш соҳасини ва унинг таркибидаги барча тармоқларини ҳамда хизмат кўрсатиш компонентларини инновацион ривожлантириш вазифаси ниҳоятда долзарбдир. Ушбу ўта муҳим муаммони ҳал этишнинг ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган, самарали йўллари излаб топиш зарур. Бизнинг назаримизда, авваламбор, муаммолар таркибини аниқлашда соҳадаги инновацион ривожланишнинг жадаллашувига замонавий ижтимоий тараққиётнинг умумий қонуниятлари объектив таъсир кўрсатишини эътиборга олишимиз лозим. Айти пайтда, ушбу соҳада ўзига хос характерли қонуниятлар мавжуд бўлиб, улар хизматлар соҳаси ва унинг алоҳида тармоқларига бевосита ва кучли таъсир кўрсатади, булардан энг муҳимларини ажратиб кўрсатишни лозим деб топдик.

Биринчидан, аҳоли ва тадбиркорлик соҳасининг бозор ва ижтимоий хусусиятга эга янги юқори технологияли хизматларга бўлган талабининг тобора ортиб бориши, шунингдек, истеъмолчиларнинг турли мақсадлардаги хизматлар сифатига бўлган талабларининг такомиллашиб бориши қонуниятлари. Ушбу қонуният муқаррар равишда турли хил инновациялар оқимини ва хизмат кўрсатиш фаолиятининг турли жиҳатларини янгилаш заруратини келтириб чиқаради.

Иккинчидан, хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятнинг ривожланиш суръати бошқа тармоқлардаги инновацион ривожланиш суръатлари билан чамбарчас боғлиқликда амалга ошишини таъминлаш зарурати. Постиндустриал жамиятни шакллантириш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасининг моддий-техника базаси, унинг тармоқларида кечаётган инновацион фаолиятнинг кўлами, миллий иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқлариги нисбатан устун суръатлар билан ривожланиб бориши зарур. Акс ҳолда, иқтисодиётда хизмат кўрсатиш соҳасини иқтисодиётнинг етакчи соҳасига айлантириш муаммосини, яъни постиндустриал жамиятни шакллантириш муаммосини ечишнинг иложи бўлмайди.

Учинчидан, маълумки, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасида инновацион фаолият турли-туман объектив ва субъектив омиллар таъсири остида ривожланади. Лекин, ушбу омилларнинг таъсир кучи мамлакат ҳудудлари кесимида бир-биридан маълум фарқларга эга бўлади. Тараққиёт жараёнида ушбу тафовутларни босқичма-босқич бартараф этиш

асосида барча ҳудудларни ўзаро тенглаштириш ўткир заруратга айланади. Бошқача сўзлар билан ифодалаганда, мамлакат ҳудудлари бўйича инновацион муҳитни бир хил махражга келтириш ва уларни ўзаро тенглаштириш алоҳида қонуният сифатида намоён бўлади.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, иқтисодийнинг барча соҳаларини, жумладан, хизмат кўрсатиш соҳасини ҳам, инновацияларсиз ривожлантириб бўлмайди. Бирок, кўпгина корхоналар амалда инновацияларни қўллашда бир қатор муаммоларга дуч келаяптилар. Биринчи галда, инновациялар янгиликни жорий этиш бўйича катта хавф-хатар билан боғлиқ. Шу сабабли, тадбиркор инновацияларни жорий этишни ва корхона фаолиятини хавф остига қолдиришни хохламайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хизматлар соҳасини ривожлантириш бўйича устувор йўналишлар белгиланди. Халқ сўзи. 2021 йил 14 декабрь // <https://xs.uz>

2. Ўзбекистон Республикаси “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори. ПҚ-5113-сон. 2021 йил 11 май. // <https://lex.uz>

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил 20 декабрь. // <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ – “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони. 2022 йил 6 июль. // <http://lex.uz>

5. Халқаро Глобал инновацион индекс рейтингида Ўзбекистоннинг натижалари тўрт поғонага кўтарилди. Дунё ахборот агентлиги. 2022 йил 2 октябрь. // <https://dunyo.info>

Фойда солиғининг бизнес фаоллик ва инвестицияларга таъсирини баҳолаш

Ахроров З.О., PhD, доцент

Тошкент давлат иқтисодий университетининг Самарқанд филиали

Аннотация. Мақола фойда солиғининг бизнес фаоллик ва инвестицияларга таъсирини баҳолаш йўллари бағишланган бўлиб, унда корпоратив фойда солиғи ставкаларининг тенденциялари, амортизация сиёсати, корпоратив фойда солиғи ставкаларининг ўзгаришининг инвестицияларга таъсири масалалари бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калим сўзлар: фойда, фойда солиғи, бизнес фаоллик, инвестиция.

Аннотация. Статья посвящена способам оценки влияния налога на прибыль на деловую активность и инвестиции, а также комментариям о тенденциях изменения ставок налога на прибыль, амортизационной политике, влиянии изменения ставок налога на прибыль на инвестиции.

Ключевые слова: прибыль, налог на прибыль, предпринимательская деятельность, инвестиции.

Abstract. The article is devoted to ways of assessing the impact of income tax on business activity and investment, as well as comments on trends in changes in income tax rates, depreciation policy, and the impact of changes in income tax rates on investments.

Key words: profit, income tax, entrepreneurial activity, investment.

Корпоратив солиқларнинг инвестициялар ва тадбиркорликка таъсири ҳам давлат молияси, ҳам ривожланишнинг марказий масалаларидан биридир. Бу таъсир нафақат солиқ сиёсатини баҳолаш ва ишлаб чиқиш, балки иқтисодий ўсиш таъминлаш учун ҳам муҳимдир.

Сўнги ўн йил ичида аксарият ривожланган мамлакатларда компанияларнинг инвестиция ва иқтисодий фаолликни рағбатлантириш учун корпоратив солиқ ставкаларини пасайтирилган. Ўтган давр мобайнида аксарият мамлакатларда корпоратив фойда солиғи ставкалари 30 фоиз ёки ундан пастроқ ставкаларда ўрнатилган (1-расм). 2017 йил охирида солиқ ўзгаришлари билан ушбу тенденцияга эргашди. Масалан, 2017 йилда АҚШ федерал корпоратив солиқ ставкасини 35 фоиздан 21 фоизга туширилган.

1-расм. Корпоратив фойда солиғи ставкаларининг тенденциялари [1], фоизда

Дунё бўйлаб 225 та мамлакатдан фақат 6 та мамлакатда 2023 йилда корпоратив фойда солиғининг энг юқори ставкасини оширилган бўлиб, бу тенденция келгуси йилларда ўзгариши мумкин, чунки кўпроқ мамлакатлар глобал минимал солиқни жорий этишга тарафдори. Бундан ташқари, кўплаб мамлакатларда корпоратив солиқ тизимида имтиёзли чегирмалар ва амортизация қоидалари каби бошқа турли хил инвестицион фаоллики рағбатлантиришлар жорий этилган. Корпоратив солиқ тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган ислохотлар капитал нархини пасайтирди ва корхоналарнинг молиявий имкониятларини кенгайтирди, янги инвестициялар учун рағбат яратди ва бизнес фаолликни оширди [2]. Шу билан бирга, кўпчилик иқтисодчи олимлар томонидан инвестицион реакция ва корпоратив солиқ даражаларига эътибор қаратган ҳолда квази-экспериментал усуллар ва маъмурий маълумотлардан фойдаланган ҳолда ушбу ислохотларнинг таъсирини ўрганишга катта эътибор қаратилган [3-8]. Жумладан, штат корпоратив солиқ ставкалари ва тақсимлаш қоидаларидаги фарқлардан фойдаланган ҳолда корпоратив солиқнинг ер эгалари, ишчилари ва бизнес эгаларининг фаровонлиги таъсирини баҳоланган. Фирма эгалари даромад олишлари ва маълум жойларда ҳосилдорликдаги фарқлар туфайли жой танлашда камроқ чегараланган бўлишлари мумкин. Стандарт очик иқтисодиёт моделларидан фарқли ўлароқ, фирма эгаларининг улуши тахминан 40%, ишчилар ва эр эгалари эса мос равишда 30-35% ва 25-30% ни ташкил қилган [9].

Fuest ва бошқаларнинг таъкидлашича, юқори корпоратив солиқнинг иш ҳақиға таъсирини эмпирик таҳлил натижаларига кўра, ишчилар умумий солиқ юкининг тахминан ярмини ўз зиммаларига оладилар. Шунингдек, меҳнат бозори институтларининг аҳамиятини ва корпоратив солиқларнинг иш ҳақиға таъсири учун фойдани ўзгартириш имкониятлари ҳамда қолаверса, солиқ юкининг катта улуши паст малакали ёш ишчилар ва аёлларга тўғри келиб, бу тақсимлаш учун муҳим оқибатларга эгаллиги кўрсатиб ўтилган [10].

Ohrn фикрича, тезлаштирилган амортизация сиёсати фирмаларга янги инвестицияларни солиққа тортиладиган даромадларидан тезроқ чегириб ташлаш имконини бериб, янги инвестициялар нархини пасайтиради. Бутун дунёдаги мамлакатлар бизнес инвестицияларини рағбатлантириш учун ушбу сиёсатдан фойдаланмоқда. Квази-экспериментал ўзгарувчанликнинг ушбу муқобил манбасига асосланган натижалар тармоқлараро тадқиотлардан олинган хулосаларни қўллаб-қувватлайди ва тезлаштирилган амортизация капитал қўйилмаларга катта ва сезиларли таъсир кўрсатади [11].

Амалга оширилган таҳлил натижаларидан келиб чиққан ҳолда тезлаштирилган амортизация сиёсатини қуйидаги муҳим таъсирларини келтириб ўтиш мумкин: биринчидан, тезлаштирилган амортизацияни рағбатлантириш бизнес инвестицияларини рағбатлантиради, натижада, бу сиёсатдан иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва иқтисодий циклларга қарши туриш учун фойдаланиш мумкин; иккинчидан, юқори инвестицион даражаларда босқичма-босқич бекор қилинадиган сарф-харажатлар қоидалари камроқ инвестициялар киритадиган ва гўёки кичикроқ бўлган фирмаларни самарали мақсад қилиб олади, бу эса инвестицион муҳитни шакллантиришда муҳим аҳамият касб эга бўлиши мумкин; учинчидан, капиталнинг юқори мобиллиги туфайли, тезлаштирилган амортизация қоидалари ҳудудий даражада амалга оширилганда жуда катта таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабдан, тезлаштирилган амортизация сиёсати, инвестицияларни рағбатлантиришга интилаётган давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари учун айниқса тежамкор инструментдир.

Фикримизча, корпоратив фойда солиғининг компанияларнинг бизнес ва инвестицион фаоллигига таъсирини эмпирик баҳолаш доирасидаги асосий тадқиқотларда асосан амортизация бонуслари ёки тезлаштирилган амортизация каби кўпинча муайян турдаги фирмалар ёки тармоқларга мўлжалланган инвестиция субсидияларини таҳлил қилинган ва натижада корпоратив фойда солиғи ставкаларини пасайиши компанияларнинг иқтисодий фаолиятига ва инвестициявий фаоллигига таъсири тўлиқ ўрганилмаган. Жумладан, Ohrnнинг фикрича, корпоратив фойда солиғи базасини камайиши ва солиқ ставкаларининг пасайиши, корхоналарнинг бизнес фаоллиги ва инвестициялари ҳажмини ошишида ҳамда хусусий капитал ва қарз капитали нисбатининг ўзгаришида намоён бўлиб, бу айниқса, корпоратив солиқ ислоҳоти учун муҳим аҳамиятга эга.

Амалга оширилган ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, тезлаштирилган амортизацияни бекор қилиниши натижасида даромадларни корпоратив ставкаларни пасайтиришни молиялаштириш учун ишлатиш корпоратив инвестицияларга таъсири паст даражада бўлади. Инвестицион таъсирнинг нейтраллигидан фарқли ўлароқ, бу икки турдаги, яъни тезлаштирилган амортизация ва корпоратив солиқ ставкасини пасайтиришга қаратилган инвестицияларни рағбатлантириш сиёсати бошқа жиҳатларда жуда фарқ қилади. Фирмалар тўловларни оширади ва пастроқ ставкаларга жавобан ўз акцияларини чиқаради. Тезлаштирилган амортизацияга жавоб берадиган фирмалар, аксинча, фойда тўлаш эҳтимоли камроқ ва кенгайишни қарз орқали молиялашни афзал кўрадилар. Холбуки, кўпроқ пул оқимига эга йирик фирмалар корпоратив ставкаларни пасайтиришга реакция берса-да, кичикроқ ва молиявий жиҳатдан чекланган фирмалар амортизация сиёсатига кўпроқ таъсирчан бўлади [12]. Солиқ сиёсатини ишлаб чиқувчилар, агар улар корпоратив тўловларни ва хусусий капитални молиялаштиришни рағбатлантиришга интилишса ҳамда йирикроқ, молиявий жиҳатдан бойроқ корпорацияларга фойда келтирадиган сиёсатни афзал кўрсаларгина, даромадга нейтраллик ислоҳотларни қўллаб-қувватлашни танлашлари керак. Охир оқибат, мамлакатнинг барча бизнесларига самара келтирадиган ягона ислоҳотлар корпоратив солиқ тушумларининг камайишига олиб келиши аниқдир.

Умуман олганда, компаниялар даражасида корпоратив фойда солиғи ставкасининг пасайиши одатда ишлаб чиқаришни ўсиши ва инвестициялар учун аҳамиятли

ҳисобланади. Агар инвестиция тақсимланмаган фойда ёки қарз ҳисобидан молиялаштирилганда дивиденд солиғи ставкаси капиталнинг маржинал қийматиға таъсир қилмайди. Фикримизча, фойда солиғининг камайиши солиқ тўлашдан кейин тақсимланмаган фойдани ўсишиға олиб келиши компанияға нақд пулнинг кириб келишини оширади, бу эса капитал қўйилмалардан ташқари, тадбиркорлик фаолиятиға ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Бундай қўшимча пул ресурслари, айниқса, кўпинча ликвидлик чекловларига дуч келиши мумкин бўлган ва молиялаштиришнинг бошқа турларини олиш учун чекланган имкониятларға эға, лекин ҳали ҳам бизнесни давом эттириш учун мавжуд имкониятлар мавжуд фирмалар учун долзарб бўлиши мумкин.

Адабиётлар

1. <https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2023/>
2. Harju, Jarkko & Koivisto, Aliisa & Matikka, Tuomas, 2022. The effects of corporate taxes on small firms. Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 212(C).
3. Yagan, D., 2015. Capital tax reform and the real economy: The effects of the 2003 dividend tax cut. Am. Econ. Rev. 105 (12), 3531–3563.
4. Bond, S., Xing, J., 2015. Corporate taxation and capital accumulation: Evidence from sectoral panel data for 14 OECD countries. J. Public Econ. 130, 15–31.
5. Suarez Serrato, J.C., Zidar, O., 2016. Who benefits from state corporate tax cuts? A local labor markets approach with heterogeneous firms. Am. Econ. Rev. 106 (9), 2582–2624.
6. Zwick, E., Mahon, J., 2017. Tax policy and heterogeneous investment behavior. Am. Econ. Rev. 107 (1), 217–248.
7. Ohn, E., 2018. The effect of corporate taxation on investment and financial policy: Evidence from the DPAD. Am. Econ. J.: Econ. Policy 10 (2), 272–301.
8. Fuest, C., Peichl, A., Siegloch, S., 2018. Do higher corporate taxes reduce wages? Micro evidence from Germany. Am. Econ. Rev. 108 (2), 393–418.
9. Suarez Serrato, J.C., Zidar, O., 2016. Who benefits from state corporate tax cuts? A local labor markets approach with heterogeneous firms. Am. Econ. Rev. 106 (9), 2582–2624.
10. Fuest, C., Peichl, A., Siegloch, S., 2018. Do higher corporate taxes reduce wages? Micro evidence from Germany. Am. Econ. Rev. 108 (2), 393–418.
11. Ohn, E., 2019. The effect of tax incentives on U.S. manufacturing: Evidence from state accelerated depreciation policies. J. Public Econ. 180 (104084).
12. Ohn Eric, 2018. "The Effect of Corporate Taxation on Investment and Financial Policy: Evidence from the DPAD," American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Association, vol. 10(2), pages 272-301. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/pol.20150378>.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ

Ахмедова А.Т., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье раскрыты особенности тенденций развития малого и среднего бизнеса в рамках финансовой активности предпринимательства, изложены особенности оживления происходящие, в условиях возрождения делового климата на основе, определения механизма стратегии и эффективность использования в сфере услуг.

Ключевые слова: капитальные вложения, регулярность, оживление экономики, долгосрочный кредит, валовый национальный продукт, сфера услуг.

Abstract: The article reveals the features of development trends of small and medium-sized businesses within the framework of the financial activity of entrepreneurship, outlines the

features of the revival occurring in the context of the revival of the business climate based on the definition of the strategy mechanism and the efficiency of use in the service sector.

Key words: *capital investments, regularity, economic revival, long-term credit, gross national product, service sector.*

Аннотация: *Мақолада тадбиркорликнинг молиявий фаолияти доирасида кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиш тенденцияларининг хусусиятлари очиб берилган, бизнес муҳитини қайта тиклаш шароитида юзага келадиган тикланиш хусусиятлари тавсифланган. стратегия механизми ва хизмат кўрсатиш соҳасида фойдаланиш самарадорлиги.*

Калим сўзлар: *капитал қўйилмалар, мунтазамлик, иқтисодий тикланиш, узоқ муддатли кредит, ялпи миллий маҳсулот, хизмат кўрсатиш соҳаси.*

Отечественный опыт показывает, что предпринимательство – это один из ключевых элементов в рыночной экономике. Характер и масштабы предпринимательской деятельности влияет на темп экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, решает проблему занятости населения.

В научной литературе не существует единого определения сущности предпринимательства. Экономисты, социологи, философы, юристы и другие представители науки предлагают различные интерпретации значения для этого термина, в соответствии с поставленной целью исследования и накопленных знаний. В рамках настоящего исследования предпринимательство будет рассматриваться как механизм реализации рискованной производственно-экономической деятельности, основанный на проявлении личной инициативы и рассчитанный на систематическое получение прибыли от производства и реализации товаров/услуг/работ.

На сегодняшний день изменение экономических условий модифицирует основные черты предпринимательства порождает новую оценку роли и места бизнеса в социально-экономическом развитии общества, что особенно актуально для предприятий в сфере услуг.

Малый бизнес составляет одну шестую всех производственных мощностей в стране, что стало результатом автоматизации и механизации существующего производства, внедрения новых технологий производства, расширения ассортимента продукции. Четвертая часть инвестиционных потоков, направленных на замену изношенного оборудования и оборудования, была инвестирована в малые предприятия. Кроме того, 6% новых рабочих мест были созданы на предприятиях этого сектора экономики.

Признана роль малых и средних предприятий в создании новых рабочих мест, в основном в сфере услуг. Это предприятия обеспечили рост занятости населения в последние десятилетия двадцатого века.

Они обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчать последствия структурных изменений, быстрее адаптируются к потребностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, конструируют и используют технические и организационные нововведения.

На текущей стадии развития экономики роль малого и среднего предпринимательства (МСП) значительно увеличивается. Это объясняется такими особенностями и функциями МСП, как:

- Функционирование на локальном рынке;
- Более быстрая приспособляемость к условиям местного хозяйствования, оборачиваемость основного капитала и ресурсов, а также меньшая величина необходимого начального инвестирования по сравнению с крупным предпринимательством;
- Высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочтения

потребителей, возможность в короткие сроки вводить изменения в ход производства и сам продукт в зависимости от внутренних и внешних факторов;

- Непосредственная связь с потребителем;
- Узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и услуг;
- Обеспечение мобильности и способности быстрой адаптации к технологическим отклонениям.

Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в развитие устойчивой конкурентоспособности страны, в условиях постоянно усиливающейся конкуренции с зарубежными компаниями за счет возможности быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и предпочтений потребителей, формируя необходимую гибкость национальной экономики.

Ещё одним значимым фактором развития экономики служит вклад малого и среднего бизнеса в занятость страны. Согласно данным службы статистики, в 2019 году средняя доля численности работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, составила 40%, а с учётом внешних совместителей 75% (в ЕС этот показатель колеблется от 55% до 81%), таким образом, обеспечивая довольно большую долю рабочих мест. Примерно 78.4% рабочих занято на малых предприятиях в сфере обрабатывающего производства, торговле, операциях с недвижимостью и в сельском хозяйстве.

Средние предприятия преобладают в более капиталоемких секторах, таких как страхование, банковская деятельность и транспорт. Вследствие этого можно сделать вывод о направленности: МСП доминирует в обрабатывающей промышленности и торговле, в то время как крупное предпринимательство берет на себя виды деятельности, требующие больших капиталовложений.

В настоящее время критерии развития малого предприятия изменены к лучшему с 2019 года: статус малого бизнеса теперь присваивается автоматически налоговыми органами на основании декларации.

По статистике предельный доход для лиц с упрощенной системой налогообложения составит 120 миллионов сум. То есть, все «упрощенцы» автоматически приравнены к малым предприятиям (если численность предприятия составляет до 15 человек - к микропредприятиям).

Для большинства индустриально развитых стран мира основными факторами устойчивого и стабильного экономического роста является освоение и внедрение высоких технологий и выпуск новейшей наукоемкой продукции и услуг.

Динамичное функционирование малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства для многих развитых является тем, на чем базируется экономическое и благополучное развитие.

Перечисленными субъектами хозяйствования предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли, которая выступает интегральным показателем эффективности этих предприятий и их деятельности. Классификация по количественному признаку удобна и проста, необходимые исследователям показатели, такие как оборот и численность занятых, легко доступны, однако она не содержит теоретической базы для определения выбора тех или иных критериев, а также способов измерения.

С учётом перехода к рыночной экономике, в условиях которой отечественному предпринимательству приходится конкурировать с высококачественной импортной продукцией как на внешнем, так и на внутреннем рынках, главной экономической задачей становится развитие условий для обеспечения конкурентоспособности. Технологическое перевооружение, оптимизация процесса производства становятся основными, наиболее значимыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль которой неуклонно растет с каждым днём. Постоянно растущий уровень экономики вынуждает задуматься о роли нововведений в широких масштабах и показывает необходимость их использования. Следственно инновационное развитие экономики - единственная альтернатива.

Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом работы предприятий. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг стало развитие товарно-денежных отношений. Рынок услуг пришел в дополнение к уже существующему товарному рынку, при этом в течение длительного времени эти два типа рынков не были дифференцированы.

Экспорт и импорт услуг осуществляется за счет открытия филиалов предприятий - исполнителей услуг в других странах. Сфера услуг занимают доминирующее положение в промышленно развитых странах Северной Америки, Европы и Японии, и Южной Кореи, в основном в сферах финансового, телекоммуникационного, информационного и медицинского обслуживания, в сфере образования. На эти страны приходится более 50% мировой торговли услугами. Доля развивающихся стран в мировой торговле услугами значительно меньше, и они предлагают в основном транспорт, туризм и финансовые (офшорные) услуги.

Сфера услуг неоднородна: включает услуги в материальном (услуги ремонта и т.д.) и нематериальном (туризм, образование, деятельность в финансовых институтах и т.д.) производстве.

Услуги, в которых преобладает значение техники, - авиаперевозки, телекоммуникационные услуги, банкоматы - не имеют проблем связанных с качеством и маркетингом. Таким образом, игровые автоматы оказывают услугу развлечения, и здесь нет участия человека - поставщика услуги, кроме обслуживания. В тех сферах услуг, где наличие человека крайне необходимо - в таких как оказание консультаций, проведение процесса обучения, здравоохранении - человек является значимым звеном качества услуги. На текущий момент времени значение сферы услуг возросло из-за создания некоторых социально-экономических условий, формирующихся в связи со спецификой механизма удовлетворения различных потребностей современного общества. Кроме всего прочего, формирование сферы услуг экономики также связано и с тем, что появляются сектора экономики, функциональная деятельность которых ведется в сфере производства и сбыта услуг. Это, в свою очередь, происходит из-за социального разделения труда. Потребности в услугах и обновление их номенклатуры увеличиваются и расширяются прямо пропорционально увеличивающимся потребностям в целом, смещениям приоритетов социального развития от удовлетворения интересов производства до удовлетворения интересов конечного пользователя.

Очевидно, что сейчас характер потребностей в услугах трансформировался, а экономические и социальные интересы стали совпадать, что является основанием для возникновения потребностей. В данном случае речь идет о том, что институциональные границы сферы услуг значительно расширились в связи с принятием классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

Теперь услугами стали называть те виды деятельности, которые ранее не были такими. Например, понятия «розничные услуги», «услуги в области образования», «медицинские услуги», «государственные услуги» и т.д. Во многих отношениях это было связано с коммерциализацией социальной сферы, ее переходом к принципам оплачиваемых услуг для их конечного потребителя.

В связи с вышесказанным, следует создать новые и эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм развития экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обеспечения сформировать устойчивое развитие сферы услуг.

Список литературы

1.Александрин, Ю.Н. Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства в регионе: институциональный и методический аспекты // Регион. экономика: теория и

практика. - 2012. - № 4. - С. 42-50.

2. Лапуста, М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. С.17.

3. Анюшев, Ю. Б. Малое предпринимательство в системе муниципально-частного партнерства // Экон. науки. - 2019. - № 9. - С. 112-115;

4. [Электронный ресурс]. - URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/04/19/1268025384/23.pdf>

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

Латипова Ш.М., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития лизинговых услуг, особенности метода их финансирования, начиная с 2001 года. Обращается внимание на вопросы стимулирования лизинга и его влияния на создание инновационной продукции. Даются конкретные предложения по совершенствованию стимулирования лизинга.

Ключевые слова: методы финансирования, инвестиции, услуги, продукция, стимулирование, льготы, эффективность лизинга, лизингодатель, лизингополучатель.

Annotatsiya: Maqolada 2001 yildan boshlab lizing xizmatlarini rivojlantirish muammolari, ularni moliyalashtirish usullarining xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Lizingni rag'batlantirish va uning innovatsion mahsulotlar yaratishga ta'siri masalalariga e'tibor qaratilgan. Lizingni rag'batlantirishni yaxshilash bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyalashtirish usullari, investitsiyalar, xizmatlar, mahsulotlar, rag'batlantirish, imtiyozlar, lizing samaradorligi, lizing beruvchi, lizing oluvchi.

Abstract: The article discusses the problems of development of leasing services, features of the method of their financing, starting from 2001. Attention is drawn to the issues of stimulating leasing and its impact on the creation of innovative products. Specific proposals are given to improve leasing incentives.

Key words: financing methods, investments, services, products, incentives, benefits, leasing efficiency, lessor, lessee.

В стране наблюдается повышенный интерес к лизингу. Особенности этого метода финансирования сегодня находятся в центре внимания всех без исключения: если предпринимателю необходимо приобрести оборудование либо для вновь создаваемого предприятия, либо для модернизации уже действующего. Если у Вас достаточно своих средств, Вы можете его купить. Несомненно, ныне ряд предприятий испытывает нехватку собственных ресурсов. Поэтому они часто обращаются за кредитами в банк. Но получить кредит – хлопотное дело. Многие предприятия не обращаются за кредитом, поскольку не всем светит длительная кредитная история или предоставление обеспечения в размере не менее 120% от суммы кредита. При этом система налогообложения просто стирает те преимущества, которые применяются по отношению к лизингу.

Приобретение оборудования в лизинг и оценка потенциала лизингового соглашения, возникающее между лизинговыми компаниями и получателями, базируются на способности лизингополучателя обеспечить стабильный поток денежных средств, используя приобретенное в лизинг имущество. Однако при кредитовании в первую очередь оцениваются, во-первых, кредитная история, а во-вторых, финансовое состояние кредитополучателя – предприятия. Именно поэтому использование третьей возможности особенно выгодно для вновь созданных субъектов малого бизнеса, у которых нет ни длительной кредитной истории, ни сколько-нибудь значительной материальной базы для предоставления залогового обеспечения.

Лизинг является важным источником среднесрочного и долгосрочного финансирования предприятий в странах как с развитой, так и с переходной экономикой. Особую роль в развивающихся странах он играет в качестве эффективного средства увеличения активов лизингополучателей, в частности, малых, особенно вновь созданных предприятий, играющих ключевую роль в вопросах обеспечения занятости, внедрения инноваций и развития конкуренции в этих странах.

В Узбекистане повышенный интерес к лизингу обусловлен модернизацией деятельности предприятий и организацией инновационной деятельности предприятий.

За последние годы в лизинговом секторе Узбекистана произошли значительные изменения. Предоставление благоприятного режима налогообложения для лизинговых операций, наряду с поправками, внесенными Парламентом Узбекистана в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы, законы «О лизинге» и «О таможенном тарифе», формирует в стране уникальный и прогрессивный климат, стимулирующий развитие лизинга. Все это, вкуче с эффективностью самого лизинга, повышает к нему интерес со стороны предпринимателей и финансовых институтов.

Изменения направлены на устранение преград на пути развития лизинга в Узбекистане. Так, исключена норма, обязывающая лизингодателя осуществлять операции исключительно за счет собственных средств, устранены несоответствия и разночтения в гражданском законодательстве. В целом поправки, внесенные в законодательство в разные годы, решили следующие основные вопросы:

1) в Гражданском кодексе и Законе «О лизинге» более четко определены права и обязанности лизингодателя, лизингополучателя и продавца, а это создает более прочную законодательную основу для осуществления лизинговых операций;

2) в Налоговый кодекс и Закон «О таможенном тарифе» внесены изменения, предусмотренные Указом Президента «О дальнейшем стимулировании развития лизинговой деятельности» от 28 августа 2002 года;

3) в Хозяйственном процессуальном кодексе был создан упрощенный механизм истребования объекта лизинга лизингополучателем в случаях, когда лизингополучатель не исполняет своих обязательств по договору.

Еще одно изменение касается сроков лизинга. Согласно мировой практике, лизинг является источником средне- и долгосрочного финансирования. При наличии у лизинга налоговых преимуществ по сравнению со сделками купли-продажи имелись случаи заключения псевдолизинговых сделок. С учетом этого минимальный срок лизинга был определен в 12 месяцев, что позволило исключить заключение притворных сделок, носящих краткосрочный характер.

Итак, подняв инвестиционную сущность лизинга до уровня банковского кредита и других видов инвестиций в основные средства, принятые поправки создали твердую основу для развития лизинга в Узбекистане, сделали его привлекательным финансовым инструментом, в особенности для субъектов малого бизнеса.

На проходящие изменения рынок лизинга отреагировал положительно. О реакции рынка лизинговых услуг можно было судить по тому факту, что в 2002 году операции лизинговых компаний в Узбекистане выросли на 48% по сравнению с 2001 годом, а коммерческих банков – на 30%, а самое главное – значительно вырос объем международных лизинговых операций. Такого рода положительные сдвиги стали возможными благодаря конструктивному сотрудничеству Олий Мажлиса и Правительства Узбекистана как с международными финансовыми институтами, так и с местными лизинговыми компаниями и коммерческими банками. Это сотрудничество способствовало созданию в стране динамично развивающегося сектора лизинговых услуг.

Все эти факторы за 2003-2016 годы привлекли внимание международных финансовых институтов. В частности, в конце 2002 года Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыли кредитные линии для одной из лизинговых компаний Узбекистана – «Узбеклизинг

Интернэшнл АО» - на общую сумму 4,5 млн. долларов США. МФК также проводил работу над созданием Фонда финансирования лизинга в Центральной Азии. Основной задачей Фонда, формируемого из средств международных финансовых институтов и донорских организаций, было предоставление финансовых ресурсов лизингодателям, осуществляющим операции в стране. Организационные вопросы по созданию Фонда завершились еще во второй половине 2003 года.

Развитие в Узбекистане лизинговых услуг имеет первостепенное значение. Поэтому лизинговые операции в Узбекистане осуществляют 8 лизинговых компаний, коммерческие банки, а также Бизнес-фонд. Начиная с 2010 года, более активно осуществлялись лизинговые операции коммерческими банками. Выход на этот рынок коммерческих банков позволил достичь роста операций коммерческих банков в лизинговом секторе страны.

Зарубежный опыт показывает, что лизинг обычно являлся альтернативой банковскому кредитованию при приобретении хозяйствующими субъектами основных средств. Причем, в некоторых странах лизинг доминирует на рынке среднесрочного финансирования. Однако это отнюдь не означает, что банки Узбекистана проигрывают от наличия в стране развитого лизингового сектора.

Банками реализовываются десятки новых лизинговых проектов. Справедливости ради следует отметить, что положительную роль в активизации коммерческих банков в рассматриваемой сфере сыграл Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему стимулированию развития лизинговых операций» от 28 августа 2002 года. Еще тогда два банка, начавшие оказывать лизинговые услуги после подписания этого Указа (Галлабанк и Тадбиркорбанк), реализовали до конца прошлого года десятки операций. Указ предоставил лизингу равные с банковским кредитованием условия налогообложения, что дало возможность коммерческим банкам увеличить доходность по лизинговым операциям.

Объем операций лизинговых компаний Узбекистана в 2023 году, как и в предыдущем, значительно превысил объем лизинговых операций коммерческих банков: ими реализованы десятки сотен сделок. Значительно увеличила число своих операций компания «Узбеклизинг Интернэшнл АО». Процесс либерализации валютного рынка, осуществляемый в стране, а также кредиты, предоставленные компании ее акционерами, позволили ей в 2023 году реализовать больше операций, чем в предыдущем году.

Так как лизинг в Узбекистане – это нелицензируемый вид деятельности, лизинговые операции в стране осуществляют не только специализированные компании и коммерческие банки. Напр., некоторые компании, работающие в Узбекистане в сфере телекоммуникации и связи, а также осуществляющие строительство, стали приобретать в лизинг у иностранного лизингодателя необходимое для своей деятельности оборудование. После создания на рынке финансовых услуг Узбекистана благоприятного климата для развития лизинговых услуг, несомненно, усиливается конкуренция на рынке финансовых услуг, он расширяется, что приводит к снижению стоимости финансирования.

Банковская система стала играть ведущую роль в финансировании реального сектора экономики и получит возможность расширить объем и повысить эффективность своих вложений, поскольку у банков появился большой интерес как самостоятельно осуществлять лизинговые операции, так и финансировать лизинговые компании. Работа с лизинговыми компаниями позволила лизинговым банкам диверсифицировать свой кредитно-инвестиционный портфель, так как получателями кредитов стали лизинговые компании, имеющие достаточную репутацию, и, возможно, созданные при участии самого банка, а не вновь созданные предприятия, не имеющие кредитной истории и не соответствующие требованиям банка, что позволило банкам переложить основную часть рисков на лизинговые компании, а конечным получателям - получить доступ к источникам финансирования их капитальных вложений в основные средства. Но здесь необходимо отметить, что рынок лизинговых услуг в стране еще далек от насыщения.

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN ECONOMIC SECTORS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

*Shaislamova N.K., Ph.D., Assoss. Prof. of the Department "Valuation and investments", TSUE
Karimova M., student of the group IB-6k, TSUE*

Abstract: *The rapid advancement of technology and digitalization has significantly impacted various economic sectors, including accounting. While digitalization has brought about numerous benefits such as increased efficiency and improved accuracy in financial reporting, there are also challenges that arise in the development of accounting in this context. While digitalization has revolutionized the accounting sector and brought about numerous benefits, there are also inherent challenges that need to be addressed for the sustainable development of accounting in economic sectors. By staying informed about cybersecurity threats, embracing technological advancements, and investing in continuous learning, accounting professionals can navigate these challenges and leverage digital tools to enhance financial reporting and decision-making processes.*

Key words: *digitalization, accounting, financial reporting, cybersecurity threats, investing, e-business, e-commerce, financial services, Real Estate.*

Аннотация: *Быстрое развитие технологий и цифровизация существенно повлияли на различные отрасли экономики, включая бухгалтерский учет. Хотя цифровизация принесла многочисленные преимущества, такие как повышение эффективности и точности финансовой отчетности, в этом контексте также возникают проблемы, возникающие при развитии бухгалтерского учета. Хотя цифровизация произвела революцию в секторе бухгалтерского учета и принесла многочисленные преимущества, существуют также присущие ему проблемы, которые необходимо решить для устойчивого развития бухгалтерского учета в секторах экономики. Оставаясь в курсе угроз кибербезопасности, используя технологические достижения и инвестируя в непрерывное обучение, специалисты по бухгалтерскому учету могут решать эти проблемы и использовать цифровые инструменты для улучшения процессов финансовой отчетности и принятия решений.*

Ключевые слова: *цифровизация, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, угрозы кибербезопасности, инвестирование, электронный бизнес, электронная коммерция, финансовые услуги, недвижимость.*

Аннотация. *Texnologiyaning jadal rivojlanishi va raqamlashtirish turli iqtisodiyot tarmoqlariga, jumladan, buxgalteriya hisobiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Raqamlashtirish moliyaviy hisobotlarda samaradorlikni oshirish va aniqlikni oshirish kabi ko'plab afzalliklarni keltirgan bo'lsa-da, bu kontekstda buxgalteriya hisobini rivojlantirishda muammolar ham mavjud. Raqamlashtirish buxgalteriya hisobini tubdan o'zgartirib, ko'p foyda keltirgan bo'lsa-da, iqtisodiyot tarmoqlarida buxgalteriya hisobining barqaror rivojlanishi uchun hal qilinishi kerak bo'lgan o'ziga xos muammolar ham mavjud. Kiberxavfsizlik tahdidlari haqida xabardor bo'lish, texnologik yutuqlarni qo'llash va uzluksiz o'rganishga sarmoya kiritish orqali buxgalteriya hisobi mutaxassislari ushbu qiyinchiliklarni engib o'tishlari va moliyaviy hisobotlar va qarorlar qabul qilish jarayonlarini yaxshilash uchun raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin.*

Калит so'zlar: *raqamlashtirish, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobotlar, kiberxavfsizlik tahdidlari, investitsiya, elektron biznes, elektron tijorat, moliyaviy xizmatlar, ko'chmas mulk.*

Uzbekistan's economy is one of the fastest growing in Central Asia, despite the fact that the country is a mixed economy in which there is limited freedom of private life, but the economy remains highly controlled by the state. In fact, the role of accounting in the digital economy is

high, but there are some problems associated with accounting that affect the development of various sectors of the economy.

The digital economy is becoming a major part of the economic system all over the world for the reason that it improves the quality of life of the people and at the same time, the concept of digital economy is broad and can be divided into three main parts such as:

- electronic business infrastructure which includes hardware, software, telecommunication
- electronic business the process that an organization conducts through computer networks
- electronic commerce is also considered as a part of digital economy which has its own role.

In turn, accounting is a field of activity that affects many aspects of the daily life of society. It should be noticed that accounting also effects on the digital economy that widely used in developed countries. In Uzbekistan the role of e-commerce is increasing which leads to make changes in accounting. The best example can be the Big Four Accounting companies such as Deloitte, Ernst and Young which use modern methods of accounting. These companies are the sample for other government organizations that still use traditional method of accounting. In other words, since 2016, the economy of Uzbekistan is focusing on the electronic commerce where the role of contemporary methods of accounting is important. There are modern developments of new information technologies, such as cloud technologies, open technology platforms, electronic reference and information systems, and the creation of a single international format and content of financial statements in electronic form. Today's digital technologies, such as block-chain, are already being interpreted as a prerequisite for a revolution in accounting methods, such as the registration system. Instead of generating and storing individual transaction records locally, businesses are able to record them in a unified register, creating a distributed and interconnected system of reliable accounting information.

On the other side modern economy requests to use digital accounting which can be reason of some issues in accounting. Last three decades the role of accounting in business and economy effect positively however the traditional method of accounting is not effective as digital accounting.

Not only is implementing a digital strategy an excellent way to boost operational efficiency and support customers, but it can also provide advanced analytic and improve the employee experience. Despite this there are some challenges which can be practiced in economy.

The first and foremost issue is lack of digital transformation strategy. In other words, simply deciding to invest in artificial intelligence or advanced analytic isn't enough. It's essential to have an end-to-end plan that includes defining KPI, training, implementation, and maintenance. At the same time, team working also effect on digital accounting. Accounting department is continuously connected with management department. In this case, both parties understand the potential benefits of the new digital experience, it can help to structure a narrative that compares the current, ineffective operations with the proposed changes. If possible, highlight estimated savings. If it's impossible to determine cost reductions, it's better to showcase how the current system does not provide full visibility—making it impossible to properly budget and identify leaks.

Last but not least issue regarding digital accounting implementation in modern economy is its price that is not cheap. Applying digital accounting can be a cause for companies with a weak transformation to push back deadlines and pile on a new work which requires additional expanses for company.

Privacy and cyber security issues are key barriers to digital transformation for many companies in data-sensitive industries. System weaknesses, bad installations, and unwary individuals can all be targets of online attacks which makes companies concerned about going ahead with the transformation. Complex Solutions Enterprise software is inherently difficult to grasp. It's easy to be intimidated by new technology. This is a significant barrier for businesses

undergoing digital transformation, both in terms of implementation and data integration, as well as in terms of end-user experience [1].

Lack of a digital transformation and change management strategy is another significant obstacle to the implementation of digital accounting. To be more clear, transformation procedures is a lack of clarity about what this progression involves. Companies often get enamored by the current trend and ignore several key aspects – for example, if or why necessity to replace manual processes with digital solutions, or if there is a foolproof plan to adapt to these unfamiliar systems with minimum discord. Going ahead with digital transformation without understanding the “what”, “when”, or “how” that goes into it, is the reason why a lot of companies are not seeing successful digital transformations. More importantly, companies with legacy systems and manual procedures are still very old-school in their approaches. Change is slow, technology like automation is frowned upon, and adopting new systems is tough. That’s why one of the most difficult aspects of digital transformation is cultural change [2].

The real indicator of the economic development is the standard of living of the population. The main sectors which effect on the economic development is the agriculture, medicine, education, tourism and others which has its own effect. Another indicator of the economic development is investment which is very important at the contemporary economic stage. In the financial markets, investment sectors are sub-sectors that aid in comparing the financial performance of similar businesses. Investment sectors are important because they help measure how well an economy is performing based on the financial performance of the corporations within that sector. The list below does not represent an exhaustive list, but here are some examples of investment sectors:

- Technology, such as electronics and software developers
- Financial services, such as banks and insurance companies
- Real Estate, such as residential and commercial real estate
- Industries, such as manufacturing, machinery, and construction and others.

There are making many innovations in main sectors but nowadays the digitalization plays a big role in every sector that is why all sectors focusing on information technology development and even some sectors using artificial intelligence. Not all countries but major developed countries using AI in all main sectors in developed countries of Asia, Europe and others. Including Uzbekistan that has undertaken extensive reforms in recent years, liberalizing certain economic sectors and enhancing the private sector's prospects. Especially the country focuses more environmental issues which requires to make investments.

It should be noted that each sector of economy is very important but the most relevant is not developing or investing into some projects the solution and faster development of economy ups to the using of new methods of information technologies and using modern methods of accounting and management. All above mentioned issues regarding digitalization is the issue for many countries in spite of this fact many developed countries are using all modern system to develop the economic sectors which is very important to be in a high position in global economy.

List of used literature:

1. Weickgenannt, A., Zeki, C., & Koehler, D. (2020). *The Impact of Digitalization in the Workplace: An Agenda for Future Research*. Springer.
2. Caglio, A., & Clements, M. T. (2011). *Accounting and Digitalization*. Routledge.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФИРМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

*Диярова М.И., докторант,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
Зайналов Ж.Р., научный руководитель
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация: В статье на основе анализа выборочных данных о состоянии в малом строительном бизнесе и сравнения с деятельностью крупных стройфирм доказываются преимущества малых стройфирм. Выявлены недостатки малого строительного бизнеса в строительной отрасли. Отмечается, что это прежде всего связано с организацией оплаты труда. Обосновывается предложения о необходимости поддержки малых и индивидуальных фирм по строительству жилья.

Ключевые слова: фирма, строительная фирма, малая фирма, индивидуальная стройфирма, финансовые результаты, рентабельность, активность.

Annotation: The article, based on the analysis of sample data on the state of small construction businesses and comparison with the activities of large construction firms, demonstrates the advantages of small construction firms. The shortcomings of small construction businesses in the construction industry are identified. It is noted that these shortcomings are primarily related to the organization of labor remuneration. Proposals for the necessity of supporting small and individual housing construction firms are substantiated.

Keywords: firm, construction firm, small firm, individual construction firm, financial results, profitability, activity.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik qurilish biznesining holati bo'yicha tanlanma ma'lumotlar tahlili va yirik qurilish firmalari faoliyati bilan taqqoslash asosida kichik qurilish firmalarining afzalliklari isbotlanadi. Qurilish sohasidagi kichik qurilish biznesining kamchiliklari aniqlanadi. Bu kamchiliklar, avvalo, mehnatga haq to'lash tizimi bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi. Uy-joy qurilishi bo'yicha kichik va individual firmalarni qo'llab-quvvatlash zarurati bo'yicha takliflar asoslanadi.

Kalit so'zlar: firma, qurilish firmasi, kichik firma, individual qurilish firmasi, moliyaviy natijalar, rentabellik, faollik.

Опыт рыночно развитых стран свидетельствует о преимуществе малых форм хозяйствования. Малыми предпринимательскими субъектами ныне формируется более 50% валового внутреннего продукта (ВВП) и обеспечивается рабочими местами от 51,1 до 69,5 процентов от общей численности населения. Малый бизнес способен быстро реагировать на малейшие изменения в экономике, потребительских предпочтений, обеспечивая таким образом, с одной стороны, более полное и своевременное удовлетворение растущих потребностей населения, с другой – гибкость всей экономической системы.

В части организации труда малый бизнес тоже имеет ряд преимуществ. В небольших трудовых коллективах, как правило, формируется благоприятный микроклимат, что положительно отражается на результативности деятельности. Тем самым они более охотно идут на использование гибких форм занятости (неполная занятость, гибкий график работы и т.п.), выполняя тем самым важную социальную задачу.

Поэтому в решении проблем деформации структуры отечественной экономики и обеспечения стабильного экономического роста большая роль отводится малому бизнесу. Однако пока что в нашей экономике в целом малый бизнес развит слабо. В Узбекистане

на основной работе в этом секторе занято не более $\frac{1}{4}$ работников. В структуре оборота на малые предприятия приходится около 26% совокупного объема.

Хотя статистическое ведомство фиксирует положительные сдвиги, но динамика нестабильна и незначительна. С 2016 г. изменилось немного – за 8 лет прирост на уровне 5-6 процентных пункта. А учитывая то обстоятельство, что вложения в данный сегмент экономики не превышает 7% от общего объема инвестиций в основной капитал предприятий, рассчитывать на динамичное развитие малого бизнеса в ближайшие годы не приходится.

Одна из ключевых отраслей экономики – строительство. Его вклад в формирование ВВП страны в 2023 г. составил 7,5%. С учетом большого значения для стабильности всей экономической системы страны строительной отрасли, в частности, жилищного строительства, особого внимания заслуживают различные аспекты развития этого вида деятельности, включая малые формы хозяйствования.

Как свидетельствует официальная статистика, в сфере строительства в Узбекистане малые формы хозяйствования распространены довольно широко. Из всего объема работ по виду экономической деятельности – строительства – более 67% произведено в секторе малого бизнеса (2023 г.).

На долю малых строительных фирм в 2023 г. приходилось 53,5% численности занятых в строительстве. Большую роль в структуре занятости занимают малые фирмы – только в деятельности по операциям с недвижимым имуществом 58%.

В 2023 г. на малых строительных фирмах трудились 1226,6 тыс. человек.

В 2023 г. оборот малых строительных фирм составил 1630,8 млрд. сумов. Оборот малых строительных фирм увеличивается, несмотря на уменьшение количества малых строительных фирм и небольшое сокращение численности их работников.

Обращает на себя внимание тот факт, что в этом секторе в основном функционируют микростройфирмы со средней численностью 2 чел. (возможно, директор и бухгалтер). По абсолютным значениям оборота микростройфирмы сильно уступают малым строительным фирмам, однако данный показатель в расчете на одного работника отличается не сильно.

Среди индивидуальных предпринимателей рассматриваемый вид экономической деятельности не так популярен. Строительными работами занимаются 4,4% фактически действующих индивидуальных предпринимателей и 3,2% наемных работников, занятых в сфере индивидуального предпринимательства. Вероятно, это связано с необходимостью наличия для ведения строительно-монтажных работ значительной материально-технической базы, взаимодействия с отраслевым саморегулируемым субъектом и удовлетворения требований по кадровому составу.

Выручка индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере строительства, хотя с годами и увеличивается, но ресурсные возможности этих участников рынка строительно-монтажных работ желают быть лучше.

Однако проблемы кадрового обеспечения строительных фирм стоят очень остро. В условиях инновационной экономики, особенно в области строительно-монтажных работ, более важным является высокотехнологичная деятельность, требующая особой специальной подготовки работников. А заработная плата на малых строительных объектах, к великому сожалению, невысока. Все это в значительной мере сказывается на развитии строительства, особенно сдерживают развитие их бизнеса, в частности, большая налоговая нагрузка, недостаток заказов, неплатежеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, а также высокая конкуренция на строительном рынке.

Развитие малого строительного бизнеса не позволяет республике входит в число лидеров «малой строительной экономики». Это касается и строительства жилья, хотя данная отрасль для стабильного развития экономики страны чрезвычайно важна. Структурная доля указанного вида строительной деятельности в валовом продукте еще

невысока: в 2016 г. – 11,4%, в 2018 г. – 11,0, в 2019 г. – 11,5, в 2020 г. -11,9, в 2021 г. – 11,9, в 2022 г. – 11,8%.

В целом строительство жилья – одна из ключевых деятельностей малого строительного бизнеса. В Узбекистане функционируют более 800 малых строительных фирм (это около 17% их общего числа), на них трудятся более 8 тыс. работников (около 15% от общей численности занятых на малых предприятиях), оборот малых строительных фирм превышает 816 млрд. сумов (более 13% совокупного оборота малого бизнеса).

Представляется необходимым, учитывая значимость строительства жилья для нашей экономики, расширить программы его поддержки. Необходимо более эффективное использование имеющихся ресурсов.

Удельный вес внеоборотных активов малых субъектов по строительству жилья в общем объеме данного показателя полного круга предприятий составляет 38%, оборотных активов – 44, капитала и резервов – 50, краткосрочных обязательств – 44% (2022 г.). Это еще раз подтверждает неразвитость этой отрасли строительства. Финансовое состояние их свидетельствует о преобладании в секторе малого строительного бизнеса микросубъектов со средней численностью 3 чел. Удельный вес внеоборотных активов микросубъектов в общем объеме данного показателя полного круга строительных организаций составляет 24%, оборотных активов – 24, капитала и резервов – 26, краткосрочных обязательств – 23% (2023 г.).

Для малых строительных фирм по строительству жилья пока что не характерна и более высокая доходность (прибыль). Финансовые результаты деятельности крупных фирм в сфере строительства наглядно пока не доказывает преимущества малых строительных форм хозяйствования. Так, сальдированный финансовый результат в 2018-2019 и 2020-2021 гг. в отрасли в целом был отрицательным. По группе фирм по строительству жилья, функционирующих в этой сфере в 2022-2023 гг. он, хотя и оставался положительным, но неуклонно снижался: в 2022 г. – на 66%, в 2023 г. – еще на 30% (в целом за два года падение составило 4,3 раза). Для сравнения: сальдированный финансовый результат микросубъектов в 2023 г. был в 31 раз больше (табл. 1).

Таблица 1

Выборочные финансовые показатели деятельности малых строительных фирм по Самаркандской области*

Показатель	Малые строительные субъекты				Фирмы по строительству жилья	
	Всего		В том числе микростроительные фирмы			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от деятельности строительных фирм, млн. сум.	10075	32558	4482	7503	758	568
% к предыдущему году	128,8	132,3	110,2	167,4	103,2	74,9
Распределение малых субъектов (фирм) (включая микросубъектов) по финансовым результатам (по данным финансовой отчетности):						
- число прибыльных субъектов (фирм)	18	19	9	9	7	7
- сумма прибыли, млн. сум.	36,675	91,217	66,141	80,539	6,928	6,261

- число убыточных субъектов (фирм)	2	1	1	1	1	1
- сумма убытка, млн. сум.	6600	8659	1659	3036	1170	5193
Удельный вес прибыльных стройфирм в общем числе стройфирм (по данным бухгалтерской отчетности), %	80,4	80,4	90,0	90,0	87,5	87,5
Удельный вес убыточных стройфирм в общем числе стройфирм (по данным бухгалтерской отчетности), %	19,6	19,6	10,0	10,0	12,5	12,5
Рентабельность проданной продукции (работ, услуг) (по данным бухгалтерской отчетности), %	5,2	6,3	5,4	6,6	4,8	5,4
<i>* Составлена автором путем опроса предпринимателей малых строительных субъектов и фирм по строительству жилья.</i>						

Этот показатель по группе малых строительных фирм в 2022-2023 гг. имел положительные значения. Причем, прирост показателя за 2 последних года по сектору малых строительных фирм превысил 55%, на микростройфирмах вырос более чем в два раза. Следует также заметить, что микростройфирмы в 2023 г. имели более высокую рентабельность, чем малые строительные фирмы.

Удельный вес убыточных фирм в общем числе малых строительных фирм составляет 19,6 %, микростроительных фирм -10,0%, фирмы по строительству жилья – 12,5%. В целом по отрасли этот показатель равен 15,8%, а по экономике республики – 23,4% (2023 г.).

Основные недостатки малых форм хозяйствования связаны с оплатой труда. Заработная плата на малых строительных фирмах сильно отстает от среднего показателя по отрасли – 7607 тыс. сумов против 9149 тыс. сумов, что в 1,5 раза меньше. А на микростройфирмах этот показатель еще меньше – 6218 тыс. сумов.

Значительный разрыв в оплате труда, а также факт, что средняя численность работников в расчете на одну фирму (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) в строительстве – отрасли, в которой многие виды работ характеризуются большой трудоемкостью, составляет 5 чел., а на микростройфирме – всего 3 чел. (один из которых – работающий руководитель, а второй, возможно, бухгалтер), наводит на мысль о значительных масштабах теневой занятости.

Подтверждает это предположение и соотношение показателя производительности труда: оборот малых строительных предприятий в расчете на 1 работника. Что производительность труда работников малых строительных фирм выше, чем крупных – в это поверить невозможно. Главный фактор производительности труда в сфере материального производства, как известно, - материально-техническая база, которая в секторе малых строительных фирм заметно слабее. Удельный вес внеоборотных активов малых строительных фирм в общем объеме данного показателя полного круга фирм составляет 38% (2023 г.).

Данных о наличии и состоянии парка основных строительных машин на малых строительных фирмах в открытых источниках найти не удалось. Однако, судя по тому, что инвестиции в основной капитал малых строительных фирм составляют менее 23% совокупного объема инвестиций в отрасль в целом, можно предположить, что активная часть основных средств строительных фирм малого бизнеса имеет высокую степень износа. Даже на крупных фирмах отрасли, имеющих существенно большие финансовые

возможности, удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем количестве машин довольно высок, напр., удельный вес полностью изношенных грейдеров составляет 41%, бульдозеров – 42, башенных кранов – 40, тракторов – 41%.

Итак, преобладание малого бизнеса в сфере строительства указывает на значительные преимущества малых форм хозяйствования в данной отрасли. О более высокой эффективности использования имеющихся ресурсов говорит соотношение показателей удельного веса малых строительных фирм в объеме строительно-монтажных работ, активах, капитале и обязательствах. Подтверждается это и лучшими финансовыми показателями по сравнению с показателями крупных строительных фирм.

Основные недостатки малых строительных фирм связаны с управлением персоналом и организацией его оплаты. Более высокая производительность труда при существенно более слабой материально-технической обеспеченности и более низком уровне оплаты труда дает основания предположить, что на малых строительных фирмах широко распространены теневая занятость и заработная плата «в конвертах», что может стать серьезным препятствием для стабильного развития этой ключевой отрасли экономики страны, поскольку лишает работников социальных гарантий, что в свою очередь снижает их заинтересованность и лояльность организации работы. Работники в такой ситуации готовы откликнуться на любое предложение полностью легальной занятости, что может дестабилизировать деятельность малых строительных фирм, поскольку их численный состав невелик.

Несомненно, учитывая значимость строительных субъектов для стабильного развития экономики Республики, необходимо усилить меры их поддержки, в частности, строительства жилья.

Литература:

1. Чжан Наньань. Определение эффективности инвестиций в комплексную жилую застройку с участием иностранного капитала // Автореферат на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.- Санкт-Петербург, 2013.- 21 с.
2. Девлетов И.Х., Мамазаров О.Ш. Современные проблемы развития жилищного строительства в Узбекистане // Бюллетень Наука и практика. 2020. Т. 6. № 3.- С. 295-298. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/35>.
3. Нуриббетов Р.И., Давлетов И.Х. Совершенствование структуры жилищного строительства в Узбекистане // Жилищные стратегии. 2017. Т. 4. № 1.- С. 23-36.
4. Девлетов И.Х. Вопросы оптимизации структуры жилищного строительства в современных условиях // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. № 8.- С. 44-50.
5. Ипотечное кредитование жилищного строительства: Учеб. пос. / С.А.Баронин, В.В.Бочкарев и др.; Под общ. ред. С.А.Баронина и др.- М.: НИЦ ИНФРА-М., 2014.- 189 с.
6. Теняков И.М. Современный экономический рост: источник, факторы, качество: Монография.- М.: Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015.- 176 с.

РОЛЬ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ахмедова А.Т., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса,

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы проведения анализа деловой активности предприятия в рамках оценки уровня его финансового состояния.

Ключевые слова: финансовое состояние, деловая активность, оборачиваемость активов, денежный поток, ценовая политика.

Abstract This article discusses the issues of analyzing the business activity of an enterprise as part of assessing the level of its financial condition.

Key words: financial condition, business activity, asset turnover, cash flow, pricing policy.

Аннотация. Ушбу мақолада корхонанинг молиявий аҳволини баҳолашнинг бир қисми сифатида унинг тадбиркорлик фаолиятини таҳлил қилиш масалалари кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: молиявий ҳолат, тадбиркорлик фаолияти, активлар айланмаси, пул оқими, нарх сиёсати.

Управление деловой активностью и денежными потоками организации является важным аспектом обеспечения эффективности её функционирования, так как создание положительного денежного потока лежит в основе формирования прибыльности деятельности предприятия.

Механизм управления денежным потоком организации должен быть построен таким образом, чтобы с одной стороны минимизировать величину оттока денежных средств, а с другой стороны создать условия для максимизации притока денежных средств на предприятии. С методологической точки зрения ликвидность в наиболее простой форме представляет собой скорость превращения активов в их наиболее ликвидную форму, то есть в деньги. От того насколько высок уровень ликвидности активов организации зависит как быстро она сможет рассчитаться по своим долгам, то есть ликвидность определяет скорость платежеспособности предприятия. Показатели ликвидности характеризуют финансовое состояние организации. Если организация обладает высокими показателями ликвидности, то она имеет приоритет по сравнению с другими организациями, которые занимаются такой же деятельностью, в получении кредитов, в отборе поставщиков и другого. Организация своевременно выплачивает зарплату рабочим, платит налоги в бюджет, вовремя погашает кредиты.

Устойчивое финансовое положение предприятия в условиях рыночной экономики обуславливается в значительной степени его деловой активностью. Деловая активность организации зависит от многих внутренних и внешних факторов, к которым можно отнести:

- факторы спроса;
- ценовой фактор;
- производственный, научно-технический и макроэкономические факторы (денежно-кредитная, ценовая, амортизационная политика и другие меры государственного регулирования).

Снижение деловой активности в различных секторах экономики, в частности, в обрабатывающих производствах, свидетельствует о кризисном состоянии значительной части предприятий и необходимости преодоления кризисных явлений. Для вывода организаций из кризисного состояния используются различные методы и технологии. В

практике антикризисного управления в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О несостоятельности (банкротстве)» применяются процедуры:

- 1) наблюдение;
- 2) финансовое оздоровление внешнее управление;
- 3) конкурсное производство мировое соглашение.

В большинстве случаев данные процедуры (1,2,3) не приводят к восстановлению платежеспособности предприятий, а заканчиваются, как правило, конкурсным производством и их ликвидацией. Так, при проведении процедуры «внешнее управление» в 2020 году платежеспособность предприятий была восстановлена только на 2,4% предприятий от общего количества дел, по которым проводилась эта процедура. Это свидетельствует о неэффективности мер и технологий, применяемых в процессе проведения процедур банкротства.

Антикризисное управление является планом действий, направленных на повышение эффективности бизнеса и реализацию стратегии его развития в сложном конкурентном и финансовом положении, в том числе направленный на преодоление банкротства предприятия. В ходе антикризисного управления должна повышаться деловая активность организации, обеспечивающая ее финансовую устойчивость.

Главной целью антикризисной программы является финансовая стабилизация компании, то необходимо оценить степень кризисной ситуации компании. Кризисную ситуацию можно охарактеризовать как недостаточно эффективное управление активами, дебиторской и кредиторской задолженностью, которое обуславливает отток денежных средств от собственников и в конечном итоге может привести к неполному удовлетворению требований кредиторов.

Для стабилизации финансового состояния предприятия ученые-экономисты выделяют два этапа возможной стабилизации:

➤ устранение неплатежеспособности (уменьшение размера текущих внешних и внутренних финансовых обязательств организации в краткосрочном периоде; увеличением суммы денежных средств, обеспечивающих погашение просроченных и исполнение срочных обязательств путем перевода части ликвидных оборотных активов и части необоротных активов в денежные средства);

➤ восстановление финансовой устойчивости организации (сокращение потребления финансовых ресурсов, увеличение собственных финансовых ресурсов); обеспечение финансового равновесия в длительном периоде (внедрение новых видов рентабельной продукции, повышением качества продукции, улучшением ее потребительских свойств; сокращением сроков реализации продукции; снижением себестоимости за счет использования новых эффективных технологий; ускорением оборачиваемости оборотных активов; и др.).

В свою очередь, укрепление финансовой устойчивости организации возможно только в результате повышения ее деловой активности. Оценка деловой активности позволяет выявить, насколько эффективно предприятие использует свои средства. К показателям, характеризующим деловую активность, мы относим показатели динамики (прибыли, выручки и активов), коэффициент оборачиваемости и рентабельности.

Оценка деловой активности предполагает анализ результатов и эффективности текущей основной производственной деятельности, однако, ее необходимо использовать также в оценке непрерывности деятельности организации. Кризисные симптомы, наблюдающиеся у предприятий обрабатывающих производств, например, низкий уровень использования производственных мощностей, убыточность деятельности или низкая рентабельность в течение продолжительного времени, резкое ухудшение финансового состояния, могут поставить под сомнение непрерывность деятельности организации. Методика оценки непрерывности включает в качестве составных элементов анализ финансовых признаков, анализ производственных признаков, анализ рыночных признаков. Данная методика содержит показатели деловой активности, рассмотренные

нами выше. «Оценка и управление непрерывностью должна быть увязана с диагностикой банкротства; встроена в систему риск-менеджмента организации.

Главную роль в анализе банкротства предприятия играет финансовый анализ, в ходе которого для арбитражных управляющих рассчитывают коэффициенты, характеризующие: платежеспособность должника, финансовую устойчивость и деловую активность должника.

Таким образом, оценка показателей деловой активности и прогнозирование вероятности банкротства являются составной частью и способствуют построению единой системы антикризисного управления деятельностью коммерческих организаций.

Первостепенной целью финансового анализа финансовой устойчивости и деловой активности выступает определение наиболее приоритетных показателей, представляющих максимально полную и объективную картину финансового состояния организации. Такими показателями могут являться колебания в структуре активов и пассивов, величина финансового результата, значение рентабельности собственного капитала, активов, продаж, изменение показателя оборачиваемости активов и собственного капитала, а также расчеты с кредиторами и дебиторами.

Рисунок 1. Методика финансового анализа.

Помимо текущего финансового состояния, топ-менеджеров компании может волновать еще и его прогноз на ближайшее будущее. Основой для финансового анализа финансовой устойчивости и деловой активности обычно выступает информация, полученная из бухгалтерской отчетности, оценка которой способствует воспроизведению наиболее значимых деталей совершенных операций, а также финансовой и производственной деятельности.

В данной статье мы рассмотрели важную роль финансовой оценки в анализе деловой активности предприятия. Мы обсудили основные методы и подходы к финансовой оценке, такие как анализ финансовых показателей, рентабельности, платёжеспособности и структуры капитала. Эти инструменты позволяют предприятиям оценить их финансовое состояние, выявить сильные и слабые стороны, а также определить потенциальные угрозы и возможности.

Основываясь на проведенном анализе, предприятия могут разработать стратегии для улучшения своей деловой активности, оптимизировать финансовые процессы и принимать обоснованные решения для достижения поставленных целей. Кроме того, систематический анализ финансовой оценки позволяет предприятиям следить за изменениями в экономической среде и адаптироваться к ним вовремя.

В итоге, грамотная финансовая оценка является неотъемлемой частью управления предприятием, которая помогает обеспечить его стабильное развитие и успешное функционирование в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия/Под ред. д. э. н., профессора А.П. Гарнова: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 366 с.
2. Новосельский С.О. Политика и механизм управления персоналом в страховом секторе/ С.О. Новосельский, Э.В. Сукманов // Наука и практика регионов. – 2020. - №1.- С.48-54
3. Новосельский С.О. Роль оценки кредитоспособности в финансовом механизме функционирования предприятий пищевой промышленности региона /С.О. Новосельский, И.В. Минакова, В.А. Климов, Т.Т. Дуплина // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2020. – №8. - С.48-52.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Ибрагимов М.Н., директор консалтинговой компании ООО “NOMINIS”

Аннотация: В работе рассматривается вопрос управления корпоративными финансами консалтинговых услуг по внедрению стандартов Надлежащих практик - “GxP”. Проанализированы вопросы формирования финансовых ресурсов при составлении договора по внедрению Надлежащих практик - “GxP”.

Ключевые слова: лекарственные средства, управление качеством, GxP, консалтинговые услуги, дистрибьюция.

Аннотация: "GxP - Зарур амалиётлар" стандартларини амалга ошириши учун консалтинг хизматлари корпоратив молия бошқариши масаласини кўриб чиқади. "GxP-Зарур амалиётлар" амалга ошириши тўғрисидаги шартномани тайёрлашда молиявий ресурсларни шакллантириши масалалари таҳлил қилинади.

Калитли сўзлар: дори воситалар, сифат менежменти, GxP, консалтинг хизматлари, дистрибьюция.

Экономика Узбекистана демонстрирует стабильные темпы роста, в стране продолжается внедрение различных мер поддержки предпринимательства, текущий год объявлен “Годом поддержки молодежи и бизнеса”.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев выступая на III Ташкентском Международном Инвестиционном Форуме 2 мая 2024 года подчеркнул: “В последние годы наша экономика выросла почти в два раза. По итогам прошлого года рост составил 6 процентов. Уровень инфляции снизился до 9 процентов. Неуклонно растут показатели торгового оборота. Сохраняется стабильность валютного рынка и золотовалютных резервов.

За последние годы в нашей стране освоено более 60 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В социальную сферу и инфраструктуру привлечено более 14 миллиардов долларов средств международных финансовых институтов”.

Поддержание стабильных темпов роста, достижение высоких конечных результатов от вложенных инвестиций требует от финансовых служб предприятий поиска и внедрения современных методов управления финансами. Недостаточное владение иностранными языками, слабое незнание зарубежным опытом управления корпоративными финансами со стороны работников финансовых служб не позволяет реализовать возможности развития предприятий.

Отсутствие знаний и опытов специалистов финансовых служб предприятий за рубежом восполняется привлечением консалтинговых компаний. Подобная практика применима и важна и для отечественных компаний.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Важной отраслью экономики является фармацевтическая. Эту отрасль представляют предприятия, производящие лекарственные средства и медицинские изделия, биологические активные вещества, а также предприятия по их оптовой и розничной реализации.

Особые требования к качеству фармацевтической продукции, их непосредственная связь с сохранностью и обеспечением здоровья населения выдвигает на повестку дня вопросы внедрения и соблюдения стандартов обеспечения качества.

Внедрение стандартов “GxP” Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (“GMP”: “Надлежащая производственная практика” – для производственных предприятий, “GDP”: “Надлежащая дистрибьюторская практика” – для предприятий по оптовой продаже лекарственных средств, “GPP”: “Надлежащая аптечная практика” – для предприятий по розничной продаже лекарственных средств) в настоящее время является обязательным для производственных предприятий и дистрибьюторской компании, а с 1 января 2025 года – и для аптечных учреждений.

Внедрение стандартов “Надлежащих практик” - “GxP” требует от специалистов фармацевтических предприятий массу знаний и навыков по разработке стандартных операционных процедур, выстраивания бизнес-процессов, их внедрения и соблюдения в повседневной деятельности. Такая масштабная работа не всегда выполнима собственными силами персонала предприятий и часто прибегают к услугам консалтинговых компаний.

Консалтинговые компании нанимают обученных, сертифицированных в сфере внедрения стандартов “GxP” и вступают в договорные отношения с фармацевтическими компаниями.

Консалтинговые компании проводят преддоговорную работу по изучению предприятия с выездом на объект, проводят интервью с ключевым персоналом, ответственных за обеспечение качества, исследуют состояние производственных, складских помещений, техники и технологии предприятия.

На основе такой работы составляется проект технического задания на оказание консалтинговых услуг, который является детальным перечнем выполняемых работ, продолжительность разработки каждой позиции технического задания и общий срок выполнения консалтинговой услуги.

Техническое задание обычно прилагается к договору об оказании услуг и является основным документом для обсуждения стоимости услуги и подписания договора.

Консалтинговые услуги трудно поддаются стоимостному измерению, для лучшего понимания объема работ консультанту предпочтительно расписать каждый вид работы, его продолжительность. Также важно расписать в техническом задании выходные документы по результатам каждого вида работ.

Для составления технического задания на подготовку предприятия к внедрению стандартов GDP – “Good Distribution Practice” (“Надлежащая Дистрибьюторская Практика”) необходимо включить такие пункты, как, обследование объекта, разработка документов по стандартизации операционных процедур, картированию, валидации оборудования и процессов, руководства по качеству, а также обучение персонала. Указание количества документов и примерного количества страниц в них будет способствовать лучшему представлению со стороны заказчика объема консалтинговых работ.

Финансы консалтинговой компании состоит в основном от поступлений за оказанные консультационные услуги и является экономической основой функционирования и развития.

Финансы консалтинговой компании должны покрывать расходы по выплатам достойной оплаты труда специалистов, другие расходы по организации оказания услуг,

выделять средства для мероприятий по развитию (обучение персонала, обновление компьютерной и организационной техники и др.) и получению дохода учредителями.

Обеспечение стабильности финансов консалтинговой компании должно быть в центре внимания первого руководителя, составление бизнес-планов развития на год, на среднесрочный период является важным инструментом для корректировки уже принятых решений, подготовки, обоснования и принятия новых решений развития компании.

Консалтинговые услуги решают большинство вопросов недостатка знаний и навыков у персонала, внедрению стандартов обеспечения качества как управления, так и материальных ресурсов.

Финансы консалтинговых компаний состоит из поступлений за оказанные услуги, от описания оказываемых услуг в техническом задании к договору будет способствовать лучшему пониманию со стороны заказчика объема и продолжительности работ, конструктивному обсуждению стоимости услуг.

В фармацевтической отрасли внедрение стандартов “Надлежащих практик” - “GxP” осуществляется в основном приглашением консалтинговых компаний, имеющих сертификаты об окончании соответствующих курсов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на III Ташкентском международном инвестиционном форуме
<https://president.uz/ru/lists/view/7194>

ZAMONAVIY LIZING MUNOSABATLARI VA ISLOMIY MOLİYAGA ASOSLANGAN INNOVATSION LIZING XIZMATLARI

*Kurbanova S., assistent,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Hojimurodov M., MK-121 guruh talabasi,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Аннотация: *Lizing bitimlari uzoq davrdan beri mulk huquqini to'liq o'z zimmasiga olmagan holda aktivlarga moslashuvchan kirishni ta'minlash orqali qulay tadbirkorlik faoliyatini yaratib, biznes operatsiyalarida asosiy foydalaniladigan vosiya sifatida qo'llanilmoqda. Biroq, lizing munosabatlari bozori va undagi operativalar shakllari rivojlanmoqda, an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda ko'plab innovatsion modellar paydo bo'la boshladi. Ushbu maqola an'anaviy va innovatsion lizing munosabatlari o'rtasidagi farqlarni, zamonaviy lizing munosabatlarida lizing operatsiyalarining innovatsion shakli sifatida o'rtaga chiqayotgan islom moliyasiga asoslangan lizing xizmatlari, ularning tegishli xususiyatlari, afzalliklari, muammolari va biznes uchun oqibatlarini o'rganadi.*

Калит со'злар: *lizing xizmatlari, innovatsion lizing, islomiy moliya, ijara, intellektual mulk, an'anaviy lizing, islomiy lizing, sukuk, islomiy moliyalashtirish.*

Аннотация: *Договоры лизинга издавна используются в качестве основного гаранта, применяемого в хозяйственных операциях, создавая удобство предпринимательской деятельности за счет предоставления гибкого доступа к активам без принятия на себя полных прав собственности. Однако рынок лизинговых отношений и формы операций на нем развиваются, наряду с традиционными подходами стали появляться многие инновационные модели. В данной статье рассматриваются различия между традиционными и инновационными лизинговыми отношениями, лизинговые услуги на основе исламского финансирования, возникающие как инновационная форма*

лизинговых операций в современных лизинговых отношениях, их соответствующие особенности, преимущества, проблемы и последствия для бизнеса.

Ключевые слова: лизинговые услуги, инновационный лизинг, исламские финансы, аренда, интеллектуальная собственность, традиционный лизинг, исламский лизинг, сукук, исламское финансирование.

Abstract: Leasing contracts have long been used as the main guarantor used in business operations, creating convenient business activities by providing flexible access to assets without assuming full ownership rights. However, the market of leasing relations and the forms of operations in it are developing, along with traditional approaches, many innovative models have begun to appear. This article examines the differences between traditional and innovative leasing relationships, Islamic finance-based leasing services emerging as an innovative form of leasing operations in modern leasing relationships, their respective features, advantages, challenges, and business implications.

Key words: leasing services, innovative leasing, Islamic finance, rent, intellectual property, traditional leasing, Islamic leasing, sukuk, Islamic financing.

Ilm-fan shiddat bilan taraqqiy etayotgan bir paytda raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish uchun korxonalar aktivlari tarkibini intellektual mulk bozorini rivojlantirmasdan turib rag'batlantirish imkonsizdir. Buning natijasida intellektual mulk ob'ektlarini tijoratlashtirishning samaradorligini oshirish masalasi mamlakat iqtisodiyotining ustuvor vazifasiga aylanadi. Bu esa:

- ushbu tarmoqni moliyalashtirish hajmining oshishiga;
- ilm-fan va texnikaning yangi yutuqlarini qo'lga kiritishning shakl hamda usullarini kengaytirishni talab etadi.

Shu sababli xorijiy mamlakatlarda intellektual mulk ob'ektlarini tijoratlashtirishning noan'anaviy samarali usullaridan biri bo'lgan innovatsion lizingni rivojlantirish talab etiladi. Aksariyat taraqqiy etgan mamlakatlarda lizing bozorining rivojlanishi va uning yuqori bosqichga ko'tarilishi uskunalar lizingi va intellektual mulkni tijoratlashtirishning integratsiyalashuvi uchun zarur shart-sharoit yaratdi. Natijada esa lizingning yangi shakli – intellektual mulk lizingi shakllandi.

Innovatsion lizingning paydo bo'lishi lizing bozori rivojlanishining mantiqiy bosqichi bo'lgani kabi intellektual mulk bozori rivojlanishining ham mantiqiy bosqichi hisoblanadi.

Bu turdagi lizing amaliyotda uzoq muddatdan beri foydalanilib kelinayotgan an'anaviy lizing xizmatlaridan lizing obyektlari, subyektlari, shartnoma shakli va lizing modellari va boshqa bir qator jihatlari bilan farqlanishi mumkin. An'anaviy lizing amaliyotining eng umumiy ta'rifi O'zbekiston Respublikasi "Lizing to'g'risida"gi qonunning 5-moddasida quyidagicha keltirilgan: "Lizing uning uchta subyekti ishtirok etadigan to'g'ridan-to'g'ri shaklda ham, lizing oluvchi va sotuvchi bo'lib bir shaxsning o'zi ishtirok etadigan qaytariladigan shaklda ham amalga oshirilishi mumkin".

Ma'lumki, lizing jarayoni deganda loyiha bo'yicha konseptual g'oyaning shakllanishidan boshlab, uning amalga oshirilishigacha bo'lgan jarayon tushuniladi. Ushbu jarayon lizing obyekti bo'lgan asosiy vositalardan foydalanib mahsulot ishlab chiqarish va uni sotish hamda shartnomaning tugatilishi bilan bog'liq munosabatlarni o'z ichiga olgan uchta asosiy bosqich (dastlabki, ya'ni tayyorgarlik (investitsiyadan oldingi), tashkiliy (investitsion) va obyektidan foydalanish bosqich)larda o'z aksini topadi. Shunday ekan, innovatsion faoliyatda lizingdan an'anaviy foydalanishning o'ziga xos xususiyati shundaki, lizing xizmati ma'lum bir imkoniyatlar doirasida qayd etilgan uch bosqich orqali raqobatbardosh bilim va texnologiyalarni oxirgi iste'molchiga yetib borishini ta'minlovchi ishlab chiqaruvchining barcha imkoniyatlarini ishga solishga ko'maklashadi. Aynan ana shunday holatda "innovatsion lizing" yuzaga keladi.

Innovatsion lizing tushunchasi so'nggi yillarda iqtisodchilar tomonidan keng qo'llanilib, unga turlicha ta'rif berilgan. Xususan, N.G.Korol tomonidan innovatsion lizingga innovatsion faoliyatni ta'minlovchi moliyaviy resurslarni jalb qilish va joylashtirish sifatida ta'rif berilgan.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayanib ayitishimiz mumkinki, rus iqtisodiy adabiyotlarida “innovation lizing” atamasini *yoritishda uning an’anaviy lizingdan farqlantiruvchi* quyidagi jihatlarga alohida e’tibor qaratilgan:

1. Innovatsion faoliyatni ta’minlashga xizmat qilganligi sababli lizingning bu turi innovation lizing deb yuritiladi va uning moliyalashtirish ob’ekti sifatida mahsulot ishlab chiqarish va sotish faoliyatini endigina boshlagan korxonalar – yangi biznes vakili maydonga chiqadi. Lizing predmeti sifatida yuqori texnologiyali uskunalarni keltirishimiz mumkinki, buning natijasida lizing shartnomasi bo’yicha to’lovlarni olish doirasida lizingga beruvchida risk darajasi ortadi. Bu holatda lizing innovatsion faoliyatning mustaqil shakli sifatida e’tirof etilib, “venchurli lizing” nomini oladi.

2. Innovatsion mahsulotni bozorga chiqarish usuli sifatida lizingning ushbu turi mahsulotning paydo bo’lish vaqtida yuzaga kelib, quyidagi shartlarga ega bo’ladi:

- Mahsulot iste’molchi uchun no’malumligi, qimmatligi kabi sabablarga ko’ra bozorda lizing orqali realizasiya qilinishi mumkin;

- Lizingdan foydalanish natijasida mahsulotni realizasiya qilishning maksimal samaradorligi taminlanadi.

3. Intellektual mulk ob’ektlarini tijoratlashtirish shakllaridan biri ekanligi.

Innovatsion lizing xizmatlarining an’anaviy lizing xizmatlaridan tub farqini yoritishda quyidagi ushbu lizing shartnomasini ko’rib chiqish kifoya qiladi. Bu yerda ishtirokchilarda, ayniqsa, lizingga oluvchilar soni va maxsus shartnoma tuzilishi kabilarda asosiy farqlarni toppish mumkin.

Xalqaro miqyosda, ayniqsa, O’zbekiston amaliyotida lizingni moliyalashtirishda yangi innovatsion model sifatida kirib kelayotgan shakl bu islomiy moliya asosida joriy etilayotgan lizing operatsiyalari hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga va O’zbekiston xalqiga Murojaatnomasida: “Mamlakatimizda islomiy moliya mexanizmlarini joriy etishning huquqiy asoslarini yaratish vaqti keldi. Buning uchun Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlaridan ekspertlar taklif etiladi” – deb ta’kidladi.

2022-yil 20-aprelda “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalash faoliyati to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni e’lon qilindi. Mazkur Qonun O’zbekistonda birinchi marta “Islomiy moliyalashtirish” tushunchasi huquqiy asosga ega bo’ldi va mamlakatimizda islom moliyasining rivojlanishiga turtki berdi. Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirish bo’yicha xizmatlar ko’rsatishga qonuniy yo’l qo’yilgan bo’lib, unda jismoniy shaxslarga 50 million so’mgacha, yuridik shaxslarga esa 300 million so’mgacha kreditlar berish ko’zda tutilgan.

Ta’kidlash joizki, innovatsion lizing shaklida o’rtaga chiqayotgan islomiy moliyaga asoslangan lizing xizmatlari ayni paytda moliyalashtirish shakllarining an’anaviy turlari orasida islomiy moliyalashtirishga eng yaqin turi hisoblanadi.

O’zbekiston aholisining 90 foizdan ortig’ini musulmonlar tashkil etadi va shu faktning o’zi O’zbekistonda islomiy moliyalashtirishga qanchalik qiziqish borligini ko’rsatadi. Bilamizki, Islomda foiz evaziga pul berib foyda olish man etilgan, an’anaviy moliyalashtirish tizimi esa foizga tayanadi. Foizdan foydalanishni istamagan odamlar va kompaniyalarga islomiy moliyalashtirish xizmatlari taklif qilinsa, kreditlar va shunga o’xshash moliyaviy xizmatlar ko’rsatish tadbirkorlik sub’ektlarining ishlab chiqarish hajmini oshirishga intilishini kuchaytiradi, ularga yangi texnika olib kirish imkonini beradi va buning natijasida O’zbekiston iqtisodiyotining yanada yuksalishiga katta turtki bo’ladi.

O’zbekistonda islomiy moliya xizmatlarini keng joriy etishning asosiy mezonlaridan biri quyidagi “O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risida”, “Banklar va bank faoliyati to’g’risida”gi qonunlarga, Soliq kodeksiga va boshqa qonunlarga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish orqali amalga oshirilishi mumkin. huquqiy hujjatlar yoki alohida qonun qabul qilish orqali. Bundan tashqari, O’zbekistonda ushbu sohada kadrlar tayyorlash bo’yicha amaliy ishlarni

kuchaytirish zarur. Bu borada aholining savodxonligini oshirish ham muhim ahamiyatga ega, chunki aholining islomiy moliyalashtirish bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmaganligi uning an'anaviy moliyalashtirishdan farqini noto'g'ri tushunish yoki noto'g'ri talqin qilishga olib keladi.

So'nggi yillarda ko'plab xorijiy mamlakatlarda infratuzilmaviy va investision loyihalarni moliyalashtirishning muqobil manbayi sifatida sukuk deb nomlanuvchi islom obligasiyalariga qiziqish tobora ortib bormoqda. Ushbu moliyaviy vositani qo'llash qimmatli qog'ozlarni emissiya qilish bo'yicha qonunchilikda sezilarli o'zgarishlar qilishni talab etmaydi. Aynan shu sababli nafaqat an'anaviy islom iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlarda, balki iqtisodiyoti rivojlangan boshqa mamlakatlarda ham unga alohida e'tibor berila boshlandi. Kapital bozorida sukukni joriy qilib, milliy lizing xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi lizingga beruvchilar faoliyatini qo'shimcha moliyaviy resurslar bilan ta'minlash asosida bozorni rivojlantirish maqolaning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi.

Islom moliya institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit xizmatlari tashkiloti tomonidan berilgan ta'rifga asosan, sukuk deganda moddiy aktivlar yoki xizmatlarga egalikda bo'linmaydigan ulushlarni ifodalaydigan teng qiymatli sertifikatlar (mulkka egalik huquqi haqida guvohnoma) tushunilib, uning daromadlilikiga to'g'ridan-to'g'ri bazaviy aktivlar daromadlilikiga bog'liq. Ushbu tashkilot standartlariga asosan, sukukning beshta asosiy turlari mavjud. *Shulardan biri – lizingga asoslangan sukuk bo'lib hisoblanadi.*

Sukuk iqtisodiy o'sishni ta'minlashga katta ta'sir etuvchi vosita hisoblanib, islom ilmida loyihaviy moliyalashtirishda keng qo'llaniladi. Lizingga asoslangan sukuk ijara shartnomasi asosida muomalaga chiqarilgan bo'lib, bunda bir tomon (mulkdor yoki agent) aktivdan ko'rilgan foydani ijara shartnomasida belgilangan narxda ikkinchi tomonga sotadi. Iqtisodchilar tomonidan sukukka nisbatan berilgan talqinlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Belgilar	An'anaviy lizing	Islomiy lizing
Lizing to'lovlari bo'yicha	Shartnoma muddati davomida moliyalashtirish vaqtida amalga oshiriladi	Aktiv haqiqatdan taqdim etilishiga qarab amalga oshiriladi. Lizing predmeti qadrsizlanganda hech qanday to'lovlar amalga oshirilmaydi
Yo'qotish/talofat ko'rish riski	Ko'pincha lizingga oluvchining zimmasiga yuklanadi	E'tiborsizlik yoki g'ayriqonuniy harakatlar amalga oshirilishi holatlaridan tashqari, lizingga beruvchining zimmasida bo'ladi
Sug'urta va texnik xizmat ko'rsatish qiymati	Ikkala xizmat bo'yicha ham to'lovlar ko'pincha lizingga oluvchi tomonidan to'lanadi	Davriy texnik xizmat ko'rsatish holatlaridan tashqari, barcha to'lovlar lizingga beruvchining hisobidan bo'lishi kerak
Narx shakllanishi	O'zgaruvchan yoki qat'iy belgilangan	O'zgaruvchan yoki qat'iy belgilangan
To'lov kechiktirilishi uchun jarima	Qo'llaniladi va lizingga beruvchining foydasiga xizmat qiladi	Jarimaning oldini oluvchi mexanizm sifatida qo'llanilsa, xayriya ko'rinishida to'lab beriladi.

Demak, Islom moliyasida ijara yoki lizing tushunchasi musulmon huquqshunoslari tomonidan shariatga mos keluvchi muayyan aktiv (yoki mol-mulkning foydalanish huquqi)ni bitta yuridik shaxs tomonidan boshqa shaxsga ijara (lizing) to'lovi evaziga berish sifatida ta'riflanadi. Boshqa so'z bilan aytganda, u xizmatga bo'lgan egalik huquqini kelishib olingan va qonuniy badal hisobiga muayyan muddatga ijaraga berish, yollash yoki topshirish kelishuvini o'z ichiga oladi.

Islom moliyasida sukuk asosidagi lizingning asosiy qonun-qoidalari quyidagilardan iborat bo'ladi:

- lizing shartnomasidan keladigan foyda (marja) amalga oshadigan va ro'yobga chiqadigan bo'lishi kerak;
- har qanday lizing shartnomasining mohiyati, shu jumladan, lizing predmeti bo'lgan tayanch aktivlar ham shariatga mos bo'lishi kerak;
- lizingga berilgan ob'ekt, ya'ni lizing shartnomasining predmeti aniq ma'lum bo'lib, ko'rsatilishi kerak va ular bahs-munozaralar kelib chiqishiga sabab bo'lmashligi kerak;
- lizingga beruvchi zarar ko'rish riskini to'liq o'z zimmasiga oladi (agar zarar lizingga oluvchining aybi bilan yuz bermasa);
- lizing muddati mobaynida aktiv bo'yicha barcha xavf-xatarlar, amortizasiya, sug'urta, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini lizingga beruvchi, ya'ni aktivga egalik qiluvchi o'z zimmasiga olishi kerak;
- foizlarga asoslangan to'lov kechiktirilgani uchun jarimalar Ribo hisoblanadi va undirilmaydi.

Bugungi kunda, ko'plab mamlakatlar islomiy lizingdan foydalanib, foizli kredit berish o'rniga mijozlariga uskunalarini ijaraga berishni o'z amaliyotlarida qo'llamoqdalar. Moliyaviy tashkilotlar uskunaning asl tannarxi va undirilishi belgilab olingan foiz to'lovlarini qo'shish orqali lizing to'lovi chiqariladi va bu qancha muddatda to'lanishiga ko'ra, oylar soniga bo'lib yuboriladi va lizingning bir oylik to'lov miqdori kelib chiqadi. M.Al-Jarhi va M. Iqbal "Kelishuv bo'yicha bank avval mijoz talabi bo'yicha buyum, ko'chmas mulk va hokazolarni sotib oladi, keyin esa uni mijozga ijaraga beradi. Ijara muddati davomiyligi va ijara to'lovi miqdori (o'rnatilgan yoki vaqt davomida o'zgaradigan) tomonlar tarafidan kelishib olinadi" deb ta'kidlashgan.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rish mumkinki, lizing savdo-sotiqqa o'xshash jarayon hisoblanadi, negaki muayyan narsa yoki mulk, ma'lum haq evaziga mijozga o'tadi, lekin ikkalasi o'rtasidagi farq shundan iboratki, savdoda xaridor ma'lum buyumni sotib olsa, mulkdagi egalik xaridorga o'tadi, ijara esa mulkdagi egalik ijara beruvchida qolib, mijoz esa foydalanayotgani uchun ijara haqi to'laydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston sharoitida lizing operatsiyalarini rivojlantirish 90-yillarga borib taqalsada, foydalanuvchilar tomonidan bu turdagi moliyaviy xizmatlar tizimi hali to'laqoli kashf etilgani yo'q. Ushbu xizmatlar sohasini ommalashtirish jarayoni mamlakatimiz hududida tobora jadallashmoqda. Lizing operatsiyalariga so'nggi innovatsiyalarni keng tatbiq etish chora – tadbirlari shular jumlasidan. Yuqorida sanab o'tilgan sohadagi innovatsion xizmatlar ham aynan lizing faoliyatini ommalashtirishga, foydalanuvchilar uchun qulaylashtirishga salmoqli hissa qo'shadi. Shuningdek, bugungi kunda global miqyosda ommalashib borayotgan islomiy moliya tizimiga asoslangan izing munosabatlarini yo'lga qo'yish har tomonlama mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun samarali bo'lishi mumkin. Islom moliyasida lizing o'zining maxsus belgilangan shariat doirasidagi qonun – qoidalarini shart qilib belgilaydi. Shunga ko'ra, uning tegishli vaziyatlardagi xizmat amalga oshirilishidagi talablari ham turlicha. Ushbu maqolada asosiy e'tiborni islomiy lizing xususiyatlari, afzalliklari, an'anaviy lizingdan farqli tomonlari, uning innovatsion lizing sifatida jahon bozoriga chiqishi va mamlakatimiz iqtisodiy sharoitidan kelib chiqib joriy etilishidagi manfaatlariga urg'u berildi.

Адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasining "Lizing to'g'risida"gi qonuni. Toshkent sh., 1999 yil 14 aprel, 756-I-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni.
3. Korol N.G. Innovatsionniy lizing. Lizing programmogo obespecheniya // Upravleniye finansami i riskami v lizingovoy kompanii. 2010. №1. www.lawmix.ru
4. Konoplitsskiy V., Filina G. «Eto biznes» Tolkoviy slovar ekonomicheskix terminov.- Kiyev: «Alterpress», 1996. – 149, 447 s.

5. Zaynalov J.R., Latipova SH.M. Lizing va lizing operatsiyalari. – Samarqand: 2021. – 255 b.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-lizing-kak-finansovyyinstrument-dlya-realizatsii-strategii-razvitiya-predpriyatiya-toplivno-energeticheskoy-otrasli>
7. Kozlov D. «Lizing: noviye gorizonti predprinimatelstva», Ekonomika i statistika, 29 iyul., 1996.
8. IJARA (ISLOMIY LIZING) VA AN'ANAVIY LIZINGNING QIYOSIY TAHLILI: Irgasheva Gulbahor Sodiqovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Ахмедова А.Т., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматриваются насущные вопросы сегодняшнего дня по повышению влияния развития малого бизнеса на повышение их финансовой. Отмечаются основные показатели уровня развития предпринимательства. Опираясь на практический материал, даются конкретные рекомендации по формированию цивилизованного рынка и достижению оптимальной занятости населения.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, индивидуальный предприниматель, уровень жизни, трудовая активность, самозанятость, мотивация, образование, гибкие формы занятости.

Abstract: The article discusses the pressing issues of today to increase the impact of small business development on increasing their financial efficiency. The main indicators of the level of entrepreneurship development are noted. Based on practical material, specific recommendations are given on the formation of a civilized market and achieving optimal employment of the population.

Key words: small business, entrepreneurship, individual entrepreneur, standard of living, labor activity, self-employment, motivation, education, flexible forms of employment.

Аннотация: Мақолада кичик бизнесни ривожлантиришининг уларнинг молиявий самарадорлигини оширишга таъсирини ошириш бўйича бугунги куннинг долзарб масалалари муҳокама қилинади. Тадбиркорлик ривожланиши даражасини кўрсатувчи асосий кўрсаткичлар қайд этилган. Амалий материаллар асосида тсцивилизациялашган бозорни шакллантириш ва аҳолининг мақбул бандлигига эришиш бўйича аниқ тавсиялар берилди.

Калим сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, якка тартибдаги тадбиркор, турмуш даражаси, меҳнат фаолияти, ўз-ўзини иш билан таъминлаш, мотивация, таълим, бандликнинг мослашувчан шакллари.

Отечественный опыт показывает, что предпринимательство является одним из основных элементов рыночной экономики. Характер и масштабы предпринимательской деятельности влияют на темпы экономического роста, состав и качество валового национального продукта, решают проблемы занятости населения.

Невозможно создать перспективную бизнес-модель без изучения проблем развития малого бизнеса. Во многом это связано с возрастающей ролью малого бизнеса в инновационно развивающейся экономике.

По нашему мнению, в ближайшие годы субъекты малого предпринимательства Узбекистана должны удвоить свой вклад в создание валового внутреннего продукта (ВВП).

Предпринимательство можно разделить на производственное, коммерческое и финансовое. Каждая форма имеет свою специфику, особенности и технологию. Будучи относительно самостоятельными видами предпринимательской деятельности, они пересекаются и дополняют друг друга, т.е. один вид деятельности может содержаться в другом.

Под финансовым механизмом предприятия понимается система действия финансовых инструментов, которая выражается в планировании, стимулировании и организации для использования финансовых ресурсов.

Финансовые отношения между различными структурными подразделениями направлены на своевременное, качественное и эффективное выполнение задач и обеспечивают увеличение финансового эффекта в этом направлении. Каждое отдельное звено и участок финансового механизма предприятия является частью всего финансового механизма. Они взаимозависимы и взаимосвязаны. При этом все звенья и отрасли работают совершенно независимо, что требует постоянной координации компонентов финансового механизма и контроля за их выполнением.

Задачи и основные виды предпринимательского бизнеса таковы:

- производство товаров и услуг, инновационная деятельность, научно-техническая деятельность;
- посредническая деятельность;
- консультационная деятельность, аудит, оценочная деятельность.

Производство товаров и услуг. Бизнес организует деятельность, результаты которой в виде материальных предметов или услуг нужны каким-либо субъектам рынка. Потребности в обществе постоянно возрастают, растёт население планеты. Процесс воспроизводства на всех стадиях и уровнях требует всё большего объёма материальных благ, изменяется его качественное содержание. Достижения науки усложняют и увеличивают потребности людей. Содержанием бизнеса является организация деятельности по удовлетворению возникающих в обществе потребностей путём разделения, специализации, кооперации труда и обмена результатами деятельности к взаимной выгоде заинтересованных лиц.

Целью данного исследования является изучение и поведение анализа которое в настоящее время использовались в долях малых предприятий ВВП которых составил 79,1%, тогда как в промышленно развитых государствах на долю малого предпринимательства приходится до 40% создаваемого валового продукта, а с учетом среднего бизнеса – до 70%, которые вовлекаются в сферу деятельности более половины всех занятых в экономике предприятия.

О темпах развития малой предпринимательской деятельности можно судить на примере деятельности малого бизнеса. К, например, на начало 2022 г., по данным Госкомстата, по республике зарегистрировано 789,7 тыс. субъектов малого бизнеса, что по сравнению с 2020 г. больше на 46,5%. Из зарегистрированных субъектов малого предпринимательства являлись действующими 91,8%, в том числе юридических лиц – 22,9%. Количество действующих индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств возросло за сравниваемый период на 9,5%. При этом, в общем числе количество действующих субъектов с минимальной численностью (менее 6 чел.) составило 76,3%. Незначительная доля среди действующих субъектов малого бизнеса юридических лиц с численностью занятых от 31 до 40 чел. (2,7%), от 41 до 50 чел. (5,4%).

Одним из основных показателей уровня развития предпринимательства является число действующих субъектов малого бизнеса на 1000 жителей, доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), полученный физическими лицами. Так, число действующих субъектов малого предпринимательства и юридических лиц на 1000 жителей составило 9,5, фермерских хозяйств - 25,6 и индивидуальных предпринимателей - 14,5 единиц. Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), полученный физическими лицами, относящимися к субъектам малого

предпринимательства за 2021 г. составил 5418,2 млн. сум., что больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. на 51,7%.

Движение спроса и предложения рабочей силы определяется сочетанием противоположных влияний на интересы и мотивацию малого и среднего бизнеса и их можно разделить на две группы: факторы, вызванные кризисом социально-экономических систем. факторы формирования и структурной перестройки общества и многосистемной экономики.

В настоящее время критерии развития малого предприятия изменены к лучшему с 2020 года: статус малого бизнеса теперь присваивается автоматически налоговыми органами на основании декларации.

По статистике предельный доход для лиц с упрощённой системой налогообложения составит 120 миллионов сум.

Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом работы предприятий. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг стало развитие товарно-денежных отношений. Рынок услуг пришёл в дополнение к уже существующему товарному рынку, при этом в течение длительного времени эти два типа рынков не были дифференцированы.

В связи с вышесказанным, следует создать новые и эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм развития экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обеспечения сформировать устойчивое развитие сферы услуг.

Как было отмечено Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, большую роль в решении проблем занятости и бедности должен сыграть малый бизнес. Поэтому содействие развитию малых предприятий необходимо не только для модернизации экономики, придания ей большей гибкости, но и для смягчения остроты проблем занятости через создание рабочих мест за счет поддержки предпринимательства, которые имеют значительный потенциал расширения спроса на труд.

Обобщая и анализируя перспективное развитие экономики Узбекистана, реализации Стратегии инновационного развития, Программы «Домашние хозяйства», Программы развития агропромышленного комплекса, Программы развития территорий Республики Узбекистан, Программы освоения территории Каракалпакстана, Аральского моря и ряда других программ, мер по поддержке малого бизнеса, нами спрогнозировано, что в 2021-2025 гг. будет создано во всех сферах экономической деятельности около 618 тыс. рабочих мест. Более 20% рабочих мест будет создано в малом бизнесе, более 20% - в производственном секторе и в сфере туризма и инфраструктуры.

Государственная политика регулирования занятости и создания новых рабочих мест может осуществляться путём дальнейших структурных изменений различных предприятий, привлечения инвестиций для развития малого бизнеса в условиях обеспечения модернизации устаревших и создания новых высокоэффективных производств; создание стимулирующих инвестиционных и налоговых механизмов для создания и сохранения рабочих мест, определение приоритетных секторов и отраслей экономики.

Список использованных источников

1. Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия/Под ред. д. э. н., профессора А.П. Гарнова: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 366 с.
2. Новосельский С.О. Политика и механизм управления персоналом/ С.О. Новосельский, Э.В. Сукманов // Наука и практика регионов. – 2020. - №1.- С.48-54

3. Новосельский С.О. Роль оценки кредитоспособности в финансовом механизме функционирования предприятий промышленности региона / С.О. Новосельский, И.В. Минакова, В.А. Климов, Т.Т. Дуплина // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2021. - №8. - С.48-52.

4. Белов С. А. Классификация и критерии выбора инновационной стратегии высокотехнологичной промышленности // Экономические науки. 2020. № 134. -с. 88-91.

5. Боровских Н.В. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Маркетинг. 2019. № 2. С. 37-48.

6. Александрин, Ю.Н. Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства в регионе: институциональный и методический аспекты // Регион. экономика: теория и практика. - 2020. - № 4. - С. 42-50.

7. Лапуста, М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2020. С.17.

8. Аношев, Ю. Б. Малое предпринимательство в системе муниципальное-частного партнерства // Экон. науки. - 2021. - № 9. - С. 112-115.

O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

*Uzakova K.B., assistent,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Cho'liyeva S., talaba,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Maqolada moliya bozorining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rni va ahamiyati, uning istiqboldagi asosiy yo'nalishlari keng yoritib berilgan. O'zbekistonda moliya bozorini rivojlantirish uchun ko'rilayotgan chora tadbirlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozor, fond bozor, qimmatli qog'ozlar bozor, barqarorlik, likvidlik, strategiya, transformatsiyani jadallashtirish.

Аннотация: В статье широко освещается роль и значение финансового рынка в экономике страны, его основные направления на перспективу. Приведены меры, принимаемые в Узбекистане для развития финансового рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, Фондовый рынок, Фондовый рынок, стабильность, ликвидность, стратегия, ускорение трансформации.

Abstract: The article extensively highlights the role and importance of the financial market in the country's economy, its main directions for the future. The measures taken in Uzbekistan for the development of the financial market are presented.

Keywords: financial market, Stock market, Stock market, stability, liquidity, strategy, acceleration of transformation.

Zamonaviy iqtisodiyotda qimmatli qog'ozlar bozori juda muhim o'rin egallaydi. Iqtisodiyotni barqarorlashtirish va rivojlantirish uchun samarali iqtisodiy siyosat yurgizish bilan bir vaqtda, moliyaviy sohada institutional islohotlar o'tkazilishi lozimligi ayni haqiqatdir.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida fond bozoridagi qimmatli qog'ozlardan maqbul tarzda foydalanish imkoniyatini yaratuvchi barqaror moliyaviy tizim sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy globallashtirish sharoitida moliya bozorini xalqaro miqyosda rivojlantirish, investitsiyalardan samarali foydalanishga qaratilgan masalalarning yechimiga erishish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston iqtisodiyotida hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy o'zgarishlar, eng avvalo fond bozori bilan bevosita bog'liq bo'lib kelmoqda. Chunki

Respublikada rejalashtirilgan investitsiya programmasini amalga oshirishda o'tish davriga xos bo'lgan moliyaviy resurslarning chegaralanganligi sezilmoqda. Shuning uchun ham fond bozorining qimmatli qog'ozlaridan samarali foydalanish, ularning eng qulay shakllaridan foydalanish muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Jahon fond bozorlari bir qancha muammoli holatlar vujudga kelgan. Prezidentimiz bu muammolar haqida quyidagi fikrlarini bildirganlar: "Muhim masala - yurtimizda fond bozori, fond birjasini yanada rivojlantirish uchun Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi ishini tubdan qayta tashkil etish lozim. Biz bo'sh turgan davlat mulki obyektlarini o'zaro sheriklik asosida xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. Internet tarmog'ida elektron savdolar va auksionlar orqali yer uchastkalarini, jumladan, tadbirkorlar uchun ajratishning yagona tartibini o'rnatish zarur. Shu maqsadda 2018 yildan boshlab elektron savdo maydonlari orqali davlat aktivlarini sotish bo'yicha elektron tizim tashkil etiladi. 2018 yilda bank tizimi faoliyatini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirishda banklar bilan tadbirkorlik subyektlari o'rtasida samarali va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini ta'minlash masalalariga asosiy e'tiborni qaratish zarur. Valyuta bozorini isloh qilishga qarshi bo'lgan ayrim "ekspertlar"ning ikkilanishi va "maslahat"lariga qaramasdan, biz qisqa muddatda xalqaro standartlar asosida valyutani liberallashtirish jarayonini boshladik. Lekin biz yaxshi tushunamizki, bu ish ushbu sohadagi islohotlarning boshlanishi, xolos. Valyuta siyosati biznes va iqtisodiyotni rivojlantirish manfaatlariga to'liq xizmat qilishi, investitsiya faoliyatiga ijobiy turtki berishi lozim". Shu boisdan, Muhtaram Prezidentimiz tomonidan «2020-2025 yillarda moliya bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va erkin muomaladagi jami qimmatli qog'ozlarning yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbatini 2025 yil oxiriga qadar kamida 10-15 foizga yetkazish kun tartibidagi asosiy masala ekanligi ta'kidlandi». Bunday ustuvor va dolzarb vazifalarning samarali amalga oshirilishi mamlakatimizda moliya bozorining xususiyatlari va rivojlanish tendentsiyalarini tadqiq etish hamda moliya bozorini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirish lozimligini ko'rsatmoqda. Iqtisodiyotning rivojlanishi tarixiga nazar tashlansa, moliya bozorini avvalambor insoniyat jamiyatida pulning paydo bo'lishi va u bilan bog'liq bozor munosabatlariniamalga oshirila boshlashidan shakllanishini ko'rish mumkin. Asrlar davomida moliya bozori, uning mazmuni va unga oid tushunchalar shakllanib va uzluksiz rivojlanibkelmoqda. Bunga sabab, inson sivilizatsiyasining moliya sohasidagi tajribasini boyishi, unda shaxslarning (yuridik va jismoniy) moliyaviy munosabatlari va qiziqishlari kengayib, maqsadlari va faoliyat turlari ortib, manfaatlari tobora o'sib,ularning haq-huquqlari borgan sari mustahkamlanib va ta'minlanib borishidadir. O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamlislohatlar mamlakatda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik jamiyat qurishga qaratilgan bo'lib, ularning asosiy mahsullaridan biri tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan milliy moliya bozori hisoblanadi. Milliy moliya bozorining iqtisodiyotdagi ahamiyatini oshirish muammosi iqtisodiyotni modernizatsiyalash, barqaror industrial va iqtisodiy o'sishni ta'minlash, inflyasiyani pasaytirish maqsadida investitsiyalami jalb qilish zarurligidan kelib chiqadi. Ushbu muammoni samarali yechimi moliya bozorining raqobatbardoshligi va xavfsizligi, barqarorligi va likvidligi, investorlar uchun jalbdorligi va risksizligi darajasini ta'minlash bilan uzviy bog'liq. Bunda turli tashqi va fundamental ichki omillar ta'sirini hisobga olish muhim hisoblanadi. Hozirda moliya bozori yuqori darajada tashkillashgan va uzluksiz rivojlanayotgan, borgan sari jahon miqyosida globallashtirib borayotgan alohida bir butun va o'z muhitiga ega munosabatlar va institutlar (qatnashchilar) majmuasi sifatida namoyon bo'luvchi murakkab tizim ekanligi aniq bo'lmoqda. Bunda moliya bozorlari nafaqat milliy iqtisodiyot rivojini, balki global iqtisodiyot rivojini ham belgilamoqda. Bunga tasdiq sifatida iqtisodiy o'sish, investitsiyalar va moliya bozorining o'zaro bog'liqligini keltirish mumkin. 2021 yil 7 oktyabrda Osiyo taraqqiyot banki Direktorlari kengashi tomonidan "Moliya bozorini rivojlantirish dasturi" loyihasi doirasida O'zbekistonga 25 yil muddatga 5 yillik imtiyozli davr bilan \$100 mln miqdorida qarz ajratilishi to'g'risida qaror qabul qilindi. OTB mablag'lari O'zbekiston Respublikasi byudjetining xarajatlarini moliyalashtirish uchun foydalaniladi. Moliya vazirligi - loyihaning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish va monitoring

olib borish, shuningdek, OTB mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanilishi yuzasidan mas'ul ijro etuvchi organ hisoblanadi. Valyuta xatarlarini qisman xedjirlash maqsadida xalqaro moliyaviy kontragentlar bilan hamkorlikda OTB mablag'larining \$20 mln miqdoridagi qismi bo'yicha 3 yil muddatga ilk sinov svop operatsiyasini amalga oshirish nazarda tutilgan. OTB mablag'larini qaytarish va foiz bo'yicha to'lovlar hamda ilk sinov svop operatsiyasi doirasida amalga oshiriladigan foiz to'lovlari bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston respublika byudjetining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Bunda, Xalqaro svop va derivativlar assotsiatsiyasining bosh kelishuviga asosan tushadigan daromadlar Respublika byudjetining daromadlari sifatida aks ettiriladi. Markaziy bankka loyihani hamda Xalqaro svop va derivativlar assotsiatsiyasi bilan tranzaksiyalarni amalga oshirishda moliyaviy agent funksiyasini bajarish tavsiya etildi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan "Moliya bozorini rivojlantirish dasturi" loyihasi doirasida ajratiladigan qarzni qaytarish va foiz bo'yicha to'lovlarni amalga oshirishning prognoz jadvali tasdiqlandi. So'nggi yillarda O'zbekiston moliya bozorida qator muhim o'zgarishlar ro'y berdi, xususan, 2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, fond bozori aylanmasini joriy etish orqali iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni 200 million AQSH dollaridan 7 milliard dollargacha oshirish va davlat ulushi bo'lgan tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlash, 2026 yil oxiriga qadar bank tizimi aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Bunda tijorat banklarida transformatsiyani jadallashtirish, subsidiyalik kreditlashdan voz kechish, ularning moliyaviy vositachi sifatidagi rolini oshirish orqali davlat ulushiga ega tijorat banklarini faol ravishda zamonaviy institutlarga aylantirish ishlari ko'zda tutilgan.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda moliya bozori orqali, bir tomondan davlat korxonalar va tashkilotlar, aholi o'zlari uchun zarur bo'lgan mablag'ni jalb qilsalar, ikkinchi tomondan korxonalar, tashkilot va aholi o'zlarining vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini qimmatbaho qog'ozlar sotib olishga yo'naltirib foyda ko'radilar. Bu esa moliyaviy resurslarning harakatini ta'minlab, iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Moliya bozorining investitsion faolligini oshirish, nafaqat, aktivlar qiymati va savdo hajmlarining o'sishi bilan birga olib borilishi kerak, balki qimmatli qog'ozlar bozorining barcha ishtirokchilari faoliyati ta'minlanishi zarur. Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish moliyaviy resurslarni faollashtirishga, ulardan oqilona foydalanishga va iqtisodiy rivojlanishni bir muncha tezlashtirish uchun qayta taqsimlashga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Moliya bozorini rivojlantirish, nafaqat, davlat yoki korxonalar pul mablag'larini shakllantirish va joylashtirishda, balki mazkur bozorga aholi mablag'larini jalb etishni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur holatlarning barchasi O'zbekistonda moliya bozorini rivojlantirish uchun yagona kontseptsiyaga kuchli ehtiyoj mavjudligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy-ommabop qo'llanma. – T.: "Ma'naviyat", 2018. 189-b.
2. Anvarov, N. M. O. G. L., & Allayarov, S. R. (2022). Mahalliy byudjetlarni qo'shimcha manbalardan foydalanishning umumnazariyasi asoslari. *Science and Education*, 3(2), 1519-1527.
3. Karimov I.A. "Asosiy vazifamiz – vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish" Toshkent 2010 yil.
4. "Moliya bozori" Darslik. J.R.Zaynalov, E.N.Xodjayev, N.X.Ruzibayeva va boshqalar. "Iqtisod-Moliya" 2020-y.

KORXONA INNOVATSION RIVOJLANISHIDA INSON KAPITALINING O'RNI

Ruzibayeva N. X., *Investitsiya va innovatsiyalar kafedrasida dotsenti Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya. *Ushbu maqola doirasida inson kapitali korxonaning innovatsion faoliyati uchun eng asosiy resurs va mexanizm ekanligi o'rganiladi. Uni qo'llash samaradorligi korxonaning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Inson kapitali qiymatini hisoblash va uni tavsiflovchi ko'rsatkichlarni rivojlantirish va undan foydalanish jarayonida korxonaning rolini belgilaydigan jarayonlar tahlil etiladi.*

Kalit so'zlar: *intellektual kapital, ijtimoiy kapital, inson kapitali, innovatsion iqtisodiyot, innovatsion-faol korxonona*

Аннотация. *В рамках данной статьи исследовано, что человеческий капитал является основным ресурсом и механизмом инновационной деятельности предприятия. Эффективность его применения влияет на развитие предприятия. Анализируются процессы, определяющие роль предприятия в процессе расчета стоимости человеческого капитала, а также разработки и использования показателей, его описывающих.*

Ключевые слова: *интеллектуальный капитал, социальный капитал, человеческий капитал, инновационная экономика, инновационно-активное предприятие.*

Abstract. *In the framework of this article, it is studied that human capital is the main resource and mechanism for the innovative activity of the enterprise. The effectiveness of its application affects the development of the enterprise. Processes that determine the role of the enterprise in the process of calculating the value of human capital and developing and using indicators describing it are analyzed.*

Key words: *intellectual capital, social capital, human capital, innovative economy, innovative-active enterprise*

Innovatsion rivojlanish zamonaviy iqtisodiyotning asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Bugungi kunda korxonaning raqobatbardoshligi uning innovatsion faoliyati darajasi va faolligi bilan belgilanadi. Korxonaning innovatsion faolligi darajasi ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan va joriy etilgan innovatsion mahsulotlar, xizmatlar yoki innovatsion texnologiyalar soniga, tashkiliy, boshqaruv va marketing o'zgarishlarining usullariga ham bog'liq. Bu intellektual kapitalga asoslangan tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiradi va jamiyatda ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyasi tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Bunday tizim nafaqat iqtisodiyotning raqobatbardoshligining asosi bo'libgina qolmay, u shaxsning kreativ o'zini-o'zi anglashi va inson kapitaliga sarmoya kiritish orqali har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

Inson kapitali bugungi kunda korxonalarining eng tegishli nomoddiy aktivi sifatida tanilgan intellektual kapitalning bir qismidir. Inson kapitali iqtisodiy o'sish nazariyalarida, masalan, endogen o'sish nazariyasi va iqtisodiyot evolyutsiyasida innovatsiyalarning ahamiyatini ko'rib chiqadigan evolyutsion nazariyalarda markaziy rol o'ynadi. Korxonalarining inson kapitali innovatsion hududlarni barpo etish imkonini beradi. Inson kapitali orqali hududlar o'rtasidagi tafovutlar innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanishda, hatto mamlakatlar o'rtasidagi farqlarda ham tushuntirilishi mumkin. Inson kapitali nazariyasida ta'limga investitsiyalar odamlarning ko'nikmalari va qobiliyatlarini oshirishi mumkin, bu esa bevosita ish samaradorligini oshiradi[1]. Garchi ta'lim va ish samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik isbotlangan bo'lsa-da va inson kapitali har qanday samarali faoliyatni, shu jumladan tadqiqot va ishlanmalarni yaxshilashi mumkin bo'lsa-da, inson kapitali tomonidan taqdim etilgan ushbu qobiliyat va ko'nikmalar korxonalarining innovatsion faoliyatiga qanday ta'sir qilishi hali ham to'liq ma'lum emas.

Asosan, inson kapitali haqidagi bir qator tushunchalar mikro va makroiqtisodiyotda aniq natijalarga olib keladigan insoniy xususiyatlar majmui sifatida belgilanadi [2]. Aksariyat hollarda inson kapitali deganda shaxs va butun jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan xususiyatlar majmui tushuniladi (1-rasm).

Innovatsiya yangi bilimlardan foydalanish mahsuli bo'lib, u tizimli jarayondir. Korxonalarining innovatsion salohiyati korxonaga ega bo'lgan bilim va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish uchun inson kapitaliga qanchalik e'tibor qaratganligidadir. Innovatsion resurslar va imkoniyatlarni bozorda innovatsion muvaffaqiyatga ega bo'lgan mahsulotlarga aylantirish qobiliyati innovatsion samaradorlik deb ataladi.

Innovatsiyalar korxonaning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omillaridan biridir, chunki u mehnat unumdorligini oshirishga, yangi mahsulotlarni yaratishga, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga, mahsulot narxini pasaytirishga va natijada korxonaning bozor qiymatining oshishi bilan bog'liq. Innovatsiyani eng ko'p bilim talab qiladigan tashkiliy jarayon deb hisoblash mumkin, chunki u xodimlarning individual nou-xausiga ham, korxonaning ichki va tashqi bilimlariga ham bevosita bog'liq. Innovatsiya, shuningdek, tashkilotning bozorda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga javobi sifatida qaraladi, bu uning raqobat muhitida omon qolishi va o'sishini kafolatlaydi.

1-rasm. Inson kapitali xususiyatlarining tarkibiy to'plami

Inson kapitali korxonaning innovatsion rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, u bilimlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi va korxonaning yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu bilimlar korxonada olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida to'planishi yoki odamlarning ko'nikmalari va qobiliyatlaridan olinishi mumkin.

Xozirda korxonalar faoliyatida eng qimmatli va foydali investitsiyalar xodimlarni rivojlantirish va o'qitishga yo'naltirilgan investitsiyalar hisoblanadi. Inson kapitali xarajat elementi emas, balki istiqbolli sarmoyadir. Inson kapitali korxonaning innovatsion salohiyatini yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Innovatsion salohiyat – korxonaning ishlab chiqarish omillari, texnologik ishlab chiqarish jarayonida kombinatsiyalar, tashkiliy-boshqaruv tuzilmasi va korporativ madaniyatning yangilanishini ta'minlash uchun sharoit yaratish qobiliyatidir. Korxonaning innovatsion salohiyati uning strategik maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan resurslar majmuasi orqali rivojlanadi [3].

Korxonaning innovatsion salohiyatining tuzilishi innovatsion salohiyatning mohiyati sifatida innovatsiyalarni ko'paytirish va takror ishlab chiqarish imkoniyatlarini kompleks tizimli

ko'rib chiqishdan iboratdir. Bu nafaqat alohida resurs yoki natijalar to'plamini, balki jarayon va natija o'rtasidagi munosabatlar holatining tabiatini va innovatsiyalarning takrorlanishini ham o'z ichiga oladi. Innovatsion salohiyat nafaqat innovatsiyalarni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan resurs, balki o'zaro bog'liq bo'lgan omillar tizimi hamdir (2-rasm).

2-rasm. Korxonalar innovatsion salohiyatining tarkibi

Hozirgi vaqtda iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlik darajasi ko'p jihatdan innovatsiyalarning eng muhim omili bo'lgan inson kapitalining sifatiga bog'liq. Bugungi ishchi kuchining kelajakdagi qiyofasi – bu omon qolish va ijobiy va konstruktiv rolni saqlab qolish uchun ma'lum bir soha uchun zarur bo'lgan chuqur bilim va ma'lumotlarni tezda topa oladigan yuqori ma'lumotli, kreativ va ochiq shaxsdir. Inson kapitalini samarali boshqarish zamonaviy korxonalar rivojlanishiga katta yordam beradi.

Shunday qilib, korxonalar innovatsion faoliyatini yanada oshirishda inson kapitali iqtisodiy o'sishning barqaror va uzoq muddatli manbai bo'lib xizmat qiladi, ijtimoiy-iqtisodiy sohani samarali rivojlantirish innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitali sifatini oshirish va yaxshilashning eng muhim shartidir. Bu, ayniqsa, ijtimoiy nafaqalar va imtiyozlar uchun davlat xarajatlari qisqartirilib, qat'iy pul-kredit va soliq-budjet siyosati olib borilayotgan hozirgi davrda to'g'ri keladi. Bu o'zgargan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga individual moslashishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy jarayonlarning inertsiyasini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, salbiy jarayonlar zamonaviy sharoitda o'z tendentsiyasini davom ettirmoqda. O'zbekistonda inson kapitalining holatiga bo'lgan ilmiy qiziqish inson kapitalini rivojlantirish yo'nalishlarini izlashning dolzarbligini belgilaydi. Inson kapitali innovatsion rivojlanishning asosiy omilidir. Ammo O'zbekiston sharoitida inson kapitalidan innovatsion rivojlanish omili sifatida samarali foydalanishga to'sqinlik qiladigan quyidagi salbiy tomonlar mavjud:

- innovatsion sektorning yalpi ichki mahsulot va eksport salohiyatida past hissasi;
- O'zbekiston iqtisodiyotining texnologiya va uskunalar importiga yuqori darajada bog'liqligi. Innovatsiyalar sohasida sifat o'zgarishlari O'zbekiston korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan innovatsiyalarga bozor munosabatining oshishi, ular uchun turli miqyosdagi innovatsiyalarning afzalliklari va yakuniy mahsulotlarning bilim zichligi oshishi bilan bog'liq.

Shunday qilib, innovatsion faol korxonaning inson kapitalini baholashning ishlab chiqilgan metodologiyasi nafaqat inson kapitalining korxonaning moliyaviy va raqobatbardosh rivojlanishiga qo'shgan hissasini aks ettiradi, balki korxonaning inson kapitaliga moliyaviy investitsiyalarining samaradorligini ham hisobga oladi, ushbu resursdan korxonani rivojlantirish manfaatlarida foydalanish darajasi oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Castelló-Climent A. Human Capital Inequality, Life Expectancy and Economic Growth / A. Castelló-Climent // The Economic Journal. – 2014. – № 118 (528). – P. 653–677.
2. Тугускина Г.Н. Человеческий капитал: управление развитием / Г.Н. Тугускина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. – 2016. – № 1 (4). – С. 51–58.
3. Carmeli A. How leveraging human resource capital with its competitive distinctiveness enhances the performance of commercial and public organizations / A. Carmeli, J. Schaubroeck // Human Resource Management. – 2013. – № 44 (4). – P. 391–412.

ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Ахмедова А.Т., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса,

Омонов Ш. ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса г. Самарканд

***Аннотация.** В данной работе рассматриваются ключевые факторы, способствующие оптимизации инвестиционного климата в условиях инновационного развития экономики. В условиях глобализации и ускоренного технологического прогресса, инновации становятся важнейшим драйвером экономического роста. Анализируются экономические, политические и социальные условия, влияющие на привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется роли государственных институтов, правовой базы, уровня развития инфраструктуры и человеческого капитала.*

***Ключевые слова:** инвестиционный климат, сфера услуг, инновации, конкурентоспособность, монополия, инвестиции.*

***Annotation.** This paper examines the key factors that contribute to optimizing the investment climate in the context of innovative economic development. In the context of globalization and accelerated technological progress, innovation is becoming the most important driver of economic growth. Economic, political and social conditions affecting the attraction of investment are analyzed. Particular attention is paid to the role of government institutions, the legal framework, the level of infrastructure development and human capital.*

***Key words:** investment climate, service sector, innovation, competitiveness, monopoly, investment.*

***Аннотация.** Ушбу мақола инновацион иқтисодий ривожланиш контекстида инвестиция муҳитини оптималлаштиришга ёрдам берадиган асосий омилларни кўриб чиқади. Глобаллашув ва жадал технологик тараққиёт шароитида инновациялар иқтисодий ўсишининг энг муҳим омилига айланмоқда. Инвестицияларни жалб қилишга таъсир этувчи иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий шароитлар таҳлил қилинади. Бунда давлат институтларининг роли, қонунчилик базаси, инфратузилмани ривожлантириши даражаси ва инсон капиталига алоҳида эътибор қаратилмоқда.*

***Калим сўзлар:** инвестицион муҳит, хизмат кўрсатиш соҳаси, инновациялар, рақобатбардошлик, монополия, сармоя.*

В сфере услуг не накопилось достаточного количества дохода, который можно было бы инвестировать в сопряженные отрасли. Имеющееся налоговое законодательство практически не стимулирует производство, тем самым, ставя барьер для перетекания капиталов из сферы услуг, где он может накапливаться с большой скоростью, в сферы

материального производства. Оптимизация инвестиционного климата в сфере услуг не может проводиться в отрыве от оценки общего инвестиционного климата и должна строиться только на основе определения всех альтернативных издержек и стратегий этого процесса. Этот процесс должен представлять единую взаимосвязанную схему социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект привлечения прямых иностранных инвестиций. Всякая политика, ограничивающая торговлю и прямые иностранные инвестиции, является антипродуктивной, так как ведёт к экономической изоляции страны и застою. В этой связи при корректировке инвестиционной политики нужно найти баланс между этими двумя вышеназванными явлениями. При этом следует сохранять осторожность, и она должна исходить из сложившихся реалий развития экономики, проявляющихся в следующих направлениях:

- промежуточный продукт сферы услуг должен занимать все большее место в мировой торговле и, тем самым, способствовать снижению тарифов;
- прямые иностранные инвестиции по объемам развиваются быстрее, чем внешняя торговля и любая отрасль экономики;
- жесткая конкуренция выходит за рамки бизнеса и распространяется на все сферы жизнедеятельности;
- мощные олигополии доминируют в мировом пространстве, занимая ведущие позиции во многих промышленных и сервисных странах;
- промышленно развитые страны желают оставаться конкурентоспособными и быстро «вползают» в национальные экономики менее развитых стран, подавляя их через политическое влияние;
- международное разделение труда и разный уровень развития позволяют крупным субъектам перемещаться в те страны, где они могут усиливать свое влияние на геополитическое пространство и диктовать свои условия;
- международные банковские услуги оперируют движением капитала чаще всего без соблюдения национальных интересов и не всегда имеют связь с производством;
- мировые финансовые кризисы резко подавляют экономики в возможностях диверсификации производства товаров и услуг;
- усиливается взаимозависимость общества;
- корпоративные интересы крупных инвесторов сталкиваются с интересами государства и оказывают давление на аппарат управления с целью получения таких важных уступок, как гранты, налоговые каникулы, льготы для своих инвестиций, при этом выигрывая перед национальными инвесторами даже при наличии равного для всех законодательства.

Таким образом, при рассмотрении необходимости служебной деятельности как источника подъема экономики, разработка стратегии инвестиционной политики должна опираться на анализ возможностей и последствий массового прихода иностранных инвесторов в эту сферу. В настоящее время в отечественной экономике такого анализа нет. Научные разработки по сфере услуг носят разовый, не комплексный характер, а оценка способов привлечения прямых иностранных инвестиций ограничивается лишь рассмотрением возможного их влияния на развитие промышленности.

В этой связи антимонопольными органами республики устанавливается контроль над слиянием и поглощением капиталов, отслеживается политика предприятий – монополистов в реализации товаров и услуг по конкретным их производителям с выделением из общего числа иностранных собственников и с оценкой их влияния на экономику в целом.

Список использованной литературы:

1. Зиновьева И.С. Дуракова Ю.В. Инвестиционная привлекательность региона / И.С.Зиновьева, Ю.В.Дуракова // Межд. студ. науч. вестник. – 2019. № 4-2. – С. 295-297.

2. Валинурова Л.С. Инвестирование: учебник. / Валинурова Л.С., Казакова О.Б. – М.: Волтерс Клувер, 2019. – С. 44.
3. Максимов И.Б. Инвестиционный климат: методика оценки: Учеб. пособ. / И.Б.Максимов. – Иркутск: изд-во БГУЭП, 2017. – С. 46.
4. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / Н.В.Киселева [и др.] под ред. Г.П.Подшиваленко и Н.В.Киселевой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – С. 178.
5. Ченинов М.В. Инвестиции: учеб. Пособие / М.В.Чиненов [и др.]. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – С. 77.

UY-JOY QURULISH KORXONALARINI INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BOSHQARUVNING TA'SIRI

***Kurbanova S.B. "Moliya" kafedrası o'qituvchisi,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti***

Annotatsiya. *Qurilish korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda samarali boshqarishning ahamiyati hamda uning rolini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek qurilish korxonalarining barqarorligini ta'minlashning iqtisodiy samarasi tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, boshqarish, to'lovga qobilik, resurslar, daromad va xarajat prognoz, jarayoni, investitsion faoliyat, debitor, kreditor.*

Аннотация: *Важность эффективного управления в обеспечении экономической устойчивости строительных предприятий, а также вопросы повышения его роли. Также анализируется экономический эффект от обеспечения устойчивости строительных предприятий.*

Ключевые слова: *стабильность, экономическая устойчивость, управление, платежеспособность, ресурсы, процесс прогнозирования доходов и затрат, инвестиционная деятельность, дебитор, кредитор.*

Abstract: *Issues of effective management and increasing its role in ensuring the economic stability of construction enterprises are highlighted. Also, the economic effect of ensuring the stability of construction enterprises is analyzed.*

Key words: *stability, economic stability, management, solvency, resources, income and cost forecasting process, investment activity, debtor, creditor*

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida turli soha korxonalarini barqarorligini ta'minlash xo'jalik boshqaruvining asosiy maqsadi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda asosan qurilish korxonlarni xo'jalik faoliyatini boshqarish sharoitidan kelib chiqqan holda uy joy qurilish bilan shug'ullanuvchi korxonalar barqarorligini ta'minlash jarayonlarini o'rganish va tadqiq etish o'ta muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Uy joy qurilish korxonalarini barqarorligini ta'minlash menejmentning asosiy maqsadlaridan biri sanalib, uy joy qurilish korxonaning strategiyalarini belgilash innovatsion - investitsion oqimlarini samarali yo'lga qo'yish, moliyaviy risklarni kamaytirishni va korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Turli iqtisodiy ilmiy ishlarda, shu jumladan A.Vahobov, N.Ishonqulov va A.Ibrohimovlar fikriga ko'ra, resurslarni to'g'ri shakllanishi, taqsimlanishi va ulardan samarali foydalanish moliyaviy barqarorlik mohiyatini ifodalaydi deb fikr bildirishgan bo'lsa [1], unda Rossiya iqtisodchilaridan E.Gladisheva, A.Korchagina va E.Reshetnikovalarning ilmiy qarashlarida korxonalar o'z mablag'lari hisobiga aktivlarni shakllantirishga ketgan xarajatlarni qoplay olsa, asossiz debitorlik va kreditorlik qarzlarni vujudga kelishini oldini olsa hamda majburiyatlarini o'z vaqtida bajarsa, bunday korxonlarni moliyaviy barqaror deb e'tirof etilgan [2],

Moliyaviy boshqaruvning asosiy ob'ektlaridan biri uy joy qurilish uchun ajratilgan resurslardan foydalanish bo'lib hisoblanadi. Barqarorlikni ta'minlash har qanday sharoitda ham moliyaviy boshqaruvni asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Barqarorlikni o'rganishda asosan, uy joy qurilish korxonalarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'llari, unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni tahlil qilish, iqtisodiy moliyaviy barqarorlikni boshqarish mexanizmini ishlab chiqish, uning monitoringini tashkil etish va shu kabi jihatlarga e'tibor qaratiladi.

Iqtisodiy barqarorlik holatida uy joy qurilish korxonasi tomonidan resurslarni barcha zarur bo'lgan resurslarini oqilona darajada shakllantirish va ulardan imkon qadar samarali foylanish hisobiga majburiyatlarni belgilangan muddatlarda bajarish, uning to'lovga qobilligini ta'minlash hamda takror ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yishga erishish mumkin.

Keng ma'noda korxonalar iqtisodiy barqarorligini quyidagi to'rtta turi mavjud bo'lib, ularning har biri uy joy qurilish korxonalariga ham alohida xususiyatga ega:

Birinchidan, Korxonaning jami zahiralari o'z aylanma mablag'lari hisobiga qoplanadi. Bunday vaziyatda korxonalar mutloq moliyaviy barqaror deb topiladi. Chetdan mablag' jalb etish zarur bo'lmaydi. Moliyaviy intizom yuqori darajada saqlanadi.

Ikkinchidan, Korxonada zahira va xarajatlarni qoplashda barcha mavjud manbalardan jalb etiladi va ulardan samarali foydalanish muhimdir. Bunday holat korxonaning to'lovga qobilyatligini kafolatlashi mumkinligini e'tiborga olib ushbu holat mo'tadil moliyaviy barqarorlik mavjudligidan dalolat beradi.

Uchinchidan, Korxonaning to'lovga qobilyatligini izdan chiqishi holatini anglatadi. Bunda nobarqaror moliyaviy vaziyat qayd etiladi. Shuningdek, korxonada zahiralarni to'ldirish va xarajatlarni qoplash uchun qo'shimcha moliyaviy mablag'lar zarur bo'ladi. Bunday vaziyatda korxonada qo'shimcha o'z aylanma mablag'lari va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini yetishmovchiligi kuzatiladi.

To'rtinchidan, Korxonaning bankrotlik tushkunligiga tushib qolishi inqirozli vaziyat yuzaga kelganligi hamda korxonaning pul mablag'lari debitorlik qarzlari va qisqa muddatli qimmatli qog'ozlari kreditorlik qarzlari va muddati o'tib ketgan qarzdorliklarni qoplashga yetmaydi deb ushbu holatga baho berishadi iqtisodchi olimlar [3].

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq qarorlarni qabul qilish moliyaviy barqarorlikka ta'sir etadi. Hozirda korxonada moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar ichki va tashqi omillar bo'lib ularni turkumlash tizimi holatini 1-jadvalda ko'rish mumkin.

1-jadval

Korxonani moliyaviy holatiga va istiqboldagi samarali faoliyatiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan omillar

Tashqi omillar	Ichki omillar
Mamlakatning iqtisodiyot rivojlanish holati	Korxonaning mulkiy va huquqiy shakllari
Moliyaviy siyosati	Ishlab chiqarish potentsiali
Tadbirkorlik subyektlarning moliyaviy munosabatlarini tartibga keltirish	Mahsulot xizmatlar ishlab chiqarish sikli
Moliyaviy intizomga rioya etish	Korxonaning Mahsulot (xizmatlar) ishlab chiqarishiga ixtisoslashuvi.
Inflyatsiya va uning har qanday darajadali	Korxonada faoliyatining restrukturizatsiyalash holati
Soliq munosabatlarini amal qilish xususiyatlari	Rentabellik Xususiy kapital darajasi, majburiyatlarning amaldagi holati
Tadbirkorlik subyektlarni joylashish joyi va mulkiy shakllari	Valyuta balansi Korxonada to'lovga qobilyatligi

	Korxonalar joriy likvidligi
Moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyatlari	Korxonaning moliyaviy mustaqilligi
Valyuta munosabatlari va ularning barqarorligi	Korxonaning daromad va xarajatlari Debitorlik va kreditorlik qarzlari
Iqtisodiyot soha tarmoqlari holati, o'sish darajasi	Soliqli va soliqsiz to'lovlar turli darajadagi byudjetlaga
	Moliyaviy o'sishni prognozlash holati
	Moliyaviy resurslarni tashkil etish manbalarini tartibga solish.
	Moliyaviy nazorat va undan oqilona foydalanish
	Moliyaviy risklar va ularning ta'sir darajasi.

Amaldagi bunday ta'sir etuvchi omillar ko'p qirrali bo'lishi ham mumkin. Bu avvalo korxonalar faoliyatini tashkil etish darajasiga bog'liq bo'ladi.

Korxonani moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarning har bir korxonalar moliyaviy holatiga ta'sir etish darajasiga kelib chiqib ham bilish mumkin. Tashqi omillar korxonaning o'ziga bog'liq bo'lmaydi. Korxonalar tomonidan bunday omillar ta'sirini o'zgartirish imkoniyati yo'q. Shu bois ham korxonalar faoliyatini tashqi omillarga mos ravishda muvofiqlashtirib borish muhimdir. Ichki omillar esa korxonaning ko'p qirrali faoliyatiga bog'liq, chunki korxonalar ushbu omillarga ta'sir etgan holda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlarini yaratib berishi mumkin.

Xullas, korxonani moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy omillarni oqilona boshqarib borish muhim ahamiyat kasb etib, korxonani joriy va strategik vazifalarini amalga boshqarishda salbiy ta'sir etuvchi omillarni o'z vaqtida aniqlash va anglash, ular bilan bog'liq muqobil chora tadbirlarni ishlab chiqish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) Toshmurodova B, Hamidov O. Moliyaviy menejment. o'quv qo'llanma –T.: Iqtisod-moliya ,2012. 160 bet.
- 2) Gladisheva YE.V., Korchagina A.S., Reshetnikova YE.S. Finansoviy menedjment. Konspekt leksiy. – M.: Feniks, 2014
- 3) Qudratov T, Fayziyeva N; Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorati: darslik - T.: «Voriz-nashriyot», 2012
- 4) Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 287 с.

KORXONALARNI STRATEGIK RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK TUZILMALARINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH

*Meliyev A.M., assistent,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar strategik rivojlanishini ta'minlashda iqtisodiy barqarorlikning o'rni va uning o'ziga xos yo'nalishlari, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning shart-sharoitlari va omillari, korxonalar xojalik faoliyatini taxlil qilish tamoyillari bilan bog'liq jarayonlar xususidagi masalalar yoritilgan va korxonalar asosiy faoliyatini to'g'ri tashkil etish va u bilan bog'liq jarayonlarning uzluksizligini ahamiyati haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Korxonalar, rivojlanish, strategiya, iqtisodiyot, barqarorlik, tijoraat, asosiy faoliyat, xojalik faoliyati.

Аннотация: В данной статье освещены роль экономической стабильности и ее конкретные направления в обеспечении стратегического развития предприятий, условия и факторы обеспечения экономической стабильности, вопросы, связанные с процессами, связанными с принципами анализа экономической деятельности предприятий, и важность правильной организации основной деятельности предприятий и непрерывности связанных с ней процессов, упомянутых.

Ключевые слова: Предприятие, развитие, стратегия, экономика, стабильность, коммерческая деятельность, основная деятельность, экономическая деятельность.

Abstract: In this article, the role of economic stability and its specific directions in ensuring the strategic development of enterprises, the conditions and factors of ensuring economic stability, the issues related to the processes related to the principles of analyzing the economic activity of enterprises are highlighted, and the importance of the correct organization of the main activities of enterprises and the continuity of related processes mentioned about.

Key words: Enterprise, development, strategy, economy, stability, commercial, core activity, economic activity.

Bugungi kunda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotini yana ham jadallashtirish, ishlab chiqarish saloxiyatidan oqilona foydalanish, resurslarning hamma turlarini har tomonlama tejash va ishlab chiqarishni boshqarishning bozor iqtisodiyoti qonulariga mos ravishda olib borish mamlakatimiz iqtisodiy strategiyasining eng muxim tarkibiy qismidir. Bu muxim vazifalarni bajarish uchun korxonalarining ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyatini chuqur taxlil qilish darkor.

Ma'lumki, har qanday mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy bo'g'in va amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishi sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati davlat tomonidan muntazam qo'llab-quvvatlanadi. Bozor iqtisodiyotining jahon miqyosida jadal sur'atlarda rivojlanib borishi tabiiy ravishda tadbirkorlik faoliyatida uning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi muqarrar muammolarni yuzaga keltiradi. Muayyan iqtisodiy xavf-hatarlar, agar vaqtida ularning oldini olish chorasi ko'rilmasa, har qanday gurkirayotgan biznesni ham juda qisqa muddatda inqirozga yuz tutishiga sabab bo'lishi tabiiy. Shu nuqtai nazardan zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar asrida istalgan sohada axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi zarur hisoblangani kabi, ayni vaqtda biznes egalariga o'z biznesini yanada rivojlantirish uchun uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bkundan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, korxonalarini strategik rivojlantirishda ularning axborot xavfsizligini ta'minlash ishlari ustuvor va ayni zarur masala hisoblanadi.

Soha olimlari va mutaxassislari korxonalarini strategik rivojlanishida tadbirkorlik tuzilmalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash haqida bir qancha fikrlar aytib o'tishgan. Xususan olimlardan X.S.Asatullayev, B.O.Tursunov, M.A.Mamanazarovlar tomonidan «Korxonalarini rivojlantirish strategiyasi» nomli qo'llanmasini ilmiy asos sifatida olsak bo'ladi. Mazkur qo'llanmada korxonalar faoliyatiga doir qonunchilik asoslari, korxonalar faoliyatini strategik rivojlantirishning davlat dasturlari va mazkur jarayonda xalqaro tajribalarning o'rni bilan bog'liq jarayonlardan kelib chiqqan holda korxonalarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur maqolada mualliflar tomonidan bir qator ilmiy metodlar, xususan, tizimli tahlil va sintez, taqqoslash va muhokama kabi metodlardan foydalanilgan. Yakunda esa abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali xulosa va takliflar bayon etilgan.

Korxonalarining xo'jalik faoliyatini taxlil qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad rezervlarni aniqlashdir. Rezervlarni aniqlashni osonlashtirish uchun ularni ilmiy asosda turkumlash kerak. Rezervlar quyidagilardan iborat: iqtisodiyot, tarmoq, regional (yondosh) va ichki xo'jalik rezervlari. Aytaylik, mashinasozlik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirish borasida bo'lgan katta rezervlardan biri – rangli metallarni plastmassalar bilan almashtirish hisoblanib, bu o'z

navbatida kimyo sanoatini yanada rivojlantirishni taqozo qiladi. Shu sababli, bunday rezervlar xalq xo'jalik rezervlari qatoriga kiradi. Ixtisoslashtirish darajasini oshirish esa tarmoq rezervlari qatoriga kirib, u asosan vazirliklarga bog'liqdir.

Korxonalarda ishlab chiqarishni boshqarish jarayonida uch bosqichni ko'rsatish mukmin:

1. Axborotlarni to'plash, qayta ishlash va tayyorlash

2. Ob'ekt xolatini iqtisodiy taxlil qilish va taxlil natijalari asosida takliflar kiritish.

3. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish. Qabul qilingan qarorlarning samarasi va sifati taxlilni o'z vaqtida hamda tezkor tarzda o'tkazilganligiga ko'p jihatdan bog'liq. Bu yerda asosiy vazifa-ana shu uch bosqichni bir-biri bilan uzviy ravishda bog'lash hisoblanadi.

Korxonada samaradorlikni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda samaradorlikni aniqlashda barcha ko'rsatkichlarni shartli ravishda ikki guruhga bo'lib o'rganish qabul qilingan.

Birinchi guruhga natural ko'rsatkichlar kiradi.

Ikkinchi guruhga iqtisodiy ko'rsatkichlar kiradi. Har ikki guruh ko'rsatkichlardan foydalanish samaradorlikni aniqroq ko'rsatadi.

«Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ahvoli monitoringi va tahlilini o'tkazish mezonlarini aniqlash tartibi to'g'risida»gi Nizomga ko'ra korxonalar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- iqtisodiy barqaror korxonalar; Bu korxonalar faoliyatida barqaror rivojlanish doimiy ravishda kuzatiladi.

- iqtisodiy xatarli korxonalar; Bu korxonalar faoliyatida iqtisodiy yo'qotishlar va faoliyat risklari yuqori bo'lganligi sababli ko'p hamkorlar ular bilan ishlashdan qochishadi.

- iqtisodiy nochor korxonalar: o'z to'lov qobiliyatini tiklash imkoniyatiga ega; o'z to'lov qobiliyatini tiklash imkoniyatiga ega bo'lmagan korxonalar

Yuqorida keltirilgan xo'jalik samaradorligini baholash usullari va ko'rsatkichlaridan tashqari bugungi kunda amaliyotda Iqtisodiy nochorlik qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan korxonalarining iqtisodiy nochorlik belgilarini aniqlash uchun mezonlar tizimi ham qo'llaniladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, korxonalarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish – korxonalar rahbariyatining doimiy vazifasidir. Bu vazifani yechish uchun quyidagi ishlar amalga oshirilishi zarur deb hisoblaymiz:

– bozor talablariga javob beruvchi yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishda eng kam harajatlardan foydalanish bilan ishlab chiqarishning maksimal hajmini ta'minlovchi, optimal ishlab chiqarish jarayonini tanlash;

– iste'molchilarning talabini qondirishga yo'naltirilgan mahsulotni sotish va yuqori daromad (foйда) olish;

– aylanma vositalarni tejash imkoniyatini yaratuvchi optimal ishlab chiqarish zahiralari yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.S.Asatullayev, B.O.Tursunov, M.A.Mamanazarovlar: «Korxonalarini rivojlantirish strategiyasi» Toshkent-2019.

2. M.Poter. Mejdunarodnaya konkurensiya. M. Progress, 2006, 202-str.

3. www.stat.uz sayti ma'lumotlari.

АКЦИЗ СОЛИҒИ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Эрназаров Н.Э. PhD., доцент в.б
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақолада акциз солиғи механизмини такомиллаштириши йўналиши тадқиқ этилган ҳамда солиқни ундириши механизmidан самарали фойдаланиши орқали иқтисодиётни мустаҳкамлаш бўйича муҳим таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: бюджет, солиқ, даромад, рағбатлантириши, бюджет барқарорлиғи, акциз, бюджет тушумлари, импорт товар, солиқ амалиёти.

Аннотация: В данной статье рассмотрены направления совершенствования механизма акцизного налога и представлены важные предложения по укреплению экономики за счет эффективного использования механизма сбора налогов.

Ключевые слова: бюджет, налог, доходы, льготы, устойчивость бюджета, акциз, доходы бюджета, импортные товары, налоговая практика.

Abstract: This article discusses areas for improving the excise tax mechanism and presents important proposals for strengthening the economy through the effective use of the tax collection mechanism.

Key words: budget, tax, income, benefits, budget sustainability, excise tax, budget revenue, imported goods, tax practice.

Акциз солиғи механизмини такомиллаштиришнинг навбатдаги йўналиши уларни бошқа билвосита солиқлар билан биргаликда қўллаш билан боғлиқдир. Солиқ тўловчилар - алкогольли ичимликлар ишлаб чиқарувчилари сони ортиб бормоқда, бу саноатнинг сояли секторига "кетаци", бу эса ҳар йили унинг айланмасини оширади. Бугунги кунда алкоголь ишлаб чиқарувчиларнинг ноқонуний бозори ҳажми умумий бозор таркибининг ошиб бориши кшзатилмоқда.

Бизнинг фикримизча, бундай ҳодисалар нафақат кўрилаётган чора-тадбирлар самарасизлигидан далолат беради, балки алкоголь ишлаб чиқарувчилар сонининг камайиши билан боғлиқ бўлган бюджет даромадларини тўлдириш учун солиқ хавфи мавжудлигини ҳам кўрсатади. қонуний алкогольли маҳсулотларни сотиш ва контрафакт алкогольли маҳсулотларни сотишнинг кўпайиши, бу эса пировардида кейинги прогноз даврларида барча даражадаги бюджет даромадларига солиқ солинадиган база ва солиқ тушумларининг қисқаришига таъсир кўрсатади.

Акциз солиғи ва баҳоларнинг ошиши Ўзбекистонда қонуний ароқ ишлаб чиқаришнинг тез қисқаришига олиб келди. Бу ҳолатлар ички бозор учун алкогольли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни тартибга солишнинг амалдаги усули ўзини оқламаслиги ва уни ўзгартириш зарурлигини кўрсатади.

Қонуний алкогольли маҳсулотлар шрнига акциз солиғи тўланмайдиган алкогольли маҳсулотлар, шунингдек акциз ставкалари Ўзбекистондагидан деярли 2 баравар паст булган Божхона иттифоқига аъзо мамлакатлардан контрафакт ва контрабанда алкогольли маҳсулотлар олиниши мумкин.

Шу билан бирга, Божхона иттифоқига аъзо давлатлар давлат ва солиқ тўловчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг халқаро тамойилларига амал қилади. Бозор ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, самарали акциз тизими алкоголь ва ароқ ва алкогольли ичимликлар баҳоининг пасайишига олиб келади.

Бугунги кунда ўзаро манфаатли савдо алоқалари фаоллигининг пасайишини олдиндан айтиш мумкин ва кутилмоқда. Акциз солиғи бўйича солиқ сиёсатининг самарадорлигини реал баҳолаш алкогольли маҳсулотлар акцизлари бўйича солиқ ставкалари динамикаси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Агар акциз ставкаларининг энг юқори ўсиш суръати Ўзбекистонда кузатилса, у ҳолда солиқ ставкаларнинг босқичма-босқич ўсиши балки, йил бошида бир марталик ўсиши кузатиладиган мамлакатлар ҳам мавжуд бўлиб бу баҳоларнинг бир текис ўсишини таъминлаш ва акциз солиғини мамлакат бюджетига йиғишни сақлаб қолиш учун акциз ставкаларини оширишдир.

Шундай қилиб, акциз ставкаларининг ошишига умумий тенденцияга қарамай, дунё мамлакатларида акциз ставкаларидаги фарқ ҳали ҳам юқори даражада қолмоқда. Шундай қилиб, акциз сиёсатини изчил уйғунлаштириш, мамлакат олдига қандай мақсад қўйилганидан қатъи назар, алкоғолли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг иқтисодий аҳволини ёмонлаштирмаслиги керак.

Қайд этишни истардимки, Ўзбекистон Республикаси билан божсиз савдо тўғрисида шартномалар имзолаган мамлакатларда алкоғолли маҳсулотларга акциз солиғи ставкалари мавжуд бўлганда, алкоғолли маҳсулотларни қонуний равишда ишлаб чиқариш учун шарт-шароитлар яратиларди. Ўзбекистонда бу кўпинча бундай шароитлар рақобатбардош деб аталади.

Шундан келиб чиқиб, Божхона иттифоқига аъзо мамлакатларнинг акциз солиғи ставкаларини уйғунлаштириш зарур, деган хулосага келиш мумкин. Шу билан бирга, Божхона иттифоқи доирасида алкоғолли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни тартибга солишнинг мувозанатли комплекс ёндаш уви ҳам ишлаб чиқилиши керак, бу алкоғолли маҳсулотларга акциз ставкалари ўсишини секинлаштиришни ва мониторингнинг ягона тизимини жорий этишни таъминлаши керак. ноқонуний ишлаб чиқаришнинг ўсиши ва контрафакт маҳсулотларнинг камайишига йўл қўймаслик учун Божхона иттифоқининг ички бозорида алкоғолли ичимликлар ишлаб чиқариш ва сотишни ҳисобга олиш, чунки кўпинча акциз ставкаларини ошириш бўйича қонунчилик ташаббуслари юқори даромад олиш учун жозибадор шароит яратади.

Божхона иттифоқи мамлакатлари доирасида акциз сиёсатини уйғунлаштириш тармоқларга иқтисодий зарар етказмайдиган ва рақобат учун тенг шароитларни таъминлайдиган тарзда амалга оширилиши керак. Масалан, алкоғолли маҳсулотларни ишлаб чиқаришга нисбатан, муаллифнинг фикрича, миллий акциз сиёсати олиб борилиши керак, бу истеъмол таркибини Божхона иттифоқига аъзо бошқа мамлакатларнинг акциз сиёсатлари фойдасига ўзгартирмасдан, бирлашишга мойил бўлади. кучли алкоғол.

Инсофсиз давлатлараро рақобатни бартараф этиш ва Божхона иттифоқига аъзо мамлакатларнинг тенг солиқ мажбуриятларини таъминлаш масаласини ҳал этиш зарур.

Бундан ташқари, Божхона иттифоқи мамлакатлари доирасида акциз тўланадиган товарлар бўйича акциз сиёсатини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш зарурати мавжуд, чунки ҳар бир мамлакат ўз қонунчилигидан фойдаланади, яъни, фақат ўз мамлакатада амал қилади ва иштирокчи давлатлар ўртасида акциз тўланадиган товарлар ҳаракатини назорат қилиш методологиясини ишлаб чиқади.

Назарий жиҳатдан, акциз ва қўшилган қиймат солиғини биргаликда қўллаш механизми қуйидаги схема сифатида ифодаланиши мумкин. Чакана сотувчидан товар сотиб олаётган ҳаридор сотувчига қўшилган қиймат солиғи ва акциз солиғи суммасини ва ушбу солиқларсиз эса товар қийматини тўлайди, лекин ишлаб чиқарувчи томонидан товар қийматига қўшиладиган ва воситачилар томонидан истеъмолчига ўтказиладиган акциз солиғи билан биргаликдатулаб беради.

Акциз ва қўшилган қиймат солиғини биргаликда қўллашнинг кўриб чиқиладиган механизми қуйидаги афзалликларга эга:

- солиқ ундиришни яхшилашга ҳисса қўшади, чунки ишлаб чиқарувчи акциз солиғини тўлашдан бўйин туланган тақдирда, қарзлар солиқнинг бутун суммасига эмас, балки фақат унинг бир қисмига қўпаяди;

- акциз суммаси бюджет даромадига нафақат ишлаб чиқариш босқичида, балки товар муомаласи босқичида ҳам тўланади;

- акциз солиғи миқдори акциз тўланадиган товарлар истеъмол қилинадиган ишлаб чиқарувчига тушади.

Шу муносабат билан, бу масала тамаки маҳсулотларига бирлаштирилган акциз ставкасини қўллаш масаласи билан чамбарчас боғлиқ.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакатимизда амалдаги акциз солиғи тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича таклифларни ўз ичига олади. Уларнинг амалга оширилиши, муаллифнинг фикрига кўра, мамлакатда солиққа тортишни яхшилашга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шундай қилиб, ушбу чора-тадбирларни қўллаш, бир томондан, бюджетга солиқ тушумларининг зарур миқдорини сақланишини таъминласа, иккинчи томондан қонуний ишлаб чиқариш билан боғлиқ тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2018 йилдаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5468-сонли Фармони <https://lex.uz/docs/3802378>

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

3. <https://soliq.uz/regulations/land-property-tax?lang=latn> -Давлат солиқ кўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Узакова К.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Халбеков К.А., Специалист производственного отдела,

ГУК "Issiqlik manbai" Самаркандской области

Аннотация: В статье представлены подходы различных ученых к сущности термина «инвестиции», показано соотношение между ними, выделены отличительные признаки инвестиций по отношению к текущим затратам и спекуляциям. Рассмотрены основные виды инвестиций, раскрыто их содержание.

Ключевые слова: проект, инвестиции, товар, потребности, цель, внешняя среда, заказчик, ресурсы, государственная поддержка, частные инвестиции, инвестиционные фонды, международный опыт.

Annotasiya: maqolada turli olimlarning "investitsiyalar" atamasining mohiyatiga bo'lgan yondashuvlari keltirilgan, ular o'rtasidagi munosabatlar ko'rsatilgan, investitsiyalarning joriy xarajatlar va spekulyatsiyalarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan. Investitsiyalarning asosiy turlari ko'rib chiqiladi, ularning mazmuni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: loyiha, investitsiyalar, tovarlar, ehtiyojlar, maqsad, tashqi muhit, mijoz, resurslar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, xususiy investitsiyalar, investitsiya fondlari, xalqaro tajriba.

Abstract: The article presents the approaches of various scientists to the essence of the term "investment", shows the relationship between them, highlights the distinctive features of investments in relation to current costs and speculation. The main types of investments are considered, their contents are disclosed.

Keywords: project, investment, product, needs, purpose, external environment, customer, resources, government support, private investments, investment funds, international experience.

Инвестиции — это вложения денежных средств с целью получения дохода в будущем. Источником инвестиций могут выступать собственные средства экономических агентов, бюджетные средства, банковские кредиты, средства иностранного сектора, заемные средства других организаций и др. Основные виды инвестиций: вложения в основной капитал (здания, сооружения, оборудование, машины, транспортные средства и др.), запасы и иные материальные объекты, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, размещение средств на банковских вкладах и депозитах, участие в капитале предприятий и организаций, предоставленные кредиты и займы, а также переданные в лизинг основные средства, инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, товарные знаки, авторские права), инвестиции в человеческий капитал и др. По источнику происхождения средств инвестиции могут быть частными, государственными, иностранными или смешанными. К видам иностранных инвестиций принято относиться инвестиции, осуществляемые физическими лицами-гражданами других стран, организациями или другими государствами.

Этот вид инвестиций относится к финансовым и портфельным инвестициям. В отличие от прямых инвестиций они не предусматривают участия инвестора в управлении деятельностью компании.

Инвестирование на рынке ценных бумаг осуществляется в форме долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений инвестора в ценные бумаги (акции, облигации, производные финансовые инструменты, паи, векселя, депозитные сертификаты и др.). По вероятности возврата вложенных средств инвестиции могут быть классическими, венчурными и спекулятивными. Как правило, для классических инвестиций характерна высокая вероятность возврата вложенных средств. Венчурные инвестиции в силу своей специфики имеют вероятность возврата инвестиций на уровне порядка 50%. Спекулятивные инвестиции сопряжены с наибольшим уровнем риска, но могут принести инвестору наибольшую доходность.

В зависимости от срока размещения средств они бывают краткосрочными (до года), среднесрочными (до трех лет) и долгосрочными (свыше трех лет).

Инвестиционный проект — это экономический проект, основывающийся на инвестициях. Он включает в себя обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами. Принято выделять производственные, научно-технические, коммерческие, финансовые, экономические, социально-экономические инвестиционные проекты.

Инвестиционная политика — это составная часть инвестиционного процесса, включающая в себя определение целей инвестора, его предпочтений к соотношению между ожидаемой доходностью и риском. Ее основными элементами являются виды активов, в которые осуществляются вложения, степень активности инвестора в управлении инвестиционным портфелем, цель инвестирования. Существует инвестиционная политика, разрабатываемая в области личных инвестиций, инвестиционная политика предприятия и инвестиционная политика государства.

Последняя представляет собой комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводственной деятельности: населения, предпринимателей и государства. Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов для развития экономики и социальной среды.

Система критериев эффективности инвестиционной политики включает в себя такие показатели, как прирост инвестиций, ВВП, физического национального потребления на душу населения и дохода на душу населения, повышение эффективности хозяйственных связей на рынке товаров, услуг, капитала, снижение уровня риска

финансовой нестабильности в экономике, повышение эффективности структуры производства и потребления национального продукта, рост товарного выпуска и рыночной капитализации предприятий в приоритетных отраслях экономики, обеспечение национальных стратегических интересов.

Основные правила для начинающих инвесторов:

1. Определить цель инвестирования (быстрое получение дохода или стабильный доход в долгосрочной перспективе);
2. Оценить риски, помня о том, что чем больше доходность, тем выше риск невозврата вложенных средств;
3. Разработать стратегию.

Так, консервативная стратегия подойдет инвесторам, нацеленным на сохранение вложенных средств и получение небольшой прибыли. Диверсифицировать вложения при ней можно за счет покупки в портфеле 75% облигаций и 25% акций.

Умеренная стратегия нацелена на рост капитала и получение умеренной доходности. В этом случае составить портфель можно за счет 50% облигаций и 50% акций.

Агрессивная стратегия нацелена на высокую прибыль, но является и наиболее рискованной. Портфель при этом может быть диверсифицирован в следующей пропорции: 75% акции, 25% облигации.

4. Начать инвестировать.

Ошибки начинающих инвесторов

- ожидание быстрых «золотых гор»;
- отсутствие стратегии;
- торговля на эмоциях;
- инвестирование всех сбережений;
- отсутствие базовых знаний о финансовых инструментах;
- игнорирование рисков;
- инвестирование на основе чужого мнения;
- слабая диверсификация портфеля.

Список использованных литератур

1. Закон Республики Узбекистан, «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598

2. Постановление Президента Республики Узбекистан, «О мерах по совершенствованию процесса привлечения и освоения иностранных инвестиций и кредитов» от 24.07.2008 г. № ПП-927

3. Лазарев А. Альтернативные инвестиции - неотъемлемая часть портфеля ценных бумаг / А. Лазарев // Bankir.ru. - Режим доступа:

<http://bankir.ru/publikacii/s/alternativnyeinvestitsii-neotemlemaya-chast-portfelya-tsennykh-bumag-10003933/>

3. Мрочковский Н.С. Управление деньгами. 40 инвестиционных стратегий/1-е изд.- М.: Imprintlab, 2022.-176 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Усманова З.И., PhD, доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: *В данной статье рассматривается совершенствование финансового механизма в реализации инновационной деятельности в Узбекистане. Определяются факторы развития инновационной экономики на современном этапе, а также особенность перехода на инновационный путь развития. В целях научно-инновационного развития необходимо обеспечить реализацию мер, которые рассмотрены в статье.*

Ключевые слова: *инновации, инновационная деятельность, инвестиции, финансовые механизмы, бюджетное финансирование, внебюджетное финансирование.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistonda innovatsion faoliyatni amalga oshirishda moliyaviy mexanizmni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Hozirgi bosqichda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish omillari hamda rivojlanishning innovatsion yo'liga o'tishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatilgan. Ilmiy va innovatsion rivojlanish maqsadlarida maqolada taklif qilingan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi kerak.*

Kalit so'zlar: *innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, investitsiyalar, moliyaviy mexanizmlar, byudjetdan moliyalashtirish, byudjetdan tashqari moliyalashtirish.*

Abstract: *This paper discusses the improvement of the financial mechanism in the implementation of innovative activities in Uzbekistan. The factors for the development of an innovative economy at the present stage are determined, as well as the peculiarities of the transition to an innovative path of development. For the purposes of scientific and innovative development, it is necessary to ensure the implementation of the measures discussed in the article.*

Key words: *innovation, innovative activity, investment, financial mechanisms, budgetary financing, extra-budgetary financing.*

Одной из ключевых основ развития нашей страны сегодня является стремление к инновациям во всех сферах и усиление конкуренции. Принятие постановления "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности, организации, управления и финансирования научных исследований в Академии Наук" подтверждает, что предпринимаются практические шаги для повышения конкурентоспособности инновационной деятельности в стране. Основные цели стратегии включают вхождение Республики Узбекистан в число 50 лучших стран мира по Глобальному инновационному индексу к 2030 году, повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования для удовлетворения потребностей экономики, создание эффективных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства. Эти меры направлены на обеспечение гибкости, укрепление научного потенциала и повышение эффективности научных исследований, широкое внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также планируется усиление участия государственных и частных средств в исследованиях, разработках и технологиях, внедрение современных и эффективных форм финансирования, современных методов и инструментов управления, повышение информированности населения, защита прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий для ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства и создание устойчивой социально-экономической инфраструктуры. В дополнение к этому, планируется увеличение государственных расходов на НИОКР, и ожидается, что в ближайшие пять лет этот показатель превысит 1% ВВП.

Как известно, инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии, изделия и т.д.) и последующий процесс внедрения(производства) с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, прогресс). Таким образом, для инновации необходим процесс: инвестиции – разработка – процесс внедрения – получение качественного улучшения. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Для анализа и повышения эффективности инноваций необходима их научно обоснованная классификация как на макро-так и на микроуровне, которая позволяет анализировать уровень их использования и на этой основе получать объективную информацию. В практике управления инновациями используют различные классификаторы инноваций.

1. В зависимости от технологических параметров инновации делятся на продуктовые и процессные. Продуктовые инновации подразумевают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организации производства (новые технологии).

2. По типу новизны для рынка инновации бывают: новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия (группы предприятий).

3. По стимулу появления(источнику) можно выделить: инновации, вызванные развитием науки и техники; инновации, вызванные потребностями производства; инновации, вызванные потребностями рынка.

4. По месту в системе (на предприятии, в фирме) существуют: инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, информация и др.); инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.); инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной).

5. В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют: радикальные(базисные) инновации, которые реализуют крупные изобретения и формируют новые направления в развитии техники; улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения и преобладают на фазах распространения и стабильного развития научно-технического цикла; модификационные(частные) инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологии.

В промышленно развитых странах инновационный процесс получает инвестиции как из частных, так и из государственных источников, например в США и странах Европы примерно в равных долях. В Японии доля частных инвестиций превышает 80%. По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в нашей стране 40,6% средств на инновационный процесс формируются в государственном секторе и 39,4% за счет предпринимательства.

Для совершенствования стратегии поддержки инноваций предприятий в регионах Узбекистана необходимо учитывать следующее:

— Поддержка базовой специализации региональной экономики через механизмы передачи знаний, технологий и инноваций;

— Содействие научно-исследовательскому, технологическому и инновационному сотрудничеству между компаниями, университетами, общественными исследовательскими организациями, технологическими центрами и ведомствами, находящимися в регионе;

— Поощрение участия местных предпринимателей в управлении их исследованиями, максимально используя их потенциал через технический прогресс и инновации, а также улучшение и оптимизация их положения;

— Широкое распространение результатов научных исследований, технического прогресса и инноваций, а также популяризация инновационной культуры среди населения;

— Разработка нового набора специализированных технологических услуг для поддержки конкурентоспособности предприятий, особенно малых и средних;

— Содействие передаче технологий между исследовательскими центрами, университетами и компаниями;

— Поощрение сотрудничества между региональными институтами, направленного на совершенствование существующих инструментов передачи знаний и технологий компаниям и создание новых их форм и т. д.

Литература:

1. Б. Ф. Азимов. — Молодой ученый. — 2022. — № 12 (407). — С. 63-65. — URL: <https://moluch.ru/archive/407/89611/>

2. Азимов Б. Ф., Гулямов О. Х. Организационные формы поддержки инновационных процессов // Ученый XXI века. — 2017. — С. 100

3. Инновационный менеджмент. серия Harvard Business Review: Издательство Альпина Паблицер, 2017, -206 стр.

СФЕРА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Эрназаров Н.Э., и.о. доцента

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье обращается внимание на роль работников налоговой инспекции, слияние и отделение ГНК Республики Узбекистан от Минэкономики и финансов. Отмечается необходимость дать автономию каждой системе с учетом повышения их активности в совершенствовании системы налогообложения. Даются конкретные предложения по повышению эффективности контрольной функции как органов налоговой инспекции, так и работников финансовых систем.

Ключевые слова: инспекция, контроль, налоговая служба, проверка, результат проверки, налогообложение, концентрация, эффективность, совокупный доход.

Annotatsiya: Maqolada soliq inspeksiyasi xodimlarining roli, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tarkibiga qo'shilishi va ajralib chiqishiga e'tibor qaratiladi. Soliq tizimini takomillashtirishda ularning faolligini hisobga olgan holda har bir tizimga avtonomiya berish zarurligi qayd etilgan. Soliq organlari va moliya tizimlari xodimlarining nazorat funksiyasi samaradorligini oshirish bo'yicha aniq takliflar berildi.

Kalit so'zlar: tekshirish, nazorat, soliq xizmati, audit, tekshirish natijasi, soliqqa tortish, konsentratsiya, samaradorlik, umumiy daromad.

Abstract: The article draws attention to the role of tax inspectorate employees, the merger and separation of the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan from the Ministry of Economy and Finance. The need to give autonomy to each system is noted, taking into account the increase in their activity in improving the taxation system. Specific proposals are given to improve the efficiency of the control function of both tax authorities and employees of financial systems.

Key words: inspection, control, tax service, audit, audit result, taxation, concentration, efficiency, total income.

Сегодня существуют налоговые инспекции на уровне районных, городских инспекций и областных налоговых управлений. Они делают все, что предусмотрено законом.

Конечно же, налоговые инспекции созданы не на пустом месте. Есть определенный опыт, имеется неплохая практика. Но все же это – принципиально значимые инспекции. Те, что существуют сегодня, – это инспекции, работающие исключительно с гражданами, занятыми индивидуальным трудом и другими видами деятельности, а также контролирующие и хозяйствующие субъекты в рамках уплаты налогов и т.п. Иначе говоря, инспекции работают с большой частью плательщиков. При этом права этих инспекций весьма ограничены, и рассчитывать на высокую эффективность их контрольной работы не приходится.

Но и отрицать их вклад в собираемость налогов, видимо, тоже нельзя. Поэтому интересно знать, какова сфера влияния нынешних инспекторов на деятельность как налогоплательщиков, так и на собираемость налогов в доходы бюджета всех уровней, включая администрацию налоговой службы на разных уровнях управления, где работают более 10,0 тыс. человек – специалистов и тех, кто занят чисто учетными функциями. Непосредственно оперативной работой заняты немногим более 2 тысяч человек (включая отдельные категории работников финансовых отделов).

Под их контролем, помимо государственных кооперативов, фермеры, фирмы и т.п. Еще надо иметь в виду совместные предприятия, а их число из года в год увеличивается. Кроме того, необходимо контролировать правильность исчисления и уплаты налогов с заработков рабочих и служащих предприятий (учреждений, организаций), провести обследования десятка тысяч граждан, получающих доходы от разного рода индивидуальной деятельности.

При этом, какой должна быть организационная структура налоговой инспекции? Аппарат налогового контроля, то есть тех, кто работает в районе, городе, области, предполагается не выделять из состава финансовых органов. Это необходимо сделать по ряду причин. Прежде всего, такой работник должен быть освобожден от несвойственных ему обязанностей и сконцентрировать свое внимание на главном – реально проводить в жизнь финансово-налоговую политику и вместе с тем вскрывать, предупреждать и искоренять различного рода негативные явления в экономике. В настоящее время специалисты по госдоходам и налогам вынуждены выполнять ряд работ, требующих значительного времени, но не имеющих существенного значения в главном – точности, полноте и своевременности осуществления налоговых обложений.

Сочетание ряда функциональных обязанностей работников налоговой инспекции с работниками финансовых отделов может способствовать новой структуре, а также поможет освободить их от влияния на результаты проверок местнических тенденций, позволит повысить эффективность контрольной работы.

Относительная обособленность налоговой службы призвана обеспечить через систему налогообложения общегосударственные интересы в области финансов. Вместе с тем она будет главным инструментом формирования на одних принципах доходной базы всех, в том числе и местных бюджетов. Поэтому мы ожидаем, что вся работа по становлению, укреплению и развитию налоговых инспекций должна проходить при активном участии и поддержке депутатов Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Опыт развитых стран убедительно доказывает, что концентрация работы этого аппарата исключительно на вопросах налогообложения и пополнения ресурсов бюджета полностью себя оправдывает. При этом существуют разные варианты структуры и подчиненности налогового аппарата. В одних случаях это аппарат, обособленный от финансовых органов, как, напр., в Китае, Японии, в других – структурное подразделение министерства финансов, как в Италии, Англии, США. Однако и в том, и в другом случаях этот аппарат работает в одном направлении – организация жесткого и строгого контроля

за взиманием платежей в бюджет, не связан с такими, напр., функциональными обязанностями, которые выполняет министерство экономики и финансов, как планирование, разработка проектов законов и т.п.

Как ни странно, сначала отделили из Минфина налоговую службу и создали Государственный Налоговый Комитет, а потом в 2023 году его объединили с Минфином, а последний объединили в единую структуру Министерства экономики и финансов. Такая структура не сумела долго просуществовать, и в начале 2024 года ГНК Республики Узбекистан был отделен от Министерства экономики и финансов.

В наших условиях признано ли целесообразным создание ГНК при Министерстве экономики и финансов? А также их областных, городских и районных подразделений с подчинением по вертикали непосредственно вышестоящим органам, отделив их, как мы считаем, от прямой подчиненности областным (городским и районным) органам управления. Здесь мы учли также свой практический опыт организации работы контрольно-ревизионной службы.

Составной частью единой налоговой реформы, на наш взгляд, должна стать и коренная модернизация налогообложения населения. Несомненно. И определяющим здесь должно стать внедрение понижающей налоговой ставки в зависимости от доходов, особенно уязвимых групп населения. Они должны в принципе быть освобождены от налога на доходы. На них не должно быть распространено обложение совокупного дохода на основе декларации. Налогообложение населения станет таким, каким оно должно быть в рыночно развитых странах, т.е. избирательным, несущим отчетливо выраженную социальную окраску: к низкому или среднему доходу – один подход, к высокому – другой. Введение льготного обложения послужит тому, чтобы, руководствуясь принципом социальной справедливости, дать больше налоговых льгот малооплачиваемым слоям населения.

БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИ БАЗАСИНИ ОШИРИШДА МОЛ-МУЛК СОЛИҒИДАН ФОЙДАЛАНИШ АМАЛИЁТИ

*Ҳамроев У.М., Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси,
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Департамент директори
ўринбосари,*

Аннотация. Ушбу мақолада бюджет даромадларини оширишда мол-мулк солиғи мамуриятчилигини такомиллаштириш, бу борадаги мавжуд вазият таҳлили, шунингдек, мол-мулк солиғини ундириш бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: бюджет даромадлари, мол-мулк солиғи, солиқ маъмуриятчилиги, кўчмас мулк.

Аннотация. В данной статье представлен анализ текущей ситуации, а также предложения и рекомендации по сбору налога на имущество, совершенствованию администрирования налога на имущество в целях увеличения доходов бюджета.

Ключевые слова: доходы бюджета, налог на имущество, налоговое администрирование, недвижимость.

Abstract. This article presents an analysis of the current situation, as well as proposals and recommendations for collecting property tax, improving the administration of property tax in order to increase budget revenues.

Key words: budget revenues, property tax, tax administration, real estate.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бўйича, “мол-мулклар фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида кўчмас мулкка ва кўчар мулкка

бўлинади. Кўчмас мулк жумласига ер участкалари, ер ости бойликлари, бинолар, иншоотлар, кўп йиллик дарахтлар ва ер билан узвий боғланган бошқа мол-мулк, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар, шунингдек, бошқа мол-мулклар ҳам кўчмас мол-мулк қаторига киритилиши мумкинлиги ва кўчмас мол-мулкка бўлган ҳуқуқларни кўлга киритиш ва улар бекор қилиш” [1] қонун асосида бўлиши белгиланган.

А.Vartašová ва К.Červenáлар мол-мулк солиғи иқтисодий ўсишни энг кам чеклайдиган солиқлар қаторига киради, деган фикрга қўшилади [2]. Мол-мулк солиғи кўпинча маҳаллий солиқ сифатида қўлланиладиган анъанавий тўғридан-тўғри мулк солиғига тегишли бўлишининг сабаби шу бўлиши мумкин; шунинг учун у тез-тез таҳлил қилинадиган мавзулардан биридир.

М.Киозолу таъкидлашича, иқтисодчилар ва мутахассислар мол-мулк солиғини барқарор даромад келтирувчи ва қочиш қийин бўлган солиқ тури сифатида эътироф этишади [3]. Ҳар бир давлатда мол-мулк солиғи икки асосий қисмдан, яъни солиқ базаси ва солиқ ставкасидан иборат [4-5].

Ҳар бир мамлакатда мол-мулк солиғини жорий қилишдан асосий мақсад, маълум иқтисодий шароитда мулклардан самарали фойдаланишни солиқлар воситасида тартибга солиш ва мулк эгаларининг солиққа тортиладиган мулкдан фойдаланиш натижасида олаётган ўртача даромадларининг бир қисмини давлат бюджетига солиқ сифатида ундиришдан, шунингдек, мол-мулк солиғини жорий қилишда, корхоналар ўзларининг хўжалик фаолиятини юритишда ортикча ва фойдаланилмаётган мол-мулклардан солиқ тўламаслик учун уларни сотишга қизиқиш уйғотиш ҳамда балансидаги айрим имтиёзли мол-мулкдан самарали фойдаланишни рағбатлантириш масалалари ҳам кўзда тутилган.

Шу билан бирга, мол-мулк солиғи маҳаллий бюджетларнинг асосий даромад манбаларидан бири бўлиб, маҳаллий бюджетдан қилинадиган харажатлар асосан ушбу солиқ тушумлари салмоғига бевосита боғлиқ бўлади.

Маҳаллий бюджетлар таркибида маҳаллий солиқлар камайишини бевосита мол-мулк солиғи тушумини жами бюджет тушумлари бўйича таҳлил қилинганда 2016-2020 йилларда мол-мулк солиғининг давлат бюджети ва маҳаллий бюджет даромадлари салмоғидаги улушлари жуда ҳам паст даражани ташкил этиши билан бирга ушбу солиқ тушумининг охириги йилларда кескин пасайиш тенденциясида бўлганлигини, хусусан, мол-мулк солиғи тушуми 2016 йилда олдинги йилга нисбатан 121,4 фоизга, 2017 йилда олдинги йилга нисбатан 128,3 фоизга, 2018 йилда 122,3 фоизга ўсган бир даврда, 2019 йилда 88,4 фоизни ва 2020 йилда 85,6 фоиз ташкил қилганлигини биз тадқиқот ишининг олдинги бўлимида кузатдик.

Шу сабабли, мол-мулк солиғи тушумидаги муаммоларни солиқ тўловчилар сони билан таққослаб таҳлил қилишни лозим деб топилди. Чунки, айнан 2016-2024 йилларда мол-мулк солиғини тўловчи юридик ва жисмоний шахслар сонидан ҳам кескин ўзгаришлар амалга оширилган.

1-жадвал

2016-2024 йилларда мол-мулк солиғини тўловчи юридик ва жисмоний шахслар сони ва солиқ тушумларининг таққослама кўрсаткичлари*, млрд. сўм

Т/р	Йиллар	Юридик шахслар томонидан тўланган			Жисмоний шахслар томонидан тўланган		
		Солиқ тушуми	Ўтган йилга нисбати	Ўсиш кўрсаткичи	Солиқ тушуми	Ўтган йилга нисбати	Ўсиш кўрсаткичи
1	2016	915,8	157854,9	117,0	445,1	108,4	132,2
2	2017	1 072,8	157,0	117,1	575,6	130,5	129,3
3	2018	1 897,8	343,6	122,1	708,3	132,8	123,1
4	2019	1 553,7	-344,1	81,9	752,4	44,1	106,2

5	2020	1974,1	420,4	127,0	742,1	-10,3	98,6
6	2021	1576,0	-398,1	79,8	881,0	138,9	118,7
7	2022	3040,5	1464,5	192,9	974,9	93,9	110,7
8	2023	3609,3	568,8	118,7	1488,4	513,5	152,7
9	2024 (прогноз)	5054,2	1444,9	140,0	1660,8	172,4	111,6

* Жадвал Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди

Юқоридаги 1-жадвал маълумотлари, 2016-2024 йилларда мол-мулк солиғини тўловчи юридик шахслар сони деярли 5,5 баробарга (жумладан, 2016 йилда 915,8 млрд. сўмдан 2024 йилда 5054,2 млрд. сўмгача), жисмоний шахслар бўйича мол-мулк солиғини тўловчилар сони 3,7 баробарга (2016 йилдаги 108,4 млрд. сўмтадан 2024 йилда 1660,8 млрд. сўмтага) солиқ тушуми ўсганлигини, лекин кейинги йилларда мамлакатимизда амалга оширилган солиқ соҳасидаги ислохотлар натижасида мол-мулк солиқларини тўловчи юридик ва жисмоний шахслар бўйича солиқ тушумлари кескин ортиб борган.

Таҳлил натижалари маҳаллий солиқлар жумладан мол-мулк солиғи бўйича тушумлар динамикасидаги мазкур ҳолат, солиқ тушумларининг ўсиши нафақат солиқ тўловчилар сонига, балки солиққа тортиш объектлари, солиқ ҳисоблаш базаси ҳамда солиқ ставкаларини тўғри белгиланишига боғлиқ эканлигини кўрсатади ва мазкур солиқ элементларини чуқур таҳлил қилишни талаб қилинади.

Мамлакатимизда 2020 йилдан амалиётга жорий этилган Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 410 ва 418-моддаларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида солиқ солиш объекти ҳисобланувчи мол-мулкка эга бўлган юридик шахслари ва кўчмас мулкка эга бўлган Ўзбекистон Республикасининг норезидент юридик шахслари ҳамда уй-жойлар, квартиралар, дала ховли иморатлари, тадбиркорлик фаолияти ёки даромад олиш учун мўлжалланган кўчмас мулк объектлари ва қурилиши тугалланмаган яшаш учун мўлжалланмаган объектлари бўлган жисмоний мол-мулк солиғини тўловчилар ҳисобланадилар.

Хусусан, республикамиз ҳудудининг тўлиқ картографик асослари мавжуд бўлмасдан, балки шаҳарлар ва айрим қишлоқ пунктларининг (10 фоиз атрофида) алоҳида картографик асослари мавжуд бўлиб, кўпчилик қишлоқ, аҳоли пунктлари бўйича картографик асосларнинг йўқлиги сабабли, ушбу қишлоқ аҳоли пунктларидаги ер участкаларининг умумий ҳисобини юритишнинг имконияти йўқ. Шунинг учун, республика бўйича барча майдонларнинг ҳудудлар (шаҳар, туман ва қишлоқ аҳоли пунктлари) кесимида тўлиқ картографик асосини тузиб чиқиш зарур бўлади;

шунингдек, ер ва мулкларни солиққа тортишда солиққа тортиш объекти бўлиб, юридик ва жисмоний шахслар эгалигидаги ерлари, бино ва иншоотларнинг ҳар бир кўчмас мулкнинг кадастр баҳоси билан эмас, балки ҳисобланган мулкларнинг стандарт баҳолаш тизими бўйича ҳисоблаб чиқилган умумий баҳоси қабул қилинганлиги;

амалиётда эса юридик ва жисмоний шахсларга тегишли бўлган бино ва иншоотларнинг бозор баҳосида баҳолаш бўйича ялпи баҳолаш методикаси ишлаб чиқилмаганлиги;

мол-мулк ва ер солиқларининг асосий тўловчилари асосан улардан фойдаланувчилар бўлганлиги сабабли, мол-мулк ва ер солиқларини тўловчиларни ва уларнинг солиққа тортиш объектларини инвентаризациядан ўтказиш ҳамда ягона давлат реестрини тузиш мазкур тадбирларни амалга ошириш жараёнида, яъни кўчмас мулк ва ер майдонларини ёппасига инвентаризациядан ўтказиш билан бир вақтда уларни ялпи баҳолашни ҳам амалга ошириш зарурлигини талаб қилади.

Кейинги йилларда солиқ тизимига киритилган ўзгартиришлар билан мол-мулк ва ер солиқларини тўловчилар сонининг кескин оширилиши билан солиқ тушумларининг кескин камайиб, мазкур солиқларни тўловчиларни, уларнинг солиққа тортиладиган

объектларини ҳисобга олишни, солиқларни ҳисоблаш ва ундириш жараёнларини кескин ислоҳ қилишни хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида тадқиқ этиш ҳамда керакли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишни талаб қилади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. 1997 йил 1 мартда қабул қилинган. 83-моддаси. <https://lex.uz/docs/111189>
2. Vartašová A., Červená K. Real Property Tax in the Countries of Visegrad Group—Comparative View. //Studia Iuridica lublinensia 31, no. 1. 2022. – p. 191-211
3. Kiazolu, M. O. (2022). An Assessment of Liberia’s Real Property Tax Regime: Implications for Local Government Financing. – p. 6.
4. Bird, R. M., & Slack, E. (2021). Provincial-Local Equalization in Canada: Time for a Change?. Institute on Municipal Finance and Governance
5. McCluskey, W., Bahl, R., & Franzsen, R. (2017) Strengthening Property Taxation Within Developing Asia

ISLOM MOLIYASIDA MUZORABA SHARTNOMASI

*Uzakova K.B., assistent,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Makhmarakhimov M., talaba,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Аннотация: *Ushbu maqolada islom huquqining majburiyat va shartnomalariga oid normalari, ayniqsa, halqimizning ma’naviy qadriyatlariga yaqin bo’lgan tamoyillaridan foydalanishi hamda ushbu tamoyillar va g’oyalar shartnomalar taraflarini o’z majburiyatlariga halol va vijdonan munosabatda bo’lishi, o’z vaqtida va tegishli darajada bajarish, zarur hollarda bag’rikenglik, sahovatpeshalik tuyg’ularini rag’batlantirish kabi masalalar ko’rib chiqilishi bilan birga islom huquqidagi shartnomalarning ba’zi turlari, islom moliyasining kapitalda ishtirok etishga asoslangan vositalardan biri ya’ni, sherikchilikka (yoki foyda va zararlarini taqsimlashga, boshqacha qilib aytganda ulushli moliyalashtirishga) asoslangan muzorabaga bag’ishlangan.*

Калит so‘zlar: *muzoraba, fosid, sarmoya, foiz, shartnoma, aqd, rabbul mol, muzorib, omil, ribx, muzorabai mutlaq, muzorabai muqayyad, islomiy moliyalashtirish.*

Аннотация: *В этой статье рассматриваются нормы исламского права, касающиеся обязательств и договоров, особенно использование принципов, близких к духовным ценностям нашего народа, а также то, как эти принципы и идеи побуждают стороны договоров честно и добросовестно относиться к своим обязательствам, своевременно и надлежащим образом выполнять их, поощряя при необходимости терпимость, чувство щедрости, а также некоторые аспекты договоров в исламском праве. типы, один из инструментов исламских финансов, основанный на участии в капитале, а именно, он посвящен музарабе, основанной на партнерстве (или распределении прибылей и убытков, другими словами, долевым финансировании).*

Ключевые слова: *музараба, фосид, инвестиции, проценты, контракт, aqd, rabbul mol, muzorib, фактор, ribx, музарабай Абсолют, музарабай мукайяд, исламское финансирование.*

Abstract: *This article examines the norms of Islamic law concerning obligations and contracts, especially the use of principles close to the spiritual values of our people, as well as how these principles and ideas encourage the parties to contracts to treat their obligations honestly and in good faith, to fulfill them in a timely and appropriate manner, encouraging*

tolerance, a sense of generosity, if necessary, as well as some aspects of contracts in Islamic law. For example, one of the instruments of Islamic finance based on equity participation, namely, it is dedicated to muzaraba based on partnership (or profit and loss sharing, in other words, equity financing).

Keywords: muzoraba, phosphide, investments, interest, contract, aqd, rabbul mol, muzorib, factor, ribh, muzorabai mukayyad, Islamic finance.

Muzoraba ikki yoki undan ortiq taraflar o'rtasida biznes yoki savdo yuritishdagi sherikchilikni o'zida aks ettiradi, bu yerda bir tomon (rabb al-mol) mablag'larni beradi, boshqa tomon (muzorib) esa investorning kapitalini boshqarish uchun o'z bilim va tajribasi bilan ishtirok etadi. Investor biznesni yuritish jarayoniga jalb etilmaydi va kelishilgan muddat yakunida tadbirkor investorga asosiy kiritilgan miqdor va uning foydadagi ulushini qaytarishi lozim. Shuning uchun muzorabada, tomonlardan biridan mehnat, ikkinchisidan sarmoya bo'ladi.

Muzoraba rukni ijob va qabul, ya'ni bir taraftan shu ishni qilishni taklif qilish, ikkinchi tomon esa, uni qabul qilishi bilan bo'ladi. Masalan, bir kishi mana mol uni olib tijorat qil. Alloh taolo foyda ato qilsa, uning ma'lum qismi seniki, qolgani meniki deydi. Boshqa tomon esa, shu ishga roziman, qabul qildim deydi.

Muzorabaning shartlari:

Ba'zi shartlar ikkala tomonga ham tegishli bo'ladi, ba'zisi esa faqat sarmoyadorga va yana ba'zisi ishchiga tegishli bo'ladi. Sarmoya egasi bir kishi yoki undan ko'p bo'lishlari ham mumkin. Ishchi ham bir kishi yoki ko'pchilik bo'lishlari ham mumkin. Bundan ma'lum bo'ladiki, ko'pchilikdan sarmoya olib o'z salohiyatini iste'mol qilayotgan ba'zi bir kompaniyalarning yuritayotgan ishlari joizdir va muzoraba doirasidadir.

Muzoraba shartnomasining ikkita shakli mavjud:

1) cheklanmagan muzoraba – ushbu shartnoma bo'yicha omonatchi muzoribga berilgan mablag'larni biron-bir cheklovsiz tasarruf etishga ruxsat beradi. Bunday holatda muzorib, ishonch va o'z ish tajribasiga asoslangan holda, savdo bitimlarini bajarish va tadbirkorlikni amalga oshirishda katta erkinlikka ega bo'ladi.

2) cheklangan muzoraba – ushbu shartnomada kapital egasi hisoblangan omonatchi muzoribning harakatini uni amalga oshirish ma'lum hududi yoki aniq investitsiyalar shakli bilan o'zi lozim topgan darajada cheklab qo'yishi mumkin, lekin muzorib faoliyatini bunday cheklash o'ta yuqori darajada bo'lmasligi lozim.

Qanday holatlarda shartnoma muzoraba shartnomasi bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin:

1. Tomonlar vakil qilishga va vakil bo'lishga layoqatli bo'lishlari. Shuning uchun musulmon bilan boshqa din vakillari o'rtasida muzoraba bitimini tuzish joizdir;

2. Muzorabaga tikilgan mablag', ya'ni mol tillo, kumush va iste'moldagi qog'oz pul bo'lishi.

3. Tomonlar o'rtasida nizo kelib chiqmasligi uchun sarmoyaning miqdori tayin bo'lishi;

4. Sarmoya naqd tarzda bo'lsin, ya'ni kimlarningdir zimmasidagi qarz bo'lmasin. Masalan, bir kishini birovda qarzi bo'lsa va haq egasi bo'yningdagi qarzga muzoraba ishini yurit desa, muzoraba moli naqd bo'lmay qarz bo'lganligi uchun bu bitim fosid bo'ladi;

5. Muzorib sarmoyani tasarruf qilishida hech qanday monelik topilmasligi uchun sarmoya egasi sarmoyani muzoribni (ishchi) qo'lga topshirishi;

6. Foydada tomonlar nisbatlarga ko'ra sherik bo'lishlari. Agar chiqqan foyda sarmoya egasiga bo'lishi shart qilinsa, bu bitim muzoraba bo'lmay qoladi, ya'ni ishchi sarmoyani hech qanday evazsiz aylantirib bergan bo'ladi. Agar foydaning barchasi muzoribga deb kelishilsa, sarmoyaning barchasi muzoribga qarz hisoblanib, foyda ham, ziyon ham unga tegishli bo'ladi. Agar sarmoyadan ma'lum bir qismini muzoribga oylik sifatida tayin qilinsa, muzoraba fosid bo'ladi. Shuning uchun sarmoya o'z egasida qolib, foyda o'rtada taqsimlanishi lozim;

7. Foyda nisbatlarga ko'ra taqsimlanib, tomonlardan birortasiga ma'lum bir summa tayin qilinmasligi.

bosqichlardan aksari bosib o‘tilgach, naqd pul qo‘lga tushsa, sarf harajatlar qoplanib, qolgan sof foyda kelishuvga ko‘ra taqsimlanadi.

Muzoraba odatda qisqa va o‘rta muddatli investitsion loyihalarni moliyalashtirish uchun qo‘llanadi. Muzoraba shartnomalari an‘anaviy moliyaviy tizimdagi ishonch asosida moliyalashtirish bilan o‘xshash hisoblanadi. Shuni qayd etish lozimki, bank berilgan mablag‘lar uchun garov talab qilmagani bois, muzoraba shartnomalarining xatari o‘ta yuqori hisoblanadi va ular u darajada keng tarqalmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Bozor va unga bog‘liq masalalar”. T.: “Hilol-Nashr”, 2014.

2. Mufti Muhammad Taqiy Usmoniy: Islom moliyasiga kirish. “Azon kitoblari” nashriyoti, 2023

3. R. Abdullayev. “Islom iqtisodiyotida savdo va tadbirkorlik”. – T.: “EFFECT-D” nashriyoti, 2022

4. A. Ravshanov, B. Abdurasulov. “Islom iqtisodiyotida fiqhiy qoidalar: o‘quv qo‘llanma. – T.: Muharrir nashriyoti, 2020.

SUG‘URTA BOZORIDA YUZAGA KELADIGAN RISKLAR VA ULARNI MINIMALLASHTIRISH

*Sh.M.Latipova, “Moliya” kafedrasida dotsenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: maqolada sugurta bozorida yuzaga keladigan risklarнинг mazmuni va ўziga xos xususiyatlari ёritilgan. Sugurtalovchi va sugurta qildiruvchi faoliyatida risklarнинг yuzaga kelishi ҳолатлари келтирилган. sugurta risklarини bartараф этиши бўйича илмий таклифлар берилган.

Kalit so‘zlar: sugurta, risk, sugurtalovchi, sugurtalanuvchi, sugurta ҳоdisasi, эҳтимоллик, sugurta муокфоти.

Аннотация: В статье раскрыты содержание и характеристики рисков, возникающих на страховом рынке. Приведены случаи возникновения рисков в деятельности страховщика и страхователя. Даны научные предложения по устранению страхового риска.

Ключевые слова: страхование, риск, страховщик, страхователь, страховой случай, вероятность, страховая премия.

Abstract: The article reveals the content and characteristics of risks arising in the insurance market. Cases of risks arising in the activities of the insurer and the policyholder are given. Scientific proposals for eliminating insurance risk are given.

Key words: insurance, risk, insurer, policyholder, insured event, probability, insurance premium.

Iqtisodiyotda istalgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ekt faoliyatida turli risklar ta‘siri kuzatiladi. Ayniqsa, moliyaviy xizmatlarni taqdim etuvchi tashkilotlar, xususan sug‘urta kompaniyalari ikki tomondan riskning salbiy ta‘siriga uchrashadi, ya‘ni ular bir tomondan turli sug‘urta va qayta sug‘urtalash shartnomalari bo‘yicha sug‘urtalanuvchilarning risklarini o‘z zimmasiga olishsa, ikkinchi tomondan sug‘urtalovchining investitsiyalash va shu kabi operatsiyalari natijasida investitsiyaga yo‘naltirilgan quyilmalarning qaytmasligi yoki ko‘zlangan foydaga erisha olmaslik riskiga uchrashadi.

Demak, sug'urta biznesining o'ziga xos xususiyati shundaki, u sug'urta kompaniyasining asosiy faoliyati bo'lib, risklarni boshqarish usuli sifatida namoyon bo'ladi va shu bilan birga, sug'urta kompaniyasi ham bozor sub'ekti sifatida potensial jihatdan bir qator risklarga duch keladi. Ko'rinib turibdiki, sug'urta hodisasining sodir bo'lishi sug'urta riskining yuzaga kelishini anglatadi. Bunday vaziyatda sug'urtalovchi ikki xil holatda harakatlarni amalga oshiradi: sug'urta qoplamasini to'lash bo'yicha majburiyatlarini bajarish yoki bajarmaslik (agar bunga qonuniy asos mavjud bo'lsa). Bunday holatlarda yutuqqa ega bo'lish variantlari ko'zda tutilmagan, istalga vaziyatda sug'urtalovchi uchun sug'urta riskining yuzaga kelishi sug'urta zahiralarni harajat qilish bilan bog'liq yo'qotishlarni anglatadi yoki bunday yo'qotishlar uchramaydi. Суғурта хизматининг ўзи рискни бoшқаришда уни ўтказиш усули сифатида иқтисодчи олимлар томонидан кенг ёритилган. Бирок суғурта фаолиятида учраши мумкин бўлган риск турлари бугунги кунда тўлиқ ёритилмаганлиги ушбу мавзунинг нақадар долзарб эканлигини белгилаб беради.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, sug'urtalanuvchilar tomonidan sug'urta shartnomasi doirasida to'lab berilgan sug'urta mukofotlarini sug'urta hodisasi sodir bo'lmasligi natijasida erishilgan yutuq deb hisoblamaslik kerak, chunki ularning to'lanishi sug'urta riskining amalga oshirilishi bilan sabab-natijaviylik kabi bog'liqlikka ega emas.

Sug'urta riski bir qator sabablarga ko'ra sof risklar guruhiga kiritiladi. Ma'lumki, sug'urta riski oldindan ko'zda tutilgan sug'urta hodisasining sodir bo'lishi ehtimolligi bo'lib, buning natijasida sug'urtalovchi tomonidan sug'urta qoplamasining to'lanish majburiyati yuzaga keladi.

Демак, sug'urta kompaniyalarining asosiy faoliyati turli risklarning salbiy ta'sirini minimallashtirish bilan bog'liq bo'lganligi sababli sug'urta shartnomalari bo'yicha qabul qilinadigan risklarni ma'lum bir mukofot evaziga qabul qilishi tabiiy holat sanaladi. Shu sababli bunday turdagi risklarni to'g'ri boshqarish, ularni pasaytirishning samarali tizimini yaratish har bir sug'urtalovchining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Sug'urta risklarini boshqarishda muayyan tamoyillar va talablarga tayanilishi lozim. Ular quyidagilardan iborat:

- o'z kapitalidan ortiq summaga risk qilmaslik;
- kam daromad olish imkoniyatida risk qilishga intilmaslik;
- bir mijozga yoki bir-biri bilan bogliq munosabatlarni sug'urta qilishning ko'pincha sug'urta kompaniyalarining inqirozga sabab bo'lishini unutmazlik;
- sug'urta kompaniyasi ustav kapitalining miqdoridan kelib chiqib eng yirik sug'urta shartnomasi summasini belgilash va b.

Sug'urta risklarini boshqarishning asosiy shartlari sifatida quyidagilarni ham keltirib o'tish mumkin:

- суғурта rischi компонентларини таҳлил қилишни қўллаб-қувватлаш (харажат, вақт, ресурс);
- турли хил ҳисоблаш ва симуляция усуллари қўллаб-қувватлаш;
- кенг график имкониятлар ва ҳисоботларни рақамли равишда яратиш;
- суғурта riskларини ҳужжатлаштириш ва сақлаш.

Sug'urta kompaniyalarida risklarni boshqarishning moliyaviy usullari deganda, faoliyat jarayonida riskli vaziyat yuzaga kelishi ehtimolini kamaytirish, bartaraf etishga qaratilgan usullar va ularning iifindisi tushuniladi. Sug'urta kompaniyalari uchun moliyaviy risklarni boshqarish usullarining asosiy guruhlari risklarni oldini olish, riskni o'tkazish, riskni diversifikatsiyalash, tarqatish, riskni qoplash (optimallashtirish) ni o'z ichiga oladi. Sug'urta kompaniyalari barcha yo'qotishlarni qoplashga qodir bo'lmaganda qayta sug'urtalash amalga oshiriladi.

Бундай ҳолатда юқорида келтирилган фикрларга мос келадиган суғурта шартномасининг математик моделини икки тасодифий катталиқнинг жамланмаси сифатида қуйидагича ифодалаш мумкин:

- суғурталовчи учун шартноманинг математик ифодаланишини (СТ) икки тасодифий катталиқнинг жамланмаси сифатида қуйидагича ифодалаймиз:

$$CT = \begin{cases} - (K-M), \text{ суғурта ҳодисасининг содир бўлиш эҳтимоллиги (P) билан} \\ + M, \text{ суғурта ҳодисасининг содир бўлмаслик (1-P) эҳтимоли билан} \end{cases}$$

- Мижоз учун эса қуйидагича ифодалашимиз мумкин:

$$CM = \begin{cases} + (K-M), P \text{ эҳтимоллик билан суғурта ҳодисасининг содир бўлишида} \\ \text{суғурталовчи томонидан B эҳтимолликда ўз мажбуриятларини бажариши;} \\ - (K+M), (1-P) \text{ эҳтимоллик билан суғурта ҳодисасининг содир бўлишида} \\ \text{суғурталовчи томонидан B эҳтимолликда ўз мажбуриятларини бажармаслиги;} \\ - M, (1-P) \text{ эҳтимоллик билан суғурта ҳодисасининг содир бўлмаслиги} \end{cases}$$

M – суғурта мукофоти миқдори;

K – суғурта қопламаси миқдори;

B – суғурта ҳодисаси содир бўлганда суғурталовчи томонидан мажбуриятларининг бажарилиш эҳтимоллиги;

P – суғурта ҳодисасининг рўй бериш эҳтимоллиги.

Келтирилган моделдан кўришиб турибдики, суғурта ҳодисасининг содир бўлиши суғурталовчи учун қанчалик нохуш ҳолат бўлса, суғурталовчи учун ҳам шунчалик салбий ҳисобланиб, бунда иккаласи ҳам йўқотишларга учрайди. Лекин суғурта ҳодисасининг рўй бериши бу объектив реаллик бўлиб, ушбу ҳолатнинг суғурта субъектлари томонидан тан олинishi улар учун риск ҳисобланмайди.

Шу билан бир қаторда, суғурта шартномасини тузганда суғурта фаолияти иштирокчилари учун рискнинг турли табиатга эга эканлигини таъкидлаш лозим. Суғурталовчининг rischi (фойда олишнинг ноаниқлиги) фақатгина объектив компонентга эга бўлиб, у суғурта ҳодисаси рўй берганда ноаниқликни ифодалайди. Лекин суғурта компаниясида суғурта шартномаси асосида юзага келадиган riskлардан ташқари бошқа risk турлари ҳам учраб, улар ҳам объектив, ҳам субъектив компонентга эга бўлади.

Суғурта бозорида суғурталовчилар томонидан ўз мажбуриятларини бажармаслиги ушбу хизмат турига нисбатан ишончнинг йўқолишига сабаб бўлмоқда. Шу сабабли суғурта бозорида юзага келадиган riskларни минималлаштириш учун суғурта компаниясининг тўлов қобилиятини ва молиявий барқарорлигини сақлаб қолишга алоҳида эътибор бериш лозим. Бу ҳолат суғурта ташкилотлари фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солишнинг бош масаласи бўлиши лозим ва уни амалга оширишда давлат органлари фаолиятига таяниш мақсадга мувофиқ бўлади.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК ТАШКИЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Мусаев Х.Х., PhD.

“Ўзбекнефтгаз” АЖ, Инвестициялар, саноат ва инновация департаменти бўлим бошлиғи

***Аннотация:** Ушбу мақолада Ўзбекистонда туристик ташкилотлар ва уларнинг молиявий-инвестицион фаолияти ривожланиш тенденциялари тадқиқ қилинган. Шунингдек ўтказилган ўрганишлар асосида туристик ташкилотларда молиявий-инвестицион фаолиятни ташкил қилиш механизми бўйича муаллифлик ишланмаси таклиф этилган. Бундан ташқари мақолада республикада туристик ташкилотлар молиявий инвестицион фаолиятини такомиллаштиришининг истиқболли йўналишлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.*

Калим сўзлар: туризм, туристик ташкилотлар, инвестиция, молия, молиявий-инвестицион фаолият, механизм.

Аннотация: В данной статье исследуются особенности и организационные аспекты осуществления инвестиционной деятельности в системе туризма. Также на основе проведенных исследований проанализирован основной мультипликатор оценки эффективности инвестиционных проектов и основные этапы оценки эффективности инвестиций при осуществлении финансово-инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: туризм, туристские организации, инвестиции, финансы, финансово-инвестиционная деятельность, механизм.

Annotation: In this article examines the features and organizational aspects of investment activities in the tourism system. Also, based on the conducted studies, the main multiplier for assessing the effectiveness of investment projects and the main stages of assessing the effectiveness of investments in the implementation of financial and investment activities were analyzed.

Key words: tourism, tourist organizations, investments, finance, financial-investment activities, mechanism.

Мамлакат иқтисодиётида туризмнинг ўрни ва ролини унинг саноат ва бошқа кўрсаткичлар бўйича ЯИМга асосланган иқтисодиётини таркибий таҳлил қилиш орқали эришиш мумкин.

Жаҳонда туризм соҳаси барча инфратузилмаларни ривожлантиришга бевосита ва билвосита таъсир кўрсатадиган ижтимоий-иқтисодий ҳодиса сифатида гавдаланади. Замонавий туризм транспорт, ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг юқори даражада ривожланишига асосланган бўлиб, бу охир-оқибат уни иқтисодиётнинг юқори рентабелли соҳасига айлантиради.

Ўзбекистон Республикасида мустақиллигимизнинг илк кунлариданоқ туризм соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, мазкур соҳа билан шуғулланувчи корхоналарга имтиёзлар яратиб бериш, шунингдек, туризм соҳаси учун инфратузилмани шакллантириш борасидаги ишлар жадал суръатлар билан давом эттирилмоқда. Шунининг алоҳида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон 1993 йил 4 октябрда Бутунжаҳон туризм ташкилотига Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб аъзо бўлди. Бу эса, ўз навбатида, Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш ишларига катта ижобий туртки берди.

Айрим давлатларда ушбу тармоқнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 20 фоиздан ортиқни ташкил этади ва умуман олганда, туризм индустрияси жаҳон иқтисодиётида йирик экспорт тармоқларидан учинчи ўринни эгаллайди. Ўз ўрнида, туризм индустрияси COVID-2019 пандемиясидан энг кўп зарар кўрган тармоқлардан бири бўлди. Ўрнатилган чекловлар сабабли дунё бўйлаб авиакомпаниялар ва аэропортлар туризм индустриясининг асосий инфратузилмаси сифатида зарар кўришда давом этмоқда, уларнинг доридармонлар, вакциналар, гуманитар ёрдами ва бошқа ҳаёт учун зарур бўлган товарларни глобал таъминоти билан таъминлаш имкониятлари хавф остида эди.

2021 йилнинг январ-декабр ойларида Ўзбекистон Республикасига туристик мақсадларда келган чет эл фуқаролари сони 1,88 млн кишини ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврида 1,5 млн кишини ташкил этган. Ўзбекистонга келган чет эл фуқароларининг сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,38 млн кишига кўпайган. (1-жадвал).

**Ўзбекистон Республикасига туристик мақсадларда келган
чет эл фуқаролари сони [1]**

Кўрсаткичлар (млн. киши)	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил
Жами:	5,35	6,75	1,5	1,88
МДХ давлатлари	5,02	6,26	1,42	1,71
Бошқа хорижий давлатлар	0,33	0,49	0,08	0,17

Шу билан бирга, коронавирус (COVID 2019) пандемияси бошланишидан олдин туризм Ўзбекистон иқтисодиётининг энг ёш ва жадал ривожланаётган тармоқларидан бири бўлганлигини айтиш мумкин. Хусусан, 2016 йилда мамлакатимизда кўрсатилган туристик хизматларнинг умумий ҳажми ЯИМда 2,6 фоиз бўлиб, чет давлатлардан кириб келувчи сайёҳлар ва сайёҳатчилар сони 1,4 млн. нафар кишига ортиб, 6,7 млн. нафарни, меҳмонхона фондининг бандлик даражаси эса 53,1 фоизни ташкил этганини қайд этиш лозим (2-жадвал).

Албатта, бутун дунё иқтисодиётини издан чиқариб юборган коронавирус пандемияси инқирози сўнгги йилларда жадаллик ва муваффақият билан ривожланиб, яхши натижалар кўрсатаётган туризм соҳасининг аҳволига таъсир қилмай қолиши мумкин эмас эди. Таҳлил ва кузатувлар асосида, шунингдек халқаро туризм бозори иштирокчилари фикрлари асосида республикаимизда давлатнинг пандемия ва карантин чоралари оқибатларини юмшатиш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаш мумкин деб ҳисоблаймиз. Хусусан, энг аввало баҳолар ставкаларни пасайтириш ёки солиқ тўлашдан вақтинча озод қилиш, кредитни қайтариш шартларини ўзгартиришга кўмаклашиш ва кредитлар бўйича фоиз ставкаларини пасайтириш чора-тадбирларини таъкидлаш лозим.

Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасидаги асосий кўрсаткичлар [2]

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил
Хорижий туристлар	млн нафар	1,3	2,7	5,3	6,7	1,5	1,9
Экспорт	Млн. АҚШ долл	430,7	531,0	1041,1	1313,0	260,9	422,1
Ички туристлар	млн сафар	8,9	10,6	12,5	14,7	3,5	15,0
Чиқиш туризми	млн нафар	3,8	5,2	8,6	8,4	2,0	0,0
Меҳмонхона номер фондининг бандлик даражаси	фоиз	-	39,3	53,2	53,1	22,1	36,3
Туризм соҳасида банд бўлганлар	минг нафар	170,9	187,6	201	260,1	201,3	210,0
ЯИМда туризмнинг улуши	фоиз	2,1	2,5	2,5	2,6	2,3	2,3

Туризм соҳаси субъектлари сонининг ўзгариш тенденцияларининг ижобий томонга ўзгариб бориши баробарида туристларга хизмат кўрсатувчи субъект ва объектлар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ЯИМдаги улушини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир (1-расм).

1-расм. Туристларга хизмат кўрсатувчи субъект ва объектлар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ЯИМдаги улуши [3]

1-расмга кўра, туристларга хизмат кўрсатувчи субъект ва объектлар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ЯИМдаги улуши 2018 йилда 2,5 фоиз, 2019 йилда 2,6 фоиз, 2021 йилда 2,3 фоиз, 2021 йилда 2,1 фоиз, 2022 йилда 2,2 фоизни ташкил этган. Алоҳида таъкидлаш керакки, туристларга хизмат кўрсатувчи субъект ва объектлар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ЯИМдаги улуши 2020 йилдан бошлаб камайиб борган.

Бу ўз навбатида дунёдаги коронавирус пандемияси таъсири сифатида баҳоланса, иккинчи томондан мазкур соҳани доимий ривожлантириб боришдаги зарурий чоратadbирларни доимий ошириб бориш лозимлигини англатади. Шунингдек, мамлакат ЯИМ ҳажми ҳам доимий ошиб борганлигини таъкидлаш жоиз.

Юқоридагилар асосида, Ўзбекистонда туристик хизматларнинг самарадорлиги ва ҳажмининг ошишида инфратузилма тармоқларининг ҳам ўрни муҳим аҳамиятга эга. Бу борадаги кўрсаткичларни таҳил этиш орқали туризм хизматлари сифатини оширишда мазкур жиҳатларни баҳолаш имконияти юзага келади.

Туризмнинг миллий иқтисодиётга таъсири ҳақида сўз юритар эканмиз туризм миллий иқтисодиётга бешта иқтисодий функцияни амалга ошириш орқали таъсир қилишини таъкидлаш муҳим деб ҳисоблаймиз:

- ишлаб чиқариш ва аҳоли бандлигини таъминлашга кўмаклашиш;
- даромад яратиш;
- мамлакат ҳудудлари ривожланишидаги тенгсизликни юмшатиш;
- мамлакат тўлов балансини тенглаштириш. [5]

Туризмнинг функциялари унинг мамлакат иқтисодиётига таъсири даражасини натижавий иқтисодий самара нуқтаи назаридан баҳолаш имконини беради. Ҳар бир функциянинг таъсирини иқтисодий кўрсаткич билан ифодалаймиз ва хусусий иқтисодий эффектларни ҳисоблаймиз.

Ишлаб чиқариш функцияси. Туризм ташкилотлари туристик маҳсулот ва хизматларни яратадилар ва шу тариқа ЯИМ шаклланишига ҳисса қўшадилар, яъни ишлаб чиқариш функциясини бажаради.

Аҳолини иш билан таъминлашга кўмаклашиш функцияси. Туристик маҳсулот ва хизматлар номоддий товарлар шаклига эга бўлиб, туризм саноатининг юқори меҳнат зичлигини белгилайди. Бу ерда банд бўлганлар сонининг ўсишини фақат техник ишланмаларни жорий этиш натижасида тўхтатиш мумкин, аммо ҳар қандай ҳолатда техник воситалар шахсий мулоқот ўрнини боса олмайди. Шу боис туризм аҳоли бандлигини таъминлашга хизмат қилади. Тўғридан-тўғри таъсир аҳоли томонидан бевосита туристик ташкилотларда иш ўринларини олишда, шу билан бирга иқтисодиётнинг турдош тармоқларида бандлик самарасини яратишда намоён бўлади.

Даромад яратиш функцияси. Туризм иқтисодий фаолияти солиқ тушумлари орқали миллий даромаднинг шаклланишига ёрдам беради. Экспорт тушумларининг умумий ҳажмида туризмдан олинган даромаднинг улуши айрим мамлакатлар давлат бюджетининг асосини ташкил этади (Испанияда – 60, Австрияда – 40 фоиз).

Мамлакат ҳудудларини ривожлантиришда тенгсизликни юмшатиш функцияси. Бу туризм саноати ривожланмаган, мусаффо ландшафти ва тўлиқ мувозанат муҳитига эга бўлган ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишига ҳисса қўшаётганида намоён бўлади.

Аҳоли кам яшайдиган ва саноат ривожланган ҳудудларда туризмнинг ривожланиши аҳолининг шаҳарлар агломерациясига чиқиб кетиши, қишлоқ аҳолисининг анъанавий турмуш тарзини издан чиқариш каби салбий оқибатларни қисман бартараф этади. Бундай ҳудудлар аҳолисининг турмуш даражасининг пастлиги муаммоси туристларни жалб қилиш орқали ҳал қилинади, бу маблағлар оқимини таъминлайди, банд бўлган аҳоли улушини оширади, туризм инфратузилмаси ва хизматларини (йўллар, маиший хизмат кўрсатиш, кафе, ресторанлар) ривожлантиради.

Мамлакатнинг табиий манфаатдор кўплаб ҳудудлари, асосан, туризм соҳасини ривожлантириш ҳисобига ўртачадан юқори иқтисодий ўсиш суръатларига эришишга қодир.

Тўлов балансини тенглаштириш функцияси. Туризм мамлакатнинг тўлов балансига таъсир қилади. Кирувчи ва чиқувчи оқимларни солиштириш, яъни маҳаллий сайёҳларнинг хорижга саёҳат қилган ҳаражатларини чет эллик туристларнинг товар ва хизматларни истеъмол қилишдан олинган даромадларига қарама-қарши қўйиш “туризм” моддаси бўйича ижобий ёки салбий сальдони аниқлаш имконини беради. Анъанага кўра, мамлакатнинг “туризм” моддаси бўйича баланс салбий, бошқа кўплаб мамлакатлар эса туризм туфайли макроиқтисодий кўрсаткичларни мослаштиради.

Мамлакат иқтисодиётининг оптимал фаолият юритиш назариясига мувофиқ алоҳида соҳадаги самарадорлик умумий самара нуқтаи назаридан баҳоланади. Шундай қилиб, фикримизча хусусий эффектлар йиғиндиси туризмнинг мамлакат иқтисодиётига таъсири даражасини тавсифлайди.

Бугунги кунда туризмни ривожлантириш бўйича давлат сиёсати қуйидаги устувор вазифаларни қамраб олади:

ҳукукий тартибга солишни такомиллаштириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш;

Ўзбекистонга саёҳат қилиш имкониятини таъминлаш;

барча ҳудудларда зарур инфратузилмани ривожлантириш;

туризм маҳсулотини диверсификация қилиш ва янги туристик объектларни яратиш;

шунингдек, миллий туризм маҳсулотини ички ва ташқи бозорларда илгари суриш;

туризмни ривожлантиришнинг янги механизмлари ва шакллари ташкил этиш (туристик зоналар, кластерлар) ва ҳоказо.

Замонавий шароитда туризм ҳар қандай мамлакат иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасини ривожлантириш учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Афсуски улкан туристик салоҳиятга эга бўлган Ўзбекистон иқтисодиёти мавжуд имкониятларнинг кичик бир қисмидан фойдаланади.

Миллий иқтисодиёт ва корхона иқтисодиёти даражасида туризмда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш, самаралаи молиявий-инвестицион сиёсат олиб боришнинг оқилона механизми мавжуд бўлганда, уни ривожлантиришдаги кўпгина муаммоларнинг олдини олиш мумкин эди деб ҳисоблаймиз.

Туризмнинг миллий даражада ривожланиши мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши билан тўғридан-тўғри пропорционал эканлигини таъкидлаш мумкин: мамлакат аҳолисининг даромади ва бўш вақти қанча кўп бўлса, одамлар саёҳатга шунчалик кўп маблағ сарфлайди.

Халқаро ва хорижий давлатлар туризм имкониятлари таҳлили шуни кўрсатадики, туризмда энг катта улушга эга бўлган мамлакатларда (Европа, Америка, бир қатор Африка ва Жанубий Осиё мамлакатлари) туризм хизматларига бўлган талабнинг нисбатан тўйинганлиги халқаро туризмнинг ўсиш суръатларини секинлашувига жиддий таъсир ўтказиб қолмоқда. Бу омил айнан ушбу мамлакатлар туристик ташкилотларида молиявий-

инвестицион сиёсатда олиб борилаётган ишлар кўламини белгилаб бераётганлигини айтиш мумкин.

Шарқ ва Ғарб кесишувида, қадимий Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган Марказий Осиё мамлакатлари, хусусан Ўзбекистонда туристик ташкилотлар молиявий-инвестицион сиёсатини оптималлашуви, унинг самарадорлигини ошириш таъсирида туристик бозорнинг фаоллашуви халқаро туристик алмашувни ривожлантиришга янги туртки бериши мумкин, аммо бунга бир қатор объектив ва субъектив омиллар тўсқинлик қилмоқда.

Ўзбекистонда халқаро туризмда етакчи бўлган давлатлар каби турли хил табиий ресурслар (денгиз, алоҳида жозибадор иқлим шароитига эга бўлган масканлар, вулқонлар ва ҳоказо) мавжуд эмас, мамлакатда туризм инфратузилмаси етарлича ривожланган эмас.

Таҳлилларимиз асосида Ўзбекистонда туристик бозорни ривожлантиришнинг энг муҳим омилларидан сифатида пул оқимларини самарали бошқариш, молиявий бозор инструментларини тўлиқ қайта кўриб чиқиш, янги, истиқболли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, молиявий-инвестицион қарорлар қабул қилиш жараёнларини рақамлаштириш, давлат хусусий шериклик институтидан оқилона фойдаланиш, ишбилармонлик туризми, экологик ва саргузашт туризмининг ривожлантириш кабиларни кўрсатиш мумкин.

Фикримизча, бу омиллар нисбатан катта капитал қўйилмаларни талаб қилмайди, балки қандай мамлакат даражасида бўлса худди шундай туристик ташкилотлар кесимида оқилона молиявий сиёсат юргизишни, минтақанинг географик ўзига хослиги ва унинг мамлакат иқтисодиёти учун аҳамиятини аниқ билишни талаб қилади. Республикада туризмни замонавий ривожланишининг яна бир йўналишлардан бири - бу аниқ, ҳамма учун бирдек тушунарли молиявий-инвестицион механизмнинг ташкил этилиши деб ҳисоблаймиз. (2-расм)

Мамлакатнинг туризм нисбатан кенг ривожланган ҳамда жозибадор ҳудудлари Самарқанд, Бухоро, Хива, Шаҳрисабз, Термиз қадимий шаҳарлари, Тошкент, Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари тоғ олди ҳудудларида янги, энг сўнги халқаро стандартларга жавоб берадиган стратегик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шаффофлик ва стратегик ёндашув муҳим.

2-расм. Туристтик ташкилотларда молиявий-инвестицион фаолиятни ташкил қилиш механизми [6]

Бунда ушбу ҳудудларда амалга оширилиши кўзда тутилган лойиҳалар ҳужжатларини маҳаллий консалтинг ва инжиниринг компанияларини жалб қилган ҳолда ишлаб чиқиш таклиф этилади. Албатта, ҳужжатлаштириш жараёнларини марказлашган ёки жалб қилинган маблағлар ҳисобидан молиялаштириш ҳисобига. Лойиҳа ҳужжатлари тайёр бўлгандан сўнг ҳар бир туристик объектни алоҳида лотларга ажратган ҳолда очик савдолар орқали сотувини йўлга қўйиш механизмини амалга ошириш мумкин.

Адабиёт

1. *Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси расмий веб-сайти маълумотлари, <https://uzbektourism.uz>*

2. *“Ўзбекистонда туризм, 2016-2019” Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси статистик бюллетени.*

3. *Муаллиф ишланмаси.*

4. *Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси расмий веб-сайти маълумотлари, <https://uzbektourism.uz>*

5. *Дмитриев М.Н., Забаева М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 399 с.*

6. *Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.*

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шукуров И.С., мустақил изланувчи,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали

Аннотация. Мақолада фермер хўжалиқларини ривожлантириши меъёрий-ҳуқуқий асосларига бағишланган бўлиб, унда фермерликни ривожлантиришнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий моҳияти, соҳани ривожлантиришида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар таркиби ёритилган.

Калим сўзлар: фермер хўжалиги, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат, фермер, кредитлаш.

Аннотация. Статья посвящена нормативно-правовой основе развития фермерских хозяйств, описывает политический, экономический и социальный характер развития фермерского хозяйства, состав нормативно-правовых документов по развитию отрасли.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, нормативно-правовой документ, фермер, кредитование.

Abstract. The article is devoted to the regulatory framework for the development of farms, describes the political, economic and social nature of the development of farming, the composition of regulatory documents on the development of the industry.

Key words: farming, regulatory document, farmer, lending.

Республика кишлоқ хўжалиги тараққиёти фермер хўжалиқларининг ривожланиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Республика фермерликни ривожлантиришнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий моҳияти куйидагиларда ўз аксини топади:

- кишлоқда турли мулк шакллари асосида ундан фойдаланувчи корхоналарни ташкил этиш, юритиш ва ривожлантиришни ташкил этиш;

- тармоқдаги барча мулкый муносабатларни шакллантириш, ривожлантириш модернизациялаштириш ҳамда эркинлаштириш;
- турли мулкчиликка асосланган субъектларнинг эркин фаолият кўрсатиши учун ҳуқуқий, меъёрий, иқтисодий шароитлар яратиш;
- қишлоқдаги мулкдорлар синфининг мулкый онгини юксалтириш;
- қишлоқ хўжалигида янги иш жойлари барпо этиш, тармоқда иш билан бандликни юксалтириб, ишсизлар сонини камайтириш;
- аҳоли ва қайта ишлаш саноати корхоналарини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлашни юксалтириш;
- аҳоли даромадларини кўтариш, уларнинг турмуш даражасини юксалтириш ва бошқалар.

Бугунги кунда мамлакатимизда фермер хўжаликларини ривожлантириш бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида шакллантирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 2019 йил 23-октябрдаги ПФ-5853-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонлари, 2022 йил 10-сентябрдаги ПҚ-373-сон “Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2021 йил 27-январдаги ПҚ-4964-сон “Фермер хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 – йил 30-январдаги 53-сон “Дехқон хўжаликлари ва аҳоли томорвалари ер участкаларидан янада самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва мазкур соҳага тегишли тадқиқотларнинг олиб борилишини тақозо этади.

Фермер хўжалиги давлат рўйхатидан ўтгандан сўнг ташкил этилган, деб ҳисобланади. У ўзи алоқа қиладиган банкларда турли ҳисоб рақамларини очиши, туманнинг солиқ, статистика ташкилотларида рўйхатдан ўтиб, ўз муҳри, бланкаларига эга бўлиши керак. Шундан сўнг фермер хўжалиги тўлиқ фаолият юритадиган юридик шахс мақомига эга бўлади.

Фермер хўжаликлари ривожланишини уч даврга бўлиш мақсадга мувофиқдир.

I давр – 1989-1998 йилларни ўз ичига олади

II давр – 1998-2001 йиллардан иборат

III давр 2002 – 2017 йилларни ташкил этади

IV давр 2017 йилдан бошланади

I – II даврларда фермер хўжаликлари, асосан жамоа ҳамда ширкат хўжаликлари ҳудудида меҳнат ресурслари бўлмаган ёки кам бўлган ҳудудларда ташкил этилган. Ўша даврларда қишлоқлардаги фуқаролар билими, тажрибаси ҳамда иқтисодий ресурслари кам бўлганлиги учун фермер хўжаликларининг ривожланиш даражаси пастроқ бўлган. Лекин юқоридаги масалаларни ҳал этишга давлат томонидан эътибор берилиши натижасида 2000-2001 йилларда фермер хўжаликларининг бир оз ривожланишига эришилди. Яъни, II даврда фермер хўжаликлари сони 140 фоизга ортиб, 2001 йилда 55,4 мингтани ташкил этган. Уларга бириктирилган ер шу йиллар ичида 136,2 фоизга кўпайган. Фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалик ялпи маҳсулотдаги улуши 3,5 фоиздан 7,1 фоизгача кўтарилган. Рақамларнинг далолат беришича, иккинчи даврда ялпи маҳсулот таркибидаги улушига нисбатан фермер хўжаликлари сони, уларга ижарага берилган ерлар ҳажми юқори суръатларда ўсиб борган. Бундай ҳол фермер хўжаликлари, асосан экстенсив усулда ривожлантирилганлигидан далолат беради. республика ҳукумати томонидан бу усулдан интенсив усулга ўтиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб, уларни ҳаётга тадбиқ этишга алоҳида эътибор берилди. Жумладан, кредит, солиқ тўловлари бўйича ҳамда маҳсулотни эркин сотиш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, фермер

хўжаликларининг иқтисодий негизини мустаҳкамлаш борасида тадбирларни амалга оширилиши таъминланди.

Кўрилган чора-тадбирлар натижасида III даврнинг дастлабки йилларида фермер хўжаликларининг ривожланиши ҳамда фаолиятнинг самарадорлиги маълум даражада таъминланди. Чунончи 2005 йилда фермер хўжаликлари умумий сони 2001 йилга нисбатан 119,6 фоизга ортиб, ер майдонлари 2,5 мартага кўпайган. Уларнинг қишлоқ хўжалигида етиштирган ялпи маҳсулотдаги салмоғи 2 баробарга кўпайиб, 2005 йилда 24,5 фоизини ташкил этган. Шу йилда уларнинг пахта ишлаб чиқаришдаги салмоғи 66,3 фоизи, ғалла эса 56 фоиздан ошган.

Ҳисоб-китобларга кўра, жами фермер хўжаликларида ялпи ички маҳсулотнинг 6 фоизи яратилмоқда. Бу маълумотлар фермер хўжаликларининг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамиятининг катта эканлигидан далолат бермоқда. Шунинг учун Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида қилган маърузасида "... фермерлик қишлоқда хўжалик юрителининг энг истиқболли ва самарали шакли сифатида етакчи ўринни эгалалмоқда", деб хулоса қилган.

Ҳозирги даврда фермер хўжаликлари фаолиятининг самарадорлигини юксалтириш мақсадида улар ихтиёридаги барча ресурслардан йил давомида тўлиқ ва самарали фойдаланишга эришиш зарур.

Бу масала ер, сув ресурсларига бевосита тааллуқлидир. Чунки улар чекланган ҳисобланиб, такрор ишлаб чиқарилмайди. 2006 йилнинг 1 январига қадар фермерларга 3775,3 минг гектар ер узок муддатга ижарага берилган, шунинг 60 фоизига яқини маълум даражада шўрланган ҳисобланади. Бундай ҳолат ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳосилдорлиги ҳамда сифатига салбий таъсир этиб, сарфланаётган харажатлар 20-30 фоизга ошишига олиб келади.

Фермер хўжаликлари фаолиятида иқтисоди ривожланган давлатлар тажрибаларидан фойдаланиш ҳам маълум даражада ижобий таъсир этган. Масалан, Олмония, Фарангистон, Нидерландия, АҚШ да қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг асосий қисми фермер хўжаликларида етиштирилади. Масалан АҚШ да 2,5 млн. фермер хўжалиги йилига 300-350 млн. тонна ғалла ишлаб чиқармоқда. Улардаги фермер хўжаликлари, асосан йирик, иқтисоди бақувват бўлиб, уларга тўлиқ эркинлик берилган. Лекин бу мамлакатларда фермер хўжаликлари рақобат асосида ривожланмоқда.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг республика қишлоқ хўжалигида фермерлик хўжалик юрителининг энг истиқболли ва самарали шакли эканлигини эътиборга олган ҳолда келажакда "Қишлоқ хўжалигида бозор муносабатларини ривожлантиряпмиз. Мақсадимиз - ерга нисбатан эътиборни, маҳсулот етиштирадиганлар манфаатини кучайтириш. Соҳанинг куйи бўғинидаги деҳқон ва фермер ҳам рақобатбардош бўлиши керак" [1] эканлигини алоҳида уқтирган.

Фермерликни ривожлантиришга устуворлик берилиши, асосан қўйидаги ҳолатлар билан асосланади.

- жаҳон тажрибаси ва республикада фермер хўжалиги қишлоқда хўжалик юрителининг асосий шакли ҳисобланади;

- фермер ерни узок муддатга ижарага олиб, ердан фойдаланиш ҳуқуқига барқарор равишда эга бўлаётганлиги;

- фермер мулк эгаси бўлиб, унга эгалик қилиш ҳамда фойдаанишни эркин, мустақил равишда амалга ошираётганлиги;

- фуқаролар онгида фермерлик ҳаркатига ишончнинг барқарор рақишда ўсиб бораётганлиги;

- фермер юридик шахс ҳисобланиб, барча муносабатлар шартномалар асосида амалга оширилаётганлиги;

- давлат буюртмасидан ортиқча ишлаб чиқарган барча маҳсулотларни эркин сотиш имкониятига эгаллиги;

- фермер тадбиркорлик фаолияти натижасида олаётган пул даромадлари ва соф фойдани тасарруф этганлиги.

Бу масалани ҳал этиш мақсадида қишлоқда бозор инфратузилмасини шакллантиришга катта эътибор берилмоқда. Қишлоқ ҳудудларида 2003-2005 йилларда муқобил МТП лар, ЕММ, минерал ўғит ва бошқа кимёвий воситаларни сотиш шохобчалари, сувдан фойдаланаувчилар уюшмаси, мини банклар ва бошқалар шакллантирилиб ривожлантирилмоқда. Лекин ташкил этилган бозор инфратузилма субъектлари ўз олдларига қўйилган вазифани тўлиқ ва самарали ҳал этишга эришганларича йўқ. Уларда бино ва техникалар мавжуд, ammo малакали мутахассислар билан тўлиқ таъминланмаган.

Қишлоқларда барпо этилаётган бозор инфратузилмаси субъектларининг аксарият қисми тижорат корхоналари ҳисобланади. Уларни бино, иншоот, машина, трактор ва техникалар билан етарли таъминлаш учун имтиёзли кредитлаш тизимини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, бошқа манбалардан маблағлар жалб этишга алоҳида эътибор беришлари зарур. Шу билан биргаликда, кўрсатилаётган хизматлар, сотаётган маҳсулотлар нархларини асосланган ҳолда ўрнатишлари лозим. Бу масалаларнинг ижобий ҳал этилиши келажакда арпо этиладиган бозор инфратузилмаси субъектларини тўғри ташкил этилишини таъминлайди.

Адабиётлар:

1. <https://kun.uz/kr/news/2024/02/15/sohaning-quyi-boginidagi-dehqon-va-fermer-ham-raqobatbardosh-bolishi-kerak-shavkat-mirziyoyev>

ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН УНДИРИЛАДИГАН СОЛИҚЛАРНИ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШДАГИ РОЛИ

Гадаев Ж.М., ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация. Мазкур мақола юридик шахслардан ундириладиган солиқларнинг бюджет даромадларини мустаҳкамлашдаги ролига бағишланган бўлиб, унда бюджет даромадлари базасини мустаҳкамлашда юридик шахслардан олинладиган солиқларнинг роли, ундириши ҳолати ва ўрта муддатли истиқболлини белгилаш амалиётига оид қўйидаги таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: солиқ, юридик шахс, бюджет даромади, даромад базаси.

Аннотация. Данная статья посвящена роли налогов, взимаемых с юридических лиц, в укреплении доходов бюджета, а также даются следующие предложения относительно роли налогов, взимаемых с юридических лиц, в укреплении доходной базы бюджета, состояния собираемости и практики определения средств -срочная перспектива.

Ключевые слова: налог, юридическое лицо, доходы бюджета, доходная база.

Abstract. This article is devoted to the role of taxes levied on legal entities in strengthening budget revenues, and also makes the following proposals regarding the role of taxes levied on legal entities in strengthening the budget revenue base, the state of collection and the practice of determining funds - an immediate perspective.

Key words: tax, legal entity, budget revenues, revenue base.

Юридик шахслардан ундириладиган солиқлар мамлакат иқтисодий муносабатларини, юридик шахсларнинг ишлаб чиқариш қувватларини ривожлантиришни

ва жамият ижтимоий ҳаётини юксалтиришни ҳисобга олган ҳолда тараққий эттириш зарурий шартдир.

Шу уринда Президентимиз Ш.Мирзиёев шундай фикрларни келтириб ўтадилар “Ўз эҳтиёжи учун объектлар қураётган, янги ташкил этилган кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига ягона солиқ тўловини маълум муддатга кечиктириш ҳуқуқини бериш даркор. Шунингдек, кичик корхоналар учун қўшимча қиймат солиғи тўлашга ўтишни рағбатлантириш шарт” [1]. Қолаверса, солиққа тортиш масаласида бошқа мамлакатларнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Негаки, солиқ тизимидаги ислохатларнинг ўзига хослиги шундаки, мамлакатимизнинг иқтисодий тизими кучли ижтимоий ҳимояга асосланган бозор иқтисодиётини тараққий эттираётганлигидир. Бу ҳолатни солиқ назарияси ва амалиётида ҳисобга олмаслик мумкин эмас.

Бюджетнинг даромадлар базасини мустаҳкамлаш юридик шахслардан ундириладиган солиқлар ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Бу эса, ўз навбатида, ҳукуматнинг ижтимоий ва иқтисодий сиёсати самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Фикримизча, амалга оширилаётган тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда, республикамызда юридик шахсларни солиқ тўловлари орқали бюджет даромад базасини мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Маҳаллий бошқарув органларига маҳаллий бюджетларнинг бириктирилган даромадлари бўйича берилган режадан ортиқ олинган сўммага мунитипиал облигациялар чиқаришга рўхсат берилиши лозим[2]. Бу маҳаллий бюджетларнинг ижроси жараёнида юзага келадиган кассали фарқларни ўз вақтида тўлдириш имконини беради ва давлат бюджети касса ижросининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Айни вақтда, мунитипиал облигацияларга муомаласининг барқарорлигини таъминлаш йўлида уч зарурий шартга риоя қилишни талаб этиши ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибасидан маълум[3]:

- Мунитипиал облигацияларнинг даромадлилик даражаси барқарор бўлиши лозим, акс ҳолда, инвестлар учун уларнинг жозибадорлиги пасаяди;

- Миллий валютанинг алмашув курси пасайиши натижасида инвестрларнинг мунитипиал облигацияларга қилинган инвестицияларини ўзининг реал қийматини йўқотмаслиги керак;

- Мунитипиал облигацияларга тўланадиган фоиз ставкалари инфляция даражасидан юқори бўлиши лозим, акс ҳолда, улардан олинадиган даромадларнинг реал қиймати юзага келмайди ва ушбу облигациялар инвестрларга манфаатига тўғри келмаслиги мумкин;

- Тартибга солувчи солиқлар ҳисобидан маҳаллий бюджетларга қилинадиган ажратмаларнинг муқим, нисбатан ўрта ва узоқ муддатли даврий ораликларда ўзгартирилмайдиган меъёрларни жорий этиши даркор. Ҳозирги даврда маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини шакллантириш мақсадида юридик шахсларни солиқлари ҳисобидан ажратилаётган маблағлар барқарор кўринишга эга эмас. Бундан ташқари, улар маҳаллий молия органларининг маҳаллий бюджет даромадларини оширишдан манфаатдорлигини кучайтиришга хизмат қилмайди;

- Маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини юридик шахслар солиқлари ҳисобидан шакллантириш учун берилаётган дотация ва субвенсияларнинг бириктирилган даромадлари етишмайдиган маҳаллий молия органларига берилишини таъминлаш лозим. Дотация ва субвенсиялар маҳаллий молия органларининг солиқлар ва йиғимларни ундириш билан боғлиқ бўлган фаолияти натижасига боғлиқ тарзда ажратилмаслиги керак, акс ҳолда, маҳаллий ҳукумат органларининг ўз ҳудудларида солиқ тушуми йиғувчанлигини оширишга бўлган қизиқиши сусаяди. Маҳаллий бюджетлар тақчиллигига йўл қўймасликнинг қонунда белгилаб қўйилганлигини ҳисобга олиб, мақсадли характердаги субвенсияларни молиявий ёрдамнинг асосий шакли сифатида эътироф этиш жоиз;

– Маҳаллий бюджетлар даромад базасининг таркибида тўғри солиқлардан олинadиган солиқ тушумлари салмоғининг барқарор даражасини таъминлаш зарур.

Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тўғри солиқларнинг маҳаллий бюджетларнинг даромадлари ҳажмидаги салмоғининг барқарорлиги уларнинг даромад базаси мустаҳкамлигини белгиловчи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, ушбу кўрсаткичнинг барқарорлигига эришиш маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини мустаҳкамлаш нуктаи назаридан муҳим амалий аҳамият касб этади.[4]

– Давлат бюджетининг турли бўғинлари ўртасида даромадларнинг тақсимланиш механизмини такомиллаштириш даркор. Ҳозирги даврда республикамизда давлат бюджети даромадлари турли даражадаги бюджетлар ўртасида куйидаги тарзда қайта тақсимланади:

– умумдавлат солиқлари ва бошқа умумдавлат даромадлари бир қисмининг белгиланган меъёрларда турли даража бюджетларига берилиши;

– юқори бюджетлардан куйи бюджет бўғинларига, куйи бюджет бўғинларидан юқори бюджет бўғинларига бюджет ижроси жараёнида юзага келувчи ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича маблағларнинг йўналтирилиши;

– бюджет ссудаларининг ажратилиши маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатлардаги касса тафовути кассадаги нақд пул айланмаси, юқори бюджетлар ссудалари олдинги даврлардаги фойдаланилмай қолган бюджет маблағлари ҳисобига қопланади. Аммо юқорида қайд этилган қайта тақсимлаш тартибида аниқ белгиланадиган ва барқарор бўлган меъёрий кўрсаткичлар хусусида фикр мавзуд эмас. Бизнинг фикримизча, давлат бюджетининг турли бўғинлари ўртасида даромадларни қайта тақсимлаш тартиби барқарор меъёрий кўрсаткичларга асосланиши лозим, бунда юридик шахсларни бевосита солиқ тўловлари муҳим аҳамият касб этиши лозим.

Умуман ҳозирги кунда маҳаллий бюджетларни юридик шахслардан ундириладиган солиқли даромадларнинг ўрта муддатли истиқболини белгилаш амалиётига оид куйидаги тақлифларни тавсия қилиш мумкин [5]:

1. Келгуси давр учун кутилаётган иқтисодий ўзгаришларни ҳисобга олиш натижасида шакллантирилаётган режа кўрсаткичларининг ҳақиқатдан узоқлашиши эҳтимолини камайтириш мақсадида истиқболини белгилаш жараёнида солиқ тўловларининг бевосита иштирокини таъминлаш зарур;

2. Маҳаллий солиқ инспекцияси ходимлари фаолияти устидан назоратни кучайтириш лозим, бу орқали солиқларнинг ундирилиш даражасини орттириш таъминланади;

3. Солиқ органларида солиқ тушумлари истиқболини белгилаш учун кўрсаткичларнинг маълумотлар базасини яратиш, бюджетга тўловларнинг барча турларини жамлаш, мунтазам тизимлаштириш ва такомиллаштириш устида доимий иш олиб бориш лозим;

4. Иқтисодий эркинлаштириш шароитида такрор ишлаб чиқаришни яратиш ва маҳаллий иқтисодий сиёсатни шакллантириш учун бюджет тизими бўғинлари орасида солиқларни ратсионал тақсимлаш мақсадида солиқ истиқболини мукаммаллаштириш концепциясини ишлаб чиқиш даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси 1-моддаси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й. www.lex.uz

2. Musalimov Sh.I. Mol-mulk solig'ini hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. T: TMI, 2020.-59 b.

3. Islankulov A. Byudjet daromadlarida bevosita soliqlar tushumi barqarorligini ta'minlash yo'llari: Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasi uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. T., 2012. 15 b.

4. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik / J.R. Zaynalov, S.S. Aliyeva, Z.O.Axrorov va boshq. –T: 2021. – 195 b.

5. Ahrorov Z.O., Zaynalov J.R. Theoretical Aspects of Improving the System of Taxation. Journal of Critical Reviews. 2020; 7(7): – p. 89. [doi:10.31838/jcr.07.07.14](https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.14)

STRENGTHENING THE ROLE OF TAXES IN ENSURING THE GROWTH OF BUDGET REVENUES AT ALL LEVELS

*Ernazarov N.E., a. about. Assoc. SamIES
Parmonov Sh., master's degree. gr.-122, SamIES*

Abstract: *The article pays special attention to the issues of strengthening the role of taxes in ensuring the growth of budget revenues. It is noted that optimization of the taxation system should be a key factor in creating favorable conditions for the development of an innovative economy and the influx of investments for the most important innovative areas of the economy. Specific directions of tax policy are given, primarily in the direction of increasing budget tax revenues and specific proposals for improving the taxation system in the context of the development of an innovative economy.*

Key words: *social climate, regulator, tax policy, financial resources, budget revenues, efficiency, tax accumulation, tax burden.*

Аннотация: *В статье уделено особое внимание вопросам усиления роли налогов в обеспечении роста доходов бюджета. Отмечается, что оптимизация системы налогообложения должна стать ключевым фактором создания благоприятных условий для развития инновационной экономики и притока инвестиций в важнейшие инновационные сферы экономики. Даны конкретные направления налоговой политики, прежде всего в направлении увеличения налоговых доходов бюджета и конкретные предложения по совершенствованию системы налогообложения в условиях развития инновационной экономики.*

Ключевые слова: *социальный климат, регулятор, налоговая политика, финансовые ресурсы, доходы бюджета, эффективность, накопление налогов, налоговое бремя.*

Annotatsiya: *Maqolada byudjet daromadlari o'sishini ta'minlashda soliqlarning rolini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'kidlanganidek, soliqqa tortish tizimini optimallashtirish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiyotning eng muhim innovatsion sohalariga investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning asosiy omiliga aylanishi kerak. Soliq siyosatining aniq yo'nalishlari, birinchi navbatda, byudjetga soliq tushumlarini ko'paytirish yo'nalishi va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy iqlim, tartibga soluvchi, soliq siyosati, moliyaviy resurslar, byudjet daromadlari, samaradorlik, soliq to'planishi, soliq yuki.*

An optimal taxation system is a key factor in creating a favorable investment and social climate in the country, ensuring growth and sustainability of the economy and the well-being of the population. The success of market reforms and the stability of economic development depend on how optimal the tax system is.

Taxes have been a necessary link in economic relations in society since the emergence of the state. The development of forms of government is always accompanied by a transformation of the tax system. In modern society, taxes act as the main form of state revenue. In addition to this purely financial function, the tax system is used for the economic impact of the state on social production, its dynamics and structure, and on the state of innovative development. In the context

of the development of market relations, any state widely uses tax policy as a certain regulator of the impact on negative market phenomena. Taxes, like the entire tax system, are a powerful tool for managing the economy in the context of developing market relations. Thus, by accumulating taxes in the budget fund, the state finances the most important areas of life and activity of both society as a whole and individuals: healthcare, education, culture and art, law enforcement, public administration, investment activities in the fields of industry and agriculture, and much more other.

In order to remove all tax barriers to economic growth and transform the tax system into an effective taxation system, the Government of the Republic of Uzbekistan has identified priority areas for improving tax policy, primarily aimed at finding ways to increase state tax revenues:

- creation of a stable and clear tax system;
- creating incentives to increase tax collection;
- creation of favorable conditions for increasing production efficiency;
- strengthening the revenue side of the budget.

The main source of tax revenues are newly created value and income received as a result of its primary distribution (profit, wages, added value, loan interest, rent, dividends, etc.), as well as savings. In the structure of revenues of the state budget of the Republic of Uzbekistan, if for the period from 2017-2023. It can be noted that direct taxes in the period under review are inconsistent and range from 25 to 26%, indirect taxes - from 43 to 53.8%, then for 2022-2023 the fluctuations were 23-26% and 43-46%, respectively. This indicates the measures that were taken by the Government of the Republic of Uzbekistan in 2018-2023 to mitigate the burden of indirect taxes. As a result, this led to strengthening the solvency of the population (see: Fig. 1). In absolute terms, according to the results of the analysis,

Fig. 1. The relationship between tax payments and the solvency of the population [1]

There was an increase in almost all major types of taxes. This growth was caused, according to economists, by such factors as: expansion of the tax base due to increased production of gross domestic product, strengthening of the control activities of tax authorities. Undoubtedly, all this has a positive impact on the formation of the country's budget. The need to maintain the volume of budget system revenues in modern conditions and reduce the tax burden on the economy requires intensified work to further identify and use additional financial resources. In particular, the task is to further increase budget tax revenues by increasing the level of their

collection, and this is facilitated by an improvement in the economic situation, the adoption of additional measures to administer tax revenues, and a reduction in the tax burden.

As a result, we can say that strengthening the revenue base of the state is achieved throughout the world in the form of large-scale or partial tax reforms, by eliminating old and introducing new taxes, changing the tax base, changing the ratio of different types of taxes, manipulating progressive and proportional taxation - which improvement of tax revenues is achieved.

In the context of innovative development of regulation, primarily the tax rate, objects of taxation and state budget expenditures, depending on the specific needs of budget funds, are of great socio-economic importance.

Ensuring legal measures primarily depends on the implementation of financial policy and ensuring its optimal relationship with the fiscal, investment, innovation, insurance, and pricing policies pursued in the Republic of Uzbekistan.

Carrying out financial policy within the necessary limits should be a matter not only of the state, but also of all groups of the population, economic entities as a whole, since, by taking care of the population, the state can not only provide them with prosperity, but also ensure the existence of a harmonious interconnectedness of financial policy with all policies, of industry significance.

Literature

1. Calculated based on materials from the Ministry of Economy and Finance for 2017-2023.

OPTIMISATION OF TRANSACTION COSTS IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

*Ospanova F.B., Department of "Finance"
Karakalpak State University named after Berdakh*

Summary: *Efforts to reduce transaction costs in the agricultural sector are an important aspect to increase agricultural efficiency. In this article, we will examine the role of clustering in achieving this goal. Agricultural clustering allows different agricultural companies, farmers, suppliers and processors to be grouped together to work together and reduce transaction costs.*

Keywords: *Agricultural products, optimization, transactions, transaction costs, organization, expenses, agricultural sector.*

Аннотация: *Данная статья посвящена оптимизации транзакционных издержек в сельском хозяйстве Республики Каракалпакстан. Анализированы различные факторы, влияющие на транзакционные издержки в аграрном секторе региона, и предлагают пути их минимизации.*

Ключевые слова: *Сельскохозяйственная продукция, оптимизация, сделки, транзакционные издержки, организация, затраты, аграрный сектор.*

Annotatsiya: *Ushbu maqola Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligida transaksiya xarajatlarini optimallashtirishga bag'ishlangan. Hudud qishloq xo'jaligida transaksiya xarajatlariga ta'sir qiluvchi turli omillar tahlil qilinib, ularni minimallashtirish yo'llari taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, optimallashtirish, transaksiyalar, transaksiya xarajatlari, tashkilot, xarajatlar, qishloq xo'jaligi sektori*

Analysis of transaction costs in agriculture is an important tool for determining the efficiency and competitiveness of this industry. The Republic of Karakalpakstan, located in the west of Uzbekistan, is one of the largest agrarian regions of the country. It specialises in the production of cotton, grain crops and cattle breeding. In light of the current challenges and problems facing agriculture in Karakalpakstan, analysing transaction costs is of interest to identify the key factors affecting its development.

Transaction costs are the economic costs that arise from business transactions between different market participants. In agriculture, these costs occur when entering into contracts for the purchase or sale of agricultural products, organising the supply of necessary equipment or materials, and managing relationships with suppliers and consumers. Transaction cost analysis allows us to determine which components of the transaction process can be optimised to improve efficiency and reduce costs in agriculture in Karakalpakstan.

The Republic of Karakalpakstan has its own peculiarities in agriculture, such as traditional methods of production, limited access to modern technologies and infrastructure, underdeveloped system of marketing and organisation of sale of agricultural products

Transaction costs in agriculture in the Republic of Karakalpakstan are an important factor affecting the efficiency of production and development of the industry. Various methods and approaches are used to calculate and analyse these costs.

One of the methods of analysing transaction costs is the method of comparative analysis. It is based on the comparison of various options of transactions and determination of their costs. This method allows to identify the most effective options and make a decision to choose the most optimal one.

Another method of analysis is the method of cost measurement based on the study of accounting documents and data. It allows to identify and evaluate specific transaction costs associated with the purchase of raw materials, transport and sale of finished products. This allows to determine the cost structure and identify the potential for cost reduction.

The economic modelling method is also used to assess the impact of various factors on transaction costs. With the help of modelling, it is possible to conduct scenario analysis and identify optimal solutions to reduce costs.

Agriculture plays an important role in the economy of the Republic of Karakalpakstan, but the sector faces a number of problems related to transaction costs. Transaction costs are the costs that arise when transactions between different entities are carried out.

One of the main problems is the lack of sufficiently developed infrastructure for agricultural activities. Underdeveloped roads and communication networks hinder the efficient movement of agricultural products, which affects the delivery time and quality of goods. This leads to additional costs for peasant farms and limits access to markets.

Another challenge is the underdeveloped financing system for agricultural enterprises. The lack of available credit and financial instruments results in farmers having to perform transactions on unequal terms, which increases costs and reduces their profitability

Transaction costs in the agricultural sector include the following types of costs:

1. Expenses for organising and conducting transactions. This includes the costs of searching, attracting and processing information about possible partners, conducting negotiations, concluding contracts and drawing up the necessary documentation.

2. Costs of transport and delivery. In the agricultural sector it is often necessary to move agricultural products or raw materials from the place of production to the place of consumption or processing. This is associated with fuel costs, depreciation of vehicles, drivers' remuneration and other related costs.

3. Storage and warehousing costs for agricultural products. Storage may be required to maintain the quality and consumer properties of products and to balance seasonal fluctuations in supply and demand. This may include costs for renting warehouses, paying for electricity, storage equipment, and handling produce.

4. Agricultural product handling and processing costs. If produce requires additional handling or processing before it can be sold, this may involve additional costs for equipment, energy, labour and other resources.

Costs of quality management and control. In the agricultural sector it is important to maintain high quality of products, which requires additional costs for testing, control over compliance with quality standards, certification and other activities.

6. Expenses for registration and obtaining authorisation documentation. In some cases, agricultural activities require obtaining permits, licences or certificates. This may involve certain costs for contributions, fees, fees for specialised institutions, etc.

7. Expenses for training and qualification of personnel. In the agricultural sector it is important to have qualified personnel who have the necessary knowledge and skills to work effectively. Personnel training may require additional financial costs for education, training and professional development.

8. Marketing and advertising costs. In order to effectively sell their products, agricultural enterprises may need to invest in marketing and advertising activities, such as branding, developing promotional materials, participating in exhibitions and so on.

Each particular agrarian enterprise may have its own specific costs that depend on its peculiarities and scale of activity. However, the above-mentioned components are general and can be applied in the agricultural sector in the Republic of Karakalpakstan.

Reduction of transaction costs in the agrarian sector in the Republic of Karakalpakstan may face several problems:

1. Low information transparency: Lack of reliable and up-to-date information about the market, prices, technologies and other aspects of agrarian activity can make it difficult to make rational decisions and reduce transaction costs.

2. Lack of access to finance: Farmers and agricultural entrepreneurs may face problems in accessing credit and finance, which may lead to higher transaction costs when seeking alternative sources of finance.

3. Logistical and transport difficulties: The Republic of Karakalpakstan is a remote and sparsely populated region, which may create problems with delivery and transport of agricultural products, as well as with obtaining necessary raw materials and equipment. This may lead to increased transaction costs.

4. Lack of qualified personnel: Lack of specialists and qualified staff in the agricultural sector can hinder the introduction of innovative technologies and effective management methods, which may entail high transaction costs.

5. Lack of modern infrastructure: Lack of modern infrastructure, including roads, electricity, water and other utilities, can create problems in carrying out agricultural activities and increase transaction costs.

Addressing these problems may require joint efforts of the government, the business community and international organisations to develop and implement appropriate strategies and programmes to reduce transaction costs and increase the efficiency of the agricultural sector in the Republic of Karakalpakstan. This may include creating information resources, providing access to finance, developing logistics infrastructure, improving human resources and investing in modern infrastructure.

Reference

1. North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic perspectives*, 5(1), 97-112.
2. Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. *Journal of Law and Economics*, 22(2), 233-261.
3. Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm." *Economica*.
4. Сауханов Ж. К. Аграр тармоқда ташқи самараларни оптимал тартиблаштириш ва трансакция харажатларини пасайтириш: муаммолар, усуллар ва моделлар. Монография –Т.: Lesson press 2022 й.

PUBLIC PROCUREMENT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN

Javliyev N.B.

*Assistant teacher of Economics and management department
Tashkent state university of economics*

Annotation: *This article explores the concept of the network economy within the context of the e-commerce market environment. It highlights the internet's role as the foundation for e-commerce and analyzes its organizational structure, market agent interactions, competitive landscape, and infrastructure. The article references R.I. Tsvylev's perspective on the network economy's emergence due to global informatization and M. Porter's Five Forces competitive framework. Additionally, it touches upon the significance of public procurement for socio-economic development and emphasizes the need for optimizing its efficiency.*

Keywords: *E-commerce market environment, network economy, internet infrastructure, competitive forces (porter's five forces), public procurement.*

Аннотация: *В данной статье исследуется концепция сетевой экономики в контексте среды рынка электронной коммерции. В нем подчеркивается роль Интернета как основы электронной коммерции и анализируется его организационная структура, взаимодействие рыночных агентов, конкурентная среда и инфраструктура. В статье использованы взгляды Р.И. Цвылева на возникновение сетевой экономики в результате глобальной информатизации и концепция «Пяти сил конкуренции» М. Портера. Кроме того, затрагивается значение государственных закупок для социально-экономического развития и подчеркивается необходимость оптимизации их эффективности.*

Ключевые слова: *рыночная среда электронной коммерции, сетевая экономика, интернет-инфраструктура, конкурентные силы (пять сил Портера), государственные закупки.*

While distinguishing the Internet environment as the basis of the e-commerce market environment, its organizational structure, the character of the interaction of market agents, the characteristics of the competitive environment, and its infrastructure should be analyzed. Currently, the term "network economy" is widespread, and it reflects the specific characteristics of the connection and activity of market participants in one network community. According to R.I. Tsvylev, the emergence of network features in the market economy is characterized by the global informatization of society, the development of information technologies: "... as a result, a network economy based on horizontal connections is created."

According to M. Porter's research, the competitive situation in the market can be characterized by five competitive forces:

1. Competition among rival sellers - each firm follows its own competitive strategy to gain the best position and benefit from competitive advantage.
2. Competition of goods that replace competitive goods in terms of price.
3. Arising from the risk of the emergence of new competitors
4. Competitive forces and capabilities of suppliers resulting from suppliers' economic capabilities and trading ability.
5. Appeared as a result of economic opportunities and sales skills of buyers.

D. Gofurov formulated scientific conclusions aimed at improving the system of state and corporate procurement and justified the factors for its further development.

According to G. Kasimova, attention to public procurement comes from its importance. First, public procurement provides the goods, services and works necessary for the operation of the public sector, which is of the greatest importance in ensuring socio-economic development. Secondly, the state procurement, which makes up a large part of the state budget expenses, has a direct impact on its stability. Therefore, it is very important to ensure their high efficiency in

order to maintain the amount of public procurement at the optimal level. Thirdly, it is noted that public procurement is a powerful tool used in the implementation of the priorities of the state economic policy.

E-commerce differs from the traditional type of sales by the following characteristics: - the buyer has the opportunity to choose and buy products at a convenient time, place and speed; - it is possible to carry out trading activities in parallel with work activities, that is, without separating them from production; - the ability of a large number of buyers to contact several companies at the same time. This is an opportunity for a large number of buyers to communicate with sellers using communication tools; - to quickly search for the necessary products and to contact the companies that have these products, to effectively use equipment and vehicles, to collect products in one place and to contact specific addresses when purchasing them. Reduces excess time and costs; - the opportunity to buy products with equal rights for everyone, regardless of the buyer's place of residence, health, and level of material security; - the possibility to choose and sell products that meet the current world standards; - electronic commerce further expands and updates the possibilities of the seller in the process of selling his products (work, services). Now the seller will have to speed up the process of selling his products, regularly replace new and high-quality products, and speed up the turnover of products. Organization of trade in e-commerce increases the competition of firms, eliminates monopolies and provides an opportunity to improve the quality of products. Buyers can choose quality products that they need in their daily life.

Various models of current e-commerce are spreading in almost all countries, in various sectors of the economy, in enterprises of various sizes, as well as in state institutions and competent legislative and governmental bodies of various levels. The general accepted classification of these models is based on the mutually connected parties of electronic commerce, which can be conventionally called the supplier and the buyer. The essence of this description is that the patterns of conducting electronic commerce differ depending on the specific types of suppliers and buyers of goods (Table 1).

Table 1

<p>B2C Business to Consumer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It is the most common type of e-commerce platform in which merchants sell consumer products to retail consumers. It has grown exponentially since 1995. <i>Amazon</i> is a clear example of B2C commerce.
<p>B2B Business to Business</p>	<ul style="list-style-type: none"> • This type of e-commerce has a significant potential growth. It concern in the online selling between business actors. <i>Go2Paper.com</i> is a form of B2B.
<p>C2C Consumer to Consumer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It is a type of e-commerce in which a consumer provides to prepare the product for market, to place the product for sale and to organize the delivery to sell to each other consumers. The most famous example is <i>Ebay</i>.
<p>Social E-Commerce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Key concepts of this kind of e-commerce are <i>social networks</i> and <i>online social relationships</i>. The huge growth of social e-commerce is driven by different factors like the increasing popularity of sign-in, network notification, online collaborative tools and social search. This phenomena started from <i>Facebook</i>.
<p>M-Commerce (Mobile E-Commerce)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It is characterized by the use of mobile devices. Mobile consumers can conduct transaction by involving the use of smartphones and wireless networks to connect laptops.
<p>Local E-Commerce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It is a kind of e-commerce focused on the consumers' geographical location. Local merchants collaborate with firms, like <i>Groupon</i>, using online marketing techniques and directing consumers to local stores.

Researchers and specialists have paid attention to the formation of types of public procurement both regionally and based on competition. If the regional approach determines the need to strengthen the factor of financial independence in the organization of purchases, the formation based on competition helps to balance the aggregate supply and demand in the

economy. It can also be taken into account that some types of use of this method exist in our country.

The adoption of Law No. 472 of the Republic of Uzbekistan on April 9, 2018 "On State Procurement" clarified this issue. According to Article 23 of this law, the types of procurement procedures are as follows:

- electronic store;
- an auction held to reduce the initial price;
- selection;
- tender;
- public purchases made with a single supplier.

The forms of public procurement mentioned above are carried out electronically. It distinguishes between corporate and budget customers as state customers. For example, institutions that carry out their activities by receiving funds from the budget participate in public procurement as budget customers. At the same time, state enterprises that do not receive funds from the budget, legal entities with a state share of 50 percent or more in the charter fund (authorized capital), as well as legal entities with a state share of 50 percent or more of the charter fund (charter capital) and more than 50 percent or more legal entities belonging to individuals can perform their activities in the form of a corporate customer.

Electronic state procurement is carried out on a special information portal. This portal is operated by an operator authorized by the competent authority. No. 186 of the National Project Management Agency under the President of the Republic of Uzbekistan dated May 15, 2018 "On approval of the regulation on the organization and conduct of public procurement activities of the operator of the special information portal" (registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on May 21, 2018, list number 3015) according to the order, the Operator must meet the following requirements:

- availability of an electronic information system that ensures the placement and use of information on public procurement, guarantees of fulfillment of obligations through HKKP, processing of statistical data on public procurement;
- availability of qualified employees in the field of e-commerce and information technologies;
- placement of the portal on hardware and technical means in the territory of the Republic of Uzbekistan;

Therefore, according to the procedures for the implementation of electronic public procurement, the supplier participates in electronic sales by providing an advance payment in the amount of a certain percentage of the order value to the settlement-clearing house.

List of used literature:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 of January 28, 2022 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026"
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On electronic commerce" of September 29, 2022.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-3724 of May 14, 2015 "On the measures of rapid development of electronic commerce".
4. Yuldashev SH.Q., Usmanova D.Q., Xalikova L.N. "Electronic commerce and business" Samarqand-2021.
5. <http://www.gov.uz>
6. www.lex.uz.

ЌУРИЛИШ МАЊСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИЌАРИШ КОРЊОНАСИНИ ИЌТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ ТАЊМИНЛАШНИ СТРАТЕГИК МЕХАНИЗМИ

*Диярова М.И. таянч докторант, СамДАҚУ
Зайналов Ж.Р. профессор, СамИСИ
Пўлатова М. доцент, ТДИУ*

***Аннотация.** Ушбу мақолада қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхонасини молиявий таъминоти, унга таъсир этувчи омиллар асосланган. Шунингдек, қурилиш материалларга жалб этиладиган ресурслардан самарали фойдаланиш бўйича таклифлар берилган.*

***Калим сўзлар:** қурилиш материаллари, самарадорлик, иқтисодий ўсиш, стратегия, молиявий ресурс, молиявий таъминот, молиявий механизми.*

***Annotation.** This article substantiates the financial support of a construction materials manufacturing enterprise and the factors influencing it. Additionally, proposals are provided for the efficient use of resources involved in construction materials.*

***Keywords:** construction materials, efficiency, economic growth, strategy, financial resources, financial support, financial mechanisms.*

***Аннотация.** В данной статье обосновано финансовое обеспечение предприятия по производству строительных материалов и факторы, влияющие на него. Также предложены меры по эффективному использованию ресурсов, привлекаемых для строительных материалов.*

***Ключевые слова:** строительные материалы, эффективность, экономический рост, стратегия, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, финансовые механизмы.*

Қурилиш материаллар ишлаб чиқариш корхоналарнинг ташқи бозорларга чиқиши одатда узоқ муддатли эволюцион жараён саналиб, катта риск ва молиявий таҳдидлар билан биргаликда кузатилади. Бизнингча хўжалик юритишнинг ҳозирги жадал шароитларида қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятини тўхтатиб турган камчилик ёхуд муаммолар орасида қуйидагиларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин:

- бизнесни танлашдаги ўзига хос (хатолар) муаммолар;
- иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг турли шакллари муносиб баҳоланмагани;

- функционал мажбуриятларнинг ички (ташқи) харидор фирмалари ходимлари ўртасида аниқ тақсимланмаганлиги;
- битимларни амалга ошириш жараёнларини нотўғри тушуниш;
- молиявий ресурслар етишмаслиги;
- корхонани бошқариш тизими самарасизлиги;
- маҳаллий товар хом ашё (яъни қурилиш материаллари) ва хизматлар рақобатбардошлик даражасининг пастлиги;
- ички ва ташқи муҳит таҳдидлари ва рискларнинг муносиб баҳоланмагани ва ҳ.к.

Ҳозирда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг кун тартибидаги асосий масалалардан бири бу – етакчи ва реал тармоқларга шу жумладан қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналарига хорижий инвестицияларни жалб қилишдир. Иқтисодиётни глобаллашуви, молиявий институтларни ҳамкорлигини кучайтириш саноат корхоналари фаолиятига ижобий таъсир эта бошлади, охириги йилларда уларда иқтисодий ўсиш ва молиявий соғломлаштириш рисклари пайдо бўла бошлади.

Статистик маълумотларга кўра қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхонасини иқтисодий фаолиятини молиявий таъминотида ижобий силжишларни кузатилиши тижорат банклари томонидан қурилиш соҳасига кредит қўйилмалари билан таъминланганлик даражаси муҳим ўрин эгалламоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Тижорат банклари кредит қўйилмаларининг тармоқлар бўйича улуши

Кўрсаткичлар номи	01.05.2023 й.		01.05.2024 й.		Ўзгариши, фоизда
	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда	
Жами кредитлар	413 400	100	483 605	100	17
Саноат	127 678	31	138 051	29	8
Қишлоқ хўжалиги	45 842	11	51 348	11	12
Қурилиш соҳаси	10 676	3	12 350	3	16
Савдо ва умумий хизмат	30 091	7	32 723	7	9
Транспорт ва коммуникация	30 290	7	34 324	7	13
Моддий ва техник таъминотни ривожлантириш	4 104	1.0	3 397	0.7	-17
Уй-жой коммунал хизмати	1 956	0.5	2 116	0.4	8
Жисмоний шахслар	113 941	28	156 131	32	37
Бошқа соҳалар	48 823	12	53 166	11	9

1-жадвал маълумотларига кўра 01.05.2023 йил ва 01.05.2024 йиллар атрофида қурилиш соҳасига ажратилган кредитлармиқдори 16 % га ўсиши қайд этилган.

Чоп этилган илмий ишларда асосий эътибор қурилиш объектларини динамик ўсишига эътибор қаратилиб келиши қурилиш соҳасида мавжуд кўп ҳолатларни баҳоланмай қолишига сабаб бўлмоқда. Бу эса Янги Ўзбекистон шароитидан келиб чиқиб аҳолига шинам уй-жойларни қуриш ва арзон нархларда сотиш муаммосини ечилишини талаб этмоқда.

Ҳозирги пайтда корхона иқтисодий фаолиятда оптимал молиявий бошқарув стратегиясини шакллантириш ва амалга оширишда асосий муаммо чекланган молиявий ресурслар мавжудлигида самарали ички ва ташқи реализация (сотиш) сиёсатини амалга оширишга имкон берадиган фаолиятни молиявий таъминлаш самарали механизмнинг деярли йўқлиги ҳисобланади.

Шу боис ҳам бундай силжишлар уй-жой қурилиш материаллар нархини ошиши, қурилишда банд бўлган ишчи хизматчиларга тўланадиган иш ҳақларини ошиши билан кузатилмоқда.

Айтиш жоизки 2023 йилда уй-жой бозоридаги юқори фаоллик нархлар ўсишга сезиларли таъсир кўрсатди. Турар-жойлар ижараси бозори йил давомида барқарор шаклланиши ҳамда бирламчи бозорда 2023 йил якунларига кўра, уй-жой нархларининг сўмдаги индекси йиллик 39.6 фоизни (доллордаги индекси – 26.9 фоиз) ташкил этган бўлса, иккиламчи бозорда, уй-жой нархларининг сўм ва доллордаги индекслари мос равишда 35.1 ва 23.0 фоизларни ташкил этди (1-2-чизмалар).

1-чизма. Бирламчи уй-жой бозори нархлари ўзгариши, фоизда

2-чизма. Иккиламчи уй-жой бозори нархлари ўзгариши, фоизда

Манба: Марказий банк ҳисоб-китоблари

Аммо юқори даромадлилик ва уй-жой нархларининг кўтарилиши фонида талабнинг ошиши сўнгги йилларда уй-жой сотиб олиш имкониятини маълум даражада пасайтиришга олиб келди. 2023 йилда номинал даромадлар ва уй-жой нархлари ўртасидаги ўсиш фарқи 2022 йилдаги 4.4 фоиздан 2023 йилда 20 фоизгача ошганлиги эса уй-жойларни белгиланган вақтларда харид қилишига ҳам таъсир этди.

Бу асосан кўчмас мулк бозоридаги юқори талабни сақланиб қолиши сабаб бўлмоқда. Бу бозор активларининг бошқа инвестиция ва жамғарма воситаларига нисбатан жозибадорлиги юқори сақланиб қолаётганлиги билан ҳам изоҳланади.

Шу билан бирга, 2023 йил давомида турар-жой ижара бозорида ўтган йилги ташқи иқтисодий шоклар таъсирларининг чиқиб кетиши ҳамда иччи талаб ва таклифнинг мувозанатлашуви натижасида нархларнинг сўмдаги индекси ошган ҳолда 8.8 фоизни таъсир этган бўлса, доллордаги индекси 1 фоизга пасайди. Аҳоли даромадлари ва ижара ҳақи ўсиши ўртасидаги тафовут маний (-5.2 фоиз) бўлди.

Стратегик молиявий муносабатларнинг ривожланиш даражаси юқорилиги, инновацион иқтисодиётни ривожланишининг ҳозирги шароитларида Ўзбекистон қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналари фаолият кўрсатишининг оптимал моделини, уларнинг халқаро иқтисодий маконга интеграциясини таъминлашдан туриб амалга ошириб бўлмайди. Аммо халқаро тажриба шуни кўрсатмоқдаки, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналарининг ташқи бозорга чиқиш жараёни анча оғир ва узок муддатли жараён бўлиб, бир қатор вазифаларни ҳал қилишни тақозо этади. Чунончи, харажатларни максимал даражада қисқартириш, оқилона молиявий ва хом ашё ресурслар базасини шакллантириш, маҳсулот рақобатбардошлиги ва корхонанинг бозор капиталлашувини ошириш, рискларни минималлаштириш ва рақобатли устуворликларни қўлга киритиш. Бироқ, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхона фаолиятини

таъминлашнинг асосий элементи сифатида молиявий ресурслар хажмининг йўқлиги ҳозирги ўзгарувчан муҳитда корxonанинг халқаро бозорларга чиқишини тўхтатиб турадиган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Шунини ҳисобга олгани ҳолда ташқи иқтисодий фаолиятни молиялаштиришнинг самарали стратегиясини шакллантириш ва корхона фаолиятини кенгайтириш учун шарт-шароитлар яратишга имкон берадиган ташқи иқтисодий фаолиятни молиявий таъминлаш механизмини ишлаб чиқиш зарурияти юзага келади.

Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корxonасининг иқтисодий фаолиятини бошқариш унинг бошқа мамлакатларда жойлашган хўжалик юритиш субъектлари билан алоқаларини аниқлаш ва ўрнатиш мураккаб жараён ҳисобланади. Бу жараён ыанланган мақсадларни амалга ошириш ҳамда замонавий бошқарув усулларида фойдаланиш ёрдамида хорижий ҳамкорлар билан ўзаро муносабатларда кўнгилдаги ҳолатга эришиш ҳаракатларидан иборат, чунки бундай фаолият рисклироқ ҳисобланади ва нафақат корхона жойлашган мамлакатдаги, балки ҳамкор корxonалар фаолият кўрсатиши билан боғлиқ кўплаб омилларни ҳисобга олишни талаб қилади.

Айнан шу хусусиятлардан ҳам ғишт ишлаб чиқариш корхона иқтисодий мустақилликка эга бўлган ва хўжалик фаолияти натижалари учун тўлиқ ўзи жавоб берадиган товар-пул муносабатлари субъекти сифатида ички ва ташқи иқтисодий фаолиятни бошқаришнинг шундай тизимини шакллантириши лозимки, у халқаро бозорларда рақобатбардошликни, ҳамкорлар томонидан ишончни ва иш самарадорлиги юқорилигини таъминласин.

Эркин бозор иқтисодиёти шароитида фаолият юритадиган ва ғишт ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган корxonаларнинг молиявий фаолияти ўзига хосликларга ва алоҳида жиҳатларга эга. Корхона иқтисодий фаолият соҳасида ўзининг молиявий чоратадбирларини умум эътироф этилган жаҳон қоидаларига асосланадиган замона талабларига мувофиқ ташкил этиши лозим. Бундай талаб-қоидаларда қурилиш материаллари ва хизматлар экспорти ёки импорти операцияларини молиялаштириш ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш механизмини аниқ тушуниш ва самарали қўллаш кўзда тутилади.

Корхона иқтисодий фаолиятини стратегик молиявий таъминлаш механизмини барпо этиш, уни шакллантиришни белгилаб берадиган мавжуд назарий-методологик ва амалий жиҳатларни кўриб чиқишни талаб қилади. Молиявий таъминот механизми тоифасини, унинг алоҳида элементлари ролини аниқ тушуниш ва англаб етишнинг асосий мақсади корxonанинг жорий молиявий-хўжалик фаолияти амалга оширилиши, тактик мақсад ва вазифаларга, шунингдек, оптимал пул оқимини шакллантириш, молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда молиявий менежментни муваффақиятли амалга ошириш орқали стратегик мақсадга эришиш саналган корхона стратегик молия сиёсатини самарали амалга оширишни таъминлаш учун муҳим ҳисобланади.

Хулоса. Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корxonаларини иқтисодий фаолиятини молиявий таъминлашнинг таклиф этилган механизмини қўллаш натижасида қуйидаги имкониятларни таъминлаш шароити туғилади. Хусусан:

- амалга оширилаётган ташқи иқтисодий операциялар самарадорлик даражасининг юқори даражада бўлиши;
- ихтиёрида мавжуд молиявий ресурсларни назорат қилиш ёки ресурсларни, жалб қилиш имкониятларида намоён бўладиган мустақил молиявий қарорлар қабул қилиш;
- маҳсулот реализация битимлари ва пул мажбуриятларининг мос келувчи шаклда ва белгиланган муддатда амалдаги қонунчилик меъёрларига риоя қилиш асосида амалга оширилиши;
- инновацион стратегиялар асосида ривожланишни таъминлаш;
- корxonани доимий модернизация қилишни таъминлаш;
- самарали инновацион-инвестиция сиёсатини молия сиёсати тартибларига амал қилган ҳолда юритиш. Бу айниқса, қурилиш корxonалари учун долзарб ҳисобланади.

Ғишт заводи бўйича қайд этган имкониятлар унинг иқтисодий фаолиятига бевосита ёки билвосита жорий этиладиган бўлса, истиқболда унинг молиявий-иқтисодий жараёнларини молиявий таъминлаш стратегик механизмини шакллантириш ва қайта тадбиқ этишда имконият яратиши мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2023 йил ҳамда 2023-2024 йил 1 май ойларидаги маълумотлари. www.cbu.uz
2. Хаирова Д.Р. Факторы, влияющие на развитие индустриального строительства жилья в Узбекистане. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т. 5. №5. 2019. С. 338-343. DOI:10.33619/2414-2948/42 <https://www.bulletennauki.com>
3. Искандаров Б.А. Курилиш соҳасини такомиллаштириш имкониятлари. Journal of marketing, business and management (JMBM)/SJIF Factor: 5.57. Volume 2, Issue 2 (May) ISSN:2181-3000. Page 135-138. www.jmbm.uz
4. Утеева А.С. Оптимизация проектной организационной структуры троеительного предприятия в современных условиях // Дискуссия. 2019. №92. С. 28-36.
5. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник. 5-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 498 с.

V SHO'BA. "INNOVATSION IQTISODIYOT UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI"

V СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

SECTION V. CURRENT ISSUES OF PERSONNEL TRAINING FOR INNOVATION
ECONOMY

НАУКА КАК ОРУДИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕКА

Вахобов А.В., профессор

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Хусанов Б.Ш., и.о. проф. Самаркандского филиала

Ташкентского международного университета Кимё, РУз

Аннотация: В научной статье нами особое внимание обращается на науку, при этом отмечается, что наука стала орудием повышения жизненного уровня человека. Даются конкретные предложения о необходимости обеспечения оптимального соотношения между всеми звеньями науки, а также науки с производством. Также отмечается, что наука должна давать результат – прибыль (доход) и способствовать активизации воплощения научных знаний в вещественных элементах производства.

Ключевые слова: продуктивность науки, перспективность науки, низкая результативность, наукоемкая продукция, потребность, разработка, формы хозяйствования, фактор, эффективность, взаимодействие, закономерность, достижения науки.

Annotatsiya: Ilmiy maqolamizda ilm-fanga alohida e'tibor qaratilib, ilm-fan inson turmush darajasini yuksaltirish vositasiga aylanganini ta'kidlaymiz. Fanning barcha bo'g'inlari hamda fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi optimal munosabatlarni ta'minlash zarurati yuzasidan aniq takliflar berilgan. Shuningdek, fan natijalar - foyda (daromad) ishlab chiqarishi va ilmiy bilimlarni ishlab chiqarishning moddiy elementlariga joriy etishni faollashtirishga hissa qo'shishi kerakligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: fan samaradorligi, fan istiqbollari, past ko'rsatkichlar, yuqori texnologiyali mahsulotlar, ehtiyoj, rivojlanish, boshqaruv shakllari, omil, samaradorlik, o'zaro ta'sir, muntazamlilik, fan yutuqlari.

Abstract: In our scientific article, we pay special attention to science, noting that science has become a tool for improving human living standards. Specific proposals are given on the need to ensure an optimal relationship between all links of science, as well as science and production. It is also noted that science should produce results - profit (income) and contribute to the activation of the implementation of scientific knowledge in the material elements of production.

Key words: productivity of science, prospects of science, low performance, high-tech products, need, development, forms of management, factor, efficiency, interaction, regularity, achievements of science.

Науке подвластно решение материальных проблем, но если она недостаточно влияет на производство людских благ, то причины следует искать не в ней самой, а экономических условиях, финансовой политике государства. Чтобы наука стала орудием повышения жизненного уровня человека, нужна соответствующая организация, обеспечение оптимального соотношения между всеми звеньями науки, а также науки с

производством. Установлению такого соотношения препятствуют диспропорции и в первую очередь – между потенциалом производственной науки и другими ее секторами.

Практика показала, что одновременное (параллельное) совершенствование всех звеньев науки не дало нужного результата. В настоящее время задачей первостепенной важности является коренное изменение пропорций системы «наука - производство» в пользу инновационно-материально-технической и кадровой составляющих производственного сектора науки. По сути, речь идет о том, чтобы поставить этот организм «с головы на ноги». При таком подходе напрашивается единственное, казалось бы, решение: переместить материальные и людские ресурсы в производственную науку. Но при всей внешней простоте и привлекательности этого пути относиться к нему нужно серьезно, с учетом всех уровней интересов субъектов.

Во-первых, материально-техническая основа различных отраслей науки оригинальна и неповторима, а далеко не каждый ученый сферы фундаментальной и прикладной науки сможет продуктивно работать в производственной науке. Если «истинная» наука действует, как правило, без оглядки на практику, а прикладная решает крупные отраслевые и межотраслевые научные проблемы развития производства, то специалист производственной науки должен исходить из технических и технологических особенностей производства, его перспективных, но конкретных потребностей. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что пока еще ни практически, ни теоретически не уяснена роль этой науки в развитии производства. Эмпирические представления продолжают превалировать над научными оценками, в чем состоит одна из главных причин низкой результативности научно-технической деятельности.

Необходима специальная государственная финансовая политика, направленная на развитие производственного сектора науки, осуществление которой обеспечит структурные изменения в системе «наука – производство», постоянный рост наукоемкости продукции как материальной основы развития науки вообще. Основная цель таких преобразований – формирование высокой потребности всех секторов науки, всех форм хозяйствования в разработке и использовании новейших достижений науки. Ее актуальность подтверждается тем, что создаваемые вновь формы хозяйствования (концерны, ассоциации, акционерные общества, малые предприятия и др.) тяготеют к деятельности, которая далека от требований развития на основе использования научных достижений и базируется на эмпиризме.

По своему характеру переход к наукоемкому материальному производству объективен. Если цикл системы «наука – производство» составляет более 10 лет, то технику новых поколений можно создать не раньше указанного срока. Активная роль субъективного фактора, проявляющаяся в первую очередь в научно-технической политике, состоит в достижении оптимальности процесса.

Таким образом, три фактора функционирования потенциала науки – количество научных организаций (учреждений), кадровая составляющая, материально-техническое обеспечение – определяют эффективность действия системы «наука – производство» в целом. Экономическое взаимодействие указанных факторов – сложная проблема, требующая самостоятельного научного исследования. Вместе с тем предпринятый анализ должен выявить закономерность, суть которой состоит в том, что по мере продвижения научной идеи к сфере ее практического применения, т.е. от фундаментальной к производственной науке, потенциал всех трех факторов убывает. В производственном секторе науки меньше научных работников, менее развита материальная база, что не способствует активизации воплощения научных знаний в вещественных элементах производства.

Каждый сектор науки (фундаментальная, прикладная, хозяйственная) должен активно развиваться. Без этого невозможен НТП. Однако государственный приоритет в этом развитии должен, на наш взгляд, быть отдан производственному сектору науки. Это, казалось бы, противоречит незыблемому месту фундаментальной науки в развитии

общества. Никаких противоречий здесь нет. Рассмотренные составляющие потенциала науки не выходят и не могут выходить за рамки действия системы «наука – производство», основным содержанием которого является практическое использование достижений науки в производстве. Особое значение приобрело исследование экономических отношений взаимодействия фундаментальной, прикладной и производственной науки. Таких исследований нет, что тормозит развитие системы «наука – производство».

Исходя из анализа потенциала науки, есть основания сделать вывод, что повышение эффективности его использования требует осуществления мер государственного значения, направленных на обеспечение органического единства действий всех факторов системы «наука – производство»: количества научных учреждений и организаций, научных кадров, материально-технической базы исследований. Однако без ускоренного развития производственного сектора науки эту проблему решить не удастся, ибо в первичном звене производства формируется потребность в развитии самой науки.

ILM-FAN KELAJAK POYDEVORINI MUSTAHKAMLASH OMILI

*Aslanova D.X., Institut ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori,
professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Maxmudov J., institut xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu ma'ruzada ilm-fanning kelajak poydevorini mustahkamlashdagi roli, yoshlarni o'qitish, ularda ilmiy tadqiqot ishlari doirasida ko'nikmalar hosil qilish masalalariga e'tibor qaratilgan hamda bu borada SamISI jamoasi tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar haqida ilmiy qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yetuk mutaxassis, ma'naviy yuksalish, kelajak poydevorlarni mustahkamlash, maqsad, fan arboblari, ilmiy salohiyat, tadqiqot, ta'lim-tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль науки в укреплении основ будущего, воспитании молодежи, формировании у нее навыков в рамках научных исследований, а также научные взгляды на меры, принимаемые коллективом СамИЭС в этом направлении.

Ключевые слова: зрелый специалист, духовный рост, укрепление основ будущего, цель, учёные, научный потенциал, исследования, образование.

Abstract: This article discusses the role of science in strengthening the foundations of the future, educating young people, developing their skills within the framework of scientific research, as well as scientific views on the measures taken by the SIES team in this direction.

Key words: mature specialist, spiritual growth, strengthening the foundations of the future, goal, scientists, scientific potential, research, education.

Bu yil mustaqilligimizning 33 bahori nishonlanayotgan yil Samarqand iqtisodiyot va servis instituti jamosi uchun qo'shaloq bayramlar yiliga aylandi. Institutimizning Respublika oliy ta'lim muassasalari ichida yettinchi o'rinni egallaganligi ham baxor bayramiga qo'shilib ketgani institumizda o'zgacha ilmiy g'urur shukuhi kezishiga va uning nafaqat professor-o'qituvchilar, balki talabalarimiz qalbidan ham chuqur joy olishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, bu shahrimizning yetakchi oliy o'quv yurtlaridan biri bo'lgan SamISI jamoasiga ham o'ziga xos bayramona kayfiyat baxsh etdi.

Asrlar davomida xalqimiz uchun buyuk ne'mat sanalgan Mustaqillik yil sayin yetuklik yoshiga qadam qo'yib borar ekan, har bir inson beixtiyor ortga bir nazar tashlaydi va o'tgan yillarni sarhisob qiladi. Darhaqiqat, bosib o'tgan yillar har qaysi kasb egalari uchun ham oson kechmadi. Mustaqillik sharofati bilan erishilgan har jabhadagi har bir yutuq, albatta, barchamizga anchayin qadrli va azizdir. Zero, o'ziga bek bo'lgan xalqimiz uchun, shubhasiz, mashaqqatlar

evaziga kelgan hurlik beqiyos, ulkan imkoniyatlar eshigidir. Shu o‘rinda, davlatimiz Prezidenti “Xalqimizning istiqboli mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro‘-e‘tibori, avvalambor, oliy ma‘lumotli farzandlarimiz qanday mutaxassis bo‘lib jamiyatda tutgan o‘rniga bog‘liqdir” deya ta‘kidlagan haqiqatli fikrni o‘zimizga dasturilamal qilib olishimiz muhim ahamiyatga ega.

Binobarin, yoshlarimizni ertangi kunimizning yaratuvchilari, komil insonlar qilib tarbiyalashda mamlakatimizning barcha ilm maskanlari qatori, SamISIda ham talaygina ibratli ishlar amalga oshirilayotgani hech kimga sir emas. Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ularga namunali ta‘lim-tarbiya berish, shuningdek, kelgusida jahon andozalariga mos, yuksak salohiyatli iqtisodchilarni, yetuk moliyachi mutaxassislarni yetkazib berish institut olimlari va ilmiy-pedagogik jamoasining asosiy maqsadidir. Zotan, ertangi kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratilgan ekan, shu o‘rinda bu sharaflilik ishga mas‘ul bo‘lgan aziz ustozlar mehnati, ular chekadigan zahmatlar haqida har qancha gapirsak, oz.

Buyuk mutafakkir shoir, hazrat mir Alisher Navoiy aytganlaridek:

“Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,
Aylamoq oning haqqin, bo‘lmas ado yuz ganj ila”.

Ha, darhaqiqat, xalqimizning “Ustoz-otang kabi ulug‘dir”, - degan purhikmat so‘zlarida bir olam ma‘no mujassam.

Shu o‘rinda 17-18 may kunlarida o‘tkazilayotgan halqaro anjumanda nafaqat respublika miqyosida, balki xalqaro miqyosda ham iqtisodchi olimlarni va barcha ustoz-murabbiylarni ilmiy ma‘ruza bilan chiqishlari fikrimizning yorqin dalilidir. Jumladan, ushbu tantanalar mazkur ilm dargohida ham o‘ziga xos mazmun-mohiyat kasb etib, uzoq yillar moliya sohasida malakali kadrlar yetishtirgan, yetuk shogirdlar tarbiyalagan faxriy ustozlar e‘zozlanadi.

Istiqloq sharofati bilan barqaror rivojlanib borayotgan mamlakatimiz iqtisodiyoti, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohatlar aynan ana shu ustozlar yetishtirgan kadrlar, salohiyatli va iqtidorli moliyachi mutaxassislarning amaliy faoliyati, ilmiy salohiyatiga bog‘liq desak, adashmaymiz.

Shubhasiz, bugungi kunda avj olayotgan moliyaviy nobarqarorlik dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida jiddiy muammoga aylangan. Jumladan, mamlakatimizda ham ushbu muammoning yaqqol ta‘siri sezilib, unga javoban muhtaram Prezidentimizning bevosita tashabbusi va rahnamoligida salbiy omillar ta‘sirini bartaraf etishga qaratilgan tizimli aniq chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi va u orqali YAIM pasayishiga yo‘l qo‘ymaslik, unga ta‘sir etuvchi inflyatsiya omillarini aholi turmushiga salbiy tasirini kamaytirish galdagi eng muhim vazifa sifatida belgilandi.

Shu bois, ushbu ilmiy anjuman tadbirida institut professor-olimlari, fan arboblari hamda o‘qituvchi va amaliyotchilari, doktorantlar, magistrant va ilmiy tadqiqotchilar, shuningdek, barcha talabalarni keng ishtiroki ta‘minlandi.

Aytish mumkinki, mamlakatimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarimizning respublikamiz moliyaviy-iqtisodiy rivojlanishiga muhim hissa qo‘shishlarida ushbu anjuman materallari dasturilamal bo‘lishi, shubhasiz.

Talabalarimizning bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz, bu borada ilmiy ko‘nikma, ma‘naviy tarbiya masalalari hech shubhasiz yetuk bilimli mutaxassislarni tayyorlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Modomiki, mamlakatimiz rahbari tomonidan ham ta‘lim-tarbiya masalasiga eng ustuvor masala sifatida alohida e‘tibor qaratilayotgan ekan, shubha yo‘qki, ertangi kunimiz nurafshon, kelajak avlodimiz zukko va bilimdon, eng muhimi, kelajagimiz poydevori mustahkam bo‘lishi uchun nafaqat ilm ahli, balki insoniyat qalbiga ziyo tarqatishdek sharaflilik va ezgu ishlarga ma‘sul bo‘lgan SamISI jamoasi ham hamisha kamarbasta bo‘lib faoliyat ko‘rsatishga tayyordir.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ) ВО ВРЕМЕНИ НА ВОСПРИЯТИЕ В ДЕНЕЖНОМ ПОЛЕ

*Алиева С.С., к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, РУз*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с результативностью в целях обеспечения максимально выгодного решения искомого явления в рамках финансовой политики. На основе сложившейся ситуации предлагаются пути действия в целях реализации финансовой политики в сторону максимизации дохода (прибыли) во времени на восприятие в денежном поле.

Ключевые слова: эффективность, выгодные финансовые решения, поведение, затраты, гибкий, реальная цена, затраты наемного труда, психологические затраты, ставка уценки (потери) будущей стоимости, инфляция, предприимчивость.

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy siyosat doirasida istalgan hodisani eng foydali hal qilishni ta'minlash uchun ishlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, pul sohasida idrok etish uchun vaqt o'tishi bilan daromadni (foydani) ko'paytirish yo'nalishida moliyaviy siyosatni amalga oshirish uchun harakat yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, foydali moliyaviy qarorlar, xulq-atvor, xarajatlar, moslashuvchan, real narx, yollanma mehnat xarajatlari, psixologik xarajatlar, kelajakdagi qiymatni pasaytirish (yo'qotish) darajasi, inflyatsiya, tadbirkorlik.

Abstract: The article discusses issues related to performance in order to ensure the most profitable solution to the desired phenomenon within the framework of financial policy. Based on the current situation, ways of action are proposed in order to implement financial policy in the direction of maximizing income (profit) over time for perception in the monetary field.

Key words: efficiency, profitable financial decisions, behavior, costs, flexible, real price, costs of hired labor, psychological costs, rate of markdown (loss) of future value, inflation, entrepreneurship.

Результативной (в отдельных случаях трактуется как продуктивная) представляется модель «Эффективности» Лейбенштейна [1]. Лейбенштейн и Саймон отрицают возможность принятия максимально выгодного решения в силу инерционности финансового поведения. Более того, последний считает, что существуют определенные «невидимые затраты», снижающие эффективность даже гипотетического максимизирующего финансового поведения. Среди таких «невидимых» затрат Лейбенштейн выделяет расходы на принятие максимально выгодного финансового решения, снижающие эффективность последнего. Объясняя природу немаксимизирующего поведения, он также указывает на ошибочность распространенного в экономической теории отождествления фирмы с индивидом - в частности, ее управляющих, их мотивация не совпадает с функцией максимизации доходности предприятий в целом.

В последнее время в экономической финансовой теории все большее внимание стали занимать непредвиденные затраты под воздействием психологии индивида. Справедливо отмечая, что они невидимы в финансовой системе измерений, ученые высказывают предположения, что включение такого рода затрат (как и затрат на сохранение окружающей среды) может в значительной степени изменить причинно-следственные связи парадигм финансовой теории, в частности, модели «поведения

индивида»¹⁹. Концепция «невидимых» затрат тесно связана с исследованием финансов или денег. Такого рода исследования приводят к выводу: деньги не только в значительной степени искажают реальное соотношение затрат и результатов финансовой деятельности предприятий, но также «упускают из виду» ряд ее аспектов, в частности, затраты умственной энергии, затраты общения, затраты труда, не приносящие результатов, затраты энергии и т.п.

В определенной степени выводы рассмотренных выше концепций синтезированы в модели человеческого поведения и поведения предприятий. Основа модели – в двойственности оценки финансово-экономического действия – *внешнем и внутреннем восприятии*. Внешние доходы и затраты и соответствующие им внутренние величины связаны гибкой тригонометрической зависимостью. Напр., когда мы встречаемся со скидкой в цене при продаже товара родственнику или с льготной процентной ставкой, то мы можем предсказать приблизительную величину отклонения реальной цены от максимальной теоретической, умножив величину последней на $\sin \alpha$ угла, выражающего поле восприятия предприятиями экономической действительности и определяемого эмпирически. Легко заметить, что чем «уже» поле восприятия, тем меньше $\sin \alpha$, и цена продажи или ставка процента. Возникают ситуации, при которых финансово-экономическое действие убыточно во внешних оценках, а во внутренних – прибыльно. Это происходит как раз за счет «слепоты» внутреннего поля, не учитывающего определенных затрат, а также за счет субъективной, внутренней переоценки полученного дохода и оценки потраченных усилий. Напр., с позиции стороннего наблюдателя (внешней системы) затраты труда человека, работающего в фермерском хозяйстве, непропорциональны получаемому доходу, однако, с точки зрения самого работника фермерского хозяйства (внутренней), обеспечение средствами существования резко «уценивает» затраты его труда. К тому же, часть затрат остается невидимой. Из-за «узости» экономического восприятия работником фермерского хозяйства его деятельности, в целом определяемого низким уровнем финансового развития. Уценка затрат может происходить при приобретении паритета, обладающего в силу своей редкости достаточно «узким» полем. Поле «сужается» также под воздействием семейных или иных межличностных отношений. Модель демонстрирует, как деньги действительно «упускают из виду» определенные затраты, искажая реальные параметры экономической деятельности, к примеру, затраты окружающей среды, затраты информации, умственной энергии (также может затрачиваться нервная энергия).

Деньги могут не «учитывать» и некоторые виды деятельности. На этом основании можно предположить, что добавочная стоимость в значительной степени создается именно вследствие такого «невосприятия» денежным полем затрат наемного труда. Это присущее деньгам качество обуславливает ситуацию, при которой многие прибыльные в денежном выражении экономические действия, с учетом тех, что остались за пределами «внимания» денежного поля, в том числе и психологические затраты, связанные с составлением плана действий, связанные с получением премии за качество труда, незамеченное работодателем или коллективом неполучение материальной поддержки и т.п., становятся убыточными. Хорошо известно явление, суть которого состоит в том, что прибыльная операция не ощущается в качестве таковой, и вышеуказанные психологические затраты превращают прибыльную в денежном выражении операцию в убыточную.

Разрабатываемые на стыке финансов и затрат на психологическое поведение модели еще находятся в стадии начального концептуального оформления при формировании финансовой политики. Однако уже сегодня очевидны их преимущества перед моделью «умного экономического работника». Причем, эти преимущества постепенно выходят за рамки сугубо теоретических построений и могут с успехом

¹⁹ В экономической литературе часто применяется термин «экономический человек»

использоваться в практических финансово-экономических исследованиях, особенно при составлении плана действий или финансового плана предприятий. Проиллюстрируем это на ряде примеров.

Одна из граней проблемы максимизации прибыли с учетом собственной выгоды – максимизация дохода (прибыли) во времени. Если предложить «экономически активному человеку» сделать выбор между одной суммой сегодня и большей суммой в будущем, то согласно теории финансов рациональный индивид рассчитает настоящую стоимость будущего дохода (прибыли), учтет фактор инфляции, скорректирует полученный результат на субъективную ставку уценки (потери) будущей стоимости, а затем сравнит итоговую величину с той, которую ему предлагают сегодня. Очевидно, что он остановит свой выбор на большей из этих двух величин. Все поправки к будущему доходу можно выразить в процентах от предлагаемой сегодня суммы. Английским психологом С.Ли был проведен следующий эксперимент: респондентам был предложен выбор между 5 ф.ст. в момент эксперимента и 10 фунтами через некоторый промежуток времени. Был задан вопрос: каким должен быть этот временной промежуток, чтобы участники эксперимента отказались от 5 ф. ст. и согласились ждать 10 ф.? Если исходить из принципов теории финансов, то ожидаемый ответ составил бы не менее года. Однако большинство участников эксперимента были готовы ждать 10 ф. не более двух месяцев. «Это было бы рационально, - пишет С.Ли, - если бы темпы инфляции составляли бы около 5000%! ...» [2]. Аналогичный эксперимент был проведен студентами МГУ – слушателями направления образования «Финансы и финансовая технология». Участникам эксперимента был предложен выбор: работать по 8 часов в день в течение 5 дней за 1000 тыс. сум или 20 дней по 2 часа за 2000 тыс. сум. 85% участников предпочли первый вариант. Данные эксперимента раскрывает известный в теории психологии эффект «нетерпения» человека, привлекаемого на работу.

Насколько важным может оказаться исследование данного эффекта не только на микро-, но и на макроуровне, демонстрирует анализ политики новых коммерческих банков. В прессе уже высказывались опасения возможного их краха в силу крайне неосмотрительной кредитной деятельности банковских структур. Одним из возможных объяснений такого положения дел мы считаем несоответствие экономического поведения. Дело в том, что нам удалось определить основные параметры моделей экономического поведения на основе базовых характеристик поведения человека (т.е. его психологии). Среди этих моделей наибольший интерес представило поведение «предпринимателя», «коммерсанта», «финансиста» и «менеджера». Они различаются между собой по ряду экономико-поведенческих параметров. В частности, «коммерсант» заметно тяготеет к получению скорой прибыли, в то время как «финансист», даже в большей мере, чем «предприниматель», степени обладает «экономическим терпением и менее склонен к риску. Анализ деятельности коммерческих банков позволил сделать вывод, что их руководство обладает экономическим поведением, более близким «коммерсанту» и «предпринимателю», нежели «финансисту». Это легко объяснить. Реформирование экономической системы выдвинуло в ранг руководителей предприимчивых и деловых людей. Однако предприимчивость далеко не всегда сочетается со склонностью к банковскому делу, которое культивировалось в западной экономической культуре столетиями. В нашей стране во главе новых банковских структур подчас становятся люди, наделенные склонностью к коммерческой и предпринимательской деятельности, и рассматривающие финансово-банковскую политику как вариации на тему коммерции и предпринимательства.

В экономической науке зарубежных стран наблюдается отход от технократического мышления, в ее структуры все более активно включаются данные эмпирических и аналитических исследований с учетом психологических сегментов. На наш взгляд, было бы полезно учитывать эту тенденцию в нашей отечественной практике при разработке стратегии и тактики финансовой политики. Особенно, если речь идет о

финансово-психосегментационной приемлемости (или совместимости) наших социально-экономических структур с элементами финансовой политики по западному образцу. Здесь считается важным обратить внимание на опыт внедрения западных форм реализации финансовой политики с учетом сложившейся нашей практики еще в конце XX века.

Исследователи становления акционерных форм капитала обратили внимание на то, что акционерному обществу западного типа экономики соответствовали две формы – акционерные компании и товарищества на паях. Различие между ними основывалось именно на своеобразии традиционного модернистского представления. Акционерные компании, представлявшие собой копию европейских форм, возникли в основном во всех странах с переходной экономикой. Подавляющее большинство в виде товариществ на паях регистрировалось в городах. Если акционерные компании распространяли путем широкой продажи большое количество акций, то в товариществах акции распределялись, прежде всего, между родственниками и друзьями. В данном случае мы имеем дело как раз с проблемой совместимости традиционного поведения человека и модернистских экономических форм. Поведенческая «почва» трансформировала новые формы и привела их в соответствие с основными своими поведенческими характеристиками. Сходную картину демонстрирует в наше время внедрение американских и европейских экономических структур. Возникающие при этом формы в большей степени функционируют по законам традиционной основы, чем по «правилам игры» современной микро- и макроэкономики, ориентируясь на семейные, конфессиональные и иные социальные ценности. Впихивание рыночных отношений в достаточно чужеродную им среду не может ориентироваться на парадигмы западного образца, пусть даже лучших образцов, если при этом в стороне остается финансово-интеллектуальный экономический анализ. К сожалению, имеющиеся рецепты развития экономики в ряде случаев носят в себе технократические черты, базирующиеся на принципах «экономикс».

Поэтому один из ключевых моментов финансовой политики, направленной на форсированную систему получения дохода (прибыли) в сложившейся ситуации является обеспечение стабильности развития финансовых отношений согласно стабилизационным программам.

Литература:

1. Leibenstein H. Beyond Economic Man: a new foundation for microeconomics. - Cambridge (Mass), 1976.
2. Lea S., Tarpy R., Webley P. The Individual in the Economy: a survey of economic psychology. - Cambridge, 1987.- P. 125.

ТАЪЛИМ ВА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ УЗВИЙ БОҒЛИҚЛИГИ – МАМЛАКАТИМИЗ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИДИР

Ходжаев Э.Н., профессор

*Ўзбекистон Республикасида ҳизмат кўрсатган иқтисодчи,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти*

Аннотация: Ушбу мақолада таълим ва унинг сифатини оширишнинг илмий тадқиқот ишларига боғлиқлиги, бу борада фаолиятни кенгайтириши орқали хорижий валютанинг хорижга чиқимини камайтириши масалалари кўриб ўтилган. Унда танқидий фикрлар билан бирга, яхши таклифлар ҳам ўз аксини топган.

Калит сўзлар: таълим, гоё, сифат, грант, дастур, плагиат, экспертиза.

Аннотация: В данной статье рассматривается зависимость образования и повышения его качества от научных исследований, а также вопросы сокращения оттока

иностранный валюты путем расширения деятельности в этом направлении. Наряду с критическими мыслями в нем отражены и хорошие предложения.

Ключевые слова: образование, идея, качество, грант, программа, плагиат, экспертиза.

Abstract: This article examines the dependence of education and improving its quality on scientific research, as well as issues of reducing the outflow of foreign currency by expanding activities in this direction. Along with critical thoughts, it also contains good suggestions.

Key words: education, idea, quality, grant, program, plagiarism, examination.

Илмий тадқиқот фаолиятини ташкил этишни токомиллаштириш бўйича ғоя ва принципларни синчиклаб таҳлил қилар эканмиз, кўз олдимизда 1997 йил қабул қилинган Кадрлар тайёрлаш миллий дастури шакллана бошлайди. Албатта, илмий тадқиқот фаолиятини токомиллаштириш алоҳида аҳамиятга эга. Фан ва илмнинг жамиятда, иқтисодиётимизда ўрни юқори.

Илмий-тадқиқот ишларида ҳозирги кунда эскича бошқариш усуллари, эскича молиялаштириш ҳукм суриши мумкин эмас. Бундай аҳвол, албатта Миллий дастурдаги тамойилларга зид бўлиб, таълим сифатига, ўқув жараёнига салбий таъсир қилиши мумкин. Чунки дастурда таълим тизими билан илмий ишларнинг узвий боғлиқлиги алоҳида кўрсатилган. Мен, 2017 йилгача илмий-тадқиқот ишларини бошқариш тизимини яхши тасаввур қиламан. Бундан 10-15 йил олдинги даврларда юқори илмий идораларда кимлардир “устувор” йўналишларни белгилаб берарди. Бу йўналишлар керакми, мамлакатнинг ривожини таъминлай оладими, конкрет долзарб масалалар ечиладими, деган саволлар ҳеч кимни ўйлантирмаган ҳам. Бунинг устига бу йўналишлар йиллаб давом этган. Масалан, ўша вақтда “Молия” “Менежмент”, “Маркетинг” ва ҳоказо йўналишларнинг илмий асосларини яратиш муҳим аҳамиятга эга бўлган. Адашмасам, бу 10-15 йил давом этиб келган. Янги дарсликлар яратилар эди, биз эса ҳамон ўша “устувор” йўналиш бўйича ишлаб юравердик. Илмий ходимлар ҳам бундай “йўналишлар”нинг ҳақиқий қийматини яхши тушунарди ва ўзимизнинг мавзуларимизни ҳам йил сайин тиркаб туради. Сўнг қилинган ишлар ҳақида ҳисобот ёзиб, унда чоп этилган дарсларни, ўқув кўлланмаларни кўрсатиб ўтиб, сўнг кутубхонага, обрўлироқ бўлса, бу ҳисобот монография ёки бир неча мақола бўлиб чиқарди. Йўқса, жовонларда сарғайиб ётаверади.

Республикада Мувофиқлаштириш кенгашининг ташкил қилиниши бундай вазиятга чек қўяди. Фан истиқболларини, унинг долзарблигини мутахассислар, олимлар мамлакатимизнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни таъминлаш билан бевосита боғлиқ бўлган масалаларни ечишга қаратилган илмий мавзуларни белгилай бошлади. Демакратик тарзда тузилган, юқори ваколатларга эга бўлган олимлар, мутахассислар мамлакат манфаатидан, аҳолининг фаровонлиги, жамият тараққиётини таъминлашдан келиб чиқиб, қисқа муддатли, узоқ муддатли стратегик вазифаларни белгилайдиган бўлишиди. Назаримда, ушбу принцип амалга оширилса, катта ютуқ қўлга киритиладиган бўлади. Илмий ишларга алоқаси бўлган ҳар бир мутахассис яхши биладики, бу ишни тепадан туриб “режалаштириб” бўлмайди.

Фанни, илмий-тадқиқот ишларни молиялаштириш, уларни маблағ билан таъминлаш катта ва мураккаб масала. Сир бўлмаса керак, авваллари ҳеч ким конкрет мавзу, дастур, ишларни молиялаштирмаган, чунки тегишли ташкилотлар бир мавзунини тўла-тўқис битирмасдан, кейингисини тайёрлаб қўяр эди. Шу тарзда кўпинча илмий мавзунинг қиймати, ундаги янгиликлар ҳисобга олинмасдан асосан тузилмалар, ташкилотлар маблағ билан таъминланади.

Янги Ўзбекистон шароитида биз энди илмий текшириш ишларини грантлар тизими, рақобат асосида олиб боришимизга тўғри келмоқда. Энди конкрет илмий натижани таъминлашга қаратилган иш ва уни амалга оширадиган илмий ходимлар молиялаштирилади.

Умуман, грант тизимини янги деб бўлмайди. Бу тизим ривожланган мамлакатларда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам анчадан бери маълум ва биз ундан унимли фойдаланиб келямиз. Аммо грант маблағини, бюджет маблағи билан чекланмаган энди умумий молиялаштириш зарур бўлган қисмини бажармаган ўз зиммасига олиши лозим бўлмоқда. Бу тизим фанда кимнинг ким эканлигини дарҳол аниқлаб қўя қолади. Шунингдек, грант тизими илмий ходимлардан, рақобат иштирокчиларидан фикрни, мақсадни аниқ ва яққол кўрсатишни, мавзу натижаларини кўра билишни талаб қилади. Ҳозирги шароитда энг муҳим принциплардан бири бўлган илмий-тадқиқот ишларининг республика манфаатларига мослиги алоҳида ўрин эгаллайди. Масалан, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг амалга оширилаётганига 25 йил бўлди. Янги технология, услубий кийинчиликлар, муаммолар жуда кўп, аммо “ўзбек моделининг” моҳияти, ундаги имкониятларнинг истиқболи, янги ечимларга бағишланган тадқиқотларни бармоқ билан санаш мумкин. Бир томондан ҳалқимиз, жамиятимиз бу дастурнинг бажарилишини зўр кизиқиш билан кузатмоқда, иккинчи томондан эса ҳали бу соҳада фундаментал илмий ишни кўрсатиш кийин. Сабаби, фикримча, бу муаммоларга тааллуқли бўлган илмий текшириш институтлари, илмий режалари белгиланган, молиялаштирилган. Янги масала учун “бош қотиришнинг” нима кераги бор, деб юрганлар кўп. Бундай беғамлик кайфияти грантни бир манба ҳисобдан маъқуллаштириш тизими тадбиқ қилинганидан сўнг йўқолса керак. Албатта, қонун ости ҳужжатларда ғояларни ҳаётга, амалиётга тадбиқ қилиш катта меҳнат талаб қилади. Аммо биз психологиямизни ўзлаштиришимиз зарур, чунки рақобатбардош, жаҳон фани талабларга мос келадиган мавзуларни шакллантириш ҳамманинг ҳам қўлидан келавермайди. Янги Ўзбекистон шароитида “илғор ғояларни илгари сурувчи иқтидорли ёш олимларни қўллаб-қуватлаш тизимини яратиш” зарур бўлмоқда, қабул қилиниб келинаётган қонун ҳужжатларини синчиклаб таҳлил қилар эканмиз, ёшларни қўллаб-қувватлаш механизмнинг пайдо бўлаётгани сезиларли бўлмоқда. Чунки грант тизимини жорий этиш, соғлом рақобат муҳитини яратиш, илмий ишларни ҳолис, одил экспертизадан ўтказиш, махсус инновация жамғармасини янада такомиллаштириш – булар ҳаммаси навқирон ёш илмий ходимларга қаратилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда айтиш жоизки, ёш олимлар томонидан ёзилаётган ва нашр этилаётган илмий мақолалар мазмунан ҳар томонлама кун тартибда бўлмоғи лозим. Афсуски, чоп этилаётган мақолаларда олдин ёритилган фанларга ёки асосланган таклифлар дуч келиб қолиш ҳолатлари кўплаб учрамоқда. Институт бакалавриат даврида таҳсил олгандан сўнг магистратурада ўқиб юрган вақтларда талабалар (магистрлар) томонидан чоп этилган мақолалар сони 3-4 дан ортиқ бўлаётган бир вақтда, ассистент лавозимида бир ўқув йилида 15-20 тагача илмий мақолалар ёзишга эришиб келаётганларнинг илмий салоҳиятни қандай боғлаш мумкин. Бунинг сабаби улар томондан ёзилган мақолаларни экспертизадан ўтказилмай қолинаётганлиги, улар ичида қариб 80-90% иш плагиат ҳолатда бўлганлигидан хулоса чиқариш мумкин ҳолос. Энг ёмон томони, ҳар бир мазмунсиз мақола учун 30-35 АҚШ доллар (ҳатто 50 АҚШ долларгача) хорижий нашриётларга маблағ кўчириб, чоп этилаётган мақолалар нимага олиб келиши мумкин. Бу борада мутасадди нашриётларни кенгайтириш, четга чиқиб кетаётган мақолалар учун “пул кўчирмалари”ни мамлакатимизда қолиши муҳим аҳамиятга эга. Бундай маблағларни ўзимизда қолдириш мақсадида хорижий журнал статустига эга журналларни кучайтириш мумкин эмасми?

Бу борада мутасадди нашриётлар ўз фаолиятларини кенгайтурса, чиқиб кетаётган “Мақола учун пул кўчирмалари” ўзимизда сақланиб қолган бўлар эди. Ҳозирги шароитда четдан ўзимизга валютани жалб этиш вақти етиб келди.

ПЕРЕХОД К ДОГОВОРНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Алиева С.С., к.э.н., доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы образования в рамках сегодняшнего состояния образования и будущего. Раскрываются авторские размышления о судьбе образования. Отмечается, что отныне государство должно способствовать защите интересов молодого специалиста от различных рисков, могущих оказать существенное влияние на систему образования, учитывая при этом механизмы самостоятельного регулирования денежных средств вузов, но в рамках действующих законодательных актов.

Ключевые слова: образование, риск, грамотность, самофинансирование, льготы, механизм регулирования, защита интересов, профессиональное образование, социальная политика, сбалансированность, качество, социальные гарантии, финансовые ресурсы.

Annotatsiya: Maqolada ta'limning hozirgi holati va istiqboli doirasidagi ta'lim muammolari muhokama qilinadi. Muallifning ta'lim-tarbiya taqdiri haqidagi fikrlari ochib berilgan. Ta'kidlanishicha, bundan buyon davlat universitetlar mablag'larini mustaqil tartibga solish mexanizmlarini hisobga olgan holda, lekin mavjud imkoniyatlar doirasida ta'lim tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan turli xavf-xatarlardan yosh mutaxassislar manfaatlarini himoya qilishga ko'maklashishi kerak. qonun hujjatlari.

Tayanch so'zlar: ta'lim, tavakkalchilik, savodxonlik, o'z-o'zini moliyalashtirish, imtiyozlar, tartibga solish mexanizmi, manfaatlarni himoya qilish, kasb-hunar ta'limi, ijtimoiy siyosat, muvozanat, sifat, ijtimoiy kafolatlar, moliyaviy resurslar.

Abstract: The paper discusses the problems of education within the framework of the current state of education and the future. The author's thoughts on the fate of education are revealed. It is noted that from now on the state should help protect the interests of young specialists from various risks that could have a significant impact on the education system, taking into account the mechanisms for independent regulation of universities' funds, but within the framework of existing legislative acts.

Key words: education, risk, literacy, self-financing, benefits, regulatory mechanism, protection of interests, vocational education, social policy, balance, quality, social guarantees, financial resources.

Республика Узбекистан, начиная с 90-х годов XX века, не знает случаев, когда какие-либо вузы разорались бы от повышенного внимания и щедрых государственных инвестиций в ее систему образования. Но зато, известны примеры, когда бедственное состояние образования (напр., в Самаркандском кооперативном институте в 1992-1996 годы прием составлял не более 70 человек по всем видам направления образования, когда в институте было занято более 300 человек профессорско-преподавательского состава, из них более 35 – доктора наук, профессора, при средней зарплате не более 40-50 долларов США в месяц) способствовало общему финансово-экономическому кризису системы вузовского образования. В таких случаях обязательным шагом по выводу вуза из кризиса были существенные дополнительные вложения в образование. Сегодня, то есть в принципе, начиная с 2017 года, в условиях процветающей конкуренции мировых сообществ, центр внимания все больше смещается в сторону состязательности их образовательных систем. В конце концов, как часто отмечал в своих выступлениях

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, будущее зависит от сегодняшнего состояния образования. От него – и культура, и здоровье, и достаток.

Размышляя о судьбе образования в нашем Институте экономики и сервиса, нельзя уйти от центрального вопроса о том, что же мы решили изменить: цели или устои? Неужели, подтолкнув капитал к социализации мирового сообщества (а это факт неоспоримый), мы перечеркнем свою историю, весь пройденный путь, за который заплачена неимоверно высокая цена, и встанем на дорогу, где давно улеглась пыль и заросла колея? Неужели мы, стеная и сожалея о содеянном, побредем в хвосте цивилизации с упорством добросовестного, но малограмотного студента, повторяя ошибки, сделанные другими несколько лет назад? Воистину история учит, что опыт прошлого ничему не учит.

Если же мы сохраним цели, но отвергнем прежние устои, решив идти к реализации своих программ демократическим путем, то может возникнуть необходимость отказа от примитивных представлений об образовании промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой, согласно которым эти экономические системы различаются только по принципу отношения к собственности. Потому что в большинстве стран с переходной экономикой частная образовательная система находится только на стадии становления. Да, мы не имеем представления, как будут трудоустроены выпускники частных вузов? Будет ли государство оказывать содействие в трудоустройстве выпускников по направлению образования? Как в перспективе это будет воспринято предприятиями всех форм собственности? Или будет распределение выпускников, финансируемых государством, в государственные учреждения, организации и предприятия, а выпускники частных вузов – в частные предприятия (организации), включая совместные предприятия? Нам думается, решить эти вопросы могут только потребители, опираясь на принципы конкуренции. Поскольку отныне человек есть «то, ради чего», не пора ли нам оценивать степень этапов перехода к рынку и государство по их способности защитить интересы личности (имея в виду и детей, и стариков) от риска?

Вместе с тем необходимо дать каждому шанс проявить себя, независимо от возраста, сделав каждого человека-специалиста «успешным», защитив его в случае кратких неудач. Видимо, нам следует дискутировать о значении такого специалиста, учитывая при этом встроенный рыночный механизм. Между тем надо думать и о судьбе образования: в новых условиях оно должно стать другим. Это нужно быстрее осознать и начинать действовать в сторону подготовки новых специалистов с учетом потребностей заказчиков, т.е. потребителей.

В условиях Нового Узбекистана выпускники высшей школы должны быть обеспечены рабочими местами в рамках выбранных ими направлений образования. Иногда получается так, что вуз приступает к приему абитуриентов по новым направлениям образования по заявкам предприятий (организаций), а фактически выпускники вуза, получив дипломы по избранной специальности, сталкиваются с ситуациями, когда предприятие приостановило свою деятельность, стало убыточным и нет финансовой возможности принять этих специалистов на работу, даже, наоборот, предприятия уделяют больше внимания сокращению специалистов, чтобы сохранить доходность; часто принимают на работу с разницей между сроком окончания вуза и датой приема на работу в среднем более 6 месяцев; иногда сам выпускник решает не устраиваться на работу по причине низкой зарплаты, и т.п.

Анализируя проблемы образования на новом этапе, следует рассматривать два взаимосвязанных аспекта: что должно измениться в профессиональном образовании в условиях Нового Узбекистана и как защитить его от сиюминутных интересов потребителей. Очевидно, что современная инновационная экономика может встать на ноги в условиях не только профессионально, но и нравственно-образованного и финансово-грамотного населения. Для этого нужна сильная социальная политика, которая, в свою очередь, требует нормально развивающейся инновационной экономики.

И тут корни вопроса уходят опять-таки в сферу образования. В этой связи между вузом и потребителями должно быть достигнуто согласие в признании первичности образования, его приоритетности в деле модернизации, и качество образования необходимо рассматривать гарантом развития инновационной экономики.

Конечно, благодаря стабильности развития экономики личность и государство смогут лучше согласовать свои интересы в широком смысле слова. При этом каждый выпускник вуза должен получить от государства необходимые социальные гарантии, но не те, которые порождают иждивенчество, а те, что позволяют молодым специалистам вновь возвращаться в сферу активной деятельности.

В этой связи архиважным является то, что для удовлетворения интересов образования необходимо создать на государственном уровне систему социальных гарантий, устанавливающую минимальный уровень стипендий, а также пособия по безработице оканчивающим учебные заведения в случае их свободного трудоустройства. Сюда же следует отнести гарантии занятости и переквалификации в связи со структурными изменениями как в социальной, так и экономической сферах.

В этой связи мы считаем важным активизацию развития инновационной экономики. А это предполагает привлечение финансовых ресурсов в вузы и в целом в образование (беспроцентные кредиты, безналоговые и именные вклады, благотворительные фонды), наращивание притока из госбюджета инвестиций, в частности, имеющих инновационную направленность. Дать больше самостоятельности вузам, являющимся самофинансирующимися. Дать им на льготных условиях развернуть предпринимательскую деятельность, привлекая студентов, с последующей выплатой им зарплаты.

Государство должно способствовать планированию подготовки и распределения специалистов и переходу к договорным отношениям с будущими потребителями. При каждом предприятии должны быть созданы профессионально-образовательные площадки из расчета, как минимум, 3-х рабочих мест. Эти места должны быть забронированы вузом и каждое рабочее место должно быть сметно-финансируемым из средств бюджета, финансовых институтов, благотворительных поступлений и т.п.

Только при этом можно будет укрепить связь вузов с производством. Создать условия для формирования и развития дуальной системы образования. Практическая реализация этих условий будет обеспечена, если на предприятиях (организациях), в местных органах управления также будут созданы специальные образовательные фонды, формируемые на основе льготного налогообложения, льготного процента за кредит.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.07.2019 г. № УП-5763 “О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования”.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.07.2019 г. № ПП-4391 “О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования”.
4. Баженова В.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы.- М.: Изд. Рос. экон. акад., 2000.
5. Бажуткин Д.Г. Формирование и развитие рынка образовательных услуг высших учебных заведений: теория и методология: автореф. дис. ... д-ра экон. наук.- Самара, 2010.
6. Рубина Л.Я. Социология образования перед новыми вызовами / Круглый стол/, 2000.- С. 10.

7. Шевченко Ю.А. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе // Практический маркетинг. 2002. № 10(68). С. 25-32.
8. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: монография [Текст] / Г.Л.Азоев, А.П.Челенков.- М.: Новости, 2000.- 256 с.
9. Белый Е.М. Конкурентные преимущества вузов: классификация с позиций стейкхолдерменеджмента [Текст] / Е.М.Белый, И.Б.Романова // Современные проблемы науки и образования.- 2012.- №5.- С. 268-274.
10. Бончукова Д.А. Стратегический маркетинг и конкурентоспособность вуза [Текст] / Д.А.Бончукова, Н.М.Старобинская // Маркетинг МБА. Маркетинговое управление предприятием.- 2013.- № 2.- С. 38-56.

TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INSON OMILINING ROLI

*Mirzayev Q.J., "Raqqamli iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.d. professor
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Sherzodova D.Sh., magistrant
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlari sohasida inson kapitalining ahamiyati, unga kiritilgan sarmoyalar miqdori hamda inson kapitalini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiyotning barqaror holatga keltirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, ta'lim xizmati, Taraqqiyot strategiyasi, Inson kapitali indeksi, investitsiyalar

Аннотация: В данной статье рассматривается значение человеческого капитала в сфере образовательных услуг, объем вложенных в него инвестиций, а также вопросы стабилизации экономики за счет повышения эффективности человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, образовательная услуга, Стратегия развития, Индекс человеческого капитала, инвестиции.

Abstract: This article examines the importance of human capital in the field of educational services, the volume of investments made in it, as well as issues of stabilizing the economy by increasing the efficiency of human capital.

Key words: human capital, educational service, Development Strategy, Human Capital Index, investment.

Ta'lim xizmatlarini rivojlantirishda inson kapitalining alohida o'rni mavjud. Inson va uning qobiliyatlari, bilim, malakasi har qanday jamiyat farovonligi va davlat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan bugungi kunda O'zbekistonda ham inson kapitali, ijtimoiy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Ma'lumki, inson kapitalini rivojlantirish — innovatsion iqtisodiyot, bilimlar iqtisodiyoti, investitsiyalar, global axborot tizimlari, eng yangi texnologiyalar va biznesning yangi shakllarini rivojlantirishning zarur sharti sanaladi. Inson kapitali (ing. human capital) — bu inson va umuman jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatiladigan bilimlar, ko'nikmalar to'plami. Inson potensialini tashkil etuvchi turli xususiyatlar ichida, inson kapitali aynan daromadlarning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi xususiyatlarni ifodalaydi, shu jihatdan inson kapitali ishchining maxsus ta'lim, kasb-hunarga tayyorlash va ishlab chiqarish tajribasi asosida to'plangan bilimlari, ularni amalda qo'llashi va mahoratini o'z ichiga oladi [1].

Shu boisdan ham, mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bosqichini isloh qilish va yakunda zamonaviy oliy ta'lim tizimi orqali keng dunyoqarash, zamonaviy fikrlash qobiliyatiga ega kadrlarni yetishtirib chiqarish yo'lida bir qator islohotlar amalga oshirildi.

Inson kapitali nazariyasiga mustaqil nazariya sifatida XX asrning 50-60 yillarida Chikago maktabi namoyondalari tamonidan asos solingani holda, inson kapitali shakllanishi va rivojlanishining nazariy asoslari Shults (1961), Bekker (1962), Bouen (1977), Blaug (1976), Mincer (1958), Polachek, Mincer (1974) ishlarida shakllantirildi va yanada rivojlantirildi. Bundan tashqari, inson kapitalining iqtisodiy o'sish sifatiga ta'siri bo'yicha tadqiqot olib borgan g'arb iqtisodchi olimlari sirasiga Shumpeter (2007), Keyns (1993), Xarrod (1959), Agiyon (2004) va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Bu tadqiqotlarda, inson kapitalining iqtisodiy o'sish ham muhim omil, uni chuqur o'rganish hamda sohadagi muammolarni tadqiq etishni taqozo etgan [2].

Shu bilan birga mamlakatimiz iqtisodchi olimlari ham inson kapitali muammolari bo'yicha akademiklar Ubaydullaeva, Abduraxmonovlar chuqur tadqiqotlar olib borganlar.

Inson kapitalining shakllanishi va undan samarali foydalanish borasidagi yondashuvlarni tahlil qilish, ularni tizimlashtirish maqsadida mazkur ilmiy ish doirasida taqqoslash, umumlashtirish, guruhlash usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ta'lim xizmatlarini rivojlantirishda inson kapitali o'rnini oshirib boorish imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Ta'kidlash joizki, Respublikada amalga oshirilgan ishlar yuqori bilimga ega bo'lgan kadrlar mehnati samarasi bo'lib, uni natijalariga ko'ra, mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Jumladan, Harakatlar strategiyasi doirasida ta'lim sohasining barcha bosqichlarida bo'lgani kabi oliy ta'lim tizimini isloh qilish borasida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Natijada yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2016-2021 yillarda 9 foizdan 28 foizga ko'tarildi. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi orqali ushbu ko'rsatkichni 2022-yil yakuniga qadar 38 foizga, 2026-yilga kelib esa 50 foizga yetkazish maqsad qilinmoqda [3].

Darhaqiqat, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 34 ta maqsad, 59 ta chora-tadbirni o'zida aks ettirgan "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" nomli 4-yo'nalishida ta'lim sohasida bir qator maqsadli vazifalar belgilab berilgan. Uchinchi Renessans poydevorining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha marralar katta olingan. Qo'shimcha ravishda, har bitta hududda xususiy oliy ta'lim muassasalarini tashkil qilish va 2026-yilga qadar 50 ta xususiy universitetlar tashkil qilish masalasi ham nazarda tutilgan.

Jahon tajribasiga ko'ra, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, aynan inson kapitaliga investitsiya yo'naltirishni ustuvor vazifa sifatida tanlagan davlatlar yuksak taraqqiyotga erishmoqda. Ayrim taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda ta'limning to'liq sikliga sarflanayotgan sarmoyalar, ya'ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda.

1-jadval

Ta'limga sarflanayotgan sarmoyalar [4]

Mamlakat	Ta'limning to'liq sikliga sarflangan sarmoya (dollar)	Bir xodim yaratadigan qo'shimcha qiymatning miqdori (dollar)
AQSH	231 000	3 100 000
Janubiy Koreya	130 000	2 100 000
O'zbekiston	19 000	77 000

Mazkur jadval ma'lumotlariga ko'ra, AQSH hamda Janubiy Koreyada bir xodim yaratadigan qo'shimcha qiymat, unga kiritilgan kapital hajmidan 13 hamda 17 karra katta ekanligi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 4 barobarni qayd etishi ham yurtimizda bu borada qilinadigan ishlar borligidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Jahon bankining e'lon qilingan inson kapitali indeksida ilk bor O'zbekiston ham qatnashib, 62 foizlik natija bilan MDH davlatlari orasida Belarus (70 foiz), Rossiya (68 foiz) va Qozog'istondan (63 foiz) keyingi o'rinni egalladi.

Inson kapitali indeksi [5]

Indeks nomi	O'zbekiston	Daromadi past davlatlar	Daromadi o'rtachadan past davlatlar	Daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar	Daromadi yuqori davlatlar
Inson kapitali indeksi (HCI) 2020	0.62	0.37	0.48	0.56	0.716

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib alohida ta'kidlash zarurki, raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalining samaradorligi oshirish muhim hisoblanadi. Inson kapitalining rivojlanishi mamlakat fuqarolarining uzluksiz ta'lim olishi bilan bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, ta'lim xizmatlarini rivojlantirilishi inson kapitalini shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar:

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'lim xizmatlarini taraqqiy ettirish asosida inson kapitalini rivojlantirish quyidagilarni taqozo etadi:

- Ta'lim xizmatlari sohasini tizimli isloh qilish asosida inson kapitali taraqqiyotida zamonaviy modelni shakllantirish;

- Inson kapitalini rivojlantirish orqali Oliy ta'limda qamrov darajasi hisobiga bitiruvchi yoshlar oliy o'quv yurtlariga kirishni va yuqori malakali oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishini ta'minlash;

- Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim samaradorligi taraqqiyotning 16%i-moddiy texnik bazaga, 20%i-axborot resuslariga, 64%i esa inson omiliga bogliqligi aytib o'tilgan, ushbu tajribadan foydalangan holda inson kapitaliga investitsiya hajmini oshirish;

- talabalarni kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, oliy ta'lim tizimining yangicha mazmun bilan boyitish;

Umuman yuqoridagilarni hisobga olgan holda, Respublikamizda Yangi O'zbekiston yaratadigan, yuqori bilim va salohiyatga ega bo'lgan bilimli mutaxassislarni tayyorlashda inson kapitalini shakllantirish zamon talabi bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://yuz.uz/uz/news/inson-kapitaliga-etibor--asosiy-vazifa>
2. https://www.researchgate.net/publication/373741218_INSON_KAPITALI_VA_IQTISODIYOTNING_INNOVATSION_RIVOJLANISHINI_TADQIQ_ETISHDAGI_YONDASHU_VLAR
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг ПФ-60-сонли фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси” 2022-йил 28 январь
4. <https://yuz.uz/uz/news/inson-kapitaliga-etibor--asosiy-vazifa>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/09/18/hci/>

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И БЮДЖЕТНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Зайналов Ж.Р., проф., г. Самарканд
Гадаев Ж., ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье особое внимание уделяется формированию навыков работы на новом рабочем месте. Отмечается, что для подготовки специалистов широкого профиля необходимо бюджетное стимулирование специалистов высокой квалификации, занятых именно подготовкой молодых выпускников вузов и колледжей (техникумов), потому что в вузах и колледжах не отводится достаточно времени для профессиональной подготовки учащихся, зачастую проводимой производственной практики для них недостаточно, что сказывается на формировании сегментов, присущих профессионалам. Даются конкретные предложения по формированию навыков практических знаний у молодых работников.

Ключевые слова: квалификация, непрерывное обучение, целостность системы, навыки работы, специализация, перспективные направления, производство, территориальный принцип.

Annotatsiya: Maqolada yangi ish joyida mehnat ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'kidlanishicha, umumiy mutaxassis kadrlar tayyorlash uchun oliy o'quv yurtlari va kollejlarning (texnika maktablarining) yosh bitiruvchilarini tayyorlash bilan maxsus shug'ullanuvchi yuqori malakali mutaxassislarni byudjetdan rag'batlantirish zarur, chunki oliy o'quv yurtlari va kollejlarda o'quv kurslariga yetarlicha vaqt ajratilmaydi. talabalarning kasbiy tayyorgarligi va ko'pincha ular uchun o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar etarli emas, bu esa mutaxassislarga xos bo'lgan segmentlarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Yosh ishchi-xizmatchilarda amaliy bilim ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: malaka, uzluksiz ta'lim, tizim yaxlitligi, mehnat malakasi, mutaxassislik, istiqbolli yo'nalishlar, ishlab chiqarish, hududiy tamoyil.

Abstract: The article pays special attention to the formation of work skills in a new workplace. It is noted that in order to train generalist specialists, it is necessary to provide budgetary incentives for highly qualified specialists engaged specifically in the training of young graduates of universities and colleges (technical schools), because universities and colleges do not allocate enough time for the professional training of students, and often the practical training carried out for them is not enough, which affects the formation of segments inherent in professionals. Specific proposals are given for developing practical knowledge skills among young workers.

Key words: qualifications, lifelong learning, system integrity, work skills, specialization, promising areas, production, territorial principle.

Следует заметить, что еще задолго до начала обсуждения вопросов формирования новой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего из числа рабочих, были проведены мероприятия, нацеленные на повышение качества их труда, развитие человека и их социальную защищенность. К ним, прежде всего, отнесли введение общеобразовательной подготовки учащихся колледжей, развитие подготовки в них по профессиям широкого профиля и по профессиям перспективного направления, а также попытки создания звеньев непрерывного обучения непосредственно на производстве. Для этого необходимо организовать работу по профессиональному и экономическому обучению кадров, для чего надо будет непосредственно на производстве создавать учебные центры, учебно-курсовые пункты, технические школы, постоянно

действующие курсы, производственно-экономические курсы, курсы целевого назначения, центры передовых приемов и методов работы, курсы подготовки начальников цехов.

Это требует проведения реформы в целях создания нового типа общеобразовательных и профессиональных центров. Для этого надо принять решение о повсеместном создании средних профтехникумов. Однако ни введение общеобразовательной подготовки в профессиональном техникуме, ни создание сети непрерывного обучения на производстве успеха иметь не будут. По сути, и непрерывного образования работников предприятия не получилось, так как система их подготовки разделилась на две подсистемы, развивающиеся параллельно, независимо и даже отрицающие друг друга. В таком виде обеспечить достижение триединой цели в условиях инновационного развития они не смогут. В лучшем случае будет достигнута минимальная цель – готовить кадры квалификации, которая соответствует нашему неразвитому производству.

Не выполняются некоторые из шести условий, которые устанавливает теория систем (наличие причинно-следственной связи между субъектом и объектом; динамичность системы; наличие в системе параметра, воздействуя на который, можно изменить течение процесса; способность системы усиливать управляющее воздействие; информационная взаимосвязь подсистем; целостность системы). Особенно это касается первого и шестого условий. Во-первых, государственная система профтехобразования, построенная по территориальному принципу, не воздействует на систему подготовки работников непосредственно на производстве, и наоборот. Во-вторых, отсутствует целостность системы, заключающаяся в стремлении каждого элемента способствовать выполнению целей, поставленных перед системой в ее организационном, техническом, экономическом и хозяйственном единстве. Единства достичь пока не удастся.

Между тем к подготовке работников на современном этапе предъявляются такие требования, которые можно выполнить только при разумном разделении функций между стационарными учебными заведениями и системой подготовки непосредственно на производстве, а также при соблюдении единства требований к объему теоретических знаний и практической выучки работников одного и того же уровня квалификации, независимо от места ее приобретения.

Как правило, выпускники учебных заведений имеют недостаточную практическую подготовку и слабые навыки работы на новом рабочем месте, а рабочие, прошедшие обучение непосредственно на производстве, имеют слабую теоретическую подготовку и узкую специализацию. Отсутствие практических навыков работы у выпускников как колледжей, так и вузов, объясняется и тем, что в процессе учебы мало времени отводится для практической работы, и тем, что во время производственной практики на предприятиях обучения почти не бывает. Во время практики выполняется в одном и том же цехе и в одном и том же отделе весьма ограниченный круг операций, хотя в журнале учета производственного обучения работники учебных групп аккуратно записывают все темы и подтемы учебных программ в качестве будто бы отработанных.

В связи с этим идеальным вариантом разделения функций является тот, при котором стационарные учебные заведения будут расширять объем фундаментальных теоретических дисциплин за счет сокращения доли прикладных, а учебные подразделения предприятий – проводить обучение по прикладным дисциплинам и производственную практику. Необходимо отказаться от традиционных форм профессиональной подготовки работников и перейти к более эффективным, в основе которых – вынесение курсов прикладных дисциплин и производственной практики за рамки традиционной сферы образования, что даст возможность значительно расширить и углубить изучение фундаментальных наук в учебных заведениях.

Считать выпускника профтехучилища или среднего специального заведения окончательно подготовленным работником недопустимо. Нужно законодательно

установить, что предприятия обязаны организовывать ряд специальных курсов для выпускников учебных заведений.

Окончание обучения в учебном заведении должно означать приобретение фундаментального специального образования, а это следует засвидетельствовать дипломом, без определения квалификационного уровня выпускника. Аттестацию работника с определением его квалификационного уровня нужно проводить непосредственно на производстве после соответствующей адаптации и специализации.

Специальные курсы для выпускников техникумов или колледжей, продолжительность которых должна быть равна хотя бы шести месяцам, могут состоять из двух частей – общей и специальной. Общая часть даст молодым работникам представление о предприятии, его структуре, основных производственных процессах, выпускаемой продукции. Специальная часть курсов должна быть построена в соответствии с профессиональным профилем работника.

Функционирование указанных курсов непосредственно на предприятии силами отделов кадров предприятия позволит повысить эффективность адаптации и специализации выпускников, будет способствовать их закреплению на производстве за счет увеличения срока работы на предприятии до призыва в армию, даст возможность глубже познать профессию, а руководству предприятия – всесторонне изучить способности, интересы, склонности молодого работника, определить, какой именно вид работы позволяет использовать его потенциал.

В качестве примера такой подготовки работников может служить организация системы ученичества в корпорации «Реммел инжиниринг инк.», где курс обучения квалифицированных работников состоит из трех частей. Первая, рассчитанная на 1875 часов, проводится в учебном центре под руководством штатных инструкторов. Ее цель – дать ученикам общее представление об используемых станках и оборудовании, научить пользоваться контрольно-измерительными приборами, ознакомит с правилами по технике безопасности. Теоретическая часть программы, включающая, кроме фундаментальных, также специальные дисциплины по технике и материаловедению, читается в одном из местных центров. Последняя, третья часть (собственно овладение специальностью) осуществляется на одном из заводов корпорации, где под руководством специалистов (мастеров) осваиваются различные производственные операции – токарная обработка, шлифовка металла, сверление и т.п. В заключение работник как стажер должен под наблюдением инструктора отработать определенное число часов по избранной специальности. Для станочника широкого профиля такая производственная практика составляет 2920 часов, общая продолжительность программы – 8 тыс. часов. Для подготовки инструментальщика, соответственно, 4920 часов и 10 тыс. часов. Обучение должно быть рассчитано на четыре года [1].

Таким образом, государство должно взять на себя организацию, финансирование и контроль за уровнем профессиональной подготовки работников с тем, чтобы она была не ниже обусловленного развитием экономики стандарта, - в учебных заведениях разных форм собственности. А специализация выпускников должна осуществляться силами и за счет средств предприятий. Предприятия должны оплачивать и обучение в учебных заведениях сверх общественно установленного стандарта.

И, наконец, система подготовки рабочих кадров должна быть дополнена еще одним элементом – защитой интересов работников на рынке труда. Эту задачу можно было бы возложить на профсоюзы, которые бы на основе профессионально-квалификационных моделей, соответствующих уровню развития производства, контролировали создание государством и предприятиями достаточных условий для получения каждым человеком общего профессионального образования. Непосредственно на производстве профсоюзы могли бы добиваться от предприятий: увеличения затрат на подготовку и повышение квалификации кадров; предоставления равных для всех групп занятых возможностей при прохождении подготовки; такого соотношения в учебных программах теоретического и

практического обучения, которое бы обеспечивало возможность быстрой переподготовки кадров, а значит – и поддержание их конкурентоспособности на необходимом уровне. В настоящее время наши профсоюзы такой задачи не выполняют.

Некоторые функции государства и профсоюзов в области подготовки работников, конкурентоспособных на рынке труда, являются сходными, однако должны выполняться ими параллельно.

Литература:

1. Большакова Г.К. США: роль корпораций и государства в подготовке кадров. - М.: Наука, 1987.- С. 55-56.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Алиева С.С., доц.,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Руз

Шамсиев А., маг. гр. МДМ-122,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Руз

Аннотация: В статье освещаются вопросы подготовки кадров и существующие точки зрения по данному вопросу. Ставится вопрос о необходимости финансирования подготовки кадров из числа рабочих, работающих в производственных сферах. При этом более основательно приводится опыт зарубежных стран, где государство оказывает финансовую поддержку рабочей силе по непрестижным профессиям предприятий. Также отмечается, что приоритетной целью должно являться формирование высокообразованного, конкурентоспособного, мобильного на рынке труда рабочего нового типа.

Ключевые слова: зарубежный опыт, подготовка рабочих по избранной специальности или профессии, бюджет, мировая практика, широкопрофильный, потребности производства, рабочий нового типа, интерес, профессиональный профиль, специалисты.

Аннотация. Мақолада кадрларни тайёрлаш ва ушбу масалага бўлган қарашлар ёритилган. Ишлаб чиқариш соҳасида банд бўлган ходимлар таркибидаги кадрларни тайёрлашни молиялаштиришининг зарурлиги масаласи қўйилган. Бунда хорижий мамлакатларнинг корхоналардаги нуфузи юқори бўлмаган касбларни давлат томонидан молиялаштиришининг асосланган тажрибаси келтирилган. *Shuningdek, mehnat bozorida yangi turdagi oliy ma'lumotli, raqobatbardosh, harakatchan ishchini shakllantirish ustuvor maqsad bo'lishi lozimligi qayd etilgan.*

Kalit so'zlar: xorijiy tajriba, ishchilarni tanlagan mutaxassisligi yoki kasbi bo'yicha tayyorlash, byudjet, jahon amaliyoti, keng malakali, ishlab chiqarish ehtiyojlari, yangi turdagi ishchi, qiziqish, kasbiy profil, mutaxassislar.

Abstract: The article highlights issues of personnel training and existing points of view on this issue. The question is raised about the need to finance the training of workers working in production areas. At the same time, the experience of foreign countries where the state provides financial support to the workforce in non-prestigious professions of enterprises is given more thoroughly. It is also noted that the priority goal should be the formation of a new type of highly educated, competitive, mobile worker in the labor market.

Key words: foreign experience, training of workers in their chosen specialty or profession, budget, world practice, wide-skilled, production needs, a new type of worker, interest, professional profile, specialists.

Существует две точки зрения на проблему подготовки кадров. Первая: профессиональная подготовка способна подготовить младшего специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Согласно этой точке зрения они являются основным поставщиком квалифицированной рабочей силы для многих хозяйств экономики, и необходимо максимальное количество специальных профтехучилищ и подчинение их государственной системе поддержки профтехобразования, т.е. путем увеличения бюджетного ассигнования на эту сферу. Вторая точки зрения: основной сегодня является и должна оставаться подготовка профессиональных рабочих кадров непосредственно на самом производстве. Последнее обходится дешевле и осуществляется в более короткие сроки.

Одним из аргументов, приводимых сторонниками второй точки зрения, является низкая закрепляемость выпускников техникумов (колледжей) на производстве. Так, по данным за 2023 г., в Самарканде из числа выпускников в 2022-2023 гг. и приступивших к работе на обследованных предприятиях, работала лишь половина, а вторая половина уволилась. Не все выпускники прибывают к месту назначения. На ряде предприятий практикуется использование рабочих не по специальности, полученной в техникумах. Это зачастую означает, что для ликвидации дефицита рабочей силы по непрестижным профессиям предприятия берут рабочих любых профессий, а затем используют их не по профилю или же сразу переучивают, увеличивая тем самым общие расходы на их подготовку.

Сторонники такого подхода ссылаются и на зарубежный опыт. Так, в Японии 80% рабочих проходят профессиональную подготовку непосредственно на производстве. В США социологами отмечено стремление к замене традиционных форм образования через колледжи и университеты внутрифирменной системой обучения непосредственно на производстве. Напр., расходы ведущих фирм США на эти цели в последние годы достигли 30 млрд. долл., что составляет половину годового бюджета колледжей и университетов.²⁰ Эти и другие аргументы позволяют производственникам утверждать, что выходом из создавшегося положения является приближение процесса подготовки рабочих к производству. А более радикальные из производственников считают необходимым переделать всю подготовку рабочих на предприятиях, чтобы таким образом можно было максимально учитывать потребности производства в кадрах.

Можно было бы согласиться с мнением производственников по поводу подготовки рабочих кадров на производстве: если бы мы ставили перед собой, как прежде, только одну задачу - удовлетворить потребности производства в соответствующей уровню его развития рабочей силе; если бы рассматривали человека только как один из факторов производства, пусть даже более существенный, чем вещественный; если бы отдавали приоритет развитию производства, а не человека. Но в нынешних условиях, наряду с проектированием будущей рыночной системы, требуется создание адекватного этой системе непрерывного обучения рабочих. Приоритетной целью должно являться формирование высокообразованного, конкурентоспособного, мобильного на рынке труда рабочего нового профессионального типа – так называемого «экономического человека» со свойственным ему рациональным поведением, сильными мотивами выгоды, расчетливости и предприимчивости, готовностью идти на экономический рынок с ощущением личной ответственности за свои действия; признающего значительные различия в финансово-материальной обеспеченности соответственно способностям; имеющего хорошую общеобразовательную подготовку, широкопрофильную теоретическую и практическую подготовку и навыки работы на конкретном рабочем месте.

Таким образом, перед системой подготовки многопрофильных рабочих кадров в условиях социальной рыночной экономики должна стоять триединая цель: во-первых,

²⁰ См.: Серебряков А.В. Перестройка системы народного образования и переподготовки рабочих кадров в США. «Социологические исследования», № 1, 1987.

формирование конкурентоспособной рабочей силы с целью социальной защиты работников от безработицы; во-вторых, обеспечение производства необходимой ему по количеству и качеству рабочей силой; в-третьих, всестороннее развитие человека, многопрофильный рабочий.

Закономерны вопросы: из каких элементов должна состоять система управления подготовкой многопрофильных кадров, чтобы гарантировать достижение указанной цели? Какие функции должен выполнять каждый из элементов системы? На ком должна лежать ответственность за достижение цели?

Из отечественной и мировой практики известно, что возлагать ответственность за подготовку кадров на один какой-либо элемент системы нецелесообразно. Напр., в нашей стране ориентирование на государственную систему подготовки кадров привело к снижению интереса учащихся к приобретению знаний, а значит – и к снижению качественных характеристик рабочей силы. Нельзя также концентрировать подготовку кадров на производстве и осуществлять ее силами только предприятий, так как это непременно повлечет за собой сужение профессионального профиля специалиста, снижение его конкурентоспособности на рынке труда. Нельзя в полной мере положиться и на самосознание учащихся, так как нельзя быть абсолютно уверенным в том, что даже в условиях рыночной конкуренции все учащиеся или рабочие будут уделять достаточно внимания своей профессиональной подготовке. Напр., широкопрофильная подготовка квалифицированных рабочих имеет ряд преимуществ по сравнению с узкопрофильной. Однако часть выпускников спец колледжей (техникумов) стремится получить узкопрофильную профессию на рабочем месте за 2-3 месяца, то есть быстрее, чем их сверстники, обучающиеся в колледжах с тем, чтобы обрести некоторую материальную независимость от родителей.

Мировой опыт показывает, что система подготовки рабочих кадров функционирует эффективно, если в качестве ее активных элементов выступают государство, предприятия, общественные организации рабочих (напр., профсоюзы), учебные заведения и учащийся-рабочий. Обязательным условием в такой системе является активность ее главного элемента – учащегося. Как бы ни были заинтересованы государство, предприятия, учебные заведения в повышении качества рабочей силы, их усилия будут напрасны, если к приобретению и усовершенствованию знаний и умений безразличен учащийся. Никакие дополнительные средства на совершенствование учебно-материальной базы учебных заведений, на увеличение стипендий учащимся, на стимулирование инженерно-педагогического труда не могут стать таким стимулом к приобретению знаний, как личная заинтересованность учащихся. Однако в настоящее время только 10% учащихся заинтересовано и самостоятельно овладевают знаниями в силу своей добросовестности, прилежания и природного интереса к процессу обучения. Другие стимулы отсутствуют. Более того, бесплатное образование и действующие на предприятиях системы оплаты труда порождают иждивенчество и отбивают охоту учиться.

Поэтому вторым условием эффективности подготовки рабочих кадров в рыночных условиях становится заинтересованность предприятий, функционирующих на основе самостоятельности, независимости и экономической ответственности, в привлечении и стимулировании высококвалифицированной рабочей силы, в ее рациональном использовании, в сокращении лишних рабочих рук, а также достойная оплата предприятиями высококвалифицированного труда.

ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОИСКУ РЕЦЕПТОВ ПЕРЕХОДА К БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Зайналов Ж.Р., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматривается экономическое воздействие человека на вариативность моделей повеления экономических явлений. Отмечается, что указанные явления приобретают тревожные очертания, потому что при принятии решений человек не может поступиться принципами ведения хозяйства, и приступает к копированию экономических моделей западного образца, что приводит к повторению их изъянов. Хотя западные модели, по мнению самих же западных теоретиков (и практиков), далеки от совершенства. Поэтому в статье отмечается необходимость уяснения главных ошибочных выводов, не следует спешить с внедрением того или иного процесса без изучения аксиом и принципов обратной пропорциональности спроса и цены. Даются конкретные предложения по устранению признаков дурного тона, не имеющих какого-либо отношения к изучаемой проблеме.

Ключевые слова: математизация, предположения, спрос и предложение, поведение потребителя, взаимозависимость цены и спроса, покупатель, поведенческая экономика.

Annotatsiya: Maqolada insonlarning iqtisodiy hodisalarni boshqarish shakllarining o'zgaruvchanligiga iqtisodiy ta'siri ko'rib chiqiladi. Qayd etilishicha, bu hodisalar xavotirli ko'rinishga ega bo'lmoqda, chunki qaror qabul qilish chog'ida inson iqtisodiy boshqaruv tamoyillarini qurbon qila olmaydi, G'arb uslubidagi iqtisodiy modellardan ko'chira boshlaydi, bu esa ulardagi kamchiliklarning takrorlanishiga olib keladi. Garchi G'arb modellari, G'arb nazariyotchilarining (va amaliyotchilarning) o'zlariga ko'ra, mukammallikdan uzoqdir. Shu sababli, maqolada talab va narx o'rtasidagi teskari mutanosiblik aksiomalari va tamoyillarini o'rganmasdan turib, u yoki bu jarayonni amalga oshirishga shoshilmaslik kerakligi asosiy noto'g'ri xulosalarni tushunish zarurligi qayd etilgan. O'rganilayotgan muammoga hech qanday aloqasi bo'lmagan yomon ta'm belgilarini bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: matematikalash, taxminlar, talab va taklif, iste'molchi xatti-harakati, narx va taklifning o'zaro bog'liqligi, xaridor, xulq-atvor iqtisodiyoti.

Abstract: The article examines the economic impact of humans on the variability of patterns of command of economic phenomena. It is noted that these phenomena are acquiring alarming shapes, because when making decisions, a person cannot sacrifice the principles of economic management, and begins to copy Western-style economic models, which leads to the repetition of their shortcomings. Although Western models, according to Western theorists (and practitioners) themselves, are far from perfect. Therefore, the article notes the need to understand the main erroneous conclusions; one should not rush to implement this or that process without studying the axioms and principles of inverse proportionality between demand and price. Specific proposals are given to eliminate signs of bad taste that have nothing to do with the problem being studied.

Key words: mathematization, assumptions, supply and demand, consumer behavior, interdependence of price and demand, buyer, behavioral economics.

Отечественная финансово-экономическая наука переживает трудные времена: происходит пересмотр многих еще вчера казавшихся незыблемыми постулатов и парадигм. К сожалению, критические мотивы в этом процессе явно доминируют над конструктивными. Неустойчивость системы хозяйства породила в научной среде своеобразную тенденцию поиска рецептов методом «от противного» - перспективы перехода к инновационной экономике связываются с освоением достижений зарубежной

экономической мысли, механическим включением в аналитические структуры концепций ведущих зарубежных экономических школ. Не обходит это веяние и сферу экономического образования: будущим специалистам сегодня предлагаются разнообразные версии учебных курсов «Economics», освоение которых, по всей видимости, рассматривается в качестве своего рода базиса подготовки специалистов нового типа. Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что указанный процесс приобретает тревожные очертания. Разумеется, речь идет не о боязни «поступиться принципами». Дело в том, что безоглядное копирование экономических моделей западного образца приводит к повторению их изъянов. Более того, современная зарубежная экономическая мысль, по мнению самих же западных теоретиков (и практиков), далека от совершенства.

Возьмем, к примеру, статью американского ученого Дж. Стиглица, опубликованную в журнале «Мировая экономика и международные отношения». Рассуждая о тенденциях развития рынков ценных бумаг, он делает вывод, который мог показаться читателю парадоксальным: «Традиционный взгляд на функционирование ... экономики в лучшем случае является слишком упрощенным, а в худшем – просто неверным» [1]. Неискушенный читатель может увидеть в этом признание поражения науки. Дело в том, что в настоящее время экономистами все чаще высказываются суждения о необходимости пересмотреть исходные положения устоявшихся теоретических конструкций. В 1983 г. вышла книга «Why Economics is not yet a Science» («Почему экономика до сих пор не является наукой»), собравшая коллектив авторов, объединенных общей идеей – найти выход из тупика, в котором, по их мнению, оказалась экономическая мысль [2]. Главной причиной, побудившей авторов издать эту книгу, послужила волна критики, разразившейся в адрес экономистов после кризисных явлений в их экономиках 70-х годов XX века. Ученых справедливо упрекали в том, что их знания не позволяют предвидеть возможные экономические катаклизмы. В свое время изящная логика М. Фридмана, сравнившего экономические законы с законами физики, вызвала восхищение. Ныне специалисты уже не без иронии замечают, что было бы неплохо, если бы прогнозы экономистов были столь точны, как расчеты физиков.

Причина, обусловившая утрату финансово-экономической наукой ее приоритетных позиций, кроется в том, она давно оторвалась от реальной жизни, делая объектом анализа в основном абстрактные экономико-математические модели. Изучая состояние современной финансовой и денежно-кредитной теории, экономическая наука имеет такое же отношение к науке, как «Лунная соната» Бетховена к лунному свету, пишет Т. Крамп [3]. В предисловии к упомянутой монографии В. Леонтьев, говоря о публикациях, помещенных в ведущих американских экономических журналах, также подчеркивает: большинство статей практически не связано с описанием (объяснением) фактических финансово-экономических явлений. Содержанием большинства научных исследований стал анализ определения тех или иных категорий, а порой - с большими искажениями. В отдельных случаях определение категории не имеет отношения к сути и содержанию конкретной категории. Напр., «финансы», «кредит», «инвестиция», «страхование», «сбережения», «ценные бумаги», «цена» и т.п.

В неоправданной приверженности видит порок современной финансово-экономической науки и другой Нобелевский лауреат – Г. Саймон. В своей Нобелевской лекции он высказывал мысль о том, что математизация, а затем и компьютеризация экономического знания сослужила плохую службу научно-экономической мысли, уведя ее с магистрального направления науки о Человеке и подчинив логике математических моделей [4]. Критерием научной состоятельности исследований стало наличие в них весомого математического аппарата. О том, насколько опасным оказалось увлечение экономистов определением вышеуказанных категорий, можно судить по тому, что многие определения – пугающе воздушны. Они потеряли реальную основу. Так, напр., финансы или процесс сбережения в определении их сущности как экономических явлений содержат

одиннадцать допусков, упрощений и предложений. Можно ли быть твердо убежденным в том, что результаты подобного определения будут соответствовать реальности?

Чтобы уяснить главные, на наш взгляд, ошибочные выводы, обратимся к святым святым микроэкономики – теории спроса. Ее основу составляют пять аксиом и принцип обратной пропорциональности спроса и цены. Рассмотрим вначале гиперболу функции спроса. Положение о том, что, чем меньше цена товара, тем больше спрос на него, и наоборот, представляется настолько очевидным, что его критический анализ расценивается как признак дурного тона. Если с теоретических высот спуститься на грешную землю и рассмотреть реальное поведение потребителя к приобретению товаров отличного качества, то такая взаимосвязь цены и спроса не будет столь однозначной. Во-первых, спрос часто прямо пропорционален цене, что может выражать стремление потребителя к приобретению товаров отличного качества. Во-вторых, такая зависимость может возникнуть в случае, если речь идет о спросе на предметы роскоши. В-третьих, товар могут приобретать не потому, что он необходим, а в соответствии с желанием «не отстать от других». В-четвертых, необходимый товар не покупается именно потому, что его покупают другие. Наконец, товар могут приобретать в соответствии с искусственно созданной под мощным воздействием потребностью в ресурсах.

Другой пример – так называемые случайные покупки. Предположим, покупательница приобретает сумочку, которая подходит к ее пальто, но не к уже имеющемуся, а к тому, что она мечтает купить, и в котором уже неоднократно представляла себя. Перечисленные примеры, с точки зрения теории финансов, выглядят аномалиями. Парадокс состоит в том, что они встречаются в практике слишком часто, чтобы быть аномалиями. Первый случай известен как эффект «цена – качество», играющий важную роль в практике реализации финансовых решений и маркетинга. Последующие три случая (во-вторых, в-третьих, в-четвертых), названные соответственно эффектом, также описывают реальное поведение потребителя. Следующий эффект – один из основных принципов теории «искусственно созданных потребностей» также подтвержден многочисленными эмпирическими исследованиями. Наконец, последний, названный автором данной статьи эффектом «дополнение к образу», характеризует одну из существенных черт поведения потребителя в условиях дефицита ресурсов.

Объединяет финансовые эффекты то, что они являются не результатом финансового анализа, а воплощаются в реальном поведении покупателя. Их устойчивость подтверждается многочисленными исследованиями. Парадокс заключается в том, что современная неоклассическая теория, претендуя на название «позитивной экономики», нарушает один из основных принципов позитивного знания – индуктивный метод и необходимость верификации теоретических моделей практическими исследованиями. Свое реальное воплощение эти принципы находят уже не в традиционной финансово-экономической теории, на них зиждутся междисциплинарные направления научной мысли – поведенческая экономика, давшая описание «аномалий» и определению поведения экономических явлений.

Литература:

1. Стиглиц Дж. Кредитные рынки и контроль над капиталом // Мировая экономика и международные отношения. - 1989.- % 6.- С. 62.
2. Why Economics is not yet a Science (ED. by Eichner A.). - L/, 1983.
3. Cramp T. The Phenomenon of Money. - L., 1981.
4. Simon H. Rational decision-making in business organizations // Advances in Economics (Ed. by Green L. et al). - N.Y., 1987.- P. 18-47.

ЎЗБЕКИСТОНДА МУЗЕЙ ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЯНГИ ОБЪЕКТЛАР

Урунбаева Ю.П., и.ф.ф.док., доцент
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация: мақолада Ўзбекистоннинг миллий туризмида янги-музей туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг мақсади ва вазифалари келтирилган. Шунингдек, музей туризмини ривожлантиришда таклифлар тавсия қилинган.

Калит сўзлар: музей, муза, мифология, гербарий, тулуп, тамаддун, осоратиқалар, экспонат, интеграция, концепция, трагедия, комедия, поэзия.

Аннотация: в статье представлены цели и задачи организации и развития нового музейного туризма в национальном туризме Узбекистана. Также были рекомендованы предложения по развитию музейного туризма.

Ключевые слова: музей, муза, мифология, гербарий, тулуп, цивилизация, артефакты, экспонат, интеграция, концепция, трагедия, комедия, поэзия.

Abstract: the article presents the goals and objectives of organizing and developing new museum tourism in the national tourism of Uzbekistan. Also, proposals were recommended for the development of museum tourism.

Key words: museum, muse, mythology, herbarium, tulup, civilization, artifacts, exhibit, integration, concept, tragedy, comedy, poetry.

Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Президент қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ Маданият вазирлигининг Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармаси ҳамда унинг минтақалараро (минтақавий) давлат инспекциялари негизида Маданият вазирлиги ҳузурида Маданий мерос департаменти унинг ҳудудий бошқармалари ташкил этилди. Департамент моддий маданий мерос, жумладан, археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасида махсус ваколатли муассаса ҳисобланиши белгилаб қўйилди.

2019-2021 йилларда моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, илмий тадқиқ этиш, тарғиб қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни тубдан такомиллаштириш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқланди. Департамент қошида тарих, меъморчилик, моддий маданий мерос соҳасида илмий, амалий тажрибага эга бўлган 11 нафар олим ва юқори малакали мутахассислардан иборат Илмий-эксперт кенгаш тузилди. Эндиликда, моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари ва уларнинг қўриқланадиган теғраларида ер қазиш, ер тузиш, қурилиш, мелиорация ва бошқа хўжалик ишлари, асрашга доир ишларни амалга ошириш ҳамда илмий ва илмий-техник тадқиқотлар ўтказишга оид лойиҳалар Илмий-эксперт кенгаш билан келишилиши лозим, бунда унинг ҳулосаси Департамент учун мажбурий ҳисобланади.

Маданий мерос жамғармаси ташкил этилиб, уни шакллантириш манбалари белгилаб қўйилди.

Бухоро давлат бадиий-меъморий музей-қўриқхонаси, Самарқанд давлат бирлашган тарихий-меъморий ва бадиий музей-қўриқхонаси, Хива «Ичан қалъа» давлат музей-қўриқхонаси тегишлича «Бухоро», «Самарқанд», «Ичан қалъа» давлат музей-қўриқхоналари этиб қайта номланди. Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида тегишлича «Сармишсой», «Шаҳрисабз», «Термиз» ва «Қўқон» давлат музей-қўриқхоналарини ташкил этилади.

Қарорга кўра ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон мероси рўйхатига тарихий-маданий қийматига кўра киритилган республикадаги ҳудудлар алоҳида муҳофаза қилинадиган тарихий-маданий ҳудудлар ҳисобланади ҳамда уларда режалаштирилган қурилиш ва ободонлаштириш ишларининг лойиҳалари Департамент ҳамда ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон мероси маркази билан мажбурий тартибда келишилган ҳолда амалга оширилади. Бунда моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхати Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади. Давлат кўчмас мулки ҳисобланган моддий маданий мерос объектларини оператив бошқарув ҳуқуқи асосида ёки текин фойдаланиш ҳуқуқи асосида бириктириш Президент ва Вазирлар Маҳкамаси қарори асосида амалга оширилади.

Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш бўйича жамоатчи инспекторлар фаолияти ташкил этилади, уларнинг қонун ҳужжатлари бузилишига оид муурожаатлари Департамент ёки унинг ҳудудий бошқармалари томонидан мажбурий тартибда давлат назорати шаклида текширилади, бунда маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки жиноят аниқланса, жамоатчи инспекторлар Жамғарма маблағлари ҳисобидан пул мукофоти билан тақдирланади.

Ўзбекистонда Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида янгидан ташкил этиладиган «Сармишсой», «Шаҳрисабз», «Термиз» ва «Қўқон» давлат музей-қўриқхоналаридан музей туризмида фойдаланиш тадқиқотларини амалга оширишимиз лозим.

Тадқиқотлар натижалари бўйича хулоса қилганимизда Ўзбекистонда музей туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришда музейларимиздан фойдаланишни қуйидаги 2 йўналишда амалга ошириш мақсадли бўлади:

1. Ички музей туризмида музейлардан фойдаланишнинг ахборот-рекламалари ва экскурсия маршрутларини ишлаб чиқиш.

2. Халқаро музей туризмида музейлардан фойдаланишнинг ахборот-рекламалари ва экскурсия маршрутларини ишлаб чиқиш.

1. Ички музей туризмида музейлардан фойдаланишнинг ахборот-рекламалари ва экскурсия маршрутларини ишлаб чиқиш анча муаммоли масала ҳисобланади. Бу йўналишда дастлаб ички туризм бозорига ахборот-рекламаларини чиқаришимиз талаб қилинади. Чунки ҳозирги кунда музейларга экскурсияларни ташкил қилиш анча сустрлашган. Музейларга экскурсиялар ташкил қилиш собиқ иттифоқ даврида давлат маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, бу экскурсияларга мактаб таълими даги фанлар бўйича асосан мактаб ўқувчилари иштирок этишарди. Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларидаги эркин бозор тизимига ўтиш даврида давлат бюджети ҳисобидан мактаб ўқувчиларининг экскурсияларга чиқишини ташкил қилиш бутунлай тўхтаб қолди.

Сабаби музейлар экскурсияларини ички туризмда ҳам, халқаро туризмда ҳам ташкил қилиш муаммолари билан шуғулланувчи махсус туристик фирмалар, туристик ташкилотлар ҳанузгча ташкил қилинган эмас. Бу ҳолатнинг асосий сабаблари музейлар маъмуриятининг ўқув дастурлари бўйича музейларга экскурсияларни ташкил қилишда давлат органлари ва мактаблар бошқарувлари билан умуман ҳамкорликни тўхтатиб қўйганлиги ҳисобланади.

Иккинчидан, музейларнинг раҳбарияти то ҳозиргача ўзларининг раҳбарлигидаги музейларнинг фаолиятлари ҳақида рекламаларни, музейлар билан таништирувчи телерадио ёки даврий матбуотларда чиқишларни қониқарли амалга оширишган эмас. Бу жуда таажубли ҳол ҳисобланади. Чунки музейлардаги турли-туман маълумотлар бошқа бирорта ташкилотда йўқ ҳисобланади. Учинчидан, музейларда ишловчилар бошқаларга нисбатан анча билимли, эҳтиросли, таъсирчан кишилардир. Чет давлатларда музейларнинг ходимлари қандайдир кичик элементлар ёки оддий воқеъликга эга бўлган манбааларни шов-шув даражаларида кўтариб чиқишади. Натижада музейларга оммавий туристик оқим кучаяди.

Ички музей туризмида музейлар экскурсияларини ташкил қилиш ва ривожлантириш бизнингча қуйидагича бўлиши мақсадлидир:

1. Мактаб ўқувчилари учун музейлар экскурсиялари.
2. Мактаб ўқитувчилари учун музейлар экскурсиялари.
3. Алоҳида фан йўналишлари (тарих, география, биология, ботаника, адабиёт ва бошқ..) мутахассислари учун музейлар экскурсиялари.
4. Олимлар, тадқиқотчилар учун музейлар экскурсиялари.
5. Университет, институт ва коллеж талаблари учун ўрганилаётган фанлар бўйича музейлар экскурсиялари.
6. Катталар учун дам олишда-билим олиш музей экскурсиялари.
7. «Ўзбекистон бўйлаб саёхат қил!» экскурсиялари.

Ўзбекистонда ички туризмни ривожлантиришда Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ички туризмни жадал ривож лантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори Ватанимизда ички туризмни ривожлантиришнинг истиқболли босқичини бошлади. Ўзбекистоннинг миллий туризмни ривожлантиришдаги бу қарор Ўзбекистон халқларида ўз ватанини англаш, билиш ва ўрганиш, дам олиш, миллий ғурур ва ватанни севиш, унга меҳр-муҳаббатли бўлиш, табиати ва табиати бойликларини келажак авлодлари учун сақлаш ва муҳофаза қилиш ҳис-туйғуларини шакллантиради.

Президентимиз мамлакатимизда ички туризмни ривожлантириш ҳақидаги бу муҳим қарорни ўрганар эканмиз туризм соҳасидаги барча туристик фирмалар ва ташкилотлар, таълим тизимидаги барча фаолият йўналишларида самарали тадқиқотлар ва самарали ишлаш учун шу куннинг долзарб муаммоларини ечишнинг давлат миқёсидаги дастурлари, кўрсатмалари ва йўл-йўриқлари, имкониятлари яратилганлигини, берилганлигини кўрамиз. Бу имкониятлардан унумли фойдаланиш, туризм соҳасида фаолият юритаётганлигимиздан бу қарорнинг бажарилишига ўз ҳиссамизни қўшишга маъсул эканлигимизни англаймиз.

Бу мақсадга эришиш учун ватанимиздаги барча музейларнинг вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар кесимида тўлиқ тариф ва тавсифлари (манзили, тури, фаолияти, иш тартиби, яратилган шароитлар, экспонатлар ҳақидаги маълумотлар ва бошқ..) каталогини, интернет базасини яратишимиз талаб қилинади. Бу маълумотлар бўйича музей экскурсияларини ташкил қилувчилар, туризмдаги тадбиркорлар, мактаблар, лицейлар, коллежлар, институт ва университетларнинг раҳбариятлари мамлакатимизнинг ҳар қандай музейларига қисқа вақтларда музей экскурсияларини ташкил қилиш имкониятларини беради.

Иккинчидан, музейларимизнинг раҳбарлари, ходимлари аҳоли марказларига, ташкилотларга, таълим тизимининг барча бўғинларига чиқишлари, келишувлар ва шартномалар тузиши, давра суҳбатларини ташкил қилишлари ҳозирги эркин бозорнинг зарур ҳаракатларидан ҳисобланади.

Учинчидан, қишлоқлардаги мактабларнинг раҳбариятлари қишлоқ лардаги иқтисодий жиҳатдан тўлиқ бўлган фермерлар, ишбилармонлар ва бойларни ўз қишлоғининг эртанги авлоди бўлган мактаб ўқувчиларини лоақал ватанимизнинг бирорта шаҳаридаги музейларга бепул экскурсиялар ташкил қилиб беришга чақиритишимиз лозим.

Тўртинчидан, таълимнинг барча тизимларига музейларни кўрсатиш талаб қилинадиган фанларнинг дастурларига “Музейлар-билим маскани”, “Музейлар тарихимиз”, “Ўзбекистон давлатининг тарихий тараққиёти”, “Ўзбекистоннинг ҳайвонот олами”, “Ўзбекистоннинг ўсимликлар дунёси”, “Ўзбекистоннинг машҳур фарзандлари”, “Ўзбекистоннинг машҳур адиблари” каби мавзулар киритилиши ҳам ёш авлодларимизнинг ватанимизга бўлган меҳрини, ғурурини, билимини оширади, комилликга ундайди.

2.Халқаро музей туризмида музейлардан фойдаланишнинг ахборот-рекламалари ва экскурсия маршрутларини ишлаб чиқиш жиддий талабларни қўяди. Бу талабларнинг биринчиси шундан иборатки, халқаро туристларни таклиф қилувчи музейда

халқаро аҳамиятга эга бўлган экспонат ёки экспонатлар бўлиши керак. Бу экспонатларнинг ахборот –рекламаларини халқаро туризм бозорига чиқаришимиз лозим. Халқаро аҳамиятга, халқаро доврўкга эга бўлган музейларимиз ҳам кўп. Иккинчи талаб бўйича дунёга машхур музейларнинг тажрибаларидан маълум бўлмоқдаки, билимли, зиёли халқаро туристлар албатда биринчи навбатда келган мамлакатнинг аҳолиси тараққиёти тарихи, миллий маданияти, урф-одатлари-яъни этнографияси билан қизиқишади. Қайд қилинган иккала талабнинг тахлили натижалари шундан иборатки, ватанимиздаги барча музейларга халқаро туристларни ҳеч иккиланмасдан таклиф қилишимиз мумкин.

Умумжаҳон миқёсларидаги музейларимиздан халқаро миллий маданий мерос туризмида фойдаланишнинг энг янғ технологияларини ишлаб чиқишимиз зарур. Халқаро миллий маданий мерос туризмида туристлар учун музей экскурсияларини Тошкент шаҳридаги Темурийлар тарихи давлат музейига, Ўзбекистон Давлат тарихи музейи, Ўзбекистон амалий санъат музейига мукаммал равишда ишлаб чиқиш ҳам музейларимизнинг халқаро миқёслар даги шон-шухратини оширади. Бу музейга ватанимизга ташриф буюрган давлатларнинг бошлиқлари биринчи навбатда киришмоқда.

Самарқанд шаҳридаги “Афросиёб” музейи, Қорақалпоғистондаги И.В.Савицкий номидаги давлат тарихий музейи дунёнинг ноёб экспонатларига бой музейлар ҳисобланади. Маълумки, Франгларнинг Лувр музейи инсонларнинг ташрифи бўйича дунёдаги биринчи ўринни эгаллаган музей ҳисобланади (йиллик ташриф 5 млн.). Франглар ва Америкаликлар эса Савицкий номидаги давлат тарихий музейини “Саҳродаги Лувр” деб аташади. Сўнги йилларда маълум бўлдики, Қорақалпоғистондаги И.В. Савицкий номидаги давлат тарихий музейини чет элликларнинг барчаси “Саҳродаги Лувр” деб аташмоқда. АҚШдаги машхур “Метрополитен” музейи дунёда биринчилардан бўлиб бу музейни дунёнинг энг қизиқарли, инсоният тараққиёти билан боғлиқ тарихий экспонатлар бой музей деб тан олди. Бундай халқаро рекламалардан унумли фойдаланишимиз лозим.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори ватанимиздаги музейлар фаолиятини тараққиётга бошлайди. Бу тараққиётга кўшилиш учун музей туризмида музейлардан фойдаланишни ташкил қилиш ва ривожлантиришга жадал киришиш керак. Иккинчидан, мамлакатимизда сўнги йилларда халқимизнинг, айниқса ёш авлодларнинг музейларга қизиқиши ва ташриф буюришлари, бу ташрифларни ташкил қилувчи ташаббускорлик ҳам, айни вақтда, дунё халқларининг, халқаро туристлар нинг, ватанимизга ташриф қилган давлат раҳбарларининг музейларимизга қизиқишлари ҳам йилдан-йилга кучайиб бормоқда.

Музейларга аҳоли, биринчи навбатда, ўқувчи ва талаба-ёшларни янада кенг жалб этиш, шу орқали уларда ўзликни англаш, Ватанни севиш туйғуларини камол топтириш чора-тадбирларига алоҳида эътибор қаратилаётир. Жорий йилда мамлакатимиздаги ана шундай муассасаларда 1 минг 200 га яқин кўргазмалар, 73 мингдан ортиқ экскурсиялар уюштирилди. Аҳамиятлиси, йилнинг биринчи ярмида ушбу масканларга 18 миллиондан зиёд аҳоли ташриф буюрди. Уларнинг салмоқли қисми ёшлардан иборат экани ғоятда қувонарли.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. “МАЪНАВИЯТ ҲАЁТИМИЗДА ЯНГИ КУЧ, ЯНГИ ҲАРАКАТГА АЙЛАНИШИ КЕРАК” Халқ сўзи 2023 йил 23 декабрь, №274(8617) 3 бет.

2. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2018 йил 26 август)

3. Қаҳҳоров Ж.А., “Ўзбекистонда гастрономия туризмини ривожлантиришнинг мақсади ва вазифалари”. “СЕРВИС” илмий-амалий журнали, 2019 йил. №3-сон. 83-88 б.
4. Urunbayeva, Y. P. (2019). THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY IN THE FORMATION OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY. In *Colloquium-journal* (No. 26-8, pp. 11-15). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости.
5. Урунбаева, Ю. (2016). Роль сферы услуг в социально-экономическом развитии страны. *Экономика и инновационные технологии*, (4), 38-46.
6. Урунбаева, Ю. П. (2013). Хизмат курсатиш соҳдси ва аҳоли турмуш даражаси: узаро боғлиқлиги ва ривожланиш истикболлари. *Монография. Тошкент: «ФАН*, 156.
7. Урунбаева, Ю. П. (2020). НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЕ. In *Российская экономика: взгляд в будущее* (pp. 180-185).
8. Урунбаева, Ю. (2016). Возможности увеличения свободного времени населения на основе развития сферы услуг. *Экономика и инновационные технологии*, (5), 88-93.
9. Урунбаева, Ю. П. (2016). Перспективы повышения уровня жизни населения на основе развития малого и частного бизнеса. *Научный альманах*, (11-1), 321-326.
10. Урунбаева, Ю. П. (2024). МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ–ТАРАҚҚИЁТИНИНГ БОШ ОМИЛИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(3), 57-60.
11. Урунбаева, Ю. П. (2024). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ–АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛИ. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 19(1), 166-171.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Алиева С.С., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются специфические черты обеспечения прибыльной научно-исследовательской работы. Отмечаются возможные варианты (подходы) вложения капитала в «научное производство». При этом иллюстрируются возможные варианты получения нормальной прибыли в зависимости от отраслевых структур научных учреждений. Излагается авторские взгляды о необходимости коренного преобразования отношений системы «наука – производство». Также вкратце излагается мнение о необходимости перехода к хоздоговорным отношениям для выполнения НИР.

Ключевые слова: фундаментальная наука, хозтема, академический сектор, рентабельность, прикладные темы, оценка, финансирование, внедрение, научные услуги.

Annotatsiya: Maqolada daromad keltiradigan tadqiqot ishlarini ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Kapitalni "ilmiy ishlab chiqarish"ga investitsiya qilishning mumkin bo'lgan variantlari (yondashuvlari) qayd etilgan. Shu bilan birga, ilmiy muassasalarning tarmoq tuzilmalariga qarab normal foyda olishning mumkin bo'lgan variantlari tasvirlangan. Muallifning "fan-ishlab chiqarish" tizimi munosabatlarini tubdan o'zgartirish zarurligi haqidagi fikrlari keltirilgan. Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish uchun xo'jalik shartnomaviy munosabatlarga o'tish zarurligi haqidagi fikr ham qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: asosiy fan, iqtisodiy mavzu, akademik sektor, rentabellik, amaliy mavzular, baholash, moliyalashtirish, amalga oshirish, ilmiy xizmatlar.

Abstract: *The article discusses the specific features of ensuring profitable research work. Possible options (approaches) for investing capital in “scientific production” are noted. At the same time, possible options for obtaining normal profits are illustrated depending on the sectoral structures of scientific institutions. The author’s views on the need for a radical transformation of the relations of the “science – production” system is presented. The opinion on the need for a transition to economic contractual relations to carry out research work is also briefly outlined.*

Key words: *basic science, economic topic, academic sector, profitability, applied topics, assessment, financing, implementation, scientific services.*

Логика научно-технической деятельности подсказывает, что проектно-конструкторскими работами должны заниматься главным образом отраслевые и производственные научные учреждения. В общем это так и есть. Они выполняют более $\frac{3}{4}$ указанных работ. Вместе с тем на производственный сектор науки приходится всего 9,1% их объема. Заметим также, что учреждения академического профиля, призванные заниматься теоретическими исследованиями, выполняют 16% производственно-конструкторских и технических работ (ПКТР).

Конечным результатом научно-технических работ можно считать создание опытных образцов и партий изделий, ради которых ведутся НИОКР, подтверждающих истинность, полезность и практическую применимость научных идей. Однако в научной деятельности НИИ, находящихся на балансе научно-производственных (НПО) или промышленных предприятий, изготовление опытных образцов занимает незначительное место. В стоимостном выражении оно уступает учреждениям АН Узбекистана.

Разделения труда в системе «наука – производство», строго говоря, практически нет. Как в экономике в целом, так и в сфере научного труда нарушается правило, согласно которому «каждый должен делать свое дело». Наша наука характерна тем, что все научные учреждения осуществляют все или большинство видов научного труда, образуя что-то вроде научной разработки.

Научные исследования в настоящее время ориентированы на конечный экономический результат. Посмотрим на них через призму прибыли от научной деятельности. НИОКР, проведенные в республике, дали не совсем высокую по объему прибыль. Это означает, что затраты на науку окупаются максимум за 5 лет, но в то же время длительность цикла «наука – производство» составляет более 10 лет. Если судить по прибыли, то самыми доходными являются проектно-конструкторские и технологические работы, которые обеспечили почти половину ее общей массы. Менее доходны научные исследования (28%). Почти не приносят прибыли работы по изготовлению опытных образцов и партий продукции (8%). На таком же уровне находится доходность проектных работ для строительства. Самую минимальную прибыль (6%) приносят научно-технические услуги. Анализ выявляет противоречие, суть которого состоит в том, что при ориентировании науки на конечный результат выгоднее вкладывать средства в начальные (теоретические) стадии системы «наука – производство», а не в финишные (практические). Парадоксально, но факт: академический сектор науки получает в 2 раза больше прибыли, чем производственная наука. В производственном секторе науки прибыль распадается между подразделениями так, что НИИ на самостоятельном балансе промышленных предприятий (самая многочисленная группа) имеют прибыль меньше, чем НИИ в составе научно-производственного объединения (НПО) (самая малочисленная группа).

При определении результативности науки, степени использования потенциала науки можно применить показатель рентабельности на основе использования данных статистики об объеме договорных цен и себестоимости научно-технических работ. В 2023 г. общий уровень рентабельности в целом по Узбекистану составил 23,1%. По видам деятельности научных учреждений самую высокую рентабельность имеют научно-

технические услуги (37,2%), затем идут проектные работы для строительства (41,4%), проектно-конструкторские и технологические работы (37,5%), создание опытных образцов и партий продукции (27,4%). Самый низкий уровень рентабельности (21,2%) имеют научно-исследовательские работы, но он лишь незначительно уступает уровню рентабельности изготовления опытных образцов. Тревожен факт, свидетельствующий о необходимости коренных преобразований отношений системы «наука – производство».

Практика показывает, что экономические методы исследований применяются и к сфере фундаментальных научных исследований. При всей условности такого приема следует признать, что существуют не только познавательные (теоретические), но и прикладные (практические) цели большой науки. Ясно, не следует преувеличивать непосредственно практическую функцию фундаментальной науки. Принципиально новое – это то, что невозможно предсказать и объяснить при помощи сложившихся теоретических представлений. Мы считаем, что экономическая оценка фундаментальных научных исследований не имеет смысла. И, тем не менее, ее можно и нужно применять для изучения логики отношений системы «наука – производство». Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2023 г. научные учреждения республики выполнили на договорной основе фундаментальные исследования, позволившие определить, что уровень рентабельности указанных работ составил 12,1%.

Фундаментальные научные исследования на договорной основе – факт, требующий самостоятельного изучения. Мы считаем, что фундаментальные научные исследования должны финансироваться из государственного бюджета, а их результаты – принадлежать государству. Политика внедрения результатов научного труда, особенно фундаментальных научных исследований, может отрицательно сказываться на научно-технической деятельности. Взаимодействие науки и производства должно базироваться в основном на оказании научно-технических наук, и не только в области информации, патентов, лицензий, научно-технического консультирования, а по всему объему деятельности. В настоящее время низкий уровень услуг, как уже отмечалось, объясняется рядом причин, но главная – неразвитость экономических отношений системы «наука – производство».

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса

Курбонов Х., доцент

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье более основательно приводятся научные подходы к созданию мощного производственного сектора, способные организовать финансирование НИР. Отмечается, что производственный сектор не должен ограничиваться символическим финансированием науки, а, наоборот, существенно влиять на развитие системы «наука – производство». Даются конкретные предложения о максимальном использовании потенциала науки в целом.

Ключевые слова: научный труд, научные исследования, прибыль, уровень доходности, полезность научной идеи, создание опытных образцов изделий, затраты, окупаемость науки, научно-технические услуги, конечный результат.

Abstract: The article more thoroughly presents scientific approaches to creating a powerful manufacturing sector that can organize funding for research and development. It is noted that the manufacturing sector should not be limited to symbolic funding of science, but, on the contrary, significantly influence the development of the “science – production” system. Specific proposals are given for maximizing the use of the potential of science as a whole.

Key words: *scientific work, scientific research, profit, level of profitability, usefulness of a scientific idea, creation of prototypes of products, costs, payback of science, scientific and technical services, final result.*

Аннотация: *Мақолада тадқиқот ва ишланмаларни молиялаштиришни ташиқил эта оладиган кучли ишлаб чиқариш секторини яратишга илмий ёндашувлар батафсилроқ тақдим этилган. Қайд этилишича, ишлаб чиқариш соҳаси илм-фанни рамзий молиялаштириш билан чекланиб қолмасдан, аксинча, «фан-ишлаб чиқариш» тизимининг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатиши керак. Умуман фан салоҳиятидан максимал даражада фойдаланиш бўйича аниқ таклифлар берилган.*

Калим сўзлар: *илмий иш, илмий тадқиқот, фойда, рентабеллик даражаси, илмий гоёнинг фойдалилиги, маҳсулот прототипларини яратиш, харажатлар, фан, илмий-техник хизматларнинг ўзини оқлаш, якуний натижа.*

Повышение влияния НТП на развитие экономики представляется в первую очередь как создание мощного производственного сектора науки, эффективные действия которого могут обеспечить использование потенциала науки в интересах социально-экономического развития. Сейчас он соответствует требованиям, предъявляемым к экономике. В стране лишь незначительная часть промышленных предприятий имеют собственные подразделения науки.

Высшей формой организации производственного сектора науки следует признать НИИ, проектно-конструкторские организации, прочие учреждения, стоящие на балансе различных сфер экономики и вузов. В 1.01.2022 году было занято 345 человек из которых 12,406 исследователи НИОКР. При этом затраты на НИОКР составили 971801,5 млн. сум [1] основную базу производственной науки составляют производственные подразделения, ведущие исследовательскую работу. Последнее статистическое исследование их проводилось в 2021 г., и, хотя данные устарели, они все же в основном выражают сложившееся положение. Можно считать, что производственная наука Узбекистана насчитывает десятки подразделений, в том числе лабораторий, опытно-экспериментальных организаций, отделов механизации и автоматизации производства, отделов внедрения новой техники (инноваций).

Этот сектор производит 6-7% фактического объема законченных и принятых заказчиком работ, а также научно-исследовательских и научно-технических работ; около 9% проектно-конструкторских и технологических разработок; 12% работ по изготовлению опытных образцов и новой продукции. Объем работ, выполняемых производственной наукой, обусловлен возможностями исследовательского потенциала и потребностями производства в научной продукции, конкретными достижениями науки, состоянием отношений системы «наука – производство».

В начале 90-х годов XX века происходило увеличение расходов на развитие науки, что образовалось в росте показателей общей наукоёмкости. Например общие затраты на НИОКР стран ОЭСР увеличилось с 416 млрд. дол в 1992 года 729млрд.дол., в 2004году. При этом наукоёмкость в среднемвыросла с 2,17 до 2.24% ВВП, а так же как в Великобритании (2003) составил 1,89%, а в России 1,15% ВВП (в 2004), а в Узбекистане пободный уровень составил более 0,2 к ВВП [1]. Интересен тот фкт, что в начале XXI веке в США государственное финансирование НИОКР составило131,9 милр.дол., в Китае-30,7 (2004 году), в Японии-26,2 (2003), в Германии-17,7 (2004), во Франции-18,8 (2004)., в Великобритании-13,5 милр. (2003), в России-10,0млрд.долл. (2004), а в Республике Узбекистанобъем финансирования НИОКРне привысил 0,21 к ВВП. Все это помогло построить правильное инновационное развитие промышленных продуктов еще в начале XX века.

Еще одна деталь из области соотношения исходного и конечного пунктов научно-технической деятельности. Анализ показывает, что только по затратам на НИОКР

производственный сектор науки превосходит организации академического профиля. По всем остальным позициям, а особенно – по численности пе 3461 человек в том числе уменьшились на 1095 человек (см. таб.1.2.) персонала, занятого в НИР составили в 2021 годудокторов и кандидатов наук, он отстает.

Таблица 1.

**Численность соискателей степени доктора философии по
отраслям наук**

Всего	2018	2019	2020	2021
В том числе по отраслям	1764	2247	2674	3880
Естественным наукас	484	624	746	970
Технические науки	283	248	412	542
Медицинские науки	204	240	265	326
Сельхозхозяйственные науки	160	199	290	491
Общественные науки	374	483	559	913
Гуманитарные науки	304	269	402	638

Таблица 2.

Основные показатели состояния и развития науки

Всего	2018	2019	2020	2021
Число оранизаций выполнявших научные исследования в разработке ед.	668	304	254	254
Численность персонала, занятого научными исследованиямии разработками, чел.	37185	31099	30275	34614
Из них: исследователи	8553	8443	9323	12406
Из них имеют ученную степень:				
доктора наук	2553	2556	2482	2919
кандидата наук	7472	6190	5600	5911
доктора философии	1001	1238	1812	3146
Численность обучающихся в докторантуре	1764	2247	2674	3880
Затраты на НИОКР, млн.сум	528777,5	853404,4	838633,8	971801,5

Соотношение потенциала научных организаций отраслевого профиля с потенциалом производственной науки таково, что последний многократно уступает первому по всем статьям. Есть все основания полагать, что производственный сектор науки существует символически и не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на развитие системы «наука – производство». Между тем он призван выполнять особую функцию – перерабатывать накопленную обществом научную информацию с целью обеспечения ее практического применения и повышения на этой основе наукоемкости производства и его продукции. Выполняется эта задача слабо, что налагает отпечаток на общее состояние формирования и использования потенциала науки в целом.

Литература:

1. Материал Госкомстата Республики Узбекистан за 2018-2021 годы с.43.

ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Жонузоков М. К., ассистент ўқитувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Иқтисодиёт ва менежмент факултети

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон олий таълим жозибадорлигини ривожлантиришида инвестицияларнинг муҳим ўрни таъкидлаб ўтилган. “Ўзбекистон – 2030” миллий стратегиясига мувофиқ иқтисодий ўсишни таъминлаш учун муҳим инвестицияларни жозибадорлигини ошириш устувор аҳамиятга эга. Олий таълим муассасаларида инвестицион жозибадорлик тушунчаси белгиланган ва уларни қўпайтириш йуллари илмий асосланган.

Калит сўзлар: олий таълим инвестициялари, Ўзбекистон-2030 стратегияси, инвестицион жозибадорлик, давлат молиялаштириш, хусусий молиялаштириш, давлат-хусусий шерикчилик, олий таълимни ривожлантириш, инсон капитали.

Аннотация: В данной статье освещена важная роль инвестиций в развитии привлекательности высшего образования в Узбекистане. В соответствии с национальной стратегией «Узбекистан – 2030» повышение привлекательности важных инвестиций для обеспечения экономического роста является приоритетом. Определено понятие инвестиционной привлекательности высших учебных заведений и научно обоснованы пути ее повышения.

Ключевые слова: инвестиции в высшее образование, стратегия «Узбекистан-2030», инвестиционная привлекательность, государственное финансирование, частное финансирование, государственно-частное партнерство, развитие высшего образования, человеческий капитал.

Abstract: This article highlights the important role of investment in developing the attractiveness of higher education in Uzbekistan. In accordance with the national strategy "Uzbekistan - 2030", increasing the attractiveness of important investments to ensure economic growth is a priority. The concept of investment attractiveness of higher educational institutions is defined and ways to increase it are scientifically substantiated.

Key words: investments in higher education, Uzbekistan-2030 strategy, investment attractiveness, government funding, private funding, public-private partnership, development of higher education, human capital.

Ўзбекистон иқтисодиётини тизимли ва жадал ривожлантириш олий таълим тараққиётига ва юқори малакали кадрлар салоҳиятига боғлиқ бўлади. Бизга маълумки, олий таълим юқори инвестиция талаб қиладиган инвестициявий жозибадор соҳалардан бири ҳисобланади. Айниқса бу борада, 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158 сон [1] фармонида кўра қабул қилинган Ўзбекистон-2030 стратегиясида белгилаб берилганидек «Мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш» [2] вазифа қилиб белгиланган. Шундай экан бундай инвестицияларни республикамизда жалб этиш олий таълимда юқори натижадорликни бериб мазкур маблағларни мақсадли фойдаланиш имконияти яратади. Шу сабабли таълим хизматларини ривожлантиришга йўналтирилаётган инвестиция маблағлари янги иқтисодий имкониятлар яратади.

Адабиётлар тахлили: тадқиқот натижаларига кўра, **иқтисодиётда инвестицион жозибадорлик** – бу ҳудудлардаги барча тармоқ ва соҳаларни ривожлантириш учун зарур

бўлган инвестициялар оқимини вужудга келтира олиш имконияти(салоҳияти) ни ифодаловчи фаолиятдан иборатдир.

Олий таълим хизматлари инвеститцион жозибadorлиги бу – республикамиздаги олий таълим муассасаларда олий таълим хизматлари самарадорлигини ошириш имкониятини яратувчи инвестиция оқимини вужудга келтириш салоҳиятини ифодаловчи фаолиятдир.

Шундай экан, инвеститцион жозибadorлик олий таълим хизматларини сифатли ва самарали амалга оширишда энг муҳим зарурат эканлиги билан характерланади. Олий таълим хизматлари инвеститцион жозибadorлиги алоҳида олинган ОТМ(олий таълим муассасаси)лардаги инвестиция оқимини оширишга асосланади. Масалан, бугунги кунда Республикамизда инвеститцион жозибador давлат ОТМлари сифатида Ўзбекистон Миллий Университети, Тошкент давлат техника университети, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент давлат ахборот технологиялари университетлари алоҳида ўринга эга. Улар ички инвестициялар билан бир қаторда, хорижий инвестициялар ва хомийлик маблағларидан ҳам кенг фойдаланмоқда. Бунда, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТДИ) иқтисодий ўсишнинг катализатори бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлса-да, иқтисодий тузилмани тубдан ўзгартиришга еришиш ички жамғармаларни сафарбар етиш ва шу билан бирга корхоналарнинг инвестицион фаоллигини оширишни тақозо этади [3].

Тадқиқот методологияси: Тадқиқотнинг методолик асоси назарий ва амалий билимларни умумлаштириш асосида илмий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш, шунингдек Республика қонунчилик ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатларни адабий манбаларни, нашрларни ўрганиш натижасида шакллантирилди. Тадқиқотда назария ва амалиёт ўртасидаги боғлиқликларга асосланиб, шу билан биргаликда таҳлил, таққослаш ва синтез каби усуллардан фойдаланилган.

Хулоса ва таклифлар: Ўзбекистон олий таълим тизимини ривожлантиришнинг турли моделлари бўйича ҳаракатланар экан, ҳар биридан стратегик жиҳатдан энг самарали элементларни танлаши мумкин. Тадқиқотлар республика олий таълим хизматларининг инвестицион жозибadorлигини шакллантирувчи бир қанча асосий манбаларни таклиф этади:

➤ Олий таълим муассасаларининг (ОТМ) ички даромадлари - бу талабаларнинг ўқиши, илмий грантлар ва даромад келтирувчи фаолиятдан тушадиган маблағларни ўз ичига олади.

➤ Олий таълимни қўллаб-қувватлаш учун давлат томонидан ажратиладиган маблағлар ва ажратилган маблағлар.

➤ Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва Exim банк каби ташкилотларнинг сармоялари секторни мустаҳкамлаши мумкин.

➤ Тижорат банклари инфратузилмани ривожлантириш ёки операцион еҳтиёжлар учун кредитлар бериши мумкин.

➤ Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар - чет эл капиталининг киритилиши ва халқаро ташкилотларнинг кредитлари сезиларли ҳисса қўшиши мумкин.

➤ Хусусий ташкилотлар ва бошқа турли манбалардан олинган хайриялар ҳам муҳим рол ўйнайди.

Ушбу манбалар ёрдамида турли хил молиялаштириш ландшафтини ривожлантириш орқали Ўзбекистон олий таълим тизимига сармоя киритиш учун янада жозибador муҳит яратиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-158 сонли Фармони, «Ўзбекистон-2030 стратегияси», 2023 йил 11 сентзбр.

3. Шакирова Г, Қозақова М. “Хорижий инвестицияларни ўзбекистон иқтисодиётига жалб этишни такомиллаштириш йўллари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2017 йил.

MUNDARIJA

Пулатов М.Э.	Совместное использование знаний и развитие международного сотрудничества.....	6
I SHO'BA. "INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY TARMOQLARNI MOLIVAVIY-IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI"		
Карлибаева Р.Х. Ходжаев Э.Н.	Важный этап развития фондового рынка в Узбекистане (за 2008 – 2009 годы) и его влияние на формирование нынешней динамично развивающейся экономики.....	7
Ибрагимов Н.А.	Маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг давлат харидларида иштирокларини кенгайтириш йўналишлари.....	10
Асланова Д.Х.	Совершенствование проводимой в сфере услуг инновационно-инвестиционной политики	13
Зайналов Ж.Р. Мухаммедова З.М.	Институциональные основы моделирования инновационно-инвестиционного процесса.....	15
Воронин С.А. Коробоев Б.У.	Обеспечение справедливой стоимостной оценки факторов производства на основе налогообложения и ценообразования	19
Сысоева М.С. Махонина И.Н.	Современные тенденции и проблемы развития эквайринга в банковской системе.....	21
Зайналов Ж.Р. Диярова М.	Необходимость использования финансового механизма рефинансирования в рамках ипотечной программы.....	27
Борисова Е.И. Аманова А.	Проблемы и пути совершенствования конкурентоспособности банков второго уровня в условиях рыночной экономики в Казахстане.....	29
Тулаев Д.	Социально-экономическое значение тарифов, премий, резервов и обязательств по страховой деятельности	34
Данияров К.Д. Урунова М.Г.	Необходимость использования элементов финансового планирования в деятельности предпринимательских субъектов.....	40
Зайналов Ж.Р.	Обеспечение условий для финансовой стабильности и платежеспособности АО	43
Зайналов Ж.Р. Диярова М.	Проблемы минимизации затрат на строительство жилых домов: опыт зарубежных стран.....	49
Диярова М. Зайналов Ж.Р.	Значение договора строительства для выбора партнеров и других участников инвестиционной деятельности.....	57
Диярова М. Зайналов Ж.Р.	Значение договора строительства для выбора партнеров и других участников инвестиционной деятельности.....	56
Хамраев М.С. Урунова М.Г.	Развитие страховой деятельности в конкурентной среде.....	60

Зайналов Ж.Р. Алиева С.С.	Разработка модели прогнозирования притока туристов и их размещения в гостиницах в целях извлечения дополнительных доходов за качество оказанных услуг.....	65
Каюмов Р.И. Исмоилова М.Д.	Научно-методологические основы привлечения инвестиций в базовые отрасли экономики через рынок ценных бумаг.....	68
Хамраев М.С.	Страхование по обеспечению непрерывности и бесперебойности транспортного процесса за счет возмещения финансовых потерь от использования транспортных средств.....	72
Хамраев М.С.	Гарантия обеспечения финансовой стабильности страховой компании при наступлении страхового случая в связи с погодными условиями и иными факторами.....	75
Хамраев М.С.	Минимизация уровня расходов на расследование обстоятельств наступления страхового случая.....	78
Мусагалиев А.Ж.	Краткий анализ деятельности институциональных инвесторов в Республике Каракалпакстан.....	81
Зайналов Ж.Р.	Необходимость выработки единого взгляда по проблемам сущности и функции финансов.....	84
Саттаров Т.А.	Теоретические основы концепции стабилизации финансовой деятельности предприятий.....	92
Салимова Ж.Д.	Анализ развития брокерской деятельности в Республике Казахстан в условиях цифровизации.....	96
Майкенова А.Е.	Особенности организаций казначейской системы в Республике Казахстан.....	100
Хусанов Б.Ш. Усмонов П.Ш.	Оценка уровня бедности в странах с переходной экономикой.....	104
Зайналова К.Н.	Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики.....	108
Зайналов Ж.Р. Муртазаев А.	Необходимость набора критериев определения расходов на инновации.....	113
Файзиева Д.Ш.	Бозорни тартибга солишнинг янги парадигмаси ва ракобат	115
Khakimov D.A. Raimjanova M.A.	Optimizing investment management in the economy: establishing effective processes for business growth.....	117
Латипова Ш.М.	Проблема обеспечения целенаправленного инновационного развития лизинговой деятельности.....	120
Жумаев Н.Х. Тухсанов Х.А.	Финансовые механизмы регулирования лизинговых отношений в условиях обеспечения инновационного развития деятельности предприятий.....	123

Гимранова О.Б.	Международные денежные переводы как фактор инновационного развития национальной экономики.....	125
Азгаров А.А.	Practical application and results of existing theories about the institutional foundations of financial and economic support in the innovative economy.....	130
II SHO'BA. "YANGI O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH SHAROITIDA MOLIYA-KREDIT TIZIMI VA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI"		
Жумаев Н.Х.	Факторы, способствующие развитию инноваций в производственных сферах экономики.....	133
Богданов А. Жилина П.	Модели динамики социодинамических систем.....	135
Алиева С.С.	Заимствование финансовых средств с учетом эффекта финансового рычага.....	139
Зайналов Ж.Р. Имомкулов Т.	Влияние снижения деловой активности предпринимателей на их склонность к инвестированию и сдерживанию экономического роста.....	143
Ходжаев Э.Н.	Внешняя торговля Республики Узбекистан в 2023 году: тенденции и перспективы.....	147
Ansabaeva R.S.	Financial reporting as a basis for strategic decision making.....	152
Ходжаев Э.Н.	Республиканская фондовая биржа «Тошкент»: 30 лет развития.....	157
Ходжаев Э.Н.	Инвестиционная деятельность в Республике Узбекистан.....	165
Усмонов П.Ш. Пармонов Ш.	Основная задача бюджетной системы.....	171
Зайналов Ж.Р. Пармонов Ш.	Концентрация управления бюджетом в новых условиях развития экономики.....	174
Мустафаев О.С. Усмонов П.Ш.	Принципы межбюджетных отношений и условия эффективного функционирования местных бюджетов в контексте самостоятельности и сбалансированности.....	177
Абдумажидов Ш.Ш. Зайналов Ж.Р.	Тижорат банкларининг баркарорлигини таъминлашнинг йўллари.....	181
Зайналов Ж.Р.	Увеличение налогового потенциала как неотъемлемого элемента бюджетного процесса.....	184
Жумаев Н.Х.	Создание благоприятных условий для стимулирования развития сферы услуг	186
Махмудходжаев А. Зайналов Ж.Р.	Оптимальная модель бюджетного регулирования.....	188

Талимова Л.А. Нурмуродов К.П.	Проблемы принятия решения по распределению риска между предприятиями в рамках их хозяйственных отношений.....	190
Хусанов Б.Ш. Зайналов Ж.Р.	Сдерживание инфляции путем обеспечения роста дохода работников и роста трудозанятости населения.....	193
Зайналов Ж.Р. Шамсиев А.	Необходимость бюджетного финансирования всестороннего развития мобильного и конкурентоспособного работника – специалиста для производственных предприятий.....	197
Зайналов Ж.Ж.	Межбюджетные трансферты и эффективность бюджетного процесса.....	199
Курбанов Х.	Направление финансовой политики на регулирование доходов бюджета и системы налогообложения предприятий.....	202
Эрназаров Н.Э. Пармонов Ш.	Усиление роли налогов в обеспечении роста доходов бюджета всех уровней.....	206
Тулаев Д.	Влияние страхования на восстановление производительных сил при возникновении технических событий.....	208
Мелиев А.	Формирование страхового рынка в Республике Узбекистан и системы обязательного страхования.....	210
Ишонкулов Н.Ф.	Ўзбекистонда кўчмас мулк қийматини баҳолаш ҳолати: муаммолар ва ечимлар.....	213
Hoshimov J.R.	Yangi O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tendensiyalari.....	226
Яхшибоев Р.Э.	Стратегии повышения эффективности финансирования инновационных проектов в Республике Узбекистан: анализ и перспективы.....	229
Алиева С.С. Шодиев Ж.	Влияние инновационной экономики на финансовую систему.....	231
Ильхамов Ш.	Совершенствование контроля налоговой инспекции за правильностью начисления, полнотой и своевременностью поступления платежей, вносимых в бюджет.....	235
Бердикулов Ж.	Маҳаллий бюджет потенциални ошириш имкониятлари ва истикболлари.....	238
Латипова Ш.М.	Лизинг в туризме.....	242
Ruzibayeva N.X.	Turizm biznesidagi innovatsiyalarning nazariy va amaliy aspektlari.....	245
Узакова К.Б. Шодиев Ж.	Этические аспекты государственной поддержки инноваций	248
Назаров А. Гадаев Ж.	Правовые аспекты формирования СЭЗ.....	251

Fattoyev O.	Yangi O‘zbekiston sharoitida davlat moliyasidan samarali foydalanish istiqbollari.....	253
Гадаев Ж.М. Саъдуллаев Қ.	Солиқ кодексини такомиллаштириш йўналишлари.....	255
III SHO’BA. “INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY QO‘LLAB- QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”		
Зайналов Ж.Р. Мухаммедова З.М.	Инновационно-инвестиционный процесс и его влияние на развитие деятельности предприятий.....	259
Ахмеджонов К.В. Зайналова К.Н.	Финансовое обеспечение услуг	263
Расулов Ш.Ж. Сагтаров Т.А.	Эффективность управления финансовым потенциалом предприятий: концепция и оценка.....	265
Додиев Ф.Ў. Расулов И.С.	Тижорат банкларининг имтиёзли кредитларини самарадорлигини ошириш.....	272
Каюмов Р.И.	Пути снижения инвестиционных рисков коммерческих банков по операциям с ценными бумагами.....	276
Гусманова Ж.А.	Формирование кредитной политики коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности Казахстана.....	278
Диярова М. Зайналов Ж.Р.	Проблемы экономического стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности в условиях развития инновационной экономики.....	284
Нурмуродов К.	Роль источников формирования финансовых ресурсов предприятий в условиях инновационного развития экономики.....	287
Зайналов Ж.Р. Салохиддинов Ш.С.	Производство инновационной продукции Самаркандским фарфоровым заводом и меры обеспечения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках	294
Ernazarov N.E.	Aksizosti tovarlarni soliqqa tortish mexanizmini samarali shakllantirish yo‘llari.....	296
Нурмуродов К.	Финансирование малых и средних предприятий через рынок финансового капитала в странах европейского союза.....	299
Расулов Ш.Ж.	Теоретические основы регулирования механизма финансового обеспечения инновационного развития предприятий.....	303
Meliyev A.M. Berkinova S.A.	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish.....	307
Назаров А. Ходжаев Э.Н.	Особенности в рамках сзэ. разнообразие форм экономических зон.....	310

Данияров К.Д.	Законодательное регулирование инновационной деятельности малого бизнеса.....	313
Зайналов Ж.Р. Курбонов Х.А.	Необходимость принятия управленческих решений по совершенствованию системы налогообложения инновационно развивающихся предприятий.....	320
Shomirov A.A.	Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish (spo) orqali investitsiya jalb qilish masalalari.....	325
Муродов Ш. Зайналов Ж.Р.	Новая технология как основа экономического развития Республики Узбекистан	328
Расулов З.Ж. Урунова М.Г.	О необходимости развития фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков в условиях развивающейся инновационной экономики...	332
Зайналов Н.Р. Абдумажидов Ш.Ш.	Первые шаги внедрения IT в республике Узбекистан и принятие эффективных решений по экономии финансовых ресурсов.....	336
Хусанова Д.Ш.	Проблемы развития кластера.....	338
Нажмиддинов Ф. Абдумажидов Ш.Ш.	Мамлакатнинг инновацион ўсишини таъминлаш омиллари: тикланиши ва ривожланиши.....	340
Жумаев Н.Х.	Формирование цены на туристические услуги.....	345
Агзамов А.Т.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солигининг маҳаллий бюджет даромадлари шакллантиришдаги аҳамияти.....	347
Хусанов Б.Ш. Зайналов Ж.Р.	Развитие инновационных технологий в сфере пенсионных услуг.....	350
Latipova Sh.M. Nojimurodov M.	Financial fraud and ways to reduce its negative impact.....	353
Shomirov A.A.	Problems of using derivatives and ways to solve them.....	357
Мухаммедова З.М.	Хизматлар соҳасига жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг муҳим стратегик йўналишлари.....	360
Uzakova K.B. Вахрамов Т.	O'zbekistonning sug'urta bozorida vujudga kelayotgan muammolar.....	363
Латипова Ш.М. Хожимуродов М.	Обеспечение лизинговых услуг: повышение эффективности реализации инновационных проектов с минимальными рисками в условиях неопределенности...	365
Ахмедова А.Т. Шодиев Ж.Х.	Финансовые механизмы поддержки инноваций на разных стадиях развития.....	369
Meliyev A.M. Hamidova M.F.	Bojxona nazoratining mohiyati va zarurligi.....	372
Bauyetdinov M.J. Janizakova Sh.M.	Korxonalar likvidligini ular faoliyatiga va investitsiyalarni moliyalashtirish jarayonlariga ta'sirini tartiblashtirish yo'llari.....	375

Usmanova Z.I.	Enhancing credit assistance for innovation development of tourism enterprises.....	377
Эрназаров Н.Э.	Акциз солиғини самарадорлигини ошириш ва такомиллаштириш йўллари.....	379
Meliev A.M.	Financial resources of the enterprise formation and management	381
Урунова М.Г.	Необходимость формирования эффективных мер развития туризма.....	385
Kurbanova S.B. Jumayeva J.	Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda lizing kompaniyalarining tutgan o'rnini va ahamiyati.....	389
Ruzibayeva N.X.	Turizm sohasidagi innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari.....	391
Латипова Ш.М.	Проблемы обеспечения жизненного цикла инноваций в лизинговой деятельности в условиях жесткой кредитной политики инвесторов.....	396
Meliyev A.M. Aqilbekov R.G'.	O'zbekistonda lizing bozori ishtirokchilarining o'rnini va ahamiyati	399
Ахмедова А.Т. Самиев М.	Характеристика делового климата малого и среднего предпринимательства в сфере услуг.....	402
Мелиев А.М.	Тижорат банклари банк рискларини бошқариш йўналишлари	406
Latipova Sh.M. Hojimurodov M.S.	Moliyaviy firibgarlik riski va uning salbiy ta'sirini minimallashtirish yo'llari.....	409
Kurbanova S.B. Sayitxonova M.	Innovatsion iqtisodiyotda moliyaviy xizmatlar uchun big data va bulutli texnologiyalarning o'rnini.....	413
Абдураимов Д.М.	Пути повышения инновационной конкурентоспособности туристического сектора в стране	416
Данияров Қ.Д.	Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инновацион рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш.....	419
Ernazarov N.E. Parmonov Sh.	Barcha darajadagi byudjet daromadlari o'sishini ta'minlashda soliqlarning rolini kuchaytirish.....	423
IV SHO'BA. "TADBIRKORLIK SUBEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY-KREDIT QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI"		
Вахобов А.В. Хусанов Б.Ш.	Поддержка малоимущих: система социальной защиты	426
Алиева С.С.	Особенности предоставления банками краткосрочных ресурсов в целях поиска надежных доходных источников.....	428
Ибраева А.Д.	Применение упрощенной системы налогообложения субъектами малого предпринимательства в государствах-членах ЕАЭС.....	431

Нуралиев Р.Т. Усманов Б.Ш.	Корхоналарда инқирозга қарши стратегияни ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш тамойиллари.....	434
Бойкабилов Б.М.	Нефт маҳсулотларига белгиланган икки босқичдаги акциз солиғи ставкаларини бирлаштириш тўғрисида.....	437
Агзамов А.Т. Диярова М.	Налоговое регулирование инвестиционной деятельности строительных фирм.....	440
Тошмуродова Б. Бабаев Ш.	Методы и факторы, призванные обеспечить безопасность финансово-экономической деятельности предприятий.....	442
Убайдуллаева А.Х.	Пути совершенствования государственной поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.....	447
Диярова М. Зайналов Ж.Р.	Регулирование цен в инвестиционной деятельности строительных фирм.....	450
Зайналов Ж.Р. Расулов З.Ж.	Развитие финансово-кредитных отношений в сфере услуг в условиях интенсивного развития экономики.....	452
Алиева С.С. Салохиддинов Ш.С.	Факторы, определяющие платежеспособность фарфорового завода «НАФИС».....	457
Жумаев Н.Х.	Факторы, способствующие развитию инноваций в производственных и непроизводственных сферах экономики.....	463
Нормаматов И.Б. Зайналов Ж.Р.	Внедрение программных продуктов для существенного улучшения качества и оперативности финансовых расчетов	465
Жабборов Ш.А.	Необходимость создания кластерной стратегии в целях повышения продуктивности молочной продукции.....	467
Улаков Н.С. Улаков С.Н. Борбасова З.Н.	Тенденции развития жилищного строительства в карагандинской агломерации.....	469
Агзамов А.Т.	Корхона фойдасини самарали бошқариш орқали бюджет даромадларига солиқларни оширишнинг аҳамияти.....	473
Муртазаев А.	Привлечение инвестиций для поддержания малого бизнеса и частного предпринимательства.....	476
Эрназаров Н.Э.	Корхоналарни молиявий соғломлаштиришда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш.....	478
Талимова Л.А. Муртазаев А.	Политика обеспечения стабильности предприятий в условиях реализации инновационных продуктов.....	481
Саттаров Т.А.	Влияние производственных затрат на финансовое состояние предприятий.....	484

Зайналов Ж.Р.	Максимизация субъектом собственной выгоды и влияние его на формирование финансовой политики.....	488
Зайналов Ж.Р. Ахмедова А.Т.	Финансовые механизмы хозяйствования предприятий сферы услуг.....	490
Зайналов Ж.Р. Алиева С.С. Латипова Ш.М.	Необходимость организации эффективной служебной деятельности для обеспечения роста конечных финансовых результатов.....	493
Тургунова Ф.А.	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларининг тарихи ва уларни ўзбекистонда жорий этиш масалалари.....	497
Диярова М.И.	Необходимость усиления стимулирующей роли финансовых рычагов управления строительным производством.....	500
Алиева С.С. Расулов Ш.Ж.	Государственные меры по обеспечению развития инновационной деятельности предприятий.....	504
Latipova SH.M.	Korxonalarda samarali inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasini shakllantirish yo'llari.....	506
Бердикулов Ж. Пармонов Ш.	Бюджет даромадини бюджетни ижтимоий харажатларнинг таъминлашда объектив зарурлиги ва истиқболи.....	508
Мухаммедова З.М.	Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни жадаллаштириш масалалари.....	512
Ахроров З.О.	Фойда солигининг бизнес фаоллик ва инвестицияларга таъсирини баҳолаш.....	515
Ахмедова А.Т.	Характеристика делового климата малого и среднего предпринимательства в сфере услуг.....	518
Латипова Ш.М.	Проблемы развития лизинговых услуг.....	522
Shaislamova N.K.	Problems of the development of accounting in economic sectors in the context of digitalization.....	525
Диярова М.И. Зайналов Ж.Р.	Особенности развития малых и индивидуальных фирм по строительству жилья.....	528
Ахмедова А.Т. Зайналов Ж.Р.	Роль и анализ финансовой оценки деловой активности предприятия.....	533
Ибрагимов М.Н.	Совершенствование управления корпоративными финансами консалтинговой компании.....	536
Kurbanova S. Hojimurodov M.	Zamonaviy lizing munosabatlari va islomiy moliyaga asoslangan innovatsion lizing xizmatlari.....	538
Ахмедова А.Т.	Влияние финансового механизма на повышение эффективности деятельности малого бизнеса.....	543
Uzakova K.B. Cho'liyeva S.	О'zbekistonda moliya bozorini rivojlantirish yo'nalishlari.....	546
Ruzibayeva N.X.	Korxonada innovatsion rivojlanishida inson kapitalining o'rni...	549
Ахмедова А.Т. Омонов Ш.	Факторы оптимизации инвестиционного климата в условиях инновационного развития экономики.....	552

Kurbanova S.B.	Uy-joy qurulish korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda boshqaruvning ta'siri.....	554
Meliyev A.M.	Korxonalarni strategik rivojlanishida tadbirkorlik tuzilmalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	556
Эрназаров Н.Э.	Акциз солиғи механизмини такомиллаштириш йўналишлари	559
Узакова К.Б. Халбеков К.А.	Сущность и классификация инвестиций.....	561
Усманова З.И.	Совершенствование механизма финансового обеспечения инновационной деятельности предприятий	564
Эрназаров Н.Э.	Сфера влияния налогового контроля уплаты налогов и повышения эффективности контрольной работы.....	566
Ҳамроев У.М.	Бюджет даромадлари базасини оширишда мол-мулк солиғидан фойдаланиш амалиёти.....	568
Uzakova K.B. Makhmarakhimov M.	Islom moliyasida muzoraba shartnomasi.....	571
Latipova SH.M.	Sug'urta bozorida yuzaga keladigan risklar va ularni minimallashtirish.....	574
Мусаев Х.Х.	Ўзбекистонда туристик ташкилотлар ва уларнинг молиявий-инвестицион фаолияти ривожланиш тенденциялари.....	576
Шукуров И.С.	Фермер хўжалиқларини ривожлантиришнинг меъерий-ҳуқуқий асослари.....	582
Гадаев Ж.М.	Юридик шахслардан ундириладиган солиқларни бюджет даромадларини мустаҳкамлашдаги роли.....	586
Ernazarov N.E. Parmonov Sh.	Strengthening the role of taxes in ensuring the growth of budget revenues at all levels.....	588
Ospanova F.B.	Optimisation of transaction costs in agriculture of the Republic of Karakalpakstan.....	590
Javliyev N.B.	Public procurement activities in Uzbekistan.....	592
Диярова М.И. Зайналов Ж.Р. Пўлатова М.	Курилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонасини иқтисодий фаолиятини молиявий таъминлашни стратегик механизми.....	595
V SHO'BA. "INNOVATSION IQTISODIYOT UCHUN KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI"		
Вахобов А.В. Хусанов Б.Ш.	Наука как орудие повышения жизненного уровня человека.....	600
Aslanova D.X. Makhmudov J.	Ilm-fan kelajak poydevorini mustahkamlash omili.....	602
Алиева С.С.	Результативность максимально выгодного решения при реализации финансовой политики максимизации дохода	

	(прибыли) во времени на восприятие в денежном поле.....	604
Ходжаев Э.Н.	Таълим ва илмий тадқиқотларнинг узвий боғлиқлиги – мамлакатимиз тараққиётининг асосидир.....	607
Зайналов Ж.Р. Алиева С.С.	Переход к договорным отношениям в вопросах подготовки современных специалистов.....	610
Mirzayev Q.J.	Ta'lim xizmatlarini rivojlantirishda inson omilining roli.....	613
Зайналов Ж.Р. Гадаев Ж.	Формирование навыков работы на рабочем месте и бюджетное стимулирование специалистов широкого профиля.....	616
Алиева С.С. Шамсиев А.	Подготовка кадров: проблемы и решения.....	619
Зайналов Ж.Р.	Исходные теоретические подходы к поиску рецептов перехода к более совершенной модели экономического поведения.....	622
Урунбаева Ю.П.	Ўзбекистонда музей туризмини ривожлантиришдаги янги объектлар.....	625
Алиева С.С.	Проблемы обеспечения прибыльности деятельности научно-исследовательских работ.....	629
Зайналов Ж.Р. Курбонов Х.	Влияние научно-инновационных разработок на развитие экономики.....	631
Жонузоков М. К.	Ўзбекистон олий таълим муассасаларида инвестицион жозибадорлигини ошириш.....	634

«Innovatsion iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarini moliyaviy-iqtisodiy qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari»

**xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 17-18 may

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2024.**

ISBN: 978-9910-720-34-5

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. Nashriyoti
Samarqand – 2024 y.

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84 ¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.
“Times New Roman” garniturası.
Nashr bosma tabog‘i 39,75
Buyurtma № 0084A/24. Adadi 50 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.
LICENSE № 025316.
REESTR № X-119112.
Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.**